

Madame Curie

**Informativo da Cardiologia Nuclear e
Tomografia Cardiovascular**

Coletânea dos Artigos - 2017 a 2020

Eduardo Lins Paixão

Madame Curie – Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Essa obra é uma produção independente, escrita, editada, revisada e publicada por Eduardo Lins Paixão – CRM/PE 9160

Nota

Os artigos foram fundamentados na experiência do autor/editor e nas fontes citadas, devendo os médicos e pesquisadores fundamentar-se em sua experiência e no próprio conhecimento para avaliar e empregar quaisquer informações, métodos, substâncias ou experimentos descritos nesta publicação.

1. Cardiologia Clínica
2. Teste ergométrico
3. Cardiologia Nuclear
4. Tomografia Cardiovascular
5. Escore de cálcio coronário

Contato com autor/editor:

Av. República do Líbano, 251 – Empresarial RioMar - Torre 1 – sala 1308 – Pina, Recife/PE – Fone: (81) 3877.9929

Email: paixao.edu@globo.com

Caso tenha interesse em receber mensalmente um exemplar do Madame Curie por meio eletrônico no formato PDF, favor enviar mensagem pelo WhatsApp para Eduardo Paixão – (81) 9.9978.9821

Introdução

Em 1995 dei início a uma nova fase da minha carreira médica, quando com 11 anos de formado, procurei fazer uma subespecialização em cardiologia, e optei pela cardiologia nuclear. Naquela época, a cardiologia nuclear estava em uma fase de franca ascensão, impulsionada pela aprovação e uso do MIBI no final dos anos 80, um fármaco, que ligado à molécula do Tecnécio (Tc99m) permitiu novas possibilidades diagnósticas, particularmente na avaliação da perfusão miocárdica. Um grande salto de qualidade no diagnóstico da Doença Arterial Coronária (DAC) foi observado. Várias sociedades de cardiologia nuclear foram criadas em vários países, estabelecendo diretrizes e normas técnicas, padronizando de forma bastante acurada, o procedimento mundo a fora.

Ao retornar para o Brasil, em julho de 1996, após o fellowship em Cardiologia Nuclear na Yale University, sob a orientação do Dr. Frans Wackers e Barry Zarret, ambos pioneiros da cardiologia nuclear, procurei introduzir em nosso meio, os melhores conceitos contemporâneos e todos os recursos técnicos possíveis para estabelecer uma nova fase da cardiologia nuclear no Estado de Pernambuco. Naquela ocasião, parcerias foram firmadas com o Laboratório de Cardiologia Nuclear da Yale University, quando passamos a ser um beta-site, participando do desenvolvimento de ferramentas diagnósticas criadas pela Yale e possibilitando o uso rotineiro da vanguarda da Cardiologia Nuclear no nosso laboratório no Hospital Santa Joana Recife. Para isso, contei com o apoio e dedicado trabalho do meu colega Carlos Ximenes, também cardiologista nuclear com formação na Universidade de Montpellier, França.

Havia, entretanto, uma lacuna a ser preenchida, que era a educação médica continuada, informando e divulgando o potencial da especialidade e os recursos disponíveis em nosso meio.

Desta forma, já em 1997, passei a enviar informativos e diretrizes da especialidade para alguns cardiologistas do Estado. Isso repercutiu fortemente, em nosso trabalho e em 2001 o Hospital Santa Joana, inaugurou um novo laboratório de Cardiologia Nuclear na Unidade Dom Bosco, exclusivo para a cardiologia nuclear.

Os exames da Cardiologia Nuclear passaram a fazer parte do arsenal diagnóstico dos cardiologistas, auxiliando de forma consistente e reprodutível em diversas situações clínicas. Isto em parte deve-se a padronização das indicações, através das diretrizes das sociedades da área, e da excelente capacidade diagnóstica do método.

Em 2008, passamos a realizar no Hospital Santa Joana Recife, tomografia cardiovascular.

Para difundir e aprimorar estas áreas, eu resolvi publicar pela web, um informativo trimestral, onde discutia as diretrizes, artigos originais relevantes e casos clínicos da vida diária.

A partir de 2017, resolvi repaginar esse informativo e adotei o nome de Madame Curie, em homenagem a Marie Sklodowska Curie, descobridora e pioneira da radioatividade no início do século XX. O informativo Madame Curie passou a fazer parte da rotina da cardiologia pernambucana, com edições mensais e regulares, enviadas eletronicamente para cerca de 400 cardiologistas em Pernambuco e outros Estados, levando informações de forma breve e objetiva sobre a cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular. Até onde tenho conhecimento, não há iniciativa igual em conteúdo, periodicidade e regularidade em todo o país.

Em 2020, recebi o convite da Faculdade de Medicina de Olinda (FMO), na pessoa da sua diretora Dra. Tereza Miranda, para que os exemplares impressos do Madame Curie fizessem parte da biblioteca daquela instituição, possibilitando aos estudantes de medicina e residentes da FMO, bem como toda a comunidade acadêmica, acesso ao seu conteúdo.

O Madame Curie continua a ser editado e publicado mensalmente, e essa coleção será alimentada, com os novos exemplares, todos os meses.

Espero que esta iniciativa inédita em nosso meio, permita proporcionar bons frutos em seu programa de educação médica continuada.

Eduardo Paixão

Caso tenha interesse em receber regularmente o Madame Curie pelo WhatsApp em formato PDF, favor enviar mensagem para Eduardo Paixão pelo fone: (81) 9.9978.9821

Eduardo Lins Paixão

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de PE - UPE (1984). Residência Médica em Cardiologia Clínica pelo Hospital do Coração - HCor - São Paulo/SP (1987). Pós-graduação em Cardiologia Nuclear (Research fellow) pela Yale University, EUA (1996). Desde 1997 é Diretor do laboratório de cardiologia nuclear do Hospital Santa Joana Recife/PE. É médico do setor de tomografia cardiovascular do Hospital Santa Joana Recife/PE. É Professor da Faculdade de Medicina de Olinda/PE. Tem experiência na área de cardiologia clínica, com ênfase em Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular.

- | | |
|------------|---|
| 1979-1984 | Formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, UPE, Recife/PE, Brasil |
| 1985-1987 | Residência Médica em Cardiologia Clínica pelo Hospital do Coração, HCor, São Paulo/SP, Brasil |
| 1995-1996 | Fellowship em Cardiologia Nuclear pela Yale University, New Haven/CT, EUA |
| 1993 | Título de Especialista em Cardiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia |
| 1996-atual | Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife, Recife/PE, Brasil |
| 2000 | Título de Especialista em Ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia |
| 2008-atual | Médico do setor de Tomografia Cardiovascular do Hospital Santa Joana, Recife/PE, Brasil |
| 2019-atual | Professor de Medicina da Faculdade de Medicina de Olinda, Olinda/PE, Brasil |
| 2019 | Diretor Financeiro do Grupo de Estudo de Cardiologia Nuclear da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2019-2020), São Paulo/SP, Brasil |

Índice dos artigos de 2017

01. Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) normal sempre significa muito baixo risco? Qual é a “garantia” da cardiologia nuclear?

02. O escore de cálcio coronário (ECC) pode ajudar a guiar a terapia com estatinas

03. Regressão da aterosclerose coronária ou da isquemia miocárdica com o tratamento clínico

04. Diagnóstico não invasivo da Doença Aterosclerótica Coronária Subclínica

05. Atingir uma carga de trabalho ≥ 10 METs é um bom preditor de muito baixo risco de isquemia severa

06. Falso positivo ou disfunção endotelial?

07. Incidência de Doença Cardiovascular em Mulheres

08. Cintilografia de Perfusão Miocárdica com estresse físico e repouso

09. Cintilografia de Perfusão Miocárdica com estresse com dobutamina e repouso

10. Cintilografia de Perfusão Miocárdica com estresse com dipiridamol e repouso

Índice dos artigos de 2018

11. DAC na Mulher - é possível otimizar o diagnóstico

12. O que o Cardiologista Precisa ver na CPM

13. Escore de Cálcio pode ser útil em sintomáticos com suspeita de DAC

14. O Escore de Cálcio Coronário (ECC) em pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica

15. LDL-C Normal e Aterosclerose Subclínica sem Fatores de Risco

15 Extra. Homenagem a Henrique Joaquim Ferreira Cruz

16. Caso clínico

17. Cintilografia de Perfusão Miocárdica: Apenas Estresse

18 . Calcificação Arterial Coronária Fisiopatologia e Implicações Prognósticas

18 Extra. Cardio PE 2018 - Cardiologia Nuclear e Tomografia cardiovascular

19. Dilatação Transitória Pós-estresse do VE Importante marcador diagnóstico e prognóstico.

20. Valor prognóstico a longo prazo do Escore de Cálcio Coronário e da Cintilografia de Perfusão Miocárdico em pacientes com suspeita de doença arterial coronariana.

21. Como combinar boa acurácia diagnóstica e baixa exposição a radiação.

22. Feliz Natal e um ano novo de paz, saúde e felicidade

22 Extra. Homenagem a Marta Assis Oliveira

Índice dos artigos de 2019

23. Idade Vascular Coronária Vem Com a Idade

23 Extra. Suporte anestésico para a realização da tomografia cardiovascular Quando é indicado?

24. Raciocínio Bayesiano

25. Impacto das estatinas no acompanhamento da DAC após a realização do Escore de Cálcio Coronário.

26. Fusão de forças: avaliação funcional e anatômica

27. Cintilografia de Perfusão Miocárdica Normal. Quando eu devo reestudar?

28. Dez Pontos Para Refletir Sobre Escore de Cálcio Coronário

29. O papel da Angio Tomografia Computadorizada Coronária no paciente com dor torácica aguda no serviço de emergência: uma visão cautelosa

30. Viabilidade miocárdica e resultados a longo prazo na cardiomiopatia isquêmica

31. Origem Anômala da Artéria Coronária do Seio Coronário Inapropriado

32. Prevenção primária e Escore de Cálcio Coronário

33. Se penso, logo existo

34. Quantificação da perfusão miocárdica

Índice dos artigos de 2020

35. Angiotomografia coronária e risco de infarte do miocárdio em 5 anos

36. Valor do escore de cálcio em jovens

37. Controle da doença cardíaca isquêmica estável

38. IAM com supra em tempos de COVID 19

39. Grandes Perdas da Cardiologia Pernambucana

40. Retorno das Atividades da Cardiologia Nuclear nos Tempos da COVID 19

41. Biografia — Marie Sklodowska Curie

42. Avaliação da Calcificação Coronária e Impacto na Adesão as medidas de Prevenção

43. O Fractional Flow Reserve (FFR) superestima severidade de lesões obstrutivas em território de Descendente Anterior?

44. Qual o significado do defeito de perfusão na CPM-SPECT na presença de Bloqueio do Ramo Esquerdo?

45. Escore de Cálcio Coronário para gerenciamento de risco personalizado. Uma segunda chance para aspirina

46. Biografia — Mario S Verani

Madame Curie

**Informativo da Cardiologia Nuclear e
Tomografia Cardiovascular**

Coletânea dos Artigos - 2017

Eduardo Lins Paixão

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) normal sempre significa muito baixo risco? Qual é a “garantia” da Cardiologia Nuclear?

Pacientes com CPM normal que necessitam de uma vigilância maior

- ◆ DAC Conhecida
- ◆ Diabéticos
- ◆ ECG de estresse anormal (particularmente) com estresse farmacológico
- ◆ Idosos submetidos a estresse farmacológico
- ◆ Pacientes que alcançaram baixa carga no esforço

“pacientes com CPM normal continuam sendo considerados de baixo risco por um período de 2 anos, justificado pelas evidências, porém é necessário reconhecer que subgrupos específicos podem ter uma frequência de eventos maiores do que a população geral”

A identificação de pacientes de baixo risco para eventos cardíacos tem um importante impacto no manuseio clínico, evitando-se riscos e custos relacionados com medidas diagnósticas e terapêuticas adicionais que provavelmente não modificarão o prognóstico de um paciente de baixo risco.

A Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) tem sido uma importante ferramenta para estratificar os pacientes com suspeita ou conhecida Doença

Arterial Coronária (DAC) entre aqueles de baixo e alto risco. Após a realização de uma CPM normal a frequência esperada de eventos maiores (morte cardíaca e infarte do miocárdio não fatal) é inferior a 1%, no primeiro ano após a realização do exame. Este conceito está enraizado em nosso conhecimento e julgamento clínico há vários anos. Mas esta frequência menor do que 1% é realmente acurada para todos os subgrupos de pacientes ou

pode ser mal interpretada?

Em 2003, foi publicado no *Journal of Nuclear Cardiology* (1) um interessante estudo da University of Dijkzigt, Rotterdam/Holanda, onde 218 pacientes foram acompanhados após uma CPM normal. Durante um followup de 7,4 anos, a frequência de eventos maiores foi de 0,6% nos primeiros 5 anos e de 1,8% entre o sexto e oitavo ano de acompanhamento. Entre os preditores de eventos cardíacos incluiu-se a história de DAC. Com base nestas observações, os autores sugerem a extensão do período de “garantia” após um estudo normal para 4 anos naqueles pacientes com DAC conhecida e de 5 anos naqueles sem DAC. Entretanto, para obter uma frequência de eventos menor do que 1%, fato considerado como uma “garantia”, 15 pacientes foram revascularizados durante a média de 7,4 anos de followup, criando uma taxa de crossover (mudança de grupo) de 1% ao ano. Muitos estudos definem a frequência de eventos apenas considerando os eventos maiores e excluem da análise eventos menores como a revascularização.

Um leigo pode considerar a palavra “garantia” como sinônimo de uma palavra que lhe assegure uma obrigação ou segurança. Propiciar um termo como “garantia” após uma CPM normal pode ser problemático. Melhor seria usar a definição de avaliação de risco. Além do mais, enquanto uma coronariografia ou revascularização pode ser considerada um evento menor para um investigador, pode ser considerado maior para o paciente.

O que a literatura nos diz sobre a frequência de eventos menores após uma CPM normal?

Berman (2) observou uma frequência de eventos maiores de 0,2% em um período de 20 meses e eventos menores, ou revascularização, de 0,9%. Galassi (3) observou uma frequência anualizada de eventos maiores de 0,5% em um período de 39 meses e uma frequência de revascularização de 0,9%, em pacientes que alcançaram pelo menos o estágio IV do protocolo de Bruce. Outro autor, Chatziioannou (4) não observou eventos maiores em 18 meses de followup, mas encontrou uma frequência anual de revascularização de 1,4%. Sendo assim, é importante o conhecimento que para alcançar uma frequência de eventos inferior a 1% é necessário aproximadamente 1% de crossover.

Mas quais são os pacientes que necessitam de uma maior vigilância? O peso das evidências de mais de 20 estudos justificam a afirmação de um ano de baixo risco após uma CPM normal, e de dois anos para aqueles indivíduos sem DAC conhecida. Entretanto, pacientes submetidos a estresse farmacológico com adenosina ou dipiridamol representam uma população de pacientes mais velhos, com uma alta probabilidade préteste de DAC e assim é esperado que tenham uma maior frequência de eventos maiores após uma CPM normal.

Hachamovitch (6) observou uma frequência anual de eventos maiores de 1,7% em 21 meses entre pacientes com e sem DAC após uma CPM com estresse com adenosina. Heller (7) e Hendel (8) observaram no estresse com dipiridamol uma frequência de 1,3% em 13 meses de 2,3% em 21 meses em seus estudos respectivamente. Assim, entre pacientes submetidos a estresse farmacológico é aceitável uma frequência de eventos algo maior que 1% para o primeiro ano, seguindo-se a uma CPM normal e desta forma requerem uma vigilância maior. Outro grupo aonde é esperado uma frequência superior de eventos maiores é o dos diabéticos. Kang (9) observou uma frequência anual destes eventos entre diabéticos de 1,2% em 24 meses. Neste estudo, se separarmos os diabéticos com CPM normal submetidos a estresse físico daqueles submetidos a estresse farmacológico, a frequência de eventos foi de 0,7% e 2%, respectivamente. Entre pacientes com ECG de esforço anormal e perfusão normal também é esperada uma maior frequência de eventos. Hachamovitch (10) observou uma frequência anual de 1,4% entre pacientes com a perfusão normal, mas com escore da Duke alto, comparado com 0,5% entre aqueles com escore baixo e 0,6% com escore intermediário.

Entre pacientes com DAC conhecida e CPM normal, também é esperado uma frequência maior de eventos cardíacos. Quando 249 pacientes com ECG de repouso normal e DAC conhecida foram avaliados pela CPM por Hachamovitch (10), foi notada uma frequência anual de eventos maiores de 1,5% em 19 meses comparada com 0,3% naqueles sem DAC conhecida.

Outra observação interessante pode ser feita entre os pacientes submetidos à CPM sob estresse farmacológico (adenosina ou

dipiridamol) que apresentam alterações eletrocardiográficas isquêmicas durante o estresse, porém com a perfusão normal. Os estudos de Abbott (12) e Klodas (13) observaram este fenômeno em menos de 2% dos exames, porém no followup de 2 a 3 anos a frequência de morte cardíaca e IAM não fatal foi de 4 a 5% ao ano, em comparação com menos de 1% entre pacientes da mesma faixa etária e sexo com ECG e perfusão normal no estresse farmacológico. Os autores afirmam que 20 a 25% destes pacientes foram submetidos à coronariografia e a maioria apresentava DAC significativa e muitos foram revascularizados. Duas questões vieram à tona após estes estudos: primeiro, por que a CPM foi normal mesmo diante de DAC significativa e por que o prognóstico deste subgrupo foi pior do que o esperado? Cloras (13) especula que isquemia balanceada poderia resultar em ECG isquêmico, com CPM normal. É possível que uma difusa reserva de fluxo sanguíneo coronário anormal possa causar uma imagem falsamente normal. Felizmente, quando uma isquemia difusa não resulta em um defeito visto pelas imagens da CPM, frequentemente outras informações sugerem a presença de isquemia, como a dilatação transitória pós-estresse do VE, queda da fração de ejeção, aumento da captação pulmonar do traçador ou sintomatologia típica. Tais variáveis não foram utilizadas nos estudos de Abbott (12) e Klodas (13) descritos acima. Mesmo assim, poderemos concluir que pacientes de alto risco permanecem tendo um risco maior do que a população geral, mesmo diante de uma CPM normal. Outra variável útil é referente a carga de trabalho alcançada no estresse físico. Uma publicação do grupo de George Beller da Universidade da Virgínia, publicado em 2009 no JACC (13), revelou que pacientes com risco préteste de intermediário/alto para DAC que alcançam ≥ 10 METs na esteira tiveram uma associação muito baixa com isquemia (0,4%),

enquanto que os pacientes que alcançaram uma carga < 7 METs tiveram uma prevalência 18 vezes superior de isquemia (7,1%). Já entre aqueles que alcançaram ≥ 10 METs sem alterações de ST no estresse, nenhum apresentou isquemia severa e quando a carga de trabalho alcançada foi < 10 METs com alterações de ST a prevalência de isquemia severa foi de 19%. Sendo assim, pacientes com CPM normal continuam sendo considerados de baixo risco por um período de 2 anos, justificado pelas evidências acima discutidas, porém é necessário reconhecer que subgrupos específicos podem ter uma frequência de eventos maior do que a da população geral. A habilidade da CPM de estabelecer risco em pacientes com ou sem DAC permanece inquestionável. Vasta literatura suporta a afirmação de que um exame anormal tem um prognóstico muito pior do que um exame normal. Em adição, quanto maior o defeito de perfusão, quanto menor a fração de ejeção do VE, maior será o risco.

Referências:

1. Elhendy, A J Nucl Cardiol 2003;10:261-6
2. Berman, DS J Am Coll Cardiol 1995; 26:639-47
3. Galassi AR Am J Cardiol 2001;88:101-6
4. Chatziioannou SN Circulation 1999;99:867-72
5. Brown KA Circulation 1991;83:363-81
6. Hachamovitch R Circulation 1998;97:535-43
7. Heller GV J Am Coll Cardiol 1995;26:1202-8
8. Hendel RC J Am Coll Cardiol 1990;15:109-16
9. Kang X Am Heart J 1999;137:949-57
10. Hachamovitch R Circulation 2002;105:823-96
11. Abbott BG J Nucl Cardiol 2002;9
12. Klodas EM J Nucl Cardiol 2003;10
13. Bourque JM J Am Coll Cardiol 2009;54;6;538-545

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do
Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para
profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160); Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital
Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do
Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.
Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

O Escore de Cálcio Coronário (ECC) pode ajudar a guiar a terapia com estatinas

Muitos cardiologistas têm questionado se a avaliação do escore de cálcio arterial coronário (ECC) deveria ser usado para indicar pacientes para terapia com estatina, como atualmente e recomendado em guidelines desde que o Adult Treatment Panel III do Programa Nacional de Educação em Colesterol (NCEP) foi publicado em 2004. Biomarcadores séricos e testes de imagens são usados para identificar pacientes de menor e maior riscos nos quais a estatina poderia produzir uma menor ou maior redução absoluta de eventos.

ECC e uma recomendação dos guidelines

A estratificação de risco com ECC é mais robusta do que os dados previamente publicados com a proteína C-reativa (PCR) ou outros biomarcadores, e é uma recomendação classe IIa no Task Force Guideline do American College of Cardiology Foundation/American Heart Association (ACCF/AHA) para avaliação de Risco Cardiovascular em adultos assintomáticos. Estas orientações referem-se a uma tomografia computadorizada de tórax sem contraste com baixa dosimetria de radiação. A diretriz ACC / AHA de 2013 sobre a Avaliação de Risco Cardiovascular afirma que "a avaliação do ECC é provável que seja a mais útil das abordagens atuais para melhorar a avaliação de risco entre os indivíduos indicados como de risco intermediário após avaliação de risco usual."

Carga da Doença vs Fator de Risco

Pelo fato que a quantificação do ECC permite integrar a exposição aos fatores de risco ao longo da vida, o ECC é considerado mais como uma medida da carga da doença aterosclerótica do que um fator de risco. Isto explica por que é um preditor tão poderoso de risco e é um preditor negativo valiosa quando a sua pontuação é zero. Encontrar a doença em uma fase subclínica representa um momento oportuno para intervir com mudanças de estilo de vida, estatinas, aspirina e potencialmente ainda os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA). O ECC foi validado em vários estudos, incluindo Dallas Heart, Rotterdam, St Francis Heart, Estudo Multiétnico de Aterosclerose (MESA), e outros. O ECC tem mostrado ser o melhor preditor de eventos futuros, na população em geral, nos idosos, e em pessoas com diabetes. Ele fornece uma previsão de risco mais robusta do que a espessura da carótida, PCR, índice tornozelo-braquial, e história familiar de doença cardíaca precoce.

No estudo MESA, o ECC mostrou ser o melhor estratificador de pacientes que se beneficiariam com estatinas, aspirinas e IECA versus outros biomarcadores. Todos estes estudos demonstram que ECC é o teste mais útil que temos para identificar aqueles com aterosclerose precoce, e ainda ser um importante determinante de quem não precisa de terapia. A ausência de aterosclerose num determinado pacien-

te preveniria potencialmente a necessidade de terapias anti-ateroscleróticas (tais como aspirina, estatina e IECA). Um estudo recente demonstrou que um ECC zero confere um período de “garantia” de 15 anos contra a mortalidade em indivíduos em risco baixo a intermediário, não afetado por idade ou sexo.

O ECC e custo-efetivo?

Muitos médicos acham um dado muito interessante a medida direta da doença aterosclerótica e a integração da exposição cumulativa aos fatores de risco. Imagine a economia de custos se fossemos aplicar o ECC para um estudo como o JUPITER, onde as estatinas preveniram eventos, mas foi necessário um número alto para tratar (NNT). Blaha e colegas observaram uma população no estudo MESA que preenchiam critérios de inclusão para o JUPITER por um período de follow-up médio de 5,8 anos. Quase metade dos pacientes na população MESA JUPITER tinha um ECC de zero, e neste grupo, as taxas de eventos de doença arterial coronariana (DAC) foram de 0,8 por 1000 pessoas-anos (isto é, <0,1% ao ano). Quase três quartos de todos os eventos coronários estavam em 25% dos participantes com ECC superior a 100 (20,2 por 1000 pessoas-anos ou 2% ao ano). Para evitar um evento coronariano, o NNT previsto para 5 anos com o uso de estatina foi de 549 para um ECC zero, 94 para de 1-100, e 24 para valores superiores a 100. Assim, o ECC demonstrou que 50% da população que satisfaz os critérios para uso de estatinas, mas não tem aterosclerose mensurável, provavelmente não iria se beneficiar com estas drogas. Estudos tem demonstrado que a utilização do ECC e mais custo efetivo do que o uso atual generalizado de estatinas defendido pelo ACC / AHA. Tratar todos raramente e eficaz em termos de custo-efetividade, e os pacientes são menos propensos a tratar se não percebem o benefício pessoal. A visualização de cálcio coronário está associada a melhor adesão a terapia com estatinas. Assim, o ECC pode identificar quem irá se beneficiar de terapias anti-ateroscleróticas, melhora a adesão ao uso da medicação, mas também ajuda a identificar aqueles que podem não necessitar de tratamento.

Tratar de acordo com ECC

O que você deve fazer quando apresentado a diferentes escores? É importante compreender que o escore zero indica um risco muito baixo e, normalmente, a mudança de estilo de vida será suficiente; o NNT com estatinas para reduzir um ataque cardíaco em indivíduos com escore zero e maior do que 500. Tratar 500 pessoas para reduzir um evento não é prático nem custo-efetivo. Os efeitos colaterais da estatina, como mialgias, ocorrem em uma taxa maior do que 1 por 500, logo a relação risco-benefício das estatinas em uma pessoa com um escore zero ou e prejudicial ou neutro e não é benefício. Lembre-se, ECC geralmente não é recomendado em pessoas com menos de 40 anos.

O ECC no percentil >75 para idade e sexo ou ≥ 300 (unidades de Agatston) são considerados de alto risco de acordo com as diretrizes de colesterol de 2013 e indica o uso de estatinas em altas doses. No estudo randomizado St Francis Heart, atorvastatina reduziu os eventos cardiovasculares em 42% naqueles com escore > 400, com um NNT de 17 para evitar um infarto do miocárdio ou morte.

Com base nas diretrizes atuais de ambos NCEP e ACC / AHA:

ECC no percentil < 75 e < 300 (Agatston) deve ser tratado com estatinas em doses baixas a moderadas.

ECC no percentil > 75 ou ≥ 300 (Agatston) deve ser tratado com estatinas em altas doses.

ECC zero deve ser considerado para a modificação de estilo de vida, a não ser que já exista uma indicação convincente para o uso da estatina.

Quanto a aspirina, no estudo MESA, indivíduos com escore ≥ 100 tiveram um benefício líquido estimado com a aspirina independentemente de seu status de risco tradicional. Por outro lado, os indivíduos com um ECC zero eram improváveis de ter benefício. Isto foi verdade para homens e mulheres e independentemente da idade. Existem dados semelhantes para o uso do IECA.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Regressão da aterosclerose coronária ou da isquemia miocárdica com tratamento clínico

Caso clínico – publicado no *New England Journal of Medicine – Images in Clinical Medicine* N Engl J Med 376; 14 Abril 6, 2017.

Paciente homem 42 anos, com hipercolesterolemia e história familiar de Doença Arterial Coronária (DAC) apresentando há 4 meses história de dor torácica intermitente aos esforços. Foi submetido a Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM-SPECT) de estresse (físico) que revelou isquemia moderada em parede infero-lateral basal – território da artéria coronária circunflexa. Foi submetido a Angiotomografia coronária que revelou grande quantidade de calcificações coronárias com evidência de placa mista no terço proximal da circunflexa com redução luminal moderada. O paciente foi tratado clinicamente com estatina em dose elevada, ezetimibe, beta-bloqueador e aspirina; foi orientado a adotar uma dieta saudável, iniciar atividade física regular. Ao longo do tempo houve resolução do sintoma.

Quatro anos após, ele reportou o início de angina atípica. Foi submetido a nova CPM-SPECT que não revelou anormalidades nem isquemia induzida, e a repetição da angiotomografia coronária mostrou importante redução da placa da coronária circunflexa. Com estes dados foi atribuído que o sintoma não era cardíaco.

Antes do tratamento – CPM-SPECT revelando moderada isquemia infero-lateral basal.

Após o tratamento – CPM-SPECT não revelando isquemia.

Antes do tratamento – Angiotomografia revelando placa mista na artéria CX.

Após o tratamento – Angiotomografia revelando regressão da placa na artéria CX.

Comentários:

Os defeitos de perfusão miocárdica durante uma Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM-SPECT) de estresse são resultado de uma Reserva de Fluxo Coronário (RFC) limitada em um território irrigado por uma artéria coronária estenótica. O método tem alta sensibilidade – da ordem de 90% e especificidade em todo de 80%. Ou seja, 9 em cada 10 pacientes com lesão coronária significativa tem a CPM-SPECT anormal, porém 1 em cada 5 pacientes tem um exame falso positivo. A maioria das causas desta menor especificidade deve-se a problemas técnicos, como movimentação do tórax durante a aquisição das imagens, atenuações diafragmática, de mama ou interposição de alças intestinais, entretanto, todas estas causas são passíveis de serem evitadas, antecipadas ou corrigidas quando o exame é realizado em um centro com grande experiência e que preza por controle de qualidade e treinamento da sua equipe.

Contudo, a RFC anormal também pode ser resultado de uma doença microvascular ou disfunção endotelial sem doença estenótica e pode variar em lesões estenóticas intermediárias. Conceitualmente, a circulação coronária pode ser dividida em dois compartimentos, os grandes vasos de condutância epicárdico e a resistência dos vasos, tipicamente em vasos menores do que 300 μm de diâmetro. Enquanto os vasos de condutância exercem pequena ou mesmo nenhuma resistência ao fluxo, a resistência ao fluxo eleva-se progressivamente a medida que o diâmetro dos vasos diminui de 300 μm nas pequenas artérias, a menos de 100 μm nas arteríolas. As trocas de substratos entre sangue e tecido ocorrem ao nível dos capilares. O fluxo através do miocárdio depende do gradiente de pressão entre a raiz da aorta e o átrio direito. Em condições normais, a pressão na raiz da aorta é amplamente mantida ao longo dos vasos de condutância epicárdicos, com pequena ou mesmo nenhuma perda de pressão no leito distal destes vasos.

Entretanto, a pressão intracoronária declina ao longo da microvasculatura até atingir uma pressão de 20-30 mmHg, suficiente para manter fluxo capilar. Outros determinantes da resistência de fluxo inclui forças resistivas extravasculares que são diretamente relacionadas a pressão sistólica do ventrículo esquerdo, o estado contrátil do miocárdio e da frequência cardíaca.

Disfunção endotelial

Mudanças no trabalho do miocárdio, com aumento de demanda, são acompanhadas de mudanças proporcionais no fluxo coronário e miocárdico. O aumento do fluxo relacionado ao trabalho é iniciado por uma diminuição da resistência microvascular metabolicamente mediado, possivelmente envolvendo adenosina e causando relaxamento da musculatura lisa vascular. O fluxo que se eleva é resultado de fatores dependentes do endotélio. A velocidade de fluxo exerce um grande estímulo à síntese endotelial de óxido nítrico, que leva ao relaxamento da musculatura lisa. Esta relação chamada dilatação mediada por fluxo, ajuda a ajustar o diâmetro dos vasos no nível microvascular como também nos vasos de condutância epicárdico.

Estudos com pacientes assintomáticos com dislipidemia, mas sem evidências clínicas de doença arterial coronária (DAC) ou em pacientes diabéticos, todos com CPM-SPECT normais, tem reportado significativas reduções da capacidade de vasodilatação. Esta incapacidade, como relatado por outros autores, desaparece parcial ou completamente com o tratamento agressivo de redução dos lipídios ou o controle da diabetes associado a um aumento da ordem de 30 a 50% na capacidade de vasodilatação.

Fujita H. J publicou no JNC, estudo em 2000, onde pacientes com história de angina, alterações do segmento ST no esforço e sem DAC significativa foram selecionadas para demonstrar isquemia com Tálcio-201. A CPM-SPECT foi repetido 2 semanas após a infusão de L-Arginina. A vasoreatividade através da estimulação com acetilcolina e a avaliação do diâmetro luminal foram usados. Em cinquenta por cento dos pacientes houve melhora ou normalização do limiar de isquemia após a arginina e em 58% houve melhora ou normalização da isquemia na CPM-SPECT. Em 75% dos pacientes, houve melhora dos sintomas, em 50% houve melhora das alterações de ST. Em pacientes com disfunção endotelial, as alterações de vasomotricidade podem modificar o significado anatômico da lesão. Sendo assim, ficou demonstrado que A L-Arginina melhorou a perfusão miocárdica por aumentar a produção de Óxido Nítrico e em consequência, melho-

rou a função endotelial.

Fatores de risco como hipercolesterolemia ou hiperglicemias já são conhecidos como capazes de afetar a função endotelial. A hipercolesterolemia reduz a biodisponibilidade do óxido nítrico; a hipertensão arterial sistêmica reduz a produção de óxido nítrico e aumenta de endotelina e angiotensina II; na menopausa há redução dos fatores dilatadores endotélio dependentes; no tabagismo os radicais livres produzem toxicidade endotelial e reduzem a produção de óxido nítrico.

A melhora na resposta vasodilatadora após a redução dos níveis de colesterol e glicose, deve-se a restauração da função endotelial nos vasos de resistência e condutância.

DiCarli publicou no JNC em 2000 um estudo para avaliar a disfunção endotelial em territórios supridos por artérias coronárias normais ou com DAC. O teste foi feito com doses crescentes de acetilcolina e a perfusão miocárdica avaliada pela CPM-SPECT antes e após a acetilcolina. Mesmo em pacientes com lesões coronárias moderadas, se o teste de acetilcolina foi normal não houve alterações perfusionais. Em 2006, o mesmo autor publicou no JNC a relação da reserva vasodilatadora coronária com o escore de risco de Framingham (ERF) em pacientes com risco para DAC. A reserva de fluxo coronário e resistência vascular coronária foram avaliados em repouso e após o estresse com adenosina por meio da N13-Amônia-PET. Comparando os pacientes de risco baixo pelo ERF (<10%) com os de risco intermediário (entre 10 e 20%), notou-se uma reserva de fluxo coronário maior e uma resistência vascular coronária menor. A reserva de fluxo foi inversamente relacionada com o ERF e resistência diretamente relacionada com ERF.

A Angiotomografia coronária é capaz de identificar com grande acurácia a presença ou ausência de DAC estrutural. Entretanto, menos da metade de todas as lesões coronárias definidas como obstrutivas pela angiotomo, estão associadas a defeitos de perfusão pela CPM-SPECT. Inversamente, defeitos de perfusão induzidos por estresse, também são vistos em territórios irrigados por artérias com DAC discreta vistos pela angiotomo. Esta disparidade deve-se as diferenças entre alterações estruturais e funcionais da DAC. Independente do grau de obstrução luminal, a significância funcional é multifatorial e depende da extensão da estenose, da sua excentricidade e outros fatores. Também é possível uma adaptação funcional a estes distúrbios.

Redução da placa aterosclerótica

O tratamento com estatinas pode atrasar ou mesmo levar a regressão da placa coronária não calcificada, evidenciada pela angiogramia coronariana (CTA), de acordo com uma nova pesquisa publicada *on line* em 13 de julho de 2016 no *American Heart Journal* – (Li Z, Hou Z, Yin W, et al. Effects of statin therapy on progression of mild non-calcified coronary plaque assessed by serial coronary CT angiography: A multi-center prospective study. *Am Heart J* 2016; DOI:10.1016/j.ahj.2016.06.023)

“Os médicos devem saber o potencial uso de angiogramia coronária para pacientes de alto risco, e se placas não calcificadas estão presentes, a terapia com estatina maximizada deve ser considerada”, disse o autor Dr. Bin Lu. “Se os médicos sabem que os pacientes têm placas não calcificadas com base na imagens de CT, eles devem recomendar o uso de estatinas regularmente e acompanhar a doença após 1 ou 2 anos”.

A Ultrassonografia coronária (IVUS) é um método de imagem que demonstra se a terapia com estatina pode parar a progressão da placa coronária ou induzir a regressão, mas IVUS é invasiva e inadequada para pacientes não isquêmicos.

No entanto, a CTA surgiu como uma ferramenta de imagem que pode medir com precisão e de forma não invasiva, o estreitamento luminal e caracterizar placas coronárias.

Eles realizaram um estudo prospectivo multicêntrico observacional envolvendo 206 pacientes consecutivos com placa não calcificada, submetidos a CTA.

Os pesquisadores dividiram os pacientes em três grupos: terapia intensiva com estatina (n = 55), terapia moderada com estatina (n = 85) ou ausência de estatina (n = 66). Os doentes no grupo intensivo tomaram 20 a 40 mg / dia de atorvastatina ou 10 a 20 mg / dia de rosuvastatina. Os doentes no grupo moderado tomaram 10 a 20 mg / dia de atorvastatina, 5 a 10 mg / dia de rosuvastatina, 20 a 40 mg / dia de fluvastatina ou 10 a 20 mg / dia de sinvastatina.

Os pesquisadores realizaram varreduras seriadas após um intervalo médio de 18 meses para medir o volume da placa de baixa atenuação (LAP), volume total da placa e volume de placa em percentual.

O colesterol total, o LDL-C e os triglicéridos diminuíram significativamente (P <0,001), enquanto o HDL-C aumentou de forma não significativa, no grupo de terapia intensiva.

Os pacientes no grupo de terapia moderada também experimentaram diminuições no colesterol total, LDL-C e triglicéridos (P <0,05), enquanto que o HDL-C aumentou ligeiramente.

Os doentes no grupo sem tratamento não experimentaram alterações no perfil lipídico.

Usando um modelo de previsão multivariada, os pesquisadores descobriram que o volume total da placa, maior volume LAP basal e terapia moderada e intensiva foram preditores de regressão da placa (P <0,001, 0,004 e <0,001, respectivamente).

Com base nos resultados de seus estudos, eles concluíram: “Isso confirma a viabilidade de usar a CTA para avaliar mudanças nas características da placa, permitindo que este método potencialmente acompanhe a aterosclerose de forma não invasiva.

“Após este estudo, estamos agora cheios de confiança para tratar os nossos pacientes que têm placas coronárias com estatinas. No entanto, precisamos saber mais sobre o acompanhamento dos pacientes para eventos cardíacos adversos graves após a detecção precoce e tratamento de placas coronárias não calcificadas”, disse o autor.

A implicação clínica da avaliação funcional e anatômica tem grande importância terapêutica e prognóstica e ajuda a direcionar uma terapêutica mais agressiva.

Em conclusão, a causa mais comum de defeito de perfusão reversíveis com coronárias normais ou com DAC discreta pode estar relacionada a problemas técnicos ou interpretativos do exame. Porém, nem todos os defeitos são falsos positivos e da mesma forma, nem todos os defeitos reversíveis discretos são devido à disfunção endotelial.

Em pacientes com angina típica e CPM-SPECT com isquemia discreta sem DAC significativa, a hipótese de disfunção endotelial é uma forte possibilidade e esta hipótese deve ser considerada, particularmente em pacientes com Escore de Risco de Framingham intermediário/alto.

Há fortes evidências que recomendam cautela na definição binária de um exame de perfusão anormal em estenose coronária ou por exclusão, em artefato técnico. Defeitos de perfusão secundários a disfunção microvascular são frequentes e indistinguíveis de um defeito por doença obstrutiva, em relação a regionalidade, extensão e severidade

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Diagnóstico não invasivo da Doença Aterosclerótica Coronária subclínica

Considerado por muitos como sendo o pai da cardiologia moderna, F. Mason Sones Jr, falecido em 1985, proferiu em uma conferência a seguinte frase: “ nós continuamos a viver em um mundo onde um terço das pessoas morrem antes que nós tenhamos ciência de que elas estavam doentes ou que suas vidas estavam em risco. Desta forma, parece-me que o maior problema que enfrentamos é encontrar uma maneira de reconhecer estes povos antes que eles caíam mortos”.

O desafio lançado pelo Dr. Sones estimulou cientistas cardiovasculares mundo a fora, no sentido de desenvolver avaliações das patologias em uma fase subclínica, desafio este gigantesco. A Doença Cardiovascular é o nosso maior desafio, visto que é a causa líder mundial de mortalidade, responsável por mais de 17 milhões de mortes por ano, um número que deverá crescer para mais de 23 milhões em 2030, segundo dados da American Heart Association (AHA). A Doença Arterial Coronária (DAC), lidera este ranking.

Entretanto, qual é o método de seleção ideal? Muitas perguntas vêm à tona. Qual é a prevalência de isquemia silenciosa

na população geral? Qual é o método mais acurado? O que fazer com um teste positivo? A detecção e o tratamento precoce levarão a um melhor seguimento? Este teste é custo efetivo, visto que estamos falando de milhões de pessoas? A primeira questão a ser respondida é estabelecer a sua pergunta clínica. A probabilidade pré-teste da DAC para uma determinada população determinará a acurácia do teste para a detecção desta doença. Considerando um teste hipotético que tenham uma excelente sensibilidade e especificidade, respectivamente de 92 e 98%, a acurácia do método de avaliação dependerá da probabilidade pré-teste desta doença na popula-

ção estudada. Por exemplo, de a probabilidade pré-teste para DAC for muito baixa (5%) – mulher de 40 anos, com angina atípica – o valor preditivo positivo do teste será de apenas 71%, ou seja, muito baixo, porém quando esta probabilidade é da ordem de 50%, o valor preditivo positivo do teste salta

para 98%. Por tanto, é fundamental que o cardiologista formule sua pergunta clínica antes de solicitar o teste de avaliação. Uma ferramenta muito útil é a utilização de algoritmos de avaliação de risco baseado na presença dos fatores de risco no indivíduo - escores de risco.

Esta abordagem tem uma alta sensibilidade, porém a especificidade é limitada. Aproximadamente 90% dos pacientes com DAC têm 1 ou mais fatores de risco, porém cerca de 70% das pessoas sem DAC têm 1 ou mais fatores de risco, resultando em uma sensibilidade de 90%, entretanto uma especificidade de apenas 25%. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), em sua diretriz de aterosclerose, coloca que o Escore de Risco de Framingham é menos preciso em pacientes de risco intermediário e caberia identificar a presença de fatores, chamados agravantes, para melhorar esta acurácia, como por exemplo a presença de forte história familiar de DAC precoce, de síndrome metabólica, microalbuminúria, hipertrofia ventricular esquerda, disfunção renal, PCR elevada, espessamento intimal da carótida ou escore de cálcio positivo. Em determinadas popu-

lações, como nas mulheres, métodos definitivamente eficientes, mostram uma sensibilidade menor. Em mulheres com > 65 anos, a sensibilidade global do teste ergométrico é de 61% e a especificidade da ordem de 70%, números muito aquém do ideal. Há vasta literatura demonstrando que é possível melhorar esta acurácia. Estudos de Hachamovitch, Amanullah e Tailefer e col., publicados nos anos 90, demonstraram que a utilização do ECO estresse ou da Cintilografia de Perfusão Miocárdica-SPECT (CPM-SPECT) com estresse farmacológico em mulheres obesas e idosas eleva a sensibilidade e especificidade para patamares acima de 90%. Portanto, a escolha correta do método de avaliação é fundamental na acurácia diagnóstica para DAC. A American Society of Nu-

clear Cardiology (ASNC) publicou em 2003, um algoritmo de avaliação de DAC em mulheres que se mostra bastante eficiente (figura 1).

A custo efetividade da Cardiologia Nuclear demonstra-se bastante favorável para avaliação inicial em pacientes de risco intermediário visto ser altamente sensível, ou seja, baixa probabilidade de falso negativo e ter uma robusta evidência do seu valor prognóstico. Diante de uma CPM-SPECT normal a taxa de eventos maiores é inferior a 1% quando é utilizado o exercício físico como estressor e de um pouco maior do que 1% quando é utilizado o estresse farmacológico. Esta diferença tem a ver com o fato que a população que faz estresse farmacológico é usualmente mais velha, mais limitada, e com maior probabilidade pré-teste de DAC. As estratégias de avaliação guiadas pela CPM-SPECT reduzem entre 20 a 40% o custo de exames adicionais e de revascularizações desnecessárias. Além do mais os laboratórios que utilizam a análise quantitativa do defeito de perfusão miocárdica, permite ao cardiologista estabelecer uma relação entre extensão e severidade do defeito, o que tem grande importância prognóstica. Quanto maior o defeito, maior o risco de

morte e infarto do miocárdio. Diante de um paciente de 60 anos com hipertensão, diabetes e tabagismo, com angina atípica, submetido a uma CPM-SPECT que não apresentou alterações eletrocardiográficas, sintomas anginosos e com a perfusão normal, um experiente cardiologista interpretará o resultado como não sendo um salvo conduto, ou seja, a ausência de DAC. O resultado neste indivíduo traduz uma boa reserva de fluxo coronário, ou seja, é provável que tenha DAC subclínica, porém com baixa probabilidade de DAC obstrutiva. Nestes casos, a

adição do dado anatômico é muito útil na documentação da DAC subclínica não obstrutiva, o que facilitará a maximização do tratamento clínico e a adesão do paciente ao tratamento. O Escore de cálcio coronário (ECC) tem sido demonstrado como muito útil por permitir uma visão anatômica, mesmo que grosseira.

Quanto maior o escore de cálcio, maior a probabilidade de encontramos uma CPM-SPECT anormal. HE ZX e Hendrick TD demonstraram que em pacientes com escore positivo e inferior a 100, a prevalência de CPMSPECT anormal foi de 2,6%, entretanto quando o escore foi superior a 400, esta prevalência foi de 47%. Anand e Col., publicou em 2006 seus dados de associação de isquemia

com o escore de cálcio coronário em diabéticos assintomáticos. Na população geral a prevalência de CPM-SPECT anormal foi de 13%; quando o ECC foi até 100 a prevalência de CPM-SPECT anormal pula para 39%, e quando > do que 400 foi de 60% e > 1000 chega a 71%. A avaliação do ECC na abordagem inicial em diabéticos assintomáticos é extremamente útil, como pode ser visto na figura 2.

Em conclusão, não creio nos métodos polivalentes, ditos one-stopshop, onde todas as informações diagnósticas e prognósticas possam ser fornecidas em um único exame. A mais eficiente ferramenta diagnóstica continua a ser a formulação da pergunta clínica. É fundamental estabelecer um raciocínio diagnóstico a partir de uma boa história clínica, levando-se em conta o sexo, faixa etária, sintomatologia, fatores de risco e assim adicionar os métodos diagnósticos auxiliares baseados na prevalência da doença em questão na população específica. Exame caro é exame mal indicado. Da mesma forma, que um teste ergométrico, um eficiente e barato exame, não será custo efetivo para diagnóstico de DAC na presença de um ECG de repouso anormal (p.ex. com BRE ou severa SVE), uma CPM-SPECT também não será custo efetivo para um paciente com baixa probabilidade pré-teste para DAC com ECG normal e boa capacidade física. O ECC também não se mostra efetivo em pacientes de baixo risco, com menos de 45 anos, particularmente em

mulheres.

Um bom cardiologista clínico formula sua pergunta clínica antes de solicitar um exame complementar. A literatura tem demonstrado que a avaliação funcional e anatômica em pacientes com risco intermediário/alto para DAC é custo efetiva. Creio que agindo assim, estaremos avançando em responder ao questionamento do Dr. Sones, identificando as populações de maior risco e direcionando o melhor tratamento estabelecido.

Referências Bibliográficas:

1. Coronary Heart Disease, 3th Int. Symposium—Stuttgart 1978;83
2. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Abril, 2007;88 suplemento I
3. Shaw LJ, et al. What all physicians need to know 1999
4. Knok Y, et al Am J Cardiol 1999
5. Hachamovitch R J Am Coll Cardiol 1996
6. Amanullah AM—Am J Cardiol 1997
7. Tailefer R—J Am Coll Cardiol 1997
8. Meires JH—ASNC VII 2003
9. J Nucl Cardiol 2004;11:171-85
10. Amanullah AM Am J Cardiol 1998
11. Circulation 1998;97:535-43
12. J Am Coll Cardiol 1999;33:661-9
13. Eur Heart J 1999;20;157-66
14. HE ZX; Circulation 2000;101:244-51
15. Anand et al Eur Heart J 2006; 27: 713
16. J Nucl Cardiol 2006; 13:11-8

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Attingir uma carga de trabalho ≥ 10 METs é um bom preditor de muito baixo risco de isquemia severa

Recife, PE—por Eduardo Paixão —

A ergometria vem sendo utilizada no Brasil desde os anos 60, e a partir do início dos anos 70 passou a fazer parte da prática clínica. Muitas foram as fases e avanços alcançados nesta longa trajetória. Por diversas razões, mas particularmente econômicas, o

exame vem sofrendo para se manter como importante ferramenta diagnóstica e prognóstica na cardiologia moderna.

Em decorrência da baixa remuneração para a realização do exame oferecida ao cardiologista, houve inquestionavelmente uma queda de qualidade destes exames em todas as regiões do país. Poderíamos elencar uma lista de razões para a queda de qualidade, mas uma que me chama atenção é a es-

tratégia de muitos serviços de “otimizar” a lista de exames, usando frequentemente protocolos inapropriados para a condição física do paciente, e assim rapidamente finalizar o exame pelo critério apenas de frequência cardíaca. Um importante parâmetro diagnóstico e prognóstico, os Equivalentes Metabólicos (METs), passou a ser pouco valorizado.

O teste ergométrico é um exame que deve ser construído através de uma parceria do ergometrista com o paciente, com o intuito de conseguir uma boa carga de trabalho e desta forma, refinar as informações obtidas, melhorando a acurácia diagnóstica e prognóstica no método.

A carga de trabalho é uma importante variável do teste ergométrico. Boa capacidade ao exercício tem sido associada a menor frequência de morte, infarto do miocárdio, e revascularização, mesmo naqueles com alterações isquêmicas do segmento ST. (2-8). A duração ao exercício é um dos três componentes do Duke Treadmill Score. Alto nível de carga de trabalho e baixo risco no Duke Score estão associados com baixo benefício da revascularização (3,4). Capacidade ao exercício tem sido mostrado como melhor preditor de todas as causas de mortalidade do que a FC máxima alcançada, mesmo em pacientes com DAC angiograficamente severa (2-8). Entretanto, muitos destes estudos têm certas limitações, incluindo amostras pequenas, inclusão de pacientes de baixo risco,

falha da documentação de sintomas, exclusão de pacientes com DAC conhecida e IM prévio. Muitos estudos não determinaram o valor da Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM-SPECT) como um estratificador de risco.

Características de base	< 10 METs (n=1597)	≥ 10 METs (n=791)	Valor de p
Idade Média	62 anos	50 anos	
Sexo Feminino	57%(915)	15%(119)	p<0,05
Sexo Masculino	43%(682)	85%(672)	p<0,05
HAS	70%	52%	p<0,05
Diabetes	16%	8%	p<0,05
Defeito de perf. Isquêmico	16%	13%	p=0,06
Angina no esforço	11%	5,8%	p<0,05
Alt. ST isquêmica	30%	27%	p<0,05

Em 2012, apresentamos no Congresso Brasileiro de Cardiologia, um estudo sobre o Papel estratificador da carga de trabalho (METs) no estresse, na identificação de isquemia severa pela cintilografia de perfusão miocárdica (1). O Objetivo era identificar a prevalência de isquemia severa (≥10% do total do VE visualizado –por meio do Software Wackers-Liu de análise quantitativa da perfusão miocárdica), e relacionar com a carga de trabalho avaliada pelos METs, durante a realização de uma cintilografia de perfusão miocárdica com estresse físico.

Nós estudamos retrospectivamente 2388 pacientes consecutivos com ou sem Doença Arterial Coronária (DAC) conhecida, submetidos a CPM-SPECT com Tc99m-MIBI que tenham alcançado FC ≥ 85% da frequência máxima prevista para a idade.

Os pacientes foram divididos de acordo com a carga de trabalho alcançada, medida pelos METs e foram comparados com a prevalência de isquemia miocárdica severa (≥ 10% do total do VE visualizado).

Dos 2388 pacientes, 791 alcançaram a carga de trabalho ≥ 10 METs, onde a prevalência de isquemia severa foi de 0,25%. Entre os que não atingiram 10 METs a prevalência de isquemia severa foi de 1,25% (30/1597), 5 vezes superior (p=0.05). Nenhuma das mu-

heres que atingiu uma carga ≥ 10 METs apresentou isquemia severa (0/119).

Já entre os homens a prevalência de isquemia severa no grupo inferior a 10 METs foi de 2,6%, 3 vezes superior (18/682) àquela observada no grupo que atingiu ≥ 10 METs (6/672, 0,9%, p<0.05).

A carga de 10 METs foi escolhida, porque estudos prévios demonstraram uma baixa frequência de mortes cardíacas, IM não fatal e revascularização quando esta carga de trabalho é alcançada (6-8).

O grupo do Dr. George Beller da Universidade da Virgínia, EUA, publicou em 2009 no JACC (9) um importante estudo que demonstrou que os pacientes que atingem

Em conclusão, a customização dos protocolos utilizados no exame de estresse com ou sem imagem associada, deve ser vista como muito importante para que se alcance uma ótima carga de trabalho e assim, as informações diagnósticas e prognósticas possam ser obtidas, permitindo uma boa e segura estratificação de risco.

O teste ergométrico é um exame barato, factível, reproduzível e acurado para estratificação de risco em pacientes de baixo risco e quando atinge uma carga de trabalho ≥ 10 METs, e sem alterações eletrocardiográficas isquêmicas, é eficiente para estratificar pacientes de médio-alto risco de DAC significativa.

Referências Bibliográficas:

1. Paixao, EL; Ximenes, CA; Arq Bras Cardiol 2012; 99 (3 supl 1): 124
2. Myers J—N Engl J Med 2002;346:793-801
3. Goraya, TY—Ann Intern Med 2000;132:862-70
4. Snader CE—J Am Coll Cardiol 1997;30:641-8
5. Gulati M—Circulation 2003;108:1554-9
6. La Monte MJ—Atherosclerosis 2006;189:157-62
7. Thompson CA—J Am Coll Cardiol 200;36:2140-5
8. Bhat A—Am J Cardiol 2008;101:1541-3
9. Jamieson M—J Am Coll Cardiol 2009;54:539-545

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.
 Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Falso positivo ou disfunção endotelial ?

Recentemente no Congresso Pernambucano de Cardiologia, participei de um duelo intitulado – Duelo de Gigantes – Angio TC e Cintilografia discordantes. A Dra. Renata Ávila defendeu brilhantemente os argumentos da angiotomografia e coube a mim a defesa da cintilografia.

O Dr. Sergio Montenegro foi o moderador/Juiz.

Iniciei a minha argumentação, descrevendo os princípios fisiopatológicos da cintilografia de perfusão miocárdica. Na figura 1, é possível avaliar o fluxo coronário em dois territórios, um por uma artéria normal e outro por uma artéria com uma estenose significativa. Em situação de repouso o fluxo coro-

nário, na maioria das vezes, mantém-se normal, mesmo diante de uma estenose significativa. Ao se criar uma situação de estresse, físico ou farmacológico, observa-se uma elevação do fluxo coronário em ambos os territórios, entretanto, no setor irrigado por uma artéria com obstrução significativa, nota-se uma reserva de fluxo coronário menor. É neste instante, que é injetado o radiotraçador, que nos revelará a perfusão miocárdica. Este método demonstra uma sensibilidade em torno de 90% e uma especificidade de aproximadamente 80%, de acordo com várias publicações. Esta menor especificidade deve-se em grande parte a problemas técnicos, como artefatos de movimento durante a

aquisição das imagens, atenuações de partes moles, como mama e diafragma, uso inadequado de filtros e diversos problemas no processamento das imagens. A grande maioria destes problemas é passível de correção ou pode ser antecipado com uma equipe técnica devidamente qualificada.

Superadas estas razões técnicas, é possí-

Figura 1

vel que o defeito de perfusão evidenciado e não associado à doença arterial coronária (DAC) significativa, vista pela angiotomo ou coronariografia, tenha uma razão fisioló-

nas arteríolas. Diante de uma situação de aumento de demanda, ocorre um aumento de fluxo mediado pela adenosina e este aumento de fluxo estimula a liberação pelo

endotélio dos chamados fatores dilatadores endotélio dependente - óxido nítrico, PGI₂, Bradicnina, que se contra-põem aos fatores constritores - endotelina, TXA₂/PGH₂ e angiotensina II. Vários estudos demonstraram que este efeito vasodilatador ocorre tanto nos vasos de condutância como nos de resistência e a incapacidade de

gica.

O defeito de perfusão é o resultado de uma reserva de fluxo coronário (RFC) limitada em uma artéria coronária estenótica, porém também pode ser resultado de

responder de forma apropriada ao aumento de demanda poderá levar a isquemia.

Foi possível documentar em um estudo a

correlação entre a reserva de fluxo coronária, avaliada através do PET, com o escore de Framingham, um importante preditor de eventos futuros baseados em fatores de risco. Neste estudo, quanto maior o escore de Framingham, me-

Menos da metade das lesões definidas como obstrutivas pela angiotomo estão associadas a defeito de perfusão pela CPM-SPECT

Inversamente, defeitos de perfusão induzidos por estresse são vistos em territórios irrigados por artérias com DAC discreta vistos pela angiotomo

doença microvascular ou disfunção endotelial sem doença epicárdica significativa.

As artérias coronárias são divididas em compartimentos – os vasos de condutância epicárdicos e os vasos de resistência – artérias pequenas < 300 µm a < 100 µm

nor a reserva de fluxo coronário e quanto menor este escore, maior a reserva de fluxo. Taqueti e colaboradores—figura 2—demonstraram que os pacientes que não conseguem elevar o fluxo coronário a pelo menos duas vezes o valor de repouso tem

um risco de mortalidade significativamente maior.

Mais uma vez fica claro que uma reserva de fluxo coronário reduzida, mesmo na ausência de DAC significativa, pode ser vista com um importante indicador de risco de mortalidade.

Vários fatores de risco interferem na função endotelial. A hipercolesterolemia reduz a biodisponibilidade do óxido nítrico; a hipertensão arterial sistêmica interfere na produção do óxido nítrico e aumenta a produção de endotelina e angiotensina II; o tabagismo também reduz a produção de óxido nítrico e a menopausa reduz a produção dos fatores dilatadores endotélio dependente.

Portanto, a causa mais comum de defeitos de perfusão reversível com cine normal ou angiotomo sem DAC significativa pode ser devido a problemas interpretativos ou técnicos das imagens de perfusão

miocárdica na cintilografia de perfusão miocárdica.

Contudo, nem todos os defeitos devem ser vistos como falso positivo, e nem todos devem ser vistos como disfunção endotelial. Nos pacientes de mais alto risco coronariano, ou com fatores de risco, com sintomas anginosos, alterações eletrocardiográficas isquêmicas e/ou alterações perfusionais, a possibilidade de disfunção endotelial deve fazer parte do seu raciocínio clínico e a intervenção medicamentosa é capaz de corrigir estas alterações ao restabelecer a reserva de fluxo coronário por disfunção endotelial.

Referências Bibliográficas:

1. Eur J Nucl Med Mol Imagin 2004;31:261-91
2. J Nucl Cardiol 2006;13:761-7
3. Curr Opin Cardiol 2016;31:662-9

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.
Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Incidência de Doença Cardiovascular em Mulheres

A Doença Arterial Coronária (DAC) em mulheres pode ser mais difícil de diagnosticar do que entre os homens. O Teste ergométrico em mulheres tem uma menor capacidade diagnóstica para DAC, tendo uma sensibilidade global de 61%, ou seja é capaz de demonstrar Doença Arterial Coronária (DAC) significativa em 6 de cada 10.

Doença Arterial Coronária (DAC) é 2-3 vezes mais frequente entre mulheres pós-menopausa do que entre mulheres da mesma idade antes da menopausa.

Mulheres com menos de 44 anos que fumam 1-5 cigarros/dia tem um risco duas vezes e meia maior de ter um infarto do miocárdio, chegando a ter um risco 75 vezes maior se fumam mais de 40 cigarros/dia, quando comparadas com não fumantes.

50 por cento dos homens e 64 por cento das mulheres que morrem subitamente de Doença Arterial Coronária não têm sintomas prévios desta doença.

A doença cardiovascular é a causa líder de mortes entre as mulheres. Nenhuma doença, mesmo câncer, mata mais mulheres do que o coração.

**Vamos trabalhar para mudar esta terrível situação.
Já é possível métodos mais efetivos para o diagnóstico de
DAC em mulheres.**

Se sua cliente é obesa, sedentária (baixa capacidade física, ou é incapaz de alcançar pelo menos 5-6 METs no teste de esforço) ou é diabética, as evidências justificam a investigação de DAC por meio de uma cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico.

Fonte: ASNC

Algoritmo recomendado pela ASNC-2003 para avaliação de mulheres com suspeita de DAC⁽²⁵⁾

Mulher com probabilidade pré-teste para DAC de intermediária-alta com dor atípica ou típica, dispnéia ou com atividade física reduzida.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Cintilografia de Perfusão Miocárdica com estresse Físico e Repouso

VISÃO GERAL

O objetivo desta série de orientações é descrever as vantagens e desvantagens da realização da cintilografia de perfusão miocárdica com esforço físico—teste ergométrico. Essas são orientações da ASNC—American Society of Nuclear Cardiology.

TESTE ERGOMÉTRICO

O teste ergométrico tem sido utilizado para fins diagnóstico há mais de 50 anos em pacientes sintomáticos com doença da artéria coronária (DAC) e para prognóstico e estratificação de risco destes indivíduos, incluindo aquelas com histórico de infarto do miocárdio ou DAC documentado e em pacientes de alto risco para a presença de DAC (diabetes mellitus, doença vascular periférica ou cerebral). Em pacientes que conseguem atingir pelo menos 85% na FC máxima prevista, e atingir pelo menos 5 METs, o exercício físico é a modalidade de estresse preferida. A esteira é a modalidade de estresse mais utilizada, sendo o protocolo de Bruce o mais popular.

INDICAÇÕES

Indicações para teste de estresse incluem o seguinte:

- Detecção de doença arterial coronariana (DAC) em pacientes com probabilidade intermediária pré-teste de DAC baseada na idade, gênero e sintomas ou em pacientes com fatores de risco para DAC, como diabetes mellitus, doença vascular periférica ou doença cerebrovascular.
- Estratificação de risco em pacientes pós-infarto do miocárdio. O teste submaximal (70% da FC máxima prevista) pode ser realizado de 4 a 6 dias após IAM. Se os resultados forem negativo para a isquemia, então um teste sintoma limitado pode ser feito depois da alta em 3-6 semanas. O teste ergométrico pode ser realizado entre 14 e 21 dias após o IAM
- Estratificação de risco de pacientes com DAC crônica estável em uma categoria de baixo risco em tratamento conservador ou de alto risco que deve ser considerado para

revascularização do miocárdio.

- Estratificação de risco de síndrome coronariana aguda de baixo risco—paciente (sem isquemia e / ou insuficiência cardíaca ativa) 6-12 horas após a apresentação ou risco intermediário agudo. O teste poderá ser realizado na síndrome coronária 1-3 dias após a apresentação.
- Estratificação de risco antes da cirurgia não cardíaca em pacientes com DAC conhecida, diabetes mellitus, doença vascular periférica ou cerebrovascular.
- Avaliar a eficácia das intervenções terapêuticas (tratamento com drogas anti-isquêmicas ou revascularização miocárdica).

CONTRA-INDICAÇÕES

- Angina instável de alto risco.
- Insuficiência cardíaca congestiva descompensada
- Descompensada ou inadequada PA sistólica em repouso > 200 ou PA diastólica em repouso > 110 mmHg.
- Arritmias cardíacas descontroladas que causam sintomas ou comprometimento hemodinâmico
- Estenose aórtica sintomática grave
- Embolia pulmonar aguda
- Miocardite aguda ou pericardite
- Dissecção aórtica aguda
- Hipertensão pulmonar grave
- Infarto agudo do miocárdio (menos de 2 a 4 dias), se clinicamente estável
- Doença aguda por qualquer motivo

Os pacientes encaminhados para um teste de estresse diagnóstico podem ser convertido em teste de estresse farmacológico ou uma combinação de ambos, se for observado que o paciente não terá condições de realizar um teste na esteira de pelo menos 5 METs.

Protocolo de aquisição

1. O paciente é injetado com o radiofármaco (Tc99m-MIBI) em repouso.
2. 45 a 60 minutos após a injeção do traçador, o paciente realizará a aquisição das imagens de repouso.
3. Após 120 a 150 minutos após a injeção inicial do traçador será iniciada a fase de estresse. O paciente realizará estresse físico na esteira rolante e será estimulado a atingir a FC máxima prevista, ou pelo menos a FC submáxima prevista para a idade. No pico do estresse será injetado o radiofármaco e o paciente será orientado a permanecer cerca de 1 minuto no esforço antes de iniciar a fase de recuperação.
4. Certa de 15 minutos após o término do estresse o paciente realizará uma nova sessão de aquisição de imagens de estresse.
5. Após a verificação do controle de qualidade da aquisição, o paciente é liberado e o exame finalizado.

Objetivos:

1. Caminhar na esteira seguindo um protocolo de esteira para atingir a FC máxima prevista e injetar o radiofármaco cerca de 1 minuto antes de interromper o esforço ou injetar o radiofármaco, no mínimo, a partir da FC submáxima prevista.
2. Carga de trabalho—objetivo acima de 10 METs, ou no mínimo acima de 5 METs
3. Avaliação dos sintomas e o comportamento do ECG
 - infradesnivelamento do segmento ST descendente medido no ponto J de 1mm nas derivações modificadas
 - infradesnivelamento do segmento ST horizontal medido no ponto J de 1mm nas derivações modificadas.
 - infradesnivelamento do segmento ST ascendente medido no ponto Y de 1mm nas derivações modificadas.
4. Avaliação do comportamento da PA e FC.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globob.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Cintilografia de Perfusão Miocárdica com estresse com dobutamina e Repouso

VISÃO GERAL

O objetivo desta série de orientações é descrever as vantagens e desvantagens da realização da cintilografia de perfusão miocárdica com dobutamina.

Essas são orientações da ASNC—American Society of Nuclear Cardiology.

MECANISMO DE AÇÃO

A dobutamina é uma catecolamina sintética usada como agente de estresse, por atuar estimulando os receptores beta resultando em aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da contratilidade miocárdica similar ao exercício.

A droga aumenta o fluxo sanguíneo coronário regional, revelando a reserva de fluxo coronário. Há um aumento de fluxo subepicárdico e subendocárdico dose dependente em territórios supridos por artérias normais e há um aumento mínimo de fluxo nos territórios irrigados por artérias estenóticas. A uma dose de 20µg/kg/min a heterogeneidade de fluxo é similar ao exercício, porém inferior ao observado com adenosina ou dipiridamol.

INDICAÇÕES E SELECÇÃO DOS PACIENTES

A dobutamina é um estressor secundário, devendo somente ser utilizado em pacientes com indicação para um estresse farmacológico que tenha contra-indicação ao uso dos vasodilatadores (adenosina ou dipiridamol). É o estressor ideal para pacientes com DPOC ou qualquer doença reativa (broncoespasmo) das vias aéreas. Este estressor não é recomendado em pacientes com BRE, pré-excitação ou marca-passo.

DOSE e PROTOCOLO

A dobutamina é administrada em bomba de infusão em doses progressivas de 10, 20, 30 e 40 µg/Kg/min a intervalos de 3 minutos. O radiofármaco é injetado no pico do estresse, com FC \geq 85% da FC máxima prevista para a idade e mantida a infusão por 1 minuto. Eventualmen-

te é necessário o uso de atropina para que seja alcançada a FC alvo.

CONTRA-INDICAÇÕES

- **Angina instável, SCA, menos de 2-4 dias após um infarto agudo do miocárdio.**
- **Obstrução hemodinamicamente significativa da via de saída do VE.**
- **Taquiarritmias atriais com resposta ventricular rápida.**
- **História prévia de TV**
- **Hipertensão arterial não controlada (PAS >200 mmHg e diastólica > 110 mmHg).**
- **Dissecção aórtica ou aneurisma de aorta conhecido.**

CONTRA INDICAÇÕES RELATIVAS

- **Em uso de beta-bloqueador que limitará a resposta cronotrópica.**
- **Estenose aortica severa**
- **BRE**
- **Marca-passo**
- **Glaucoma**

Efeitos colaterais;

- 1) dor torácica - 31%;
- 2) Palpitações - 29%;
- 3) Cefaléia - 14%;
- 4) Flushing - 14%;
- 5) Arritmia 8-10%.

Os pacientes encaminhados para um estresse diagnóstico com dobutamina, podem ser convertido em estresse com outro estressor se evidenciado limitações ao seu uso ou contra-indicações identificados na anamnese admissional.

Protocolo de aquisição

1. O paciente será injetado com o radiofármaco ($Tc99m$ -MIBI) em repouso.
2. 45 a 60 minutos após a injeção do traçador, o paciente realizará a aquisição das imagens de repouso.
3. Após 120 a 150 minutos o paciente será injetado com doses progressivas de dobutamina de 10 a 40 $\mu g/Kg/min$ a intervalos de 3 minutos e o traçador é injetado, no mínimo, quando a FC ultrapassa a FC submáxima prevista para a idade e a injeção da dobutamina é mantida por mais um minuto. Poderá ser necessário a injeção de atropina para se alcançar esta FC.
4. Certa de 30-45 minutos após o término do estresse o paciente realizará uma nova sessão de aquisição de imagens de estresse.
5. Após a verificação do controle de qualidade da aquisição, o paciente será liberado e o exame finalizado.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Cintilografia de Perfusão Miocárdica com estresse com dipiridamol e Repouso

VISÃO GERAL

O objetivo desta série de orientações é descrever as vantagens e desvantagens da realização da cintilografia de perfusão miocárdica com dipiridamol.

Essas são orientações da ASNC—American Society of Nuclear Cardiology.

MECANISMO DE AÇÃO

Dipiridamol é um vasodilatador coronário indireto. Ele aumenta os níveis tissulares da adenosina, prevenindo a recaptção intracelular e desativação da adenosina. Isto resulta em um aumento de 3,8 a 7 vezes na velocidade do fluxo sanguíneo coronário. A hipermia induzida pelo dipiridamol dura mais de 50 minutos. No entanto, o pico da vasodilatação ocorre em média em 6,5 minutos após o início da infusão.

INDICAÇÕES E SELEÇÃO DOS PACIENTES

As indicações para a realização do estresse com dipiridamol são as mesmas que para o exercício e na presença das seguintes condições:

- Incapacidade de realizar exercício adequado devido a insuficiência cardíaca, limitações físicas ou por falta de motivação.
- Anormalidade no ECG basal como bloqueio do ramo esquerdo (BRE), pré-escitação ventricular ou marca-passo.

DOSE

O dipiridamol é administrado na dose de 0,56mg/kg por via endovenosa durante 4 minutos.

CONTRA-INDICAÇÕES ABSOLUTAS

- Pacientes com DPOC ou qualquer doença pulmonar broncoespástica com sibilância em curso ou história de significativa doença das vias aéreas.
- Pressão arterial sistólica < 90 mmHg
- Ingestão de alimentos ou bebidas com cafeína ou uso de metilxantinas nas últimas 24h.

- Hipersensibilidade conhecida ao dipiridamol
- Angina instável ou SCA, há menos de 2 dias de uma IAM.

CONTRA-INDICAÇÕES RELATIVAS

- Bradicardia sinusal severa (FC < 40 bpm)
- Bloqueio AV segundo ou terceiro grau sem MP.
- Estenose aortica severa
- Doença convulsiva não controlada

PROTOCOLO

- Infusão do dipiridamol 0,56mg/kg em 4 minutos por bomba de infusão;

- Radiotraçador injetado 3 minutos após a conclusão da infusão do dipiridamol.

Cerca de 50% dos pacientes apresentam algum desconforto: 1) Dor torácica—20% - é um sintoma inespecífico e não necessariamente está associado a DAC; 2) Cefaléia—12%; 3) Hipotensão—5%; 4) Flushing—3%.

COMBINAÇÃO DE EXERCÍCIO E DIPIRIDAMOL

O exercício em esteira com baixa carga, durante a infusão do dipiridamol é seguro e reduz os efeitos colaterais do dipiridamol e melhora a qualidade das imagens ao diminuir a captação hepática do traçador. O estresse combinado não é indicado em portadores de BRE e MP.

Os pacientes encaminhados para um estresse diagnóstico com dipiridamol, podem ser convertidos em estresse com dobutamina caso seja identificado alguma contra-indicação na anamnese admissional ou tenha feito uso de cafeína ou metilxantinas nas últimas 24h.

Protocolo de aquisição

1. O paciente será injetado com o radiofármaco (Tc99m-MIBI) em repouso.
2. 45 a 60 minutos após a injeção do traçador, o paciente realizará a aquisição das imagens de repouso.
3. Após 120 a 150 minutos será injetado o dipiridamol na dose de 0,56mg/kg por 4 minutos sob bomba de infusão. No 7º minuto é injetado o radiotraçador.
4. Certa de 30-45 minutos após o término do estresse o paciente realizará uma nova sessão de aquisição de imagens de estresse.
5. Após a verificação do controle de qualidade da aquisição, o paciente será liberado e o exame finalizado.

Nota:

1. Durante a injeção do dipiridamol, naqueles pacientes que conseguem realizar uma baixa carga de trabalho andando na esteira ergométrica, nós encorajamos esta caminhada visto que reduz os efeitos colaterais da vasodilatação do dipiridamol e melhora discretamente a acurácia das imagens por reduzir a captação hepática do traçador.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

**Informativo da Cardiologia Nuclear e
Tomografia Cardiovascular**

Coletânea dos Artigos - 2018

Eduardo Lins Paixão

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

DAC na Mulher - é possível otimizar o diagnóstico

A doença cardiovascular é a causa líder de mortalidade entre as mulheres. O risco de doenças cardiovasculares ao longo da vida de uma mulher com 40 anos é de 25%, mas aumenta para cerca de 50% para mulheres idosas.

A despeito dos avanços no diagnóstico e manuseio, a doença arterial coronária (DAC) continua a matar milhares de mulheres todos os anos. Segundo dados da American Heart Association (AHA), desde 1984 a mortalidade cardiovascular em mulheres tem superado a dos homens.

Nas últimas décadas a pouca presença das mulheres nos estudos clínicos levou a uma má percepção de que a DAC seria uma doença de homens. Há abundantes evidências demonstrando que as mulheres são sub-avaliadas, sub-diagnósticas e sub-tratadas em relação a DAC, contribuindo para a alta mortalidade cardiovascular.³⁻⁴

A alta mortalidade em mulheres tem sido vista em várias situações, como após um IAM, quando 38% das mulheres em comparação com 25% dos homens morrerão dentro do primeiro ano após este evento.¹

A literatura recente tem procurado encontrar justificativas para tais resultados. Certamente um ponto que ajudará a melhorar a mortalidade cardiovascular em mulheres é a percepção das diferenças da manifestação e da forma de investigar em ambos os sexos.

A DAC em mulheres apresenta características próprias.

Em dados da American Heart Association, cerca de 63% das mulheres que morrem subitamente por DAC não apresentam sintomas prévios. O mais comum teste funcional utilizado, o

Desafio do diagnóstico com o Teste ergométrico

teste ergométrico, não apresenta uma sensibilidade e especificidade igual em ambos os sexos.

O apropriado uso de testes diagnósticos altamente acurados, como a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM), pode resultar em um precoce e efetivo diagnóstico e tratamento, repercutindo no seguimento desta população.

Numerosos estudos têm demonstrado a baixa acurácia diagnóstica do teste ergométrico (TE) em mulheres. A sensibilidade e especificidade média do TE é de 61% e 69% respectivamente.⁰⁵⁻⁰⁶

A DAC é mais comum em pacientes idosos, que frequentemente apresentam baixa tolerância aos esforços e incapacidade de realizar um teste eficaz. Outros fatos que reduzem a acurácia do teste em mulheres incluem alterações do segmento ST em hipertensas, baixa voltagem eletrocardiográfica e interferência hormonal.⁷⁻⁸

Para mulheres pré-menopausa, o estrogênio endógeno tem um efeito digoxina-like que pode precipitar depressões do segmento ST, resultando em testes falso positivo. O *guideline*

63% das mulheres vítimas de morte súbita por DAC não apresentavam sintomas prévios.⁽¹⁾

do ACC/AHA para teste ergométrico recomenda este teste como teste de primeira linha para mulheres com ECG repouso normal e para aquelas capazes de realizar um teste submáximo. Mulheres incapazes de realizar esforço no mínimo de 5 METs devem ser candidatas a uma cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico.

Mulheres diabéticas formam uma população especial que merece atenção diferenciada. Esta é uma população de risco elevado de DAC precoce, IAM e morte súbita.

A fisiopatologia da diabetes faz com que sintomas tradicionais sejam menos evidentes e o diagnóstico clínico mais complicado.

A CPM tem mostrado ser acurada na avaliação de risco e como preditor de eventos futuros em mulheres diabéticas.⁹

Consenso: Teste ergométrico é útil em mulheres com boa capacidade física e com ECG de repouso normal (10). Em mulheres com probabilidade

pré-teste intermediária-alta para DAC, combinar ECG de esforço com as imagens da cintilografia de perfusão miocárdica permite adicionar valor diagnóstico e prognóstico sobre o ECG de estresse.

06,11

Para as mulheres incapazes de alcançar uma FC no esforço acima da submáxima, naquelas diabéticas ou com o ECG de repouso anormal a cintilografia de perfusão miocárdica permite um substancial valor diagnóstico e prognóstico incremental quando comparado com o teste ergométrico.^{05,11,12,14,15}

A DAC é frequentemente vista em mulheres idosas que apresentam uma maior incidência de baixa capacidade física. Aproximadamente 40% das mulheres que são encaminhadas para um estudo de perfusão miocárdica nuclear, para avaliação de DAC conhecida ou suspeita, são candidatas a um estresse farmacológico.

Consenso: Dados da literatura confirmam a maior acurácia diagnóstica do estresse farmacológico

comparado com o teste ergométrico no diagnóstico de DAC em mulheres. Uma CPM com estresse farmacológico é recomendada para este fim em mulheres com probabilidade pré-teste intermediária-alta para DAC, que são incapazes de alcançar em um teste ergométrico, FC acima da FC submáxima prevista para a idade.

Uma avaliação de vários estudos com mais de 7.500 mulheres demonstra uma frequência anual de eventos cardíacos inferior a 1%, quando temos uma CPM normal.^{12,16,17-18} Mesmo quando

Algoritmo recomendado pela ASNC-2003 para avaliação de mulheres com suspeita de DAC²⁴

Mulher com probabilidade pré-teste para DAC de intermediária-alta com dor atípica ou típica, dispnéia ou com atividade física reduzida.

estamos diante de uma probabilidade pré-teste aumentada, uma baixa frequência de eventos e procedimentos de revascularização tem sido demonstrado após uma CPM normal.

Em contrapartida, dados com mais de 5.000 mulheres demonstram um risco de eventos substancialmente aumentado se depararmos com uma CPM anormal (24,15,19,20,21,22-23). Uma CPM anormal tem um valor independente

além dos dados clínicos e dos parâmetros do teste ergométrico.

Consenso: Baseado em um substancial corpo de evidências, incluindo 3.402 mulheres do estudo multicêntrico Chest Pain in the Economics of Non-invasive Diagnosis²⁴, a CPM com esforço ou estresse farmacológico tem sido recomendada para estratificação de risco de mulheres com DAC conhecida ou suspeita.

A cada ano, mais mulheres morrem de doenças cardiovasculares do que todas as causas de câncer combinadas¹

Referências bibliográficas:

Heart Disease and Stroke Statistics-2003, American Heart Association

1. Heart Disease and Stroke Statistics-2002, American Heart Association
2. Shaw, LJ Miller DD. *Ann Intern Med* 1994;120:559-556.
3. Mosca L. *J Am Coll Cardiol* 1999;33:1751-1755
4. Heller GV. *Nuclear Cardiology, 2nd Edition*, eds.Zaret B, Beller G. Mosby
5. Kwok YS. *Am J Cardiol* 1999;83:660-666
6. Morise AP. *Am J Med* 1993;94:491-496
7. Alexander HP. *J Am Coll Cardiol* 1998;32:1657-1664
8. Nesto RW. *Ann Intern Med.* 1998;108:170-175
9. Gibbons RJ. *J Am Coll Cardiol* 1997;96:345-354
10. Hachamovitch R. *Circulation* 2002;105:823-829
11. Giri S. *Circulation* 2002;105:32-40
12. Hendel R. *Circulation* 1995; 91:1044-51
13. Santana-Boado C. *J Nucl Med* 1998;39:751-755
14. Hachamovitch R. *J Am Coll* 1996;28:34-44
15. Geleijnse M. *Am J Cardiol* 1996;77:1057-1061
16. Travin M. *Am Heart J* 1997;134:78-82
17. Soman P. *J Nucl Cardiol* 1999;6:252-6
18. Pancholy S. *J Nucl Cardiol* 1995;2:110-6
19. Galassi AR. *Am J Cardiol.* 2001;88:101-6
20. Vanzetto G. *Circulation* 1999;100:1521-7
21. Alkeylani A. *Am J Cardiol* 1998;81:293-7
22. Stratman HG. *Am J Cardiol* 1994;73:647-52
23. Marwick T. *Am J Med* 1999;106:172-8
24. Mieres JH, et al. *ASNC (American Society of Nuclear Cardiology) VII 2003*

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e

tomografia cardiovascular do Hospital Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globocom.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

O que o Cardiologista Precisa ver na CPM

A Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) é um exame que há mais de duas décadas faz parte do arsenal diagnóstico dos cardiologistas. É indiscutível o seu valor diagnóstico e prognóstico, e há ampla literatura nessas duas décadas que corroboram esta excelente sensibilidade e especificidade, além de ser um poderoso estratificar de risco na definição das estratégias de tratamento clínico e invasivo. O exame fornece diversas outras informações que auxiliam a tomada de decisão clínica, além das simples respostas de normal ou anormal, com isquemia ou não, presença de fibrose ou um misto de isquemia e fibrose. O exame é realizado utilizando uma gama câmara, na maioria dos serviços, tomográficas (SPECT) onde os fótons são captados através um cristal de iodeto de sódio. Após esta captação, poderosos recursos eletrônicos são capazes de transformar a captação

do fluxo relativo da perfusão miocárdica em uma imagem tomográfica. A CPM classicamente é realizado para avaliar a reserva de fluxo coronário em situação de repouso e sob estresse. O exame tem duas etapas – estresse e repouso, podendo ser iniciado por uma ou outra fase, e em protocolo de 1 ou 2 dias. A maioria dos serviços em todo o mundo, opta pelo protocolo de 1 dias, iniciando pela fase de repouso. Conforme pode ser visto no diagrama acima, o radiotraçador é injetado em situação de repouso, e em seguida são feitas imagens tomográficas (SPECT) da captação do traçador em repouso.

Cerca de 2-3h após, o paciente é submetido à fase de estresse onde o traçador será injetado novamente no pico do estresse. Em seguida, uma nova série de imagens é obtida, concluindo o exame. A fase de estresse poderá ser feita sob estresse físico em esteira ergométrica, utilizando um dos clássi-

Eixo Curto

Eixo longo vertical

Eixo longo horizontal

cos protocolos de esteira, como Bruce, Rampa ou Ellestad. De acordo com a capacidade física do paciente e algumas variáveis clínicas que serão avaliadas na anamnese de chegada ao serviço, o paciente poderá ser submetido a estresse farmacológico, utilizando um dos três clássicos estressores, como os vasodilatadores dipiridamol ou adenosina, ou um simpaticomimético, dobutamina. Optamos na maioria das vezes pelos vasodilatadores, comumente o dipiridamol, reservando a adenosina para os pacientes em estratificação de risco pós-enfarte, opção esta baseada na muito baixa meia vida da adenosina (10s), que permite maior segurança. A dobutamina é opção para os pacientes com contraindicação aos vasodilatadores e quando o preparo não foi devidamente feito para o uso desses estressores.

Nos dias atuais a quase totalidade dos exames de perfusão miocárdica são realizados utilizando o radiotraçador Tc99m-MIBI, pelas suas excelentes características físicas e químicas, que permitem imagens de melhor qualidade. O Tálcio-201 é outro traçador de perfusão miocárdica, que foi muito utilizado até o início dos anos 90, porém apresenta características físicas que trazem algumas limitações na sua especificidade, além de uma maior dosimetria de radiação em relação ao tecnécio. Hoje é utilizado praticamente para estudos de viabilidade miocárdica, podendo ser utilizado para exames de perfusão usual. Concomitante a aquisição das imagens de perfusão miocárdica é realizada a análise da contratilidade segmentar e global do VE, através da técnica Gated-SPECT, que permite informações adicionais em relação a fração de ejeção (FE) do ventrículo esquerdo (VE). Para permitir uma boa especificidade do exame, é importante que a equipe médica/técnica esteja atenta aos possíveis artefatos, sendo necessário um bom controle de qualidade logo após a aquisição das imagens. Quando necessária nova série de imagem é refeita para correção desses artefatos, ou eventualmente é possível utilizar algoritmos matemáticos para corrigir tais imperfeições. Artefatos de atenuação diafragmática e de interposição de tecido mamário são comuns, porém são de fácil identificação. Os artefatos de movimento do tórax durante a aquisição

das imagens podem ter um comportamento imprevisível na reconstrução das imagens, e a maneira mais acertada para evita-lo é a repetição da aquisição das imagens.

As imagens obtidas são processadas e dispostas aos pares (estresse e repouso) no eixo curto, eixo longo vertical e horizontal. O alinhamento dos cortes no estresse e repouso deve ser rigorosamente observado para que seja possível comparar as imagens destas fases. O alinhamento inadequado poderá resultar em interpretações equivocadas.

Em nosso serviço, sistematicamente, utilizamos o software de análise quantitativa Wackers-Liu® desenvolvido pela Yale University. Este software faz uma interpolação de todas as imagens reconstruídas no eixo curto e no apex, e cada uma é dividida em 128 segmentos. É calculada a máxima captação do traçador em cada um desses segmentos e é plotado um gráfico do perfil circunferencial das imagens de estresse e repouso e estas são comparadas com um banco de dados de indivíduos normais. Este banco de dados é constituído por pacientes de muito baixa probabilidade de DAC significativa. Para o banco de dados foram obtidas as médias dos perfis circunferenciais dos pacientes e é plotado o limite inferior de dois desvios padrão, conferindo um intervalo de confiança de 95%.

Das imagens processadas, importantes informações devem ser reportadas. A dilatação transitória do VE pós-estresse é um indicativo de disfunção ventricular e tem importante valor prognóstico como indicador de alto risco. O Aumento da captação pulmonar do traçador nas imagens de estresse indica insuficiência ventricular esquerda (IVE) e da mesma forma tem forte implicação prognóstica e deve fazer parte da tomada de decisão clínica como um indicador de má adaptação do VE ao estresse sendo também visto como indicador de alto risco.

Na fase de estresse dados importantes deverão ser observados. Se o paciente foi submetido a estresse físico na esteira, a carga de trabalho (METs) tem grande importância diagnóstica. Estudamos 791 pacientes submetidos a CPM sob estresse físico na esteira ergométrica e identifica-

mos que quando a carga de trabalho alcançada foi ≥ 10 METs a prevalência de isquemia severa (área total isquêmica $\geq 10\%$) foi de 0,25%, já entre aqueles onde esta carga não foi alcançada a prevalência de isquemia severa foi de 1,25% ($p=0,05$) 1. Quando comparamos aqueles que alcançaram ≥ 10 METs sem alterações eletrocardiográficas isquêmicas, com os indivíduos que não atingiram esta carga que tiveram alterações isquêmicas no ECG de estresse a prevalência de isquemia severa foi 9 vezes maior no segundo grupo (0,4% vs 3,6% - $p < 0,05$). A presença de sintomas típicos e as alterações isquêmicas do traçado no esforço têm grande peso diagnóstico. A fração de ejeção do VE também tem sua importância prognóstica – quando mais baixa a FE, pior o prognóstico. Portanto podemos resumir que os seguintes dados da CPM com estresse físico são importantes para a análise global do exame, mesmo que o exame seja normal:

Carga de trabalho.

Fração de Ejeção do VE.

Presença de sintomas

Alterações eletrocardiográficas isquêmicas.

Dilatação transitória pós-estresse do VE

Aumento da captação pulmonar do traçador no pós-estresse.

Quando a CPM é anormal, devemos adicionar a estes dados acima, a extensão e a severidade do defeito. O Software Wackers-Liu® permite calcular através de uma integral, qual o percentual do total do VE visualizado que está sobre risco. Este software utiliza os seguintes valores: $<5\%$ - defeito pequeno; 5-10% - defeito moderado; $>10\%$ - defeito severo.

Quando o paciente é submetido a estresse farmacológico a sensibilidade e especificidade do método é equivalente ao obtido com o exercício físico. Entretanto, alguns parâmetros hemodinâmicos e prognósticos do estresse físico não podem ser obtidos, como a carga de trabalho. A resposta da frequência cardíaca no estresse farmacológico permite algumas observações.

É esperado que a FC no pico do estresse seja no mínimo 20% superior a basal. Quando esta resposta não ocorre – resposta atenuada – é possível associar a baixa reserva funcional do VE. Nós estudamos 592 pacientes submetidos a CPM com estresse farmacológico com dipiridamol e esta resposta atenuada foi observada em 59% dos indivíduos 2. Esteve mais presente entre aqueles com infarto do miocárdio prévio e com FE do VE $< 50\%$, mas não foi possível correlacionar com a severidade do defeito de perfusão. Os sintomas de dor e desconforto torácico durante o estresse farmacológico é comum e nem sempre associado a isquemia. Cerca de $\frac{1}{4}$ dos pacientes tem sintomas anginosos. As alterações eletrocardiográficas isquêmicas observadas no estresse com vasodilatadores (dipiridamol ou adenosina) tem valor prognóstico, como indicativo de risco para eventos e deve fazer parte da tomada de decisão clínica, mesmo na ausência de alterações perfusionais em pacientes de médio/alto risco de DAC significativa. Portanto, quando o cardiologista se deparar com uma CPM sob estresse farmacológico, normal ou anormal deverá observar os seguintes itens:

Fração de Ejeção do VE.

Presença de sintomas

Alterações eletrocardiográficas isquêmicas.

Dilatação transitória pós-estresse do VE

Aumento da captação pulmonar do traçador no pós-estresse.

Resposta atenuada da FC

Referências:

1. Paixão, E, Ximenes, C; Arq Bras Cardiol 2012 99(3 supl.1):123
2. Paixão, E, Ximenes, C; Arq Bras Cardiol 2011 97(3 supl.1):54

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Escore de Cálcio pode ser útil em sintomáticos com suspeita de DAC

Em pacientes sintomáticos com suspeita de Doença Arterial Coronária (DAC) um diagnóstico preciso e rápido é muito importante. Em primeiro lugar é necessário afirmar ou excluir a presença de uma causa cardíaca para o sintoma, em segundo estabelecer um tratamento para aqueles com DAC, para aliviar o sintoma e prevenir infarto do miocárdio (IM) e/ou morte, e por fim permitir informações prognósticas. Os testes são divididos em testes de triagem global e testes diagnósticos. Os testes de triagem têm o propósito de identificar doença precoce e fatores de risco para a doença. O propósito dos testes diagnósticos é estabelecer a presença ou não de doença sendo a base da tomada de decisão terapêutica.

Um método não invasivo de detectar DAC é o Escore de Cálcio Coronário (ECC), que consiste em quantificar o depósito de cálcio na árvore arterial coronária. O valor deste método tem sido determinado em muitas populações de indivíduos assintomáticos, restando a questão se ele poderia ser usado como estratificar em sintomáticos com suspeita de DAC.

TESTE DIAGNÓSTICO PARA DAC SUSPEITA EM PACIENTES SINTOMÁTICOS

Em sintomáticos o ECC poderia permitir informações da presença ou ausência de DAC e sua extensão. Uma grande quantidade de indivíduos com sintomas tem uma outra causa para a sua queixa, como pulmonar, gástrica ou miogênica e o método poderá excluir DAC.

PACIENTES DE RISCO BAIXO/INTERMEDIÁRIO

Há dados na literatura que demonstram que a ausência de cálcio coronário, virtualmente exclui DAC obstrutiva em sintomáticos com risco baixo/intermediário. Uma grande meta-análise incluindo 1941 pacientes com ECC zero, demonstrou uma sensibilidade de 98% para excluir DAC obstrutiva (angiografia invasiva foi definido como padrão). Um estudo mais recente, usando angio-

tomografia coronária como padrão (com um ponto de corte de estreitamento luminal >50% ou >70%) teve uma incidência de DAC obstrutiva de 3,1% em indivíduos com cálcio zero – valor preditivo negativo de 97%). Em um estudo de Mouden e col. 868 de 3501 pacientes de risco baixo/intermediário referido para Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM SPECT) e ECC, tiveram ECC zero. Em todos os 868 pacientes, DAC pôde ser excluída (definida como CPM SPECT normal, DAC não obstrutiva com angiotomografia ou angiografia invasiva).

PACIENTES DE RISCO ALTO

Em pacientes de alto risco, o ECC é menos útil para excluir DAC obstrutiva. Estudos que avaliaram este tipo de população, identificaram que um escore zero, em indivíduos com indicação clínica para uma angiografia coronária demonstrou que 19-32% tinham DAC anatomicamente significativa. Em síndrome coronariana aguda, DAC obstrutiva pode estar presente em 39% dos pacientes, mesmo com ECC zero. Há recomendações de que em pacientes com risco de DAC entre 10-29%, devemos obter dados funcionais quando o ECC é zero.

VALOR ADICIONAL DA CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA COM ESCORE ENTRE ZERO E > 1000

Quando em pacientes de risco baixo/intermediário, a CPM SPECT anormal realizada em pacientes com ECC zero, pode ser mais provável de um falso positivo, do que uma verdadeira anormalidade perfusional.

“ em pacientes sintomáticos de alto risco de DAC e em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda, o ECC não é um bom estratificador”

Entretanto, quando o ECC é zero e a CPM SPECT foi anormal ou normal, isto está associado a um excelente prognóstico (frequência de even-

tos anual de revascularização tardia, infarto e todas as causas de mortalidade foi de 0,6% e 0,4%, respectivamente). Em adição, CPM SPECT anormal em pacientes com ECC zero poderá resultar em exames invasivos com mais custo e riscos de complicações. Desta forma, a CPM SPECT não é útil em pacientes com ECC zero.

Do outro lado do espectro, existe os pacientes com extensa carga aterosclerótica, com ECC elevado. Há dados que alertam para a possibilidade de falsos negativos com a CPM SPECT. Apesar que a identificação de isquemia é importante para definir a estratégia de tratamento, este alerta deve ser considerado naqueles pacientes que persistem sintomáticos, e uma estratégia invasiva mostra-se mais adequada, mesmo com a perfusão normal.

Em pacientes com suspeita de DAC, cerca de um quarto demonstram ECC zero. Desta forma, usando o ECC como estratificador, evitaríamos exames adicionais em um substancial número de pacientes. O ECC permite informações prognóstica independentes quando associados a CPM SPECT. No estudo de Chang e col., foi possível identificar que em pacientes assintomáticos com CPM SPECT normal e ECC > 400, ele apre-

sentam um risco 3,5 vezes maior de eventos (revascularização, infarto e morte) comparados com pacientes com ECC < 10. Recentemente, Engbers e col. demonstraram que o ECC foi um preditor independente de eventos (revascularização tardia, infarto e morte) em pacientes com CPM SPECT normal ou anormal. Em pacientes com ECC \geq 100, foi possível observar um aumento progressivo do risco de eventos de acordo com o ECC (100-399 risco de 3,3; 400-999 risco de 4,9; \geq 1000 risco de 7,6).

Em pacientes estáveis de risco baixo/intermediário com suspeita de DAC, o ECC deve ser usado como estratificador. Estudos com imagem posterior ao ECC dependerá da extensão da calcificação (carga aterosclerótica) – figura 1. Se o ECC é zero, não será necessário estudo com imagem. Se o ECC é entre 1-599, a angiotomografia deverá ser considerada devido ao seu alto valor preditivo negativo nesta população. Se a angiotomografia não é possível (devido ao ritmo irregular ou frequência cardíaca elevada de difícil controle, insuficiência renal avançada ou hipersensibilidade conhecida ao contraste iodado) a CPM SPECT deve ser realizada. Se o ECC > 600, a CPM SPECT deve ser realizada. Em casos de extensa ateromatose coronária calcificada, (ECC \geq

Figura 1 – Proposta de protocolo individualizado sequencial em pacientes sintomáticos estáveis de baixo/intermediário risco de DAC; ECC – Escore de Cálcio Coronário; Angiotomo – Angiotomografia coronária; CPM SPECT – Cintilografia de Perfusão Miocárdica

1000), exame invasivo deve ser considerado em pacientes com sintomas persistentes mesmo na presença de CPM SPECT normal.

Em conclusão, as características do Escore de Cálcio Coronário (ECC) demonstram que o método é um excelente estratificador em pacientes assintomáticos e em sintomáticos estáveis com risco baixo a intermediário para DAC. Em casos de ECC zero, nesta população de bai-

xo/intermediário risco, não será necessário exames adicionais. Se o ECC for > zero, estudo de imagem adicional deve ser considerado, dependendo da extensão da carga aterosclerótica e características do paciente. Em pacientes com alto risco de DAC e em pacientes com suspeita de evento agudo, o ECC não é o estratificador ideal.

1. Elsemiek M, Engbers – Coronary artery calcium score as a gate-keeper in the non-invasive evaluation of suspected coronary artery disease in symptomatic patients. *J Nucl Cardiol* 2017;24:826-31
2. Sarwar A Shaw LJ. Diagnostic and prognostic value of absence of coronary artery calcification – *JACC Cardiovasc Imaging* 2009;106:1675-9
3. Van Werkhove JM, de Boer SM. Impact of clinical presentation and pretest likelihood on the relation between calcium score and computed tomographic coronary angiography – *Am J Cardiol* 2010;106:1675-9
4. Buyukterzi M, Turkvatan A. Frequency and extent of coronary atherosclerotic plaques in patients with a coronary artery calcium score of zero; assessment with CT angiography – *Diagn Interv Radiol* 2013;19:111-8
5. Nieman K, Galema TW, Neeffjes LA, Weustink AC, Musters P, Moelker AD, et al. Comparison of the value of coronary calcium detection to computed tomographic angiography and exercise testing in patients with chest pain. *Am J Cardiol* 2009;104:1499-504.
6. Kim YJ, Hur J, Lee HJ, Chang HJ, Nam JE, Hong YJ, et al. Meaning of zero coronary calcium score in symptomatic patients referred for coronary computed tomographic angiography. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2012;13:776-85.
7. Alqarqaz M, Zaidan M, Al-Mallah MH. Prevalence and predictors of atherosclerosis in symptomatic patients with zero calcium score. *Acad Radiol* 2011;18:1437-41.
8. Cheng VY, Lepor NE, Madyoon H, Eshaghian S, Naraghi AL, Shah PK. Presence and severity of noncalcified coronary plaque on 64-slice computed tomographic coronary angiography in patients with zero and low coronary artery calcium. *Am J Cardiol* 2007;99:1183-6
9. Ergun E, Kosar P, Ozturk C, Basbay E, Koc F, Kosar U. Prevalence and extent of coronary artery disease determined by 64-slice CTA in patients with zero coronary calcium score. *Int J Cardiovasc Imaging* 2011;27:451-8.
10. Sosnowski M, Pysz P, Szymanski L, Gola A, Tendra M. Negative calcium score and the presence of obstructive coronary lesions in patients with intermediate CAD probability. *Int J Cardiol* 2011;148:e16-8.
11. Uretsky S, Rozanski A, Singh P, Supariwala A, Atluri P, Bangalore S, et al. The presence, characterization and prognosis of coronary plaques among patients with zero coronary calcium scores. *Int J Cardiovasc Imaging* 2011;27:805-12.
12. Villines TC, Hulten EA, Shaw LJ, Goyal M, Dunning A, Achenbach S, et al. Prevalence and severity of coronary artery disease and adverse events among symptomatic patients with coronary artery calcification scores of zero undergoing coronary computed tomography angiography: Results from the CONFIRM (coronary CT angiography evaluation for clinical outcomes: An international multicenter) registry. *J Am Coll Cardiol* 2011;58:2533-40.
13. de Carvalho MS, de Araujo Goncalves P, Garcia-Garcia HM, de Sousa PJ, Doreis H, Ferreira A, et al. Prevalence and predictors of coronary artery disease in patients with a calcium score of zero. *Int J Cardiovasc Imaging* 2013;29:1839-46.
14. Morita H, Fujimoto S, Kondo T, Arai T, Sekine T, Matsutani H, et al. Prevalence of computed tomographic angiography-verified high-risk plaques and significant luminal stenosis in patients with zero coronary calcium score. *Int J Cardiol* 2012;158:272-8.
15. Kelly JL, Thickman D, Abramson SD, Chen PR, Smazal SF, Fleishman MJ, et al. Coronary CT angiography findings in patients without coronary calcification. *AJR Am J Roentgenol* 2008;191:50-5.
16. Engbers EM, Timmer JR, Ottervanger JP, Mouden M, Knollema S, Jager PL. Prognostic value of coronary artery calcium scoring in addition to single-photon emission computed tomographic myocardial perfusion imaging in symptomatic patients. *Circ Cardiovasc Imaging* 2016;9:e003966. doi: [10.1161/CIRCIMAGING.115.003966](https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.115.003966).
17. Ghadri JR, Pazhenkottil AP, Nkoulou RN, Goetti R, Buechel RR, Husmann L, et al. Very high coronary calcium score unmasks obstructive coronary artery disease in patients with normal SPECT MPI. *Heart* 2011;97:998-1003.
18. Yoness SA, Goha AM, Romsa JG, Akincioglu C, Warrington JC, Datta S, et al. Very high coronary artery calcium score with normal myocardial perfusion SPECT imaging is associated with a moderate incidence of severe coronary artery disease. *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 2015;42:1542-50.
19. Mouden M, Ottervanger JP, Timmer JR, Reiffers S, Oostdijk AH, Knollema S, et al. Myocardial perfusion imaging in stable symptomatic patients with extensive coronary atherosclerosis. *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 2014;41:136-43.
20. Mouden M, Ottervanger JP, Timmer JR, Reiffers S, Oostdijk AH, Knollema S, et al. The influence of coronary calcium score on the interpretation of myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2014;21:368-74.
21. Uretsky S, Cohen R, Argulian E, Balasundaram K, Supariwala A, Subero M, et al. Combining stress-only myocardial perfusion imaging with coronary calcium scanning as a new paradigm for initial patient work-up: An exploratory analysis. *J Nucl Cardiol* 2015;22:89-97.
22. Schepis T, Gaemperli O, Koepfli P, Namdar M, Valenta I, Scheffel H, et al. Added value of coronary artery calcium score as an adjunct to gated SPECT for the evaluation of coronary artery disease in an intermediate-risk population. *J Nucl Med* 2007;48:1424-30.
23. Ramakrishna G, Miller TD, Breen JF, Araoz PA, Hodge DO, Gibbons RJ. Relationship and prognostic value of coronary artery calcification by electron beam computed tomography to stress-induced ischemia by single photon emission computed tomography. *Am Heart J* 2007;153:807-14.
24. Chang SM, Nabi F, Xu J, Peterson LE, Achari A, Pratt CM, et al. The coronary artery calcium score and stress myocardial perfusion imaging provide independent and complementary prediction of cardiac risk. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:1872-82.
25. Arbab-Zadeh A, Miller JM, Rochitte CE, Dewey M, Niinuma H, Gottlieb I, et al. Diagnostic accuracy of computed tomography coronary angiography according to pre-test probability of coronary artery disease and severity of coronary arterial calcification. The CORE-64 (coronary artery evaluation using 64-row multidetector computed tomography angiography) international multicenter study. *J Am Coll Cardiol* 2012;59:379-87.
26. Task Force Members, Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, et al. ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: The task force on the management of stable coronary artery disease of the European society of cardiology. *Eur Heart J* 2013;2013(34):2949-3003

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e

tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@iglobo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

O Escore de Cálcio Coronário (ECC) em pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica

Desde os anos 50 do século passado que estudos que utilizaram fluoroscopia e dados de autópsia demonstraram uma forte correlação entre calcificações coronárias com a presença de aterosclerose coronária. Em 1990 Arthur Agatston descreveu o que ficou conhecido com o escore de cálcio coronário que vem sendo utilizado nos dias atuais. Muitas pesquisas foram feitas desde então, reconhecendo o forte valor clínico do escore de cálcio coronário (ECC), com o seu uso crescendo exponencialmente. O seu valor pode ser visto da seguinte forma:

1. A sua presença é patognomônico de aterosclerose.
2. É um teste sensível para detectar a presença de aterosclerose coronária.
3. Indiretamente reflete a carga aterosclerótica total.
4. Relação proporcional com a magnitude do significado das lesões coronárias.
5. Potente preditor de eventos cardíacos adversos.
6. Permite informações prognósticas incrementais versus fatores de risco cardíaco.
7. Permite uma reclassificação dos pacientes classificados pelos fatores de risco.
8. Relação proporcional com a frequência de isquemia induzida.
9. Baixa exposição a radiação.

O ECC vem sendo amplamente usado para estratificação de risco e para guiar a manuseio de pacientes assintomáticos, porém o seu uso em pacientes com sinais e sintomas sugestivos de Doença Arterial Coronária – DAC foi pouco estudado. O ECC é altamente sensível,

entretanto é pouco específico para detectar DAC hemodinamicamente significativa.

Entretanto, a correlação entre a magnitude do ECC e a probabilidade de DAC significativa não deve ser negligenciada. Esta correlação é útil desde que ela significa que o resultado do ECC pode ser utilizado em algoritmos que permitam estimar a probabilidade de DAC angiográfica.

Em 1979, Diamond and Forrester publicaram seu clássico algoritmo que estima a probabilidade de DAC. Na época do estudo da fluoroscopia vinha sendo utilizada rotineiramente em pacientes submetidos a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) no Cedars-Sinai Medical Center e foi utilizado na estimativa de probabilidade de DAC. Em 2000, HE e colaboradores publicaram a primeira experiência com o ECC entre os pacientes submetidos a CPM. Entre 411 pacientes, a frequência de isquemia foi 0% entre aqueles com ECC < 10, 2.6% entre aqueles com ECC de 11 a 100, 11% quando o ECC foi entre 100 e 399, e 46% quando o ECC foi > 400. Outras publicações demonstraram resultados semelhantes e baseado nestas observações o escore de cálcio > 400 passou a ser ponto de corte para indicar avaliação de estresse nas recomendações de uso apropriado de exames de estresse após a realização do ECC. Apesar destes promissores estudos iniciais poucas publicações surgiram sobre este tópico.

Em publicação do Journal of Nuclear Cardiology, Assante e colaboradores relataram a relação entre os achados do ECC, a avaliação do pico do fluxo sanguíneo miocárdico e a reserva de fluxo coronário usando PET em 637 pacientes. Significativa redução da reserva de fluxo coronário é somente notada quando o ECC é > 400.

A população de pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) apresentam um metabolismo de cálcio-fosfato único o que con-

fere um risco cardiovascular elevado. Aproximadamente 50% dois pacientes com IRC morrem devido a Doença Cardiovascular e a prevenção é fundamental para reduzir esta alta prevalência. Os clássicos critérios de risco como Framingham não são eficientes em estimar risco nesta específica população.

Foi publicado no J Am Soc Nephrol em 2014 um estudo que avaliou a mensuração da aterosclerose subclínica para prever eventos na população com IRC. Para isso foi comparado o ECC, avaliação do espessamento médio intimal da carótida e o índice tornozelo-braquial, concluindo que cada um dos índices ajudou a identificar risco cardiovascular, porém com significativa melhor avaliação quando foi utilizado o ECC. A avaliação do Escore de Cálcio Coronário (ECC) é uma ferramenta diagnóstica bastante validade na identificação da Doença Arterial Coronária (DAC) em fase subclínica e tem sido utilizada para reclassificar os pacientes inicialmente classificados pelos escores tradicionais. Sendo assim, a realização do ECC nos pacientes portadores de IRC, poderá identificar a carga aterosclerótica desta

população e desta forma ajudar a estratificar os pacientes de baixo e alto risco de eventos, permitindo a otimização das terapias antiateroscleróticas.

O Estudo MESA identificou que quanto maior a carga aterosclerótica vista pelo ECC, maior é a prevalência de eventos cardiovasculares (CV). Vários estudos têm demonstrado que apesar de que a prevalência de isquemia induzida é proporcional à carga aterosclerótica dos pacientes, esta relação não é linear. Em uma publicação de Bernam no JACC em 2004 (J Am Coll Cardiol 2004;44:923-30) onde o ECC foi utilizado para detectar DAC obstrutiva, foi evidenciado que 68% dos pacientes com ECC maior ou igual a 400 tinham evidências de isquemia durante uma cintilografia de perfusão miocárdica, entretanto 31% com ECC semelhante não apresentavam isquemia (gráfico abaixo). Este estudo reforça a informação de que muitos pacientes apresentam extensa ateromatose coronária parietal, porém não obstrutiva.

J Am Coll Cardiol 2004;44:923-30

“A população de pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) apresentam um metabolismo de cálcio-fosfato único o que confere um risco cardiovascular elevado. Aproximadamente 50% dois pacientes com IRC morrem devido a Doença Cardiovascular e a prevenção é fundamental para reduzir esta alta prevalência”

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

LDL-C Normal e Aterosclerose Subclínica sem Fatores de Risco

Estudo PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis)

Leticia Fernández-Friera, MD, PHD, Valentín Fuster, MD, PHD. From the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Madrid, Spain; b HM Hospitales-Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares, Madrid, Spain; c CIBER de enfermedades CardioVasculares, Madrid, Spain; d Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York; e ISPA-Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Spain; f Banco de Santander, Madrid, Spain; g ip12 Research Institute and Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, Spain; h London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom; i IIS-Fundación Jiménez Díaz University Hospital, Madrid, Spain; and the j Hospital Clínico San Carlos, Madrid, Spain.

Questões do Estudo:

Quais são os fatores preditivos da aterosclerose subclínica em indivíduos livres de fatores de risco cardiovascular?

Métodos:

Dados do estudo PESA (Progressão de aterosclerose precoce subclínica) foram utilizados para o presente estudo. Os participantes foram incluídos neste estudo se estivessem sem fatores de risco cardiovasculares convencionais sem tabagismo atual, pressão arterial não tratada <140/90 mmHg, glicemia de jejum <126 mg / dl, colesterol total

<240 mg / dl, colesterol LDL-C <160 mg / dl e colesterol HDL ≥ 40 mg / dl). Um subgrupo com fatores de risco cardiovascular ótimos também foi definido como tendo pressão arterial <120/80 mmHg, glicemia de jejum <100 mg / dl, hemoglobina A1c (HbA1C) <5,7% e colesterol total <200 mg / dl. Placas carotídeas, iliofemoral e aórtica abdominal foram avaliadas por ultrassonografia. O Escore de Cálculo Coronário (ECC), biomarcadores séricos e fatores de estilo de vida também foram coletados.

Resultados:

Dos 4.184 participantes do estudo PESA, 1.779 participantes foram incluídos no estudo atual (idade média de 45 ± 4,1 anos, 50,5% do sexo feminino). Um total de 740 participantes foi incluído em um subgrupo com fatores de risco cardiovascular ideais.

Aterosclerose subclínica (evidências de placas ateroscleróticas ou ECC positivo) esteve presente em 49,7% dos participantes sem fator de risco cardiovascular. Juntamente com idade e sexo masculino, o LDL-C foi independentemente associado à presença e extensão da aterosclerose, tanto no fator de risco cardiovascular quanto no

grupo de fatores de risco cardiovascular-ótimos [odds ratio 1,14-1,18, $p < 0,01$ para todos]. A presença e a extensão da aterosclerose também foram associadas, no grupo livre de fator de risco cardiovascular, com os níveis de hemoglobina A1c.

Conclusões

Os autores concluíram que muitos indivíduos de meia-idade sem fator de risco cardiovascular convencional apresentam aterosclerose. O LDL-C, mesmo em níveis atualmente considerados normais, está independentemente associado à presença e extensão da aterosclerose sistêmica precoce na ausência de fatores de risco cardiovascu-

lares convencionais maiores. Esses achados sustentam a redução mais efetiva do LDL-C na prevenção primária, mesmo em indivíduos convencionalmente considerados em ótimo risco.

Perspectiva:

Estes dados sugerem que a aterosclerose subclínica não é incomum entre os pacientes de meia-idade, mesmo aqueles sem evidentes fatores de risco cardiovascular. Se a manutenção de um baixo nível de LDL-C ao longo da vida pode reduzir o desenvolvimento da placa, isso teria implicações generalizadas sobre quando e quem se beneficiaria da farmacoterapia para baixar o LDL-C.

Discussão

A ausência dos fatores de risco cardiovascular é tradicionalmente considerado um indicador confiável de baixo risco aterosclerótico. Entretanto, este estudo identificou aterosclerose subclínica em metade dos indivíduos de meia idade, livres de fatores de risco, com anormalidades em vários sítios vasculares em 30%. Mais de um terço dos indivíduos com os fatores de risco ótimos, em excelente condição de saúde, tinham aterosclerose subclínica, sugerindo que tais fatores tem um papel pobre na aterogênica precoce. Na ausência dos convencionais fatores de risco, a presença e extensão da aterosclerose estiveram associadas com a idade, sexo masculino, nível do LDL e da hemoglobina glicada (HbA1C). Mesmo quando estes fatores de risco foram considerados ótimos, a carga aterosclerótica permaneceu independentemente associada com a idade, sexo masculino e LDL, destacando o papel do LDL nos estágios iniciais da doença.

Neste estudo, a HbA1C foi também associada independentemente com aterosclerose na ausência dos convencionais fatores de risco. Outros estudos mostraram esta associação. Em 2340 não diabéticos com HbA1C elevada (entre 5,7 e 6,4%) foi observada a associação independente entre Escore

de Cálcio Coronário positivo e espessamento média-intimal. Nos dados do estudo de Fernandez-Friera e col. a população não diabética também apresentou aumento relativo em doença sistêmica quando a HbA1C foi $> 5,7\%$.

Este achado sugere que discretos aumento na HbA1C está ligada a aterosclerose subclínica, particularmente em combinação com outros fatores de risco, possivelmente explicando o aumento do risco cardiovascular na pré-diabetes.

Em conclusão, a aterosclerose subclínica está presente na metade dos indivíduos de meia idade na população estudada, sem a presença dos principais fatores de risco cardiovascular e um terço dos indivíduos definidos com excelente perfil, apresentam aterosclerose, sugerindo que fatores adicionais estão envolvidos no desenvolvimento da doença. O LDL, hoje considerado normal, está independentemente associado com a presença e extensão da aterosclerose, mesmo naqueles com excelente perfil. Estes dados têm importante implicação no direcionamento da prevenção primária e conhecimento dos mecanismos da aterosclerose precoce.

“O Escore de Cálcio Coronário é uma importante ferramenta diagnóstica da aterosclerose coronária subclínica”.

Referências:

1. Fernandez-Fiera, Valentin Fuster. Normal LDL C Levels are associated with subclinical atherosclerosis in the absence of risk factors. JACC 70(24),2017; 2979-91
2. Silverman MG - Impact of coronary artery calcium on coronary heart disease events in individuals at the extremes of traditional risk factor burden. Eur Heart J 2014;35:2232-41
3. Michos ED - Framingham Risk equation underestimates subclinical atherosclerosis. Atherosclerosis 2006;184:201-6
4. Berry JD. Prevalence and progression of subclinical atherosclerosis in younger adults with low short-term but high lifetime estimated risk development in young adults study and multi-ethnic study of atherosclerosis. Circulation 2009;119:382-9

5. Sibley C. Limitations of current cardiovascular disease risk assessment strategies in women. J Womens Health 2006;15:54-6
6. Pen A. Discordance between Framingham Risk Score and atherosclerotic plaque burden. Eur Heart J 2013;34:1075-82
7. Sander D. Combined effects of hemoglobin A1c and C-reactive protein on the progression of subclinical carotid atherosclerosis: the INVADE Study. Stroke 2006;37:351-7
8. Paneni F. DM and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy. Eur Heart J 2013;34:2436-43
9. Ford ES. Pre-DM and risk for cardiovascular disease; systematic review of the evidence. J Am Coll Cardiol 2010;55:1310-7

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

VOLUME 15,

EDIÇÃO EXTRA

Mario, 2018

Homenagem a Henrique Joaquim Ferreira Cruz

Henrique J F Cruz
1942—2018

Por Eduardo Paixão

Em 28 de Maio de 2018 faleceu o Dr. Henrique Cruz, vencido pelo câncer. A cardiologia do estado de Pernambuco e do Brasil perdeu um expoente e um dos mais respeitados cardiologistas.

Filho do médico Domingos Cruz, procurou o aprimoramento técnico nos EUA desde cedo na sua formação acadêmica. Em Pernambuco fez parte por décadas, do corpo clínico do Hospital Agamenon Magalhães, sendo reconhecido por ser um clínico e cardiologista perspicaz e detalhista, com grande conhecimento técnico e inigualável senso humanístico no trato com os pacientes.

Foi o mais destacado cardiologista no Estado por décadas, com vasta clientela, sendo responsável pelos cuidados médicos de grande parte da elite pernambucana. Mantinha uma próxima relação com renomados médicos de vários centros médicos nos EUA, Inglaterra e Brasil, o que possibilitava aos seus clientes fácil trânsito para o tratamento de diversas patologias.

A história do Dr. Henrique será imortalizada na medicina pelo seu senso humanístico, e profunda dedicação aos seus pacientes.

Tinha um carinho e meticuloso cuidado, como de um pai cuidando dos seus filhos. Por várias ocasiões, acompanhava pessoalmente a realização dos exames dos seus pacientes, discutindo os casos clínicos com aqueles que poderiam oferecer o melhor para os seus clientes, demonstrando um senso de respeito profissional e ético com todos, mesmo entre aqueles em formação como estudantes e residentes.

O nosso último encontro foi há alguns meses, quando realizei uma cintilografia do miocárdio em um dos seus clientes. Esteve presente o tempo todo, mesmo sofrendo os efeitos de uma quimioterapia realizada horas antes.

Dr. Henrique fará muita falta. Não só para a sua querida família, mas a todos aqueles que o conheceram como homem íntegro, um profissional exemplar, com um legado a ser seguido.

Tenho orgulho de ter sido seu contemporâneo de profissão. O homem foi vencido pela doença, mas o seu legado é imortal.

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Caso Clínico

Paciente do sexo feminino, 64 anos, assintomática do ponto de vista cardiovascular, com relato de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) há cerca de 2 anos em uso de Losartana e dislipidemia sem tratamento farmacológico. Refere irmão com coronariopatia antes dos 60 anos. Nega diabetes ou tabagismo.

Faz atividade física de moderada intensidade 4-5 vezes por semana. IMC 27. Foi submetida há cerca de 1 ano a avaliação cardiovascular de rotina, quando realizou Teste ergométrico em esteira, sob o protocolo Ellestad – sem sintomas, curva de PA normal, alcançou 98% da FC máxima prevista para idade e uma carga de trabalho de 11,9 METs, sem alterações eletrocardiográficas. ECO – cavidades esquerdas de tamanho normal, espessura das paredes normais e função sistólica global e segmentar normais. Baseado nos exames laboratoriais (exames abaixo, de maio/2017) e dados clínicos da ocasião, foi classificada como de risco intermediário, tendo como meta de LDL definida como < 100mg/dl. Foi medicada com sinvastatina 20mg/dia, mantida com Losartana 50mg/dia e encorajada a manter a atividade física, fazer ajustes na dieta, com redução de carboidratos simples e dieta hipogordurosa.

	15/05/17	09/05/18
Glicemia de jejum	96mg/dl	91 mg/dl
Hemoglobina Glicada	5,7%	6,5%
Colesterol total	245mg/dl	283mg/dl
HDL	49mg/dl	50mg/dl
LDL	145mg/dl	203mg/dl
Triglicérides	153mg/dl	184mg/dl
Lp(a)		304mg/dl
Teste de tolerância a glicose 2h	135mg/dl	150mg/dl

A paciente foi reavaliada 1 ano após, sem queixas cardiovasculares. Desta vez, foi submetida apenas a exames laboratoriais (maio/18), que revelou agravamento da dislipidemia e da hemoglobina glicada. Foi realizado a dosagem da LP(a)

que revelou níveis elevados. Considerando os antecedentes familiares e pessoais, foi realizado um escore de cálcio coronário, que foi de 630 unidades Agatston, no percentil 97, 55% no território da artéria descendente anterior. Devido ao escore elevado, foi encaminhada para realização de uma Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) de repouso e estresse, para avaliar a presença de isquemia coronária e definir estratégia de tratamento.

A CPM foi realizado sob protocolo de Bruce tendo alcançado 100% da FC máxima prevista e uma carga de trabalho de 8,9 METs, sem sintomas, sem alterações de ST, com imagens de perfusão normais.

A paciente foi reclassificada como de alto risco e definida a meta de LDL < 70, medicada com Rosuvastatina 20mg/dia, Ácido Acetilsalicílico 100mg%, Metformina 500mg/dia. Foi programada revisão metabólica a cada 90 dias.

Discussão

A presença de aterosclerose coronária, vista através do escore de cálcio, em indivíduos assintomáticos está diretamente relacionada com a maior prevalência de isquemia induzida. Estudo de HE ZX publicado em 2000, em 3895 indivíduos assintomáticos, revelou a ausência de isquemia quando escore ≤ 10, de 2,6% quando entre 11 e 100, de 11,3% quando de 101-399 e de 47% quando ≥ 400. Em paciente diabéticos assintomáticos Scholte, Bax e Wackers, em publicação de JNC de 2006, recomendam a adição do escore de cálcio coronário como exame inicial.

Quando o escore é inferior a 100, e o paciente tem condições de realizar esforço, o teste ergométrico

mostra-se ser efetivo. Nos paciente na classe de escore intermediário, entre 100 e 400, os autores recomendam avaliar fatores coadjuvantes, como presença de síndrome metabólica, diabetes com duração superior a 10 anos, presença de microalbuminúria, retinopatia, neuropatia autonômica e idade superior a 65 anos, como indicativos de maior risco, justificando a avaliação funcional através de uma Cintilografia de perfusão miocárdica de repouso e estresse. Já os pacientes com escore superior a 400, os autores recomendam a realização de uma Cintilografia de perfusão miocárdica de repouso e estresse para definição de estratégia de tratamento de revascularização nos casos de isquemia moderada a severa. O teste funcional deverá ser repetido em cerca de 2 anos ou diante de sintomatologia sugestiva de isquemia miocárdica.

Referências:

- 1. He ZX, Hedrick TD – Circulation 2000;101:244-51;
- 2. Arthur Scholte, Jeroen Bax e Frans Wackers - J Nucl Cardiol 2006;13:11-8

Qual a relação entre o escore de cálcio em assintomáticos e a prevalência de isquemia miocárdica vista pela CPM

3895 indivíduos assintomáticos

He ZX, Hedrick TD – Circulation 2000;101:244-5; Legenda: CPM - Cintilografia de Perfusão Mio-

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Cintilografia de Perfusão Miocárdica: Apenas Estresse

O exame de cintilografia de perfusão miocárdica é usado para avaliar a reserva de fluxo coronário, fazendo diagnóstico de doença arterial coronária (DAC) ou no acompanhamento dos pacientes com DAC conhecida. O exame tem um protocolo padrão que envolve 2 sets de imagens, repouso/estresse ou vice versa, quando é injetado o radiofármaco em cada fase para a aquisição das imagens da perfusão miocárdica.

O exame pode ser feito em protocolo de um dia, ou dois dias. Quando é feito em protocolo de 1 dia, sempre a primeira fase tem uma dose menor do radiofármaco, calculada pelo peso do paciente, e a segunda é 2,7 a 3x superior à primeira. A maioria dos serviços de cardiologia nuclear usa o protocolo repouso/estresse em protocolo de 1 dia, com intervalo entre as fases de 2h, totalizando 3-4 h para a realização de todo o exame. O paciente é injetado em repouso e depois de 1h é feita uma imagem da perfusão em repouso. Duas horas após a injeção inicial, é feito o estresse (físico ou farmacológico) e depois nova série de imagens da perfusão é feita. No final é realizada uma análise da perfusão no estresse e compara com o repouso. Existem várias razões potenciais para adquirir 2 sets de imagens: diferenciação de isquemia (anormalidade reversível), cicatriz (anormalidade fixa), reconhecimento de artefatos e avaliação de variáveis não perfusionais como dilatação transitória do ventricular esquerda.

Um bom número dos exames é normal, ou seja, estresse normal; o repouso serve apenas para comparar com o estresse. Se o estresse for normal, o repouso quase sempre não ajudará, já que quem define o resultado é o estresse normal. Isso é mais comum nos pacientes de baixa probabilidade pré-teste de DAC. Consi-

derando o teorema de Bayes, a probabilidade de uma determinada patologia existir, dependerá da prevalência desta patologia na população estudada. Assim, os pacientes de baixa probabilidade pré-teste de DAC, baseado em idade, sexo e característica do sintoma, já entram para fazer o exame com uma grande chance de ter o exame normal.

Uma declaração da American Society of Nuclear Cardiology concluiu: "O melhor uso de uma estratégia de imagem apenas no estresse é provável que seja útil na população selecionada de risco baixo ou baixo a intermediário, em quem se espera que o estudo de estresse seja normal. Os dados limitados disponíveis parecem apoiar a uso altamente seletivo orientado desta estratégia

Acima: slices de um estudo apenas estresse

Acima: análise quantitativa - Wackers-Liu. As linhas amarelas representam o perfil circunferencial das imagens de estresse do paciente. As linhas brancas representam a média dos perfis circunferenciais de um banco de dados de indivíduos normais, menos dois desvios padrão, conferindo um intervalo de confiança de 95%. Neste caso, o perfil do paciente encontra-se dentro dos limites da normalidade.

lógica, por médico experientes e nesta população. A American Society of Nuclear Cardiology acredita que, para o uso apropriado deste estratégia é essencial que os médicos sejam altamente experientes e que possam julgar sobre quem se beneficiará da imagem de repouso. Estudos adicionais nesta área são necessários, particularmente, estudos abordando desfechos clínicos de pacientes submetidos a somente estresse. Esta estratégia ainda não possui dados suficientes para suportar utilização generalizada.”

Há muitos anos, alguns serviços, usam o protocolo de apenas estresse. Para tal, é feita uma

boa seleção inicial, e pacientes de baixa probabilidade pré-teste de DAC, podem iniciar pelo estresse. Devem-se evitar pacientes com função ventricular baixa, grandes obesos, isso para que o exame tenha uma grande chance de ser normal livre de artefatos. Há vasta validação na literatura para este uso.

Se o estresse é normal, termina o exame. O tempo de exame cai para 2h e a dosimetria de radiação reduz entre 60-80%.

No Brasil muito poucos serviços utilizam este protocolo. Para que isso seja implantado é fundamental uma boa avaliação pré-teste, considerando todas as variáveis acima. A maioria destes

pacientes são mulheres e homens jovens que tem angina atípica, ou são assintomáticos com um teste ergométrico não conclusivo.

Quando o exame é normal, de uma forma geral, o prognóstico é bom tendo uma frequência de eventos duros (morte, IM fatal ou não fatal) inferior a 1% ao ano.

Entre dezembro de 2015 e junho de 2017, nós estudamos prospectivamente 46 pacientes utilizando o protocolo de apenas estresse em uma população selecionada de baixa probabilidade pré-teste DAC – baseado nos critérios de Diamond e Forrester – probabilidade média de 11% (variando de 4-46%). Todos os pacientes tinham condição física para realizar o estresse físico e o ECG de repouso era interpretável para diagnóstico de isquemia miocárdica. Evitamos os pacientes com indicação para estresse farmacológico, normalmente uma população mais velha e com muitas co-morbidades, o que aumentaria a prevalência pré-teste de DAC. Os pacientes eram na maioria jovens (idade média de 40 anos), 60% do sexo feminino; a principal indicação para a realização da cintilografia foi um teste ergométrico prévio não conclusivo e/ou a presença de angina atípica; eles foram submetidos ao estresse na esteira sob o protocolo de Bruce, alcançando uma frequência cardíaca média de 91% da FC máxima prevista para a idade e uma carga de trabalho médio de 9,2 METs. A dose média do radiofármaco usado para o estresse foi de 9 mCi. Todos tiveram as imagens de estresse interpretadas imediatamente após a aquisição, sendo utilizado o software de análise quantitativa Wackers-Liu, onde o perfil circunferencial das imagens dos pacientes foi comparado com um banco de dados de indivíduos normais, além da análise de contratilidade global e segmentar, através do Gated-SPECT. Quando as imagens eram interpretadas como normais, de forma ine-

quívoca, a fase repouso era cancelada. Naquelas onde havia suspeita de artefatos ou anormalidades perfusionais, o repouso era realizado cerca de 2h após a injeção inicial do traçador, utilizando-se a dose prevista para o protocolo estresse/repouso e estes pacientes foram excluídos do estudo. A dose utilizada com este protocolo foi significativamente menor do que a prevista para o protocolo padrão (repouso/estresse), (9,2 vs 33.9 mCi) resultando em uma redução a exposição à radiação de 77% (2,5 vs 11.4 mSv); o tempo total para a realização do exame foi quase 50% menor (115 min vs 240min). O follow-up foi possível em todos os 46 pacientes, em um tempo médio de 19.9 meses. Não ocorreram eventos duros (morte ou IM fatal ou não fatal) ou revascularização neste período. Sendo assim, nós concluímos que o protocolo de apenas estresse em uma população de baixa probabilidade pré-teste de DAC, que resulta em estudos normais mostra-se ser um protocolo seguro e pode ser implantado com o objetivo de reduzir custo, exposição à radiação e tempo para a realização do exame, porém requer uma rígida triagem inicial e um rigoroso e minucioso controle de qualidade na interpretação das imagens.

Referências:

1. Iskandrian AE – J Am Coll Cardiol 2010; 55: 231-3
2. Chang SM, Nabi F Normal stress-only versus standard stress/rest myocardial perfusion imaging: similar patient mortality with reduced radiation exposure. J Am Coll Cardiol 2009;55:221-30
3. Des Prez RD – Stress only myocardial perfusion imaging. ASNC announcement. J Nucl Cardiol 2009;16:329
4. Paixão, ML; Ximenes, MA; Arraes, EC; Ximenes, CA; Paixão, EL – Congresso Pernambucano de Cardiologia, 2018.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e

tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Calcificação Arterial Coronária Fisiopatologia e Implicações Prognósticas

A calcificação da artéria coronária (CAC) resulta em redução da complacência vascular, da resposta vasomotora e da perfusão miocárdica. A presença de CAC está associada a piores desfechos na população em geral e em pacientes submetidos à revascularização.

Fisiopatologia e Fatores de Risco

Mecanismos reguladores do cálcio que afetam a formação óssea e crescimento também influenciam a CAC. A fosfatase alcalina é central para o depósito precoce de cálcio e foi proposto como marcador molecular de calcificação vascular. Células da musculatura lisa vascular produzem vesículas matriciais, que regulam a mineralização na íntima vascular e da média. Outros tipos de células têm potencial para gerar matriz mineralizadora e sofrer diferenciação osteoblástica, resultando em depósitos calcificados. Dois tipos reconhecidos de CAC são a aterosclerótica e a calcificação da camada média das artérias. Calcificação aterosclerótica ocorre principalmente na íntima. Mediadores inflamatórios e teor lipídico elevado nas lesões ateroscleróticas induzem diferenciação osteogênica das vesículas matriciais da musculatura lisa arterial. Por outro lado, CAC na camada média está associada à idade avançada, diabetes e doença renal crônica. A calcificação medial era vista como sendo um processo benigno, entretanto contribui para a rigidez arterial, que aumenta o risco de eventos cardiovasculares adversos.

A extensão da CAC correlaciona-se com a carga aterosclerótica. Microcalcificações na capa fibrosa podem promover ruptura da placa induzida por cavitação. Adicionalmente, calcificações nodulares podem romper a capa fibrosa, levando à trombose. Ruptura e hemorragia recorrentes da placa com subsequente cicatrização pode resultar no desenvolvimento de lesões fibro-calcificadas e são frequentemente encontradas em pacientes com angina estável e morte súbita coronária. Vários fatores de risco contribuem para o desenvolvimento da CAC (Tabela 1). O CAC pode ser herdado por meio de variantes alélicas comuns (por

Tabela 1 - Fatores de Risco para Calcificação Coronária

Fator de risco	Calcificação íntima	Calcificação da média
Idade avançada	Sim	Sim
Diabetes Mellitus	Sim	Sim
Dislipidemia	Sim	Não
HAS	Sim	Não
Sexo masculino	Sim	Não
Fumo	Sim	Não
Etiologia Renal		
Disfunção (Baixa TFG)	Não	Sim
Hipercalcemia	Não	Sim
Hiperfosfatemia	Não	Sim
Anormalidade do PTH	Não	Sim
Duração em diálise	Não	Sim

TFG – taxa de filtração glomerular; PTH – Hormônio paratireóide

exemplo, cromossomo 9p21) e raras mutações no metabolismo do fosfato que também foram associados ao infarto do miocárdio

Pacientes com doença renal crônica têm maior morbidade cardiovascular e mortalidade, em grande parte devido à presença de CAC e aterosclerose acelerada. Hipercalcemia e hiperfosfatemia promovem calcificações. Além de afetar o equilíbrio de solubilidade cálcio-fosfato, o fosfato pode estimular a transformação osteocondrogênica da musculatura lisa vascular. Hiperparatireoidismo secundário em doença renal crônica também é um fator de risco para CAC. Além disso, o sistema renina-angiotensina-aldosterona pode jogar um papel na calcificação da camada média.

Em diabéticos, produtos finais de glicação podem promover a mineralização microvascular e rigoroso controle da glicemia pode diminuir a CAC no diabetes tipo 1 (mas não no tipo 2).

Prevalência, detecção e prognóstico.

A prevalência de CAC é dependente da idade e do sexo, ocorrendo em >90% dos homens e 67% das mulheres com mais de 70 anos de idade. Além disso, o CAC é mais frequente em caucasianos. A extensão do CAC correlaciona forte-

mente com o grau de aterosclerose e a taxa de eventos cardíacos futuros. A tomografia computadorizada (TC) para avaliação do escore de cálcio é o único teste não invasivo com alta sensibilidade e especificidade para detecção de cálcio e é capaz de quantificar a calcificação. Em larga escala com estudos observacionais, escores de cálcio, baseados na tomografia computadorizada, adicionou valor prognóstico para prever morte cardíaca e IM, especialmente em pacientes com risco intermediário para eventos.

Como resultado, as mais recentes Diretrizes do American College of Cardiology / American Heart Association destacam que a medição não invasiva do escore de cálcio (EC) é indicada para avaliação de risco cardiovascular em pacientes assintomáticos com risco intermediário (aqueles com 10% a 20% de taxa de eventos coronarianos ao longo de 10 anos; classe IIa, nível de Evidência: B). A interpretação e utilidade dos resultados do EC dependem dos perfis de risco subjacentes dos pacientes para Doença Arterial Coronária (DAC). À medida que o EC aumenta, perde sensibilidade e ganha especificidade para prever DAC. Um EC > zero sugere alguma aterosclerose subjacente, considerando que os escores de 100 e 400 UH devem ter modificação dos fatores de risco e posterior avaliação diagnóstica funcional. Pessoas assintomáticas sem fatores de risco tradicionais, mas com um EC >400 podem ter um pior prognóstico cardiovascular do que aquelas com três fatores de risco, mas nenhuma calcificação detectada pela tomografia.

Terapias para CAC

Vários estudos examinaram se a terapia médica pode interromper ou mesmo reverter a progressão da CAC (Mesa 2). No St. Francis Heart Study, 1.005 pacientes com escores de cálcio - percentil 80 para idade e sexo, foram randomizado para atorvastatina 20 mg por dia ou placebo. A atorvastatina resultou na redução do LDL e um declínio não significativo de eventos duros, no entanto, sem efeito sobre a progressão da CAC. Bloqueadores dos canais de cálcio e terapia hormonal foram sugeridos para reduzir a progressão da CAC em pequenos ensaios randomizados e prospectivos. Ensaios prospectivos maiores são necessários para avaliar essas abordagens antes que elas possam ser recomendadas.

Intervenção coronária percutânea: angioplastia com balão e stents. A CAC aumenta a probabilidade de insucesso e complicações após angioplastia com balão. Placas calcificadas não complacentes geralmente requerem alta pressão de dilatação, aumentando o risco de dissecação coronária e trombose. Além disso, a força (tensão) aplicada do balão para a parede do vaso pode não ser uniforme

através da extensão da lesão, devido a quantidades variáveis de calcificação, aumentando ainda mais o risco de dissecação e fechamento agudo do vaso, infarto agudo do miocárdio e restenose. Calcificação extensa em lesões gravemente obstrutivas impede a passagem do dispositivo e aumenta o risco de falha no procedimento. Lesões calcificadas são também associadas à embolização de partículas, resultando em aumento das taxas de mio necrose periprocedimental. Embora a implantação de stents metálicos (BMS) em comparação com angioplastia com balão melhora os resultados agudos e em longo prazo, a sobrevida livre de eventos, subexpansão do stent, expansão assimétrica e má aposição são frequentemente observadas quando há lesões calcificadas. A subexpansão de stents, em particular, aumenta o risco de complicações, incluindo reestenose e trombose de stent. Vários estudos mostraram que o stent farmacológico (DES) é mais eficaz do que o stent não farmacológico (BMS) em lesões calcificadas. Vários estudos relataram taxas semelhantes de trombose de stent com DES e BMS em lesões calcificadas, com taxas comparáveis de morte e IM.

Conclusões e direções futuras

Pacientes com CAC estão em alto risco para o desenvolvimento de DAC e eventos sintomáticos. As estatinas não mostraram serem capazes de deter a progressão ou afetar a história natural da CAC. Mais estudos são necessários para determinar se novas terapias sistêmicas beneficiam pacientes com CAC. Entre pacientes submetidos à angioplastia, calcificação proximal e no local da lesão alvo, contribui diretamente para resultados piores em longo prazo. Apesar do advento dos stents farmacológicos ter levado a melhores resultados após angioplastia de placa de calcificada, as taxas de eventos duros no longo prazo permanecem altas. Atualmente, dispositivos adjuvantes para melhorar a complacência da lesão, e preparar a lesão para colocação de stent em lesões altamente calcificadas podem ser utilizados. Muitos pacientes com CAC são encaminhados para revascularização miocárdica, especialmente se os segmentos alvo para anastomose, não estão gravemente doentes ou calcificados. No entanto, CAC grave coloca desafios técnicos ao cirurgião também, e os resultados são subótimos. Em pacientes submetidos à angioplastia de placas altamente calcificadas, métodos otimizados de preparação de lesões e de cálcio ablação são necessários, assim como são mais seguras e eficazes as terapias antiproliferativas.

Referências

1. Madhavan et al. JACC Vol. 63, No. 17, 2014
2. Coronary Artery Calcification JACC May 6, 2014:1703–141. Demer LL, Tintut Y. Vascular calcification: pathobiology of a multifaceted disease. *Circulation* 2008;117:2938–48.
3. Johnson RC, Leopold JA, Loscalzo J. Vascular calcification: pathobiological mechanisms and clinical implications. *Circ Res* 2006;99: 1044–59.
4. Abedin M, Tintut Y, Demer LL. Vascular calcification: mechanisms and clinical ramifications. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2004;24: 1161–70.
5. Sangiorgi G, Rumberger JA, Severson A, et al. Arterial calcification and not lumen stenosis is highly correlated with atherosclerotic plaque burden in humans: a histologic study of 723 coronary artery segments using nondecalcifying methodology. *J Am Coll Cardiol* 1998;31:126–33.
6. Kelly-Arnold A, Maldonado N, Laudier D, et al. Revised microcalcification hypothesis for fibrous cap rupture in human coronary arteries. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2013;110:10741–6.
7. Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, Farb A, Schwartz SM. Lessons from sudden coronary death: a comprehensive morphological classification scheme for atherosclerotic lesions. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2000;20:1262–75.
8. Burke AP, Weber DK, Kolodgie FD, et al. Pathophysiology of calcium deposition in coronary arteries. *Herz* 2001;26:239–44.
9. Ivan Setten J, Isgum I, Smolonska J, et al. Genome-wide association study of coronary and aortic calcification implicates risk loci for coronary artery disease and myocardial infarction. *Atherosclerosis* 2013; 228:400–5.
10. Shroff R, Long DA, Shanahan C. Mechanistic insights into vascular calcification in CKD. *J Am Soc Nephrol* 2013;24:179–89.
11. Armstrong ZB, Boughner DR, Drangova M, Rogers KA. Angiotensin II type 1 receptor blocker inhibits arterial calcification in a preclinical model. *Cardiovasc Res* 2011;90:165–70.
12. Cleary PA, Orchard TJ, Genuth S, et al. The effect of intensive glycemic treatment on coronary artery calcification in type 1 diabetic participants of the Diabetes Control and Complications Trial/ Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/ EDIC) Study. *Diabetes* 2006;55:3556–65.
13. Spiegelman BM. PPAR-gamma: adipogenic regulator and thiazolidinedione receptor. *Diabetes* 1998;47:507–14.
14. Moussa I, Ellis SG, Jones M, et al. Impact of coronary culprit lesion calcium in patients undergoing paclitaxel-eluting stent implantation (a TAXUS-IV sub study). *Am J Cardiol* 2005;96:1242–7.
15. Abdel-Wahab M, Richardt G, Joachim Büttner H, et al. High-speed rotational atherectomy before paclitaxel-eluting stent implantation in complex calcified coronary lesions: the randomized ROTAXUS (Rotational Atherectomy Prior to Taxus Stent Treatment for Complex Native Coronary Artery Disease) trial. *J Am Coll Cardiol Interv* - 2013;6:10–9.
16. Kawaguchi R, Tsurugaya H, Hoshizaki H, et al. Impact of lesion calcification on clinical and angiographic outcome after sirolimus-eluting stent implantation in real-world patients. *Cardiovasc Revasc Med* 2008;9:2–8.
17. Mosseri M, Satler LF, Pichard AD, Waksman R. Impact of vessel calcification on outcomes after coronary stenting. *Cardiovasc Revasc Med* 2005;6:147–53.
18. Kume T, Okura H, Kawamoto T, et al. Assessment of the histological characteristics of coronary arterial plaque with severe calcification. *Circ J* 2007;71:643–7.
19. Doi H, Maehara A, Mintz GS, et al. Impact of post-intervention minimal stent area on 9-month follow-up patency of paclitaxel-eluting stents: an integrated intravascular ultrasound analysis from the TAXUS IV, V, and VI and TAXUS ATLAS Workhorse, Long Lesion, and Direct Stent Trials. *J Am Coll Cardiol Interv* 2009;2: 1269–75.
20. Liu X, Doi H, Maehara A, et al. A volumetric intravascular ultrasound comparison of early drug-eluting stent thrombosis versus restenosis. *J Am Coll Cardiol Interv* 2009;2:428–34.
21. Bangalore S, Vlachos HA, Selzer F, et al. Percutaneous coronary intervention of moderate to severe calcified coronary lesions: insights from the National Heart, Lung, and Blood Institute Dynamic Registry. *Catheter Cardiovasc Interv* 2011;77:22–8.
22. Seo A, Fujii T, Inoue T, et al. Initial and long-term outcomes of sirolimus-eluting stents for calcified lesions compared with bare-metal stents. *Int Heart J* 2007;48:137–47.
23. Khattab AA, Otto A, Hochadel M, et al. Drug-eluting stents versus bare metal stents following rotational atherectomy for heavily calcified coronary lesions: late angiographic and clinical follow-up results. *J Interv Cardiol* 2007;20:100–6.
24. Rathore S, Matsuo H, Terashima M, et al. Rotational atherectomy for fibro-calcific coronary artery disease in drug eluting stent era: procedural outcomes and angiographic follow-up results. *Catheter Cardiovasc Interv* 2010;75:919–27.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.
 Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Cardio PE 2018 - Cardiologia Nuclear e Tomografia cardiovascular

Desde 1996, o Serviço de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife, tem mantido uma tradição de participar ativamente dos congressos locais, nacionais e internacionais da especialidade. Já são dezenas de palestras e trabalhos apresentados nesses eventos, além de muitos artigos periodicamente enviados aos cardiologistas através do nosso periódico – Madame Curie.

No Congresso Pernambucano de Cardiologia - CARDIO PE 2018, realizado de 16 a 18 de Agosto de 2018, não poderia ser diferente e 5 trabalhos desenvolvimentos em nosso serviço

Acima: Acadêmica Maíra Azevedo Ximenes

foram aceitos e apresentados, os quais serão resumidos a seguir.

A acadêmica da Universidade de Pernambuco—UPE, Maíra Azevedo Ximenes apresentou 03 trabalhos sobre o valor do EC; o primeiro estudo, que ficou entre os 5 melhores do evento - Influência do Escore de Cálcio (EC) no Uso do Ácido Acetilsalicílico (AAS) na prevenção primária na Doença Arterial Coronária (DAC).

O EC das artérias coronárias é um método que permite detectar e quantificar a presença da aterosclerose coronariana. Baseado na literatura atual, pacientes com $EC \geq 100$ UA têm a relação risco/benefício favorável ao uso de AAS. Já naqueles com escore inferior a 100 UA, esta relação demonstrou ser desfavorável, visto que o benefício não superou o risco de sangramento. 258 pacientes foram submetidos a avaliação do EC, sendo que 227 não faziam uso dessa medicação. Dos 227 que não faziam uso, 72% possuíam EC nega-

tivo ou inferior a 100 UA. No EC superior a 100 UA apenas 28% faziam uso dessa medicação. Entre aqueles que faziam uso de AAS (31 pacientes), 39% tinham EC negativo ou inferior a 100 UA, e 61% tinham o $EC \geq 100$ UA. Sendo assim, cerca de 28% daqueles que deveriam estar em uso do AAS, não faziam uso, e 39% que não deveriam usar, baseado na relação risco/benefício, estavam usando.

Concluiu que muitos pacientes não estão em conformidade com as recomendações hoje estabelecidas, e que o EC pode ser uma importante ferramenta na identificação da DAC subclínica e pode ajudar a reclassificar os pacientes para uso ou não de medicações que podem ajudar no curso clínico.

Indo na mesma direção de avaliar a influência do EC na prática clínica em relação ao uso apropriado de medicações na prevenção primária, apresentou o segundo estudo sobre a utilização da estatina. Baseado nas diretrizes do ACC/AHA os pacientes com EC positivo devem fazer uso de estatinas, ajustando-se a dose em função do EC. Na amostra de 258 pacientes, 170 (66%) não estavam em uso de estatina, sendo que 48% tinham um escore negativo, 39% com $EC < 300$ UA e 13% com $EC \geq 300$ UA, demonstrando que 52% da amostra poderiam se beneficiar do uso de estatina e não estavam em uso. Entre aqueles que estavam em uso (88 pacientes – 34%), 30% tinham EC negativo, os quais poderiam se beneficiar apenas de mudança de estilo de vida. Desta forma, concluiu que um grande número dos

Acima: Acadêmicos Eric Arraes, Maíra Azevedo Ximenes e Maria Luiza C Paixão.

pacientes não estava em conformidade com as diretrizes citadas, reforçando o papel estratificador e reclassificador do risco através do EC.

O terceiro estudo abordou o perfil epidemiológico dos 258 pacientes que foram submetidos ao EC; o estudo revelou que em uma população com idade média de 52 (± 11 anos), o EC negativo foi encontrado em 42% dos pacientes; o EC positivo e < 100 UA, esteve presente em 26% da amostra, onde a idade média era maior (61 ± 11 anos), predominantemente do sexo masculino (62%) e com mais comorbidades (HAS, Diabetes e Tabagismo); o EC entre 100-400 UA foi identificado em 20%

res. Na amostra estudada, com idade média de 55 anos, 48% tinham o EC negativo. Entre os pacientes como EC positivo e < 100 UA a idade média foi de 67 anos (± 11 anos); na faixa de EC > 400 , observou que a faixa etária era ainda maior e a presença de comorbidades (HAS e Tabagismo) era significativamente maior em relação ao grupo com EC zero.

Concluiu que os dados apresentados seguem os observados na literatura, identificando que o EC é extremamente útil na identificação de DAC em mulheres idosas, hipertensas e tabagistas.

Finalmente, foi apresentado pela acadêmica Maria Luiza C Paixão o estudo sobre a utilização da Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) usando o protocolo de apenas estresse em pacientes de baixa probabilidade pré-teste de Doença Arterial Coronária (DAC). As diretrizes atuais, na cardiologia nuclear, recomendam a realização da CPM em protocolo de repouso/estresse ou vice-versa, onde são injetadas duas doses do radiotraçador Tc99m-MIBI; o exame tem uma duração média de 240 minutos, com uma dosimetria de radiação da ordem de 11 mSv. Há anos que alguns centros vêm utilizando o protocolo de apenas estresse para pacientes de baixa probabilidade de DAC significativa, reduzindo custos, tempo de realização e exposição à radiação; no Brasil esta prática é muito pouco utilizada. Neste protocolo, quando a fase de estresse é normal, evita-se a realização da fase de repouso, que nesta situação em nada mudará o diagnóstico e prognóstico. Para avaliar a utilização desse protocolo, foram estudados 46 pacientes, com idade média de 40 anos, e probabilidade pré-teste de DAC de 11%, submetidos a estresse físico na esteira. Quando a imagem era inquestionavelmente normal, avaliada através da interpretação subjetiva dos cortes tomográficos, associado a análise quantitativa (software Wackers-Liu – Yale University) e avaliação da contratilidade global e segmentar pelo GSPECT, a imagem de repouso era cancelada. Com esta abordagem a dosimetria de radiação foi reduzida, na média, em 77% (2,5 vs 11,4 mSv) com um tempo total do exame de 115 min. Foi realizado um follow-up dos pacientes por 19.9 meses (6-34 meses) onde não ocorrem óbitos, infarto fatal ou não fatal, ou revascularização.

Acima: Acadêmica Maria Luiza C Paixão

dos pacientes, com faixa etária ainda maior (64 ± 11 anos), 59% do sexo masculino e a prevalência ainda maior de comorbidades, fato que se repetiu no EC > 400 .

Concluiu ao final, que em conformidade com dados da literatura, o EC é progressivamente maior com a idade, na presença de comorbidades, e em pacientes do sexo masculino, enfatizando o valor do EC na identificação da DAC subclínica.

A acadêmica da Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Maria Luiza Curi Paixão apresentou um estudo sobre a prevalência do EC em mulhe-

Concluiu que o protocolo de apenas estresse quando utilizado em pacientes de baixa probabilidade pré-teste de DAC, mostra-se ser seguro e com uma importante redução a exposição à radiação, e o exame concluído em um tempo menor, sendo necessário para tal, um rigoroso e metucioso critério de seleção e avaliação do controle de qualidade das imagens.

Assim, encerramos a nossa participação no Cardio PE 2018, abrindo espaço para que novos pesquisadores deem seus primeiros passos na iniciação científica em nossa comunidade.

Referências:

1. Mesa Study – J Am Coll Cardiol 2013;61(12); 1231-1239
2. Iskandrian AE – J Am Coll Cardiol 2010; 55: 231-3
3. Chang SM, Nabi F Normal stresse-only versus standard stress/rest myocardial perfusion imaging: similar patient mortality with reduced radiation exposure. J Am Coll Cardiol 2009;55;221-30
4. Des Prez RD – Stress only myocardial perfusion imaging. ASNC announcement. J Nucl Cardiol 2009;16:329
5. Ximenes, MA, Arraes, EC, Paixão, ML; Paixão, EL, Ximenes, CA - Influência do escore de cálcio no uso do ácido acetilsalicílico em prevenção primária na doença arterial coronária – Congresso Pernambucano de Cardiologia – 2018
6. Ximenes, MA, Arraes, EC, Paixão, ML; Paixão, EL, Ximenes, CA - Influência do escore de cálcio no uso do ácido acetilsalicílico em prevenção primária na doença arterial coronária – Congresso Pernambucano de Cardiologia – 2018
7. Ximenes, MA, Arraes, EC, Paixão, ML; Paixão, EL, Ximenes, CA – Perfil epidemiológico de pacientes submetidos a avaliação do escore de cálcio coronariano no diagnóstico da doença arterial coronária.
8. Paixão, ML, Ximenes, MA, Arraes, EC, Ximenes, CA, Paixão, EL— Avaliação do escore de cálcio coronariano no diagnóstico da doença arterial coronária em mulheres – Congresso Pernambucano de Cardiologia – 2018
9. Paixão, Maria Luiza C.; Ximenes, Maira A; Ximenes, Carlos A.; Paixão, Eduardo L Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) utilizando apenas estresse é seguro em pacientes de baixa probabilidade pré-teste de Doença Arterial Coronária (DAC) e reduz exposição à radiação – Congresso Pernambucano de Cardiologia – 2018

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Dilatação Transitória Pós-estresse do VE Importante marcador diagnóstico e prognóstico

A imagem de perfusão miocárdica (MPI) tem sido usada na detecção e avaliação de cardiopatia isquêmica nos últimos 40 anos. A interpretação das imagens baseia-se na identificação do déficit de perfusão reversível e fixo.

No entanto, vários marcadores adjuvantes têm sido sugeridos ao longo dos anos para aumentar o valor diagnóstico e prognóstico do teste e melhorar a detecção de extensa doença arterial coronariana (DAC). Um desses marcadores auxiliares é a dilatação transitória do ventrículo esquerdo, que é detectada como aumento do tamanho da cavidade ventricular ao estresse em comparação ao repouso.

O conceito foi inicialmente descrito por Stolzenberg em 1980 em imagens planares com tâlio, e posteriormente estabelecido por Weiss e col. em 1987, como marcador altamente específico de DAC multiarterial grave.

O mecanismo fisiopatológico responsável por esse fenômeno é provavelmente composto por vários contribuintes. Uma explicação geralmente aceita é a isquemia subendocárdica global no estresse. Na presença de DAC extensa, a pressão de perfusão epicárdica é reduzida no estresse, enquanto a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo é elevada, resultando em hipoperfusão subendocárdica e isquemia. Nessa condição, a captação do radiofármaco na região subendocárdica é acentuadamente reduzida, resultando em uma aparência mais fina da parede do VE e maior cavidade ventricular em comparação com a condição basal. Outro mecanismo que tem sido sugerido para explicar a dilatação transitória do ventrículo esquerdo é o atordoamento pós-estresse devido à isquemia induzida.

De acordo com essa explicação, o atordoamento pós-estresse resulta em aumento do volume sistólico final do ventrículo esquerdo. Como as imagens utilizadas para o cálculo da dilatação transitória do ventrículo esquerdo refletem a soma das contagens originadas de todo o ciclo cardíaco, a redução da contração ventricular pós-estresse com maior volume sistólico final resulta em aumento do volume VE. Betesti e col. demonstraram que a dilatação do VE pós-estresse pelo gated SPECT refletiu o atordoamento pós-isquêmico endocárdico com fração de ejeção reduzida, e se associou a parâmetros mais graves clínicos, angiográficos e perfusionais. Outra investigação que sustentou esse mecanismo

demonstrou a disfunção do VE na ecocardiografia sob estresse entre pacientes com dilatação transitória do ventrículo esquerdo na cintilografia.

No artigo de Alama e col. de Toronto, Canadá, publicado on line em setembro de 2017 no *Journal of Nuclear Cardiology*, foi realizada uma metanálise sobre o desempenho diagnóstico da dilatação transitória do ventrículo esquerdo na detecção de DAC grave e extensa. A metanálise foi baseada em 13 estudos, compreendendo um total de 2037 pacientes, que avaliaram o valor diagnóstico da dilatação transitória do ventrículo esquerdo, e relataram resultados de angiografia coronariana, tanto invasiva quanto baseada em TC. A definição de DAC grave e extensa variou dentro dos estudos, mas a maioria incluiu em sua definição estenose angiográfica grave na descendente anterior proximal de $\geq 90\%$ e estenose severa adicional de qualquer vaso, ou estenose grave de duas ou três artérias coronárias. Estenose no Tronco da coronária esquerda moderada-severa $\geq 70\%$ também foi incluída na definição de vários estudos. Apenas dois estudos foram baseados no thallim-201 e usaram imagens planares para o cálculo manual da dilatação transitória do ventrículo esquerdo. Dos demais, a maioria utilizou o Tc-99m, todos utilizando avaliação quantitativa da dilatação transitória do ventrículo esquerdo.

A maioria dos estudos utilizou software quantitativo para cálculo objetivo da dilatação transitória do ventrículo esquerdo. Como esperado, a análise de dados combinados demonstrou baixa sensibilidade de 44% (com uma ampla gama de sensibilidade variando de 7% a 91%) e alta especificidade de 88% (variando de 62% a 96%).

A dilatação transitória do VE permaneceu ao longo dos anos como sendo um marcador robusto e im-

portante na identificação dos pacientes de alto risco, altamente específico para DAC multiarterial grave, em todas as técnicas de imagem, tipo de radioisótopos, protocolos usados e tipo de estresse realizado.

A metanálise de Alama e col. avaliou a relação da dilatação transitória do VE como um parâmetro isolado, sem considerar os achados da perfusão. No entanto, no cenário clínico, a dilatação transitória do VE é usada como marcador adjuvante dos achados de perfusão, apoiando o diagnóstico de DAC obstrutiva e auxiliando na identificação de doença extensa. Jameria e col. demonstrou que a dilatação transitória do VE poderia ser usada como marcador adjuvante do déficit de perfusão, e é mais efetiva entre pacientes com fração de ejeção $\geq 50\%$. Xu e col. demonstraram valor diagnóstico adicional da dilatação transitória do VE em relação à perfusão isolada. Eles mostram que a dilatação transitória do VE foi mais frequentemente observada entre pacientes com anormalidade de perfusão moderada a grave (déficit de perfusão total $\geq 10\%$) em comparação com pacientes com déficit de perfusão menor ($<10\%$). Além disso, a combinação de déficit de perfusão grave ($\geq 10\%$) ou déficit de perfusão leve/moderado (3% -10%) + dilatação transitória do VE foi associada a maior sensibilidade na detecção de DAC extensa em comparação com déficit de perfusão $\geq 10\%$ isoladamente.

Assim, a dilatação transitória do VE associada a um déficit leve de perfusão pode sugerir uma DAC mais extensa do que a observada pelos achados de perfusão isoladamente. Dados sobre o valor diagnóstico da dilatação transitória do VE em uma CPM normal são contro-

versos. Um estudo recente de Halligan e col. avaliou 1553 pacientes submetidos a CPM e angiogramografia coronária no período de 1 mês. Eles compararam 20 pacientes positivos para a dilatação transitória do VE e 48 pacientes pareados sem dilatação transitória do VE, e não encontraram diferença significativa na presença e extensão da aterosclerose, no grau de estenose da artéria coronária ou no escore de cálcio na TC cardíaca. Em contraste, Nakanishi e col. descobriram que a dilatação transitória do VE foi um preditor significativo de DAC extensa entre pacientes com CPM normal submetidos à angiografia coronariana invasiva em 60 dias.

O estudo de Alama e col. também apresenta os resultados da revisão sistemática sobre o valor prognóstico da dilatação transitória do VE. Por unanimidade, todos os oito estudos incluídos na revisão demonstraram pior resultado entre os pacientes com a dilatação transitória do VE e perfusão normal. É importante ressaltar que a dilatação transitória do VE prediz maior taxa de eventos mesmo entre pacientes com perfusão normal ou levemente anormal, particularmente entre pacientes com diabetes mellitus.

Alguns estudos demonstraram que a dilatação transitória do VE é um específico, mas não um marcador sensível para detecção de casos de CAD graves e extensas. Foi observado que o estresse físico resultou em uma tendência maior na sensibilidade do que estresse farmacológico, mas a especificidade foi semelhante. Os estudos prognósticos demonstraram risco consistentemente elevado quando a dilatação transitória do VE estava presente. Este risco foi aumentado naqueles com a dilatação transitória do VE e FEVE pós-

estresse $\leq 45\%$, com taxas de morte cardíaca ou IM superior a 7% ao ano. Entre os pacientes com perfusão normal, a presença da dilatação transitória do VE foi associada com risco aumentado, principalmente quando os pacientes tinham uma história de DAC ou Diabetes.

Por fim, concluímos que a dilatação transitória pós-estresse do VE é um indicativo de alto risco que deverá fazer parte da tomada de decisão clínica. Mesmo diante de uma perfusão normal, a sua presença está associada a um pior prognóstico. Na presença de graus variados de isquemia quantificáveis como inferior a 5% (discreta), entre 5 e 10% (moderada) ou $>10\%$ (severa), a presença da dilatação transitória do VE, esta também associada a um pior prognóstico.

Referências:

1. Weiss AT, Berman DS, Lew AS, Nielsen J, Potkin B, Swan HJ, et al. Transient ischemic dilation of the left ventricle on stress thallium-201 scintigraphy: A marker of severe and extensive coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 1987;9:752-9.
2. Iskandrian AS, Heo J, Nguyen T, Lyons E, Paugh E. Left ventricular dilatation and pulmonary thallium uptake after singlephoton emission computer tomography using thallium-201 during adenosine-induced coronary hyperemia. *Am J Cardiol* 1990; 66:807-11.
3. Bestetti A, Di Leo C, Alessi A, Triulzi A, Tagliabue L, Tarolo GL. Post-stress end-systolic left ventricular dilation: A marker of endocardial post-ischemic stunning. *Nucl Med Commun* 2001; 22:685-93.
4. Takeishi Y, Tono-oka I, Ikeda K, Komatani A, Tsuiki K, Yasui S. Dilatation of the left ventricular cavity on dipyridamole thallium-201 imaging: A new marker of triple-vessel disease. *Am Heart J* 1991;121:466-75.
5. Marcassa C, Galli M, Baroffio C, Campini R, Giannuzzi P. Transient left ventricular dilation at quantitative stress-rest

- sestamibi tomography: Clinical, electrocardiographic, and angiographic correlates. *J Nucl Cardiol* 1999;6:397-405.
6. Chouraqui P, Rodrigues EA, Berman DS, Maddahi J. Significance of dipyridamole-induced transient dilation of the left ventricle during thallium-201 scintigraphy in suspected coronary artery disease. *Am J Cardiol* 1990;66:689-94.
7. Kurata C, Wakabayashi Y, Shouda S, Mikami T, Tawarahara K. Quantification of left ventricular size on exercise thallium-201 single-photon emission tomography. *Eur J Nucl Med* 1996;23:762-7.
8. Sugihara H, Shiga K, Umamoto I, Harada Y, Katahira T, Nakagawa T, et al. [Assessment of transient dilation of the left ventricular cavity in patients with hypertrophic cardiomyopathy by exercise thallium-201 scintigraphy]. *Kaku Igaku* 1990;27:1281-9. Petretta M, Acampa W, Daniele S, Petretta MP, Plaitano M, Cuocolo A. Transient ischemic dilation in patients with diabetes mellitus: Prognostic value and effect on clinical outcome after coronary revascularization. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013;6:908-15.
10. Doukky R, Frogge N, Bayissa YA, Balakrishnan G, Skelton JM, Confer K, et al. The prognostic value of transient ischemic dilatation with otherwise normal SPECT myocardial perfusion imaging: A cautionary note in patients with diabetes and coronary artery disease. *J Nucl Cardiol* 2013;20:774-84.
11. Mahajan N, Polavaram L, Vankayala H, Ference B, Wang Y, Ager J, et al. Diagnostic accuracy of myocardial perfusion imaging and stress echocardiography for the diagnosis of left main and triple vessel coronary artery disease: A comparative meta-analysis. *Heart* 2010;96:956-66.
12. Parker MW, Iskandar A, Limone B, Perugini A, Kim H, Jones C, et al. Diagnostic accuracy of cardiac positron emission tomography versus single photon emission computed tomography for coronary artery disease: A bivariate meta-analysis. *Circ Cardiovasc Imaging* 2012;5:700
13. Rischpler C, Higuchi T, Fukushima K, Javadi MS, Merrill J, Nekolla SG, et al. Transient ischemic dilation ratio in 82Rb PET myocardial perfusion imaging: Normal values and significance as a diagnostic and prognostic marker. *J Nucl Med* 2012;53:723-30.
14. Petretta M, Acampa W, Daniele S, Petretta MP, Nappi C, Assante R, et al. Transient ischemic dilation in SPECT myocardial perfusion imaging for prediction of severe coronary artery disease in diabetic patients. *J Nucl Cardiol* 2013;20:45-52.
15. Emmett L, Magee M, Freedman SB, Van der Wall H, Bush V, Trieu J, et al. The role of left ventricular hypertrophy and diabetes in the presence of transient ischemic dilation of the left ventricle on myocardial perfusion SPECT images. *J Nucl Med* 2005; 46:1596-601.
16. Abidov A, Bax JJ, Hayes SW, Cohen I, Nishina H, Yoda S, et al. Integration of automatically measured transient ischemic dilation ratio into interpretation of adenosine stress myocardial perfusion
17. Thomas GS, Miyamoto MI, Morello AP 3rd, Majmudar H, Thomas JJ, Sampson CH, et al. Technetium 99m sestamibi myocardial perfusion imaging predicts clinical outcome in the community outpatient setting. The Nuclear Utility in the Community (NUC) Study. *J Am Coll Cardiol* 2004;43:213-23.
18. Mohamed Alama, MBBCH; Diagnostic and prognostic significance of transient ischemic dilation (TID) in myocardial perfusion imaging: A systematic review and meta-analysis; *Journal of Nuclear Cardiology* 725 Volume 25, Number 3;724-37
19. Xu Y, Arsanjani R, Clond M, Hyun M, Lemley M Jr, Fish M, et al. Transient ischemic dilation for coronary artery disease in quantitative analysis of same-day sestamibi myocardial perfusion; SPECT. *J Nucl Cardiol* 2012;19:465

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Valor prognóstico a longo prazo do Escore de Cálcio Coronário e da Cintilografia de Perfusão Miocárdico em pacientes com suspeita de doença arterial coronariana

A abordagem atual da doença arterial coronariana (DAC) baseia-se em imagens anatômicas e funcionais. O Escore de Cálcio das artérias coronárias (ECC), angiotomografia das artérias coronárias (AngioTC) e Cintilografia de Perfusão miocárdica (CPM) são comumente usadas para estratificação de risco e escolha de tratamento em pacientes com suspeita de DAC. Em particular, a medição do ECC é um bom método para avaliação de risco cardiovascular em adultos assintomáticos com risco intermediário.

coronariano e sintomas foram registrados.

A mediana de acompanhamento foi de 82 ± 34 meses. Durante o acompanhamento, ocorreram 22 eventos (14% de taxa cumulativa de eventos). Os eventos foram morte cardíaca em 4 pacientes, infarto do miocárdio não fatal em 2 e angina instável requerendo revascularizações em 16. ECC, extensão e gravidade da DAC e o tamanho do defeito de perfusão foram significativamente maiores em pacientes com eventos do que naqueles sem. Entre os pacien-

Figura 1

A angio TC e a CPM fornecem informações sobre diferentes aspectos da doença aterosclerótica. Portanto, essas técnicas se complementam. No entanto, são poucos os dados de comparação do ECC, angio TC e CPM para estratificação de risco na mesma coorte de pacientes. Carmela Nappi e col. estudaram os resultados a longo prazo e o valor prognóstico do ECC, angio TC e CPM em pacientes com suspeita de DAC. O prognóstico incremental e o valor de cada técnica em comparação com variáveis clínicas também foram avaliados. Entre dezembro de 2006 a março de 2010, prospectivamente 164 pacientes ambulatoriais consecutivos (idade média de 62 ± 12 anos, sexo masculino 67%) com baixa a intermediária probabilidade pré-teste de DAC foram submetido a angio TC e CPM dentro de um mês, um do outro, como parte de seu programa de diagnóstico. O tratamento médico ordenou os dois testes com base em motivos clínicos. Para cada paciente, a presença de fatores de risco

tes com eventos, 68% apresentaram isquemia induzida por estresse em comparação com 26% sem eventos ($P < .001$). A prevalência de DAC significativa por angio TC e isquemia induzida por estresse na CPM em cada categoria de ECC é mostrada na Figura 1.

As curvas de sobrevivência livre de eventos de acordo com categoria de escore de cálcio, gravidade da DAC e isquemia induzida por estresse são relatadas na Figura 2. A sobrevivência livre de eventos diminuiu com piora da categoria de escore ECC ($P < .001$) e foi pior em pacientes com DAC significativa ($P < .001$) e naqueles com isquemia induzida por estresse ($P < .001$). É importante ressaltar que nenhum paciente com escore de cálcio zero, sofreu eventos no acompanhamento. Quando esses pacientes foram excluídos da análise, a sobrevivência livre de eventos mais favorável foi encontrada no grupo normal, seguida pelo grupo não concordante (achado patológico não concordantes entre a angio TC e/ou CPM), enquanto o grupo concor-

Figura 2— Curvas de sobrevida livre de eventos por análise de Kaplan-Meier de acordo as categorias do Escore de Cálcio Coronário (A), Angiotomografia Coronária (B) e Cintilografia de Perfusão Miocárdica (C)

dante (defeito reversível da CPM em um território irrigado por uma artéria coronária com uma estenose significativa visto pela angio TC) teve o resultado mais desfavorável.

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo comparando o valor prognóstico a longo prazo do ECC, angio TC e CPM nos mesmos indivíduos com DAC suspeita. Os autores identificaram que ECC e a CPM, mas não a angio TC, são preditores independentes de eventos cardíacos. Além disso, dados funcionais da CPM melhoram a estratificação de risco vista pelas de variáveis clínicas, pelo ECC e resultados da angio TC. O ECC fornece uma medida quantitativa da carga aterosclerótica coronariana global e é um forte preditor de eventos cardíacos. O valor prognóstico do escore ECC tem sido consistentemente encontrado em vários estudos. Um ECC zero é um preditor consistente de risco muito baixo para eventos cardíacos, enquanto ECC elevado está associado a aumento incremental de eventos de acordo com a pontuação do ECC.

O valor prognóstico do CPM e angio TC para a ocorrência de eventos duros é semelhante, enquanto a angio TC é mais associada a eventos quando a revascularização coronariana é considerada. A angio TC tem um alto impacto no valor preditivo negativo para suspeita de DAC e um alto valor prognóstico em pacientes com baixo a intermediário probabilidade de DAC, enquanto o CPM leva à mais intervenção, detectando isquemia e avaliando a gravidade da DAC.

Assante e col. em uma grande coorte de pacientes

com suspeita de DAC e perfusão miocárdica normal descobriu que o ECC fornece informações incrementais aos fatores de risco para DAC estabelecidos para prever disfunção vascular. Chang et al. mostraram, em uma população de 1175 indivíduos assintomáticos que foram submetidos a determinação do ECC e CPM. O ECC e a perfusão miocárdica são independentes e complementares na predição de eventos cardíacos durante um seguimento de 7 anos. Chang e col. propuseram realizar ECC em pacientes de risco intermediário a alto para DAC mesmo com resultado da CPM normal. Mostram que um ECC zero possui um grande valor na identificação de pacientes com baixa probabilidade de eventos cardíacos, sugerindo realizar mais avaliações apenas em pacientes com ECC > 0.

Os resultados do estudo de Nappi e col. sugerem que pacientes com suspeita de DAC, com ECC zero não precisam de mais investigações com imagens. A CPM parece melhorar a estratificação de risco sobre variáveis clínicas, ECC e achados de angio TC. Informação combinada da angio TC e CPM pode permitir a estratificação de risco em pacientes com suspeita de DAC e calcificações coronárias.

Referências:

1. Nappi C. Prognostic value of noninvasive cardiac imaging. *J Nucl Cardiol*. 2018; 25: 833-41.
2. Naya M, Tamaki N. Stress MPI, coronary CTA, and multimodality for subsequent risk analysis. *J Nucl Cardiol*. 2016;23:198-201.
3. Chang SM, Nabi F, Xu J, Peterson LE, Achari A, Pratt CM, et al. The coronary artery calcium score and stress myocardial perfusion imaging provide independent and complementary prediction of cardiac risk. *J Am Coll Cardiol*. 2009;54:1872-82.
4. Naya M, Murthy VL, Blankstein R, Sitek A, Hainer J, Foster C, et al. Quantitative relationship between the extent and morphology of coronary atherosclerotic plaque and downstream myocardial perfusion. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58:1807-16.
5. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, Khosa F, Rumberg JA, Berman D, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2009;2:692-700.
6. Naya M, Tamaki N. Stress MPI, coronary CTA, and multimodality for subsequent risk analysis. *J Nucl Cardiol*. 2016;23:198-201.
7. Assante R, Zampella E, Arumugam P, Acampa W, Imbriaco M, Tout D, et al. Quantitative relationship between coronary artery calcium and myocardial blood flow by hybrid rubidium-82 PET/ CT imaging in patients with suspected coronary artery disease. *J Nucl Cardiol* 2016 Jan 15.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e

tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital

dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de

Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião

do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globocom • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Como combinar boa acurácia diagnóstica e baixa exposição a radiação

A Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) tem sido usada para detecção de Doença Arterial Coronária conhecida ou não com alta acurácia e valor prognóstico incremental¹⁻³. Nos últimos anos a American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) e agências reguladoras tem avaliado como seria possível redução a exposição à radiação para fins diagnóstico. Para tal há três questões cruciais a serem feitas ao cardiologista clínico, ao solicitar um exame para um determinado paciente:

A CPM é apropriada e necessária para este determinado paciente?

Como o protocolo da CPM poderia ser otimizado para permitir a menor dose de radiação necessária para manter a mesma acurácia diagnóstica?

Como novas tecnologias poderão ser utilizadas para permitir a menor dose de radiação necessária para manter a mesma acurácia diagnóstica?

Reduzir a dose de radiação enquanto mantem a mesma acurácia e qualidade das imagens deveria ser considerada a melhor abordagem de qualidade. Quanto menor a radiação e melhor a qualidade das imagens, melhor a qualidade dos cuidados oferecidos. Oferecendo isso, o benefício diagnóstico e prognóstico suplanta o risco da exposição. Nesse artigo, nos discutiremos as melhores práticas nesse sentido.

Apropriada seleção dos pacientes

Teoricamente, os traçadores radioativos adicionam um risco muito pequeno devido ao efeito estocástico da radiação, que é baseado na probabilidade de danos nos cromossomas independente da dose; não há limiar para a ocorrência de câncer ou defeito genético, que poderá levar anos ou décadas para evoluir. Outras técnicas diagnósticas alternativas como a angiotomografia computadorizada das coronárias pode expor o paciente a comparável dose total, mas a exposição a órgãos críticos, como as mamas em pacientes do sexo feminino, é muito maior.

Desde que o modelo atual para os efeitos escolásticos não identificam um limiar, a realização de uma CPM deveria se regida pelo princípio da ALARA (As Low As Reasonably Achievable)⁴. A seleção dos pacientes é o componente inicial e mais importante para o manuseio da exposição à radiação em uma CPM e deve seguir a literatura que recomenda o seu uso apropriado. O benefício do diagnóstico acurado e o manuseio adequado seguindo tais recomendações suplantam o potencial risco a exposição à radiação. Quando o exame é mal indicado, não há quantidade de exposição aceitável. O exame deve ser solicitado baseado nas suas vantagens e na habilidade de ajudar na tomada de decisões clínicas.

O maior valor diagnóstico incremental da CPM está nos pacientes de probabilidade intermediária. A CPM pode ser usada para obter informações importantes no manuseio e prognóstico em

Protocolo	Dose injetada repouso (mCi)	Dose Injetada estresse (mCi)	Dose efetiva de exposição estimada para todo o corpo (mSv)
Tc ^{99m} -MIBI repouso-estresse	10	27	11,4
Tc ^{99m} -MIBI apenas estresse		27	8
Tc ^{99m} -MIBI protocolo 2 dias	25	25	15
Tálio ²⁰¹ Estresse e redistribuição		3,5	22
Tálio ²⁰¹ estresse e reinjeção	1,5	3,0	31
Dois isótopos (Tl ²⁰¹ e Tc ^{99m} -MIBI)	3,5	25	29
Ventriculografia com Tc ^{99m}	22		5,7
PET ¹⁸ F-FDG	10		7

pacientes quando o diagnóstico de DAC está estabelecido e a anatomia é conhecida. Pode também ser usada para demonstrar ausência de doença em certos pacientes de baixa probabilidade com sintomas persistentes, inexplicáveis, que podem indicar a presença de uma doença grave e potencialmente letal. O julgamento clínico pode ser particularizado. Entretanto, princípios gerais da utilização e uso apropriado como teste diagnóstico pode ser aplicado a cenários clínicos e baseados em evidências⁵⁻⁶.

Recomendações:

- Utilize as recomendações para o uso apropriado.
- Considerar modalidades alternativas sem radiação para pacientes muito jovens e de baixo risco.
- Considerar a utilização da CPM em pacientes de risco de DAC intermediária, naqueles onde há necessidade de informações prognósticas e para auxiliar a tomada de decisão clínica naqueles com sintomas inexplicáveis e persistentes.

Protocolos, radiotraçadores e sistemas de imagens.

A CPM SPECT pode ser realizada utilizando vários protocolos e traçadores. A exposição à radiação dependerá da dose, protocolo e tipo de traçador utilizado. A tabela abaixo demonstra isso.

A dose de radiação administrada pode variar consideravelmente a depender do peso e características físicas do paciente e do sistema de imagens. Em nosso serviço todas as doses são ajustadas de acordo com o peso, fator importante para reduzir a exposição à radiação. Uma boa e acurada imagem diagnóstica dependerá da dose utilizada e do tempo de aquisição. Para exemplificar, uma boa imagem deverá obter uma quantidade x de contagens em um determinado tempo. Se reduzirmos a dose injetada do traçador, será necessário um tempo maior para se obter o número de contagem ideal. Se aumentarmos a dose, este tempo será menor. Desta forma, a depender das características físicas do paciente, utilizamos doses menores ou maiores, para obter boas imagens e expor a menor radiação necessária. Assim, há várias técnicas disponíveis para diminuir a exposição enquanto mantem-se a qualidade das imagens.

SPECT

Os protocolos utilizando o Tc^{99m} oferecem uma menor exposição à radiação do que os protocolos

com Tc^{201} (Tálio), ou com dois isótopos⁷. De uma forma geral, para diagnóstico de isquemia os protocolos com Tc^{99m} são preferíveis.

Protocolo de apenas estresse

O uso desse protocolo para excluir isquemia miocárdica com Tc^{99m} é apropriado em pacientes selecionados, possibilitando uma menor exposição à radiação. O valor prognóstico de um exame de apenas estresse inequivocamente normal, requer um eficiente controle de qualidade, médicos experientes e rigorosa seleção. Há dados na literatura que reforçam o seu valor prognóstico semelhante ao protocolo padrão de repouso e estresse, quando observados estes rígidos controles. Após a realização do estresse primeiro, as imagens são revisadas e se as imagens forem normais de forma inequívoca, a parte de repouso é cancelada, minimizando a exposição à radiação em até 60-70%⁸⁻¹².

Dose ajustada pelo peso do paciente

As doses a serem injetadas para a realização da CPM devem ser ajustadas de acordo com o peso do paciente para manter uma boa qualidade das imagens. Em pacientes obesos, a dose a ser injetada é usualmente mais elevada, porém quando se utiliza protocolo de dois dias, este aumento não é significativamente importante. Muitos serviços criam seu ponto de corte para o peso para a realização dos exames em um só dia, ou em protocolo de dois dias. Em nosso serviço, nós definimos que todos os pacientes com peso ≥ 120 kg são submetidos a protocolo de dois dias.

Redução de dose injetada com novas câmaras e algoritmos de recuperação de contagens

Novas tecnologias estão sendo incorporados na prática e gama câmaras com semicondutores sólidos (CZT) permitem uma maior sensibilidade de detecção de fótons o que possibilita o uso de doses do radiofármaco e tempo de aquisição de imagens menores. A maioria dos serviços trabalha com gama câmaras convencionais (Anger) com cristal de iodeto de sódio, onde é possível reduzir as doses injetadas, utilizando avançados algoritmos de reconstrução que permite uma melhor sensibilidade de captação de fótons resultando em até 50% de redução em relação às doses convencionais¹³.

Recomendações:

- Utilizar radiofármacos com menor meia vida como o Tc^{99m} -MIBI.
- Utilizar o protocolo apenas estresse quando possível.
- Usar doses de radiofármacos de acordo com o peso do paciente.

Em resumo, a mais eficiente técnica para redução a exposição à radiação para fim diagnóstico está no apropriado uso dessas tecnologias. O cardiologista deve formular sua pergunta clínica sempre levando em consideração a probabilidade pré-teste da DAC. Assim, a partir de uma boa seleção e um laboratório de cardiologia nuclear capaz de incorporar em sua prática clínica os mais atuais conceitos e as mais recentes tecnologias disponíveis, certamente responderá a essa pergunta sem expor o paciente à radiação excessiva e desnecessária.

Referências:

1. Berman DS, Hachamovitch R, Kiat H, et al. Incremental value of prognostic testing in patients with known or suspected ischemic heart disease: A basis for optimal utilization of exercise technetium-99m sestamibi myocardial perfusion single-photon emission computed tomography. *J Am Coll Cardiol* 1995;26:639-47.
2. Giri S, Shaw LJ, Murthy DR, et al. Impact of diabetes on the risk stratification using stress single-photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging in patients with symptoms suggestive of coronary artery disease. *Circulation* 2002;105:32-40.
3. Iskandrian AS, Chae SC, Heo J, et al. Independent and incremental prognostic value of exercise single-photon emission computed tomographic (SPECT) thallium imaging in coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 1993;22:665-70.
4. United States Nuclear Regulatory Commission. Definitions. 10 CFR § 20.1003. <http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part020/part020-1003.html>. Revised December 1, 2009. Effective May 21, 1991. Accessed April 1, 2010.
5. Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, et al. 2009 appropriate use criteria for cardiac radi-nuclide imaging. *J Am Coll Cardiol*, 2009;53:2201-29.
6. Ward RP, Al-Mallah MH, Grossman GB. American Society of Nuclear Cardiology review of the ACCF/ASNC appropriateness criteria for single-photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging (SPECT MPI). *J Nucl Cardiol* 2007;14: e26-38.
7. Einstein AJ, Moser KW, Thompson RC, Cerqueira MD, Henzlova MJ. Radiation dose to patients from cardiac diagnostic imaging. *Circulation* 2007;116:1290-305. 15.
8. Gibson PB, Demus D, Noto R, Hudson W, Johnson LL. Low event rate for stress-only perfusion imaging in patients evaluated for chest pain. *J Am Coll Cardiol* 2002;39:999-1004.
9. Santana CA, Garcia EV, Vansant JP, et al. Gated stress-only 99mTc myocardial perfusion SPECT imaging accurately assesses coronary artery disease. *Nucl Med Commun* 2003;24:241-9.
10. Heller GV, Bateman TM, Johnson LL, et al. Clinical value of attenuation correction in stress-only Tc-99m sestamibi SPECT imaging. *J Nucl Cardiol* 2004;11:273-81.
11. Bateman T, Heller GV, McGhie AI, et al. Multicenter investigation comparing a highly efficient half-time stress-only attenuation correction approach against standard rest-stress Tc-99m SPECT imaging. *J Nucl Cardiol* 2009;16:726-35.
12. Chang SM, Nabi F, Xu J, Raza U, Mahmari-an JJ. Normal stress only versus standard stress/rest myocardial perfusion imaging: Similar patient mortality with reduced radiation exposure. *J Am Coll Cardiol* 2010;55:221-30.
13. Berman DS, Kang X, Tamarappoo B, et al. Stress thallium-201/rest technetium-99m sequential dual isotope high-speed myocardial perfusion imaging. *J Am Coll Cardiol Imaging* 2009;2:273-82.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

“Feliz Natal e um ano novo de paz, saúde e felicidade”

Prezados Colegas,

O Dilab Medicina Nuclear completou 23 anos de atuação em 2018. Em 2001 foi inaugurado o centro avançado Santa Joana Diagnóstico - Unidade Dom Bosco, com um serviço dedicado para a cardiologia nuclear. Nesta unidade, completaremos nos próximos dias, a realização de 50 mil exames de perfusão miocárdica.

Desde 1997 mantemos uma parceria com o Laboratório de Cardiologia Nuclear da Yale University, tendo sido o primeiro serviço de cardiologia nuclear na América do Sul a utilizar o software exclusivo da Yale, Wackers-Liu de análise quantitativa da perfusão miocárdica, ferramenta extremamente útil que permite uma melhor acurácia diagnóstica, além de possibilitar a quantificação dos defeitos de perfusão, dado fundamental na tomada de decisão clínica.

Ao longo desses anos, recebemos várias versões atualizadas desse software e no início de 2019 passaremos a receber a nova versão, que contará com as mais novas ferramentas diagnósticas para avaliação da perfusão miocárdica, nos colocando em igualdade de condição de trabalho com o laboratório de Cardiologia Nuclear dessa renomada universidade americana. Seremos um beta-site, ou site de desenvolvimento, do novo software, credencial conferida pela qualidade do serviço prestado, e pela vasta experiência na utilização das versões anteriores do Wackers-Liu (mais de 50000 exames com esta ferramenta).

Em 2019 intensificaremos os trabalhos do nosso programa de avaliação de qualidade (PAQ), onde é possível avaliar a eficiência dos resultados dos nossos exames. Nos últimos anos, usando dados desse programa foi possível identificar a acurácia dos nossos resultados, obtendo uma sensibilidade da

ordem de 98% e especificidade de 88%, dados esses equivalentes aos dos melhores serviços de cardiologia nuclear e da literatura médica.

Ao longo do ano publicamos o nosso periódico Madame Curie que teve 15 exemplares. Neles realizamos revisões de temas atuais da cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular. Nos últimos 12 meses, três dos nossos artigos foram aceitos para publicação nacionalmente através da Revista do DERC – da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nos próximos meses, teremos publicado o livro do DERC onde o capítulo do papel da cardiologia nuclear na avaliação das cardiopatias não isquêmicas é de nossa co-autoria.

Continuamos a parceria com o programa de residência médica em cardiologia do PROCAPE – Universidade de Pernambuco, recebendo mensalmente os residentes dessa unidade para estágio específico em cardiologia nuclear.

No Congresso Pernambucano de Cardiologia 2019 – Cardio PE – apresentamos temas livres com temas da especialidade, realizados por estudantes de Medicina da Universidade de Pernambuco (UPE) e da Faculdade de Medicina de Olinda (FMO), permitindo a formação de novas gerações de pesquisadores.

O ano de 2018 foi extremamente produtivo e tivemos o privilégio de contar com a sua participação e confiança em nosso trabalho.

Estejam certos que o nosso objetivo de oferecer um serviço de qualidade, ético, se-

guidor das boas práticas médicas e técnicas, sempre foi o nosso objetivo e continuará a ser em 2019 e nos anos seguintes.

Agradecemos a sua parceria e desejamos um natal e ano novo de paz, saúde e felicidade para você e toda a sua família.

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

VOLUME 22, 2018

DEZEMBRO, 2018

EDIÇÃO EXTRA

Homenagem a Marta Assis Oliveira

Por Eduardo Paixão.

Sábado, 08 de Dezembro de 2018 amanheceu nebuloso e triste. A querida e amada amiga Marta Maria Assis Oliveira acabara de falecer. A notícia fez com todos que a conheceram desabasse em choro e profunda tristeza. Como uma pessoa extraordinária de apenas 63 anos poderia sucumbir em sua plena maturidade de vida? Mas com a morte não há barganha e por ela todos nós passaremos.

Marta, ou Martinha, como todos os seus amigos e familiares a chamavam não resistiu a sucessivas e complexas complicações após um transplante pulmonar realizado no início de outubro no INCOR em São Paulo. Mesmo fraca, franzina, cansada, lutou com tudo que pode até o último suspiro. Soube valorizar o bem maior que é a vida.

Ela formou-se em medicina em 1980 pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Ainda no curso médico, empolgou-se com a cardiologia, influenciada por um dos seus mestres preferido, Dr. Nagib Assi. Fez residência em cardiologia no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, na equipe do Dr. Adib Jatene, e por lá permaneceu após a residência por vários anos. Na segunda metade da década de 80, resolveu voltar a morar em Recife. Foi sócia fundadora da Unicardio, Unidade de Cardiologia do Hospital Memorial São José. Neste hospital, trabalhou por décadas, na assistência em cardiologia, e no setor de ergometria e hipertensão. Com vasta clientela, dividia seu tempo no consultório da Unicardio, com quem tive o prazer de ser sócio, bem como no centro diagnóstico do Grupo Diagnóstico Cardíaco. Uma profissional exemplar, competente, dedicada e atenciosa com seus clientes.

Marta tinha uma qualidade ímpar: fazer amigos. Era insuperável. Foram dezenas. Amigos fieis, presentes, amorosos, sinceros, espontâneos, verdadeiros. Talvez, mesmo com seu falecimento, ainda continuarão a ser seus amigos. A finitude da vida não pode acabar essas amizades. E ela desfrutou disso por toda a vida, como um compromisso de casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em

todos os momentos da sua breve e intensa vida. Não tenho dúvida, que quando passar a dor imediata do luto, lembraremos em gargalhadas, tomando um bom champanhe, como ela gostaria, das várias tiradas de humor, que sempre a caracterizaram.

Eu sempre apreciarei e lembrarei as memórias de nossos tempos juntos. Estou grato por ter tido a oportunidade de visitá-la em seu leito de enfermeira dias antes da sua morte. Ela era tão frágil e, ao mesmo tempo, tão corajoso. Senti-me triste por perceber que não teria mais tempo para conversarmos e brincarmos como antes, porque o tempo é implacável. Aprendi, vendo sua mãe, D. Dulce, aos 95 anos, fazendo cafune na filha, para confortá-la.

Compartilho com vocês essa homenagem a uma irmã que a vida me deu, uma amiga fiel e sincera, uma colega ética e parceira. Lidar com a morte de Marta, não está sendo fácil para ninguém que a conheceu, mas o que conforta é ter tido a oportunidade de ter conhecido pessoa tão iluminada e poder continuar a dizer que sou seu amigo e contemporâneo de profissão.

Descanse em paz, colega querida.

Madame Curie

**Informativo da Cardiologia Nuclear e
Tomografia Cardiovascular**

Coletânea dos Artigos - 2019

Eduardo Lins Paixão

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Idade Vascular Coronária Vem Com a Idade

Um grande desafio ao cardiologista clínico é estratificar o risco do seu paciente, particularmente na Doença Arterial Coronária (DAC). Novos conceitos tem sido propostos e um deles, a avaliação da idade vascular, foi publicado há alguns meses no *Journal of Nuclear Cardiology* em um editorial escrito pelo editor convidado, Alberto Cuocolo, do Department of Advanced Biomedical Sciences da Universidade Frederico II de Nápoles, Itália, que resumiremos abaixo ¹.

A maioria das estimativas de risco cardiovascular é fortemente influenciada pela idade cronológica, passando a ser, após os 50 anos, o fator de risco predominante². A mais provável explicação para tal, deve-se ao progressivo acúmulo de placas ateroscleróticas ao longo dos anos e o uso da idade cronológica na avaliação do risco cardiovascular e da carga aterosclerótica pelos tradicionais escores de risco. Se a estimativa de risco é primariamente motivada pela idade cronológica, um jovem que tenha uma significativa carga de fatores de risco poderá ter uma estimativa de risco ainda baixa. Para superar esta armadilha de avaliação no curto prazo, tem sido proposto o uso de estimativas de mais longo prazo, em vez da tradicional estimativa de eventos em 10 anos³. A avaliação da idade vascular tem sido proposta⁴. A carga aterosclerótica entre indivíduos da mesma idade pode ser consideravelmente diferente, devido à contribuição de outros fatores de risco, e o uso de técnicas de imagem pode representar uma ferr-

menta clínica útil⁵. Entre essas ferramentas, as mais promissoras para a avaliação da aterosclerose subclínica são a determinação do escore de cálcio coronário (ECC) por tomografia computadorizada e a avaliação da espessura médio-intimal da carótida por ultrassom⁷⁻⁸.

A idade vascular é um conceito emergente baseado na teoria de que a conversão da idade cronológica para uma idade derivada de dados de imagem vascular levaria a uma avalia-

ção mais precisa do risco cardiovascular individual. O ECC e a avaliação da espessura médio-intimal da carótida podem ser usados para definir a idade vascular. Há dados que demonstram uma equivalência na utilização desses dois métodos como determinantes da idade vascular⁹.

Esta estimativa pode contribuir para uma compreensão superior do risco cardiovascular no longo prazo, especialmente em adultos, porém ainda carece de mais dados¹⁰. O impacto da idade vascular, na predição de isquemia miocárdica não foi avaliado de forma consistente. De forma geral, quanto maior a carga aterosclerótica, maior a presença de isquemia induzida, porém muitos pacientes apresentam uma idade vascular elevada, contudo ainda apresentam uma boa reserva de fluxo coronário. O acúmulo de cálcio coronário é o resultado de um processo ativo relacionado à aterosclerose, portanto a detecção de calcificações nas artérias coroná-

rias corresponde a um relatório do avanço da doença naquele indivíduo. O forte valor preditivo da avaliação da carga aterosclerótica, independentemente da categoria de risco estimada pelos escores tradicionais, tem sido amplamente demonstrado¹¹⁻¹².

A ideia emergente de atribuir uma idade vascular de acordo com o ECC observado, estimula a considerar a relação entre o processo de depósito de cálcio e o envelhecimento real do sistema vascular, adaptando o risco individual além da idade cronológica¹⁴.

Dados prognósticos do Estudo Mesa mostraram que o risco associado à idade vascular foi um preditor de eventos cardiovasculares muito mais forte do que a previsão baseada na idade cronológica¹⁵⁻¹⁶. Outros dados demonstraram que há uma relação inversa entre o comprimento dos telômeros e as calcificações nas artérias coronárias em indivíduos sem história clínica de DAC, sugerindo uma possível associação entre o comprimento dos telômeros, um marcador do envelhecimento biológico, com a carga do estresse oxidativo detectado pela calcificação coronária. Os telômeros são estruturas que formam as extremidades dos cromossomos com a função de impedir o desgaste do material genético e manter a estabilidade estrutural dos cromossomos. O encurtamento dos telômeros está associado ao envelhecimento e a maior exposição a doenças¹⁷.

Por fim, a idade arterial proporciona uma transformação conveniente do ECC, descrito em unidades Agstston para unidades de idade, uma escala mais facilmente compreensível pelo paciente (por exemplo, um indivíduo de 55 anos, porém com artérias mais consistentes com uma pessoa de 65 anos). O sistema calculará uma idade arterial estimada (e um intervalo de confiança de 95%) a partir do ECC do paciente. A determinação da idade vascular permite estabelecer estratégias terapêuticas mais rigorosas para “congelar” a progressão da doença aterosclerótica em um indivíduo com idade vascular maior do que a respectiva idade cronológica. Com esta informação, o impacto na adesão a terapia e as mudanças do estilo de vida, mostra-se ser superior.

Referências:

1. Cuocolo, A. Coronary vascular age comes of age. *J Nucl Cardiol* 2017; 24:1835-6
2. Wilson PW, D'Agostino RB, Levy D, Belanger AM, Silbershatz, H, Kannel WB. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. *Circulation* 1998;97:1837-47.
3. Karmali KN, Lloyd-Jones DM. Adding a life-course perspective to cardiovascular-risk communication. *Nat Rev Cardiol* 2013;10:111-5.
4. Cuende JI, Cuende N, Calaveras-Lagartos J. How to calculate vascular age with the SCORE project scales: a new method of cardiovascular risk evaluation. *Eur Heart J* 2010;31:2351-8.
5. Goff DC Jr, Lloyd-Jones DM, Bennett G, Coady S, D'Agostino RB Sr, Gibbons R, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2014;63:2935-59.
6. Stein JH, Fraizer MC, Aeschlimann SE, Nelson-Worel J, McBride PE, Douglas PS. Vascular age: Integrating carotid intima-media thickness measurements with global coronary risk assessment. *Clin Cardiol* 2004;27:388-92.
7. Pletcher MJ, Greenland P. Coronary calcium scoring and cardiovascular risk: The shape of things to come. *Arch Intern Med* 2008;168:1027-8.
8. Coll B, Feinstein SB. Carotid intima-media thickness measurements: Techniques and clinical relevance. *Curr Atheroscler Rep* 2008;10:444-50.
9. Khalil Y, Mukete B, Durkin MJ, Coccia J, Matsumura ME. A comparison of assessment of coronary calcium vs carotid intima media thickness for determination of vascular age and adjustment of the Framingham Risk Score. *Prev Cardiol* 2010;13:117-21.
10. Groenewegen KA, den Ruijter HM, Pasterkamp G, Polak JF, Bots ML, Peters SA. Vascular age to determine cardiovascular disease risk: A systematic review of its concepts, definitions, and clinical applications. *Eur J Prev Cardiol* 2016;23:264-74.
11. Assante R, Zampella E, Arumugam P, Acampa W, Imbriaco M, Tout D, et al. Quantitative relationship between coronary artery calcium and myocardial blood flow by hybrid rubidium-82 PET/CT imaging in patients with suspected coronary artery disease. *J Nucl Cardiol* 2017;24:494-501.
12. Chang SM, Nabi F, Xu J, Peterson LE, Achari A, Pratt CM, et al. The coronary artery calcium score and stress myocardial perfusion imaging provide independent and complementary prediction of cardiac risk. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:1872-82.
13. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, Khosa F, Rumberger JA, Berman D, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *JACC Cardiovasc Imaging* 2009;2:692-700.
14. Nappi C, Nicolai E, Daniele S, Acampa W, Gaudieri V, Assante R, et al. Long-term prognostic value of coronary artery calcium scanning, coronary computed tomographic angiography and stress myocardial perfusion imaging in patients with suspected coronary artery disease. *J Nucl Cardiol* 2016. doi:10.1007/s12350-016-0657-2.
15. Budoff MJ, Nasir K, McClelland RL, Detrano R, Wong N, Blumenthal RS, et al. Coronary calcium predicts events better with absolute calcium scores than age-sex-race/ethnicity percentiles: MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *J Am Coll Cardiol* 2009;53:345-52.
16. McClelland RL, Nasir K, Budoff M, Blumenthal RS, Kronmal RA. Arterial age as a function of coronary artery calcium (from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis [MESA]). *Am J Cardiol* 2009;103:59-63.
17. Samani NJ, van der Harst P. Biological ageing and cardiovascular disease. *Heart* 2008;94:537-9. 17. De Meyer T, Rietzschel ER, De Buyzere ML, Van Criekinge W, Bekaert S. Telomere length and cardiovascular aging: the means to the ends? *Ageing Res Rev* 2011;10:297-303.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico. O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital. As opiniões expressas nesta publicação não são necessariamente as da empresa Santa Joana Recife Diagnóstico ou do Hospital Santa Joana Recife. Contatos com o autor: paixao.edu@globocom.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

VOLUME 23
EXTRAS, 2019

JANEIRO, 2019

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Suporte anestésico para a realização da tomografia cardiovascular Quando é indicado?

A tomografia cardiovascular passou a ser mais uma ferramenta diagnóstica há cerca de quinze anos. As sociedades médicas já estabeleceram suas diretrizes de utilização e os exames têm sido cada vez mais utilizados na avaliação e condução dos pacientes com suspeita ou conhecida doença arterial coronária (DAC).

Basicamente dois exames fazem parte da prática clínica diária:

Tomografia computadorizado do tórax sem contraste para avaliação do escore de cálcio coronário.

Angiotomografia coronária com contraste.

A **tomografia para avaliação do escore de cálcio** é um exame simples, rápido, sem contraste e baixa dosimetria de radiação (1,7 a

realize uma apneia de aproximadamente 10 segundos, enquanto o tomógrafo faz diversas imagens do tórax a uma rotação de um terço de segundo por giro e a aquisição das imagens leva poucos segundos. O exame ao todo leva cerca de 5 minutos. **Para tal, o exame não pode ser feito sob sedação.**

A **angiotomografia das coronárias** é um exame simples, rápido, que utiliza contraste iodado não iônico e tem uma dosimetria de radiação de aproximadamente 5,4 a 9,4 mSv¹. Para sua realização, é importante observar alguns pontos – alergia ao meio de contraste, nefrotoxicidade e frequência cardíaca (FC) em repouso. A reação alérgica prévia ao meio de contraste não é uma contra-indicação absoluta, porém requer cuidados específicos.

O paciente é questionado se já apresentou alergia ao iodo, crustáceos e/ou frutos do mar, ou alguma reação grave a alguma medicação (tipo angioedema, edema de glote, urticária). Muitos pacientes confundem efeitos colaterais (cefaleia ou náuseas) com reação alérgica. A depender da gravidade desta reação alérgica é recomendado o uso de corticosteroide e antagonistas dos receptores histamínicos H1 na véspera e no

2,5 mSv)¹. Para sua realização, o paciente é colocado deitado no tomógrafo com os braços sobre a cabeça e eletrodos descartáveis são afixados ao tórax para sincronismo com o eletrocardiograma. Após um breve scan do tórax para ajuste da máquina é solicitado ao paciente que

Figura 1

dia do exame e **será necessário suporte anestésico durante a realização do exame.** Todos os pacientes (independente de ter apresentado ou não reação alérgica prévia) são orientados a usar dexclorfeniramina (Polaramine®) 6mg, 3h antes do exame. **A assistência anestésica neste caso não será para sedação, mas para suporte farmacológico e/ou ventilatório em caso de nova reação alérgica.**

Pacientes com mais de 60 anos, diabéticos e hipertensos de longa data com função renal comprometida, e com doença renal prévia devem realizar exame de ureia e creatinina dias antes da tomografia. Aqueles com função renal reduzida devem ter a indicação do exame discutida em termos de risco/benefício, devido ao potencial nefrotóxico do contraste iodado.

Para sua realização são colocados eletrodos descartáveis afixados ao tórax para sincronismo com o

eletrocardiograma. É fundamental para um bom exame, que a FC esteja abaixo de 70 bpm (todos os pacientes são orientados a usar beta-bloqueador na manhã da realização do exame, respeitando-se

as contra-indicações) e caso a FC não esteja adequada, é feito Metoprolol ou Esmolol EV antes da aquisição das imagens e aguarda-se até que a FC alcance a faixa pretendida. Após o controle da FC, o paciente é colocado deitado no tomógrafo com os braços sobre a cabeça e os batimentos cardíacos são sincronizados com o tomógrafo (figura 2). Após um breve scan do tórax para ajuste da máquina é solicitado ao paciente que realize algumas apneias de aproximadamente 10-12 segundos, enquanto o tomógrafo faz diversas imagens do tórax a uma rotação de um terço de segundo por giro e a aquisição das imagens leva poucos segundos. O exame leva cerca de 5-10 minutos. **Para tal, o exame não pode ser feito sob sedação.**

O gantry do tomógrafo é curto e aberto, não sendo claustrofóbico (figura 1). Pacientes que sofrem de claustrofobia devem ter a indicação do exame reavaliada visto que **não é realizada sedação para a aquisição das imagens.**

Este informativo foi formulado, com o objetivo de informar o médico assistente sobre o protocolo de realização do exame e para ajuda-lo a indicar adequadamente o suporte anestésico quando apropriado, evitando-se custos adicionais para o convênio e paciente e facilitando o fluxo de exames do serviço de radiologia.

Referência:

1. Arquivo Brasileiro de Cardiologia—Volume 87, Nº 3, Setembro, 2006

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular •

Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital de responsabilidade do Dr. Eduardo Lins Paixão (CRM 9160) e publica a opinião do autor e/ou dos artigos aqui apresentados, não tendo o Santa Joana Diagnóstico Recife qualquer responsabilidade pelas opiniões emitidas. Contatos com o autor: paixao.edu@globocom • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Raciocínio Bayesiano

No início do século 18, o pastor presbiteriano e matemático Thomas Bayes foi o primeiro a fornecer uma equação (Teorema de Bayes) que permitia que novas evidências atualizassem a probabilidade de um evento a partir do conhecimento prévio.

Porém na prática médica, nós aprendemos com o Teorema de Bayes, que a acurácia de um teste para detectar uma doença ou problema, depende da probabilidade pré-teste desta doença na população estudada. Se um exame hipotético tem a sensibilidade de 92% e especificidade de 98% isto quer dizer que produzirá 92% dos resultados verdadeiros positivos e 98% de resultados verdadeiros negativos. Suponha que um determinado paciente (p.ex. mulher com < 30 anos, com dor torácica atípica) foi submetido a este teste para detecção de doença arterial coronária (DAC). A prevalência de DAC nessa população é muito baixa (<5%). Se o exame for positivo, qual a probabilidade do paciente ser portador de DAC? Mesmo diante da alta precisão do exame, se o resultado for positivo, é mais provável que ele não tenha esta patologia do que tenha. Isso porque o número de não portadores de DAC é muito maior que o número de portadores de DAC nesta população. Então o número de falsos positivos supera o número de verdadeiros positivos. Por outro lado, se este mesmo teste for realizado em um indivíduo com probabilidade pré-teste alta (p.ex. – homem de 60 anos com dor torácica típica) onde a prevalência de DAC significativa é de 90%, diante de um resultado negativo é mais provável que ele tenha esta doença do que não tenha. Desta forma, é razoável dizer que um teste é eficaz em detectar uma determinada doença quando aplicado naqueles indivíduos com probabilidade intermediária/alta de ter esta doença.

O raciocínio bayesiano permitiu quantificar o grau em que o resultado positivo do exame ajustou uma estimativa inicial da chance de ter a doença. Sob esse ponto de vista, um

exame médico funciona como um ‘modificador de opinião’, atualizando uma hipótese inicial (probabilidade a priori) para gerar outra (probabilidade a posteriori). Alguns autores afirmam que o raciocínio diagnóstico dos médicos é naturalmente bayesiano. Quando o paciente diz estar “com dor no peito”, o bom cardiologista já imagina uma série de possibilidades diagnósticas (o diagnóstico diferencial).

Um dos grandes dilemas do cardiologista clínico é definir sua estratégia de investigação. Parece-me que o maior problema que enfrentamos é encontrar uma maneira de otimizar a análise dos resultados dos exames solicitados para auxiliar na tomada de decisão clínica.

O Escore de cálcio da artéria coronária (EC) por tomografia computadorizada (TC) tem sido objeto de intenso interesse desde que foi relatado pela primeira vez como uma ferramenta clínica em 1990.¹ A medição do EC é considerado um teste potencialmente útil para melhorar a avaliação de risco coronariano em paciente assintomático de risco intermediário. O EC elevado significa risco cardiovascular além do previsto pelos convencionais fatores de risco cardiovasculares isoladamente.²

Por outro lado, um EC zero significa muito baixo risco? A American Heart Association (AHA) estabeleceu que um EC zero, isto é, placas ateroscleróticas coronárias calcificadas não detectadas, indica:

A presença de placa aterosclerótica, incluindo placas instável ou vulneráveis, é altamente improvável.

A presença de doença obstrutiva luminal significativa é altamente improvável (valor preditivo negativo da ordem de 95% a 99%).

O risco de eventos cardiovasculares nos próximos 2-5 anos é muito baixo (0,1 por 100 indivíduos-ano).³ Schenker e col,⁴ publicou

estudo com importantes dados neste contexto. O estudo incluiu 695 pacientes que foram referidos para avaliação de isquemia miocárdica. Todos foram submetidos a uma cintilografia de perfusão miocárdica e a uma avaliação do EC; o follow-up foi possível em 606. Baseado nos dados descritos, a probabilidade pré-teste de DAC significativa na população estudada foi em torno de 60%. A faixa etária média foi de 61 anos, com alta prevalência de sintomas cardiovasculares e fatores de risco associados; não foi surpresa que o EC encontrado nesta população foi elevado (429 ± 869 unidades Agatston). Dos 165 pacientes que apresentaram isquemia na cintilografia, 34 tinham EC zero, e desses, quatro tiveram um evento cardíaco em 1,4 anos de follow-up (8,2 eventos por 100 pacientes-ano). Em 441 pacientes que não tiveram isquemia pela cintilografia, 179 tinham EC zero, e desses, 7 tiveram um evento cardíaco subsequente em 1,4 anos de follow-up (estimativa de eventos de 2,6 por 100 pacientes-ano). Finalmente, em 213 pacientes com EC zero, isquemia induzida ocorreu em 16%.

A frequência de isquemia e de eventos cardíacos entre os pacientes com EC zero neste estudo, excede em muito quando comparado com estudos prévios. Por exemplo, Rozanski e col,⁵ que incluiu grande número de indivíduos assintomáticos, a frequência de eventos foi de 0,9 por 100 indivíduos-ano. Entre os pacientes com EC zero, ocorreu somente 3 eventos com frequência de eventos anualizada de 0,47 por 100 indivíduos-ano. Schenker e col,⁴ reconhece que as populações estudadas foram diferentes. Portanto, é importante considerar a probabilidade pré-teste assim como o resultado do exame quando for interpretar o resultado dos testes. Na população de assintomáticos, a frequência de eventos em pacientes com EC zero é geralmente baixa, ocorrendo em torno de 0,04 eventos por 100 pacientes-ano, em pacientes de baixo risco e de 0,63 eventos por 100 pacientes-ano entre pacientes mais velhos.

A mensagem dos achados é clara e deve ser enfatizada. Quando a probabilidade pré-teste para DAC é baixa (assintomáticos em avaliação de rotina), um EC zero é associado com muito baixa probabilidade de DAC e baixo risco de eventos no curto e médio prazo.

No estudo de Schenker e col,⁴ destaca-se a observação de que há correlação entre EC e frequência de isquemia miocárdica induzida em pacientes de risco intermediário de DAC. Isso é particularmente verdade nos $EC \geq 400$. Um importante achado desse estudo é o fato que o EC adiciona valor prognóstico incremental

sobre a cintilografia de perfusão miocárdica. Análises ajustadas demonstram um aumento escalonado na frequência de eventos com o aumento do nível do EC. A frequência de eventos anualizada em pacientes com perfusão normal e EC zero foi muito baixa, em comparação com aqueles com EC elevado. Naqueles com isquemia induzida e EC zero foi também substancialmente baixa em relação com aqueles com EC elevado. Esses achados sugerem uma estratificação de risco incremental pode ser alcançada com a incorporação da informação anatômica pela observação da carga aterosclerótica avaliada pelo EC com os dados funcionais obtidos com a cintilografia de perfusão miocárdica.

Em uma visão ampla a cintilografia de perfusão miocárdica tem limitações em detectar doença aterosclerótica subclínica. Por outro lado, a grande distribuição do EC em pacientes com cintilografia miocárdica anormal sugere que o EC não é capaz de selecionar DAC com limitação de fluxo. Em paciente com probabilidade intermediária para DAC um EC zero não elimina a possibilidade de DAC com limitação de fluxo e a interpretação deve ser cautelosa, particularmente se houver sintomas. Contudo, a presença ou ausência de isquemia induzida, tem uma estratificação de risco piorada quanto maior for o EC.

Os achados atuais sugerem que a abordagem com imagem combinando a informação quantitativa da carga aterosclerótica com a sua consequência funcional, oferecem uma melhor estratificação de risco. O Reverendo Bayes⁶ mais uma vez está correto, quando aprendemos que a probabilidade pré-teste mais alta deve nos alertar sobre o conceito que um “exame negativo” não exclui doença, mas esta afirmação é possível quando a probabilidade é baixa.

O estudo discutido nesse artigo nos faz lembrar a importância da contextualização clínica e estabelecer hipóteses diagnósticas antes de solicitar e interpretar exames.

Referência:

1. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, Zusmer NR, Viamonte M Jr, Detrano R. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. *J Am Coll Cardiol.* 1990;15:827–832.
2. Greenland P, Bonow RO, Brundage BH, Budoff MJ, Eisenberg MJ, Grundy SM, Lauer MS, Post WS, Raggi P, Redberg RF, Rodgers GP, Shaw LJ, Taylor AJ, Weintraub WS. American College of Cardiology Foundation Clinical Expert

Consensus Task Force (ACCF/AHA Writing Committee to Update the 2000 Expert Consensus Document on Electron Beam Computed Tomography); Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention; Society of Cardiovascular Computed Tomography. ACCF/AHA 2007 clinical expert consensus document on coronary artery calcium scoring by computed tomography in global cardiovascular risk

3. Georgiou D, Budoff MJ, Kaufer E, Kennedy JM, Lu B, Brundage BH. Screening patients with chest pain in the emergency department using electron beam tomography: a follow-up study. *J Am Coll Cardiol.* 2001; 38:105–110.

4. Schenker MP, Dorbala S, Hong ECT, Rybicki FJ, Hachamovitch R, Kwong RY, Di Carli MF.

Relationship between coronary calcification, myocardial ischemia, and outcomes in patients with intermediate likelihood of coronary artery disease: a combined positron emission tomography/computed tomography study. *Circulation.* 2008;117:1693–1700.

5. Rozanski A, Gransar H, Wong ND, Shaw LJ, Miranda-Peats R, Polk D, Hayes SW, Friedman JD, Berman DS. Clinical outcomes after both coronary calcium scanning and exercise myocardial perfusion scintigraphy. *J Am Coll Cardiol.* 2007;49:1352–1361.

6. Diamond GA, Forrester JS, Hirsch M, Staniloff HM, Vas R, Berman DS, Swan HJ. Application of conditional probability analysis to the clinical diagnosis of coronary artery disease. *J Clin Invest.* 1980;65:1210–1221.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular ■ Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do

Santa Joana Recife Diagnóstico ■ O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde ■ Editor: Eduardo Lins Paixão

(CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de

Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife ■ As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com ■ WhatsApp: 81.9.9978.9821

Para solicitar o Escore de Cálculo Coronário: Tomografia Computadorizada de Tórax sem contraste para a avaliação do escore de cálcio coronário

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Impacto das estatinas no acompanhamento da DAC após a realização do Escore de Cálculo Coronário.

Em comparação com os fatores de risco tradicionais, o escore de cálcio coronariano (ECC) melhora a precisão do prognóstico para desfechos de doença cardiovascular aterosclerótica. No entanto, o impacto relativo das estatinas nos resultados do manuseio da doença cardiovascular aterosclerótica, estratificado pelo escore de cálcio coronário, não está bem estabelecido.

A avaliação do escore de cálcio coronário (ECC) tem a seguinte recomendação pelo Guideline do American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) de avaliação de risco cardiovascular como¹:

Classe IIa

Avaliação do ECC é recomendado para avaliação do risco CV em assintomáticos adultos em risco intermediário (10 a 20% de risco de eventos em 10 anos).

Classe IIb

Avaliação do ECC pode ser recomendado para avaliação de risco CV em pessoas de baixo a intermediário risco CV (6 a 10% de risco de eventos em 10 anos).

Estas orientações referem-se a uma tomografia computadorizada de tórax sem contraste com baixa dosimetria de radiação (<1.5 mSv)². O exame usualmente não deve ser recomendado em homens < 40 anos e mulheres < 50 anos devido à baixa prevalência de calcificação detectável nestas faixas etárias. A maioria das publicações neste tópico fornece informações sobre risco de eventos futuros a partir da quantificação do ECC, sendo superior do que os fatores de risco padrão. Um indivíduo de risco intermediário com ECC elevado (Escore de risco de Framingham e ECC > 300) tem uma frequência de eventos de 2,8% para morte e infarto de miocárdio (IM), o que é equivalente a um risco de eventos em 10 anos de 28%, o que é considerado de alto risco. Uma coletânea de 6 estudos que envolveu 27622 pacientes assintomáticos que fez parte da análise de experts dessa diretriz do ACC/AHA identificou

importantes dados³. Dos 11.815 indivíduos que tiveram ECC zero, a frequência de eventos em 3 a 5 anos foi de 0,4%. Comparando com o ECC zero, o ECC entre 100 e 400 indicou um risco relativo de 4.3, um ECC entre 400 e 1000 indicou um risco relativo de 7.2 e um ECC > 1000 indicou um risco de 10.8, no mesmo período. Desde a publicação do documento de consenso dos experts do ACC/AHA muitas outras publicações reforçaram o papel do ECC na estratificação de risco CV.

Para entender a utilidade clínica do ECC é imperativo demonstrar que isso altera o manuseio clínico dos pacientes (como o uso de medicações anti-ateroscleróticas). Em um estudo observacional, Kalia e col, demonstrou que o uso de medicações redutoras de lipídeos aumentou de 44% em 3 anos para > 90% naqueles em que o ECC estava no percentil 75 ou mais ($p < 0.001$)⁴.

Muitos médicos acham um dado muito interessante à medida direta da doença aterosclerótica e a integração da exposição cumulativa aos fatores de risco. Imagine a economia de custos se fossemos aplicar o ECC para um estudo como o JUPITER, onde as estatinas preveniram eventos, mas o número necessário para tratar (NNT) foi elevado. Blaha e colegas observaram uma população no estudo MESA que preenchiam critérios de inclusão para o JUPITER por um período de follow-up médio de 5.8 anos⁵. Quase metade dos pacientes na população MESA JUPITER tinha um ECC de zero, e neste grupo, as taxas de eventos de doença arterial coronária (DAC) foram de 0,8 por 1000 pessoas-anos (isto é, <0,1% ao ano). Quase três quartos de todos os eventos coronários estavam em 25% dos participantes com ECC superior a 100 (20 por 1000 pessoas-anos ou 2% ao ano).

Para evitar um evento coronariano, o NNT previsto para cinco anos com o uso de estatina foi de 549 para um ECC zero, 94 para de 1-100, e 24 para valores superiores a 100. Assim, o ECC demonstrou que 50% da população que satisfaz os critérios para uso de estatinas, mas não tem aterosclerose mensurável, provavelmente não iria se beneficiar com estas drogas. Estudos têm demonstrado que a utilização do ECC é mais

Figura 1—Incidência cumulativa de MACE estratificado por tratamento com estatina e severidade da

custo efetivo do que o uso generalizado de estatinas. Tratar todos raramente é eficaz em termos de custo-efetividade, e os pacientes são menos propensos a tratar se não percebem o benefício pessoal. A visualização de cálcio coronário está associada a melhor adesão à terapia com estatinas. Assim, o ECC pode identificar quem irá se beneficiar de terapias anti-ateroscleróticas, melhora a adesão ao uso da medicação, mas também ajuda a identificar aqueles que podem não necessitar de tratamento.

Tratar de acordo com ECC

O que você deve fazer quando se depara com diferentes escores? É importante compreender que o escore zero indica um risco muito baixo e, normalmente, a mudança de estilo de vida será suficiente; como já vimos, o NNT com estatinas para reduzir um ataque cardíaco em indivíduos com escore zero é maior do que 500. Tratar 500 pessoas para reduzir um evento não é prático, nem custo-efetivo. Os efeitos colaterais da estatina, como mialgias, ocorrem

em uma taxa maior do que 1 por 500, logo a relação risco-benefício das estatinas em uma pessoa com um escore zero é prejudicial ou neutro, e não é benéfico.

Para avaliar se o ECC pode identificar os pacientes com maior probabilidade de se beneficiar com o uso de estatinas, Mitcheel, Joshua D, da Washington University, St. Louis, Missouri e col, procuraram realizaram um interessante estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology no final de 2018⁶.

Os autores identificaram indivíduos consecutivos sem doença cardiovascular aterosclerótica pré-existente que foram submetidos a um ECC no período de 2002 a 2009 no Walter Reed Army Medical Center, em Bethesda, Maryland, EUA. No estudo o desfecho primário foi à ocorrência de evento cardiovascular adverso maior (MACE), um composto de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte cardiovascular. O efeito da terapia com estatinas sobre a evolução dos pacientes foi estratificado pela presença e gravidade do ECC.

Em um follow-up médio de 9,4 anos, um total de 13.644 pacientes (idade média de 50 anos; 71% homens) foram acompanhados. Comparando pacientes com e sem o uso de estatinas, a terapia com estatinas foi associada à redução do risco de MACE em pacientes com ECC positivo (razão de risco ajustada: 0,76; intervalo de confiança de 95%: 0,60 a 0,95; $p = 0,015$), mas não ocorreu em pacientes com ECC zero (razão de risco: 1,00; Intervalo de confiança de 95%: 0,79 a 1,27; $p = 0,99$). O efeito da estatina no MACE foi significativamente relacionado com a gravidade do ECC, com o número necessário para tratar para prevenir um MACE ao longo

de 10 anos variou de 100 (ECC 1 a 100) a 12 (ECC > 100). Os gráficos da figura 1 demonstram a incidência cumulativa de MECE estratificado pelo uso de estatinas e a carga aterosclerótica avaliada pelo ECC. Assim, em amostra de larga escala sem doença cardiovascular aterosclerótica, a presença e gravidade do ECC identificou pacientes com maior probabilidade de se beneficiar com o uso de estatinas para a prevenção primária de doenças cardiovasculares. Em resumo, para uma contemporânea avaliação de risco cardiovascular em pacientes assintomáticos de risco intermediário a utilização do ECC permite não apenas a avaliação de risco de eventos como ajuda a estratificar aqueles que podem e devem fazer uso de estatinas.

Referências:

- 1.Greenland, P - ACCF/AHA Guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults - J Am Coll Cardiol. 2010; 25.
- 2.Budoff MJ, Assessment of CAD by computed tomography. Circulation 2006;114:1761-91.
- 3.Greenland, P, Bonow RO - ACCF/AHA 2007 clinical expert consensus document on coronary artery calcium scoring by computed tomography in global cardiovascular risk assessment and in evaluation of patients with chest pain: a report of the American College of Cardiology Foundation Clinical Expert Consensus Task Force (ACCF/AHA Writing Committee to Update the 2000 Expert Consensus Document on Electron Beam Computed tomography - J Am Coll Cardiol. 2007; 49. 378-402
- 4.Kalia NK, Miller LG, Nasir K, et al. Visualizing coronary calcium is associated with improvements in adherence to statin therapy. Atherosclerosis. 2006;185:394 -9.
- 5.Kontos, Michael. The MESA JUPITER Trial. *Lancet* 2011;378:684-92.
- 6.Mitchell, Joshua, Fergestrom, Nicole. Impact of Statins on Cardiovascular Outcomes Following Coronary Artery Calcium Scoring. J Am Coll

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde •

Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globocom.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Fusão de forças: avaliação funcional e anatômica

Paciente homem 42 anos, com hipercolesterolemia e história familiar de Doença Arterial Coronária (DAC) apresentando há quatro meses história de dor torácica intermitente aos esforços. Foi submetido à Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM-SPECT) de estresse (físico) que revelou isquemia discreta a moderada em parede ínfero-lateral basal – território da artéria coronária circunflexa. Foi submetido à Angiotomografia coronária que revelou grande quantidade de calcificações coronárias com evidência de placa mista no terço proximal da circunflexa com redução luminal moderada. O paciente foi tratado clinicamente com estatina em dose elevada, ezetimibe, betabloqueador e as-

pirina; foi orientado a adotar uma dieta saudável, iniciar atividade física regular. Ao longo de algumas semanas houve resolução do sintoma.

Quatro anos após, ele reportou o início de angina atípica. Foi submetido à nova CPM-SPECT que não revelou anormalidades nem isquemia induzida, e a repetição da angiotomografia coronária mostrou importante redução da placa da coronária circunflexa. Com estes dados foi atribuído que o sintoma não era cardíaco.

Comentários: Os defeitos de perfusão miocárdica durante uma Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM-SPECT) de estresse são resultado de uma Reserva de Fluxo Coronário (RFC) limitada em um território irrigado por uma artéria

Antes do tratamento – CPM-SPECT revelando moderada isquemia ínfero-lateral basal.

Após o tratamento – CPM-SPECT não revelando isquemia.

Antes do tratamento – Angiotomografia revelando placa mista na artéria CX

Após o tratamento – Angiotomografia revelando regressão da placa na artéria CX

coronária estenótica. O método tem alta sensibilidade – da ordem de 90% e especificidade em todo de 80%. Ou seja, 9 em cada 10 pacientes com lesão coronária significativa tem a CPM-SPECT anormal, porém 1 em cada 5 pacientes tem um exame falso positivo¹. A maioria das causas desta menor especificidade deve-se a problemas técnicos, como movimentação do tórax durante a aquisição das imagens, atenuações diafragmáticas, de mama ou interposição de alças intestinais, entretanto, todas estas causas são passíveis de serem evitadas, antecipadas ou corrigidas por meio de um bom controle de qualidade e treinamento da equipe que realiza o exame.

Contudo, a RFC anormal também pode ser resultado de uma doença microvascular ou disfunção endotelial sem doença estenótica e pode variar em lesões estenóticas intermediárias. Conceitualmente, a circulação coronária pode ser dividida em dois compartimentos: os grandes vasos de condutância epicárdicos e os vasos de resistência, tipicamente com diâmetros menores do que 300 μm de diâmetro. Enquanto os vasos de condutância exercem pequena ou mesmo nenhuma resistência ao fluxo, a resistência ao fluxo eleva-se progressivamente à medida que o diâmetro dos vasos diminui de 300 μm nas pequenas artérias, a menos de 100 μm nas arteríolas. As trocas de substratos entre sangue e tecido ocorrem ao nível dos capilares. O fluxo através do miocárdio depende do gradiente de pressão entre a raiz da aorta e o átrio direito. Em condições normais, a pressão na raiz da aorta é amplamente mantida ao longo dos vasos de condutância epicárdicos, com pequena ou mesmo nenhuma perda de pressão no leito distal destes vasos².

Entretanto, a pressão intracoronária declina ao longo da microvasculatura até atingir uma pressão de 20-30 mmHg, suficiente para manter o fluxo capilar. Outros determinantes da resistência de fluxo incluem forças resistivas extravasculares que são diretamente relacionadas à pressão sistólica do ventrículo esquerdo, o estado contrátil do miocárdio e da frequência cardíaca.

Disfunção endotelial

Mudanças no trabalho do miocárdio, com aumento de demanda, são acompanhadas de mudanças proporcionais no fluxo coronário e miocárdico. O aumento do fluxo relacionado ao trabalho é iniciado por uma diminuição da resistência microvascular metabolicamente mediado, possivelmente envolvendo adenosina e causando relaxamento da musculatura lisa vascular. O fluxo que se eleva é resultado de fatores dependentes do endotélio. A velocidade de fluxo exerce um grande estímulo à síntese endotelial de óxido nítrico, que leva ao relaxa-

mento da musculatura lisa. Esta relação chamada dilatação mediada por fluxo, ajuda a ajustar o diâmetro dos vasos no nível microvascular como também nos vasos de condutância epicárdico.

Estudos com pacientes assintomáticos com dislipidemia, mas sem evidências clínicas de doença arterial coronária (DAC) ou em pacientes diabéticos, todos com CPM-SPECT normais, tem reportado significativas reduções da capacidade de vasodilatação. Esta incapacidade, como relatado por outros autores, desaparece parcial ou completamente com o tratamento agressivo de redução dos lipídios ou o controle da diabetes associado a um aumento da ordem de 30 a 50% na capacidade de vasodilatação³⁻⁶.

Fujita H. J e col.⁷ estudou pacientes com história de angina, alterações do segmento ST no esforço e sem DAC significativa, que foram selecionadas para demonstrar isquemia com Tálío-²⁰¹. A CPM-SPECT foi repetida duas semanas após a infusão de L-Arginina. A vasoreatividade através da estimulação com acetilcolina e a avaliação do diâmetro luminal foram usados. Em cinquenta por cento dos pacientes houve melhora ou normalização do limiar de isquemia após a arginina e em 58% houve melhora ou normalização da isquemia na CPM-SPECT. Em 75% dos pacientes, houve melhora dos sinto-

Figura 2: Compartimentos vasculares (coronárias): Vasos de condutância epicárdicos e vasos de resistência; as pequenas artérias com diâmetro < 300 μm e as arteríolas com diâmetro < 100 μm . A pressão na raiz da aorta é mantida ao longo dos vasos de condutância, com pequena ou mesmo nenhuma perda até o leito distal. Na microcirculação há perda gradual de pressão até atingir

mas, em 50% houve melhora das alterações de ST. Em pacientes com disfunção endotelial, as alterações de vasomotricidade podem modificar o significado anatômico da lesão. Sendo assim, ficou demonstrado que a L-Arginina melhorou a perfusão miocárdica por aumentar a produção de Óxido Nítrico e em consequência, melhorou a função endotelial. Fatores de risco como hipercolesterolemia ou hiperglicemias já são conhecidos como capazes de afetar a função endotelial. A hipercolesterolemia reduz a biodisponibilidade do óxido nítrico; a hipertensão arterial sistêmica reduz a produção de óxido nítrico e aumenta a de endotelina e angiotensina II; na menopausa há redução dos fatores dilatadores endotélio dependentes; no tabagismo os radicais livres produzem toxicidade endotelial e reduzem a produção de óxido nítrico.

A melhora na resposta vasodilatadora após a redução dos níveis de colesterol e glicose deve-se a restauração da função endotelial nos vasos de resistência e condutância. DiCarli e col.⁸ publicou um estudo para avaliar a disfunção endotelial em territórios supridos por artérias coronárias normais ou com DAC. O teste foi feito com doses crescentes de acetilcolina e a perfusão miocárdica avaliada pela CPM-SPECT antes e após a acetilcolina. Mesmo em pacientes com lesões coronárias moderadas, se o teste de acetilcolina foi normal não houve alterações perfusionais. Em 2006, o mesmo autor publicou a relação da reserva vasodilatadora coronária com o escore de risco de Framingham (ERF) em pacientes com risco para DAC⁹. A reserva de fluxo coronário e resistência vascular coronária foram avaliados em repouso e após o estresse com adenosina por meio da N¹³-Amônia- PET. Comparando os pacientes de risco baixo pelo ERF (<10%) com os de risco intermediário (entre 10 e 20%), notou-se uma reserva de fluxo coronário maior e uma resistência vascular coronária menor. A reserva de fluxo foi inversamente relacionada com o ERF e resistência diretamente relacionada com ERF.

A angiotomografia coronária é capaz de identificar com grande acurácia a presença ou ausência de DAC estrutural. Entretanto, menos da metade de todas as lesões coronárias definidas como obstrutivas pela angiotomo, estão associadas a defeitos de perfusão pela CPM-SPECT. Inversamente, defeitos de perfusão induzidos por estresse, também são vistos em territórios irrigados por artérias com DAC discreta vistos pela angiotomo. Esta disparidade deve-se as diferenças entre alterações estruturais e funcionais da DAC. Independente do grau de obstrução luminal, a significância funcional é multifatorial e depende da extensão da estenose, da sua excentricidade e outros fatores. Também é

possível uma adaptação funcional a estes distúrbios.

Redução da placa aterosclerótica

O tratamento com estatinas pode atrasar ou mesmo levar a regressão da placa coronária não calcificada, evidenciada pela angiotomografia coronária, de acordo com Li Z, e col.¹⁰.

"Os médicos devem saber o potencial uso de angiotomografia coronária para pacientes de alto risco, e se placas não calcificadas estão presentes, a terapia com estatina maximizada deve ser considerada", disse o autor. "Se os médicos sabem que os pacientes têm placas não calcificadas com base nas imagens de CT, eles devem recomendar o uso de estatinas regularmente e acompanhar a doença após 1 ou 2 anos". A Ultrassonografia coronária (IVUS) é um método de imagem que demonstra se a terapia com estatina pode parar a progressão da placa coronária ou induzir a regressão, mas IVUS é invasiva e inadequada para pacientes não isquêmicos. No entanto, a angiotomografia coronária surgiu como uma ferramenta de imagem que pode medir com precisão e de forma não invasiva, o estreitamento luminal e caracterizar as placas coronárias.

Eles realizaram um estudo prospectivo multicêntrico observacional envolvendo 206 pacientes consecutivos com placa não calcificada, submetidos a angiotomografia coronária. Os pesquisadores dividiram os pacientes em três grupos: terapia intensiva com estatina (n = 55), terapia moderada com estatina (n = 85) ou ausência de estatina (n = 66). Os doentes no grupo intensivo tomaram 20 a 40 mg / dia de atorvastatina ou 10 a 20 mg / dia de rosuvastatina. Os doentes no grupo moderado tomaram 10 a 20 mg / dia de atorvastatina, 5 a 10 mg / dia de rosuvastatina, 20 a 40 mg / dia de fluvastatina ou 10 a 20 mg / dia de sinvastatina¹⁰.

Os pesquisadores realizaram varreduras seriadas após um intervalo médio de 18 meses para medir o volume da placa de baixa atenuação (LAP), volume total da placa e volume de placa em percentual.

O colesterol total, o LDL-C e os triglicérides diminuíram significativamente (P <0,001), enquanto o HDL-C aumentou de forma não significativa, no grupo de terapia intensiva.

Os pacientes no grupo de terapia moderada também experimentaram diminuições no colesterol total, LDL-C e triglicérides (P <0,05), enquanto que o HDL-C aumentou ligeiramente. Os doentes no grupo sem tratamento não experimentaram alterações no perfil lipídico.

Usando um modelo de previsão multivariada, os pesquisadores descobriram que o volume total da placa, maior volume LAP basal e

terapia moderada e intensiva foram preditores de regressão da placa ($P < 0,001$, $0,004$ e $< 0,001$, respectivamente).

Com base nos resultados de seus estudos, eles concluíram: "Isso confirma a viabilidade de usar a angiotomografia coronária para avaliar mudanças nas características da placa, permitindo que este método potencialmente acompanhe a aterosclerose de forma não invasiva".

"Após este estudo, estamos agora cheios de confiança para tratar os nossos pacientes que têm placas coronárias com estatinas. No entanto, precisamos saber mais sobre o acompanhamento dos pacientes para eventos cardíacos adversos graves após a detecção precoce e tratamento de placas coronárias não calcificadas", disse o autor.

A implicação clínica da avaliação funcional e anatômica tem grande importância terapêutica e prognóstica e ajuda a direcionar uma terapêutica mais agressiva.

Em conclusão, a causa mais comum de defeito de perfusão reversíveis com coronárias normais ou com DAC discreta pode estar relacionada a problemas técnicos ou interpretativos do exame. Porém, nem todos os defeitos são falsos positivos e da mesma forma, nem todos os defeitos reversíveis discretos são devido à disfunção endotelial. Em pacientes com angina típica e CPM-SPECT com isquemia discreta sem DAC significativa, a hipótese de disfunção endotelial é uma forte possibilidade e esta hipótese deve ser considerada, particularmente em pacientes com Escore de Risco de Framingham intermediário/alto. Há fortes evidências que recomendam cautela na definição binária de um exame de perfusão anormal em estenose coronária ou por exclusão, em

artefato técnico. Defeitos de perfusão secundários a disfunção microvascular são frequentes e indistinguíveis de um defeito por doença obstrutiva, em relação à regionalidade, extensão e severidade.

Referências:

1. British Cardiac Society. Eur J Nuc Med Imaging 2004;31:261-91
2. Muller JM, Davis MJ, Chilian WM. Integrated regulation of pressure and flow in the coronary microcirculation. *Cardiovascular Research*. 1996;32:668-78.
3. Pitkanen OP, Nuutila P, Raitakari OT, Porkka K, Iida H, Nuotio I, et al. Coronary flow reserve in young men with familial combined hyperlipidemia. *Circulation* 1999;99:1678-84.
4. Yokoyama I, Momomura S, Ohtake T, Yonekura K, Nishikawa J, Sasaki Y, et al. Reduced myocardial flow reserve in non-insulindependent diabetes mellitus. *J Am Coll Cardiol* 1997;30: 1472-7
5. Yokoyama I. Reduced coronary flow reserve in familial hypercholesterolemia. *J Nucl Med* 1996;37:1937-42.
6. Baller D. Improvement in coronary flow reserve determined by positron emission tomography after 6 months of cholesterol lowering therapy in patients with early stages of coronary atherosclerosis. *Circulation* 1999;99:2871-5.
7. Fujita H. M. Effect of L-arginine administration on myocardial thallium-201 perfusion during exercise in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms. *J Nucl Cardiol* 2000;7:97-102.
8. Osvaldo Masoli & Marcelo F DiCarli. Effect of endothelial dysfunction on regional perfusion in myocardial territories supplied by normal and diseased vessels in patients with CAD - *J Nucl Cardiol* 2000;7:199-204.
9. Marcelo DiCarli Coronary vasodilator reserve and Framingham risk scores in subjects at risk for CAD - Sharmila Dorbala; - *J Nucl Cardiol* 2006;13:761-7.
10. Li Z, et al. Effects of statin therapy on progression of mild noncalcified coronary plaque assessed by serial coronary computed tomography angiography: A multicenter prospective study. *Am Heart J*. 2016 Oct;180:29-38. doi: 10.1016/j.ahj.2016.06.023.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular ■ Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do

Santa Joana Recife Diagnóstico ■ O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde ■ Editor: Eduardo

Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de

Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife ■ As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globocom.com ■ WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

VOLUME 27, 2019

MAIO, 2019

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Cintilografia de Perfusão Miocárdica Normal. Quando eu devo reestudar?

A identificação de pacientes de baixo risco para eventos cardíacos tem um importante impacto no manuseio clínico, evitando -se riscos e custos relacionados com medidas diagnósticas e terapêuticas adicionais que provavelmente não modificarão o prognóstico de um paciente de baixo risco.

A Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) tem sido uma importante ferramenta para estratificar os pacientes com suspeita ou conhecida Doença Arterial Coronária (DAC) entre aqueles de baixo e alto risco. Após a realização de uma CPM normal a frequência esperada de eventos maiores (morte cardíaca e infarto do miocárdio não fatal) é inferior a 1%, no primeiro ano após a realização do exame. Este conceito está enraizado em nosso conhecimento e julgamento clínico há vários anos. Mas esta frequência menor do que 1% é realmente acurada para todos os subgrupos de pacientes?

Pacientes submetidos a estresse farmacológico é aceitável uma frequência de eventos algo maior que 1% para o primeiro ano, provavelmente por considerar que essa é uma popu-

lação mais velha e com muito mais comorbidades. Outro grupo aonde é esperada uma frequência superior de eventos maiores é o dos diabéticos. Kang e col. observou uma frequência anual destes eventos entre diabéticos de 1,2% em 24 meses¹. Neste estudo, se separarmos os diabéticos com CPM normal submetidos a estresse físico daqueles submetidos a estresse farmacológico, a frequência de eventos foi de 0,7% e 2%, respectivamente. Entre pacientes com ECG de esforço anormal e perfusão normal também é esperada uma maior frequência de eventos. Hachamovitch observou uma frequência anual de 1,4% entre pacientes com a perfusão normal, mas com escore da Duke alto, comparado com 0,5% entre aqueles com escore baixo e 0,6% com escore intermediário. Entre pacientes com DAC conhecida e CPM normal, também é esperado uma frequência maior de eventos cardíacos. Observou uma frequência anual de eventos maiores de 1,5% em 19 meses em pacientes com DAC conhecida comparada com 0,3% naqueles sem DAC conhecida². Outro subgrupo é dos pacientes submetidos à CPM

sob estresse farmacológico (adenosina ou dipiridamol) que apresentam alterações eletrocardiográficas isquêmicas durante o estresse, porém com a perfusão normal.

Abbott e Klodas observaram este fenômeno em menos de 2% dos exames, porém no follow-up de 2 a 3 anos a frequência de morte cardíaca e IAM não fatal foi de 4 a 5% ao ano, em comparação com menos de 1% entre pacientes da mesma faixa etária e sexo com ECG e perfusão normal no estresse farmacológico³⁻⁴. Uma publicação do grupo de George Beller da Universidade da Virgínia, publicado em 2009 no JACC (13), revelou que pacientes com risco pré-teste de intermediário/alto para DAC que alcançam ≥ 10 METs na esteira tiveram uma associação muito baixa com isquemia (0,4%), enquanto que os pacientes que alcançaram uma carga < 7 METs tiveram uma prevalência 18 vezes superior de isquemia (7,1%). Já entre aqueles que alcançaram ≥ 10 METs sem alterações de ST no estresse, nenhum apresentou isquemia severa e quando a carga de trabalho alcançada foi < 10 METs com alterações de ST a prevalência de isquemia severa foi de 19%⁵.

Mas quando é necessário reestudar um paciente que tenha realizado uma CPM normal? Hachamovitch foi quem primeiro introduziu em 1995, o conceito de um período de garantia após uma CPM normal⁶. De fato, pacientes com CPM normal são considerados de baixo risco de eventos com uma frequência de eventos $< 1\%$ no primeiro ano. Mas avaliar a frequência de eventos isoladamente pode levar a erros, visto que este excelente prognóstico pode mudar ao longo do tempo - baixo risco muda com o tempo. Isso é importante para determinar a realização de novos testes ao longo do tempo e isso depende de diversos fatores. Essa mudança na frequência de eventos se modifica não apenas baseado nos achados da CPM, mas nos fatores associados e comorbidades, assim como a extensão da carga aterosclerótica do paciente. Ottenhof e col. identificou uma mortalidade variando de 0,8%/ano em pacientes submetidos a estresse físico sem fatores de risco a 4,2%/ano em pacientes submetidos a estresse farmacológico com ≥ 2 fatores de risco; a mortalidade naqueles submetidos a esforço físico e com ≥ 2 fatores de risco foi comparável a aqueles submetidos a estresse farmacológico sem fatores de risco.⁷ Sendo assim, é importante considerar na sua tomada de decisão os dados clínicos, tipo de estresse e achados da CPM, associados a dados angiográficos identificando os pacientes de maior risco dentre aqueles com CPM normal. A determinação da carga aterosclerótica por meio de uma simples avaliação do escore de cálcio coronário, poderá acrescentar a este raciocínio os limites da carga aterosclerótica do paciente.⁸

Hachamovitch em seu estudo de 1995 concluiu um componente de limite temporal após uma CPM normal, que foi de 600 dias⁶. Esse mesmo autor em 2003 estendeu sua avaliação após uma CPM normal a um follow-up de 665 ± 200 dias e identificou que a frequência de eventos é maior em pacientes com DAC conhecida do que entre aqueles sem. O estresse farmacológico, diabetes, sexo masculino e idade avançada (>65 anos) foram preditores independentes de eventos em uma análise multivariada COX. O grupo de maior risco teve uma frequência de eventos variando de 1.4 a 1.8%/ano, e esse risco aumenta ao longo do tempo na ordem de 2-2,5 vezes sendo o risco no primeiro ano menor do que no segundo.⁹

Acampa e col avaliou este período de garantia em pacientes com DAC conhecida. Foram estudados 336 pacientes submetidos a CPM 12-18 meses após uma bem-sucedida angioplastia transluminal coronária (ATC). Os pacientes sem isquemia mantiveram um risco de eventos $< 2\%$ em todo o período de acompanhamento. O autor propõe um algoritmo para definir a necessidade de uma reavaliação em paciente com CPM normal após ATC.¹⁰

Carryer e col. acompanhou 3010 pacientes consecutivos com CPM normal com ou sem DAC definidos como tendo um risco $< 1\%$ /ano, durante um follow-up de 5 anos. O autor avaliou 708 que realizaram novo estudo em média dentro de 2 anos, classificados como de rotina ou não. Apenas 19% dos pacientes com CPM inicial normal e sem história de DAC, foram estudados nos 5 anos subsequentes. Dois terços dos exames de follow-up foram realizados como de rotina e a maioria foi realizado 2 anos após o exame inicial. Como esperado, esses exames resultaram em poucos achados de alto risco e sem necessidade de revascularização. Por outro lado, 39% dos pacientes com DAC conhecida, foram reestudados durante o follow-up. A presença de DAC no estudo inicial aumenta a chance de conversão de um exame normal em anormal no período de 2 anos. Mesmo assim, pacientes com DAC conhecida com CPM inicial normal, em exame de rotina, apenas 7% foram encaminhados para coronariografia e nenhuma revascularização foi realizada após esta avaliação.¹¹

Schinkel e col. avaliou o seguimento no longo prazo após uma CPM normal em 233 pacientes com DAC conhecida ou suspeita. A probabilidade de sobrevida foi calculada por Kaplan-Meier e a frequência de eventos anualizada foi relativamente baixa em todo o período de follow-up e o prognóstico foi favorável em até 15 anos. Nos primeiros 5 anos após a CPM normal a frequência de eventos foi muito baixa. Os parâmetros que influenciaram o risco de eventos foram mudança de sintomas, carga de

trabalho ao estresse, idade, sexo masculino, diabetes duplo produto alcançado e presença de alterações de ST no estresse. Os autores sugerem que a repetição do teste deveria ser considerada em pacientes com mudanças de sintomas ou piora dos controles clínicos.¹²

Simonsen e col. demonstraram em uma amostra de 1327 pacientes com DAC conhecida ou suspeita e CPM normal que o risco de eventos foi muito baixo imediatamente pós a CPM, aumentando lentamente durante os 3 primeiros anos, alcançando um *plateau*, não ultrapassando 2% nos primeiros 5 anos.¹³

Acampa e col. analisaram uma amostra de 828 diabéticos e não diabéticos com CPM normal, para avaliar o risco no longo prazo (53 meses). No follow-up houve 18 eventos nos diabéticos e 6 nos não diabéticos. O modelo de risco de Cox identificou que a presença de diabetes e uma fração de ejeção pós-estresse $\leq 45\%$, demonstrou um aumento de risco ao longo do tempo de 20%. A maior frequência de eventos ocorreu exatamente nos diabéticos com FE pós estresse $\leq 45\%$. Nos não diabéticos com FE normal, a probabilidade foi bem baixa. Não diabéticos com FE normal permaneceram como baixo risco por todo o período do follow-up, já os diabéticos com FE $\leq 45\%$ alcançaram um risco de eventos $> 3\%$ em 12 meses. Outra observação é o fato que não diabéticos com FE $\leq 45\%$, e diabéticos com FE normal, alcançam um risco $> 3\%$ em 40 meses. Desta forma, os autores demonstram que o período de baixo risco após uma CPM normal, varia de acordo com o status de ser diabético e da FE pós-estresse.¹⁴

Romero-Farina e col. avaliou o período livre de eventos em paciente com CPM normal submetidos a diferentes tipos de estresse. Os mais longos períodos livres de eventos foram observados em pacientes submetidos a estresse físico, seguido pelos submetidos a protocolos combinados (farmacológico – dipiridamol, associado com baixa carga de esforço físico) e por fim os submetidos a estresse farmacológico com dipiridamol. Os mais curtos períodos livres de eventos foram observados naqueles que alcançaram baixas cargas de trabalho (METs) e mais baixos picos de FC no estresse. Associado a estes dados a FE baixa esteve associado a pior prognóstico mesmo com CPM normal. Portanto, o tipo de estresse e a FE estão relacionados ao período livre de eventos.¹⁵

Em conclusão, diante de uma CPM normal, devemos levar em consideração a situação clínica, a presença de DM e DAC, carga de trabalho alcançada, FE do VE pós-estresse e tipo de estressor usado, como determinantes para definir o período de reestudo.

Referências:

1. Kang X, Berman DS, Lewin HC, et al. Incremental prognostic value of myocardial perfusion single photon emission computed tomography in patients with diabetes mellitus. *Am Heart J* 1999;138:1025–32.
2. Hachamovitch R¹, Berman DS, Shaw LJ, Kiat H, Cohen I, Cabico JA, Friedman J, Diamond GA. Incremental prognostic value of myocardial perfusion single photon emission computed tomography for the prediction of cardiac death: differential stratification for risk of cardiac death and myocardial infarction. *Circulation*. 1998 Feb 17;97(6):535-43.
3. Abbott BG *J Nucl Cardiol* 2002;9 12.
4. Klodas EM *J Nucl Cardiol* 2003;10
5. Bourque JM, Charlton GT, Holland BH, Belyea CM, Watson DD, Beller GA. Prognosis in patients achieving ≥ 10 METS on exercise stress testing: was SPECT imaging useful? *J Nucl Cardiol*. 2011;18(2):230–237.
6. Hachamovitch R, Berman D, Kiat H, Cohen I, Cabico A, Diamond G. What is the warranty for normal exercise sestamibi SPECT? *Circulation* 1995;92(8):2491.
7. Ottenhof MJ, Wai MC, Boiten HJ, Korbee RS, Valkema R, van Domburg RT, et al. 12-Year outcome after normal myocardial perfusion SPECT in patients with known coronary artery disease. *J Nucl Cardiol* 2013;20:748-54.
8. Elhendy A, Schinkel A, Bax JJ, van Domburg RT, Poldermans D. Long-term prognosis after a normal exercise stress Tc-99m sestamibi SPECT study. *J Nucl Cardiol* 2003;10:261-6.
9. Hachamovitch R, Hayes S, Friedman JD, Cohen I, Shaw LJ, Germano G, et al. Determinants of risk and its temporal variation in patients with normal stress myocardial perfusion scans: what is the warranty period of a normal scan? *J Am Coll Cardiol* 2003;41:1329-40.
10. Acampa W, Evangelista L, Petretta M, Liuzzi R, Cuocolo A. Usefulness of stress cardiac single-photon emission computed tomographic imaging late after percutaneous coronary intervention for assessing cardiac events and time to such events. *Am J Cardiol* 2007;100:436-41.
11. Carryer DJ, Askew JW, Hodge DO, Miller TD, Gibbons RJ. The timing and impact of follow-up studies after normal stress single-photon emission computed tomography sestamibi studies. *Circ Cardiovasc Imaging* 2010;3:520-6.
12. Schinkel AF, Boiten HJ, van der Sijde JN, Ruitinga PR, Sijbrands EJ, Valkema R, et al. 15-Year outcome after normal exercise Tc-99m sestamibi myocardial perfusion imag-

- ing: what is the duration of low risk after a normal scan? J Nucl Cardiol 2012;19:901-6.
13. Prognosis in patients with suspected or known ischemic heart disease and normal myocardial perfusion: longterm outcome and temporal risk variations. J Nucl Cardiol 2013;20:347-57.
14. Acampa W, Petretta M, Cuocolo R, Daniele S, Cantoni V, Cuocolo A. Warranty period of normal stress myocardial perfusion imaging in diabetic patients: a propensity score analysis. J Nucl Cardiol 2014;21:50-6.
15. Romero-Farina G, Candell-Riera J, Aguade ´-Bruix S, FerreiraGonza ´lez I, Cuberas-Borro ´s G, Pizzi N, et al. Warranty periods for normal myocardial perfusion stress SPECT. J Nucl Cardiol 2015;22:44-54.

Santa Joana Recife Diagn3stico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular ■ M3dicos Respons3veis: Eduardo Paix3o e Carlos Ximenes

Eduardo Paix3o e Carlos Ximenes s3o cardiologistas com especializa33o em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do

Santa Joana Recife Diagn3stico ■ O informativo Madame Curie 3 uma publica33o mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de sa3de ■ Editor: Eduardo Lins Paix3o (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMD, Diretor do Laborat3rio de

Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife ■ As opini3es aqui apresentadas n3o representam necessariamente a opini3o do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagn3stico e s3o de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com ■ WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

VOLUME 28, 2019

JUNHO, 2019

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Dez Pontos Para Refletir Sobre Escore de Cálcio Coronário

Dez pontos chaves que deveremos considerar sobre Escore de Cálcio Coronário e risco cardiovascular:

1. O cálcio da artéria coronária é uma característica altamente específica da aterosclerose coronariana. O escore de cálcio coronário (ECC) emergiu como um meio amplamente disponível, consistente e reprodutível de avaliar o risco cardiovascular, especialmente ao planejar a prevenção primária, como o uso de estatinas e aspirina. Esta avaliação em populações assintomáticas é custo-efetivo em uma ampla gama de características clínicas de base, e foi demonstrado o seu impacto positivo na adesão do paciente ao tratamento.

2. A calcificação vascular não é simplesmente o resultado do envelhecimento. A produção óssea ectópica, uma característica comum da aterosclerose, é a base para a calcificação da artéria coronária influenciada por fatores inflamatórios e metabólicos, bem como pela proteína morfogenética óssea.

3. A inflamação, propagada por apolipoproteínas e fosfolípidios oxidados na parede da artéria, é fundamental tanto para o desenvolvimento da aterosclerose quanto para a calcificação vascular. O estresse oxidativo pode ser um elo fundamental entre a inflamação e a calcificação vascular.

4. Uma tomografia computadorizada (CT) do tórax para definição do ECC está amplamente disponível. O exame pode ser realizado em menos de 10 minutos, a 1 mSv de exposição à radiação, sem a necessidade de contraste. Estudos iniciais avaliaram a capacidade do ECC em detectar a probabilidade de Doença Arterial Coronária (DAC) em homens e mulheres sintomáticos. Estudos posteriores utilizando arteriografia coronariana, ultrassonografia intracoronariana e estudos histológicos de corações de necrópsias que foram escaneados, a quantificação da calcificação coronária por escores, correlacionou-se bem com a carga de placas ateroscleróticas, mas não houve associação com a área luminal.

Proposta de abordagem para uso selecionado do Escore de Cálcio Coronário (ECC) para previsão de risco				
Avaliação de risco em 10 anos pelo ASCVD (Atherosclerotic Cardiovascular Disease) + Escore de Cálcio Coronário (ECC)				
Risco Estimado de eventos em 10 anos pelo ASCVD	<5%	5-7%	>7,5-20%	>20%
ASCVD isoladamente	Estatina não recomendada	Considerar estatina	Estatina recomendada	Estatina recomendada
ASCVD + ECC				
Se ECC = zero	Estatina não recomendada	Estatina não recomendada	Estatina não recomendada	Estatina recomendada
Se ECC > zero	Estatina não recomendada	Considerar estatina	Estatina recomendada	Estatina recomendada
O ECC modifica o plano de tratamento?	ECC não é efetivo para esta população	ECC pode reclassificar para cima ou para baixo	ECC pode reclassificar para cima ou para baixo	ECC não é efetivo para esta população
Journal of the American College of Cardiology Volume 72, Issue 4, July 2018 DOI: 10.1016/j.jacc.2018.05.027				

5. Os primeiros estudos de centro único mostraram um valor incremental do ECC para prever o risco em comparação com os fatores de risco tradicionais. O valor incremental foi estabelecido em pessoas mais jovens e mais velhas, diabéticos, fumantes e idosos.

6. Estudos populacionais para a avaliação do ECC foram conduzidos nos Estados Unidos e na Europa. Os estudos US MESA (Estudo Multi-Étnico da Aterosclerose) e HNR Alemão (Heinz-Nixdorf Recall - Fatores de Risco, Avaliação do Cálculo Coronário, Estilo de Vida) tiveram delineamento e objetivos semelhantes, incluindo o estabelecimento de uma faixa de ECC por idade e sexo para determinar a relação entre ECC, estilo de vida e outros fatores de risco conhecidos; e avaliar em que medida o ECC previu eventos cardiovasculares além dos fatores de risco tradicionais. O ECC foi maior em pacientes brancos, o que não foi explicado apenas pelos fatores de risco, mas o ECC previu eventos com força semelhante em cada grupo étnico. O ECC encontrado foi semelhante no MESA e HNR, assim como a capacidade de prever eventos cardiovasculares futuros, apesar das diferenças nos perfis dos fatores de risco. O grupo de estudo de Rotterdam avaliou uma população mais velha e incluía algumas pessoas com doença cardiovascular prévia (DCV), mas também teve resultados semelhantes. No estudo CARDIA com adultos jovens, os ECCs foram obtidos no acompanhamento de pacientes com idades entre 32-46 anos, muitos dos quais tinham um ECC > 0, particularmente naqueles com um ou mais fatores de risco. Durante um período de acompanhamento de aproximadamente 10 anos, o ECC previu fortemente o risco além dos fatores de risco tradicionais nesses pacientes jovens. Os achados foram semelhantes em pacientes afro-americanos no Jackson Heart Study e em mulheres pós-menopausa no Women's Health Initiative.

7. Uma ferramenta valiosa e útil de apoio ao ECC para avaliação de risco foi desenvolvida no estudo MESA, no qual o ECC foi incorporado em um modelo usando dados de 10 anos de acompanhamento para qualquer desfecho de DAC. Os resultados foram validados no estudo HNR. A pontuação de risco do MESA está disponível on-line e incorpora a idade de 45 a 85 anos. Ele fornece um risco de DAC em 10 anos com e sem o cálculo coronário.

8. A relação custo-efetividade do ECC permanece controversa. Os mais recentes estudos sugerem que o ECC representa uma opção razoável para estratificar o risco, bem como

facilitar a tomada de decisão sem quaisquer resultados adversos significativos, perda de qualidade de vida e/ou aumento de custos. Um exemplo de valor do ECC está nos homens e mulheres de 'baixo risco' com uma proteína C-reativa de alta sensibilidade > 2 mg / dl, LDL-C < 130 mg / ml participantes no Estudo JUPITER. Dos pacientes participantes do MESA, 47% tinham um ECC = zero, enquanto 25% tinham um ECC > 100. Usando as taxas de eventos absolutos observados no MESA e a redução do risco relativo com 20 mg de rosuvastatina no estudo JUPITER, o número em 5 anos necessário para tratar (NNT) para prevenir um evento variou de 124 para aqueles com um ECC = zero, a 19 para aqueles com um ECC > 100. O ECC demonstrou ser valioso, identificando aqueles que se espera que obtenham o maior e menor benefício da terapia com estatina. No MESA, pacientes com uma estimativa de risco em 10 anos de 5-7,5% pelos fatores de risco convencionais, um grupo no qual as diretrizes para terapia de estatina não são claras, um ECC = zero foi associado com uma taxa de eventos de aproximadamente 1,5%, enquanto qualquer escore de cálcio > 0 foi associado a uma taxa real de eventos de pelo menos 7,5%. Entre aqueles com risco em 10 anos de 7,5-20%, um ECC = 0 foi associado com uma taxa de eventos de cerca de 4,5%, enquanto um ECC > 0 foi associado com risco de 10,5%. Usando o estudo HNR, um ECC > 400 foi associado a uma taxa muito alta de eventos coronarianos e cardiovasculares, e deve ser considerado para uso intensivo de estatina. O ECC também pode ser valioso para a decisão sobre o uso de aspirina profilática. Usando dados do MESA em não diabéticos, há um risco maior do que o benefício com o uso de aspirina quando ECC = zero e é visto um benefício líquido (independentemente dos fatores de risco) quando o ECC é > 100. Quando o risco de DAC em 10 anos é < 10%, um ECC < 100 não estaria justificado o uso de aspirina, mas o seu uso é efetivo quando o risco de DAC é > 10% e um ECC > zero.

9. A progressão do ECC está associada a um maior risco de infarto do miocárdio e mortalidade por todas as causas. O ECC aumenta em cerca de 20-25% por ano e cerca de 20% dos indivíduos com um ECC = 0 progredem para ECC > 0 em 5 anos e aumenta acentuadamente com a idade, mas isso é menor em mulheres. A análise da progressão do ECC não adicionou benefícios aos modelos de previsão de risco baseados nos estudos mais recentes. O melhor prognóstico da doença coronariana é visto em pacientes com um ECC = 0 no início e 5 anos depois. "Double zero" foi associado a um risco de 1,4% de eventos em 10 anos. Uma varredura

repetida após 5 anos parece ser de valor adicional, exceto para aqueles com duplo zero ou alto risco por já ter um ECC > 400.

10. Uma diretriz proposta: A avaliação de risco de eventos usando estimativa de risco em 10 anos mais o ECC para orientar a terapia com estatina:

Risco <5%: a estatina não é recomendada independentemente do ECC.

Risco de 5-7,5%: considerar estatina; ECC = zero, estatina não recomendada; ECC > 1 considerar estatina.

Risco > 7,5-20%: recomendar estatina; ECC = zero, estatina não recomendada; ECC > 0, recomendar estatina.

Risco > 20%: recomenda a estatina independentemente do ECC.

Risco <5% e >20%: ECC não é efetivo para essa população.

Ponto a considerar: a sugestão de que a terapia com estatina não é recomendada quando a estimativa de eventos de 10 anos é < 5%, independentemente do ECC, deve levar em consideração na tomada de decisão, se há história de DAC prematura ou acidentes vasculares cerebrais na família e fatores de risco associados como HDL-C baixo, LDL-C muito alto isolado e lipoproteína A elevada.

Referência:

Greenland P, Blaha MJ, Budoff MJ, Erbel R, Watson KE.

Citation: Coronary Calcium Score and Cardiovascular Risk. *J Am Coll Cardiol* 2018;72:434-447.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular ▪ Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do

Santa Joana Recife Diagnóstico ▪ O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde ▪ Editor:

Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de

Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife ▪ As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globol.com ▪ WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

O papel da Angio Tomografia Computadorizada Coronária no paciente com dor torácica aguda no serviço de emergência: uma visão cautelosa

Todos os anos, milhões de pessoas vão aos departamentos de emergência por causa de dor torácica aguda. Alguns deles têm doença arterial coronariana, mas a maioria tem doenças que não estão relacionadas ao coração. A grande maioria será submetida a vários testes de diagnóstico, e muitos serão realizados para observação e poderão ser admitidos no hospital.

Mais não está claro se essa abordagem realmente resulta em melhores resultados. Hoffmann e col.¹ descrevem um importante estudo comparativo-efetivo de duas estratégias diagnósticas para pacientes que se apresentam ao serviço de emergência com dor torácica. Eles investigam o efeito do uso da angio tomografia computadorizada coronariana (ATCC) para avaliar pacientes com sintomas sugestivos de síndromes coronarianas agudas para determinar se este exame pode reduzir, com segurança, o tempo que esses pacientes passam no hospital. Em seu estudo, ROMICAT II, 1000 pacientes foram aleatoriamente designados para realizar ATCC ou procedimentos de diagnóstico padrão, que foram realizados a critério dos médicos no departamento de emergência. Os autores descobriram que o tempo de permanência no hospital no grupo ATCC foi de 7,6 horas a menos do que o tempo de permanência no grupo de avaliação padrão, e uma avaliação de acompanhamento de 28 dias, mostrou nenhum caso negligenciado de síndromes coronarianas agudas (SCA) em ambos os grupos - um fato consistente para afirmar que eram grupos de pacientes de risco baixo a intermediário. Eles também descobriram que o grupo ATCC teve um custo discretamente maior, em comparação com o grupo de avaliação padrão.

Os achados dos autores baseiam-se em dados semelhantes de outro estudo de Litt e col.² que também avaliaram aleatoriamente pacientes com suspeita de SCA para realizar ATCC ou tratamento tradicional.

Ambos os estudos confirmam o fato de que o ATCC fornece resultados diagnósticos

mais rápidos do que a avaliação padrão. Deve-se notar que o ROMICAT-II incluiu pacientes apenas durante as "horas do dia e em dias úteis" e em locais onde era possível o resultado dos exames em protocolo dedicado e acelerado; os custos (e o tempo de espera) aumentaram quando qualquer serviço foi prestado à noite e em finais de semana.

O pressuposto subjacente dos estudos de Hoffmann e Litt é que algum teste de diagnóstico deve ser realizado antes da alta desses pacientes de baixo a médio risco no departamento de emergência. Esta suposição não é comprovada e provavelmente injustificada. A justificativa para qualquer teste, em comparação com nenhum teste, deve ser que ele levará a um melhor resultado, e aqui não há evidências de que os testes realizados levaram a melhores resultados. De fato, as taxas de eventos cardíacos adversos maiores entre todos os pacientes nos estudos de Hoffmann e Litt foram tão baixas - menos de 1% teve um infarto do miocárdio e nenhum paciente morreu - que é impossível saber se o grupo que realizou ATCC recebeu algum benefício. Estas taxas de eventos muito baixas foram observadas em outros estudos similares.^{3,4}

Os pacientes que apresentam achados eletrocardiográficos (ECG) normais e níveis negativos de troponina constituem um grupo de baixo risco para eventos cardíacos, e vários estudos não mostram evidências de que qualquer teste adicional reduza ainda mais esse risco. No estudo de Litt, a idade média dos pacientes foi de 49 anos, e 51% dos pacientes no grupo da ATCC e 56% dos pacientes no grupo de tratamento tradicional eram mulheres. No estudo de Hoffmann, a idade média foi de 54 anos e 47% eram mulheres. Com base na idade, sexo e história de dor torácica, a probabilidade pré-teste geralmente não é alta para doença arterial coronariana em pacientes com essas características demográficas.⁵

Os estudos de Hoffmann e Litt mostraram que (supondo que um departamento de

radiologia possa ler prontamente as tomografias computadorizadas), é mais rápido obter uma tomografia computadorizada cardíaca do que um teste de estresse. É claro que é ainda mais rápido dispensar esses pacientes sem nenhum teste diagnóstico adicional, depois de determinar que seus achados de ECG e níveis de troponina são normais. Assim, sem evidência de benefício e riscos definidos, testes de rotina no departamento de emergência de pacientes com risco baixo a intermediário de síndromes coronarianas agudas devem ser evitados. Em suma, a questão não é qual teste leva a uma alta mais rápida dos pacientes do departamento de emergência, mas se um teste é necessário.

A caracterização da placa aterosclerótica pela ATCC tem sido de grande interesse no cenário da SCA, examinando especificamente variáveis como remodelamento vascular positivo, baixa densidade de placa e calcificação irregular.^{6,7} Estes estudos avaliaram a morfologia e a composição das lesões coronarianas pela ATCC e encontraram valor na elucidação das características radiográficas da placa. No entanto, parece não haver consenso sobre quais características de placa são mais úteis ou qual a maneira que determinada composição da placa deve ser incluída na avaliação de pacientes com suspeita de SCA.

Existem outros métodos de imagem que podem ser úteis no contexto de pacientes que se apresentam no departamento de emergência com dor torácica aguda? Certamente, o teste de estresse, com ou sem imagens, é uma opção viável, especialmente quando o paciente é capaz de se exercitar e tem um ECG interpretável. No entanto, uma SCA deve ser excluída definitivamente antes de prosseguir com um teste funcional (e provocativo). Os testes fisiológicos continuam a ser a pedra angular das estratégias de avaliação da dor torácica. De fato, a abordagem com um teste precoce de estresse é recomendada nas diretrizes atuais.⁸ Quando o ECG de repouso não é interpretável, o ECO estresse ou a Cintilografia de perfusão miocárdica são recomendados com um alto nível de acurácia, com uma bem definida capacidade prognóstica. Naqueles sem condições de realizar o esforço, a utilização do estresse farmacológico é uma excelente alternativa com alto valor diagnóstico e prognóstico.

Inquestionavelmente, a ATCC é uma nova e poderosa ferramenta em nosso arsenal de diagnóstico, com uma excelente capacidade de detectar ou excluir a presença de estenoses nas artérias coronárias. No entanto, a incapacidade de fornecer o significado fisiológico de tal lesão pode limitar seu valor no quadro de dor torácica

aguda, já que "... a presença de isquemia, em vez da presença de estenose, é essencial para uma boa tomada de decisão".

As limitações inerentes à técnica ou contra-indicações baseadas no paciente também limitam o uso da ATCC em todos, sendo potencialmente inadequado para um diagnóstico definitivo em um terço a metade dos pacientes com dor torácica aguda. Estes incluem: (1) ectopia (fibrilação atrial, ectopia ventricular), que limita a capacidade de sincronizar para a aquisição da imagem, (2) fatores relacionados ao contraste (insuficiência renal, alergia, uso de metformina, etc.); (3) incapacidade de administrar betabloqueadores (asma).

Em conclusão, a ATCC deve ser considerada para a triagem rápida de pacientes com dor torácica na emergência, com algum valor naqueles com risco baixo e intermediário para uma SCA, com objetivo de encurtar o tempo de permanência na unidade, conforme confirmado pelos critérios de uso apropriados recentemente publicados.⁹ Entretanto, não pode ser defendido como uma abordagem padrão para todos os pacientes, uma vez que aqueles de alto risco podem apresentar limitações técnicas (isto é, intensa calcificação coronariana) e podem requerer a delimitação da fisiologia coronariana. Por fim, as limitações técnicas e relacionadas ao paciente impedem o uso de uma estratégia com ATCC para todos os pacientes com dor torácica, exigindo, assim, abordagens alternativas, incluindo imagens nucleares em repouso e estresse.

Referência:

- Hoffmann U, Truong QA, Schoenfeld DA, et al. Coronary CT angiography versus standard evaluation in acute chest pain. *N Engl J Med* 2012;367:299-308.
- Litt HI, Gatsonis C, Snyder B, et al. CT angiography for safe discharge of patients with possible acute coronary syndromes. *N Engl J Med* 2012;366:1393-403.
- Body R, Carley S, McDowell G, et al. Rapid exclusion of acute myocardial infarction in patients with undetectable troponin using a high-sensitivity assay. *J Am Coll Cardiol* 2011;58:1332-9.
- Goldstein JA, Chinnaiyan KM, Abidov A, et al. The CT-STAT (Coronary Computed Tomographic Angiography for Systematic Triage of Acute Chest Pain Patients to Treatment) trial. *J Am Coll Cardiol* 2011;58:1414-22.
- Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical diagnosis of coronary-artery disease. *N Engl J Med* 1979;300:1350-8.

6. Hoffmann U, Moselewski F, Nieman K, Jang IK, Ferencik M, Rahman AM, et al. Noninvasive assessment of plaque morphology and composition in culprit and stable lesions in acute coronary syndrome and stable lesions in stable angina by multidetector computed tomography. *J Am Coll Cardiol* 2006;47:1655-62.
7. Motoyama S, Kondo T, Sarai M, Sugiura A, Sato T, Okumura M, et al. Multislice computed tomographic characteristics of coronary lesions in acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50:319-26.
8. Amsterdam EA, Kirk JD, Bluemke DA, Diercks D, Farkouh ME, Garvey JL, et al. Testing of low-risk patients presenting to the emergency department with chest pain: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2010;122: 1756-76.
9. Taylor AJ, Cequeira M, Hodgson JM, Mark D, Min J, O'Gara P, et al. ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 appropriate use criteria for cardiac computed tomography: A report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the American Society of Nuclear Cardiology, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:1864-94.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

VOLUME 30, 2019

AGOSTO, 2019

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Viabilidade miocárdica e resultados a longo prazo na cardiomiopatia isquêmica

Miocárdio hibernante (MH) é um termo que descreve um estado de persistente disfunção do ventrículo esquerdo (VE) em situação de repouso atribuída a uma crônica redução do fluxo coronário. Ou seja, miocárdio hibernante refere-se a disfunção regional crônica do VE secundária a hipoperfusão miocárdica prolongada em que os miócitos permanecem viáveis mas a contratilidade está cronicamente deprimida. Esses são conceitos bem estabelecidos há vários anos.¹⁻⁴ Está bem definido que “a recuperação da função do VE após a revascularização é mais provável de ocorrer em pacientes em que a disfunção VE é relacionada a miocárdio viável (hibernante) do que em danos miocárdicos irreversíveis “ – afirmou Braunwald E.⁵

Também o conceito de que pacientes com miocárdio viável pelos critérios do Tálío ou PET-FDG tem um marcante aumento na mortalidade quando tratado clinicamente comparado com aqueles revascularizados. Portanto, a partir de estudos bem conduzidos desde a década de 90, temos em mente que devemos buscar respostas contundentes sobre o que temos de músculo viável diante de uma cardiopatia isquêmica com fração de ejeção reduzida, no sentido de revascularizar tais pacientes para que possamos oferecer melhora na função sistólica e conseqüentemente reduzir mortalidade no longo prazo.

Vários protocolos utilizando a cardiologia nuclear, a ecocardiografia e a ressonância magnética foram testados e recomendados para essa metódica avaliação. Desta forma, muitas publicações demonstraram que diante de músculo viável a revascularização ofereceria um melhor prognóstico. Uma revisão de Bax e col. comparando PET (FDG), Talío²⁰¹ com re-injeção, Tc^{99m}MIBI e Eco estresse com Dobutamina revelou que tais métodos tem uma alta sensibilidade para predizer recuperação funcional (83 a 90%) e uma razoável especificidade (54 a 81%).⁶ Pontos de corte quantitativo de tecido viável foram definidos, havendo um consenso que 50% de tecido viável na área

com disfunção crônica, seria um bom indicativo de possível recuperação funcional.

Entretanto, a recuperação funcional é o único ponto relevante para essa população de alto risco? Será que mesmo que não haja melhora da função contrátil após uma revascularização, tais pacientes necessariamente terão um pior prognóstico? Dados revelaram que indivíduos sem preencher os critérios de significativa quantidade de tecido viável apresentavam um prognóstico melhor, mesmo sem revelar alguma melhora da função sistólica pós re-

Pelo amor de Deus eu estava hibernando; vocês nunca checam o pulso antes?

vascularização. Especulou-se como razões para tal, que a melhora da função diastólica, a estabilização das arritmias, a prevenção de novos infartos e a atenuação do remodelamento do VE, poderiam implicar em um prognóstico melhor, mesmo com FE baixa. Samady H e col. da Yale University, estudou 135 pacientes

com cardiopatia isquêmica e FE $\leq 30\%$, submetidos a revascularização cirúrgica do miocárdio. Desses, 65% apresentaram melhora da FE maior do que cinco pontos percentuais e 35% não tiveram modificação da FE. Em um follow-up de 32 ± 23 meses, a curva de sobrevida entre aqueles com melhora da FE foi de 93% e entre aqueles sem melhora da FE, foi de 94%, levando a concluir que a falta da melhora da FE não está associada a um pior prognóstico.⁷

A ressonância magnética tem demonstrado através do realce tardio um excelente valor preditivo, assim como os estudos com radioisótopos. Acreditamos que a utilização da análise quantitativa da perfusão regional miocárdica é de fundamental importância para demonstrar a captação relativa do traçador na região infartada, permitindo grande avanço em relação a análise subjetiva da captação, que subestima a percepção de tecido viável. Não há dúvidas que todos os métodos são excelentes para definir os dois extremos desse espectro – viável e não viável. Porém, a zona cinza, onde não é claro que haja tecido viável em quantidade passível de melhora da função contrátil, é onde mora o desafio. Será que devemos jogar a toalha para uma patologia grave que pode ter uma sobrevida ruim quando tratado clinicamente?

Recentemente, foi publicado no New England Journal of Medicine o estudo multicêntrico de Panza e col, a partir de dados do estudo STICH, tendo entre os co-autores Robert Bonow, renomado pesquisador sobre este tema, com o objetivo de avaliar miocárdio viável e um segmento de longo prazo na cardiomiopatia isquêmica.⁸ Os dados desse estudo não demonstraram o conceito de que a avaliação do miocárdio viável determina a probabilidade de benefício no longo prazo, com a revascularização cirúrgica. Os dados demonstraram uma baixa incidência de morte por qualquer causa com a revascularização cirúrgica associada a terapia clínica, do que a terapia clínica apenas. Entretanto, os testes de interação entre viabilidade miocárdica e efeito da cirurgia não foi significativa para qualquer dos *end points*.

Várias possibilidades podem ter contribuído para este resultado. É certo que há uma interação verdadeira entre miocárdio viável e revascularização. Entretanto, não devemos analisar esses pacientes de forma binária – tendo ou não tendo viabilidade. Dados como o grau de disfunção sistólica e remodelamento, número de vasos com estenoses, parecem ser fortes determinantes do benefício da revascularização do que a viabilidade isoladamente. Normalmente são pacientes complexos e que o resultado da viabilidade deve ser analisado dentro de um contexto com vários fatores necessários para alcançar a melhor decisão para cada paciente. Esses fatores incluem não somente os dados funcionais, mas a extensão anatômica da doença coronária.

Desta forma, esta análise de follow-up de 10 anos do estudo STICH não confirma a hipótese de que a presença de substancial quantidade de tecido viável está associada com benefício de longo prazo da cirurgia de revascularização. Os dados indicam também que a melhora da fração de ejeção é mais provável de ocorrer entre aqueles com viabilidade miocárdica, e não está restrita a aqueles submetidos a revascularização e não é um importante mecanismo para a sobrevida de pacientes com cardiomiopatia isquêmica tratados clínica ou cirurgicamente.

Creio que diante de um paciente com cardiomiopatia isquêmica e fração de ejeção baixa, devemos iniciar essa complexa avaliação por meio de uma coronariografia, onde será possível avaliar a anatomia coronária e possíveis vasos a serem revascularizados. Se não há vasos a revascularizar, não há o que discutir em termos de viabilidade. É fundamental a avaliação da reserva contrátil do miocárdio através da ecocardiografia, incluindo avaliação de anormalidades associadas como insuficiência mitral; uma ampla avaliação clínica incluído a análise da função renal, determinante importante de morbidade pós-operatória. E por fim, uma análise de viabilidade por meio de radioisótopos ou ressonância magnética, a depender da expertise local e disponibilidade. É evidente que a presença de significativa quantidade de tecido viável será um importante ponto para antecipar alguma melhora da função sistólica do VE, porém não devemos jogar a toalha para uma patologia maligna, quando nós encontrarmos em uma zona cinza, e a inclusão de outros determinantes poderá ajudar nessa difícil tomada de decisão.

Referência:

1. Passamani E - A randomized trial of coronary artery bypass surgery. Survival of patients with a low ejection fraction. N Engl J Med 1985; 312:1665-71
2. Eleven-year survival in the Veterans Ad-

- ministration randomized trial of coronary bypass surgery for stable angina. Veterans Administration Coronary Artery Bypass Surgery Cooperative Study Group. *N Engl J Med*. 1984 Nov 22;311(21):1333-9.
3. Varnauskas E - Twelve-year follow-up of survival in the randomized European Coronary Surgery Study. *N Engl J Med* 1988;319:332-7.
 4. He ZX, Mahmarian JJ, Iskandrian AS, Taillefer R, Verani MS. Recovery of global left ventricular dysfunction after coronary artery bypass surgery in the multicenter, prospective, I-123 Iodophenylpentadecanoic acid trial [abstract]. *Circulation* 1997;94:I-239-I-240
 5. Braunwald E, Rutherford JD. Reversible ischemic left ventricular dysfunction: evidence for the "hibernating myocardium". *J Am Coll Cardiol*. 1986 Dec;8(6):1467-70
 6. Bax JJ, Wijns W, Cornel JH, Visser FC, Boersma E, Fioretti PM. Accuracy of currently available techniques for prediction of functional recovery after revascularization in patients with left ventricular dysfunction due to chronic coronary artery disease: comparison of pooled data. *J Am Coll Cardiol*. 1997 Nov 15;30(6):1451-60
 7. Habib Samady , John A. Elefteriades , Brian G. Abbott , Jennifer A. Mattera , Craig A. McPherson , and Frans J. Th. Wackers. Failure to Improve Left Ventricular Function After Coronary Revascularization for Ischemic Cardiomyopathy Is Not Associated With Worse Outcome. *Circulation*. 1999;100:1298-1304.
 8. Julio A. Panza, M.D., Alicia M. Ellis, Ph.D., Hussein R. Al-Khalidi, Ph.D. Myocardial Viability and Long-Term Outcomes in Ischemic Cardiomyopathy. *N Engl J Med* 2019; 381:739-748.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes— Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com •

WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Origem Anômala da Artéria Coronária do Seio Coronário Inapropriado

Relato de caso

Paciente GORF, 47 anos, praticante de caminhada e corrida 3 vezes por semana, sem queixas de angina, dispneia, síncope ou palpitações, procurou sua médica cardiologista para exames cardiovasculares e bioquímicos de rotina. Não referia hipertensão arterial sistêmica, diabetes ou tabagismo. ECG de repouso normal; pressão arterial normal.

Figura 1

Foi submetido a Teste ergométrico de rotina que revelou alterações eletrocardiográficas no esforço compatíveis com padrão de resposta isquêmica, sem queixas de angina, com resposta pressórica normal, sem arritmia, frente a boa carga de trabalho (10 METs). O Ecodopplercardiograma revelou coração estruturalmente normal, valvas normais, sem hipertrofias, câmaras de dimensões normais, sem déficit contrátil segmentar com função diastólica normal. Diante dessa anormalidade

eletrocardiográficas no esforço, o médico assistente solicitou uma cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) de estresse e repouso com Tc99m-MIBI para confirmar ou não a presença de isquemia miocárdica. A CPM foi realizada em protocolo de 1 dia (repouso/estresse) tendo sido submetido a protocolo de Bruce na esteira ergométrica alcançando o IV estágio, com duração de 10:06 minutos, atingindo uma carga de trabalho de 10 METs, e FC de 169 (97% da FC máxima prevista para a idade). A curva de pressão arterial foi normal; não apresentou precordialgia; o traçado eletrocardiográfico no esforço revelou infra desnivelamento do segmento ST descendente aferido no ponto J de 2mm na derivação CM5 e na fase de recuperação, revelou infra desnivelamento do segmen-

Figura 2

Figura 3:
Reconstrução em 3D
de uma
angiotomografia das
coronárias,
identificando na
imagem 1 a origem da
CD, DA e CX a partir
do seio coronariano
direito; na figura 2,
observa-se o trajeto
interarterial da DA; na
imagem 3, o trajeto
retroaórtico da CX; na
imagem 4, nota-se o
trajeto interarterial
da DA; na imagem 5,
o trajeto retroaórtico
da CX; nas imagens 6
e 7, pode-se observar
o trajeto interarterial
da DA.

CD – Coronária direita;
DA – Descendente anterior;
CX – circunflexa.

to ST descendente aferido no ponto J de 1mm na mesma derivação – **figura 1**.

Não apresentou alteração da perfusão miocárdica nas imagens de estresse e repouso e os perfis circunferenciais das imagens apresentavam distribuição normal, e dentro dos limites da normalidade quando comparado com o banco de dados de normais – **figura 2**.

A FE do VE pós-estresse calculada pela técnica GSPECT foi normal, estimada em aproximadamente 64%, sem déficit contrátil segmentar.

Por não conseguir esclarecer as alterações eletrocardiográficas esforço induzidas, o médico assistente resolveu aprofundar a investigação, acrescentando dados da anatomia da árvore arterial coronária de forma não invasiva, e solicitou uma angiotomografia das coronárias. O escore de cálcio na árvore arterial coronária foi estimado em: zero; angiotomografia coronária – **figura 3**; Dominância: Coronária Direita; Tron-

co da Coronária Esquerda – ausente. Descendente Anterior – artéria não dominante isenta de ateromatose significativa, tem origem no seio coronariano direito em óstio independente; segue o trajeto entre a aorta e a artéria pulmonar em direção a parede anterior do VE; posteriormente segue pelo sulco interventricular anterior em trajeto usual; fino ramo diagonal sem evidências de ateromatose significativa. Circunflexa – artéria de grande importância isenta de ateromatose significativa, tem origem no seio coronariano direito em óstio independente, seguindo trajeto retro-aórtico, passando entre a aorta e átrio esquerdo e posteriormente segue pelo sulco atrioventricular esquerdo em trajeto usual; ramo marginal e póstero-lateral livre de ateromatose significativa. Coronária Direita – artéria dominante isenta de ateromatose significativa atinge o sulco interventricular posterior onde dá origem a ramo descendente

Figura 4: Cinecoronariografia; Na imagem 1, nota-se a coronária descendente anterior, que nasce do seio coronariano direito e tem trajeto interarterial; no destaque (seta) nota-se o diâmetro do vaso em diástole, no segmento interarterial (entre as artérias aorta e pulmonar); na imagem 2, nota-se o diâmetro do vaso em sístole, quando percebe-se uma compressão extrínseca do vaso. Na imagem 3, observa-se a coronária direita normal; na imagem 4, observa-se a origem da coronária direita, circunflexa (retro-aórtica) e descendente anterior, todas a partir do seio coronariano direito.

posterior. Em conclusão: Escore de cálcio negativo; Artérias Coronárias livres de aterosose significativa; Origem anômala da coronária descendente anterior no seio coronariano direito, com trajeto interarterial (aorta-artéria pulmonar); Origem anômala da coronária circunflexa no seio coronariano direito, com trajeto retro-aórtico. O caso foi discutido exaustivamente entre a equipe clínica e cirúrgica e considerando o maior risco de morte súbita, da origem anômala da coronária descendente anterior com trajeto interarterial (entre a aorta e artéria pulmonar) mesmo sem evidências de isquemia demonstrável pela CPM; seguindo dados da literatura em casos semelhantes, foi optado por submeter o paciente a uma revascularização cirúrgica da artéria descendente anterior através da anastomose da artéria mamária interna esquerda. Foi submetido a uma cinecoronariografia antes do procedimento cirúrgico que confirmou os achados da angiotomografia, e revelou estreitamento luminal sistólico proximal da artéria descendente anterior, quando do seu trajeto interarterial, e não revelou doença arterial obstrutiva das artérias coronárias (figura 4)

O procedimento cirúrgico ocorreu cerca de 6 meses após o diagnóstico, transcorrendo sem intercorrências. O paciente retomou para suas atividades físicas e encontra-se assintomático.

Discussão

A Origem anômala das artérias coronárias é uma cardiopatia congênita rara. Nestes casos a artéria coronária se origina no seio coronário inapropriado, por óstio separado ou em comum ou através de sub ramo. Há vários subtipos, sendo os principais a coronária esquerda que se origina acima ou no seio coronariano direito e a coronária direita que se origina acima ou no seio coronariano esquerdo. Raramente, a origem anômala das artérias coronária se origina do seio não coronariano. Esta patologia apresenta 5 subtipos de trajetos, como o interarterial, subpulmonar, pré-pulmonar, retroaórtico ou retrocardíaco. Adicionalmente, pode ocorrer um segmento intramural (pela parede da aorta), situação comumente vista nos casos de trajeto interarteriais. Entre os vários subtipos, o interarterial apresenta um risco potencial para morte súbita, quando a coronária tem trajeto entre a aorta e

	Ecocardiograma	Angiotomografia	Ressonância	Angiografia invasiva	US intravascular
Indicação		Classe I	Classe I	Classe IIa	Classe IIa
Resolução espacial	0,8 a 1,5 mm	0,5 mm	1,0 mm	0,3 mm	0,15 a 0,25mm
Visualiza estruturas circundantes	Limitado	++	+	x	x
Pontos favoráveis	Não invasivo; rápido; amplamente disponível e baixo custo	Não invasivo; rápido; visualiza origem, trajeto e estruturas adjacentes; avalia DAC.	Não invasiva; visualiza origem, trajeto e estruturas adjacentes; avalia DAC; evita contraste e radiação	Disponibilidade; melhor resolução espacial; métodos funcionais associados (FFR,OCT)	Imagem dinâmica; avaliação de estreitamentos proximais
Limitações	Acurácia limitada; dependente de biotipo e operador dependente	Disponibilidade limitada; usa contraste iodado; dosimetria de radiação (2-8 mSv)	Disponibilidade limitada; custo e tempo de aquisição superior vs angiotomografia; menor resolução espacial vs angiotomo	Invasivo; custo; contraste e radiação; limitada visualização ao óstio, curso proximal e não visualização de estruturas circundantes	Invasiva; custo; não visualização de estruturas circundantes
Adaptado de Angelini e Flamm – Catheter Cardiovasc Interv 2007;69-942-54;					

artéria pulmonar. Em uma ampla revisão publicada por Cheezum, MK e col, a real prevalência dessa anormalidade é provavelmente subestimada. Há muito poucos estudos que realizam uma triagem para origem anômala das coronárias na ausência de indicações clínicas. Há dados que estimam a prevalência entre 0,1 a 0,3% dos pacientes avaliados por diferentes métodos⁽¹⁾. A origem anômala da coronária esquerda no seio coronariano direito é mais rara, ocorrendo em 0,03%, quando comparada com a origem anômala da coronária direita no seio coronariano esquerdo – 0,23%. O trajeto retroartico é mais comum, ocorrendo em 0,28%.

Diferentes métodos diagnósticos são utilizados para avaliar pacientes jovens, com suspeita ou conhecida doença arterial coronária. O Ecocardiograma transtorácico é um método não invasivo, rápido, e amplamente utilizado, com baixo custo. Entretanto, tem limitada acurácia para detectar origem anômala das artérias coronárias. O Eco transesofágico tem demonstrado uma melhor acurácia, entretanto não é uma fer-

ramenta diagnóstica rotineira, considerando a melhor habilidade de outros métodos⁽²⁾.

Baseado nas diretrizes atuais, a angiotomografia coronária e angioressonância cardíaca são os únicos métodos com indicação classe I. A escolha entre esses métodos, dependerá da disponibilidade e experiência local. Em muitos centros, a angiotomografia é o método preferível para esse diagnóstico. É um método que tem uma exposição a radiação e utiliza de contraste iodado. Os equipamentos atuais já permitem imagens com uma baixa dosimetria de radiação, da ordem de 2-8mSv e baixo volume de contraste. A angiografia invasiva permite uma maior resolução espacial e temporal, e tem indicação classe IIa para diagnóstico de coronária anômala. Os testes funcionais, como o teste ergométrico (TE) e a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM), testam a significância funcional da origem anômala sobre o fluxo coronário. Grani e col, examinaram 46 adultos (idade média de 56 anos) com diagnóstico de coronária anômala feito pela angiotomografia, através de uma CPM,

e identificou alterações perfusionais apenas em paciente com concomitante doença arterial coronária⁽³⁾. O estresse físico é preferível para avaliar a perfusão miocárdica, visto que a maioria dos casos de morte súbita, atribuídas a origem anômala das coronárias, ocorrem com exercício extenuante. Várias publicações reportam grande número de falsos positivos e negativos com esses métodos. Entre 27 jovens atletas com coronária anômala (23 esquerda e 4 direita) descritos por Basso e col, 6 pacientes tiveram TE normal antes de apresentar morte súbita. Desta forma, a ausência de isquemia durante um exame de estresse não pode ser visto como suficiente.⁽⁴⁾

Muitos estudos de autópsia têm demonstrado que a origem anômala da coronária esquerda com trajeto interarterial e a origem anômala da coronária direita com mesmo trajeto, tem sido associado com risco de morte súbita. A maior ocorrência é após exercício extenuante. Significativa proporção dos pacientes (38% a

66%) de origem anômala da coronária esquerda e direita, não reportam sintomas antes da morte súbita. Apesar disso, a ocorrência de morte súbita é rara. Os guidelines atuais, desta forma, não recomendam uma avaliação rotineira universal, pré-participação em eventos esportivos, para excluir origem anômala das coronárias, em atletas assintomáticos.

Para avaliar o desfecho de pacientes com origem anômala esquerda e direita com trajeto interarterial, foi realizada uma ampla revisão de dados publicados. Entre 5459 resumos, foram identificados 20 estudos reportando desfechos (morte, revascularização, sintomas e/ou infarto do miocárdio). A incidência de morte por origem anômala das coronárias foi rara. Em pacientes com origem anômala da coronária direita foi observado uma mortalidade de <1%, em um follow-up de 1,3 a 5,6 anos. Outros estudos sugerem que o reparo cirúrgico oferece uma maior e efetiva segurança para aliviar sintomas⁽⁵⁻⁶⁾.

Os pacientes que apresentam um trajeto não interarterial têm um excelente prognóstico. O Guideline do American College of Cardiology/American Heart Association de 2008, sobre o manejo de adultos com doenças congênitas, recomenda a revascularização dos pacientes com origem anômala da coronária esquerda com trajeto interarterial, a despeito de documentada isquemia ou sintomas. A mesma recomendação foi feita para os pacientes com origem anômala da coronária direita com trajeto similar, porém na presença de documentada isquemia. Não há unanimidade nessa tomada de decisão, porém diante de pacientes com trajeto interarterial, a evidência de estreitamento arterial proximal, isquemia, síncope aos esforços, história de morte súbita abortada e dor torácica, é importante uma discussão multidisciplinar para a tomada de decisão.

Em pacientes com origem anômala da coronária direita com sintomas, arritmias, ou isquemia induzida, restrição para todas as formas de exercício competitivos deve ser feita enquanto aguarda cirurgia. Quando não há sintomas ou um teste funcional anormal, é possível permitir competições após aconselhamento para o atleta e parentes sobre o risco e benefício. Em pacientes

com origem anômala da coronária esquerda, particularmente com trajeto interarterial, restrição total é recomendada, enquanto aguarda cirurgia. Após a cirurgia, o retorno a atividade intensa pode ser considerado, se permanece assintomático e teste de estresse sem isquemia ou arritmia⁽⁷⁻⁹⁾.

O nosso caso clínico, seguiu as recomendações atuais. Mesmo na ausência de isquemia documentada, devido ao trajeto interarterial da coronária descendente anterior, foi indicada a revascularização. O paciente atualmente, retornou as suas atividades físicas, entretanto não é atleta e tais atividades não são extenuantes.

Este relato de caso, tem como objetivo reportar um caso não usual de origem anômala da coronária esquerda a partir do seio coronariano direito com trajeto interarterial, assintomático, que nos faz refletir sobre este diagnóstico em pacientes jovens com sintomas de angina e síncope aos esforços, porém o desafio diagnóstico é gigante, considerando que grande parte desses pacientes não terão sintomas antes da morte súbita, fato que requer mais pesquisas para encontrar uma forma custo/efetiva de avaliação, particularmente em praticantes de esportes competitivos intensos.

Manuseio da Origem Anômala da Coronária Esquerda e Direita com curso interarterial		
	2011 AC/AHA Guideline para Cirurgia de Revascularização do Miocárdio ⁽⁷⁾ e 2008 ACC/AHA Guideline de Cardiopatia Congênita em Adulto ⁽⁸⁾	2015 ACC /AHA Scientific Statement for Competitive Athletes with Cardiovascular Abnormalities ⁽⁹⁾
Classe I	Revascularização coronária cirúrgica para: 1. Tronco da Coronária Esquerda anômalo com curso interarterial. 2. Isquemia devido a compressão coronária (quando do curso entre as grandes artérias ou com curso intramural) 3. Origem anômala da coronária direita com curso interarterial e evidência de isquemia.	-
Classe IIa	Reparo cirúrgico pode ser benéfico se há hipoplasia da parede vascular ou obstrução ao fluxo coronário, a despeito de documentada isquemia.	Origem anômala da coronária direita deve ser avaliada por um exame de estresse. Se normal e sem sintomas, permissão para competir pode ser considerada após aconselhamento, considerando uma acurácia incerta para um teste negativo.
Classe IIb	Revascularização cirúrgica pode ser razoável para pacientes com descendente anterior com trajeto entre a aorta e artéria pulmonar.	Após reparo com sucesso da origem anômala da coronária direita e esquerda, atletas podem ser considerados para participar de qualquer esporte 3 meses após a cirurgia se livre de sintomas e teste funcional sem evidências de isquemia ou arritmia.
Classe III	-	-

1. Cheezum MK, Ghoshhajra B, Bittencourt MS, et al. Anomalous origin of the coronary artery arising from the opposite sinus: prevalence and outcomes in patients undergoing coronary CTA. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017;18:224–35.
2. Angelini P, Flamm SD. Newer concepts for imaging anomalous aortic origin of the coronary arteries in adults. *Catheter Cardiovasc Interv* 2007;69:942–54.
3. Grani C, Benz DC, Schmied C, et al. Hybrid CCTA/SPECT myocardial perfusion imaging findings in patients with anomalous origin of coronary arteries from the opposite sinus and suspected concomitant coronary artery disease. *J Nucl Cardiol* 2017;24:226–34.
4. Frescura C, Basso C, Thiene G, Corrado D, Pennelli T, Angelini A, Daliento L. Anomalous origin of coronary arteries and risk of sudden death: a study based on an autopsy population of congenital heart disease. *Hum Pathol* 1998;29: 689–95.
5. Michael K.Cheezum, Richard R. Liberthson, Nishant R.Shah, Todd C.Villines, Patrick T.O’Gara, Michael J.Landzberg, RonBlankstein. Anomalous Aortic Origin of a Coronary Artery From the Inappropriate Sinus of Valsava. *JACC –* 2017; 69; 12;1592-1608
6. Mirchandani S, Phoon CK. Management of anomalous coronary arteries from the contralateral sinus. *Int J Cardiol* 2005;102:383–9.
7. Hillis LD, Smith PK, Anderson JL, et al. 2011 ACCF/AHA guideline for coronary artery bypass graft surgery: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2011;58:e123–210.
8. Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines on the Management of Adults With Congenital Heart Disease): developed in collaboration with the American Society of Echocardiography, Heart Rhythm Society, International Society for Adult Congenital Heart Disease, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2008;52: e143–263.
9. Maron BJ, Levine BD, Washington RL, Baggish AL, Kovacs RJ, Maron MS. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 2: Preparticipation Screening for Cardiovascular Disease in Competitive Athletes: a scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. *J Am Coll Cardiol* 2015;66:2356–61.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.
 Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Prevenção Primária e Escore de Cálcio Coronário

Temos vivenciado um substancial progresso na prevenção e tratamento da doença cardiovascular (DCV) nas últimas décadas, levando a uma substancial redução na mortalidade ajustada pela idade. A estratificação de risco para DCV é imperativo, pelo fato que a progressão da aterosclerose coronária ocorre ao longo de décadas, com um longo período latente antes do surgimento de sintomas, como angina. Aproximadamente 40 a 60% dos casos, a primeira manifestação clínica da DCV é o infarto do miocárdio (IM) ou morte súbita cardíaca.¹ A utilização de métodos de avaliação que detecte a DCV precocemente em uma fase subclínica, permite a instituição de medidas preventivas que possam modificar o curso clínico evitando-se as fases mais avançadas da doença e suas complicações.

A modificação dos fatores de risco inclui mudanças do estilo de vida, como dieta, exercício, melhoria da qualidade do sono, manuseio do estresse, assim como o uso de medicações como redutores do colesterol, manuseio da

hipertensão e controle da glicemia.

Estudos clínicos têm demonstrado a presença de vários fatores de risco entre os pacientes que desenvolvem doença clínica. Entretanto, no estudo INTERHEART, nove fatores de risco potencialmente modificáveis foram encontrados em mais de 90% dos pacientes com risco para IM.² Nos anos 90, o Escore de Risco de Framingham (ERF) foi introduzido como um preditor validado para prever risco de DCV. Esse escore incorpora a idade, sexo, LDL, HDL pressão arterial, presença de diabetes e de tabagismo. Os pacientes são assim classificados como de baixo, intermediário e alto risco de desenvolver doença clínica em 10 anos. Essa e outras avaliações estabelecem uma relação probabilística.

Em contrapartida, a presença de calcificações coronárias, é um marcador direto e específico da presença de aterosclerose coronária, em um indivíduo, refletindo o efeito ao longo da vida de todos os fatores de risco presentes. Ainda que o Escore de cálcio (EC)

ERF – Escore de Risco de Framingham; EC – Escore de Cálcio

Figura 2 - Três cenários clínicos distintos; o paciente da imagem da esquerda (A) apresenta um escore de cálcio zero; na imagem do centro (B) nota-se uma doença arterial coronária incipiente, com escore de cálcio 23 (percentil 60); na imagem da direita (C) um paciente com intensa ateromatose proximal da artéria coronária descendente anterior, com escore de cálcio 1840 (percentil 99).

não detecta todas as placas, a magnitude das calcificações identificadas tem demonstrado alta correlação com a carga aterosclerótica em estudos de autópsias. 3 Estudos utilizando o EC tem demonstrado que essa ferramenta é um potente preditor de eventos cardíacos futuros. 4-5-6 Mesmo com a presença de EC baixos, na faixa de 1 a 10, o risco de eventos adversos é o dobro quando comparados com o EC zero. 7-8

No estudo MESA, Yeboah e col avaliaram 1330 indivíduos que tinham um ERF intermediário e 6 diferentes medidas de risco, incluindo o índice tornozelo braquial, dilatação mediada por fluxo (braquial), espessamento médio intimal da carótida, história familiar de DAC prematura, PCR ultrasensível elevada e escore de cálcio (EC). Cinco de seis medidas não possibilitaram discriminação para prever eventos cardiovasculares. O EC permitiu significativa discriminação versus todas as medidas. 9

A avaliação dos fatores de risco e do EC se complementam. Quando pacientes no estudo MESA foram avaliados de acordo com os subgrupos do ERF e o EC, houve um sinergismo entre esse dois preditores de risco. O EC foi um potente estratificador em todos os subgrupos, incluindo os subgrupos de muito baixo risco e alto risco (figura 1). Entre aqueles com ERF baixo, mas com $EC \geq 400$ tiveram uma mortalidade substancialmente maior do que entre aqueles com ERF alto mas com EC zero. 10

O EC tem um forte apelo como modalidade de rastreamento, visto que um EC zero é um preditor de baixo risco; um EC positivo e discreto é indicador para estratégias de prevenção otimizada; e EC elevado pode indicar a necessidade de tratamento mais agressivo (figura 2). O teste é de baixo custo, e baixa exposição à radiação, da ordem de 1,0 a 1,5 mSv por estudo. Avaliar como triagem, pacientes assintomáticos para doenças importantes como câncer de mama, colón e pulmão, aneurisma de aorta abdominal tem atraído atenção como medidas que podem salvar

vidas. Nos últimos 15 anos, uma grande quantidade de evidências tem, de forma conclusiva, demonstrado que a utilização do EC como método de triagem tem sido superior aos algoritmos de avaliação de risco global em população assintomática. Do ponto de vista prático, tanto o EC como um ultrassom, podem ser usados como medidas de triagem, mas o EC pode ser, particularmente atraente em relação a fácil aquisição, baixo custo, e baixa exposição à radiação, permitindo prever risco no curto e longo prazo. Tem ainda a possibilidade de avaliar a carga aterosclerótica coronária em assintomáticos direcionando aqueles que necessitarão de avaliação funcional por permitir correlacionar a magnitude da doença arterial coronária e a probabilidade de isquemia induzida.

Referência:

1. Kannel WB, Schatzkin A. Sudden death: lessons from subsets in population studies. *J Am Coll Cardiol* 1985;5:141B-9B.
2. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *Lancet* 2004; 364:937-52.
3. Rumberger JA, Simons DB, Fitzpatrick LA, Sheedy PF, Schwartz RS. Coronary artery calcium area by electron-beam computed tomography and coronary atherosclerotic plaque area. A histopathologic correlative study. *Circulation* 1995;92: 2157-62.
4. Budoff MJ, Shaw LJ, Liu ST, et al. Long-term prognosis associated with coronary calcification: observations from a registry of 25,253 patients. *J Am Coll Cardiol* 2007;49:1860-70
5. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. *N Engl J Med* 2008;358: 1336-45.
6. Polonsky TS, McClelland RL, Jorgensen NW, et al. Coronary artery calcium score and risk classification for coronary heart disease prediction. *JAMA* 2010;303:1610-6.
7. Budoff MJ, McClelland R, Nasir K, et al. Cardiovascular events with absent or minimal coronary calcification: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Am Heart J* 2009;158: 554.
8. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol Img* 2009;2:692-700.
9. Yeboah J, McClelland RL, Polonsky TS, et al. Comparison of novel risk markers for improvement in cardiovascular risk assessment in intermediate-risk individuals. *JAMA* 2012;308:788-95.
10. Silverman MG, Blaha MJ, Krumholz HM, et al. Impact of coronary artery calcium on coronary heart disease events in individuals at the extremes of traditional risk factor burden: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. *Eur Heart J* 2014;35: 2232-41.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes— Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com •

WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Se penso, logo existo

René Descartes
1596-1650

Um homem branco de 55 anos, procura um cardiologista para avaliação de rotina. Realiza exercícios regularmente e é assintomático. Tem registro de coronariopatia precoce na família (pai < 60 anos). O peso é ideal (IMC 25), nunca fumou e não é diabético. Refere dislipidemia (LDL prévio 155 mg%) e fazia uso de rosuvastatina 5mg/dia. A sua pressão arterial foi 120/80 mmHg. Foi submetido a uma tomografia de tórax sem contraste para avaliação do escore de cálcio coronário (EC) que revelou **854 unidades Agatston**. O HDL era de 43 mg% e o LDL de 86 mg%. A estimativa de um homem branco de 55 anos de ter EC zero é de 56%, porém este paciente está no percentil 93, ou seja, 93% dos homens brancos de sua idade tem um escore menor do que o seu.

A doença cardiovascular é a causa líder de mortalidade entre os brasileiros e na maioria dos

países em todo o mundo. A primeira manifestação da doença em muitos desses indivíduos foi morte súbita ou infarto agudo do miocárdio. Desta forma, realizar um apropriado screening de avaliação inicial que detecte a doença arterial coronária (DAC) precoce e subclínica é bastante atraente. O EC é um método sensível e quantitativo da carga aterosclerótica coronária. Como a calcificação coronária praticamente sempre está presente na placa aterosclerótica, um EC positivo diretamente identifica a presença de DAC. Há uma certa unanimidade no fato de que esta avaliação não é custo efetivo em indivíduos de baixo e alto risco, porém a sua utilidade na avaliação dos indivíduos de risco intermediário mostra-se útil, particularmente naqueles com risco entre 10-20% de eventos em 10 anos (1-2% ao ano) quando visto pelo escore de Framingham. Há dados que indicam que quanto maior a presença de calcificações coronárias, maior a probabilidade de isquemia induzida ou a frequência de eventos adversos.

O risco estimado em 10 anos de um evento para uma pessoa com esse perfil de fator de risco, incluindo cálcio coronariano, é de 8,2%. O risco estimado em 10 anos de um evento para uma pessoa com esse perfil de fator de risco, se não levarmos em consideração o escore de cálcio coronariano, seria de 3,6%. Ou seja, a adição do EC reclassificou este paciente para um risco 2,3 vezes maior do que o visto pelos critérios clínicos.

A aspirina deve ser usada para prevenção primária?

Não há dúvidas quanto a adoção de uma dieta hipogordurosa, manter atividade física regular e aumentar a dose da Rosuvastatina. E quanto a adição de aspirina a esse esquema? Filosoficamente estamos cuidando de um paciente em prevenção primária.

Entre 1853 e 1897, os químicos alemães aprenderam a combinar eficientemente salicilato de sódio com cloreto de acetila para produzir ácido acetilsalicílico. Esse composto, registrado co-

mo aspirina, provou ser um notável agente anti-inflamatório e antitrombótico e um dos medicamentos mais amplamente utilizados na história farmacêutica.

À medida que a compreensão da comunidade médica sobre biologia plaquetária e aterosclerose evoluía, ficou claro que a aspirina era altamente eficaz na prevenção secundária de eventos cardiovasculares. Ensaios de prevenção primária em larga escala subsequentes, forneceram evidências de benefícios cardiovasculares pequenos a modestos em pacientes de alto risco, embora com um risco aumentado de sangramento.^{1,2} Outros estudos de prevenção primária com aspirina foram conduzidos em um momento em que o fumo era comum, o controle da pressão arterial subótimo e agressiva redução lipídica rara. Assim, os riscos e benefícios da aspirina profilática na prática preventiva atual permanecem incertos, assim como os padrões de dose e duração.³ Esse cálculo é ainda mais complicado pelos dados que sugerem que o uso de aspirina pode diminuir a incidência de câncer colorretal.⁴

⁽⁵⁾, que envolveu participantes com diabetes; o estudo ARRIVE (aspirina para reduzir o risco de eventos vasculares iniciais)⁶, destinado a envolver participantes de alto risco sem diabetes; e o estudo ASPREE (aspirina na redução de eventos em idosos),⁷⁻⁹ que envolveu participantes mais velhos. Esses novos estudos compartilham um tema comum, pois abordam o nível de risco, se houver, que justifica o uso de aspirina para prevenção primária na prática atual.

No estudo **ASCEND**, 15.480 participantes com diabetes foram aleatoriamente designados para receber aspirina na dose de 100 mg por dia ou placebo. Durante um seguimento médio de 7,4 anos, a taxa de eventos vasculares graves foi de 8,5% com aspirina, em comparação com 9,6% com placebo (razão de 0,88; intervalo de confiança de 95% [IC], 0,79 a 0,97; P = 0,01); assim, o uso de aspirina foi associado a uma diminuição de 12% na taxa de eventos vasculares graves. Esse benefício, no entanto, custou um aumento de 29% na taxa de eventos hemorrágicos maiores (4,1% com aspirina vs. 3,2% com placebo; razão de 1,29; IC95%, 1,09 a 1,52, P = 0,003). No estudo ASCEND, a mortalidade por todas as causas foi neutra entre os grupos estudados (razão, 0,94; IC 95%, 0,85 a 1,04).

O estudo **ARRIVE** teve como objetivo investigar o papel da aspirina na dose de 100 mg por dia em comparação com o placebo na prevenção primária de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco sem diabetes. No entanto, durante 5 anos de acompanhamento entre 12.546 participantes, as estimativas de risco observadas em 10 anos foram substancialmente inferiores às previstas. Assim, os resultados do estudo ARRIVE, os participantes devem ser considerados de baixo a moderado risco. Nesse contexto, os resultados são consistentes com os resultados de ensaios anteriores, nos quais o uso de aspirina não conferiu benefício vascular, mas resultou em um aumento significativo no risco de complicações hemorrágicas. Na intenção de tratar na análise do estudo ARRIVE, a incidência de desfecho primário composto de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, angina instável, ataque

“Extrapolar os dados recentes de prevenção primária, onde a aspirina não foi benéfica, sem conhecer a carga aterosclerótica desses indivi-

is-quêmico transitória ou morte por doença cardiovascular foi de 4,3% com aspirina e 4,5% com placebo (razão de risco, 0,96; IC 95%, 0,81 a 1,13; P = 0,60), enquanto a incidência de eventos hemorrágicos gastrointestinais com aspirina foi

Três recentes estudos de prevenção primária de aspirina foram publicados: o ASCEND

duas vezes maior do que no grupo placebo (razão de risco de 2,1; IC95%, 1,36 a 3,28; P <0,001). No estudo ARRIVE, não houve diferença significativa entre os grupos quanto a taxa de eventos hemorrágicos fatais e mortalidade por todas as causas, novamente neutra entre os dois grupos (taxa de risco, 0,99; IC 95%, 0,80 a 1,24; P = 0,95).

Os resultados do estudo **ASPREE** foram publicados em três artigos separados. O estudo envolveu 19.114 participantes na Austrália e nos Estados Unidos, com idade de 70 anos ou mais e

livres de doenças cardiovasculares, demência e incapacidade na entrada do estudo. Os participantes foram aleatoriamente designados para receber 100 mg por dia de aspirina com revestimento entérico ou placebo e foram seguidos por até 5 anos. No estudo ASPREE, o uso de aspirina não conferiu nenhum benefício no end point final primário composto (morte, demência ou incapacidade física persistente, uma questão de considerável importância em idosos (razão de risco com aspirina vs. placebo, 1,01; IC 95%, 0,92 a 1,11; P = 0,79). Dos principais eventos de end point que ocorreram, metade foi morte, 30% de demência e 20% de incapacidade física persistente. Semelhante ao estudo ARRIVE, o estudo ASPREE não mostrou evidência de benefício cardiovascular da aspirina (razão de risco para doença cardiovascular com aspirina vs. placebo, 0,95; 95% CI 0,83 a 1,08), mas o risco de sangramento maior foi novamente maior com aspirina do que com placebo (taxa de risco, 1,39; IC 95%, 1,18 a 1,62; P <0,001).

Em relação a outros resultados no ASPREE, os investigadores relatam que a taxa de end point secundário de morte por qualquer causa potencialmente mais alto com aspirina do que com placebo (taxa de risco, 1,14; IC 95%, 1,01 a 1,29). Esta descoberta está em desacordo com os resultados de ensaios de prevenção primária de aspirina e com os resultados dos ensaios ASCEND e ARRIVE. A mortalidade potencialmente mais alta com a aspirina estava limitada à coorte australiana e foi impulsionado por um risco inesperadamente maior de morte relacionada ao câncer com aspirina do que com placebo (razão de risco de 1,31; IC95%, 1,10 a 1,56). Esses últimos dados devem ser interpretados com cautela. No estudo ASPREE, os maiores valores observados de mortalidade relacionada ao câncer com aspirina não foi específico ao local do câncer ou tipo patológico, e o potencial efeito adverso da aspirina na incidência de câncer foi de magnitude menor que o efeito sobre a incidência de câncer fatal; em contrapartida, no estudo ASCEND, que teve uma maior tempo médio de acompanhamento que o estudo ASPREE, nenhum aumento ou diminuição da taxa de câncer foi observado com o uso de aspirina. Dados sobre câncer do estudo ARRIVE ainda não foram relatados. Dada essa incerteza e dadas as longas latências do câncer, o acompanhamento contínuo de todos três ensaios ajudariam a abordar de maneira robusta hipóteses sobre benefícios ou malefícios da aspirina sobre a ocorrência de câncer específico.

Os resultados desses estudos contemporâneos sobre aspirina, que mostraram benefícios mínimos e riscos consistentes de sangramento, devem ser considerados juntamente com os resultados dos estudos contemporâneos com estatinas. Em ensaios de prevenção primária, o uso de estatinas foi associado a uma redução de 25% no risco de eventos vasculares importantes por cada 1 mmol por litro no nível de LDL reduzido (razão de taxa com estatina versus placebo, 0,75; IC95% , 0,69 a 0,82).¹⁰

Esse benefício estatisticamente certo foi associado a um perfil de segurança invejável e não às complicações hemorrágicas observadas com a aspirina. A porcentagem de participantes que tomavam estatinas nos estudos ASPREE, ARRIVE e ASCEND foi de 34%, 43% e 75%, respectivamente.

O que podemos concluir sobre o uso de aspirina na profilaxia 150 anos após sua síntese química? Para prevenção secundária, na qual o risco é determinado em grande parte pela extensão da doença aterosclerótica, os benefícios da aspirina superam os riscos de sangramento. Por outro lado, para a prevenção primária, na qual o risco é determinado em grande parte pela idade e pela presença ou ausência de diabetes, a relação risco-benefício da aspirina profilática na prática atual é excepcionalmente pequena. Assim, além da manutenção da dieta, exercícios e cessação do tabagismo, a melhor estratégia para o uso de aspirina na prevenção primária de doenças cardiovasculares pode ser simplesmente a prescrição de uma estatina.

Mas como tratar um paciente com extensa aterosclerose coronária identificado pelo escore de cálcio, como no caso clínico inicialmente descrito? Será que nesses estudos, a avaliação da carga aterosclerótica foi considerada como possível determinante para tratar? Será que foram tratados pacientes que seriam reclassificados como de baixo risco se o escore de cálcio fosse zero, portanto, o risco da aspirina mostraria ser maior, já que não seriam verdadeiramente pacientes com significativa carga aterosclerótica?

No estudo MESA-Júpiter, que estudou pacientes em prevenção primária, onde os pacientes elegíveis para o estudo Júpiter foram submetidos ao escore de cálcio, o número necessário para tratar (NNT) foi inversamente proporcional ao escore de cálcio, mostrando que se o paciente é de risco intermediário, pelos critérios clínicos, caso tenha um escore de cálcio zero, o seu risco de eventos seria baixo e provavelmente tratar esses indivíduos com estatina não seria custo efetivo. Entretanto, se o escore de cálcio é positivo, o NNT para evitar eventos foi custo efetivo.¹¹

É justo dizer que a aspirina para a prevenção primária de doenças cardiovasculares tornou-se cada vez mais difícil de defender, particularmente após esses três recentes ensaios clínicos.

No entanto, acredito que ainda há equilíbrio suficiente nas evidências para considerar a recomendação de aspirina. Em primeiro lugar, as metanálises da totalidade dos dados, incluindo os recentes ensaios clínicos, mostram consistentemente que a dose baixa de aspirina reduz a incidência de infarto do miocárdio não fatal e doença cardiovascular não fatal.¹²⁻¹³

Para aqueles que argumentam que as evidências do benefício da aspirina na redução do infarto do miocárdio não fatal diminuíram nos ensaios mais recentes, eu diria que os critérios de diagnóstico do infarto do miocárdio e a sensibilidade dos biomarcadores utilizados mudaram substancialmente ao longo dos anos. A incidência notavelmente mais baixa de infarto do miocárdio entre participantes aleatoriamente designados à aspirina, que é evidente em estudos mais antigos, que se baseavam em eletrocardiografia e biomarcadores menos sensíveis, continua exigindo nosso respeito, uma vez que esses ensaios provavelmente capturaram maiores infartos do miocárdio. Por outro lado, estudos modernos usaram biomarcadores mais sensíveis, como níveis elevados de troponina, que geralmente representam lesão do miocárdio e não a forma tipo 1 de infarto do miocárdio que envolve ruptura da placa aterosclerótica, para a qual a aspirina fornece um benefício. Além disso, a adesão à aspirina foi baixa (entre 60 e 70%) nos três estudos de 2018, com um número substancial de cruzamentos do placebo para a aspirina.

E os end points relacionados à morte? Embora a aspirina profilática não reduza a incidência de doenças cardiovasculares fatais ou morte em estudos contemporâneos (observe que nunca foi demonstrado com segurança aumentar a mortalidade, mesmo no estudo ASPREE), é preciso considerar também que a taxa de mortalidade por infarto do miocárdio diminuiu drasticamente e que, com períodos relativamente curtos de acompanhamento, estudos recentes foram insuficientes para avaliar os resultados de mortalidade.¹⁴

Extrapolar os dados recentes de prevenção primária, onde a aspirina não foi benéfica, sem conhecer a carga aterosclerótica desses indivíduos talvez seja um erro. É possível que estejamos comparando laranjas com maçãs.

Em 17/10/2018 no Medpage Today foi publicado um interessante artigo escrito pelo Dr. Milton Packer, renomado pesquisador e participante de diversas diretrizes publicadas nos últimos anos¹⁵. O artigo foi intitulado “quando as diretrizes se tornaram escrituras sagradas?”. Nele Dr. Packer descreve o seguinte texto:

“Durante uma conferência recente, ouvi o orador opinar sobre um tópico controverso. A apresentação começou e terminou com slides que copiavam o texto das diretrizes emitidas por vários organizações e sociedades nacionais. Quando os slides das diretrizes apareceram, o orador obediamente leu suas recomendações com reverência. Quando a conferência terminou, perguntei ao orador por que ele havia enfatizado tanto as diretrizes.

Orador: Bem, são as diretrizes! Eles representam a maneira certa e errada de fazer as coisas.

Packer: Eu sei que você deve pensar assim. Você os citou literalmente, capítulo e versículo. Você pegou o que eles disseram literalmente.

Orador: Claro que sim. As diretrizes são a palavra oficial!

Packer: Sério? Você sabe quem as escreveu? Você se lembra de quais evidências eles citaram? Você está ciente das evidências que eles ignoraram? Você sabe quem revisou o documento? Você tem alguma ideia se as opiniões dos revisores foram levadas a sério?

O orador entendeu meus argumentos, mas ele não iria ceder facilmente. Então perguntou:

Orador: O que mais há?

Packer: Bem, você pode examinar a literatura, analisar os estudos relevantes em detalhes e formule sua própria opinião.

Orador: eu não posso fazer isso. Eu não sei como fazer. E mesmo se eu soubesse, eu não tenho tempo para fazê-lo. Eu preciso confiar nas diretrizes. É tudo o que tenho.

Sim, ele estava certo. Era tudo o que ele

tinha. Ele reverenciou as diretrizes, como alguns reverenciam as escrituras da Bíblia. As diretrizes representavam seu único caminho para a verdade. Mas as diretrizes não merecem ser adoradas.

Dr. Packer em seu artigo continuou: “Eu fui membro de muitos comitês de diretrizes. E posso dizer com confiança que é um processo confuso. Normalmente, cada membro do comitê é convidado a escrever uma seção do documento. E no final, todo o comitê deve revisar criticamente o trabalho de todos os outros. Mas às vezes não funciona dessa maneira. Poucos têm tempo para examinar cuidadosamente todo o documento; a maioria está feliz em acreditar que seus colegas tenham realizado suas tarefas satisfatoriamente. Quando o comitê se encontrar cara a cara, o objetivo principal é mover o documento para a linha de chegada. Dado as pressões do tempo, geralmente é mais fácil aceitar a abordagem de um colega membro do que desafiá-lo. Um ou dois membros determinados podem ter uma influência nas deliberações do comitê. Quando o comitê tiver esgotado seus esforços, a organização patrocinadora poderá esperar que distorções possam ser capturadas e corrigidas quando os documentos forem enviados para revisão. Mas o comitê de criação não é obrigado a aceitar nenhuma das recomendações ou críticas dos revisores. Organizações nacionais tentam minimizar conflitos de interesse ao escolher os membros dos comitês de diretrizes. Mas eles examinam conflitos financeiros, não intelectuais. Sem dúvida, envolvimento pessoais anteriores podem ter influência. Tome-mos, por exemplo, as diretrizes para hipertensão de 2017 da American Heart Association e o American College of Cardiology (AHA / ACC). Esse documento mudou os critérios para o diagnóstico de pressão alta, assim colocando um enorme fardo para a população e os médicos de cuidados primários nos EUA. As recomendações do documento foram fortemente influenciadas pelos resultados de um estudo controverso, o estudo SPRINT. Curiosamente, vários membros importantes do comitê de diretrizes para hipertensão tinham desempenhado um papel importante naquele estudo.

Se o estudo SPRINT tivesse sido patrocinado por uma empresa farmacêutica, com a participação de especialistas do SPRINT como autores principais, o comitê da diretriz teria permitido?

“Quando as diretrizes se tornaram escrituras sagradas?”

As diretrizes de hipertensão emitidas posteriormente pelas organizações de atenção primária e organizações de cardiologia da Europa não endossaram as principais recomendações do documento do ACC / AHA. A maioria dos comitês de

diretrizes usa um sistema que classifica as evidências de maneira sem sentido. De acordo com a abordagem atual, uma metanálise de dois pequenos ensaios mal realizados é considerada para fornecer um nível de evidência mais alto do que um único estudo definitivo em larga escala. E um único estudo definitivo em larga escala recebe a mesma classificação que não randomizada. Estudos observacionais, são uma abordagem boa para o ranking de evidências. Melhores abordagens existem, mas são usados por muito poucos. Muitos aspectos das diretrizes refletem simplesmente a moda dos tempos. Como eu tenho observado anteriormente, durante um período de 10 anos, o uso de digoxina na insuficiência cardíaca foi rebaixado duas vezes - sem novos dados de estudos randomizados para justificar a alteração em recomendação.

Recentemente, John Ioannidis (Universidade de Stanford) levou a discussão sobre diretrizes a um extremo. Na sua crença equivocada de que as diretrizes eram de alguma forma sagradas, ele sugeriu que fossem desenvolvidas por metodologistas especialistas que não têm conhecimento sobre os problemas clínicos envolvidos. Oh, por favor! Considero-me um metodologista meticuloso, mas não me peça para desenvolver diretrizes para o tratamento de gota ou câncer de próstata. Primeiro e acima de tudo, diretrizes são documentos clínicos. Metodologistas se esquecem que sofrem de incuráveis arrogâncias”.

Continua Dr. Packer: “Aqui está a minha solução para o nosso atoleiro atual. As diretrizes representam as opiniões de seus autores. Nada mais e nada menos. Vale a pena ler o texto deles, mas o documento não deve ser o foco de adoração. As diretrizes não são escrituras bíblicas. Mas novamente, as escrituras bíblicas têm sua própria história de flexibilidade. Sem o conhecimento de muitos, as mensagens colocadas na Bíblia mudaram consideravelmente ao longo dos anos. Os primeiros cristãos fizeram escolhas sobre quais "livros" seriam incluídos ou deixado de fora do Novo Testamento. As primeiras traduções da Bíblia para o inglês surgiram como parte da Reforma, mas o rei James I não gostou delas, então ele encomendou uma tradução inteiramente nova, que aderiu aos seus imperativos políticos. Os puritanos ficaram horrorizados, e eles levaram sua própria versão (anterior) da Bíblia às colônias americanas”.

Por fim, Dr. Packer conclui: “Você não precisa da ajuda de uma organização formal para alcançar a realização espiritual ou iluminação intelectual. E você não precisa de diretrizes "oficiais" para dizer como analisar evidências científicas ou praticar medicina”.

O caso clínico em questão representa um paciente com alguns fatores de risco, com uma extensa e precoce aterosclerose coronária vista pelo escore de cálcio, que o coloca em risco de eventos aterotrombóticos, fenômenos responsáveis pela maioria dos eventos isquêmicos. Por não ter apresentado eventos até o momento, ele é definido como candidato a prevenção primária, onde há indicação de tratamento anti-aterosclerótico, porém baseado nas orientações atuais, não teria indicação de usar aspirina.

A boa prática médica vem da capacidade de mesclar as evidências, as recomendações, a liberdade de avaliar os dados imparcialmente e o bom senso clínico.

Salve os iluministas que disseram: se penso, logo existo.

No discurso do método, Descartes propõe as 4 seguintes etapas do conhecimento verdadeiro, despojadas de preconceitos e aberta ao livre exame, ao questionamento mais aberto:

1. Não aceitar nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão. Que o pensamento não seja tomado por paixões ou se deixe guiar por preconceito.
2. Tudo o que parece complexo deve ser dividido em tantas partes simples quanto possível. A razão ao focar um problema perfeitamente delimitado, tem mais condições de resolvê-lo do que se encarar algo composto de várias maneiras.
3. Após a simplificação, ele deve seguir um ordenamento, de modo que a remontagem para o composto complexo possa ser feita sem desvios, que prejudicaria a verdade almejada.
4. Como esse procedimento deve ser retomado e repetido por qualquer um, ele deve dar lugar a tantas revisões quanto necessárias, de modo que as contribuições e objeções de todos possam ser levadas em consideração.

Esses métodos, que a primeira vista, nos parece contemporâneos, são na verdade atemporais. Foi escrito em 1637 (Discurso do Método), em pleno século XVII, por René Descartes, nascido em 1596. Um indivíduo do século XVI, nos ajudando a pensar de forma racional, lógica e ordenada em pleno século XXI.

Se penso, logo existo.

Referências:

1. Steering Committee of the Physicians' Health Study Research Group. Final report on the aspirin component of the ongoing Physicians' Health Study. N Engl J Med 1989; 321: 129-35.
2. Ridker PM, Cook NR, Lee I-M, et al. A random-

- ized trial of low-dose aspirin in the primary prevention of cardiovascular disease in women. *N Engl J Med* 2005; 352: 1293-304.
3. Guirguis-Blake JM, Evans CV, Senger CA, O'Connor EA, Whitlock EP. Aspirin for the primary prevention of cardiovascular events: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med* 2016; 164: 804-13.
 4. Rothwell PM, Wilson M, Elwin CE, et al. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials. *Lancet* 2010; 376: 1741-50.
 5. The ASCEND Study Collaborative Group. Effects of aspirin for primary prevention in persons with diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2018; 379: 1529-39.
 6. Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2018 August 24 (Epub ahead of print).
 7. McNeil JJ, Woods RL, Nelson MR, et al. Effect of aspirin on disability-free survival in the healthy elderly. *N Engl J Med* 2018; 379: 1499-508.
 8. McNeil JJ, Wolfe R, Woods RL, et al. Effect of aspirin on cardiovascular events and bleeding in the healthy elderly. *N Engl J Med* 2018; 379: 1509-18.
 9. McNeil JJ, Nelson MR, Woods RL, et al. Effect of aspirin on all-cause mortality in the healthy elderly. *N Engl J Med* 2018; 379: 1519-28.
 10. Collins R, Reith C, Emberson J, et al. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. *Lancet* 2016; 388: 2532-61.
 11. Blaha MJ, Budoff MJ, Defilippis AP, et al. Associations between C-reactive protein, coronary artery calcium, and cardiovascular events: implications for the JUPITER population from MESA, a population-based cohort study. *Lancet*. 2011;378:684-92.
 12. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2019 March 17.
 13. Zheng SL, Roddick AJ. Association of aspirin use for primary prevention with cardiovascular events and bleeding events: a systematic review and meta-analysis. *JAMA* 2019;321:277-87
 14. Rosamond WD, Chambless LE, Heiss G, et al. Twenty-two year trends in incidence of myocardial infarction, coronary heart disease mortality, and case fatality in 4 US communities, 1987-2008. *Circulation* 2012;125:1848-57
 15. https://www.medpagetoday.com/blogs/revolutionand revelation/75752?xid=nl_mpt_blog2018-10-17&eun=g86920d0r&utm_source=Sailthru&utm_%E2%80%A6%201/4

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—
 FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Quantificação da Perfusão Miocárdica

Muitos processos físicos e matemáticos estão envolvidos na realização de uma cintilografia de perfusão miocárdica.

As imagens da tomografia computadorizada por emissão de fótons único (SPECT) são digitais por natureza e são altamente quantificáveis. Anormalidades de perfusão miocárdica e função ventricular esquerda (VE) podem ser avaliadas quantitativamente por meio de softwares sofisticados. Em comparação com a análise visual convencional, a análise quantitativa oferece maior precisão e reprodutibilidade conferindo um importante papel na tomada de decisão clínica. Nos últimos anos, importantes estudos clínicos integraram a avaliação perfusional, não apenas como isquêmico ou não, mas principalmente possibilitando a avaliação percentual da extensão e severidade do defeito, e assim ajudando a definir melhor os pacientes que realmente necessitariam de uma revascularização. Recentemente, o Estudo Ischemia (vide página 3) mostrou a necessidade da melhor quantificação da isquemia, em termo percentuais, para ajudar a definir a estratégia de tratamento.

A quantificação das imagens de perfusão miocárdica é um pós-processamento das imagens digitais. Inúmeros métodos de quantificação para a avaliação de anormalidades da perfusão miocárdica e função do VE foram desenvolvidas durante as últimas décadas. Estes métodos foram elaborados principalmente com base no conceito de contagem dos fótons provenientes do miocárdica, da geometria de VE, ou uma combinação deles. Embora a exibição dos dados quantitativos seja

diferente entre os métodos, os perfis circunferenciais da contagem desses fótons são geralmente gerados a partir das imagens SPECT.

É feito um mapa bidimensional e tridimensional (3D) da superfície, com posterior reconstrução a partir dos perfis de contagem circunferencial. O tamanho do defeito de perfusão é usado como índice de anormalidades da perfusão do miocárdio calculado a partir dessa reconstrução ou diretamente da contagem circunferencial original dos perfis.

Utilizamos na Santa Joana Diagnóstico – Unidade Dom Bosco, desde 1997 o software Wackers-Liu Circunferencial Quantification (WLCQ), desenvolvido na Yale University, EUA, e atualizados periodicamente. Os perfis de contagem circunferenciais usados

na quantificação da anormalidade da perfusão do miocárdio, são derivados dos cortes do eixo curto onde cada um dos cortes é dividido em 128 segmentos radiais. Os perfis de contagem são gerados a partir da contagem de fótons em cada um desses segmentos.

O perfil do paciente é comparado com um banco de dados de indivíduos voluntários normais com probabilidade pré-teste de DAC inferior a 3%. O limite inferior do normal do banco de dados foi definido como sendo a média da distribuição do traçador desses indivíduos menos 2 desvios padrão, o que confere um intervalo de confiança de 95%. Mais especificamente, com essa suposição, 95% dos perfis de contagem normais provavelmente estarão acima do limite inferior do normal.

New Haven, CT, EUA—09.12.2019—Visita ao Yale New Haven Hospital—da esquerda a direita - Eduardo Paixao, Frans Wackers e Albert Sinusas.

New Haven, CT, EUA—09.12.2019—Visita ao Yale New Haven Hospital—New Haven, CT, EUA - da esquerda para a direita - Eduardo Paixão, Charles Harrell e Yi-Hwa Liu

Com a abordagem da Yale, a anormalidade da perfusão miocárdica é avaliada comparando-se os valores dos perfis de contagem circunferencial derivados de pacientes contra as curvas da distribuição do limite inferior do banco de dados de normais. A área entre os perfis de contagem circunferencial dos pacientes e o limite inferior das curvas normais é comparada e assim é definido se há uma hipocaptação naquele determinado segmento. O defeito total da perfusão do miocárdio é calculado somando as áreas anormais ao longo de todo VE e é expresso como porcentagem do ventrículo (% VE).

Uma das características únicas da abordagem de Yale na avaliação das anormalidades da perfusão do miocárdio é que o tamanho do defeito da perfusão do miocárdio é calculado de ambas as medidas de gravidade, ou seja, profundidade (abaixo da curva normal) e extensão (largura sob a curva normal) das anormalidades. Para a prática clínica, o tamanho do defeito da perfusão miocárdica é categorizado como pequeno (<5% VE), moderado (≥ 5 a <10% LV) ou grande (>10% LV) na abordagem da Yale. Todo esse processo foi exaustivamente testado e validade em estudos em phantoms e modelos animais, e está em uso clínico na Yale University desde os anos 90. Como usamos sistematicamente este software em todos os estudos clínicos desde 1997, temos uma vasta experiência com esse processo da Yale; já realizamos em nosso serviço mais de 65 mil exames com este software. Esta experiência nos credenciou a continuar essa parceria, e passamos a ser um beta site (site de desenvolvimento) da nova versão que já se encontra em uso para testes na unidade Dom Bosco.

A quantificação das imagens de perfusão miocárdica fornece um suporte secundário (segundo observador) na leitura de imagens de perfusão miocárdica e melhora a reprodutibilidade no diagnóstico de DAC. Devido a sua simples forma de visualização permite ainda avaliar com melhor precisão artefatos e atenuações. A prática clínica atual cada vez mais tem exigido uma avaliação da perfusão miocárdica além da visão binária de exame normal ou anormal, isquêmico ou

PERSPECTIVAS 2020

O Santa Joana Diagnóstico e o Dilab Medicina Nuclear desde 1995 vem inovando e introduzindo novos conceitos da vanguarda da cardiologia nuclear, oferecendo o que há de melhor na especialidade. Com uma equipe altamente qualificada e treinada para isso na unidade Dom Bosco, onde há um serviço exclusivo de cardiologia nuclear; 2020 será um ano onde essas e outras inovações serão oferecidas, qualificando ainda mais o atendimento aos clientes e o aprimoramento da acurácia diagnóstica e prognóstica dos nossos exames.

Completamos em 2020, seis anos ininterruptos da publicação do nosso folheto informativo da cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular, que há 2 anos passou a se chamar Madame Curie com periodicidade mensal. O Madame Curie é uma importante ferramenta de divulgação e educação médica continuada oferecido pelo Santa Joana Diagnóstico – Unidade Dom Bosco, e certamente um dos poucos informativos científicos de publicação regular da especialidade no Brasil. Todo o planejamento editorial para 2020 já está montado para oferecer cada vez mais informações de qualidade para a comunidade de cardiologia.

Do ponto de vista aca-

dêmico, recebemos durante todo o ano, cerca de 20 residentes de cardiologia de um dos principais hospitais de formação em cardiologia no país, PROCAPE - UPE, e os acadêmicos em medicina da Faculdade de Medicina de Olinda – FMO, através da liga de cardiologia daquela faculdade. Todas as parcerias acadêmicas estão sendo renovadas para 2020. Tivemos ainda a participação de estudos clínicos elaborados em nosso serviço nos congressos regionais.

Agradecemos a sua parceria clínica em 2019, quando cerca de 4000 exames de perfusão miocárdica foram realizados em nosso serviço. Sempre nos preocupamos em encurtar as distâncias entre o cardiologista clínico e o cardiologista nuclear, colocando os nossos profissionais sempre à disposição.

A cardiologia nuclear tem fundamental papel no manuseio de diversas situações clínicas, sendo uma importante ferramenta da cardiologia moderna no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, evitando-se procedimentos invasivos desnecessários, já que permite quantificar os principais parâmetros relevantes.

A cardiologia nuclear—o presente e o futuro da cardiologia passa por aqui.

não, mais exigindo uma melhor definição da extensão e severidade do defeito perfusional, que fortemente tem influenciado a tomada de decisão

Pacientes com cardiopatia isquêmica estável e isquemia moderada a grave foram randomizados para terapia invasiva de rotina (n = 2.588) versus terapia médica (n = 2.591).

No grupo de terapia invasiva de rotina, os indivíduos foram submetidos a angiografia coronária e intervenção coronária percutânea (ICP) ou cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM), conforme apropriado.

Nos grupos de terapia médica, os indivíduos foram submetidos à angiografia coronariana apenas por falha da terapia médica.

Número total de inscritos: 5.179

Duração do acompanhamento: 3,3 anos

Idade média do paciente: 64 anos

Porcentagem feminina: 23%

Porcentagem com diabetes: 41%

Critério de inclusão:

Pacientes > 20 anos de idade

Isquemia moderada a grave no teste de estresse não invasivo (nuclear $\geq 10\%$ isquemia; eco ≥ 3 segmentos de isquemia; ressonância magnética cardíaca $\geq 12\%$ isquemia e / ou ≥ 3 segmentos com isquemia; teste ergométrico $\geq 1,5$ mm de depressão ST em ≥ 2 derivações ou ≥ 2 mm depressão ST em derivação única a < 7 METs com angina)

Critério de exclusão:

$\geq 50\%$ de estenose tronco da coronária esquerda – TCE (por tomografia computadorizada)

Doença renal crônica avançada (taxa de filtração glomerular estimada < 30 ml / min)

Infarto do miocárdio recente

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo $< 35\%$

Estenose do TCE $> 50\%$

Angina inaceitável na linha de base

Insuficiência cardíaca classe III-

IV da New York Heart Association

Angioplastia ou CRM anteriores há < 1 ano.

Frequência da angina na linha de base:

Nenhuma, 34%

Várias vezes por mês, 44%

Diariamente / semanalmente, 22%

Outras características / características destacadas:

Durante todo o período de acompanhamento, o cateterismo cardíaco foi realizado em 96% do grupo invasivo vs. 28% do grupo de terapia médica

Durante todo o período de acompanhamento, a revascularização coronariana foi realizada em 80% do grupo invasivo vs. 23% do grupo de terapia médica.

Achados principais:

O desfecho primário de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, parada cardíaca ressuscitada ou hospitalização por angina instável ou insuficiência cardíaca em 3,3 anos ocorreu em 13,3% do grupo invasivo de rotina em comparação com 15,5% do grupo de terapia médica (p = 0,34). Os resultados foram os mesmos em vários subgrupos.

A terapia invasiva foi associada a danos (aumento absoluto de $\sim 2\%$) nos primeiros 6 meses e benefício em 4 anos (redução absoluta de $\sim 2\%$).

Resultados secundários:

Morte cardiovascular ou infarto do miocárdio: 11,7% do grupo invasivo de rotina em comparação com 13,9% do grupo de terapia médica (p = 0,21)

Morte por todas as causas: 6,4% do grupo invasivo de rotina em comparação com 6,5% do grupo de terapia médica (p = 0,67)

Infarto do miocárdio periprocedimento: (taxa de risco invasivo / conservador [HR] 2,98, in-

tervalo de confiança de 95% [IC] 1,87-4,74)

Infarto do miocárdio espontâneo: (FC invasiva / conservadora 0,67, IC 95% 0,53-0,83)

Resultados de qualidade de vida: Melhoria dos sintomas foi observada entre aqueles com angina diária / semanal / mensal, mas não naqueles sem angina.

Interpretação:

Entre os pacientes com doença cardíaca isquêmica estável e isquemia moderada a grave nos testes de estresse não invasivos, a terapia invasiva de rotina falhou em reduzir os principais eventos cardíacos adversos em comparação com a terapia médica ideal. Também não houve benefício da terapia invasiva em relação a mortalidade por todas as causas ou mortalidade cardiovascular / infarto do miocárdio. Um terço dos indivíduos não relatou sintomas de angina na linha de base. A terapia invasiva de rotina foi associada a danos aos 6 meses (aumento dos infartos do miocárdio periprocedimento) e associada ao benefício aos 4 anos (redução do infarto do miocárdio espontâneo). Esses resultados não se aplicam a pacientes com síndrome coronariana aguda atual / recente, pacientes altamente sintomáticos, estenose de tronco da coronária esquerda ou fração de ejeção do ventrículo esquerdo $< 35\%$.

Embora a interpretação geral deste estudo tenha sido negativa, houve resultados mistos com evidências de danos e benefícios. Isso sinaliza que: 1) a terapia invasiva para pacientes portadores de cardiopatia isquêmica estável deve ser cuidadosamente considerada no contexto da carga angina e da terapia médica de base e 2) probabilidade de que a revascularização coronária ideal possa ser alcançada com baixas complicações.

Editorial do Madame Curie:
por Eduardo Paixão

O estudo Ischemia pode ser visto como uma continuidade do Courage que já havia demonstrando que em pacientes com isquemia discreta (5%) o tratamento clínico mostrava-se seguro em comparação com a intervenção.

Certamente o cenário da doença arterial coronária crônica (DAC) estável é um dilema universal, quando nos deparamos com lesões coronárias importantes e graus moderados ou severos de isquemia, particularmente no paciente assintomático ou oligo sintomático. O que fazer nesses casos? Há uma compreensão bem estabelecida de que o paciente portador de DAC com sintomas, representa um paciente com risco de eventos maiores, possivelmente por encontrar-se em uma fase mais inflamatória da doença, onde a frequência de eventos aterotrombóticos é maior. Mas o paciente com DAC assintomática é um outro cenário. Há dados relevantes que demonstram que a presença de isquemia induzida de moderada a severa intensidade tem sido associada a maior mortalidade e eventos duros. A máxima de que quanto maior o defeito, maior o risco, é uma afirmação estabelecida. O Ischemia mexe nesse paradigma oferecendo dados que o tratamento clínico otimizado pode ser uma abordagem inicial mesmo diante de graus maiores de isquemia. A demonstração de uma isquemia > 10% em cintilografia de perfusão miocárdica usualmente revela um paciente de alto risco de eventos. Então o que mudou com este estudo? Creio que alguns conceitos não deverão mudar de forma taxativa. Paciente sintomático com isquemia moderada a severa deve ser mais bem abordado com dados invasivos. O problema está no assintomático ou pouco sintomático. No Ischemia um terço (34%) eram assintomáticos. A diretriz da SBC de tomografia cardiovascular coloca a indicação de classe IIa para pacientes com probabilidade intermediária com testes funcionais conflitantes, para avaliar a anatomia coronária. Ou seja, no paciente assintomático temos tempo para melhor avaliar a anatomia e isso pode ser feito não invasi-

vamente. Certamente uma lesão severa proximal em um ou mais vasos com isquemia > 10% dificilmente não será abordado por intervenção, mas não é incomum depararmos com lesões intermediárias ou não proximais, com reserva de fluxo coronária moderada a severamente comprometida. É nesse cenário que passaremos a ter subsídios para tentar o tratamento clínico inicial. No próprio Ischemia a taxa de crossover não foi desprezível. Em relação a qualidade de vida e a menor frequência de infartos espontâneos o grupo intervencionista mostrou ser melhor.

Por fim, a melhor estratificação do paciente com DAC estável que se apresenta com sintomas e isquemia moderada a severa (principalmente >10%) se faz necessária e a possibilidade da necessidade de revascularização continuará a ser uma abordagem possivelmente melhor, particularmente diante de lesões proximais severas. O maior subsídio do Ischemia provavelmente está no assintomático ou oligo sintomático, e vem da melhor necessidade de estratificação, principalmente não invasiva, da anatomia coronária para ajudar na tomada de decisão. O tempo neste caso está a nosso favor.

Há etapas no conhecimento verdadeiro, despojado de preconceitos e abertas ao livre exame e ao questionamento mais aberto:

1. Não aceitar nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão. Que o pensamento não seja tomado por paixões ou se deixe guiar por preconceitos.
2. Todo novo conceito deve ser retomado e repetido por qualquer um, e deve dar lugar a tantas revisões quanto necessárias, de modo que as contribuições e objeções de todos possam ser levadas em consideração.

Esses métodos, que à primeira vista, nos parece contemporâneos, são na verdade atemporais. Foi escrito em 1637 (Discurso do Método) em pleno século XVII por René Descartes, nascido em 1596. Um indivíduo do século XVI nos ajudando a pensar de forma racional, lógica e ordenada em pleno século XXI.

Pesquisa publicada no site do American College of Cardiology, realizada entre leitores do site do ACC

Os resultados do estudo Ischemia afetarão a sua prática clínica?

Homem, 50 anos, com angina eventual, apresenta isquemia severa em parede anterior, FE 60% e lesão obstrutiva de 90% proximal da artéria coronária DA

Referências:

1. Everaert H, Philippe RF, Flamen P, Goris M, Momen A, Bossuyt A. Left ventricular ejection fraction from gated SPECT myocardial perfusion studies: a method based on the radial distribution of count rate density across the myocardial wall. *Eur J Nucl Med* 1996;23:1628-33.
2. Liu YH, Sinusas AJ, DeMan P, Zaret BL, Wackers FJT. Quantification of SPECT myocardial perfusion images: methodology and validation of the Yale-CQ method. *J Nucl Cardiol* 1999;6:190-204.
3. Smith WH, Kastner RJ, Calnon DA, Segalla D, Beller GA, Watson DD. Quantitative gated single photon emission computed tomography imaging: a counts-based method for display and measurement of regional and global ventricular systolic function. *J Nucl Cardiol* 1997;4:451-63.
4. Calnon DA, Kastner RJ, Smith WH, Segalla D, Beller GA, Watson DD. Validation of a new counts-based gated single photon emission computed tomography method for quantifying left ventricular systolic function: comparison with equilibrium radionuclide angiography. *J Nucl Cardiol* 1997;4:464-71.
5. Depuey EG, Nichols K, Dobrinsky C. Left ventricular ejection fraction assessed from gated technetium-99m-sestamibi SPECT. *J Nucl Med* 1993;34:1871-76.
6. Berman DS, Germano G. Evaluation of ventricular ejection fraction, wall motion, wall thickening, and other parameters with gated myocardial perfusion single-photon emission computed tomography. *J Nucl Cardiol* 1997;4:S169-71.
7. Cooke CD, Garcia EV, Culom SJ, Faber TL, Rettigrew RI. Determining the accuracy of calculating systolic wall thickening using a fast Fourier transform approximation: a simulation study based on canine and patient data. *J Nucl Med* 1994;35:1185-92.
8. Liu Journal of Nuclear Cardiology Quantification of nuclear cardiac images July/August 2007.
9. Germano G, Kiat H, Kavanagh PB, Moriel M, Mazzanti M, Su H-T, et al. Automatic quantification of ejection fraction from gated myocardial perfusion SPECT. *J Nucl Med* 1995;36:2138-47.
10. Nichols K, DePuey EG, Rozanski A. Automation of gated tomographic left ventricular ejection fraction. *J Nucl Cardiol* 1996;3: 475-82.
11. Ficaro EP, Krizman JN, Corbett JR. Development and clinical validation of normal Tc-99m sestamibi database: comparison of 3D-MSPECT to CEQUAL [abstract]. *J Nucl Med* 1999;40(Suppl): 125P.
12. Nakata T, Katagiri Y, Odawara Y, Eguchi M, Kuroda M, Tsuchihashi K, et al. Two- and three-dimensional assessments of myocardial perfusion and function by using technetium-99m sestamibi gated SPECT with a combination of count- and image-based techniques. *J Nucl Cardiol* 2000;7:623-32.
13. Liu Y-H, Khaimov D. A geometry- and count-based method for gated SPECT quantification of myocardial thickness, left ventricular volume, and ejection fraction. *IEEE Trans Nucl Sci* 2005;52: 159-65.
14. Liu YH, Sinusas AJ, Khaimov D, Gebuza BI, Wackers FJ. New hybrid count and geometry-based method for quantification of left ventricular volumes and ejection fraction from ECG-gated SPECT: methodology and validation. *J Nucl Cardiol* 2005;12:55-65.
15. Burrow RD, Pond M, Schafer AW. "Circumferential profiles" a new method for computer analysis of thallium-201 myocardial perfusion images. *J Nucl Med* 1979;20:771-7.
16. Wackers FJT, Fetterman RC, Mattera JA, Clements JP. Quantitative planar thallium 201 stress scintigraphy: a critical evaluation of the method. *Semin Nucl Med* 1985;15:46-66.
17. Liu YH, Sinusas AJ, Shi CQX, Shen MYH, Dione DP, Heller EN, et al. Quantification of Tc99m-sestamibi SPECT based upon mean counts improves accuracy for assessment of relative regional myocardial blood flow: experimental validation in a canine model. *J Nucl Cardiol* 1996;3:312-20.
18. Vallejo E, Dione DP, Brunl WL, Constable RT, Borek PP, Soares JP, et al. Reproducibility and accuracy of gated SPECT for determination of left ventricular volumes and ejection fraction: experimental validation using MRI. *J Nucl Med* 2000;41:874-82.
19. Vallejo E, Dione DP, Sinusas AJ, Wackers FJT. Assessment of left ventricular ejection fraction with quantitative gated SPECT: accuracy and correlation with first-pass radionuclide angiography. *J Nucl Cardiol* 2000;7:461-70.
20. Tou JT, Gonzalez RC. K-means algorithm. In: Kalaba R, editor. *Pattern recognition principles*. Reading (MA): Addison-Wesley Publishing; 1974. p. 94-7.
21. Kirac S, Wackers FJT, Liu YH. Validation of the Yale-CQ SPECT quantification method using 201Tl and 99mTc: a phantom study. *J Nucl Med* 2000;41:1436-41.
22. Page DL, Caulfield JB, Kastor JA, DeSanctis RW, Sanders CA. Myocardial changes associated with cardiogenic shock. *N Engl J Med* 1971;285:133-7.
23. Alonso DL, Scheidt S, Post M, Killip T. Pathophysiology of cardiogenic shock. Quantification of myocardial necrosis clinical, pathologic and electrocardiographic correlations. *Circulation* 1973; 48:588-96.
24. Miller TD, Christian TF, Hopfenspirger MR, Hodge DO, Gersh BJ, Dephil C, et al. Infarct size after acute myocardial infarction measured by quantitative tomographic 99m-Tc sestamibi imaging predicts subsequent mortality. *Circulation* 1995;92:334-41.
25. King MA, Long DT, Brill AB. SPECT volume quantitation: influence of spatial resolution, source size and shape, and voxel size. *Med Phys* 1991;18:1016-24.
26. Kojima A, Matsumoto M, Takahashi M, Hirota Y, Yoshida H. Effect of spatial resolution on SPECT quantification values. *J Nucl Med* 1989;30:508-14.
27. Shen MYH, Liu YH, Sinusas AJ, Fetterman RC, Brunl W, Drozhininn O, et al. Quantification of regional myocardial wall thickening by ECG-gated SPECT imaging. *J Nucl Cardiol* 1999; 6:583-95.
28. Lee FA, Fetterman RC, Zaret BL, Wackers FJT. Rapid radionuclide-derived systolic and diastolic cardiac function using cycle-dependent background correction and Fourier analysis. *Proc Comp Cardiol IEEE Comp Soc* 1985:443-6.
29. Liu Y-H, Fernando G, Sinusas A. A new method for hot-spot quantification of hybrid SPECT/CT cardiac images: methodology and preliminary phantom validation. *IEEE Trans Nucl Sci* 2006; 53:2814-21.
30. Li S, Dobrucki WL, Sinusas AJ, Liu YH. A new method for SPECT quantification of targeted radiotracers uptake in the myocardium. *Med Image Comput Comput Assist Interv Int Conf Med Image Comput Comput Assist Interv* 2005;8:684-91.
31. Liu YH, Fernando GP, Hall D, Wackers FJ, Sinusas AJ. A new method for quantification of SPECT "hot-spot" cardiac imaging: a phantom validation [abstract]. *J Nucl Cardiol* 2003;10:S8.
32. Liu Y-H, Weyman C, Dione DP, Sahul Z, Dobrucki WL, Brennan M, et al. New method of scatter correction for quantification of molecular targeted cardiac images: canine validation [abstract]. *J Nucl Cardiol* 2007;14:S39.
33. Liu YH, Dione DP, Wackers FJT, Sinusas AJ. SPECT quantification for "hotspot" cardiac imaging: a preliminary validation [abstract]. *J Nucl Cardiol* 2001;8:S130.
34. Liu Y, Li S, Bourke B, Weyman C, Sinusas A. A stochastic approach for quantification of hotspot focal uptake from cardiac SPECT/CT images: a canine validation [abstract]. *J Nucl Cardiol* 2005;12:S73.

Assista a estes vídeos
Click no link

<https://www.youtube.com/watch?v=Vxg29rkxGsk>

<https://www.youtube.com/watch?v=snJgI-upMtl>

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globocom • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

**Informativo da Cardiologia Nuclear e
Tomografia Cardiovascular**

Coletânea dos Artigos - 2020

Eduardo Lins Paixão

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA E RISCO DE INFARTE DO MIOCÁRDIO EM 5 ANOS

Diante de um paciente com sintomatologia sugestiva de Doença Arterial Coronária (DAC) e probabilidade intermediária para esta patologia, é fundamental utilizar de ferramentas diagnósticas com o objetivo de definir se este sintoma é devido a doença coronária obstrutiva, e de acordo com algumas variáveis, definir a melhor estratégia de tratamento. Em pleno século XXI nós temos a possibilidade de várias estratégias diagnósticas não invasivas, como a ergometria, a cintilografia de perfusão miocárdica, a ecocardiografia de estresse e a ressonância magnética.¹⁻⁶ Nos últimos 50 anos, essas técnicas têm demonstrado a sua utilidade no diagnóstico da DAC, possibilitando importantes informações prognósticas.

A angiotomografia computadorizada coronariana (Angio-TC) está sendo cada vez mais usada para avaliar pacientes com dor torácica estável, pois apresenta alta sensibilidade e especificidade para a detecção de DAC.^{7,8} No estudo SCOT-HEART – Scottish Computed Tomography of the Heart,⁹ foi identificado que, entre os pacientes que foram encaminhados para uma clínica de cardiologia com dor torácica estável, a ANGIO-TC esclareceu o diagnóstico e alterou investigações e tratamentos subsequentes. Análises post hoc subsequentes mostraram que o uso de ANGIO-TC, além do tratamento padrão, resultou em melhores resultados clínicos do que apenas o tratamento padrão.¹⁰

O Estudo Prospectivo de Imagens Multicêntricas para Avaliação da Dor Torácica (PROMISE) também envolveu pacientes com sintomas sugestivos de doença coronariana que foram submetidos a testes não invasivos.^{11,12}

Os ensaios SCOT-HEART e PROMISE acompanharam os pacientes por um tempo relativamente curto (20 a 22 meses), e os efeitos a longo prazo nos eventos da DAC são desconhecidos. Em 2018, foram publicados no *New England Journal of Medicine*, os resultados clínicos de cinco anos do estudo SCOT-HEART¹³

para determinar o efeito da ANGIO-TC em investigações, tratamentos e eventos clínicos de longo prazo.

É um estudo aberto, multicêntrico e de grupo paralelo, onde 4146 pacientes aleatórios com dor torácica estável foram encaminhados para 12 centros de cardiologia na Escócia. As idades variaram de 18 a 75 anos, dos quais 2073 pacientes foram submetidos a uma avaliação padrão mais uma ANGIO-TC e 2073 pacientes foram submetidos a uma avaliação padrão apenas.^{9,10,13}

Todos os pacientes foram submetidos a uma avaliação clínica, incluindo, um teste ergométrico sintoma limitado. Os sintomas, diagnóstico, investigações adicionais (estudo funcional com imagem ou angiografia invasiva) e estratégia de tratamento eram documentadas ao final da avaliação clínica antes da randomização. Então, eles eram randomizados em uma relação 1:1 para uma avaliação padrão e ANGIO-TC ou avaliação padrão apenas. O manejo da condição do paciente a luz das informações disponíveis estava sobre a responsabilidade do médico assistente. Os médicos que tiveram seus pacientes submetidos a ANGIO-TC, deveriam considerar os resultados desse exame na sua tomada de decisão. Os médicos que tiveram seus pacientes randomizados para a avaliação padrão apenas, deveriam considerar uma avaliação de risco pré-definida (ASSGN score – desenvolvida pela Dundee University, Scotland in 2006 – que varia de 1 a 99, onde os altos escores indicam uma alta probabilidade de DAC) para sua tomada de decisão.¹⁴ O follow-up médio foi de 4,8 anos (variando de 3 a 7 anos). Durante o follow-up os pacientes que realizaram ANGIO-TC foram mais prováveis em receber tratamento preventivo (19,4% vs 14,7%, odds ratio, 1,40) e terapia antianginosa (13,2% vs 10,7%; odd ratio 1,27). Em 5 anos, não houve diferença entre os grupos em relação a frequência de coronariografia invasiva (23,6%

vs 24,2%; razão de risco 1,00); em relação a frequência de revascularização do miocárdio, não houve diferença entre o grupo da ANGIO-TC e a abordagem padrão (13,5 vs 12,9%; razão de risco 1,07); a frequência dos end point primários (morte cardiovascular ou infarto não fatal) foi menor no grupo da ANGIO-TC (2,3% vs 3,9%, razão de risco 0,59).⁹

Os autores relatam que o uso da ANGIO-TC, e consequente mudança no tratamento, resultou em significativa menor frequência de mortes por DAC ou infarto não fatal do que a abordagem padrão apenas. Isso deve-se ao fato que a ANGIO-TC permite avaliar a extensão da DAC, e um diagnóstico mais correto da DAC subclínica do que a avaliação padrão, o que resulta em melhor direcionamento do tratamento, levando a menor frequência de eventos clínicos. Pacientes que receberam o correto diagnóstico são mais prováveis em receber terapias preventivas, e são assim, mais motivados a implementar mudanças de estilo de vida mais saudáveis. Nesse estudo os pacientes foram mais

encorajados a iniciar estratégias de prevenção secundária quando foi identificado DAC não obstrutiva.⁹⁻¹¹ O número de infartos foi maior entre os pacientes que apresentam DAC não obstrutiva no grupo da abordagem padrão, visto que a DAC não obstrutiva pode não ter sido reconhecida, levando a subtratamento. A frequência de eventos nos dois grupos foi de forma geral similar até que o diagnóstico foi confirmado e tratamentos foram direcionados após 7 semanas, o que sugere que os grupos foram similares no início e mudanças no seguimento ocorreram somente após incorporar os resultados da ANGIO-TC. A redução de eventos inicial foi atribuída ao uso de aspirina²²⁻²³ e aos procedimentos de revascularização²⁴⁻²⁵, e no longo prazo os benefícios foram atribuídos as mudanças de estilo de vida²⁶ a ao uso de estatinas.²⁷

Estudos prévios sugeriram que o uso da ANGIO-TC estava associado a alta frequência de angiografia invasiva e revascularização.^{9,11,28} Nos dados de follow up de 5 anos, essa alta frequência não era mais vista. Após 12 meses de acompanhamento, a frequência de angiografia invasiva e revascularização foram maiores no grupo da avaliação padrão. Isso pode ser atribuído ao fato do não reconhecimento da doença não obstrutiva, e a redução da progressão da DAC no grupo da ANGIO-TC que leva a maior adesão a mudança de estilo de vida e medidas terapêuticas preventivas.²⁷

Pacientes com sintomas em avaliação inicial devem ser melhor classificados.²⁹ Alguns dados sugerem que deveríamos classificar os pacientes em 2 categorias: dor torácica não anginosa e angina possível. Esses autores encontraram que pacientes com angina possível, são de alto risco, especialmente nos primeiros 3 a 6 meses após o início dos sintomas, refletindo que pacientes com angina recente representam um grupo particularmente de alto risco.¹⁹ De uma forma geral, os pacientes submetidos a ANGIO-TC alcançam benefícios, pela observação da presença ou não da DAC e são assim direcionados para exames adicionais que certamente complementarão a funcionalidade da DAC obstrutiva ou não.³⁰⁻³⁴

A fusão da anatomia e fisiologia permitirá otimização de recursos adicionais, direcionarão estratégias de prevenção mais acuradas e encorajarão as mudanças de estilo de vida tão desejadas.

Referências

1. Mark DB, Shaw L, Harrell FE Jr, et al. Prognostic value of a treadmill exercise score in outpatients with suspected coronary artery disease. *N Engl J Med* 1991; 325: 849-53.
2. Greenwood JP, Ripley DP, Berry C, et al. Effect of care guided by cardiovascular magnetic resonance, myocardial perfusion scintigraphy, or NICE guidelines on subsequent unnecessary angiography rates: the CE-MARC 2 randomized clinical trial. *JAMA* 2016; 316: 1051-60.
3. Fleischmann KE, Hunink MG, Kuntz KM, Douglas PS. Exercise echocardiography or exercise SPECT imaging? A meta-analysis of diagnostic test performance. *JAMA* 1998;280:913-20
4. Fihn SD, Blankenship JC, Alexander KP, et al. 2014 ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS focused update of the guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 1929-49.
5. Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *Circulation* 2012; 126(25): e354-e471.
6. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the Management of Stable Coronary Artery Disease of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2013; 34: 2949-3003.
7. Miller JM, Rochitte CE, Dewey M, et al. Diagnostic performance of coronary angiography by 64-row CT. *N Engl J Med* 2008; 359: 2324-36.
8. Mowatt G, Cummins E, Waugh N, et al. Systematic review of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of 64-slice or higher computed tomography angiography as an alternative to invasive coronary angiography in the investigation of coronary artery disease. *Health Technol Assess* 2008; 12: iii-iv, ix-143.
9. The SCOT-HEART Investigators. CT coronary angiography in patients with suspected angina due to coronary heart disease (SCOT-HEART): an open-label, parallel-group, multicentre trial. *Lancet* 2015; 385: 2383-91.
10. Williams MC, Hunter A, Shah ASV, et al. Use of coronary computed tomographic angiography to guide management of patients with coronary disease. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1759-68.
11. Douglas PS, Hoffmann U, Patel MR, et al. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease. *N Engl J Med* 2015; 372: 1291-300.
12. Hoffmann U, Ferencik M, Udelson JE, et al. Prognostic value of noninvasive cardiovascular testing in patients with stable chest pain: insights from the PROMISE trial (Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain). *Circulation* 2017; 135: 2320-32.
13. Newby DE, Williams MC, Flapan AD, et al. Role of multidetector computed tomography in the diagnosis and management of patients attending the rapid access chest pain clinic, the Scottish Computed Tomography of the Heart (SCOT-HEART) trial: study protocol for randomized controlled trial. *Trials* 2012; 13: 184.
14. Woodward M, Brindle P, Tunstall-Pedoe H. Adding social deprivation and family history to cardiovascular risk assessment: the ASSIGN score from the Scottish Heart Health Extended Cohort (SHHEC). *Heart* 2007; 93: 172-6.
15. The West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Computerised record linkage: compared with traditional patient follow-up methods in clinical trials and illustrated in a prospective epidemiological study. *J Clin Epidemiol* 1995; 48: 1441-52.
16. Ford I, Murray H, Packard CJ, Shepherd J, Macfarlane PW, Cobbe SM. Longterm follow-up of the West of Scotland Coronary Prevention Study. *N Engl J Med* 2007; 357: 1477-86.
17. Shah ASV, Anand A, Sandoval Y, et al. High-sensitivity cardiac troponin I at presentation in patients with suspected acute coronary syndrome: a cohort study. *Lancet* 2015; 386: 2481-8.
18. National Institute for Health and Clinical Excellence. Chest pain of recent onset: assessment and diagnosis of recent onset chest pain or discomfort of suspected cardiac origin. *Clinical Guideline* 95. London: NICE, 2010.
19. National Institute for Health and Clinical Excellence. Chest pain of recent onset: assessment and diagnosis of recent onset chest pain or discomfort of suspected cardiac origin (update). *Clinical Guideline* 95. London: NICE, 2016.
20. Adamson PD, Hunter A, Williams MC, et al. Diagnostic and prognostic benefits of computed tomography coronary angiography using the 2016 National Institute for Health and Care Excellence guidance within a randomised trial. *Heart* 2018; 104: 207-14.
21. Ferencik M, Mayrhofer T, Bittner DO, et al. Use of high-risk coronary atherosclerotic plaque detection for risk stratification of patients with stable chest pain: a secondary analysis of the PROMISE randomized clinical trial. *JAMA Cardiol* 2018; 3: 144-52.
22. Cairns JA, Gent M, Singer J, et al. Aspirin, sulfinpyrazone, or both in unstable angina — results of a Canadian multicenter trial. *N Engl J Med* 1985; 313: 1369-75.
23. Antiplatelet Trialists' Collaboration. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy — I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. *BMJ* 1994; 308: 81-106.
24. Fox KA, Poole-Wilson PA, Henderson RA, et al. Interventional versus conservative treatment for patients with unstable angina or non-ST-elevation myocardial infarction: the British Heart Foundation RITA 3 randomised trial. *Lancet* 2002; 360: 743-51.
25. Fanning JP, Nyong J, Scott IA, Aroney CN, Walters DL. Routine invasive strategies versus selective invasive strategies for unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction in the stent era. *Cochrane Database Syst Rev* 2016; 5: CD004815.
26. Manson JE, Tosteson H, Ridker PM, et al. The primary prevention of myocardial infarction. *N Engl J Med* 1992; 326: 1406-16.
27. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. *Lancet* 2010; 376: 1670-81.
28. Gongora CA, Bavishi C, Uretsky S, Argulian E. Acute chest pain evaluation using coronary computed tomography angiography compared with standard of care: a meta-analysis of randomised clinical trials. *Heart* 2018; 104: 215-21.
29. Cheng VY, Berman DS, Rozanski A, et al. Performance of the traditional age, sex, and angina typicality-based approach for estimating pretest probability of angiographically significant coronary artery disease in patients undergoing coronary computed tomographic angiography: results from the multinational Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomes: An International Multicenter Registry (CONFIRM). *Circulation* 2011; 124: 2423-32.
30. Gandhi MM, Lampe FC, Wood DA. Incidence, clinical characteristics, and short-term prognosis of angina pectoris. *Br Heart J* 1995; 73: 193-8.
31. Daly CA, De Stavola B, Sendon JL, et al. Predicting prognosis in stable angina — results from the Euro heart survey of stable angina: prospective observational study. *BMJ* 2006; 332: 262-7.
32. Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, et al. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. *N Engl J Med* 2015; 372: 1791-800.
33. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. *N Engl J Med* 2017; 376: 1713-22.
34. Ridker PM, Everett BM, Thuren T, et al. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *N Engl J Med* 2017; 377: 1119-31.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular no Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) • Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Valor do escore de cálcio em jovens

Há muitos anos procuramos meios diagnósticos que podem nos ajudar a identificar aqueles indivíduos que tem maior tendência para desenvolver um infarto do miocárdio (IM). Apesar dos vários avanços no tratamento e prevenção para as doenças cardiovasculares, o desafio permanece.

A detecção da calcificação arterial coronária, vista pelo escore de cálcio coronário (ECC) tem emergido como uma forma eficiente

de identificar a presença da Doença Arterial Coronária (DAC) em indivíduos de meia idade ou mais velhos ainda sem manifestação clínica da doença ¹. A ausência de calcificações coronárias está associada com um bom prognóstico ² e uma baixa frequência de eventos por um período longo de 10 a 15 anos.

Entretanto, dados sobre a presença e significado da calcificação coronária em indivíduos antes dos 45 anos são muito limitados. Taylor e

Indivíduos com idade entre 32 a 46 anos com ECC positivo e progressão em 10 anos

col. identificou no Prospective Army Coronary Calcium Project ³, entre os participantes com idade entre 40 a 50 anos, 22% com escore de cálcio maior do que zero, e este dado só foi associado a eventos cardiovasculares naqueles com escore de Framingham maior do que 5%.

Carr e col. publicou importantes dados sobre este tópico em adultos com idade entre 32 e 46 anos no estudo CARDIA ⁴. Este é um estudo prospectivo baseado em comunidade, que recrutou 5115 indivíduos de diferentes etnias com idade de 18 a 30 anos. Eles foram acompanhados por 30 anos, com avaliação do escore de cálcio coronário no ano 15, 20 e 25 após o recrutamento. O período médio de acompanhamento dos eventos incidentes foi de 12 ½ anos, a partir do ano 15 quando foi feito o escore de cálcio. Entre 3043 participantes com idade média de 40 anos, 309 (10,2%) tinham algum grau de calcificação coronária. Esses indivíduos tiveram uma alta incidência de eventos coronarianos - razão de risco de 5,0 - em um período de 12 ½ anos de follow-up, após ajustada pelos fatores de risco e variáveis demográficas. Mesmo entre aqueles com ECC entre 1-19, o risco de eventos coronarianos foi 2,6 vezes maior quando comparados com aqueles com ECC zero. Entre aqueles com ECC \geq 100 o risco de eventos foi 3.7 vezes maior. Nesta amostra, a prevalência de calcificações coronária aumenta com os anos, chegando a ser de 28,4% com a idade média de 50,1 anos.

A partir de quando deveremos avaliar o ECC?

Esses dados chamam a atenção sobre a questão se devemos realizar avaliações em indivíduos antes dos 45 anos, através ECC. É normalmente bem aceito que indivíduos adultos com idade acima 40 anos devem realizar avaliações sobre seus níveis pressóricos, colesterol, peso e uso de tabaco. A avaliação do ECC em indivíduos com 40 anos ou mais é limitada a indivíduos selecionados e não é recomendado de forma abrangente. Como já referido, ainda que a prevalência de calcificações coronárias no estudo de Carr e col. com idade entre 32 e 46 anos foi de somente 10,2% no ano 15 do estudo, essa incidência é progressiva chegando a patamares de 28,4%, 10 anos mais tarde (idades 42 a 56 anos). Estudos randomizados mendelianos sugerem que a longa exposição a baixos níveis de LDL é associada a baixa incidência de eventos coronarianos. Sendo assim, isso suporta a hipótese biológica plausível

de que em indivíduos selecionados, o uso precoce de estatinas pode possibilitar benefício. Modelos anteriores que compararam a eficácia e custo efetividade da realização sistemática do ECC é baseado em dados de seguimento de adultos mais velhos. Em consideração ao uso de estatinas, o estudo MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) estudou indivíduos com LDL < 130, estratificados com o ECC, resultando em um número necessário para tratar de 24 para aqueles com ECC > 100 comparado a 549 para aqueles com ECC zero ¹.

Realizar uma avaliação global estimando uma prevalência de somente 10% em uma população jovem, faria com que a realização do escore de cálcio coronário fosse ineficiente. Carr e col. desenvolveu um modelo para prever a probabilidade de ECC positivo, que engloba os fatores de risco, tais como idade, etnia, sexo, nível educacional, LDL, IMC, pressão arterial sistólica, uso de anti-hipertensivo e/ou estatina e diabetes. Usando a população geral são necessários 3,5 exames para encontrar uma calcificação; quando são usados os fatores de risco em associação, entre os classificados como de baixo risco, serão necessários 7.7 exames para encontrar 1 com calcificações coronárias e entre os de alto risco serão necessários apenas 2,2 exame para detectar calcificações ⁴.

Estudos utilizando a angiotomografia coronária e ultrassom intravascular, identificaram que mesmo o padrão de pequenos pontos irregulares de calcificações nas coronárias, está associado a placas de alto risco e síndrome coronariana aguda ⁵⁻⁶. Portanto, considerando os dados que o aumento nas calcificações coronárias é exponencial durante 5-10 anos após a primeira observação, não é surpresa que o ECC menor que 100 e mesmo menor do que 20 em idades entre 32 e 46 anos tem uma consequência negativa que poderá se manifestar nos próximos 10-15 anos.

Adesão ao tratamento

Isso cria uma condição convincente para considerar a obtenção de informações sobre a presença de calcificações coronárias em jovens com fatores de risco significativos. Se a calcificação coronária estiver presente, o médico assistente terá argumentos sobre a desfavorável história natural da doença e refletir sobre a terapia de prevenção. Embora ainda não haja da-

dos para documentar a redução de eventos com a introdução de estatinas nessa fase, cabe refletir que a história natural não é boa e requer uma mudança de paradigma. A visão pelo paciente da presença de calcificações coronárias em fase precoce da vida, certamente encorajará mudanças de estilo de vida e até mesmo a adesão ao uso de estatinas. A nossa diretriz de aterosclerose recomenda a utilização dos chamados fatores agravantes como maneira de reclassificar os nossos pacientes, onde o ECC > 100 ou no percentil > 75, reclassifica as metas de prevenção.

É prática corrente avaliar os indivíduos jovens pelos fatores de risco, incluindo IMC, presença de clássicos agravantes como hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo; porém, mesmo diante de um escore de Framingham intermediário a alto, o ECC é subutilizado como forma de estimar a carga aterosclerótica diante de tais fatores de risco, que tem uma forte implicação em identificar risco de eventos no longo prazo. É importante estabelecer uma estratégia de manejo pelo qual o peso da carga aterosclerótica vista pelo ECC, possa refletir grosseiramente a anatomia coronária e juntamente com os testes funcionais avaliar a repercussão na reserva de fluxo coronário. A interação entre a avaliação da carga aterosclerótica e a reserva funcional poderia formar a base de uma estratégia diagnóstica.

Importante biomarcador de risco

Em conclusão, a avaliação clínica de indivíduos jovens assintomáticos através dos escores clínicos de risco de eventos em 10 anos, associado a avaliação da carga aterosclerótica pelo ECC naqueles com risco intermediário a alto, ajustando o necessidade de exames funcionais como o teste ergométrico para os de baixo risco e reservando os exames funcionais com imagens para aqueles de risco mais elevado, é uma abordagem contemporânea e factível.

O estudo de Carr e col. demonstrou que a presença de qualquer calcificação coronária em idades de 32 a 46 anos, mesmo quando discreta

(<20) foram associadas a incidência de eventos na meia idade entre negros e brancos, homens ou mulheres ⁴. Calcificações coronárias presentes nesta faixa etária, aumenta exponencialmente durante os próximos 10 anos. Calcificação coronária está associada com todas as causas de mortalidade entre aqueles com ECC > 100, que geralmente morrem de DAC. Esses dados suportam o potencial uso desse biomarcador de risco. De uma forma geral, a realização sistemática do ECC nesta faixa etária não é recomendada. Entretanto, uma abordagem detalhada dos fatores de risco em indivíduos jovens deve ser encorajada para identificar aqueles com maior probabilidade de já apresentar calcificações para direcionar medidas preventivas mais efetivas e com maior adesão. A presença de calcificações nesta faixa etária é associada a elevado risco de eventos e morte prematura e a necessidade da redução dos fatores de risco e prevenção deve iniciar precocemente. Vivemos uma era onde é possível identificar pacientes de risco.

Referências:

1. Coronary Artery Calcium Score and Risk Classification for Coronary Heart Disease Prediction: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Tamar S. Polonsky, MD; Robyn L. McClelland, PhD; Neal W. Jorgensen, BS; et al Diane E. Bild, MD, MPH; Gregory L. Burke, MD, MSc; Alan D. Guerci, MD; Philip Greenland, MD; JAMA. 2010;303(16):1610-1616.
2. Diagnostic and prognostic value of absence of coronary artery calcification. Sarwar A¹, Shaw LJ, Shapiro MD, Blankstein R, Hoffmann U, Cury RC, Abbara S, Brady TJ, Budoff MJ, Blumenthal RS, Nasir K. JACC Cardiovasc Imaging. 2010 Oct;3(10):1089.
3. Relation Between the Framingham Risk Score, Coronary Calcium, and Incident Coronary Heart Disease Among Low-Risk Men; Allen J. Taylor, Paul N. Fiorilli; JACC Volume 106, Issue 1, 1 July 2010, Pages 47-50.
4. Association of Coronary Artery Calcium in Adults Aged 32 to 46 Years With Incident Coronary Heart Disease and Death; John Jeffrey Carr, MD, MSc; David R. Jacobs Jr, PhD; James G. Terry, MS; Christina M. Shay, PhD; JAMA Cardiol. 2017;2(4):391-399.
5. Ehara S, Kobayashi Y, Yoshiyama M, et al. Spotty calcification typifies the culprit plaque in patients with acute myocardial infarction: an intravascular ultrasound study. Circulation. 2004; 110(22):3424-3429.
6. Motoyama S, Sarai M, Harigaya H, et al. Computed tomographic angiography characteristics of atherosclerotic plaques subsequently resulting in acute coronary syndrome. J Am Coll Cardiol. 2009;54(1):49-57.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda – FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Controle da doença cardíaca isquêmica estável

No dia 9 de Abril, 2020, foi publicado no *New England Journal of Medicine* o estudo ISCHEMIA (International Study of Comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches)¹ seguido de um editorial escrito por Elliott M. Antman e Eugene Braunwald². O Madame Curie revisou o editorial que segue abaixo para sua leitura.

A abordagem contemporânea preferível para o manuseio da doença cardíaca isquêmica, também referida como síndrome coronariana crônica³, ainda não está bem definida. Duas estratégias são comumente usadas⁴. Uma estratégia conservadora, guiada pelas diretrizes de terapia medicamentosa, inclui drogas antianginosas assim como medicações que modificam o curso da doença, como hipolipemiantes, antitrombóticos e bloqueadores do sistema renina-angiotensina. A estratégia invasiva adiciona a esta estratégia medicamentosa a angiografia coronária, seguida de uma intervenção percutânea ou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Importantes avanços ocorreram em ambas as estratégias, levando a um equilíbrio a respeito de qual abordagem é preferível para pacientes com doença cardíaca isquêmica^{5,6}.

O Estudo ISCHEMIA testou se a estratégia invasiva inicial resultaria em melhor seguimento do que a abordagem conservadora entre pacientes com doença cardíaca isquêmica estável e moderada a severa isquemia miocárdica. No estudo principal, 5179 pacientes foram randomizados em 320 centros em 37 países⁷.

Outros 777 pacientes que apresentavam doença renal crônica avançada associadas a outras condições foram incluídos em um estudo em separado (ISCHEMIA-CKD)⁸. Esses estudos apresentaram importantes características posi-

vas. O número de randomizações foi superior a estudos anteriores, ele apresentou um excelente controle do LDL colesterol e da pressão arterial sistólica, assim como da Hemoglobina glicada naqueles diabéticos⁷⁻⁹. A presença de moderada a severa isquemia foi determinada com imagens de estresse na maioria dos pacientes. No ISCHEMIA, a maioria dos pacientes também foram submetidos a uma angiotomografia coronária como triagem para confirmar Doença Arterial Coronária (DAC) e excluir lesão de tronco da coronária esquerda; os resultados dos estudos de imagem foram confirmados, em uma revisão as cegas, por um laboratório central. Ao contrário de estudos anteriores, a randomização para os grupos conservador e estratégias invasivas nesses ensaios foram realizadas antes da angiografia coronariana, reduzindo assim a probabilidade de viés.

No ISCHEMIA, 96% dos pacientes no grupo de estratégia invasiva foram submetidos a angiografia coronária invasiva, enquanto somente 26% dos pacientes no grupo da estratégia conservadora, por um evento isquêmico ou inadequado controle clínico. Os percentuais correspondentes no ISCHEMIA-CKD foram 85% e 32%. Vale salientar que no ISCHEMIA-CKD metade dos pacientes no grupo invasivo não foram submetidos a revascularização, a maioria por não apresentar DAC obstrutiva, a despeito de um teste funcional positivo.

Diferença nos end-points

Não houve diferença significativa entre as duas estratégias em relação a frequência de mortes por causa cardiovascular, infarte do miocárdio ou hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ressuscitada (end points primários do ISCHEMIA), ou na fre-

Figura 1; Curvas de tempo até o evento para o resultado primário composto e outros resultados. O painel A mostra a incidência cumulativa do resultado primário composto de morte por causas cardiovasculares, infarto do miocárdio ou hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ressuscitada no grupo de estratégia conservadora e no grupo de estratégia invasiva. O painel B mostra a incidência cumulativa de morte por causas cardiovasculares ou infarto do miocárdio. O painel C mostra a incidência cumulativa de morte por qualquer causa, e o painel D mostra a incidência cumulativa de infarto do miocárdio. Em cada painel, a inserção mostra os mesmos dados em um eixo y aumentado.

quência de morte por qualquer causa ou infarto do miocárdio (end point primário no ISCHEMIA-CKD) ^{7,8}.

No ISCHEMIA, a frequência de morte por qualquer causa foi baixa, em aproximadamente 6,4% em 4 anos em ambos os grupos. No ISCHEMIA-CKD, a frequência de mortes foi alta, em aproximadamente 27% em 3 anos, novamente sem diferença entre os dois grupos. A conclusão mais direta é que, no que diz respeito aos end points duros, as duas estratégias parecem ter sido igualmente eficazes nos dois ensaios.

No ISCHEMIA, os pacientes no grupo invasivo relataram significativamente menos sintomas anginosos do que no grupo conservador ⁹, ainda que a magnitude desse benefício depende da frequência de angina no registro inicial (35% não tinham angina no início). No estudo com os renais crônicos, não houve benefício a respeito de sintomas no grupo invasivo.

Possíveis razões para a falha na diferença nos eventos duros no ISCHEMIA, são o relativo baixo risco de eventos clínicos entre os pacientes e o potencial efeito da prática corrente que pode ter excluído do estudo pacientes mais sintomáticos em alguns países onde há um baixo limiar para revascularização. Vale registrar, que no ISCHEMIA, a curva Kaplan-Meier mostrou uma tendência para maior número de infarto do miocárdio (predominantemente no procedimento) no grupo invasivo durante os primeiros 6 meses em relação ao grupo conservador, mas ao longo do estudo, as curvas se cruzam e mais infarto do miocárdio (predominantemente espontâneo) ocorre no grupo conservador. Aos 4 anos, a incidência cumulativa de morte por causa cardiovascular ou infarto do miocárdio foi maior no grupo conservador (13,9% vs 11,7%).

Embora exista alguma incerteza quanto à interpretação dos resultados do ISQUEMIA - dado

Figura 2 Análises da heterogeneidade do efeito do tratamento para o resultado primário

que a diferença nos resultados entre as duas estratégias são orientadas pelos resultados do infarto do miocárdio, e esses resultados dependem da definição usada na análise - a estratégia invasiva não parece estar associada a diferenças clinicamente significativas nos resultados durante 4 anos de acompanhamento. Esse achado ressalta os benefícios da farmacoterapia contemporânea modificadora da doença para a DAC. Assim, desde que haja uma aderência estrita à terapia médica baseada em diretrizes, pacientes com cardiopatia isquêmica estável que se encaixam no perfil daqueles do ISQUEMIA e que não apresentem níveis inaceitáveis de angina podem ser tratados com uma estratégia conservadora inicial. No entanto, uma estratégia invasiva, que alivia mais efetivamente os sintomas da angina (especialmente em pacientes com episódios frequentes), é uma abordagem razoável a qualquer momento para o alívio dos sintomas.

Entre os pacientes com doença cardíaca isquêmica estável com doença renal crônica avançada, o risco de eventos clínicos é mais de três vezes maior que o risco entre aqueles sem doença renal crônica, mas uma estratégia invasiva inicial não parece reduzir as taxas de eventos ou aliviar sintomas de angina para esses pacientes.^{8,10} Portanto, pacientes com cardiopatia isquêmica estável e doença renal crônica geral-

mente podem ser tratados com uma estratégia conservadora.¹¹

Referências:

1. Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease. David J. Maron, M.D., Judith S. Hochman, M.D. *N Engl J Med* 2020; 382:1395-1407 DOI: 10.1056/NEJMoa1915922
2. Managing Stable Ischemic Heart Disease List of authors. Elliott M. Antman, M.D., Eugene Braunwald, M.D. *N Engl J Med* 2020; 382:1468-1470 DOI: 10.1056/NEJMe2000239
3. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J* 2020; 41: 407-77.
4. Braunwald E. Coronary-artery surgery at the crossroads. *N Engl J Med* 1977; 297: 661-3.
5. Stone GW, Hochman JS, Williams DO, et al. Medical therapy with versus without revascularization in stable patients with moderate and severe ischemia: the case for equipoise. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 81-99.
6. Chacko L, Howard JP, Rajkumar C, et al. Effects of percutaneous coronary intervention on death and myocardial infarction stratified by stable and unstable coronary artery disease: a

metaanalysis of randomized controlled trials. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2020; 13(2): e006363.

7. Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, et al. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. *N Engl J Med* 2020; 382:1395-407

8. Bangalore S, Maron DJ, O'Brien SM, et al. Management of coronary disease in patients with advanced kidney disease. *N Engl J Med*. DOI: 10.1056/NEJMoa1915925.

9. Spertus JA, Jones PG, Maron DJ, et al. Health-status outcomes with invasive or conservative care in coronary disease. *N Engl J Med* 2020; 382:1408-19.

10. Spertus JA, Jones PG, Maron DJ, et al. Health status after invasive or conservative care in coronary and advanced kidney disease. *N Engl J Med*. DOI: 10.1056/NEJMoa1916374.

11. Gansevoort RT, Correa-Rotter R, Hemmelgarn BR, et al. Chronic kidney disease and cardiovascular risk: epidemiology, mechanisms, and prevention. *Lancet* 2013; 382: 339-52.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e

tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda – FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas.

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

IAM com supra em tempos de COVID 19

CORRESPONDENCE

New England Journal of Medicine

ST-Segment Elevation in Patients with Covid-19 —
A Case Series

April 17, 2020

DOI: 10.1056/NEJMc2009020

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009020>

Lesão miocárdica com supra desnivelamento do segmento ST foi observada em pacientes com Covid-19. Aqui, descrevemos nossa experiência no mês inicial do surto de Covid-19 na cidade de Nova York.

Pacientes com Covid-19 confirmado e com supra desnivelamento do segmento ST na eletrocardiografia foram incluídos no estudo de seis hospitais de Nova York. Pacientes com Covid-19 que apresentavam doença não obstrutiva na angiografia coronariana ou movimento normal da parede ao ecocardiograma na ausência de lesão angiográfica, presume-se que apresentassem lesão miocárdica não coronariana.

Dos 14 pacientes (78%) com elevação focal do segmento ST, 5 (36%) apresentavam fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal, dos quais 1 (20%) apresentava anormalidade regional do movimento da parede; 8 pacientes (57%) apresentaram fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida, dos quais 5 (62%) apresentaram anormalidades regionais do movimento da parede. (Um paciente não fez um ecocardiograma.) Dos 4 pacientes (22% da população geral) com elevação difusa do segmento ST, 3 (75%) apresentavam fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal e movimento normal da parede; 1 paciente apre-

sentou fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 10% com hipocinesia global.

Um total de 9 pacientes (50%) foi submetido a angiografia coronariana; 6 desses pacientes (67%) apresentavam doença obstrutiva e 5 (56%) foram submetidos a intervenção coronária percutânea (1 após a administração de agentes fibrinolíticos). A relação entre os achados eletrocardiográficos, ecocardiográficos e angiográficos está resumida na tabela 1. Os 8 pacientes (44%) que receberam diagnóstico clínico de infarto do miocárdio apresentaram níveis medianos de troponina e dímero-d mais altos que os 10 pacientes (56%) com lesão miocárdica não coronariana. Um total de 13 pacientes (72%) morreu no hospital (4 pacientes com infarto do miocárdio e 9 com lesão miocárdica não coronariana).

Nesta série de pacientes com Covid-19 que apresentavam supra desnivelamento do segmento ST, houve variabilidade na apresentação, alta prevalência de doença não obstrutiva e mau prognóstico. Metade dos pacientes foram submetidos à angiografia coronariana, dos quais dois terços apresentavam doença obstrutiva. Note-se que todos os 18 pacientes apresentaram níveis elevados de dímero. Por outro lado, em um estudo anterior envolvendo pacientes que apresentaram infarto do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST, 64% apresentavam níveis normais de dímero.¹ A lesão do miocárdio em pacientes com Covid-19 pode ser causada por ruptura da placa, tempestade de citocinas, lesão hipóxica, espasmo coronariano, micro trombos ou lesão endotelial ou vascular direta.² O edema intersticial do miocárdio foi demonstrado na ressonância magnética nesses pacientes.³

Table 1. Characteristics of 18 Patients with Covid-19 with ST-Segment Elevation on Electrocardiography.*

Characteristic	Total (N=18)	Myocardial Infarction (N=8)	Noncoronary Myocardial Injury (N=10)
Median age (IQR) — yr	63 (54–73)	60 (56–73)	66 (54–73)
Male sex — no. (%)	15 (83)	7 (88)	8 (80)
Race or ethnic group — no. (%)†			
White	4 (22)	1 (12)	3 (30)
Black	2 (11)	1 (12)	1 (10)
Hispanic	9 (50)	4 (50)	5 (50)
Asian	3 (17)	2 (25)	1 (10)
Risk factor — no. (%)‡			
Hypertension	11/17 (65)	6/7 (86)	5/10 (50)
Diabetes mellitus	6/17 (35)	3/7 (43)	3/10 (30)
Hypercholesterolemia	7/17 (41)	2/7 (29)	5/10 (50)
History of coronary artery disease	3/17 (18)	0/7	3/10 (30)
Smoking	1/17 (6)	1/7 (14)	0/10
Chronic obstructive pulmonary disease	0/17	0/7	0/10
Chronic kidney disease	1/17 (6)	1/7 (14)	0/10
Signs and symptoms around the time of ST-segment elevation — no. (%)			
Chest pain	6 (33)	5 (62)	1 (10)
Fever	13 (72)	6 (75)	7 (70)
Cough, shortness of breath, or respiratory distress	15 (83)	6 (75)	9 (90)
Intubation§	12 (67)	5 (62)	7 (70)
Shock	7 (39)	2 (25)	5 (50)
Cardiac arrest	2 (11)	1 (12)	1 (10)
Electrocardiographic findings — no. (%)			
Diffuse ST elevations	4 (22)	0	4 (40)
Focal elevations	14 (78)	8 (100)	6 (60)
Anterior	3 (17)	1 (12)	2 (20)
Inferior	8 (44)	4 (50)	4 (40)
Lateral	9 (50)	8 (100)	1 (10)
Echocardiographic findings — no. (%)¶			
Normal ejection fraction	8/17 (47)	1/8 (12)	7/9 (78)
Low ejection fraction	9/17 (53)	7/8 (88)	2/9 (22)
Regional wall-motion abnormality	6/17 (35)	6/8 (75)	0/9
Coronary angiography — no. (%)	9 (50)	6 (75)	3 (30)
Obstructive coronary artery disease — no./total no. (%)	6/9 (67)	6/6 (100)	0/3
Percutaneous coronary intervention — no./total no. (%)	5/9 (56)	5/6 (83)	0/3
Findings on radiography of the chest — no. (%)			
Opacities in both lungs	14 (78)	6 (75)	8 (80)
Focal opacity	1 (6)	0	1 (10)
Normal	3 (17)	2 (25)	1 (10)
Median laboratory values (IQR)			
White-cell count — ×10 ³ /mm ³	8.8 (6.4–11.0)	10.0 (7.9–13.5)	8.3 (5.8–9.1)
Neutrophils — %	85.5 (78.8–88.2)	86.1 (73.5–88.6)	85.0 (81.5–87.9)
Lymphocytes — %	7.4 (6.0–13.1)	8.2 (6.7–15.0)	7.3 (6.0–11.1)
Peak troponin I — ng/ml	44.4 (13.3–80.0)	91.0 (65.6–345.0)	13.5 (4.8–41.0)
Peak troponin T — ng/ml	4.4 (2.2–6.3)	6.3 (5.3–7.2)	0.02 (0.02–0.02)
D-Dimer — ng/ml	858 (652–4541)	1909 (682–19,653)	858 (541–3580)
Treatment — no. (%)			
Fibrinolytic agent	1 (6)	1 (12)	0
Glucocorticoids	5 (28)	1 (12)	4 (40)
Hydroxychloroquine	14 (78)	5 (62)	9 (90)
Azithromycin	14 (78)	5 (62)	9 (90)
Statins	11 (61)	5 (62)	6 (60)
Death in the hospital — no. (%)	13 (72)	4 (50)	9 (90)

* Percentages may not total 100 because of rounding. Covid-19 denotes coronavirus disease 2019, and IQR interquartile range.

† Race and ethnic group were reported by the patient or were determined by the physician for one patient who was unresponsive.

‡ Risk factors were unknown for one patient, who was found unresponsive at home; investigators were unable to reach any family members for information.

§ Patients who were intubated had limited history available.

¶ One patient did not have an echocardiogram.

|| The troponin assay was troponin I in 15 patients and troponin T in 3 patients. The reference value for the troponin I level was 0.06 ng per milliliter or less. The reference value for the troponin T level was 0.01 ng per milliliter or less. The reference value for the D-dimer level was 230 ng per milliliter or less.

1. Choi S, Jang WJ, Song YB, et al. D-dimer levels predict myocardial injury in ST-segment elevation myocardial infarction: a cardiac magnetic resonance imaging study. *PLoS One* 2016;11(8): e0160955. 2. Tavazzi G, Pellegrini C, Maurelli M, et al. Myocardial localization of coronavirus in

COVID-19 cardiogenic shock. *Eur J Heart Fail* 2020 April 10 (Epub ahead of print). 3. Inciardi RM, Lupi L, Zaccone G, et al. Cardiac involvement in a patient with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *JAMA Cardiol* 2020 March 27 (Epub ahead of print).

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e

tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Grandes Perdas da Cardiologia Pernambucana

Homenagem póstuma

A Sociedade Pernambucana de Cardiologia terá em seus registros as referências de que no mês de Maio de 2020, ocorreram os falecimentos de importantes membros. No dia 01 de Maio, faleceram o Dr. Milton Garret Jr

e Dr. Énio Cantarelli e no dia 20, o Dr. Jorge Elysis Wanderley.

Dr. Milton Garret, formado em Medicina pela Universidade de Pernambuco em 1977, fez residência em Cardiologia no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Foi um dos pioneiros em ecocardiografia em Recife. Teve intensa participação no desenvolvimento da cardiologia em nosso Estado, destacando-se pela sua participação no grupo Unicornis e como coordenador da cardiologia do Hospital Esperança em Recife. Será sempre lembrado como um cardiologista de vanguarda, com grande profissionalismo, ética e senso humanístico. Dr. Garret faleceu com a jovem idade de 66 anos.

(continua na página 2)

Valor Prognóstico da CPM

Um dos pilares da cardiologia nuclear, particularmente da cintilografia de perfusão miocárdica (CPM), é o seu valor prognóstico. Quando um exame é, inequivocamente, normal isso confere um período de baixo risco de eventos, que pode ser visto como um tempo de garantia do exame. Esse assunto já foi abordado há alguns anos aqui no Madame Curie, quando definimos quais as situações onde esse dado poderia ser visto com mais segurança.

Na edição de abril de 2020 do Journal of Nuclear Cardiology o tema é novamente discutido, a partir de um trabalho de Acampa e col.¹ que justificou um editorial na mesma edição que nós resumimos para você, leitor do Madame Curie.

Acampa determinou que o período de garantia de uma CPM normal em pacientes hipertensos, seria o período

Dr. Énio Lustosa Cantarelli faleceu aos 73 anos, deixando marcos da sua capacidade de trabalho e liderança, muito além do Estado de Pernambuco, com grande participação na Sociedade Brasileira de

Cardiologia, onde foi, por duas vezes, seu presidente. Formou-se em Cardiologia pela Universidade de Pernambuco. Idealizador, construtor e gestor do PROCAPE, deixou um legado para a história de Pernambuco. O PROCAPE é o maior pronto-socorro de cardiologia do Nordeste, onde médicos residentes de todo o país, procuram fazer a sua formação em Cardiologia. Generoso, humanista, extremamente prestativo, deixa uma legião de admiradores e sinceros amigos. Não há um único cardiologista em Pernambuco, que atua ou atuou nos últimos 30-40 anos, que não deva, direta ou indiretamente, uma oportunidade dada por ele. Dr. Énio sempre será lembrado pelos seus legados, que inclui uma família exemplar. A cardiologia de Pernambuco e do Brasil deve muito a esse homem simples e verdadeiro.

No dia 20 de Maio, faleceu o Dr. Jorge Elycio Wanderley aos 71 anos. Formou-se em medicina em 1974 pela Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Jorge atuou no Real Hospital Português no

setor de hemodinâmica, e posteriormente no Hospital Albert Sabin. Foi um dos pioneiros na hemodinâmica em Pernambuco. Um homem gentil, educado e parceiro dos seus colegas.

A vida é curta para ser pequena e esses honrados colegas souberam fazer valer essa oportunidade.

Os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

onde o paciente permaneceria em baixo risco, definido como <3% de taxa de eventos cumulativos (morte cardíaca ou infarto agudo do miocárdio – IAM - não fatal) baseado em 6 anos de acompanhamento.

O conceito de período de baixo risco após uma CPM-SPECT normal foi introduzido por Hachamovitch e col. em 2003². Isso foi baseado na observação de que após uma CPM normal a frequência de eventos dependeria dos fatores de risco dos pacientes. Hipertensão, idade e diabetes são fatores de risco que quando presentes, se espera um aumento da frequência de eventos. Alguns modelos matemáticos poderão considerar algumas variáveis que teriam o poder de influenciar esse período de baixo risco e esses autores definiram limites, onde adiante deles, o paciente não poderia mais ser considerado de baixo risco.

Frequência de Eventos

Acampa e col. escolheram a frequência de eventos em 3% como sendo o seu limiar na amostra de pacientes em um follow-up de 60 meses em hipertensos com < 60 anos com uma CPM normal¹. A frequência de eventos nos hipertensos (1,3%) foi quase 3 vezes maior do que nos normotensos (0,4%) ($P=0,004$); isso nos faz entender que o período de baixo risco na população de hipertensos pode ser diferente.

Em um estudo anterior, Acampa e col. avaliaram o período de baixo risco em diabéticos com CPM normal, em uma população de 260 pacientes; uma frequência de eventos > 3% foi alcançada após 145 meses em não diabéticos, enquanto na população diabética isso foi alcançado após 42 meses³.

No estudo de Romero-Farina a definição de baixo risco, foi uma frequência anual de eventos (mortalidade cardiovascular e IAM não fatal) <1%⁴. Em 2922 pacientes consecutivos com CPM normal eles encontraram que o estressor (exercício ou dipiridamol) influenciou o período de garantia. Eles também determinaram que a idade, sexo, diabetes e Doença Arterial Coronária (DAC) conhecida, também influenciaram a duração do tempo em baixo risco. Pacientes que foram submetidos a estresse físico com CPM normal tiveram um período de baixo risco de 43 meses versus 17,8 meses para aqueles submetidos a estresse com dipirida-

mol. Não diabéticos tiveram um período de garantia de 46 meses e diabéticos de 36 meses. Aqueles pacientes com < 65 anos de idade permaneceram em baixo risco (<1%) por 60 meses enquanto aqueles mais velhos o período foi de 24 meses. Desta forma, a luz desses achados, o verdadeiro período de baixo risco (<1%/ano) para uma CPM normal na presença de fatores de risco, pode ser menor, porém varia consideravelmente.

Hachamovitch e col. descreveram o período de garantia após uma CPM normal usando um limiar de eventos de 0.5, 1, 1.5 e 2% em 7376 pacientes consecutivos. Eventos foram definidos em morte cardíaca e IAM não fatal em um follow-up de 665 ± 200 dias. Idade, diabetes, sexo masculino, DAC prévia e estresse com adenosina foram associados com um período menor livre de eventos ².

Assim, usando os dados desses 4 estudos em pacientes com CPM normal, riscos clínicos permitem dados prognósticos incrementais para prever a duração de períodos livres de eventos. Idade, diabetes e hipertensão foram preditores de eventos diante de uma CPM normal.

Aterosclerose começa aterosclerose

Contudo, até que ponto não estamos avaliando a própria progressão da aterosclerose? Dados de acompanhamento a longo prazo da progressão da aterosclerose coronária estão disponíveis em estudos que avaliaram a calcificação coronária (escore de cálcio coronário - ECC) como o estudo MESA ^{5,6}. Min e col. consideraram um período de garantia em 5 anos, para um ECC normal (escore zero), em 422 pacientes com idade média de 49 anos, anualmente avaliados com ECC. Cerca de 25% dos pacientes desenvolveram durante o follow-up, um ECC > zero; o desenvolvimento do ECC foi não linear e seguiu-se a uma baixa incidência antes de 4 anos e acelerou no ano 5. A conversão de ECC = zero para o ECC > zero ocorreu em 0.5%, 1.2%, 5.7%, 6.2% e 11.6% dos pacientes para os anos 1-5 respectivamente. Fatores de risco como diabetes, idade, hipertensão e tabagismo foram associados independentemente com essa conversão > zero. O autor considerou em um grupo paralelo de 621 pacientes com ECC > zero na avaliação inicial, o efeito dos fatores de risco na progressão do ECC nessa avaliação anual e observou que dislipide-

mia, tabagismo e sexo masculino ajudaram na progressão. Ou seja, o único preditor independente para a progressão da DAC usando uma análise multivariável foi a DAC por si só. Diabetes, tabagismo e hipertensão não aumentaram significativamente o risco de progressão quando o ECC foi introduzido no modelo.

O estudo MESA repetiu o ECC em 2948 pacientes com ECC zero na avaliação inicial. Eles encontraram que 16% desenvolveram ECC > zero em 2,4 anos de acompanhamento. O MESA também incluiu 2808 pacientes com ECC > zero na avaliação inicial ⁵. A progressão do ECC foi associada com a duração do follow-up, idade no início, sexo masculino, etnia branca, IMC elevado, hipertensão, história familiar de DAC e diabetes. Na população MESA, diabetes foi o mais forte fator de risco para a progressão do ECC.

A partir desse e outros estudos sobre a progressão do ECC como marca de aterosclerose coronária, é possível confirmar que os fatores de risco clássicos influenciam a progressão da aterosclerose ⁷. E que a presença de aterosclerose por si só, parece ser um importante determinante para o desenvolvimento de graus maiores de aterosclerose indicado pelo ECC.

A probabilidade pós-teste é útil

A probabilidade pós-teste pode ser utilizada nesse contexto da avaliação do período de garantia, através do valor preditivo negativo. Essa análise considera a probabilidade de que um exame normal, poderia ser um verdadeiro negativo ou um falso negativo. Se a probabilidade pré-teste de DAC é elevada, o resultado de uma CPM normal, manteria a probabilidade pós-teste de DAC obstrutiva alta. Se o paciente tem alta probabilidade pré-teste, o exame normal tem a capacidade de informar que a reserva de fluxo coronário é normal, e o risco de eventos no curto prazo é baixo, porém a curva de sobrevivência possivelmente tem uma probabilidade maior de eventos. Neste caso, não devemos informar ao cardiologista clínico a respeito da curva de sobrevivência livre de eventos da mesma forma de uma curva de sobrevivência para a população geral.

O risco relativo pode ser calculado após uma CPM normal de acordo com o perfil clínico do paciente. Hachamovitch e col. demonstraram que o risco relativo de um evento duro após uma CPM normal em 5 anos de follow-up aumenta em

até 4.4 vezes em diabéticos versus não diabéticos (frequência de eventos absoluto de 0.3% versus 1.2% para diabéticos e não diabéticos respectivamente) ².

Serviço de Medicina Nuclear e
Cardiologia Nuclear do Hospital Santa
Joana (Dilab Medicina Nuclear)

Informamos que estamos atendendo na Unidade Hospitalar para a realização de exames de medicina nuclear geral e cardiologia nuclear. Pedimos a compreensão de todos para evitar exames de rotina para esse mês, solicitando exames para os pacientes que necessitem de avaliação prioritária devido a condição clínica, respeitando as normas de limitação de mobilidade.

Conclusão

A implicação clínica desses dados sobre garantia reforça o argumento de que nem todos os pacientes com CPM normal devem ser manuseados da mesma forma. Pacientes idosos, aqueles com diabetes ou hipertensão, ou com DAC conhecida necessitarão de supervisão mais próxima em comparação com aqueles que não apresentam estes riscos clínicos. Supervisão pode incluir um rigoroso controle glicêmico, dos níveis tensionais e das metas lipídicas. Também poderá incluir avaliações funcionais mais frequentes, sempre que os previstos períodos de garantia expirem, e/ou dados adicionais possam ser obtidos através do ECC ou angiotomografia em pacientes apropriados.

Referências:

1. Acampa W, Rozza F, Zampella E, Assante R, Mannarino T, Nappi C, et al. Warranty period of normal stress myocardial perfusion imaging in hypertensive patients: A parametric survival analysis. *J Nucl Cardiol*. 2018. <https://doi.org/10.1007/s12350-018-1285-9>.
2. Hachamovitch R, Hayes S, Friedman JD, Cohen I, Shaw LJ, Germano G, et al. Determinants of risk and its temporal variation in patients with normal stress myocardial perfusion scans: what is the warranty period of a normal scan? *J Am Coll Cardiol*. 2003;41(8):1329–40.
3. Acampa W, Petretta M, Cuocolo R, Daniele S, Cantoni V, Cuocolo A. Warranty period of normal stress myocardial perfusion imaging in diabetic patients: a propensity score analysis. *J Nucl Cardiol*. 2014;21(1):50–6.
4. Romero-Farina G, Candell-Riera J, Aguade-Bruix S, Ferreira-Gonzalez I, Cuberas-Borros G, Pizzi N, et al. Warranty periods for normal myocardial perfusion stress SPECT. *J Nucl Cardiol*. 2015;22(1):44–54.
5. Kronmal RA, McClelland RL, Detrano R, Shea S, Lima JA, Cushman M, et al. Risk factors for the progression of coronary artery calcification in asymptomatic subjects: results from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Circulation*. 2007;115(21):2722–30.
6. Min JK, Lin FY, Gidseg DS, Weinsaft JW, Berman DS, Shaw LJ, et al. Determinants of coronary calcium conversion among patients with a normal coronary calcium scan: what is the “warranty period” for remaining normal? *J Am Coll Cardiol*. 2010;55(11):1110–7.
7. Hecht HS. Coronary artery calcium scanning: past, present, and future. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2015;8(5):579–96.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olin-da—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Retorno das Atividades da Cardiologia Nuclear Tempos da COVID 19

EDITORIAL

Estamos em tempos difíceis e nunca vividos em nossas gerações. O mundo contemporâneo é bem complexo e a interação das várias atividades em nosso país e internacionalmente podem interferir de forma contundente o nosso bem estar e nossos meios de sustento.

A pandemia da COVID 19 tem influenciado fortemente as nossas vidas nas ultimas semanas. Como cardiologistas, mais cedo ou mais tarde, teremos que voltar aos cuidados aos nossos clientes, que na sua maioria, padecem de comorbidades que aumentam o seu risco cardiovascular ou já são portadores dessas doenças.

A cardiologia nuclear, bem com todas as outras áreas da cardiologia, tem sofrido fortemente com essa situação. Sofremos pelo isolamento social, pelo fechamento dos consultórios e pela escassez de radiotraçadores. O Brasil não produz Molibdênio, isótopo pai do Tecnécio, traçador mais utilizado no dia-a-dia de um serviço de medicina nuclear. Com a interrupção do transporte

aéreo internacional, isso impactou fortemente no nosso trabalho.

Nos próximos dias teremos disponível uma pequena quantidade de radiotraçador para o funcionamento do serviço e possivelmente essa situação continuará por semanas. Respeitando as normas de segurança tanto para os profissionais envolvidos como para os pacientes, limitaremos a realização dos exames para situações específicas, porém estaremos a disposição dos senhores para continuar a atender as suas perguntas clínicas sempre que necessárias. Todos os exames serão realizados na Unidade Hospitalar—Hospital Santa Joana Recife.

Sendo assim, seguem algumas orientações para priorizarmos o atendimento do seu cliente em tempos de COVID 19.

Agradecemos a sua compreensão.

Eduardo Paixão—Editor do Madame Curie

- Prioridades para marcação de exames:**
Prioridade 1, executar conforme planejado no curto prazo;
Prioridade 2, adiar por 2-4 meses no médio prazo ou
Prioridade 3, adiar por > 4 meses, no longo prazo

Indicação	Urgência	Nota
Recente SCA; avaliação de isquemia para definir necessidade de revascularização.	Prioridade 1	Realizar o teste com precauções
Novo ou acelerado sintoma anginoso, com diagnóstico de DAC incerto ou risco de cine elevado	Prioridade 1	Realizar o teste com precauções
Avaliação pré-op em pacientes de médio/alto risco para procedimento de médio alto/risco	Prioridade 1	Realizar o teste com precauções
Avaliação de isquemia em paciente com angina estável	Prioridade 2	Adiar o exame
Avaliação de rotina pós ATC há < 2 anos assintomático	Prioridade 3	Adiar o exame

Seguindo normas técnicas definidas pela ASNC (American Society of Nuclear Cardiology) seguiremos os seguintes protocolos de realização de exames:

Seleção de protocolo

Dada a necessidade de minimizar o tempo de interação entre funcionários e pacientes e para maximizar a distância de interação, a seleção de protocolos que agilizam o exame é recomendada.

A. Seleção de protocolo de imagem

- Será selecionado o protocolo com a menor duração de tempo de máquina e exposição a equipe.
- Consideraremos o uso de imagens de dose padrão com protocolos rápidos de imagem.
- Consideraremos os protocolos de imagem com a fase de estresse primeiro. Se o estresse e as imagens forem normais o exame será encerrado. Havendo dúvidas, suspeitas de atenuações ou em pacientes com histórico de IAM prévio ou defeitos perfusionais fixos em exames anteriores, as imagens de repouso serão realizadas normalmente.
- Consideraremos protocolos de imagem em um dia.

B. Seleção do protocolo de teste de estresse

- De acordo com as políticas do hospital, minimizaremos o contato por escrito do consentimento e outras burocracias.
- **O teste ergométrico, sem ou com agentes vasodilatadores associado, deverá ser evitado.**
- O estresse farmacológico com vasodilatadores é preferido para minimizar a exposição a gotículas expelidas pelo paciente para a equipe durante o exercícios e minimizar o contato próximo entre a equipe e os pacientes. Para testes de estresse com adenosina e dipiridamol, tubos extra longos podem ser usados para manter distância entre a equipe e os pacientes. Se o teste de esforço for considerado necessário, o pessoal usará o EPI conforme indicado pelas orientações institucionais locais.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana Recife e Santa Joana Recife Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Biografia

Marie Skłodowska Curie

Demócrito

No 5.º século antes de cristo, Leucipo e seu pupilo Demócrito postularam que todas as coisas materiais eram compostas por pequenas, indivisíveis unidades, as quais

Demócrito chamou de *atoma* (átomos). Outro filósofo do século 5.º antes de cristo, Empédocles, argumentou para explicar a natureza do universo, que toda a matéria seria composta de quatro elementos: terra, ar, água e fogo, misturados ou isolados. Naquele tempo, as teorias eram aceitas ou rejeitadas, não baseadas em evidências, mas pelo prestígio do seu proponente.

O principal defensor dessa teoria foi Aristóteles, e sua influência foi tão grande que a teoria dos quatro elementos perdurou por quase 2000 anos.

Esta teoria não foi seriamente contestada até 1774, quando o químico francês Antoine Lavoisier demonstrou que o ar era uma mistura de pelo menos dois gases, que hoje sabemos ser nitrogênio e oxigênio. Em 1781, os químicos ingleses Joseph Priestley e Henry Cavendish ajudaram finalmente a derrubar a teoria dos quatro elementos ao demonstrar que a água era composta de oxigênio e hidrogênio. Ao longo de séculos, ilustres químicos e físicos, conseguiram evoluir, nesses quebra-cabeças de peças ainda desconhecidas, possibilitando dados fundamentais, para que outros avançassem em suas pes-

quisas. Um desses iluminados, Dmitri Mendelyev em 1869, propôs a primeira e ainda atual tabela periódica dos elementos. Ele corajosamente deixou lacunas em sua tabela para elementos não descobertos. A sua ideia começou a despertar real interesse em 1875 quando um novo elemento foi acrescentado a sua tabela – Gálio e posteriormente com a descoberta do Escândio e Germânio.

William Crookes—1832-1919

Muitas pesquisas também evoluíram na eletricidade e magnetismo. Na segunda metade do século 19, ocorreram avanços substanciais nas pesquisas sobre descargas de gases em baixa pressão. Esses estudos foram facilitados pelo físico inglês William Crookes, que desenhou um tubo de descarga a vácuo – tubo

Figura 1—Imagem radiográfica da mão da esposa de Wilhelm Conrad Roentgen. 1895

de Crookes. Esse tubo virtualmente explodiu as pesquisas em muitas áreas. Em 1895 uma das mais importantes descobertas foi feita por

Antoine Henri Becquerel
1852-1908

Wilhelm Conrad Roentgen. A descoberta do raio-X. Ele percebeu que havia radiação espalhada para fora pelo tubo de Crookes. Essa

radiação era capaz de embaçar e expor placas fotográficas, mesmo que coberta por papéis a prova de luz ou em caixas a prova de luz.

Em 8 de novembro de 1895, em seu laboratório em Würzburg, Alemanha, colocou a mão da sua esposa entre o tubo de Crookes e uma placa fotográfica em uma caixa a prova de luz. Quando revelou a placa, ele viu não só os contornos da mão, mas os ossos em detalhes (figura 1).

Ele enviou algumas dessas imagens para colegas e logo a imagem da mão da sua esposa estava na primeira página do Wiener Press, em Viena, Áustria e causou uma sensação mundial. Roentgen se recusou a patentear a sua descoberta e seu uso médico. Ele acreditava que era tão importante que pertencia à humanidade.

Sais fosforescentes de Urânio

Dois meses após a descoberta de Roentgen, o francês Antoine Henri Becquerel começou uma série de experimentos para determinar se elementos fosforescentes como os sais de urânio, poderiam ser excitados pela luz solar para liberar raio-X. Ele considerava essa uma alternativa ao uso dos tubos de Crookes. Ele preparou suas placas fotográficas e coberturas a prova de luz. Ele expôs os sais de urânio a luz solar por várias horas, antes de colocá-los em uma caixa a prova de luz por uma noite. Ao revelar os filmes, percebeu o que foi chamado de auto

Wladyslaw Sklodowska e suas filhas (a partir da esquerda) - Marie, Bronia e Helena
1890

Construção da Torre Eiffel—1888

radiografia dos sais de urânio. Ele ficou convencido que a luz solar, tinha produzido raios-x nos sais de urânio. Como um bom cientista, resolveu repetir o experimento antes de publicar o achado, mas não conseguiu expor os cristais de urânio a luz solar devido a vários dias nublados em Paris. Os sais de urânio, então,

Pierre e Marie Curie na época do casamento no verão de 1895.

foram colocados de volta na gaveta juntamente as placas fotográficas que havia preparado para o experimento. Antes de retomar o experimento, dias após, resolveu revelar os filmes que ficaram na gaveta com o urânio. Para sua surpresa os filmes revelavam imagem de mesma intensidade àquelas quando o urânio foi exposto ao sol. Assim, Becquerel entendeu que os sais de urânio por si só liberavam radiação similar ao raio X de Roentgen. Becquerel apresentou seus resultados a academia francesa de

ciência e a seu amigo Pierre Curie, renomado cientista, e sugeriu o estudo dessas propriedades como tema para o doutorado da jovem esposa polonesa de Pierre Curie, Marie Sklodowska.

Início de Vida

Marie Sklodowska nasceu em 7 de novembro de 1867, como Marie Salomea Sklodowska, em Varsóvia, Polônia um país invadido e dividido entre a Rússia, Áustria e Prússia. Marie era a filha caçula de Wladyslaw e Bronislawa Sklodowska. Seus pais, professores, facilitaram a sua educação. Desde jovem, Marie demonstrava e devotava grande interesse pela intelectualidade.

O casal Curie em seu laboratório

Apesar que as mulheres eram excluídas do ensino das universidades na Polônia e enfrentavam grandes barreiras em outras áreas, ela achava que a educação superior era um direito. Mas as condições de pobreza da família faziam parecer improvável que qualquer dos Sklodowska, algum dia, pudessem pagar estudos universitários no exterior. Como havia um grande interesse de muitas mulheres pelo estudo, uma notável mulher, Jadwiga Dawidowa criou uma universidade clandestina, onde cerca de 200 mulheres se reuniam secretamente em apartamentos de mantenedores, onde recebiam aulas de notáveis. Marie esteve envolvida com esta universidade, chamada volante, desde seu início.

Os recursos financeiros de sua família era muito limitados; assim, Marie e sua irmã Bronia

Pierre, Marie Curie e sua filha Irène

firmaram um pacto de revezamento para obter o sonhado ensino superior, onde Bronia partiria para estudar em Paris e Marie trabalharia como governanta, ajudando o seu pai a sustentar Bronia. Depois quando Bronia estivesse estabelecida numa profissão, Wladyslaw Sklodowska e Bronia ajudariam Marie. Bronia se formou em medicina e voltou em 1891 a Varsóvia, para preparar a ida de Marie para Paris. Entre 1891 e 1894, Marie estudou para a *licence ès sciences* e depois, para a *licence ès mathématiques*, quando teve contato com importantes mentes científicas do período. O sucesso acadêmico de Marie em Paris foi nada menos do que espetacular. Ficou entre os primeiros lugares no exame de *licence ès sciences*, e ficou em segundo lugar nos exames para a *licence ès mathématiques*. Com essas credenciais, tudo conspirava para ela voltar a Polônia para uma posição como professora. Na primavera de 1894, Marie conhece Pierre Curie, um cientista já bem conhecido no meio científico, pelos seus trabalhos sobre os cristais e bases das leis do magnetismo, invocadas até hoje. Ele também inventara delicados instrumentos de medição. Marie e Pierre Curie casaram-se em julho de 1895.

A parceria de Pierre e Marie Curie

A Paris da década de 1890 era a cidade da inovação em arte, estilo e tecnologia. O mundo observava Paris e imitava Paris. Marie, agora, Marie Curie aceitou estudar os raios de Becquerel. Ela escreveu mais tarde “o assunto nos pareceu atraente sobretudo porque a questão era inteiramente nova e nada fora, até então, escrita a respeito”. A sala onde Marie Curie começou seu trabalho sobre os raios de Becquerel era um poeirento espaço de armazenamento, com paredes de tijolos, no andar térreo da escola onde Pierre

ensinava. Ela não tinha os equipamentos que poderia ter na Sorbonne, mas tinha a autonomia e a respeitosa orientação do seu parceiro mais experiente, Pierre Curie. No início, embora fosse combinado que o projeto seria dela, Marie nunca ficou sozinha com ele. Becquerel já notara que o urânio tinha capacidade de transformar o ar em condutor de eletricidade. Mas não havia como quantificar essa energia. Os Curie criaram uma câmara de ionização, e partir disso chegaram a suas conclusões mais importantes. Os resultados iniciais não foram muito animadores, até que em fevereiro de 1898, ela testou um minério chamado uraninita, que era usado para extrair o urânio. A partir desses experimentos, ela conseguiu identificar diferentes elementos com atividades diferentes do urânio. Portanto, os raios de Becquerel fazem parte de um tipo de fenômeno mais geral, que necessitaria ser designado e explicado.

Em abril de 1898 eles descobriram um elemento 400 vezes mais ativo que o urânio, que eles o chamaram de Polônio, em homenagem ao país de origem de Marie Curie. O relatório do Curie apresentado ao *Institut de France*, introduziu outra palavra nova: “radioativo”. Eles a usaram apenas uma vez, no título do relatório: “sobre uma nova substância radioativa, contida na uraninita”, mas ela logo seria adotada por cientistas em toda parte. As pesquisas continuaram e em dezembro de 1898 eles conseguiram identificar um novo elemento, rádio. Faltava apenas uma tarefa para confirmar inteiramente a prova dos Curie: o isolamento do novo elemento e a atribuição de um peso atômico, base essencial para a colocação na tabela periódica. O trabalho para estabelecer o peso atômico foi gigante, já que o rádio radioativo estava presente em uma fração de milionésimo de 1% no bário ativo.

Os nomes de Pierre e Marie Curie começaram a surgir como candidatos ao Prêmio Nobel em 1901. O preconceito a uma mulher cientista estava presente e cartas de recomendação ao comitê do Nobel, deliberadamente, não indicavam seu nome, apesar que os autores conheciam muito bem o trabalho dos Curie. Em 1903, Pierre foi avisado que tinha sido indicado, e respondeu: “se é verdade que pensam seriamente em mim para o prêmio, desejo muito ser considerado juntamente com Madame Curie, com relação à nossa pesquisa sobre os corpos radioativos”.

Primeiro Prêmio Nobel

Após receber cartas de influentes cientistas, finalmente a comissão do Nobel resolveu entregar um relatório sobre o trabalho de Becquerel e os Curie para a seção de física da academia de ciências da Suécia, que aceitou e recomendou os três para o prêmio de física. O prêmio de 1903 foi dividido entre Becquerel, Pierre e Marie Curie. Com isso, Madame Curie tornou-se a primeira

Gravura da época retratando o acidente de Pierre Curie

mulher a receber um Prêmio Nobel. Durante muitos anos, na verdade, até a sua filha ganhar o mesmo prêmio em 1935, ela seria a única mulher laureada com o Nobel na área das ciências.

Os Curie receberam a carta informando que haviam ganhado o prêmio Nobel de física em meados de 1903. Pierre respondeu que não poderiam ir a Suécia receber o prêmio, alegando não poder deixar seus afazeres e, porque Marie estava com a saúde comprometida. Os Curie eram avessos a publicidade, mas também é verdade que receber o Prêmio Nobel de ciências não era tão significativo em 1903 como se tornou a partir de então. Ironicamente, ninguém é mais responsável pelo crescente interesse do público pelo prêmio de ciências do que os Curie. Em 1903, o volume de cobertura que a imprensa deu ao prêmio aumentou muito. O primeiro Nobel nessa categoria foi concedido em 1901 a Roentgen, e o tema da sua premiação já era um assunto conhecido do grande público desde 1895. O prêmio de 1902 foi de Lorentz e Zeeman e o tema era difícil de explicar aos leitores em geral, e o grande público deu mais atenção ao prêmio para a paz e literatura. Mas tudo mudou com os Curie em 1903.

A Tragédia que Mudou a História

Houve muita curiosidade sobre a vida do casal. Como uma mulher poderia ser cientista e mãe? Esse não era um padrão usual no início do

século XX. Em 1904 ela estava grávida novamente e vinha tomando muitos cuidados, visto que no ano anterior, quando abortou no quinto mês de gestação, ela e todos os demais atribuíram esse fato ao excesso de trabalho. Uma longa temporada de férias longe de Paris parecia uma escolha sensata. Isso se repetiu em outras férias em anos posteriores. Em abril de 1906 a família estava de férias em St. Rémy, e Pierre retornou a Paris em 16 de abril; dias após, Marie e as crianças também voltaram. Ele participou de reuniões em algumas sociedades de ciências. Em 19 de abril, Pierre deixou seu laboratório por volta das dez da manhã e caminhou na chuva para uma reunião na Rua Danton. Quando a reunião se encerrou, pouco antes das 14h, Pierre seguiu de volta ao Quartier Latin. Com o guarda-chuvas aberto dirigiu-se em direção a Gauthier-Villars, uma editora, que para sua surpresa estava fechada e então seguiu caminhado para o *Institut de France*. Quando Pierre se aproximou da Rue Dauphine, a apenas um quarteirão do seu destino, a chuva e o trânsito estavam pesados. Este ponto era um dos cruzamentos mais movimentados de Paris; carros de aluguel, bondes, automóveis, cavaleiros montados e pedestres, tudo passava por ali em grande número. Pierre começava a cruzar a rua, quando uma carroça de dez metros, inteiramente cheia com 6 toneladas de material para uniformes militares e puxada por dois grandes cavalos Percheron, ao fazer uma manobra inesperada, não percebeu Pierre que se chocou com um dos cavalos, que recuou e Pierre caiu na calçada. Ao fazer um movimento brusco para afastar a carroça do corpo caído, uma das rodas passou direto sobre a sua cabeça, esmagando o seu crânio, matando-o instantaneamente. Ele tinha apenas 47 anos.

Para Madame Curie, a perda de Pierre foi um acontecimento cataclísmico, que reverberaria por todos os seus dias e noites. O seu sofrimento tornou-se público através de seu diário, que foi revelando na biografia, escrita pela sua filha Ève Curie em 1937. Nos primeiros quatro anos após a morte de Pierre, Marie manteve-se vivendo por causa de Pierre e por seus ideais. A depressão e melancolia tomaram conta de sua vida. O governo Francês propôs oferecer-lhe a Legião de Honra, quatro anos após a morte de Pierre, que ela escreveu que lhe era impossível aceitar: “condecorações, de forma geral, e a Ordem da Legião de Honra, em particular, para mim não é uma questão de opinião pessoal, mas um verda-

Marie Curie dirigindo uma das unidades móveis—1914

deiro caso de consciência, decorrente do respeito devido por mim à memória de Pierre Curie, que não queria ser condecorado. É uma questão de uma religião de lembranças que não é possível para mim comprometer, em quaisquer circunstâncias”.

Segundo Prêmio Nobel

Ela começou uma nova fase em suas pesquisas. Conseguiu um compromisso financeiro da Universidade de Paris e do Instituto Pasteur para a construção de um laboratório. Ela era uma referência, e pelo resto de sua vida, seria a fonte de informações fidedignas sobre radioatividade. Foi ela quem primeiro isolara o rádio; foi ela quem em 1907 estabeleceu seu peso atômico. Em 5 de dezembro de 1906, Marie Curie se tornou a primeira mulher da história a ensinar na Sorbonne. Em sua impessoal frase de abertura ela disse: “quando consideramos o progresso da física, na última década, ficamos surpresos com a mudança que ela produziu em nossas ideias sobre a eletricidade e sobre a natureza”. No dia seguinte, escreveu seu diário: “ontem foi a minha primeira aula substituindo o meu Pierre. Que dor e que desespero! Você ficaria feliz de me ver como professora da Sorbonne e eu própria faria isso com tanta satisfação, por você – mas fazer em seu lugar, meu Pierre, será que se poderia sonhar com algo mais cruel?”.

Com a morte do químico e físico Désiré Gernez, membro da Academia Francesa de Ciências, vários admiradores de Madame Curie começaram uma campanha para que ela fosse eleita uma imortal da academia, ocupando essa vaga. Eles achavam que era um constante constrangimento, uma notória cientista, não ser membro da academia francesa, sendo detentora de uma Prêmio Nobel, integrante das academias sueca, holandesa tcheca e polonesa, a Sociedade Filosófica

Americana e a Academia Imperial, de São Petersburgo, entre outras. Uma batalha de bastidores foi travada, visto que muitos imortais, não a queriam como membro da academia, simplesmente, por ser mulher. A Academia Francesa de Ciências a rejeitou como membro em 1910, por 85 votos contra 60, mantendo a imutável tradição do Instituto.

Porém, o seu prestígio como notável, era mais uma vez reconhecido, quando a Academia de Ciências da Suécia a concedeu novamente o Prêmio Nobel em 1911, agora de Química, em reconhecimento pela descoberta dos elementos radioativos.

Heroína de Guerra

Em 1.º de agosto de 1914, a França decretou a guerra a Alemanha. Madame Curie, em Paris, estava cercada de provas de que a guerra era real. Todos os seus estudantes e colegas haviam partido. Como os alemães ameaçavam chegar a Paris, o estoque de rádio do laboratório proporcionou-lhe o seu primeiro compromisso de guerra. Sugerido por ela, o governo francês decretou que o rádio em posse de Madame Curie constituía um bem nacional de grande valor e emitiu ordem para transportá-lo para Bordeaux a fim de ser guardado em segurança.

Marie Curie e o Presidente Americano Warren Harding na Casa Branca em 1921

Como em tudo que fazia, Marie Curie dedicou-se ao esforço de guerra com enorme energia. Ela tirou de um banco na Suécia o que havia ganhado com o seu segundo Prêmio Nobel e investiu tudo em bônus de guerra franceses. Ela também contribuiu com as suas medalhas, para que o ouro contido nelas fosse derretido, ajudando no esforço de guerra, mas autoridades do Banco da França recusaram-se a fundi-las. Cuidar dos feridos era o papel para a mulher de classe média. Era natural que Marie fosse nessa direção, mas ela

Irène Curie e Frédéric Joliot em 1934

não foi. O raio-X não era a sua área de atuação, mas ela sabia como obter raio-X. Então teve a ideia de criar uma unidade de radiologia em hospitais, empregando o equipamento em desuso nos laboratórios e nos consultórios dos médicos mobilizados. Percebeu que muitas das unidades de emergência não tinham eletricidade, e seria necessário criar unidades móveis, capazes de levar eletricidade e o equipamento de raio-X para os necessitados. Partiu para conseguir benfeitores que pudesse financiar os veículos e equipamentos. A eletricidade, ela obteve através dos geradores dos veículos. Ao chegar ao seu destino, todos descarregavam os equipamentos, e o motorista ligava um longo fio ao gerador do motor do veículo para produzir eletricidade. Em 1.º novembro de 1914, ela, sua filha Irène, o mecânico Louis Rago e um motorista, chegaram a um hospital de campanha há poucos quilômetros do front de Compiègne. Segundo alguns relatos, ela conseguiu mobilizar cerca de vinte e poucas unidades móveis.

Viagem aos EUA

O fim da guerra deu aos Estados Unidos uma nova importância, aos olhos dos europeus. Uma jornalista americana, Marie Meloney, teve grande participação nessa fase pós-guerra, para Madame Curie. Essa jornalista possibilitaria a Madame Curie uma janela de oportunidade para conseguir um pouco da prosperidade americana. Os Estados Unidos já produziam rádio e tinha naquela época cerca de cinquenta gramas. Durante a guerra, Madame Curie criou o Instituto do Rádio, com apoio do exército. Com a repercussão nos Estados Unidos da entrevista de Madame Curie concedida a Meloney, foi criado um mito que Marie Curie poderia encontrar a cura para o câncer. Com isso ela conseguiu fundos dos americanos para doar alguns gramas de rádio que seriam usados para suas pesquisas, já que boa parte do que ela isolara, há alguns anos, era agora usado para radioterapia. Em 4 de maio de 1921 ela partiu para sua viagem aos Estados Unidos. Ela deveria cumprir uma longa agenda de premiações em universidades americanas e culminaria com uma recepção na Casa Branca, onde receberia das mãos do presidente dos Estados Unidos, um grama de rádio. Viajou no navio Olympic da linha White Star em uma suíte de luxo arranjada pelo próprio presidente da White Star. Uma multidão aguardava no cais para dar-lhe boas-vindas a Nova York. A manchete no dia seguinte foi: Madame Curie pretende acabar com todos os cânceres. No Carnegie Hall teve uma notória reunião promovida pela associação americana de mulhe-

Marie e Pierre Curie

res universitárias, vista pelo Times como “a maior já realizada neste país, de mulheres universitárias”. Muitas enfatizaram o seu papel de exemplo, embora não estivesse assumidamente no movimento feminista. Dias após, ela foi recebida no salão azul da Casa Branca pelo presidente Warren G Harding que a entregou a chave de um invólucro de couro verde contendo uma ampulheta com o símbolo e volume de um grama de rádio (o verdadeiro rádio estava guardado na fábrica, aguardando a partida dela). Mesmo muito anêmica e frágil seguiu viagem, passando por várias universidades até chegar a duas maravilhas naturais que ela queira ver: o Grand Canyon e as Cataratas do Niágara. Em 25 de junho de 1921 retornou a França. Na bagagem possibilidades ilimitadas em recursos para seus trabalhos e contatos, além de uma pesada caixa de chumbo com o precioso rádio.

O legado genético dos Curie

Irène Curie, filha mais velha de Marie e Pierre, química de formação, trabalhava no laboratório dos Curie. Em 1924, recebeu como assistente o brilhante e jovem físico Frédéric Joliot. Dessa parceria houve uma forte aproximação, e em 9 de outubro de 1926, casaram-se. Essa parceria, deve ter lembrado a Madame Curie, a sua própria com Pierre. Joliot como Pierre era mais físico e Irène como sua mãe, era mais a química. O casal começou a fazer excitantes descobertas. O mundo científico fervilhava, e na mesma época, pesquisadores alemães contribuíram na descoberta dos nêutrons. Um pesquisador americano descobriu os pósitrons. O casal Joliot-Curie, a partir desses conhecimentos, recentemente descobertos e usando técnicas de bombardeamento de partículas alfa sobre o alumínio, iniciaram pesquisas definitivas; usando um contador Geiger, os Joliot-Curie ouviam os estalidos do contador durante o bombardeamento de partículas alfa sobre o alumínio. Quando afastavam a fonte de raios alfa, o contador Geiger deveria ficar silencioso. Porém, o contador continuava com seus estalidos, que perdiam a intensidade inicial em cerca de três minutos. Assim, os Joliot-Curie começaram a compreender o que acontecia: o alumínio quando bombardeado por partículas alfa, capturava uma delas e depois, emitiam um nêutron, tornando-se um isótopo de fósforo instável, radioativo, um isótopo que não existia na natureza e que decaía, com o tempo, para silício-

Túmulo de Marie e Pierre Curie no Pantheon dos heróis nacionais da França em Paris

ne estável. O significado dessa descoberta era fantástico. Eles haviam mostrado que era possível forçar artificialmente um elemento a liberar uma parte de sua energia, sob a forma de decaência radioativa. Em 1935, a Comissão do Nobel reconheceria o significado da descoberta, concedendo a Irène Curie e Frédéric Joliot o prêmio Nobel de Química.

A fantástica dinastia científica da família continua. Ève Curie, a caçula de Marie Curie, casou-se em 1954 com o diplomata americano Henry Richardson Labouisse, que recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1965, por seus trabalhos na UNICEF.

Saúde Comprometida

A saúde de Madame Curie vinha há anos sendo um problema. Ocasionalmente ela reconhecia que possivelmente poderia ser decorrente do seu trabalho com o rádio, ora propositadamente, não ligava os fatos. Mesmo doente, escreveu uma nova edição do seu livro Radioatividade e sempre estava cheia de projetos profissionais e pessoais. Cada vez ficava mais dominada por calafrios e febres. Em 1934, ela ainda achava forças para ficar no laboratório. Em uma manhã ensolarada de maio, ela ficou até às três e meia no laboratório, trocou algumas palavras com seus colaboradores e disse: “tenho febre, preciso ir para casa”. Médicos de Paris, ao examiná-la, viram antigas lesões tuberculosas, através do raio-X e aconselharam que Madame Curie fosse levada para Sancellemoz, um sanatório nas montanhas da Savóia. Ao chegar no sanatório, os médicos não identificaram evidências de tuberculose, mas um médico suíço diagnosticou “anemia perniciosa em sua forma extrema”. Marie, com sua meticulosidade científica, verificava a sua temperatura constantemente.

Em 3 de julho, ela segurou o termômetro com sua mão trêmula e percebeu que a sua tem-

peratura caíra pela primeira vez, comentando o fato para sua filha Eva, que talvez os ares das montanhas, tenha finalmente curado os seus males. Madame Curie morreu ao amanhecer do dia seguinte, 4 de julho de 1934. O médico atribuiu a morte a uma “anemia perniciosa, aplástica e febril. A medula óssea não reagiu, provavelmente porque fora danificada por um longo acúmulo de radiações”. Ela que sempre usara negro em vida, em seu repouso final estava vestida de branco, com o cabelo branco caindo solto sobre sua testa e o rosto tranquilo. As suas mãos estavam ásperas, calosas, endurecidas, profundamente queimadas pelo rádio.

No dia 6 de julho, ao meio-dia, o caixão de Marie Sklodowska Curie foi baixado sobre o de

Pierre Curie no cemitério de Sceaux. A sua irmã Bronia veio de Varsóvia, trazendo a homenagem que sabia que mais agradaria à irmã. Sobre o caixão, salpicou um punhado de terra polonesa.

Nesse mês de julho, quando se celebra a data de falecimento de Marie Sklodowska Curie, o nosso informativo Madame Curie presta essa homenagem. Como uma mulher singular, destemida, inteligente, perspicaz e determinada, escreveu o seu nome como uma referência obrigatória na história da ciência mundial.

Agradecimentos:

Ao colega Professor da Faculdade de Medicina de Olinda, Dr. Laerte Eduardo Filho, radiologista e profundo admirador de Marie Curie, por fornecer grande parte das fontes literárias utilizadas nessa edição.

Árvore Genealógica da Família Curie Prêmio Nobel

Referências:

1. Marie Curie uma vida—Susan Quinn: tradução Sonia Coutinho—São Paulo: Scipione, 1997
2. Sklodowska Curie—Una Polaca em Paris—Belén Yuste, Sonia Rivas-Caballero—Madrid: Edicel, CBC

SL, 2011

3. Os homens que mudaram a humanidade—Madame Curie—São Paulo: Editora Três, 1974
4. Diagnostic nuclear medicine—Martin Sandler, 3rd ed—Baltimore; Williams & Wilkins, 1996

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globlo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Avaliação da Calcificação Coronária e Impacto na Adesão as medidas de Prevenção

Um dos grandes desafios na prática clínica, é conseguir a adesão dos pacientes as medidas de prevenção, particularmente em indivíduos assintomáticos. Muitos dos nossos problemas ligados as comorbidades são assintomáticos, como dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e resistência insulínica, fatores esses reconhecidamente facilitadores da aterosclerose. Rastrear esses pacientes é um desafio. Ao longo dos últimos anos novos atores entraram no cenário clínico da doença aterosclerótica subclínica, exercendo novos papéis de relevância. Por anos, o foco na avaliação da Doença Arterial Coronária (DAC) era a detecção da estenose fixa e hemodinamicamente significativa e a demonstração dessa placa aterosclerótica é essencial para definir risco e a necessidade da estratégia de revascularização. Mais recentemente, a inflamação tem tido um papel central na compreensão do desenvolvimento da doença e na ruptura da placa, fato este responsável pelos eventos agudos.

Ao perceber que a DAC tem um longo período quiescente de risco baixo e períodos com inflamação ativa com alto risco de eventos, nos faz refletir sobre a necessidade de identificar pacientes em diferentes fases, particularmente nas fases mais iniciais e subclínica, permitindo uma abordagem preventiva mais efetiva.

A presença ou ausência dos clássicos fatores de risco nos auxilia nessa abordagem, apresentando uma boa sensibilidade, entretanto têm uma baixa especificidade. Cerca de 90% dos pacientes com DAC têm um ou mais fatores de risco e cerca de 70% dos pacientes sem DAC têm um ou mais fatores de risco. Isso estabelece uma sensibilidade de aproximadamente 90% e especificidade de 25%. Assim como um iceberg, a DAC subclínica

apresenta por anos uma leve redução luminal, indetectável por exames funcionais, porém, por vezes com extenso comprometimento parietal; tal fato demonstra que a doença está estabelecida e podemos otimizar as nossas medidas preventivas no sentido de lentificar e controlar a DAC.

A coronariografia pode subestimar o grau de aterosclerose coronária em um paciente assintomático com difusa aterosclerose não obstrutiva. Os testes funcionais, como a Cintilografia de Perfução Miocárdica (CPM), que avalia a reserva de fluxo coronário, pode subestimar a extensão da DAC naqueles que ainda não apresentam redução ao fluxo, por não ter placas obstrutivas.

Artery	Number of Lesions (1)	Volume [mm ³] (3)	Equiv. Mass [mg CaHA] (4)	Calcium Score (2)
LM	1	81.5	16.46	93.7
LAD	4	418.3	110.40	507.7
CX	1	18.7	4.13	23.3
RCA	4	178.2	36.67	199.5
Total	10	696.7	167.66	824.3

Threshold = 130 HU (103.2 mg/cm³ CaHA)

(1) Lesion is volume based
 (2) Equivalent Agatston score
 (3) Isotropic interpolated volume
 (4) Calibration Factor: 0.794

As artérias coronárias, nas fases mais precoces da aterosclerose, sofrem um remodelamento positivo, onde essas placas, frequentemente, não crescem em direção a luz arterial.

A presença de calcificações coronárias é diretamente proporcional a faixa etária, onde os pacientes jovens, com menos de 45 anos, em pelo menos 60% apresentam escore de cálcio coronário (ECC) zero, e acima dessa idade a chance de ter escore zero vai reduzindo substancialmente. Na mesma direção vai aumentando o risco de eventos. No estudo PACC, publicado em 2005, Taylor e col. identificou em cerca de 2000 pacientes com idade média de 43 anos, que a presença de calcificações coronárias foi associada a um risco 11 vezes maior de eventos em um modelo Cox controlado pelo escore de Framingham ¹.

a faixa de risco acima, da definida pelos fatores de risco, onde as metas de prevenção são mais rígidas ².

A Diretriz de SBC de Tomografia Cardiovascular há anos coloca que pacientes assintomáticos com risco intermediário de eventos (10-20% em 10 anos) pelos critérios de Framingham, tem indicação Classe I para a realização de um ECC ³. Da mesma forma, a American Heart Association (AHA) define a necessidade dessa informação para direcionar metas mais agressivas de redução dos lipídios e demais fatores de risco com recomendação IIb e nível de evidências B, sendo improvável que seja útil em pacientes de risco baixo e de alto risco (Classe III, nível de evidências B). Michos e col. avaliou 2447 mulheres de baixo risco, assintomáticas, não diabéticas através do ECC

Nessa direção, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) introduziu em sua diretriz de aterosclerose os chamados fatores agravantes, onde a presença de ECC > 100 ou em um percentil > 75 para a idade e sexo, reclassifica o pacientes para

4. Oitenta e quatro por cento com ECC significativo foram classificadas como de baixo risco pelo escore de Framingham. Quarenta e cinco por cento das mulheres de baixo risco tinham ≥ 2 fatores de risco ou história familiar de DAC prematura e apresentavam ECC elevado. O estudo MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) identificou que mulheres com ECC > zero comparadas com ECC zero, tinham um risco de eventos 6 vezes maior ⁵.

Modulação de dose de acordo com a topografia e fase do ciclo cardíaco; essas são medidas para redução da exposição a radiação; o Escore de cálcio coronário é um exame de muito baixa dosimetria (1,7 a 2,5 mSv)

Ambrose e col. criou um prático algoritmo de avaliação para paciente de muito baixo risco pelo escore de Framingham (<6% de eventos em 10 anos) - figura 2. Quando há a presença de ≥ 2 fatores de risco, tais como história familiar de DAC precoce, hipercolesterolemia familiar, síndrome metabólica, HDL baixo, tabagismo, PCR elevada, HAS, sedentarismo, deve-se considerar a avaliação do ECC, e reclassificar como baixo risco quando ECC zero, moderado risco quando positi-

vo e < 100 e alto risco se ≥ 100 ⁶.

O rastreamento de alto risco de doença cardiovascular (DCV) seguido de tratamento preventivo pode reduzir potencialmente a morbidade e mortalidade relacionadas à doença cardíaca coronária. Carlijn M Van der Aslst e col. publicou em junho de 2020 no *European Heart Journal* dados do estudo holandês ROBINSCA (**R**isk **O**r **B**enefit **I**N Screening for **C**ardiovascular disease trial) ⁷; é um ensaio de triagem controlado randomizado de base populacional que investiga a eficácia da triagem de DCV em participantes assintomáticos usando o modelo de avaliação sistemática de risco crônico (SCORE) ou pontuação de

cálcio na artéria coronária (ECC). Nesse estudo 14478 indivíduos foram randomizados para o braço de triagem (A) avaliados pelo escore clínico (SCORE) e 14450 no braço de avaliação do ECC (B); as mulheres representaram 48.7% dos pacientes, com idade mediana de 62 anos; o escore clínico (SCORE) identificou 45,1% como de baixo risco, 26,5% de risco intermediário e 28,4% de alto risco. De acordo com ECC 76% foram classificados de baixo risco (ECC < 100), 15,1% de alto risco (ECC 100-399) e muito alto risco 8,9% (ECC ≥ 400); O ECC reduziu significativamente o número de indivíduos indicados para tratamento preventivo comparado com o

Se o cálcio coronário é uma "má notícia" para os homens, pode até ser uma "notícia pior" para as mulheres

Stephan Achenbach - *European Heart Journal* (2018) 39, 3736–3738

Editorial Publicado em Outubro de 2018 no *European Heart Journal*

A doença cardiovascular difere não só entre homens e mulheres quanto à sua incidência e prevalência, mas também quanto ao tipo de manifestação clínica ⁹⁻¹⁰. Por exemplo, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca são mais frequentemente a apresentação inicial de doença cardiovascular em mulheres do que em homens, enquanto o infarto do miocárdio é mais frequente como primeira manifestação de doença cardiovascular em homens do que em mulheres ¹¹.

Ao mesmo tempo, a sobrevivência de muitos tipos de doenças cardíacas é pior em mulheres do que nos homens, incluindo fibrilação atrial, ¹² cardiomiopatia hipertrófica, ¹³ e infarto do miocárdio. Em síndromes coronárias agudas, pacientes do sexo feminino apresentam mais frequentemente sintomas atípicos e as mulheres sofrem de um atraso maior entre o início dos sinto-

mas e tratamento ¹⁴⁻¹⁷. Além disso, as mulheres parecem ter uma distribuição diferente de mecanismos que levam à formação de trombo intracoronário do que os homens, especialmente quando jovens ¹⁸⁻²⁰.

Esses achados alimentam a noção de que a composição da placa aterosclerótica e os mecanismos subjacentes a eventos coronários agudos em mulheres podem ser substancialmente diferentes daquele em homens (uma hipótese que não é unanimemente apoiada por dados) ²¹⁻²². No entanto, como consequência, isso levaria à conclusão de que, se fatores de risco cardiovascular ou achados de imagem forem usados para direcionamento refinado de terapias preventivas, algoritmos de avaliação de risco, variáveis-alvo e limites de tratamento provavelmente precisam ser diferentes entre indivíduos masculinos e femininos.

É com esse pano de fundo que Shaw e col. apresentam uma análise intrigante²³. Uma coorte muito grande de 63.215 indivíduos assintomáticos que se submeteram a avaliação do cálcio coronariano indicada pelo médico por tomografia computadorizada (TC) para estratificação de risco foi criada por pacientes agrupados de quatro centros nos EUA (dois centros na Califórnia, um em Ohio, e um em Minnesota) entre 1991 e 2010, criando um período de acompanhamento de quase 13 anos. Fatores de risco cardiovascular tradicionais foram determinados no início do estudo para permitir o cálculo do risco de evento cardiovascular de acordo com Framingham. Os pacientes foram acompanhados não apenas quanto à mortalidade geral, mas também (um ponto forte desta coorte) mortalidade cardiovascular, com um total de 919 mortes por doenças cardi-

ovasculares registradas (aproximadamente um terço de todas as causas de mortalidade). Cálcio coronário foi quantificado de duas maneiras.

Por um lado, o bem estabelecido 'Agatston Score' foi calculado,²⁴ que atribui um valor determinado da área da placa e densidade de pico para cada lesão calcificada visível em imagens transversais da TC e, em seguida, resume todos os valores específicos da placa para toda a árvore coronária. Por outro lado, Shaw e colegas realizaram e realizou uma análise muito detalhada de placas calcificadas em todos os 63 000 participantes; o número de lesões, número de artérias calcificadas, o volume de cálcio em mm³, e o tamanho médio da lesão foi documentado para cada indivíduo inscrito.

Shaw et al. relatam que 20 508 dos indivíduos assintomáticos inscritos eram mulheres que fumavam com menos frequência, mas que eram significativamente mais velhas do que os homens (56 vs. 54 anos), e mais frequentemente tinham uma história familiar de doença cardiovascular prematura (53 vs. 43%), mas que, apesar de uma prevalência semelhante de dislipidemia (56% para ambos homens e mulheres), usaram estatinas significativamente menos frequentemente (16 vs. 23%) ou aspirina (38 vs. 45%). Isso se encaixa no padrão conhecido de modificação menos rigorosa do fator de risco em mulheres do que em homens²⁵⁻²⁶ (e adiciona a nova observação de que diferentes limiares parecem existir para se referir pacientes femininos vs. masculinos para uma avaliação

de risco refinada, e por cálcio coronário).

Conforme esperado e de acordo com as descobertas anteriores, a presença de cálcio coronário impactou significativamente em todas as causas de mortalidade cardiovasculares, com uma pontuação de Agatston ≥ 400 presente em 11% da população (5% das mulheres e 14% dos homens) que foi associada a uma razão de risco de aproximadamente 4,2 para mortalidade geral, 9,1 para mortalidade cardiovascular e 2,8 para mortalidade por câncer.

O estudo enfatiza os aspectos relacionados ao gênero em relação a influência do cálcio na mortalidade cardiovascular. É muito interessante observar que para um escore de cálcio de zero, a mortalidade cardiovascular era muito baixa e virtualmente igual entre homens e mulheres (0,4% sobre o período médio de acompanhamento). No entanto, uma observação destacou-se. Se qualquer cálcio estava presente, isso teve um impacto significativamente mais forte sobre mortalidade cardiovascular em mulheres do que em homens. O efeito diferencial de cálcio na mortalidade cardiovascular em mulheres e homens aumentou com o aumento dos escores de cálcio: um escore de cálcio ≥ 400 teve um efeito quase duas vezes maior na mortalidade cardiovascular em mulheres do que nos homens.

Portanto, o achado mais robusto desta publicação é o seguinte: cálcio coronário exerce uma relação mais forte na mortalidade cardiovascular (e na mortalidade geral) em mulheres do que em homens. Resu-

mindo: se o cálcio coronário é uma "má notícia" para os homens, pode até ser uma "notícia pior" para as mulheres.

É tarefa do editorialista apontar alguns pontos fracos de um estudo publicado, então aqui estão algumas pequenas desvantagens do trabalho em discussão. Não estamos olhando para uma análise de uma amostra aleatória de base populacional. Conforme detectável a partir das características basais, mulheres de diferentes perfis de risco foram encaminhadas para imagens de cálcio em comparação com homens. Além disso, os resultados de imagem foram informados aos pacientes, que irão influenciaram a gestão adicional, e isso, por sua vez, pode ter novamente algum papel diferente entre mulheres e homens.

Então, o que podemos aprender com essa admirável análise? Em primeiro lugar, o cálcio coronário funciona como uma ferramenta de estratificação de risco. Mais uma vez, e além de estudos publicados anteriormente, com grandes coortes populacionais como o Heinz – Nixdorff Recall Study²⁷ e o Multi-Ethnic Study do estudo da aterosclerose (MESA),²⁸ cálcio coronariano acabou sendo fortemente associado ao risco de mortalidade (e conforme relatado aqui, em particular ao risco de mortalidade cardiovascular). Em segundo lugar, padrões ateroscleróticos de placas nas mulheres podem ser um pouco diferentes dos homens, uma descoberta não totalmente nova e, como apontado acima, provavelmente requer análises mais refinadas do que apenas parâmetros baseados em cálcio. Terceiro, e isso é mais importante e um pouco diferente do relatado anteriormente para desfechos li-

geiramente diferentes,²⁸⁻²⁹ o impacto do cálcio na mortalidade cardiovascular neste estudo foi marcadamente mais forte nas mulheres do que nos homens. Embora ensaios clínicos randomizados que usam cálcio coronário como tomador de decisão para terapia com estatinas e outros modifi-

cação de risco ainda estão faltando, os resultados da análise relatados aqui parecem conclusivos o suficiente para permitir que os médicos abordem os fatores de risco agressivamente, particularmente em mulheres com altos escores de cálcio.

Referências

1. Allen J Taylor¹, Jody Bindeman, Irwin Feuerstein, Felix Cao, Michael Brazaitis, Patrick G O'Malley; Coronary calcium independently predicts incident premature coronary heart disease over measured cardiovascular risk factors: mean three-year outcomes in the Prospective Army Coronary Calcium (PACC) project J Am Coll Cardiol . 2005 Sep 6;46(6):807-14. doi: 10.1016/j.jacc.2005.05.049.
2. IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia; Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 88, Suplemento 1, Abril 2007
3. I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia; Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 87, Nº 3, Setembro 2006
4. Erin D Michos , Khurram Nasir, Joel B Braunstein, John A Rumberger, Matthew J Budoff, Wendy S Post, Roger S Blumenthal; Atherosclerosis 2006 Jan;184(1):201-6.
5. Burke G, Lima J, Wong N; The Multiethnic Study of Atherosclerosis; Atherosclerosis. Global Heart. 2016;11(3):267-8. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ghheart.2016.09.001
6. Marietta S Ambrose¹, Christian D Nagy, Roger S Blumenthal; Selective use of coronary calcification measurements in an expanded intermediate risk group; J Cardiovasc Comput Tomogr.
7. Carlijn M van der Aalst, Sabine J A M Denissen; Article Navigation; Screening for cardiovascular disease risk using traditional risk factor assessment or coronary artery calcium scoring: the ROBINSCA trial; *European Heart Journal - Cardiovascular Imaging*, jeaa168, https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa168.
8. Sabine Jam Denissen¹, Carlijn M van der Aalst¹, Marleen Vonder², Matthijs Oudkerk², Harry J de Koning; Impact of a cardiovascular disease risk screening result on preventive behaviour in asymptomatic participants of the ROBINSCA trial; Eur J Prev Cardiol. 2019 Aug;26(12):1313-1322.
9. Garcia M, Mulvagh SL, Merz CN, Buring JE, Manson JE. Cardiovascular disease in women: clinical perspectives. Circ Res 2016;118:1273-1293.
10. Lam CSP, Gamble GD, Ling LH, Sim D, Leong KTG, Yeo PSD, Ong HY, Jaufeerally F, Ng TP, Cameron VA, Poppe K, Lund M, Devlin G, Troughton R, Richards AM, Doughty RN. Mortality associated with heart failure with preserved vs. reduced ejection fraction in a prospective international multi-ethnic cohort study. Eur Heart J 2018;39:1770-1780.
11. George J, Rapsomaniki E, Pujades-Rodriguez M, Shah AD, Denaxas S, Herrett E, Smeeth L, Timmis A, Hemingway H. How does cardiovascular disease first present in women and men? Incidence of 12 cardiovascular diseases in a contemporary cohort of 1,937,360 people. Circulation 2015;132:1320-1328.
12. Andersson T, Magnuson A, Bryngelsson IL, Frøbert O, Henriksson KM, Edvardsson N, Poc J, D. All-cause mortality in 272,186 patients hospitalized with incident atrial fibrillation 1995-2008: a Swedish nationwide long-term case-control study. Eur Heart J 2013;34:1061-1067.
13. Geske JB, Ong KC, Siontis KC, Hebl VB, Ackerman MJ, Hodge DO, Miller VM, Nishimura RA, Oh JK, Schaff HV, Gersh BJ, Omnen SR. Women with hypertrophic cardiomyopathy have worse survival. Eur Heart J 2017;38:3434-3440.
14. Liakos M, Parikh PB. Gender disparities in presentation, management, and outcomes of acute myocardial infarction. Curr Cardiol Rep 2018;20:64.
15. Bucholz EM, Strait KM, Dreyer RP, Lindau ST, D'Onofrio G, Geda M, Spatz ES, Beltrame JF, Lichtman JH, Lorenz NP, Bueno H, Krumholz HM. Editor's choice: sex differences in young patients with acute myocardial infarction: a VIRGO study analysis. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2017;6:610-622.
16. Ladwig KH, Fang X, Wolf K, Hoschar S, Albarqouni L, Ronel J, Meinertz T, Spieler D, Laugwitz KL, Schunkert H. Comparison of delay times between symptom onset of an acute ST-elevation myocardial infarction and hospital arrival in men and women <65 years versus > 65 years of age: findings from the multicenter Munich Examination of Delay in Patients Experiencing Acute Myocardial Infarction (MEDEA) study. Am J Cardiol 2017;120:2128-2213.
17. JaGer B, Farhan S, Rohla M, Christ G, Podczeczek-Schweighofer A, Schreiber W, Laggner AN, Weidinger F, Stefanelli T, Delle-Karth G, Kaff A, Maurer G, Huber K; Vienna STEMI Registry Group. Clinical predictors of patient related delay in the VIENNA ST-elevation myocardial infarction network and impact on longterm mortality. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2017;6:254-226.
18. Tweet MS, Best P, Hayes SN. Unique presentations and etiologies of myocardial infarction in women. Curr Treat Options Cardiovasc Med 2017;19:66.
19. Falk E, Nakano M, Bentzon JF, Finn AV, Virmani R. Update on acute coronary syndromes: the pathologists' view. Eur Heart J 2013;34:719-728.
20. Dai J, Xing L, Jia H, Zhu Y, Zhang S, Hu S, Lin L, Ma L, Liu H, Xu M, Ren X, Yu H, Li L, Zou Y, Zhang S, Mintz GS, Hou J, Yu B. In vivo predictors of plaque erosion in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a clinical, angiographical, and intravascular optical coherence tomography study. Eur Heart J 2018;39:2077-2085.
21. Sun R, Sun L, Fu Y, Liu H, Xu M, Ren X, Yu H, Dong H, Liu Y, Zhu Y, Tian J, Yu B. Culprit plaque characteristics in women vs men with a first ST-segment elevation myocardial infarction: in vivo optical coherence tomography insights. Clin Cardiol 2017;40:1285-1290.
22. Guagliumi G, Capodanno D, Saia F, Musumeci G, Tarantini G, Garbo R, Tumminello G, Sirbu V, Coccato M, Fineschi M, Trani C, De Benedictis M, Limbruno U, De Luca L, Niccoli G, Bezerra H, Ladich E, Costa M, Biondi Zoccai G, Virmani R; OCTAVIA Trial Investigators. Mechanisms of atherothrombosis and vascular response to primary percutaneous coronary intervention in women versus men with acute myocardial infarction: results of the OCTAVIA study. JACC Cardiovasc Interv 2014;7:958-968.
23. Shaw LJ, Min JK, Nasir K, Xie JX, Berman DS, Miedema MD, Whelton SP, Dardari ZA, Rozanski A, Rumberger J, Bairey Merz CN, Al-Mallah MH, Budoff MJ, Blaha MJ. Sex differences in calcified plaque and long-term cardiovascular mortality: observations from the CAC Consortium. Eur Heart J 2018;39:3727-3735.
24. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, Zusmer NR, Viamonte M Jr, Detrano R. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. J Am Coll Cardiol 1990;15:827-832.
25. Timmis A, Townsend N, Gale C, Grobbee R, Maniadaakis N, Flather M, Wilkins E, Wright L, Vos R, Bax J, Blum M, Pinto F, Vardas P; ESC Scientific Document Group. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J 2018;39:508-579.
26. Koopman C, Vaartjes I, Heintjes EM, Spiering W, van Dis I, Herings RM, Bots ML. Persisting gender differences and attenuating age differences in cardiovascular drug use for prevention and treatment of coronary heart disease, 1998-2010. Eur Heart J 2013;34:3198-3205.
27. Mohlenkamp S, Lehmann N, Greenland P, Moebus S, Ka'lsch H, Schmermund A, Dragano N, Stang A, Siegrist J, Mann K, Jo'ckel KH, Erbel R; Heinz Nixdorf Recall Study Investigators. Coronary artery calcium score improves cardiovascular risk prediction in persons without indication for statin therapy. Atherosclerosis 2011;215:229-223.
28. Budoff MJ, Young R, Burke G, Jeffrey Carr J, Detrano RC, Folsom AR, Kronmal R, Lima JAC, Liu KJ, McClelland RL, Michos E, Post WS, Shea S, Watson KE, Wong ND. Ten-year association of coronary artery calcium with atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) events: the multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA). Eur Heart J 2018;39:2401-2408.
29. Erbel R, Mohlenkamp S, Lehmann N, Schmermund A, Moebus S, Stang A, Gronemeyer D, Seibel R, Mann K, Volbracht L, Dragano N, Siegrist J, Jockel KH; Heinz Nixdorf Recall Study Investigative Group. Sex related cardiovascular risk stratification based on quantification of atherosclerosis and inflammation. Atherosclerosis 2008;197:662-672.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

O Fractional Flow Reserve (FFR) superestima severidade de lesões obstrutivas em território de Descendente Anterior?

O universo de pacientes que apresentam sintomas anginosos e não demonstram alterações perfusionais através da cintilografia de perfusão miocárdica (CPM-SPECT) não é desprezível e muitas vezes requer habilidade do cardiologista clínico

Exemplo de uma DA com FFR anormal ($\leq 0,8$) em um paciente com CPM-SPECT normal e angiograficamente sem lesão significativa.

em conduzir tal situação. Há dados consistentes demonstrando uma relação inversa entre a reserva de fluxo coronário e o escore de Framingham sugerindo a possibilidade que os fatores de risco interferem na funcionalidade do endotélio, resultando em sintomas ou em até alterações perfusionais ¹.

Diante dessa discrepância entre exames funcionais e sintomas, muitos desses pacientes são encaminhados para uma avaliação anatômica. Há recursos tanto invasivo ou não invasivo de avaliar a funcionalidade dessa lesão. O FFR (Fractional Flow Reserve) na angiografia coronária invasiva tem sido validado como uma ferramenta útil, e a severidade da anormalidade no FFR não somente está ligada com prognóstico cardiovascular, mas também, angioplastias guiadas pelo FFR resultam em significativa redução de revascula-

Nota publicada no site do

CREMEPE

(Conselho Regional de Medicina de PE)

A medicina de Pernambuco amanhece triste nesta sexta-feira (04/09). O Cremepe informa o falecimento do médico cardiolo-

17/11/1950 † 04/09/2020

gista, amigo e querido por todos, José Breno de Sousa Filho. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1974, Dr. Breno especializou-se em cardiologia pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (1986). Ele tinha habilitação para o diagnóstico radiológico das doenças cardiovasculares desde 1982. Dr. Breno foi membro Titular do Departamento de Hemodinâmica e Angiocardio- grafia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (1991); Membro fundador da Sociedad Latinoamericana de Cardiologia Intervencionista (1996) e era professor assistente IV da Universidade de Pernambuco, o qual formou uma legião de médicos em Pernambuco sempre com responsabilidade e compromisso. Dr Breno também foi chefe do Laboratório de Hemodinâmica do Procape – Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco, Coordenador médico hemodinamicista do Hospital Esperança; médico hemodinamicista do Hospital Albert Sabin e médico hemodinamicista do Real Hospital de Beneficência Portuguesa em Pernambuco.

Veja homenagem do Dr. Carlos Henrique Meneses ao Dr. José Breno de Souza Filho na última página.

Fractional Flow Reserve

rizações de urgência. Mesmo sendo considerada uma ferramenta muito útil, ajudando na tomada de decisão clínica, a técnica é subutilizada na rotina clínica, talvez por falta de experiência, tempo necessário e cobertura por parte de vários convênios médicos. Outra importante razão é técnica, na dificuldade de interpretar os dados do FFR, desde que os mecanismos fisiopatológicos que levam a um FFR anormal ainda são insuficientemente compreendidos. As discrepâncias entre os dados da angiografia e da imagem nuclear de perfusão miocárdica continuam, e uma razoável dúvida sobre o que fazer pode interferir na tomada de decisão.

Na edição de Julho/Agosto de 2020 do *Journal of Nuclear Cardiology*, Yokota e col. apresentou relevantes dados clínicos nesse cenário em um estudo prospectivo realizado na Universidade de Zurich, Suíça². Em uma mostra de 133 pacientes com CPM-SPECT normal, angiografia invasiva com FFR foi realizada devido a persistência de sintomas dentro de 6 meses após uma CPM-SPECT normal. Dos 85 FFR realizados na artéria Descendente Anterior (DA), 35% foram anormais (FFR < 0,8). Em contraste, somente 10% dos 82 FFR em territórios não DA foram anormais. Desde que somente 30% das medidas anormais de FFR na DA tinham lesões coronárias obstrutivas significativas (comparado com 75% nos territórios não DA) os autores sugerem que diante de uma CPM-SPECT normal, os dados de FFR podem superestimar a severidade de lesões em DA.

A avaliação angiográfica da severidade da lesão coronária tem um tanto de subjetividade que de forma não incomum, pode levar a avaliação inadequada. A avaliação da funcionalidade da lesão pelo FFR tem sido cada vez mais realizado, particularmente após estudos como o DEFER, FAME e FAME2, que demonstraram a superioridade da revascularização guiada pelo FFR em comparação com a avaliação angiográfica³⁻⁵. Comparada com FFR, a angiografia pode especialmente subestimar lesões na DA⁶.

A preocupação dos autores foi que as medidas do FFR na DA podem resultar em achados falso positivos. O que poderia levar a essa verificação menos confiável? Poderia ser por fatos relacionados ao paciente, ao vaso, a possibilidade de alcançar a hiperemia máxima (em resposta a adenosina) ou outra razão técnica. Causas ligadas ao

paciente incluem a presença de hipertrofia ventricular esquerda ou severa estenose aórtica que pode levar a disfunção microvascular⁷. Fatores ligadas ao vaso incluem estenoses sequenciais, doença difusa em vez de estenose focal, presença de abundantes colaterais e vasos pequenos⁸. O território da DA pode ter uma grande resposta hiperêmica devido a grande massa miocárdica. Falha de alcançar a hiperemia máxima é uma limitação bem conhecida da técnica. Possíveis causas podem estar relacionadas com fatos como idade do paciente, massa corpórea, onde as doses padrões de adenosina podem ser inadequadas⁹, ou devido ao não preparo prévio adequado com a suspensão das metilxantinas (como cafeína) que são antagonistas dos receptores da adenosina⁸. As causas técnicas mais conhecidas de medições erradas de FFR são desvio do sinal de pressão e falha de equalização do fio de pressão. Outros problemas técnicos são conexão de pressão solta, presença de bolhas de ar e erros de conexão do transdutor⁸.

Em pacientes com CPM-SPECT normal, a possibilidade de falso negativo pode ocorrer. No estudo de Yakota em questão, após uma CPM-SPECT normal, houve um baixo percentual de pacientes com FFR e angiografia anormal (10,5% na DA e 7,3% nos territórios não DA)². De uma forma geral, há vasta literatura que identifica em múltiplos centros e há décadas uma reprodutível sensibilidade de 90% nos exames de CPM-SPECT. Os autores reconhecem a necessidade de centros de alta demanda e com equipes dedicadas como fator determinante para um número menor de falsos negativos.

Um paciente sem uma lesão angiograficamente severa, sem evidências de isquemia pela CPM-SPECT, mas com reduzida FFR na DA é um dilema tanto para o hemodinamicista como para o cardiologista clínico. Angioplastia com longos stents para doença segmentar, aumenta a frequência de reestenose. Revascularização cirúrgica em vasos sem lesões severas resulta em falhas precoces dos enxertos¹⁰. Terapia clínica pode ser uma atraente opção.

Talvez a técnica do FFR por si só necessite de melhoramento incluindo limiares diferentes para vasos como DA, coronária direita e circunflexa, antes de definir a estratégia de revascularização. Várias limitações podem ser discutidas a respeito desse estudo de Yakota², incluindo o fato que outras técnicas como OCT e IVUS não foram

Fractional Flow Reserve

utilizadas no estudo e o rigor no preparo dos pacientes não foi uma regra absoluta.

A utilização do FFR tem sido uma brilhante estratégia para definir a severidade funcional das lesões e otimizar a estratégia de revascularização.

Entretanto, os dados dessa avaliação devem ser criteriosamente revistos e apropriadamente obtidos, para serem contextualizados em conjunto a outros marcadores como a avaliação da reserva de fluxo coronário visto pela CPM-SPECT. Essa avaliação multimodalidade poderá fazer do FFR não só uma técnica brilhante, mas um verdadeiro ouro no cenário do complexo tratamento da Doen-

Caso Clínico

Homem, 57 anos, refere que durante uma faxina em casa durante a quarentena, ao levantar alguns livros, apresentou opressão precordial, que foi progressiva associado a desconforto respiratório. Atribuiu inicialmente a dor muscular, porém o sintoma se repetiu algumas vezes no mesmo dia. Nega HAS e DM; refere ser ex-fumante e dislipêmico sem tratamento. Procurou a urgência com a queixa do desconforto respiratório e torácico; ECG normal e MNM negativos. Devido ao desconforto respiratório e em época de COVID foi orientado a realizar TC de tórax; o TC não revelou anormalidades pulmonares, e foi liberado para investigação ambulatorial.

No dia seguinte, procurou seu médico assistente que o definiu como sendo de risco alto para DAC significativa (veja tabela abaixo).

Considerando as variáveis clínicas vistas, o seu médico o classificou da seguinte forma: Paciente de alto risco, ECG interpretável, Boa capacidade física

A realização de um teste funcional, Teste ergométrico, Eco estresse ou CPM estaria apropriada a depender da expertise local e disponibilidade do método. Entretanto, um dado da tomografia de tórax do paciente chamou atenção do médico assistente. Nota-se no corte transversal na altura da raiz da aorta, calcificações no terço proximal da coronária esquerda (figura ao lado).

Então, decidi por solicitar uma Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM-SPECT). O paciente realizou uma Cintilografia de Perfusão Miocárdica de repouso e estresse farmacológico (combinando) – essa opção de estresse farmacológico foi devido as limitações impostas pelas medidas de controle sanitário, que tem sugerido evitar o estresse físico pleno devido ao maior risco de contaminação. Foi utilizado Dipiridamol –

0,56mg/Kg em 4 minutos, o traçador Tc99m-MIBI injetado no 7º minuto, e durante este período o paciente caminhou lentamente a 1,7 mph sem inclinação. O traçado inicial foi normal e no pico do estresse nota-se a presença de infra desnivelamento do segmento ST de 2mm descendente em D2, D3 e AVF, e infra desnivelamento do segmento ST ascendente de 1,5mm em Cm5, associado a leve desconforto precordial, que o paciente atribuiu ser semelhante ao sintoma clínico.

Table A. Pretest Probability of CAD by Age, Gender, and Symptoms*

Age (Years)	Gender	Typical/Definite Angina Pectoris	Atypical/Probable Angina Pectoris	Nonanginal Chest Pain	Asymptomatic
<39	Men	Intermediate	Intermediate	Low	Very low
	Women	Intermediate	Very low	Very low	Very low
40-49	Men	High	Intermediate	Intermediate	Low
	Women	Intermediate	Low	Very low	Very low
50-59	Men	High	Intermediate	Intermediate	Low
	Women	Intermediate	Intermediate	Low	Very low
>60	Men	High	Intermediate	Intermediate	Low
	Women	High	Intermediate	Intermediate	Low

Alta > 90%; Intermediária 10-90%; Baixa 5-10%; Muito baixa < 5%

ECG pré-teste

ECG no pico do estresse

Acima—Imagens de estresse e repouso—nota-se hipocaptação reversível de moderada intensidade e extensão ântero-septal e discreta dilatação transitória do VE. Análise quantitativa da perfusão miocárdica (WLCQ) - o defeito de perfusão na imagem de estresse foi estimado em 9%.

Acima—No GATED-SPECT do estresse nota-se hipocinesia anterior e septal com FE de 43%; no repouso não se observa déficit contrátil segmentar e FE de 59%.

As imagens da perfusão miocárdica demonstram uma hipocaptação reversível de moderada intensidade e extensão na parede ântero-septal do VE (9% do total do VE visualizado – Software Wackers-Liu CQ), discreta dilatação transitória pós-estresse do VE, queda da FEVE no pico do estresse. Sendo assim, com uma probabilidade pré-teste alta, somado as variáveis de isquemia moderada, altera-

ções eletrocardiográficas isquêmicas, sintomatologia típica, dilatação transitória pós-estresse do VE e queda da FEVE no estresse, o médico assistente solicitou uma avaliação anatômica invasiva (cinecoronariografia) que revelou lesão suboclusiva proximal em DA, tendo sido feita angioplastia com implante de stent de imediato (figura 1).

Figura 1—Cinecoronariografia—a esquerda nota-se lesão suboclusiva proximal da descendente anterior; a direita, resultado final após a angioplastia e implante de stent (DES).

O caso clínico ilustra um paciente cotidiano onde a junção de dados clínicos devem estabelecer uma hipótese diagnóstica, que somada aos cofatores do paciente definem uma probabilidade pré-teste de DAC. A CPM-SPECT oferece além dos dados puramente perfusionais, como a presença de isquemia, severidade e extensão do defeito de perfusão, a quantificação do defeito, territórios envolvidos, além de outros dados fundamentais como a demonstração do sintoma clínico, alterações eletrocardiográficas compatíveis com padrão de resposta isquêmica do miocárdio

induzidas pelo estresse, a fração de ejeção no estresse e repouso, a presença de dilatação transitória do VE, dado esses com forte valor prognóstico, mesmo na presença de graus discretos de isquemia. Desta forma, concluímos o caso enfatizando a importância de garimpar dados prognósticos. O teste funcional deve ser interpretado adiante das conclusões finais e o cardiologista deve buscar nas entrelinhas as informações diagnósticas e prognósticas que o ajudarão na decisão clínica.

O diagrama acima nos demonstra que a partir de uma probabilidade pré-teste, um exame normal ou anormal, poderá nos fornecer importantes informações perfusionais e não perfusionais que nos auxiliarão na tomada de decisão clínica.

José Breno de Souza Filho

Um gigante!

Por Carlos Henrique Meneses

Brasileiro, casado, pai, avô, bem sucedido na profissão, cardiologista dos bons. Mas, poucos sabem que no início de tudo, muitas pedras e espinhos fizeram dele um batalhador, um vencedor.

Na adolescência, enquanto seus colegas de rua estudavam durante o dia, ele vendia sapatos no centro do Recife, para pagar os estudos à noite. São as origens que formam o caráter, o homem. Aos 17 anos trouxe uma alegria incomensurável para a família de Souza. Aprovado entre os primeiros lugares no vestibular de medicina na UFPE. Na noite do resultado seu Brenão profetizou: “esse baixinho ainda vai crescer muito”!

Na faculdade, enquanto os amigos estavam jogando futebol, ou bebendo no Bar da Tripa, ele freqüentava o espaço que adotou como a sua segunda casa. A Biblioteca.

Um mundo de livros. Passava horas navegando pelas páginas dos tratados médicos.

Livros custavam caro, e a Biblioteca era pública.

Em 1974 a formatura. Não foi o laureado da turma, nem precisava ser. A sua láurea ainda estava por vir, no exercício da profissão.

Em 1977 assume a cadeira de professor da Faculdade de Ciências Médicas-UPE, na disciplina de Fisiologia.

O AMIGO

Em 1978, aí eu entro em cena. No meu primeiro dia de aula aparece aquele baixinho invocado, de óculos de grau, uma vareta de bambu na mão, que mais parecia um cabo de vassoura, e um jaleco quase arrastando no chão. Parecia mais um trote dos alunos veteranos.

Nas conversas de corredor o futebol era o tema.

Dúvidas da aula? Deixa prá lá! Rubro negro x alvirrubro. Rivalidade sadia, e uma amizade sincera.

Por vezes fomos almoçar na minha casa, bem próxima da faculdade. Em casa de cearense reinava o Baião de dois com paçoca, e um café bem esperto.

Voltávamos algumas vezes à pé. Ele adorava. Foi o meu padrinho de casamento.

O CIDADÃO

Durante três anos fui seu estagiário na Unidade Coronária do HUOC. Foram bons tempos.

Aprendi muita dissecação venosa. Uma madrugada de plantão, dificuldade danada para concluir uma dissecação.

Resolvi então chamar o “professor”.

Quarto dos médicos num breu danado, o chefe em sono profundo, com uma touca na cabeça, que só vi igual com o saudoso professor Fernando Viana.

Eu chamando, e ele nada de acordar. Até que, num rampante, ele levanta, ainda de olhos fechados, e me passa um “corretivo”: “Cidadão! Você está me importunando”!

Saí de fininho, e me virei para

concluir o procedimento.

Quarenta anos depois, sempre que nos encontrávamos, essa frase soava nos nossos ouvidos. Risos dos dois lados.

O FUTEBOL

Este era seu hobby, o momento de mostrar outras qualidades extra profissão.

Toda quarta-feira à noite ele era visto no campo do Country Club. Importante ter em mãos um binóculo, para encontrá-lo naquela imensidão de tapete verde. O baixinho estava sempre pela ala esquerda (Alá!! Alá!!)

Uma pelada entre jovens valores, todos de alto nível técnico. Alípio Correia Lima, Anacleto Carvalho, Ahilson Correia, esses os mais jovens.

O GIGANTE

José Breno de Souza Filho foi um nome de destaque na cardiologia nacional. Hemodinamicista de ponta, pioneiro em alguns procedimentos percutâneos, amigo de Ariê, Pimentel e Eduardo Souza. Incansável mestre nos ensinamentos da especialidade, fazendo escola há mais de trinta anos, dando a mão aos mais jovens, sem se importar com os riscos futuros dos embates entre a cria e o criador!

Breno se foi. Partiu mais cedo para o encontro com o criador. Ficaram as lições, os ensinamentos, e as boas lembranças.

Afinal, nessa vida, nada é eterno. A não ser, Deus!

Valeu, Breno!

Referências:

1. Sharmila Dorbala; Marcelo DiCarli. Coronary vasodilator reserve and Framingham risk scores in subjects at risk for CAD J Nucl Cardiol 2006;13;761-7
2. Shu Yokota, MD, Nanette M. Borren, MD. FFR and overestimation of LAD lesions; J Nucl Cardiol Volume 27, Number 4;1306-13
3. Tonino PA, Fearon WF, De Bruyne B, Oldroyd KG, Leeser MA, Ver Lee PN, et al Angiographic versus functional severity of coronary artery stenoses in the FAME study fractional flow reserve versus angiography in multivessel evaluation. J Am Coll Cardiol. 2010;55:2816-21.
4. Bech GJ, De Bruyne B, Pijls NH, de Muinck ED, Hoorntje JCA, Escaned J, et al Fractional flow reserve to determine the appropriateness of angioplasty in moderate coronary stenosis: A randomized trial. Circulation. 2001;103:2928-34.
5. Pijls NH, Fearon WF, Tonino PA, Siebert U, Ikeno F, Bornschein B, et al Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention in patients with multivessel coronary artery disease: 2-Year follow-up of the FAME (Fractional Flow Reserve Versus Angiography for Multivessel Evaluation) study. J Am Coll Cardiol. 2010;56:177-84.
6. Borren NM, Ottervanger JP, Engbers EM, Hof AWJ. Angiographic underestimation of disease severity in the left anterior descending artery: A fractional flow reserve analysis. Coron Artery Dis. 2016;27:556-60.
7. Jeremias A, Kirtane AJ, Stone GW. A test in context: Fractional flow reserve: accuracy, prognostic implications, and limitations. J Am Coll Cardiol. 2017;69:2748-58.
8. Seto AH, Tehrani D, Kern MJ. Limitations and pitfalls of fractional flow reserve measurements and adenosine-induced hyperemia. Interv Cardiol Clin. 2015;4:419-34.
9. Wilson WM, Shah ASV, Birse D, Harley E, Northridge DB, Uren NG. The relationship between the basal coronary translesional pressure ratio and fractional flow reserve. Catheter Cardiovasc Interv. 2017;90:745-53.
10. Botman CJ, Schonberger J, Koolen S, Penn O, Botman H, Dib N, et al Does stenosis severity of native vessels influence bypass graft patency? A prospective fractional flow reserve—guided study. Ann Thorac Surg. 2007;83:2093-7.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Qual o significado do defeito de perfusão na CPM-SPECT na presença de Bloqueio do Ramo Esquerdo?

No Estreito de Messina, entre a península italiana e a ilha da Sicília, há dois grandes perigos para a navegação, muito próximos um do outro e responsáveis por naufrágios homéricos; Cila é um rochedo e Caríbdis é um redemoinho. De acordo com Homero, Ulisses foi forçado a escolher se levaria seu navio para mais perto de Cila, um monstro marinho de seis cabeças, ou Caríbdis,

um redemoinho que engole um navio. Ulisses se aproximou de Cila, arriscando a perder alguns marinheiros, em vez de arriscar um navio inteiro e a tripulação.

Na mitologia grega, Cila era um monstro marinho; Caríbdis, filha da Terra e de Poseidon, foi fulminada por Zeus e lançada no mar, transformando-a em monstro que tudo devorava. Ultrapassar Cila e Caríbdis simboliza a coragem para ultrapassar qualquer dificuldade. Na *Odisseia*, de Homero, Ulisses só consegue retornar a Ítaca depois de passar por Cila e Caríbdis.

Assim como Ulisses, o cardiologista nuclear, em certas ocasiões, tem que navegar entre Cila e Caríbdis, ao avaliar imagens e julgar se é uma variante normal ou um artefato, assumindo o potencial dessa decisão na acurácia e significância clínica da interpretação.¹

O calcanhar de Aquiles, retornando a mitologia grega, da cardiologia nuclear é a sua especificidade. Há anos que temos milhares de publicações demonstrando que nos exames nucleares de perfusão miocárdica, a sensibilidade média é de 90%, entretanto a especificidade média é de 80%. Ou seja, 9 em cada 10 pacientes com Doença Arterial Coronária (DAC) significativa serão detectados por esse exame, mas devemos

considerar 1 em cada 5, possíveis falso positivos. Vários fatores podem influenciar nisso, desde interpretação equivocada de artefatos e variantes, atenuações de mama e diafragma, artefatos de movimento ocorrido durante a aquisição das imagens, não padronização dos protocolos de realização e processamento das imagens e escolha inapropriada de protocolos. Um médico experiente sabe lidar com artefatos e atenuações e é capaz de identifica-los com razoável certeza, melhorando essa especificidade. Na maioria das situações, pacientes com reconheci-

dos artefatos são raramente encaminhados para uma coronariografia quando esses artefatos são reconhecidos e o exame interpretado como normal, comparado com pacientes com imagens inequivocamente normais, sem artefatos.²⁻⁴

Defeito de perfusão no BRE: Fato ou Artefato ?

O contexto dos artefatos nas imagens de perfusão miocárdica em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo (BRE) é bem mais complexo. Em muitos pacientes com BRE sem infarto do miocárdio prévio, as imagens de repouso são normais. As imagens de estresse após esforço físico em pacientes com BRE são frequentemente anormais.⁵ Esses defeitos são considerados falso positivos e artefatuais se o paciente tem uma subsequente coronariografia normal. Tem sido amplamente aceito que a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM-SPECT) realizada sob estresse físico tem valor limitado em pacientes com BRE. Além disso, tem sido observado que artefatos no BRE, ocorrem predominantemente na parede anterior e septal, e desta forma defeitos em parede inferior são mais prováveis de ocorrer por real DAC.⁶ Outros autores sugerem que o envolvimento do apex, em um defeito de perfusão ântero-septal, indica mais provavelmente a presença de DAC significativa, com o envolvimento da artéria descendente anterior.⁷ Há anos, tem se observado que muitos dos defeitos falso positivos no BRE, podem ser evitados pelo uso de estresse com vasodilatadores como o dipiridamol ou adenosina em vez de estresse físico.⁸⁻¹⁰

Mecanismos dos defeitos de perfusão

O mecanismo responsável pelo aparecimento desses artefatos, nesses pacientes com BRE, não é completamente compreendido. Hedeer e col. avaliou 23 pacientes com CPM-SPECT e Ressonância Magnética cardíaca (RMC) com o objetivo de elucidar a etiologia das alterações perfusionais relacionadas ao BRE.¹¹

O típico padrão de defeito de perfusão com o BRE foi definido como um defeito não reversível ântero-septal sem envolvimento do Apex. Pela CPM-SPECT, 13 pacientes foram considerados como tendo um padrão de defeito típico do BRE, e 10 pacientes não. A avaliação pela RMC per-

mitiu a comparação de fibrose, movimento da parede, stain miocárdico e dessincronização entre pacientes com e sem padrão de defeito de perfusão típico de BRE. O estudo fez algumas observações; em primeiro lugar, baixa contagem de fótons do traçador foi observada no septo comparada a parede lateral em ambos os grupos de pacientes. Ainda que o autor tenha identificado modesta diferença na espessura das paredes, alguns autores acham improvável que seja o mecanismo para esse achado. Sugihara e col. demonstraram que a menor contagem de fótons é mais importante no final da sístole comparada com o fim da diástole.¹² Esses e outros achados sugerem que o defeito pode estar relacionado com a diminuição do espessamento da parede na região septal.

O BRE leva a ativação do padrão de contração de forma distinta.¹³ A RMC permitiu acessar a movimentação anormal da parede septal e deformação mecânica do VE. Desta forma, Hedeer e col sugerem que a extensão e distribuição do defeito de perfusão em pacientes com BRE pode estar relacionado com a deformidade do VE. Poucos estudos investigaram a prevalência de fibrose miocárdica na parede ântero-septal em pacientes com BRE. No estudo de Hedeer e col, quatro pacientes com o padrão típico de defeito relacionado ao BRE, tinham realce tardio, padrão esse na RMC que define a presença de fibrose, incluindo 2 pacientes com realce tardio no septo. Dois pacientes sem o padrão típico de defeito tinham realce tardio na parede lateral. Grigoratos e col examinou a presença e extensão de fibrose miocárdica pela RMC em 196 pacientes com cardiomiopatia não isquêmica. O realce tardio foi observado mais comumente em pacientes com BRE (n=83) comparado com pacientes com condução intraventricular normal (n=84) e foi mais comum no septo ventricular ($P < 0.001$).¹⁴ O autor sugere que fibrose septal na RMC pode refletir a interrupção anatômica de base do feixe de His proximal. Mohmod e col. avaliaram 55 pacientes assintomáticos com BRE e demonstraram em até um terço deles com eco normal que tinham anormalidades na RMC.¹⁵ Este autor concluiu que a RMC detecta cardiomiopatia subclínica em um terço de pacientes assintomáticos com BRE, a despeito do eco normal, e contribui com informações relevantes, naqueles com eco anormal. Mahrholdt e col.

avaliou o realce tardio em 19 pacientes com BRE sem DAC por angiografia invasiva que tem defeito de perfusão fixo pela CPM.¹⁶ Nesse estudo, realce tardio subendocárdico e transmural, representando infarte do miocárdio, não foi encontrado em qualquer paciente. Comparada com o estudo anterior, o realce tardio foi observado na parede anterior e septo em dois de 13 pacientes com o padrão de defeito de perfusão típico de BRE. Dado a esse espectro de achados a contribuição da fibrose dependerá das características da população estudada. De uma forma geral, o estudo de Hedeer e col sugere que a anormalidade perfusional típica vista na CPM-SPECT é relacionada a diferença do espessamento da parede e deformidade do VE. Nesta população selecionada, fibrose isquêmica não é o principal fator. Entretanto, pode ainda ser prudente para o clínico excluir DAC significativa usando modalidades como a RMC ou angiogramografia.

Mesmo diante dessas incertezas sobre os mecanismos envolvidos por esses defeitos de perfusão na presença de BRE, nos parece razoável afirmar que o assincronismo da contração septal, definitivamente deve estar envolvido. Esse mecanismo leva a encurtamento da diástole septal com redução do fluxo. Esse efeito é marcadamente exacerbado durante o exercício ou durante o estresse com dobutamina. Isso explica a experiência favorável do uso de vasodilatadores como estressores, os quais não elevam a frequência cardíaca substancialmente. Hirzel e col demonstrou em experimentos com animais que há uma redução de 26% do fluxo sanguíneo septal durante estimulação artificial do ventrículo direito (simulando BRE) com visualização de defeito de perfusão septal. Durante a estimulação atrial, essa anormalidade não era gerada.¹⁷ Wackers e col em outro experimento com metodologia semelhante de estimulação artificial atrial e ventricular, não conseguiu reproduzir tais achados, levando a este autor a supor que esse mecanismo, isoladamente, não consegue completamente explicar a presença de defeitos perfusionais no BRE.¹⁸

O achado de BRE pode ser um dado inesperado em pacientes assintomáticos. No Estudo Framingham esse achado ocorreu em aproximadamente 1% da amostra.¹⁹ Muitos desses indivíduos subsequentemente tiveram insuficiência

cardíaca e DAC e como um grupo, eles tiveram um pobre prognóstico. Pacientes assintomáticos com BRE e não evidente DAC, frequentemente tem um VE dilatado e redução da fração de ejeção (FE). Em outra publicação, Wackers e col observaram uma relação entre idade avançada (e presumivelmente duração do BRE) e FE do VE reduzida. Em paciente acima de 40 anos, a FE do VE em repouso foi frequentemente

“é possível sugerir que pacientes com BRE podem ser portadores de cardiomiopatia subclínica”

te anormal e em indivíduos abaixo dessa faixa a FE era usualmente normal, mas a resposta da FE ao esforço era anormal.²⁰ Esse autor e outros também encontraram uma frequente associação com história de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e miocardites em pacientes com BRE isolado. Desta forma, é possível sugerir que pacientes com BRE podem ser portadores de cardiomiopatia subclínica. Essa posição é suportada por achados de exames pós-morte. A despeito que exista concomitante DAC, o VE em pacientes com BRE é frequentemente aumentado e dilatado, com fino miocárdio.²¹ Em avaliações histológicas, difusa fibrose é encontrada no miocárdio, particularmente nas porções proximais do septo, que são geralmente mais finos. Nos exames nucleares em pacientes com BRE, VE aumentado é frequentemente observado. É possível associar o grau de dilatação do VE com a severidade do defeito regional da perfusão.²²

Com base nessas várias observações, há uma forte inclinação em afirmar que alterações estruturais de uma cardiomiopatia do VE, contribui para as alterações cintilográficas vista em pacientes com BRE, de forma mais convincente do que apenas como consequência de uma ativação elétrica alterada.

Nallamouthu e col estudou 293 pacientes com BRE e sintomáticos, que foram submetidos a CPM-SPECT com Tálzio-201, com esforço ou estresse farmacológico.²³ A frequência de eventos cardíacos durante um follow-up de 3 anos foi elevada (38%). Na maioria dos pacientes, a patologia de base, DAC ou cardiomiopatia, ou ambos, não foi encontrada. O tamanho do defeito de perfusão e o aumento da captação pulmonar do traçador foram os mais importantes predito-

res independentes de eventos.

Esta observação é de importância clínica. Pacientes com BRE e importante defeito de perfusão, claramente estão em risco elevado e recomenda-se uma ampla avaliação cardiológica, incluindo uma cinecoronariografia. Uma possível ausência de DAC significativa na cinecoronariografia, deve ser antecipada e não deve ser vista como uma limitação da CPM-SPECT. Do contrário, em pacientes com BRE, a CPM-SPECT permite informações clinicamente relevantes, adiante da presença de DAC, possibilitando informações que permitem avaliar a progressão do processo de uma cardiomiopatia e estratificar pacientes de baixo e alto risco.

Assim, a interpretação da CPM-SPECT na presença do BRE, deve incluir dados sobre o tamanho do VE. Se o tamanho é normal, o processo da cardiomiopatia está em fase precoce. Afimamento septal pode ser observado como parte do processo. Defeitos reversíveis em pacientes com VE com tamanho normal, são mais prováveis de ser devido a DAC significativa. Se o VE é aumentado e dilatado, o processo da cardiomiopatia deve estar em estado mais avançado, com ou sem DAC associada. A FE do VE não é facilmente detectada pela técnica engatinhada (GSPECT) usualmente utilizada nos exames de perfusão miocárdica.

Em resumo, em pacientes com BRE, é fato que quanto maior o defeito na imagem, pior é o prognóstico. Pacientes com BRE e anormalidades nas imagens de perfusão miocárdica não devem ser visto como artefato, ou falso positivos; eles são indicativos da presença de doença cardíaca. Se o grande defeito de perfusão é devido a DAC ou cardiomiopatia é talvez irrelevante. O prognóstico clínico é igualmente ruim.

Assim como Ulisses, que teve que escolher em desviar para Cila ou Caríbdis, enfrentando o difícil desafio em ambas as situações, devemos entender que o defeito de perfusão visto nos exames nucleares, excluídos os problemas técnicos que reduzem a especificidade do exame, devem ser interpretados a luz das evidências e no caso do BRE, o monstro de 6 cabeças (Cila) ou o mortal redemoinho (Caríbdis) estão em cada limite do estreito de Messina que enfrentamos na prática clínica, na nossa longa jornada para Ítaca.

Referências:

1. Wackers, F J Th - Myocardial perfusion defects in LBBB; *J Nucl Cardiol* 1997;Volume 4, Number 6;550-2
2. Wackers FJTh. Artifacts in planar and SPECT myocardial perfusion imaging. *Am J Cardiac Imaging* 1992;6:42-58.
3. DePuey EG. How to detect and avoid myocardial perfusion SPECT artifacts. *J Nucl Med* 1994;35:699-702.
4. Desmarais RL, Kaul S, Watson DD, Beller GA. Do false positive thallium-201 scans lead to unnecessary catheterization? Outcome of patients with perfusion defects on quantitative planar thallium-201 scintigraphy. *J Am Coll Cardiol* 1993;21:1058-63.
5. DePuey EG, Guerler-Krawczynska E, Robbins WL. Thallium-201 SPECT in coronary artery disease patients with left bundle branch block. *J Nucl Med* 1988;29:1479-85.
6. Braat SH, Brugada P, Bar FW, Gorgels APM, Wellens HJJ. Thallium-201 scintigraphy and left bundle branch block. *Am J Cardiol* 1985;55:224-6.
7. Matzer L, Kiat H, Friedman JD, Van Train K, Maddahi J, Berman DS. A new approach to the assessment of tomographic thallium-201 scintigraphy in patients with left bundle branch block. *J Am Coll Cardiol* 1991;17:1309-17.
8. Bums RJ, Galligan L, Wright LM, Lawand S, Burke RJ, Gladstone PJ. Improved specificity of myocardial thallium-201 single-photon emission computed tomography in patients with left bundle branch block by dipyridamole. *Am J Cardiol* 1991;68:504-8.
9. Vaduganathan P, He Z, Raghavan C, Mahmarian JJ, Verani MS. Detection of left anterior descending coronary artery stenosis in patients with left bundle branch block: exercise, adenosine, or dobutamine imaging? *J Am Coll Cardiol* 1996;28:543-50.
10. Lebtahi NE, Stauffer JC, Bischof Delaloye A. Left bundle branch block and coronary artery disease: accuracy of dipyridamole thallium-201 single photon emission computed tomography in patients with exercise anteroseptal perfusion defects. *J Nucl Cardiol* 1997;4:266-73.
11. Hedeer F, Ostenfeld E, Hede'n B, Prinzen FW, Arheden H, Carlsson M, et al. To what extent are perfusion defects seen by myocardial perfusion SPECT in patients with left bundle branch block related to myocardial infarction, ECG characteristics, and myocardial wall motion? *J Nucl Cardiol* 2020. <https://doi.org/10.1007/s12350-020-02180-7>.

12. Sugihara H, Tamaki N, Nozawa M, Ohmura T, Inamoto Y, Taniguchi Y, et al. Septal perfusion and wall thickening in patients with left bundle branch block assessed by technetium-99m-sestamibi gated tomography. *J Nucl Med* 1997;38:545-7.
13. Prinzen FW, Hunter WC, Wyman BT, McVeigh ER. Mapping of regional myocardial strain and work during ventricular pacing: Experimental study using magnetic resonance imaging tagging. *J Am Coll Cardiol* 1999;33:1735-42.
14. Grigoratos C, Liga R, Bennati E, Barison A, Todiere G, Aquaro GD, et al. Magnetic resonance imaging correlates of left bundle branch disease in patients with nonischemic cardiomyopathy. *Am J Cardiol* 2018;121:370-6.
15. Mahmood M, Karamitsos TD, Suttie JJ, Myerson SG, Neubauer S, Francis JM. Prevalence of cardiomyopathy in asymptomatic patients with left bundle branch block referred for cardiovascular magnetic resonance imaging. *Int J Cardiovasc Imaging* 2012;28:1133-40.
16. Mahrholdt H, Zhydkov A, Hager S, Meinhardt G, Vogelsberg H, Wagner A, et al. Left ventricular wall motion abnormalities as well as reduced wall thickness can cause false positive results of routine SPECT perfusion imaging for detection of myocardial infarction. *Eur Heart J* 2005;26:2127-35.
17. Hirzel HO, Senn M, Nuesch K, Buettner C, Pfeiffer A, Hess OM, Krayenbuehl. Thallium-201 scintigraphy in complete left bundle branch block. *Am J Cardiol* 1984;53:764-9.
18. Shefeyk DL, Gingrich S, Nino AF, Wackers FJ. Altered left ventricular depolarization sequence in left bundle branch block is not a cause for false positive thallium-201 defects. *J Am Coll Cardiol* 1991;17:78^a
19. Schneider JF, Thomas HE, Kreger BE, McNamara PM, Kannel WB. Newly acquired left bundle branch block: the Framingham study. *Ann Int Med* 1979;90:303-10.
20. Wackers FJTh, Wittenberg S, Dymond D, Zaret BL. Subclinical left ventricular (LV) dysfunction in asymptomatic individuals with lone left bundle branch block (LBBB). *Circulation* 1983;68:III-340.
21. Sugiura M, Hiraoka K, Ohkawa S, Ueda K, Toku A. A clinicopathological study on 25 cases of complete left bundle branch block. *Jpn Heart J* 1979;20:163-76.
22. Hodge J, Mattera J, Fetterman R, Williams B, Wackers FJTh. False-positive Tl-201 defects in left bundle branch block: relationship to left ventricular dilatation. *J Am Coll Cardiol* 1987;9:139A.
23. Nallamotheu N, Bagheri B, Acio ER, Heo J, Iskandrian AE. Prognostic value of stress myocardial perfusion imaging in patients with left bundle branch block. *J Nucl Cardiol* 1997;4:487-93.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Escore de Cálculo Coronário para gerenciamento de risco personalizado.

Uma segunda chance para aspirina

A medicina, assim como a vida, é cheia de certezas e incertezas. Uma das conclusões mais robustas em cardiologia é o benefício da aspirina na prevenção secundária nas doenças cardiovasculares ateroscleróticas. Neste contexto de alto risco, a aspirina reduz o risco absoluto de eventos cardiovasculares de forma substancial, que recompensa o risco de sangramento.¹ No entanto, na prevenção primária, o papel da aspirina não é claro.^{2,3}

Em três estudos clínicos randomizados em prevenção primária, publicados em 2018⁴⁻⁶, a aspirina, neste contexto, conferiu nenhum benefício ou foi marginal, ao mesmo tempo que carregou um risco de sangramento significativo, levando a um perfil de risco-benefício neutro ou prejudicial. Com base nesses estudos, a aspirina foi rebaixada para uma recomendação fraca, classe II b para prevenção primária na diretriz de prevenção primária do ACC/AHA 2019, em comparação com recomendação mais favorável nas diretrizes anteriores. A diretriz do ACC/AHA afirmam que a aspirina pode ser considerada em indivíduos selecionados que apresentam um risco maior de eventos ateroscleróticos cardiovasculares, mas não com risco aumentado de sangramento.⁷ No entanto, não deixa claro como fazer essa separação.

Alguns autores sugeriram que a avaliação do escore de cálculo coronário (ECC) seria um método para identificar aqueles que poderiam ter um benefício líquido com a aspirina na prevenção primária. Embora a associação de ECC aumentado e aumento de eventos seja bem conhecida, existem poucos dados publicados sobre a associação de ECC com sangramento, para ajudar a identificar a melhor decisão a ser tomada.

Ajufo e col. publicou no JAMA um estudo onde foi examinada a relação entre o ECC, sangramento e risco de doença aterosclerótica

cardiovascular (DCV), usando dados do Dallas Heart Study (DHS), incluindo participantes com risco aumentado de sangramento.⁴ Usando dados de meta-análises do efeito da aspirina, estimou as frequências de DCV e sangramento, e correlacionou com diferentes níveis de ECC.

Ele usou dados de 2191 participantes do DHS e observando a população geral do estudo o qual incluiu 761 participantes com risco de sangramento aumentado, que a relação risco-benefício da aspirina foi desfavorável (0,5% de redução em 10 anos de DCV com aspirina versus 1,2% de aumento de sangramento) com o ECC falhando para identificar indivíduos que se esperaria ter benefício líquido com essa droga.

Entretanto, em análises restritas aos participantes de baixo risco de sangramento, o ECC maior do que 100 unidades Agatston, identificou uma relação risco-benefício favorável (1,6% de redução em 10 anos de DCV versus 0,9% de aumento de sangramento), particularmente entre os indivíduos com risco de DCV maior do que 5%.

Extrapolar os dados recentes de prevenção primária, onde a aspirina não foi benéfica, sem conhecer a carga aterosclerótica desses indivíduos talvez seja um erro.

O estudo de Ajufo e col.⁴ contribuiu para um corpo de evidências retratando o papel do ECC como um possível estratificador para o uso de aspirina em baixas doses na prevenção primária. Este tópico foi primeiro retratado com 2384 pacientes diabéticos no CAC Consortium⁵, ainda que o risco de sangramento não foi modelado. Em uma análise subsequente no estudo MESA⁹, usando frequências de

Aumento estimado na taxa de eventos de sangramento vs redução na doença cardiovascular aterosclerótica (DCV) Taxa de eventos com uso de aspirina para prevenção primária em participantes do Dallas Heart Study (DHS) Estratificado por risco de DCV e Escore de Cálcio Coronária (ECC)

sangramento publicados, o ECC maior do que 100, identificou indivíduos mais prováveis de tem benefício líquido com a aspirina, de uma forma geral ou de acordo com os subgrupos do escore de Framingham. 6 Uma atualização mais recente do MESA e com 3540 indivíduos em prevenção primária, que não eram de alto risco de sangramento, encontrou que o ECC (> 100 e > 400) seriam grupos ideais para o uso de aspirina e identificou aqueles em que a aspirina traria risco (ECC zero).

O que podemos concluir sobre o uso de aspirina na profilaxia 150 anos após sua síntese química? Para prevenção secundária, na qual o risco é determinado em grande parte pela extensão da doença aterosclerótica, os benefícios da aspirina superam

os riscos de sangramento. Por outro lado, para a prevenção primária, na qual o risco é determinado em grande parte pela idade e pela presença ou ausência de diabetes, a relação risco-benefício da aspirina profilática na prática atual é excepcionalmente pequena. Assim, além da manutenção da dieta, exercícios e cessação do tabagismo, a melhor estratégia para o uso de aspirina na prevenção primária de doenças cardiovasculares pode ser simplesmente a prescrição de uma estatina.

Mas como tratar um paciente com extensa aterosclerose coronária identificado pelo escore de cálcio? Será que nesses estudos contemporâneos, a avaliação da carga aterosclerótica foi considerada como possível determinante para tratar? Será

que foram tratados pacientes que seriam reclassificados como de baixo risco se o escore de cálcio fosse zero, portanto, o risco da aspirina mostraria ser maior, já que não seriam verdadeiramente pacientes com significativa carga aterosclerótica?

Os dados do estudo de Ajufo e col. nos ajuda a pensar na possibilidade de melhor estratificar os pacientes através do ECC, exame disponível, rápido, de fácil realização, baixa dosimetria de radiação, sem contraste e que nos fornece informações relevantes em relação a carga aterosclerótica dos indivíduos.

No estudo **ASCEND**, 15.480 participantes com diabetes foram aleatoriamente designados para receber aspirina na dose de 100 mg por

dia ou placebo.¹¹ Durante um seguimento médio de 7,4 anos, a taxa de eventos vasculares graves foi de 8,5% com aspirina, em comparação com 9,6% com placebo (razão de 0,88; intervalo de confiança de 95% [IC], 0,79 a 0,97; P = 0,01); assim, o uso de aspirina foi associado a uma diminuição de 12% na taxa de eventos vasculares graves. Esse benefício, no entanto, custou um aumento de 29% na taxa de eventos hemorrágicos maiores

(4,1% com aspirina vs. 3,2% com placebo; razão de 1,29; IC95%, 1,09 a 1,52, P = 0,003). No estudo ASCEND, a mortalidade por todas as causas foi neutra entre os grupos estudados (razão, 0,94; IC 95%, 0,85 a 1,04).

O estudo **ARRIVE** teve como objetivo investigar o papel da aspirina na dose de 100 mg por dia em comparação com o placebo na prevenção primária de eventos cardiovasculares em

pacientes de alto risco sem diabetes.¹² No entanto, durante 5 anos de acompanhamento entre 12.546 participantes, as estimativas de risco observadas em 10 anos foram substancialmente inferiores às previstas. Assim, os resultados do estudo ARRIVE, os participantes devem ser considerados de baixo a moderado risco. Nesse contexto, os resultados são consistentes com os resultados de ensaios

Aumento estimado na taxa de eventos de sangramento vs redução na doença cardiovascular aterosclerótica (DCV) Taxa de eventos com uso de aspirina para prevenção primária em participantes do Dallas Heart Study (DHS) com risco de sangramento inferior e superior estratificado por risco DCV e Escore de Cálculo coronária (ECC)

anteriores, nos quais o uso de aspirina não conferiu benefício vascular, mas resultou em um aumento significativo no risco de complicações hemorrágicas. Na intenção de tratar na análise do estudo ARRIVE, a incidência de desfecho primário composto de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, angina instável, ataque isquêmico transitório ou morte por doença cardiovascular foi de 4,3% com aspirina e 4,5% com placebo (razão de risco, 0,96; IC 95%, 0,81 a 1,13; $P = 0,60$), enquanto a incidência de eventos hemorrágicos gastrointestinais com aspirina foi duas vezes maior do que no grupo placebo (razão de risco de 2,1; IC95%, 1,36 a 3,28; $P < 0,001$). No estudo ARRIVE, não houve diferença significativa entre os grupos quanto a taxa de eventos hemorrágicos fatais e mortalidade por todas as causas, novamente neutra entre os dois grupos (taxa de risco, 0,99; IC 95%, 0,80 a 1,24; $P = 0,95$).

Os resultados do estudo **ASPREE** foram publicados em três artigos separados.⁷ O estudo envolveu 19.114 participantes na Austrália e nos Estados Unidos, com idade de 70 anos ou mais e livres de doenças cardiovasculares, demência e incapacidade na entrada do estudo. Os participantes foram aleatoriamente designados para receber 100 mg por dia de aspirina com revestimento entérico ou placebo e foram seguidos por até 5 anos. No estudo ASPREE, o uso de aspirina não conferiu nenhum benefício no end point final primário composto (morte, demência ou incapacidade física persistente, uma questão de considerável importância em idosos (razão de risco com aspirina vs. placebo, 1,01; IC 95%, 0,92 a 1,11; $P = 0,79$). Dos principais eventos de end point que ocorreram, metade foi morte, 30% de demência e 20% de incapacidade física persistente.

Semelhante ao estudo ARRIVE, o estudo ASPREE não mostrou evidência de benefício cardiovascular da aspirina (razão de risco para doença cardiovascular com aspirina vs. placebo, 0,95; IC 95% 0,83 a 1,08), mas o risco de sangramento maior foi novamente maior com aspirina do que com placebo (taxa de risco, 1,39; IC 95%, 1,18 a 1,62; $P < 0,001$).

Extrapolar os dados recentes de prevenção primária, onde a aspirina não foi benéfica, sem conhecer a carga aterosclerótica desses indivíduos talvez seja um erro. É possível que estejamos comparando laranjas com maçãs.

No estudo de Ajufo e col.⁴, aplicando estimativas de metanálise, independentemente do ECC, o uso de aspirina foi estimado em resultar em dano líquido em indivíduos com risco de DCV em 10 anos baixo (<5%) e intermediário (5% -20%) e benefício líquido naqueles com alto (20%) risco de DCV. Entre os indivíduos com menor risco de sangramento, um ECC de pelo menos 100 identifica benefício líquido, mas ape-

nas naqueles com risco de DCV limítrofe ou superior (5%) em 10 anos. Em indivíduos com maior risco de sangramento, haveria prejuízo líquido da aspirina, independentemente do ECC e do risco de DCV.

Em resumo, esses achados suportam a consideração de que o ECC pode ajudar a selecionar indivíduos para prevenção primária com aspirina apenas no cenário de baixo risco de sangramento e com risco cardiovascular não baixo.

A boa prática médica vem da capacidade de mesclar as evidências, as recomendações, a liberdade de avaliar os dados imparcialmente e o bom senso clínico. Nem tanto, nem tão pouco. Creio que devemos e podemos dar uma segunda chance a aspirina na prevenção primária, quando uma boa estratificação de risco-benefício é possível.

“Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade; um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade.”
Sir Winston Churchill

Referências:

1. Raber I, McCarthy CP, Vaduganathan M, et al. The rise and fall of aspirin in the primary prevention of cardiovascular disease. *Lancet*. 2019;393(10186):2155-2167. doi:10.1016/S0140-6736(19)30541-0
2. Marquis-Gravel G, Roe MT, Harrington RA, Muñoz D, Hernandez AF, Jones WS. Revisiting the role of aspirin for the primary prevention of cardiovascular disease. *Circulation*. 2019;140(13):1115-1124. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.040205
3. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2019;140(11):e596-e646. doi:10.1161/CIR.0000000000000678
4. Ajufo E, Ayers CR, Vigen R, et al. Value of coronary artery calcium scanning in association with the net benefit of aspirin in primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. *JAMA Cardiol*. Published online October 28, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.4839
5. Silverman MG, Blaha MJ, Budoff MJ, et al. Potential implications of coronary artery calcium testing for guiding aspirin use among asymptomatic individuals with diabetes. *Diabetes Care*. 2012;35(3):624-626. doi:10.2337/dc11-1773
6. Miedema MD, Duprez DA, Misialek JR, et al. Use of coronary artery calcium testing to guide aspirin utilization for primary prevention: esti-

mates from the multi-ethnic study of atherosclerosis. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2014;7(3):453-460. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000690

7. Cainzos-Achirica M, Miedema MD, McEvoy JW, et al. Coronary artery calcium for personalized allocation of aspirin in primary prevention of cardiovascular disease in 2019: the MESA study (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *Circulation*. 2020;141(19):1541-1553. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045010

8. Miedema MD, Duprez DA, Misialek JR, et al. Use of coronary artery calcium testing to guide aspirin utilization for primary prevention: estimates from the multi-ethnic study of atherosclerosis. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2014;7(3):453-460. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000690

9. Cainzos-Achirica M, Miedema MD, McEvoy JW, et al. Coronary artery calcium for personalized allocation of aspirin in primary prevention of

cardiovascular disease in 2019: the MESA Study (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *Circulation*. 2020;141(19):1541-1553. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045010

10. Ajufo E, Ayers CR, Vigen R, et al. Value of coronary artery calcium scanning in association with the net benefit of aspirin in primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. *JAMA Cardiol*. Published online October 28, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.4839

11. The ASCEND Study Collaborative Group. Effects of aspirin for primary prevention in persons with diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2018; 379: 1529-39.

12. Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2018 August 24 (Epub ahead of print).

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Biografia

Mario S Verani

Mario S Verani

1943-2001

De uma perspectiva histórica, o primeiro estudo em cardiologia nuclear foi realizado no longínquo 1927 por Blumgart e Weiss, utilizando uma câmara de contagem de Wilson para medir o tempo de circulação após a injeção intravenosa do gás radônio. Em 1965, Anger foi o primeiro a demonstrar o trânsito cardíaco com imagens usando um protótipo de uma câmara de cintilação de cristal único. No início dos anos 70, foi possível presenciar avanços como o engatilhamento eletrocardio-

gráfico para as primeiras ventriculografias, as imagens de estresse da perfusão miocárdica entre outros avanços. Em meados da década de 1970 foi possível fazer imagens do paciente com infarto agudo do miocárdio, permitindo a avaliação dos pacientes agudamente doentes. As aplicações prognósticas foram definidas nos anos 80 e a possibilidade do estresse farmacológico começou a ser validada.

Diversos cientistas contribuíram de forma incontestável para esse processo evolutivo do conhecimento, permitindo o estado da arte que vivemos há vários anos. Um desses pioneiros, indiscutivelmente, foi um brasileiro chamado Mario Soares Verani.

Dr. Verani foi diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do The DeBakey Heart Center desde 1982, um dos primeiros laboratórios no mundo dedicado exclusivamente a cardiologia nuclear. Foi um dos fundadores da American Society of Nuclear Cardiology e foi seu presidente entre 1996 e 1997.

Entre suas mais importantes contribuições para o campo da imagem não invasiva foi o uso de adenosina intravenosa como um teste farmacológico para avaliar a perfusão miocárdica. Seus estudos iniciais estabeleceram a base para dois ensaios clínicos multicêntricos nos Estados Unidos comparando o estresse com adenosina e o estresse

com exercício físico, o que levou a aprovação da adenosina como uma nova modalidade de estresse. Desde o primeiro estudo, milhões de pacientes em todo o mundo foram avaliados com esta técnica e múltiplos aspectos foram introduzidos na prática clínica, como a possibilidade de estratificar pacientes após um infarto agudo do miocárdio.

Ele e seus colegas da Baylor College of Medicine em Houston, Texas, relataram que a imagem de estresse farmacológico poderia separar subgrupos de pacientes de baixo risco após infarto agudo do miocárdio, particularmente entre pacientes que foram submetidos a terapia trombolítica. Ele reportou que certos medicamentos que os pacientes tomavam poderiam influenciar a gravidade do defeito de perfusão quando submetidos a avaliação da perfusão miocárdica. Este trabalho levou a um estudo clínico mostrando que o tamanho do defeito isquêmico pode ser substancialmente reduzido com terapia médica em pacientes que tiveram recentemente um infarto agudo. O resultado desta observação foi o lançamento do INSPIRE, ensaio em que pacientes pós-infarto são randomizados para terapia médica ou revascularização.

Dr. Verani também teve um impacto significativo no cam-

po da ecocardiografia e doença isquêmica do coração. Em 1985, a ecocardiografia de estresse era ainda vista com ceticismo por alguns, mas ele com seu entusiasmo peculiar iniciou estudos, em colaboração com William Zoghbi e Miguel Quinones, do laboratório de ecocardiografia do Methodist Hospital, e demonstrou a acurácia da avaliação simultânea da perfusão e da contratilidade durante o exercício.

Regina e Mario Verani

A colaboração entre os dois laboratórios cresceu ao longo dos anos, avançando a compreensão da função e perfusão do miocárdio sob várias condições fisiológicas e de estresse, melhorando a aplicação dessas técnicas na avaliação da isquemia miocárdica e na estratificação de risco.

Em 1991, através de um intercâmbio entre o Hospital onde eu trabalhava em Recife, Hospital Memorial São José, e o Methodist Hospital, tive a oportunidade de acompanhar o

seu trabalho por 4 semanas em Houston, e fiquei encantado quando vi pela primeira vez o uso do estresse farmacológico com dobutamina para a avaliação da contratilidade e perfusão miocárdica. A extraordinária capacidade de trabalho, expertise e didática do Dr. Mario me abriram os olhos para a cardiologia nuclear e tenho ele como meu exemplo para iniciar na área, que anos após eu procuraria me especializar.

Dr. Mario Verani nasceu em 29 de setembro de 1943 em Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, filho de um respeitado Juiz. Ele foi graduado em Medicina pela UFRJ em 1967, tendo vencido um competitivo fellowship em pesquisa no centro de pesquisas cardiovasculares do Rio de Janeiro, onde atuou entre 1968 e 1970. Dr. Verani casou-se logo após a graduação com a também médica Regina Rodrigues e ambos passaram no teste americano ECFMG para médicos estrangeiros e assim puderam se candidatar para residência médica em medicina interna nos EUA. Em 1970, ele foi aceito para residência em Ohio no Daniel Drake Memorial Hospital e Cincinnati General Hospital. Entre 1972 e 1974 ele fez o fellowship em cardiologia na Escola de Medicina da Universidade de Iowa, EUA. A sua esposa

fez fellowship em patologia nas mesmas cidades. Após seu treinamento, ambos retornaram ao Brasil, passando a chefiar o laboratório de ecocardiografia do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro entre 1974 e 1976, mas logo decidiram retornar para os EUA.

Em 1977, ele foi recrutado para o Baylor College of Medicine em Houston, TX como professor assistente de medicina (cardiologia). Demonstrou conhecimento e interesse em cardiologia nuclear passando a ser diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Methodist Hospital em Houston.

Sob sua liderança, o laboratório da Baylor tornou-se um dos mais importantes do mundo, treinando dezenas de fellows que ganharam destaque no campo da cardiologia nuclear. Ele publicou mais de 200 artigos originais e vários capítulos de livros. Um dos seus livros, escrito em coautoria com Ami Iskandrian, Nuclear Cardiac Imaging, Principles e Applications, publicado em 1996, encontra-se no momento na sua 5ª edição e a 6ª em preparação.

Proferiu centenas de conferências em congressos pelo mundo a fora, com extraordinária didática, conceitos atuais e balanceados, sempre apresentados com requintes de humor e arte.

No Methodist Hospital atua-

Hospital Methodist—Houston, TX, EUA

va como cardiologista clínico com reconhecida habilidade clínica, sendo por anos um embaixador do Brasil nesse hospital, propiciando e facilitando o tratamento de seus conterrâneos. Quando em 1995, optei por fazer fellowship em cardiologia nuclear, a minha primeira opção foi o Methodist Hospital, entretanto, Dr. Verani me respondeu informando que seu programa de fellows já estava lotado até 1997, e desta forma optei por fazer na Yale University sob a responsabilidade do Dr. Frans Wackers e Barry Zaret.

Dr. Verani era um convidado frequente para eventos em todo o Brasil. Em Pernambuco, veio diversas vezes e sempre suas palestras eram um sucesso de audiência. Em 1999, o Congresso Brasileiro de Cardiologia foi realizado em Recife, e Dr. Verani foi um

dos destaques entre os convidados internacionais, juntamente com o Dr. Frans Wackers. O nosso laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana, promoveu um evento satélite onde pela primeira vez no Brasil, tivemos na mesma mesa de discussão de casos clínicos, Dr. Verani e Dr. Wackers. Foi uma noite memorável e histórica. No dia seguinte, ambos tiveram várias apresentações no evento e no dia de folga que criamos para ambos, o nosso serviço alugou um helicóptero, para que fossemos para a praia de Porto de Galinha, no litoral sul de Pernambuco, onde tivemos um dia de lazer memorável.

Em 2003, foi criada pela American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) uma aula especial, intitulada Mario Verani, MD, Memorial Lecture, que ocorre

anualmente na sessão científica do congresso da ASNC. Na Terceira aula em 2005, o Dr. Frans Wackers, descreveu a sua experiência com Mario Verani em Recife, durante o congresso de 1999. Falou Dr. Wackers: “Um dos

melhores momentos que tivemos foi durante um encontro de cardiologia em Recife, no seu país de nascimento, Brasil. Foi muito divertido e, ao mesmo tempo, fiquei impressionado com a admiração e respeito que os seus conterrâneos lhe conferiam. Uma noite, íamos a algum lugar na rua a pé. Não podíamos andar na rua sem que Mario fosse parado por um ou outro cardiologista brasileiro que queria falar e consultar com ele. Ele era claramente muito admirado e apreciado em seu país. Eu o chamei de brincadeira de “Rei do Recife”, e o rei assegurava audiência. Chegávamos um pouco atrasados aonde íamos. . . . Eu sempre vou acalantar as memórias dos nossos tempos juntos”.

Da esquerda para direita: Henrique Cruz, Eduardo Paixão, Frans Wackers e Mario Verani
Praia de Porto de Galinhas, PE, Brasil—21 de setembro de 1999

ano por cientistas como Barry Zaret, Ami Iskandrian, Manuel Cerqueira, Jeffrey Leppo, Robert Bonow, entre outros que reconhecem, nesse extraordinário cardiologista, o seu legado na especialidade.

A sua generosidade com os colegas, e com os iniciantes na especialidade, era uma constante. Por suas mãos, eu fui convidado para participar como palestrante ou moderador de eventos, entre eles um simpósio satélite da ASNC durante o congresso mundial de cardiologia no Rio de Janeiro em 1998.

Em janeiro de 2001, após um final de semana em New Haven, Connecticut, onde proferiu palestra na Yale University, ele ficou hospedado na casa do amigo Frans Wackers. Na sequência, pegou alguns voos e veio mais uma vez para Recife, onde proferiu algumas palestras. Algumas pessoas ficaram sabendo da sua visita, e pacientes com patologias várias, me contactaram para que fosse possível uma consulta com Dr. Verani durante a sua visita a cidade. Ele, cordialmente, aceitou a empreitada e atendeu a 4 pacientes no meu consultório. Eram pacientes que já haviam passado por ele em Houston ou desejavam algum tratamento no Methodist. No dia seguinte, participou de um almoço na casa do também amigo,

Mario Verani durante visita a Yale University
Janeiro de 2001

Essa aula em sua memória foi inaugurada por George Beller em 2003, e proferida a cada

Dr. Henrique Cruz e no final da tarde eu o conduzi ao aeroporto para retornar para os EUA.

Durante sua estada, queixou-se de eventuais desconfortos abdominais pós-prandiais. Em fevereiro daquele ano, ele estava convencido de algo grave, e ele mesmo solicitou e interpretou uma tomografia de abdome, e disse a sua esposa, que o esperava, que tinha câncer de pâncreas. A doença estava em estado avançado e pouco pode ser feito. No dia do seu 58º aniversário, a sua equipe do laboratório invadiu durante a madrugada o seu quintal, e o encheu com centenas de balões. Ao amanhecer, a sua esposa o levou até a janela para ver o amanhecer e ele pode observar a luz refletida nos balões cobertos pelo orvalho. Semanas depois, The American Society of Nuclear Cardiology conferiu a ele, pelas suas contribuições únicas, o Prêmio de Serviço Distinto. Dr. Mario guardou su-

as reservas, cada vez menores, para comparecer à cerimônia de entrega do prêmio, com sua graça e humor habituais. Ele deve ter visto nisso uma festa de despedida, uma última chance de compartilhar com a família, seus colegas e amigos. Vinte e quatro horas depois, em 30 de Outubro de 2001, aos 58 anos de idade, Mario Verani foi vencido.

O Brasil e o mundo da cardiologia e da cardiologia nuclear devem celebrar homenagens a esse extraordinário ser humano, médico e cientista exemplar.

Dedicamos essa edição especial – Biografia – do Madame Curie a Mario Soares Verani.

Referências:

1. Wackers, Frans Th - J Nucl Cardiol 2005;12:381-91
2. Beller, George A - J Nucl Cardiol 2003;10:529-42
3. Zoghbi, William - Circulation. 2002;105:782-783.
4. Wackers, Frans Th - J Nucl Cardiol 2020; 27, 366–368

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

“Na vida, não existe nada a se temer, apenas a ser compreendido”.

Marie Curie

“Seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias”.

Marie Curie

“A vida não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Nós devemos ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Devemos acreditar que somos talentosos em alguma coisa, e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada”.

Marie Curie

“O caminho para o progresso não é rápido nem fácil”.

Marie Curie

Madame Curie

**Informativo da Cardiologia Nuclear e
Tomografia Cardiovascular**

Coletânea dos Artigos - 2021 e 2022

Eduardo Lins Paixão

Introdução

Em 1995 dei início a uma nova fase da minha carreira médica, quando com 11 anos de formado, procurei fazer uma subespecialização em cardiologia, e optei pela cardiologia nuclear. Naquela época, a cardiologia nuclear estava em uma fase de franca ascensão, impulsionada pela aprovação e uso do MIBI no final dos anos 80, um fármaco, que ligado à molécula do Tecnécio (Tc99m) permitiu novas possibilidades diagnósticas, particularmente na avaliação da perfusão miocárdica. Um grande salto de qualidade no diagnóstico da Doença Arterial Coronária (DAC) foi observado. Várias sociedades de cardiologia nuclear foram criadas em vários países, estabelecendo diretrizes e normas técnicas, padronizando de forma bastante acurada, o procedimento mundo a fora.

Ao retornar para o Brasil, em julho de 1996, após o fellowship em Cardiologia Nuclear na Yale University, sob a orientação do Dr. Frans Wackers e Barry Zarret, ambos pioneiros da cardiologia nuclear, procurei introduzir em nosso meio, os melhores conceitos contemporâneos e todos os recursos técnicos possíveis para estabelecer uma nova fase da cardiologia nuclear no Estado de Pernambuco. Naquela ocasião, parcerias foram firmadas com o Laboratório de Cardiologia Nuclear da Yale University, quando passamos a ser um beta-site, participando do desenvolvimento de ferramentas diagnósticas criadas pela Yale e possibilitando o uso rotineiro da vanguarda da Cardiologia Nuclear no nosso laboratório no Hospital Santa Joana Recife. Para isso, contei com o apoio e dedicado trabalho do meu colega Carlos Ximenes, também cardiologista nuclear com formação na Universidade de Montpellier, França.

Havia, entretanto, uma lacuna a ser preenchida, que era a educação médica continuada, informando e divulgando o potencial da especialidade e os recursos disponíveis em nosso meio.

Desta forma, já em 1997, passei a enviar informativos e diretrizes da especialidade para alguns cardiologistas do Estado. Isso repercutiu fortemente, em nosso trabalho e em 2001 o Hospital Santa Joana, inaugurou um novo laboratório de Cardiologia Nuclear na Unidade Dom Bosco, exclusivo para a cardiologia nuclear.

Os exames da Cardiologia Nuclear passaram a fazer parte do arsenal diagnóstico dos cardiologistas, auxiliando de forma consistente e reproduzível em diversas situações clínicas. Isto em parte deve-se a padronização das indicações, através das diretrizes das sociedades da área, e da excelente capacidade diagnóstica do método.

Em 2008, passamos a realizar no Hospital Santa Joana Recife, tomografia cardiovascular.

Para difundir e aprimorar estas áreas, eu resolvi publicar pela web, um informativo trimestral, onde discutia as diretrizes, artigos originais relevantes e casos clínicos da vida diária.

A partir de 2017, resolvi repaginar esse informativo e adotei o nome de Madame Curie, em homenagem a Marie Sklodowska Curie, descobridora e pioneira da radioatividade no início do século XX. O informativo Madame Curie passou a fazer parte da rotina da cardiologia pernambucana, com edições mensais e regulares, enviadas eletronicamente para cerca de 400 cardiologistas em Pernambuco e outros Estados, levando informações de forma breve e objetiva sobre a cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular. Até onde tenho conhecimento, não há iniciativa igual em conteúdo, periodicidade e regularidade em todo o país.

Em 2020, recebi o convite da Faculdade de Medicina de Olinda (FMO), na pessoa da sua diretora Dra. Tereza Miranda, para que os exemplares impressos do Madame Curie fizessem parte da biblioteca daquela instituição, possibilitando aos estudantes de medicina e residentes da FMO, bem como toda a comunidade acadêmica, acesso ao seu conteúdo.

O Madame Curie continua a ser editado e publicado mensalmente, e essa coleção será alimentada, com os novos exemplares, todos os meses.

Espero que esta iniciativa inédita em nosso meio, permita proporcionar bons frutos em seu programa de educação médica continuada.

Eduardo Paixão

Caso tenha interesse em receber regularmente o Madame Curie pelo WhatsApp em formato PDF, favor enviar mensagem para Eduardo Paixão pelo fone: (81) 9.9978.9821

Eduardo Lins Paixão

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de PE - UPE (1984). Residência Médica em Cardiologia Clínica pelo Hospital do Coração - HCor - São Paulo/SP (1987). Pós-graduação em Cardiologia Nuclear (Research fellow) pela Yale University, EUA (1996). Desde 1997 é Diretor do laboratório de cardiologia nuclear do Hospital Santa Joana Recife/PE. É médico do setor de tomografia cardiovascular do Hospital Santa Joana Recife/PE. É Professor da Faculdade de Medicina de Olinda/PE. Tem experiência na área de cardiologia clínica, com ênfase em Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular.

- | | |
|------------|---|
| 1979-1984 | Formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, UPE, Recife/PE, Brasil |
| 1985-1987 | Residência Médica em Cardiologia Clínica pelo Hospital do Coração, HCor, São Paulo/SP, Brasil |
| 1995-1996 | Fellowship em Cardiologia Nuclear pela Yale University, New Haven/CT, EUA |
| 1993 | Título de Especialista em Cardiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia |
| 1996-atual | Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife, Recife/PE, Brasil |
| 2000 | Título de Especialista em Ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia |
| 2008-atual | Médico do setor de Tomografia Cardiovascular do Hospital Santa Joana, Recife/PE, Brasil |
| 2019-atual | Professor de Medicina da Faculdade de Medicina de Olinda, Olinda/PE, Brasil |
| 2019 | Diretor Financeiro do Grupo de Estudo de Cardiologia Nuclear da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2019-2020), São Paulo/SP, Brasil |

Índice dos artigos de 2021

47. Cintilografia de Perfusão Miocárdica com Vasodilatadores normal, revelando alterações isquêmicas de ST. Devo valorizar?

48. Biografia—Edward Jenner

49. Escore de Cálcio Coronário O seu papel na Cardiologia do Século XXI

50. O que deve ser feito com um paciente com Bloqueio do ramo direito?

51. Amiloidose Cardíaca Papel da Cardiologia Nuclear—Revisão

52. Qual é o Período de Garantia do Escore de Cálcio Zero ?

53. Doença Renal Crônica e Risco Coronário: Papel da Cintilografia de Perfusão Miocárdica na Estratificação de Risco

54. Sacubitril/Valsartana: Novas Perspectivas na Cardiotoxicidade pela Doxorubicina—Cardio-oncologia

55. Seja simples sem ser simplista

56. Volumes Sistólicos e Diastólicos Finais e a Fração de Ejeção do VE pelo ECO e Gated-SPECT. São Comparáveis?

57. O cardiologista na sala de emergência: Angiotomografia de coronária vs Cintilografia de Perfusão Miocárdica

58. O Estudo Ischemia Influenciou a sua Tomada de Decisão Clínica ?

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Cintilografia de Perfusão Miocárdica com Vasodilatadores normal, revelando alterações isquêmicas de ST. Devo valorizar?

A Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) há anos, permite com elevada acurácia a detecção de reduzida reserva de fluxo coronário, auxiliando no manuseio dos pacientes com Doença Arterial Coronária (DAC) conhecida ou suspeita. Várias variáveis clínicas e perfusionais nos auxiliam na estratificação de risco, identificando aqueles pacientes com maior risco de eventos e que necessitarão de complementação anatômica e da realização de uma revascularização.

Vivemos em uma época que uma resposta ao exame de forma binária, normal ou anormal, há muito está superada, desde que é possível obter muito mais dados de um exame normal ou anormal, tais como a severidade e extensão do defeito de perfusão, a quantificação do defeito perfusional, a carga de trabalho alcançada, alterações eletrocardiográficas durante o estresse, sintomatologia, fração de ejeção e dilatação transitória pós-estresse do VE.

Uma variável que merece consideração é a presença de alterações eletrocardiográficas isquêmicas durante o estresse farmacológico com vasodilatadores, particularmente quando as imagens de per-

fusão foram normais.

A presença de depressão do segmento ST durante os exames de estresse físico é um marcador de isquemia miocárdica ¹. A depender da população estudada, essas alterações tem uma boa sensibilidade diagnóstica. Entretanto, a presença de alterações do segmento ST durante o estresse com vasodilatadores (dipiridamol ou adenosina) ocorre menos frequentemente com uma sensibilidade de 24% e especificidade de 91% ²⁻³. A presença dessas alterações associadas a alterações perfusionais nas imagens da CPM/SPECT está associada a alta sensibilidade e é um preditor acurado de doença multarterial. Contudo, a acurácia diagnóstica das alterações isquêmicas do ECG durante o estresse com vasodilatadores com as imagens de perfusão normais tem sido menos estudada.

Uma revisão de Kassab e col., publicada no Journal of Nuclear Cardiology há algumas semanas, aborda de forma sistemática essa variável e contextualiza o seu papel na estratificação de risco ⁴. Nessa revisão foram descritos dois casos clínicos:

Caso 1—ECG pré—teste e no pico do estresse.

Caso 1—CPM de estresse e repouso com vasodilatador normal

Caso 1—Angiotomografia das coronárias com significativa obstrução mista no tronco da coronária esquerda e descendente anterior

Caso 1

Uma mulher 69 anos foi avaliada para estratificação de risco peri-operatório para uma cirurgia de fratura patelar. Tem história clínica de Diabetes não controlada, hipertensão arterial e úlcera péptica. Faz uso de insulina, metformina, amlodipina, enalapril e pantoprazol. Não apresentava sintomas cardiovasculares e o exame físico não apresentava nada relevante. O ECG de repouso apresentava um ritmo sinusal, normal, com inversão de onda T anterolateral e inferior. Devido a incapacida-

de de realizar estresse físico, foi solicitada uma CPM com estresse com vasodilatador, para complementar a avaliação pré-operatória. Foi submetida a CPM com Tc-99m-MIBI sob estresse com dipiridamol. Não apresentou sintomas de angina no estresse. O ECG no estresse revelou infra desnivelamento do segmento ST horizontal de 1,5mm em parede inferior e nas precordiais V2-V6 e elevação do segmento ST de 1,5mm em aVR, alterações compatíveis com padrão de resposta isquê-

Caso 1—Angiografia invasiva revelando obstrução severa proximal da descendente anterior e no tronco da coronária esquerda.

Caso 2—ECG pré—teste e no pico do estresse.

mica do miocárdio. As imagens de perfusão miocárdica foram normais, com fração de ejeção normal e sem dilatação transitória do ventrículo esquerdo.

Devido a discrepância entre as alterações eletrocardiográficas e os achados perfusionais, foi solicitada uma angiotomografia das coronárias, revelando um escore de cálcio de 614 unidades Agatston (percentil 95), e placas ateroscleróticas multiarteriais, dentre elas, placa não calcificada distal no tronco da coronária esquerda, com redução luminal importante, estendendo-se para o segmento proximal da descendente anterior e circunflexa. A angiografia invasiva foi realizada subsequentemente, que revelou obstrução de 70 a 80% no tronco da coronária esquerda (TCE) e descendente anterior (DA), respectivamente. O paciente foi submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio e posteriormente realizou a cirurgia patelar.

Caso 2—CPM de estresse e repouso com vasodilatador normal

Caso 2

Homem de 69 anos com história de doença arterial periférica, diabetes mellitus, hipertensão e DAC triarterial, evoluindo com angina atípica. Ele previamente recusou a indicação de cirurgia de revascularização do miocárdio, tendo sido submetido a angioplastia com implante de stent na artéria circunflexa (CX), descendente anterior (DA) e coronária direita (CD) há 1 ano da apresentação atual. Baseado nos

Caso 2—Angiografia invasiva revelando reestenose intra-stent na coronária direita (A); reestenose intra-stent na descendente anterior (B-C)

sintomas e no histórico de angioplastias, uma CPM foi solicitada com estresse farmacológico com vasodilatador. O ECG no estresse revelou infra desnivelamento do segmento ST descendente aferido no ponto J de 2,5 mm em várias derivações e supra desnivelamento de 1,5mm do segmento ST em aVR. Apresentou dor precordial que aliviou com nitrato sublingual. As imagens da perfusão foram normais, com FE de 61% e sem dilatação transitória pós-estresse do VE. Foi submetido a angiografia invasiva, que revelou reestenose severa em CD e DA. Foi submetido a nova ATC na CD e DA.

Discussão

Autores que investigam a depressão do segmento ST no cenário de uma CPM anormal, têm encontrado DAC mais severa e um pior prognóstico do que naqueles que não apresentam alterações de ST^{2, 4-9}. Um estudo de Doukky e col. mostrou que o desenvolvimento da depressão do segmento ST durante estresse com regadenosan (agente vasodilatador não comercializado no Brasil) na CPM, foi um preditor independente de eventos cardíacos adversos e pior prognóstico, particularmente quando associado a defeitos de perfusão isquêmicos. Alterações do segmento ST com depressão \geq 1mm ocorre em menos de 1% dos estudos com vasodilatadores⁵. Elevação do segmento ST em aVR tem sido demonstrado em estresse físico como tendo uma sensibilidade de 75% e especificidade de 81% para estenose do tronco da coronária esquerda (TCE) ou ostial da descendente anterior (DA)¹⁰. Russo e col. também demonstrou que elevação do segmento ST em aVR durante o estresse físico tem uma sensibilidade de 95%, mas baixa especificidade (27%) para DAC (TCE/Proximal de DA)¹¹. A documentação do supra de ST está mais associado como achado no estresse físico e seu papel no estresse com vasodilatadores ainda não está bem definido. Os achados no primeiro caso com supra de ST em aVR e recíproca depressão de ST está em acordo com a literatura em relação a alta especificidade para lesão de tronco ou de DA proximal. Nos dois casos há evidências de anatomia coronária de alto risco.

Mecanismos

Não está claro o cenário das alterações isquêmicas no ECG durante o estresse com vasodilatadores e a ocorrência desse achado com imagens da perfusão normais. A adenosina e o dipiridamol

são vasodilatadores coronários potentes e aumentam o fluxo coronário basal em 3 a 6 vezes¹². A adenosina atua através dos receptores A₂A e causa vasodilatação arteriolar coronário, enquanto o dipiridamol bloqueia a receptação celular de adenosina e assim, aumenta os níveis de adenosina que exerce seu efeito sobre o receptor A₂A. Alterações isquêmicas no ECG após o uso dessas drogas são consideradas como resultado de um fenômeno de roubo coronário. Dependendo da gravidade da estenose coronária, ocorre heterogeneidade relativa do fluxo de sangue. A vasodilatação arteriolar causada pela adenosina ou dipiridamol causa desvio de fluxo para longe dos leitos distais supridos por vasos com estenoses proximais severas, levando ao fenômeno de roubo de fluxo coronário. Nishimura e col. mostraram uma correlação entre o fenômeno de roubo coronário e presença de alterações isquêmicas no ECG e imagens de perfusão normais. Becker e col. mostrou que os vasodilatadores podem paradoxalmente causar isquemia no território de coronárias com estenoses significativas quando o miocárdio é dependente de um fluxo colateral¹³⁻¹⁴.

Embora que os fenômenos mencionados acima possam explicar as alterações do ECG e imagens de perfusão anormal na Cintilografia de perfusão miocárdica de repouso e estresse, a explicação potencial para as imagens de perfusão normais com alterações no ECG, permanecem obscuras. Alguns autores demonstraram um mecanismo adicional para as alterações no ECG, chamado de roubo coronário relativo¹⁵. Normalmente a relação de fluxo entre o endocárdio para o epicárdio é > 1 , mas durante a infusão de vasodilatadores, devido a maior capacidade vasodilatadora do epicárdio, o fluxo sanguíneo para o endocárdio diminui, levando a um roubo relativo de fluxo. Outra plausível explicação pode ser devido a hipoperfusão balanceada na presença de doença multiarterial, e por essa razão, as alterações do segmento ST no estresse com vasodilatador pode ser mais confiável, e nesse caso a única dica para a presença de isquemia.

Alguns autores identificaram que esse fenômeno de alteração de ST induzida pelo estresse com vasodilatadores é mais comum em mulheres, colocando outras variáveis no contexto, como possíveis efeitos hormonais^{3-5, 16,17}. A hipótese do efeito digitálico do estrogênio no segmento ST tem sido apoiado por Henzlova e col. que demonstra-

ram que mulheres que recebiam terapia de estrogênio exógena tinham maior positividade no ECG com exercício em comparação com mulheres na pré-menopausa ou mulheres na pós-menopausa que não estavam sobre o uso de estrogênio¹⁸. Disfunção microvascular coronária também foi proposto como possível mecanismo de isquemia miocárdica induzida por vasodilatadores, manifestando-se como depressão do segmento ST, particularmente em mulheres, com uma carga global de Doença Arterial Coronária (DAC) mais baixa¹⁹⁻²⁰.

As depressões do segmento ST são mais comuns em pacientes nos quais a perfusão miocárdica é anormal. As alterações do segmento ST isoladas sem déficits perfusionais mostram ter significância prognóstica variável. Estudos feitos por Abbott e col. e Klodas e col. têm sugerido que a presença de alterações isquêmicas de ST durante o estresse com vasodilatadores com imagens de perfusão normais, carrega um pior prognóstico²¹⁻²². No entanto, Hage e col. relataram que em pacientes sem isquemia miocárdica prévia ou revascularização coronária, a presença de alterações de ST com CPM normal teve um efeito benigno²³. Portanto, as opiniões diferem quanto à significância de alterações de ST com CPM normal. Neelima Palandugu e col. avaliaram essa alteração em afrodescendentes e hispânicos. Nesse estudo, foram avaliados 2945 pacientes (85% eram mulheres) e a presença de alterações de ST no estresse com vasodilatadores com imagens de perfusão normal, esteve presente em apenas 20 pacientes (0,7%) nos quais a angiografia invasiva realizada demonstrou doença multiarterial em 75% e doença uni arterial em 25%³. Apesar da pequena amostra, vista como uma limitação, entretanto em sua conclusão, recomenda a investigação anatômica para definir a presença ou não de Doença Arterial Coronária (DAC) significativa.

Propondo um limite inferior para alterações de ST isquêmicas

Tradicionalmente, as alterações isquêmicas do ECG têm sido definidas como depressões do segmento ST ≥ 1 mm, um limiar convencionalmente usado para o teste ergométrico. A utilidade prática das alterações de ECG para estresse vasodilatador é questionável devido à baixa taxa de ocor-

rência ($< 10\%$ na maioria das séries). A utilização de um limite inferior para depressões do segmento ST durante o teste de esforço físico levaria a uma diminuição da especificidade. Doukky e col. investigaram o valor prognóstico da redução do limiar para depressões do segmento ST durante o estresse vasodilatador de 1 para 0,5 mm, para otimizar informações diagnósticas e preditivas. Em um coorte de 629 pacientes, 19% tinham depressões do segmento ST $\geq 0,5$ mm nos quais, a DAC foi mais grave com CPM normal ou anormal em comparação a nenhuma alteração isquêmica no ECG⁷. Em outra coorte de 8615 pacientes, Doukky e col. demonstraram que o limiar de depressão ST de $\geq 0,5$ mm forneceu um modesto, mas significativo incremento no valor prognóstico para eventos (morte ou IAM fatal ou não fatal) e mais do que o limiar tradicional de ≥ 1 mm que não demonstrou utilidade prognóstica⁵.

As alterações no ECG durante o teste de estresse foram tradicionalmente estudadas durante o exercício com a maioria dos resultados extrapolados para sua utilização com os vasodilatadores. Contudo essas alterações no estresse farmacológico parecem representar uma melhor especificidade e acurácia em comparação com essas mesmas alterações no estresse físico, e devemos atribuir um significado diagnóstico mais alto, mesmo na ausência de alterações nas imagens de perfusão, particularmente nos pacientes com Doença Arterial Coronária (DAC) conhecida e naqueles com probabilidade pré-teste mais elevadas.

Em conclusão, alterações do segmento ST durante o estresse com vasodilatadores e imagens de perfusão normais, ainda suscita controvérsias. Entretanto, baseado na literatura e na prática diária, essas alterações não devem ser desconsideradas e podem prever prior prognóstico. Depressões do segmento ST de 0,5 a 0,9 mm ocorrendo durante o estresse com adenosina e dipiridamol, deve alertar esse potencial risco e a realização de um exame adicional anatômico como um escore de cálcio coronário, ou uma angiotomografia, ou até mesmo uma angiografia invasiva, a depender do quadro clínico, para reestruturar o diagnóstico, especialmente quando a suspeita de Doença Arterial Coronária (DAC) significativa persiste.

Referências

- Gibbons RJ, Balady GJ, Beasley JW, Bricker JT, Duvernoy WF, Froelicher VF, et al. ACC/AHA guidelines for exercise testing: executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Exercise Testing). *Circulation* 1997;96:345-54.
- Azemi T, Rai M, Parwani P, Baghdasarian S, Kazi F, Ahlberg AW, et al. Electrocardiographic changes during vasodilator SPECT myocardial perfusion imaging: Does it affect diagnosis or prognosis? *J Nucl Cardiol* 2012;19:84-91.
- Paladugu N, Shaqra H, Blum S, Bhalodkar NC. Positive vasodilator stress ECG with normal myocardial perfusion imaging and its correlation with coronary angiographic findings in African Americans and Hispanics. *Clin Cardiol* 2010;33:638-42
- Kameel Kassab, MD, Ahmed Al-Ogaili, MD, and Saurabh Malhotra, MD, MPH. Abnormal stress ECG with normal myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2021 Jan 1. doi: 10.1007/s12350-020-02452-2
- Doukky R, Nigatu A, Khan R, Anokwute C, Fughhi I, Ayoub A, et al. Prognostic significance of ischemic electrocardiographic changes with Regadenoson stress myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2018;22:700-13.
- Klondas E, Miller TD, Christian TF, Hodge DO, Gibbons RJ. Prognostic significance of ischemic electrocardiographic changes during vasodilator stress testing in patients with normal SPECT images. *J Nucl Cardiol* 2003;10:4-8
- Doukky R, Olusanya A, Vashistha R, Saini A, Fughhi I, Mansour K, et al. Diagnostic and prognostic significance of ischemic electrocardiographic changes with regadenoson-stress myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2015;22:700-13.
- Iskandrian AS, Heo J, Lemlek J, Ogilby JD, Untereker WJ, Iskandrian B, Cave V. Identification of high-risk patients with left main and three-vessel coronary artery disease by adenosine-single photon emission computed tomographic thallium imaging. *Am Heart J* 1993;125:1130-5.
- Bajaj NS, Singh S, Farag A, El-Hajj S, Heo J, Iskandrian AE, Hage FG. The prognostic value of non-perfusion variables obtained during vasodilator stress myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2016;23:390-413
- Uthamalingam S, Zheng H, Leavitt M, Pomerantsev E, Ahmado I, Gurm GS, Gewirtz H. Exercise-induced ST-segment elevation in ECG lead aVR is a useful indicator of significant left main or ostial LAD coronary artery stenosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2011;4:176-8
- Russo G, Ravenna SE, De Vita A, Aurigemma C, Lamendola P, Lanza GA, Crea F. Exercise test predictors of severe coronary artery disease: Role of ST-segment elevation in lead aVR. *Clin Cardiol* 2017;40:102-8
- Heller GV. Tracer selection with different stress modalities based on tracer kinetics. *J Nucl Cardiol*. 1996;3 (6 part 2): S15-S21
- Nishimura S, Kimball KT, Mahmarian JJ, et al. Angiographic and hemodynamic determinants of myocardial ischemia during adenosine thallium-201 scintigraphy in coronary artery disease. *Circulation*. 1993;87:1211-1219.
- Becker LC. Effect of nitroglycerin and dipyridamole on regional left ventricular blood flow during coronary artery occlusion. *J Clin Invest*. 1976;58:1287-1296
- Dahlberg S, Leppo J. Risk stratification of the normal perfusion scan: does normal stress perfusion always mean very low risk? *J Nucl Cardiol*. 2003;10:87-91.
- Abbott BG, Afshar M, Berger AK, Wackers FJ. Prognostic significance of ischemic electrocardiographic changes during adenosine infusion in patients with normal myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2003;10:9-16.
- Chow BJ, Wong JW, Yoshinaga K, Ruddy TD, Williams K, deKemp RA, et al. Prognostic significance of dipyridamole-induced ST depression in patients with normal ⁸²Rb PET myocardial perfusion imaging. *J Nucl Med* 2005;46:1095-101.
- Henzlova MJ, Croft LB, Diamond JA. Effect of hormone replacement therapy on the electrocardiographic response to exercise. *J Nucl Cardiol* 2002;9:385-7
- Pepine CJ, Anderson RD, Sharaf BL, Reis SE, Smith KM, Handberg EM, et al. Coronary microvascular reactivity to adenosine predicts adverse outcome in women evaluated for suspected ischemia results from the National Heart, Lung and Blood Institute WISE (Women's Ischemia Syndrome Evaluation) study. *J Am Coll Cardiol* 2010;55:2825-32.
- Taqueti VR, Dorbala S, Wolinsky D, Abbott B, Heller GV, Bateman TM, et al. Myocardial perfusion imaging in women for the evaluation of stable ischemic heart disease-state-of-the-evidence and clinical recommendations. *J Nucl Cardiol* 2017;24:1402-26.
- Abbott BG, Afshar M, Berger AK, et al. Prognostic significance of ischemic electrocardiographic changes during adenosine infusion in patients with normal myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol*. 2003;10:9-16.
- Klondas E, Miller TD, Christian TF, et al. Prognostic significance of ischemic electrocardiographic changes during vasodilator stress testing in patients with normal SPECT images. *J Nucl Cardiol*. 2003;10:4-8
- Hage FG, Dubovsky EV, Heo J, et al. Outcome of patients with adenosine-induced ST-segment depression but with normal perfusion on tomographic imaging. *Am J Cardiol*. 2006;98: 1009-1011

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Biografia

Edward Jenner

Grandes Epidemias:

PESTE NEGRA, causou a morte de 50 milhões de pessoas (Europa e Ásia) – 1333 a 1351; A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a Europa, no século 14.

CÓLERA causou a morte de centenas de milhares de mortos – 1817 a 1824; conhecida desde a Antiguidade, teve sua primeira epidemia global em 1817. Desde então, o vibrião colérico (*Vibrião cholerae*) sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos.

TUBERCULOSE, causou a morte de milhões de pessoas entre 1850 e 1950. Sinais da doença foram encontrados em esqueletos de 7000 anos atrás. O combate foi acelerado em 1882, depois da identifi-

cação do bacilo de Koch, causador da tuberculose.

VARÍOLA causou a morte de 300 milhões de pessoa entre 1896 e 1980. A doença atormentou a humanidade por mais de 3000 anos. Até figuras como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida “Bixiga”. A vacina foi descoberta no século XXVIII e a doença só foi erradicada em 1980 após uma campanha de vacinação em massa.

GRIPE ESPANHOLA matou 20 milhões de pessoas em 1918-1919. O vírus Influenza é um dos maiores carrascos da humanidade. A mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola, embora tenha feito vítimas no mundo todo. No Brasil, matou o presidente Rodrigues Alves. O vírus está em permanente mutação, por isso o homem nunca está imune. As vacinas antigripais previnem a contaminação com formas já conhecidas do vírus.

TIFO matou 3 milhões de pessoas na Europa e Rússia entre 1918 e 1922. A doença é causada pelas bactérias do gênero *Rickettsia*. Como a miséria apresenta as condições ideais para a proliferação, o tifo está ligado a países do terceiro mundo, campos de refugiados e concentração ou durante guerras.

FEBRE AMARELA matou 30 mil mortos na Etiópia entre 1960 e 1962. O Flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas Américas.

SARAMPO causou 6 milhões de mortos por ano até 1963. Era uma das causas principais de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina, em 1963. Com o passar dos anos, a vacina foi aperfeiçoada, e a doença foi erradicada em vários países. Altamente contagioso, o sarampo é causado pelo vírus Morbillivirus, propagado por meio das secreções mucosas (como a saliva, por exem-

plo) de indivíduos doentes.

MALÁRIA causa a morte de 3 milhões de pessoas por ano. Em 1880, foi descoberto o protozoário *Plasmodium*, que causa a doença. A OMS considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade.

AIDS causou a morte de 22 milhões de pessoas desde 1981. A doença foi identificada em 1981, nos Estados Unidos, e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. O vírus HIV é transmitido através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e no leite materno.

Nessa longa introdução percebemos que a humanidade convive com microrganismos letais e grandes pandemias há milhares de anos, e infelizmente nós estamos vivendo mais uma, justamente em nossa era. A capacidade observadora e inventiva do ser humano, permitiu alternativas capazes de remediar, recuperar, evitar, compreender seus mecanismos e algumas dessas doenças foram extintas, não causando novos casos há décadas. Quando falamos em termos de humanidade, se referir a algumas décadas, é como se estivéssemos falando de algo que aconteceu há apenas alguns meses.

A varíola é uma doença que persegue a humanidade há milhares de anos, desde que o desenvolvimento da agricultura permitiu que muitas pessoas passassem a viver em grupos. Os antigos egípcios foram vítimas dela. O rosto das múmias de três faraós estampa as cicatrizes em seus rostos. Ramsés V pode ter morrido da doença em 1157 a.C. com 40 anos. Os islâmicos a levaram para a Europa e os conquistadores europeus, para a Austrália, Polinésia e as Américas. Muitas vezes causou a dizimação de populações inteiras. Um escravo espanhol levou-o para a costa do México, onde teve início uma pandemia que dizimou aproximadamente metade dos Astecas, cerca de três milhões de pessoas. No século XVIII na Europa matou cerca de 400 mil pessoas por ano, depois de dias ou semanas de agonia, e deixando cegas ou desfiguradas milhares de outras.

Os chineses foram os primeiros a obter algum controle sobre a varíola. Eles sabiam, por meio da observação, que aqueles que sobreviviam à varíola jamais voltaram a contrair a doença. No primeiro século da era cristã, médicos chineses insistiam na ideia de dar aos pacientes, casos controlados da doença, fazendo-os aspirar um pó das cascas das pústulas secas dos doentes de vari-

ola. Essa técnica tem relatos de modos semelhantes, na África, Índia e na Ásia Menor. Oito ou nove dias depois, a maioria dos que tinham sido inoculados aparecia com casos brandos da varíola e se recuperavam.

Lesão cutânea da Variola Bovina

A variolização, como era chamada a inoculação da varíola, foi popularizada na Inglaterra no início do século XVIII, graças a Lady Mary Wortley Montagu, mulher do embaixador britânico na Turquia. Há relatos que ela tinha uma beleza estonteante até os 26 anos, quando a varíola a deixou marcada para sempre. Lady Montagu tinha aprendido na Turquia que muitas pessoas se protegiam

Lady Mary Wortley Montagu
(1689 - 1762)

da doença através da inoculação.

Relatou isso em diversas cartas para seus amigos na Inglaterra. Viu que mulheres velhas faziam a inoculação de grupos de pessoas em períodos do ano. Decidiu fazer o mesmo com seu filho para protegê-lo. Em 1721, quando voltou para a Inglaterra, fez o mesmo com a sua filha, na frente de importantes médicos ingleses. Isso teve uma grande repercussão e um outro experimento foi

proposto. Seis condenados foram inoculados e depois expostos a varíola, com a promessa de liberdade, caso sobrevivessem, e eles sobreviveram. Várias pessoas passaram a fazer essa prática de inoculação, tanto na Europa como nas Américas. Embora essa técnica tenha protegido milhares, ela nunca atingiu um número suficiente para parar a pandemia.

Museu Edward Jenner - Inglaterra
(casa de Edward Jenner)

Em 1757, um órfão inglês de 8 anos, filho e neto de clérigos, sobreviveu a uma provação. Para tentar protegê-lo da terrível varíola, seu irmão mais velho o expos à variolização – a inoculação proposital do pus de uma vítima da varíola em sua pele, na esperança de poder causar uma forma branda da doença, seguida da imunidade permanente. Três semanas depois, o menino se recuperou, e foi um dos felizardos dessa técnica. Seu nome era Edward Jenner.

Após alguns anos dessa experiência, Jenner passou a percorrer os campos do condado de Gloucester, onde nasceu, observando plantas e animais. Deixou a escola com 13 anos para trabalhar como aprendiz de um cirurgião-farmacêutico local. Pela sua perspicácia e inteligência, foi mandado para Londres em 1770 para estudar com o grande cirurgião, anatomista e naturalista John Hunter. Com pouco mais de 20 anos voltou para Berkeley, a cidade onde nascera. Estabeleceu-se como médico local, e poderia ter se mantido em um alegre cotidiano de cavalgadas e bebedeiras com os outros amigos da sua classe social. Mas a sua curiosidade e amizade com o Dr. Hunter mudaram a sua história. O mestre o incumbia de diversas tarefas científicas.

Entretanto, algo instigava ainda mais Jenner do que as demandas do Dr. Hunter. A relação entre a letal varíola e a varíola bovina, uma doença muito menos grave, que as ordenhadoras contraíam quando ordenhavam as vacas que tinham as tetas infectadas. Jenner já tinha ouvido, quando ainda

era aprendiz em Gloucester, de uma ordenhadora que não precisava mais temer a varíola, agora que tinha contraído a varíola bovina. Muitos camponeses acreditavam que após contrair a varíola bovina, nunca mais teriam a varíola.

A maioria dos médicos da época não acreditava nessa possibilidade. Em 1780, Jenner começou a coletar dados de pessoas que tinham sobrevivido à varíola, anos ou décadas depois de contraírem a varíola bovina. Fez pesquisa de campo, visitando diversas fazendas, para estudar a doença nos animais, para diferenciar a varíola bovina de outras doenças semelhantes que podiam contaminar os humanos, mas não evitavam a varíola. Também reuniu casos dele e de outros médicos, onde as inoculações de varíola realizadas por eles, não causaram nenhum sintoma naqueles que tinham tido a varíola bovina em algum período da vida.

Condado de Gloucester
(Inglaterra)

Em 1796 Jenner começou a colocar em prática suas teorias, em caráter experimental. Em maio de 1796, ele tratou de varíola bovina uma ordenhadora, Sarah Nelmes. No dia 14 de maio, devidamente autorizado pelos pais de James Phipps, de 8 anos, Jenner transferiu uma pitada do fluido de uma pústula da mão de Sarah para dois arranhões no braço do menino. Sete dias depois, James sentiu um desconforto debaixo da axila, depois uma leve dor de cabeça e alguns calafrios, perdeu o apetite e passou uma noite em claro. Acordou no dia seguinte “perfeitamente bem”. Pouco mais de um mês depois Jenner realizou o teste crucial. Inoculou nos braços de James, material colhido de uma pústula de varíola. Assim, como os pacientes que tinham adquirido imunidade à varíola, por terem contraído a varíola bovina, James apresentou algumas bolhas em poucos dias nos locais da inoculação, mas não mostrou sinais da doença.

Jenner estava convencido de ter descoberto um grande benefício para a humanidade: uma inoculação segura que prometia a proteção pelo resto da vida contra um dos mais terríveis flagelos da

humanidade. Escreveu ele: “a alegria que senti pela possibilidade de ter diante de mim um instrumento destinado a banir do mundo uma das suas maiores calamidades foi tão imensa que muitas vezes me senti como se estivesse sonhando acordado”. Fez um relato e enviou para a Sociedade Real de Ciências, que para seu desgosto, o

Surrey, na Inglaterra, Guilherme de Occam, um monge medieval advogava os princípios chamados “a navalha de Occam”. Uma formulação da “navalha” que poderia ajudar cientistas da época de Jenner como os atuais seria: “quando duas teorias concorrentes e podem ser ambas adequadas para explicar um dado fenômeno, deve-se prefe-

Edward Jenner e James Phills
(1796)

recusou. A ideia de que algo tão simples quanto a inoculação com uma doença animal pudesse proteger as pessoas de uma doença tão complexa e mortal quanto a varíola, era muito radical para ser ilustrada apenas por 13 estudos de caso e uma inoculação experimental. Disse Sir Joseph Banks, em 1798 – “ele não deve arriscar sua reputação apresentando ao corpo de doutores nada que discorde tanto do conhecimento estabelecido e que também seja tão inacreditável”.

Hoje em pleno século XXI, eu começo o semestre acadêmico na Faculdade de Medicina onde leciono com uma frase do filósofo Nietzsche:

“a maneira mais eficaz de corromper o jovem é ensiná-lo a admirar aqueles que pensam como ele e não os que pensam de forma diferente”. Uma blasfêmia aos olhos de Sir Banks.

Nascido em 1285 na aldeia de Occam em

rir a mais simples”. Como qualquer conjunto de fatos pode ser explicado por um número de hipóteses, no mínimo poupa-se tempo se for testada primeiro a hipótese mais simples. O filósofo contemporâneo, Nicholas Fearn, exemplifica de forma simples esse princípio – quando uma pessoa recusa reiteradamente um convite seu para um encontro, pode ser porque ela anda super ocupada ultimamente, ou porque aceitar a deixaria nervosa demais, ou ainda porque você ainda não sugeriu um local atraente. A explicação mais simples, contudo - e a presunção normal dessas circunstâncias -, é que tal pessoa não gosta de você. Até que ela expresse o contrário, você só tem a ganhar admitindo isso, se quiser poupar energia.

Os acadêmicos da Sociedade Real de Ciências deveriam ter poupado tempo, admitindo a possibilidade do simples. Jenner teria poupado

Gravura do século XVIII, que servia de propaganda anti-vacinação, onde podem ser vistas cabeças bovinas “brotando” dos braços dos vacinados.

Effects among vaccinees

energia se tivesse entendido que eles não gostavam dele. A pura aplicação da navalha de Occam.

Jenner teve que esperar mais dois anos, para que outro surto de varíola bovina lhe fornecesse material para mais experimentos. Dois rapazes apresentaram pústulas frescas e ele transferiu material, braço a braço, para uma série de cinco pessoas. As reações eram semelhantes as do pequeno James Phipps, com uma leve reação local, mas não mostravam sinais da doença. Entretanto, nem sempre foi assim, e um dos rapazes pareceu ter se recuperado da inoculação, mas morreu logo depois, tendo sido Jenner duramente criticado por ter omitido tal informação, relatando apenas que teve sinais de uma febre contagiosa no asilo em que morava.

Inconformado com a rejeição inicial da Sociedade Real, Jenner publicou os seus resultados por conta própria em 1798. O panfleto de 75 páginas, “Uma investigação sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola, uma doença descoberta em alguns condados do oeste da Inglaterra, em particular no de Gloucester, e conhecido pelo no-

me de vacina bovina”, permanece como um dos mais famosos documentos da medicina.

Alguns médicos resolveram testar a teoria de Jenner. Um deles, William Woodville, diretor do Hospital de Varíola e Vacinação de Londres, vacinou seiscentas pessoas em 1799. Surpreendentemente, quase dois terços dos seus pacientes, desenvolveram lesões bolhosas múltiplas, resultado que não ocorreu em seu consultório particular, fato que o fez admitir que as inoculações feitas no hospital estavam contaminadas com varíola. Grandes figuras da época, como Thomas Jefferson, em 1800 era favorável a essas teorias e escreveu: “todo amigo da humanidade deve ver com prazer essa descoberta, através da qual mais um mal é retirado da condição humana”.

Os religiosos foram os críticos mais fervorosos. Muitos viam aquilo como um ato contrário a vontade de Deus e a inoculação de material animal no corpo humano era abominada. Canções e cartazes populares brincavam com o esse medo, pintando cabeças de gado que nasciam dos braços das pessoas vacinadas. Alguns clérigos, que em

nome de Deus ou de um profeta, profanavam a lógica, a razão e a simplicidade dos fatos, tal como fez Thomas Robert Malthus, que sustentava que as doenças epidêmicas, como a varíola, eram simplesmente um dos caminhos da natureza para limitar o número de pessoas pobres. Escreveu esse negacionista: “acima de tudo deveríamos reprovar medicamentos específicos para a destruição das moléstias, e esses homens benevolentes, mas completamente enganados, que pensam estar prestando um serviço à humanidade ao projetarem esquemas para a completa extirpação de doenças específicas”.

Apesar dos retrocessos e das críticas, a vacinação se revelou eficaz. Embora outros cientistas tenham reclamado o crédito, o parlamento inglês reconheceu Jenner como o descobridor da vacinação e lhe destinou um prêmio de trinta mil libras em 1806. Em 1807, a Bavária tornou-se o primeiro Estado a tornar a vacinação compulsória. O Reino Unido só fez isso em 1853. À medida que a vacinação se tornou mais comum, a oposição a ela ficou mais organizada. A liga Anti-vacinação foi fundada em 1867 e atacava justamente “o emprego de um instrumento afiado para fazer incisões nos braços de nossas queridas criancinhas saudáveis, poucas semanas depois de nascidas, e depositando nesses orifícios um pouco da matéria imunda retirada de vacas”.

A história está repleta de visionários como Jenner e negacionistas como Malthus. Foram necessários mais sessenta anos para Pasteur e Koch começarem a entender o funcionamento da vacinação e a empregar essa ideia para atacar outras doenças. Passaria ainda oitenta anos para que o vírus da varíola fosse encontrado. Jenner anteviu em 1801, que a vacinação tinha o potencial de livrar a humanidade da varíola, uma das mais velhas e destruidoras doenças da história do *Homo Sapiens*.

A ciência é construída em cima de catracas do conhecimento. Uma alimenta o movimento da outra que alimenta a de outra para que alguém coloque um outra adiante, e com isso o movimento se perpetua. Ao perceber alguma peça destoante dessa engrenagem a ciência descarta aquele mo-

vimento. Há explicações controversas, como a do filósofo Ludwig Wittgenstein, disse: “uma roda que gira sem que nada gire com ela não é parte do me-

Vacinação no Brasil—1967; Acima, vacinação nas áreas pobres; abaixo, o Presidente Costa e Silva sendo vacinado.

canismo”. Em outras palavras, sempre que alguma coisa é desnecessária para a compreensão de determinado processo, há razões para afirmar que ela não desempenha nenhum papel nele.

Devemos ter cuidado com o uso da navalha de Occam, ao tentar entender o novo, o simples, o lógico. O que não devemos é refutar sem antes tentar entender o processo como um todo.

O momento atual que vivemos, de uma pandemia de proporções mundiais, interferindo no complexo processo produtivo que sustenta, alimenta e cuida de bilhões de seres humanos, nos faz refletir sobre o passado pelo qual a humanidade já passou. O nosso momento nessa história é efêmero e diante disso, cabe tentar entender a en-

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

grenagem iniciada há séculos pela observação, curiosidade e inventividade do ser humano. Quando Darwin postulou que a evolução explica a nossa existência e que citar a influência de Deus é introduzir uma entidade supérflua, ele declarou, entretanto, que não pretendia refutar a existência de Deus, mas embora Deus possa existir, não desempenhou nenhum papel direto na criação da raça humana.

A erradicação da varíola já era uma possibilidade em 1796, quando Edward Jenner demonstrou que a vacinação com o vírus da varíola bovina conferia imunidade contra a varíola. Como a doença não tem um reservatório, exceto o indivíduo contaminado em um dado momento, ele previu que se muitas pessoas pudessem ser vacinadas, o vírus poderia ser destruído. Poucos países conseguiram isso. Apenas quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou guerra a varíola em 1949 os resultados começaram a serem alcançados.

Revista da OMS—1980

Em plena guerra fria, o estímulo para lançar uma campanha mundial coordenada contra a varíola surgiu da União Soviética. Em 1958, uma reunião da OMS ouviu uma proposta audaciosa do ministro da saúde soviético, Viktor Zhdanov, que propôs um plano de cinco anos para erradicar a doença em todo o mundo. Porém, o progresso do plano foi

limitado. Em 1966, a varíola matou 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Vários problemas técnicos, políticos e logísticos colocavam o projeto em segundo plano.

Mais uma vez a inventividade humano, ajudou a solucionar um problema chave. O método tradicional de vacinação colocava uma gota da vacina no braço usando uma agulha que furava a pele de cinco a quinze vezes. Perdia-se vacina e a aplicação as vezes era falha. A solução veio através de Benjamim Rubin, um médico pesquisador da Wyeth, na Pensilvânia, e do engenheiro Gus Chakros. Os dois desenvolveram uma agulha simples com duas pontas, que continha uma gotícula com a quantidade exata da vacina e de fácil manuseio. Um injetor mecânico a pedal (pedojet) foi desenvolvido e com ele se conseguia vacinar até 1000 pessoas por hora. Quem tem mais de 55 anos, que não lembra das filas nas escolas do país, para vacinação com uma pistola?

Em 26 de outubro de 1977, Ali Maow Maalin, um cozinheiro de hospital no porto de Merka, na Somália, desenvolveu uma inconfundível erupção de varíola. Em outros momentos da história recente da humanidade, sua doença teria sido algo comum. Ele teria se juntado a milhões de homens, mulheres e crianças cegas, cheias de cicatrizes ou mortas pela varíola. Mas Maalin era um caso especial. Ele foi o último ser humano a ser infectado pela varíola. Sua vitória pessoal foi que ele sobreviveu. A vitória da humanidade foi que a sua recuperação assinalou o fim do reino do terror infligido por um dos mais terríveis flagelos da humanidade.

A história de Edward Jenner é pouco conhecida. Apesar do seu feito, ele não é conhecido pelo grande público.

A humanidade é uma obra da evolução, ou do divino, em constante movimento. A sua capacidade de observação e criatividade nos tirou da caverna e nos levou ao espaço. Os pensamentos negacionistas são incapacidade de absorver o dife-

Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos.

Friedrich Nietzsche

rente de muitos indivíduos, e nos faz constantemente, lutar contra aqueles que são limitados de pensamento, desprovidos da liberdade de pensar e com isso criar alternativas construtivas para as nossas vidas e de toda a humanidade.

Um conhecido efeito, chamado Dunning-Kruger, é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos; é a sua incompetência que restringe a sua capacidade de reconhecer seus próprios erros. Na era da mídia eletrônica e dos pesquisadores digitais (Google) muitos indivíduos competentes para algumas habilidades, mas completos ignorantes em outros, emitem opiniões em campos onde são incompetentes, sem se aperceberem da sua incompetência. Muito do negacionismo atual sobre a pandemia e soluções postas a mesa para a sua solução deve-se a essa incapacidade de entender a sua própria limitação sobre o tema.

Salve os iluministas que nos fizeram começar a pensar, quando o senso comum era apenas

crer. Salve os cientistas como Edward Jenner que da observação, perseverança e inventividade nos permitiu as vacinas.

O esforço atual da humanidade para encontrar soluções para a pandemia da nossa geração é fundamentada em experiências já vividas e o negacionismo de muitos só retarda as soluções, que no caso, ceifam vidas preciosas todos os dias.

O nosso momento é efêmero e para conhecermos para onde nós vamos é fundamental conhecermos de onde nós viemos.

Referências:

1. Fearn, Nicholas—Zena and Tortoise—How to Think Like a Philosopher—Rio de Janeiro, 2004—ISBN 85-7110-768-8
2. Nelson—Philosophical Whittings—Edimburgo, 1957
3. Copleston, FC- A History of Medieval Philosophy—Londres, 1972
4. Adler, R—Medical Firsts—Londres, 2006
5. Gordon, R—The Alarming History of Medicine, Nova York, 1993

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Escore de Cálcio Coronário O seu papel na Cardiologia do Século XXI

Introdução

A utilização da avaliação da calcificação arterial coronária através do Escore de Cálcio Coronário (ECC) tem sido amplamente estudada, com vasta literatura publicada. Porém, o seu papel tem sido questionado por alguns, a sua incorporação nas diretrizes tem sido lenta e a cobertura do seu custo por algumas seguradoras não totalmente aceita. A despeito das robustas evidências que suportam o seu papel na prevenção primária na Doença Arterial Coronária (DAC) a sua penetração na prática clínica ainda é baixa. O screening para câncer de pulmão, mama e colón tem sido oficialmente endossado por forças tarefas e recomendações oficiais. Por outro lado, DAC que é responsável por mais mortes do que todos os tipos de câncer combinados, tem sido ainda considerado como sem evidências para recomendar o seu screening.

O filósofo alemão, Arthur Schopenhauer ¹, escreveu que “toda verdade passa por 3 estágios: primeiro, ela é ridicularizada; segundo, sofre violenta oposição; terceiro, é aceita como evidência”.

Nesse artigo do Madame Curie, revisaremos o papel do Escore de Cálcio Coronário no contexto da avaliação de risco cardiovascular, a luz das evidências contemporâneas. Os dados foram editados a partir de amplas revisões do state-of-art sobre o tema, publicadas no JACC por Harvey S Hecht e Hiroyoshi Mori.²⁻³

E qual é o papel do Escore de Cálcio Coronário (ECC)?

O ECC é uma tomografia sem contraste limitada ao tórax obtida durante uma apneia de ≈ 3 a 5 segundos. A presença de calcificações coronárias é quantificada em todo o sistema coronário epicárdico. Cálcio coronário é definido como uma lesão com limiar acima de 130 unidades Hounsfield, com uma área de ≥ 3 pixels adjacentes (no mínimo 1 mm^2). O escore de cálcio originalmente foi desenvolvido por Agatston e col, passando a ser usada como a unidade para essa avaliação ⁴. A radiação a qual o paciente é exposto não deve exceder a 1 mSv , e vem progressivamente sendo reduzida a $\leq 1 \text{ mSv}$, comparável a mamografia ($0,8 \text{ mSv}$) ⁵.

Pela comparação do escore de cálcio de um indivíduo com outros do mesmo sexo, idade e etnia, através da utilização de grandes bancos de dados de indivíduos assintomáticos, é gerado um percentil do cálcio daquele indivíduo ⁶. Um percentil maior do que 75, é considerado alto, independente do valor absoluto do escore de cálcio e indica doença aterosclerótica prematura. Por exemplo, um indivíduo com escore de cálcio de 50 unidades Agatston, mas um percentil 80, significa que quantitativamente o escore não é elevado, porém em comparação com indivíduos do mesmo sexo, idade e etnia ele tem muito mais cálcio do que o esperado (80% dos indivíduos com as mesmas características

teriam menos cálcio do que ele e apenas 20% teriam mais do que ele). Assim, o percentil demonstra que aquele indivíduo está do lado errado da curva, e apresenta uma aterosclerose desproporcionalmente maior para a mesma idade, sexo e etnia.

Fatores de Risco

Comumente avaliamos nossos clientes pelos seus fatores de risco, e o escore de Framingham é usado na prática clínica. Canto e col demonstrou a pobre força discriminatória dos fatores de risco em 542.008 pacientes que se apresentavam no seu primeiro infarto do miocárdio. Aqueles sem fatores de risco representavam 14,4%, com 1 fator de risco em 34,1%, 2 fatores de risco em 31,6%, 3 fatores de risco em 15,4% e com 4 fatores de risco em 4,1%. A simples presença ou ausência em vez de valores quantitativos pode ter diminuído sua importância ⁷.

O Estudo Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) avaliou prospectivamente uma coorte de 6814 indivíduos que foram seguidos por 3,8 anos no estudo inicial ⁸ e por 14,5 anos em subgrupos desse estudo. Comparado com pacientes com escore de cálcio zero, o risco relativo para um evento coronário foi de 7,73 para aqueles com Escore de Cálcio de 101 a 300, e de 9.67 para um escore de cálcio > 300 ($p < 0.001$). Entre os 2.684 indivíduos do sexo feminino no estudo MESA, Lakoski e col ⁹ reportou um risco relativo de 6,5 para 32% com escore de cálcio maior do que zero versus os 68% com escore de cálcio zero, mesmo que 90% eram de baixo risco pelo escore de Framingham. Em uma análise de todas as causas de mortalidade em 44.052 indivíduos assintomáticos seguidos por 5.6 anos, o número de mortes por 1000 pacientes/ano foi de 7.48 para o escore de cálcio maior do que 10, comparado com 1.92 para aqueles com escore de cálcio entre 1 e 10 e de 0.87 para aqueles com escore de cálcio zero ¹⁰.

Escore de Cálcio Zero

A presença de apenas placas não calcificadas, foi identificada em 4% dos pacientes assintomáticos, segundo Choi e col ¹¹. A frequência de eventos em pacientes com escore zero é muito baixo. Raggi e col ¹² demonstrou uma frequência anual de eventos de 0,11% em assintomáticos com escore de cálcio zero e o St. Francis Heart Study o escore zero foi associado a uma frequência de eventos anual de 0,12% em um período de 4,3 anos de follow-up ¹³. No estudo MESA ¹⁴, o escore zero foi associado a uma frequência anual de eventos de 0,11%. Em uma meta análise com 64873 pacientes seguidos por 4,2 anos a frequência de eventos foi similar em 0,13% quando o escore de cálcio era zero, comparada com 1% naqueles com escore maior do que zero ¹⁵.

Ainda que uma placa não calcificada não

seja detectada com um teste que avalia calcificação coronária, esse tipo de placa só é vista em apenas 5% das síndromes coronarianas agudas tanto em jovens como em idosos ¹⁶⁻¹⁷. Em uma meta análise de Criqui e col ¹⁸ somente em 2 de 183 (1,1%) dos pacientes com escore de cálcio zero, recebeu o diagnóstico de síndrome coronariana aguda após se apresentar com dor torácica, tropoina normal e ECG não diagnóstico.

Um Escore de cálcio maior do que zero tem uma sensibilidade de 99%, especificidade de 57%, um valor preditivo positivo de 24% e valor preditivo negativo de 99% para uma síndrome coronariana aguda. Desta forma, é incomum que um paciente com uma iminente síndrome coronariana aguda tenha um escore de cálcio zero. Entretanto, a apresentação de dor precordial, requer uma avaliação com uma angiotomografia ou um teste funcional.

Um paciente sem evidências de calcificações coronárias apresenta uma extraordinariamente baixa frequência de eventos em 10 anos (1,1 a 1,7%)

Frequência de eventos em 14856 pacientes em 5 estudos prospectivos ⁽³⁸⁻⁴²⁾

Escore de Cálcio	Equivalente ERF	Frequência de eventos em 10 anos (%)
0	Muito baixo	1.1 a 1.7
1-100	Baixo	2.3- 5.9
101-400	Intermediário	12.8 a 16.4
>400	Alto	22.5-28.6
>1000	Muito alto	37

independentemente do número de fatores de risco que apresente. Nasir e col. avaliou assintomáticos por $5,6 \pm 2.6$ anos, demonstrou que a curva de sobrevida em 5 anos com um escore de cálcio zero foi de 99,7% para aqueles sem fatores de risco e de 99% para aqueles com 3 fatores de risco ¹⁹.

Insuficiência Cardíaca

A calcificação coronária também pode ser usada para diferenciar cardiopatia isquêmica de não isquêmica. Budoff e col. ²⁰ demonstrou em 120 pacientes com insuficiência cardíaca de etiologia não conhecida que a presença de calcificação coronária estava associada a uma sensibilidade de 99% para a cardiopatia isquêmica. Em outra análise com 1897 pacientes assintomáticos seguidos por 6,8 anos no estudo Rotterdam, o risco relativo de desenvolver insuficiência cardíaca congestiva aumentou proporcionalmente com o aumento do escore de cálcio, alcançando um risco relativo de 4,1 quando o escore é > 400.

Acidente Vascular Cerebral

O escore de cálcio é um importante preditor de AVC em pacientes assintomáticos, e foi demonstrado em grandes estudos prospectivos. No Heinz Nixdorf Recall study com 4180 pacientes assintomáticos com idade entre 45 e 75 anos de idade seguidos por 8 anos²¹, o escore de cálcio médio foi 105 naqueles em que um AVC se desenvolveu, comparado com 11 naqueles em que o AVC não ocorreu ($p < 0,001$).

Diabetes Mellitus

A diretriz de avaliação de risco da ACC/AHA de 2010 recomendou com uma classe de recomendação IIa a avaliação do cálcio coronário em todos os diabéticos acima de 40 anos²². Diabéticos com Escore de cálcio maior do que zero tem alto risco em comparação com não diabéticos com mesmo nível de calcificações, e o escore zero confere baixo risco em ambos os grupos²³.

História Familiar de DAC Prematura

Há uma forte relação entre história familiar de DAC precoce e doença cardiovascular clínica ou subclínica²⁴. Pacientes jovens com história familiar tem um escore de cálcio significativamente maior em comparação com pacientes com idade semelhante e sem história familiar de DAC, particularmente entre aqueles que têm irmãos com história de DAC precoce²⁵. No Dallas Heart Study 2390 pacientes assintomáticos, com idade média de 44 ± 9 anos seguidos por 8 anos, o risco relativo para aqueles com história familiar foi de 2,6 após ajustado pelo escore de cálcio ($p < 0,001$)²⁶. A frequência de eventos para história familiar positiva e escore de cálcio positivo comparado com apenas o escore de cálcio isoladamente foi de 8,8% e 3,3% respectivamente. Em reconhecimento a este problema a diretriz de uso apropriado do escore de cálcio de 2009 considera apropriado o seu uso em pacientes assintomáticos com história familiar de DAC precoce, mesmo que com baixo risco pelos demais fatores de risco²⁷.

Entre os pacientes jovens, o estudo CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), a incidência de Escore de Cálcio > 0 foi de 9,9% e um escore de Cálcio > 100 foi de 1,8%²⁸. O percentual aumenta quanto maior for o escore de Framingham, com um escore de cálcio > 100 em 17,2% naqueles com Escore de Framingham > 10 . Apesar que não é uma recomendação a avaliação do escore de cálcio nessa faixa etária, a sua utilização poderá ser útil quando se faz necessária a indicação do uso de estatina em jovens com um escore de Framingham elevado.

Testes Após o Escore de Cálcio

A avaliação funcional, através de um exame de estresse, após a avaliação do escore de cálcio em indivíduos assintomáticos está diretamente relacionado ao escore de cálcio encontrado. Uma

cintilografia de perfusão miocárdica anormal está presente em 1,3% naqueles com escore < 100 , 11,3% entre 100-400, e em 35,2% quando > 400 ²⁹. Desta forma, quando o Escore de Cálcio é > 400 a probabilidade de obter uma perfusão miocárdica anormal, justifica o uso desse tipo de avaliação que tem uma classe de recomendação IIb³⁰. A angiografia coronária é factível de interpretação em escores < 1000 ; escores elevados requerem avaliação funcional e não é apropriado a indicação de uma coronariografia em indivíduos assintomáticos.

Adesão ao Tratamento

O escore de cálcio apresenta um efeito positivo para o início e adesão do paciente ao tratamento com medicação anti-aterosclerótica e mudança de estilo de vida. Kalia e col em 505 pacientes assintomáticos, a adesão ao uso de estatina em 3,6 anos após a visualização do seu escore de cálcio foi de 90% naqueles com escore > 400 , comparado com 75% naqueles com escore entre 100-399, 63% naqueles com escore entre 1-99 e em 44% entre aqueles com escore zero ($p < 0,0001$)³². Em outro estudo de Orakzai e col³³ em 980 assintomáticos seguidos por 3 anos, uso de aspirina, mudança da dieta e exercício aumentou significativamente quando o escore era zero (29, 33 e 44% respectivamente) em relação àqueles com escore > 400 (61, 67 e 56% respectivamente) e essa adesão foi mantida após 6 anos, vista por Taylor e col³⁴ em 351640 indivíduos, quando comparou escore > 0 e escore zero para o uso de estatina, aspirina e estatina + aspirina. Em uma revisão sistemática de 15 estudos, feita por Mamud e col, a avaliação do Escore de Cálcio ajudou a adesão ao tratamento em 13³⁵.

Número Necessário para Tratar

Usando dados do MESA, a projeção em 5 anos do Número Necessário para Tratar (NNT) para prevenir um 1 evento usando medicações anti-ateroscleróticas, em assintomáticos, foi de 81 a 130 para um escore zero, de 38 a 54 para um escore de 1-100 e de 18-20 para um escore de cálcio > 100 ³⁶. Em uma revisão do estudo JUPITER (Justification for the Use of Statin in Prevention), um estudo internacional que utilizou rosuvastatina, foram usados 950 pacientes MESA que apresentavam critérios de elegibilidade pelo JUPITER (PCR-US > 2 , LDL < 130 md/dl e 1033 com PCR-US < 2). O NNT para prevenir um evento com rosuvastatina foi de 549 para um escore de cálcio zero, de 94 para um escore entre 1 e 100 e de apenas 24 para um escore > 100 ³⁷. Quanto menor o NNT mais eficiente é o tratamento e o escore de cálcio ajudou a selecionar aqueles que efetivamente se beneficiariam com a estatina.

Progressão da Calcificação Coronária e reavaliação

Todos os estudos têm demonstrado a associação da progressão da calcificação das placas com significativo e independente pior prognóstico³⁸⁻⁴².

Risco cardiovascular aumentado na presença de doenças inflamatórias crônicas. As doenças cardíacas é a causa líder de mortes nessas populações. DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crônica; DCV – Doença cardiovascular; DVP – Doença vascular periférica; HIV – Vírus de imunodeficiência humana

Raggi e col demonstrou que a progressão < 15% no escore de cálcio em um follow up de 6 anos foi associado a uma progressão benigna, independente do escore de cálcio inicial, implicando em estabilização do processo aterosclerótico. A progressão do escore de cálcio > 15% foi associado a pior prognóstico, diretamente relacionado ao escore inicial, implicando em novas formações de placas e tratamento inadequado. Entretanto, vale salientar que não há recomendação por guidelines para o uso serial do escore de cálcio. Há autores que referem que a progressão é esperada, uma vez que o conteúdo de colesterol na placa aterosclerótica será progressivamente substituído por calcificações com o passar do tempo, e isso confronta-se com o problema clínico de avaliar a resposta ao tratamento e com o risco residual de indivíduos assintomáticos. A melhor estratificação dos pacientes, particularmente os portadores de Lp(a) elevada, diabetes não controlada e não manutenção das metas de LDL, poderiam justificar a reavaliação em um período, absolutamente empírico de aproximadamente 5 anos. Naqueles com escore de cálcio zero, há uma mais uniforme recomendação de repetir o scan após 10 anos.

ECC e as recomendações

Criar um algoritmo de avaliação no cenário da aterosclerose coronária em prevenção primária não é fácil. Tem sido considerado razoável a avaliação do escore de cálcio nos pacientes adultos assintomáticos com risco intermediário e todos os diabéticos com 40 anos ou mais³⁰. A diretriz de uso apropriado de 2009 do ACC/AHA recomendou o seu uso para indivíduos de baixo risco com história familiar de DAC precoce²⁷. Em 2012, a European Society of Cardiology deu reco-

mendação do seu uso como classe IIa para avaliação de risco cardiovascular em adultos com risco moderado⁴³.

Doença Inflamatória Crônica e Calcificação Coronária

Inflamação é uma via comum da aterosclerose e um princípio da doença cardiovascular. Hoje é claramente conhecido que o risco cardiovascular é alto e a principal causa de morte em um amplo espectro de doenças com um link inflamatório e tem sido avaliado em uma grande variedade de calcificação coronária. Há no momento suficientes dados que advertem sobre a necessidade da avaliação do escore de Cálcio coronário em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, mesmo que não se encontrem em uma faixa de risco intermediário pelos fatores de risco convencionais, particularmente em jovens com doença renal, reumatológicas e auto-imunes, assim como naqueles com HIV⁴⁴⁻⁴⁷.

Influência Ambiental

Os fumantes passivos e naqueles submetidos a intensa exposição a poluentes do tráfego de veículos, têm sido associados a aumento do risco de DAC e aumento na presença de calcificações coronárias. Esta é uma outra área de interesse⁴⁸⁻⁴⁹.

Conclusão

A despeito da grande massa de evidências robustas que suportam o seu uso como importante ferramenta na avaliação de risco cardiovascular, apresentando um valor incremental superior aos tradicionais fatores de risco nessa estratificação, o escore de Cálcio coronário tem sido subutilizado na prática clínica. Um dos claros objetivos de uma revisão como essa, juntamente com outras várias já escritas aqui no Madame Curie, tem sido trazer a tona as robustas evidências que suportam o uso do escore de Cálcio Coronário nesse cenário complexo da avaliação de risco cardiovascular. Vivemos na terceira década do século XXI e devemos usar as evidências e ferramentas desta época e a incorporação dessa avaliação é custo-efetiva em todos os sentidos.

Retornando a frase do filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, que escreveu “toda verdade passa por 3 estágios: primeiro, ela é ridicularizada; segundo, sofre violenta oposição; terceiro, é aceita como evidência”, talvez a utilização do Escore de Cálcio Coronário na prática clínica esteja começando a viver o terceiro estágio. Insha-Allah.

Referências:

1. BrainyQuotes. Arthur Schopenhauer quotes. Available at: <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/arthursho103608.html>. Accessed March 12, 2015.
2. Hecht H – Coronary Artery Calcium – past, present, and

- future - JACC: Cardiovascular Imaging. Vol 8. No5, 2015 - May, 2015;579-96
3. Hiro Yoshi M - Coronary Artery Calcification and its progression - What does it really mean? - JACC: Cardiovascular Imaging. Vol 11. No. 1, 2018 - January 2018;127-42
 4. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, et al. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. *J Am Coll Cardiol* 1990;15:827-32.
 5. Gerber TC, Carr JJ, Arai AE, et al. Ionizing radiation in cardiac imaging. A Science Advisory From the American Heart Association Committee on Cardiac Imaging of the Council on Clinical Cardiology and Committee on Cardiovascular Imaging and Intervention of the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention. *Circulation* 2009;119:1056-65.
 6. Janowitz WR, Agatston AS, Kaplan G, Viamonte M. Differences in prevalence and extent of coronary artery calcium detected by ultrafast computed tomography in asymptomatic men and women. *Am J Cardiol* 1993;72:247-54.
 7. Canto JG, Kiefe CI, Rogers WJ, et al. Number of coronary heart disease risk factors and mortality in patients with first myocardial infarction. *JAMA* 2011;306:2120-7.
 8. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. *N Engl J Med* 2008;358: 1336-45.
 9. Lakoski SG, Greenland P, Wong ND, et al. Coronary artery calcium scores and risk for cardiovascular events in women classified as "low risk" based on Framingham risk score. The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Arch Intern Med* 2007;167:2437-42.
 10. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol* 2009;2:692-700.
 11. Choi EK, Choi SI, Rivera JJ, et al. Coronary computed tomography angiography as a screening tool for the detection of occult coronary artery disease in asymptomatic individuals. *J Am Coll Cardiol* 2008;52:357-65.
 12. Raggi P, Callister TQ, Coool B, et al. Identification of patients at increased risk of first unheralded acute myocardial infarction by electron beam computed tomography. *Circulation* 2000; 101:850-5.
 13. Arad Y, Goodman KJ, Roth M, et al. Coronary calcification, coronary risk factors, and atherosclerotic cardiovascular disease events. The St Francis Heart Study. *J Am Coll Cardiol* 2005;46: 158-65.
 14. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. *N Engl J Med* 2008;358: 1336-45.
 15. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol* 2009;2:692-700.
 16. Schmermund A, Baumgart D, Gorge G, et al. Coronary artery calcium in acute coronary syndromes: a comparative study of electron beam CT, coronary angiography, and intracoronary ultrasound in survivors of acute myocardial infarction and unstable angina. *Circulation* 1997;96:1461-9.
 17. Pohle K, Ropers D, Mäffert R, et al. Coronary calcifications in young patients with first, unheralded myocardial infarction: a risk factor matched analysis by electron beam tomography. *Heart* 2003;89:625-8.
 18. Criqui MH, Denenberg JO, Ix JH, et al. Calcium density of coronary artery plaque and risk of incident cardiovascular events. *JAMA* 2014;311:271-8.
 19. Nasir K, Rubin J, Blaha MJ, Shaw LJ, et al. Interplay of coronary artery calcification and traditional risk factors for the prediction of all cause mortality in asymptomatic individuals. *Circ Cardiovasc Imaging* 2012;5:467-73.
 20. Budoff MJ, Shavelle DM, Lamont DH, et al. Usefulness of electron beam computed tomography scanning for distinguishing ischemic from non-ischemic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 1998;32:1173-8.
 21. Hermann DM, Gronewold J, Lehmann N, et al., Heinz Nixdorf Recall Study Investigative Group. Coronary artery calcification is an independent stroke predictor in the general population. *Stroke* 2013;44:1008-13.
 22. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al. 2010 ACCF/AHA Guideline for assessment of cardiovascular risk in adults. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:e50-103.
 23. Hecht HS, Narula J. Coronary artery calcium scanning in asymptomatic patients with diabetes mellitus: a paradigm shift. *J Diabetes* 2012;4: 342-50.
 24. Kashani M, Eliasson A, Vernalis M, et al. Improving assessment of cardiovascular disease risk by using family history. *J Cardiovasc Nurs* 2013;28:E18-27.
 25. Nasir K, Michos ED, Rumberger JA, et al. Coronary artery calcification and family history of premature coronary heart disease: sibling history is more strongly associated than parental history. *Circulation* 2004;110:2150-6.
 26. Paixao ARM, Berry JD, Neeland IJ, et al. Coronary artery calcification and family history of myocardial infarction in the Dallas Heart Study. *J Am Coll Cardiol* 2014;7:679-86.
 27. Taylor A, Cerqueira M, Hodgson JM, et al., American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force; Society of Cardiovascular Computed Tomography; American College of Radiology; American Heart Association; American Society of Echocardiography; American Society of Nuclear Cardiology; North American Society for Cardiovascular Imaging; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, Kramer CM, Berman D, Brown A, et al. ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:1864-94.
 28. Okwuosa TM, Greenland P, Burke GL, et al. Yield of screening for coronary artery calcium in early middle-age adults based on the 10-year Framingham Risk Score. The CARDIA Study. *J Am Coll Cardiol* 2012;5:923-30.
 29. Hacker M, Becker C. The incremental value of coronary artery calcium scores to myocardial single photon emission computer tomography in risk assessment. *J Nucl Cardiol* 2011;18:700-11
 30. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al. 2010 ACCF/AHA Guideline for assessment of cardiovascular
 31. risk in adults. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:e50-103.
 32. Kalia NK, Miller LG, Nasir K, et al. Visualizing coronary calcium is associated with improvements in adherence to statin therapy. *Atherosclerosis* 2006;185:394-9.
 33. Orakzai RH, Nasir K, Orakzai SH, et al. Effect of patient visualization of coronary calcium by electron beam computed tomography on changes in beneficial lifestyle behaviors. *Am J Cardiol* 2008; 101:999-1002.
 34. Taylor AJ, Bindeman J, Feuerstein I, et al. Community-based provision of statin and aspirin after the detection of coronary artery calcium within a community-based screening cohort. *J Am Coll Cardiol* 2008;51:1337-41.
 35. Mamud HM, Paul TK, Veeranki SP, Budoff M. The effects of coronary artery calcium screening on behavioral modification, risk perception, and medication adherence among asymptomatic adults: a systematic review. *Atherosclerosis* 2014;

185:394–9.

36. Bittencourt MS, Blaha MJ, Blankstein R, et al. Polypill therapy, subclinical atherosclerosis, and cardiovascular events—implications for the use of preventive pharmacotherapy: MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *J Am Coll Cardiol* 2014; 63:434–43.
37. Blaha MJ, Budoff MJ, DeFilippis AP, et al. Associations between C-reactive protein, coronary artery calcium, and cardiovascular events: implications for the JUPITER population from MESA, a population-based cohort study. *Lancet* 2011;378: 684–92.
38. Raggi P, Cooil B, Shaw LJ, et al. Progression of coronary calcium on serial electron beam tomographic scanning is greater in patients with future myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2003;92: 827–9.
39. Raggi P, Callister TQ, Shaw LJ. Progression of coronary artery calcium and risk of first myocardial infarction in patients receiving cholesterol-lowering therapy. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2004;24:1–7.
40. Budoff MJ, Hokanson JE, Nasir K, et al. Progression of coronary artery calcium predicts all cause mortality. *J Am Coll Cardiol Img* 2010;3: 1229–36.
41. Budoff MJ, Young R, Lopez VA, et al. Progression of coronary calcium and incident coronary heart disease events: MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *J Am Coll Cardiol* 2013;61: 1231–9.
42. Wong ND, Nelson JC, Granston T, et al. Metabolic syndrome, diabetes, and incidence and progression of coronary calcium: the Multiethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *J Am Coll Cardiol Img* 2012;5:358–66.
43. Perk J, DeBacker G, Gohlke H, et al., European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR), ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). *Eur Heart J* 2012;33:1635–701.
44. Budoff MJ, Rader DJ, Reilly MP, et al. Relationship of estimated GFR and coronary artery calcification in the CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort) Study. *Am J Kidney Dis* 2011; 50:519–26.
45. Giles JT, Szklo M, Post W, et al. Coronary arterial calcification in rheumatoid arthritis: comparison with the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. *Arthritis Res Ther* 2009;11:R36.
46. Asanuma Y, Oeser A, Shintani AK, et al. Premature coronary-artery atherosclerosis in systemic lupus erythematosus. *N Engl J Med* 2003;349: 2407–15.
47. Hsue PY, Squires K, Bolger AF, et al. Screening and assessment of coronary heart disease in HIV Infected patients. *Circulation* 2008;118:e41–7.
48. Yankelevitz DF, Henschke CI, Yip R, et al. Secondhand tobacco smoke in never smokers is a significant risk factor for coronary artery calcification. *J Am Coll Cardiol Img* 2013;6: 651–7.
49. Hoffmann B, Moebus S, Möhlenkamp S, et al., Heinz Nixdorf Recall Study Investigative Group. Residential exposure to traffic is associated with coronary atherosclerosis. *Circulation* 2007;116: 489–96.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Para a solicitação de um escore de cálcio coronário:

Tomografia computadorizada de tórax sem contraste para a avaliação do escore de cálcio coronário.

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

O QUE DEVE SER FEITO COM UM PACIENTE COM BLOQUEIO DE RAMO DIREITO?

A presença de bloqueios de ramo atenta para a possibilidade de doença estrutural cardíaca e estimula a pesquisa de preditores de mortalidade e doença pré-existente. Estudos epidemiológicos em populações jovens são raros. Apesar de dados não convincentes já publicados, outros estudos demonstraram um aumento na mortalidade entre pacientes com bloqueios de ramo e concomitante doença cardiovascular. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio, a presença de bloqueio de ramo é um marcador de pior prognóstico. A incidência de progressão para um Bloqueio AV de alto grau tem sido reportado em 1-4% em populações não selecionadas¹⁻². Eriksson e col. avaliaram no estudo de prevenção primária de Gotemburgo o risco de complicações e mortalidade em homens de meia idade com bloqueio de ramo em um longo follow-up³.

EDITORIAL

Estamos em tempos difíceis e nunca vividos em nossas gerações. O mundo contemporâneo é bem complexo e a interação das várias atividades no país podem interferir de forma contundente no nosso bem-estar e nos nossos meios de sustento.

A pandemia da COVID 19 tem influenciado fortemente as nossas vidas nos últimos meses. Como cardiologistas, mais cedo ou mais tarde, teremos que voltar aos cuidados aos nossos clientes, que na sua maioria, padecem de comorbidades que aumentam o seu risco cardiovascular ou já são portadores dessas doenças.

A cardiologia nuclear, bem como todas as outras áreas da cardiologia, tem sofrido com essa situação. Entretanto, fizemos diversos ajustes em nosso laboratório, que passam pela redução dos números de pacientes por turno de trabalho, permitindo o correto distanciamento no ambiente do laboratório, até a higienização de todo o ambiente, seguindo as normas sanitárias definidas pelos órgãos reguladores e pela política da empresa.

Em nenhum momento nessa pandemia deixamos de trabalhar. O atendimento da cardiologia nuclear na nossa Unidade Dom Bosco do Santa Joana Diagnóstico ocorre de segunda a sexta em três turnos de atendimento (das 7 as 20h), para melhor atender ao seu cliente.

Eduardo Paixão

Diretor do Dilab Medicina Nuclear

No estudo 70 homens com bloqueio de ramo direito (BRD) e 46 com bloqueio de ramo esquerdo (BRE) com idade em torno dos 50 anos, foram seguidos por 28 anos e comparados com 7276 homens sem bloqueio de ramo. A presença de bloqueio de ramo foi associada a futuro bloqueio AV de alto grau, que foi mais evidente nos portadores de BRE. Homens com BRE tem um substancial aumento no risco de Doença Arterial Coronária (DAC), principalmente devido a morte súbita fora de hospital.

Mas o que devemos fazer com pacientes assintomáticos portadores de BRD? A prevalência de BRD vista em um eletrocardiograma (ECG) de rotina é de 3-5% na população geral. Pode estar associado com alguma doença cardíaca anatômica e alguns com arritmia. Ainda que a maioria dos pacientes com BRD gozam de uma reputação benigna, em alguns estudos, o BRD é um preditor independente de mortalidade cardiovascular assim como de todas as causas de morte ⁴⁻⁶.

O surgimento de um novo BRD prediz uma alta frequência de DAC, insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular. Quando há doença cardíaca presente, um BRD coexistente sugere doença avançada ⁴.

Ao longo dos anos, dados conflitantes surgiram a cerca do prognóstico, particularmente naqueles sem doença cardíaca evidente. Hotman e Triebwasser e col usando o banco de dados da força aérea dos EUA reportou 396 indivíduos com BRD com idade média de 36.9 anos (17-58 anos) ⁷. Eram assintomáticos quando do diagnóstico. Durante um follow-up médio de 10.8 anos, 6% dos pacientes desenvolveram DAC e 4% morreram, e apenas um fez um bloqueio AV total. Esses autores concluíram que de uma forma geral o prognóstico foi bom. Casiglia e col. avaliaram a implicação de bloqueio de ramo em 2254 idosos seguidos por 7 anos. A presença de BRD foi associada com au-

mento de todas as causas de mortalidade em homens e mulheres, e com a mortalidade cardiovascular apenas nos homens. Fahy e col. reportou em 310 indivíduos com bloqueio de ramo, seguidos por 9,5 anos, que o BRE, mas não o BRD, foi associado com um aumento na prevalência de doença cardiovascular (21% vs 11%; p=0.04) ⁸.

Em outra publicação de Bansilal e col avaliou 2271 pacientes consecutivos, admitidos na urgência com angina e seguidos por 7.3 anos ⁹. A presença de BRD teve alto risco de eventos cardíacos maiores – risco relativo de 1,85 – comparado com pacientes sem bloqueio de ramo. A curva de sobrevida após um follow-up de 16.6 anos foi menor entre os pacientes com BRD (23% vs 53%) – risco relativo de 2.19. Desta forma, mais uma vez os dados são conflitantes sobre o significado prognóstico do BRD isolado, em pacientes sem estabelecida doença cardíaca. Quando associado a bloqueios fasciculares do ramo esquerdo, apresentam um risco aumentado. Muitos desses estudos não separaram entre um BRD isolado de um BRD como parte de um bloqueio bi fascicular. Desta forma, nós não podemos excluir a possibilidade de que os vários resultados diferentes possam estar relacionados com a presença ou não de bloqueio bi fascicular.

Perspectivas clínicas

O que é importante?

Bloqueio de ramo direito tem sido associado com aumentado risco de mortalidade global e mortalidade cardiovascular em pacientes sem conhecida doença cardiovascular, mesmo após ajustado pelas comorbidades.

Qual é a implicação clínica?

Pacientes com achado incidental de bloqueio de ramo direito pode se beneficiar de avaliação cardiovascular mais intensiva para excluir condições subclínicas e novos estudos prospectivos são necessários para definir o mecanismo fisiopatológico e assim definir a melhor estratégia de avaliação.

J Am Heart Assoc 2020;9:e017430. DOI: 10.1161/JAMA.120.017430

Enquanto o BRE pode criar diversos artefatos e influenciar na especificidade da cintilografia de perfusão miocárdica, particularmente se for usado o esforço físico e a dobutamina como estressores, o BRD não influencia nesse resultado. Com o BRD é possível usar o estresse físico, caso o paciente tenha condições de ser submetido a estresse em esteira ergométrica. Vale salientar que paciente com BRD apresentam no ECG alterações do segmento ST nas precordiais direitas, que comumente exacerbam-se no esforço. Alterações isoladas de V1-V3 no estresse em pacientes com BRD não devem ser valorizadas como isquêmicas, pela sua menor especificidade.

O contexto dos artefatos nas imagens de perfusão miocárdica em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo (BRE) é bem mais complexo. Em muitos pacientes com BRE sem infarto do miocárdio prévio, as imagens de repouso são normais. As imagens de estresse após esforço físico em pacientes com BRE são frequentemente anormais.¹⁰ Esses defeitos são considerados falso positivos e artefatuais se o paciente tem uma subsequente coronariografia normal. Tem sido amplamente aceito que a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM-SPECT) realizada sob estresse físico tem valor limitado em pacientes com BRE. Além disso, tem sido observado que artefatos no BRE, ocorrem predominantemente na parede anterior e septal, e desta forma defeitos em parede inferior são mais prováveis de ocorrer por real DAC¹¹. Outros autores sugerem que o envolvimento do apex, em um defeito de perfusão ântero-septal, indica mais provavelmente a presença de DAC significativa, com o envolvimento da artéria descendente anterior.¹² Há anos, tem se observado que muitos dos defeitos

falso positivos no BRE, podem ser evitados pelo uso de estresse com vasodilatadores como o dipyridamol ou adenosina em vez de estresse físico.¹³⁻¹⁵

Portanto, pacientes portadores de BRD devem ter uma avaliação estrutural e perfusional entre sua avaliação diagnóstica e prognóstica. O BRD em um coração estruturalmente normal, aparentemente guarda um prognóstico melhor do que naqueles com alguma doença estrutural. A presença de um BRD associado a um bloqueio fascicular esquerdo, apresenta um pior prognóstico. A doença arterial coronária estar entre as doenças relacionadas com a ainda misteriosas características fisiopatologias da aumentada mortalidade entre esses pacientes.

Referências:

- McAnulty JH, Rahimtoola SH, Murphy ES, Kauffman S, Ritzmann LW, Kanarek J, DeMots H. A prospective study of sudden death in 'high-risk' bundle-branch block. *N Engl J Med* 1978;299:209-215.
- McAnulty JH, Rahimtoola SH, Murphy E, DeMots H, Ritzmann L, Kanarek H, Kauffman S. Natural history of 'high-risk' bundle-branch block. *N Engl J Med* 1982;307:137-143.
- Peter Eriksson. Bundle-branch block in middle-aged men: risk of complications and death over 28 years - The Primary Prevention Study in Go teborg, Sweden. *European Heart Journal* (2005) 26, 2300-2306. doi:10.1093/eurheartj/ehi580.
- Mirvis DM, Goldberger AL. Electrocardiography. In Braunwald's heart disease, a textbook of cardiovascular medicine, 10th edn. Philadelphia: Elsevier Saunders 2015;114-51
- Hesse B, Diaz LA, Snader CE, Blackstone EH, Lauer MS. Complete bundle branch block as an independent predictor of all-cause mortality: Report of 7,073 patients referred for nuclear exercise testing. *Am J Med* 2001;110:253-9.
- Bussink BE1, Holst AG, Jespersen L, Deckers JW, Jensen GB, Prescott E. Right bundle branch block: Prevalence, risk factors, and outcome in the general population: Results from the Copenhagen City Heart Study. *Eur Heart J* 2013;34:138-46
- Rotman M, Triebwasser JH. A clinical and follow-up study of right and left bundle-branch block. *Circulation* 1975;51:477-484.
- Fahy GJ, Pinski SL, Miller DP, McCabe N, Pye C, Walsh MJ, Robinson K. Natural history of isolated bundle-branch block. *Am J Cardiol* 1996;77:1185-1190.
- Bansilal S, Aneja A, Mathew V, Reeder GS, Smars PA, Lennon RJ, Wiste HJ, Traverse K, Farkouh ME. Long-term cardiovascular outcomes in patients with angina pectoris presenting with bundle branch block. *Am J Cardiol*. 2011;107:1563-1570.
- DePuey EG, Guerler-Krawczynska E, Rob-bins WL. Thallium-201 SPECT in coronary artery disease patients with left bundle branch block. *J Nucl Med* 1988;29:1479-85.
- Hedeker F, Ostenfeld E, Hede'n B, Prinzen FW, Arheden H, Carlsson M, et al. To what extent are perfusion defects seen by myo-cardial perfusion SPECT in patients with left bundle branch block related to myocardial infarction. ECG characteristics, and myocar-dial wall motion? *J Nucl Cardiol* 2020. <https://doi.org/10.1007/s12350-020-02180-7>.
- Matzer L, Kiat H, Friedman JD, Van Train K, Maddahj J, Berman DS. A new approach to the assessment of tomographic thallium-201 scintigraphy in patients with left bundle branch block. *J Am Coll Cardiol* 1991;17:1309-17.
- Burns RJ, Galligan L, Wright LM, Lawand S, Burke RJ, Gladstone PJ. Improved specificity of myocardial thallium-201 single-photon emission computed tomography in patients with left bundle branch block by dipyridamol. *Am J Cardiol* 1991;68:504-8.
- Vaduganathan P, He Z, Raghavan C, Mah-marian JJ, Verani MS. Detection of left anterior or descending coronary artery stenosis in patients with left bundle branch block: exercise, adenosine, or dobutamine imaging? *J Am Coll Cardiol* 1996;28:543-50.
- Lebtahi NE, Stauffer JC, Bischof Delaloye A. Left bundle branch block and coronary artery disease: accuracy of dipyridamol thal-lium-201 single photon emission computed tomography in patients with exercise ante-roseptal perfusion defects. *J Nucl Cardiol* 1997;4:266-73.
- Lebtahi NE, Stauffer JC, Bischof Delaloye A. Left bundle branch block and coronary artery disease: accuracy of dipyridamol thal-lium-201 single photon emission computed tomography in patients with exercise ante-roseptal perfusion defects. *J Nucl Cardiol* 1997;4:266-73.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular de Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Amiloidose Cardíaca Papel da Cardiologia Nuclear

Revisão

As amiloidoses são desordens proteicas onde órgãos são infiltrados por depósitos proteicos conhecidos como amiloide. Os depósitos são derivados de um de várias proteínas amiloidogênicas e o prognóstico da doença será determinado pelo órgão envolvido e do tipo de depósito amilóide.

O envolvimento do coração, amiloidose cardíaca (AC), tem o pior prognóstico do que qualquer outro órgão envolvido e a amiloidose de cadeia leve (AL) é a forma mais grave. A AC pode ser devido ao depósito miocárdio da proteína transtirretina derivada do fígado conhecida como amiloidose cardíaca transtirretina (ATTR) ou pode ser devido ao depósito miocárdica de proteínas de cadeia leve de imunoglobulina derivadas de um clone de células plasmáticas. (AL)

Mais de 90% dos casos de amiloidose

cardíaca são amiloidose AL e ATTR. A **AL** é a causa mais comum de amiloidose sistêmica em muitos países. O envolvimento cardíaco é um grande preditor de mal prognóstico. Em algumas revisões, o comprometimento cardíaco normalmente ocorre em associação ao de outro órgão, e uma forma isolada surge em menos de 5% dos casos. A média de idade do início da doença é a partir dos 50 anos e a prevalência é similar em ambos os sexos. Com os avanços diagnósticos recentes, o diagnóstico precoce é possível e a real prevalência do comprometimento cardíaco isolado pode ser maior do que o estimado.

O prognóstico é normalmente ruim, embora novas terapias tenham permitido colocar a doença em remissão prolongada. Na **ATTR** há duas formas de amiloidose relacionada a transtirretina (Proteína hepática) – forma fami-

liar (cardiomiopatia amiloide familiar ou poli-neuropatia amiloide familiar) e a forma esporádica, uma doença não genética, (amiloidose sistêmica senil - ASS). Em 1965, Pomerance estimou que a amiloidose cardíaca senil ocorria em 10% das pessoas com mais de 80 anos de idade e em 50% naqueles com mais de 90 anos, em dois terços dos casos com ventrículo esquerdo envolvido. A forma esporádica (selvagem) é uma doença da idade avançada, onde praticamente todos os pacientes diagnosticados têm mais de 60 anos, e é marcadamente sexo-específica (predominantemente masculino 25-50:1). Com o crescimento da população octogenária, estimam-se que esta condição será a mais comum causa de amiloidose cardíaca. O envolvimento cardíaco é precedido em 5 a 10 anos por quadro de síndrome do carpo. A forma hereditária pode ocorrer em idades mais jovens (+40 anos) de ambos os sexos, com leve predomínio masculino. Há uma variante da ATTR genética comum na população afrodescendentes chegando a uma prevalência de 3-4% nos Estados Unidos e é devido a uma mutação no gene V 122 Ile, que produz uma cardiomiopatia restritiva em uma minoria, porém pode contribuir para a insuficiência cardíaca em maior proporção. Essa variante usualmente ocorre em idades mais avançadas, entre os 60-65 anos, comparada a outras formas de ATTR genética.

A amiloidose cardíaca deverá ser suspeitada em indivíduos com insuficiência cardíaca inexplicada, particularmente em afrodescendentes, homens com mais de 60 anos, e fração de ejeção preservada e espessamento dos ventrículos (>12 mm) com disfunção diastólica grau 2 ou superior à ecocardiografia ou achados típicos na ressonância magnética cardíaca (realce tardio difuso com gadolínio, expansão do volume extra-celular ou tempos de relaxamento característicos em T1). Na amiloidose AL, O ECG apresenta baixa voltagem e um eixo do QRS não usual, particularmente um eixo muito para a direita. O ecocardiograma tipicamente mostra espessamento concêntrico do ventrículo esquerdo. A ecogenicidade das paredes do VE é maior do que em HVE verdadeira, devido ao intenso depósito amiloide. A espessura das paredes do VE é igual ou maior do que 15mm. Paredes com > 18 mm podem ser vistas na AL, mas é mais comum em ATTR. A discrepância entre grande massa do VE vista pelo eco e baixa voltagem no ECG, deve levantar a suspeita de amiloidose cardíaca. O ecocardiograma e a ressonância cardíaca são incapazes de diferenciar a forma AL e ATTR. O padrão ouro para o diagnóstico definitivo permanece a biópsia mostrando o depósito amiloide no coração.

Grande interesse no diagnóstico da Amiloidose Cardíaca vem mobilizando a car-

diologia nuclear nos últimos anos. No último livro do DERC/SBC de Salvador Serra e Ronaldo Leão, publicado em 2019, tive o privilégio de escrever juntamente com a Dra. Adriana Soares Xavier de Brito, o capítulo do papel da Cardiologia Nuclear nas Cardiopatias não isquêmicas, onde fizemos uma revisão sobre as cardiopatias infiltrativas, entre elas a amiloidose cardíaca.

O emprego da medicina nuclear no diagnóstico da amiloidose foi feito inicialmente há mais de 30 anos, com a utilização do ^{99m}Tc-Pirofosfato, contudo apresentava baixa sensibilidade diagnóstica. Mais recentemente, em uma tentativa de diferenciar amiloidose AL de ATTR, o papel do ^{99m}Tc-3,3-diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid (^{99m}Tc-DPD) foi investigado. Neste estudo, foi usado o eco como referência para o envolvimento cardíaco; a sensibilidade e especificidade foi de 100% para ATTR e o ^{99m}Tc-DPD foi proposto como útil para diferenciar entre as formas de amiloidose cardíaca. Posteriormente, Rapezzi e cols mostraram captação do ^{99m}Tc-DPD em 63 pacientes com ATTR, sendo que 23 deles não apresentavam evidências pelo eco de cardiomiopatia infiltrativa, indicando a sua habilidade no diagnóstico precoce. Estudo de

Minuoli e cols compararam o ^{99m}Tc-DPD com a RMC para avaliar envolvimento cardíaco. Ambas as técnicas tiveram capacidade similar para identificar depósito amiloide, entretanto o bordo da infiltração é mais subestimado pela análise visual pela RMC.

Apesar de não totalmente conhecido o mecanismo pelo qual o ^{99m}Tc-Pirofosfato é captado pelo material amiloide, atribui-se ao alto conteúdo de cálcio, particularmente as fibrilas de TTR. Bokhari e cols avaliaram o papel do ^{99m}Tc-Pirofosfato em 45 pacientes (12 AL, 16 ATTR selvagem, 17 ATTR mutante) usando um escore semiquantitativo da relação coração/pulmão contra-lateral. Enquanto pacientes com AL tiveram alguma captação, o escore visual foi significativamente menor do que o dos pacientes com ATTR. A relação coração/pulmão contra-lateral > 1,5 apresentou uma sensibilidade de 97% e especificidade de 100% em diferenciar ATTR vs AL. Neste estudo, ainda que os pacientes com AL apresentam alguma captação, o escore quantitativo foi capaz de diferenciar ATTR da AL com especificidade de quase 100%. Desta forma, o ^{99m}Tc-Pirofosfato não só foi capaz de detectar ATTR, mas diferenciou da AL com alto grau de certeza. Não há dados

Figura 2 – Graduação visual semiquantitativa da captação do ^{99m}Tc-Pirofosfato em comparação com a captação óssea (costela).

Grau	Captação miocárdica do ^{99m} Tc-Pirofosfato
Grau 0	Sem captação miocárdica e captação óssea normal
Grau 1	Captação miocárdica menor do que das costelas
Grau 2	Captação miocárdica igual a das costelas
Grau 3	Captação miocárdica maior do que das costelas

comparativos entre ^{99mTc}-Pirofosfato vs ^{99mTc}-DPD. O ^{99mTc}-DPD é mais sensível do que o eco para diagnosticar doença precoce, e pode diferenciar subtipos. Gillmore e col, publicaram um estudo onde a cintilografia realizada com traçadores ósseos (^{99mTc}-Pirofosfato, ^{99mTc}-DPD e ^{99mTc}-HMDP) mostrou uma sensibilidade >99% e especificidade de 86% para diagnóstico de amiloidose ATTR, em pacientes que não apresentam gamopatia monoclonal, sem a necessidade de biópsia.

Uma cintilografia positiva com ^{99mTc}-Pirofosfato ou ^{99mTc}-DPD pode elevar a suspeita de amiloidose cardíaca ATTR. Um teste negativo pode excluir envolvimento cardíaco ou sugere que a amiloidose cardíaca não é de origem TTR. Um estudo fortemente positivo, pode excluir amiloidose AL. Há fortes evidências que os exames com traçadores nucleares são capazes de demonstrar a doença em fase subclínica, quando a RMC e o eco não foram diagnósticos. Vários outros traçadores foram testados na amiloidose cardíaca, porém há muito poucos dados com a maioria deles.

Após injeção de 15 mCi de ^{99mTc}-Pirofosfato, uma imagem SPECT cardíaca é obtida uma hora após a injeção. Se persistir atividade da corrente sanguínea nesta imagem de uma hora (mais comum em pacientes com insuficiência renal), imagens tardias com 3 horas devem ser obtidas.

A interpretação da captação do ^{99mTc}-Pirofosfato deve ser padronizada e categorizada como ausente, focal, difusa, ou focal em um padrão difuso. Captações focais podem repre-

sentar fraturas de costelas ou um infarto do miocárdio prévio. Após um infarto do miocárdio a captação do ^{99mTc}-Pirofosfato pode persistir por até 7 dias e raramente persiste permanentemente.

A captação cardíaca do ^{99mTc}-Pirofosfato é avaliada usando um método semi-quantitativo em relação a captação óssea. Baseado em estudos prévios, a análise visual maior ou igual a 2 nas imagens de 3h são classificadas como positivas para amiloidose ATTR e um escore menor do que 2 como negativo para amiloidose ATTR – figura 2. Uma relação coração/pulmão contralateral > 1,5 é fortemente sugestivo de amiloidose ATTR.

Durante o início da ATTR, há depósitos amiloide no miocárdio e isso aumenta gradualmente com o tempo. A força diagnóstica de radiotraçadores ávidos por osso, como ^{99mTc}-Piro / DPD, é sua capacidade de detectar ATTR no início do processo da doença. Conforme a doença progride com aumento da deposição de amiloide, o miocárdio ventricular esquerdo torna-se mais espesso e rígido, resultando em um padrão de enchimento miocárdico ventricular esquerdo restritivo.

Isso pode ser detectado na ecocardiografia com imagem Doppler espectral e tecidual, juntamente com avaliação de deformação longitudinal global com preservação apical típica. Este padrão de preservação apical tem uma sensibilidade de 93%, mas uma especificidade inferior de 82% quando comparado ao ^{99mTc}-Piro / DPD.

Screening de amiloidose cardíaca			
	ECO	RMC	Tc99m-Piro
Indivíduos de qualquer idade com elevação imunoglobulina (Kappa e Lambda)	Apropriado	Apropriado	Inapropriado
Afrodescendentes > 60 anos com IC não explicável	Apropriado	Apropriado	Apropriado
Afrodescendentes > 60 anos com HVE não explicável	Apropriado	Apropriado	Apropriado
Não afrodescendente > 60 anos com IC ou HVE não explicável	Apropriado	Apropriado	Apropriado
Indivíduos > 60 anos com Estenose Aórtica baixo fluxo baixo gradiente		Apropriado	Apropriado
Indivíduos com IC e neuropatia neurosensorial periférica não explicável	Apropriado	Apropriado	Apropriado
Indivíduos com gamopatia monoclonal, incluindo mieloma múltiplo	Apropriado	Apropriado	Inapropriado
Indivíduos com > 60 anos com síndrome do túnel do carpo bilateral não explicável	Apropriado	Incerto	Incerto
Indivíduos com > 60 anos com síndrome do túnel do carpo bilateral e elevação imunoglobulina (Kappa e Lambda)	Apropriado	Incerto	Incerto
Indivíduos com > 60 anos com IC e ruptura não explicável do tendão do biceps.	Apropriado	Incerto	Incerto

IC – Insuficiência Cardíaca; HVE – Hipertrofia Ventricular esquerda; Eco- Ecocardiograma; RMC – Ressonância magnética cardíaca; Tc-Piro – Cintilografia Miocárdica com Tc99m-Pirofosfato

No estágio inicial a classe funcional da doença permanece normal, pois os pacientes geralmente são assintomáticos, no entanto, como a doença progride com aumento do depósito miocárdio, a classe funcional da insuficiência cardíaca aumenta e há um aumento dos biomarcadores séricos, como troponina e BNP.

Com a piora da classe funcional NYHA, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo logo em seguida começa a diminuir. Além disso, as alterações na eletrocardiografia com diminuição da voltagem QRS pode surgir. No entanto, é importante notar que os complexos QRS de baixa voltagem são muito menos comuns em ATTR do que em AL, apesar de uma maior carga amilóide no coração. A linha do tempo dessas características clínicas e diagnósticas estão resumidas na Figura 1.

O desenvolvimento do novo uso dos traçadores ávidos por osso como ^{99m}Tc-Piro e ^{99m}Tc-DPD mudaram o paradigma diagnóstico de ATTR, que antes era considerado um desafio para o diagnóstico e, às vezes, o diagnóstico era feito muito mais tardiamente no processo da doença ou muitas vezes não era diagnosticado. A utilização desses radiotraçadores ávi-

dos por ossos para diagnosticar ATTR levou à capacidade de detectar esta doença no início do processo.

Este diagnóstico precoce de ATTR pode potencialmente facilitar o tratamento precoce da doença e melhorar o quadro geral. Cascata ATTR – figura 1 – é um esboço da cascata da amiloidose cardíaca transtirretina (ATTR) mostrando a progressão do processo da doença ATTR ao longo do tempo e as ferramentas de diagnóstico que podem ser úteis durante a progressão da doença. É importante notar que a cintilografia com Tecnécio-99m Pirofosfato (^{99m}Tc-Piro) ou tecnécio-99m 3,3-difosfono-1,2-propanodicarboxílico ácido (^{99m}Tc-DPD) detecta o processo da doença muito cedo, mesmo antes da ecocardiografia e elevação de biomarcadores cardíacos. Esse fato permitiu uma melhora no prognóstico desses pacientes que antes não tinham muitas opções terapêuticas.

Na verdade, a idade média de sobrevivência desde o momento do diagnóstico com base no estudo TRACS foi de aproximadamente 25 meses na ATTR genética e 43 meses na forma selvagem. Além disso, as causas usuais de morte incluem morte súbita, insuficiência

cardíaca e sepses. Portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento desta doença são vitais para a melhora do prognóstico para pacientes com ATTR.

O estabelecimento do uso de radiotraçadores ávidos por ossos como o ^{99m}Tc -Piro / DPD para diagnosticar com precisão o ATTR com uma sensibilidade e especificidade maior que 95% transformaram o paradigma diagnóstico para esta doença que já foi considerada um diagnóstico terminal e que muitas vezes permaneciam sem diagnóstico. Essa transformação do paradigma diagnóstico levou a uma grande variedade de opções terapêuticas para esses pacientes e deu a eles um novo raio de esperança.

A estenose aórtica degenerativa (EAO) é atualmente a mais comum doença cardíaca valvular em países desenvolvidos ocidentais. EAO severa é definida como área da válvula aórtica (AVA), 1,0 cm², geralmente com um gradiente médio de 40 mmHg. Vários padrões EAO foram descritos, dependendo na área valvar, fluxo, gradiente e fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE). EAO de baixo fluxo e baixo gradiente é uma forma grave caracterizada por baixo débito cardíaco (DC), ou como foi definido recentemente por um índice de volume sistólico (SVi), 35 mL / m² e gradiente trans-valvular baixo. A redução do DC pode ser devido à diminuição da FEVE ou a um excessivo remodelamento cardíaco e / ou padrão restritivo com preservada FEVE, também chamada de "EAO paradoxal de baixo fluxo e gradiente". Pacientes com este último padrão é frequentemente mais idoso e tem um mau prognóstico.

Curiosamente, a remodelação cardíaca excessiva e/ou restritiva são características de outra doença frequente encontrada em idosos, como na ATTR.

Embora fatores associados ao envelhecimento possam influenciar o desenvolvimento ou progressão de EAO, a combinação EAO e ATTR permanece mal definido. Galat e col avaliaram 16 pacientes com idade média de 79 anos, 81% homens, 60% em classe funcional (NYHA) III-IV, 31% com síndrome do túnel do carpo e 56% com fibrilação atrial. O NT-pro-BNP médio foi de 4382, 91% tinham tropoina elevada. Oitenta e oito por cento tinham EAO severa, dos quais 86% tinham baixo gradiente pelo EAO. O septo interventricular apresentava um espessamento médio de $18 \pm$

4mm e FEVE de $50 \pm 13\%$. O diagnóstico de ATTR na forma selvagem foi feito em 81%. A valva aórtica foi substituída em 76%, sendo 13% transcater, com uma mortalidade de 44% no follow-up de 33 meses. Os autores concluíram que a combinação de EAO e ATTR pode ocorrer em idosos, particularmente naqueles com EAO com baixo fluxo e baixo gradiente e apresentam um prognóstico ruim. Portanto, Pacientes com EAO e ATTR têm características específicas, ou seja, idade avançada, sexo masculino, síndrome do túnel do carpo, IC, EAO de baixo fluxo e excessivo "remodelamento hipertrófico". Pacientes com suspeita desta associação deve ser rastreado para Amiloidose cardíaca e gerido em conformidade com esse diagnóstico.

INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM

As imagens planares anterior e lateral, bem como as imagens tomográficas em rotação e reconstruídas, são revisadas de forma padrão.

Os padrões de captação miocárdica de ^{99m}Tc -PIRO são categorizados como ausentes, focais, difusos ou focais e difusos.

Quando a captação miocárdica estiver visualmente presente nas imagens SPECT, as proporções Coração/ Pulmão contralateral (H/CL) $\geq 1,5$ em uma hora serão classificadas como positivas para ATTR e proporções $< 1,5$ negativas. (veja exemplo na figura 3)

Quantificação da Captação Miocárdica de ^{99m}Tc -PIRO

Há dois meios de quantificação:

1. Proporção Quantitativa Miocárdica-Pulmão Contralateral em 1 hora

- As regiões de interesse (ROI) circulares alvo são desenhadas no coração nas imagens planares e comparadas com o tórax contralateral para considerar a radiação de fundo e as costelas (vide Figura 3).

- As contagens total e absolutas médias são medidas em cada ROI. Uma proporção coração-pulmão contralateral (H/CL) é calculada como a fração das contagens médias ROI cardíaca/contagens médias de ROI torácico contralateral.

- Quando a captação miocárdica estiver visualmente presente nas imagens SPECT, as proporções H/CL de $\geq 1,5$ em uma hora serão classificadas como positivas para ATTR e pro-

porções de 1,5 ser muito sugestiva de amiloidose ATTR, qualquer grau de captação de ^{99m}Tc -PIRO também pode ser observado na amiloidose AL e, assim, recomenda-se uma avaliação completa para descartar este diagnóstico.

2. Semiquantitativa: comparação visual com a captação óssea (costelas) em 3 horas

A captação cardíaca de ^{99m}Tc -PIRO é avaliada com uso de método de pontuação visual semiquantitativa em relação à captação óssea (costelas). Veja figura 2. Com base em resultados publicados anteriormente, as pontuações visuais superiores ou iguais a 2 nas imagens planares ou SPECT em 3 horas são classificadas como ATTR positivas, e as pontuações menores do que 2, como ATTR negativas. Apesar de captação grau 2 ou 3 ou $\text{H/CL} > 1,5$ ser muito sugestiva de amiloidose ATTR, qualquer grau de captação de ^{99m}Tc -PIRO também pode ser observado na amiloidose AL e, assim, recomenda-se uma avaliação completa para descartar este diagnóstico.

Na prática clínica, são utilizadas pontuação visual semiquantitativa e H/CL

Conclusões das imagens

1. Uma interpretação geral dos achados em categorias de:

1) não sugestivas de amiloidose ATTR; 2) fortemente sugestivas de amiloidose ATTR ou 3) equívoca para amiloidose ATTR

a. Não sugestiva: Uma pontuação visual semiquantitativa de zero ou proporção $\text{H/CL} < 1$.

b. Fortemente sugestiva: Uma pontuação visual semiquantitativa de 2 ou 3 ou proporção $\text{H/CL} > 1,5$.

c. Equívoca: Uma pontuação visual semiquantitativa de 1 ou proporção $\text{H/CL} 1-1,5$. Interpretar os resultados no contexto de avaliação anterior

a. Caso a eco/CMR cardíaca seja fortemente

positiva, e ^{99m}Tc -PIRO seja negativa, considerar avaliação adicional, incluindo biópsia endomiocárdica

b. Os autores gostariam de enfatizar a importância de exclusão de um processo monoclonal com imunofixação sérica e urinária e ensaio negativos para presença de cadeias leves em soro em todos os pacientes com suspeita de amiloidose encaminhado para exame com ^{99m}Tc -PIRO independentemente dos resultados do exame.

c. Observação: os resultados equívocos poderiam representar amiloide AL ou amiloide cardíaco ATTR precoce.

Referências

1. Falk RH, Alexander KM, Liao R, Dorbala S. AL (light-chain) cardiac amyloidosis: A review of diagnosis and therapy. *J Am Coll Cardiol* 2016;68(12):1323-41.
2. Singh V, Falk R, Di Carli MF, Kijewski M, Rapezzi C, Dorbala S. State-of-the-art radionuclide imaging in cardiac transthyretin amyloidosis. *J Nucl Cardiol* 2019;26(1):158-73.
3. Dorbala S, Bokhari S, Miller E, Bullock-Palmer RP, Soman P, Thompson R. American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) practice points on technetium-99m pyrophosphate imaging for transthyretin cardiac amyloidosis-1st edition in 2016, updated in 2019.
4. Wizenberg TA, Muz J, Sohn YH, Samlowski W, Weissler AM. Value of positive myocardial technetium-99m-pyrophosphate scintigraphy in the noninvasive diagnosis of cardiac amyloidosis. *Am Heart J* 1982;103(4 Pt 1):468-73.
5. Gertz MA, Brown ML, Hauser MF, Kyle RA. Utility of technetium Tc 99m pyrophosphate bone scanning in cardiac amyloidosis. *Arch Intern Med* 1987;147(6):1039-44.
6. Perugini E, Guidalotti PL, Salvi F, Cooke RM, Pettinato C, Riva L, et al. Noninvasive etiologic diagnosis of cardiac amyloidosis using ^{99m}Tc -3,3-diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid scintigraphy. *J Am Coll Cardiol* 2005;46(6):1076-84.
7. Bokhari S, Castanˆo A, Pozniakoff T, Deslisle S, Latif F, Maurer MS. ^{99m}Tc -pyrophosphate scintigraphy for differentiating lightchain cardiac amyloidosis from the transthyretin-related familial and senile cardiac amyloidoses. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013;6(2):195-201.
8. Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, Merlini G, Damy T, Dispenzieri A, et al. Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretin amyloidosis. *Circulation* 2016;133(24):2404-12. 9. Martineau P, Finnerty V, Giraldeau G, Authier S, Harel F, Pelletier - Galarneau M. Examining the sensitivity of ^{18}F -NaF PET for the imaging of cardiac amyloidosis. *J Nucl Cardiol* 2019. <https://doi.org/10.1007/s12350-019-01675-2>.
9. Expert Consensus Recommendations Journal of Nuclear Cardiology Multimodality Imaging in Cardiac Amyloidosis November/December 2019; *J Nucl Cardiol* 2019;26:2065-123. <https://doi.org/10.1007/s12350-019-01761-5>.
10. Expert Consensus Recommendations Multimodality Imaging in Cardiac Amyloidosis; *J Nucl Cardiol* 2020;27:659-73; <https://doi.org/10.1007/s12350-019-01760-6>
11. Teste ergométrico, Teste cardiopulmonar de exercício, Cardiologia Nuclear, reabilitação cardiopulmonar e metabólica, cardiologia do esporte e do exercício—Livro do DERC/SBC—Salvador Serra, Ronaldo de Souza Leão Lima, autores et al. 1ª edição—Rio de Janeiro; Elsevier, 2020 ISBN 978-85-352-9349-4

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Qual é o Período de Garantia do Escore de Cálcio Zero ?

Qual a prevalência de eventos após um Escore de Cálcio Zero ?

A detecção de calcificações coronárias avaliada por uma tomografia sem contraste, é hoje rotineiramente usado para identificar a carga aterosclerótica coronária. A ausência de calcificação coronária, isto é, um escore de cálcio zero é um poderoso preditor negativo de eventos, uma vez que eventos coronários sem qualquer calcificação coronária é extremamente raro.¹⁻⁴

Considerando esse forte prognóstico dado pelo escore de cálcio zero, é importante saber quando um escore de cálcio zero deveria ser repetido, possibilitando, o que alguns autores chamam de período de garantia. Há que se considerar muitas variáveis influenciando nesse período

de tempo, como raça, presença de fatores de risco individuais como diabetes, história familiar de Doença Arterial Coronária (DAC) precoce e tabagismo.

Ainda que a detecção de calcificações tem importância prognóstica, escores > 100 tem sido mais fortemente associado a aumento de eventos cardiovasculares, e pode influenciar as medidas preventivas a partir de então.⁵

Dzayne e col. avaliaram os dados do estudo MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), uma amostra de 6814 homens e mulheres de 45 a 84 anos de idade, sem DAC conhecida à época do recrutamento.⁶

Os participantes foram recrutados em 6 diferentes centros nos EUA, entre julho de 2000 a setembro de 2002. Para uma sub análise do MESA, foram usados 3116 participantes que tinham escore de cálcio zero no início do estudo e foram submetidos a pelo menos um outro estudo subsequentemente. Esses estudos subsequentes foram realizados em média em 1.7, 3.2, 4.9 e 9.7 anos após a avaliação inicial. Durante o follow-up, os autores coletaram informações sobre os fatores de risco cardiovasculares. Os participantes foram seguidos em média por 12.6 ± 2.3 anos.

Alguns dados de avaliação foram definidos:

Percentual de eventos em 10 anos, que ocorreram antes do reestudo.

Percentual de eventos subsequentes após a detecção de um novo escore > zero.

Percentual de eventos subsequentes ocorridos com um persistente escore zero.

Aproximadamente 60% dos participantes tinham idade inferior a 60 anos. Em relação a etnia 34% eram brancos, 31% negros, 23% hispânicos e 12% asiáticos. Cerca de 9% eram diabéticos, 13% eram fumantes ativos e 37% tinham história familiar de DAC. De acordo com os critérios do ACC/AHA para definição de risco de eventos baseado nos fatores de risco, 31% foram classificados como de baixo risco, 44% em risco intermediário e 25% em alto risco.

A proporção de participantes com escore de cálcio > zero ao longo do tempo foi de 11% entre 0-2 anos, 20% entre 0-4 anos, 28% entre 0-6 anos e 46% entre 0-10 anos. Cerca de 50% dos participantes desenvolveram um escore > zero em 10 anos. A incidência cumulativa de um escore de cálcio > zero foi de 2-3% por ano nos 2 primeiros anos após o estudo de base, passando a ser de 4-5% por ano entre 4-10 anos após a avaliação inicial. A incidência de um escore de cálcio > 100 foi muito baixa, revelando um modesto aumento

somente 6-10 anos após o estudo inicial. A prevalência em 10 anos foi de 52% para escore de cálcio > zero, 36% para > 10 e 8% para escore > 100.

A incidência cumulativa de escore de cálcio > zero de acordo com a faixa de risco também foi analisado. O surgimento de escore > zero elevou-se a 6% ao ano para os participantes de risco intermediário e de 3% ao ano para os de baixo risco. A prevalência de escore > zero foi de 78% no grupo de alto risco, 62% no grupo intermediário e de 37% no grupo de baixo risco.

O período de garantia de um escore zero, estratificado de acordo com a presença de diabetes, tabagismo e história familiar de DAC também foi analisado. Desses três fatores de risco, diabetes teve o maior impacto no período de garantia, reduzindo em 38% o período de garantia em mulheres (4.3 anos para diabéticos vs. 6.9 anos para não diabéticos) e 35% de redução em homens

(3.1 anos para diabéticos vs. 4.8 anos para não diabéticos). Nos subgrupos de tabagistas e com história familiar de DAC o impacto foi mínimo no período de garantia.

Para 15% da população total a conversão de escore de cálculo zero para > 10, isso levou de 4.5 a 8.1 anos, dependendo do escore de risco clínico e idade. Para a conversão para um escore > 100, isso levou > 10 anos para 15% dos participantes com escore zero inicial, a despeito da idade ou grupo de risco, com exceção para os pacientes de alto risco onde a conversão para um escore > 100 ocorreu em 15% em média após 9.3 anos.

Discussão

A utilização do escore de cálculo tem sido enfatizada nos últimos anos, nas diretrizes de dislipidemia, mostrando que um paciente com escore zero poderia retirar ou não usar estatina e é possível reavaliar o risco de eventos em 5-10 anos com este dado. Dada a importância de um escore zero e a significância clínica de uma mudança desse escore ao longo do tempo, é importante conhecer quando um escore zero deve ser atualizado. O cálculo desse período deve levar em conta a probabilidade dessa conversão em um escore > zero, em diferentes grupos de pacientes, o que representa o cenário cotidiano dos nossos consultórios.

Dois grandes estudos investigaram a conversão temporal para um escore > zero após um estudo inicial igual a zero. O primeiro estudo foi publicado em 2007 por Gopal e col. ⁷ analisando 710 pacientes com escore de cálculo zero, e um se-

gundo estudo após pelo menos 12 meses. Ele encontrou que 62% dos pacientes não demonstraram qualquer mudança. Os pacientes foram acompanhados por períodos de até 5 anos. Baseado nos seus resultados, Gopal e col. sugerem que o reestudo deveria ser de 5 anos.

Min e col. ⁸ conduziu um estudo prospectivo de 5 anos em 2010 com 422 pacientes com escore zero e 621 com escore > zero. Os autores demonstraram que a incidência de um escore > zero durante os primeiros 2 anos foi de 0,5%-1,2%, aumentando para 5.7%, 6.2% e 11.6% respectivamente nos 3 anos subsequentes. Considerando esse aumento não linear de um novo escore, os autores recomendam um tempo de reestudo de 4 anos.

Entretanto, ambos os estudos demonstram limitações devido a pequena população, falha na avaliação diversificada das etnias, e viés de seleção pelos médicos assistentes. Em ambos também não foi possível distinguir entre sexo, idade e risco cardiovascular subjacente.

A questão do período de garantia de um escore zero tem forte implicação clínica, uma vez que este dado tem sido considerado como um importante preditor negativo, fortemente associado a períodos livres de eventos e maior sobrevida. ⁹⁻¹¹

Estimativa de risco individualizado e tempo para o reestudo do escore de cálculo	
Grupo de risco	Intervalo de reestudo recomendado
Baixo risco (<5% em 10 anos)	6-7 anos
Risco limítrofe ou intermediário (5-20% em 10 anos)	3-5 anos
Alto risco (>20% em 10 anos)	3 anos
Diabéticos	3 anos

Também há dados que demonstram que a definição do escore de cálculo tem um importante papel na interação médico-paciente, motivando o paciente a mudança de estilo de vida e até aceitação ao uso de estatinas ou outros fármacos ao identificar a sua carga aterosclerótica.

Prevalência de EC > zero em 10 anos

Desta forma, desde 2018 o guideline do ACC/AHA endossa a utilização do escore de cálcio como um suporte para decisão clínica em muitos cenários clínicos e situações em que se mostra razoável a retirada de uma estatina em um paciente com escore zero, na ausência de diabetes, forte história familiar de DAC precoce e tabagismo ativo. Em contrapartida, convencer o uso de estatinas para aqueles com conversão a um escore > zero, particularmente naqueles onde o escore é > 100 ou no percentil acima de 75.

40% neste período em ambos os sexos. Curiosamente, a história familiar de DAC precoce e tabagismo tiveram um impacto de aproximadamente 10% no encurtamento de período de garantia, entretanto devemos considerar que a prevalência de fumantes e história de DAC precoce foi relativamente pequena no estudo MESA.

O impacto da conversão do escore zero para > 10 a > 100, tem maior significância para este escore maior. A carga aterosclerótica maior do que 100 tem um marcante impacto clínico. No estudo de Dzaye e col. a conversão de um escore zero para > 10 pode levar 5 a 8 anos a depender da idade do paciente e grupo de risco.

A conversão para um escore > 100 pode levar mais de 9 anos para indivíduos de alto risco e é extremamente raro em subgrupos de menos risco clínico e idade.

Em resumo, o estudo revisado neste artigo, sugere um período de garantia de 3-7 anos após um escore de cálcio zero. O sexo, idade, risco de

Eventos Coronários antes e depois do scan com 5 anos

Dzaye, O e Col J Am Coll Cardiol Img. 2020 doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.06.048

Desta forma, podemos afirmar baseado no estudo de Dzaye e col. que a diabetes tem um impacto maior sobre o período de garantia de um escore zero, correspondendo a uma redução de

eventos baseado nos fatores de risco e diabetes são os fatores que influenciam o período de garantia de um escore de cálcio zero. O estudo de Dzaye e col. é o primeiro estudo que possibilita

uma avaliação do tempo de progressão a um escore > 10 ou > 100. Os autores acreditam que esses dados poderão subsidiar diretrizes e políticas de recomendações para uma abordagem preventiva mais apropriada.

Referências:

1. Mieres JH, Shaw LJ, Arai A, et al. Role of noninvasive testing in the clinical evaluation of women with suspected coronary artery disease: consensus statement from the Cardiac Imaging Committee, Council on Clinical Cardiology, and the Cardiovascular Imaging and Intervention Committee, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, American Heart Association. *Circulation* 2005;111:682–96.
2. Blaha MJ, Cainzos-Achirica M, Greenland P, et al. Role of coronary artery calcium score of zero and other negative risk markers for cardiovascular disease: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Circulation* 2016;133:849–58.
3. Blaha MJ, Blankstein R, Nasir K. Coronary artery calcium scores of zero and establishing the concept of negative risk factors. *J Am Coll Cardiol* 2019;74:12–4.
4. Valenti V, B OH, Heo R, et al. A 15-year warranty period for asymptomatic individuals without coronary artery calcium: a prospective follow-up of 9,715 individuals. *J Am Coll Cardiol Img* 2015; 8:900–9.
5. Greenland P, Blaha MJ, Budoff MJ, Erbel R, Watson KE. Coronary calcium score and cardiovascular risk. *J Am Coll Cardiol Img* 2018;72:434–47.
6. Dzaye, O e Col. Warranty Period of a Zero CAC Score. *J Am Coll Cardiol Img*. 2020 doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.06.048.
7. Gopal A, Nasir K, Liu ST, Flores FR, Chen L, Budoff MJ. Coronary calcium progression rates with a zero initial score by electron beam tomography. *Int J Cardiol* 2007;117:227–31.
8. Min JK, Lin FY, Gidseg DS, et al. Determinants of coronary calcium conversion among patients with a normal coronary calcium scan: what is the “warranty period” for remaining normal? *J Am Coll Cardiol Img* 2010;55:1110–7.
9. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol Img* 2009;2:692–700.
10. Sarwar A, Shaw LJ, Shapiro MD, et al. Diagnostic and prognostic value of absence of coronary artery calcification. *J Am Coll Cardiol Img* 2009;2: 675–88.
11. Budoff MJ, Young R, Lopez VA, et al. Progression of coronary calcium and incident coronary heart disease events: MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *J Am Coll Cardiol Img* 2013;61: 1231–9.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Doença Renal Crônica e Risco Coronário: Papel da Cintilografia de Perfusão Miocárdica na Estratificação de Risco

Desde os anos 50 do século passado que estudos que utilizaram fluoroscopia e dados de autópsia demonstraram uma forte correlação entre calcificações coronárias com a presença de aterosclerose coronária. Em 1990 Arthur Agatston descreveu o que ficou conhecido com o escore de Agatston, a quantificação da quantidade de cálcio coronário que vem sendo utilizado atualmente. Muitas pesquisas foram feitas desde então, reconhecendo o forte valor clínico do escore de cálcio coronário (ECC), com o seu uso crescendo exponencialmente.

O seu valor pode ser visto da seguinte forma:

- A sua presença é patognomônico de aterosclerose.
- É um teste sensível para detectar a presença de aterosclerose coronária.
- Indiretamente reflete a carga aterosclerótica total.
- Relação proporcional com a magnitude do significado das lesões coronárias.
- Potente preditor de eventos cardíacos adversos.
- Permite informações prognósticas incrementais versus fatores de risco cardíaco.
- Permite uma reclassificação dos pacientes classificados pelos fatores de risco.

- Relação proporcional com a frequência de isquemia induzida.
- Baixa exposição à radiação.

O ECC vem sendo amplamente usado para estratificação de risco e para guiar a manuseio de pacientes assintomáticos, porém o seu uso em pacientes com sinais e sintomas sugestivos de Doença Arterial Coronária (DAC) foi pouco estudado. O ECC é altamente sensível, entretanto é pouco específico para detectar DAC hemodinamicamente significativa. Entretanto, a correlação entre a magnitude do ECC e a probabilidade de DAC significativa não deve ser negligenciada. Esta correlação é útil desde que ela significa que o resultado do ECC pode ser utilizado em algoritmos que permitam estimar a probabilidade de DAC angiográfica.

Em 1979, Diamond and Forrester ⁽¹⁾ publicaram seu clássico algoritmo que estima a probabilidade de DAC. Na época do estudo a fluoroscopia vinha sendo utilizada rotineiramente em pacientes submetidos a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) no Cedars-Sinai Medical Center e foi utilizado na estimativa de probabilidade de DAC. Em 2000, HE e colaboradores ⁽²⁾ publicaram a primeira experiência com o ECC entre os pacientes submetidos a CPM. Entre 411 pacientes, a frequência de isquemia foi 0% entre aqueles com ECC < 10, 2.6% entre aqueles com ECC de 11 a 100, 11% quando o ECC foi entre 100 e 399, e 46% quando o ECC foi > 400. Outras publicações demonstraram resultados semelhantes e baseado nestas observações o escore de cálcio > 400 passou a ser ponto de corte para indicar avaliação de estresse nas recomendações de uso apropriado de exames de estresse após a realização do ECC.

Pontos a refletir:

Escore de cálcio coronário > zero:

1. Má notícia – significa a presença de DAC

- pior prognóstico no longo prazo
- o peso prognóstico é pior para as mulheres com mais e extensas placas

2. Boa notícia – se devidamente tratado com medidas anti-ateroscleróticas

- pode haver controle da evolução e progressão da DAC
- pode reclassificar os pacientes
- otimizando a abordagem preventiva
- pode definir a estratégia de avaliação regular
- Maior adesão ao tratamento

Escore de Cálcio coronário zero

1. Boa notícia – medidas gerais com bom hábitos de vida devem ser encorajadas

- pode reclassificar os pacientes
- otimizando a abordagem preventiva
- pode definir a estratégia de avaliação regular
- pacientes com cofatores
- Cria objetivos de longo prazo para reavaliações

Em publicação do Journal of Nuclear Cardiology, Assante e colaboradores ⁽³⁾ relataram a relação entre os achados do ECC,

a avaliação do pico do fluxo sanguíneo miocárdico e a reserva de fluxo coronário usando PET em 637 pacientes. Significativa redução da reserva de fluxo coronário é somente notada quando o ECC é > 400.

A população de pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) apresenta um metabolismo de cálcio-fosfato único o que confere um risco cardiovascular elevado.

O risco de todas as causas de mortalidade, mortalidade cardiovascular e prevalência de doença cardiovascular aumenta significativamente em proporção com o decréscimo da função renal, medido pela Taxa de filtração glomerular.⁴⁻⁶

A taxa de eventos cardíacos aumenta significativamente quando a Taxa de filtração glomerular cai abaixo de 60ml/min/m². Pacientes com insuficiência renal crônica têm um risco de morte cardíaca 10-20 vezes maior comparada com subgrupo de mesma idade e sexo sem insuficiência renal.⁷ Muitos pacientes com IRC morrem de causas cardiovasculares, antes mesmo de necessitar de diálise. Em pacientes em estágio 5 de IRC, a mortalidade cardiovascular é 10-30 vezes maior do que na população geral. Após uma Síndrome Coronariana Aguda a mortalidade em dois anos nos pacientes nesse estágio da doença renal é de 50%. Para pacientes em estágio 3-4 da IRC, a maioria morrerá de causas cardiovasculares antes de desenvolver os estágios finais da doença renal.

Cerca de 50% dos pacientes em hemodíalises que apresentam significativa Doença Arterial Coronária, não tem sintomas como dor precordial.

Além dos tradicionais fatores de risco associados a DAC, os pacientes com IRC também exibem marcante disfunção endotelial, reduzida reserva de fluxo coronário, persistentes marcadores inflamatórios positivos, acelerada calcificação vascular, per-

sistente ativação do sistema renina angiotensina aldosterona, anemia e deficiência de vitamina D.

Várias publicações nos últimos anos têm demonstrado o papel da Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) na estratificação de risco em pacientes com IRC. Hakeem e Col encontraram um substancial aumento nas mortes cardíacas quando a TFG cai de 60 e há evidências de isquemias moderadas a importantes.⁸ Em outro estudo desse mesmo grupo, ele associou a presença de IRC com diabetes.⁹ A combinação de IRC e Diabetes tem a maior frequência de eventos, quando comparado com IRC isoladas, diabetes isolada ou a ausência de ambas. Desta forma, a frequência anual de mortes foi de 16,8% em pacientes com IRC+DM com isquemias mais significativas, e de 5,4% naqueles com isquemias discretas. Venkataraman e col. identificaram também que o prognóstico daqueles com fração de ejeção do VE (FEVE) ≤ 40% têm pior prognóstico do que aqueles com FEVE > 40% para uma mesma carga de isquemia moderada a severa.¹⁰

Doukky e col. avaliaram o prognóstico da CPM anormal sob estresse farmacológico em pacientes em estágio final de doença renal, definido com TFG < 15 ml/min/1.73 m² ou em tratamento dialítico e identificaram que esses pacientes associados a um risco

cardiovascular duas vezes maior independente de covariáveis clínicas e esse risco é maior de acordo com o grau de anormalidade perfusional. Identificaram ainda, que mesmo os pacientes com uma imagem de perfusão normal, apresentam um risco de morte e infarte, maior do que a população sem doença renal (4.9% por ano).¹⁶

Desta forma, vários estudos sugerem que a CPM pode identificar os pacientes com IRC de alto risco e que quanto maior o defeito de perfusão e maior a disfunção renal, maior será o risco de complicações cardiovasculares.

Uma recente revisão sistemática e meta-análise sob o tema do valor prognóstico da CPM em pacientes com IRC, foi publicada por Valeria Cantoni sob a coordenação de Alberto Cuocolo da Universidade Frederico II de Nápoles Itália.¹¹

Eles investigaram estudos publicados até julho de 2020. Dezesesseis estudos foram identificados incluindo 7834 pacientes com um follow-up de 1 a 4,4 anos. Onze artigos incluíram pacientes em estágio final (estágio IV-V), três em estágio II-IV e dois em estágio I-II da IRC. Os dados fortemente suportam o valor prognóstico da CPM em pacientes com IRC. O risco relativo de eventos é maior na presença de defeitos de perfusão. Conside-

Impacto da Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) no segmento dos pacientes em estágio final de doença renal crônica; Curva de Kaplan-Meier de sobrevida por frequência de eventos cumulativos; MC – Morte cardíaca; IM – Infarto do miocárdio; RV – revascularização do miocárdio; RV tardia - revascularização do miocárdio tardia (ocorrendo > 90 dias pós-CPM) - Doukky et al; Prognostic value of regadenoson in ESRD; J Nucl Cardiol 2015; 24, 1; 112-8

rando a relação entre probabilidade e risco relativo, um risco de 2,02 para eventos adversos indica que para dois pacientes com as mesmas características clínicas, sobrevivendo a um tempo t , o paciente com anormalidade perfusional tem uma probabilidade de aproximadamente 67% de ter um evento antes do que o paciente com perfusão normal. Em outras palavras, o paciente com perfusão anormal tem cerca de 2 vezes maior probabilidade de eventos em um intervalo de tempo, comparado com alguém com as mesmas características, mas com a perfusão normal. Vários estudos nessa revisão demonstraram que a disfunção renal foi um preditor de risco independente de eventos adversos e a CPM com esforço ou farmacológico, possibilitou robusta capacidade de definir prognóstico em todo o espectro de disfunção renal, incluindo aqueles em estágio final da doença renal. Hage e col. reportou que a CPM poderia ser usada como ferramenta prognóstica em assintomáticos.¹²

Uma limitação da revisão sistemática e meta-análise é que eles analisaram os dados da CPM de forma binária (normal ou anormal). Dados na literatura suportam o conceito que uma análise quantitativa do defeito de perfusão, incluindo a extensão e severidade do defeito de perfusão é um alto preditor prognóstico e deve ser utilizado de forma rotineira.

Sendo assim, os resultados dessa revisão sistemática e meta-análise demonstram que em pacientes com IRC a presença de anormalidades perfusionais na CPM de estresse está associada com eventos cardiovasculares adversos.

Foi publicado no *J Am Soc Nephrol* em 2014⁽¹³⁾ um estudo que avaliou a mensuração da aterosclerose subclínica para prevenir eventos na população com IRC. Para isso foi comparado o Escore de Cálcio Coronário (ECC), avaliação do espessamento médio intimal da carótida e o índice tornozelo-braquial, concluindo que cada um dos índi-

ces ajudou a identificar risco cardiovascular, porém com significativa melhor avaliação quando foi utilizado o ECC.

A avaliação do Escore de Cálcio Coronário (ECC) é uma ferramenta diagnóstica bastante validada na identificação da Doença Arterial Coronária (DAC) em fase subclínica e tem sido utilizada para reclassificar os pacientes inicialmente classificados pelos escores tradicionais.

Sendo assim, a realização do ECC nos pacientes portadores de IRC, poderá identificar a carga aterosclerótica desta população e desta forma ajudar a estratificar os pacientes de baixo e alto risco de eventos, permitindo a otimização das terapias anti-ateroscleróticas. O Estudo MESA⁽¹⁴⁾ identificou que quanto maior a carga aterosclerótica vista pelo ECC, maior é a prevalência de eventos cardiovasculares (CV). Vários estudos têm demonstrado que apesar de que a prevalência de isquemia induzida é proporcional à carga aterosclerótica dos pacientes, esta relação não é linear. Em uma publicação de Bernam no *JACC* em 2004⁽¹⁵⁾ onde o ECC foi utilizado para detectar DAC obstrutiva, foi evidenciado que 68% dos pacientes com ECC maior ou igual a 400 tinham evidências de isquemia durante uma cintilografia de perfusão miocárdica, entretanto 31% com ECC semelhante não apresentavam isquemia. Este estudo reforça a informação de que muitos pacientes apresentam extensa ateromatose coronária parietal, porém não obstrutiva.

Como os pacientes com IRC apresentam comumente extensa ateromatose calcificada, não há dados contundentes que estabeleçam um ponto de corte, a partir do qual a prevalência de isquemia induzida seria mais prevalente.

Em breve, o Dilab Medicina Nuclear e a Topimagem estarão iniciando um interessante estudo clínico em pacientes renais crônicos. Sendo assim, desenhamos um estudo onde os critérios de inclusão são: 1.

pacientes assintomáticos (sem angina ou equivalente isquêmico) **2. sem diagnóstico prévio de DAC**, **3. portadores de insuficiência renal crônica em estado avançado**, definido como aqueles com clearance de creatinina **inferior a 30 ml/min/1,73 m²**, ou em falência renal, definidos como aqueles com clearance de creatinina **inferior a 15 ml/min/1,73 m²** ou em hemodiálise, deverão ser submetidos a um estudo do escore de cálcio coronário e posteriormente a uma cintilografia de perfusão miocárdica de estresse e repouso.

Com estes dados pretendemos responder a duas hipóteses:

Qual a distribuição do escore de cálcio coronário nesta população.

Qual a prevalência de isquemia coronária nos diferentes grupos de escore de cálcio.

Concluimos assim, que como os pacientes portadores de IRC crônica em estágio terminal representam uma população de alto risco de eventos e tem características próprias no processo aterosclerótico, acreditamos que o estudo se justifica, criando uma boa perspectiva para os nefrologistas e cardiologistas de identificar os pacientes de baixo e alto risco de eventos e desta forma maximizar a terapia clínica ou direcionar para aqueles com isquemia significativa, um procedimento de revascularização, modificando a história natural da doença.

Referências:

1. Diamond&Forrester – N Engl J Med 300:1350-1358,1979
2. HE ZX, Hedrick TD, Pratt CM et al. Circulation. 101;244-251, 2000
3. Assante R, Zampella E, Arumugam P, et al. J Nucl Cardiol 2016. 10.1007/s12350-015-0359-1
4. Go AS, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu CY. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004;351:1296-305.
5. Anevekar NS, McMurray JVV, Velazquez EJ, Solomon SD, Kover L, Rouleau JL, et al. Relation between renal dysfunction and cardiovascular outcomes after myocardial infarction. N Engl J Med 2004;351:1285-95.
6. Schiffrin EL, Lipman ML, Mann LFE. Chronic kidney disease: Effects on the cardiovascular system. Circulation 2007;116:85-97.
7. Ronco C, Haapio M, House AA, Anavekar N, Bellomo R. Cardiorenal syndrome. J Am Coll Cardiol 2008;52:1527-39.
8. Hakeem A, Bhatti S, Dillie KS, Cook JR, Zainab S, Roth-Cline MD, et al. Predictive value of myocardial perfusion single-photon emission computed tomography and the impact of renal function on cardiac death. Circulation 2008;118:2540-9.
9. Hakeem A, Bhatti S, Karmali KN, Dillie KS, Cook JR, Xu J, Samad Z, et al. Renal function and risk stratification of diabetic and nondiabetic patients undergoing evaluation for coronary artery disease. JACC Cardiovasc Imaging 2010;3:734-45.
10. Venkataraman R, Hage FG, Dorfman T, Heo J, Aquel RA, de Mattos AM, et al. Role of myocardial perfusion imaging in patients with end-stage renal disease undergoing coronary angiography. Am J Cardiol 2008;102:1451-6.
11. Valeria Cantoni PhD, Roberta Green PhD, Wanda Acampa MD, PhD, Roberta Assante MD, PhD, Emilia Zampella MD, PhD, Carmela Nappi MD, PhD, Valeria Gaudieri MD, PhD, Teresa Mannarino MD, Adriana D'Antonio MD, Mario Petretta MD, FAHA & Alberto Cuocolo MD; J Nucl Cardiol 2021 - <https://doi.org/10.1007/s12350-020-02449-x>.
12. Hage FG, Smalheiser S, Zoghbi GJ, Perry GJ, Deierhoi M, Warnock D, et al. Predictors of survival in patients with end-stage renal disease evaluated for kidney transplantation. Am J Cardiol 2007;100:1020-5
13. Kunihiro, M. J Am Soc Nephrol 26: 2014.
14. MESA Study. Circulation. 111;1313-1320. 2005
15. Bernam, D. J Am Coll Cardiol 2004;44:923-30
16. Doukky et al; Prognostic value of regadenoson in ESRD; J Nucl Cardiol 2015; 24, 1; 112-8

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globocom.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Sacubitril/Valsartana: Novas Perspectivas na Cardiotoxicidade pela Doxorubicina

Cardio-oncologia

5-FLUORACIL

ANTRACICLINAS

GEMCITABINA

TRASTUZUMABE

Em praticamente todas as doenças cardíacas, ocorre um aumento da matriz extracelular (MEC). Dada a importância da deposição da MEC na doença cardíaca, realizar imagens da MEC pode ser uma importante ferramenta clínica. Imagens moleculares da MEC podem ajudar a entender a patologia, avaliar o impacto de novas terapias e pode encontrar o papel de preditores da extensão da MEC e terapias personalizadas. Nesse capítulo do **Madame Curie** tentaremos descrever esse

complexo cenário do dano e regeneração das estruturas cardíacas, tendo como foco as miofibrilas, eixo renina-angiotensina intra cardíaco e a matriz metaloproteínase, na cardiotoxicidade induzida pelos agentes quimioterápicos antracíclicos.

A estrutura e a composição da MEC garantem a harmonia estrutural (anatomia micro e macroscópica) e funcional do coração, com interações entre as células e a MEC. Em uma doença cardíaca, o aumento da deposição de MEC é um

mecanismo compensatório e de reparação essencial. A substituição fibrosa que ocorre após a perda do cardiomiócito, tipicamente pós-infarto do miocárdio, contribui para manter a macro anatomia do coração. Entretanto, a fibrose reativa pode resultar em enrijecimento da parede ventricular, contribuindo na arritmogênese, na dificuldade de difusão de oxigênio e nutrientes levando a uma espiral descendente, incluindo declínio funcional e eventualmente insuficiência cardíaca.¹⁻¹⁰

A matriz metaloproteinase (MMPs) é regulada para cima na doença cardíaca, a qual resulta na degradação da MEC, facilitando as mudanças adaptativas (como a remoção dos debris celulares pelas células inflamatórias e migração dos miofibroblastos) e essa excessiva regulação poderá contribuir com o enfraquecimento estrutural.

Devido a sua excelente resolução espacial e temporal, a Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) tem sido designado como padrão ouro para imagens cardíacas estruturais. Usando o realce tardio do gadolínio a RMC pode acuradamente detectar fibrose e quantificar o volume da MEC. As imagens moleculares na medicina nuclear usando SPECT ou PET oferece sensibilidade na faixa de nano moléculas, porém oferecem limitada resolução espacial. O realce tardio é usado clinicamente para visualizar fibrose macroscópica devido a infarto do miocárdio ou outras causas. O gadolínio se espalha pelo espaço intersticial e não é tomado pelas células. Em áreas de fibrose, em adição ao aumento de volume de distribuição do gadolínio há um washout retardado. O gadolínio afeta as propriedades magnéticas da água molecular no tecido, desta forma encurtando o T1 da água, e assim aparece brilhante nas imagens T1. Em um tecido de cicatriz devido a um infarto do miocárdio, áreas de realce tardio demonstram aumento do sinal mais de 5 vezes do que áreas remotas normais. O realce tardio não pode, entretanto, ser visualizado em doença cardiovascular

onde a fibrose é difusa, não havendo regiões de referência normais, mesmo que haja difuso extravasamento do gadolínio ou em fibroses microscópicas. Entretanto novas técnicas têm permitido uma melhor acurácia em cenários semelhantes.¹²⁻¹⁶

Imagens de miofibroblastos e Sistema Renina Angiotensina

O alongamento do cardiomiócito (resultado de estados de sobrecarga ou destruição da MEC) desencadeia a produção da enzima conversora da angiotensina e angiotensina I e em consequência de angiotensina II, exercendo seus efeitos através dos receptores de angiotensina tipo I (AT1R), que no miocárdio estão presentes nos miofibroblastos e fibroblastos. Esse sistema leva por fim a fibrose que pode ser avaliado por imagens moleculares. Dilsizian e col. demonstraram por imagem o sistema renina angiotensina local. Eles usaram ¹⁸F-benzoyl-lisinopril e mostraram captação adjacente a regiões com depósito de colágeno. Vários outros autores demonstraram achados relevantes usando diferentes traçadores, em sua maioria em estudos experimentais, com modelos animais.¹⁷⁻²⁴

Imagens das Metaloproteinases

As Metaloproteinases (MMPs) são endopeptidase (enzima que degradam as proteínas, quebrando as ligações internas do polímero) dependentes do zinco e tem importante papel na regeneração fisiológica da MEC em resposta a doença cardíaca. MMPs estão estimuladas durante o estado patológico permitindo mudanças adaptativas como infiltração de células inflamatórias, que facilitam a remoção de debris celulares, migração dos cardiomiócitos e miofibroblastos, assim como promovem angiogênese e nova matriz de deposição. Elas são secretadas como proenzimas e promovem a degradação da MEC. Sendo liberadas por neutrófilos, monócitos, macrófagos, fibroblastos e podem ser secretadas pelas células tumorais

em resposta a uma variedade de estímulos. Ainda que a atividade das MMPs pode contra regular o aumento de depósito de MEC, excessiva degradação da MEC pode resultar em afinamento, dilatação e predisposição para insuficiência cardíaca, ou formação de aneurismas e ruptura de placas. A ação das MMPs é inibida por inibidores das Metaloproteínases tissulares.

Alguns inibidores da MMP foram marcados com traçadores SPECT (^{99m}Tc -RP805). Esse traçador tem sido usado para avaliar dano miocárdico em modelos animais com infarte crônico, podendo demonstrar a atividade das MMP. Ele também foi utilizado para avaliar placas ateroscleróticas e o efeito farmacológico e da dieta em modelos de aterosclerose com ratos e coelhos.

A fibrose miocárdica é um processo complexo no qual há uma variedade de componentes na MEC com importante papel regulador. Visualizar esses componentes por técnicas de imagens servirá para construir ferramentas de pesquisa desvendando os mecanismos da fibrose. Isso permitirá o desenvolvimento de terapias que possam modular a resposta da fibrose e principalmente prever aqueles indivíduos que desenvolverão fibroses e deterioração da função cardíaca. ²⁵⁻³⁵

Cardio oncologia

A oncologia tem conseguido importantes vitórias no tratamento de diversos tipos de câncer, resultando em uma menor mortalidade. Entretanto, o uso de drogas quimioterápicas tem aumentado a morbidade de disfunções cardíacas pelo seu potencial efeito cardiotoxíco. A classe dos antracíclicos pode resultar em uma cardiotoxicidade designado como cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos (AIC). ³⁶⁻⁴⁰

Drogas desse grupo como adriamicina (doxorubicina), epirrubicina e idarrubicina, são prescritas para tumores comuns (câncer de mama,

linfomas), inclusive em crianças (leucemias e sarcomas). A cardiotoxicidade está relacionada à lesão miocárdica e à dose utilizada (que no caso da doxorubicina tem sua incidência aumentada a partir de 300 mg/m²), levando a insuficiência cardíaca (IC). De forma interessante, a incidência de cardiotoxicidade é baixa, mas o número de pacientes com fração de ejeção (FE) deprimida aumenta com a evolução, especialmente em pacientes que receberam terapia com altas doses. Diferentes séries pediátricas demonstraram incidência de 7% a 8% de disfunção sistólica, aumentando para 40% em adultos. A cardiotoxicidade induzida por estes fármacos deve ser classificada em aguda, subaguda e crônica. Cardiotoxicidade aguda é definida como toxicidade ocorrida durante o ciclo de quimioterapia. IC sintomática é infrequente, com incidência de 1,7/1000 pacientes tratados. Arritmias cardíacas não complexas, dor torácica pericárdica e alterações inespecíficas do segmento ST têm sido documentadas. Cardiotoxicidade subaguda e crônica são definidas como toxicidade ocorrida fora do ciclo de quimioterapia, sendo que a primeira ocorre de forma mais precoce e a segunda aparece mais tardiamente. Não há valores rígidos de tempo que definem uma e outra. A incidência de disfunção ventricular aumenta durante a fase crônica, tornando-se um problema clínico frequente após meses ou anos de tratamento. Mortalidade relacionada à IC atinge 50% em dois anos. Os sintomas aparecem no seguimento tardio e são associados a alto risco. ⁴¹

Vários mecanismos são responsáveis pela disfunção miocárdica. Um deles é uma via de disfunção que leva ao remodelamento do VE e falência que está intimamente ligada a uma via proteolítica tais como as MMPs e inibidores das MMPs (TIMPs). Alguns estudos já haviam demonstrado em modelos animais que o equilíbrio das MMP no miocárdio encontra-se danificado em cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos. Estudos prévios também já haviam demonstrado que a magnitude

**Entrevista com
Albert Sinusas
por Eduardo
Paixão** (Madame Curie)

Madame Curie:

É com grande satisfação tê-lo como convidado para falar desse excelente estudo. Durante a minha visita ao seu laboratório na Yale University, em New Haven, CT

em dezembro de 2019, ficou evidente o seu entusiasmo ao falar da conclusão do estudo sobre a utilização do Sacubitril/Valsartana em um modelo animal para avaliar uma possível atenuação da cardiotoxicidade induzida pela doxorubicina, que posteriormente foi publicado no JACC em 2020. Quais foram os dados relevantes observados em seu estudo neste contexto?

Sinusas: Nós tínhamos a hipótese de que sacubitril/valsartan seria mais protetor contra a cardiotoxicidade do que Valsartan em um modelo de roedor de cardiotoxicidade progressiva induzida pela doxorubicina, e esse benefício estaria associado à modulação da ativação das metaloproteinases da matrix (MMPs). Esta hipótese foi baseada nas observações do nosso grupo e de outros, mostrando que o estado de equilíbrio estável das MMP miocárdicas é interrompido em modelos animais de cardiotoxicidade induzida por doxorubicina. Na verdade, observamos que Sacubitril/Valsartan era superior à terapia com apenas valsartan na proteção contra a remodelação e disfunção da ventrículo esquerdo em um modelo bem estabelecido de cardiotoxicidade progressiva induzida pela doxorubicina.

Madama Curie: o benefício do bloqueio do sistema renina angiotensina aldosterona já é bem conhecido no controle da insuficiência cardíaca e em alguns dados na melhora clínica dos pacientes com cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos, porém o efeito do Sacubitril ainda não é bem conhecido. Em seu estudo ficou claro que possivelmente essa droga exerce algum efeito cardioprotetor específico. Qual seria esse efeito?

Sinusas: Valsartan e sacubitril/valsartan foram

capazes de preservar a função sistólica do VE em nosso modelo de roedor de cardiotoxicidade progressiva induzida por doxorubicina. Os ratos com cardiotoxicidade induzida por doxorubicina que foram tratados com Valsartan ou Sacubitril/Valsartan mostraram uma redução na evidência histológica de toxicidade miocárdica e fibrose, sugerindo que a preservação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo com Sacubitril/Valsartan é devido, pelo menos em parte, as alterações na matriz de remodelação extracelular.

Madame Curie: a utilização do esquema Sacubitril/Valsartana no cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida tem revolucionado os resultados, permitindo uma melhora clínica e no prognóstico de forma importante. Será possível afirmar que o seu principal efeito seria por permitir uma melhor regulação do processo de degradação da matriz extracelular, do que efeitos hemodinâmicos sistêmicos?

Sinusas: Apenas a terapia com sacubitril/valsartan foi capaz de atenuar as elevações tardias induzidas pela doxorubicina na captação miocárdica de ^{99m}Tc -RP805 do ventrículo esquerdo, um índice sensível da atividade miocárdica de MMP. A ativação de MMP é conhecida por desempenhar um papel tanto na angiogênese quanto na remodelação em resposta à lesão miocárdica. Um possível aumento compensatório na densidade capilar em fases iniciais foi observado em ratos com cardiotoxicidade induzida por doxorubicina tratados com Valsartan ou Sacubitril/Valsartan, que foi mais pronunciado nos ratos tratados com Sacubitril/Valsartan.

Madame Curie: no modelo animal utilizado, foi possível avaliar uma atenuação do dano miocárdico com o uso de Sacubitril/Valsartana. Quais são as perspectivas atuais na utilização desse esquema em humanos?

Sinusas: Como você sabe, Sacubitril/Valsartan é bem tolerado e eficaz no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção do ventricular esquerda reduzida e pode ser administrado com segurança a pacientes com risco de cardiotoxicidade induzida por doxorubicina e pode reduzir a cardiotoxicidade por modulação da ativação de MMP. A chave seria detectar a toxicidade precocemente, antes do início da lesão miocárdica irreversível. Nossos estudos anterior-

res sugeriram que a ativação de MMP pode preceder o início da disfunção ventricular esquerda irreversível. O sinal precoce de cardiotoxicidade pode ser detectado por avaliação de marcadores circulantes de ativação sistêmica de MMP ou imagem molecular direcionada de ativação de MMP no coração com imagens SPECT.

Madame Curie: a utilização do ^{99m}Tc -RP805 para avaliar a atividade das Metaloproteínas já vem sendo usado em diversos estudos experimentais. Há perspectivas da utilização, em termos clínicos, desse traçador ou outro em estudo para a demonstração desse importante processo regenerativo?

Sinusas: Sim, minha equipe de pesquisa em colaboração com o Dr. Francis Spinale da Universidade da Carolina do Sul está no processo de mover a imagem do ^{99m}Tc -RP805 para os primeiros estudos de imagem em humanos por meio de uma start-up (MicroVide, LLC) financiada em parte através de uma subvenção para pequenas empresas do National Institutes of Health.

Madame Curie: ficou demonstrado nas imagens e nos dados histológicos esse complexo processo regenerativo após o dano miocárdico

induzido pela doxorrubicina. Há biomarcadores circulantes disponíveis para identificar esse dano miocárdico?

Sinusas: Sim, estudos recentes sugeriram que a cardiotoxicidade induzida pela doxorrubicina pode ser detectada pela medição de biomarcadores circulantes da ativação de MMP e turnover de colágeno.

Madame Curie: há anos que a cardiologia procura criar meios de avaliar, a nível molecular, o processo de inflamação e regeneração das placas ateroscleróticas, permitindo a demonstração daquelas mais instáveis e passíveis de desencadear um processo aterotrombótico agudo. Em seu estudo, você elegantemente demonstrou o papel das Metaloproteínas, inclusive com imagens nucleares, no processo regenerativo do dano miocárdio. É possível utilizar dessa tecnologia para avaliar as placas ateroscleróticas?

Sinusas: Sim, outros estudos sugeriram que a imagem direcionada de MMP também pode ser valiosa na avaliação da remodelação vascular e pode ser usada para detectar placas vulneráveis instáveis.

da atividade das MMPs seguida a administração da doxorrubicina, podia ser acessada pelo traçador ^{99m}Tc -RP805, um radiotraçador que se liga em concentrações nano molar, a vários MMPs, mas não a outras enzimas proteolíticas. Também há dados publicados que demonstram que a atividade do ^{99m}Tc -RP805 está fortemente correlacionado com a atividade *ex vivo* das MMP. Várias isoformas de MMPs detectadas pelo ^{99m}Tc -RP805, tem demonstrado atividade aumentada em modelos de cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos e na circulação de pacientes tratados com doxorrubicina. ⁴²⁻⁴⁹

Desta forma, é possível demonstrar que farmacoterapias que modifiquem a atividade das MMP podem ter papel relevante no contexto da cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos e ^{99m}Tc -RP805 pode ser usado para acessar o equi-

líbrio entre MMP-TIMP.

Estudos animais prévios demonstraram que a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) pode contribuir para o desenvolvimento e progressão da cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos, enquanto o bloqueio desse sistema tanto pela inibição da enzima conversora ou pelo bloqueio dos receptores de angiotensina reduzem o grau de remodelamento cardíaco associado a cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos.

Alguns estudos em humanos demonstraram um benefício potencial da inibição do SRAA na atenuação do desenvolvimento da cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos, entretanto outros estudos falharam em demonstrar benefício. Em conjunto, esses dados sugerem que outras vias existem na patogênese da cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos. ⁵⁰⁻⁵⁴

Acima: New Haven, CT, EUA—09.12.2019—Visita ao Yale Animal Research Laboratory, Yale University — da esquerda a direita - Eduardo Paixao (Diretor Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife), Frans Wackers (Professor Emérito de Radiologia e Imagem Biomédica) e Albert Sinusas (Diretor do Yale Animal Research Laboratory).

Sacubitril/Valsartana (Sac/Val) é uma droga que é clinicamente disponível, inibindo receptores de angiotensina e a enzima neprilina que reduz eventos cardiovasculares em pacientes com insuficiência cardíaca. Neprilina é uma endopeptidase neutra que pode modificar várias vias biológicas que podem ter papel relevante na cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos. Estudos prévios demonstraram que a Sac/Val pode permitir efeito protetor adicional comparável ao bloqueio do SRAA sozinho, em modelos com roedores no infarto do miocárdio. Em alguns desses estudos, evidências foram obtidas demonstrando que o Sac/Val modificou favoravelmente o balanço em MMP-TIMP. Desta forma, um recente estudo foi desenvolvido para testar a hipótese que a Sac/Val poderia ser mais protetiva contra a cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos do que a valsartana isoladamente em parte por permitir uma modulação da atividade da MMP.

O Madame Curie traz um relevante, robusto e bem elaborado estudo desenvolvido no Centro de Imagem e Pesquisa Translacional da Yale University, New Haven, Connecticut, EUA, sob a coordenação do brilhante cientista Albert J Sinusas. Nesse estudo foi empregado um modelo de

cardiotoxicidade progressiva crônica em ratos Wistar. Os ratos foram submetidos a administração intraperitoneal de doxorubicina a cada 3 dias por 21 dias. Após a primeira dose de doxorubicina, os animais ou permaneciam sem tratamento adicional (grupo Dox sozinho), ou recebiam valsartana (grupo Dox + Val) ou Sac/Val (grupo Dox + Sac/Val) por gavagem diariamente. Para controle para qualquer potencial influência da gavagem oral, o grupo controle e o grupo Doxorubicina sozinho, receberam administração oral diária de água em volume igual aos grupos tratados. Os animais foram submetidos a um ecocardiograma de base no início do experimento para avaliar a função sistólica e dimensões do VE, e repetido com 4 e 6 semanas de tratamento. Com 4 semanas, um subgrupo dos animais (10 em cada grupo), foram injetados com ^{99m}Tc -RP805, um radiotraçador que se liga as MMPs ativadas para quantificar a captação miocárdica em uma gama-câmera. Em adição, tecido do miocárdio foi coletado. Com 6 semanas após o início da administração da doxorubicina, o restante dos animais, em cada grupo, foi submetido a avaliação da função ventricular, bem como a atividade das MMP foram obtidas. Foi observado uma mortalidade aproximada de 20% em todos os grupos devido a manipulação dos experimentos e toxicidade sistêmica da doxorubicina.⁵⁵

Com seis semanas após iniciada a quimioterapia a fração de ejeção do VE foi significativamente menor nos animais que usaram doxorubicina, comparado com os dados de base. A valsartana não atenuou a redução da fração de ejeção do VE, porém a Sac/Val atenuou a redução da fração de ejeção em 6 semanas. A fração de ejeção não foi significativamente diferente da avaliação de base. A fração de encurtamento foi usada como index independente da função sistólica e foi reduzida no grupo que usou apenas a doxorubicina. A valsartana foi incapaz de prevenir

esse declínio, enquanto a Sac/Val foi efetiva em preservar a fração de encurtamento.

A captação de ^{99m}Tc -RP805 no miocárdio aumentou significativamente no grupo que usou apenas doxorrubicina em 6 semanas. Similarmente, a captação do ^{99m}Tc -RP805 foi aumentada em relação aos dados basais no grupo tratado apenas com valsartana. A Sac/Val preveniu a elevação da atividade das MMP, evidenciado pela captação do ^{99m}Tc -RP805 que teve seus valores não significativamente diferente da captação dos animais de controle. Em adição, foi observada uma correlação linear inversa entre a captação do ^{99m}Tc -RP805 e a Fração de Ejeção do VE em 6 semanas após iniciada a quimioterapia.

Quanto aos dados histológicos, como esperado, os animais submetidos a doxorrubicina apenas, exibiram edema intercelular mais severo, já visto com 4 semanas e marcadamente ao longo do tempo. Essas mudanças foram acompanhadas de variações marcantes no diâmetro das miofibrilas e vacuolização intracelular, características da cardiotoxicidade com a doxorrubicina. Os animais tratados com valsartana ou Sac/Val tiveram significativa atenuação das mudanças induzidas pela doxorrubicina.

A capilaridade dos miócitos também foi avaliada. Em 4 semanas, os animais tratados com valsartana ou sac/val demonstraram significativo aumento da capilaridade quando comparados com o grupo controle. Entretanto, com 6 semanas a densidade da capilaridade foi significativamente reduzida de 4 para 6 semanas no grupo tratado com Sac/Val, em níveis que não diferem dos valores dos controles no mesmo período. Este achado sugere uma rápida e potencialmente benéfica resposta do Sac/Val que pode contribuir para a preservação funcional do miocárdio nesses animais. Esse padrão temporal de um precoce e robusto aumento da densidade capilar, seguido pelo retorno ao nível basal, está de acordo com o

padrão da angiogênese que se segue a uma injúria aguda.

A apoptose celular não foi significativamente diferente entre os grupos em qualquer período de acompanhamento após iniciada a quimioterapia.

Os autores afirmam que a preservação da função sistólica do VE, vista com Sac/Val é devido, ao menos em parte, por alterar o remodelamento da matriz extracelular secundário a redução da atividade das MMP miocárdica. O preciso mecanismo celular e molecular da cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos ainda não foi completamente esclarecido, entretanto a doxorrubicina leva a um desequilíbrio em vários processos. Alguns estudos demonstraram que a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona reduz o estresse oxidativo e efeitos histológicos da cardiotoxicidade. Contudo, outros estudos não demonstraram tais benefícios. Esta variabilidade de resultados, sugere que outras vias podem ser afetadas e justificando novas abordagens terapêuticas, como pode ser observado no presente estudo de Sinusas.

Os peptídeos natriuréticos têm demonstrado efeitos diretos antifibrótico, antihipertrópico e proangiogênico.

Desta forma, os autores concluem que a Sac/Val resultou em maior benefício do que a valsartana em proteger contra o remodelamento do VE e sua disfunção em um modelo progressivo de cardiotoxicidade induzida por antracíclicos em roedores. A preservação da fração de ejeção do VE com a Sac/Val foi associada a uma discreta toxicidade miocárdica e mudança na atividade da MMP. A valsartana sozinha, atenuou a toxicidade e fibrose a nível celular, porém falhou em preservar a fração de ejeção do VE e inibir a atividade das MMP miocárdica. Sendo assim, os dados sugerem que a preservação da fração de ejeção do VE com Sac/Val é devida, em parte, pela redução

da atividade da MMP miocárdica.

Para melhor esclarecer tais fatos e avaliar o peso dessas evidências no cenário clínico da cardiotoxicidade induzida pelos antracíclicos, o **Madame Curie** convidou o Dr. Albert Sinusas para responder a algumas pertinentes perguntas, sobre este bem elaborado estudo que foi respaldado em metodologias sofisticadas. Professor Sinusas é cardiologista e cardiologista nuclear, Professor de Medicina da Escola de Medicina da Yale University, New Haven, Connecticut, EUA, Diretor do laboratório de pesquisa animal da Yale, Diretor do Yale Translational Research Imaging Center, autor de mais de 250 publicações e coeditor de livros em cardiologia nuclear e imagem cardiovascular (**VEJA ENTREVISTA NA PÁGINA 4**)

O **Madame Curie** traz assim, uma nova e relevante abordagem da cardiotoxicidade por antracíclicos a luz desse estudo que fornece a primeira evidência de que Sac/Val, um inibidor de nepriliasina e do receptor de angiotensina, resultou em maior preservação da função sistólica cardíaca e remodelação do que a valsartana em um modelo estabelecido de cardiotoxicidade induzida por antracíclicos em roedores. Estudos em grandes animais e em pacientes com câncer em uso desses quimioterápicos são necessários para determinar a eficácia clínica potencial da Sac/Val como uma terapia para tratar e prevenir a cardiotoxicidade. Há a possibilidade da utilização de biomarcadores séricos, bem como imagens nucleares que estimam e quantificam a atividade das MMPs.

Agradecimentos:

Agradeço ao Professor Dr. Luiz Bezerra de Carvalho Jr., professor titular de bioquímica da UFPE, pelo apoio na elaboração desse artigo.

Referências

- Weber KT, Janicki JS, Shroff SG, Pick R, Chen RM, Bashey RI. Collagen remodeling of the pressure-overloaded, hypertrophied nonhuman primate myocardium. *Circ Res.* 1988;62:757-765. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Tanaka M, Fujiwara H, Onodera T, Wu DJ, Hamashima Y, Kawai C. Quantitative analysis of myocardial fibrosis in normals, hypertensive hearts, and hypertrophic cardiomyopathy. *Br Heart J.* 1986;55:575-581. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Borer JS, Truter S, Herrold EM, Falcone DJ, Pena M, Carter JN, Dumlao TF, Lee JA, Supino PG. Myocardial fibrosis in chronic aortic regurgitation: molecular and cellular responses to volume overload. *Circulation.* 2002;105:1837-1842. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Tandri H, Saranathan M, Rodriguez ER, Martinez C, Bomma C, Nasir K, Rosen B, Lima JA, Calkins H, Bluemke DA. Noninvasive detection of myocardial fibrosis in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy using delayed-enhancement magnetic resonance imaging. *J Am Coll Cardiol.* 2005;45:98-103. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Tanaka M, Fujiwara H, Onodera T, Wu DJ, Hamashima Y, Kawai C. Quantitative analysis of myocardial fibrosis in normals, hypertensive hearts, and hypertrophic cardiomyopathy. *Br Heart J.* 1986;55:575-581. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Assomull RG, Prasad SK, Lyne J, Smith G, Burman ED, Khan M, Sheppard MN, Poole-Wilson PA, Pennell DJ. Cardiovascular magnetic resonance, fibrosis, and prognosis in dilated cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2006;48:1977-1985. [Crossref](#). [PubMed](#).
- van den Borne SW, Isobe S, Verjans JW, et al. Molecular imaging of interstitial alterations in remodeling myocardium after myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol.* 2008;52:2017-2028. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Conrad CH, Brooks WW, Hayes JA, Sen S, Robinson KG, Bing OH. Myocardial fibrosis and stiffness with hypertrophy and heart failure in the spontaneously hypertensive rat. *Circulation.* 1995;91:161-170. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Khan R, Sheppard R. Fibrosis in heart disease: understanding the role of transforming growth factor-beta in cardiomyopathy, valvular disease and arrhythmia. *Immunology.* 2006;118:10-24. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Biernacka A, Frangogiannis NG. Aging and Cardiac Fibrosis. *Aging Dis.* 2011;2:158-173. [PubMed](#).
- Zeisberg EM, Tarnavski O, Zeisberg M, Dorfman AL, McMullen JR, Gustafsson E, Chandraker A, Yuan X, Pu WT, Roberts AB, Neilson EG, Sayegh MH, Izumo S, Kalluri R. Endothelial-to-mesenchymal transition contributes to cardiac fibrosis. *Nat Med.* 2007;13:952-961. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Spinale FG. Matrix metalloproteinases: regulation and dysregulation in the failing heart. *Circ Res.* 2002;90:520-530. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Phatharajaree W, Phrommintikul A, Chattipakorn N. Matrix metalloproteinases and myocardial infarction. *Can J Cardiol.* 2007;23:727-733. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Salerno M, Kramer CM. Advances in parametric mapping with CMR imaging. *J Am Coll Cardiol Cardiovasc Imaging.* 2013;6:806-822. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Helm PA, Caravan P, French BA, Jacques V, Shen L, Xu Y, Beyers RJ, Roy RJ, Kramer CM, Epstein FH. Postinfarction myocardial scarring in mice: molecular MR imaging with use of a collagen-targeting contrast agent. *Radiology.* 2008;247:788-796. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Sanders HM, Strijkers GJ, Mulder WJ, Huinink HP, Erich SJ, Adan OC, Sommerdijk NA, Merckx M, Nicolay K. Morphology, binding behavior and MR-properties of paramagnetic collagen-binding liposomes. *Contrast Media Mol Imaging.* 2009;4:81-88. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Shirani J, Narula J, Eckelman WC, Narula N, Dilsizian V. Early imaging in heart failure: exploring novel molecular targets. *J Nucl Cardiol.* 2007;14:100-110. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Billet S, Aguilar F, Baudry C, Clauser E. Role of angiotensin II AT1 receptor activation in cardiovascular diseases. *Kidney Int.* 2008;74:1379-1384. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Wenzel S, Taimor G, Piper HM, Schlüter KD. Redox-sensitive intermediates mediate angiotensin II-induced p38 MAP kinase activation, AP-1 binding activity, and TGF-beta expression in adult ventricular cardiomyocytes. *FASEB J.* 2001;15:2291-2293. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Schultz Jel J, Witt SA, Glascock BJ, Nieman ML, Reiser PJ, Nix SL, Kimball TR, Doetschman T. TGF-beta1 mediates the hypertrophic cardiomyocyte growth induced by angiotensin II. *J Clin Invest.* 2002;109:787-796. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Dostal DE. Regulation of cardiac collagen: angiotensin and cross-talk with local growth factors. *Hypertension.* 2001;37:841-844. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Dilsizian V, Eckelman WC, Loreda ML, Jagoda EM, Shirani J. Evidence for tissue angiotensin-converting enzyme in explanted hearts of ischemic cardiomyopathy using targeted radiotracer technique. *J Nucl Med.* 2007;48:182-187. [PubMed](#).
- Femia FJ, Maresca KP, Hillier SM, Zimmerman CN, Joyal JL, Barrett JA, Aras O, Dilsizian V, Eckelman WC, Babich JW. Synthesis and evaluation of a series of 99mTc(CO)₃+ lisinopril complexes for in vivo imaging of angiotensin-converting enzyme expression. *J Nucl Med.* 2008;49:970-977. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Dilsizian V, Zynda TK, Petrov A, Ohshima S, Tahara N, Haider N, Donohue A, Aras O, Femia FJ, Hillier SM, Joyal JL, Wong ND, Coleman T, Babich JW, Narula J. Molecular imaging of human ACE-1 expression in transgenic rats. *J Am Coll Cardiol Cardiovasc Imaging.* 2012;5:409-418. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Chung G, Sinusas AJ. Imaging of matrix metalloproteinase activation and left ventricular remodeling. *Curr Cardiol Rep.* 2007;9:136-142. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Zheng QH, Fei X, Liu X, Wang JQ, Stone KL, Martinez TD, Gay DJ, Baity WL, Miller KD, Sledge GW, Hutchins GD. Comparative studies of potential cancer biomarkers carbon-11 labeled MMP inhibitors (S)-2-(4'-[¹¹C]methoxybiphenyl-4-sulfonylamino)-3-methylbutyric acid and N-hydroxy-@-2-[[4'-[¹¹C]methoxyphenyl)sulfonyl]benzylamino]-3-methylbutanamide. *Nucl Med Biol.* 2004;31:77-85. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Zheng QH, Fei X, Liu X, Wang JQ, Bin Sun H, Mock BH, Lee Stone K, Martinez TD, Miller KD, Sledge GW, Hutchins GD. Synthesis and preliminary biological evaluation of MMP inhibitor radiotracers [¹¹C]methyl-halo-CGS 27023A analogs, new potential PET breast cancer imaging agents. *Nucl Med Biol.* 2002;29:761-770. [Crossref](#). [PubMed](#).
- Zheng QH, Fei X, DeGrado TR, Wang JQ, Stone KL, Martinez TD, Gay DJ, Baity

- WL, Mock BH, Gluck-Wilson BE, Sullivan ML, Miller KD, Sledge GW, Hutchins GD. Synthesis, biodistribution and micro-PET imaging of a potential cancer biomarker carbon-11 labeled MMP inhibitor (2R)-2-[[4-(6-fluorohex-1-ynyl)phenyl]sulfonylamino]-3-methylbutyric acid [11C]methyl ester. *Nucl Med Biol*. 2003;30:753–760. Crossref. PubMed.
29. Kopka K, Breyholz HJ, Wagner S, Law MP, Riemann B, Schröder S, Trub M, Guilbert B, Levkau B, Schöber O, Schäfers M. Synthesis and preliminary biological evaluation of new radiolabeled MMP inhibitors for imaging MMP activity in vivo. *Nucl Med Biol*. 2004;31:257–267. Crossref. PubMed.
 30. Giersing BK, Rae MT, CarballidoBrea M, Williamson RA, Blower PJ. Synthesis and characterization of 111In-DTPA-N-TIMP-2: a radiopharmaceutical for imaging matrix metalloproteinase expression. *Bioconjug Chem*. 2001;12:964–971. Crossref. PubMed.
 31. Furumoto S, Takashima K, Kubota K, Ido T, Iwata R, Fukuda H. Tumor detection using 18F-labeled matrix metalloproteinase-2 inhibitor. *Nucl Med Biol*. 2003;30:119–125. Crossref. PubMed.
 32. Bremer C, Bredow S, Mahmood U, Weissleder R, Tung CH. Optical imaging of matrix metalloproteinase-2 activity in tumors: feasibility study in a mouse model. *Radiology*. 2001;221:523–529. Crossref. PubMed.
 33. Schäfers M, Riemann B, Kopka K, Breyholz HJ, Wagner S, Schäfers KP, Law MP, Schöber O, Levkau B. Scintigraphic imaging of matrix metalloproteinase activity in the arterial wall in vivo. *Circulation*. 2004;109:2554–2559. Crossref. PubMed.
 34. Breyholz HJ, Wagner S, Levkau B, Schöber O, Schäfers M, Kopka K. A 18F-radiolabeled analogue of CGS 27023A as a potential agent for assessment of matrix metalloproteinase activity in vivo. *Q J Nucl Med Mol Imaging*. 2007;51:24–32. PubMed.
 35. Su H, Spinale FG, Dobrucki LW, et al. Noninvasive targeted imaging of matrix metalloproteinase activation in a murine model of postinfarction remodeling. *Circulation*. 2005;112:3157–3167. Crossref. PubMed.
 36. Shan K, Lincoff AM, Young JB. Anthracycline-induced cardiotoxicity. *Ann Intern Med*. 1996;125:47–58.
 37. Lipshultz SE. Ventricular dysfunction clinical research in infants, children and adolescents. *Prog Pediatr Cardiol*. 2000;12:1–28.
 38. Lipshultz SE, Rifai N, Sallan SE, et al. Predictive value of cardiac troponin T in pediatric patients at risk for myocardial injury. *Circulation*. 1997;96:2641–2648.
 39. Otlinger ME, Pearsall L, Rifai N, et al. New developments in the biochemical assessment of myocardial injury in children: troponins T and I as highly sensitive and specific markers of myocardial injury. *Prog Pediatr Cardiol* 1998;8:71–81.
 40. Lipshultz SE, Somers MJ, Lipsitz SR, et al. Serum cardiac troponin and subclinical cardiac status in pediatric chronic renal failure. *Pediatrics*. 2003;112:79–86.
 41. Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá1, Rafael Alessandro Ferreira Gomes1, Niedjon Peixoto Carvalho Silva2, Marcus Villander Barros de Oliveira Sá1, Ivaldo Calado Filho. *Rev Bras Clin Med*. 2009;7:326–330
 42. Boutagy NE, Wu J, Cai Z, et al. In vivo reactive oxygen species detection with a novel positron emission tomography tracer, 18FDHMT, allows for early detection of anthracycline-induced cardiotoxicity in rodents. *J Am Coll Cardiol Basic Trans Science* 2018;3: 378–90.
 43. Chan BY, Roczkowsky A, Cho WJ, et al. MMP inhibitors attenuate doxorubicin cardiotoxicity by preventing intracellular and extracellular matrix remodeling. *Cardiovasc Res* 2020 Jan 29 [E-pub ahead of print].
 44. Su H, Spinale FG, Dobrucki LW, et al. Noninvasive targeted imaging of matrix metalloproteinase activation in a murine model of postinfarction remodeling. *Circulation* 2005;112:3157–67.
 45. Xue C-B, Voss ME, Nelson DJ, et al. Design, synthesis, and structure activity relationships of macrocyclic hydroxamic acids that inhibit tumor necrosis factor a release in vitro and in vivo. *J Med Chem* 2001;44:2636–60.
 46. Sahul ZH, Mukherjee R, Song J, et al. Targeted imaging of the spatial and temporal variation of matrix metalloproteinase activity in a porcine model of postinfarction remodeling: relationship to myocardial dysfunction. *Circ Cardiovasc Imaging* 2011;4:381–91.
 47. Goetzenich A, Hatam N, Zerneck A, et al. Alteration of matrix metalloproteinases in selective left ventricular adriamycin-induced cardiomyopathy in the pig. *J Heart Lung Transplant* 2009;28:1087–93.
 48. Ivanová M, Dvořáková I, Okruhlicová L, et al. Chronic cardiotoxicity of doxorubicin involves activation of myocardial and circulating matrix metalloproteinases in rats. *Acta Pharmacol Sin* 2012;33:459–69.
 49. Toro-Salazar OH, Lee JH, Zellars KN, et al. Use of integrated imaging and serum biomarker profiles to identify subclinical dysfunction in pediatric cancer patients treated with anthracyclines. *Cardiooncology* 2018;4:4
 50. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. *N Engl J Med* 2014;371: 993–1004.
 51. Pfau D, Thorn SL, Zhang J, et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibitor attenuates myocardial remodeling and improves infarct perfusion in experimental heart failure. *Sci Rep* 2019;9:5791.
 52. Kompa AR, Lu J, Weller TJ, et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition provides superior cardioprotection compared with angiotensin converting enzyme inhibition after experimental myocardial infarction. *Int J Cardiol* 2018;258: 192–8.
 53. Xia Y, Chen Z, Chen A, et al. LCZ696 improves cardiac function via alleviating Drp1-mediated mitochondrial dysfunction in mice with doxorubicin-induced dilated cardiomyopathy. *J Mol Cell Cardiol* 2017;108:138–48.
 54. Gu J, Noe A, Chandra P, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of LCZ696, a novel dual-acting angiotensin receptor–neprilysin inhibitor (ARNi). *J Clin Pharmacol* 2010;50:401–14.
 55. Nabil E. Boutagy, PHD, a Attila Feher, MD, PHD, a Daniel Pfau, BS, a Zhao Liu, PHD, b Nicole M. Guerrero, AAS, RT(R), RDCS, a Lisa A. Freeburg, BA, c Sydney J. Womack, BS, c Abigail C. Hoenes, BS, c Caroline Zeiss, PHD, DACVP, DACLAM, d Lawrence H. Young, MD, a Francis G. Spinale, MD, PHD, c Albert J. Sinusas, MD. Dual Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibition With Sacubitril/Valsartan Attenuates Systolic Dysfunction in Experimental Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity. *JACC: Cardiooncology*. 2,5,2020: 774–87

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globlo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Seja simples sem ser simplista

A prática clínica é simples, considerando que a maioria dos pacientes seguem um determinado padrão de risco e ao se estabelecer qual é este risco, seguimos estratégias de avaliação que têm grandes chances de identificar os pacientes de maior e menor gravidade.

Este conceito da definição da probabilidade pré-teste é fundamental em medicina e quando seguimos a partir desse conceito seremos simples evitando-se ser simplistas.

Em Doença Arterial Coronária (DAC) deparamos com pacientes com sintomas típicos, atípicos, assintomáticos, outros com ECG de repouso anormal, ou com DAC conhecida além dos grupos onde nem sempre é fácil estabelecer diagnóstico como em mulheres e diabéticos, onde os sintomas podem ser atípicos ou ausentes.

Usualmente utilizamos dos clássicos fatores de risco, que são úteis apesar da sua baixa especificidade. Cerca de 90% dos pacientes com DAC têm um ou mais fatores de risco, porém cerca de 70% dos pacientes sem

DAC, têm um ou mais fatores de risco. Isso confere uma ótima sensibilidade e uma baixa especificidade. Reconhecendo essa menor especificidade, particularmente nos pacientes de risco intermediário, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu nos algoritmos de decisão os chamados fatores agravantes, onde a presença, por exemplo de uma história familiar de DAC precoce, hipertrofia ventricular esquerda, função renal reduzida ou a presença de um escore de cálcio coronário maior do que 100 ou no percentil maior do que 75 para a idade e sexo, como sendo um fator agravante e isso reclassificaria o paciente para uma faixa de risco acima da definida pelos fatores de risco clássicos.

Um dos grandes desafios da medicina moderna é o seu custo, e a educação médica continuada, nos faz aprender a utilizar desses recursos de forma mais apropriada considerando a probabilidade pré-teste dos nossos clientes.

A Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) de estresse e repouso é há décadas um método bem estabe-

lecido no diagnóstico e prognóstico da DAC. É um método que acessa a interação fisiológica, funcional e molecular, com grande base científica de evidências que demonstram o seu valor diagnóstico, prognóstico e estratificador de risco. O método está bem padronizado, o que permite que grandes e pequenos centros médicos possam obter bons resultados clínicos. É um método altamente reprodutível e factível em todo o país e de relativo fácil acesso. Entretanto, tem dois pontos fracos: é um exame longo e tem exposição a radiação. A sua sensibilidade média é da ordem de 90% e apresenta uma especificidade de cerca de 80%.

Assintomáticos

Quando nos deparamos com um paciente assintomático que nos procura para uma avaliação de rotina a nossa prioridade é avaliar o risco de eventos a longo prazo e desta forma identificar aqueles que necessitarão de avaliações complementares ou não. Para isso utilizamos do clássico escore de risco de Framingham que é capaz de separar aqueles de baixo, intermediário e alto risco de eventos em 10 anos. De uma forma geral, aqueles de baixo risco, não necessitarão de avaliações adicionais e devem ter orientações no sentido de prevenção primária

Pacientes Assintomáticos

Desta forma, a sua utilização deve ser pautada em recomendações sólidas e apropriadas. Hendel RC¹, publicou no JACC em 2010 um estudo onde 6351 pacientes submetidos a CPM tiveram sua indicação revisada de acordo com as diretrizes previamente publicadas, levando-se em consideração as indicações apropriadas, inapropriadas e incertas. Nesse estudo foi possível identificar que cerca de 14% dos exames tinham indicação inapropriada, 15% incertas e 71% apropriadas de acordo com essas recomendações. Das indicações inapropriadas, 45% foram em pacientes assintomáticos com probabilidade de DAC pré-teste baixa, 16% em pacientes de baixa probabilidade com dor torácica e ECG interpretável e capaz de fazer um teste ergométrico.

e modificação de fatores de risco. Os pacientes assintomáticos de alto risco, devem ser encaminhados para avaliações adicionais e considerando essa probabilidade que é superior a 20% em 10 anos de eventos, um exame para avaliação da reserva de fluxo coronário, como uma CPM, tem indicação apropriada. Caso essa avaliação identifique uma reduzida reserva de fluxo coronário, ou seja, isquemia, seguirá na investigação anatômica (angiotomografia de coronária ou cinecoronariografia invasiva), considerando a severidade do defeito de perfusão, carga de trabalho alcançada, alterações eletrocardiográficas e sintomatologia esforço induzida, e dados não perfusionais como fração de ejeção do VE e a presença de dilatação transitória pós-estresse do VE. A avaliação do paciente de risco intermediário certamente

Diabéticos tipo 2 assintomáticos

Arthur Scholte, Jeroen Bax e Frans Wackers
J Nucl Cardiol 2006;13:11-8

requer uma atenção especial. A Diretriz de Tomografia Cardiovascular da SBC há anos recomenda a utilização do escore de cálcio coronário (ECC) para estimar a carga aterosclerótica dessa população, com indicação classe I². Aqueles indivíduos com ECC zero ou inferior a 100, e assintomáticos devem seguir as orientações de prevenção primária, porém, aqueles com ECC maior ou igual a 400 devem ter um exame da perfusão miocárdica (CPM) como essencial, visto que a prevalência de isquemia passa a ser superior a 40%, com uma frequência de eventos significativamente maior. Novamente o grupo intermediário, aqueles com ECC maior do que 100 e inferior a 400, devem ter a indicação de uma CPM a depender da presença de fatores associados como síndrome metabólica, idade maior do que 65 anos e presença de fatores de risco agravantes. Uma população que requer especial atenção são os diabéticos assintomáticos³.

Sintomáticos

Quando nos deparamos em nossos consultórios com pacientes sintomáticos, a nossa prioridade é definir a causa do sintoma e avaliar o risco de eventos no curto e longo prazo, orientando a necessidade de revascularização. Esse é o paradigma da avaliação funcional. Nesse cenário, a avaliação de probabilidade pré-teste deve ser feita

pele escore de Diamond e Forrester, onde a característica da dor, a faixa etária e o sexo do paciente definem qual a probabilidade de ele ter uma lesão coronária obstrutiva significativa. Os pacientes de baixa probabilidade, que nesse escore, são definidos como sendo aqueles com menos de 15%, devem ser orientados a realizar um teste funcional de mais baixo custo, como um teste ergométrico em esteira, desde que tenham condições de alcançar uma carga de trabalho superior a 5 METS, uma FC maior ou igual a 85% da FC máxima prevista para a idade e tenham um ECG interpretável. Já os pacientes definidos como de alta probabilidade (>85%) e com sintomatologia típica, poderão ser encaminhados diretamente para um exame anatômico, ou um teste funcional com imagem como uma CPM ou Eco estresse a depender da expertise local. Quando nessa avaliação funcional nos deparamos com isquemias não severas e sem variáveis de alto risco, como dor e alterações de ST com baixa carga, dilatação transitória pós-estresse do VE, podemos estratificá-los não invasivamente através de uma angiotomografia de coronária e definir a anatomia de maior ou menor risco.

Quando nos deparamos com um paciente com

Pós-revascularização

Pacientes Sintomáticos

Pós-revascularização

definir o tempo ideal para reavali- ar funcionalmente um paciente após um exame normal. Se o exame é normal, frente a uma boa carga de trabalho (principalmente se frente a uma carga > 10 METs), sem alterações eletrocardiográficas no estresse e não houve o surgimento de nova sintomatologia ou mudança de sintomas prévios, parece não haver benefício em uma reavalia- ção com menos de 2 anos. Neste caso devemos considerar o exce- lente valor prognóstico da CPM (frequência de eventos <1% ao ano) e o controle metabólico. Caso venha ocorrendo sintomas o exame mostra-se efetivo. Quando

DAC conhecida, particularmente naqueles com revascu- larização prévia, três variáveis devem fazer parte da avaliação inicial. Presença de sintomas, se a revasculari- zação foi completa e há quanto tempo ela foi realizada. É evidente que diante de um paciente com DAC conhe- cida e surgimento de sintomatologia sugestivo de isque- mia miocárdica, a realização de uma CPM tem indicação apropriada. Da mesma forma, se a revascularização foi incompleta uma reavaliação funcional deve ser indicada diante de sintomas, ou até mesmo no assintomático, quando as metas de prevenção secundárias estabeleci- das não estão adequa- das. Naqueles com re- vascularização completa e assintomáticos não parece haver benefício em uma revisão da re- serva de fluxo coronário se o procedimento per- cutâneo foi realizado há menos de 2 anos ou a revascularização cirúr- gica há menos de 5 anos, salvo quando o controle das metas metabólicas está inadequado.

Teste prévio normal ou anormal

Um desafio para qualquer cardiologista é

o exame prévio foi anormal, novamente as duas variá- veis, sintoma e tempo do último exame, vem à tona. Nos sintomáticos a indicação é apropriada e caso o exa- me tenha sido a mais de 2 anos, tem indicação a depen- der do adequado controle metabólico.

Variáveis que podem ajudar a definir sua estratégia

Há décadas que uma máxima faz parte do nosso cotidiano: quanto maior o defeito de perfusão, maior é o risco de eventos. Há contundentes dados na literatura há mais de 2 décadas que corroboram essa afirmação.

Teste prévio

Entretanto, recentes estudos, como o Ischemia, abordou a estratégia invasiva ou clínica maximizada inicial diante de pacientes com isquemia moderada ou severa⁴. Nesse estudo, os pacientes com esses graus de isquemia eram encaminhados para a realização de uma angiotomografia de coronária, devendo-se excluir os pacientes com lesão de tronco, para randomização para essas duas estratégias. Ao final do follow-up não houve benefício da estratégia invasiva, entretanto devemos considerar que houve um grande crossover no grupo de estratégia conservadora que pode ter influenciado o resultado. Contudo, o estudo nos ensinou a observar o paciente assintomático, com carga isquêmica moderada ou severa, onde há tempo para conhecermos a anatomia coronária e diante desse dado definir a melhor estratégia. Creio que poucos cardiologistas decidirão por uma estratégia conservadora diante de uma isquemia severa e com uma lesão proximal severa da artéria coronária descendente anterior, considerando os dados desse estudo.

Em dezembro de 2019, eu estive presente ao New York Cardiovascular Symposium, onde os principais autores do Ischemia estiveram presentes e apresentaram os recentes resultados do estudo. Após a apresentação, houve uma excelente sessão de perguntas e respostas aos autores. Um participante encaminhou a seguinte pergunta para a autora principal, a Dra. Judith Hochman:

- um paciente advogado, 50 anos, assintomático, com uma CPM revelando uma isquemia severa na parede anterior, e com a angiotomografia revelando uma lesão severa em DA proximal. A senhora o trataria de forma conservadora? Houve uma gargalhada geral no auditório, inclusive dos participantes da mesa.

A resposta dela foi: eu o encaminharia para uma angioplastia.

Não só a carga isquêmica deve ser considerada em sua tomada de decisão. A fração de ejeção do VE é um importante preditor de eventos. Há dados contundentes que para uma mesma carga isquêmica os pacientes apresentam uma curva de sobrevida menor, quanto menor for a fração de ejeção⁵⁻⁸.

Considerações finais

Em tecnologia nada fica parado. Novos dados surgem a toda hora. O livre arbítrio é uma prerrogativa humana. Devemos ter as diretrizes como orientadores, e balizadores dos nossos atos, entretanto não devemos considerá-las como dogmas. Há uma frase do Dr. Daniel Beriman, do Cedars-Sinai Medical Center que diz: “apesar do conceito one-stop-shop ter emergido, o uso selecionado de várias modalidades, isoladamente ou em combinação é a abordagem preferida por algum tempo”.

Referências:

1. Hendel RC, Cerqueira M - Multicenter Assessment of use of SPECT CPM using appropriateness criteria. JACC 2010;55;156-62
2. Diretriz de Tomografia Cardiovascular – Arquivos Brasileiros de Cardiologia – Vol 87; 2; Setembro de 2006
3. Arthur Scholte, Jeroen Bax e Frans Wackers - J Nucl Cardiol 2006;13:11-8
4. Maron D, Hochman, J - Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease - N Engl J Med 2020; 382:1395-1407 - DOI: 10.1056/NEJMoa1915922
5. Circulation 2008;117:1283-91/J Nucl Cardiol 2006;13768-78.
6. Am Heart J 2011;161:900-7.
7. New Engl J Med 2007;356:1502-16.
8. New Engl J Med 2009;360

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@globo.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Volumes Sistólicos e Diastólicos Finais e a Fração de Ejeção do VE pelo ECO e Gated-SPECT. São Comparáveis?

A introdução de traçadores de perfusão à base de tecnécio (Tc99m-MIBI) a partir do final dos anos 80, resultou em imagens com qualidade suficiente para permitir a avaliação da contratilidade global e segmentar do VE, avaliação do espessamento da parede e o cálculo da fração de ejeção (FE), concomitante a avaliação da perfusão miocárdica (Gated-SPECT). A aquisição engatilhada (GATED) deve ser realizada sempre que tecnicamente viável¹. Para um GATED ideal é necessário um ritmo cardíaco estável e

se possível regular. Uma frequência e um ritmo cardíacos estáveis podem ser alcançados rejeitando-se os batimentos cardíacos que estão fora de uma faixa de 20% a partir da média dos batimentos. A maioria dos laboratórios engatilha o coração em 8 janelas por ciclo cardíaco. As estatísticas de contagem mais baixas alcançadas com a imagem com Tálzio tornam esse engatilhamento mais desafi-

ador com este isótopo, mas muitos laboratórios relataram resultados satisfatórios usando gating de 8 quadros em pacientes selecionados. Em nosso serviço nós não realizamos o Gated quando é o usado o Tálzio. Sempre que possível realizamos o

Gated nos estudos de perfusão SPECT de estresse e repouso permitindo a avaliação da disfunção transitória do VE após o estresse.

É indiscutível o valor prognóstico do

cálculo da fração de ejeção na tomada de decisão clínico e procurar ter essa informação de forma acurada e o mais precisa possível é mandatório. Entretanto, muito questionam a diferença dos valores absolutos obtidos por essa técnica em comparação com os obtidos pelo eco. Cwajg E & Verani M, reportaram que o GSPECT e o ECO mostram uma correlação de boa para excelente quanto ao cálculo da Fração de Ejeção do VE (FEVE) e dos

Tabela 1: Principais estatísticas descritivas das características mensuradas

	N	Média	Mediana	DP	Mínimo	Máximo
VSFEEO	7 3	39,5	36,0	18,0	10,0	135,0
VSFGS	7 3	25,1	21,0	19,7	2,0	98,0
VDFEEO	7 3	111,81	108,0	31,9	57,0	216,0
VDFGS	7 3	70,21	71,0	27,0	31,0	150,0
FEEO	7 3	64,6	65,0	9,7	21,0	85,0
FEGE	7 3	67,3	70,0	12,6	25,0	94,0

volumes sistólicos e diastólicos finais do VE. Outros autores como Bellenger NG & Pennell DJ relataram que a FEVE calculada por várias técnicas não são interrelacionáveis, com ampla variabilidade nos valores dos volumes e da FEVE, sendo mais marcante quando comparado ao ECO³. Nicols K & Garcia EV, concluíram que diferentes métodos de GSPECT para o cálculo da FEVE revela significativa dispersão e limites específicos de

Gráfico 1 - Comparação entre Volume Sistólico Final (VSF) - ECO e GSPECT

Os valores de VSF, obtidos por ECO tendem a ser consistentemente maiores que os obtidos por GSPECT

Gráfico 2 - Gráfico de Bland - Altman para comparar as diferenças de VSF obtidas pelos métodos ECO e GS.

O teste t de Student, para amostras pareadas, mostra que o viés estimado foi significativamente diferente de zero ($P < 0,001$)

cada método devem ser definidos.⁴

Realizamos em nosso serviço uma avaliação comparativa do cálculo da fração de ejeção e dos volumes sistólicos (VSF) e diastólicos (VDF) finais do VE através da ecocardiografia e do Gated-SPECT.⁵ Avaliamos pacientes consecutivos encaminhados para o laboratório de cardiologia nuclear com Doença Arterial Coronária (DAC) conhecida ou não, que tinham sido submetidos a um ecocardiograma até 60 dias anterior ao exame de perfusão miocárdica (Gated-SPECT). Foram ex-

Gráfico 3 - Comparação entre Volume Diastólico Final (VDF) - ECO e GSPECT

Os valores de VDF, obtidos por ECO tendem a ser consistentemente maiores que os obtidos por GSPECT

Gráfico 4 - Gráfico de Bland - Altman para comparar as diferenças de VDF obtidas pelos métodos ECO e GS.

O teste t de Student, para amostras pareadas, mostra que o viés estimado foi significativamente diferente de zero ($P < 0,001$).

cluídos aqueles pacientes que apresentaram algum evento maior (IAM, Angina Instável, Revascularização do miocárdio ou IC descompensada) no período entre a realização do ECO e o Gated-SPECT. Foi obtido em 73 pacientes a FEVE, VDF e VSF do VE, obtidos através do software EMORY Cardiac Toolbox. Os mesmos parâmetros foram obtidos da ecocardiografia pela fórmula de Teichholz. A gama câmara utilizada foi SPECT de 2 detectores, com uma órbita de 180 graus, 20 segun-

dos por projeção e 8 janelas por ciclo cardíaco. Todos os pacientes foram submetidos a protocolo

Gráfico 5 - Comparação entre Fração de Ejeção do VE (FEVE) - ECO e GSPECT

Os valores de FE, obtidos por GS superaram, em sua maioria, os valores obtidos por ECO

Gráfico 5 - Comparação entre Fração de Ejeção do VE (FEVE) - ECO e GSPECT

Os valores de FE, obtidos por GS superaram, em sua maioria, os valores obtidos por ECO

de 1 dia, tendo sido usado o Gated-SPECT pós-estresse onde a dose média de Tc99m-MIBI foi de 24 mCi. Na tabela 1 abaixo é possível avaliar os dados estatísticos descritivos das características mensuradas.

No gráfico 1 nota-se que os valores do VSF, obtidos pelo ECO tendem a ser consistentemente maiores do que os obtidos pelo Gated-SPECT. No gráfico 2, na análise do gráfico de Bland-Altman para comparar as diferenças de VSF obtidos pelos

métodos, revela que o teste t de Student, para amostras pareadas, mostra que o viés estimado foi significativamente diferente de zero ($p < 0,001$). No gráfico 3 observa-se que os valores do VDF, obtidos pelo ECO tendem a ser consistentemente maiores do que os obtidos pelo Gated-SPECT. No gráfico 4, na análise do gráfico de Bland-Altman para comparar as diferenças de VDF obtidos pelos métodos, revela que o teste t de Student, para amostras pareadas, mostra que o viés estimado foi significativamente diferente de zero ($p < 0,001$).

No gráfico 5, comparamos a FEVE pelo ECO e Gated-SPECT e os valores dessa variável obtidos pelo Gated-SPECT superaram, em sua maioria, os valores obtidos pelo ECO. No gráfico 6, a análise de Bland-Altman para comparar as diferenças da FEVE obtidas pelos métodos ECO e Gated-SPECT, nota-se que o teste t de Student, para amostras pareadas, mostra que o viés estimado foi significativamente diferente de zero ($P = 0,047$).

Assim, os valores do VSF e VDF obtidos pelo ECO tendem a ser consistentemente maiores que os obtidos pelo Gated-SPECT ($p < 0,001$) e que pela análise de Bland-Altman para essas medidas os métodos não são concordantes. Os valores da FE obtidos pelo GSPECT são maiores que os obtidos pelo ECO ($p = 0,04$) e pela análise de Bland-Altman para esta medida, nota-se que os métodos não são concordantes. Assim, concluímos que os métodos Gated-SPECT e ECO, embora amplamente utilizados na avaliação desses parâmetros (VSF, VDF e FEVE) não são concordantes. Quando ambos os métodos são utilizados em uma mesma instituição, será importante levar em consideração essas diferenças e aplicar os limites específicos de normalidade para cada método.

Um fato relevante é que quando uma FEVE, por exemplo, é normal em um método ela também é normal no outro, porém os valores absolutos obtidos são diferentes. Da mesma forma, se uma FEVE é reduzida em um método, usualmente é reduzida no outro. Devemos entender essa limitação, sabendo utilizar a mesma grandeza e mesmo método para a nossa tomada de decisão.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Referências:

1. Sharmila Dorbala MD, MPH -Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Myocardial Perfusion Imaging Guidelines: Instrumentation, Acquisition, Processing, and Interpretation—*Journal of Nuclear Cardiology* volume 25, pages1784–1846 (2018).
2. Cwajg E, Cwajg J, Keng F, He ZX, Nagueh S, Verani MS. Comparison of global and regional left ventricular function assessed by gated-SPECT and 2-D echocardiography. *Rev Port Cardiol.* 2000;19 (Suppl 1): 139-46
3. Bellenger NG, Pennell DJ – *Eur Heart J* 2000-Ago .
4. Nichols K, Garcia EV – *J Nucl Cardiol* 2002-Maio.
5. Paixão EL, Ximenes CA—Análise Comparativa do Cálculo da Fração de Ejeção e dos Volumes Sistólicos e Diastólicos Finais do VE através da Ecocardiografia e do Gated-SPECT - 57º Congresso da SBC—São Paulo, SP, 2002

Prezado Colega

Vivemos épocas difíceis onde a desorganização estrutural do estado brasileiro vem ocorrendo há décadas, com uma grave polarização ideológica que só tem criado problemas para a população em geral. A maioria da população procura sair de casa diariamente com o objetivo de ganhar dignamente seu sustento, pagar suas contas e criar sua família. A maioria das empresas faz o mesmo.

Hoje, a comunidade nuclear e cardiológica está privada da utilização dos recursos técnicos tão importantes para o manuseio dos seus pacientes. A Medicina Nuclear é mais uma vítima do descaso administrativo do país. Há meses que os órgãos responsáveis pela produção e importação de insumos radioativos vinham alertando da necessidade de novos aportes financeiros para custear a demanda e os elevados custos, particularmente após a grande desvalorização do real. Nós chegamos ao fundo do poço, quando foi necessário paralisar todos os serviços de medicina nuclear no país, por falta de matéria prima. Milhares de pacientes deixaram

de realizar seus exames nucleares e outros tantos deixaram de realizar seus tratamentos oncológicos.

A UHG, empresa o qual o Santa Joana Diagnóstico faz parte, resolveu criar alternativas, buscando obter no mercado, mesmo a um custo muito maior, os insumos necessários. Em algumas semanas voltaremos a ter insumos radioativos para retomar as nossas atividades.

“Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade”. Sir Winston Churchill.

Somos otimistas, e contamos com a sua compreensão e parceria para retomarmos os cuidados aos seus clientes dentro em breve e dias melhores virão.

Eduardo Paixão – Editor do Madame Curie

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

O cardiologista na sala de emergência: Angiotomografia de coronária vs Cintilografia de Perfusão Miocárdica

Na edição de 12 de Agosto de 2021 do New England Journal of Medicine foi publicada uma interessante discussão sob o papel dos exames de imagem (Cintilografia de Perfusão Miocárdica e Angiotomografia das Coronárias) no cenário da dor torácica aguda na sala de emergência¹⁵. O Madame Curie resumiu esse artigo e acresceu uma discussão contemporânea sobre esse polêmico tema.

Caso Clínico

Uma mulher de 58 anos procura uma emergência com dor epigástrica, ombro esquerdo e mandíbula, respiração curta que se iniciou há 2 dias. Ela refere piora do sintoma quando sobe as escadas do seu edifício, fato que não ocorria anteriormente. Não refere sudorese, náuseas ou vômitos. Trabalha como caixa bancário, e ela não reporta estresse adicional recente ou mudanças no seu estilo de vida. O pai teve um infarto do miocárdio aos 60 anos. Ela é diabética, dislipidemia e hipertensa tratadas com metformina, atorvastatina e lisinopril respectivamente. Os seus exames mais recentes revelam um colesterol total em 200mg% e LDL em 100mg%. Ao exame físico nota-se a FC em 90 bpm e PA 110/90 mmHg, saturação de O₂ em 98% em ar ambiente. O ECG de repouso revela ritmo

sinusal, com alterações não específicas das ondas T. O hemograma foi normal, e o perfil bioquímico normal. A Hemoglobina glicada (A1C) é de 7%. A troponina ultrasensível foi de 0,04ng/litro (valor normal < 14) na avaliação inicial e permaneceu normal 6h após a admissão na urgência. A hipótese diagnóstica estabelecida foi de risco de doença arterial coronária (DAC) e a equipe médica recomendou a necessidade de exames adicionais para definir o risco da paciente.

Você como médico assistente, poderá dispor de duas opções para estratificação de risco que são a cintilografia de perfusão miocárdica e a angiotomografia computadorizada das coronárias. Qual das opções você escolherá, e essa definição deverá ser baseada na literatura, sua própria experiência, diretrizes publicadas ou outras informações pertinentes:

1. Recomendar uma cintilografia de perfusão miocárdica—CPM
2. Recomendar uma angiotomografia de coronária—CTA

Para ajudar na sua decisão, foram ouvidos dois experts nas respectivas áreas, resumindo as evidências em favor da sua área.

Recomendação de uma cintilografia de perfusão miocárdica de estresse e repouso:

Nesse contexto de um paciente que procura uma emergência com esses sintomas, o foco da avaliação inicial deve ser no diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda. Ainda que o sintoma não seja uma opressão precordial clássica, isquemia pode se manifestar de forma atípica, particularmente em mulheres. A ausência de alterações do segmento ST (supra ou infra) estabelecem o risco para uma faixa de 8-12%. A análise serial da troponina ultrasensível em um período de 6h está associada com um risco de infarto do miocárdio e morte por causa cardiovascular em 30 dias após a apresentação inicial em menos de 1%¹. As questões clínicas remanescentes são estabelecer se o sintoma representa uma angina instável ou se a doença arterial coronária está presente e se presente, qual o futuro risco.

A Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) usa a injeção de radioisótopos em repouso e no estresse para de maneira não invasiva avaliar a reserva de fluxo coronário. Desde que a causa de uma síndrome coronariana aguda é uma redução no fluxo sanguíneo causada por uma placa obstrutiva e instável, a imagem em repouso da perfusão pode identificar esse substrato. Em um grande estudo multicêntrico, pacientes randomizados para uma estratégia na qual os cuidados foram definidos pela informação da imagem de repouso, houve poucas admissões desnecessárias quando comparados com aqueles conduzidos sem essa informação². As imagens de repouso são mais úteis naqueles ainda com sintomas ou dentro de 2-3 h após a apresentação. No caso apresentado, houve um tempo decorrido superior a 6h.

Nessa situação, as imagens obtidas durante o es-

teste geralmente respondem as questões clinicamente relevantes e é considerado um teste apropriado após os resultados da troponina seriada negativos³. O estresse sob exercício reproduz os sintomas dos pacientes, e permite correlação com os defeitos de perfusão. Um estresse positivo sugere que o sintoma precedente pode ser devido a doença arterial coronária e isquemia miocárdica. A extensão e severidade do defeito de perfusão é preditor de um infarto do miocárdio futuro e morte de causa cardiovascular e permite discutir o papel da coronariografia e revascularização. Um teste negativo faz o diagnóstico de angina instável e doença arterial coronária obstrutiva muito improváveis.

A angiotomografia pode também responder a algumas questões, mas não é possível na maioria dos pacientes. A seleção dos pacientes para uma angiotomografia é importante, e esta seleção tem sido usada em estudos clínicos envolvendo pacientes na sala de emergência⁴. Pacientes com alergia ao meio de contraste, não deverão receber o contraste. A frequência cardíaca deve ser controlada com betabloqueadores para melhorar a qualidade das imagens, o que pode ser problemático em pacientes com asma. Em pacientes com múltiplos fatores de risco, como no caso dessa apresentação, substanciais calcificações coronárias podem reduzir a acurácia da angiotomografia com contraste para definir estenoses. Se estenoses moderadas são encontradas, a correlação com os sintomas não pode ser evidenciada. A reserva de fluxo fracionada (FFR) por meio da angiotomografia é útil nesse cenário, mas essa imagem não é ainda universalmente disponível e outro teste será necessário.

Assim, a cintilografia de perfusão miocárdica possibilitará informações para responder a questões clínicas relevantes e poderá ser usada virtualmente em praticamente todos os pacientes, com baixa

exposição a radiação. Este método diagnóstico é amplamente aceito e seu uso é suportado por décadas de estudos clínicos e evidências na literatura médica.

Para que não se perca na avaliação dos prós e contras dos vários métodos diagnósticos, é fundamental a experiência e expertise local. Métodos de imagem devem ser feitos com alto padrão de qualidade e devem ser interpretados por pessoal experiente para permitir a informação necessária para direcionar a tomada de decisão clínica que o caso requer.

Por – James Udelson – Tufts Medical Center, Boston, Massachusetts, EUA

Recomendação de uma angiotomografia das coronárias:

Essa mulher de 58 anos, que se apresenta com uma dor torácica aguda, tem baixo a intermediária probabilidade de doença arterial coronária obstrutiva. Essa observação fortemente favorece o uso da angiotomografia das coronárias sobre a cintilografia de perfusão miocárdica. A angio tomo permite a visualização direta das artérias coronárias, com um valor preditivo negativo de 100% de exclusão de DAC obstrutiva. Vários estudos têm mostrado que a angio tomo é significativamente mais acurada⁵. O estudo SCOT-HEART mostrou que a frequência de morte e infarto não fatal foi 41% menor quando um teste anatômico foi o método de imagem usado, quando comparado com teste funcional⁶⁻⁷. O uso da angio tomo em pacientes com dor torácica aguda tem sido estudado extensivamente. Em seis estudos envolvendo pacientes com dor torácica aguda, a angio tomo foi comparada a cintilografia de perfusão miocárdica, cuidados clínicos, teste ergométrico e troponina ultrasensível. Cada estudo mostrou superioridade da angio tomo sobre os outros métodos em respeito a custo e tempo para a alta da emergência, ou ambos. Um

estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico, CT-STAT mostrou um tempo menor para o diagnóstico de 54% e 38% de redução de custo com a angio tomo do que com a cintilografia de perfusão miocárdica, sem diferença na segurança dos endpoints cardiovasculares⁸.

A angio tomo agora pode ter a capacidade de acessar e estimar a reserva de fluxo fracionado (FFR-CT). Essa técnica emerge como uma poderosa ferramenta para permitir importantes informações prognósticas. Outra razão para a escolha da angio tomo foi destacado pelo estudo ISCHEMIA. A extensão anatômica da DAC avaliado pela angio tomo foi altamente preditor de morte e infarto, enquanto a severidade da isquemia não foi. A angio tomo permite informações sobre a estenose e simultaneamente a severidade da doença aterosclerótica de base⁹. Em resumo, a um baixo custo e dose de radiação, a angio tomo com ou sem FFR, permitirá uma maior acurácia da causa da isquemia e doença do tronco da coronária esquerda, identifica aterosclerose subclínica e permitindo abordagem inicial preventiva e reduzindo a necessidade de testes adicionais.

Por – Matthew J Budoff – Lundquist Institute, Torrance, California, EUA

Discussão – Madame Curie

Quando observamos o cenário da dor torácica na urgência, identificamos que de um grande universo de pacientes, muitos farão muitos exames e/ou serão admitidos no hospital, porém o universo de pacientes com DAC é bem menor e o de pacientes com Síndrome coronariana aguda (SCA) é ainda menor. Ao nos depararmos com um paciente na urgência é necessário usar o raciocínio Bayesiano, estabelecendo qual a probabilidade desse sintoma ser devido a DAC significativa. Baseado em sexo, idade, característica da dor e fatores de risco associados. Várias situações poderão surgir,

desde o ECG de admissão normal ou com alterações não diagnósticas e a dosagem dos marcadores de necrose miocárdica nos ajudará a definir a presença ou não de SCA. O dilema é definir se o sintoma é por DAC, estratificar o risco e definir estratégia de tratamento. Entretanto, o método de abordagem deve ser factível, ter um bom valor preditivo positivo e negativo e ser custo efetivo. Mesmo que o paciente seja de risco intermediário após uma boa anamnese, exame físico, ECG e

rios distintos em uma angio tomo. A imagem a esquerda revela uma coronária normal e certamente um paciente de muito baixo risco e a sua permanência na urgência será reduzida. Na imagem no centro, é evidente a presença de doença arterial coronária, porém não obstrutiva e associada a abordagem clínica inicial, conferirá uma segurança para liberar esse paciente. Na imagem a direita, temos um paciente com extensa aterosclerose proximal em um vaso importante, onde a presença de DAC significativa ficou documentada. Porém, o sintoma está esclarecido?

O estudo ROMICAT avaliou a utilidade da angio tomo na emergência. Estudou a morfologia da placa, remodelamento positivo, baixa densidade da placa e calcificações dispersas¹⁰. Não houve consenso na utilidade desses dados para definir qual o tipo de placa será mais útil ou que maneira uma composição de placa deverá ser incluída na avaliação da SCA. Nesse estudo 38% foram excluídos por limitações técnicas. A especificidade da avaliação da placa foi baixa (54%) e o valor preditivo positivo tanto da avaliação da placa e da presença de estenose, foram significativamente

enzimas seriadas normais ou negativas, certamente essa abordagem guarda um excelente valor preditivo negativo, com uma estimativa baixa de eventos, possibilitando uma abordagem mais conservadora e encaminhamento para uma investigação ambulatorial.

Nas imagens acima nos deparamos com 3 cená-

te menores (17 e 35% respectivamente) quando comparada com os dados da cintilografia de perfusão miocárdica, com um valor preditivo negativo semelhante (100, 98 e 100%, respectivamente). O ROMICAT II, Hoffmann e col. avaliaram a angio tomo versus avaliação padrão na dor torácica aguda¹¹. Foram randomizados em vários

centros, 1000 pacientes entre 40 e 74 anos com sintomas sugestivos de síndrome coronariana aguda, mas sem alterações isquêmicas no ECG ou um teste de troponina inicial positivo, para a realização de uma angio tomo inicial ou abordagem clínica padrão na emergência. O end point primário foi a duração na estadia no hospital e os desfechos secundários incluíram taxa de alta da emergência, eventos cardiovasculares adversos maiores em 28 dias e custos cumulativos. Nota-se que foram incluídos pacientes do sexo feminino em 48% no grupo angio tomo e 46% no grupo de avaliação padrão. O estudo ROMICAT II por Hoffman e cols. a alta direta da emergência era mais comum no grupo da angio tomo (46% vs 12,4%). Contudo, a admissão a uma unidade de observação era mais comum no grupo de abordagem padrão (53,7% vs 26,6%), e admissão ao hospital foi reduzida apenas modesta-

mente com angio tomo (25,4% com angio tomo vs 31,7% com cuidados padrão, $P = 0,027$). Concluíram os autores que o paciente na emergência com sintomas sugestivos de SCA, a incorporação da angio tomo em uma estratégia de triagem inicial, melhorou a eficiência da tomada de decisão clínica, em comparação com a avaliação padrão na sala de emergência, mas resultou em um aumento nos testes subsequentes e exposição à radiação, sem diminuição dos custos globais de cuidados. Litt e col. avaliou a segurança da alta em pacientes com possível SCA. Foram randomizados 1392 pacientes para uma avaliação inicial pela angio tomo ou cuidados tradicionais¹². Novamente identifica-se um grande percentual de pacientes do sexo feminino (51% no grupo da angio tomo e 56% no de cuidados padrão) e 51% em ambos os grupos eram TIMI score zero. A alta da emergência ocorreu em 50% dos pacientes no grupo da angio tomo e em apenas 23% no de cuidados padrão que resultou em 77% de admissões no hospital nesse último grupo. Os autores concluíram que em pacientes de baixo e médio risco com possível SCA, a estratégia baseada na angio tomo parece permitir a alta segura e rápida da sala de emergência. Sendo assim, avaliando os dados de Litt e Ho-

Variável	CTA	Avaliação padrão
Idade (anos)	54±8	54±8
Sexo feminino	48%	46%
Fatores de risco		
0-1	36%	38%
2-3	54%	52%
≥ 4	10%	10%
Alta direta da emergência	47%	12%
Admissão hospital	21%	25%
Duração	8,6h	26h
Custo	US\$4.289	US\$4060
Exposição radiação	13.9±10mSv	4,7±8mSv

ROMICAT II – Utilidade da CTA versus avaliação padrão na dor torácica aguda - Hoffmann U et al. N Engl J Med 2012;367:299-308

Estudo	Idade	Mulheres
Litt N Engl J Med 2012;366:1393-403	49 anos	51% - CTA e 56% - Avaliação usual
Hoffman Hoffmann U et al. N Engl J Med 2012;367:299-308	54 anos	48% - CTA e 46% - Avaliação usual

ffman, identificamos que os pacientes tinham idade média de 49 anos (Litt) e 54 anos (Hoffman) e um percentual importante de pacientes do sexo feminino. Outro fato relevante nesses estudos é que a angiotomo foi realizada durante o dia e em dias úteis, em centros onde os resultados eram possíveis de imediato.

No estudo PERFECT foi comparada a efetividade da angiotomografia coronária versus a cintilografia de perfusão miocárdica em pacientes admitidos com dor torácica¹³. Foram randomizados 411 pacientes em uma proporção 1:1 para teste funcional ou angio tomo. Em seu resultado nota-se que não houve diferença no tempo para a alta ou início de novas medicações cardíacas na alta. Em um follow-up de 1 ano, não houve diferença no número

de pacientes que foram submetidos a testes cardiovasculares subsequentes no grupo de angio tomo em comparação com os submetidos ao teste funcional ou hospitalização cardiovascular. No entanto, houve uma maior frequência de angiografia invasiva no grupo da angio tomo (11% vs 2%) e intervenções coronárias percutâneas (6% vs 0%).

Na revisão de meta-análises feita por Foy e col. em 13 estudos com 10315 pacientes no braço da angio tomo e 9777 no braço do teste funcional no cenário da uma SCA possível não houve diferenças estatisticamente significativas entre essas abordagens em relação a mortalidade ou hospitalização cardiovascular em um follow-up de 18 meses¹⁴. Os pacientes avaliados pela angio tomo fo-

Andrew J. Foy, MD; Sanket S. Dhruva, MD; Brandon Peterson, MD; John M. Mandrola, MD; Daniel J. Morgan, MD, MS; Rita F. Redberg, MD, MSc
 JAMA Intern Med. 2017;177(11):1623-1631. doi:10.1001/jamainternmed.2017.4772

ram significativamente mais propensos a serem submetidos à angiografia coronária invasiva (11,7% vs 9,1%; RR 1.33; IC 95%, 1.12-1.59)) e revascularizados (7,2% vs 4,5%; RR 1.86; IC 95%, 1.43-2.43). Em relação a infarto do miocárdio no período de acompanhamento não se observa vantagens em favor da abordagem pela angio tomo em diversos estudos.

Sendo assim, as limitações práticas na utilização da angio tomo na abordagem da dor torácica aguda são da ordem de: **disponibilidade** – equipamento adequado e acessível bem como recursos disponíveis (preparo/realização/ interpretação); **Ritmo cardíaco** – incapacidade de receber betabloqueador e ritmo irregular (ectopia e FA); **Inerente ao contraste** – alergia, uso de metformina e insuficiência renal; **Problemas técnicos** – segmentos não interpretáveis (extensa calcificação, stent em vaso fino); lesões intermediárias e vasos finos (<2mm).

O tema está longe de uma conclusão, porém destacamos que a angio tomo como estratégia de avaliação de pacientes de baixo a intermediário risco mostra ser seguro e eficiente. A sua utilização reduz o tempo de permanência na urgência. Não mostrou ser superior a abordagem convencional em termos de redução de mortalidade. A sua utilização como estratégia inicial aumenta a chance de procedimentos invasivos e revascularização, sem redução de mortalidade e frequência de infarto. Tem limitações logísticas que dependerá da expertise local e disponibilidade. Tem limitações técnicas inerentes ao uso de contraste iodado, dosimetria de radiação, presença de arritmias e FC não controlada. Tem

limitações em pacientes de alto risco e portadores de DAC conhecida.

Referências:

1. Neumann JT, Twerenbold R, Ojeda F, et al. Application of high-sensitivity troponin in suspected myocardial infarction. *N Engl J Med* 2019;380:2529-2540.
2. Udelsion JE, Beshansky JR, Ballin DS, et al. Myocardial perfusion imaging for evaluation and triage of patients with suspected acute cardiac ischemia: a randomized controlled trial. *JAMA* 2002;288:2693-2700
3. Rybicki FJ, Udelsion JE, Peacock WF, et al. 2015 ACR/ACC/AHA/AATS/ACEP/ASNC/ NASCI/SAEM/SCCT/SCMR/SCPC/SNMMI/STR/STS appropriate utilization of cardiovascular imaging in emergency department patients with chest pain: a joint report of the American College of Radiology Appropriateness Criteria Committee and the American College of Cardiology Appropriate Use Criteria Task Force. *J Am Coll Cardiol* 2016;67:853-879
4. Hoffmann U, Truong QA, Schoenfeld DA, et al. Coronary CT angiography versus standard evaluation in acute chest pain. *N Engl J Med* 2012;367:299-308.
5. Neglia D, Rovai D, Caselli C, et al. Detection of significant coronary artery disease by noninvasive anatomical and functional imaging. *Circ Cardiovasc Imaging* 2015;8(5):e002179-e002179.
6. Driessen RS, Danad I, Stuijzand WJ, et al. Comparison of coronary computed tomography angiography, fractional flow reserve, and perfusion imaging for ischemia diagnosis. *J Am Coll Cardiol* 2019;73:161-173.
7. Newby DE, Adamson PD, Berry C, et al. Coronary CT angiography and 5-year risk of myocardial infarction. *N Engl J Med* 2018;379:924-933
8. Goyal N, Stillman A. Coronary CT angiography in acute chest pain. *F1000Res* 2017;6:1125-1125.
9. Maron D. Relationships of ischemia severity and coronary artery disease extent with clinical outcomes in the ISCHEMIA trial. Presented at the 69th Annual Scientific Session and Expo of the American College of Cardiology, Chicago, March 28–30, 2020 (<https://www.ccronline.org/presentation-detail/relationships-of-ischemia-severity-coronary-artery>. opens in new tab).
10. ROMICAT – Utilidade da CTA na Emergência *J Am Coll Cardiol* 2009;53:1642-50.
11. ROMICAT II – Utilidade da CTA versus avaliação padrão na dor torácica aguda - Hoffmann U et al. *N Engl J Med* 2012;367:299-308
12. Harold I. Litt - CT Angiography for Safe Discharge of Patients with Possible Acute Coronary Syndromes. - *N Engl J Med* - Volume 366(15):1393-1403 - April 12, 2012.
13. Comparative effectiveness of coronary CT angiography vs stress cardiac imaging in patients following hospital admission for chest pain work-up: The Prospective First Evaluation in Chest Pain (PERFECT) Trial *Circulation* 2015;132: A14051.
14. Andrew J. Foy, MD; Sanket S. Dhruva, MD; Brandon Peterson, MD; John M. Mandrola, MD; Daniel J. Morgan, MD, MS; Rita F. Redberg, MD, MSc; Coronary Computed Tomography Angiography vs Functional Stress Testing for Patients With Suspected Coronary Artery Disease A Systematic Review and Meta-analysis *JAMA Intern Med.* 2017;177(11):1623-631. doi:10.1001/jamainternmed.2017.47
15. Kadire, Siri - Imaging in Coronary Artery Disease Risk Stratification—*N Engl J Med* 385;7: 655-657—Agosto 12, 2021

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

O Estudo *Ischemia* Influenciou a sua Tomada de Decisão Clínica ?

Vivemos a era da medicina baseado em evidências e novas pesquisas surgem diariamente em várias publicações. Algumas de peso, que podem influenciar a tomada de decisão clínica nos anos seguintes e outras nem tanto, porém todas necessitam ser revistas, e revistas quantas vezes forem necessárias para de uma forma racional e sem preconceitos, possamos tirar delas os dados mais relevantes.

A arte da medicina envolve conhecimento clínico, intuição, experiência e discernimento, que ancorado em uma longa preparação acadêmica onde fomos treinados para uma boa anamnese, um bom exame físico, saberemos quais e quando serão os exames complementares necessários.

Na anamnese o paciente deve ter seu tempo para narrar a sua própria história da doença, sem interrupções frequentes, recebendo expressões de interesse, incentivo e empatia. Só os pacientes que se sentem à vontade são capazes de transmitir o que sentem. Observar as inflexões da voz, a expressão facial, gestos e atitudes podem revelar indícios importantes. A história social fornece indícios importantes acerca dos tipos de doenças que devem ser levadas em consideração, bem como a história familiar fornece dicas acerca de distúrbios mendelianos, sua frequência, e fatores de risco comuns.

O exame físico tem como objetivo identificar os sinais da doença, as vezes sugerida na anam-

Arte da Medicina

Conhecimento Clínico

Intuição

Experiência

Discernimento

Habilidades Clínicas

Anamnese

Exame Físico

Exames Diagnósticos

nese, porém os sinais físicos podem ser as únicas evidências de uma doença. Está alerta a detalhes, com a mente aberta as alterações. O ritual do exame físico oferece uma oportunidade para comunicação, e podem ter efeitos confortadores que alimentam a relação médico-paciente.

Podemos ainda utilizar de exames diagnósticos, eventualmente para reduzir incertezas acerca do diagnóstico ou prognóstico e ajudar na tomada de decisões terapêuticas.

As evidências científicas movem a medicina moderna. Na antiguidade, as teorias eram aceitas ou rejeitadas, não baseadas em evidências, mas pelo prestígio do seu proponente. Hoje, muitos periódicos prezam pela qualidade das suas publicações, seguindo rígidos critérios editoriais.

Muitos médicos gozam de treinamento e qualificação para esmiunçar as evidências e identificar os pontos forte e limitações, para daí estabelecer seu julgamento em relação ao peso dessas evidências em seu cotidiano.

A criação das diretrizes médicas, prática adotada pela totalidade das sociedades médicas há décadas, nos orientam em relação a quase tudo o que fazemos, tentando padronizar e unificar as

recomendações estabelecidas por experts baseados nas mais contundentes evidências sobre o tópico da diretriz. Esses são avanços inquestionáveis e um caminho sem volta.

Mas como o médico comum, aquele que não teve o devido treinamento científico para discernir sobre as melhores e piores evidências, que não é capaz de identificar os vícios metodológicos sem correr o risco de sofrer o efeito manada, seguindo uma prática ou recomendação nova, baseado em evidências nem sempre úteis ao seu paciente?

Em sua edição de 1950, o clássico livro de medicina interna, Harrison's Principles of Internal Medicine, há uma frase:

“não se pode conferir a um ser humano nenhuma oportunidade, nenhuma responsabilidade ou obrigação maior do que a de tornar-se médico. Ao cuidar de pessoas que sofrem, o médico precisa ter habilidade técnica, conhecimento científico e compreensão humana... Tato, sensibilidade e compreensão são o que se espera do médico, pois o paciente não é uma mera coletânea de sinais, sintomas, funções desordenadas, órgãos lesionados e perturbações das emoções. O paciente é humano, tem medos e esperanças, busca alívio, ajuda e tranquilidade”.

O livre exercício da razão nos ajudará a equilibrar. “Se penso, logo existo”, princípio filosófico iluminista, deve ser utilizado no cotidiano médico, ajustando e equilibrando o conhecimento clínico, intuição, experiência e discernimento.

As etapas no conhecimento verdadeiro, devem ser despojadas de preconceitos e abertas ao livre exame e ao questionamento mais aberto:

1. **Não aceitar nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão.** Que o pensamento não seja tomado por paixões ou se deixe guiar por preconceitos.
2. **Todo novo conceito deve ser retomado e repetido por qualquer um, e deve dar lugar a tantas revisões quanto necessárias,** de modo que as contribuições e objeções de todos possam ser levadas em consideração.

Durante o Congresso Pernambucano de Cardiologia 2021, ocorrido há alguns dias em Recife, fui convidado para responder a uma questão: O estudo *Ischemia* mudou minha prática clínica na condução do paciente coronariano estável?

O termo *Ischemia* é um acrônimo de The International Study of Comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches. Esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine em abril de 2020 e teve grande publicidade, gerando reflexões sobre a abordagem da Doença Arterial Coronária (DAC) estável.

Há décadas aprendemos e ensinamos que em DAC estável a abordagem terapêutica dependerá da sintomatologia, da presença e severidade da disfunção ventricular, da extensão e severidade da DAC, das evidências de instabilidade da placa aterosclerótica e das comorbidades presentes. Se usarmos apenas os dados do registro CASS, é evidente que quanto pior a fração de ejeção, pior será o prognóstico e quanto mais vasos comprometidos, menor será a sobrevida.

A documentação do desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio no miocárdio, ou seja, isquemia, nos ajuda na tomada de decisão. Os vários métodos diagnósticos têm diferentes sensibilidades e na cascata fisiopatológica da isquemia, a heterogeneidade de fluxo, princípio da documentação da isquemia na cintilografia de perfusão miocárdica é um fenômeno precoce para detecção de DAC significativa, um pouco mais sensível que a disfunção contrátil segmentar vista no eco de estresse ou na ressonância de estresse, e que são mais sensíveis do que a depressão dos segmento ST e eventualmente todos esses são mais precoces do que a manifestação clínica de angina.

Figura 3 - Registro CASS - Coronary Artery Surgery Study (CASS): a randomized trial of coronary artery bypass surgery: survival data. Circulation 1983;68:939-50.

Na cintilografia de perfusão miocárdica dados não perfusionais como a dilatação transitória do ventrículo esquerdo no estresse, aumento da captação pulmonar do traçador, queda da fração de ejeção no estresse, que somados aos dados perfusionais de quantificação da severidade e extensão da DAC, conferem uma inquestionável habilidade na detecção e identificação daqueles pacientes mais graves.

A depender da expertise local, tamanha sensibilidade e especificidade pode ser alcançada com métodos como o eco estresse ou a ressonância cardíaca de estresse. Um bem conduzido teste ergométrico também é capaz de estabelecer parâmetros de severidade que vão além da análise do segmento ST. Contudo, como já citado, a capacidade diagnóstica desses métodos pode variar bastante e não é simples conferir a todos o mesmo grau de sensibilidade para a detecção de isquemia severa.

O *Ischemia* para incluir no seu registro inicial, recrutou pacientes definidos por um core lab (laboratório central) como portadores de isquemia moderada a severa utilizando diferentes métodos diagnósticos. Quando foi usada a cintilografia de perfusão miocárdica, este critério foi definido quando a isquemia foi quantificada como > 10% do VE visualizado. Pelo ECO estresse, quando havia > 3 segmentos com hipocinesia ou acinesia, induzida pelo estresse. Na ressonância magnética cardíaca uma área de 12% e/ou a presença de hipocinesia ou acinesia estresse induzi-

da. Pelo teste ergométrico, a depressão do segmento ST > 1,5mm em 2 derivações ou depressão de ST > 2 mm em derivação única a < 7 METS com angina, também foi utilizado como critério de isquemia moderada ou severa. Desta forma, fica claro que foram utilizados vários critérios diferentes para métodos diferentes para um mesmo grau de severidade de isquemia.

Foram excluídos ainda nessa fase de recrutamento, pacientes em classe funcional III-IV do NYHA, angina de difícil controle, Fração de ejeção do VE (FEVE) menor do que 35%, pacientes que tenham sofrido uma síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses do recrutamento, ou que tenha sido submetido a um procedimento de revascularização no último ano, bem como aqueles com reduzida função renal.

Muitos médicos se recusaram a randomizar seus pacientes quando havia uma isquemia maior do que moderada. Alguns registros dão conta de que cerca de 10% dos pacientes identificados como tendo isquemia moderada a severa, não foram incluídos por essa razão. Assim, a generalização pode ser difícil de determinar.

Como o recrutamento estava sendo lento, no início do estudo, os critérios de inclusão foram modificados para incluir pacientes com base nas evidências do teste ergométrico e o objetivo primário do estudo foi alterado e o follow-up foi reduzido.

A inclusão de pacientes submetidos a teste ergométrico isoladamente, pode ser problemático, pois a magnitude das alterações eletrocardiográficas nem sempre se correlaciona com a extensão e a severidade da isquemia. Isso adicionou heterogeneidade a amostra e pode ter diminuído o poder de estudo para tirar conclusões apenas para a isquemia baseada em imagem. A amostra dos pacientes submetidos a apenas teste ergométrico utilizou como lesão coronária significativa, obstruções > 70% em uma artéria coronária que irriga uma grande região do miocárdio. Não é surpresa que essa amostra teve maior frequência de isquemia definida como grave (83% vs 44,8% para teste com imagem), maior frequência de DAC em 3 vasos, envolvimento da descendente anterior (DA) e DA proximal, do que os participantes submetidos a imagens de estresse.

A Primary Composite Outcome

No. at Risk

Conservative strategy	2591	2431	1907	1300	733	293
Invasive strategy	2588	2364	1908	1291	730	271

B Death from Cardiovascular Causes or Myocardial Infarction

No. at Risk	0	1	2	3	4	5
Conservative strategy	2591	2453	1933	1325	746	298
Invasive strategy	2588	2383	1933	1314	742	282

C Death from Any Cause

No. at Risk	0	1	2	3	4	5
Conservative strategy	2591	2548	2065	1445	844	349
Invasive strategy	2588	2518	2061	1431	827	317

A amostra de pacientes com apenas teste ergométrico representou 25% de todos os pacientes inscritos, e estes foram atribuídos à categoria de grave, correspondendo a 50% de todos com isquemia grave, uma relação desproporcional que pode ter diluído a amostra de isquemia grave definida na imagem.

Não está bem esclarecido se foram incluídas as bem conhecidas variáveis de alto risco nos estudos nucleares (dilatação transitória do VE, relação coração/pulmão anormal, queda da FEVE). Aguarda-se sub-análises dos dados.

Por fim, o estudo realizou recrutamento em 320 locais de 38 países. O que pode parecer uma virtude, pode não ter sido visto que muitos foram trados de acordo com a prática local e stents e medicamentos gratuitos foram fornecidos a alguns dos sites, o que pode ter afetado a seleção de indivíduos para inscrição no estudo, seleção do método de revascularização e na passagem do braço conservador para o invasivo.

Este estudo inscreveu inicialmente 8518 pacientes, dos quais 3339 foram excluídos. Os 5179 pacientes restantes foram randomizados para o braço conservador (2591 pacientes) ou para o braço invasivo (2588 pacientes). O acompanhamento do estudo foi de mais de 3 anos, a idade média das pacientes incluídas no estudo foi de 64 anos e o número de mulheres inscritas no estudo foi de 23%. Quarenta e um por cento da coorte do estudo tinha diabetes mellitus.

O *Ischemia* demonstrou que não houve

diferença estatística em seus desfechos primários (morte cardiovascular, infarto do miocárdio, parada cardíaca ressuscitada ou hospitalização por angina instável ou insuficiência cardíaca (IC) durante um período de 3 anos - 13,3% vs 15,5% - $p=0,34$, no braço invasivo e conservador respectivamente). Da mesma forma não houve diferença estatística em relação aos desfechos secundários (11,7% vs 13,9% - $p=0,21$ - no braço invasivo e conservador respectivamente); as taxas de mortes por todas as causas também foram semelhantes em ambos os braços (6,4% vs 6,5% - $p=0,67$ - no braço invasivo e conservador respectivamente).

No braço invasivo nota-se nos primeiros 6 meses após a revascularização uma maior associação com infarto do miocárdio periprocedimento, conferindo uma HR 2,98, intervalo de confiança de 95% - 1,87-4,74. Após 3 anos, nota-se uma maior incidência de infarto do miocárdio espontâneo no braço conservador em comparação com braço invasivo, conferindo um HR de 0,67, IC 95%, 0,53-0,83.

Assim, os autores concluíram que “entre os pacientes com DAC estável e isquemia moderada ou grave, nós não encontramos evidências de uma estratégia invasiva inicial, em comparação com uma estratégia conservadora inicial, redução do risco cardiovascular isquêmico ou morte de qualquer causa em uma mediana de 3,2 anos”.

Os resultados equivalentes no seguimento final do estudo não causaram surpresa. O Estudo

COURAGE, publicado há 13 anos, também comparou o tratamento clínico sozinho ou em combinação com a angioplastia, como estratégia inicial de gerenciamento dos pacientes com DAC estável, revelando em um follow-up de 4,6 anos, que não houve diferença estatística entre as duas abordagens em relação aos desfechos primários; os autores concluíram que a terapia médica otimizada sem angioplastia poderia ser uma abordagem segura para a maioria dos pacientes daquela amostra. Treze anos depois o *Ischemia* também não mostrou diferença entre essas terapias. Contudo, apesar de não ter significância estatística, nota-se que no grupo invasivo há uma diferença em seu favor de aproximadamente 2%, que pode estar influenciada pelo melhor tratamento clínico atual, bem como, pelos melhores stents que temos hoje. Da mesma forma, a terapia clínica melhorada atualmente, permitiu que apenas 14% dos pacientes do *Ischemia* em relação aos 30% do *COURAGE*, tratados inicialmente conservadoramente tivessem a necessidade de uma coronariografia/ revascularização por angina ou uma SCA.

Também é fato que no grupo invasivo houve significativa melhora na presença de angina ou melhora da qualidade de vida. Cerca de 50% dos pacientes tratados de forma invasiva inicial estavam livre de sintomas no primeiro ano, em comparação com 20% no braço conservador.

Com essas evidências em mãos, nós médicos devemos ser transparentes com os nossos clientes e a luz das evidências compartilhar a tomada de decisão. Baseado nos dados do *Ischemia* devemos informar ao nosso paciente os seguintes fatos:

Se optar pelo tratamento conservador inicial, é possível que o risco nos primeiros dois anos não é significativo, porém não deverá se antecipar melhora dos sintomas.

Se optar pelo tratamento invasivo inicial, é possível que o risco possa ser cerca de 2% maior (que se dilui em 2 anos), entretanto antecipa-se uma importante melhora na qualidade de vida e dos sintomas.

Como bons médicos com devemos ser, devemos considerar que os dados do *Ischemia*, não

se aplicam a todos os pacientes, pelas razões anteriormente relatadas.

Desta forma, vou aplicar o segundo conceito filosófico: “*primum non nocere*”. Tal frase em latim relembra a todos nós, que fizemos o juramento de Hipócrates, que o médico deve ter dois objetivos com os seus pacientes – fazer o bem e evitar fazer o mau. No curto prazo, podendo chegar até a dois anos, baseado no *Ischemia*, a opção do tratamento conservador inicial pode ser uma opção segura, considerando as variáveis, particularmente no paciente assintomático. No longo prazo, após 3 a 4 anos, a abordagem invasiva, mostra-se uma opção segura, evitando-se os infartos espontâneos, no alívio dos sintomas e na melhora da qualidade de vida.

A angiotomografia coronária teve um papel muito importante no *Ischemia*. Permitiu a avaliação não invasiva da anatomia coronária, excluindo lesões possivelmente instáveis ou fazedoras de viúvas (lesão de tronco). Isso a meu ver, tem grande importância no paciente assintomático onde você acabou de detectar uma isquemia moderada ou severa. Neste ponto, você tem em seu favor o tempo. Tempo para avaliar a anatomia desfavorável ou não, se a função contrátil do VE é boa ou não, se há cofatores de risco, se a condição econômica e cultural do paciente é suficiente para adotar uma terapia médica otimizada, que usualmente tem um custo mais elevado, e até mesmo compartilhar com seu Heart Team, para decidir a melhor abordagem para o seu paciente, sem se esquecer que a transparência com o seu cliente é essencial. Lembre-se: *primum non nocere*.

Tanto o *COURAGE* como o *Ischemia* afirmam que reduzir a isquemia miocárdica pode fazer o seu paciente se sentir melhor, mas não afeta outros resultados. Então, isquemia não é ruim? Isso não faz sentido, já que há décadas que sabemos que quanto mais isquemia, quanto mais baixa a fração de ejeção, quanto mais cofatores associados que não podem ser idealmente controlados, pior será o prognóstico do paciente.

No *Ischemia*, independente do braço da randomização, cerca de 15% dos pacientes tiveram desfechos adversos. Nosso desafio não é apenas descobrir se uma terapia é melhor do que a outra, mas também identificar os pacientes que independente da opção terapêutica falharão.

A nossa principal tarefa, é entender que o nosso paciente é humano, tem medos e esperan-

ças e busca com o seu trabalho profissional, alívio, ajuda e tranquilidade.

Os princípios filosóficos aqui discutidos são atemporais. “**Se penso, logo existo**”, escrito no Discurso do Método pelo filósofo, físico e matemático francês, René Descartes vem do século 17. “**Primum non nocere**” termo em latim, é usado na bioética e é atribuído ao Grego Hipócrates, pai da medicina, que viveu entre 460 e 377 AC.

Referências:

1. David J. Maron, M.D., Judith S. Hochman—Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease—[April 9, 2020](#)
N Engl J Med 2020; 382:1395-1407—DOI: 10.1056/NEJMoa1915922
2. Takx, RÁP, Blomberg BA, El Aidi H, Habets J, de Jong PA, et al. Diagnostic Accuracy of Stress Myocardial Perfusion Imaging Compared to Invasive Coronary ANgiography with Fractional Flow Reserve Meta-Analysis. Circ Cardiovasc Imaging. 2015;8:e002666
3. Slomka PJ, Betancur J, Liang JX, et al. Rationale and design of the REgistry of Fast Myocardial Perfusion Imaging with NExt generation SPECT (REFINE SPECT). J Nucl Cardiol 2018; Jun 19:[Epub ahead of print]
4. William E. Boden, M.D., Robert A. O'Rourke, M.D.—[April 12, 2007](#) N Engl J Med 2007; 356:1503-1516

Prezados Colegas

O *anno domini* de 2021 foi muito difícil para toda a humanidade. A Pandemia do COVID 19 teve um grande avanço e sua repercussão na sociedade moderna foi sem precedentes.

Estamos solidários com as famílias que perderam algum ente querido. Mas a esperança e resiliência da humanidade será capaz de se recuperar.

Fizemos todos os esforços para manter o atendimento da melhor forma e seguro possível. Sofremos adversidades como a escassez de radiofármacos pelos cortes orçamentários Federais e as restrições sanitárias colocadas pelas autoridades sanitárias.

Mas estamos otimistas que 2022 e muitas dessas adversidades serão superadas.

Desejamos a você e seus familiares um feliz natal e um ano novo repleto de saúde e esperanças de uma nova e renovada fase para todos.

Equipe Dilab Medicina Nuclear

Santa Joana Recife Diagnóstico—Américas Serviços Médicos

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Índice dos artigos de 2022

59. Artrite Reumatóide e Doença Arterial Coronária

60. Hipercolesterolemia severa e a carga aterosclerótica—
Como posso melhorar a avaliação de risco

61. Imagem na Dor Torácica: Checklist

62. O Resultado da CPM-SPECT sob Estresse Físico e Farmacológico tem o Mesmo Prognóstico?

63. Qual o Valor Prognóstico da Cintilografia de Perfusão Miocárdica “quase normal” ou com “isquemia limítrofe”?

64. Cardiologia Clínica: Machine Learning vs Conexões Mentais

65. Avaliação do Fluxo Sanguíneo Miocárdico e a Reserva de Fluxo Coronário pelo SPECT CZT

66. Equivalente Metabólico vs Frequência Cardíaca Máxima Prevista para a Idade

67. Participação da FMO no 30° Cardio PE

68. Uso do Escore de Cálcio Coronário na Triagem para Subseqüentes Exames Indutores de Isquemia

69. A morte pode silenciar um homem, mas não o seu legado

70. Novos Aspectos Patológicos e Biológicos da Aterosclerose Coronária (Hipótese da Placa)

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Artrite Reumatóide e Doença Arterial Coronária

Caso Clínico

Paciente 64 anos, do sexo masculino, portador de artrite reumatóide (AR), hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. O diagnóstico da AR foi feito há 25 anos, e vem evoluindo com doença persistentemente ativa, com marcadores de inflamação elevados como PCR e VHS. Vem apresentando lesões articulares no punho e joelhos e referre dores articulares nas articulações do quadril. Fazia uso de anti-inflamatório não hormonal e glicocorticoide. A pressão arterial estava bem controlada em uso de BRA e a dislipidemia (CT) controlado com estatina.

Em 2013, foi submetido a avaliação laboratorial que revelou bom controle do LDL (< 100 mg%) e Glicemia de Jejum (<100 mg%). Realizou uma cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico (dipiridamol) que não revelou anormalidades eletrocardiográficas, clínicas ou perfusionais, com FEVE normal. Na mesma ocasião foi realizada uma angiotomografia das coronárias, que revelou escore de cálcio zero e coronárias normais, sem evidências de doença arterial obstrutiva.

O paciente manteve-se com bom controle metabólico por anos, porém em novembro de 2019, tinha queixas atípicas de desconforto torácico, não relacionados a esforço, atribuídos as dores da artrite reumatóide. Devido a manutenção da atividade inflamatória elevada e persistente, o paciente foi submetido a nova avaliação anatômica com angiotomografia das coronárias + escore de cálcio coronário (figura 1). As imagens de-

monstraram um escore de cálcio de 98, onde 77% se encontravam na coronária direita e um percentil 65. Na fase contrastada foi evidenciada lesão severa não calcificada no terço proximal da artéria descendente anterior, com redução luminal importante. Foi encaminhado para realização de uma cinecoronariografia que confirmou a lesão severa (80%) no terço proximal da coronária descendente anterior e moderada no terço médio da CD. Foi submetido a Angioplastia transluminal coronária (ATC) com implante de stent farmacológico no terço proximal da descendente anterior.

Figura 1 – Angiotomografia realizada em 2019; nota-se severa placa aterosclerótica mista, predominantemente não calcificada no terço proximal da artéria coronária Descendente Anterior (DA), com importante redução luminal.

Discussão

A prevalência de doença arterial coronariana (DAC) aterosclerótica é aumentada em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatóide (AR) ou lúpus eritematoso sistêmico (LES).

Um risco aumentado de morte prematura é observado em pacientes com AR. Isso se deve em grande parte à doença cardiovascular, particularmente à doença arterial coronariana (DAC).

Figura 2 - Em pacientes com hipercolesterolemia, o excesso de LDL infiltra a artéria e fica retido na íntima, particularmente nos locais de tensão hemodinâmica. Modificações oxidativas e enzimáticas levam à liberação de lipídios inflamatórios que induzem as células endoteliais a expressar moléculas de adesão leucocitária. As partículas de LDL modificadas são captadas por receptores de eliminação de macrófagos, que evoluem para células espumosas.

A incidência e prevalência relatadas de DAC em pacientes com AR variam de acordo com as manifestações específicas da doença, a população avaliada e/ou os métodos de triagem e diagnóstico utilizados [1-7]. Uma meta-análise de 24 estudos observacionais compreendendo 111.758 pacientes concluiu que o risco de mortalidade por DAC foi 59% maior em pacientes com AR do que na população geral [8]. O risco pode ser aumenta-

do quando os sintomas se desenvolvem e antes que os pacientes atendam aos critérios formais de classificação para o diagnóstico de AR [9-11].

Patogênese

Muitos dos mecanismos subjacentes da patogênese da aterosclerose são compartilhados em pacientes com e sem artrite reumatóide (AR). Entre a população em geral, está cada vez mais claro que a inflamação tem um papel significativo no desenvolvimento da doença arterial coronariana (DAC) e que os sistemas imunológicos inato e adaptativo desempenham um papel importante no início e progressão da aterosclerose (figura 2).

Os resultados de vários estudos são consistentes com a noção de que a inflamação desempenha um papel importante no infarto do miocárdio (IM) em pacientes com AR. Postula-se que, em pacientes com AR, a inflamação crônica pode acelerar a progressão da aterosclerose, talvez pelos efeitos das citocinas, funções efetoras anormais de linfócitos T, macrófagos e células dendríticas, complexos imunes, anormalidades de coagulação, estresse oxidativo, ou uma combinação desses fatores (figura 3). Sendo assim, alguns desses mecanismos podem estar presentes [12-18]:

- Alterações no endotélio associadas a imuno complexos circulantes e citocinas.
- Lesão vascular direta, com depleção de células progenitoras endoteliais circulantes [15,19,20].
- Um estado de hipercoagulabilidade devido a níveis plasmáticos aumentados de fibrinogênio, fator de von Willebrand, inibidor do ativador de plasminogênio-1 e/ou outros reagentes de fase aguda (por exemplo, proteína C reativa - PCR) que se correlacionam com a velocidade de hemossedimentação (VHS).
- Inflamação na sinóvia, que também ocorre na parede vascular [21], com a associação mais forte entre pacientes com AR positivos para anticorpos anti-proteína citrulinada (ACPA) [22]. Respostas imunes adaptativas anormais, que envolvem células T e células dendríticas, foram descritas para a placa aterosclerótica inflamada; essas anormalidades são semelhantes às encontradas na membrana sinovial inflamada [23,24].

Figura 3 - As células imunes ativadas na placa produzem citocinas inflamatórias (interferon- γ , interleucina-1 e fator de necrose tumoral [TNF]), que induzem a produção de quantidades substanciais de interleucina-6. Essas citocinas também são produzidas em vários tecidos em resposta à infecção e no tecido adiposo de pacientes com síndrome metabólica. A interleucina-6, por sua vez, estimula a produção de grandes quantidades de reagentes de fase aguda, incluindo proteína C-reativa (PCR), amiloide A sérica e fibrinogênio, especialmente no fígado. Embora as citocinas em todas as etapas tenham efeitos biológicos importantes, sua amplificação em cada etapa da cascata torna a medição de mediadores a jusante, como a PCR, particularmente útil para o diagnóstico clínico.

A inflamação pode piorar a resistência à insulina e prejudicar a função das células beta pancreáticas [25,26]. Essas alterações metabólicas podem contribuir para a aterosclerose acelerada e para a maior incidência de doença cardíaca isquêmica característica de pacientes com diabetes mellitus. Além disso, a disfunção microvascular coronariana, uma manifestação da disfunção endotelial, foi associada a um risco de mortalidade semelhante na AR como em pacientes com diabetes [27].

A junção de obesidade abdominal, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão (referidas como síndrome metabólica) está associada a um risco maior de DAC e de morbidade e mortalidade cardiovascular. A prevalência da síndrome

metabólica pode estar aumentada em pacientes com AR. Isso foi ilustrado em um estudo de 88 pacientes com AR inicial, 66 com AR de longa data e 85 controles [28,29]. A síndrome metabólica estava presente em 31% dos pacientes com AR inicial, em 42% daqueles com AR de longa data e em 11% dos controles. Além disso, aqueles com síndrome metabólica eram mais propensos a apresentar escores de calcificação coronariana mais elevados, conforme detectado pela tomografia computadorizada (TC).

Em um estudo da British Society for Rheumatology Biologics Register (BSRBR), as taxas de IAM foram examinadas em 8.670 pacientes com AR tratados com inibidores do fator de necrose tumoral (TNF)-alfa e comparadas com a taxa de IAM entre 2.170 pacientes com AR ativa tratados com drogas antirreumáticas modificadoras da doença (DMARDs) [30]. Os seguintes achados foram observados:

- Após o ajuste para fatores de risco cardiovascular basais, não houve redução na taxa de IAM na coorte de inibidores de TNF: taxa de incidência 1,44 (IC 95% 0,56-3,67).
- No subconjunto de pacientes tratados com inibidor de TNF que responderam à terapia dentro de seis meses em comparação com aqueles que não responderam, as taxas de IAM foram menores em respondedores em comparação com não respondedores (3,5 versus 9,4 MIs por 1.000 pacientes-ano). Subsequentemente, dados de acompanhamento de longo prazo tornaram-se disponíveis nos quais foi observado que o risco reduzido de IAM entre pacientes em uso de inibidores de TNF em comparação com aqueles em uso de DMARDs não biológicos permanece ao longo do tempo de follow up (razão de risco [HR] 0,61, IC 95% 0,41-0,89) [31].

Que a inflamação desempenha um papel importante no IM entre pacientes com AR também é apoiado por um estudo de autópsia que comparou a patologia da artéria coronária de 41 mortes entre pacientes com AR com 82 controles. Menos aterosclerose estava presente naqueles com AR, mas mais inflamação e placa instável foram observadas naqueles com AR versus os controles [32]. Esses achados também são consistentes com a observação de que níveis elevados de TNF-alfa e interleucina (IL)-6 em pacientes com

AR foram associados à gravidade da aterosclerose subclínica medida pela calcificação da artéria coronária e foram independentes do escore de risco de Framingham e diabetes mellitus [17].

A atividade elevada e persistente da doença pode ser necessária para induzir a aceleração da aterosclerose. Em um estudo Sueco envolvendo 79 pacientes com AR muito precoce e 44 controles, a prematuridade da aterosclerose foi avaliada medindo a dilatação mediada pelo fluxo dependente do endotélio e a espessura média intimal [33]. Não houve sinais de aterosclerose em pacientes com AR recém-diagnosticada quando comparados com controles, embora marcadores séricos sugestivos de ativação endotelial estivessem significativamente elevados nos pacientes.

Autoanticorpos para lipoproteína de baixa densidade oxidada (anti-oxLDL) também foram propostos como um fator de risco cardiovascular observado na AR, mas seu impacto clínico geral permanece incerto [34].

A arterite coronariana é uma complicação rara da vasculite reumatóide e é improvável que seja a causa do IAM na ausência de envolvimento de outros órgãos.

Fatores de Risco

Os fatores de risco tradicionais para doença arterial coronariana (DAC) na população geral incluem hipertensão, tabagismo, diabetes, idade avançada e dislipidemia. Um estudo sugere que, com exceção do ex-tabagismo, esses fatores de risco não são mais prevalentes em mulheres com artrite reumatoide (AR) do que em mulheres sem AR. Isso foi mais bem demonstrado em uma análise do Nurses' Health Study, no qual os fatores de risco clínico para doenças cardiovasculares foram comparados em mulheres com e sem AR [35]. Não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos para diabetes, hipertensão, tabagismo concomitante ou dislipidemia.

Em estudos que incluíram homens e mulheres, foram relatadas diferenças na prevalência de hipertensão, diabetes e dislipidemia entre a AR e a população em geral, embora as evidências sejam conflitantes [36]. Outros estudos notaram um aumento da prevalência de fatores de risco tradicionais em pacientes com AR, particularmente naqueles com doença de longa data [29,37]. Esses

dados sugerem que os fatores de risco tradicionais desempenham um papel, mas podem explicar apenas uma pequena parte do aumento do risco de morbidade e mortalidade cardiovascular na AR.

O exercício, mesmo em grau moderado, tem efeito protetor contra doença coronariana e mortalidade por todas as causas. Por várias razões, muitos pacientes com AR se exercitam menos do que as quantidades recomendadas, possivelmente aumentando o risco de doença cardíaca. Como exemplo, um estudo com 298 pacientes suecos com AR identificou 47% cuja atividade física não estava de acordo com as recomendações de saúde pública [38].

Marcadores de inflamação sistêmica aumentada também estão associados a um risco aumentado de DAC. O mais bem estudado desses marcadores na população geral e naqueles com AR é a proteína C reativa (PCR). No Nurses' Health Study, por exemplo, os níveis de PCR foram significativamente mais altos em mulheres com AR e doença cardíaca versus aquelas com doença cardíaca, mas sem AR (níveis médios de PCR de 0,87 versus 0,34 mg/dL, respectivamente) [35].

Existem muitos outros fatores que podem estar associados a um risco aumentado de aterosclerose na população em geral. Alguns deles também foram avaliados em pacientes com AR. Como exemplos:

- Pacientes com AR parecem ter uma carga significativamente maior de placas ateroscleróticas nas carótidas, sugerindo a presença de aterosclerose generalizada [5,39]. A prevalência de placas carotídeas detectadas ultrassonograficamente correlaciona-se com a duração da AR [3,39].
- Existem dados conflitantes sobre o aumento da espessura da íntima-média arterial em pacientes com AR [5,39,40].
- A calcificação da artéria coronária observada na tomografia computadorizada (TC), um achado que está correlacionado com um risco aumentado de aterosclerose coronariana clínica e angiográfica, é mais prevalente em pacientes com AR estabelecida do que em pacientes com AR inicial ou controles saudáveis [29, 41,42].
- O uso de glicocorticoides está associado ao

aumento do risco cardiovascular em pacientes com AR, sendo que o uso de doses mais altas está associado ao maior risco [43,44]. Este efeito parece ser mais pronunciado entre os pacientes com AR com fator reumatóide positivo. Em um estudo com 603 adultos com AR, aqueles com fatores reumatóides recebendo glicocorticoides pareciam ter maior risco de eventos cardiovasculares do que aqueles pacientes soronegativos [45]. O mecanismo deste efeito é desconhecido. Outros propuseram que a administração de glicocorticoides aumenta o risco de DAC por meio de seus efeitos sobre os níveis de lipoproteínas.

- O uso crônico de inibidores seletivos da ciclooxigenase (COX)-2 e anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos (AINEs) pode aumentar o risco de infarto do miocárdio (IM), acidente vascular cerebral e morte súbita cardíaca.

- A função da lipoproteína de alta densidade (HDL) como partícula anti-aterogênica é prejudicada ou alterada. Um subtipo de colesterol HDL que não protege contra doenças cardiovasculares pode ser encontrada em alguns pacientes com AR [46,47]. HDL com atividade pró-inflamatória *in vitro* é encontrado em pacientes com doença coronária e níveis elevados de HDL e está aumentado em pacientes com AR em comparação com controles saudáveis [46]. Em um estudo observacional, essa forma de HDL foi significativamente associada à doença ativa e lesão articular em pacientes com AR e foi inversamente associada ao uso de metotrexato [47]. Além disso, a capacidade do HDL de extrair colesterol de placas ateroscleróticas carregadas de lipídios é prejudicada em pacientes com AR ativa e melhora quando a inflamação é reduzida [48,49].

- Há evidências crescentes de que pacientes com AR com os níveis mais baixos de colesterol de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) têm maior risco cardiovascular do que aqueles com níveis moderados de colesterol LDL (geralmente <160 mg/dL) [50-52]. De acordo com esses achados paradoxais, um estudo de coorte agrupado de pacientes com AR observou que os escores de cálcio da artéria coronária (CAC) foram mais altos entre os pacientes com colesterol LDL <70 mg/dL [53].

- Alguns dos mais novos agentes anti-inflamatórios e modificadores da doença usados em pacientes com AR (por exemplo, o anticorpo anti-receptor da interleucina [IL] 6 tocilizumab, inibidores da Janus quinase [JAK]) podem alterar o perfil de lipoproteínas (aumento do colesterol total, triglicerídeos, LDL, HDL, etc), possivelmente impactando negativamente o risco cardiovascular. No entanto, o efeito líquido sobre a morbidade cardiovascular permanece incerto, dada a eficácia anti-inflamatória desses agentes. Os achados sugerem que o risco cardiovascular pode estar mais fortemente relacionado ao tratamento do que a alterações nos níveis lipídicos. Um estudo randomizado comparou tocilizumab com etanercepte, observando níveis lipídicos mais elevados no braço de tocilizumab; os níveis lipídicos mais elevados não foram associados a maior risco de eventos cardiovasculares [54]. No entanto, uma descrição preliminar de um estudo de vigilância pós-comercialização comparando tofacitinibe com inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) descreveu um risco provavelmente aumentado de infarto do miocárdio (IM) no braço de tofacitinibe [55].

Há também evidências de uma interação entre os fatores de risco cardiovascular tradicionais e o nível de inflamação na AR. Em um estudo longitudinal de 487 pacientes com AR, um subconjunto de pacientes apresentou rápida progressão da espessura da camada íntima-média da carótida (cIMT), um marcador de risco cardiovascular elevado, durante um período de três anos [56]. Como esperado, os preditores para progressão rápida de cIMT incluíram fatores de risco cardiovascular tradicionais e o nível basal da velocidade de hemossedimentação (VHS). Além disso, houve uma interação significativa entre o número de fatores de risco cardiovascular e a VHS, pois o risco de progressão rápida foi maior do que seria esperado simplesmente adicionando o risco dos fatores de risco cardiovascular tradicionais aos dos níveis mais altos de inflamação sozinho.

Manifestações Clínicas

As manifestações clínicas da doença arterial coronariana (DAC) sintomática em pacientes

com artrite reumatoide (AR) são tipicamente semelhantes às aquelas sem AR. No entanto, uma proporção maior de pacientes com AR tem DAC clinicamente silenciosa do que indivíduos demograficamente semelhantes na população geral [9]. Pacientes com AR também são menos propensos do que aqueles sem AR a relatar dor torácica durante um evento coronariano agudo [58].

Pacientes com AR podem apresentar síndromes coronarianas agudas mais graves em comparação com pacientes sem AR. Em um estudo de coorte sueco envolvendo 1.135 pacientes com AR e síndrome coronariana aguda identificados em um banco de dados nacional, os pacientes com AR apresentaram mais frequentemente morte súbita cardíaca, infarto do miocárdio (IM) com supra desnivelamento do segmento ST, níveis mais altos de troponina e frequências mais altas de complicações em pacientes internados, em comparação com pacientes na população geral [59].

Não se sabe por que os pacientes com AR e DAC são menos propensos a relatar dor torácica antes ou durante um evento cardiovascular. Possíveis explicações são que os pacientes com artrite ativa ou aqueles com danos estruturais nas articulações podem ser menos ativos fisicamente, menos propensos a colocar demanda suficiente no coração para provocar angina e mais propensos a atribuir dor à AR, ou pode ser que o uso de drogas anti-inflamatórias não esteroides (AINEs), glicocorticoides ou drogas antirreumáticas modificadoras da doença (DMARDs) alteram a percepção da dor.

Diagnóstico e Triagem

A abordagem para o diagnóstico de doença arterial coronariana (DAC) é geralmente semelhante em pacientes com e sem AR. Dada a maior incidência de DAC nessa população de pacientes, é sugerida a realização de avaliação cardiovascular anual, história e exame físico focados, bem como eletrocardiograma em pacientes ≥50 anos de idade. Também por haver um limiar baixo para proceder ao exercício, a CPM com estresse farmacológico naqueles com sintomas ou achados eletrocardiográficos sugestivos de DAC

pode ser uma opção.

Há no momento suficientes dados que advertem sobre a necessidade da avaliação do escore de Cálcio coronário em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, entre elas a AR, mesmo que não se encontrem em uma faixa de risco intermediário pelos fatores de risco convencionais. A reavaliação do Escore de Cálcio coronário, caso inicialmente seja zero, deve ser possivelmente mais breve, apesar de não haver estudos que indiquem qual seria esse tempo ideal. Considerando uma analogia com o grupo de diabéticos, também de alto risco, e muito bem estudado, esse tempo poderá ser de 3-5 anos. Com um escore maior do que 100, há aumento da probabilidade de isquemia miocárdica diante de uma CPM de estresse e repouso, particularmente quando superior a 400, onde a prevalência de isquemia miocárdica chega a ser de 40%.

Risco cardiovascular aumentado na presença de doenças inflamatórias crônicas. As doenças cardíacas são a causas líderes de mortes nessas populações. DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; DCV – Doença Cardiovascular; DVP – Doença Vascular Periférica; HIV – Vírus de imunodeficiência Humana

Em conclusão, as doenças inflamatórias crônicas, entre elas a artrite reumatóide, formam um grupo de patologias onde a intensa e contínua atividade inflamatória acelera o processo aterosclerótico e devemos ter uma abordagem sistemática, com vista a detecção de DAC e isquemia miocárdica.

Referências:

1. Turesson C, Jarenros A, Jacobsson L. Increased incidence of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from a community based study. *Ann*

- Rheum Dis 2004; 63:952.
2. del Rincón ID, Williams K, Stern MP, et al. High incidence of cardiovascular events in a rheumatoid arthritis cohort not explained by traditional cardiac risk factors. *Arthritis Rheum* 2001; 44:2737.
 3. Solomon DH, Karlson EW, Rimm EB, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in women diagnosed with rheumatoid arthritis. *Circulation* 2003; 107:1303.
 4. Fischer LM, Schlienger RG, Matter C, et al. Effect of rheumatoid arthritis or systemic lupus erythematosus on the risk of first-time acute myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2004; 93:198.
 5. Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Testa A, et al. Increased prevalence of severe subclinical atherosclerotic findings in long-term treated rheumatoid arthritis patients without clinically evident atherosclerotic disease. *Medicine (Baltimore)* 2003; 82:407.
 6. Solomon DH, Goodson NJ, Katz JN, et al. Patterns of cardiovascular risk in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2006; 65:1608.
 7. Wolfe F, Michaud K. The risk of myocardial infarction and pharmacologic and nonpharmacologic myocardial infarction predictors in rheumatoid arthritis: a cohort and nested case-control analysis. *Arthritis Rheum* 2008; 58:2612.
 8. Aviña-Zubieta JA, Choi HK, Sadatsafavi M, et al. Risk of cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. *Arthritis Rheum* 2008; 59:1690.
 9. Maradit-Kremers H, Crowson CS, Nicola PJ, et al. Increased unrecognized coronary heart disease and sudden deaths in rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. *Arthritis Rheum* 2005; 52:402.
 10. Kremers HM, Crowson CS, Therneau TM, et al. High ten-year risk of cardiovascular disease in newly diagnosed rheumatoid arthritis patients: a population-based cohort study. *Arthritis Rheum* 2008; 58:2268.
 11. Holmqvist ME, Wedrén S, Jacobsson LT, et al. No increased occurrence of ischemic heart disease prior to the onset of rheumatoid arthritis: results from two Swedish population-based rheumatoid arthritis cohorts. *Arthritis Rheum* 2009; 60:2861.
 12. Van Doornum S, McColl G, Wicks IP. Accelerated atherosclerosis: an extraarticular feature of rheumatoid arthritis? *Arthritis Rheum* 2002; 46:862.
 13. Wällberg-Jonsson S, Cvetkovic JT, Sundqvist KG, et al. Activation of the immune system and inflammatory activity in relation to markers of atherothrombotic disease and atherosclerosis in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2002; 29:875.
 14. Wällberg-Jonsson S, Cederfelt M, Rantapää Dahlqvist S. Hemostatic factors and cardiovascular disease in active rheumatoid arthritis: an 8 year followup study. *J Rheumatol* 2000; 27:71.
 15. Grisar J, Aletaha D, Steiner CW, et al. Depletion of endothelial progenitor cells in the peripheral blood of patients with rheumatoid arthritis. *Circulation* 2005; 111:204.
 16. Park YB, Choi HK, Kim MY, et al. Effects of antirheumatic therapy on serum lipid levels in patients with rheumatoid arthritis: a prospective study. *Am J Med* 2002; 113:188.
 17. Rho YH, Chung CP, Oeser A, et al. Inflammatory mediators and premature coronary atherosclerosis in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2009; 61:1580.
 18. Rho YH, Chung CP, Oeser A, et al. Interaction between oxidative stress and high-density lipoprotein cholesterol is associated with severity of coronary artery calcification in rheumatoid arthritis. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2010; 62:1473.
 19. Yiu KH, Wang S, Mok MY, et al. Role of circulating endothelial progenitor cells in patients with rheumatoid arthritis with coronary calcification. *J Rheumatol* 2010; 37:529.
 20. Wrigley BJ, Lip GY, Shantsila E. Coronary atherosclerosis in rheumatoid arthritis: could endothelial progenitor cells be the missing link? *J Rheumatol* 2010; 37:479.
 21. Mäki-Petäjä KM, Elkhawad M, Cheriyan J, et al. Anti-tumor necrosis factor- α therapy reduces aortic inflammation and stiffness in patients with rheumatoid arthritis. *Circulation* 2012; 126:2473.
 22. Geraldino-Pardilla L, Zartoshti A, Bag Ozbek A, et al. Arterial Inflammation Detected With 18 F-Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography in Rheumatoid Arthritis. *Arthritis Rheumatol* 2018; 70:30.
 23. Niessner A, Sato K, Chaikof EL, et al. Pathogen-sensing plasmacytoid dendritic cells stimulate cytotoxic T-cell function in the atherosclerotic plaque through interferon- α . *Circulation* 2006; 114:2482.
 24. Liuzzo G, Goronzy JJ, Yang H, et al. Monoclonal T-cell proliferation and plaque instability in acute coronary syndromes. *Circulation* 2000; 101:2883.
 25. Dessein PH, Joffe BI. Insulin resistance and impaired beta cell function in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2006; 54:2765.
 26. Chung CP, Oeser A, Solus JF, et al. Inflammation-associated insulin resistance: differential effects in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus define potential mechanisms. *Arthritis Rheum* 2008; 58:2105.
 27. Liao KP, Huang J, He Z, et al. Coronary Microvascular Dysfunction in Rheumatoid Arthritis Compared to Diabetes Mellitus and Association With All-Cause Mortality. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2021; 73:159.
 28. Chung CP, Oeser A, Solus JF, et al. Prevalence of the metabolic syndrome is increased in rheumatoid arthritis and is associated with coronary atherosclerosis. *Atherosclerosis* 2008; 196:756.
 29. Chung CP, Oeser A, Raggi P, et al. Increased coronary-artery atherosclerosis in rheumatoid arthritis: relationship to disease duration and cardiovascular risk factors. *Arthritis Rheum* 2005; 52:3045.
 30. Dixon WG, Watson KD, Lunt M, et al. Reduction in the incidence of myocardial infarction in patients with rheumatoid arthritis who respond to anti-tumor necrosis factor alpha therapy: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register. *Arthritis Rheum* 2007; 56:2905.
 31. Low AS, Symmons DP, Lunt M, et al. Relationship between exposure to tumour necrosis factor inhibitor therapy and incidence and severity of myocardial infarction in patients with rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2017; 76:654.
 32. Aubry MC, Maradit-Kremers H, Reinalda MS, et al. Differences in atherosclerotic coronary heart disease between subjects with and without rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2007; 34:937.
 33. Södergren A, Karp K, Boman K, et al. Atherosclerosis in early rheumatoid arthritis: very early endothelial activation and rapid progression of intima media thickness. *Arthritis Res Ther* 2010; 12:R158.
 34. Peters MJ, van Halm VP, Nurmohamed MT, et al. Relations between autoantibodies against oxidized low-density lipoprotein, inflammation, subclinical atherosclerosis, and cardiovascular disease in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2008; 35:1495.
 35. Solomon DH, Curhan GC, Rimm EB, et al. Cardiovascular risk factors in women with and without rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2004; 50:3444.
 36. Boyer JF, Gourraud PA, Cantagrel A, et al. Traditional cardiovascular risk factors in rheumatoid arthritis: a meta-analysis. *Joint Bone Spine* 2011; 78:179.
 37. Chung CP, Oeser A, Avalos I, et al. Utility of the Framingham risk score to predict the presence of coronary atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther* 2006; 8:R186.
 38. Eurenus E, Stenström CH. Physical activity, physical fitness, and general health perception among individuals with rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2005; 53:48.
 39. Roman MJ, Moeller E, Davis A, et al. Preclinical carotid atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis. *Ann Intern Med* 2006; 144:249.
 40. Del Rincón I, Williams K, Stern MP, et al. Association between carotid atherosclerosis and markers of inflammation in rheumatoid arthritis patients and healthy sub-

- jects. *Arthritis Rheum* 2003; 48:1833.
41. Kao AH, Wasko MC, Krishnaswami S, et al. C-reactive protein and coronary artery calcium in asymptomatic women with systemic lupus erythematosus or rheumatoid arthritis. *Am J Cardiol* 2008; 102:755.
 42. Kao AH, Krishnaswami S, Cunningham A, et al. Subclinical coronary artery calcification and relationship to disease duration in women with rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2008; 35:61.
 43. del Rincón I, Battafarano DF, Restrepo JF, et al. Glucocorticoid dose thresholds associated with all-cause and cardiovascular mortality in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheumatol* 2014; 66:264.
 44. Aviña-Zubieta JA, Abrahamowicz M, De Vera MA, et al. Immediate and past cumulative effects of oral glucocorticoids on the risk of acute myocardial infarction in rheumatoid arthritis: a population-based study. *Rheumatology (Oxford)* 2013; 52:68.
 45. Davis JM 3rd, Maradit Kremers H, Crowson CS, et al. Glucocorticoids and cardiovascular events in rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. *Arthritis Rheum* 2007; 56:820.
 46. McMahon M, Grossman J, FitzGerald J, et al. Proinflammatory high-density lipoprotein as a biomarker for atherosclerosis in patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2006; 54:2541.
 47. Charles-Schoeman C, Watanabe J, Lee YY, et al. Abnormal function of high-density lipoprotein is associated with poor disease control and an altered protein cargo in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2009; 60:2870.
 48. Charles-Schoeman C, Lee YY, Grijalva V, et al. Cholesterol efflux by high density lipoproteins is impaired in patients with active rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2012; 71:1157.
 49. Liao KP, Playford MP, Frits M, et al. The association between reduction in inflammation and changes in lipoprotein levels and HDL cholesterol efflux capacity in rheumatoid arthritis. *J Am Heart Assoc* 2015; 4.
 50. Myasoedova E, Crowson CS, Kremers HM, et al. Lipid paradox in rheumatoid arthritis: the impact of serum lipid measures and systemic inflammation on the risk of cardiovascular disease. *Ann Rheum Dis* 2011; 70:482.
 51. Navarro-Millán I, Yang S, DuVall SL, et al. Association of hyperlipidaemia, inflammation and serological status and coronary heart disease among patients with rheumatoid arthritis: data from the National Veterans Health Administration. *Ann Rheum Dis* 2016; 75:341.
 52. Liao KP, Liu J, Lu B, et al. Association between lipid levels and major adverse cardiovascular events in rheumatoid arthritis compared to non-rheumatoid arthritis patients. *Arthritis Rheumatol* 2015; 67:2004.
 53. Giles JT, Wasko MCM, Chung CP, et al. Exploring the Lipid Paradox Theory in Rheumatoid Arthritis: Associations of Low Circulating Low-Density Lipoprotein Concentration With Subclinical Coronary Atherosclerosis. *Arthritis Rheumatol* 2019; 71:1426.
 54. Giles JT, Sattar N, Gabriel S, et al. Cardiovascular Safety of Tocilizumab Versus Etanercept in Rheumatoid Arthritis: A Randomized Controlled Trial. *Arthritis Rheumatol* 2020; 72:31.
 55. <https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-shares-co-primary-endpoint-results-post-marketing> (Accessed on March 04, 2021).
 56. del Rincón I, Polak JF, O'Leary DH, et al. Systemic inflammation and cardiovascular risk factors predict rapid progression of atherosclerosis in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2015; 74:1118.
 57. Crowson CS, Rollefstad S, Ik Dahl E, et al. Impact of risk factors associated with cardiovascular outcomes in patients with rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2018; 77:48.
 58. Douglas KM, Pace AV, Trehan GJ, et al. Excess recurrent cardiac events in rheumatoid arthritis patients with acute coronary syndrome. *Ann Rheum Dis* 2006; 65:348.
 59. Mantel Å, Holmqvist M, Jernberg T, et al. Rheumatoid arthritis is associated with a more severe presentation of acute coronary syndrome and worse short-term outcome. *Eur Heart J* 2015; 36:3413.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Hipercolesterolemia severa e a carga aterosclerótica

Como posso melhorar a avaliação de risco

Qual é a prevalência de placas ateroscleróticas coronárias e sua associação com eventos cardiovasculares em pacientes com níveis de colesterol LDL muito elevados (≥ 190 mg/dl) que usualmente são considerados de alto risco?

Em um recente estudo publicado no JAMA, Montensen e col demonstrou em uma amostra de 23.143 indivíduos sintomáticos, que a ausência de calcificação coronária e de placas não calcificadas foi um achado prevalente entre aqueles com elevados níveis de colesterol LDL. Observando o espectro de níveis de LDL, a ausência de calcificações coronárias foi associada com uma baixa frequência de doença cardiovascular aterosclerótica e morte, e com uma frequência bem mais elevada entre aqueles com calcificações coronárias.

Esse importante achado sugere que a carga aterosclerótica, incluindo a avaliação da presença de calcificações coronárias, pode ser usada para individualizar o tratamento intensivo pela identificação dos pacientes que são de baixo risco a despeito de apresentar elevados níveis de LDL.

As diretrizes europeia e americana recomendam fortemente (Classe IA) o tratamento com estatinas para todos os indivíduos com severa hipercolesterolemia (LDL ≥ 190 mg/dl). Especificamente na diretriz europeia de 2019 (European So-

ciety of Cardiology) os pacientes com esses níveis de LDL são classificados de alto risco, com metas de tratamento para alcançar níveis de LDL < 70 mg/dl. Para tal, pode ser adicionada as máximas doses toleradas de estatinas, o ezetimibe e inibidores da pró-proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9i).

Pequenos estudos recentes em prevenção primária têm sugerido que uma proporção considerável de pessoas com severa hipercolesterolemia não desenvolve calcificações coronárias. Apesar desses achados, permanece a preocupação com uma prevalência potencialmente alta de placa não calcificada em indivíduos com dislipidemias graves.

O estudo de Montensen e col. avaliou 23.143 pacientes sintomáticos submetidos a angiotomografia das coronárias do Western Denmark Heart Registry, com idade média de 58 anos (50-65 anos), sendo 55,6% mulheres. Em um follow-up de 4,2 anos (2,3 a 6,1 anos), 1029 eventos de doença cardiovascular e morte ocorreu. A ausência de calcificações coronárias foi um achado prevalente em 46,2% dos pacientes com LDL ≥ 190 , em 54,9% entre aqueles com LDL de 77 a 112 mg%. Nesse estudo o escore de cálcio foi subdividido como escore zero, 1-99 e ≥ 100 e a presença ou ausência de obstrução coronária foi definida como – sem

obstrução 0% de obstrução luminal e ausência de qualquer placa; não obstrutiva – presença de qualquer placa e redução luminal <50%; doença obstrutiva – presença de qualquer placa com redução luminal > 50%.

Na população geral do estudo, 46,3% não tinham placas detectáveis (calcificadas ou não) e 53,7% tinham placas detectáveis. Estratificado pela presença de placas calcificadas, 53,3% tinham um escore zero, 27,1% com escore entre 1-99 e 19,5% tinham um escore ≥ 100 . Entre aqueles com escore zero, 86,8% não tinham qualquer placa detectável, 13,2% tinham placas não calcificadas, incluindo 5,8% com doença obstrutiva.

Em relação a prevalência de **qualquer placa (calcificada ou não)** de acordo com o nível de LDL este achado esteve presente em 56,1% entre aqueles com LDL < 77mg/dl, 51,5% entre 77 e 112 mg/dl, 52,7% entre 113 e 154 mg/dl, 57% entre 155 e 189 mg/dl e 64,3% com LDL ≥ 190 mg/dl.

Quando foi avaliada a prevalência de **escore de cálcio zero** de acordo com o nível de LDL, este achado foi mais baixa entre aqueles com LDL ≥ 190 mg/dl (46,2%) e mais alta nas demais categorias – 54,9% com LDL entre 77 e 112 e em 54,9% entre 113-154mg/dl.

Já a prevalência de **placas não calcificadas** aumenta com o nível de LDL, sendo de 11,4% quando o LDL é < 77 e de 22,8% quando o LDL ≥ 190 mg/dl.

A prevalência de **placa obstrutiva entre aqueles com escore de cálcio zero**, também difere de acordo com o nível de LDL, estando presente em 4,7% quando o LDL é < 77mg/dl e em 9,6% quando o LDL é de no mínimo 190mg/dl.

A prevalência de **placas calcificadas não estar claramente associada com o nível de LDL**. Um escore de no mínimo 100 esteve presente em 18,2% daqueles com LDL entre 113 e 154mg/dl e em 25% entre aqueles com LDL < 77mg/dl. Entretanto, entre os espectros de nível de LDL, a prevalência de doença arterial coronária obstrutiva foi maior entre aqueles com LDL ≥ 190 . Esse achado esteve presente em 66.4% daqueles com escore de cálcio ≥ 100 .

A ausência de placas ateroscleróticas esteve associada a uma baixa frequência de eventos em todos os espectros de nível de LDL – 6,3 por 1000 pacientes-ano. A detecção de qualquer tipo de placa – calcificada ou não – está associado com uma frequência 2-3 vezes maior – 11,1 vs 21.9 por 1000 pacientes-ano, respectivamente. Por exemplo, entre os pacientes com LDL ≥ 190 , a média da frequência de eventos foi de 6 naqueles sem placas, comparada com 18 naqueles com qualquer tipo de placa. A ausência de calcificações coronárias foi associada com uma baixa frequência de eventos em todos os níveis de LDL, e aumenta entre aqueles com escore de cálcio de 1-99 e ≥ 100 (a incidência cumulativa em 8 anos é de aproximadamente 5% naqueles com cálcio zero e de 15-20% entre aqueles com escore de cálcio ≥ 100).

A média de eventos geral em pacientes com escore zero foi de 6,3, sendo de 10,2 quando o LDL < 77 e de 6,9 entre aqueles com LDL ≥ 190 mg/dl.

Em uma análise ajustada, ausência vs presença de cálcio coronário foi associado com reduzida frequência de eventos em todos os subgrupos de nível de LDL. O risco relativo de um escore de cálcio zero vs maior do que zero entre aqueles com LDL ≥ 190 mg/dl foi de 0,49.

Discursão

O estudo dinamarquês de Mortensen e col. em pacientes sintomáticos submetidos a angiogramografia coronária permite uma importante abordagem da prevalência de placas ateroscleróticas calcificadas e não calcificadas e ocorrência de doença cardiovascular em um espectro de níveis de LDL. O estudo incluiu uma grande amostra de pacientes com LDL 190mg/dl.

Quatro pontos importantes emergem dessa avaliação. Em primeiro, a carga aterosclerótica é heterogênea nos diferentes níveis de LDL, e o risco está ligado a carga aterosclerótica. Em segundo, foi observado ausência de placas em 46,2% dos pacientes com LDL \geq 190mg/dl. Esta proporção foi similar a encontrada em níveis menores de LDL. Em terceiro, uma angiotomografia das coronárias indicou ausência de cálcio coronário e placas detectáveis em 86,8% dos pacientes, incluindo aqueles com LDL de no mínimo 190 mg/dl. Entretanto, a prevalência de placas não calcificadas aumentou com os níveis de LDL. Quarto, ausência de placa e calcificações coronárias foi associado com baixa frequência de eventos em todos os espectros de níveis de LDL, mesmo quando placas não calcificadas, não obstrutivas estavam presentes. Entretanto, quando doença coronária não calcificada e obstrutiva estava presente, a frequência de eventos foi alta, demonstrando que um escore de cálcio zero isoladamente, pode perder uma pequena proporção de indivíduos de alto risco.

Colocando tudo junto, o estudo dinamarquês suporta a utilização da angiotomografia das coronárias como um estratificador de risco (incluindo uma estratificação para baixo – uma nova expressão da língua inglesa pode ser usada – derisking) em pacientes sintomáticos com elevados níveis de LDL. Essa abordagem é importante porque esses pacientes são considerados de uma forma geral como de alto risco e com rigorosas metas de redução de LDL, que inclui altas doses de estatinas e terapias combinadas. Entre uma grande proporção de pacientes com \geq 190mg/dl, que não apresentam placas ateroscleróticas, o benefício dessa terapia agressiva é questionável.

Essa publicação gerou na mesma edição do JAMA, um excelente editorial do Dr. Raul Santos,

um cardiologista brasileiro, com reconhecida competência científica em metabolismo dos lipídios do INCOR em SP. Após um breve resumo dos dados do estudo acima citado, ele teve excelentes reflexões. Comentou que o LDL é um reconhecido fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica e indivíduos com severa hipercolesterolemia são considerados de alto risco no longo prazo independente de outros fatores de risco ou marcadores de risco associados e desta forma devem receber terapia com estatinas para reduzir os níveis de LDL em pelo menos 50%.

A detecção de calcificações coronárias pela tomografia cardiovascular é um dado capaz de avaliar a carga aterosclerótica desses indivíduos. É um biomarcador independente de doença cardiovascular aterosclerótica e a sua ausência tem sido associada a um baixo risco de eventos em indivíduos com hipercolesterolemia, com ou sem comprovação molecular de hipercolesterolemia familiar. A ausência de calcificações coronárias, não exclui a presença de placas ateroscleróticas não calcificadas, e que só seriam detectadas com a angiotomografia coronária. Isto deveria ser o caso específico de indivíduos jovens com um alto risco devido a hipercolesterolemia familiar ou diabetes ou tabagismo. No estudo de Mortensen e col. a prevalência de placas não calcificadas e obstrutivas aumentou com as concentrações mais altas do LDL, mas isso não ocorreu aparentemente em relação a calcificações. Neste estudo, quanto maior a frequência de uso de estatinas em concentrações menores de LDL podemos identificar uma maior densidade de cálcio coronário e esse dado precisa ser mais bem avaliado.

De uma maneira geral, a ausência de placas foi associada a baixa frequência de eventos cardiovasculares e mortalidade independentemente do nível de LDL encontrado. Por outro lado, a presença de placas e mais importantemente, os mais altos níveis de escore de cálcio estão associados a um risco maior.

Dr. Raul em seu editorial questiona – qual a implicação clínica desse estudo? E afirma primeiramente, que é possível considerar uma “bolha de segurança” quando o escore de cálcio e a ausência de placas ocorrem em um indivíduo com severa hipercolesterolemia e possíveis sintomas

devido a doença arterial coronária. Em segundo lugar, o estudo indicou que a angiotomografia das coronárias pode ter um papel na avaliação de indivíduos sintomáticos com hipercolesterolemia, visto que em 22,8% da amostra apresentou placas não calcificadas e 9,8% tinham placas não calcificadas obstrutivas e esses podem ter um pior prognóstico. Em terceiro lugar, a ausência de placas calcificadas ou placas não significa que o indivíduo com hipercolesterolemia severa não deve receber estatina como recomendado pelas diretrizes, especialmente em indivíduos jovens. Entretanto, poderá guiar a efetividade e segurança e justificar o elevado custo do uso de inibidores da pró-proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9i) para aqueles que não alcançam as metas ideais e recomendadas. E concluiu que estudos futuros com follow-up mais longos no cenário da hipercolesterolemia severa e ausência de calcificações ou placas possam confirmar os dados desse estudo e ajudem a melhorar a estratificação e guiar tratamentos mais agressivos.

REFERÊNCIAS:

1. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/Apha/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73(24):e285-e350. doi:10.1016/j.jacc.2018.11.003
2. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455
3. Miname MH, Bittencourt MS, Moraes SR, et al. Coronary artery calcium and cardiovascular events in patients with familial hypercholesterolemia receiving standard lipid-lowering therapy. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2019;12(9):1797-1804. doi:10.1016/j.jcmg.2018.09.019
4. Sandesara PB, Mehta A, O'Neal WT, et al. Clinical significance of zero coronary artery calcium in individuals with LDL cholesterol ≥ 190 mg/dL: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. *Atherosclerosis*. 2020;292:224-229. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2019.09.014
5. Mszar R, Grandhi GR, Valero-Elizondo J, et al. Absence of coronary artery calcification in middle-aged familial hypercholesterolemia patients without atherosclerotic cardiovascular disease. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2020;13(4):1090-1092. doi:10.1016/j.jcmg.2019.11.001
6. Martin SS, Blaha MJ, Blankstein R, et al. Dyslipidemia, coronary artery calcium, and incident atherosclerotic cardiovascular disease: implications for statin therapy from the multi-ethnic study of atherosclerosis. *Circulation*. 2014;129(1):77-86. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003625
7. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al; European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. *Eur Heart J*. 2013;34(45):3478-90a. doi:10.1093/eurheartj/ehz273
8. Mszar R, Nasir K, Santos RD. Coronary artery calcification in familial hypercholesterolemia: an opportunity for risk assessment and shared decision making with the power of zero? *Circulation*. 2020;142(15):1405-1407. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049057
9. Nielsen LH, Nørgaard BL, Tilsted HH, et al. The Western Denmark Cardiac Computed Tomography Registry: a review and validation study. *Clin Epidemiol*. 2014;7:53-64. doi:10.2147/CLEP.S73728
10. Schmidt M, Maeng M, Madsen M, Sørensen HT, Jensen LO, Jakobsen CJ. The Western Denmark Heart Registry: its influence on cardiovascular patient care. *J Am Coll Cardiol*. 2018;71(11):1259-1272. doi:10.1016/j.jacc.2017.10.110
11. Schmidt M, Schmidt SAJ, Adelborg K, et al. The Danish health care system and epidemiological research: from health care contacts to database records. *Clin Epidemiol*. 2019;11:563-591. doi:10.2147/CLEP.S179083
12. Grann AF, Erichsen R, Nielsen AG, Frøslev T, Thomsen RW. Existing data sources for clinical epidemiology: the clinical laboratory information system (LABKA) research database at Aarhus University, Denmark. *Clin Epidemiol*. 2011;3:133-138. doi:10.2147/CLEP.S17901
13. Schmidt M, Schmidt SAJ, Sandegaard JL, Ehrenstein V, Pedersen L, Sørensen HT. The Danish National Patient Registry: a review of content, data quality, and research potential. *Clin Epidemiol*. 2015;7:449-490. doi:10.2147/CLEP.S91125
14. Johannesdottir SA, Horváth-Puhó E, Ehrenstein V, Schmidt M, Pedersen L, Sørensen HT. Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish National Database of Reimbursed Prescriptions. *Clin Epidemiol*. 2012;4:303-313. doi:10.2147/CLEP.S37587
15. Nielsen LH, Bøtker HE, Sørensen HT, et al. Prognostic assessment of stable coronary artery disease as determined by coronary computed tomography angiography: a Danish multicentre cohort study. *Eur Heart J*. 2017;38(6):413-421. doi:10.1093/eurheartj/ehw548
16. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2020;41(3):407-477. doi:10.1093/eurheartj/ehz425
17. National Institute for Health and Care Excellence. Chest pain of recent onset: assessment and diagnosis of recent onset chest pain or discomfort of suspected cardiac origin. Updated November 30, 2016. Accessed January 6, 2022. <https://www.nice.org.uk/guidance/CG95>
- JAMA Network Open | Cardiology Coronary Plaque, LDL-C Levels, and Rates of CVD Events Among Symptomatic Adults *JAMA Network Open*. 2022;5(2):e2148139. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.48139
18. Min JK, Dunning A, Lin FY, et al; CONFIRM Investigators. Age- and sex-related differences in all-cause mortality risk based on coronary computed tomogra-

- phy angiography findings results from the International Multicenter CONFIRM (Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomes: An International Multicenter Registry) of 23 854 patients without known coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58(8):849-860. doi:10.1016/j.jacc.2011.02.074
19. Motoyama S, Ito H, Sarai M, et al. Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up. *J Am Coll Cardiol*. 2015;66(4):337-346. doi:10.1016/j.jacc.2015.05.069
20. Arbab-Zadeh A, Fuster V. The risk continuum of atherosclerosis and its implications for defining CHD by coronary angiography. *J Am Coll Cardiol*. 2016;68(22):2467-2478. doi:10.1016/j.jacc.2016.08.069
21. Mortensen MB, Steffensen FH, Bøtker HE, et al. CAD severity on cardiac CTA identifies patients with most benefit of treating LDL-cholesterol to ACC/AHA and ESC/EAS targets. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2020;13(9):1961-1972. doi:10.1016/j.jcmg.2020.03.017
22. Mortensen MB, Steffensen FH, Bøtker HE, et al. Heterogenous distribution of risk for cardiovascular disease events in patients with stable ischemic heart disease. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2021;14(2):442-450. doi:10.1016/j.jcmg.2020.08.039
23. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. *N Engl J Med*. 2008;358(13):1336-1345. doi:10.1056/NEJMoa072100
24. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2009;2(6):692-700. doi:10.1016/j.jcmg.2009.03.009
25. Nasir K, Bittencourt MS, Blaha MJ, et al. Implications of coronary artery calcium testing among statin candidates according to American College of Cardiology/American Heart Association Cholesterol Management Guidelines: MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *J Am Coll Cardiol*. 2015;66(15):1657-1668. doi:10.1016/j.jacc.2015.07.066
26. Blaha MJ, Budoff MJ, DeFilippis AP, et al. Associations between C-reactive protein, coronary artery calcium, and cardiovascular events: implications for the JUPITER population from MESA, a population-based cohort study. *Lancet*. 2011;378(9792):684-692. doi:10.1016/S0140-6736(11)60784-8
27. Mortensen MB, Fuster V, Muntendam P, et al. A simple disease-guided approach to personalize ACC/AHA recommended statin allocation in elderly people: the BioImage Study. *J Am Coll Cardiol*. 2016;68(9):881-891. doi:10.1016/j.jacc.2016.05.084
28. Blaha MJ, Cainzos-Achirica M, Greenland P, et al. Role of coronary artery calcium score of zero and other negative risk markers for cardiovascular disease: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Circulation*. 2016;133(9):849-858. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018524
29. Neil HAW, Seagroatt V, Betteridge DJ, et al. Established and emerging coronary risk factors in patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia. *Heart*. 2004;90(12):1431-1437. doi:10.1136/hrt.2003.022764
30. Perak AM, Ning H, de Ferranti SD, Gooding HC, Wilkins JT, Lloyd-Jones DM. Long-term risk of atherosclerotic cardiovascular disease in US adults with the familial hypercholesterolemia phenotype. *Circulation*. 2016;134(1):9-19. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022335
31. Santos RD, Gidding SS, Hegele RA, et al; International Atherosclerosis Society Severe Familial Hypercholesterolemia Panel. Defining severe familial hypercholesterolaemia and the implications for clinical management: a consensus statement from the International Atherosclerosis Society Severe Familial Hypercholesterolemia Panel. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2016;4(10):850-861. doi:10.1016/S2213-8587(16)30041-9
32. Robinson JG. Management of familial hypercholesterolemia: a review of the recommendations from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterolemia. *J Manag Care Pharm*. 2013;19(2): 139-149. doi:10.18553/jmcp.2013.19.2.139.
33. Mortensen MB, Cainzos-Achirica M, Steffensen FH, et al. Association of coronary plaque with low-density lipoprotein cholesterol levels and rates of cardiovascular disease events among symptomatic adults. *JAMA Netw Open*. 2022;5(2):e2148139. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.48139.
34. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APHA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73(24): 3168-3209. doi:10.1016/j.jacc.2018.11.002.
35. Miname MH, Bittencourt MS, Moraes SR, et al. Coronary artery calcium and cardiovascular events in patients with familial hypercholesterolemia receiving standard lipid-lowering therapy. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2019;12(9):1797-1804. doi:10.1016/j.jcmg.2018.09.019

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Imagem na Dor Torácica: Checklist

Alguns conceitos básicos regem a boa prática médica. Um desses conceitos é atribuído a Hipócrates, que viveu entre 460 e 377 AC que diz: “primum non nocere”, ou que não sejamos nocivos aos nossos pacientes. Outro importante conceito atribuído ao pai da medicina moderna, William Osler, que viveu entre 1849 e 1919, diz que “o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente”.

Vivemos uma época em que revolucionárias tecnologias permitem o diagnóstico e tratamento muito mais preciso e acurado, oferecendo aos nossos clientes uma medicina muito mais acurada e efetiva.

Porém, é indiscutível que vivemos uma era onde os apelos financeiros e a empolgação com essas ferramentas influenciam fortemente a tomada de decisão nem sempre permitindo ao paciente os benefícios de conceitos éticos como os citados acima.

A **Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear – ASNC** – iniciou uma importante campanha intitulada **#PatientFirst** que defende uma abordagem do paciente em primeiro lugar e não uma abordagem centrada na modalidade para avaliar o paciente com dor torácica.

As características clínicas únicas de cada paciente devem ser avaliadas criticamente, incluindo a necessidade de testes, contraindicações de certos testes e carga de testes a jusante.

O **Madame Curie** traz à tona esse tema e coloca uma série de perguntas que devemos fazer nessa intrigante e importante abordagem do paciente com dor torácica.

Considerações antes de selecionar um teste para pacientes com dor torácica:

1. O paciente precisa de algum teste?
2. O perfil de fatores de risco merece terapia preventiva?
3. Os resultados dos testes mudarão a gestão dos cuidados?
4. Qual a probabilidade de Doença Arterial Coronária (DAC)?
5. Qual a probabilidade de calcificações significativas nas artérias coronárias?
6. O paciente tem DAC conhecida?
7. O paciente tem contraindicações para exames anatômicos, como insuficiência renal ou alergia ao contraste endovenoso ou arritmia?
8. O paciente tem contraindicações para o exercício ou estresse farmacológico?
9. O paciente foi submetido a revascularização coronária prévia?
10. Quais são os resultados dos testes anteriores? Eles são duvidosos ou não diagnóstico?
11. A função sistólica do VE está normal ou reduzida?
12. A avaliação do fluxo coronário será útil para orientar o manejo?

É uma longa lista, porém devemos formular a nossa hipótese diagnóstica e dessa forma estabelecer uma estratégia racional, que certamente passa por essas questões.

Probabilidade de Doença Arterial Coronária

Considerações para a seleção do teste

Uma vez que ao realizarmos uma boa anamnese e exame físico, eventualmente necessitaremos de testes diagnósticos (por vezes com imagens) e eventualmente um segundo exame poderá ser necessário. A compressão das informações e limitações de cada modalidade de diagnóstico por imagem e a seleção cuidadoso do teste com base no paciente, produzirão os resultados mais favoráveis. Qual é o cenário clínico para essa dor torácica – um consultório médico ou uma sala de emergência?

Consultório Médico

1. Paciente com baixa probabilidade de DAC – um Teste ergométrico poderá responder a essa questão ou até mesmo uma angiotomografia das coronárias.
2. Paciente com probabilidade intermediária de DAC – para determinar se os sintomas são de DAC, teste funcional com imagem da perfusão miocárdica (Cintilografia de Perfusão Miocárdica – CPM), Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) de estresse ou um ecodopplercardiograma de estresse mostram-se acurados.
3. Pacientes com alta probabilidade – teste funcional com imagem para avaliar a carga da doença e estabelecer prognóstico.

Sala de emergência

1. Paciente com baixa probabilidade de DAC: nenhum teste adicional ou angiotomografia das coronárias – com base na avaliação de risco para DAC do paciente.

2. Paciente com probabilidade intermediária a alta de DAC sem síndrome coronariana aguda (SCA) – teste funcional baseado na disponibilidade e experiência local.
3. Se SCA confirmada – angiografia coronária invasiva; testes diagnósticos não invasivos raramente são apropriados em SCA confirmada.

É importante fazer a pergunta certa e selecionar o teste certo

O paciente tem DAC?

1. A imagem anatômica visualizará diretamente a DAC e provavelmente será benéfica naqueles com baixa probabilidade. A doença poderá ser efetivamente descartada nesses pacientes.

O paciente tem uma probabilidade maior de ter DAC – os sintomas são de DAC?

1. O teste funcional é a melhor abordagem para avaliar o impacto da carga da doença e estabelecer um prognóstico.

A escolha do melhor teste pode ser guiada pela probabilidade de DAC. Várias abordagens estão disponíveis para determinado risco e identifica pacientes de muito baixo e baixo risco em que solicitar testes deve ser evitado. (Veja figura acima)

Pontos a serem lembrados

1. O uso de imagens anatômicas como uma primeira estratégia de teste versus teste funcional pode resultar em mais revascularizações e cateterismos posteriores.

Aplicabilidade clínica das imagens na dor torácica estável

Parâmetro/Teste	CPM	Eco	Angiotomo	RMC
Amplamente disponível	+	+	±	-
Tipo de estresse				
Exercício	+	+	ND	ND
Vasodilatador	+	ND	ND	+
Dobutamina	+	+	ND	+
Avaliação do fluxo coronário	+	ND	±	+
Avaliação do Cálcio coronário	+/-	ND	+	-
Guiar terapia	+	+	+	+
Valor prognóstico	+	+	+	+
Condições do mundo real que influenciam a aplicabilidade do método para DAC				
Bloqueio de ramo esquerdo	+	+	+	+
Doença renal avançada	+	+	- ⁽¹⁾	±
CDI/MP	+	±	±	± ⁽²⁾
Arritmia	+	±	-	+
Informação estrutural	-	+	+	+
CPM - Cintilografia de Perfusão Miocárdica; ECO - Ecodopplercardiograma; Angiotomo - Angiotomografia das coronárias; RMC - Ressonância Magnética Cardíaca; (1) Critério de exclusão baseado na disfunção renal - Creatinina > 1,5mg/dl ou TFG < 30 ml/min/1,73m ² ; (2) aprovado para alguns dispositivos; ND—Não disponível.				

Essa diferença mostrou-se maior em pacientes com probabilidade intermediária a alta de DAC.

2. Em muitos pacientes, uma tomografia de tórax para outra indicação pode ser disponível e fornecer informações complementares, como a presença de calcificações coronárias. Nessa situações, quando a DAC está estabelecida, teste anatômicos adicionais podem não ser necessários.
3. O valor preditivo negativo da maioria dos exames de imagem é >90%.
4. Como testar é igualmente importante do que quando testar.

Considerações após o teste

1. Os sintomas são de DAC? O teste funcional ajuda a responder se os sintomas são de DAC e devido a isquemia.
2. Qual é o risco do paciente de um evento cardíaco adverso? A avaliação da porcentagem de miocárdio isquêmico fornece informações sobre risco de infarto do miocárdio e fração de ejeção ou seja, o risco

de morte cardíaca.

3. O paciente está em terapia antianginosa máxima tolerada?
4. O paciente está em terapia hipolipemiante agressiva?
5. A revascularização seria benéfica se o paciente estivesse em terapia médica preventiva agressiva e em medicações antianginosas agressivas?
6. O teste respondeu à questão clínica?

Escolher com sabedoria promove uma melhor relação médico/paciente, ajudando os pacientes a participarem das escolhas no seu cuidado e que sejam:

1. Apoiadas por evidências
2. Não haja duplicidade de exames ou procedimentos já recebidos.
3. Isentos de danos
4. Realmente necessários

Uma estratégia #PatientFirst para avaliação da dor torácica:

1. Aumenta a satisfação do paciente

2. Permite a utilização eficiente dos recursos
3. Evita testes em camadas
4. Reduz custos

A iniciativa da ASNC #PatientFirst é um programa em vários estágios projetado para melhorar a abordagem sobre a seleção de testes para pacientes com condições cardiovasculares suspeitas ou confirmadas. O objetivo geral é garantir que os pacientes recebam o (s) teste(s) certo(s) para abordar a questão clínica específica importante para o gerenciamento de seus cuidados.

Referências:

12021 AHA/ACC/ASE/ASNC/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2021; Oct 28: [Epub ahead of print]

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

O Resultado da CPM-SPECT sob Estresse Físico e Farmacológico tem o Mesmo Prognóstico?

Os exames funcionais, particularmente a Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM), exercem um papel importante na abordagem diagnóstica da Doença Arterial Coronária (DAC) influenciada pelo excelente valor prognóstico dos seus dados. De uma forma geral, a sensibilidade da CPM realizada com estresse físico ou farmacológico varia em torno de 90% e especificidade em torno de 80%. Essa menor especificidade deve-se na maioria das vezes a problemas interpretativos e técnicos ligados a atenuações e artefatos, que tem melhorado substancialmente com criteriosos critérios de controle de qualidade e por fim a experiência do serviço na identificação de tais artefatos.

Um dos grandes pilares da cardiologia nuclear é o seu excelente valor prognóstico, onde de uma forma geral está bem estabelecido na prática clínica que um exame de perfusão miocárdica normal confere um baixo risco de eventos da ordem de <1% ao ano.

Entretanto, quando revisamos esse excelente valor prognóstico em diferentes subgrupos de pacientes é possível encontrar algumas variações, com uma frequência de eventos baixa, porém maior do que a esperada para a po-

pulação geral. Um desses subgrupos é o exame normal em pacientes submetidos a uma CPM sob estresse farmacológico. De uma forma geral, todos os laboratórios de cardiologia nuclear trabalham com um percentual de aproximadamente 60% dos exames submetidos a estresse farmacológico. A população submetida a esse tipo de estresse é usualmente mais velha e apresenta várias comorbidades para aterosclerose coronária o que já antecipa um prognóstico pior, mesmo diante de um exame normal. Para reduzir esse viés é útil comparar o risco de mortalidade entre populações submetidas a estresse físico e farmacológico, que apresentam relativamente a mesma idade e perfil de risco cardiovascular.

Figura 1. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier de acordo com a magnitude da anormalidade na CPM-SPECT e modo de estresse (exercício versus adenosina) após ajuste de risco para idade, sexo, sintomas clínicos, hipertensão, colesterol, diabetes, tabagismo, história familiar, hipertrofia ventricular esquerda e anormalidades no ECG de repouso.

Para alcançar esse objetivo Rozanki e col. publicaram um estudo onde foi possível uma amostra de pacientes submetidos a CPM sob estresse físico e farmacológico com comparável idade, gênero, sintomas e frequência de fatores de risco cardiovasculares e desta forma observaram o risco relativo de todas as causas de mortalidade de acordo com a magnitude da isquemia e o modo de estresse utilizado.¹

No estudo de Rozanki e col. foram identificados em um período de 21 anos, 51.215 pacientes submetidos a CPM de estresse e repouso sob estresse físico, estresse farmacológico com adenosina e estresse farmacológico com adenosina combinado com baixa carga de esforço. Foram excluídos 11.909 pacientes com DAC conhecida, ou diagnóstico prévio de cardiomiopatia e outros 127 pacientes onde o follow-up foi perdido por pelo menos 5 anos. Dos 39.179 remanescentes a idade média foi de $61 \pm 13,5$ anos e 53,5% eram do sexo masculino. Todos os pacientes foram incluídos prospectivamente em um banco de dados

Figura 2. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier de acordo com o modo de teste: exercício, realização do protocolo adeno-com caminhada, e realização de adenosina entre pacientes que não podiam fazer a caminhada.

de pesquisa no tempo do estudo e foram seguidos para observar a mortalidade.

Os sintomas dos pacientes foram classificados de acordo com os critérios de Diamond e Forrester, história familiar de DAC precoce quando havia relato de parente de 1º grau masculino com DAC < 55 anos e feminino < 65 anos, hipertensão referido ou em uso de anti-hipertensivos, hipercolesterolemia referida ou em uso de drogas redutoras de colesterol, fumante ativo ou até 1 ano antes do

seu registro, ou que se referiam diabético ou estavam em uso de medicação para diabetes. O protocolo de Bruce foi o utilizado para o esforço, ou adenosina isoladamente ou em associação a uma baixa carga de esforço na esteira com 1,7 mph sem inclinação. O follow-up foi de 13.3 ± 5 anos.

Os pacientes sob estresse farmacológico eram mais velhos e havia menos homens. Dor torácica foi equivalente entre os dois grupos, exceto a maior frequência de dispneia entre aqueles sob estresse farmacológico (11,7% vs 5,9%). No grupo farmacológico tinha mais pacientes hipertensos, diabéticos e obesos, assim como ECG de repouso anormal, com sobrecarga ventricular esquerda e fibrilação atrial, e mais pacientes com VE dilatado e com Fração de Ejeção do VE (FEVE) reduzida (<45%).

Ocorreram 12% de mortes, para toda a amostra dentro de 5 anos após a CPM. Mais mortes ocorreram nos pacientes sob estresse farmacológico, da mesma forma quando foi utilizado o

estresse combinado. Após ajustes para idade, gênero, sintomas e fatores de risco, os pacientes sob estresse farmacológico tiveram um risco maior para todas as causas de mortes para cada nível de isquemia quando comparados com aqueles submetidos a exercício (figura 1). O risco geral foi 3,8 entre aqueles sob estresse farmacológico sem isquemia, de 2,5 vezes com isquemia discreta e 2,6 vezes com isquemia moderada a severa. Notou-se que entre aqueles que foram submetidos ou não a estresse combinado (adenosina-exercício) houve um risco intermediário para aqueles que realizaram o estresse combinado (figura 2).

Discussão

Há décadas que sabemos que dados obtidos no exame de estresse físico conferem uma melhor acurácia quando combinados com os sintomas do paciente, angina induzida pelo estresse, presença de cofatores de risco e a capacidade ao exercício.² Entretanto, a nossa decisão clínica muito frequentemente tem que ser feita a partir

dos dados do estresse farmacológico, que conferem uma sensibilidade e especificidade equivalente, porém usualmente é uma população mais velha, com sintomas de dispneia, mais hipertensa, diabética, obesa, com fibrilação atrial e sobrecarga ventricular esquerda, VE dilatado e com FE mais baixas. Baseado nesses fatores não é surpresa que a frequência de eventos nos pacientes submetidos a estresse farmacológicos seja maior.³⁻⁷

Os dados do estudo de Rozanski e col. são equivalentes a dados anteriormente publicados. Em uma meta-análise de 24 estudos com a CPM sob estresse físico e farmacológico, realizada por Navare e col. o estresse farmacológico foi associado com uma alta frequência de eventos cardíacos.³ Em outro estudo de Nair e Col. que acompanhou 19.367 pacientes submetido a CPM com essas modalidades de estresse, eles observaram em um follow-up curto de 1.96 anos, que os pacientes submetidos a estresse físico tiveram uma menor frequência de morte e infarto não fatal, aqueles que realizaram o estresse com dipiridamol e baixa carga de esforço associado tiveram um risco intermediário e aqueles submetidos a apenas dipiridamol tiveram um risco maior.⁶ Dados similares foram obtidos por Poulin e col. em um estudo com 1511 pacientes e por Johnson e col. em um estudo com 3479 pacientes. Entretanto, esses estudos têm em comum uma limitação que é uma população submetida a estresse farmacológico com maior risco clínico e mais velha.⁷

Implicações clínicas

Os dados dessa revisão, apoiados pelas evidências descritas, confirmam que pacientes submetidos a estresse farmacológico apresentam um risco maior do que aqueles submetidos a CPM sob estresse físico. É fundamental considerar o tipo de estresse submetido na sua avaliação de risco posterior a uma CPM. É interessante avaliar o risco de duas formas: uma avalia o risco isquêmico do paciente e outra avalia o risco clínico integrado geral. Esse último deve ser baseado nos fatos que podem influenciar no longo prazo, tais como os sintomas do paciente, fatores de risco associados, o percentual de isquemia induzida, a fração de ejeção do VE, e modo de estresse utilizado.⁹ Devemos considerar também as razões

que levaram a realização do estresse farmacológico, como baixa capacidade física, limitadas condições clínicas, doenças osteomusculares, doença aterosclerótica sistêmica entre outros. Devemos ter o cuidado de não confundir esse pior prognóstico com a maior idade e pior perfil clínico dos pacientes submetidos a estresse farmacológico. Pacientes que necessitam de estresse farmacológico tem maior mortalidade para qualquer nível de isquemia induzida quando comparado com pacientes submetidos a estresse físico. Interessantemente, mesmo na ausência de isquemia induzida, pacientes submetidos a estresse farmacológico tem maior mortalidade.

Em conclusão, devemos usar o excelente valor prognóstico da CPM com cautela em subgrupos específicos. Nunca devemos avaliar um resultado de um exame, lendo exclusivamente a conclusão final descrita. A motivação para o exame (sintomático ou assintomático), a idade, a presença de cofatores de risco, condição clínica geral do paciente, presença ou não de DAC conhecida, fração de ejeção, extensão e severidade da carga isquêmica, fração de ejeção e presença de fatores não perfusionais de risco, como a dilatação transitória do VE, como itens fundamentais para considerar a sua decisão clínica e a necessidade de reavaliações periódicas, particularmente nos pacientes submetidos a estresse farmacológico.

Referências:

1. Mortality risk among patients undergoing exercise versus pharmacologic myocardial perfusion imaging: A propensity-based comparison. Rozanski, Alan – J Nucl Cardiol – 29, 2 840-52.
2. Mcneer JF, Margolis JR, Lee KL. The role of the exercise test in the evaluation of patients for ischemic heart disease. *Circulation* 1978;57:64-7.
3. Navare S, Mather J, Shaw LJ, Fowler MS, Heller G. Comparison of risk stratification with pharmacologic and exercise stress myocardial perfusion imaging: A meta-analysis. *J Nucl Cardiol* 2004;11:551-61.
4. Supariwala A, Uretsky S, Depuey EG, Thotakura, Kanneganti S, Guriginjakunta N, Vala R, Kuruba M, Rozanski A. Influence of mode of stress and coronary risk factor burden upon long-term mortality following

- normal stress myocardial perfusion single-photon emission computed tomographic imaging. *Am J Cardiol.* 2013; 111: 846-50.
5. Rozanski A, Gransar H, Hayes SW, Friedman JD, Hachamovitch R, Berman DS. Comparison of long-term mortality risk following normal exercise vs adenosine myocardial perfusion SPECT. *J Nucl Cardiol* 2010;17:999-100832.
 6. Nair SU, Ahlberg AW, Katten DM, Heller GV. Does risk for major adverse cardiac events in patients undergoing vasodilator stress with adjunctive exercise differ from patients undergoing either standard exercise or vasodilator stress with myocardial perfusion imaging? *J Nucl Cardiol* 2015;22:22-35.
 7. Poulin MF, Alexander S, Doukky R. Prognostic implications of stress modality on mortality risk and cause of death in patients undergoing office-based SPECT myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2016;23:202-11.
 8. Johnson NP, Schimmel DR, Dyer SP, Leonard SM, Holly TA. Survival by stress modality in patients with a normal myocardial perfusion study. *Am J Cardiol* 2011; 107: 989-9.
 9. Rozanski A, Berman D. Optimizing the Assessment of Patients Clinical Risk at the Time of Cardiac Stress Testing. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;13:616-23.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Qual o Valor Prognóstico da Cintilografia de Perfusão Miocárdica “quase normal” ou com “isquemia limítrofe”?

A Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) tem sido usada há décadas para avaliação e estratificação de risco em pacientes com suspeita ou conhecida Doença Arterial Coronária (DAC). Para melhorar a acurácia diagnóstica do método, há diferentes softwares que permitem uma avaliação quantitativa do perfil de distribuição do radio-traçador no miocárdio.

As imagens da tomografia computadorizada por emissão de fótons único (SPECT) são digitais por natureza e são altamente quantificáveis. Anormalidades de perfusão miocárdica e função ventricular esquerda (FE) podem ser avaliadas quantitativamente por meio de softwares sofisticados. Em comparação com a análise visual convencional, a análise quantitativa oferece maior precisão e reprodutibilidade conferindo um importante papel na tomada de decisão clínica. Nos últimos anos, importantes estudos clínicos integraram a avaliação perfusional, não apenas como isquêmico ou não, mas principalmente possibilitando a avaliação percentual da extensão e severidade do defeito, e assim ajudando a definir melhor os pacientes que realmente necessitarão de uma revascularização.¹⁻³

A quantificação das imagens de perfusão miocárdica é um pós-processamento das imagens digitais. Inúmeros métodos de quantificação para a avaliação de anormalidades da perfusão miocárdica e função do VE foram desenvolvidas durante as últimas décadas. Estes métodos foram elaborados principalmente com base no conceito de contagem dos fótons provenientes do miocárdio da geometria de VE, ou uma combinação deles.

Utilizamos no Santa Joana Diagnóstico – Unidade Dom Bosco, desde 1997 o software Wackers-Liu Circunferencial Quantification (WLCQ), desenvolvido na Yale University, EUA, e atualizados periodicamente. Os perfis de contagem circunferenciais usados na quantificação da anormalidade da perfusão do miocárdio, são derivados dos cortes do eixo curto onde cada um dos cortes é dividido em 128 segmentos radiais. Os perfis de contagem são gerados a partir da contagem de fótons em cada um desses segmentos. O perfil do paciente é comparado com um banco de dados de indivíduos voluntários normais com probabilidade pré-teste de DAC inferior a 3%. O limite inferior do normal do banco de dados foi definido como sendo a média da distribuição do traçador desses indivíduos menos 2 desvios padrão, o que confere um intervalo de confiança de 95%. Mais especificamente, com essa suposição, 95% dos perfis de contagem normais provavelmente estarão acima do limite inferior do normal.

Com a abordagem da Yale, a anormalidade da perfusão miocárdica é avaliada comparando-se os valores dos perfis de contagem circunferencial derivados de pacientes contra as curvas da distribuição do limite inferior do banco de dados de normais. A área entre os perfis de contagem circunferencial dos pacientes e o limite inferior das curvas normais é comparada e assim é definido se há uma hipocaptção naquele determinado segmento. O defeito total da perfusão do miocárdio é calculado somando as áreas anormais ao longo de todo VE e é expresso como porcentagem do ventrículo (% VE). Uma das características únicas da

abordagem da Yale na avaliação das anormalidades da perfusão do miocárdio é que o tamanho do defeito da perfusão do miocárdio é calculado de ambas as medidas de gravidade, ou seja, profundidade (abaixo da curva normal) e extensão (largura sob a curva normal) das anormalidades. Para a prática clínica, o tamanho do defeito da perfusão miocárdica é categorizado como pequeno (<5% VE), moderado (≥5 a <10% VE) ou grande (>10% VE) na abordagem da Yale. Todo esse processo foi exaustivamente testado e validade em estudos em phantoms e modelos animais, e está em uso clínico na Yale University desde os anos 90. Como usamos sistematicamente este software em todos os estudos clínicos desde 1997, temos uma vasta experiência com esse processo da Yale; já realizamos em nosso serviço mais de 65 mil exames com este software. Esta experiência nos credenciou a continuar essa parceria, e passamos a ser um beta site (site de desenvolvimento) da nova versão que já se encontra em uso na unidade Dom Bosco desde fevereiro de 2020.

A prática clínica atual cada vez mais tem exigido uma avaliação da perfusão miocárdica além da visão binária de exame normal ou anormal, isquêmico ou não, mais exigindo uma melhor definição da extensão e severidade do defeito

perfusional, que fortemente tem influenciado a tomada de decisão.⁴⁻⁷

Porém, muitas vezes nos deparamos com situações clínicas onde o julgamento clínico é fundamental nessa tomada de decisão. As vezes um determinado exame demonstra alterações limítrofes, onde as imagens demonstram algum grau de heterogeneidade na distribuição do radiotraçador, porém não preenche critérios para isquemia. O perfil circunferencial da distribuição do traçador é borderline e necessariamente outras variáveis deverão entrar em jogo para nos ajudar a definir ou não uma anormalidade. A quantificação das imagens de perfusão miocárdica fornece um suporte secundário (segundo observador) na leitura de imagens de perfusão miocárdica e melhora a reprodutibilidade no diagnóstico de DAC. Devido a sua simples forma de visualização permite ainda avaliar com melhor precisão artefatos e atenuações.

Entretanto, não é incomum em um serviço de cardiologia nuclear nos depararmos com uma situação limítrofe que requer uma posição. Qualquer cardiologista nuclear sabe que deve evitar expressões como discretíssima anormalidade, ou mínima anormalidade, visto que esses termos demonstram sua insegurança que gerará mais inse-

gurança para o cardiologista assistente, e não é essa a nossa função. O que fazer quando o paciente tem bico de pato, pé de pato, pena de pato, tem tudo para ser um pato, mas não faz quen quen. É a situação que a experiência e o bom senso devem prevalecer.

Muitas variáveis podem ajudar, como a probabilidade pré-teste para DAC, a carga de trabalho alcançada, a fração de ejeção do VE (FE), a presença de alterações isquêmicas no eletrocardiograma, sintomas típicos no estresse, dilatação transitória pós-estresse do VE e a análise dos perfis circunferenciais da distribuição do traçador.

Mesmo com tudo isso, eventualmente temos que liberar um exame como normal entendendo que pode ser não completamente normal. Poderíamos definir um exame normal como aquele sem defeitos de perfusão, resposta eletrocardiográfica normal, adequada ao exercício ou ao estresse farmacológico, e com função sistólica normal do VE. Quando normal há vasta literatura a esse respeito que confere uma frequência de eventos menor ou em torno de 1% ao ano.

Mas como seria o comportamento desses exames limítrofes? Kassab e col. publicaram um estudo retrospectivo de centro único onde os pa-

cientes submetidos a estresse farmacológico com vasodilatador foram definidos como tendo um exame próximo do normal, quando tinham uma FE do VE $\geq 50\%$ e summed stress score (SSS) de 1-3 vs SSS = 0 como normal. O SSS é a uma análise semiquantitativa onde são atribuídos scores para a distribuição do traçador em diversos segmentos do miocárdio. Isquemia borderline foi definida como FE do VE normal, SSS = 1-3 e o summed difference score (SDS) de 1 vs SDS = 0 na ausência de isquemia.⁸

Entre 6802 pacientes incluídos na análise, 4398 tinham uma CPM normal (SSS=0) e 2404 tinham a CPM próximo do normal (SSS=1-3). A idade média foi de 61.9 ± 13 anos e a maioria eram mulheres (58,1%). Os pacientes definidos como próximo do normal tinham significativamente mais comorbidades e IMC maior, quando comparados com os classificados como normais. A presença de dilatação transitória pós-estresse do VE foi similar em ambos os grupos. Na análise multivariável o IMC foi associado independentemente com os exames próximo do normal após ajustado por idade, sexo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo e DAC conhecida. Durante o follow-up médio de $2,5 \pm 2,1$ anos, houve 478 (7%) mortes, 57 (0,8%) mortes cardíacas, 112 (1,6%) infarto do miocárdio, 198 (2,9%) de revasculari-

zações percutâneas e 56 (0,8%) de revascularizações cirúrgicas.

Durante o follow-up houve 158 (2,3%) MACE (Major adverse cardiac events) conferindo uma frequência anualizada de 0,9%. Os exames próximos do normal não foram associados com um significativo aumento na frequência de MACE comparado com os exames normais (2,7% vs 2,1% - $p=0,244$). Os exames com isquemia borderline não foram associados com aumento significativo da frequência de MACE (2,5% vs 2,2% - $p=0,693$). A frequência anualizada de MACE entre as CPM próximos do normal vs normal foram 1,1% vs 0,9% respectivamente e na CPM borderline foi de 1,0% vs 0,9% respectivamente.

Entre os desfechos secundários, durante o follow-up houve 246 (3,6%) de revascularizações do miocárdio. A frequência de eventos de revascularização ocorreu em uma frequência significativamente maior entre os pacientes com CPM próximo do normal vs normal (5,2% vs 2,7% - $p<0,001$). Essa associação permaneceu após feitos os ajustes por sexo, idade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo ativo, IMC e DAC conhecida. As CPM borderline quando comparada com CPM normal, também foi associada com frequência estatisticamente significativa de revascularizações (6,3% vs 2,7% - $p<0,001$); Da mesma forma, essa associação permaneceu após ajustada para as covariáveis clínicas. Figura 1

Entre os 6802 indivíduos do estudo de Kasab e col 7,8% foram submetidos a cinecoronariografia invasiva dentro de 6 meses após a CPM. O exame foi realizado em 90% dos indivíduos 88 dias após a CPM. A cinecoronariografia ocorreu em uma frequência significativamente maior entre os indivíduos com CPM próximo ao normal do que naqueles definidos como normal (13,5% vs 4,7% respectivamente - $p<0,001$), e entre aqueles com CPM com isquemia borderline vs sem isquemia (12,4% vs 5,1% respectivamente - $p<0,001$). As CPM próximo do normal foram associadas com significativa frequência de DAC obstrutiva, mas não com alta frequência de DAC severa/extensa. Aqueles com CPM com isquemia borderline foram associados com significativa frequência de DAC obstrutiva, assim como severa e extensa. O valor preditivo positivo para identificar DAC obstrutiva para as CPM próximo do normal e com isquemia limítrofe foi de 33,5%

e 40,5%, respectivamente.

Desta forma, os autores concluíram que uma CPM próximo do normal e com isquemia borderline não permite informações significativas para predizer eventos cardíacos duros, mas estão associadas com alta frequência de DAC significativa e revascularizações.

O valor prognóstico da CPM está bem estabelecido.⁹⁻¹⁰ Há numerosos estudos demonstrando que uma CPM anormal ou com isquemia miocárdica está associada com risco aumentado de eventos e esse risco pode ser aumentado à medida que a severidade do defeito aumenta. A American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) recomenda que os exames sejam interpretados e reportados como normal ou anormal, minimizando ou não devendo utilizar expressões como provavelmente normal ou anormal.¹¹ Alguns autores discordam dessa recomendação. Abidov e col demonstraram que o uso de multicategorias (normal, provavelmente anormal, equivoco, provavelmente anormal ou anormal) comparado com um laudo binário normal ou anormal resultou em melhor estratificação, reclassificando 16% dos exames.¹²

É importante notar que há um viés de seleção quando se refere a indicação de coronariografia. Dos 533 pacientes que foram referidos para a coronariografia, 208 tinham uma CPM completamente normal, e entre esses 25% tinham DAC significativa e 7% DAC severa e extensa. Esses achados sugerem que há um forte viés de seleção clínica proferido pelo médico assistente a despeito da CPM normal.

Um outro importante dado foi que o IMC esteve associado de forma independente com as CPM próximo do normal ou com isquemia borderline. Isso pode estar associado a problemas técnicos atribuídos aos artefatos de atenuação, comuns aos pacientes obesos, mas também a maior associação dessa população com DAC.

A maior conclusão desse estudo é que exames próximos do normal ou com isquemia borderline não é um achado normal. Os dados demonstraram uma maior associação com DAC obstrutiva, e em DAC severa/extensa em isquemias borderline, que resultou em mais revascularizações. Entretanto, esses achados não foram associados com eventos adversos, definidos como morte

cardíaca e infarto do miocárdio. Estudos como o COURAGE, BARI2 e ISCHEMIA não mostraram melhora no segmento dos indivíduos submetidos a revascularização em DAC estável. Desta forma é improvável que o aumento de revascularizações tenha levado a redução de eventos duros em pacientes com CPM próximo do normal. 13-15

Desta forma, nós procuramos no nosso serviço seguir as recomendações da ASNC, quando evitamos interpretações conflitantes como próximo do normal ou minimamente alterado, entretanto o bom cardiologista, procura garimpar nas entrelinhas do exame detalhes como carga de trabalho alcançada, alterações eletrocardiográficas isquêmicas, sintomas, presença de arritmias, FE do VE e dados não perfusionais como dilatação transitória do VE. A utilização da análise quantitativa comparando o perfil do paciente a um banco de dados de normais, em vez de análises semiquantitativas, a avaliação da contratilidade segmentar no estresse e repouso e por fim a suspeita clínica contextualizada pela probabilidade pré-teste de DAC e a presença de cofatores clínicos, certamente ajudarão a melhor estratificar e definir esses exames limítrofes.

A utilização de uma estratégia anatômica/funcional o ajudará a melhor definir o paciente normal e ou anormal. Vivemos em pleno século XXI onde ferramentas como a angiotomografia das coronárias e escore de cálcio são factíveis e permitem auxiliar na avaliação de defeitos limítrofes e/ou a presença de dados adicionais que sugiram uma possível anatomia coronária desfavorável, para explicar as alterações limítrofes.

E quando nada disso é suficiente, o cardiologista nuclear tem como obrigação entrar em contato com o médico assistente, reportando as suas impressões, que eventualmente não podem ou não devem ser descritas por expressões dúbias, visto que podem criar mais dúvidas e incertezas. Se eu vejo um indivíduo com bico de pato, pena de pato, pé de pato, o que custa dizer que só faltou o quen quen?

Referências:

1. Everaert H, Philippe RF, Flamen P, Goris M, Momen A, Bossuyt A. Left ventricular ejection fraction from gated SPECT myocardial perfusion studies: a method based on the radial distribution of count rate density across the myocardial wall. *Eur J Nucl Med* 1996;23:1628-33.
2. Liu YH, Sinusas AJ, DeMan P, Zaret BL, Wackers FJT. Quantification of SPECT myocardial perfusion images: methodology and validation of the Yale-CQ method. *J Nucl Cardiol* 1999;6:190-204.
3. Smith WH, Kastner RJ, Calnon DA, Segalla D, Beller GA, Watson DD. Quantitative gated single photon emission computed tomography imaging: a counts-based method for display and measurement of regional and global ventricular systolic function. *J Nucl Cardiol* 1997;4:451-63.
4. Calnon DA, Kastner RJ, Smith WH, Segal-la D, Beller GA, Watson DD. Validation of a new counts-based gated single photon emission computed tomography method for quantifying left ventricular systolic function: comparison with equilibrium radionuclide angiography. *J Nucl Cardiol* 1997;4:464-71.
5. Depuey EG, Nichols K, Dobrinsky C. Left ventricular ejection fraction assessed from gated technetium-99m-sestamibi SPECT. *J Nucl Med* 1993;34:1871-76.
6. Berman DS, Germano G. Evaluation of ventricular ejection fraction, wall motion, wall thickening, and other parameters with gated myocardial perfusion single-photon emission computed tomography. *J Nucl Cardiol* 1997;4:S169-71.
7. Cooke CD, Garcia EV, Cullom SJ, Faber TL, Rettigrew RI. Determining the accuracy of calculating systolic wall thickening using a fast Fourier transform approximation: a simulation study based on canine and patient data. *J Nucl Med* 1994;35:1185-92.
- 490 Liu Journal of Nuclear Cardiology Quantification of nuclear cardiac images July/August 2007.
8. Kameel Kassab, MD, Kifah Hussain, MD, Andrea Torres, MD. Diagnostic & prognostic value of near-normal MPI. *J Nucl Cardiol – Volume 29, 2; 826-35*

9. Hage FG, Ghimire G, Lester D, McKay J, Bleich S, El-Hajj S, et al. The prognostic value of regadenoson myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol*. 2015;22:1214–21
10. Metz LD, Beattie M, Hom R, Redberg RF, Grady D, Fleischmann KE. The prognostic value of normal exercise myocardial perfusion imaging and exercise echocardiography: A meta-analysis. *J Am Coll Cardiol*. 2007;49:227–37.
11. Dorbala S, Ananthasubramaniam K, Armstrong IS, Chareonthaitawee P, DePuey EG, Einstein AJ, et al. Single photon emission computed tomography (SPECT) myocardial perfusion imaging guidelines: Instrumentation, acquisition, processing, and interpretation. *J Nucl Cardiol*. 2018;25:1784–846.
12. Abidov A, Hachamovitch R, Hayes SW, Friedman JD, Cohen I, Kang X, et al. Are shades of gray prognostically useful in reporting myocardial perfusion single-photon emission computed tomography? *Circ Cardiovasc Imaging*. 2009;2:290–8.
13. Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, Hartigan PM, Maron DJ, Kostuk WJ, et al. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. *N Engl J Med*. 2007;356:1503–16.
14. Frye RL, August P, Brooks MM, Hardison RM, Kelsey SF, MacGregor JM, et al. A randomized trial of therapies for type 2 diabetes and coronary artery disease. *N Engl J Med*. 2009;360:2503–15.
15. Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, Bangalore S, O'Brien SM, Boden WE, et al. Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease. 2020;382:1395–407

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Cardiologia Clínica: Machine Learning vs Conexões Mentais

Machine Learning é a área da ciência da computação que aproveita os computadores para aprender a partir de informações previamente conhecidas, interações e tendências de variáveis, fazendo com que o computador faça escolhas confiáveis e reprodutíveis para guiar na tomada de decisão. Esse campo da ciência tem evoluído muito rápido e os resultados parecem bastante promissores e mostra-se adequado no ambiente clínico em resposta à necessidade de abordagens objetivas e padronizadas. Desta forma, vários algoritmos de Machine Learning vêm sendo propostos para o manejo clínico de pacientes com Doença Arterial Coronária.¹⁻³

Várias bem-sucedidas aplicações vêm sendo testadas e esses métodos estão atualmente sendo considerados em vários campos biomédicos.⁴ Deve-se considerar que os seres humanos herdaram uma imensa riqueza de conhecimento e agora enfrentam a necessidade de ordenar tais conhecimentos de forma mais objetiva para aumentar a sua acurácia diagnóstica e terapêutica. A base do conhecimento vem de informações prévias que permitem meios de compreender o futuro, possibilitando o advento de uma nova era, e estamos ensinando as máquinas para aprender com o passado e prever o futuro.

Arte da medicina

A arte da medicina está fundamentada no conhecimento clínico, na intuição, na experiência e discernimento. Tudo isso, fortalecido pelas habilidades clínicas obtidas durante a nossa formação como a anamneses, exame físico e quando necessário os exames diagnósticos.⁵

Nenhum exame diagnóstico deve ter uma aura de autoridade e tem que ser analisado dentro de um contexto clínico. O processo dual o qual o raciocínio clínico deve ser analisado, tem um sistema intuitivo, que se baseia em julgamentos rápidos a partir de associações memorizadas e um sistema analítico, que é um processo mais lento, metódico e difícil. Para exemplificar esses sistemas, ao nos depararmos com um paciente com queixa de hemoptise, podemos ter os seguintes raciocínios:

- Homem de 46 anos com queixa de hemoptise. Saudável em outros aspectos, não fumante e está se recuperando de uma bronquite viral. O padrão seria sugerir que a bronquite aguda é responsável pela pequena quantidade de escarro com raios de sangue. Neste caso uma radiografia de tórax seria suficiente.
- Homem 46 anos com queixa de hemoptise. Fumante de 2 maços de cigarros por dia há mais de 2 décadas, tosse matinal produtiva e episódios de escarros raiados de sangue. Enquadra-se no padrão de carcinoma de pulmão; além de uma radiografia de tórax, será necessário citologia do escarro e uma tomografia de tórax.
- Homem 46 anos com queixas de hemoptise. Paciente com relato de febre reumática na adolescência com ausculta de um ruflar diastólico em foco mitral, sugestivo de uma estenose mitral. Será necessário um ecocardiograma para definir a severidade da estenose, possivelmente relacionado aos escarros com sangue.

O sistema intuitivo, muitas vezes leva a erros primários, por usar livremente padrões, usualmente encerrando a avaliação prematuramente, deixando de concluir uma completa coleta de dados. Vejamos o caso abaixo:

Homem 45 anos, com história de 3 semanas com quadro infeccioso de vias aéreas superiores, semelhante a gripe, com dispneia, tosse produtiva e dor epigástrica; tinha feito uso de prednisolona por 5 dias. O médico notou a falta de febre e

ausculta pulmonar limpa. Baseado no padrão de uma infecção do trato respiratório superior, prescreveu amoxicilina e um IBP e mandou para casa garantindo que a doença não era grave. Após uma noite sem dormir com dispneia, teve náuseas, vômitos e entrou em choque. Foi levado para a emergência em PCR e foi a óbito. A necrópsia mostrou um IAM em parede inferior com trombose recente da coronária direita. O médico decidiu baseado na aparência do paciente, mesmo antes de iniciar a anamnese. Sentiu-se confiante de fazer um exame abreviado e focado na infecção do trato respiratório superior em vez de considerar uma avaliação mais ampla de outras possibilidades e optou por não realizar exames adequados para confirmar ou refutar sua hipótese.

O sistema intuitivo faz com que o médico pondere as manifestações clínicas daquele indivíduo e que sejam compatíveis com aqueles do grupo de pacientes que apresentam as principais hipóteses diagnósticas consideradas. O médico procura um diagnóstico para o qual o paciente pareça ser um exemplo representativo – é a heurística de representatividade. A heurística é a capacidade de inventar, de fazer descobertas. Assim, uma dor torácica tipo pleurítica, dispneia e febre baixa, poderia pensar em pneumonia aguda ou TEP. Baseado nesse modelo as duas hipóteses seriam plausíveis, porém se a prevalência de uma fosse maior do que a outra, o modelo poderia levar a um diagnóstico errado. O sistema intuitivo também envolve avaliações tomadas com base na facilidade com que casos ou resultados semelhantes prévios podem ser trazidos a mente. O médico experiente pode lembrar-se de 20 pacientes idosos atendidos nos últimos anos que se apresentaram com dispneia de início súbito, sem dor torácica e receberam o diagnóstico de IAM. Um médico iniciante pode gastar tempo valioso buscando uma causa pulmonar para o sintoma, antes de suspeitar, e depois confirmar um problema cardíaco. Os erros podem surgir de diversas formas. Um caso raro costuma ser lembrado de forma desproporcional e influenciar a decisão. Por exemplo, um paciente com dor de garganta que depois foi diagnosticado com leucemia ou um atleta com dor na perna que foi diagnosticado com sarcoma. Essa é a heurística de disponibilidade.

Esse sistema intuitivo pode estabelecer uma probabilidade a partir de um ponto conheci-

do (âncora) e adaptar a um caso novo a partir dessa perspectiva. O médico pode acreditar que a probabilidade de DAC é muito alta após uma cintilografia de perfusão miocárdica anormal, porque o exame foi positivo, mas essa predição seria incorreta se o quadro clínico indicasse baixa probabilidade pré-teste dessa doença. Essa é a heurística de ancoragem.

Por fim o sistema intuitivo pode levar a heurística de simplicidade, por afirmar que o médico deve utilizar a explicação mais simples possível que irá relatar os sintomas ou resultados dos exames. É um raciocínio frequentemente útil, mas não tem base biológica para isso.

Portanto, baseado na heurística de representatividade o médico experiente compara a descrição da história da doença e as manifestações apresentadas a um padrão conhecido. Por mais semelhantes que os sinais e sintomas sejam comparados à história natural de uma doença, sempre haverá algum grau de incerteza.

Na heurística de disponibilidade, o médico experiente se apodera de dados epidemiológicos estatísticos e do acesso às histórias semelhantes já presenciadas. Um caso raro costuma ser lembrado de forma desproporcional e influenciar a decisão.

Na heurística de ancoragem o médico experiente vai direcionar sua anamnese e exame físico com base em uma âncora ou suspeita inicial. O médico iniciante ou estudante devem ser treinados para uma anamnese sistemática e ir desenvolvendo o método de ancoragem conforme forem adquirindo experiência.

O sistema analítico envolve um processo mais lento, metódico e mais difícil. É útil quando o problema é complexo ou envolve características desconhecidas. O exame físico pode ser mais direcionado e cada hipótese estabelece um contexto para as etapas seguintes e fornece previsões testáveis. Fígado aumentado e sensível a palpação pode ser causado por hepatite aguda (a hipótese), e certos testes hepáticos devem ser alterados (a previsão). Se negativos a hipótese pode ser descartada ou modificada.

Nós aprendemos que o verdadeiro algoritmo de decisão é formado pelo mapa mental que construímos todas as vezes que deparamos com

um paciente ou analisamos um exame dentro de um contexto clínico.

Uma patologia cotidiana no consultório do cardiologista clínico é a Doença Arterial Coronária (DAC). O desafio para o cardiologista já começa gigante assim que o paciente se senta em sua frente, visto que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre os seres humanos. Certamente, o paciente o procurou atento a essa possibilidade. A avaliação feita terá forte influência nos próximos anos do paciente.

Assintomáticos

O primeiro ponto a se questionar é relativo à presença ou não de sintomas. Se assintomático, deveremos identificar fatores e situações de risco que antecipam uma maior probabilidade de DAC; a partir da identificação ou não desses fatores há algoritmos de avaliação de risco, como o escore de Framingham, que estabelecem qual a probabilidade do desenvolvimento de um evento nos próximos 10 anos e a partir disso poderemos iniciar a avaliação da presença ou não da DAC. Nessa fase, a detecção da DAC subclínica passa a ter importância. A utilização do escore de cálcio coronário, uma ferramenta do século XXI, de fácil realização e baixíssima dosimetria de radiação confere uma informação prognóstica e classificatória do paciente de forma bastante contundente.

Figura 1 — EC > 0 — EC > 10 — EC > 100

Um paciente assintomático com escore de cálcio zero tem uma frequência de eventos muito baixa em um período médio de 5 anos. Segundo Dzaye e col. a frequência de eventos foi de 0,7% em 5 anos, naqueles inicialmente com escore zero e esse benefício se mantém baixo (1,8%) em um follow-up de até 15 anos, quando se mantem com

escore zero. A conversão de um escore zero para > 10 pode levar 5 a 8 anos a depender da idade do paciente e grupo de risco. A conversão de um escore zero para > 100 pode levar mais de 9 anos em indivíduos de alto risco e é extremamente raro em subgrupos de menor risco clínico e idade.⁶ (Figura 1)

Quando avaliamos o paciente assintomático pelo escore de Framingham pelos fatores de risco presentes, podemos reclassificar esse paciente para uma faixa maior ou menor, quando realizamos o escore de cálcio. A diretriz de aterosclerose da SBC incorpora na avaliação dos pacientes os chamados fatores agravantes, que inclui a presença de um escore de cálcio > 100 ou com percentil acima de 75. Ou seja, se temos um paciente de risco intermediário ou baixo, a presença de um escore de cálcio nesse patamar, o reclassificará para um faixa de risco acima, que permitirá metas de prevenção muito mais rígidas, e da mesma forma um paciente de risco intermediário a alto, com um escore de cálcio zero, será reclassificado para baixo.

A avaliação da função ventricular desses pacientes assintomáticos também é fundamental para definir a estratégia de avaliação. Sabemos há décadas que a fração de ejeção reduzida confere um risco adicional aos pacientes portadores de DAC. Desta forma, a avaliação não invasiva da fração de ejeção e a detecção de déficit contrátil global ou segmentar ajudará na sua tomada de decisão.

Nos pacientes portadores de Doenças inflamatórias crônicas, entre elas a artrite reumatóide, Lúpus eritematoso sistêmico e esclerodermia apresentam uma prevalência elevada de DAC.⁷ Há no momento suficientes dados que advertem sobre a necessidade da avaliação do escore de Cálcio coronário em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, mesmo que não se encontrem em uma faixa de risco intermediário pelos fatores de risco convencionais. A reavaliação do Escore de Cálcio coronário, caso inicialmente seja zero, deve ser possivelmente mais breve, apesar de não haver estudos que indiquem qual seria esse tempo ideal. Considerando uma analogia com o grupo de diabéticos, também de alto risco, e muito bem estudados, esse tempo poderá ser de 3-5 anos. Com um escore maior do que 100, há aumento da probabilidade

de isquemia miocárdica diante de uma CPM de estresse e repouso, particularmente quando superior a 400, onde a prevalência de isquemia miocárdica chega a ser de 40%. Muitos desses pacientes apresentam doença obstrutiva não calcificada e eventualmente a realização da angiogramografia das coronárias com contraste poderá ser a opção para avaliação da árvore arterial coronária.⁸⁻¹⁷

Resumidamente, nos pacientes assintomáticos a junção de uma probabilidade de risco, é possível estabelecer uma estratégia de avaliação onde inclui a identificação de fatores de risco para DAC, a avaliação da doença aterosclerótica subclínica e da função ventricular, e a partir daí, definir a necessidade de uma avaliação funcional para aqueles com maior risco de eventos.

Sintomático

Entre os pacientes sintomáticos, é primordial definir se a sintomatologia é aguda ou crônica. No paciente sintomático agudo a abordagem para afirmar e/ou excluir a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) tem avaliação específica. A avaliação anatômica passa a ter peso importante quando o diagnóstico de SCA está definido.

No paciente com sintomas crônicos de DAC, a presença dos clássicos fatores de risco nos ajuda a montar o mapa mental. A partir da característica da dor, idade e sexo podemos definir a probabilidade pré-teste de DAC usando a avaliação de Diamond e Forrest. Os pacientes com mais baixa probabilidade, a utilização de um teste funcional de mais baixo custo, como teste ergométrico poderá ser de grande valor. É pertinente salientar que esse método dependerá da interpretabilidade do segmento ST no esforço e da capacidade física do paciente. Quando o ECG de base apresenta alterações do segmento ST que limitarão sua utilidade para definir DAC ou quando se antecipa que o paciente não terá condições de realizar um esforço de no mínimo 5 METS, um exame funcional com estresse farmacológico terá melhor indicação.

Nos pacientes de probabilidade pré-teste de baixo para intermediário há dados atuais que indicam a possibilidade de uma avaliação anatômica não invasiva inicial, com vista a excluir DAC, o que confere um excelente valor preditivo negativo. Uma vez excluído DAC não se faz ne-

cessário exames adicionais para tal. Nos pacientes de probabilidade intermediária para alta, o exame funcional mostra-se mais efetivo, devido a sua melhor acurácia diagnóstica. O exame anatômico não invasivo, tem uma probabilidade maior de identificar a presença de DAC, porém, tem grande chance de não esclarecer o motivo do sintoma.

O estudo Discharge, publicado em Março de 2022, avaliou a eficácia da angiograma das coronárias com a angiografia invasiva para reduzir a frequência de eventos adversos maiores em pacientes com DAC crônica estável.¹⁸ Foram avaliados 1808 pacientes submetidos a angiograma e 1753 a angiografia invasiva em um follow-up médio de 3,5 anos. Os desfechos primários foram morte cardiovascular, AVC não fatal e IAM não fatal. Nos desfechos secundários foram avaliadas complicações relacionadas ao procedimento e angina estável. O estudo demonstrou que o risco de eventos adversos maiores foi semelhante em ambos os métodos e as complicações relacionadas ao procedimento foi menor com a estratégia inicial de angiograma. O estudo que teve bastante publicidade não agregou muito a prática clínica já que a angiograma é usada para avaliar dor torácica estável em pacientes com baixa a intermediária probabilidade pré-teste de DAC.

*“A maneira mais eficaz de corromper o jovem é ensiná-lo a admirar aqueles que pensam como ele e não os que pensam de forma diferente”
Nietzsche*

A avaliação da função sistólica do VE, também é fundamental para a estratificação de risco. Há contundentes dados que revelam que para uma mesma carga isquêmica, os pacientes com FE reduzida apresentam um pior prognóstico, em comparação com aqueles com FE normal ou discretamente reduzida. Portanto, para uma definição da estratégia de manuseio do paciente com DAC e isquemia miocárdica a FE é sem dúvida uma variável importante.

Em conclusão, deve ser levado em conta que, além da crescente pesquisa de objetividade para uma tomada de decisão tão imparcial

quanto possível, todas as ferramentas de inteligência artificial disponíveis, devem se apoiar no julgamento humano e não pode substituir o pensamento clínico crítico.

Há hoje sistemas validados de inteligência artificial que são capazes de laudar um exame automaticamente e de forma comparável ao realizado por especialistas. Garcia e col. publicou um estudo em 2020 que avaliou um algoritmo de inteligência artificial testado em 1000 pacientes submetidos a uma cintilografia de perfusão miocárdica de repouso/estresse em comparação com a análise de 9 experts e demonstrou uma acurácia equivalente.¹⁹

Entretanto, uma coisa é interpretar uma imagem como uma tomografia de tórax ou uma cintilografia, outra é extrapolar essa interpretação no complexo processo mental de construção de uma tomada de decisão clínica, que envolve uma boa anamnese, um exame físico e uma construção heurística dessas hipóteses, baseado no conhecimento clínico, intuição, experiência e discernimento.

É inquestionável que tais algoritmos chegarão na prática cotidiana, porém assim como os algoritmos de correção de atenuação na cintilografia de perfusão miocárdica já existentes há décadas, só são usados quando a análise humana solicitar tais correções, e mesmo assim, subordinados a análise humana como prioritária. Esses algoritmos ajudarão possivelmente em um primeiro momento os serviços remotos onde a presença do especialista não é possível em tempo integral.

Na introdução da edição de 1950 do Harrison's Principles of Internal Medicine há o seguinte texto:

“não se pode conferir a um ser humano nenhuma oportunidade, nenhuma responsabilidade ou obrigação maior do que a de tornar-se médico. Ao cuidar de pessoas que sofrem, o médico precisa ter habilidade técnica, conhecimento científico e compreensão humana... Tato, sensibilidade e compreensão são o que se espera do médico, pois o paciente não é mera coletânea de sinais, sintomas, funções desordenadas, órgãos lesionados e perturbações das emoções. O paciente é humano, tem medos e esperanças, busca alívio, ajuda e tranquilidade”.

Creio que a automatização dos serviços de imagem será uma realidade e tentar se adaptar a essas tecnologias será prioritário para nós humanos, iniciando o nosso “human-learning”, parodiando as máquinas que já estão realizando seu treinamento de machine-learning.

Referências:

1. Deo RC. Machine learning in medicine. *Circulation* 2015;132:1920-30.
2. Betancur J, Otaki Y, Motwani M. Prognostic value of combined clinical and myocardial perfusion imaging data using machine learning. *JACC Cardiovasc Imaging* 2017. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.07.024>.
3. Arsanjani R, Dey D, Khachatryan T, Shalev A, Hayes SW, Fish M, et al. Prediction of revascularization after myocardial perfusion SPECT by machine learning in a large population. *J Nucl Cardiol.* 2015;22:877-84.
4. Dunjko V, Briegel HJ. Machine learning and artificial intelligence in the quantum domain: A review of recent progress. *Rep Prog Phys* 2018. <https://doi.org/10.1088/1361-6633/aab406>.
5. Medicina Interna de Harrison; Longo e col. - ISBN 978-85-8055/ 2011.
6. Dzaye, O e Col. Warranty Period of a Zero CAC Score. *J Am Coll Cardiol Img.* 2020 doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.06.048.
7. Turesson C, Jarenros A, Jacobsson L. Increased incidence of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from a community based study. *Ann Rheum Dis* 2004; 63:952
8. Solomon DH, Karlson EW, Rimm EB, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in women diagnosed with rheumatoid arthritis. *Circulation* 2003; 107:1303.
9. Fischer LM, Schlienger RG, Matter C, et al. Effect of rheumatoid arthritis or systemic lupus erythematosus on the risk of first-time acute myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2004; 93:198.
10. Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Testa A, et al. Increased prevalence of severe subclinical atherosclerotic findings in long-term treated rheumatoid arthritis patients without clinically evident atherosclerotic disease. *Medicine (Baltimore)* 2003; 82:407.
11. Solomon DH, Goodson NJ, Katz JN, et al. Patterns of cardiovascular risk in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2006; 65:1608.
12. Wolfe F, Michaud K. The risk of myocardial infarction and pharmacologic and nonpharmacologic myocardial infarction predictors in rheumatoid arthritis: a cohort and nested case-control analysis. *Arthritis Rheum* 2008; 58:2612.
13. Maradit-Kremers H, Crowson CS, Nicola PJ, et al. Risk of cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. *Arthritis Rheum* 2008; 59:1690.
14. Maradit-Kremers H, Crowson CS, Nicola PJ, et al. Increased unrecognized coronary heart disease and sudden deaths in rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. *Arthritis Rheum* 2005; 52:402.
15. Kremers HM, Crowson CS, Therneau TM, et al. High tenyear risk of cardiovascular disease in newly diagnosed rheumatoid arthritis patients: a population-based cohort study. *Arthritis Rheum* 2008; 58:2268.
16. Holmqvist ME, Wedrén S, Jacobsson LT, et al. No increased occurrence of ischemic heart disease prior to the onset of rheumatoid arthritis: results from two Swedish population-based rheumatoid arthritis cohorts. *Arthritis Rheum* 2009; 60:2861.
17. Van Doornum S, McColl G, Wicks IP. Accelerated atherosclerosis: an extraarticular feature of rheumatoid arthritis? *Arthritis Rheum* 2002; 46:862.
18. Wällberg-Jonsson S, Cvetkovic JT, Sundqvist KG, et al. Activation of the immune system and inflammatory activity in relation to markers of atherothrombotic disease and atherosclerosis in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2002; 29:875.
19. Wällberg-Jonsson S, Cederfelt M, Rantapää Dahlqvist S. Hemostatic factors and cardiovascular disease in active rheumatoid arthritis: an 8 year followup study. *J Rheumatol* 2000; 27:71.
20. Maurovich-Horvat – CT or Invasive Coronary Angiography in stable chest pain. *N Eng J Med* 2022/DOI 10.1056/NEJMoa2200963.
21. Garcia et al. Diagnostic performance of an artificial intelligence-driven cardiac-structured reporting system. *Journal of Nuclear Cardiology: Volume 27, Number 5;1652-64*

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Avaliação do Fluxo Sanguíneo Miocárdico e a Reserva de Fluxo Coronário pelo SPECT CZT

A Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) vem sendo utilizada como importante ferramenta diagnóstica na Doença Arterial Coronária (DAC) há décadas. O advento das primeiras câmeras tomográficas (SPECT – Single photon emission computed tomography) na década de 90 permitiu grande ganho na resolução espacial, com a reconstrução tomográfica e em 3D do miocárdio. O desenvolvimento do MIBI, composto ligado ao Tecnécio (Tc) permitiu a criação de uma nova molécula – ^{99m}Tc -MIBI que acrescentou melhor sensibilidade e especificidade no manuseio da DAC quando comparado ao composto anteriormente disponível – ^{201}Tl úlio. Muita pesquisa foi realizada permitindo a padronização e utilização do estresse farmacológico com estressores como Dobutamina, Dipiridamol, Adenosina e Regadenosan. Com isso, todo e qualquer indivíduo independente da sua capacidade física e da interpretabilidade do ECG no esforço, passou a ter condição de ter avaliada a sua reserva de fluxo coronário. Com esses dados em mãos, o cardiologista clínico pode contar com uma poderosa ferramenta diagnóstica e prognóstica na sua tomada de decisão clínica. A tecnologia tornou-se plausível com o barateamento dos seus custos. Novas tecnologias competidoras surgiram e se fortaleceram, mas por décadas presenciamos e ainda assistimos um crescimento no número de exames nucleares na casa de dois dígitos em todo o planeta.

Mais mesmo diante desse indiscutível sucesso temos desafios importantes. O exame usa radiação ionizante e tem uma longa duração. A melhor padronização dos protocolos, utilização de doses proporcionais ao peso e um contínuo processo de educação médica continuada, desenvolvido pelas sociedades médicas envolvidas, tem possibilitado uma melhor utilização dos radiotraçadores.

Defeitos de perfusão durante o SPECT estresse são o resultado de uma reserva de fluxo coronário (MFR) limitada em uma artéria coronária estenótica culpada

MFR anormal também pode ser resultado de doença microvascular ou disfunção endotelial sem doença epicárdica.

O exame é capaz de avaliar a reserva de fluxo coronário (RFC) relativo. Todo o fundamento da utilização da CPM passa por essa avaliação relativa. Compara-se o fluxo miocárdico no estresse e repouso, demonstrado por um perfil circunferencial da captação do traçador, onde uma normalização das imagens é feita, comparando o pixel com maior captação de fótons com os demais, em todos os territórios e segmentos do miocárdio do VE visualizado.

A reserva de fluxo é inversamente proporcional ao grau de estenose coronária epicárdica, e assim é fácil demonstrar a heterogenicidade do fluxo entre os territórios. Essa reserva de fluxo também pode ser resultado de uma doença microvascular ou disfunção endotelial sem doença estenótica e pode variar em lesões estenóticas intermediárias. Conceitualmente, a circulação coroná-

ria pode ser dividida em dois compartimentos: os grandes vasos de condutância epicárdicos e os vasos de resistência, tipicamente com diâmetros menores do que 300 μm de diâmetro. Enquanto os vasos de condutância exercem pequena ou mesmo nenhuma resistência ao fluxo, a resistência ao fluxo eleva-se progressivamente à medida que o diâmetro dos vasos diminui de 300 μm nas pequenas artérias, e a menos de 100 μm nas arteríolas. As trocas de substratos entre sangue e tecido ocorrem ao nível dos capilares. O fluxo através do miocárdio depende do gradiente de pressão entre a raiz da aorta e o átrio direito. Em condições normais, a pressão na raiz da aorta é amplamente mantida ao longo dos vasos de condutância epicárdicos, com pequena ou mesmo nenhuma perda de pressão no leito distal destes vasos. Entretanto, a pressão intracoronária declina ao longo da microvasculatura até atingir uma pressão de 20-30 mmHg, suficiente para manter o fluxo capilar.¹ Outros determinantes da resistência de fluxo incluem forças resistivas extravasculares que são diretamente relacionadas à pressão sistólica do

ventrículo esquerdo, o estado contrátil do miocárdio e da frequência cardíaca. As arteríolas têm um papel fundamental na regulação metabólica do fluxo sanguíneo coronário. Mudanças no trabalho do miocárdio, com aumento de demanda, são acompanhadas de mudanças proporcionais no fluxo coronário e miocárdico. O aumento do fluxo relacionado ao trabalho é iniciado por uma diminuição da resistência microvascular metabolicamente mediado, possivelmente envolvendo adenosina e causando relaxamento da musculatura

lisa vascular. O fluxo que se eleva é resultado de fatores dependentes do endotélio. A velocidade de fluxo exerce um grande estímulo à síntese endotelial de óxido nítrico, que leva ao relaxamento da musculatura lisa. Esta relação chamada dilatação mediada por fluxo, ajuda a ajustar o diâmetro dos vasos no nível microvascular como também nos vasos de condutância epicárdico. Estudos com pacientes assintomáticos com dislipidemia, mas sem evidências clínicas de doença arterial coronária (DAC) ou em pacientes diabéticos, todos com CPM-SPECT normais, tem reportado significativas reduções da capacidade de vasodilatação.²⁻⁴ Em pacientes com disfunção endotelial, as alterações de vasomotricidade podem modificar o significado anatômico de uma lesão obstrutiva. Fatores de risco como hipercolesterolemia ou hiperglicemias já são conhecidos como capazes de afetar a função endotelial. A hipercolesterolemia reduz a biodisponibilidade do óxido nítrico; a hipertensão arterial sistêmica reduz a produção de óxido nítrico e aumenta a de endotelina e angiotensina II; no tabagismo os radicais livres produzem toxicidade endotelial e reduzem a produção de óxido nítrico. Dicarli e col. publicaram a relação da reserva vasodilatadora coronária com o escore de risco de Framingham em pacientes com risco para DAC. A reserva de fluxo coronário e resistência vascular coronária foram avaliados em repouso e após o estresse com adenosina por meio da ¹³N-Amônia-PET. A reserva de fluxo foi inversamente relacionada com o escore de Framingham e a resistência diretamente relacionada com esse escore.⁵

Uma avaliação mais direta e quantitativa da função microvascular é baseada na medida do fluxo miocárdico pela tomografia por emissão de pósitrons (PET) o qual permite o cálculo da quantidade de fluxo sanguíneo por unidade de massa (expresso em mililitros por minuto por grama de tecido).⁶ A reserva de fluxo coronário é a magnitude do aumento do fluxo coronário que pode ser alcançado, do ponto basal até a máxima vasodilatação. Em paciente com DAC, a severidade da redução na reserva de fluxo coronário é diretamente relacionada com a severidade da estenose coronária, enquanto em pacientes com artérias coronárias angiograficamente normais isto é um marcador de disfunção microvascular.⁶ Uma reserva de fluxo menor do que 2 é considerada anormal. Em pessoas saudáveis a reserva de fluxo coronário varia de acordo com o sexo e a idade do indivíduo, desta forma, é essencial comparar dados da reserva de fluxo com dados do mesmo sexo e faixa etária.⁶

Muitos pacientes com dor torácica submetidos a angiografia coronária não demonstram significativa lesões obstrutivas coronárias. Um número substancial desses pacientes tem anormalidades da função e estrutura da microcirculação coronária devido a uma disfunção da musculatura lisa vascular e do endotélio. Essa disfunção microvascular, contudo, carregam um aumento no risco de eventos adversos cardiovasculares. A disfunção endotelial coronária ocorre em aproximadamente dois terços das condições clínicas que se apresentam com sintomas e sinais de isquemia miocárdica, sem DAC obstrutiva, assim chamada de isquemia sem doença arterial coronária obstrutiva (INOCA) e para uma menor proporção, de infarto do miocárdio sem doença arterial coronária obstrutiva (MINOCA). Mais frequentemente, a apresentação clínica de INOCA é angina microvascular devido a disfunção microvascular coronária, enquanto para alguns pacientes a angina é devido a espasmo coronário epicárdico ou eventualmente uma forma mista. Tanto a INOCA como MINOCA são mais comuns no sexo feminino. A classificação clínica da disfunção microvascular coronária, inclui a associação com condições em que a aterosclerose tem limitada relevância, com aterosclerose não obstrutiva, e com aterosclerose obstrutiva. Vários estudos suportam a evidência que a disfunção microvascular coronária é parte de uma doença microvascular sistêmica envolvendo múltiplos órgãos como o cérebro e rins. Essa disfunção está fortemente associada com o desenvolvimento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, diabetes, doença cardíaca hipertensiva, e doenças inflamatórias crônicas e autoimunes.⁷

LIMITAÇÃO DO SPECT CONVENCIONAL PARA AVALIAR A MICROCIRCULAÇÃO

Mas a avaliação do fluxo pelas gama-câmeras convencionais não permite uma análise do fluxo absoluto. Isso pode ser visto como uma limitação do método e deve-se ao fato da impossibilidade da aquisição simultânea de todas as projeções durante o rápido trânsito do radiotraçador através do ventrículo esquerdo e do miocárdio. É possível compensar parcialmente esse problema com equipamentos com rápida rotação dos detectores. Entretanto, para tal, seria necessária uma grande quantidade de radioatividade, desequilibrando uma tênue relação entre boa qualidade de imagem e menor exposição à radiação, além de ser necessário o uso de softwares sofisticados para fazer esse cálculo, tornando seu uso cotidiano não factível.

O requisito fundamental para a quantificação SPECT do fluxo sanguíneo miocárdico depende de três componentes técnicos: rápida aquisição dinâmica, traçadores de fluxo adequados e software dedicado.

NOVA ERA – SPECT CZT

Uma nova geração de gama-câmera foi desenvolvida. Esses equipamentos com alta sensibilidade passaram a usar detectores de telureto de cádmio e zinco (CZT) que apresentam uma alta resolução espacial e de energia em comparação com os tradicionais detectores de Iodeto de Sódio (NaI). Esses detectores com semicondutores sólidos

(CZT) permitem uma sensibilidade na captação dos fótons 10 vezes superior aos detectores de NaI. Este fato permitiu um exame SPECT dinâmico e assim avaliar o fluxo sanguíneo miocárdico (MBF) absoluto e a reserva de fluxo miocárdico (MFR).

Alguns fabricantes já colocaram no mercado câmeras de CZT, com grandes vantagens e algumas limitações técnicas, e ainda um elevado custo. Esses equipamentos têm detectores menores, com problemas potenciais particularmente em pacientes grande obesos e portadores de importantes cardiomegalias. Entretanto, essas limitações vêm sendo trabalhadas pela indústria e novos equipamentos com um tomógrafo acoplado permitem, com baixa dose de radiação, posicionar o paciente com maior precisão.

A aquisição das imagens pode ser realizada em protocolos de um ou dois dias, com aquisições muito rápidas de 3 a 5 minutos, e permitindo o uso de doses menores do radiotraçador.

A escolha do radiotraçador tem gerado controvérsias na literatura. O ²⁰¹Tálio apresenta uma boa extração miocárdica em alto fluxo, muito semelhante ao ⁸²Rubídio um traçador do PET. Porém, o uso do ²⁰¹Tálio apresenta uma maior

Continua na página 6

Entrevista

Yale SCHOOL OF MEDICINE

Yi-Hwa Liu é Cientista Pesquisador Sênior em Medicina (Cardiologia); Diretor Associado do Laboratório Central de Imagem Nuclear Cardiovascular, Medicina Interna (Medicina Cardiovascular) da Yale School of Medicine, New Haven, CT, EUA; é membro sênior eleito do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) e membro pleno da Sigma Xi da Sociedade de Pesquisa Científica da América do Norte. Ele é o editor líder de dois livros de texto: “Cardiovascular Imaging” (ISBN 978-1-84076-109-2, CRC Press, Taylor & Francis Group, Londres, Reino Unido) e “Hybrid Imaging in Cardiovascular Medicine” (ISBN 978-1-4665-9537-8, CRC Press, Taylor & Francis Group, Londres, Reino Unido, e também é o co-inventor do Método Analítico Quantitativo Wackers-Liu (WLCQ) para Imagem Tomográfica de Perfusão Miocárdica (Pacote de Software Comercial aprovado pela FDA); O Dr. Liu obteve seu Ph.D. em Engenharia Elétrica e de Computação pelo Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY em 1991 e ingressou no corpo docente da Yale School of Medicine como Professor Assistente (1998–2004) e Professor Associado de Medicina (2004–2014). Sua principal pesquisa está focada em restauração de imagens não coerentes, reconstrução e quantificação de imagens cardíacas nucleares. Ele é um dos pioneiros nas áreas de restauração de imagens microscópicas de fluorescência e reconstrução e quantificação de imagens cardíacas nucleares.

Madame Curie: É um grande prazer ter a sua participação do Madame Curie. Eu venho acompanhando há mais de duas décadas parte do seu grandioso e importante trabalho no desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para a cardiologia nuclear. A utilização nos últimos anos das gama-

câmeras de CZT tem criado perspectivas na avaliação da reserva de fluxo miocárdico algo não plausível nas câmeras SPECT convencionais.

O Madame Curie é direcionado para o cardiologista clínico onde temas atuais e relevantes da cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular são discutidos com o intuito de trazer informações de forma clara e objetiva sobre a especialidade e seus avanços. A edição do mês de julho trás o tema da avaliação da reserva de fluxo coronário para discussão e agradecemos a sua gentileza em responder a algumas questões sobre esse novo cenário, destacando as vantagens e limitações presentes a luz dos estudos atuais.

Yi-Hwa Liu: É realmente uma honra participar do Madame Curie. Eu ficaria feliz em fornecer minhas humildes opiniões e respostas para as perguntas que você pode fazer.

Madame Curie: A avaliação do fluxo sanguíneo miocárdico (MBF) e da reserva de fluxo miocárdico (MFR) tem sido realizada com PET, porém a utilização dessa tecnologia é cara e pouco disponível. Qual é a sua percepção sobre a aplicação clínica cotidiana dessa avaliação feita pelas câmeras de CZT?

Yi-Hwa Liu: As câmeras SPECT equipadas com detectores CZT e colimadores multi-pinhole têm recursos de imagem de alta sensibilidade e alta resolução que permitem aquisições dinâmicas de imagens cardíacas sem a necessidade de rotação da câmera exigida pelas câmeras SPECT convencionais. As recentes melhorias na sensibilidade e resolução do SPECT abriram uma nova oportunidade para o SPECT cardíaco avaliar MBF e MFR com um custo menor comparado ao PET.

Madame Curie: As câmeras de CZT apresentam uma alta resolução espacial e de energia em comparação com as câmeras de Iodeto de Sódio (NaI). Esses recursos são uniformes em todas as câmeras comercialmente disponíveis?

Yi-Hwa Liu: Os recursos das câmeras CZT podem variar entre os fabricantes de câmeras. Por exemplo, algumas câmeras CZT são dedicadas a imagens cardíacas com um campo de visão limitado usando colimadores multi-pinhole focados na região do coração (por exemplo, GE 570), e algumas câmeras CZT usam colimadores de orifícios paralelos de tungstênio para fornecer um campo maior de visão (por exemplo, D-SPECT).

Madame Curie: os protocolos utilizados para a aquisição das imagens variam consideravelmente, existindo dados que recomendam a aquisição das imagens em protocolo de um ou dois dias. Uma das razões para tal deve-se a necessidade da extração da atividade residual para se obter valores absolutos de MBF no segundo set de imagens. Qual a sua opinião a esse respeito?

Yi-Hwa Liu: Para calcular a reserva de fluxo miocárdico, são necessários dois conjuntos de imagens de perfusão miocárdica (estresse e repouso) que são normalmente adquiridas no formato de list mode para reenquadramento de dados dinâmicos. A imagem da perfusão miocárdica dinâmico pode ser realizado em protocolo de um ou dois dias, desde que as estatísticas de contagem adquiridas sejam adequadas para gerar a sequência dinâmica de imagens cardíacas nas fases precoce e tardia da perfusão miocárdica, para derivar as curvas de atividade do tempo (TAC) para a modelagem cinética do radiotraçador e cálculo do fluxo sanguíneo miocárdico (MBF).

Madame Curie: o pequeno campo de visão das câmaras de CZT em relação as câmeras SPECT convencionais pode representar limitações em pacientes obesos e com cardiomegalia. Qual a importância que você dar a essa questão e como você avalia esse problema no cotidiano de um laboratório de cardiologia nuclear?

Yi-Hwa Liu: Algumas câmeras CZT com um pequeno campo de visão (FOV) podem resultar em um truncamento de imagem para pacientes obesos e com cardiomegalia. Quando fotografado com uma câmera com pequeno campo de visão, o coração precisa ser posicionado cuidadosamente no volume de interesse (“sweet spot” FOV). O truncamento de imagem também pode causar artefato de reconstrução de imagem quando um mapa de correção de atenuação inconsistente (varredura de emissão é truncada, mas varredura de transmissão não) é usado para correção de atenuação de imagens SPECT.

Madame Curie: a extração miocárdica dos radiotraçadores não é uniforme, sendo o ^{201}Tl o traçador com uma maior extração, muito próxima da extração do ^{82}Rb , um traçador do PET. Muitos estudos atuais têm realizado avaliações do MBF com $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI que sabidamente tem uma extração miocárdica menor. Como você avalia a

escolha do traçador para uma melhor acurácia da avaliação absoluta do MBF? Quais as vantagens e limitações nessa escolha?

Yi-Hwa Liu: Idealmente, um radiotraçador de fluxo com alta extração pode ser preferido. Embora a linearidade da captação do traçador e do fluxo sanguíneo miocárdico verdadeiro também seja crítica para avaliações precisas de MBF e MFR, a precisão da avaliação absoluta de MBF com diferentes marcadores de fluxo SPECT pode ser determinada pela eficácia e confiabilidade da abordagem de modelagem cinética usada.

Madame Curie: um dos desafios da avaliação do MBF e MFR é o pós-processamento e não há na literatura uma padronização. Cada fabricante tem um processo. Como você vê esse problema, sendo um desenvolvedor de softwares?

Yi-Hwa Liu: Muito boa pergunta! Todos os softwares analíticos quantitativos podem gerar os “números” para fornecer avaliações de MBF e MFR. No entanto, a quantificação absoluta “precisa” de MBF é extremamente difícil de obter porque esse tipo de quantificação absoluta requer uma modelagem cinética adicional do radiotraçador de fluxo usado que pode ser variado (1T, 2T, ...). Na minha opinião, a MBF derivada da modelagem cinética pode não refletir as verdadeiras medidas do fluxo sanguíneo no miocárdio devido às variações dos esquemas de modelagem cinética e dos radiotraçadores utilizados. No entanto, a medida relativa da MFR pode ser um índice clinicamente útil se o software de quantificação usado puder fornecer resultados confiáveis e reproduzíveis.

Madame Curie: você desenvolveu juntamente com o Dr. Frans Wackers o software Wackers-Liu (WLCQ) de análise quantitativa da perfusão miocárdica, porém com aplicação amplamente vali-

dada para as imagens SPECT convencionais. Sou testemunha da reprodutibilidade e robustez desse software, uma vez que venho utilizando rotineiramente há anos, onde já o utilizei em mais de 70 mil exames de perfusão miocárdica.

Como tem sido a utilização da avaliação quantitativa das imagens de perfusão miocárdica com as câmeras de CZT e se você desenvolveu algo especificamente para a avaliação do MBF e MFR?

Yi-Hwa Liu: Fico feliz em saber que você é um dos grandes fãs que usam o software WLCQ para sua prática clínica. O WLCQ para a avaliação quantitativa da cintilografia de perfusão miocárdica pode ser adaptado às imagens CZT SPECT para a detecção de anormalidades da perfusão miocárdica com a incorporação do banco de dados normal apropriado do CZT SPECT que foi gerado e utilizado no WLCQ. Enquanto isso, também desenvolvemos um novo software MBF e MFR (Yale-MQ) que está em processo de liberação do FDA 510 (K)

para pré-comercialização do novo software.

Madame Curie: qual a sua visão sobre a aplicabilidade cotidiana da avaliação do MBF e MFR no cenário atual da tecnologia?

Yi-Hwa Liu: As análises quantitativas de MBF e MFR não são novas, mas atraíram enorme atenção da comunidade de imagens cardíacas nucleares recentemente devido à nova tecnologia de imagem, reconstrução de imagem aprimorada e algoritmos de quantificação, bem como poder de computação muito mais rápido. As avaliações quantitativas de MBF e MFR podem fornecer informações clínicas importantes que a cintilografia de perfusão miocárdica convencional não pode oferecer, particularmente benéficas para aqueles pacientes com doenças microvasculares.

Madame Curie: Ficamos honrados em ter a sua visão sobre esse empolgante tema aqui no Madame Curie. Agradecemos a sua atenção e cordialidade em nos atender.

Continuação da página 3

exposição a radiação. O ^{99m}Tc -MIBI e ^{99m}Tc -Tetrafosfomine são mais comumente utilizados, porém eles não são ideais, visto que apresentam um plateau na extração miocárdica em fluxos elevados, não refletindo um aumento no fluxo com a hiperemia máxima induzida, e desta forma podem não refletir o aumento consistente no fluxo.⁸

Os protocolos utilizados para a aquisição das imagens variam consideravelmente, existindo dados que recomendam a aquisição das imagens em protocolo de um ou dois dias. Uma das razões para tal deve-se a necessidade da extração da atividade residual para se obter valores absolutos de MBF no segundo set de imagens. Há variabilidade na sensibilidade de câmeras de CZT de diferentes fabricantes.⁹

O pós-processamento também tem diferentes softwares, com diferentes características, formas específicas de reconstrução, necessidade ou não de correção de atenuação e movimento durante a aquisição. As mais importantes e significativas limitações dos estudos com SPECT CZT para a avaliação da reserva de fluxo, no presente, são decorrentes da variedade de protocolos de aquisição e de modelos de fluxo. Os dados do fluxo obtidos com essa tecnologia têm sido menores do que os obtidos pelo padrão ouro (PET) para essa análise, e as razões para isso ainda estão em debate. Vários fatores que podem explicar esse problema inclui um potencial não ideal correção da fração de extração do traçador utilizado, diferentes resoluções espaciais, além de ruídos na imagem decorrente de radiação proveniente da corrente sanguínea. O desenvolvimento de softwares de pós-processamento automáticos poderá reduzir potenciais interações manuais e aumentará a reprodutibilidade das medidas.

DESAFIOS

Nem tudo está bem padronizado em relação a realização de uma cintilografia de perfusão miocárdica para avaliação da microcirculação com as câmeras de CZT. A padronização de protocolos requer soluções para vários aspectos, incluindo:

- escolha dos radiotraçadores,
- método de injeção de traçador (bolus vs. bomba),

- (c) atividade injetada,
- (d) protocolos de aquisição (dois dias vs um dia, estresse-reposo vs. repouso/estresse),
- (e) modelos cinéticos,
- (f) algoritmos de processamento,
- (g) uso de correção de atenuação, correção de dispersão, correção de spillover, correção do volume parcial e correção de movimento, e
- (h) sistemas de imagem.

A procura por novas tecnologias requer coragem, trabalho, determinação e cautela. Observar com a razão é fundamental. As evidências do papel da avaliação da microcirculação pela cardiologia nuclear são crescentes. Alguns serviços no Brasil e no mundo tem procurado responder a essas e muitas outras questões. No Hospital Pró-cardíaco do Grupo Américas no Rio de Janeiro, o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita tem realizado importantes contribuições nesse intrigante novo campo, ajudando no desenvolvimento da tecnologia e em diversas situações clínicas.

Para nos ajudar a melhor entender esse promissor campo da cardiologia nuclear, o Madame Curie convidou o Professor PhD Yi-Hwa Liu da Yale University, engenheiro do laboratório de cardiologia nuclear daquela universidade americana, para responder algumas questões sobre esse tema (**Entrevista na página 4**).

Panjer e col. 10 realizaram uma revisão sistemática e metanálise com o objetivo de avaliar a acurácia diagnóstica do CZT-SPECT dinâmico em DAC em comparação com angiografia coronária quantitativa (CAG), Fractional Flow Reserve (FFR) e PET como referência. Os autores revisaram e analisaram nove artigos relatados com CZT-SPECT dinâmico, angiografia coronária com ou sem FFR, tomografia por emissão de pósitrons, ressonância magnética ou angiotomografia coronariana. Os resultados desta revisão sistemática e metanálise enfatizam o papel do CZT-SPECT dinâmico com boa sensibilidade e especificidade para diagnosticar DAC em comparação com o padrão ouro. Apesar da acurácia diagnóstica do CZT-SPECT já ter sido analisada em duas metanálises anteriores,¹¹⁻¹² o tema é bem discutido e acrescenta novas informações interessantes à literatura atual. A utilização de sistemas CZT-SPECT para a medida de MFR é muito atraente, visto que em um único exame é possível obter parâmetros de perfusão e funcionais com resultados comparáveis aos de imagem PET. No entanto, o que emerge dessa metanálise é que o protocolo utilizado nos diferentes centros deve ser mais padronizado. Os estudos incluídos utilizam diferentes metodologias, em termos de administração de dose, protocolo de

aquisição, câmeras CZT, radiotraçadores e pacote de software usado para o cálculo MBF pelo CZT-SPECT. Além disso, em cada estudo foi definido um valor de corte diferente para o estudo dinâmico. Sete estudos utilizaram como comparador FFR (77,8%) e dois utilizaram CPM-PET (22,2%). A definição de estenose baseada no FFR também foi um pouco diferente. Três estudos definiram $FFR \leq 0,8$ (33,3%) e quatro $FFR < 0,8$ (44,4%) como significativos. A CPM foi realizada com diferentes tipos de câmeras CZT-SPECT, seis estudos (66,7%) usaram Discovery NM 530c (GE Healthcare, Chicago, IL, EUA), um estudo (11,1%) usou Discovery NM/CT 570c (GE Healthcare, Haifa, Israel) e dois estudos (22,2%) usaram D-SPECT (Spectrum Dynamics, Califórnia, EUA). A administração de isótopos duplos foi usada em um estudo (11,1%), dois estudos (22,2%) usaram ^{201}Tl como radiofármaco e seis estudos (66,7%) usaram marcadores marcados com $^{99\text{m}}\text{Tc}$. É importante ressaltar que diferentes softwares foram usados para a quantificação e medição do MBF. Além disso, a principal limitação desta revisão sistemática e metanálise, além das limitações típicas para esse tipo de análise, é um número relativamente pequeno de estudos e pacientes incluídos e heterogeneidade entre os comparadores.

O PET cardíaco é atualmente o padrão ouro da avaliação da reserva de fluxo miocárdico. Porém a baixa disponibilidade e o alto custo do exame dificultam a rápida utilização dessa medida. Atualmente há 2 equipamentos SPECT-CZT comercialmente disponíveis. A literatura atual tem demonstrado que o SPECT-CZT pode oferecer a avaliação acurada desse parâmetro da microcirculação e a utilização dos traçadores ligados ao $^{99\text{m}}\text{Tc}$ e o ^{201}Tl é factível e reprodutível. Entretanto, a padronização de protocolos de aquisição e pós-processamento serão importantes para reduzir a variabilidade inter-centros e aumentar a robustez dos resultados do SPECT-CZT. Nessa visão, estudos serão necessários para demonstrar claramente o impacto clínico aditivo da quantificação de MBF nas imagens dinâmicas de CZT e incentivar o uso de uma abordagem padrão na quantificação de MBF e MFR, que deverá se tornar uma ferramenta importante na prática clínica de rotina.

Referências:

1. Pitkanen OP, Nuutila P, Raitakari OT, Porkka K, Iida H, Nuotio I, et al. Coronary flow reserve in young men with familial combined hyperlipidemia. *Circulation* 1999;99:1678-84.
2. Yokoyama I, Momomura S, Ohtake T, Yonekura K, Nishikawa J, Sasaki Y, et al. Reduced myocardi-

- al flow reserve in non-insulindependent diabetes mellitus. *J Am Coll Cardiol* 1997;30: 1472-7
3. Yokoyama I. Reduced coronary flow reserve in familial hypercholesterolemia. *J Nucl Med* 1996;37:1937-42.
4. Baller D. Improvement in coronary flow reserve determined by positron emission tomography after 6 months of cholesterol lowering therapy in patients with early stages of coronary atherosclerosis. *Circulation* 1999;99:2871-5.
5. Osvaldo Masoli & Marcelo F DiCarli. Effect of endothelial dysfunction on regional perfusion in myocardial territories supplied by normal and diseased vessels in patients with CAD - *J Nucl Cardiol* 2000;7:199-204.
6. Kaufmann PA, Camici PG. Myocardial blood flow PET Technical aspects and clinical applications. *J Nucl Med* 2005;46:291.
7. Vancheri F, Longo G, Vancheri S, Henein M. Coronary Microvascular Dysfunction. *J Clin Med*. 2020;6;6:2880
8. Danad I, Uusitalo V, Kero T, Saraste A, Rajmakers PG, Lammertsma AA, et al. Quantitative assessment of myocardial perfusion in the detection of significant coronary artery disease: Cutoff values and diagnostic accuracy of quantitative [(15)O] H₂O PET imaging. *J Am Coll Cardiol* 2014;64:1464-75. [https://doi.org/ 10.1016/j.jacc.2014.05.069](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.05.069)
9. Hyafil F, Gimelli A, Slart RHJA, Georgoulas P, Rischpler C, Lubberink M, et al. EANM procedural guidelines for myocardial perfusion scintigraphy using cardiac-centered gamma cameras. *Eur J Hybrid Imaging* 2019;3:11. <https://doi.org/10.1186/s41824-019-0058-2>
10. Panjer M, Dobrolinska M, Wagenaar NRL, Slart RHJA. Diagnostic accuracy of dynamic CZT-SPECT in coronary artery disease. A systematic review and meta-analysis. *J Nucl Cardiol* 2021. <https://doi.org/10.1007/s12350-021-02721-8>
11. Cantoni V, Green R, Acampa W, Zampella E, Assante R, Nappi C et al. Diagnostic performance of myocardial perfusion imaging with conventional and CZT single-photon emission computed tomography in detecting coronary artery disease: A meta-analysis. *J Nucl Cardiol* 2021;28:698-715.
12. Zhang YQ, Jiang YF, Hong L, Chen M, Zhang NN, Yang HJ et al. Diagnostic value of cadmium-zinc-telluride myocardial perfusion imaging versus coronary angiography in coronary artery disease: A PRISMA-compliant meta-analysis. *Medicine* 2019;98:e14716

Abreviaturas

- CPM – Cintilografia de perfusão Miocárdica
 DAC – Doença Arterial Coronária
 MIBI – Metoxi-isobutril-isonitrila
^{99m}Tc – Tecnécio
²⁰¹Tálio - Tálio
 RFC – Reserva de fluxo coronário
 PET – Tomografia por emissão de pósitrons
 SPECT – Tomografia por emissão de fóton único
 INOCA – Isquemia sem doença arterial coronária obstrutiva
 MINOCA – Infarto do Miocárdio sem doença arterial coronária obstrutiva
 CZT – Telureto de Cádmio e Zinco
 WLCQ - Wackers-Liu Circumferential Quantification
 MBF Myocardial blood flow
 MFR Myocardial flow reserve
 FOV - Field of view

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Equivalente Metabólico vs Frequência Cardíaca Máxima Prevista para a Idade

Um parâmetro bem reconhecido como preditor de bom prognóstico, particularmente quando não associado a alterações isquêmicas do segmento ST no eletrocardiograma de esforço é a carga de trabalho alcançada.¹⁻⁴ Vários escores de risco tem sido usado há anos, entre eles o Duke Treadmill Score, que quando identifica um indivíduo de baixo risco, a mortalidade anual é de 0,25%.⁵

A capacidade ao exercício tem demonstrado ser um melhor preditor de todas as causas de mortes do que a frequência cardíaca máxima.¹

Myers e col.¹ publicaram que pacientes que alcançam uma carga de trabalho ≥ 10 equivalentes metabólicos (METs), mesmo na presença de doença cardiovascular, tem um risco baixo de morte. Para cada 1 METs alcançado no pico de trabalho na esteira houve uma associação de 12% de aumento de sobrevida. Isso teve maior valor prognóstico do que o pico de frequência cardíaca no exercício, depressão do segmento ST ou arritmias induzidas pelo exercício. Morise e col.⁶ encontraram uma redução de 14% nos eventos cardíacos entre indivíduos < 65 anos de idade, e de 18% entre aqueles ≥ 65 anos para cada 1 METs de aumento de carga de trabalho. Após ajustado pela idade, o pico de METs alcançado foi o maior preditor de mortalidade subsequente. Em outra publicação⁷ pacientes com um teste de esforço positivo pelo ST, que alcançaram ≥ 10 METs, 93% tiveram um ecocardiograma de estresse nor-

mal e menos de 1% de mortalidade após 7,2 anos de acompanhamento.⁷

Bourque e col.⁸ reportaram 470 pacientes consecutivos referidos para a realização de uma cintilografia de perfusão miocárdica-SPECT (CPM-SPECT), que alcançaram $\geq 85\%$ da frequência máxima prevista para a idade e ≥ 10 METs, e a prevalência de isquemia severa ($\geq 10\%$ do VE visualizado), foi de 0,4% e moderada (5-9%) de 0,7%. A população estudada tinha uma probabilidade pré-teste intermediária a alta para DAC e 70% tinham dor torácica como indicação para o teste. Isquemia $\geq 10\%$ foi baixa – 2,4% – em 82 pacientes que alcançaram ≥ 10 METs, mas a frequência máxima alcançada foi $< 85\%$ da máxima prevista para a

Prevalência de Isquemia Severa (>10%) em relação a carga de trabalho alcançada. Arq Bras Cardiol 2012 99(3 supl.1):124

idade. Nosso grupo publicou⁹ que em 791 pacientes que alcançaram 85% da FC máxima prevista e ≥ 10 METs a prevalência de isquemia severa ($\geq 10\%$ do VE) foi de 0,25% enquanto entre aqueles que não alcançaram 10 METs essa frequência foi de 1,25%.

Prevalência de Isquemia Severa (>10%) em relação a carga de trabalho alcançada e a presença de alterações de ST. Arq Bras Cardiol 2012 99(3)

Entre aqueles que atingiram ≥ 10 METs sem alterações de ST a frequência de isquemia severa foi de 0,4%, enquanto entre aqueles que não alcançaram essa carga e tiveram alterações isquêmicas de ST a frequência de isquemia severa foi de 3,6%.

Bourque e col¹⁰ publicaram estudo avaliando a mortalidade anual cardíaca e eventos cardíacos não fatais em pacientes que alcançaram ≥ 10 METs. A mortalidade cardíaca anual foi marcadamente baixa de 0,1% e o end-point combinado de morte cardíaca e infarto não fatal foi de 0,4%. Essa publicação reportou o excelente prognóstico dos pacientes que alcançam uma alta carga de trabalho, levanta a questão do valor prognóstico e custo efetividade da CPM-SPECT em pacientes que alcançaram ≥ 10 METs e sem alterações de ST, a despeito da frequência cardíaca alcançada e da história prévia de DAC.

Hoje vivemos uma pandemia de testes ergométricos de baixa qualidade. Isso pode ser definido, por escolhas inadequadas de protocolos a serem usados, monitorizações eletrocardiográficas de má qualidade com muitos artefatos e estresse objetivando predominantemente a FC submáxima prevista em detrimento da carga de trabalho. Os protocolos de múltiplos estágios é parte intrínseca da avaliação clínica de pacientes com DAC suspeita ou conhecida. Alguns dos objetivos do teste de esforço na DAC é reproduzir o sintoma do paciente e para avaliar os achados eletrocardiográficos ou perfusionais compatíveis com padrão de resposta isquêmica induzida pelo exercício. Desta forma, o teste de esforço deve ser sintoma limitado e/ou atingir o máximo esforço. Esses parâmetros são preditores de eventos. Desta forma, há uma relação linear entre a carga de trabalho máxima (expressão em METs) e a FC de pico, e a FC máxima diminui com a idade. Além disso, entre indivíduos de idade similar, a FC máxima alcançável varia e pode diferenciar em 20-30 bpm.¹¹ Sendo assim, o uso de uma única variável, baseada em idade, tem limitações importantes.

Em 2010 uma revisão de protocolos de exercício em 100 laboratórios que estavam solicitando acreditação para o Intersocietal Commission for Accreditation of Nuclear Laboratories (ICANL) revelou que 40% dos laboratórios utilizavam 85% da FC máxima prevista como objetivo do exame. Seria discutível criticar o uso de 85% da FC máxima prevista para a idade como desfecho do exercício, se o momento em que um paciente atingisse 85% da FC máxima e o momento do exercício máximo fossem próximos. Alguns auto-

res, enfatizam que o uso de 85% da FC máxima prevista, como o único end-point do exercício, pode não apenas subestimar significativamente a capacidade de exercício de um paciente, mas também o grau de isquemia induzível e, portanto, pode levar a avaliações diagnósticas incorretas.

Jain M e Wackers FJ Th¹² realizaram um estudo que tinha como objetivos:

1. avaliar o número de pacientes capazes de se exercitar por >1 minuto além de 85% da FC máxima prevista para idade, durante o teste de esforço limitado por sintomas em uma população de pacientes encaminhados para teste ergométrico;
2. comparar a carga de trabalho alcançada a 85% da FC máxima prevista com a do pico do exercício;
3. comparar as alterações positivas do ECG em 85% da FC máxima prevista com aquelas no pico do exercício;
4. comparar as respostas da frequência cardíaca ao exercício e as cargas de trabalho alcançadas em homens e mulheres.

Este estudo mostrou que a maioria dos pacientes encaminhados para teste ergométrico, independentemente do sexo, foi capaz de se exercitar em média 3,5 minutos além do momento em que atingiram 85% da FC máxima. As mulheres se exercitaram com frequências cardíacas mais altas do que os homens, mas atingiram menor carga de trabalho. Apenas uma pequena proporção (14%) dos pacientes parou em, ou dentro de 1 minuto após atingir 85% da FC máxima. Assim, se 85% da FC máxima for usado como o ponto final do teste, a capacidade de exercício de um paciente é significativamente subestimada, especialmente em mulheres. Isso é clinicamente relevante porque a capacidade máxima de exercício é um dos marcadores prognósticos mais fortes que podem ser identificados no teste de esforço.¹³ Os pacientes também apresentaram significativamente menos alterações isquêmicas de ST e menos infradesnívelamento do segmento ST em 85% da FC máxima prevista do que no pico do exercício. Portanto, se 85% do FC máxima for usado como o end-point do teste, também se subestima as anormalidades do segmento ST induzidas pelo exercício.

Vários pacientes pararam de se exercitar sem atingir a “meta” de 85% da FC máxima. Isso seria considerado desempenho inadequado ao exercício, usando o critério de frequência cardíaca

ca alvo. No entanto, a maioria desses pacientes, muitos sob medicação betabloqueadora, de fato se exercitava com uma boa carga de trabalho ($9,1 \pm 3,5$ METs). Além disso, 69% desses pacientes que não atingiram a frequência cardíaca alvo apresentavam CPM-SPECT anormal. Não houve diferença na frequência de CPM-SPECT anormal entre pacientes em uso de betabloqueadores e pacientes sem betabloqueadores. Essas observações indicam que o esforço máximo do exercício é mais importante para o teste diagnóstico do que atingir uma frequência cardíaca alvo escolhida arbitrariamente.

O teste de esforço clínico foi desenvolvido na década de 1960 como um meio de avaliar em um ambiente clínico controlado e seguro se os sintomas eram decorrentes de DAC. Bruce e col.¹⁴ enfatizaram que o teste de exercício padronizado em vários estágios deveria continuar “até que o paciente estivesse muito cansado ou muito sintomático para continuar”. Embora a frequência cardíaca tenha sido monitorada para segurança, Bruce e col. não consideraram a obtenção de uma frequência cardíaca específica como um ponto final do exercício.

Em muitos laboratórios o Teste ergométrico é regularmente encerrado nos estágios iniciais do protocolo de Bruce, quando um paciente atin-

giu 85% da FC máxima, mas ainda não está sintomático. O estudo de Jain e Wackers¹² forneceu dados de que tal prática pode levar a uma subestimação significativa da capacidade de exercício, um importante preditor de desfechos primários. Nesse estudo, também foi ampliado os achados de estudos prévios que compararam o exercício submáximo versus sintoma limitado.¹⁵⁻¹⁸ O exercício limitado por sintomas forneceu consistentemente mais informações diagnósticas.

As diretrizes do ACC/AHA (American College of Cardiology/American Heart Association) sobre teste de esforço são um tanto ambivalentes e não descartam claramente a prática de usar uma frequência cardíaca alvo como um ponto final do exercício, entretanto, deve-se reconhecer que outros pontos finais são fortemente preferidos. Em seu texto pode-se ver: "Pacientes que são capazes de se exercitar [...] são [...] solicitados a se exercitar em níveis crescentes de estresse até que a exaustão ou outros marcos sejam atingidos, como uma meta de frequência cardíaca ou achados clínicos preocupantes...

No entanto, vários autores^{19,20} alertaram contra o uso de 85 % da FC máxima como um end-point de exercício. Em contraste, as diretrizes da ASNC (American Society of Nuclear cardiology) declaram explicitamente: "Todos os testes de esforço devem ser limitados por sintomas. Alcançar 85% da frequência cardíaca máxima prevista, ajustada para a idade, não é uma indicação para o término do teste.

O conceito de frequência cardíaca máxima prevista para a idade foi desenvolvido por Fox e cols.²¹ no contexto da prescrição de exercícios e nunca teve o propósito de diagnóstico. Mesmo se 85% da FC máxima fosse o ponto final do exercício, seria difícil prever a frequência cardíaca alvo precisa em pacientes individuais. Tanaka e col.¹¹ revisaram a acurácia da FC máxima prevista para a idade por meta-análise e um estudo laboratorial em 541 indivíduos saudáveis. Seu estudo não conseguiu validar a equação usual (220 bpm menos a idade) porque subestimou significativamente a frequência cardíaca média de pico de exercício em adultos mais velhos. Além disso, ficou evidente que em indivíduos da mesma idade havia uma ampla faixa de frequências cardíacas de pico de exercício.

O esforço máximo do exercício é caracterizado objetivamente por alcançar o limiar anaeróbio. Pinkstaff e cols.²² observaram que em 171 pacientes que atingiram pelo menos 85% da FC máxima prevista durante o teste cardiopulmonar, apenas 92 (53%) atingiram o limiar anaeróbio neste momento. Assim, a frequência cardíaca era um meio não confiável de quantificar o nível de esforço de um paciente.

Há mais uma razão importante para estimular os pacientes a se exercitarem por tanto tempo e vigor quanto puderem, porque Bourque e cols.¹⁰ mostraram que pacientes que atingem ≥ 10 METs sem alterações isquêmicas no ECG raramente têm isquemia significativa na CPM-SPECT.

Em nosso laboratório os pacientes que não conseguem completar o estágio 2 do protocolo de Bruce, ou que demonstram ter baixa tolerância ao exercício, são transferidos para estresse farmacológico como uma política do laboratório. Esses pacientes constituem um percentual grande dos pacientes encaminhados ao nosso laboratório. Para evitar testes ergométricos não diagnósticos, o estresse farmacológico foi concebido especificamente para esses pacientes.

O teste ergométrico isoladamente ou como parte de uma cintilografia de perfusão miocárdica é uma forma segura e extremamente acurada na avaliação da DAC. Usá-lo adequadamente, estabelecendo o protocolo individualizado, uma boa monitorização e encorajando o paciente a alcançar a máxima capacidade física é importantíssimo para possibilitar uma acurada capacidade diagnóstica e prognóstica.

Referências:

- Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. *N Engl Med* 2002;346:793-801.
- Snader CE, Marwick TH, Pashkow FJ, Harvey SA, Thomas JD, Lauer MS. Importance of estimated functional capacity as a predictor of all-cause mortality among patients referred for exercise thallium single-photon emission computed tomography: Report of 3,400 patients from a single center. *J Am Coll Cardiol* 1997;30:641-8.
- Goraya TY, Jacobsen SJ, Pellikka PA, et al. Prognostic value of treadmill exercise testing in elderly persons. *Ann Intern Med* 2000;132:862-70.
- Morris CK, Ueshima K, Kawaguchi T, Hildeg A, Froelicher VF. The prognostic value of exercise capacity: A review of the literature. *Am Heart J* 1991;122:1423-31.

5. Mark DB, Shaw L, Harrell FE Jr, et al. Prognostic value of a treadmill exercise score in outpatients with suspected coronary artery disease. *N Engl J Med* 1991;325:849-53.
6. Morise AP, Jalisi F. Evaluation of pretest and exercise test scores to assess all-cause mortality in unselected patients presenting for exercise testing with symptoms of suspected coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2003;42:842-50.
7. Bhat A, Desai A, Amsterdam EA. Usefulness of high functional capacity in patients with exercise-induced ST depression to predict a negative result on exercise echocardiography and low prognostic risk. *Am J Cardiol* 2008;101:1541-3
8. Bourque JM, Holland BH, Watson DD, Beller GA. Achieving an exercise workload of C10 metabolic equivalents predicts a very low risk of inducible ischemia. Does myocardial perfusion imaging have a role. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:538-45
9. Paixão, EL, Ximenes CAA - Papel estratificador da carga de trabalho (METs) no estresse na identificação de isquemia severa pela cintilografia de perfusão miocárdica. *Arq Bras Cardiol* 2012 99(3 supl.1):124
10. Bourque JM, Charlton GT, Holland BH, Belyea CM, Watson DD, Beller GA. Prognosis in patients achieving C10 METS on exercise testing: Was SPECT imaging useful? *J Nucl Cardiol* 2011;18:230-7.
11. Tanaka H, Monahan KD, Seals DR. Age-predicted maximal heart rate revisited. *J Am Coll Cardiol* 2001;37:153-6
12. Mohit Jain, MD, Chileshe Nkonde, MD, Ben A. Lin, MD, PhD, Alerice Walker, PA, and Frans J. Th. Wackers, MD, PhD. 85% of maximal age-predicted heart rate is not a valid endpoint for exercise treadmill testing. *J Nucl Cardiol* 2011; 18; 6:1026-35
13. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, Benjamin EJ, Budoff MJ, Fayad ZA, et al. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:e50-103
14. Bruce RA, Blackmon JR, Jones JW, Strait G. Exercise testing in adult normal subjects and cardiac patients. *Pediatrics* 1963;32:742-56
15. Iskandrian AS, Heo J, Kong B, Lyons E. Effect of exercise level on the ability of Thallium-201 tomographic imaging in detecting coronary artery disease: Analysis of 461 patients. *J Am Coll Cardiol* 1989;14:1477-86.
16. Garber CE, Carlton RA, Camaione DN, Heller GV. The threshold for myocardial ischemia varies in patients with coronary artery disease depending on the exercise protocol. *J Am Coll Cardiol* 1991;17:1256-62.
17. Heller GV, Ahmed I, Tilkemeier PL, Barbour MM, Garber CE. Comparison of chest pain, electrocardiographic changes and thallium-201 scintigraphy during varying exercise intensities in men with stable angina pectoris. *Am J Cardiol* 1991;68:569-74.
18. Heller GV, Ahmed I, Tilkemeier PL, Barbour MM, Garber CE. Influence of exercise intensity on the presence, distribution, and size of thallium-201 defects. *Am Heart J* 1992;123:908-16.
19. Azarbal B, Hayes SW, Lewin HC, Hachamovitch R, Cohen I, Berman DS. The incremental prognostic value of percentage of heart rate reserve achieved over myocardial perfusion singlephoton emission computed tomography in the prediction of cardiac death and all cause mortality. Superiority over 85% of maximal age-predicted heart rate. *J Am Coll Cardiol* 2004;44:423-30.
20. Navare SM, Thompson PD. Acute cardiovascular response to exercise and its implications for exercise testing. *J Nucl Cardiol* 2003;10:521-8
21. Fox SM, Naughton JP, Haskell WL. Physical activity and the prevention of coronary artery disease. *Ann Clin Res* 1971;3:404-32.
22. Pinkstaff S, Peberdy MA, Kontos MC, Finucane S, Arena R. Quantifying exertion level during exercise stress testing using percentage of age-predicted maximal heart rate, rate pressure product, and perceived exertion. *Mayo Clin Proc* 2010;85:1095-100

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Participação da FMO no 30° Cardio PE

O Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana há mais de 20 anos, vem participando da formação de gerações de médicos residentes de cardiologia que hoje despontam em diversas áreas da especialidade em Pernambuco e vários outros Estados.

A primeira geração que lá chegou no final dos anos 90, foi de residentes do Hospital das Clínicas da UFPE, sob a coordenação do Dr. Edgar Victor. Nos últimos anos temos recebido os residentes de cardiologia do PROCAPE – Pronto-Socorro de Cardiologia de Pernambuco – o maior centro de cardiologia do Estado e uma das melhores residências em Cardiologia do país. Nesse programa, eles acompanham o serviço de cardiologia nuclear por 4 semanas, com aulas teóricas duas a três vezes por semana no início da manhã, acompanham ativamente a realização dos exames da rotina da cardiologia nuclear do laboratório e no final da manhã participam da leitura das imagens e interpretação dos exames, incorporando aos seus conhecimentos a aplicabilidade da especialidade na prática da cardiologia clínica.

Os alunos em graduação da Faculdade de Medicina de Olinda – FMO, também foram incor-

porados a parte desse treinamento, e um excelente clima de renovação sempre está presente no laboratório.

Temos estimulado a participação dos residentes e dos estudantes em graduação nos Congressos da SBC, estaduais, regionais e nacionais como congressistas e/ou pesquisadores. Isso tem permitido a eles a oportunidade de iniciação científica, procurando enviar e apresentar trabalhos científicos. Praticamente em todas as edições na última década temos apresentado algum estudo com a participação dessa nova geração. O Cardio PE de 2022 comemorou a 30ª edição de 1 a 3 de setembro, e a participação dos nossos estudantes e residentes mais uma vez esteve presente.

Síndrome de Heyde: um diagnóstico a considerar.

Os médicos Leoncio Sidrim e Maria Luiza Paixão, a acadêmica da FMO Dolly Brandão Lajes e o docente da FMO Eduardo Lins Paixão apresentaram um relato de caso de Síndrome de Heyde – um diagnóstico a considerar. É um relato de uma paciente de 84 anos, sexo feminino, que apresentava dor precordial, opressiva, sem irradiação, sudorese e palidez cutânea associada à dispneia aos esforços habituais. Negava síncope, desmaios ou melena. Referia antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. O exame cardiovascular revelou sopro sistólico ejetivo em foco aórtico +++/4 com irradiação para fúrcula. O ECG de repouso revelava ritmo sinusal, SAQRS 0°, SVE e alterações secundárias da repolarização ventricular. A hemoglobina (Hb) era de 10 g%, hematócrito de 30%, creatinina de 1,7 mg%. Foi submetida à cintilografia de perfusão miocárdica que revelou isquemia discreta (<5%) ínfero-basal. O Ecocardiograma transtorácico revelou VE dilatado, átrio

O fluxo sanguíneo através de uma válvula aórtica estenótica altera a conformação do fator de von Willebrand de alto peso molecular e expõe sítios nos domínios A2 que podem ser clivados pela protease plasmática ADAMTS13. Consequentemente, múltiplos de fator de von Willebrand de alto peso molecular são reduzidos em tamanho e são hemostaticamente menos competentes do que os multímeros grandes intactos. *N Engl J Med* 2012; 367:1954-1956

esquerdo aumentado de volume e Estenose Valvar aórtica (EAO) com gradiente sistólico médio VE-AO de 60 mmHg. Realizou cinecoronariografia que revelou lesão severa em bifurcação de CD/DP tendo sido realizada Angioplastia Transluminal Coronária (ATC) com implante de stent nesses vasos; a manometria confirmou um gradiente médio VE-AO de 60 mmHg. Nos meses após a ATC, houve melhora da angina, porém persistia com dispneia aos esforços e anemia chegando a apresentar Hb de 8,3g%, sendo necessária transfusão sanguínea por mais de uma ocasião. Persistia sem sinais clínicos de sangramento gastrointestinal (GI). Foi realizada pesquisa de sangue oculto nas fezes que foi positiva, e imunoeletroforese das proteínas que revelou pico monoclonal em Kappa e Lambda. A hematologia identificou uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, sem parâmetros para tratamento. A endoscopia digestiva alta e a colonoscopia foram normais. Houve recorrência de anemia com Hb chegando a 7-8g%, com hipotensão, sem evidências clínicas de melena ou enterorragia. A pesquisa de sangue oculto persistia positiva.

Considerando a severidade da EAO sintomática, optamos por correção percutânea por im-

plante de TAVI, tendo em vista o elevado risco cirúrgico da troca valvar. Foi formulada a hipótese diagnóstica de Síndrome de Heyde tendo em vista a manutenção de anemia relevante e recorrente, com evidência de sangramento microscópico GI, em paciente com EAO calcificada grave.

A paciente foi submetida ao implante de endoprótese aórtica Evolut R 29 mm. O procedimento transcorreu sem intercorrência, entretanto no final, quando da retirada dos introdutores, ocorreu dissecação da artéria íliaca direita, tendo sido necessário o implante de stent Protecge Euerplex nesse vaso com sucesso. A paciente fez acompanhamento hematimétrico no pós-operatório imediato e no 6º mês, mantendo-se sem sinais de sangramento e Hb normal (11,6g%). Está assintomática, sem queixas de angina ou dispneia; o ecocardiograma transtorácico no 5º mês de pós-operatório revelou que a prótese estava normofuncionante, com discreto leak periprotético sem repercussão hemodinâmica, gradiente transprotético máximo de 14 mmHg (médio de 7mmHg).

A patologia não é frequente, mas não é incomum, e veio à tona por algumas particularidades. Em 1958, E. C. Heyde, um clínico geral americano, enviou uma carta ao *New England Journal of Medicine*, na qual reportava a possível associação de estenose valvar calcificada aórtica e sangramento GI¹.

Dizia o texto: “Nos últimos 10 anos, eu tenho visto, ao menos, 10 pacientes com estenose aórtica (EAO) calcificada, que tem massivo sangramento GI para o qual não foi possível identificar a causa. Eram na maioria idosos, variando de sessenta a oitenta anos, com sinais clássicos de EAO calcifi-

O residente do PROCAP Leôncio Sidrim (centro) e seus avaliadores no Cardio PE 2022.

cada. Eu faço a suposição de que essas pessoas sangram de vasos esclerosados, mas eu estou interessado em ouvir de alguns dos seus leitores alguma observação sobre este fato”.

Muitos anos depois, angiodisplasia submucosa foi identificada como a fonte do sangramento GI nesses pacientes²⁻³. O estudo chave para esclarecer essa associação foi conduzido por King e col.⁴, que demonstrou o fim do sangramento em 14 pacientes com EAo após a troca valvar. Outros grupos reportaram a perda de múltiplos de alto peso molecular (MAPM) do fator de von Willebrand (FvW) em pacientes com EAo⁵⁻⁶. Juntando esses dois pontos, Warkentin e col.⁷ fez a hipótese de que a síndrome descrita por Heyde é um tipo de síndrome de von Willebrand tipo IIa, uma forma adquirida de deficiência de MAPM. Esses MAPM são particularmente importantes para manter a hemostasia mediada por plaquetas, que sofrem proteólise sob situação de alta tensão de cisalhamento, ao passar pela valva estenótica. Estudos mais recentes demonstraram que pacientes com EAo grave tinham diminuição de percentagem de MAPM; já a partir do 1º dia de pós-operatório de troca valvar, todos os pacientes tinham seus níveis de MAPM normalizados⁸. Em relação a prevalência de angiodisplasia nesses pacientes, foi proposto que EAo grave pode estar associada a diminuição da perfusão GI, resultando em vasodilatação fixa de vasos sanguíneos induzido por hipóxia, gênese da angiodisplasia⁹.

A deficiência do fator de von Willebrand é uma patologia rara que também tem sido descrita em pacientes com mieloma múltiplo ou gamopatia monoclonal de significado indeterminado, situação que tem sido associada a angiodisplasia GI e sangramento. Há relatos de gamopatia monoclonal de cadeia leve Lambda com deficiência de MAPM do fator von Willebrand¹⁰⁻¹¹.

No caso clínico apresentado não foi possível localizar a angiodisplasia através da endoscopia alta e colonoscopia, porém houve documentação de sangue oculto nas fezes e recorrente anemia. A paciente tem documentada gamopatia monoclonal de cadeia leve de forma indeterminada, e EAo calcificada grave com gradiente sistólico de 60mmHg, sintomática (angina e dispneia).

Mais de 60 anos se passaram desde que a carta original de Heyde para o editor apareceu

no New England Journal of Medicine. Seu relato clínico direto de uma associação entre estenose da válvula aórtica e sangramento GI nos ajudou a entender um mecanismo biológico fundamental subjacente a um aspecto complexo da hemostasia.

Papel da CPM e da carga de trabalho na identificação dos pacientes de alto risco para isquemia miocárdica.

Os acadêmicos da FMO Giovanna Sherly de Sá Guedes Marins, Dolly Brandão Lages, Mário Cruz Couto, Ana Leticia Lacerda Paiva, Michelle Alves de Farias, Antonia Raiane Silva Claudino, Lilian de Souza Santos, e os docentes Fernando Augusto Pacífico e Eduardo Lins Paixão apresentaram o estudo “Papel da Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) e da carga de trabalho alcançada (METs) na identificação dos pacientes de alto risco para isquemia miocárdica. Foram analisados 2388 pacientes submetidos a CPM com ou sem DAC conhecida onde 1021 foram submetidos a estresse físico e tinham alcançado uma FC de no mínimo 85% da FC máxima prevista para a idade. Desses pacientes, 506 tinham atingido a carga de trabalho ≥ 10 METs sem alterações eletrocardiográficas do segmento ST compatíveis com padrão de resposta isquêmica do miocárdio, onde a frequência de isquemias severas (definida pela análise quantitativa – Wackers-Liu - $\geq 10\%$ do VE visualizado) foi de 0,4%.

Prevalência de isquemia severa ($\geq 10\%$) em pacientes que alcançaram > 10 METs sem alterações de ST no estresse (0,4%) em comparação com aqueles que não alcançaram 10 METs com alterações de ST (3,6%).

Entre aqueles que não atingiram a carga de trabalho de 10 METs e apresentaram alterações eletrocardiográficas compatíveis com padrão de resposta isquêmica a prevalência de isquemia severa foi 9 vezes superior (3,6% vs 0,4% - $p < 0,0002$). Desta forma, os autores concluíram que uma carga de trabalho ≥ 10 METs sem alterações de ST pode ser um bom preditor para ausência de isquemia severa pela CPM. Esse tema foi discutido no Madame Curie de agosto de 2022, onde realizamos uma revisão do assunto.

Origem anômala da artéria coronária

Outro relato de caso foi apresentado pelos acadêmicos da FMO Michelle Alves de Farias, Dolly Brandão Lages, Mário Cruz Couto, Giovanna Sherly de Sá Guedes Marins e os docentes Fernando Augusto Pacífico e Eduardo Lins Paixão sobre origem anômala da artéria coronária no seio coronário inapropriado. Nesse relato foi descrito o caso de um paciente de 47 anos, praticante de caminhada e corrida 3 vezes por semana, sem queixas de angina, dispneia, síncope ou palpitações, procurou seu cardiologista para exames cardiovasculares e bioquímicos de rotina. Não referia hipertensão arterial sistêmica,

diabetes ou tabagismo. ECG de repouso normal; pressão arterial normal. Foi submetido a Teste ergométrico de rotina que revelou alterações eletrocardiográficas no esforço compatíveis com padrão de resposta isquêmica, sem queixas de angina, com resposta pressórica normal, sem arritmia, frente a boa carga de trabalho (10 METs). O Ecodopplercardiograma revelou coração estruturalmente normal, valvas normais, sem hipertrofias, câmaras de dimensões normais, sem déficit contrátil segmentar com função diastólica normal.

Diante dessas anormalidades eletrocardiográficas no esforço, o médico assistente solicitou uma cintilografia de perfusão miocárdica (CPM)

Giovanna Sherly de Sá Guedes Marins estudante da FMO, durante a apresentação de trabalho no Cardio PE.

Figura 1—No alto, traçado eletrocardiográfico no pico do estresse. Acima, imagens da perfusão miocárdica—normal. (Imagens cedidas por Eduardo Paixão)

Figura 2—Imagens da angiotomografia coronária—À esquerda corte sagital revelando a relação anatômica entre a artéria pulmonar (AP), artéria coronária descendente anterior (DA), Aorta (Ao) e artéria coronária circunflexa (CX). À direita, nota-se o trajeto intra-arterial da DA. (Imagens cedidas por Eduardo Paixão)

de estresse e repouso com Tc99m-MIBI para confirmar a presença ou ausência de isquemia miocárdica. A CPM foi realizada em protocolo de 1 dia (repouso/estresse) tendo sido submetido a protocolo de Bruce na esteira ergométrica alcançando o IV estágio, com duração de 10:06 minutos, atingindo uma carga de trabalho de 10 METs, e FC de 169 (97% da FC máxima prevista para a idade). A curva de pressão arterial foi normal; não apresentou precordialgia; o traçado eletrocardiográfico no esforço revelou infra desnivelamento do segmento ST descendente aferido no ponto J de 2mm na derivação CM5 e na fase de recuperação, revelou infra desnivelamento do segmento ST descendente aferido no ponto J de 1mm na mesma derivação (**Figura 1**). Não apresentou alteração da perfusão miocárdica nas imagens de estresse e repouso, os perfis circunferenciais das imagens apresentavam distribuição normal, e dentro dos limites da normalidade quando comparado com o banco de dados de normais. A FE do VE pós-estresse calculada pela técnica GSPECT foi normal, estimada em aproximadamente 64%, sem déficit contrátil segmentar. Por não conseguir esclarecer as alterações eletrocardiográficas esforço induzidas, o médico assistente resolveu aprofundar a investigação, acrescentando dados da anatomia da árvore arterial coronária de forma não invasiva, e solicitou uma angiotomografia das coronárias. O escore de cálcio na árvore arterial coronária foi estimado em zero; a angiotomografia coronária revelou dominância da coronária Direi-

ta; Tronco da Coronária Esquerda – ausente; Descendente Anterior não dominante isenta de aterosclerose significativa, tem origem no seio coronariano direito em óstio independente; segue o trajeto entre a aorta e a artéria pulmonar em direção a parede anterior do VE; posteriormente segue pelo sulco interventricular anterior em trajeto usual; Circunflexa de grande importância isenta de atero-

Ana Leticia Lacerda Paiva, estudante da FMO, durante a apresentação de trabalho no Cardio PE.

romatose significativa, tem origem no seio coronariano direito em óstio independente, seguindo trajeto retro-aórtico, passando entre a aorta e átrio esquerdo e posteriormente segue pelo sulco atrioventricular esquerdo em trajeto usual; coronária direita dominante isenta de aterosomatose significativa atinge o sulco interventricular posterior onde dá origem ao ramo descendente posterior (**Figura 2**).

Para melhor definir esse não antecipado achado, o médico assistente solicitou uma cinecoronariografia que revelou estreitamento sistólico luminal da artéria descendente anterior, no seu trajeto interarterial, sem doença aterosclerótica obs-trutiva. O paciente foi encaminhado para revascularização cirúrgica da artéria descendente anterior com anastomose de artéria mamária interna esquerda. O relato do caso, conclui que a angioTC é um dos exames com indicação classe I para detectar a origem anômala das artérias coronárias. A ausência de sintomas ou de isquemia induzida não podem ser vistos como dados suficientes para excluir a suspeita de origem anômala das coronárias. A recomendação atual para pacientes com origem anômala da coronária esquerda com trajeto interarterial, a despeito de documentação de isquemia ou sintomas é a revascularização cirúrgica. No caso descrito, mesmo na ausência de sintomas e de isquemia documentada, a revascularização foi indicada devido ao trajeto interarterial da DA, uma vez que entre os vários subtipos de trajetos coronaria-

Dolly Brandão Lages, estudante da FMO, durante a apresentação de trabalho no Cardio PE.

Mário Cruz Couto (a direita), estudante da FMO, durante a apresentação de trabalho no Cardio PE.

nos anômalos, o interarterial apresenta um risco potencial para morte súbita.

ATC e CPM

Os acadêmicos da FMO, Dolly Brandão Lages, Mário Cruz Couto, Michelle Alves de Farias, Giovanna Sherly de Sá Guedes Marins, Ana Letícia Lacerda Paiva, Antonia Raiane Silva Claudino, a médica Maria Luiza Curi Paixão e os docentes Fernando Augusto Pacífico e Eduardo Lins Paixão, apresentaram o estudo – Correlação entre isquemia miocárdica pela CPM e o tempo de sua realização após uma angioplastia transluminal coronária (ATC). As recomendações atuais não indicam a realização de uma CPM após uma ATC em assintomáticos com < 2 anos depois da intervenção percutânea. Foram avaliados 359 pacientes que foram submetidos a ATC e encaminhados para a realização de uma CPM. Eles foram divididos em dois grupos; aqueles submetidos a ATC há < 2 anos e há > 2 anos. Entre os submetidos a CPM com < 2 anos, 22% eram sintomáticos e 78% assintomáticos. A CPM identificou isquemia em apenas 17% desses pacientes e não houve diferença estatisticamente significativa entre os sintomáticos e assintomáticos (23% vs 15% - $p=0,34$). Entre os pacientes com > 2 anos de ATC, 24% eram sintomáticos e 76% assintomáticos. A CPM identificou isquemia miocárdica em 21% dos pacientes com > 2 anos de ATC. Entretanto, a presença de isquemia foi significativamente maior entre os sintomáticos do que entre os assintomáticos (30% vs 18% - $p=0,04$). Notou-se que entre os sintomáticos com > 2 anos, havia uma prevalência maior de Diabetes Mellitus, HAS e uma população com idade média mais velha. Dessa maneira, os autores concluíram que a sintomatologia não foi um bom parâmetro para antecipar a presença de

isquemia miocárdica antes ou após 2 anos da realização da ATC. No entanto, entre os pacientes sintomáticos, portadores de DM e HAS e com faixa etária mais elevada houve uma maior probabilidade de isquemia quando a CPM foi realizada com mais de 2 anos após a ATC.

**Trabalhos da Liaco:
Liga de Cardiologia de Olinda**

Os membros da Liga de Cardiologia de Olinda – LIACO, sob a orientação dos docentes da FMO Silvio Hock Paffer Filho e Priscila Barbosa Araújo também tiveram participação científica no Cardio PE 2022. Os acadêmicos Adilson Lima dos Santos Júnior, Clara de Assis Karoline Oliveira, Lícia Wênia Santos Pimenta Torres, Rafaella Kelly Bello Wanderley, Ramon Barbosa Barros, Kamille Didier Melo Almeida, Raíssa Araújo Barbosa e a docente Priscila Barbosa Araújo apresentaram um relato de caso - Coração de Atleta – diferenciar de Miocardiopatia hipertrófica e não estigmatizar o paciente. Na introdução do relato, os autores destacaram que a Síndrome do Coração de Atleta, descrita pela primeira vez em 1899 por Henschen, é um conjunto de alterações clínicas, radiológicas, eletrocardiográficas e ecocardiográficas que podem ser observadas nos atletas em atividade. Deve ser diferenciada de patologias que podem levar à morte do atleta, como a Miocardiopatia Hipertrófica e a Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito. O relato descreve o caso de um paciente masculino, 39 anos, atendido no ambulatório do PROCAPE, assintomático, para realização de parecer cardiológico para exame admissional para cargo de vigilante em concurso. Nega-va comorbidades, alergias ou uso de medicações ou drogas. Passado de atuação como atleta profissional (jogou futebol por 11 anos, até os 24 anos) e ainda praticava atividade física regular. Exame físico sem alterações, com pressão arterial (PA) e frequência cardíaca normais. Eletrocardiograma (ECG) de repouso eviden-

ciou onda T negativa em D2, D3, AVF e de V3 a V6. Exames laboratoriais e Ecocardiograma (ECO) sem alterações. Teste ergométrico (TE) eficaz, submáximo, interrompido por fadiga, sem alterações clínicas e hemodinâmicas sugestivas de insuficiência coronariana, ausência de arritmias esforço induzidas, PA compatível com hipertensão reativa, aptidão cardiorrespiratória excelente (14,15 METS), com alterações da repolarização ventricular presentes no repouso e mantidas antes e após o esforço, não específicas para o diagnóstico de doença arterial coronariana obstrutiva. Paciente realizou Ressonância Nuclear Magnética (RNM) cardíaca, que não mostrou alterações estruturais. O paciente se encontra em acompanhamento no ambulatório de cardiologia deste serviço, assintomático. Os autores concluíram o caso destacando que a Síndrome do Coração de Atleta pode ser encontrada em até 50 % dos pacientes fisicamente treinados e merece diagnóstico diferencial com patologias graves que podem acarretar com a morte súbita do atleta. Os critérios de Seattle podem ajudar nesse diagnóstico, juntamente com anamnese e exame físico adequados e o auxílio de exames complementares, como TE, ECO e RNM. As alterações encontradas ao ECG são reversíveis com a suspensão do treinamento, porém esse só deve ser suspenso em último caso. Exames pré-competitivos são consensuais e evitam o falso diagnóstico, que acarretam prejuízo ao atleta, seus familiares, clubes (impacto econômico) e à sociedade.

Os acadêmicos Matheus Toscano Paffer, Pedro Toscano Paffer, Tatiana Maria Toscano Paffer, Jaquellinne Millenna Silva Liberal, e o docente Sil-

Imagem da webinar do simpósio acadêmico realizado no dia 31 de Agosto.

Hock Paffer Filho apresentaram um estudo abordando a prevalência da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) em idosos acima de 65 anos em um centro de cardiologia do nordeste do Brasil. Tinham como objetivo avaliar uma coorte de 70 pacientes com idade acima de 65 anos de idade, com o diagnóstico de SAOS, a fim de observar quais outras patologias coexistem com a SAOS desse paciente. Foi visto que entre os 70 pacientes, 54% eram do sexo feminino, com média de idade de 72,85 anos. Destes, 7% eram portadores de SAOS acentuada, 35% SAOS moderada e 57% tinham SAOS leve. Setenta por cento eram hipertensos, 38% diabéticos, 15% tinham Insuficiência Cardíaca, 15% apresentavam arritmia e 17% tinham diagnóstico de DAC. A prevalência de AVC prévio foi de 5%. Os obesos representavam 40% da amostra, sendo 21% obesos graus 3, 25% obesos grau 2 e 53% obesos grau 1. Os autores destacaram que é conhecida a relação da SAOS e HAS, principalmente nos pacientes com hipertensão resistente. A presença de SAOS também é um fator chave para o desenvolvimento do DM tipo 2, com as últimas diretrizes sugerindo o rastreamento dessa condição dos pacientes com DM, principalmente quando há obesidade. Dentre as doenças cardiovasculares, sabe-se que as repercussões sistêmicas geradas pelas SAOS são importantes para o desenvolvimento de arritmias, DAC e IC e concluíram que a avaliação da SAOS deve ser recomendada em pacientes com HAS e Diabetes baseado em seus dados.

Os acadêmicos Matheus Toscano Paffer, Pedro Toscano Paffer, Tatiana Maria Toscano Paffer, e o docente Silvio Hock Paffer Filho apresentaram o estudo – Monitorização residencial de pressão arterial: análise de um banco de dados de 1474 pacientes. A hipertensão é uma doença de elevada

prevalência, sendo um dos principais fatores de risco para eventos cardiovasculares. Foram avaliados 1474 pacientes, 57,8% mulheres, com média de idade 53,4 anos. A média da medida de consultório da pressão arterial sistólica foi de 130,68 mmHg ($\pm 18,54$) e diastólica de 81,83 mmHg ($\pm 11,55$), a média geral da pressão sistólica do exame de MRPA foi de 123,99 mmHg ($\pm 14,3$) e a diastólica foi de 76,5 mmHg ($\pm 8,99$). Dentre este total 13,3% que foram diagnosticadas com hipertensão do jaleco branco. Destes 50,5% eram homens e a idade média foi de 56 anos ($\pm 15,15$). A pressão arterial sistólica média no consultório foi de 148,5 mmHg ($\pm 11,79$) e a média diastólica de 90 mmHg ($\pm 8,78$). A média geral do MRPA da pressão sistólica foi de 125 mmHg ($\pm 6,78$) e a diastólica de 76,4 mmHg ($\pm 6,44$). Os autores concluíram a partir dos seus dados que a hipertensão do jaleco branco tem prevalência significativa no número total de pacientes avaliados, destacando a importância do uso do MRPA para o diagnóstico de hipertensão arterial.

O Cardio PE 2022 iniciou no dia 31 de agosto com um evento pré-congresso—Simpósio Acadêmico—em uma webinar coordenada pelo acadêmico da FMO Matheus Paffer que contou com a participação de importantes colegas como Flávio Fuchs (RS), Patrícia Guimarães (SP), Miguel Morita (PR), Silvio Paffer (PE), Fernando Morais (PE), Artur Procópio (PE) e Simone Brandão (PE) entre outros, que apresentaram para os acadêmicos temas ligados a produção e interpretação científica e orientações sobre a carreira médica. Vários docentes da FMO também tiveram participação na grade científica oficial do Cardio PE.

A participação dos estudantes da FMO no Cardio PE tem sido cada vez maior, revelando para a comunidade médica e particularmente para a cardiologia de Pernambuco a boa formação acadêmica dessa faculdade que inclui o estímulo à produção científica. O relato de caso da coronária anômala acima descrito e apresentado pelo acadêmico da FMO Mário Cruz Couto foi premiado e ficou em 3º lugar entre os apresentados no evento. O Madame Curie procurou fazer esse resumo da participação da nova geração de pesquisadores no 30º Congresso Pernambucano de Cardiologia, sob a presidência do Dr. Carlos Japhet e da sua dedicada e competente equipe da comissão científica. **Pernambuco está de parabéns.**

Referências:

1. Heyde EC. Gastrointestinal bleeding in aortic stenosis. *N Engl J Med* 1958;259:196
2. Greenstein RJ, McElhinney AJ, Reuben D, Greenstein AJ. Colonic vascular ectasias and aortic stenosis: coincidence or causal relationship? *Am J Surg* 1986;151:347-51.
3. Bhutani MS, Gupta SC, Markert RJ, Bard CJ, Donese R, Gopalswamy N. A prospective controlled evaluation of endoscopic detection of angiodysplasia and its association with aortic valve disease. *Gastrointest Endosc* 1995;42:398-402.
4. King RM, Pluth JR, Giuliani ER. The association of unexplained gastrointestinal bleeding with calcific aortic stenosis. *Ann Thorac Surg* 1987;44:514-6.
5. Gill JC, Wilson AD, Endres-Brooks J, Montgomery RR. Loss of the largest von Willebrand factor multimers from the plasma of patients with congenital cardiac defects. *Blood* 1986;67:758-61.
6. Salzman EW, Weinstein MJ, Weintraub RM, et al. Treatment with desmopressin acetate to reduce blood loss after cardiac surgery: a double-blind randomized trial. *N Engl J Med* 1986;314: 1402-6.
7. Warkentin TE, Moore JC, Morgan DG. Aortic stenosis and bleeding gastrointestinal angiodysplasia: is acquired von Willebrand's disease the link? *Lancet* 1992;340:35-7.
8. Vincentelli A, Susen S – Acquired von Willebrand syndrome in aortic stenosis. *N Engl J Med* 2003. 349;4: 342-9.
9. Figuinha R, Spina GS. – Síndrome de Heyde. *Arq Bras Cardiol* 2011; 96(3): e42-e45.
10. Stewart AK, Glynn MF. Acquired von Willebrand disease associated with free lambda light chain monoclonal gammopathy, normal bleeding time and response to prednisone. *Postgrad Med J* 1990;66:560-2.
11. Gupta PK, Kannan M, Chatterjee T, et al. Acquired von Willebrand's disease associated with gastrointestinal angiodysplasia: a case report. *Hemophilia* 2006; 12:452-5.
12. Goldsmith IR, Blann AD. Effect of Aortic Valve replacement on plasma soluble P-selectin, von Willebrand factor and fibrinogen. *Am J Cardiol* 2001;87(1): 107-10

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Uso do Escore de Cálcio Coronário na Triagem para Subsequentes Exames Indutores de Isquemia

Fonte: Global Burden of Disease Study (GBD 2016) para o Brasil

A doença cardiovascular continua a ser a causa principal de morte no Brasil e no mundo. Os clássicos fatores de risco (hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo e história familiar de doença arterial coronária (DAC) precoce) quando presentes aumentam a probabilidade pré-teste de doença cardiovascular, com foco na DAC e desta forma nos orienta nas estratégias de prevenção primária e secundária.

Um evento coronariano agudo é a primeira manifestação de doença aterosclerótica em cerca de 50% dos indivíduos. Portanto, é fundamental a identificação dos indivíduos assintomáticos com maior predisposição para se estabelecer medidas preventivas mais efetivas e para se definir os algo-

ritmos e metas terapêuticas. Aqueles com múltiplos fatores de risco, com aterosclerose subclínica ou que já tenham tido manifestações da doença cardiovascular, devem ser melhor classificados.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia¹ considera quatro níveis de risco cardiovascular:

1) **Risco muito alto** – indivíduos que apresentam doença aterosclerótica significativa (coronária, cerebrovascular ou vascular periférico) com ou sem eventos clínicos.

2) **Risco alto** – indivíduos em prevenção primária que apresentam Escore de Risco Global (ERG) > 20% (homens) ou > 10% (mulheres) ou que apresentam condições agravantes com base em dados clínicos ou de aterosclerose subclínica. Nesta defi-

Recomendação	Classe de recomendação	Nível de evidências	Referência
Avaliação rotineira dos fatores de risco CV para adultos de 40 a 75 anos de idade, segundo ERG para 10 anos	I	B	7, 8, 9
Avaliação periódica dos fatores de risco CV para adultos de 20 a 39 anos de idade, segundo escore de risco global a cada 4 a 6 anos	II a	B	7, 8, 9
Adulto com risco limítrofe (5 a < 7,5%/10 anos) ou Intermediário (\geq 7,5 a < 20%/10 anos), sugere-se acrescentar fatores agravantes para orientar decisões terapêuticas	II a	B	7, 8, 9
Adulto com risco limítrofe (5% a < 7,5%/10anos) ou Intermediário (\geq 7,5% a < 20%/10 anos), pode-se avaliar o escore de cálcio para orientar decisões terapêuticas	II a	B	7, 8, 9
Para adultos de 20 a 59 anos de idade com estimativa de risco < 7,5% /10 anos, a estimativa do risco de vida ou para 30 anos pode ser considerado	II b	B	7, 8, 9

Arq Bras Cardiol. 2019; 113(4):787-891

nição a presença de placas ateroscleróticas carotídeas, escores de cálcio coronário > 100 U Agatston, Doença renal crônica definida pela Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 60 ml/min e presença de diabetes mellitus (DM) com dislipidemia intermediária e presença de doença aterosclerótica subclínica.

3) **Risco intermediário** – indivíduos do sexo masculino com ERG entre 5-10%, sexo feminino com ERG entre 5-10% e diabéticos mas sem estratificadores de risco ou doença aterosclerótica subclínica.

4) **Risco baixo** – indivíduos de 30-74 anos de ambos os sexos, cujo risco de eventos cardiovasculares em 10 anos (ERG) é inferior a 5%.

Vivemos em pleno século XXI onde de forma mais efetiva, podemos melhorar a avaliação, estratificação e classificação dos nossos pacientes. Muitos nos procuram pelo receio dessas estatísticas ou pelo conhecimento de casos graves e/ou catastróficos ocorridos em seu meio social ou familiar. Como podemos melhorar essa abordagem? Isso é possível? É custo efetiva? É eficiente? É capaz de mudar o curso das doenças cardiovasculares?

Sim, essa melhor abordagem é possível; a custo efetividade parece ser favorável; a eficiência é real e tem sido demonstrada; e a capacidade de mudar o curso, requer anos de sua prática para revelar o seu peso nas evidências científicas.

Assante e col. avaliaram a relação do escore de cálcio coronário (ECC), o fluxo sanguíneo miocárdico e a reserva de fluxo coronário em pacientes submetidos a uma avaliação desses parâmetros com imagens com PET usando ^{82}Rb e tomografia cardiovascular². O ECC mostrou uma relação inversa com o fluxo sanguíneo miocárdico e a reserva de fluxo coronário.

Escore de Cálcio	Manuseio Clínico
Zero	Há baixa probabilidade de aterosclerose e isquemia miocárdica. Não se faz necessário exames funcionais com imagem.
1-99	Aterosclerose está presente, mas há baixa probabilidade de isquemia miocárdica. Não se faz necessário exames funcionais com imagem, mas é apropriado iniciar medidas preventivas devido ao ECC > zero
100-399	Risco intermediário de isquemia. Adicionar informações clínicas, como presença de fatores de risco, sintomatologia anginosa e avaliar capacidade ao exercício para julgar a necessidade de exames funcionais com imagem.
\geq 400	Risco aumentado de isquemia miocárdica o que necessitará de exames funcionais com imagem.
	Ronzanski e col – Coronary calcium Scanning – doi: 10.1077/s12350-015-0359-1

Usando uma análise logística multivariável com idade, diabetes, o ECC esteve associado independentemente com uma reduzida reserva de fluxo coronário, concluindo que o ECC possibilita uma informação incremental sobre a função vascular coronária em comparação com os convencionais fatores de risco quando há suspeita de DAC e pode ser útil para identificar aqueles com a reserva de fluxo coronário reduzida.

Conceitos bem estabelecidos sobre o ECC que já são do conhecimento geral:

1. A presença de calcificações coronária é patognomônico de aterosclerose coronária.
2. É um teste sensível para detectar a presença de aterosclerose coronária.
3. Indiretamente reflete a carga aterosclerótica
4. Relação proporcional com a magnitude da estenose coronária.
5. Potente preditor de eventos adversos.
6. Possibilita informações prognósticas incrementais em relação aos tradicionais fatores de risco.
7. Possibilidade de reclassificação de risco
8. Relação proporcional com a frequência de isquemia induzida.

9. Baixa exposição à radiação

10. Baixo custo em relação a outras modalidades de testes com imagem.

Dados publicados há vários anos ³ demonstraram uma relação direta entre a quantidade de cálcio coronário e a presença de isquemia miocárdica. Baseado nessas observações a recomendação do uso apropriado para avaliação funcional após um ECC, passou a indicar a realização de testes funcionais quando o ECC > 400.

O estudo de Assante e col. ² acima citado, avaliou o fluxo miocárdio e a reserva de fluxo coronário usando PET. Foi notada uma significativa redução do

fluxo quando o ECC > 400. Mesmo sendo o ECC um exame anatômico e não um exame funcional, os dados indicam a existência de importantes alterações fisiológicas com o aumento da carga aterosclerótica avaliada pelo ECC. Outros estudos ⁴ demonstraram uma não incomum reserva de fluxo coronário anormal em pacientes com ECC zero, podendo ocorrer em difusa, ou não obstrutiva DAC e doença microvascular.

Um ECC zero ou baixo (<100) definitivamente reduz a necessidade de testes indutores de isquemia ⁴. Esse dado isoladamente sugere um potencial uso na otimização da avaliação subsequente da DAC. Essa simples abordagem poderá triar quem necessitará de avaliações em assintomáticos ou sintomáticos atípicos. Quando há escores ≥ 400 existe um risco elevado de isquemia induzida e uma avaliação mais acurada com um teste funcional de melhor sensibilidade é sugerido (figura 1). Por outro lado, devido à baixa prevalência de isquemia quando o ECC < 100, esses indivíduos assintomáticos não necessitarão de exames funcionais subsequentes, e quando sintomáticos, poderão fazer uso de testes funcionais de mais baixo custo, como um teste ergométrico. (figura 3)

Vale salientar que um ECC > zero significa a presença de aterosclerose coronária, e em indivíduos jovens a presença de calcificações

Figura 2

mesmo que em pequena quantidade, o coloca em um percentil elevado para a idade e sexo, que indica um risco futuro elevado, mesmo que a presença atual de isquemia seja baixo, devido a menor carga absoluta de cálcio coronário³. Assim, indivíduos mesmo assintomáticos com ECC ≥ 400 são de maior risco de isquemia e um teste funcional, como a Cintilografia de Perfusão Miocárdica, estará recomendado e naqueles com ECC baixo ou zero não necessitarão de avaliações adicionais.

Entre os pacientes de baixo risco a utilização do escore de cálcio poderá ser também de utilidade para definir a necessidade atual ou a possibilidade de postergar o início de terapia redutora de colesterol com estatinas. Aqueles com ECC zero, sem diabetes ou história de DAC prematura poderão ser encorajados a medidas não farmacológicas e ter a reavaliação da carga aterosclerótica em 5-10 anos. Mesmo naqueles de risco intermediário com ECC zero sem essas variáveis clínicas é possível adiar o início da terapia farmacológica.

Existem evidências da associação independente entre elevação da lipoproteína (a) – LP(a) e

risco de doença cardiovascular na população geral. A presença de elevada LP(a) representa um risco pelo seu conteúdo lipídico, mas também pelo risco pró-trombótico e pró-inflamatório. A dosagem dessa lipoproteína também poderá ajudar a definir o uso de estatinas em pacientes de baixo risco.⁵

E o que fazer com os pacientes de risco intermediário com ECC entre 100-399? Usar o ECC sem uma contextualização clínica poderá criar alguma dificuldade nessa faixa de risco. No estudo de Assente e col. os autores colocam outros fatores além do ECC que podem influenciar a reserva de fluxo coronário. Esses fatores são a idade, sexo masculino e diabetes. Assim, a combinação do ECC com variáveis clínicas pode melhor prever a presença de isquemia em indivíduos nessa faixa intermediária. Nessas variáveis poderemos incluir o sexo, tradicionais fatores de risco, presença e tipo de dor torácica, capacidade ao exercício, múltiplos fatores de risco combinados, e aqueles que necessitarão de estresse farmacológico – mais idosos e com mais comorbidades associadas (figura 2).

Figura 3

Há alguns pequenos estudos que suportam essa recomendação. Um desses estudos de Wong e col. com pacientes com ECC entre 100-399, a frequência de isquemia foi de 4% em pacientes sem diabetes e síndrome metabólica, comparado com 13% entre aqueles com essas condições clínicas⁶. Quando o ECC foi baixo (<100) e alto (>400) a frequência de isquemia foi respectivamente baixa e alta a despeito da condição metabólica.

Em conclusão, devemos usar as ferramentas certas da sua era, fazendo com que a avaliação e estratificação dos pacientes com potencial risco de doença aterosclerótica seja a melhor e mais acurada possível. A utilização do escore de cálcio coronário como exame inicial ajudará a melhor avaliar a carga aterosclerótica, bem como ajudar a utilizar os recursos certos para aqueles indivíduos onde esses recursos possam permitir informações incrementais, evitando-se redundância de avaliação ou desperdício de recursos.

Referências:

1. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019 - DOI: 10.5935/abc.20190204; Arq Bras Cardiol. 2019; 113(4):787-891
2. Assante, R - Quantitative relationship between coronary artery calcium and myocardial blood flow by hybrid rubidium-82 PET/CT imaging in patients with suspected coronary artery disease. J. Nucl. Cardiol. 24, 494–501 (2017).
3. Berman, DS – Relationship between stress-induced myocardial ischemia and atherosclerosis measured by coronary calcium tomography. I Am Coll Cardiol 2004;44:923-30.
4. Bavishi C – Coronary artery calcium score and the frequency of stress-induced myocardial ischemia during myocardial perfusion imaging. Jacc: Vardiovas Imaging 2016. (in press).
5. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Borén J, Andreotti F, Watts GF, et al. European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Lipoprotein(a) as cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J. 2010;31(23):2844-53.
6. Wong ND – Metabolic syndrome and diabetes are associated with an incremental likelihood of inducible myocardial ischemia among patients with subclinical atherosclerosis. Diabetes Care 2005;28:1445-50.
7. Simão AF, Precoma DB, Andrade JP, Correa FH, Saraiva JF, Oliveira GM, et al. Brazilian Guidelines for cardiovascular prevention. Arq Bras Cardiol. 2013;101(6 Suppl 2):1-63.
8. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). Eur Heart J. 2016;37(29):2315-81.
9. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease. Circulation. 2019 Mar 17:677.

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

A morte pode silenciar um homem, mas não o seu legado

Editorial

Por Eduardo Lins Paixão

Barry Zaret

3 Outubro 1940- Brooklyn, NY
20 Outubro 2022-Torrington, CT

Há registros na literatura de que Bousfield foi quem primeiro registrou a depressão do segmento ST durante um episódio espontâneo de angina em 1918¹. Feil e Siegal em 1928 exercitaram pacientes sabidamente anginosos para reproduzir dor e de-

monstrar alterações do segmento ST, e descreveram tais achados como possivelmente devido a redução do fluxo sanguíneo do coração e que desapareceram após a dor ceder². Em 1931, Wood e Wølferth descreveram alterações do segmento ST com o exercício, e vislumbraram seu potencial para o diagnóstico de isquemia, porém acharam perigoso demais para demonstrar esse fenômeno deliberadamente³. Goldhammer e Scherf relataram em 1932 que a depressão do segmento ST estava presente em 85% de 40 pacientes com angina e propuseram o uso do exercício para confirmar o diagnóstico de isquemia coronária⁴. Em 1938, Missal estudou pacientes normais, fazendo com que subissem 3 a 6 andares de escadas e possivelmente foi o primeiro a usar o teste ergométrico máximo⁵.

Em 1950, Wood e col⁶ em Londres descreveram sua experiência com um teste de esforço e estabeleceram pontos relevantes que ainda hoje são atuais:

1. A quantidade de trabalho desempenhado não deveria ser fixa, mas sim ajustada a capacidade do paciente.
2. O trabalho mais intenso resultando em frequência cardíaca (FC) acima de 90%, produziria maior quantidade de testes positivos em pacientes com doença coronária conhecida do que quando a FC não atingia esse limite.

A fase moderna do teste de esforço passa a ser considerada a partir de 1956 quando Bruce relatou um teste em esteira rolante⁷. Nos anos 60 muitas publicações procuraram criar critérios para definir essas alterações do segmento ST e as derivações apropriadas para registrá-las. O trabalho de Blackburn em 1966 demonstrou a incidência de depressão do segmento ST em várias derivações e seus

achados demonstraram que em 90% das alterações isquêmicas podiam ser demonstradas na derivação CM5 ou V5, tornando o registro eletrocardiográfico simples o que teve grande impacto na utilização do teste de esforço ¹³.

Quando a Força Aérea americana e a NASA se preparavam para lançar um homem no espaço vários progressos foram obtidos na monitorização de variáveis múltiplas durante o exercício. A fisiologia da resposta isquêmica ao esforço era conhecida e no início dos anos 70, havia um grande interesse na avaliação não invasiva da doença arterial coronária (DAC).

Esses pioneiros da eletrocardiografia, ergometria e da fisiologia do esforço tornaram o nosso trabalho atual parecer simples, e tornaram a nossa prática da cardiologia clínica factível e útil para toda a humanidade.

Nesse turbilhão de importantes e consistentes dados publicados no contexto do diagnóstico e tratamento da DAC, surge Dr. Barry Zaret, um jovem nascido no Brooklyn, NY em 1940 filho de imigrantes do leste europeu. No início dos anos 60 iniciou seus estudos médicos na New York University School of Medicine, onde recebeu o prêmio Alpha Omega Alpha. Em 1966, Dr. Zaret iniciou o treinamento em medicina interna no Bellevue Hospital em Nova York onde tornou-se amigo do Dr. William Strauss. Em 1969, foi aceito para o fellowship na Johns Hopkins Hospital em Baltimore, MD, onde o seu colega Strauss fazia fellowship em medicina nuclear ⁸. Criaram uma importante parceria que resultou em estudos da avaliação da fração de ejeção e mobilidade segmentar e global do ventrículo esquerdo. Em 1971, eles publicaram no American Journal of Cardiology, o estudo A Sintiphotographic method for measuring left ventricular ejection fraction in man without cardiac catheterization. Foi usado o Tecnécio (^{99m}Tc) ligado a albumina injetado endovenosamente onde os volumes sistólicos e diastólicos finais eram obtidos com um engatilhamento eletrônico do eletrocardiograma do paciente e causou considerável interesse da comunidade científica ⁹.

Em 1971, Dr. Zaret foi convocado para o

Dr. H. William Strauss

serviço militar e foi designado para o hospital da base aérea de Travis em Sacramento Valley na Califórnia, onde o seu colega Strauss já trabalhava há 1 ano, o que permitiu que essa parceria continuasse. Alguns estudos usando diferentes isótopos vinham sendo testados em outros centros, com o objetivo de avaliar cicatrizes após um infarto do miocárdio.

O interesse do Dr. Zaret naquela época estava focado na avaliação funcional da estenose coronária, e como cardiologista treinado em realizar teste ergométrico em esteira idealizou a possibilidade de demonstrar a isquemia induzida durante o esforço. Ele injetou Potássio-43 (⁴³K) em 43 pacientes que tiveram a sua perfusão miocárdica avaliada em repouso e estresse, algo ainda nunca tentado. A hipoperfusão regional miocárdica induzida pelo esforço foi visualizada pela primeira vez ¹⁰.

Acima: Imagens da perfusão miocárdica feita em repouso e estresse com ⁴³K, feita por Barry Zaret e William Strauss em 1973

Em uma entrevista anos após para a American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) – veja vídeo abaixo, ele humildemente descreveu que o defeito de perfusão surgiu como mágica.

Esse estudo que foi publicado em conjunto com Dr. William Strauss em 1973 e é considerado o primeiro estudo que demonstrou esse impor-

NONINVASIVE REGIONAL MYOCARDIAL PERFUSION WITH RADIOACTIVE POTASSIUM

Study of Patients at Rest, with Exercise and during Angina Pectoris

MAJOR BARRY L. ZARET, USAF, MC, MAJOR H. WILLIAM STRAUSS, USAF, MC,
COLONEL NEIL D. MARTIN, USAF, MC, MASTER SERGEANT HARRY P. WELLS, JR., USAF,
AND LIEUTENANT COLONEL M. D. FLAMM, JR., USAF, MC

Abstract Myocardial perfusion imaging after intravenously administered radioactive potassium (^{43}K) was used to delineate noninvasively areas of myocardial infarction and left ventricular regions that become transiently ischemic during angina pectoris. Forty-three subjects were studied at rest and during maximal treadmill exercise. In 12 normal subjects ^{43}K distribution was homogeneous both at rest and during exercise. In 13 of 15 patients with previous myocardial infarction studied at rest, regions of decreased radionuclide accumulation corresponded to the anatomic location of the in-

farct. In 16 of 19 patients with angina pectoris, regions of relatively decreased ^{43}K accumulation were identified when the tracer was administered during exercise, but were not present at rest. These zones of relative hypoperfusion corresponded to regions supplied by angiographically demonstrable stenotic coronary arteries in all patients so studied.

^{43}K myocardial imaging thus provides a safe and simple noninvasive means of assessing regional myocardial perfusion at rest, with exercise and during angina pectoris. (N Engl J Med 288:809-812, 1973)

Artigo original de Barry Zaret publicado no N Engl J Med em 1973

tante achado perfusional. Essa publicação causou grande impacto na cardiologia, provocando a abertura de grande espaço nos congressos nacionais americanos e europeus nos anos subsequentes. O radionuclídeo ^{43}K começara a ser usado 1971, tinha uma meia vida de 22,4h, com emissão de muito alta energia (373 a 619 keV) para ser usada em gama-câmeras com cristal de iodeto de sódio (NaI), mas possível de ser usado em escâner retilíneo. A sua utilização não era factível para uso em larga escala e novas alternativas seriam necessárias para tornar esse achado em algo útil para a prática clínica.

Do outro lado do atlântico, exatamente na Holanda, um novo radioisótopo, Cloreto de Tálcio-201, foi primeiramente produzido. Um jovem cardiologista despontava como a primeira pes-

com ^{43}K . Esse jovem era Dr. Frans Wackers. Após vários estudos e experimentos em espécies de coração, Dr. Wackers começou a entender a anatomia do coração visualizada nas imagens cintilográficas.

Ao término do serviço militar, Dr. Zaret chegou a Yale University School of Medicine na sessão de cardiologia em 1973, como professor assistente de medicina e diagnóstico radiológico e rapidamente foi promovido a professor associado e em 1978 chegava à chefia da sessão cardiovascular. Em 1982 foi promovido a Full professor e em 1984 passou a possuir o destituto título de professor de medicina Robert W Berlinger⁸.

Yale University—Old Campus—New Haven, CT, USA

soa a injetar esse radioisótopo em um coração de um paciente, gerando imagens com uma qualidade melhor do que as outras experiências

Dr. Frans Wackers

O primeiro estudo com imagens com Tálcio-201 resultou em um artigo do Dr. Wackers no British Heart Journal em 1975¹¹. Em 1976 o New England Journal of Medicine publicou um artigo do Dr. Wackers em pacientes com infarto agudo do miocárdio¹². Esses estudos ganharam grande notoriedade e os convites surgiram para ele lecionar nos EUA e proferir conferências nos grandes congressos americanos. Em um desses eventos, em 1976, Dr. Frans Wackers conheceu Dr. Barry Zaret, que o convidou para se mudar para os EUA e trabalharem juntos na Yale University.

Foto do jantar de encerramento do ano letivo 1995-1996 na Yale University

A partir desse encontro as trajetórias desses dois pioneiros se cruzam e essa parceria na Yale renderia para a cardiologia nuclear incontáveis contribuições. Foram parceiros científico, colegas da docência da Yale, amigos e vizinhos em Woodbridge, CT, USA.

Barry Zaret foi chefe da cardiologia da Yale por 26 anos e o laboratório de cardiologia nuclear dessa universidade sempre foi uma referência para a especialidade. No artigo do JNM – History Corner ⁸ - escrito por Frans Wackers em 2019, destacam-se entre as várias contribuições do Dr. Zaret para a especialidade, critérios da função ventricular para a cardiotoxicidade da doxarrubicina; ele estudou a função biventricular em vários cenários clínicos e avaliou várias utilizações e valiações dos traçadores ligados ao ^{99m}Tc.

Ele foi co-fundador da American Society of Nuclear cardiology (ASNC) e primeiro editor do Journal of Nuclear Cardiology (JNC), missão que manteve por 10 anos. Dr. Zaret publicou mais de 300 artigos em revistas indexadas, capítulos de livros e diversos editoriais e nove livros. Recebeu diversos prêmios e honrarias em sua longa e

próspera carreira.

Foi condecorado como professor Emérito da Yale University em 2010. Passou alguns anos como Cientista Sênior da Yale e aposentou-se completamente em 2018, quando passou a dedicar-se a pintura e a escrever livros de poesias – publicou dois.

Em 1995, quando decidi fazer meu fellowship em cardiologia nuclear, foi fácil optar pela Yale University, onde esses dois pioneiros e ilustres cientistas, Dr. Barry Zaret e Dr. Frans Wackers, eram respectivamente chefes da Cardiologia e Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear da Yale. Durante o fellowship, nas aulas matinais e nas sessões de leitura das imagens era possível observar em Dr. Zaret a robusta ligação das ciências básicas, princípios fisiológicos da dinâmica cardíaca e a prática humanística da cardiologia clínica. Em Dr. Wackers notava-se o zelo pela qualidade técnica, do rigoroso controle de todas as etapas da realização dos exames e uma ligação refinada da fisiologia com a prática clínica com doses generosas de racionalidade. Na minha última semana de fellowship, em 1º de julho 1996, fui até a sala do Dr. Zaret para me despedir e levei comigo o livro - Nuclear Cardiology – State of the Art and Future Directions escrito por ele e Dr. George Beller, para que ele o autografasse e que eu havia usado exaustivamente durante todo o fellowship. O livro estava bem surrado, com a capa um pouco desbotada e arranhada, as páginas marcadas e vários textos destacados. Durante a conversa, ele brincando comentou: você usou bastante esse livro, não foi? Abriu seu armário e gentilmente pegou um exemplar novinho em folha, fez uma dedicatória, autografou e disse: Então

JOURNEYS

Barry L. Zaret

guarde esse novo em sua biblioteca, como recordação do seu fellowship na Yale. E assim, eu tenho dois exemplares de um dos seus livros. Na parede do meu escritório, eu tenho com muito orgulho meu certificado de conclusão do fellowship na Yale assinado por Barry Zaret e Frans Wackers.

No dia 20 de outubro de 2022, Barry Zaret morreu aos 82 anos, em um trágico acidente automobilístico em Torrington, CT, EUA. Uma grande consternação tomou conta de toda a comunidade da Cardiologia Nuclear.

Ami Iskandrian, atual Editor do Journal Of Nuclear Cardiology que sucedeu a Barry Zaret, escreveu:

“Em 20 de Outubro de 2022 o nosso campo da cardiologia nuclear perdeu um líder, a medicina perdeu um soberbo e cuidadoso clínico, a humanidade perdeu um poderoso e exemplar embaixador e eu perdi um querido amigo que somente nós dois sabíamos e sentíamos sua profundidade e significado. Nossos corações vão para a sua esposa, seus filhos e netos cuja perda está além da nossa compreensão. Que ele descanse em paz e que a sua memória seja para sempre abençoada.”

O Madame Curie em meu nome presta essa homenagem para Barry Zaret, esse pioneiro da cardiologia nuclear, expoente da cardiologista clínico, poeta, pintor, parceiro e amigo de todos, que a partir dos seus esforços, e com a colaboração de ilustres colegas cientistas, tornou o nosso trabalho atual parecer simples, e tornou a nossa prática da cardiologia clínica e nuclear factível e útil para toda a humanidade.

Com a morte não há barganha, e ela é capaz de silenciar um homem, mas nunca o seu legado.

Referências:

1. Bousfield, G.: Angina Pectoris: changes in electrocardiogram during paroxysmo. Lancet 2:457, 1918.

2. Feil, H and Siegel, M: Electrocardiographic changes during attacks of angina pectoris. Am J Med. Sci. 175:225,1928

3. Wood, F.C. and Wolferth, C.C.: Angina Pectoris: the clinical and electrocardiographic phenomena of attack and their comparison with the effects of experimental temporary coronary occlusion. Arch. Int. Med. 47:339,1931

4. Goldhammer, S and Scherf, D.: Elektrokardiographische untersuchungen bei Kranken mit Angina Pectoris. Z Klin. Med 122:1344,1932

5. Missdal, M.E.: Exercise test and electrocardiograph in the study of angina pectoris. Ann Int. Med. 11:2018,1938

6. Wood, P. et al: The effort test in angina pectoris. Br. Heart J. 12:363, 1950.

7. Bruce, R. A.: Evaluation of functional capacity and exercise tolerance of cardiac patients. Mod. Concepts Cardiovasc. Dis. 25:321,1956

8. Wackers, F Th.; History Corner – Barry L. Zaret, MD and H. William Strauss, MD: J Nucl Cardiol 2919:26:1521-5

9. Strauss HW, Zaret BL, Hurley PJ, Natarajan TK, Pitt B. A; scintigraphic method for measuring left ventricular ejection fraction in man without cardiac catheterization. Am J Cardiol 1971;28:575-80.

10. Zaret BL, Strauss HW, Martin ND, Wells HP, Flamm MD. Noninvasive regional myocardial perfusion with radioactive potassium. Study of patients at rest, with exercise and during angina pectoris. N Engl J Med 1973;288:809-12.

11. Wackers, Frans J Th. Noninvasive visualization of acute myocardial infarction in man with Thallium-201; British Heart Journal, 1975, 37.741-744.

12. Wackers J Th, Busemann Sokole, E, Samson G, Schoot JB vd, Lie KI, Liem KL, Wellens H et al - Value and limitations of thallium-201 scintigraphy in the acute phase of myocardial infarction. New Engl J Med; 295:1-5. 1976.

13. Blackburn, H. et al.: The electrocardiogram during exercise. Circulation 34: 1034, 1966

Vídeo da entrevista de Barry Zaret.

Click no link abaixo para assistir:

<https://youtu.be/6auGPOvpw88>

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Novos Aspectos Patológicos e Biológicos da Aterosclerose Coronária (Hipótese da Placa)

Os conceitos patogênicos clássicos amplamente aceitos e utilizados na prática clínica emergem da observação de que uma placa aterosclerótica obstrutiva severa é capaz de causar isquemia e angina. A partir desse conceito postula-se de que uma lesão obstrutiva também é responsável pelos Major Adverse Cardiac Events (MACE) ou eventos cardíacos adversos maiores, o que é chamada de hipótese de isquemia ou hipótese de estenose.

Neste sentido, a estratificação de risco tem como objetivo identificar os pacientes com o mio-

cárdio isquêmico sob maior risco, visto que são considerados a se beneficiar de uma estratégia de revascularização para reduzir isquemia e prevenir MACE.

Muitas evidências mais recentes enfatizam o conceito de que muitos MACE em pacientes com Doença Arterial Crônica (DAC) estão menos relacionados com

a lesão obstrutiva limitante de fluxo, mas sim à carga aterosclerótica geral, seja ela obstrutiva ou não, o que alguns autores chamam de hipótese da placa.

O Madame Curie procurou na literatura artigos e revisões sobre os novos dados de biologia vascular, imagens ateroscleróticas, estudos sobre a história natural, e outros dados que suportam a hipótese da placa, e assim refletirmos sobre esses novos conceitos. O JAMA Cardiology publicou em 14 de dezembro de 2022 uma revisão que resumiremos, que enfatiza os mecanismos fisiopatológi-

Figura 1—Muitos constituintes morfológicos e resultantes patológicos /biológicos e biomecânicos presentes na placa aterosclerótica, especialmente distantes da área de menor área luminal. ESS—estresse de cisalhamento endotelial; LCBI—index de carga lipídica

cos envolvidos, gatilhos provocativos de instabilidade da placa e implicações diagnósticas e terapêutica no cenário do paciente com DAC Crônica.

Estudos recentes da história natural de placas ateroscleróticas usando abordagens invasivas como o ultrassom intracoronário (US intravascular) ou tomografia de coerência óptica (OCT), demonstraram que a maioria das lesões coronárias obstrutivas severas, mesmo aquelas com algumas características de alto risco, e causadoras de isquemia, frequentemente ficam quiescentes e sem desestabilização para causar MACE, mesmo por vários anos de acompanhamento.¹⁻⁶ Outros estudos com angiotomografia coronária (AngioTC), metodologia que é capaz de avaliar toda a extensão da artéria coronária e da placa aterosclerótica, também ressaltam que muitas lesões coronárias que são capazes de provocar tardiamente um infarto agudo do miocárdio (IAM), frequentemente não reduzem a luz arterial criticamente.⁷⁻⁹ Esses estudos indicam que o risco

de eventos coronarianos, está de fato mais relacionado a extensão da carga aterosclerótica pela árvore arterial coronária do que com a severidade individual da obstrução luminal.¹⁰⁻¹²

De certa forma, a nossa intervenção farmacológica atual interfere de forma mais dirigida não só na melhora do fluxo coronária distal as lesões estenóticas, mas usamos agentes que alteram a própria placa, os fatores de risco ou o meio trombótico (por exemplo, as estatinas, o ezetimibi, os inibidores PCSK9, antiagregantes plaquetários, e agentes redutores da glicemia tais como os inibidores do SGLT2 e agonistas do GLP-1), ou no meio inflamatório como a Colchicina. Essas terapias parecem reduzir o MACE não tanto pela expansão da luz arterial na placa obstrutiva, mas pela modificação biológica do comprometimento aterosclerótico ao longo de toda a extensão das artérias coronárias.

Há vários anos, estudos como o COURAGE¹³ e BARI 2D¹⁴ já haviam desafiado a hipótese da isquemia ao comparar a terapia médica otimiz-

da com a revascularização miocárdica, percutânea ou cirúrgica. Nesses estudos a incidência de eventos nos grupos onde foi feita uma abordagem medicamentosa isolada, não foi diferente da que ocorreu quando foi utilizada a intervenção de revascularização, mesmo em indivíduos tri-arteriais ou com lesões severas proximais da artéria descendente anterior.

No estudo ISCHEMIA¹⁵, a taxa do desfecho primário (composto de morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ressuscitada) aumentou progressiva à medida que a extensão anatômica e a gravidade das obstruções coronárias ateroscleróticas aumentaram, de um vaso (8,2%), para doença de dois vasos (11,9%) e três vasos (23,9%) em um acompanhamento médio de 3,2 anos. Em contraste, resultados adversos não foram asso-

ciados com a extensão e gravidade da isquemia miocárdica.¹⁵⁻¹⁶. Além disso, a revascularização mecânica da obstrução limitante de fluxo com angioplastia transluminal coronária percutânea (ATC) ou revascularização cirúrgica não reduziu os MACE.¹⁶

O Estudo COMBINE OCT-FFR¹⁷ que avaliou a história natural da angioplastia guiada pelo fractional flow reserve (FFR) e a identificação de FFR negativo e características de fibroateroma com capa fina (TCFA) em lesões de 550 pacientes com diabetes, com DAC crônica ou com Síndrome Coronariana Aguda, demonstrou de forma convincente que muitas placas culpadas por futuros MACE, tinham características de TCFA, entretanto com FFR negativo.

O conjunto de resultados recentes de ensaios clínicos em grande escala e achados angiográficos anteriores afirmam que regiões de

Mecanismos patológicos e biológicos de progressão e interrupção da placa

Figura 2

placas focais gravemente obstrutivas tradicionalmente direcionadas para revascularização, não necessariamente causam as complicações abruptas da placa que geralmente provocam MACE. Portanto, o alívio da estenose da artéria coronária epicárdica por ATC ou cirurgia de revascularização não melhora o prognóstico. Esses estudos mais recentes reforçam o conceito de que, embora a ATC possa melhorar a isquemia regional e, portanto, reduzir os sintomas de angina, as complicações mais consequentes da aterosclerose, ou seja, infarto do miocárdio não fatal e morte cardíaca, muitas vezes se originam de placas ou porções de placa que não produzem obstruções severas.

Essas observações fornecem mais evidências para a visão de que placas obstrutivas servem principalmente como um marcador para a carga aterosclerótica, incluindo placas complexas e heterogêneas, que podem não ser obstrutivas ou obstrutivas ou podem conter regiões de obstruções limitadoras de fluxo e doença não limitadora de fluxo (Figura 1).

Apesar dessas evidências acumuladas, nosso diagnóstico e as estratégias e diretrizes de manejo terapêutico ainda refletem em grande parte a hipótese de isquemia que postula que o alívio da estenose é a chave para um tratamento eficaz. Assim sendo, precisamos ampliar nossa abordagem de gerenciamento da DAC crônica, para se concentrar na identificação e alteração de aspectos patológicos e biológicos de placas ao longo de artérias ateromatosas, não apenas aqueles segmentos de lesão que provocam isquemia.

Nossa compreensão na evolução da história natural da DAC deriva de observações iniciais na biologia vascular e manifestações clínicas da aterosclerose. Há mais de 30 anos, Glagov et al,¹⁹ Clarkson et al,²⁰ e outros enfatizaram a remodela-

ção externa expansiva que acomoda uma placa em crescimento durante grande parte da progressão de uma lesão. Esse aumento compensatório das artérias pode prevenir a invasão luminal mesmo por placas muito grandes e preservam o fluxo sanguíneo miocárdico distal a essa placa. As lesões não são necessariamente pequenas, mas não causam estenose crítica devido à remodelação expansiva que acomoda o crescimento da placa abluminalmente, preservando o calibre luminal. Com efeito, a remodelação positiva determinada pela AngioTC caracteriza placas com risco elevado de provocar Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Ruptura de placa em pacientes com infarto agudo do miocárdio e DAC não obstrutiva, definida como obstrução luminal coronariana menos de 50%, também apoia o conceito de que placas culpadas que causam SCA não precisam obstruir o lúmen.

Estudos invasivos e não invasivos recentes investigando o tamanho, forma, hemodinâmica e ambiente ao redor da placa coronária fornecem novos entendimentos patológicos e biológicos essenciais sobre o detalhamento de regiões de placas que são propensas a desestabilizar e provavelmente dar origem a futuros eventos clínicos adversos (figura 2).²¹

Os primeiros esforços para identificar placas de alto risco com potencial de desencadear um SCA (as chamadas placas vulneráveis) emergiram de alterações morfológicas e características isoladas (carga de placa grande, morfologia TCFA, estreita área luminal mínima e acúmulo de lipídios).^{4,5,22-24} Embora essas características de placa foram associadas a resultados aumentados de MACE, o valor preditivo positivo foi inferior a 20%.

Este reconhecimento estimulou a investigação das tensões biomecânicas que podem influen-

ciar se uma placa individual irá progredir, desestabilizar, ou permanecem quiescentes.²⁵ Estudos anteriores demonstraram que baixo estresse de cisalhamento endotelial (ESS), a força de fricção do sangue agindo sobre as células endoteliais da parede arterial, alterando a homeostase das propriedades ateroprotetoras do endotélio normal. ESS baixo provoca propriedades pró-inflamatórias, pró-aterogênicas e pró-trombóticas do revestimento íntimo e prejudica a vasodilatação basal e outras funções endoteliais ateroprotetoras.²⁶⁻²⁸

Estudos obtidos com US intravascular ou Imagens de angioTC indicam uma natureza muito mais heterogênea e dinâmica de morfologia e comportamento da placa do que tradicionalmente concebido, e a apreciação de que a desestabilização da placa e MACE pode exigir uma tempestade perfeita, com uma constelação de características da placa, bem como uma condição trombótica/ equilíbrio fibrinolítico no sangue.²⁹⁻³²

Por exemplo, áreas locais de baixa ESS pró-inflamatória podem levar a desestabilização de uma porção da placa na ausência de limitação de fluxo devido à elaboração local de colagenases intersticiais e proteases elastolíticas que degradam as estruturas internas da placa.³³⁻³⁶ A topografia da placa, especialmente as subidas e descidas que cercam uma obstrução, podem afetar substancialmente a propensão para ruptura da placa focal, que pode também explicar por que mesmo placas não obstrutivas podem desestabilizar se sua inclinação topográfica é adversa.³⁷⁻³⁸

Estudos recentes de OCT demonstram de forma semelhante que áreas focais de alto ESS, que também se correlaciona com a inclinação da placa, pode contribuir para o processo de desestabilização da placa, com erosão ou ruptura.³⁸⁻⁴⁰

A localização dos constituintes da placa e

suas propriedades materiais muitas vezes variam acentuadamente ao longo de uma placa individual, levando a padrões muito heterogêneos de estresse estrutural da placa, o que pode influenciar a subsequente desestabilização da placa e a ocorrência de MACE.⁴¹

Imagens invasivas ou não invasivas podem identificar estes constituintes, que podem incluir núcleo necrótico, tecido fibrogorduroso, tecido fibroso e cálcio. Placas que cicatrizam após ruptura podem revelar novas calcificações, que fornecem estabilidade à placa, enquanto calcificação irregular, que pode representar formas de desenvolvimento de calcificação, está associada a instabilidade da placa.⁴²

A hemorragia intraplaca pode resultar de *vasa vasorum* permeável, ou de micro-rupturas de uma capa de placa fina, independentemente do tamanho da placa ou invasão do lúmen. A presença de sangue livre dentro da placa pode levar a uma alteração estrutural devido as propriedades aterogênicas dos lipídios das membranas dos glóbulos vermelhos degradadas e liberação da hemoglobina livre e heme.⁴³⁻⁴⁶

O ferro ferroso derivado do heme pode conduzir ao estresse oxidativo regionalmente dentro das placas, bem como através da reação de Fenton.^{45,46}

Estas várias características patológicas e biológicas - ocorrem em uma variedade de locais ao longo da placa, independentemente da magnitude da invasão luminal da placa e, portanto, uma intervenção mecânica, como a ATC direcionada para a região produtora de isquemia por si só deixaria sem tratamento regiões adjacentes de placas pró-inflamatórias e pró-trombóticas a montante ou a jusante do local de maior estenose.

De fato, um estudo com US intravascular de 2017 observou que a ruptura da placa ocorreu no

local de mínima área luminal em apenas 16% das lesões culpadas, enquanto o local de ruptura da placa ocorreu substancialmente a montante ou a jusante de regiões de mínima área luminal em mais de 80% dos casos.³⁷

Estudos invasivos seriados das características da placa destacam que as lesões geralmente mudam substancialmente ao longo do tempo, como placas que cicatrizam após um episódio de desestabilização ou como inflamação refletindo alterações das condições vasculares locais.^{47,48}

Em contraste com os benefícios limitados da ATC para prevenir MACE, a cirurgia de revascularização do miocárdio contorna áreas de placas arteriais limitadoras e não limitadoras de fluxo do que a ATC e, portanto, pode mais provavelmente reduzir o risco de subseqüentes infartos do miocárdio (IM) espontâneo.⁴⁹⁻⁵²

Essas considerações defendem as estratégias diagnósticas e terapêuticas que se concentram em toda a extensão de uma artéria coronária aterosclerótica para reduzir eventos cardíacos. Estratégias vaso-

-protetoras sistêmicas de intervenções farmacológicas e de estilo de vida podem reduzir inflamação e acúmulo de lipídios ao longo da coronária, mas devemos reconhecer que apesar da intensa adesão às intervenções vaso-protetoras sistêmicas, um número de eventos adversos ocorre.⁵³

Por exemplo, apesar do dramático potencial hipolipemiante dos inibidores de PCSK9 para reduzir a lipoproteína de baixa densidade (LDL) até abaixo de 10 mg/dL e estratégia anti-inflamatória direta com inibição da interleucina 1 β ou colchicina, que reduzem significativamente MACE em 15% a 25% em comparação com tratamento padrão,⁵⁵⁻⁵⁷ 75% a 85% dos MACE ainda ocorreram durante o período de seguimento em pacientes submetidos a tratamento mais intensivo. Abordar esse risco residual, apesar da terapia sistêmica farmacológica, continua a ser um grande desafio clínico na atualidade.

Compreender a propensão de regiões distintas dentro de cada placa coronária com risco de causar MACE, exigirá avaliação e incorporação de

Variáveis de multimodalidade para prever o desenvolvimento, progressão, desestabilização ou quiescência da placa

Variáveis anatômicas

- Obstrução do diâmetro luminal (%D)
- Área mínima do lúmen
- Carga de placa
- Núcleo necrótico da placa
- Espessura da capa fibrosa
- Microcalcificações
- Acumulações de macrófagos
- Índice de carga lipídica do núcleo
- Remodelação arterial

Variáveis biomecânicas

- ESS:** Força de atrito do sangue fluindo através do endotélio/ao redor da placa (poderoso estímulo para inflamação, aterogênese ou quiescência)
- Tensão estrutural da placa:** Tensão perpendicular externa relacionadas com as propriedades materiais de composição/morfologia da placa; pode promover fragilidade mecânica
- Estresse axial da placa :** Eixo longitudinal do estresse hemodinâmico agindo na placa com base em inclinação dos contornos da placa; pode levar à ruptura física da placa.

ESS - tensão de cisalhamento endotelial

figura 3

múltiplas características da placa, incluindo anatómicas, bioquímicas, e características biomecânicas que podem contribuir para complicações trombóticas (figura 3).^{1,41,59,60}

A caracterização de placas individuais geralmente utiliza de avaliação invasiva com OCT ou US intravascular, mas a capacidade de imagem não invasiva, particularmente angioTC, para caracterizar placas e seus aspectos hemodinâmicos, tem evoluído muito rapidamente, apesar de fornecer menor resolução espacial do que as modalidades intravasculares invasivas.⁶¹⁻⁶³

Características da placa de alto risco baseado em angioTC, como placa de baixa atenuação, remodelamento positivo, calcificação irregular entre outros, especialmente quando combinado com características biomecânicas adversas (ESS, FFR), são muito promissores para prever quais pacientes e placas podem produzir MACE no futuro.³⁷

No entanto, intensos esforços em andamento para melhorar a imagem e sistemas de pós-processamento e a aplicação de inteligência artificial devem eventualmente permitir a avaliação detalhada dessas características de alto risco em poucos minutos após a aquisição da imagem. Tais avanços permitirão avaliação em tempo real e implantação subsequente de intervenções terapêuticas apropriadas altamente seletivas, como ATC ou administração de medicamento por balão intracoronário local, independentemente da localização de uma região de alto risco ao longo do curso da artéria aterosclerótica. Tais considerações de diagnóstico e manejo patológico e biológicos referem-se principalmente a pacientes com DAC crônica.

Em pacientes com SCA, porque a placa culpada já se desestabilizou, revascularização mecânica precoce dos vasos culpados pelo infarto do

miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST e muitos infartos sem supra de ST conferem benefícios clínicos nesses ambientes agudos.

Nossa abordagem atual de identificar e tratar principalmente problemas de limitação de fluxo e obstruções coronárias epicárdicas na DAC crônica, falha em prevenir muitos MACE. Resultados de ensaios clínicos de estratégia recentes, como o ISCHEMIA,¹⁵ FAME3,⁶⁴ e COMBINE OCT-FFR,⁶⁶ ressaltam que estratégias para identificar a gravidade de uma obstrução coronária epicárdica ou para quantificar a magnitude e extensão da isquemia apresentam algumas limitações. Pacientes que se enquadram nos critérios de entrada do estudo ISCHEMIA que têm pouca ou nenhuma angina e uma qualidade de vida aceitável, que provavelmente compreendem a maioria dos pacientes com DAC crônica (aproximadamente 80% dos pacientes no estudo ISCHEMIA¹⁵), são adequados para uma abordagem de terapia médica intensiva, em vez de uma abordagem inicial de revascularização.⁶⁷

A estratégia invasiva inicial oferece valor, baseado em evidências, para os pacientes com angina frequente ou sintomas que limitam a qualidade de vida, apesar dos cuidados médicos intensivos.⁶⁵⁻⁶⁶

De fato, os dados atuais nos obrigam a adotar uma visão mais ampla. O aperfeiçoamento contínuo dos métodos de imagem e computacionais invasivos e não invasivos permitirá um exame rápido da parede arterial em todo o seu comprimento e identificar as características da placa que constituem o maior risco de desestabilização e MACE. Atualmente, a angioTC fornece uma avaliação diagnóstica inicial e não invasiva da extensão da carga de placa, e a natureza e localização de certas características da placa de alto risco, incluindo a hemodinâmica coronariana local e

ambiente biomecânico da placa.

Essa estratégia não invasiva provavelmente seria apropriada para pacientes com DAC conhecida e aqueles com maior risco de DAC, que podem incluir aqueles com alto risco, mas assintomáticos, com hiperlipidemia acentuada e outros fatores de risco coronariano.

Essa abordagem também pode ser repetida periodicamente conforme o risco de placa subjacente, visto que pode haver mudanças com o tempo.⁶⁷⁻⁶⁸

AngioTC também pode orientar os médicos sobre a localização detalhada da DAC, como a doença no tronco da coronária esquerda, que pode ditar a necessidade de uma cirurgia de revascularização miocárdica.

Avaliação de risco invasivo de toda a gama de características adversas da placa será apropriado para pacientes submetidos a angiografia coronária invasiva, bem como para aqueles pacientes identificados como de alto risco no rastreamento não invasivo. Pesquisas futuras serão necessárias para determinar se a presença de características de alto risco identificadas por angioTC, que persistem apesar dessa terapia médica intensiva, deverão ser consideradas apropriadas para ATC preventiva, mesmo na ausência de sintomas.

Tais avanços também podem permitir a avaliação precoce de novas terapias e avaliar a intensidade das mudanças no estilo de vida e na farmacoterapia. Em alguns casos, a porção de alto risco de uma placa com potencial de alto risco de eventos pode ser adequado para uma intervenção preventiva invasiva, quer por ATC, quer por administração local de agentes farmacológicos, independentemente da magnitude da obstrução luminal. Estratégias tão proativas podem modular as características adversas de alto risco de parte da placa de maneira controlada e reduzir

sua capacidade de desestabilizar e provocar um MACE.

Os resultados dos ensaios ISCHEMIA,¹⁵ FAME 3,⁶⁴ e COMBINE OCT-FFR⁶⁶ enfatizam que a aplicação da hipótese de isquemia e o tratamento de estenoses obstrutivas limitantes do fluxo epicárdico por si só não são suficientes para reduzir MACE em pacientes de alto risco com DAC crônica ou SCA.

Assim, além das terapias sistêmicas voltadas para a redução da dislipidemia, condições pró-trombóticas e inflamatórias, precisamos considerar a adoção de uma nova gestão estratégica que direciona nosso foco de diagnóstico e gerenciamento para avaliar todo o comprimento da artéria coronária ateromatosa (a hipótese da placa) e ampliar o(s) alvo(s) da nossa intervenção terapêutica para incluir todas as regiões da placa (tanto limitantes quanto não limitantes de fluxo), mesmo aquelas que estão distantes da presumida obstrução produtora de isquemia.

Referências:

1. Stone GW, Maehara A, Lansky AJ, et al; PROSPECT Investigators. A prospective natural-history study of coronary atherosclerosis. *N Engl J Med.* 2011;364(3):226-235. doi:10.1056/NEJMoa1002358
2. Oemrawsingh RM, Cheng JM, García-García HM, et al; ATHEROREMO-NIRS Investigators. Near-infrared spectroscopy predicts cardiovascular outcome in patients with coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol.* 2014;64(23):2510-2518. doi:10.1016/j.jacc.2014.07.998
3. De Bruyne B, Pijls NH, Kalesan B, et al; FAME 2 Trial Investigators. Fractional flow reserve-guided PCI versus medical therapy in stable coronary disease. *N Engl J Med.* 2012;367(11):991-1001. doi:10.1056/NEJMoa1205361
4. Stone PH, Saito S, Takahashi S, et al; PREDICTION Investigators. Prediction of progression of coronary artery disease and clinical outcomes using vascular profiling of endothelial shear stress and arterial plaque characteristics: the PREDICTION Study. *Circulation.* 2012;126(2):172-181. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.096438
5. Waksman R, Di Mario C, Torguson R, et al; LRP Investigators. Identification of patients and plaques vulnerable to future coronary events with near-infrared spectroscopy intravascular ultrasound imaging: a prospective, cohort study. *Lancet.* 2019; 394(10209):1629-1637. doi:10.1016/S0140-6736(19) 31794-5
6. Kedhi E, Berta B, Roleder T, et al. Thin-cap fibroatheroma predicts

- clinical events in diabetic patients with normal fractional flow reserve: the COMBINE OCT-FFR trial. *Eur Heart J*. 2021;42(45):4671-4679. doi:10.1093/eurheartj/ehab433
7. Ahmadi A, Leipsic J, Blankstein R, et al. Do plaques rapidly progress prior to myocardial infarction? the interplay between plaque vulnerability and progression. *Circ Res*. 2015;117(1):99-104. doi:10.1161/CIRCRESAHA.117.305637
 9. Chang HJ, Lin FY, Lee SE, et al. Coronary atherosclerotic precursors of acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol*. 2018;71(22):2511-2522. doi:10.1016/j.jacc.2018.02.079
 10. Lee JM, Choi G, Koo BK, et al. Identification of high-risk plaques destined to cause acute coronary syndrome using coronary computed tomographic angiography and computational fluid dynamics. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2019;12(6):1032-1043. doi:10.1016/j.jcmg.2018.01.023
 11. Arbab-Zadeh A, Fuster V. The risk continuum of atherosclerosis and its implications for defining CHD by coronary angiography. *J Am Coll Cardiol*. 2016;68(22):2467-2478. doi:10.1016/j.jacc.2016.08.069
 12. Mortensen MB, Dzaye O, Steffensen FH, et al. Impact of plaque burden versus stenosis on ischemic events in patients with coronary atherosclerosis. *J Am Coll Cardiol*. 2020;76(24):2803-2813. doi:10.1016/j.jacc.2020.10.021
 13. Ferraro R, Latina JM, Alfaddagh A, et al. Evaluation and management of patients with stable angina: beyond the ischemia paradigm: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol*. 2020;76(19):2252-2266. doi:10.1016/j.jacc.2020.08.078
 14. Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, et al; COURAGE Trial Research Group. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. *N Engl J Med*. 2007;356(15):1503-1516. doi:10.1056/NEJMoa070829.
 15. Frye RL, August P, Brooks MM, et al; BARI 2D Study Group. A randomized trial of therapies for type 2 diabetes and coronary artery disease. *N Engl J Med*. 2009;360(24):2503-2515. doi:10.1056/NEJMoa0805796.
 16. Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, et al; ISCHEMIA Research Group. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. *N Engl J Med*. 2020;382(15):1395-1407. doi:10.1056/NEJMoa1915922.
 17. Reynolds HR, Shaw LJ, Min JK, et al. Outcomes in the ISCHEMIA trial based on coronary artery disease and ischemia severity. *Circulation*. 2021;144(13):1024-1038. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049755
 18. Kedhi E, Berta B, Roleder T, et al. Thin-cap fibroatheroma predicts clinical events in diabetic patients with normal fractional flow reserve: the COMBINE OCT-FFR trial. *Eur Heart J*. 2021;42(45):4671-4679. doi:10.1093/eurheartj/ehab433
 19. Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK, Stankunavicius R, Kolettis GJ. Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. *N Engl J Med*. 1987;316(22):1371-1375. doi:10.1056/NEJM198705283162204
 20. Clarkson TB, Prichard RW, Morgan TM, Petrick GS, Klein KP. Remodeling of coronary arteries in human and nonhuman primates. *JAMA*. 1994;271(4):289-294. "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8295288" doi:10.1001/jama.1994.03510280051032
 21. Chatzizisis YS, Coskun AU, Jonas M, Edelman ER, Feldman CL, Stone PH. Role of endothelial shear stress in the natural history of coronary atherosclerosis and vascular remodeling: molecular, cellular, and vascular behavior. *J Am Coll Cardiol*. 2007;49(25):2379-2393. doi:10.1016/j.jacc.2007.02.059
 22. Calvert PA, Obaid DR, O'Sullivan M, et al. Association between US INTRAVASCULAR findings and adverse outcomes in patients with coronary artery disease: the VIVA (VH-US INTRAVASCULAR in Vulnerable Atherosclerosis) study. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2011;4(8):894-901. doi:10.1016/j.jcmg.2011.05.005
 23. Cheng JM, Garcia-Garcia HM, de Boer SP, et al. In vivo detection of high-risk coronary plaques by radiofrequency intravascular ultrasound and cardiovascular outcome: results of the ATHEROREMO-US INTRAVASCULAR study. *Eur Heart J*. 2014;35(10):639-647. doi:10.1093/eurheartj/ehz484
 24. Erlinge D, Maehara A, Ben-Yehuda O, et al; PROSPECT II Investigators. Identification of vulnerable plaques and patients by intracoronary near-infrared spectroscopy and ultrasound (PROSPECT II): a prospective natural history study. *Lancet*. 2021;397(10278):985-995. doi:10.1016/S0140-6736(21)00249-X.
 25. Brown AJ, Teng Z, Evans PC, Gillard JH, Samady H, Bennett MR. Role of biomechanical forces in the natural history of coronary atherosclerosis. *Nat Rev Cardiol*. 2016;13(4):210-220. doi:10.1038/nrcardio.2015.203
 26. Chatzizisis YS, Coskun AU, Jonas M, Edelman ER, Feldman CL, Stone PH. Role of endothelial shear stress in the natural history of coronary atherosclerosis and vascular remodeling: molecular, cellular, and vascular behavior. *J Am Coll Cardiol*. 2007;49(25):2379-2393. doi:10.1016/j.jacc.2007.02.059
 27. Gimbrone MA Jr, Nagel T, Topper JN. Biomechanical activation: an emerging paradigm in endothelial adhesion biology. *J Clin Invest*. 1997;99(8):1809-1813. doi:10.1172/JCI119346
 28. Gimbrone MA Jr, García-Cardeña G. Endothelial cell dysfunction and the pathobiology of atherosclerosis. *Circ Res*. 2016;118(4):620-636. doi:10.1161/CIRCRESAHA.115.306301.
 29. Stone PH. The hazardous longitudinal heterogeneity of plaques: a complex mountain range, not a single volcano. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2020;13(5):1219-1220. doi:10.1016/j.jcmg.2019.06.002
 30. Stone PH. Evaluation of individual plaque risk based on plaque anatomic and biomechanical characteristics: methodologies and clinical applications are approaching an inflection point. *Eur Heart J*. 2019;40(18):1423-1425. doi:10.1093/eurheartj/ehz208

31. Varshney AS, Coskun AU, Siasos G, et al. Spatial relationships among hemodynamic, anatomic, and biochemical plaque characteristics in patients with coronary artery disease. *Atherosclerosis*. 2021;320:98-104. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2020.12.018
32. Libby P, Theroux P. Pathophysiology of coronary artery disease. *Circulation*. 005;111(25):3481-3488. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.537878.
33. Chatzizisis YS, Jonas M, Coskun AU, et al. Prediction of the localization of high-risk coronary atherosclerotic plaques on the basis of low endothelial shear stress: an intravascular ultrasound and histopathology natural history study. *Circulation*. 2008;117(8):993-1002. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.695254
34. Stone PH, Maehara A, Coskun AU, et al. Role of low endothelial shear stress and plaque characteristics in the prediction of nonculprit major adverse cardiac events: the PROSPECT study. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2018;11(3):462-471. doi:10.1016/j.jcmg.2017.01.031
35. Chatzizisis YS, Baker AB, Sukhova GK, et al. Augmented expression and activity of extracellular matrix-degrading enzymes in regions of low endothelial shear stress colocalize with coronary atheromata with thin fibrous caps in pigs. *Circulation*. 2011;123(6):621-630. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.970038
36. Koskinas KC, Sukhova GK, Baker AB, et al. Thin-capped atheromata with reduced collagen content in pigs develop in coronary arterial regions exposed to persistently low endothelial shear stress. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2013;33(7):1494-1504. doi:10.1161/ATVBAHA.112.300827
37. Lee JM, Choi G, Hwang D, et al. Impact of longitudinal lesion geometry on location of plaque rupture and clinical presentations. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2017;10(6):677-688. doi:10.1016/j.jcmg.2016.04.012
38. Hakim D, Coskun AU, Maynard C, et al. Abstract 11768: role of endothelial shear stress and endothelial shear stress gradient in plaques associated with acute erosion vs. stable control plaques and relationship between plaque slope and localization of plaque erosion. *Circulation*. 2021;144:A11768. doi:10.1161/circ.144.suppl_1.11768
39. Thondapu V, Mamon C, Poon EKW, et al. High spatial endothelial shear stress gradient independently predicts site of acute coronary plaque rupture and erosion. *Cardiovasc Res*. 2021;117(8):1974-1985. doi:10.1093/cvr/cvaa251
40. Adriaenssens T, Allard-Ratick MP, Thondapu V, et al. Optical coherence tomography of coronary plaque progression and destabilization: JACC focus seminar part 3/3. *J Am Coll Cardiol*. 2021;78(12):1275-1287. doi:10.1016/j.jacc.2021.07.032
41. Costopoulos C, Maehara A, Huang Y, et al. Heterogeneity of plaque structural stress is increased in plaques leading to MACE: insights from the PROSPECT study. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2020;13(5):1206-1218. doi:10.1016/j.jcmg.2019.05.024
42. Mori H, Torii S, Kutyna M, Sakamoto A, Finn AV, Virmani R. Coronary artery calcification and its progression: what does it really mean? *JACC Cardiovasc Imaging*. 2018;11(1):127-142. doi:10.1016/j.jcmg.2017.10.012
43. Jeney V, Balla G, Balla J. Red blood cell, hemoglobin and heme in the progression of atherosclerosis. *Front Physiol*. 2014;5:379. doi:10.3389/fphys.2014.00379
44. Cornelissen A, Guo L, Sakamoto A, Virmani R, Finn AV. New insights into the role of iron in inflammation and atherosclerosis. *EBio-Medicine*. 2019;47:598-606. doi:10.1016/j.ebiom.2019.08.014
45. Michel JB, Libby P, Franck G. Internal bleeding: is intraplaque hemorrhage a decoration or a driver? *JACC Basic Transl Sci*. 2018;3(4):481-484. doi:10.1016/j.jacbs.2018.04.002
46. Matic LP, Jesus Iglesias M, Vesterlund M, et al. Novel multiomics profiling of human carotid atherosclerotic plaques and plasma reveals biliverdin reductase B as a marker of intraplaque hemorrhage. *JACC Basic Transl Sci*. 2018;3(4):464-480. doi:10.1016/j.jacbs.2018.04.001
47. Kubo T, Maehara A, Mintz GS, et al. The dynamic nature of coronary artery lesion morphology assessed by serial virtual histology intravascular ultrasound tissue characterization. *J Am Coll Cardiol*. 2010;55(15):1590-1597. doi:10.1016/j.jacc.2009.07.078
48. Koskinas KC, Feldman CL, Chatzizisis YS, et al. Natural history of experimental coronary atherosclerosis and vascular remodeling in relation to endothelial shear stress: a serial, in vivo intravascular ultrasound study. *Circulation*. 2010;121(19):2092-2101. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.901678.
49. Frye RL, August P, Brooks MM, et al; BARI 2D Study Group. A randomized trial of therapies for type 2 diabetes and coronary artery disease. *N Engl J Med*. 2009;360(24):2503-2515. doi:10.1056/NEJMoa0805796.
50. Fearon WF, Zimmermann FM, De Bruyne B, et al. Fractional flow reserve-guided PCI as compared with coronary bypass surgery. *N Engl J Med*. 2021;386(2):128-137. doi:10.1056/NEJMoa2112299
51. Doenst T, Haverich A, Serruys P, et al. PCI and CABG for treating stable coronary artery disease: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73(8):964-976. doi:10.1016/j.jacc.2018.11.053
52. Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA, et al; FREEDOM Trial Investigators. Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes. *N Engl J Med*. 2012;367(25):2375-2384. doi:10.1056/NEJMoa1211585.
53. Kedhi E, Berta B, Roleder T, et al. Thin-cap fibroatheroma predicts clinical events in diabetic patients with normal fractional flow reserve: the COMBINE OCT-FFR trial. *Eur Heart J*. 2021;42(45):4671-4679. doi:10.1093/eurheartj/ehab433
54. Sabatine MS, Ciugliano RP, Keech AC, et al; FOURIER Steering Committee and Investigators. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. *N Engl J Med*. 2017;376(18):1713-1722. doi:10.1056/NEJMoa1615664
55. Ridker PM, Everett BM, Thuren T, et al; CANTOS Trial Group. Anti-inflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *N Engl J Med*. 2017;377(12):1119-1131. doi:10.1056/NEJMoa1707914
56. Nidorf SM, Fiolet ATL, Mosterd A, et al; LoDoCo2 Trial Investigators. Colchicine in patients with chronic coronary disease. *N Engl*

- J Med. 2020; 383(19):1838-1847. doi:10.1056/NEJMoa2021372
57. Stone PH, Saito S, Takahashi S, et al; PREDICTION Investigators. Prediction of progression of coronary artery disease and clinical outcomes using vascular profiling of endothelial shear stress and arterial plaque characteristics: the PREDICTION Study. *Circulation*. 2012;126(2):172-181. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.096438
58. Kumar A, Thompson EW, Lefieux A, et al. High Coronary shear stress in patients with coronary artery disease predicts myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72(16):1926-1935. doi:10.1016/j.jacc.2018.07.075
59. Coskun A, Siasos G, Cefalo N, et al. Abstract 13006: non-invasive calculation of local coronary endothelial shear stress: head-to-head comparison of CCTA-derived vs US INTRAVASCULAR -derived intracoronary imaging using computational fluid dynamics (CFD). *Circulation*. 2019;140:A13006.
60. Eslami P, Hartman EMJ, Albaghadai M, et al. Validation of wall shear stress assessment in non-invasive coronary CTA versus invasive imaging: a patient-specific computational study. *Ann Biomed Eng*. 2021;49(4):1151-1168. doi:10.1007/s10439-020-02631-9
61. Hakim D, Coskun A, Maynard C, et al. Abstract 13620: comparison of endothelial shear stress (ESS) computation utilizing non-invasive coronary computed tomography angiography (CCTA) vs invasive intravascular ultrasound (US INTRAVASCULAR) imaging. *Circulation*. 2021;144:A13620. doi:10.1161/circ.144. suppl_1.13620
62. Fearon WF, Zimmermann FM, De Bruyne B, et al. Fractional flow reserve-guided PCI as compared with coronary bypass surgery. *N Engl J Med*. 2021;386(2):128-137. doi:10.1056/NEJMoa2112299
63. Kedhi E, Berta B, Roleder T, et al. Thin-cap fibroatheroma predicts clinical events in diabetic patients with normal fractional flow reserve: the COMBINE OCT-FFR trial. *Eur Heart J*. 2021;42(45):4671-4679. doi:10.1093/eurheartj/ehab433
64. Boden WE, Stone PH. To stent or not to stent? treating angina after ISCHEMIA-why a conservative approach with optimal medical therapy is the preferred initial management strategy for chronic coronary syndromes: insights from the ISCHEMIA trial. *Eur Heart J*. 2021;42(14):1394-1400. doi:10.1093/eurheartj/ehab069.002
65. Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, et al; ISCHEMIA Research Group. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. *N Engl J Med*. 2020;382(15):1395-1407. doi:10.1056/NEJMoa1915922
66. Spertus JA, Jones PG, Maron DJ, et al; ISCHEMIA Research Group. Health-status outcomes with invasive or conservative care in coronary disease. *N Engl J Med*. 2020;382(15): 1408-1419. doi:10.1056/NEJMoa1916370
67. Kubo T, Maehara A, Mintz CS, et al. The dynamic nature of coronary artery lesion morphology assessed by serial virtual histology intravascular ultrasound tissue characterization. *J Am Coll Cardiol*. 2010;55(15):1590-1597. doi:10.1016/j.jacc.2009.07.078
68. Koskinas KC, Feldman CL, Chatzizisis YS, et al. Natural history of experimental coronary atherosclerosis and vascular remodeling in relation to endothelial shear stress: a serial, in vivo intravascular ultrasound study. *Circulation*. 2010;121(19):2092-2101. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.901678

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

“Na vida, não existe nada a se temer, apenas a ser compreendido”.

Marie Curie

“Seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias”.

Marie Curie

“A vida não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Nós devemos ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Devemos acreditar que somos talentosos em alguma coisa, e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada”.

Marie Curie

“O caminho para o progresso não é rápido nem fácil”.

Marie Curie

Madame Curie

**Informativo da Cardiologia Nuclear e
Tomografia Cardiovascular**

Coletânea dos Artigos - 2023

Eduardo Lins Paixão

Madame Curie – Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Essa obra é uma produção independente, escrita, editada, revisada e publicada por Eduardo Lins Paixão – CRM/PE 9160

Nota

Os artigos foram fundamentados na experiência do autor/editor e nas fontes citadas, devendo os médicos e pesquisadores fundamentar-se em sua experiência e no próprio conhecimento para avaliar e empregar quaisquer informações, métodos, substâncias ou experimentos descritos nesta publicação.

1. Cardiologia Clínica
2. Teste ergométrico
3. Cardiologia Nuclear
4. Tomografia Cardiovascular
5. Escore de cálcio coronário

Contato com autor/editor:

Av. República do Líbano, 251 – Empresarial RioMar - Torre 1 – sala 1308 – Pina, Recife/PE – Fone: (81) 3877.9929

Email: paixao.edu@globo.com

Caso tenha interesse em receber mensalmente um exemplar do Madame Curie por meio eletrônico no formato PDF, favor enviar mensagem pelo WhatsApp para Eduardo Paixão – (81) 9.9978.9821

Introdução

Em 1995 dei início a uma nova fase da minha carreira médica, quando com 11 anos de formado, procurei fazer uma subespecialização em cardiologia, e optei pela cardiologia nuclear. Naquela época, a cardiologia nuclear estava em uma fase de franca ascensão, impulsionada pela aprovação e uso do MIBI no final dos anos 80, um fármaco, que ligado à molécula do Tecnécio (Tc99m) permitiu novas possibilidades diagnósticas, particularmente na avaliação da perfusão miocárdica. Um grande salto de qualidade no diagnóstico da Doença Arterial Coronária (DAC) foi observado. Várias sociedades de cardiologia nuclear foram criadas em vários países, estabelecendo diretrizes e normas técnicas, padronizando de forma bastante acurada, o procedimento mundo a fora.

Ao retornar para o Brasil, em julho de 1996, após o fellowship em Cardiologia Nuclear na Yale University, sob a orientação do Dr. Frans Wackers e Barry Zarret, ambos pioneiros da cardiologia nuclear, procurei introduzir em nosso meio, os melhores conceitos contemporâneos e todos os recursos técnicos possíveis para estabelecer uma nova fase da cardiologia nuclear no Estado de Pernambuco. Naquela ocasião, parcerias foram firmadas com o Laboratório de Cardiologia Nuclear da Yale University, quando passamos a ser um beta-site, participando do desenvolvimento de ferramentas diagnósticas criadas pela Yale e possibilitando o uso rotineiro da vanguarda da Cardiologia Nuclear no nosso laboratório no Hospital Santa Joana Recife. Para isso, contei com o apoio e dedicado trabalho do meu colega Carlos Ximenes, também cardiologista nuclear com formação na Universidade de Montpellier, França.

Havia, entretanto, uma lacuna a ser preenchida, que era a educação médica continuada, informando e divulgando o potencial da especialidade e os recursos disponíveis em nosso meio.

Desta forma, já em 1997, passei a enviar informativos e diretrizes da especialidade para alguns cardiologistas do Estado. Isso repercutiu fortemente, em nosso trabalho e em 2001 o Hospital Santa Joana, inaugurou um novo laboratório de Cardiologia Nuclear na Unidade Dom Bosco, exclusivo para a cardiologia nuclear.

Os exames da Cardiologia Nuclear passaram a fazer parte do arsenal diagnóstico dos cardiologistas, auxiliando de forma consistente e reproduzível em diversas situações clínicas. Isto em parte deve-se a padronização das indicações, através das diretrizes das sociedades da área, e da excelente capacidade diagnóstica do método.

Em 2008, passamos a realizar no Hospital Santa Joana Recife, tomografia cardiovascular.

Para difundir e aprimorar estas áreas, eu resolvi publicar pela web, um informativo trimestral, onde discutia as diretrizes, artigos originais relevantes e casos clínicos da vida diária.

A partir de 2017, resolvi repaginar esse informativo e adotei o nome de Madame Curie, em homenagem a Marie Sklodowska Curie, descobridora e pioneira da radioatividade no início do século XX. O informativo Madame Curie passou a fazer parte da rotina da cardiologia pernambucana, com edições mensais e regulares, enviadas eletronicamente para cerca de 400 cardiologistas em Pernambuco e outros Estados, levando informações de forma breve e objetiva sobre a cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular. Até onde tenho conhecimento, não há iniciativa igual em conteúdo, periodicidade e regularidade em todo o país.

Em 2020, recebi o convite da Faculdade de Medicina de Olinda (FMO), na pessoa da sua diretora Dra. Tereza Miranda, para que os exemplares impressos do Madame Curie fizessem parte da biblioteca daquela instituição, possibilitando aos estudantes de medicina e residentes da FMO, bem como toda a comunidade acadêmica, acesso ao seu conteúdo.

O Madame Curie continua a ser editado e publicado mensalmente, e essa coleção será alimentada, com os novos exemplares, todos os meses.

Espero que esta iniciativa inédita em nosso meio, permita proporcionar bons frutos em seu programa de educação médica continuada.

Eduardo Paixão

Caso tenha interesse em receber regularmente o Madame Curie pelo WhatsApp em formato PDF, favor enviar mensagem para Eduardo Paixão pelo fone: (81) 9.9978.9821

Eduardo Lins Paixão

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de PE - UPE (1984). Residência Médica em Cardiologia Clínica pelo Hospital do Coração - HCor - São Paulo/SP (1987). Pós-graduação em Cardiologia Nuclear (Research fellow) pela Yale University, EUA (1996). Desde 1997 é Diretor do laboratório de cardiologia nuclear do Hospital Santa Joana Recife/PE. É médico do setor de tomografia cardiovascular do Hospital Santa Joana Recife/PE. É Professor da Faculdade de Medicina de Olinda/PE. Tem experiência na área de cardiologia clínica, com ênfase em Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular.

- | | |
|------------|---|
| 1979-1984 | Formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, UPE, Recife/PE, Brasil |
| 1985-1987 | Residência Médica em Cardiologia Clínica pelo Hospital do Coração, HCor, São Paulo/SP, Brasil |
| 1995-1996 | Fellowship em Cardiologia Nuclear pela Yale University, New Haven/CT, EUA |
| 1993 | Título de Especialista em Cardiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia |
| 1996-atual | Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife, Recife/PE, Brasil |
| 2000 | Título de Especialista em Ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia |
| 2008-atual | Médico do setor de Tomografia Cardiovascular do Hospital Santa Joana, Recife/PE, Brasil |
| 2019-atual | Professor de Medicina da Faculdade de Medicina de Olinda, Olinda/PE, Brasil |
| 2019 | Diretor Financeiro do Grupo de Estudo de Cardiologia Nuclear da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2019-2020), São Paulo/SP, Brasil |

Índice dos artigos de 2023

70. ISCHEMIA-EXTEND nos faz pensar:

Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade;
um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade.

71. Lipoproteína(a) - Lp(a) Na Doença Aterosclerótica
Cardiovascular

73. Qual é o Poder do Escore de Cálcio Zero na Determinação do
Valor Preditivo no Paciente Sintomático ?

74. A Navalha de Ockham Aplicada a Cardiologia Nuclear

75. Características Clínicas e Prognósticas da Sarcoidose Cardíaca
Novas Diretrizes com FDG PET/CT

77. Critérios de uso apropriado de multimodalidade para a De-
tecção e Avaliação de Risco da Doença Coronariana Crônica AC-
C/AHA/ASE/ASNC/ASPC/HFSA/ HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS
2023

78. A carga da Aterosclerose Coronária é um Preditor mais Impor-
tante de Eventos Cardiovasculares Adversos do que a Gravidade
da Estenose Arterial

79. Avaliação da carga aterosclerótica e seu papel no manuseio da
DAC em 2023

80. Checkpoint Cardiovascular na Artrite Reumatóide

81. A Combinação da Avaliação do escore de Cálcio e da Perfusão
Miocárdica

82. Escore de cálcio na artéria coronária: Novas percepções sobre
a interpretação clínica

83. Está na Hora de Pensar Fora da Curva? Inflamação (Revisão)

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

**ISCHEMIA-EXTEND nos faz pensar:
Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade;
um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade.**

Quando em abril de 2020 foi publicado no *New England Journal of Medicine* o estudo ISCHEMIA, o tema de como tratar o paciente com Doença Arterial Coronária (DAC) estável foi novamente colocado a luz dos holofotes da cardiologia.¹ O tratamento da DAC estável há muito vem sendo definido através de pilares já bem consolidados: sintomatologia, fração de ejeção, extensão e severidade da DAC, evidências de sinais de instabilidade da placa aterosclerótica e presença de comorbidades.

O ISCHEMIA comparou uma estratégia invasiva inicial com uma estratégia conservadora inicial no cenário da DAC crônica. Em seus critérios de inclusão, os pacientes deveriam ter documentada isquemia miocárdica moderada a severa. Nos critérios de exclusão, não deveriam participar do estudo pacientes com lesão de tronco da coronária esquerda ($\geq 50\%$), com FE $< 35\%$, disfunção renal moderada a importante, síndrome coronariana aguda recente e angina de difícil controle.

Em um follow-up médio de 3,2 anos, entre os desfechos primários de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, parada cardíaca ressuscitada ou hospitalização por angina instável ou insuficiência cardíaca não houve diferença entre os grupos randomizados para tratamento invasivo inicial (13,3%) vs conservador inicial (15,5%) – $p=0,34$. Da mesma forma as taxas de mortalidade por qualquer causa também não mostrou diferença (6,4% - invasivo vs 6,5% - conservador – $p=0,67$). Houve melhora no controle da angina e na qualidade de vida nos pacientes tratados invasivamente, se eles tinham angina inicialmente. Foi observado que no

Prezado Leitor

Estamos comemorando o sétimo ano ininterrupto de publicações do **Madame Curie** com o volume 70.

Este é sem sombra de dúvidas, o único informativo regular e mensal da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular em atividade no Brasil desde 2017. Procuramos divulgar as especialidades com consistentes informações de trabalhos originais e revisões relevantes da literatura em uma linguagem simples e de fácil compreensão, destinada ao cardiologista clínico, médicos residentes em formação e estudantes de medicina.

Toda a programação editorial para 2023 já está definida e esperamos manter o mais alto nível de discussão, com evidências contundentes que possam auxiliar o cardiologista clínico na sua tomada de decisão.

Agradecemos a sua participação.

Eduardo L Paixão
Editor

braço invasivo inicial houve uma maior taxa de infarto do miocárdio periprocedimento nos primeiros 6 meses de follow-up e houve uma maior incidência de infarto do miocárdio espontâneo no braço conservador inicial após 3 anos de acompanhamento.

Os investigadores do ISCHEMIA resolveram estender o acompanhamento de longo prazo e avaliar se existem diferenças entre os grupos e assim

umentar a precisão em torno das estimativas do efeito do tratamento para:

- **Mortalidade por todas as causas**
- **Mortalidade cardiovascular**
- **Mortalidade não cardiovascular**

Mesmo com mais alguns anos de acompanhamento, uma estratégia invasiva inicial não foi melhor do que uma abordagem mais conservadora para melhorar a sobrevivência em pacientes com DAC e isquemia moderada a grave, sugere os dados provisórios do ISCHEMIA-EXTEND.²

Após a randomização inicial do ISCHEMIA iniciada em 2012, houve um follow-up médio de 3,2 anos. Ocorreu um período de transição e foi iniciado um novo follow up médio de 5,7 anos, com previsão de chegar a 10 anos. Após todos os

sivo e 2418 pacientes no braço conservador. Recusaram o acompanhamento 65 pacientes.

No acompanhamento original do ISCHEMIA ocorreram 289 óbitos no follow-up de 3,2 anos, e mais 268 óbitos no período estendido, totalizando 557 óbitos no período de follow-up mediano de 5,7 anos.

Porém em um dado, que sem dúvida continuará a complicar a interpretação desses resultados, as mortes cardiovasculares foram significativamente menores entre os pacientes randomizados para uma estratégia invasiva, enquanto as mortes não cardiovasculares foram significativamente maiores.

Em entrevista concedida no site do TCTMD,³ o investigador principal da ISCHEMIA David J. Maron, MD (Stanford University School of Medicine, CA), reconheceu que essa nuance deixará médicos e pacientes perplexos, mas disse que, no geral, isso não importa.

Simplificando e minimizando esse dado, disse Maron: “a sobrevivência não é melhorada por uma abordagem invasiva. Realmente, a coisa mais importante para um paciente é estar vivo, sua sobrevivência geral. Não acho que a causa da morte seja tão importante quanto se alguém está vivo ou morto. Portanto, o principal detalhe

critérios definidos, o ISCHEMIA-EXTEND trial recrutou 5179 pacientes, resultando no acompanhamento final de 2407 pacientes no braço inva-

que examino quando estou com os pacientes é a sobrevivência geral; então, se alguém tem uma preferência particular por se submeter à revasculari-

zação para reduzir o risco de morte cardiovascular, tento respeitar essa preferência.” Ele continuou: “É desconcertante não entendermos a causa do aumento de mortes não cardiovasculares e, portanto, será difícil explicar isso aos pacientes, mas a mensagem principal realmente não muda”.

Conforme já citado acima, o estudo International Study of Comparative Health Effectiveness With Medical And Invasive Approaches (ISCHEMIA) não encontrou nenhum benefício de uma estratégia invasiva além da terapia médica ideal (OMT) sobre a OMT isoladamente na

“Quando o estudo ISCHEMIA foi projetado pela primeira vez, a ideia do estudo era determinar se uma estratégia baseada em cateterismo poderia reduzir eventos cardiovasculares como mortalidade cardiovascular e infarto do miocárdio. E o que eu acho que estamos começando a ver com esses dados é que, quando se olha para esses pontos finais, certamente o infarto do miocárdio nos dados iniciais e agora a morte cardiovascular sendo reduzida por essa estratégia, isso é uma novidade para mim e bastante interessante. Acho que a magnitude absoluta da redução não é enorme, mas não é pequena, dada a prevalência da doença coronariana.”

Ischemia: Mortalidade cumulativa – A – Todas as causas de óbitos; B – Mortes Cardiovasculares; C – Mortes Não Cardiovascular

prevenção de um desfecho primário de morte cardiovascular, IM, hospitalização por angina instável, hospitalização por insuficiência cardíaca ou ressuscitação devido a parada cardíaca em uma média de 3,2 anos em pacientes com DAC estável com isquemia moderada a grave com base no teste de esforço. Mas naquela época havia sinais de que as taxas do desfecho original do estudo, morte cardiovascular e infarto do miocárdio, eram menores no grupo invasivo, justificando uma análise mais longa.

Além disso, embora as interpretações diferissem dependendo de como o IM foi definido e quando os eventos ocorreram, muitos especularam que uma estratégia invasiva pode acabar vencendo, a longo prazo.

Comentando no site do TCTMD 3 sobre as descobertas estendidas, Ajay Kirtane, MD (NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, Nova York, NY), começou lembrando ao TCTMD as origens do estudo.

Um olhar provisório

Os dados de todos os pacientes randomizados para uma estratégia invasiva e para tratamento conservador foram incluídos nestes dados provisórios, mas com duração variável de acompanhamento. Esta análise particular olhou apenas para todas as causas e morte cardiovascular, com causas indeterminadas sendo classificadas como cardiovasculares.

Com uma média de 5,7 anos, 557 participantes morreram, praticamente dobrando o número de mortes observadas no acompanhamento do estudo original. Surpreendentemente, as taxas cumulativas de mortalidade em 7 anos foram quase idênticas nos dois grupos: 13,4% no braço conservador e 12,7% no braço invasivo. (HR ajustada 1,00; IC 95% 0,85, 1,18).

É aí que as semelhanças terminam. As curvas de eventos para mortes cardiovasculares começaram a se separar 2 anos após a randomização e em 7 anos atingiram uma taxa de 8,6%

no grupo conservador, em comparação com 6,4% no grupo invasivo. (HR 0,78; IC 95%: 0,63, 0,96). Por outro lado, as taxas de mortalidade não cardiovascular começaram a divergir em 3 anos, atingindo taxas de 5,5% no grupo invasivo e 4,4% no grupo conservador em 7 anos (HR 1,44; IC 95% 1,08, 1,91). Nas análises de subgrupos, não foi encontrada interação entre a estratégia de manejo inicial em uma variedade de subgrupos pré-especificados e morte por todas as causas, morte CV ou morte não CV.

venção coronária percutânea, um declínio temporal de 33% nas mortes cardíacas em 5 anos foi compensado por um aumento de 57% no mortes não cardiovasculares no mesmo período.⁵ As principais descobertas deste estudo incluem o seguinte. (1) Houve uma mudança temporal marcante ao longo de 2 décadas de causas predominantemente cardíacas a predominantemente não cardíacas de morte a longo prazo após intervenção percutânea. (2) Esta mudança ocorreu em todas as faixas de idade, em subconjuntos de doen-

Ischemia-Extend: Mortalidade cumulativa – A – Todas as causas de óbitos; B – Mortes Cardiovasculares; C – Mortes Não Cardiovascular

Em contraste com os resultados primários do estudo ISCHEMIA, os pacientes tratados com uma estratégia invasiva inicial experimentaram uma redução absoluta estimada de 2,2% na mortalidade cardiovascular em 7 anos (número estimado necessário para tratar 45). Esse benefício foi compensado por um aumento absoluto estimado de 1,2% na mortalidade não cardiovascular no mesmo período (número estimado necessário para prejudicar 83). Em relação apenas à terapia médica ideal, nenhuma associação foi observada entre uma estratégia invasiva inicial e mortalidade por todas as causas, com uma taxa de risco de 1,0. Embora o benefício a longo prazo de uma estratégia invasiva na mortalidade cardiovascular seja evidente, seu efeito na mortalidade geral é anulado por uma taxa mais alta de morte não cardiovascular. Em resumo, o efeito líquido a esse respeito foi zero.⁴

A ênfase na mortalidade cardiovascular é compreensível. No entanto, estudos anteriores nos lembram das implicações da mortalidade não cardiovascular nessa população. Em um estudo de centro único que avaliou as tendências na sobrevivência a longo prazo em um período de quase 2 décadas em 19.077 pacientes submetidos à inter-

venção de um ou vários vasos e se a intervenção foi realizada para angina estável ou síndromes coronarianas agudas. (3) O declínio da mortalidade cardíaca foi independente de alterações nas características clínicas basais. (4) Este declínio tem sido impulsionado por mortes atribuíveis ao infarto do miocárdio e morte cardíaca súbita, mas a mortalidade por insuficiência cardíaca permaneceu inalterado. (5) O aumento da mortalidade não cardíaca foi associado ao aumento de comorbidades não cardíacas na linha de base e tem sido principalmente atribuível a mortes por câncer e doenças crônicas. Assim, esse estudo encontrou uma mudança de causas predominantemente cardíacas para causas predominantemente não cardíacas de morte em longo prazo após intervenção percutânea. Aumento do uso de terapias preventivas secundárias, aumento de idade média na intervenção e aumento na prevalência de doenças não cardíacas podem ter contribuído para essas alterações. Os resultados destacam a importância de uma abordagem holística no cuidado de pacientes com DAC e fornecer referências de mortalidade por causa específica para avaliar o futuro impacto das terapias direcionadas à sobrevivência.

Em uma outra análise agrupada de 32.882 pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea de 21 ensaios clínicos randomizados, a mortalidade cardiovascular e não cardiovascular contribuiu aproximadamente igualmente para a mortalidade total em 5 anos (4,2% e 5,2%).⁶

No ISCHEMIA-EXTEND, em análises bayesianas adicionais, houve uma probabilidade de 82% de que a estratégia invasiva seja superior à estratégia conservadora em pelo menos 1 ponto percentual absoluto para o desfecho de mortalidade cardiovascular, mas uma probabilidade de 85% de que uma estratégia conservadora seja superior em pelo menos 1 ponto percentual absoluto para o desfecho de mortalidade não cardiovascular, descreveu Maron ao TCTMD.

Um grupo que parece obter o benefício mais marcante em termos de redução de mortes cardiovasculares de uma estratégia invasiva é o de pacientes com doença multiarterial com estenoses de 70% ou mais, observou Maron. Questionado se havia algo que ele poderia mudar sobre o desenho do estudo agora, com o benefício de uma visão retrospectiva, para obter respostas mais definitivas nesta fase do ISCHEMIA, Maron disse que limitar a população do estudo a pacientes com um estreitamento de 70% ou mais poderia dar aos investigadores mais poder para detectar uma diferença.

Morrer de quê?

É importante observar que as causas da morte não estão sendo julgadas centralmente durante o período de acompanhamento, embora os investigadores do ISCHEMIA tenham se aprofundado nas causas da morte em uma publicação separada no início deste ano.

“Durante a fase experimental, sabemos que as mortes não cardiovasculares foram principalmente devidas a câncer e doenças infecciosas, e relatamos no *American Heart Journal* a interessante associação entre exposição à radiação e malignidade no braço invasivo: quanto maior o número de procedimentos que envolvem exposição à radiação, maior o risco de malignidade”, disse Maron ao TCTMD. “Mas sabemos pela literatura sobre radiação e câncer que o período de latência entre a exposição à radiação e o desenvolvimento do câncer não se encaixa em nossa observação”,

portanto, essa não é uma hipótese de trabalho atual. A mesma análise também descartou a probabilidade de que um maior uso de terapia antiplaquetária dupla no braço invasivo tenha desempenhado algum papel no aumento da malignidade.

Para Kirtane, que chamou de “muito ruim” que as mortes não tenham sido julgadas além do julgamento original, disse que as descobertas ainda são “úteis” para ele, como cardiologista. “As pessoas estavam, e eu mesmo incluído, usando os dados do estudo ISCHEMIA para dizer: ‘Ouça, você sabe, pelo menos no curto prazo - nos próximos três anos e meio ou mais - realmente não haverá diferença em eventos se apenas o tratarmos clinicamente.’ Mas o que me deixaria nervoso é se eu tivesse uma mulher de 55 anos em meu consultório para quem estaria dizendo isso; quero dizer, fazê-la chegar aos 60 é uma coisa, mas e quanto aos 65, 70 e além? E é aí que o acompanhamento de longo prazo é importante.”

A presidente do estudo Judith Hochman, MD (NYU Langone Medical Center, Nova York, NY), que apresentou o relatório provisório do ISCHEMIA-EXTEND nas Sessões Científicas da American Heart Association 2022, resumiu os resultados até o momento, dizendo: “Acompanhamento estendido. O estudo randomizado ISCHEMIA durante uma média de 5,7 anos demonstrou que uma estratégia invasiva inicial em comparação com uma estratégia conservadora inicial não resultou em nenhuma diferença na mortalidade por todas as causas com quase o dobro do número de mortes, menor risco de mortalidade cardiovascular e maior risco de mortalidade não cardiovascular. Essas descobertas fornecem evidências para pacientes com doença coronariana crônica e seus médicos, ao decidirem se devem adicionar tratamento invasivo à terapia médica dirigida por diretrizes”.

Outra controvérsia atual vem de uma nova análise que compara os pacientes do banco de dados de Cirurgia Cardíaca de Adultos da Society of Thoracic Surgeons (STS) com os do estudo ISCHEMIA e fez com que muitos cirurgiões mais uma vez pedissem uma reavaliação das mais recentes diretrizes de revascularização coronária dos EUA. O estudo observacional foi o segundo a desencadear discussões durante a reunião anual da Sociedade de Cirurgiões Torácicos (STS) em San Diego, CA, USA em janeiro passado.

As diretrizes de revascularização de 2021 da American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC) e Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) rebaixaram a Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) para uma recomendação 2b para pacientes com doença multiarterial estável. Nem o STS nem a Associação Americana de Cirurgia Torácica (AATS) endossaram as diretrizes.

Joseph Sabik III, MD (University Hospitals Cleveland Medical Center, OH), que apresentou as descobertas do banco de dados STS, disse ao TCTMD que acredita que usar o ISCHEMIA para justificar o rebaixamento foi um “exagero”.

Por um lado, o ISCHEMIA não foi desenvolvido para examinar especificamente os resultados da CRM, mas comparou a terapia médica ideal isoladamente ou com a adição de angiografia coronária invasiva, seguida por uma intervenção – Angioplastia ou CRM – se necessário. No estudo, 20% dos pacientes randomizados para a estratégia invasiva não foram submetidos à revascularização e, daqueles que foram, apenas 26% foram tratados com CRM. Além disso, os pacientes que passaram por cirurgia tiveram menos comorbidades e complicações do que os pacientes inscritos no banco de dados STS entre julho de 2020 a junho de 2022. Por esses motivos, Sabik argumentou que “escrever diretrizes com base nisso é um pouco preocupante”.

Sabik atuou como representante do STS no comitê de redação da diretriz, mas saiu antes da publicação devido a diferenças de opinião. Em sua apresentação, ele pediu “uma reavaliação urgente [das diretrizes] para alinhar as recomendações de cirurgia coronariana com a prática clínica contemporânea baseada em evidências”.

Comentando sobre os dados para o TCTMD, o investigador primário da ISCHEMIA David J. Maron, MD (Stanford University School of Medicine, CA), disse que, embora os dados apresentados por Sabik “façam todo o sentido”, os escritores da diretriz não tomaram a decisão de rebaixar a CRM com base apenas nos achados de ISCHEMIA. “Mas acho que a publicação de nossos resultados levou o comitê a reavaliar a totalidade das evidências”, acrescentou. “E quando você olha para meta-análises de ensaios clínicos randomizados, com ou sem ISCHEMIA, não há um benefício de mortalida-

de da CRM em pacientes estáveis com fração de ejeção normal.” Apesar da atual recomendação 2b, as novas diretrizes não mudaram seus padrões de referência, comentou ele.³

“Estou feliz em continuar a recomendar a revascularização para pacientes que estão claramente afetados em termos de qualidade de vida, e essa é uma decisão fácil”, disse Maron.

Dados STS vs ISCHEMIA

Sabik analisou todos os 299.478 pacientes inscritos no STS Adult Cardiac Surgery Database que foram submetidos a CRM isolada entre julho de 2020 a junho de 2022. Depois de aplicar os cinco principais critérios de exclusão de ISCHEMIA - FEVE < 35%, estenose do tronco esquerdo ≥ 50%, insuficiência cardíaca NYHA classe III/IV, TFG < 30 mL/min e isquemia grave - apenas cerca de um terço da coorte original permaneceu (n = 105.698).

Geralmente, os participantes do ISCHEMIA eram mais jovens e menos propensos a ter hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral prévio, doença vascular periférica, disfunção renal e infarto do miocárdio prévio em comparação com aqueles no banco de dados STS. Além disso, os pacientes do ISCHEMIA apresentavam melhor função VE e doença arterial coronariana menos extensa.

Ao comparar os resultados esperados entre os pacientes STS que seriam e não seriam elegíveis para o ISCHEMIA, o primeiro grupo teve um menor risco previsto de morbidade e mortalidade do que o último (8% vs 12%).

A maioria dos pacientes do ISCHEMIA foi estratificada nos Grupos Prognósticos Duke 4 (29,5%), 5 (35,5%) e 6 (26,2%), o que significa que eles tinham DAC moderada ou severa de dois vasos ou moderada de três vasos. No entanto, Sabik observou que a população STS tende a ser estratificada nas categorias 5 (20,3%), 6 (40,3%) e 7 (32,2%). Mesmo depois de excluir todos os pacientes com doença do tronco da coronária esquerdo na categoria 7 e comparar apenas os pacientes elegíveis para o ISCHEMIA, aqueles no banco de dados STS ainda apresentavam DAC mais complexa.

“Portanto, o estudo ISCHEMIA não deveria ter sido usado para diminuir a classe de recomendação de sobrevida para cirurgia de revascularização do miocárdio versus terapia médica em paci-

entes com doença cardíaca isquêmica estável e DAC tri arterial”, concluiu Sabik.

Da mesma forma que o ISCHEMIA, o ISCHEMIA-EXTEND gerou reflexões. Não há dúvidas que a terapia médica otimizada melhorou significativamente nas últimas décadas, e que da mesma forma a terapia intervencionista melhorou importantemente no mesmo período. Será que os nossos doentes são exatamente os pacientes vistos nesses estudos? Será que esses dados ainda não confirmados por outras robustas e inquestionáveis evidências passarão a ser nossos guias? Será que a definição de isquemia severa vista no ISCHEMIA, que usou diferentes métodos que nem sempre são comparáveis, pode ser usada para estratificar o mesmo grau de isquemia? Será que um paciente que faz uma cintilografia de perfusão miocárdica com uma carga isquêmica maior do que 10%, com dilatação transitória do VE, com alterações isquêmicas de ST e dor frente a baixa carga de trabalho pode ser comparado com um paciente que fez um infra de ST de 1,5mm descendente em duas derivações contíguas frente a uma carga de trabalho de 10 METs para igualar a importância da isquemia miocárdica? Será que dois paciente com a mesma carga isquêmica, porém um com fração de ejeção reduzida e outro não, deverão ser vistos e tratados da mesma forma?

A prática corrente nos ensinou que um paciente sintomático, tende a ter uma evolução mais desfavorável se mantido clinicamente, e desta forma a documentação de uma isquemia severa, nos obriga a obter dados anatômicos com vistas a definir uma estratégia de revascularização. A estratégia de revascularização poderá ser definida a partir de dados da carga aterosclerótica presente, da extensão e severidade das obstruções, sinais de instabilidade da placa aterosclerótica e da função miocárdica. **Muito eventualmente a definição fugirá a essa lógica.** Entretanto no paciente assintomático com uma moderada a importante carga isquêmica, nós temos uma variável em nosso favor – tempo. Por ser assintomático, é improvável que esteja tendo uma instabilidade de placa que o coloque em risco iminente. Assim, a documentação não invasiva anatômica da árvore arterial coronária (angiogramografia das coronárias), da carga aterosclerótica presente e demais parâmetros funcionais, podem certamente nos orientar a tomar a melhor conduta. Essa conduta poderá ser

escalonada, com otimização dos parâmetros laboratoriais e clínicos e diante de uma evolução desfavorável, modificarmos a estratégia de tratamento.

Os dados na mortalidade cardiovascular e não cardiovascular observadas no ISCHEMIA-EXTEND levantam muitas questões importantes. Por exemplo, podemos identificar pacientes com DAC estável tratados com uma estratégia invasiva inicial para os quais o benefício de mortalidade cardiovascular excede significativamente o risco de morte não cardiovascular? Quais são as maneiras pelas quais uma estratégia invasiva inicial confere maior risco de mortalidade não cardiovascular e como esse risco pode ser mitigado? Podemos identificar pacientes com maior risco de morte não cardiovascular após uma estratégia invasiva para reduzir a probabilidade de um jogo de resultado nulo ou mesmo dano líquido?

Será que esses achados do ISCHEMIA-EXTEND mudarão a prática clínica? Consistente com os resultados do ISCHEMIA original, agora sabemos que para indivíduos com DAC estável, sem doença do tronco da coronária esquerda ou fração de ejeção do ventrículo esquerdo <35%, uma estratégia invasiva inicial não melhora a mortalidade por todas as causas em até 7 anos. Para muitos indivíduos com DAC estável, a mortalidade não é o único desfecho importante. A redução da carga de sintomas e a melhora na qualidade de vida são objetivos adicionais no manejo da DAC. Análises de ISCHEMIA,¹ e COURAGE antes dele,⁷ demonstraram um efeito dependente do tempo de uma estratégia invasiva no estado de saúde relatado pelo paciente, principalmente a carga de sintomas entre pacientes com sintomas anginosos mais graves no início do estudo. O ISCHEMIA-EXTEND carece de informações sobre o estado de saúde relatado pelo paciente, incluindo carga de sintomas, estado funcional e qualidade de vida relacionada à saúde. Considerando que ISCHEMIA-EXTEND representa uma contribuição importante para a literatura no que se refere aos efeitos de uma estratégia invasiva sobre a mortalidade, a atenção deve estar centrada no paciente, pois nos esforçamos para ajudar os pacientes a escolher uma estratégia de tratamento que melhore sua qualidade de vida e permita uma vida longa. **O Princípio da não maleficência da bioética nos faz buscar minimizar o risco e/ou o dano ao**

paciente, ou seja, o axioma hipocrático
"Primum non nocere".

Certa vez, um pai tinha filhos gêmeos e estava preocupado com o fato de um ser um forte otimista, mas o outro um pessimista constante. Com o Natal chegando, ele pensou em tentar atenuar seus comportamentos extremos. Para o pessimista, o pai encheu uma grande caixa com brinquedos de todos os tipos - jogos eletrônicos, aeromodelos, até um celular. Ele encheu a caixa do otimista com estrume de cavalo. Na manhã de Natal, os meninos desceram para abrir os presentes. O pessimista abriu sua caixa, tirou todos os brinquedos, mas depois colocou-os de volta na caixa com rapidez e cuidado e fechou-a. Quando questionado sobre o que havia de errado, ele disse ao pai "Vou acabar quebrando ou perdendo todos em alguns dias." Enquanto isso, o otimista, tendo aberto sua caixa, estava tirando o esterco de cavalo, espalhando-o por todo o quarto e por todo o pijama. "O que você está fazendo?" o pai perguntou, e o filho respondeu: "Este é o melhor Natal de todos – com tanto estrume, há um pônei aqui em algum lugar!".

Não há maneira científica de reduzir o número de associações procuradas em análises estatísticas ou de determinar quais das associações observadas não foram devidas ao acaso. Os autores enfatizam que tentarão buscar associações biologicamente plausíveis, mas associações antes implausíveis às vezes se mostram coerentes no contexto de novas descobertas em biologia ou fisiologia. Mais importante, a plausibilidade biológica é bastante fácil de teorizar; qualquer um com algumas horas e um pouco de imaginação consegue.

Não me canso de citar o pensamento cartesiano, que sempre deve nos nortear sobre as etapas no conhecimento verdadeiro, que devem ser despojados de preconceitos e abertos ao livre exame e ao questionamento mais aberto. Não devemos aceitar nada como verdadeiro sem antes passar pelo crivo da razão.

"Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade; um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade."

SIR WINSTON CHURCHILL.

Referências:

1. Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, Bangalore S, O'Brien SM, Boden WE, Chaitman BR, Senior R, López-Sendón J, Alexander KP, et al. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. *N Engl J Med.* 2020; 382:1395–1407. doi: 10.1056/NEJMoa1915922
2. Hochman JS, Anthopolos R, Reynolds HR, Bangalore S, Xu Y, O'Brien SM, Mavromichalis S, Chang M, Contreras A, Rosenberg Y, et al. Survival after invasive or conservative management of stable coronary disease. *Circulation.* 2023;147:8–19. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062714
3. <https://www.tctmd.com/news/ischemia-extend-so-far-deaths-match-invasive-and-conservative-arms-stable-cad>
4. Bradley and Gluckman ISCHEMIA-EXTEND Zero-Sum Game. *Circulation.* 2023;147:20–22. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.063033
5. Spoon DB, Psaltis PJ, Singh M, Holmes DR Jr, Gersh BJ, Rihal CJ, Lennon RJ, Moussa ID, Simari RD, Gulletti R. Trends in cause of death after percutaneous coronary intervention. *Circulation.* 2014;129:1286–1294. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006518
6. Brener SJ, Tarantini G, Leon MB, Serruys PW, Smits PC, von Birgelen C, Crowley A, Ben-Yehuda O, Stone GW. Cardiovascular and noncardiovascular death after percutaneous coronary intervention: insights from 32,882 patients enrolled in 21 randomized trials. *Circ Cardiovasc Interv.* 2018;11:e006488. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.118.006488
7. Weintraub WS, Spertus JA, Kolm P, Maron DJ, Zhang Z, Jurkovic C, Zhang W, Hartigan PM, Lewis C, Veledar E, et al; COURAGE Trial Research Group. Effect of PCI on quality of life in patients with stable coronary disease. *N Engl J Med.* 2008;359:677–687. doi: 10.1056/NEJMoa072771

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
 Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Lipoproteína(a) - Lp(a) Na Doença Aterosclerótica Cardiovascular

iniciarmos o uso de estatinas na prevenção primária, ou estabelecer uma terapia efetiva para reduzir esse risco residual. **Quem efetivamente pode se beneficiar? Quais serão esses parâmetros?**

Muitos autores têm recomendado iniciar essa avaliação, particularmente entre os pacientes acima dos 40 anos e com risco borderline ou intermediário para eventos ateroscleróticos cardiovasculares nos próximos 10 anos, através da avaliação da carga aterosclerótica, utilizando o escore de cálcio coronário. A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre ressonância magnética e tomografia cardiovascular, publicada em 2006, coloca em seu texto ³:

- “Pacientes assintomáticos com

risco intermediário de eventos (10-20% em 10 anos) pelos critérios de Framingham tem indicação Classe I para realizar uma tomografia de tórax sem contraste para avaliar o escore de cálcio coronário”.

Entretanto, muitos desses indivíduos ainda não apresentam um percentil elevado nessa avaliação e podem apresentar alterações no seu perfil lipídico que o coloca em uma faixa de risco importante no médio e longo prazo. Desta forma, tem

A doença cardiovascular é a principal causa de morte e incapacidade em todo o mundo.¹ Os avanços nos últimos 70 anos levaram à identificação de fatores de risco novos e comuns e à introdução de muitas intervenções farmacológicas para uso na prevenção primária e secundária. Apesar do progresso significativo, ainda existe um risco cardiovascular residual substancial, mesmo entre grupos bem tratados.²

Um desafio é estabelecer parâmetros para

sido sugerido além da avaliação da carga aterosclerótica dessa população a dosagem da Lipoproteína (a).

Por que um cardiologista mediria Lp(a)?

1. A elevação de Lp(a) é um fator de risco independente comum para doença aterosclerótica cardiovascular que não é medido na maioria dos pacientes afetados.

2. O único método atualmente disponível para saber se alguém tem Lp(a) elevado é medir Lp(a) com um exame de sangue simples e relativamente barato.

3. O conhecimento da presença de Lp(a) elevada é importante, porque a Lp(a) alta aumenta o risco de doença aterosclerótica cardiovascular e pode orientar a tomada de decisão clínica em relação ao gerenciamento de risco.

4. A triagem em cascata de familiares de pacientes com Lp(a) elevada pode identificar indivíduos adicionais com Lp(a) elevada por causa de seu padrão de herança autossômica codominante.

Patogenicidade

O papel das lipoproteínas contendo apolipoproteína B100 (apoB) como determinante central da aterogênese e do risco de doença cardiovascular está bem estabelecido. A concentração de apoB no plasma é um marcador de risco cardiovascular e gravidade da doença.⁴ Lipoproteína(a) [Lp(a)] é uma lipoproteína contendo apoB ligada a uma proteína hidrofílica altamente glicosilada chamada apolipoproteína(a) [apo(a)].^{5,6}

Lp(a) promove doença aterosclerótica cardiovascular e estenose da válvula aórtica calcificada (EAo) via 4 mecanismos: inflamação vascular, aterogênese, calcificação e trombose. Lp(a) entra na íntima arterial através de moléculas porosas, onde sofre oxidação, resultando na formação de espécies reativas de oxigênio que induzem a inflamação através do aumento da permeabilidade endotelial, diapedese, produção de citocinas, apoptose e remodelação da parede vascular. A porção do LDL oxidado é avidamente absorvida por macrófagos para gerar células espumosas e promovem a formação de placas ateroscleróticas.⁷ A Lp(a) é a única lipoproteína contendo apoB que transporta fosfolipídios oxidados, que são entregues a vasos lesados e folhetos da válvula

aórtica quando as concentrações de Lp(a) são altas e causam disfunção endotelial, acúmulo de lipídios, calcificação e inflamação.

Acredita-se que a Lp(a) se ligue à fibrina para formar o complexo que impede a ativação do plasminogênio, promovendo assim formação de trombo.⁸ A Lp(a) pode representar o elo perdido entre aterosclerose, EAo e trombose.

Dados epidemiológicos, de associação genômica ampla e randomização mendeliana⁹⁻¹² fornecem suporte claro para um papel causal para Lp(a) elevada no desenvolvimento de doença cardiovascular aterosclerótica.¹³ O que é definido como altos níveis de Lp(a) podem diferir, dependendo: (1) do ensaio e das unidades de medida (miligramas por decilitro versus nanomoles por litro) usados; (2) a ancestralidade da população; e (3) a doença subjacente (por exemplo, doença renal crônica, doença hepática e hipotireoidismo) e as características clínicas da coorte. Esses fatores dificultaram o estabelecimento de limiares universais para uso clínico. Os níveis plasmáticos de Lp(a) são 90% determinados geneticamente e permanecem estáveis ao longo da vida de um indivíduo.¹⁴

O método ELISA padrão-ouro, foi calibrado em nanomoles por litro de apo(a), refletindo assim o número de partículas de Lp(a). Reconhecendo a validade científica desta abordagem, um valor em nanomoles por litro foi atribuído ao material de referência da Federação Internacional de Química Clínica. Seguindo as recomendações do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue para expressar resultados de Lp(a) em nanomoles por litro,^{13,15} vários métodos disponíveis comercialmente foram introduzidos com valores em nanomoles por litro de rastreamento para o material de referência da Federação Internacional de Química Clínica. A existência de duas diferentes unidades para expressar os níveis de Lp(a) é confuso para os médicos e pacientes e não há fator de conversão imparcial de miligramas por decilitro para nanomoles por litro ou vice-versa. Melhorias nos métodos de medição Lp(a), a rastreabilidade do valor medido para um material de referência comum e o relato de valores em nanomoles por litro são passos essenciais para necessária harmonização dos ensaios de Lp(a).

Um artigo recentemente publicado¹⁶ descreve o desenvolvimento e a validação de um método de espectrometria de massa como um método proposto de referência para padronização de Lp(a).

Evidências que ligam Lp(a) à aterosclerose e dados de estudos em uma variedade de populações apoiando uma forte associação entre níveis elevados de Lp(a) e risco Doença Ateroscleróticas Cardiovasculares são resumidos na **Tabela 1**.

Estudos de Coorte

O Copenhagen City Heart Study (CCHS) observou 9.330 indivíduos da população geral dinamarquesa por 10 anos. Um aumento no risco de infarto do miocárdio (IM) proporcional aos níveis de Lp(a) foi encontrado.¹⁷ Níveis de 120 mg/dL ou mais conferem um aumento de até 4 vezes no risco relativo e um risco absoluto

35% maior de infarto do miocárdio em 10 anos.

Uma meta-análise da Emerging Risk Factors Collaboration¹⁸ de 36 estudos prospectivos envolvendo 126.634 participantes sem prévia doença cardiovascular revelou um risco aumentado contínuo para Doença Arterial Coronária (DAC) - (risco relativo por aumento de 1 DP em Lp[a], 1,13; 95% CI, 1,09-1,18) que foi apenas ligeiramente atenuado após o ajuste para fatores de risco cardiovascular estabelecidos.

Uma análise recente do UK Biobank forneceu o maior estudo até o momento examinando o risco de doença aterosclerótica cardiovascular associado com Lp(a) em uma amostra ampla e diversificada de 460.000 indivíduos.¹⁹ Os níveis médios de Lp(a) foram 19,6 nmol/L no geral e foram 19, 31, 75 e 16 nmol/L entre brancos auto identificados, asiáticos, participantes negros e chineses. Os níveis de Lp(a) também

Tabela 1 – Estudos ligando a Lipoproteína (a) e doença cardiovascular

Fonte	Desenho	População	Achados relevantes
Associação entre LP(a) e Doença Aterosclerótica Cardiovascular			
CCHS ²⁵	Prospective	9330 Individuals from the general population in Denmark	Adjusted HR for incident myocardial infarction with Lp(a) levels ≥ 120 mg/dL (≥ 95 th percentile) vs levels < 5 mg/dL (< 22 nd percentile) were 3.6 (95% CI, 1.7-7.7) in women and 3.7 (95% CI, 1.7-8.0) in men
Emerging Risk Factors Collaboration ⁴	Meta-analysis	126 634 Individuals with no prior history of coronary heart disease or stroke from 36 cohorts	Adjusted RR of 1.13 (95% CI, 1.09-1.18) for incident coronary heart disease per 1-SD rise in Lp(a)
Kamstrup et al, ⁸ 2009	Mendelian randomization	40 486 Patients from 3 large Danish cohorts: CCHS, CGPS, and CIHS	Causal association between increasing genetically determined Lp(a) levels and the risk of myocardial infarction (HR per doubling of Lp[a] levels, 1.22; 95% CI, 1.09-1.37)
O'Donoghue, ²⁶ 2014	Meta-analysis	18 978 Individuals with coronary artery disease	OR for MACE was 1.40 (95% CI, 1.15-1.71) for the highest vs lowest Lp(a) quantile
UK Biobank ³	Prospective	460 506 Middle-aged individuals with and without ASCVD	Incident or recurrent ASCVD events had an overall HR of 1.11 (95% CI, 1.10-1.12) per 50-nmol/L increment in Lp(a) concentrations
Associação entre LP(a) e Estenose Valvar Aórtica Calcificada			
CCHS and CGPS ⁵	Mendelian randomization	77 680 Danish participants from the general population	When combining all genotypes, a genetic RR for aortic stenosis of 1.6 (95% CI, 1.2-2.1) for a 10-fold increase in Lp(a) concentration was reported
EPIC-Norfolk ⁶	Prospective	17 553 Adults from the general UK population	Participants in the top Lp(a) tertile had an adjusted HR for aortic stenosis of 1.57 (95% CI, 1.02-2.42) compared with participants in the bottom tertile
FOURIER ²⁷	Clinical trial	27 564 Individuals with stable ASCVD taking statins	The adjusted HR for aortic stenosis events was 1.55 (95% CI, 1.17-2.05) per 1-SD increase in Lp(a) levels; LDL-C levels had no association with aortic stenosis
Associação entre LP(a) e AVC isquêmico			
Emerging Risk Factors Collaboration ⁴	Meta-analysis	126 634 Individuals with no prior history of coronary heart disease or stroke from 36 cohorts	Adjusted RR for ischemic stroke was 1.10 (95% CI, 1.02-1.18) per 1-SD rise in Lp(a)
CCHS and CGPS ²⁸	Prospective	60 512 Individuals from the general Danish population	The HR for ischemic stroke was 1.60 (95% CI, 1.24-2.05) for individuals with Lp(a) > 93 mg/dL compared with individuals with Lp(a) < 10 mg/dL

foram um pouco maior entre as mulheres (22 nmol/L) do que entre os homens (17 nmol/L). O risco de doença aterosclerótica cardiovascular associado aos níveis de Lp(a) foi log-linear para níveis acima da mediana, com risco crescente com níveis mais altos de Lp(a). O risco padronizado para doença aterosclerótica cardiovascular foi 11% maior para cada incremento de 50 nmol/L (razão de risco 1,11 por 50 nmol/L [95% CI, 1,10–1,12]), independente de ajuste para fatores de risco tradicionais e com estimativas de efeito semelhantes em todos os grupos raciais e étnicos.

Populações de Ensaios Clínicos

Uma meta-análise de 18.978 indivíduos de 3 grandes populações de pacientes com DAC revelou que os níveis de Lp(a) no quartil mais alto foram associados a um risco 40% maior de eventos cardiovasculares adversos graves (MACE) em comparação com o menor quartil.²⁰

Os dados para populações de prevenção secundária, no entanto, são mistos. Alguns estudos sugerem uma associação atenuada entre Lp(a) e desfechos cardiovasculares em níveis mais baixos de LDL-C, enquanto outros mostram uma associação independente.²¹

Lp(a) e estenose da válvula aórtica calcificada

Há um número crescente de evidências identificando Lp(a) como um forte fator de risco, dependente e potencialmente causal para Estenose Aórtica (EAo) (Tabela 1), tornando Lp(a) o único fator de risco monogênico para EAo relatado até o momento.²² Um estudo com 77.680 participantes do Copenhagen City Heart Study (CCHS) mostrou que níveis elevados de Lp(a) foram positivamente associados a um maior risco de EAo de maneira dependente da concentração. Ao combinar todas as variantes genóticas relacionadas a Lp(a), um aumento de 10 vezes em valores de Lp(a), resultaram em valores significativamente maiores de risco para EAo.²³ Resultados semelhantes foram relatados posteriormente usando um projeto de randomização mendeliana multidirecional das mesmas coortes.²⁴ Análise de 17.553 participantes da Investigação Prospectiva Europeia into Cancer-Norfolk cohort descobriu que indivíduos nos quartis mais elevados versus mais baixos tinha um risco 57% maior de EAo.²⁵

Em uma análise secundária da pesquisa de resultados cardiovasculares adicionais com inibi-

ção de PCSK9 em indivíduos com risco elevado (FOURIER TRIAL) incluindo 27.564 indivíduos com doença aterosclerótica cardiovascular estável tomando estatinas, aumentando os níveis de Lp(a), mas não os níveis de LDL-C, foram associados a um maior risco de eventos subsequentes de EAo (progressão de EAo ou necessidade de substituição da válvula aórtica).²⁶ Finalmente, uma revisão sistemática de 21 estudos, incluindo controle de caso, observacional e estudos genéticos encontraram evidências convincentes para sugerir uma possível associação causal entre Lp(a) elevada e EAo.²⁷

Essas descobertas apoiam a atual recomendação das diretrizes de prevenção primária do American College of Cardiology/American Heart Association, para usar Lp(a) como um fator de aumento de risco que, se medido, favoreceria o início da estatina entre indivíduos na linha limítrofe (5%–7,4%) ou intermediária (7,5%–19,9%) de risco de doença aterosclerótica cardiovascular em 10 anos.

Quando medir Lp(a)

As indicações para medição das concentrações de Lp(a) por painéis de especialistas são heterogêneas. Atualmente, as diretrizes da European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society,²⁸ diretrizes da Canadian Cardiovascular Society²⁹ e as diretrizes do Indian Expert Consensus³⁰ apoiam a dosagem de rotina universal para melhorar a classificação de risco cardiovascular, enquanto as diretrizes europeias de 2021 sobre prevenção de Doença Cardiovascular³¹ reconhecem que o potencial de reclassificação da Lp(a) permanece limitado e que mais estudos são necessários. Diretrizes e declarações de especialistas aumentam a recomendação para a dosagem da Lp(a) em indivíduos com forte histórico familiar de doença aterosclerótica cardiovascular prematura. Embora a triagem em cascata para indivíduos com Lp(a) elevada não tenha sido amplamente apoiada, a triagem sistemática de pacientes com casos índices com Lp(a) alta e hipercolesterolemia familiar parece ser eficaz na identificação de parentes com Lp(a) elevada.³² Por apresentar valores estáveis ao longo da vida de um indivíduo, dados recentes favorecem a medição única de Lp(a) em vez de medições repetidas.³³

As hipóteses iniciais baseadas na composi-

Quando medir LP(a) e definir tratamento	
Guideline de Colesterol – 2018 American College Cardiology/American Heart Association	2019 – European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society Guidelines for Management of Dyslipidaemias
Doença Aterosclerótica cardiovascular não explicada pelos principais fatores de risco	Dosagem ao menos uma vez em cada adulto (Screening universal)
História familiar de Doença Aterosclerótica cardiovascular precoce	LP(a) > 430nmol/L (> 180 mg/dL) é considerado muito alto risco
LP(a) ≥ 125nmol/L (≥ 50 mg/dL) é considerado um fator de risco emergente	2019 HEART UK Consensus Statement
2019 National Lipid Association Scientific Statement	Doença Aterosclerótica Cardiovascular prematura pessoal ou familiar
Doença Aterosclerótica Cardiovascular prematura pessoal ou familiar	Parentes de primeiro grau com LP(a) > 200nmol/L
Severa Hipercolesterolemia Familiar pessoal ou familiar (LDL ≥ 190 mg/dL)	Severa Hipercolesterolemia Familiar familiar
História familiar de elevada LP(a)	Estenose Valvar Aórtica Calcificada
Risco de eventos em 10 anos limítrofe (5 a 7,4%) ou intermediário (7,5 a 19.9%) para considerar uso de estatina	Risco de eventos em 10 anos limítrofe (mas < 15%)
Alto risco para Doença Aterosclerótica Cardiovascular para considerar uso de PCSK9	LP(a) > 90nmol/L (> 180 mg/dL) é considerado alto risco
Resposta parcial para os redutores de LDL	2020 Endocrine Society Lipid Management Guidelines
Recorrência de Doença Aterosclerótica a despeito da terapia otimizada	Doença Aterosclerótica Cardiovascular prematura pessoal ou familiar ou LP(a) elevada.
Estenose Valvar Aórtica Calcificada	LP(a) ≥ 125nmol/L (≥ 50 mg/dL) é considerado um fator de alto risco.
LP(a) ≥ 100nmol/L (≥ 50 mg/dL) é considerado um fator de risco emergente	2021 Canadian Guidelines for Management of Dyslipidemia
	Medida da LP(a) uma vez na vida como screening universal.
	LP(a) > 100nmol/L (> 50 mg/dL) é considerado alto risco

ção da Lp(a) sugeriram que ela poderia contribuir tanto para a aterosclerose (através da porção lipo-proteica) e trombose (através da a porção apo(a) semelhante a plasminogênio). No entanto, resultados de estudos recentes produziram dados dos papéis únicos que conferem efeitos pró-inflamatórios e pró-calcificação específicos à Lp(a). Espera-se que a fração de Lp(a) seja aterogênica devido a sua semelhança com o LDL. Além disso, embora haja muito menos partículas plasmáticas de Lp(a) circulantes do que partículas de LDL, mesmo na presença de Lp(a) em níveis muito altos, a Lp(a) pode ser seletivamente retida na artéria através da ligação de apo(a) à proteínas da matriz extracelular.³⁴ A Lp(a) também carrega fosfolípidios oxidados (OxPLs), que são ligados covalentemente à apo(a). OxPLs são padrões moleculares endógenos associados e reconhecidos pelo sistema imune inato, desencadeando inflamação e calcificação com relevância para doença aterosclerótica cardiovascular. Como consequência desses efeitos, o conteúdo OxPL de Lp(a) pode modular a aterogenicidade da Lp(a). Estudos com PET

18-FDG demonstram maior inflamação da parede arterial em pacientes com Lp(a) elevado e apoia o papel de Lp(a) na promoção da aterosclerose.³⁵

Apo(a) interage com fibrina/fibrinogênio e células endoteliais através de seu forte sítio de ligação à lisina e é encontrado em ateromas humanos e válvulas aórticas calcificadas.

Lp(a), por meio de seu componente OxPL, regula positivamente a molécula de adesão endotelial e a expressão de citocinas e facilita a transmigração de monócitos in vitro. Além disso, Lp(a) é uma potente quimio atraiante para monócitos e regula positivamente a expressão de citocinas de monócitos.³⁵ Embora a inflamação seja uma característica chave da aterosclerose, a mineralização e ossificação da válvula aórtica está interligada. Pacientes com Lp(a) ou OxPL-apoB elevados aumentaram a captação de 18F-NaF na válvula aórtica representativa da atividade calcificante, progressão mais rápida da calcificação da válvula aórtica em série de tomografias computadorizadas e piores resultados clínicos.^{36,37}

Se a Lp(a) contribui para a doença aterosclerótica inibindo diretamente a fibrinólise, promovendo a trombose ou devido ao seu papel na aterosclerose, permanece sem resposta definitiva.

O tratamento padrão de redução de LDL-C e apoB têm eficácia mínima de redução de Lp(a), com algumas estatinas aumentando minimamente os níveis de Lp(a).

Dados de ensaios de anticorpos monoclonais dirigidos contra PCSK9 demonstrou redução dramática do LDL-C em uma média de 50% a 60%, mas também uma modesta redução de Lp(a) de 25% a 30%. Os resultados de uma análise recente sugeriram que a redução de Lp(a) mediada por evolocumabe contribuiu independentemente para a redução de eventos cardiovasculares adversos maiores.³⁸

Além disso, em pacientes com recente síndrome coronariana aguda em terapia otimizada com estatina e LDL-C <70 mg/dL, o alirocumabe reduziu apenas os eventos cardiovasculares adversos maiores em pacientes com níveis de Lp(a) levemente elevados (>13,7 mg/dL); não houve essa interação entre níveis de Lp(a) e benefício do alirocumabe quando o LDL-C foi ≥70 mg/dL. A niacina pode diminuir de forma dependente da dose Lp(a) até 25% a 40%, mas o benefício cardiovascular desta intervenção é desconhecido, e os efeitos adversos dessa medicação cria limitações.³⁹

Tratamentos ineficazes

Embora as estatinas e a ezetimiba não reduzam efetivamente a Lp(a) e são geralmente bem tolerados, eles podem paradoxalmente aumentar suas concentrações em até 30% o que tem efeitos não importantes na DAC incidente.⁴⁰⁻⁴¹ Portanto, é razoável intensificar a terapia com esses agentes em pacientes com Lp(a) elevada para minimizar o risco atribuído ao LDL-C; diretrizes recentes recomendam que em pacientes sem diabetes com idade entre 40 e 75 anos e risco limítrofe (5% a 7,4%) ou intermediário (7,5% a 19,9%), o início de uma estatina deve ser considerado se houver presença de um fator de aumento de risco, como Lp(a) de 50 mg/dL ou maior.⁴²⁻⁴³ Em situações em que o risco cardiovascular permanece incerto, inclusive quando um Lp(a) elevada é o único fator de risco que permanece sem tratamento, a avaliação do escore de cálcio da artéria coronária pode reclassificar o

risco e informar a tomada de decisão compartilhada.⁴² Na verdade, dados recentes sugerem que um Lp(a) elevado e um escore de cálcio da artéria coronária de 100 ou mais estão independentemente associados com risco de doença aterosclerótica cardiovascular, que suporta um papel complementar na estratificação de risco para esses 2 fatores.

Em uma análise do estudo FOURIER, o inibidor de PCSK9 (PCSK9i) evolocumabe reduziu Lp(a) em uma média de 27% em 48 semanas.⁴⁴ Em indivíduos com níveis basais de Lp(a) maiores que a mediana (37 nmol/L), evolocumabe reduziu o risco de mortalidade por DAC, infarto do miocárdio ou revascularização urgente em 23% (HR, 0,77; IC 95%, 0,67-0,88) em comparação com placebo e em 7% (HR, 0,93; 95% CI, 0,80-1,08) naqueles com níveis abaixo da mediana. Os dados do estudo FOURIER também mostraram que o evolocumabe pode reduzir a progressão da EAo (nova ou piora da EA ou necessidade de cirurgia aórtica substituição da válvula) após 1 ano.²⁶

Uma análise pré-especificada do estudo Avaliação de resultados cardiovasculares após uma síndrome coronariana aguda durante o tratamento com alirocumabe (ODYSSEY OUTCOMES) com 18.924 pacientes com síndrome coronariana aguda recente que estavam tomando estatina de alta intensidade demonstrou que o alirocumabe PCSK9i reduziu Lp(a) em 23 % após 4 meses.³⁸ Um nível basal mais alto de Lp(a) foi correlacionado com uma maior magnitude da redução de Lp(a), que, por sua vez, foi associada a uma maior redução no risco de MACE, independente dos níveis de LDL-C. Ambos os estudos sugeriram que a redução da Lp(a) é um fator independente que contribui para a redução de MACE e que os principais benefícios estão em pacientes que têm níveis basais mais altos e/ou grandes reduções em Lp(a). Enquanto o PCSK9i reduz o Lp(a) em aproximadamente 15% a 25% em relação aos valores basais, é difícil quantificar a redução de eventos cardiovasculares atribuídos à diminuição da Lp(a), uma vez que esses medicamentos também reduzem o LDL-C em 50% a 60%. Após a análise do estudo ODYSSEY OUTCOMES revelou uma redução de 30% no risco de MACE associado ao alirocumabe em pacientes com LDL-C menor que 70mg/dL somente quando os níveis de Lp(a) eram maiores que a mediana (13,7mg/dL).⁴⁵ Esses resultados sugerem que a redução de Lp(a) pode contribuir para benefício car-

diovascular adicional ou que Lp(a) alto identifica pacientes que são mais suscetíveis ao efeito estabilizador de placa, propriedades do PCSK9i. No geral, esses medicamentos são bem tolerados e pode causar reações leves no local da injeção com pouca frequência sem promover um excesso na descontinuação da droga.

Novos tratamentos

As terapias baseadas em ácido nucleico têm como alvo o RNA mensageiro (mRNA) produto do gene LPA e incluem o oligonucleotídeo antisense (ASO) e drogas de RNA de pequena interferência (siRNA). Três estudos estão em andamento para testar essas novas medicações. O LP(a) HORIZON – fase 3 – que avaliará 7680 indivíduos de 18-80 anos, com Doença Aterosclerótica Cardiovascular (Infarto do Miocárdio (IM), Doença arterial Periférica (DAP) e AVC isquêmico) e LP(a) ≥ 70 mg/dL, para usar placebo ou Pelacarsen, tendo end point primário o tempo para a primeira ocorrência de MACE, tais como morte cardiovascular, IM não fatal, AVC não fatal e revascularização de urgência, com resultados parciais previstos para Junho de 2024; OCEAN (a)-DOSE, fase 2 – com 240 adultos de 18 a 80 anos, com Doença Aterosclerótica cardiovascular e LP(a) ≥ 150 nmol/L, onde será usado placebo e 4 grupos ativos usando Olpasiran, tendo end point a mudança na LP(a) em 36 semanas, com previsão de conclusão para abril de 2023; e MultiSELECT que avaliará 1000 adultos de 18 a 70 anos, com LP(a) ≥ 120 nmol/L, LDL < 100 e progressão de Doença Aterosclerótica cardiovascular, para a realização de aferese semanal ou a máxima dose tolerada de redutor de colesterol, tendo end point primário a proporção de eventos (IM, revascularização, AVC ou ataque isquêmico transitório e mortalidade cardiovascular).

Conclusões

A carga epidemiológica da Lp(a) é substancial, estimando-se que cerca de 20% a 25% da população tenham concentrações elevadas (embora a definição de elevada seja um tanto arbitrária). Lógica epidemiológica e estudos genéticos apoiam fortemente uma associação causal entre concentrações elevadas de Lp(a) e risco aumentado de doença aterosclerótica cardiovascular e, em menor grau, EAo. O risco cardiovascular residual de níveis elevados de Lp(a), independentemente

da otimização do LDL-C e do uso de estatinas, intensificou o interesse na redução da Lp(a). Na tomada de decisão clínica de quando devemos iniciar o uso de estatinas, particularmente na prevenção primária, a dosagem da LP(a) e da avaliação da carga aterosclerótica presente (Escore de Cálculo Coronário e presença de estenose valvar Aórtica) podem ajudar a estabelecer a melhor linha de investigação e intervenção.

Referências:

1. Xu J, Murphy SL, Kockanek KD, Arias E. Mortality in the United States, 2018. NCHS Data Brief. 2020;355:1–8.
2. Dhindsa DS, Sandesara PB, Shapiro MD, Wong ND. The evolving understanding and approach to residual cardiovascular risk management. *Front Cardiovasc Med.* 2020;7:88. doi: 10.3389/fcvm.2020.00088
3. I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da SBC - Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 87, Nº 3, Setembro 2006.
4. Grundy SM, Stone NJ. Elevated apolipoprotein B as a risk-enhancing factor - in 2018 cholesterol guidelines. *J Clin Lipidol.* 2019;13:356–359. doi:10.1016/j.jacl.2019.05.009
5. Berg K. A new serum type system in man—the LP system. *Acta Pathol Microbiol Scand.* 1963;59:369–382. doi: 10.1111/j.1699-0463.1963.tb01808.x
6. Kostner KM, Kostner GM. Lipoprotein (a): a historical appraisal. *J Lipid Res.* 2017;58:1–14. doi: 10.1194/jlr.R071571
7. Tsimikas S, Fazio S, Ferdinand KC, Ginsberg HN, Koschinsky ML, Marcovina SM, Moriarty PM, Rader DJ, Remaley AT, Reyes-Soffer G, et al. NHLBI Working Group recommendations to reduce lipoprotein(a)-mediated risk of cardiovascular disease and aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol.* 2018;71:177–192. doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.014
8. Saleheen D, Haycock PC, Zhao W, Rasheed A, Taleb A, Imran A, Abbas S, Majeed F, Akhtar S, Qamar N, et al. Apolipoprotein(a) isoform size, lipoprotein(a) concentration, and coronary artery disease: a mendelian randomisation analysis. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2017;5:524–533. doi:10.1016/S2213-8587(17)30088-8
9. Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di Angelantonio E, Thompson A, White IR, Marcovina SM, Collins R, Thompson SG, Danesh J; Emerging Risk Factors Collaboration. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and non-vascular mortality. *JAMA.* 2009;302:412–423. doi:10.1001/jama.2009.1063
10. Bennet A, Di Angelantonio E, Erqou S, Eiriksdottir G, Sigurdsson G, Woodward M, Rumley A, Lowe GD, Danesh J, Gudnason V. Lipoprotein(a) levels and risk of future coronary heart disease: large-scale prospective data. *Arch Intern Med.* 2008;168:598–608. doi: 10.1001/archinte.168.6.598
11. Clarke R, Peden JF, Hopewell JC, Kyriakou T, Goel A, Heath SC, Parish S, Barlera S, Franzosi MG, Rust S, et al; PROCARDIS Consortium. Genetic variants associated with Lp(a) lipoprotein level and coronary disease. *N Engl J Med.* 2009;361:2518–2528. doi: 10.1056/NEJMoa0902604

12. Afshar M, Kamstrup PR, Williams K, Sniderman AD, Nordestgaard BG, Thanassoulis G. Estimating the population impact of Lp(a) lowering on the incidence of myocardial infarction and aortic stenosis—brief report. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2016;36:2421–2423. doi: 10.1161/ATVBAHA.116.308271
13. Tsimikas S, Fazio S, Ferdinand KC, Ginsberg HN, Koschinsky ML, Marcovina SM, Moriarty PM, Rader DJ, Remaley AT, Reyes-Soffer G, et al. NHLBI Working Group recommendations to reduce lipoprotein(a)-mediated risk of cardiovascular disease and aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol.* 2018;71:177–192. doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.014
14. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberg ZD, Hahn EJ, Himmelfarb CD, Khera A, Lloyd-Jones D, McEvoy JW, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation.* 2019;140:e596–e646. doi: 10.1161/CIR.0000000000000678
15. Marcovina SM, Koschinsky ML, Albers JJ, Skarlatos S. Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute workshop on lipoprotein(a) and cardiovascular disease: recent advances and future directions. *Clin Chem.* 2003;49:1785–1796. doi: 10.1373/clinchem.2003.023689
16. Marcovina SM, Clouet-Foraison N, Koschinsky ML, Lowenthal MS, Orquillas A, Boffa MB, Hoofnagle AN, Vaisar T. Development of an LC-MS/MS proposed candidate reference method for the standardization of analytical methods to measure lipoprotein(a). *Clin Chem.* 2021;67:490–499. doi:10.1093/clinchem/hvaa324
17. Kamstrup PR, Benn M, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Extreme lipoprotein(a) levels and risk of myocardial infarction in the general population: the Copenhagen City Heart study. *Circulation.* 2008;117(2):176–184. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.715698
18. Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, et al; Emerging Risk Factors Collaboration. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. *JAMA.* 2009;302(4):412–423. doi:10.1001/jama.2009.1063
19. Patel AP, Wang M, Pirruccello JP, Ellinor PT, Ng K, Kathiresan S, Khera AV. Lp(a) (lipoprotein[a]) concentrations and incident atherosclerotic cardiovascular disease: new insights from a large national biobank. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2021;41:465–474. doi: 10.1161/ATVBAHA.120.315291
20. O'Donoghue ML, Morrow DA, Tsimikas S, et al. Lipoprotein (a) for risk assessment in patients with established coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol.* 2014;63(6):520–527. doi:10.1016/j.jacc.2013.09.042
21. Kouvari M, Panagiotakos DB. The role of lipoprotein (a) in primary and secondary cardiovascular disease prevention: a systematic review of epidemiological studies. *Curr Opin Cardiol.* 2019;34(4):424–434. doi:10.1097/HCO.0000000000000628
22. Thanassoulis G. Lipoprotein (a) in calcific aortic valve disease: from genomics to novel drug target for aortic stenosis. *J Lipid Res.* 2016;57(6):917–924. doi:10.1194/jlr.R051870
23. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Elevated lipoprotein(a) and risk of aortic valve stenosis in the general population. *J Am Coll Cardiol.* 2014;63(5):470–477. doi:10.1016/j.jacc.2013.09.038
24. Langsted A, Varbo A, Kamstrup PR, Nordestgaard BG. Elevated lipoprotein(a) does not cause low-grade inflammation despite causal association with aortic valve stenosis and myocardial infarction: a study of 100,578 individuals from the general population. *J Clin Endocrinol Metab.* 2015;100(7):2690–2699. doi:10.1210/jc.2015-1096
25. Arsenault BJ, Boekholdt SM, Dube MP, et al. Lipoprotein(a) levels, genotype, and incident aortic valve stenosis: a prospective mendelian randomization study and replication in a case-control cohort. *Circ Cardiovasc Genet.* 2014;7(3):304–310. doi:10.1161/CIRCGENETICS.113.000400
26. Bergmark BA, O'Donoghue ML, Murphy SA, et al. An exploratory analysis of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibition and aortic stenosis in the FOURIER trial. *JAMA Cardiol.* 2020;5(6):709–713. doi:10.1001/jamacardio.2020.0728
27. Guddeti RR, Patil S, Ahmed A, et al. Lipoprotein(a) and calcific aortic valve stenosis: a systematic review. *Prog Cardiovasc Dis.* 2020;63(4):496–502. doi:10.1016/j.pcad.2020.06.002
28. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J.* 2020;41(1):111–188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455
29. 24. Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ, et al. 2021 Canadian Cardiovascular Society guidelines for the management of dyslipidemia for the prevention of cardiovascular disease in adults. *Can J Cardiol.* 2021;37(8):1129–1150. doi:10.1016/j.cjca.2021.03.016
30. Puri R, Mehta V, Iyengar SS, et al. Lipid association of India expert consensus statement on management of dyslipidemia in Indians 2020: part III. *J Assoc Physicians India.* 2020;68(11 [special]):8–9.
31. 45. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al; ESC National Cardiac Societies; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur Heart J.* 2021;42(34):3227–3337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484
32. Ellis KL, Perez de Isla L, Alonso R, Fuentes F, Watts GF, Mata P. Value of measuring lipoprotein(a) during cascade testing for familial hypercholesterolemia. *J Am Coll Cardiol.* 2019;73(9):1029–1039. doi:10.1016/j.jacc.2018.12.037
33. Trinder M, Paruchuri K, Haidermota S, et al. Repeat measures of lipoprotein(a) molar concentration and cardiovascular risk. *J Am Coll Cardiol.* 2022;79(7):617–628. doi:10.1016/j.jacc.2021.11.055
34. Kamstrup PR. Lipoprotein(a) and cardiovascular disease. *Clin Chem.* 2021;67:154–166. doi: 10.1093/clinchem/hvaa247
35. van der Valk FM, Bekkering S, Kroon J, Yeang C, Van den Bossche J, van Buul JD, Ravandi A, Nederveen AJ, Verberne HJ, Scipione C, et al. Oxidized phospholipids on lipoprotein(a) elicit arterial wall inflammation and an inflammatory monocyte response in humans. *Circulation.* 2016;134:611–624. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.020838
36. Capoulade R, Chan KL, Yeang C, Mathieu P, Bossé Y, Dumesnil JG, Tam JW, Teo KK, Mahmut A, Yang X, et al. Oxidized phospholipids, lipoprotein(a), and progression of calcific aor-

tic valve stenosis. *J Am Coll Cardiol.* 2015;66:1236–1246. doi: 10.1016/j.jacc.2015.07.020

37. Zheng KH, Tsimikas S, Pawade T, Kroon J, Jenkins WSA, Doris MK, White AC, Timmers NKLM, Hjortnaes J, Rogers MA, et al. Lipoprotein(a) and oxidized phospholipids promote valve calcification in patients with aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol.* 2019;73:2150–2162. doi:10.1016/j.jacc.2019.01.070

38. Bittner VA, Szarek M, Aylward PE, Bhatt DL, Diaz R, Edelberg JM, Fras Z, Goodman SG, Halvorsen S, Hanotin C, et al; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Effect of alirocumab on lipoprotein(a) and cardiovascular risk after acute coronary syndrome. *J Am Coll Cardiol.* 2020;75:133–144. doi: 10.1016/j.jacc.2019.10.057

39. Landray MJ, Haynes R, Hopewell JC, Parish S, Aung T, Tomson J, Wallendszus K, Craig M, Jiang L, Collins R, et al; HPS Thrive Collaborative Group. Effects of extended-release niacin with laropiprant in high-risk patients. *N Engl J Med.* 2014;371:203–212. doi:10.1056/NEJMoa1300955

40. Willeit P, Ridker PM, Nestel PJ, et al. Baseline and on-statin treatment lipoprotein(a) levels for prediction of cardiovascular events: individual patient-data meta-analysis of statin outcome trials. *Lancet.* 2018;392(10155):1311–1320. doi:10.1016/S0140-6736(18)31652-0

41. Tsimikas S, Gordts PLSM, Nora C, Yeang C, Witztum JL. Statin therapy increases lipoprotein(a) levels. *Eur Heart J.* 2020;41(24):2275–2284. doi:10.1093/eurheartj/ehz310

42. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation.* 2019;139(25):e1082–e1143.

43. Wilson DP, Jacobson TA, Jones PH, et al. Use of lipoprotein(a) in clinical practice: a biomarker whose time has come. a scientific statement from the National Lipid Association. *J Clin Lipidol.* 2019;13 (3):374–392. doi:10.1016/j.jacl.2019.04.010

44. O'Donoghue ML, Fazio S, Giugliano RP, et al. Lipoprotein(a), PCSK9 inhibition, and cardiovascular risk. *Circulation.* 2019;139(12):1483–1492. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037184

45. Schwartz GG, Szarek M, Bittner VA, et al; ODYSSEY Outcomes Committees and Investigators. Lipoprotein(a) and benefit of PCSK9 inhibition in patients with nominally controlled LDL cholesterol. *J Am Coll Cardiol.* 2021;78 (5):421–433. doi:10.1016/j.jacc.2021.04.102

Santa Joana Recife Diagnóstico - call center: (81) 4002.2828

Cardiologia Nuclear - Tomografia Cardiovascular • Médicos Responsáveis: Eduardo Paixão e Carlos Ximenes
Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Diretor do Laboratório de Cardiologia Nuclear do Hospital Santa Joana Recife • As opiniões aqui apresentadas não representam necessariamente a opinião do Hospital Santa Joana e Santa Joana Diagnóstico e são de responsabilidade do editor e das fontes citadas. Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Qual é o Poder do Escore de Cálcio Zero na Determinação do Valor Preditivo no Paciente Sintomático ?

A identificação da isquemia miocárdica tem sido uma excelente ferramenta diagnóstica para selecionar os pacientes que necessitarão de uma angiografia coronária invasiva e subsequente revascularização. Contudo, muitos pacientes sintomáticos com suspeita de Doença Arterial Coronária (DAC) não demonstram isquemia.¹⁻⁴ Estratégias alternativas são necessárias para melhorar o encaminhamento para testes de isquemia.

Atualmente, as diretrizes europeias recomendam que os médicos estimem a probabilidade pré-teste de DAC usando a avaliação de risco de Diamond-Forrester que usa a idade, sexo e sinto-

mas cardíacos.⁵⁻⁶ Adicionais informações sobre o perfil clínico dos pacientes, como presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares, e Escore de Cálcio Coronário (ECC), detém potencial para refinar ainda mais esta avaliação.⁷

O ECC parece particularmente desejável, uma vez que é facilmente realizada por meio de uma tomografia computadorizada (TC) que não requer injeção intravenosa de contraste iodado, com baixa exposição à radiação e custos mais baixos. Além disso, a extensão da carga aterosclerótica vista pelo ECC foi descrita como correlacionando-se bem com a presença de isquemia.⁸⁻⁹

Isquemia Miocárdica Induzida por DAC obstrutiva

Figura 1: J Nucl Cardiol 2023;30:178-88

No entanto, o uso ideal do ECC para melhorar essa avaliação ainda não foi definido em estudos com grandes populações.

Recentemente foi publicado por van den Hoogen e col.¹⁰ um estudo onde foi comparado três modelos para prever DAC obstrutiva com isquemia miocárdica utilizando Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) em pacientes sintomáticos com suspeita de DAC: (1) um modelo básico: incluindo idade, sexo e característica da dor, (2) um modelo de fatores de risco, adicionando fatores de risco clássicos aos dados básicos, e (3) um modelo de ECC, adicionando o ECC ao modelo de fatores de risco.

Foram utilizados pacientes sintomáticos com suspeita de DAC submetidos ao ECC e angiotomografia das coronárias e imagem de perfusão miocárdica por tomografia por emissão de pósitrons (PET). DAC obstrutiva foi definida como suspeita de estenose da artéria coronária > 50% na angiotomografia com isquemia miocárdica no PET. Um total de 647 pacientes (idade média 62 ± 9 anos, 45% homens) foram submetidos a ECC, Angiotomo e PET. DAC obstrutiva com isquemia miocárdica no PET esteve presente em 151 (23%) pacientes. ECC foi independentemente associado com isquemia miocárdica (P < 0,001). O poder discriminatório de isquemia para o modelo que utilizou o ECC foi superior sobre o modelo básico e modelo de fator de risco (P < 0,001). Os autores concluíram que ao adi-

cionar o ECC ao modelo, incluindo idade, sexo, sintomas cardíacos e número de fatores de risco, houve um aumento na precisão para prever DAC obstrutiva com isquemia miocárdica pelo PET em pacientes sintomáticos com suspeita de DAC.

O ECC médio nessa população foi de 32 (0-281). Do total, 35% tinham ECC zero e 65% tinham um ECC 1. Pacientes com isquemia miocárdica induzida por DAC obstrutiva tinham um ECC maior em comparação com aqueles sem isquemia (422 (117-1047) vs 5 (0-136), p < 0,001). A maioria dos pacientes com isquemia tinham um ECC 400 (53%). Além disso, a frequência de isquemia aumenta com o aumento do ECC: 2% com ECC = zero; 17% com ECC = 1-99; 30% para ECC = 100-399 e 64% para ECC 400 (p < 0,001) – figura 1.

Consequentemente, o Valor Preditivo Negativo (VPN) para um ECC = zero foi de 97,8% e esse valor varia ligeiramente de acordo com a presença de sintomas: 98,5% para pacientes com dor não anginosa, 97,6% para angina típica, 96% para dispneia aos esforços—figura 2. Contrariamente, o Valor Preditivo Positivo (VPP) para ECC 1 foi de apenas 34,6% e diferenciou de acordo com a presença de sintomas: 29,7% para pacientes com dor não anginosa, 45,5% para aqueles com angina típica e 31,1% para aqueles com dispneia aos esforços. Quando se utiliza um ponto de corte de ECC < 100 e ECC 100, o VPN foi de 91,6% e o VPP foi de 46,5%.

Figura 3

Como podemos utilizar o poder do cálcio zero? O valor do ECC zero para evitar exames subsequentes vai depender do risco de não ter placas calcificadas na população estudada, que pode ser maior em pacientes mais jovens e portadores de doenças inflamatórias sistêmicas. Nessas populações, o ECC zero poderá fazer com que não sejam avaliados pacientes com disfunção microvascular ou placas não obstrutivas com algum grau de isquemia, perdendo-se a oportunidade de tratar efetivamente os sintomas ou instituir tratamento para melhorar a função microvascular. Há dados que demonstram pacientes com disfunção microvascular como tendo um risco maior. Dados recentes com muitos pacientes sintomáticos submetidos a estudo com Rubídio-82 PET com ECC zero, mostraram que 10% tinham alterações perfusionais e uma reserva de fluxo miocárdica < 2, o que define disfunção microvascular. Evidências demonstram que a disfunção vascular coronária pode preceder ou coexistir com aterosclerose não obstrutiva de alto risco sem calcificação coronária.¹¹ Em uma meta-análise de pacientes com dor torácica estável, 13% dos pacientes com ECC zero tinham placas não obstrutivas na angiotomografia coronária. Ainda que pacientes

com ECC zero nessa meta-análise tivessem um risco baixo no curto prazo (<1% de eventos anuais em um follow up médio < 3 anos com angina estável) esses pacientes tinham um risco maior no longo prazo. Na figura 3, é possível avaliar validações multimodalidade do poder do cálcio zero em prever o valor preditivo.

Desta forma, devemos considerar a reavaliação do ECC em um período < 10 anos naquelas populações onde o risco de DAC não calcificada seja maior. Dados já bem estabelecidos

Figura 4

dos demonstram que pacientes avaliados pelo escore de Framingham, demonstram uma reserva de fluxo coronário inversamente proporcional ao risco definido por este escore.¹² Quanto maior o escore menor a reserva de fluxo coronário.

Nestes casos, na ausência de cálculo coronário, a hipótese de disfunção microvascular deve ser considerada em pacientes sintomáticos e uma abordagem agressiva dos fatores de risco, pode repercutir na melhora da função microvascular. No estudo DIAD do Dr. Frans Wackers da Yale University, publicado no *Diabetes Care*¹³, que avaliou pacientes diabéticos assintomáticos sem DAC conhecida, a Cintilografia de Perfusão Miocárdica revelou 22% de defeitos de perfusão, onde apenas 6% eram isquemia severa. Cerca de 3 anos após, o autor reavaliou esses pacientes no DIAD 2 e demonstrou uma não antecipada redução de 79% na prevalência de isquemia miocárdica.¹⁴ Quando avaliou a utilização de medicamentos como Inibidores da Enzima Conversora da angiotensina (IECA), estatinas e aspirina, a prevalência dessas medicações foi significativamente maior entre os pacientes que tiveram resolução da isquemia, fato esse, que reforça o papel da terapia clínica agressiva modificando a dinâmica microvascular. Na figura 4, podemos ver as imagens da CPM no início do estudo e após 3 anos.

Em resumo, esse estudo de van den Hoogen e col.¹⁰ permite evidências do papel do ECC zero em pacientes sintomáticos, para evitar testes adicionais desnecessários. Entretanto, devemos ter julgamento criterioso em populações onde o risco de placas não calcificadas é maior. Estudos adicionais serão necessários para avaliar pacientes com ECC zero e sintomáticos, particularmente naqueles com carga inflamatória e ateroscleróticas maiores, objetivando melhor avaliar a reserva de fluxo miocárdico.

Referência:

1. Tonino PA, Fearon WF, De Bruyne B, et al. Angiographic versus functional severity of coronary artery stenoses in the FAME study fractional flow reserve versus angiography in multivessel evaluation. *J Am Coll Cardiol* 2010;55:2816-21.

2. Park SJ, Kang SJ, Ahn JM, et al. Visual-functional mismatch between coronary angiography and fractional flow reserve. *JACC Cardiovasc Interv* 2012;5:1029-36.

3. Layland J, Oldroyd KC, Curzen N, et al. Fractional flow reserve vs. angiography in guiding management to optimize outcomes in non-ST-segment elevation myocardial infarction: the British Heart Foundation FAMOUS-NSTEMI randomized trial. *Eur Heart J* 2015;36:100-11.

4. Ahmadi A, Stone GW, Leipsic J, et al. Association of coronary stenosis and plaque morphology with fractional flow reserve and outcomes. *JAMA Cardiol* 2016;1:350-7.

5. Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical-diagnosis of coronary-artery disease. *New Engl J Med* 1979;300:1350-8.

6. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2020;41:407-77.

7. Winther S, Bottcher M, Jorgensen HS, et al. Coronary calcium score may replace cardiovascular risk factors as primary risk stratification tool before kidney transplantation. *Transplantation* 2016;100:2177-87

8. Berman DS, Wong ND, Gransar H, et al. Relationship between stress-induced myocardial ischemia and atherosclerosis measured by coronary calcium tomography. *J Am Coll Cardiol* 2004;44:923-30.

9. He ZX, Hedrick TD, Pratt CM, et al. Severity of coronary artery calcification by electron beam computed tomography predicts silent myocardial ischemia. *Circulation* 2000;101:244-51

10. Inge J. van den Hoogen. Incorporating coronary artery calcium scoring in the prediction. *J Nucl Cardiol* 2023;30:178-88

11. Agha AM, Pacor J, Grandhi GR, et al. The prognostic value of CAC zero among individuals presenting with chest pain: a metaanalysis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022;15:1745-57

12. Sharmila Dorbala; Marcelo DiCarli. Coronary vasodilator reserve and Framingham risk scores in subjects at risk for CAD. *J Nucl Cardiol* 2006;13:761-7

13. Frans J.Th. Wackers, MD; Lawrence H. Young; Detection of Silent Myocardial Ischemia in Asymptomatic Diabetic Subjects: The DIAD study. *Diabetes Care* 2004;27(8):1954-1961;

14. Frans J. Th. Wackers, MD; Deborah A. Chyun, PHD; Resolution of Asymptomatic Myocardial Ischemia in Patients With Type 2 Diabetes in the Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics (DIAD) Study. *Diabetes Care* 2007;30(11):2892-2898

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco •

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

A Navalha de Ockham Aplicada a Cardiologia Nuclear

Quando duas teorias são concorrentes e podem ser ambas adequadas para explicar um dado fenômeno, deve-se preferir a mais simples. Como qualquer conjunto de fatos pode ser explicado por um número de hipóteses, no mínimo poupa-se tempo se for testada primeiro a hipótese mais simples. Podemos exemplificar de forma simples esse princípio – quando uma pessoa recusa reiteradamente um convite seu para um encontro; pode ser porque ela anda super ocupada ultimamente, ou porque aceitar a deixaria nervosa demais, ou ainda porque você ainda não sugeriu um local atraente. A explicação mais simples, contudo - e a presunção normal dessas circunstâncias -, é que tal pessoa não gosta de você. Até que ela expresse o contrário, você só tem a ganhar admitindo isso, se quiser poupar energia.

Um monge franciscano nascido em 1285 na aldeia de Ockham (ou Occam) em Surrey, na Inglaterra propagou esse princípio e simplificou esse pensamento já antigo àquela época. Ele se chamava William de Ockham (ou Guilherme de Occam) e esse princípio ficou conhecido como a Navalha de Ockham. Ele se tornou conhecido quando foi cursar teologia na Universidade de Oxford. Seus comentários e teorias, tais como o fato de achar que Deus não precisava da intervenção de mortais

para operar a sua vontade, encontrou grande resistência, e após ser acusado publicamente de ser herético foi obrigado a deixar a universidade, terminando seus estudos em Paris, onde não causou menos problemas.

O Papa João XXII o exilou por 4 anos em Avignon. Em 1349 fugiu para Monique onde pôde exercitar seus pensamentos de forma mais livre, sucumbindo possivelmente a peste negra em 1349.

Quando usada corretamente, a navalha de Ockham funciona. Se dois programas de computador realizam a mesma tarefa, aquele com menos código é inevitavelmente mais eficiente. O diagnóstico médico mais simples geralmente é correto; os médicos residentes costumam ser ensinados a pensar em cavalos, não em zebras, quando ouvem o som de cascos.

Em áreas como a medicina, esse princípio nos estimula diante de uma avaliação diagnóstica a eliminar elementos desnecessários. Então, quando duas hipóteses têm igual potencial de explicar uma situação, recomenda-se escolher a mais simples. Usa-se a navalha para cortar.

Diante de um laudo de um exame, a simplicidade e concisão dos dados devem ser descritos de forma elegante e efetivos, facilitando a compres-

são daquele que lê. Portanto, quando um exame é laudado, devemos procurar responder a algumas perguntas:

1. As partes desnecessárias foram excluídas?
2. Usou linguagem simples, coloquial e direta?
3. Está direcionada ao público-alvo?
4. Qualquer pessoa pode entender a mensagem?
5. O público-alvo conseguirá entender o valor do serviço e como ele se direciona as suas necessidades?

Usar a navalha de Ockham no trabalho cotidiano de um laboratório de cardiologia nuclear pode ser uma forma interessante de atender as demandas dos clientes – o cardiologista clínico.

A Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) é uma ferramenta valiosa no tratamento de pacientes com Doença Arterial Coronária (DAC). Com sua capacidade única de avaliar a perfusão no nível celular e avaliar a perfusão no pico estresse, a CPM desempenha um papel importante no diagnóstico da DAC, estabelecendo prognósticos, avaliando eficácia da terapia e avaliação da viabilidade. A importância clínica da CPM se reflete em parte em seu uso, com crescimento contínuo há décadas em todo o mundo.¹⁻³

A CPM é um complexo processo de imagem fisiológica, que a expõe a várias armadilhas e artefatos potenciais que podem limitar a utilidade do estudo. Artefatos e armadilhas podem surgir a qualquer estágio no processo da CPM e podem ser agrupados em questões relacionadas ao paciente, ao equipamento ou ao tecnólogo. Por exemplo, o movimento do paciente claramente se origina no paciente, mas o tecnólogo tem o papel de reconhecê-lo e, quando apropriado, usar os recursos de correção de movimento do equipamento para minimizar seu efeito no estudo. O tecnólogo desempenha um papel fundamental nestes passos. Outros problemas, incluindo anormalidades cardíacas como isquemia balanceada e cardiomiopatia hipertrófica, são mais apropriadamente classificados como armadilhas de interpretação. Esses aspectos não decorrem de qualquer limitação do procedimento em si. Os médicos que interpretam esses dados devem estar familiarizados com eles para garantir uma avaliação adequada do estudo.⁴⁻⁵

A CPM avalia o fluxo coronário relativo. Essa limitação é responsável por uma armadilha potencial: sub reconhecimento de doença multiarterial. Se houver diminuição da perfusão em todas as paredes, as anormalidades podem não ser reconhecidas, particularmente se a diminuição é de uma magnitude semelhante em todo o miocárdio (a chamada “isquemia balanceada”). Ainda assim, enquanto a sensibilidade para identificação de doença multiarterial em pacientes com 3 vasos doentes é de aproximadamente 60%, geralmente há alguma anormalidade associada presente – (como a dilatação transitória do VE, queda da fração de ejeção no estresse, importantes alterações isquêmicas de ST, sintomatologia em baixa carga), de modo que a identificação de algum grau de doença arterial coronariana nesse cenário permanece alto, em 95%-98%.⁶⁻⁷

Preparação do paciente

A primeira etapa na otimização de um exame é o adequado preparo do paciente. A escolha do protocolo de estresse é importante. Se na anamnese inicial no consultório, o cardiologista clínico identifica uma incapacidade de o paciente realizar no mínimo 5 METS em um estresse na esteira, a escolha do estresse farmacológico, permitirá uma melhor acurácia diagnóstica. Se o paciente realizará o protocolo com estresse físico, deverá vestir-se de forma adequada a permitir o adequado esforço físico. Se essa for a opção, que o paciente seja adequadamente orientado e estimulado durante o esforço a realizar um estresse sintoma limitado e dentro dos parâmetros metabólicos definidos para sua idade. A escolha do protocolo de estresse deverá ser o mais apropriado a condição física do paciente. Se a opção for pelo estresse farmacológico, que o preparo da alimentação e suspensão de medicações e alimentos que contenham metilxantinas sejam observados no intervalo solicitado. Que diante de anormalidades eletrocardiográficas, reconhecidas capazes de reduzir a acurácia do exame quando submetido a um determinado tipo de estresse, como por exemplo, o paciente portador de BRE submetido a estresse físico, onde a probabilidade de falso positivo é muito elevada, a opção pelo estresse farmacológico, permitirá uma melhor especificidade.

Equipe técnica

É fundamental para um bom funcionamento de um serviço de cardiologia nuclear uma equipe técnica treinada e atenta aos detalhes. A movimentação do paciente quando da aquisição das imagens, é uma reconhecida e comum causa de artefatos. A movimentação do tórax de até um pixel (3,25mm) usualmente não causa problemas relevantes, porém a movimentação de 2 ou mais pixels tem um grande potencial de causar importantes artefatos e o técnico tem como obrigação identificar esses problemas para corrigi-lo ou repetir a aquisição das imagens. Problemas na sincronização dos batimentos cardíacos podem reduzir a eficiência do

Sem movimento 1 PIXEL 2 PIXEL 3 PIXEL
 Reprodução de artefatos criados por movimentação do tórax durante a aquisição das imagens de uma CPM

cálculo da fração de ejeção e da contratilidade e interferir na acurácia dessa avaliação. A presença de atividade subdiafragmática pode interferir na interpretação da captação da parede inferior ou lateral e algumas técnicas devem ser seguidas pelo técnico para evitar ou se necessário repetir a aquisição das imagens evitando-se interpretações equivocadas.

Uma fase crítica é o processamento das imagens que requer treinamento continuado de toda a equipe de técnicos. Um exame mal processado poderá resultar em interpretação equivocada e a presença do cardiologista nuclear durante todo o processo da realização dos exames, permitirá identificar e orientar a devida correção.

Um ponto redutor de especificidade da CPM é a presença de atenuações, principal-

mente diafragmática e de mama e técnicas apropriadas deverão ser realizadas para identificar e quando possível corrigir tal problema.

A cardiologia nuclear passou a ter um papel crucial no manuseio da DAC que resultou em um grande crescimento na sua demanda a partir do início dos anos 90, e três pontos foram fundamentais para isso. Primeiramente, o desenvolvimento do MIBI, fármaco que quando ligado ao tecnécio (Tc99m) permitiu uma melhor sensibilidade e especificidade na detecção da DAC. As características físicas do Tc99m com fótons com maior energia do que o Tálcio-201, radioisótopo utilizado até então, e menor meia vida, permitiram imagens de melhor qualidade com uma menor dosimetria de radiação. A possibilidade de um gerador de tecnécio no laboratório permitiu uma disponibilidade muito maior de material radioativo a qualquer hora. A segunda grande virada no desempenho da cardiologia nuclear ocorreu a partir da criação da Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear (ASNC) que permitiu ao cardiologista clínico treinamento apropriado para conduzir e realizar CPM. A visão e a sensibilidade clínica do cardiologista na realização da CPM, acrescentou qualidade e acurácia ao exame. Isso resultou, no terceiro grande pilar do desenvolvimento da especialidade que foi a padronização dos protocolos e a grande massa de evidências clínicas que demonstrou o enorme valor diagnóstico e prognóstico do exame.

Cardiologista Nuclear

Esse componente do exame é fundamental para a melhor acurácia diagnóstica. Ao realizar o exame o cardiologista nuclear, em sua anamnese, estabelece uma probabilidade pré-teste para a presença de DAC significativa naquele paciente, baseado em sintomas e na presença de comorbidades. Dessa forma, o cardiologista nuclear com seu treinamento como cardiologista clínico, avalia o exame como um todo, e não apenas como uma imagem não contextualizada. Serão imagens obtidas em um paciente com uma probabilidade estabelecida previamente, onde dados clínicos ocorridos durante os exames como reprodução de sintomas típicos, dados hemodinâmicos, perfusionais ou não, alterações eletrocardiográficas, presen-

ça de arritmias entre outras, podem direcionar o diagnóstico de forma mais acurada.

Laudo simplificado

A ASNC desde o final dos anos 90, criou normas de elaboração dos laudos dos exames de CPM, estimulando a realização de laudos simples,

gista nuclear é treinado para ser claro, objetivo e simples, fazendo com que o cardiologista clínico tenha facilmente em mãos todas as informações necessárias.

Discussão do caso clínico

O paciente avaliado é um homem com 63

Acima—Traçado eletrocardiográfico de repouso; Abaixo—traçado eletrocardiográfico no pico do estresse

demonstrando claramente ao cardiologista clínico os dados efetivamente relevantes, onde a capacidade física alcançada, sintomas presentes, alterações eletrocardiográficas, arritmias, além dos dados perfusionais, são descritos em conjunto, facilitando a compressão do cardiologista clínico. Nessa diretriz da ASNC há claras recomendações para evitar-se descrições dúbias, ou terminologias que geram incertezas, tais como alterações mínimas ou discretíssimas anormalidades. O cardiolo-

gista nuclear, com antecedentes de diabetes de longa data e hipertensão arterial, que em avaliação inicial com seu médico, não conseguiu concluir o teste ergométrico em esteira por fadiga física e não atingiu a FC submáxima prevista para sua idade, possivelmente pelo uso de betabloqueador (BB). Desta forma, foi encaminhado para a realização de uma CPM. Com o devido preparo, o paciente suspendeu o uso do BB 3 dias antes da realização do exame e utilizando o protocolo de

Acima— Cortes em eixo curto, eixo longo vertical e horizontal da CPM de estresse e repouso com Tc99m-MIBI. A direita os perfis circunferenciais das imagens de estresse e repouso (Software Wackers-Liu CQ)

Bruce, conseguiu realizar uma boa carga de trabalho (10 METS), atingiu 85% da FC máxima prevista para a idade, sem queixas de angina, porém apresentou infra de ST descendente de 2mm em CM5, com supra de ST em AVR e concomitantes alterações da repolarização ventricular em parede anterior e inferior.

No primeiro minuto da recuperação apresentou frequentes extrassístoles ventriculares polimórficas, bigeminadas, pareadas, em salvas, e curto episódio de 4 batimentos de taquicardia ventricular não sustentada. As alterações de ST permaneceram até o 6º minuto da recuperação. As imagens da perfusão miocárdica, obtidas minutos após a conclusão do estresse, não demonstraram dilatação transitória do VE, nem alterações na distribuição do traçador nas paredes do VE, com FE normal; a análise quantitativa dos perfis circunferenciais das imagens foi normal. Em resumo, um exame onde as imagens de perfusão foram normais, com importantes alterações eletrocardiográficas compatíveis com padrão de resposta isquêmica do miocárdio.

As alterações de elevação do segmento ST em AVR tem sido demonstrado como tendo uma sensibilidade de 75% e especificidade de 80% para estenose de tronco da coronária esquerda ou ostial da descendente anterior (DA).⁸ Nesse estudo, o valor preditivo negativo desse dado foi de 94%, porém o valor preditivo positivo foi de 44%. Foi notado ainda que a elevação de 1mm horizontal em AVR quase triplicou as chances de encontrar lesão de tronco da coronária esquerda ou estenose ostial de DA. Embora muitas vezes desconsiderado na interpretação dos achados do ECG no estresse, a derivação aVR, que monitora a cavidade ventricular esquerda, contém informações diagnósticas importantes. Os dados obtidos no presente estudo indicam que elevação de ST horizontal induzido por estresse de 1 mm nesta derivação aumenta substancialmente a probabilidade pós-teste de estenose significativa do tronco da coronária esquerda ou ostial da DA.

Entretanto, um dado de Russo e col demonstrou que essa alteração de ST em AVR tem sensibilidade de 95%, porém com uma especificidade de apenas 27% para lesões de tronco e proximal de

DA.⁹

As arritmias cardíacas esforço induzidas, não constituem resposta isquêmica específica, mas indicam presença de potencial anormalidade cardiovascular. A presença de extrassístoles ventriculares, polimórficas, bigeminadas, trigeminadas, em salva e taquicardia ventricular quando surgem no esforço, devem ser valorizadas, visto que podem ter importante implicação prognóstica, particularmente quando ocorrem na fase de recuperação.

O exame do caso clínico foi contextualizado pela probabilidade pré-teste e comorbidades, além das importantes alterações eletrocardiográficas

me normal, as variáveis complementares reforçavam a probabilidade pré-teste de algo a mais. Duas hipóteses possíveis – coronárias normais ou DAC multiarterial. Como explicar coronárias normais diante de tão importantes alterações eletrocardiográficas? Doença microvascular? HVE, porém com ECG de repouso normal? Como explicar DAC multiarterial – padrão balanceado? DAC extensa, porém, não obstrutiva? Ambas plausíveis. Optou-se pelo mais simples. Sendo assim, o paciente foi encaminhado para a realização de uma cinecoronariografia dias após, que identificou lesão severa no tronco da coronária esquerda, na artéria descendente anterior medial, proximal na circunflexa e proximal na coronária direita, e foi

Cinecoronariografia – 1 – lesão severa no tronco da coronária esquerda/ 2 – lesão severa na artéria descendente anterior/ 3 – lesão severa na artéria coronaria circunflexa

ficas e arritmias complexas esforço induzidas; o laudo foi descrito como uma cintilografia de perfusão miocárdica de estresse e repouso normal, sem evidências de isquemia, porém foi destacado na conclusão as importantes alterações eletrocardiográficas compatíveis com padrão de resposta isquêmica do miocárdio. O médico assistente foi contactado e a possibilidade de um padrão balanceado foi levantada, onde as importantes alterações eletrocardiográficas foram contextualizadas como possivelmente a única manifestação isquêmica relevante desse exame.

Apesar da conclusão afirmativa de um exa-

assim, encaminhado para revascularização cirúrgica.

Embora incomum, a CPM de estresse normal pode ser observada em pacientes com doença arterial coronariana (DAC) de alto risco pela angiografia coronariana invasiva. Nakanishi e col. estudaram 580 pacientes (idade 64 ± 12 anos, 49% homens) sem DAC conhecida que foram submetidos a CPM [estresse físico (41%) ou com vasodilatador (59%)] <2 meses antes da coronariografia e tiveram escore de estresse somado (SSS) <4. DAC de alto risco foi definida como 3 vasos com estenose $\geq 70\%$, 2 vasos com estenose $\geq 70\%$ incluindo descendente anterior esquerdo

proximal ou tronco da coronária esquerdo com estenose $\geq 50\%$. DAC obstrutiva não de alto risco foi definida pela presença de estenose $\geq 70\%$, mas sem outros critérios de alto risco.¹⁰ Neste estudo, DAC de alto risco foi encontrada em 42/580 pacientes (7,2%) submetidos à cinecoronariografia até 60 dias após CPM normal. Eles identificaram que a probabilidade pré-teste de DAC $\geq 66\%$ foi preditivo de DAC de alto risco. Além disso, embora todos os pacientes tivessem CPM “normais”, as variáveis do exame foram preditivos de DAC de alto risco, incluindo defeitos de perfusão que eram mínimos demais para atender critérios para anormalidade, uma dilatação transitória pós estresse do VE ou uma resposta da FE anormal (definida como uma queda de ≥ 5 pontos percentuais da FE do repouso para o estresse ou uma FE pós-estresse $< 43\%$ em homens e $< 51\%$ em mulheres) foram preditores significativos.

Vários estudos mostraram que a CPM pode subestimar a extensão da DAC.¹¹⁻¹² Anteriormente, Berman e col investigou a relação de doença de tronco na extensão dos achados da CPM entre 101 pacientes com doença de tronco.⁴ Nesse estudo, apenas 56% dos pacientes foram identificados como tendo DAC com base em 10% de defeito de perfusão de estresse.

No entanto, após considerar a presença de dilatação transitória do VE, queda da FE, múltiplas defeitos de perfusão, captação pulmonar aumentada e déficit contrátil segmentar, a CPM identificou 83% dos pacientes com doença de tronco como sendo de alto risco. Resultados semelhantes sobre a subestimação da extensão da DAC por defeitos de perfusão foram relatados por Lima e col em um estudo de 143 pacientes submetidos a coronariografia e CPM e portadores de DAC triarterial (estenose $> 50\%$).¹² Eles descobriram que 18% dos pacientes com DAC triarterial não apresentavam anormalidade de perfusão na CPM e 36% tiveram um defeito de perfusão de território único. Eles relataram melhora na identificação de anormalidade multiarterial por avaliação combinada de clínica, perfusão e função ventricular. Subestimação de DAC hemodinamicamente significativa pela CPM, conforme definido por FFR também foi relatado. Um estudo comparando resultados da CPM para FFR em pacientes com angina e pelo menos DAC de dois vasos relataram que a CPM foi normal em 34% dos pacientes com FFR anormal.¹³

Conceitualmente, uma vez que a CPM detecta apenas anormalidade de perfusão relativa em comparação com uma região mais normal, se todas as regiões miocárdicas forem supridas por vasos com estenoses hemodinamicamente significativas, nenhum defeito de perfusão relativo poderá ser observado.

No estudo de Nakanishi e col,¹⁰ sete dos 42 pacientes com DAC de alto risco não tinha defeito de perfusão detectável. Destes, 6 tinham anatomia coronária que seria compatível com padrão equilibrado do fluxo coronário. Com estresse físico, outro mecanismo potencial dessa subestimação na CPM pode ser falha em alcançar o nível adequado de estresse durante o exercício. Cerca de 20% dos pacientes com DAC de alto risco não atingiu 85% de FC máxima prevista para a idade, e essa prevalência foi duas vezes maior do que naqueles sem CAD. No estresse farmacológico, a influência de ingestão de cafeína não relatada pelo paciente poderia reduzir a capacidade da CPM para produzir heterogeneidade na perfusão miocárdica.

Em uma proporção substancial de pacientes, estenoses angiográficas de alto grau não são capazes de produzir respostas anormais de fluxo sanguíneo pela reserva de fluxo fracionado invasivo (FFR), agora considerada a medida mais precisa do significado funcional das lesões coronárias. Dezoito por cento de estenoses coronárias avaliadas quantitativamente como tendo redução luminal de 70% do diâmetro estão associadas com FFR normal. Assim, alguns dos pacientes classificados como tendo DAC de alto risco ou obstrução não de alto risco neste estudo podem não ter lesões hemodinamicamente significativas.¹⁴

Nenhum desses recursos sozinhos – dilatação transitória do VE, anormalidades eletrocardiográficas ou probabilidade pré-teste seria suficiente para enviar o paciente para coronariografia ou para considerar a paciente como de alto risco com a perfusão normal. No entanto, vários dados na literatura sugerem que a combinação de fatores clínicos, eletrocardiográficos, da perfusão e funcionais poderia levantar a suspeita do médico assistente sobre DAC de alto risco e assim, encaminhar para a realização de um exame anatômico invasivo ou não.

Existem vários artefatos e armadilhas de interpretação que podem potencialmente comprometer a CPM. É essencial tanto para o tecnólogo

quanto para o cardiologista nuclear estar ciente dessas fontes potenciais de erro, para que tome medidas apropriadas para limitá-las de antemão, sempre que possível corrigi-las e, quando não puderem ser eliminadas, reconhecer seu impacto potencial na interpretação do estudo. Isso garantirá que a CPM mantenha seu papel importante no tratamento de pacientes com DAC.

O dado primordial na realização de qualquer exame vem da probabilidade pré-teste de o paciente ter DAC. A melhor técnica possível deve ser aplicada na realização do exame. Os dados clínicos do estresse e as manifestações eletrocardiográficas incluídas. As imagens devem, então, ser contextualizadas nesse cenário.

Considerando o princípio da navalha de Ockham, quando possibilidades tem igual potencial de explicar uma situação, opte pela mais simples ou eventualmente a mais provável. A Navalha de Ockham é um princípio metodológico, e não uma lei que diz o que é verdade e o que não é. Ou seja, ela não sugere que as explicações mais simples são sempre as verdadeiras e que as mais complexas devem ser refutadas em qualquer situação. Como qualquer conjunto de fatos pode ser explicado por um número indefinido de hipóteses, no mínimo poupa-se tempo se for testada primeiramente a hipótese mais simples.

No direito, na dúvida, pró-réu. Na medicina, na dúvida, opte pelo mais simples, mais plausível ou mais apropriado para a probabilidade prevista. ■

Referências:

1. Zaret BL. Nuclear cardiology: a victim of its own success [abstract]. *J Nucl Cardiol.* 2002;9:451-452.

2. Strauss HW, Miller DD, Wittry MD, et al. Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Myocardial Perfusion Imaging. Version 3.0, approved June 15, 2002.

3. Klocke FJ, chair. ACC/AHA/ASNC Guidelines for the Clinical Use of Cardiac Radionuclide Imaging: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/ ASNC Committee to Revise the 1995 Guidelines for the Clinical Use of Cardiac Radionuclide Imaging). Available at: <http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/topic/topic.htm#cardiacimaging>. Accessed November 3, 2006.

4. Lapeyre AC 3rd, Goraya TY, Johnston DL, Gibbons RJ. The impact of caffeine on vasodilator stress perfusion studies. *J Nucl Cardiol.* 2004;11:506-511.

5. Gibbons RJ, chair. ACC/AHA Guidelines for Exercise Testing: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Exercise Testing). *J Am Coll Cardiol.* 1997; 30(1):260-311.

6. Wackers FJT, Soufer R, Zaret BL. Nuclear cardiology. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P, eds. *Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine.* 6th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 2001:273-323.

7. Udelson JE, Leppo JA. Single photon myocardial perfusion imaging and exercise radionuclide angiography in the detection of coronary artery disease. In: Murray IPC, Ell PJ, eds. *Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment.* Vol. 2. New York, NY: Churchill Livingstone Inc.; 1994:1129-1156.

8. Schmidt M, Maeng M, Madsen M, Sørensen HT, Jensen LO, Jakobsen CJ. The Western Denmark Heart Registry: its influence on cardiovascular patient care. *J Am Coll Cardiol.* 2018;71(11):1259-1272. doi:10.1016/j.jacc.2017.10.110

9. Schmidt M, Schmidt SAJ, Adelborg K, et al. The Danish health care system and epidemiological research: from health care contacts to database records. *Clin Epidemiol.* 2019;11:563-591. doi:10.2147/

10. Nakanishi, MD, PhD, Heidi Gransar, MS, a Piotr Slomka, PhD. Predictors of high-risk coronary artery disease in subjects with normal SPECT myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2016;23:530-41

11. Berman DS, Kang X, Slomka PJ, Gerlach J, de Yang L, Hayes SW, Friedman JD, Thomson LE, Germano G. Underestimation of extent of ischemia by gated spect myocardial perfusion imaging in patients with left main coronary artery disease. *J Nucl Cardiol.* 2007;14:521-8.

12. Lima RS, Watson DD, Goode AR, Siadaty MS, Ragosta M, Beller GA, Samady H. Incremental value of combined perfusion and function over perfusion alone by gated spect myocardial perfusion imaging for detection of severe three-vessel coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol.* 2003;42:64-70.

13. Melikian N, De Bondt P, Tonino P, De Winter O, Wyffels E, Bartunek J, et al. Fractional flow reserve and myocardial perfusion imaging in patients with angiographic multivessel coronary artery disease. *JACC. Cardiovasc Interv.* 2010;3:307-14.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco •

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Características Clínicas e Prognósticas da Sarcoidose Cardíaca

Novas Diretrizes com FDG PET/CT

Por Eduardo L Paixão

A Sarcoidose é uma doença idiopática caracterizada pela presença de granulomas não caseosos que podem afetar qualquer órgão do corpo. A causa da sarcoidose continua sendo desconhecida. A etiologia mais provável é de um agente ambiental infeccioso ou não infeccioso que desencadeia uma resposta inflamatória em um hospedeiro geneticamente susceptível. O envolvimento é mais comum nos pulmões, podendo ocorrer nos linfonodos, pele, olhos, coração, nervos, sistemas musculoesquelético, renal e endócrino. A maioria dos afetados encontra-se na faixa de 25 a 45 anos e os afrodescendentes têm um risco 3 a 4 vezes maior de desenvolver a doença quando comparados com a população caucasiana.¹⁻²

O envolvimento pulmonar é mais comum e ocorre em 90% dos casos, e a preva-

Imagens de um caso representativo de sarcoidose cardíaca isolada.

Homem de 53 anos com taquicardia ventricular sustentada. A ecocardiografia detectou disfunção contrátil do ventrículo esquerdo (VE) com fração de ejeção de 49% e adelgaçamento da parede do VE. A imagem de projeção de intensidade máxima da tomografia por emissão de pósitrons (PET) não mostrou captação anormal de 18F-fluorodesoxiglicose (FDG) além do coração (A). No PET/CT a imagem de fusão revelou captação anormal de FDG focal em um padrão difuso no miocárdio ventricular esquerdo (B).

Ressonância magnética cardiovascular mostrou realce tardio do gadolínio, compatível com captação anormal de FDG (C).

Não havia evidência de sarcoidose extracardíaca, e o paciente foi diagnosticado com sarcoidose cardíaca isolada desde que ele atendeu aos cinco critérios principais.

Recomendações da SJC para diagnóstico da sarcoidose cardíaca**Critérios para envolvimento cardíaco**

Os achados cardíacos devem ser avaliados com base nos critérios maiores e nos menores. Achados clínicos que satisfazem os seguintes 1) ou 2) sugerem fortemente a presença de comprometimento cardíaco.

1. Dois ou mais dos cinco principais (a) a (e) são atendidos.
2. Um dos cinco critérios principais (a) a (e) somados a dois ou mais critérios menores (f) a (h) são atendidos.

Critérios maiores

- a. Bloqueio atrioventricular de alto grau (incluindo bloqueio atrioventricular completo) ou arritmia ventricular fatal (p. ex., taquicardia ventricular sustentada e fibrilação ventricular)
- b. Afinamento basal do septo ventricular ou anatomia anormal da parede ventricular (aneurisma ventricular, afinamento do septo ventricular superior ou médio, espessamento da parede ventricular regional)
- c. Disfunção contrátil do ventrículo esquerdo (fração de ejeção do ventrículo esquerdo inferior a 50% ou assinergia da parede ventricular focal)
- d. Cintilografia com citrato ^{67}Ga ou PET ^{18}F -FDG revela acúmulo anormalmente alto de marcadores no coração
- e. A RM com gadolínio revela atraso no contraste do miocárdio

Critérios menores

- f. Achados anormais de ECG: arritmias ventriculares (taquicardia ventricular não sustentada, multifocais ou frequentes contrações ventriculares prematuras), desvio do eixo ou ondas Q anormais
- g. Defeitos de perfusão na cintilografia de perfusão miocárdica
- h. Biópsia endomiocárdica: infiltração de monócitos e fibrose intersticial miocárdica moderada ou grave.

Circ J 2019; 83: 2329–2388 doi:10.1253/circj.CJ-19-0508

lência de envolvimento cardíaco é estimada em 25%-30% baseada em estudos pós-morte. O envolvimento cardíaco é frequentemente silencioso, e quando presente, pode ser grave e levar a insuficiência cardíaca e morte súbita.³⁻⁴

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

No livro do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular (DERC) da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Salvador Serra e Ronaldo Souza Leão Lima, publicado em 2019, escrevi em conjunto com Adriana Xavier de Brito o capítulo sobre o papel da cardiologia nuclear nas cardiopatias não isquêmicas, onde abordamos o tema sarcoidose cardíaca.⁵ Nesse capítulo, descreve-

mos que a apresentação inicial da sarcoidose cardíaca pode ser desde distúrbios de condução assintomáticos, insuficiência cardíaca a morte súbita. O bloqueio AV total é o achado mais comum da sarcoidose cardíaca e ocorre em 25%-30% dos pacientes. A taquicardia ventricular (TV) não sustentada ou sustentada pode ocorrer em 23% dos casos. A morte súbita, por taquicardia ventricular ou bloqueio AV total, ocorre em 25%-65% das mortes e pode ser a apresentação inicial em 40% dos pacientes com sarcoidose cardíaca não diagnosticada.

A progressão da insuficiência cardíaca esquerda, diastólica ou sistólica, é também frequente e é a segunda mais frequente causa de

Diretrizes para o diagnóstico de sarcoidose cardíaca

Circ J 2019; 83: 2329–2388 doi:10.1253/circj.CJ-19-0508

1. Grupo de diagnóstico histológico (aqueles com achados positivos na biópsia do miocárdio): a sarcoidose cardíaca é diagnosticada histologicamente quando a biópsia endomiocárdica ou as

2. Grupo de diagnóstico clínico (aquele com achados negativos da biópsia do miocárdio ou aqueles que não foram submetidos à biópsia do miocárdio): o paciente é diagnosticado clinicamente como sarcoidose cardíaca (1) quando granulomas não caseosos são encontrados em outros órgãos que não o coração, e achados clínicos fortemente sugestivos de comprometimento cardíaco anteriormente mencionado estão presentes; ou (2) quando o paciente demonstra no quadro clínico achados fortemente sugestivos de sarcoidose pulmonar ou oftálmica; pelo menos dois dos cinco achados característicos laboratoriais de sarcoidose (linfadenopatia hilar bilateral, atividade sérica alta de ECA ou níveis séricos elevados de lisozima, sIL-2R sério alto, acúmulo significativo de marcadores na cintilografia com citrato ^{67}Ga ou PET ^{18}F -FDG, alta porcentagem de linfócitos CD4/CD8, razão $>3,5$ no líquido do LBA). Os achados de imagem sugerem fortemente o envolvimento cardíaco anteriormente mencionado.

Diretrizes de diagnóstico para sarcoidose cardíaca isolada**Pré-requisitos**

1. Não serem observadas características clínicas da sarcoidose em outros órgãos além do coração (o paciente deve ser examinado detalhadamente para avaliar envolvimento respiratórios, oftalmológicos e cutâneos de sarcoidose. Quando o paciente é sintomático, outras etiologias que podem afetar os órgãos correspondentes devem ser descartadas.

2. A cintilografia com ^{67}Ga ou o PET ^{18}F -FDG não revela acúmulo anormal de marcadores em ne-

3. A tomografia computadorizada do tórax não demonstra nos pulmões ou linfadenopatia hilar e

Grupo de diagnóstico histológico

1. A sarcoidose cardíaca isolada é diagnosticada histologicamente quando a biópsia endomiocár-

Grupo de diagnóstico clínico

1. A sarcoidose cardíaca isolada é diagnosticada clinicamente quando o critério (d) e pelo menos três outros critérios maiores (a) a (e) são satisfeitos. Quando o paciente atende a pelo menos quatro critérios de envolvimento cardíaco que não incluam o critério (d) ou quando o paciente atende os critérios (b) e (d) mais um dos critérios restantes, suspeita-se que o paciente tenha sarcoidose cardíaca isolada.

mortalidade (25%) dos pacientes com sarcoidose cardíaca.

O diagnóstico clínico da sarcoidose cardíaca é extremamente difícil. Desde 1993, as diretrizes japonesas têm sido usadas para o diagnóstico de sarcoidose cardíaca e como padrão de referência em muitos estudos. Atualmente, preconiza-se o uso das diretrizes da Sociedade Japonesa de Circulação (SJC) lançada em 2019.⁶ O acúmulo anormalmente alto de marcadores

no coração com tomografia por emissão de pósitrons por ^{18}F -fluorodesoxiglicose (FDG)/tomografia computadorizada (FDG-PET/CT), é definido como um critério maior, bem como o realce tardio por gadolínio do miocárdio na Ressonância Magnética Cardíaca (RMC). Nas atuais diretrizes da SJC, o paciente também é diagnosticado clinicamente com sarcoidose cardíaca quando demonstra achados clínicos fortemente sugestivos de comprometimento cardíaco

<https://doi.org/10.36660/abc.20220412>

Sarcoidose diagnosticada por lesões extra cardíacas

1. Anamnese e exame físico
2. ECG de 12 derivações e/ou Holter
3. Ecocardiograma

Se achados anormais

Pesquisa de acometimento cardiovascular

1. Cintilografia com Ga 67 ou PET 18^F-FDG
2. Ressonância magnética Cardíaca ou SPECT
3. Biópsia endomiocárdica

Se achados anormais

Seguir a tabela de diagnóstico de SC

Se preencher critérios = confirmada.
Se não preencher critérios = caso suspeito

co e de sarcoidose pulmonar ou oftalmológica somados a, ao menos, dois dos cinco achados laboratoriais característicos da sarcoidose.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA NÃO NUCLEAR

A biópsia endomiocárdica tem boa especificidade, porém a sensibilidade é baixa (20%-30%). O ECG é usado para detectar o envolvimento cardíaco, entretanto tem baixa sensibilidade. A ecocardiografia também é pouco sensível, particularmente em fases mais precoces da doença. À medida que o envolvimento cardíaco aumenta, alguns achados são mais comuns, como o afinamento septal, dilatação do VE com disfunção sistólica e déficit contrátil segmentar em distribuição não coronariana. A RMC é rotineiramente usada para a avaliação e acompanhamento dos pacientes com sarcoidose cardíaca.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA NUCLEAR

O FDG-PET emprega um análogo da glicose para identificar áreas de intensa inflamação. Estas áreas com inflamação cardíaca ativa têm um intenso metabolismo de glicose e intensa atividade pelo PET. Imagens de perfusão miocárdica são rotineiramente realizadas em conjunto com FDG-PET para detectar áreas de fibrose. Estas imagens de perfusão podem ser obtidas com marcadores

como 99mTc ou Tálzio-201 SPECT, ou com Rubídio-82-PET. Em um follow-up seriado com tratamento para a sarcoidose cardíaca, pode ser vista melhora em ambas as áreas de inflamação ativa ao PET, assim como as áreas de cicatrizes vistas pelas imagens SPECT. Dependendo do grau de inflamação ativa no FDG-PET e nas imagens de perfusão em repouso, a doença pode ser classificada como normal (sem inflamação ou cicatriz), fase precoce (inflamação ativa com discreta ou sem cicatriz), doença progressiva (inflamação ativa com moderada cicatriz) e doença fibrosa (mínima ou sem inflamação e cicatriz severa). O FDG-PET tem sido usado não apenas para diagnóstico da sarcoidose cardíaca, mas também como preditor de eventos adversos. Recente metanálise avaliou sete estudos com um total de 164 pacientes para determinar a acurácia do FDG-PET no diagnóstico da sarcoidose cardíaca. O estudo demonstrou sensibilidade e especificidade variando de 79%-100% e 38%-100%, respectivamente. Blankstein et al. mostraram que a presença focal de defeito de perfusão e com captação do FDG identifica pacientes de alto risco de morte e taquicardia ventricular.⁷ Estes achados demonstraram ser de melhor valor prognóstico do que os critérios clínicos japoneses. Estas evidências, ao identificar os pacientes com pior prognóstico,

<https://doi.org/10.36660/abc.20220412>

Sarcoidose Cardíaca Altamente Suspeita

ajudam a definir aqueles que poderão se beneficiar do cardiodesfibrilador implantável (CDI), assim como para a terapia anti-inflamatória sistêmica. Entre aqueles com inflamação do VD houve um risco cinco vezes maior de eventos adversos. Como todos estes pacientes também tinham envolvimento do VE, o envolvimento do VD pode significar uma maior extensão e severidade da doença. O FDG-PET tem suas limitações e desvantagens. A exposição à radiação é uma das desvantagens. Outra é que o metabolismo fisiológico de glicose dos miócitos pode ser heterogêneo e levar a resultados falso positivos. Recentes estudos têm demonstrado o papel de novos traçadores que melhor definem a inflamação ativa. Gormsen e col. compararam imagens de PET com ^{68}Ga -DOTA-NaI-octreotide (^{68}Ga -DOTANOC) e FDG-PET em 19 pacientes usando o critério japonês como referência.⁸ O ^{68}Ga -DOTANOC liga-se aos receptores de somatostatina nas células inflamatórias nos granulomas da sarcoidose. As imagens PET com ^{68}Ga -DOTANOC tiveram melhor acurácia diagnóstica e concordância inter observador do que FDG-PET. Um outro novo traçador de PET, ^{18}F -

fluoromisonidazole (FMISO) é usado para visualizar e quantificar hipóxia, demonstrando ter grande captação em tumores malignos que expressam fator indutor de hipóxia (HIF)-1^a e fator de crescimento endotelial (VEGF), também observados nos granulomas da sarcoidose. As recentes imagens híbridas com FDG-PET e RMC permitem novas direções de investigações futuras.

O reconhecimento precoce do envolvimento cardíaco na sarcoidose é de extrema importância devido ao mau prognóstico e seus riscos. O ^{18}F -FDG PET/CT e a RMC são poderosas técnicas de imagem para a detecção acurada e monitorização do tratamento. Entretanto, as evidências clínicas dos diversos protocolos de imagem estão limitadas a estudos observacionais de pequena escala.

Tomohisa Okada e col. da Universidade de Ehime, Japão, publicou um estudo retrospectivo com dados clínicos e de imagens de 306 pacientes consecutivos com suspeita de Sarcoidose Cardíaca que foram avaliados pelo FDG PET/CT.⁹ Após a utilização de critérios de inclusão e exclusão, 82 pacientes foram avaliados. Desses, 55 (67.1%) foram diagnosticado com Sarcoidose Sistêmica - sSC

18F-FDG; A – Padrão normal; B – Padrão difuso; C – Padrão focal; D - Focal em padrão difuso; Ishimaru S e col – 2005 – European Society of cardiology.

(incluindo envolvimento cardíaco) e 27 (32.9%) foram diagnosticados com sarcoidose cardíaca isolada – iSC, baseada nos critérios japoneses atualizados. Nas imagens, eles encontraram que não havia diferenças no padrão de captação nos dois grupos. Nos pacientes com iSC tinham um número maior de segmentos afetados, tinham menor captação do ventrículo direito (VD) e relação alvo/background foi menor do que quando comparado com pacientes com sarcoidose cardíaca e envolvimento sistêmico.

Em termos de prognóstico, eles encontraram que 29.3% dos pacientes experimentaram eventos adversos. A frequência livre de eventos foi significativamente menor no grupo iSC do que no grupo sSC. A iSC foi identificada como sendo um preditor independente para eventos adversos.

Outro estudo de Hideki Kawai de 2020, utilizando os novos critérios japoneses, identificaram SC em 94 pacientes consecutivos e demonstraram que esses critérios melhoraram importante (1,5 vezes maior) a capacidade diagnóstica.¹⁰ Dados de Giudicatti e col. usando outros critérios a detecção da iSC foi bem inferior. Poucos estudos têm focado na utilização dos critérios japoneses atualizados.¹¹ Os estudos disponíveis são com pequenas populações, possivelmente devido a dificuldade no diagnóstico e a baixa prevalência da doença. O fato de que a biópsia endomiocárdica tem índices de negatividade da ordem de 80% em pacientes com iSC é uma importante limitação, que pode ser explicada pela distribuição desigual da doença nas paredes do ventrículo esquerdo.

Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida livre de eventos em pacientes com sarcoidose cardíaca isolada (iSC) ou sarcoidose sistêmica (sSC) com envolvimento cardíaco. A taxa de sobrevida livre de eventos foi menor no grupo com sarcoidose cardíaca isolada (iSC) do que no grupo sarcoidose sistêmica com envolvimento cardíaco (sSC) (teste log-rank, P < 0,0001).

Sem o diagnóstico histológico, outras etiologias que mimetizam a iSC tem que ser considerada, que inclui miocardite (viral, bacteriana, fúngica), amiloidose cardíaca, cardiomiopatia arritmogênica, cardiomiopatia hipertrófica, doença

de Fabry, doença reumática aguda, entre outras.

O estudo de Tomohisa Okada e col. citado acima destaca a importância do diagnóstico precoce da iSC usando o FDG PET/CT e como os critérios da diretriz japonesa atualizada melhoraram a detecção, mesmo na ausência de uma biópsia diagnóstica. Os autores identificaram que os pacientes com iCS diagnosticados de acordo com as diretrizes da JCS tiveram um prognóstico pior do que aqueles com sCS, e iCS foi um independente fator prognóstico para eventos cardíacos adversos. A razão para o mau prognóstico da iCS pode ser a falta de lesões extracardíacas, o que dificulta o diagnóstico precoce e pode retardar o início do corticosteróide.

A iCS precisa ser reconhecida precocemente, e uma avaliação clínica diagnóstica com base nessas novas diretrizes japonesas e FDG PET/CT com um protocolo de preparação dedicado poderá ser útil. Mais investigações são necessárias para caracterizar o iCS e avaliar prospectivamente os resultados e eficácia do tratamento.

Diagnóstico precoce, se traduz em tratamento precoce que pode reduzir os eventos adversos, muitas vezes fatais.

Referências:

1. Schatka I , Bengel FM . Advanced imaging of cardiac sarcoidosis . J Nucl Med . 2014 ; 55 (1) : 99 - 106 .
2. Sisson JC , Shapiro B , Meyers L , et al. Metaiodobenzylguanidine to map scintigraphically the adrenergic nervous system in man . J Nucl Med . 1987 ; 28 : 1625 - 36 .
3. Tanskanen M , Peuralinna T , Polvikoski T , Notkola IL , Sulkava R , Hardy J , et al. Senile systemic amyloidosis affects 25% of the very

aged and associates with genetic variation in alpha2-macroglobulin and tau: a population-based autopsy study . Ann Med . 2008 ; 40 : 232 - 9 .

4. Youssef G , Leung E . The use of 18F-FDG PET in the diagnosis of cardiac sarcoidosis . J Nucl Med . 2012 ; 53 : 241 -
5. Salvador M Serra, Ronaldo de Souza Leão Lima – Teste ergométrico, teste cardiopulmonar de exercício, cardiologia nuclear, reabilitação cardiopulmonar e metabólica, cardiologia do esporte e do exercício: o livro do DERC – Rio de Janeiro, 2020 – ISBN 978-85-352-9349-4
6. Fumio Terasak; JCS 2016 Guideline on Diagnosis and Treatment of Cardiac Sarcoidosis; Circ J 2019; 83: 2329–2388 doi:10.1253/circj.CJ-19-0508
7. Blankstein R , Osborne M . Cardiac PET enhances prognostic assessments of patients with suspected cardiac sarcoidosis . J Am Coll Cardiol . 2014 ; 63 (4) : 329 - 36 .
8. Gormsen LC , Haraldsen A . A dual trace 68Ga-DOTANOC PET/CT and 18F FDG PET/CT pilot study to detection of cardiac sarcoidosis . Eur J Nucl Med Mol Imaging . 2016 ; 6 : 52 – 63
9. Okada, T; Clinical features and prognosis of isolated cardiac sarcoidosis. J Nucl Cardiol 2023;30:280–9
10. Kawai H, Sarai M, Kato Y. Diagnosis of isolated cardiac sarcoidosis based on new guidelines. ESC Heart Failure 2020;7:2662- 71.
11. Giudicatti L, Marangou J, Nolan D, Dembo L, Baumwol J, Dwivedi G. The utility of whole body 18F-FDG PET-CT in diagnosing isolated cardiac sarcoidosis: The Western Australian Cardiac Sarcoid Study. Heart Lung Circ 2020;29:e1-6. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2019.07.007>

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco •

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Critérios de uso apropriado de multimodalidade para a Detecção e Avaliação de Risco da Doença Coronariana Crônica

ACC/AHA/ASE/ASNC/ASPC/HFSA/ HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2023

A evolução da abordagem da doença arterial coronária (DAC) tem sofrido grandes transformações nas últimas décadas. A compreensão do processo aterosclerótico e diversos estudos clínicos realizados tem nos demonstrado que abordar a DAC no modelo one-stop-shop não é fácil e até hoje não é factível. Um exame único que me permita todas as informações ainda não foi desenvolvido. Muitos métodos surgiram e uma ordenação de fluxo na utilização desses exames é fundamental, visto que as várias modalidades diagnósticas utilizam de ângulos diferentes e revelam sensibilidades e especificidades variadas.

Em 27 de junho de 2023 foi publicado no Journal of The American College of Cardiology (JACC) ¹ uma diretriz do American College of Cardiology (ACC) Foundation juntamente com as principais sociedades de especialidades e subespecialidades, onde consta uma revisão do uso apropriado de testes de estresse e procedimentos de diagnóstico anatômico para avaliação de risco e avaliação de doença coronariana crônica conhecida ou suspeita. Este documento reflete uma atualização dos critérios de uso apropriado anteriormente publicados para imagens de radionuclídeos, ecocardiografia de estresse, escore de Cálculo Coronário, angiotomografia computadorizada coronariana, ressonância magnética cardíaca

de estresse e angiografia coronária invasiva para a DAC estável. ²

Essas indicações foram formuladas para recomendar a avaliação nos seguintes cenários:

Pacientes com sintomas de isquemia: sem avaliações prévias, com avaliações prévias, mas sem infarto do miocárdio ou revascularização e com infarto prévio ou revascularização.

Pacientes sem sintomas de isquemia: teste para avaliar risco de eventos cardiovasculares, e com infarto prévio ou revascularização.

Pacientes em busca de avaliação para iniciar atividade física ou programa de reabilitação.

Pacientes com outras condições cardiovasculares tais como insuficiência cardíaca, arritmias ou síncope.

Os grupos de experts (com até 9 membros) que escreveram as recomendações, definiram os cenários clínicos e estabeleceram um escore de recomendação dividido em três categorias: uso apropriado, pode ser apropriado ou raramente é apropriado.

Apropriado, quando foi obtido um escore de 7-9: uma opção apropriada para o manejo de pacientes nessa população porque os benefi-

cios geralmente superam os riscos.

Pode ser apropriado, quando foi obtido um escore de 4-6: uma opção apropriada para o manejo de pacientes nesta população devido a evidência variável ou concordância em relação à relação risco-benefício, benefício potencial baseado em experiência prática na ausência de evidências, e/ou variabilidade na população; eficácia individual deve ser determinada pelo médico do paciente em consulta com o paciente com base em informações adicionais de variáveis clínicas e julgamento junto com as preferências do paciente (ou seja, o procedimento pode ser aceitável e pode ser razoável para o cenário clínico).

Raramente apropriado, quando foi obtido um escore de 1-3: uma opção raramente apropriada para o manejo de pacientes nesta população devido à falta de uma clara vantagem de risco- benefício;

colocar lado-a-lado as diversas modalidades diagnósticas, e seu grau de recomendação em diferentes cenários clínicos.

O fluxograma da **figura 1**, orienta em direção à tabela com os cenários clínicos mais aplicáveis para o paciente em quem a imagem da DAC está sendo considerada. O fluxograma prioriza a presença ou ausência de sintomas de DAC antes que outras categorizações sejam oferecidas. Para aqueles pacientes que podem ser classificados em mais de 1 das tabelas de indicação clínica e/ou algoritmos, este fluxograma coloca as condições clínicas em uma hierarquia para auxiliar na avaliação.

Os métodos apresentados demonstram vantagens e desvantagens específicas:

Ecocardiografia - Pode avaliar doença valvular, parâmetros diastólicos, hipertensão pulmonar, doenças do miocárdio, do-

raramente uma opção eficaz para planos de cuidados individuais; exceções devem ter documentação no quadro clínico para prosseguir com esta opção de cuidado (ou seja, o procedimento geralmente não é aceitável e geralmente não é razoável para o cenário clínico).

As tabelas abaixo foram formuladas para

ença pericárdica. Pode ser realizado com estresse farmacológico ou físico. Tem limitações devido a janelas acústicas limitadas (DPOC, obesos, implantes mamários).

Cintilografia de Perfusão Miocárdica (SPECT) - Pode ser realizado sob estresse farmacológico ou físico. Avalia a reserva de fluxo coronário absoluto demonstrando

a heterogeneidade de fluxo com excelente sensibilidade. Pode realizar testes de viabilidade. Tem entre as suas limitações atenuações por interposição de mama e diafragma, e pode subestimar a extensão da DAC, além da exposição a radiação.

Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET)
- Pode quantificar o pico de fluxo sanguíneo miocárdico e a reserva de fluxo sanguíneo

radiação.

Angiotomografia coronária (Angiotomo)
- Pode detectar placas não obstrutivas e obstrutivas. Pode identificar causas não cardíacas para alguns sintomas. A avaliação da perfusão sob estresse com a utilização do Fractional Flow Reserve (FFR) pode avaliar a presença de isquemia. Pode ter imagens de baixa qualidade em grandes obesos,

Tabela 1.1 Paciente sintomático sem DAC conhecida ou exames prévios

	TE	Estresse Nuclear	Eco estresse	RMC estresse	ECC	AngioTC	Cate	Sem teste
Sintomas anginosos menos prováveis com explicação não cardíaca	R	R	R	R	R	R	R	P
Sintomas anginosos menos prováveis < 50 anos e 0 ou 1 FR	P	R	R	R	P	R	R	P
Sintomas anginosos menos prováveis ≥ 50 anos e/ou ≥ 2 FR	P	P	P	P	P	P	R	P
Prováveis sintomas anginosos <50 anos e 0 ou 1 FR	P	P	P	P	P	P	R	R
Prováveis sintomas anginosos ≥50 anos e/ou ≥ 2 FR	P	P	P	P	P	P	P	R

Verde = Apropriado P = Possivelmente apropriado; R = Raramente apropriado.
FR = Fator de risco (Diabetes, Tabagismo, História familiar de DAC precoce, Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemia).
TE = teste ergométrico; Estresse nuclear = cintilografia de perfusão miocárdica E/R; Eco estresse = ecocardiograma de estresse; RMC estresse = ressonância magnética cardíaca de estresse; ECC = escore de cálcio coronário; AngioTC = angiotomografia das coronárias; Cate = cinecoronariografia. JACC VOL. 81, NO. 25, 2023;2445-2467

miocárdico, o que melhora o diagnóstico e o prognóstico e pode permitir a detecção de doença microvascular. Não é disponível sobre estresse físico e leva a exposição a radiação.

Ressonância Magnética Cardíaca (RMC)
- Pode avaliar o movimento da parede, isquemia e infarto em um mesmo estudo. Pode quantificar o fluxo sanguíneo do miocárdio para melhorar a precisão do teste e avaliar doenças do miocárdio e do pericárdio. Pode realizar testes de viabilidade. Entre suas limitações há a claustrofobia, artefatos e restrições de segurança quando há dispositivos metálicos.

Escore de Cálcio Coronário (ECC) - Pode detectar a presença e quantificação de placas ateroscleróticas coronárias calcificadas; valor prognóstico robusto; não requer agente de contraste. Baixa dosimetria de

pacientes com frequência cardíaca elevada e ritmo irregular, ou quando há intensa calcificação coronária. Também tem exposição a radiação e usa contraste iodado, com potencial alérgico e nefro toxicidade.

A angiografia invasiva – cinecoronariografia - pode detectar placas não obstrutivas e obstrutivas. Pode realizar testes fisiológicos usando FFR, imagem intravascular (por exemplo, IVUS/OCT), testes adicionais para espasmo coronariano e doença microvascular e avaliações hemodinâmicas adjuvante (por exemplo, cateterismo cardíaco direito e esquerdo). Tem limitações devido ao caráter invasivo e potencial de complicações e leva a exposição a radiação.

A tabela 1.1, faz as recomendações para os pacientes sintomáticos sem DAC conhecida ou que tenha realizado exames prévios. A caracterização do sintoma, a fai-

Tabela 1.2 Paciente sintomático sem DAC conhecida com exames prévios

	TE	Estresse Nuclear	Eco estresse	RMC estresse	ECC	AngioTC	Cate	Sem teste
ECG repouso anormal								
TE normal								
TE inconclusivo								
TE anormal								
Estresse com imagem normal								
Estresse com imagem com isquemia discreta								
Estresse com imagem inconclusivo								
Estresse com imagem com isquemia moderada a severa								
AngioTC sem DAC ou estenose discreta (< 50%) (CAD-RADS 0-2) (*)								
AngioTC com DAC ou estenose moderada (50-69%) (CAD-RADS 3) (**)								
AngioTC com DAC ou estenose severa (≥ 70%) (CAD-RADS 4-5) (**)								
AngioTC inconclusiva								
ECC = 0 (CAC-DRS 0)								
ECC = 1-99 (CAC-DRS 1)								
ECC = 100-299 (CAC-DRS 2)								
ECC = ≥ 300 (CAC-DRS 3)								
Cate com discreta ou sem DAC e teste fisiológico invasivo normal								
Cate com moderada DAC e teste fisiológico invasivo não realizado								
Cate com DAC obstrutiva e teste fisiológico invasivo anormal								

Verde = Apropriado P = Possivelmente apropriado; R = Raramente apropriado.
 TE = teste ergométrico; Estresse nuclear = cintilografia de perfusão miocárdica E/R; Eco estresse = ecocardiograma de estresse; RMC estresse = ressonância magnética cardíaca de estresse; ECC = escore de cálcio coronário; AngioTC = angiotomografia das coronárias; Cate = cinecoronariografia. (*); CAD-RADS = 0 (sem DAC), 1 (DAC mínima), 2 (DAC discreta), 3 (DAC obstrução moderada), 4 (DAC obstrução severa), 5 (DAC com oclusão); CAC-DRS = 0 (ECC zero), 1 (ECC 1-99), 2 (100-299), 3 (>300). JACC VOL. 81, NO. 25, 2023;2445-2467

xa etária e a presença dos clássicos fatores de risco auxiliam no direcionamento dos exames mais apropriados.

Na tabela 1.2 alguns conceitos foram adotados. Foi utilizado o sistema de relatórios padronizados para relatar o grau e a extensão da calcificação da artéria coronária – CAC-DRS. Nesse sistema é utilizado a categoria 0, para escore de cálcio 0 u (Agatston) que identifica pacientes de muito baixo risco; categoria 1, para escore de cálcio 1-99, que identifica pacientes de risco discreto; categoria 2, para escore de cálcio 100-299, que identifica pacientes de risco moderado; e categoria 3, para escore de cálcio >300, que identifica pacientes de risco moderado a severo. Também foi utilizado uma classificação proposta pela Sociedade Americana de Tomografia Cardio-

vascular (SCCT) que sugeriu um sistema semelhante ao que acontece nos exames de outros órgãos (ex: BI-RADS para mama). O CAD-RADS é definido pela severidade da lesão coronária observada, sendo zero (ausência de estenose coronária), 1 para obstruções mínimas (1-24%), 2 para estenose de 25 a 49%, 3 de 50-69%, 4 de 70-99% e até 5 - oclusão total.

Na tabela 1.3, define que a revascularização incompleta, é a revascularização coronária percutânea ou cirúrgica com conhecida obstrução coronária residual ou vasos não revascularizados. Foi usada a expressão – sintoma similares – que se refere a semelhança dos sintomas apresentados no momento do evento coronariano ou do procedimento realizado. Foram definidas as características do sintoma isquêmi-

Tabela 1.3 Paciente sintomático com infarto prévio ou revascularização								
	TE	Estresse Nuclear	Eco estresse	RMC estresse	ECC	AngioTC	Cate	Sem teste
Revascularização incompleta								
ATC prévia, sintomas similares e/ou angina típica								
ATC prévia, sem sintomas anginosos								
CRM prévia, sintomas similares e/ou angina típica								
CRM prévia, sem sintomas anginosos								
IAM prévio, sem revascularização, sintomas similares ou angina típica								
IAM prévio, sem revascularização, sem sintomas anginosos								
Avaliação de viabilidade								
Para liberar exercício com DAC estável								

Verde = Adequado P = Possivelmente adequado; R = Raramente adequado.
 ATC = Angioplastia Transluminal Coronária; CRM = Cirurgia de Revascularização do Miocárdio; IAM = Infarto Agudo do Miocárdio; TE = teste ergométrico; Estresse nuclear = cintilografia de perfusão miocárdica E/R; Eco estresse = ecocardiograma de estresse; RMC estresse = ressonância magnética cardíaca de estresse; ECC = escore de cálcio coronário; AngioTC = angiotomografia das coronárias; Cate = cinecoronariografia. JACC VOL. 81, NO. 25, 2023;2445-2467

co: Prováveis sintomas anginosos: Peito/epigástrico/ombro/dor no braço/mandíbula, pressão/desconforto no peito, quando ocorre com esforço ou estresse emocional e é aliviado pelo repouso, nitroglicerina ou ambos. Sintomas anginosos menos prováveis: Sintomas incluindo dispneia ou fadiga quando não faz esforço e não alivia por repouso/nitroglicerina; também inclui fadiga generalizada ou desconforto no peito ocorrendo em um curso de tempo não sugestivo de angina (por exemplo, resolve-se espontaneamente em segundos ou dura por

um período prolongado e não está relacionado ao esforço).

Na tabela 2.1, várias outras definições foram descritas para facilitar a compreensão de tais recomendações no paciente assintomático sem conhecimento prévio de DAC. Foram incorporados os fatores de risco não tradicionais (fatores agravantes): além dos tradicionais fatores de risco, existem várias condições associadas à aterosclerose prematura ou à rápida progressão da aterosclerose. Como tal, a presença de tais condições

Tabela 2.1 Paciente assintomático sem DAC conhecida								
	TE	Estresse Nuclear	Eco estresse	RMC estresse	ECC	AngioTC	Cate	Sem teste
Risco baixo cardiovascular <5%								
Risco limítrofe cardiovascular 5-7%								
Risco limítrofe cardiovascular 5-7% - com fatores agravantes								
Risco intermediário cardiovascular 7,5 a 20% - com ou sem fatores agravantes								
Risco alto cardiovascular > 20%								

Verde = Adequado P = Possivelmente adequado; R = Raramente adequado.
 FR = Fator de risco (Diabetes, Tabagismo, História familiar de DAC precoce, Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemia). TE = teste ergométrico; Estresse nuclear = cintilografia de perfusão miocárdica E/R; Eco estresse = ecocardiograma de estresse; RMC estresse = ressonância magnética cardíaca de estresse; ECC = escore de cálcio coronário; AngioTC = angiotomografia das coronárias; Cate = cinecoronariografia. JACC VOL. 81, NO. 25, 2023;2445-2467

Tabela 2.2 Paciente assintomático com infarto prévio ou revascularização

	TE	Estresse Nuclear	Eco estresse	RMC estresse	ECC	AngioTC	Cate	Sem teste
Revascularização incompleta								
ATC prévio de alto risco								
CRM < 5 anos								
CRM > 5 anos								
ATC < 2 anos								
ATC > 2 anos								
Paciente com alto risco para ou com história de isquemia silenciosa (*)								
Avaliação de viabilidade miocárdica								
Avaliação isolada da patência dos enxertos da CRM								

Verde = Adequado; P = Possivelmente adequado; R = Raramente adequado.
 (*) Diabetes com progressão acelerada da DAC, doença renal crônica, doença vascular obstrutiva periférica, restenose intra-stent e intervenção sobre enxertos venosos.
 TE = teste ergométrico; Estresse nuclear = cintilografia de perfusão miocárdica E/R; Eco estresse = ecocardiograma de estresse; RMC estresse = ressonância magnética cardíaca de estresse; ECC = escure de cálcio coronário; AngioTC = angiotomografia das coronárias; Cate = cinecoronariografia. JACC VOL. 81, NO. 25, 2023;2445-2467

pode influenciar a decisão do clínico em avaliar um paciente quanto à presença de DAC.

Fatores Agravantes

História familiar de DAC prematura (Homem < 55 anos; mulher < 65 anos); Hipercolesterolemia familiar (LDL 160-189mg/dl); Síndrome metabólica; Doença renal crônica (TFG 15-59ml/min/1,73m²) com ou sem albuminúria; Doença inflamatórias crônicas tais como psoríase, artrite reumatóide, lúpus ou HIV/AIDS; Menopausa precoce (< 40 anos) e história de gravidez com condições de risco tais como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional; Evidência de doença aterosclerótica não coronariana; PCR persistentemente elevado (≥ 2 mg/L); LP(a) elevada: ≥ 50 mg/dl ou ≥ 125

nmol/L; apoB elevada: ≥ 130 mg/dl; Persistentemente elevada hipertrigliceridemia primária (≥175 mg/dl); Calcificações coronárias em imagens prévias (Radiografia de tórax ou TC tórax); Radioterapia torácica; Quimioterapia com vasotoxicidade potencial

Na avaliação dos pacientes assintomáticos sem DA conhecida **tabela 2.1**, é estimado o risco de eventos em 10 anos e dessa forma é estabelecida uma estratégia de abordagem de acordo com esse risco. Quanto maior esse risco, mais se faz necessária uma avaliação funcional, devendo-se reservar os exames de imagem particularmente para os pacientes de maior risco, e estimar a carga aterosclerótica subclínica mostra ser um abordagem mais custo-efetiva para todas as faixas de risco, procu-

Tabela 2.3 Paciente assintomático que realizará programa de exercício ou reabilitação

	TE	Estresse Nuclear	Eco estresse	RMC estresse	ECC	AngioTC	Cate	Sem teste
Para liberação para exercício não supervisionado sem DAC conhecida								
Para liberação para exercício não supervisionado com DAC conhecida								
Para liberar para reabilitação								

Verde = Adequado; P = Possivelmente adequado; R = Raramente adequado.
 TE = teste ergométrico; Estresse nuclear = cintilografia de perfusão miocárdica E/R; Eco estresse = ecocardiograma de estresse; RMC estresse = ressonância magnética cardíaca de estresse; ECC = escure de cálcio coronário; AngioTC = angiotomografia das coronárias; Cate = cinecoronariografia. JACC VOL. 81, NO. 25, 2023;2445-2467

Tabela 2.4 Outras condições cardiovasculares em pacientes sem sintomas ou isquemia								
	TE	Estresse Nuclear	Eco estresse	RMC estresse	ECC	AngioTC	Cate	Sem teste
Insuficiência Cardíaca de início recente								
Recente IC com FE preservada								
Recente IC com FE reduzida								
Avaliação de arritmia sem equivalente isquêmico (sem avaliação cardíaca prévia)								
Extrassístoles ventriculares infrequentes								
Extrassístoles ventriculares frequentes ou Taquicardia ventricular não sustentada								
Taquicardia paroxística supraventricular								
Início recente de Flutter ou Fibrilação atrial								
Avaliação inicial para definir antiarrítmicos em paciente de risco CV global elevado								
Taquicardia ventricular esforço induzida								
Taquicardia ventricular sustentada								
Fibrilação ventricular								
Síncope sem equivalente isquêmico								
Avaliação inicial sugere anormalidades cardiovasculares								
Avaliação inicial sugere outras etiologias								
Cardio-oncologia								
Radioterapia torácica prévia, sem sintomas > 5 anos								
Verde = Adequado; P = Possivelmente adequado; R = Raramente adequado. TE = teste ergométrico; Estresse nuclear = cintilografia de perfusão miocárdica E/R; Eco estresse = ecocardiograma de estresse; RMC estresse = ressonância magnética cardíaca de estresse; ECC = escore de cálcio coronário; AngioTC = angiotomografia das coronárias; Cate = cinecoronariografia. (*); JACC VOL. 81, NO. 25, 2023;2445-2467								

rando evitar radiação para mulheres pré-menopausa de baixo risco.

Na avaliação dos pacientes assintomáticos com história de infarto do miocárdio ou revascularização – **tabela 2.2** – o conceito da revascularização incompleta deve ser considerado, bem como o tempo decorrido após a revascularização. Como os pacientes submetidos a revascularização cirúrgica usualmente se mantem estáveis por períodos maiores, a avaliação funcional mostra-se possivelmente apropriada após 5 anos do procedimento e para os submetidos a revascularizações percutâneas após 2 anos. Nessa tabela de assintomáticos, os pacientes submetidos a angioplastias de alto risco devem ter uma avaliação com tempo inferior aos descritos acima. São aqueles que apresentam um risco maior do que o normal para reestenose ou oclusão do vaso tratado (por exemplo, ATC de um enxerto de veia safena

diffusamente doente, tratamento de reestenose intra-stent recorrente) ou um risco maior de eventos adversos caso ocorra reestenose (por exemplo, ATC de tronco da coronária esquerda ou vaso único restante).

Um grupo de pacientes recorrentes nos consultórios é o formado pelos indivíduos que desejam realizar exercícios supervisionados ou não, e a diretriz também enfatiza uma abordagem funcional apropriada para aqueles com DAC conhecida – **tabela 2.3**.

A diretriz finaliza as suas recomendações – **tabela 2.4** – para uma coletânea de situações. Nos pacientes com insuficiência cardíaca de recente começo com FE preservada ou reduzida, os métodos de avaliação funcional mostram-se apropriados, tendo suas indicações baseados na expertise e disponibilidade local dessas tecnologias. O co-

nhecimento precoce da anatomia coronária é importante naqueles com FE reduzida, particularmente quando a suspeita de DAC é alta, visto que a revascularização precoce desses pacientes poderá resultar tanto na melhora da função contrátil, quando do prognóstico dessa grave situação clínica. As arritmias ventriculares frequentes foram definidas como sendo a presença de mais de 30 extrassístoles por hora, as taquicardias ventriculares (TV) sustentadas, aquelas originadas nos ventrículos com frequência > 100 bpm, com duração superior a 30 segundos ou que necessitam de interrupção por instabilidade hemodinâmica. As TV não sustentadas, foram definidas como aqueles >3 complexos ventriculares consecutivos com frequência > 100 bpm, com duração inferior a 30 segundos e sem instabilidade hemodinâmica.

A Diretriz 2023 para imagens multimodalidade na DAC crônica foi substancialmente revisada em um esforço para tornar a aplicação dos vários métodos diagnósticos mais fácil e mais alinhada com a forma como as decisões clínicas são feitas na prática. Especial atenção tem sido dada para alinhar este documento com as diretrizes de prática clínica e estudos científicos contemporâneos. Várias inovações foram introduzidas, principalmente uma coluna de classificações para “sem teste”, reforçando o conceito de que nem todo encontro com o pacien-

te justifica a realização de testes cardiovasculares.

Devemos enfatizar e reforçar o conceito de que exame ideal é o exame bem indicado.

Referência:

1. Winchester et al—Jauc for MMI of Chronic Coronary Disease. JACC VOL. 81, NO. 25, 2023.
2. 4. Wolk MJ, Bailey SR, Doherty JU, et al. ACCF/ AHA/ASE/ASNC/HFSA/ HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2013 multimodality appropriate use criteria for the detection and risk assessment of stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2014;63: 380–406.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco •

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

A carga da Aterosclerose Coronária é um Preditor mais Importante de Eventos Cardiovasculares Adversos do que a Gravidade da Estenose Arterial

Mortensen, M.B. et al. J Am Coll Cardiol. 2020;76(24):2803-13

A doença arterial coronariana (DAC) tem uma longa fase pré-clínica durante a qual desenvolve-se lentamente ao longo de anos ou décadas, antes de se manifestar clinicamente (1,2). Pacientes com DAC obstrutiva sintomática sabidamente estão em alto risco para eventos e são recomendados para receber tratamento secundário ao longo da vida, incluindo estatinas e aspirina (3-5). No entanto, ainda não se sabe se o alto risco proporcionado pela presença de DAC obstrutiva é devido à estenose per si, ou devido à sua correlação com a carga total da placa aterosclerótica.

Grandes avanços foram obtidos desde o início dos anos 2000, com a utilização da tomografia computadorizada (TC) com melhor

resolução espacial e temporal. O valor da angiotomografia computadorizada (Angiotomo) foi bem estabelecido e endossado pelas diretrizes como um teste diagnóstico de primeira linha para pacientes com suspeita de DAC (3,6). A Angiotomo fornece informações detalhadas sobre duas importantes grandezas – extensão e severidade da DAC.

Um conceito assumido é que pacientes com doença obstrutiva têm maior risco de eventos cardiovasculares subsequentes do que pacientes com doença não obstrutiva. Assim, pacientes com doença obstrutiva são recomendados para receber terapias mais agressivas. No entanto, há evidências de que o risco de eventos futuros pode não está diretamente ligado a presença de estenose.

Em vez disso, esse risco pode ser moldado pela carga total de doença aterosclerótica (ou seja, conforme avaliado por escores de cálcio coronário—ECC).

Mortensen e col. publicou estudo onde 23.759 pacientes sintomáticos do **Western Denmark Heart Registry** submetidos a angiograma, foram avaliados quanto ao risco de Doença cardiovascular (infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e todas as causas de morte) estratificado pela carga de cálcio coronário e número de vasos com doença obstrutiva. (7)

Durante um follow-up médio de 4,3 anos, 1054 pacientes apresentaram um primeiro evento. A taxa de eventos aumentou gradualmente com o maior escore de cálcio e com o número de vasos com doença – 6,2 por 1000 pacientes/ano para um escore zero; 42,3 por 1000 pacientes/ano para escore > 1000; por número de vasos com DAC obstrutiva – 6,1 por 1000 pacientes/ano para sem DAC; 34,7 por 1000 pacientes/ano para doença em 3 vasos. Sendo assim, os autores concluíram que a carga de placa, e não a estenose per se, é o principal preditor de risco de eventos cardiovasculares e morte. Por isso, pacientes com cargas de aterosclerose calcificadas comparáveis geralmente apresentam um risco semelhante de eventos cardiovasculares, independentemente se eles têm DAC não obstrutiva ou obstrutiva.

Este estudo, baseado em um amplo estudo contemporâneo de coorte com pacientes consecutivos submetidos a angiograma de acordo com as recomendações das diretrizes, fornece novos questionamentos importantes sobre as contribuições relativas da carga de placa aterosclerótica e estenoses ao risco de eventos cardiovasculares maiores subsequentes. Observamos um aumento do risco tanto com o aumento da carga aterosclerótica calcificada

quanto com o número de vasos com DAC obstrutiva. No entanto, quando estratificado pela calcificação presente, o risco de eventos cardiovasculares foi comparável entre pacientes com doença obstrutiva e não obstrutiva. Avaliando isso mais amplamente, esses dados sugerem que a carga aterosclerótica calcificada, e não a estenose, é o principal preditor de eventos cardiovasculares futuros e morte em pacientes com DAC. Além disso, mostra que a definição dicotômica tradicional de DAC como “obstrutiva” ou “não obstrutiva” é inadequada para identificar pacientes verdadeiramente de alto risco que podem se beneficiar de terapias preventivas secundárias mais intensivas.

Nas diretrizes atuais e na prática clínica, o diagnóstico e o manejo da doença coronariana são centrados na presença de pelo menos uma estenose coronária epicárdica > 50% ou presença de isquemia induzida com um teste de estresse (3,8). Os pacientes com essa característica são reconhecidos como de alto risco para eventos cardiovasculares subsequentes e, portanto, são recomendados para receber tratamento intensivo na prevenção secundária e possivelmente revascularização (9). Ao contrário, pacientes sem DAC obstrutiva são consideradas de menor risco para eventos cardiovasculares, sem recomendações claras para o seu gerenciamento.

A angiograma nos possibilitou avaliar placas ateroscleróticas tanto obstrutivas quanto não obstrutivas, podendo ser detectadas e quantificadas facilmente. No entanto, as implicações de vários graus de DAC não obstrutiva para risco subsequente, bem como qualquer diferença nos riscos para pacientes com DAC não obstrutiva versus obstrutiva permanecem obscuros. Este estudo mostrou que existe uma

Incidência cumulativa de eventos cardiovasculares com DAC não obstrutiva versus obstrutiva estratificada pela Carga Aterosclerótica.

Mortensen, M.B. et al. J Am Coll Cardiol. 2020;76(24):2803-13

alta correlação entre ECC - um marcador bruto da carga aterosclerótica geral - e presença de estenoses obstrutivas, com maior carga de placa aumentando a probabilidade de DAC obstrutiva multiarterial. Estudos anteriores de angiografia relataram resultados semelhantes (10). Assim, a conhecida associação entre o número de vasos com estenoses obstrutivas e o risco subsequente de eventos cardiovasculares teoricamente pode ser causada por estenose isoladamente, carga total de placa sozinha (devido à alta correlação), ou por uma combinação de ambos (11). Até agora, não ficou claro qual condição implica em maior risco. Um estudo anterior com 7.540 pacientes assintomático

mostrou que as informações da angiotomo sobre o número de vasos com DAC obstrutiva não melhoraram a discriminação de risco quando o ECC foi incluído no modelo de previsão (12). No entanto, devido à alta correlação entre o ECC e número de estenoses, o estudo não conseguiu identificar quais dessas características explicaram a maior parte do risco.

Outros estudos utilizando tanto a angiografia invasiva quanto a angiotomografia computadorizada mostraram que pacientes com DAC não obstrutiva correm alto risco de eventos, em algumas situações, comparável ao risco entre pacientes com DAC obstrutiva (13-16).

O estudo dinamarquês acrescenta conteúdo aos dados já publicados por ter demonstrado que para uma dada carga aterosclerótica, os riscos de eventos cardiovasculares e morte não foram substancialmente afetados pela presença de DAC obstrutiva. Isso foi consistente em todo o espectro de carga aterosclerótica calcificada, variando da ausência de ECC detectável a pontuações de ECC >1.000. Entre os pacientes com ECC discreto (escores de 1 a 99), aqueles com DAC obstrutiva tiveram taxas de eventos mais altas do que pacientes com DAC não obstrutiva. No entanto, os pacientes com DAC obstrutiva tiveram um ECC mediano 85% maior do

que o ECC mediano dos pacientes com DAC não obstrutiva. Além disso, pacientes com extensa não obstrutiva DAC (ou seja, ECC de 400 a 1.000) tiveram maior taxas de eventos do que pacientes com DAC obstrutiva com carga aterosclerótica calcificada menos extensa (ou seja, ECC de 100 a 399). Esses achados indicam que a informação prognóstica conferida pela presença de DAC obstrutiva deve-se principalmente à sua correlação com carga aterosclerótica e não às estenoses por si. Isso está de acordo com estudos de patologia e clínicos revelando que a maioria das lesões ateroscleróticas que desencadeiam eventos trombóticos agudos (isto é, infar-

Relação entre o aumento da carga de cálcio na artéria coronária e a presença de vasos coronários com doença obstrutiva

Com o aumento da carga de cálcio na artéria coronária (CAC), a prevalência de doença arterial coronariana (DAC) obstrutiva aumentou gradualmente. Mortensen, M.B. et al. J Am Coll Cardiol. 2020;76(24):2803–13

tos do miocárdio) têm <50% de estreitamento do lúmen antes do evento. Por isso, surgem de áreas com placas não obstrutivas (17,18-21).

Identificar pacientes de alto risco de DAC não obstrutiva é fundamental para determinar a forma e intensidade da prevenção a ser adotada. Como já demonstrado, a grande maioria (>65%) dos eventos ocorrem entre os pacientes que não tem DAC obstrutiva. O aparente paradoxo de que a maioria dos eventos ocorre em pacientes com DAC não obstrutiva do que em pacientes com DAC obstrutiva é explicada pelo fato de que muito mais indivíduos têm DAC não obstrutiva do que obstrutiva. Portanto, recomendações sobre como os médicos devem alocar o tratamento preventivo para pacientes com DAC não obstrutiva são necessárias. A otimização dessa abordagem preventiva, pode ser mais bem dimensionada se a carga aterosclerótica é conhecida.

A utilidade da angiotomo na orientação de terapias preventivas apropriadas já foi investigada anteriormente. Por exemplo, um sub estudo do registro CONFIRM sugeriu que a terapia com estatinas estava associada a menor mortalidade em pacientes com DAC não obstrutiva conforme avaliado pela angiotomo (22). Da mesma forma, Hulten e col. (23) encontraram tendências para uma redução substancial na morte cardiovascular ou infarto do miocárdio com terapia com estatina entre pacientes com DAC não obstrutiva. Além disso, Mitchell e col. (29) descobriram que a gravidade da calcificação coronária poderia ser usada para identificar os pacientes com maior probabilidade de se beneficiar das estatinas.

Embora estes fossem estudos observacionais de angiotomo com vieses potenciais, o estudo prospectivo randomizado controlado SCOT-HEART (Scottish Computed Tomo-

graphy of the HEART) confirmou a capacidade desse exame para melhorar o uso a jusante de prevenção que foi associada a aproximadamente 45% de redução do risco relativo de mortes e infarto do miocárdio não fatal (24,25). Assim, as evidências apoiam o uso da angiotomo e ECC para orientar o tratamento preventivo individualizado entre pacientes com doença obstrutiva e não obstrutiva.

Os resultados indicando que a estenose per si não aumenta o risco podem fornecer explicações de porque corrigir a estenose (por angioplastia ou cirurgia) observado em estudos como o COURAGE, FAMI-II e ISCHEMIA não forneceu redução substancial dos principais eventos cardiovasculares em pacientes estáveis (26-28). Embora esses estudos documentaram que a revascularização inicial reduziu o número de procedimentos de revascularização subsequentes, bem como a redução geral dos sintomas de angina, teve efeito mínimo ou nenhum sobre os principais desfechos incluindo infarto do miocárdio e morte além do que foi alcançado pela terapia médica ideal isoladamente.

Visto neste contexto, o uso em primeira linha da angiotomo e ECC para uma avaliação seletiva em pacientes sintomáticos fornece oportunidades importantes para selecionar os pacientes ideais para avaliação funcional e/ou para o laboratório de hemodinâmica, mas também para adequar o tratamento farmacológico entre pacientes com DAC obstrutiva e não obstrutiva e prevenir futuros eventos cardiovasculares.

Em conclusão, a carga total da placa aterosclerótica coronariana, não a presença de estenoses per si, é o principal preditor de risco de eventos cardiovasculares futuros e morte em pacientes com DAC. Assim, quando a carga total de placa calcificada é semelhante, pacientes com DAC não obstrutiva e

obstrutiva geralmente correm risco semelhante. Esses resultados desafiam o atual paradigma de prevenção secundária, em que os pacientes são selecionados para prevenção farmacológica intensiva e subsequentes procedimentos de revascularização com base principalmente na presença de DAC obstrutiva. Além disso, dados atuais e contundentes apoiam o uso de primeira linha da angiotomo e ECC na investigação diagnóstica de pacientes com sintomas sugestivos de DAC, uma vez que fornece oportunidades importantes para individualizar intervenções preventivas em pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares.

Referências:

- Libby P. Mechanisms of acute coronary syndromes and their implications for therapy. *N Engl J Med* 2013;368:2004–13.
- Bentzon JF, Otsuka F, Virmani R, Falk E. Mechanisms of plaque formation and rupture. *Circ Res* 2014;114:1852–66.
- Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J* 2019;100:106.
- Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APHA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2019;73:e285–350.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Clinical Guideline CG181: Lipid modification - Cardiovascular risk assessment and the modification of blood lipids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. National Clinical Guideline Centre, July 2014. Available at: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg181>. Accessed November 16, 2020
- Kelion AD, Nicol ED. The rationale for the primacy of coronary CT angiography in the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline (CG95) for the investigation of chest pain of recent onset. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2018;12:516–22.
- Martin Bødtker Mortensen. Impact of Plaque Burden Versus Stenosis on Ischemic Events in Patients with Coronary Atherosclerosis. *JACC VOL. 76, NO. 24, 2020. DECEMBER 15, 2020:2803–13*
- Fihn SD, Blankenship JC, Alexander KP, et al. 2014 ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS focused update of the guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2014;64:1929–49.
- Mortensen MB, Blaha MJ, Nordestgaard BG. Eligibility and preventive potential for new evidence-based cardiovascular drugs in secondary prevention. *JAMA Cardiol* 2020;5:209.
- Nakagomi A, Celermajer DS, Lumley T, Freedman SB. Angiographic severity of coronary narrowing is a surrogate marker for the extent of coronary atherosclerosis. *Am J Cardiol* 1996; 78:516–9.
- Arbab-Zadeh A, Fuster V. The risk continuum of atherosclerosis and its implications for defining CHD by coronary angiography. *J Am Coll Cardiol* 2016;68:2467–78.
- Cho I, Chang H-J, Sung JM, et al. Coronary computed tomographic angiography and risk of all-cause mortality and nonfatal myocardial infarction in subjects without chest pain syndrome from the CONFIRM Registry (Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomes: An International Multicenter Registry). *Circulation* 2012;126:304–13.
- Mushtaq S, De Araujo Gonçalves P, Garcia Garcia HM, et al. Long-term prognostic effect of coronary atherosclerotic burden: validation of the computed tomography-Leaman score. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018;8:e002332.
- Bittencourt MS, Hulten E, Ghoshhajra B, et al. Prognostic value of nonobstructive and obstructive coronary artery disease detected by coronary computed tomography angiography to identify cardiovascular events. *Circ Cardiovasc Imaging* 2014;7:282–91.
- Maddox TM, Stanislawski MA, Grunwald GK, et al. Nonobstructive coronary artery disease and risk of myocardial infarction. *JAMA* 2014;312:1754–63.
- Jespersen L, Hvelplund A, Abildstrom SZ, et al. Stable angina pectoris with no obstructive coronary artery disease is associated with increased risks of major adverse cardiovascular events. *Eur Heart J* 2012;33:734–44
- Motoyama S, Sarai M, Harigaya H, et al. Computed tomographic angiography characteristics of atherosclerotic plaques subsequently resulting in acute coronary syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:49–57
- Ambrose JA, Tannenbaum MA, Alexopoulos D, et al. Angiographic progression of coronary artery disease and the development of myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 1988;12:56–62.
- Falk E, Fuster V. Angina pectoris and disease progression. *Circulation* 1995;92:2033–5.
- Stone GW, Maehara A, Lansky AJ, et al. A prospective natural-history study of coronary atherosclerosis. *N Engl J Med* 2011;364:226–35.
- Motoyama S, Ito H, Sarai M, et al. Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up. *J Am Coll Cardiol* 2015;66:337–46.
- Chow BJW, Small G, Yam Y, et al. Prognostic and therapeutic implications of statin and aspirin therapy in individuals with nonobstructive coronary artery disease: results from the CONFIRM (coronary CT Angiography Evaluation For Clinical Outcomes: An International Multicenter registry) registry. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2015;35: 981–9.
- Hulten E, Bittencourt MS, Singh A, et al. Coronary artery disease detected by coronary computed tomographic angiography is associated with intensification of preventive medical therapy and lower low-density lipoprotein cholesterol. *Circ Cardiovasc Imaging* 2014;7: 629–38
- Newby DE, Adamson PD, et al., SCOT-HEART Investigators. Coronary CT angiography and 5-year risk of myocardial infarction. *N Engl J Med* 2018;379:924–33.
- Adamson PD, Williams MC, Dweck MR, et al. Guiding therapy by coronary CT angiography improves outcomes in patients with stable chest pain. *J Am Coll Cardiol* 2019;74:2058–70
- Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, et al. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. *N Engl J Med* 2007;356: 1503–16.
- de Bruyne B, Pijls NHJ, Kalesan B, et al. Fractional flow reserve-guided PCI versus medical therapy in stable coronary disease. *N Engl J Med* 2012;367:991–1001.
- Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, et al. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. *N Engl J Med* 2020;382:1395–407.
- Mitchell JD, Fergestrom N, Gage BF, et al. Impact of statins on cardiovascular outcomes following coronary artery calcium scoring. *J Am Coll Cardiol* 2018;72:3233–42

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco •

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Avaliação da carga aterosclerótica e seu papel no manuseio da DAC em 2023

OBSERVAÇÃO

HIPÓTESE

EVIDÊNCIAS

ACEITAÇÃO

Por Eduardo Paixão

Durante o 31º Congresso Pernambucano de Cardiologia, ocorrido de 24 a 26 de agosto, eu tive a oportunidade de apresentar uma revisão sobre a avaliação da carga aterosclerótica e seu papel no manuseio da DAC em 2023.

Nesta revisão, retrocedi aos anos 60, quando estudo de necropsia demonstrou uma associação entre calcificações das artérias coronárias e lesões ateroscleróticas clinicamente significantes, e lançou a hipótese de que seria possível a detecção radiológica dessas calcificações e isso poderia ser útil em vivos para a avaliação da gravidade da aterosclerose coronária.¹

Tínhamos uma observação.

Mason Sones Jr, pai da cardiologia moderna, em uma conferência na Alemanha em 1978, proferiu a seguinte frase: “nós continuamos a viver em um mundo onde um terço das pessoas morrem antes que nós tenhamos ciência de que elas estavam doentes ou que suas vidas estavam em risco. Desta forma, parece-me que o maior problema que enfrentamos é encontrar uma maneira de reconhecer estes povos antes que eles caiam mortos”.²

Tínhamos uma pergunta clínica.

A partir do início dos anos 2000, novos tomógrafos multidetectores foram desenvolvidos, com alta velocidade de rotação do tubo de raio X (< 0,4 segundos), com corte de 0,5mm, com baixas doses de radiação, sendo possível realizar imagens das artérias coronárias e a detecção de calcificações coronárias com densidade de 130 UH em uma área de 3 ou mais pixels adjacentes ($\geq 1\text{mm}^2$) e escores baseados no volume e massa de calcificação foram criados.

Tínhamos uma ferramenta.

Ao longo das últimas décadas tivemos uma melhor compreensão da fisiopatologia da doença arterial coronária (DAC) e paradigmas foram modificados. O paradigma antigo focava na detecção da estenose fixa e hemodinamicamente significativa, e a detecção desta placa aterosclerótica era essencial para definir risco e a necessidade de revascularização. O paradigma atual tem focado na carga aterosclerótica e a inflamação da placa tem papel central no desenvolvimento da doença e a ruptura da placa que é responsável pela maioria dos eventos agudos. Aprendemos que a carga total da placa aterosclerótica coronariana, não a presença de estenoses per si, é o principal preditor de risco de eventos cardiovasculares futuros e morte em pacientes com

Tabela 9 - Indicações de realização de TCMD para avaliação do escore de cálcio

Indicação	Classe
1. Pacientes assintomáticos com risco intermediário de eventos (10-20% em 10 anos) pelos critérios de Framingham	I
2. Pacientes assintomáticos com histórico familiar de DAC precoce.	Ila
3. Pacientes de baixo risco pelo escore de Framingham (< 10% em 10 anos)	III
4. Pacientes de alto risco pelo escore de Framingham (>20% em 10 anos) ou com doença arterial coronária já diagnosticada	III
5. Seguimento da evolução do escore de cálcio	III
<i>DAC- doença arterial coronária</i>	

Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 87, Nº 3, Setembro 2006

DAC. Assim, quando a carga total de placa calcificada é semelhante, pacientes com DAC não obstrutiva e obstrutiva geralmente correm risco semelhantes.

Desde os anos 60 até os tempos atuais tivemos mudanças de problemas, de atores e de papéis no cenário clínico da DAC.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia desde a sua diretriz de tomografia cardiovascular de 2006, tem enfatizado o papel da utilização do escore de cálcio coronário (ECC) em pacientes assintomáticos de risco intermediário pelo Escore de Risco de Framingham (10-20% em 10 anos) ou pelo escore de risco global (homens: 5-20%; mulheres: 5-10% em 10 anos), a indicação da realização desse escore com recomendação classe I, nível de evidências A.³

Muitas evidências têm demonstrado o papel da avaliação da carga aterosclerótica na definição da prevenção primária de DAC. Uma sub análise do estudo MESA demonstrou que o subgrupo de pacientes com indicação de estatinas, segundo os critérios do estudo JUPITER (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin Trial) mas que não possuíam calcificação coronária, apresentaram baixo risco de eventos cardiovasculares no acompanhamento evolutivo.⁴ Em outra sub análise desse mesmo

estudo, verificou-se que mesmo em pacientes com vários fatores de risco e dislipidemia, a taxa de eventos cardiovasculares foi muito baixa naqueles com ECC zero.⁵ Ou seja, a avaliação do ECC pode reclassificar os pacientes, evitando-se tratamento profilático em quem é realmente de baixo risco. Consensos como NCEP ATP III, recomenda medidas de intensificação do tratamento para prevenção primária de DAC em assintomáticos, de risco intermediário, porém com ECC elevado (Percentil > 75).⁶ A diretriz brasileira de dislipidemia considera a presença de ECC > 100 ou do percentil > 75 como fatores agravantes para eventos, reclassificando esses pacientes para a categoria de risco acima da estimada pelos fatores de risco tradicionais.⁷

Portanto, as seguintes assertivas são aceitas:

- Calcificação Coronária negativa (ECC zero) indica baixa probabilidade de DAC e de eventos cardiovasculares futuros.
- Calcificação Coronária positiva (ECC > zero) confirma a presença de DAC.
- Medida da ECC é preditora independente de eventos e acrescenta valor prognóstico em relação aos fatores de risco tradicionais de Framingham e à PCR e ao IMT.
- Valor de ECC alto (> 100 ou > percentil 75 para a idade e sexo) significa fator agravante para DAC e risco alto de eventos clínicos em 2 a 5 anos.

Embora exista uma associação positiva entre o volume de calcificação coronária e risco coronariano, existe uma relação inversa entre densidade do cálcio coronário e risco.

• A quantificação do ECC pode alterar a conduta clínica, principalmente em pacientes assintomáticos de risco intermediário e naqueles de baixo risco com antecedente familiar de DAC precoce. • A utilização do ECC não é recomendada em indivíduos sintomáticos ou para avaliação da progressão de aterosclerose. 3

Muitas outras evidências recentes têm postulado uma visão mais detalhada do ECC. O escore utilizado – Agatston é uma soma de todas as lesões coronárias calcificadas, contabilizando tanto a área total quanto a densidade máxima de calcificação. Uma atenuação limite de 130 HU é utilizada e voxels contíguos em 1mm², para reduzir a influência do ruído da imagem. Então o escore de Agatston é calculado como a soma das pontuações de todas as lesões calcificadas em todos os territórios coronários. Entretanto, não incorpora informações no número ou tamanho das lesões coronárias cal-

cificadas. Além disso, a calcificação de outros leitos vasculares visíveis na tomografia não é contabilizada.

Onde antes nós estávamos interessados em identificar lesões luminais obstrutivas, nós hoje sabemos que a carga aterosclerótica total – não a estenose luminal – é o melhor preditor de eventos futuros em pacientes assintomáticos. Há dados que enfatizam que o conteúdo da placa tem importante papel. Embora seja necessário mais dados, a chamada placa vulnerável, placas não calcificadas ou parcialmente calcificadas parecem antever um risco maior do que uma placa totalmente calcificada.8

O termo densidade de cálcio refere-se à concentração de cálcio presente em uma determinada placa. Placas com alta densidade têm pequeno núcleo lipídico, enquanto placas com baixa densidade são caracterizadas por grandes núcleos lipídicos e re-

Agatston Score = 200
 Area of CAC = 50 mm²
 Mean Density = 450 HU (weighting factor = 4)
 Number of Vessels = 1
 Pattern = Concentrated
 Number of Lesions = 2
 Lesion Type = Large

Agatston Score = 200
 Area of CAC = 100 mm²
 Mean Density = 232 HU (weighting factor = 2)
 Number of Vessels = 4
 Pattern = Diffuse
 Number of Lesions = 8
 Lesion Type = Small

O Escore de Cálculo das duas imagens é igual em 200, porém as duas imagens divergem em relação à área de calcificação, distribuição regional, número de vasos calcificados e tamanho das lesões.

modelamento positivo, tornando-as mais vulneráveis à ruptura e eventos. A densidade do cálcio é fortemente e positivamente associada à idade, e inversamente associada a muitos fatores de risco tradicionais.⁹ As estatinas, ao reduzir o núcleo necrótico enriquecido em lipídios da placa aterosclerose, pode aumentar a densidade do cálcio e a estabilidade da placa sem necessariamente aumentar o volume de cálcio total. Dados do estudo MESA com 3398 pacientes com base no ECC > 0, seguido por 7,6 anos, o volume e densidade tiveram uma modesta correlação.⁹ A densidade de cálcio foi inversamente associada com eventos coronários para qualquer nível de volume de cálcio. A adição da densidade de cálcio a um modelo de previsão incluindo fatores de risco tradicionais, uso de estatina e o volume de cálcio, melhorou a capacidade de prever eventos particularmente em pacientes considerados de risco intermediário.

Quais pacientes têm maior probabili-

dade de se beneficiar de uma avaliação apropriada da densidade do cálcio? Isso pode ser importante em adultos jovens com ECC intermediário, onde a baixa densidade de cálcio identificaria placas potencialmente menos estáveis e haveria subes-

Estratégia para melhorar a avaliação do escore de cálcio Coronário

Densidade de cálcio – concentração de cálcio presente em uma placa específica.

Distribuição regional do cálcio coronário – números de vasos, padrão difuso ou focal e cálcio em cada vaso

Número de lesões calcificadas

timação do risco apenas com o ECC. Por outro lado, alta densidade de cálcio em idosos com ECC limítrofes, pode determinar risco mais baixo, o que pode ter implicações no uso de terapias preventivas nessa faixa etária.

É importante ressaltar que a distribuição regional do cálcio coronário pode ser muito heterogênea. Isso indica a presença de distintos fenótipos de envolvimento coronariano que não são normalmente contabilizados. A distribuição regional de cálcio tem sido geralmente estudada de 3 maneiras distintas: 1) o número de vasos coronários envolvidos – em teoria cada lesão aterosclerótica pode conferir um risco específico inde-

pendente de outros fatores de risco; 2) Padrão de calcificação – difuso versus concentrado – um padrão difuso de calcificação pode ser um marcador de maior risco do que um padrão concentrado; no estudo MESA o cálcio difuso definido como difusibilidade > 75% do cálcio, foi associado a um aumento de 33% nos eventos em comparação com um padrão concentrado (<25% de difusibilidade); e 3) identificação da calcificação presente em cada vaso.¹⁰

A interação entre a hemodinâmica coronariana e as características da placa permanecem pouco compreendidas. Koshiro Sakai e col. compararam o fenótipo da placa (focal ou difusa) definida pela hemodinâmi-

O estudo incluiu pacientes com doença arterial coronariana (DAC) hemodinamicamente significativa com base na reserva de fluxo fracional (FFR) $\geq 0,80$, com caracterização de placas baseada em angiotomografia coronariana e tomografia de coerência óptica. Os pacientes foram divididos entre aqueles com DAC focal ou difusa. Vasos com DAC focal (barras salmão) apresentava maior carga de placa e placa predominantemente rica em lipídios com alta prevalência de fibroateroma de capa fina, enquanto as calcificações eram a marca registrada dos vasos com doença difusa (barras verdes)

ca. Foi um estudo multicêntrico prospectivo realizado em 5 países. A funcionalidade da lesão foi definida pelo FFR (reserva de fluxo fracional) $\leq 0,8$; a análise da placa foi realizada por angiotomografia coronária e tomografia de coerência ótica. A carga de placa foi maior em pacientes com DAC focal e calcificações foram mais prevalentes no padrão difuso (ECC 51 focal vs 158 difuso – $p=0,024$); pacientes com DAC focal tinham significativamente maior prevalência de placas com alto conteúdo lipídico circunferencial e fina capa fibrosa. Assim, os autores concluíram que o fenótipo da placa se associa a hemodinâmica coronária, onde DAC focal tem maior carga de placa e eram predominantemente ricas em lipídios e com alta prevalência de capas fibrosas finas, enquanto no fenótipo difuso há mais calcificações. 11

A aterosclerose é uma doença sistêmica, mas pode ter predileção por sítios específicos. A utilização dessas calcificações extra coronárias não está bem estabelecida, porém a presença dessas calcificações no anel aórtico, folhetos aórticos e aorta torácica devem ser reportados.

Outro ponto abordado na apresentação foi o fato de que o ECC pode ser uma má notícia, porém pode não ser igual para todos. Em uma revisão de Leslee Shaw e col. sobre a mortalidade por DAC prevista entre mulheres e homens com base no número e tamanho das lesões calcificadas, as mulheres com ≥ 5 lesões calcificadas, a presença de placas extensas ($\geq 15 \text{ mm}^3$) tiveram uma mortalidade 2,2 vezes maior ($p < 0,0001$) quando comparada com os homens, com lesões semelhantes. 12

Também foi apresentado o estudo de Montesen e col. na Dinamarca onde 23759 indivíduos sintomáticos foram submetidos a angiotomografia coronária e ECC, avaliando os end points de infarto, AVC e todas as causas de morte, estratificado pela carga aterosclerótica vista pelo ECC e vasos com DAC obstrutiva. Os autores concluíram que a carga aterosclerótica e não a presença de estenose per se, foi o principal preditor de risco de eventos futuros. 13

O impacto da utilização de estatinas no segmento cardiovascular orientado pelo ECC foi demonstrado através dos dados de

Joshua Mitchell e col. com mais de 16 mil soldados americanos submetidos a ECC. O aumento da gravidade do ECC foi associado a maior benefício do tratamento com estatina, para a prevenção de eventos com maior benefício naqueles com ECC > 100 . Os pacientes com ECC zero obviamente não tiveram benefício no acompanhamento médio de quase 10 anos. O ECC mostrou um potencial significativo para ajudar a selecionar pacientes com maior probabilidade de se beneficiar da terapia com estatina. Um achado interessante desse estudo foi que 13% dos indivíduos tinham nenhum ou 1 fator de risco e tinham um ECC > 100 , que foi associada a uma taxa de eventos aumentada.

Então podemos deixar as seguintes conclusões:

Escore coronário > Zero

Má notícia – significa a presença de DAC

O peso prognóstico é pior pra mulheres com mais e extensas placas

Quanto maior a carga aterosclerótica, pior o prognóstico comparável a quem tem DAC obstrutiva

Quanto maior o percentil, mas precoce e mais agressiva é a doença, justificando terapias agressivas.

Quanto mais placas e quanto menor a densidade da placa, pior o prognóstico

Boa notícia – se devidamente tratado com medidas anti-ateroscleróticas

Pode haver controle da evolução e progressão da DAC

Pode reclassificar os pacientes è otimizando a abordagem preventiva

Pode definir a estratégia de avaliação regular

Maior adesão ao tratamento.

Escore de Cálcio Coronário Zero

Boa notícia – medidas gerais com bons hábitos de vida devem ser encorajadas

Pode reclassificar os pacientes è otimizando a abordagem preventiva

Pode definir a estratégia de avaliação regular
è pacientes com cofatores

Cria objetivos de longo prazo para reavalia-
ções

A capacidade dos ser humano de ser observador, estimula a criar hipóteses e ferramentas para provar o valor dessas observações. As evidências criadas poderão estabelecer novos paradigmas e a aceitação dessas hipóteses passa a ser uma verdade.

Arthur Schopenhauer disse; “toda verdade passa por 3 estágios: primeiro, ela é ridicularizada; segundo, sofre violenta oposição; terceiro, é aceita como evidência por si própria.”

Creio que o Escore de Calcio Coronário vive em 2023 o seu momento de maturidade cada vez mais verdadeiro, onde já se permite aperfeiçoamentos da metodologia que poderão criar mais evidências contundentes do seu papel na condução clínica da DAC.

Thiago Valente, Giovanna Marins, Liliam de Souza Santos, Eduardo Paixao, Dolly Brandão Lages, Michele de Farias e Mario Couto

Participação da FMO no Cardio PE 2023

Os alunos da Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, tiveram uma importante participação no Cardio PE—31° Congresso Pernambucano de Cardiologia, que ocorreu de 24 a 26 de Agosto em Recife.

Dos mais de 200 temas livres recebidos pela comissão científica do evento, a FMO teve aprovado 18 trabalhos e relatos

de caso. Dentre os 20 melhores temas livres selecionados para apresentação oral, 3 foram dos alunos da FMO. Um dos trabalhos foi classificado como o 2° melhor entre os posters.

Diversos temas foram abordados destacando um estudo com 410 pacientes submetidos a Cintilografia de Perfusão Miocárdica sob estresse farmacológico com adenosina, onde um grupo foi submetido a estresse com adenosina isoladamente e outro grupo com estresse com adenosina combinado a baixa carga de trabalho na esteira ergométrica. A prevalência de sintomas foi significativamente menor entre os submetidos a adenosina combinada, sendo a cefaleia e dispneia os sintomas com maior redução. Entre as arritmias, a prevalência de BAV 2° grau Tipo II, foi também significativamente menor entre os pacientes submetidos a estresse combinado, enfatizando que este tipo de estresse deve ser usado quando possível para redução de sintomas colaterais e arritmias.

Em outro tema livre, usando uma amostra com mais de 3800 pacientes submetidos a Cintilografia de Perfusão Miocárdica de estresse e repouso, foram avaliados cerca de 1700 que alcançaram uma FC $\geq 85\%$ da FC máxima prevista para a idade e dentre esses, aqueles que ultrapassaram uma carga de trabalho ≥ 7 METS e ou < 7 METS e avaliamos a associação com isquemia severa, definida como uma isquemia $\geq 10\%$ do total do VE visualizado. A prevalência dessa carga isquêmica quando se atinge os 7 METS foi de apenas 1% e abaixo dessa carga foi 3,3%, uma diferença significativa, reforçando o fato de que uma boa carga de trabalho no estresse físico pode ser um bom estratificar para a presença de uma isquemia severa.

Foi também apresentado um relato de caso de origem anômala da Coronária direita com trajeto interarterial, onde a utilização de um avaliação multimodalidade com angiotomografia das coronárias e

cintilografia de perfusão miocárdica ajudou na tomada de decisão terapêutica.

Outro relato demonstrou a segurança no tratamento percutâneo (TAVI) de estenose aórtica calcificada em octogenário e nonagenário com síndrome de Heyde. Em outra apresentação oral, foi demonstrado caso de associação de artrite reumatóide e DAC significativa, revelando a importância da avaliação multimodalidade dessa população que apresenta DAC mais prematura e grave, particularmente em pacientes com atividade inflamatória ativa. E por fim, foi apresentado um caso de Síndrome de Takotsubo invertido.

Por fim, o trabalho realizado em conjunto com o setor de Hemodinâmica do Hospital Memorial São José- Rede D'Or sob a coordenação do Dr. Flávio Roberto Oliveira e equipe recebeu a premiação do melhor relato de caso do evento, onde foi apresentada a experiência inicial de 10 casos de litotripsia coronária.

Estão de parabéns os alunos do 6º ao 9º períodos, Dolly Brandão Lages, Giovanna Sherly Marins, Liliam de Souza Santos, Thiago Valente, Mario Couto, João Henrique de Albuquerque, Michele de Farias, Mariana Lorena e Sá, Myleide Lisboa,

Marina de Freitas, Morgana de Araújo, além dos membros da Liga de Cardiologia da FMO (LIACO) e os docentes coordenadores Eduardo Paixão, Fernando Pacífico, Priscila Araújo e Silvio Paffer.

Michelle de Farias

Liliam de Souza Santos

João Henrique de Albuquerque

Thiago Valente

Myleide Lisboa, Marina de Freitas, Mariana Lorena e Sá e Eduardo Paixão

Giordano Bruno, Simone Brandão, Anderson Armstrong, Eduardo Paixão e Carlos Jaffer—entrega do prêmio de melhor caso clínico.

Giovanna Sherly Marins

Dolly Brandão

Mario Couto

Referências:

1. Douglas Eggen - Relationship to Clinically Significant Coronary Lesions and Race, Sex, and Topographic Distribution. *Circulation*, Volume XXXII, Dezembro, 1965
2. Mason Sones Jr – Coroary Heart Disease, 3rd Int. Symposium. Frankfurt, Kaltenbach M, Lichtlen P, Balcon R, Bussmann WD (eds) Thieme, Stuttgart 1978; 83
3. II Diretriz de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia - *Arq Bras Cardiol*. 2014; 103(6Supl.3): 1-86
4. Blaha MJ, Budoff MJ, DeFilippis AP, Blankstein R, Rivera JJ, Agatston A, et al. Associations between C-reactive protein, coronary artery calcium, and cardiovascular events: implications for the JUPITER population from MESA, a population-based cohort study. *Lancet*. 2011;378(9792):684-92
5. Martin SS, Blaha MJ, Blankstein R, Agatston A, Rivera JJ, Virani SS, et al. Dyslipidemia, coronary artery calcium, and incident atherosclerotic cardiovascular disease: implications for statin therapy for the multi-ethnic study of atherosclerosis. *Circulation*. 2014;129(1):77-86.
6. Greenland P, Bonow RO, Brundage BH, Budoff MJ, Eisenberg MJ, et al; American College of Cardiology Foundation Clinical Expert Consensus Task Force (ACCF/AHA Writing Committee to Update the 2000 Expert Consensus Document on Electron Beam Computed Tomography); Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention; Society of Cardiovascular Computed Tomography. ACCF/AHA 2007 clinical expert consensus document on coronary artery calcium scoring by computed tomography in global cardiovascular risk assessment and in evaluation of patients with chest pain: a report of the American College of Cardiology Foundation Clinical Expert Consensus Task Force (ACCF/AHA Writing Committee to Update the 2000 Expert Consensus Document on Electron Beam Computed Tomography). *Circulation*. 2007;115(3):402-26
7. Xavier HT, Izar MC, Faria Neto JR, Assad MH, Rocha VZ, Sposito AC, et al. [In Process Citation]. *Arq Bras Cardiol*. 2013;101(4 Suppl 1):1-20
8. Arbab-Zadeh A, Fuster V. The myth of the “vulnerable plaque”: transitioning from a focus on individual lesions to atherosclerotic disease burden for coronary artery disease risk assessment. *J Am Coll Cardiol* 2015;65: 846–855.
9. Criqui MH, Denenberg JO, Ix JH, et al. Calcium density of coronary artery plaque and risk of incident cardiovascular events. *JAMA* 2014;311: 271–8
10. Blaha MJ, Budoff MJ, Tota-Maharaj R, et al. Improving the CAC score by addition of regional measures of calcium distribution: Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. *J Am Coll Cardiol Img* 2016;9:1407–16
11. Koshiro Sakai - Coronary Atherosclerosis Phenotypes in Focal and Diffuse Disease. *JACC/* <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2023.05.018>
12. Leslee J Shaw - Sex differences in calcified plaque and long-term cardiovascular mortality - *Eur Heart J*. 2018 Nov 1; 39(41): 3727–3735. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1093/eurheartj/ehy534
13. Mortensen MB, Blaha MJ, Nordestgaard BG. Eligibility and preventive potential for new evidence-based cardiovascular drugs in secondary prevention. *JAMA Cardiol* 2020;5:209

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco •

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Checkpoint Cardiovascular na Artrite Reumatóide

A artrite reumatóide (AR) é uma das doenças imuno mediadas mais comuns. Sua manifestação primária é a artrite inflamatória caracterizada por dor e inchaço poliarticular simétrico, geralmente envolvendo as pequenas articulações das mãos e dos pés.

No entanto, a AR é uma doença sistêmica associada a múltiplas condições coexistentes e manifestações extra articulares. O início da sinovite inflamatória resulta das interações de fatores genéticos e exposições ambientais específicas. O processo da doença começa anos antes da artrite clinicamente aparente e se manifesta como um continuum que se origina com disfunção imunológica assintomática e progride através de vários estágios antes que a doença possa ser classificada como AR.

Os estágios pré-clínicos da AR soropositiva são caracterizados por imunidade desordenada, frequentemente associada a superfícies mucosas, incluindo a boca, pulmões e trato gastrointestinal, e pela geração local e sistêmica de anticorpos anti-proteína citrulinada

(ACPAs). Esses autoanticorpos podem ser detectados no sangue em média 4,5 anos antes do início da artrite.¹ O risco de AR aumenta com o tempo à medida que os níveis de autoanticorpos aumentam.

Os tratamentos são projetados para induzir remissão em pacientes com AR estabelecida. Além disso, na prevenção da doença estão sendo desenvolvidas estratégias para pes-

ASNC 2023

TORONTO, ONTARIO, CANADA

Sept. 29-Oct. 1, 2023

Figura 3 - As células imunes ativadas na placa produzem citocinas inflamatórias (interferon- γ , interleucina-1 e fator de necrose tumoral [TNF]), que induzem a produção de quantidades substanciais de interleucina-6. Essas citocinas também são produzidas em vários tecidos em resposta à infecção e no tecido adiposo de pacientes com síndrome metabólica. A interleucina-6, por sua vez, estimula a produção de grandes quantidades de reagentes de fase aguda, incluindo proteína C-reativa (PCR), amiloide A sérica e fibrinogênio, especialmente no fígado. Embora as citocinas em todas as etapas tenham efeitos biológicos importantes, sua amplificação em cada etapa da cascata torna a medição de mediadores a jusante, como a PCR, particularmente útil para o diagnóstico clínico.

soas consideradas em risco de contrair a doença, com base na história familiar, status de autoanticorpos, fatores de risco genéticos, ou uma combinação destes resultados, bem como para pessoas com doença em estágios muito precoces com dor ou inflamação nas articulações, antes da AR ser definitivamente diagnosticada.

A prevalência da AR é consistente em todo o mundo, em cerca de 0,5 a 1,0% da população. A AR pode ocorrer em qualquer idade, mas a incidência atinge o pico na ter-

ceira até a quinta década de vida, e a doença é 2 a 3 vezes mais comum entre as mulheres do que entre homens. Os efeitos do estrogênio no sistema imunológico provavelmente desempenham um papel na predominância feminina da doença,² embora fatores adicionais relacionados ao sexo também podem estar envolvidos.

Vários agentes infecciosos foram propostos como agentes etiológicos ou contribuintes, incluindo Vírus Epstein-Barr, retrovírus, superantígenos bacterianos e espécies de micoplasma, bem como organismos como *Porphyromonas gingivalis* oral e espécies de *Prevotella intestinalis*.^{3,4} No entanto, um único microrganismo responsável por todos os pacientes é improvável que seja causal. O fator de risco comportamental mais importante para o desenvolvimento da AR é o tabagismo.

Pacientes com AR apresentam risco aumentado de morte. A doença cardiovascular é a causa mais comum de morte prematura, e o risco de doenças cardiovasculares em portadores de AR é atribuído à combinação de inflamação crônica e fatores de risco bem documentados para doenças cardiovasculares como hipertensão e dislipidemia. Fatores de risco tradicionais (por exemplo, níveis elevados de colesterol LDL) têm uma correlação mais fraca com o risco cardiovascular em pacientes reumatóides do que na população geral.⁵

Estudos recentes demonstraram disfunção microvascular coronariana em pacientes com artrite reumatóide, como o observado em pacientes com diabetes,¹⁹ que provavelmente contribui para o excesso de mortalidade por doenças cardiovasculares. As estratégias de tratamento atuais que reduzem a inflamação atenuam o risco de morte. O benefício desta abordagem é particularmente bem documentado com os bloqueadores do fator de necrose tumoral (TNF).

Muitos dos mecanismos subjacentes da patogênese da aterosclerose são compartilhados em pacientes com e sem AR. Entre a população em geral, está cada vez mais claro que a inflamação tem um papel significativo no desenvolvimento da doença arterial coronariana (DAC) e que os sistemas imunológicos inato e adaptativo desempenham um papel importante no início e progressão da aterosclerose.

Os resultados de vários estudos são consistentes com a noção de que a inflamação desempenha um papel importante no infarto do miocárdio (IM) em pacientes com AR. Mais uma vez postula-se que, em pacientes com AR, a inflamação crônica pode acelerar a progressão da aterosclerose, talvez pelos efeitos das citocinas, funções efetoras anormais de linfócitos T, macrófagos e células dendríticas, complexos imunes, anormalidades de coagulação, estresse oxidativo, ou uma combinação desses fatores.

A inflamação pode piorar a resistência à insulina e prejudicar a função das células beta pancreáticas⁷⁻⁸. Essas alterações metabólicas podem contribuir para a aterosclerose acelerada e para a maior incidência de doença cardíaca isquêmica característica de pacientes com diabetes mellitus.

Além disso, a disfunção microvascular coronariana, uma manifestação da disfunção endotelial, foi associada a um risco de mortalidade semelhante na AR como em pacientes com diabetes²⁰. A presença de síndrome metabólica está associada a um risco maior de DAC e de morbidade e mortalidade cardiovascular e a prevalência dela pode estar aumentada em pacientes com AR. Isso foi ilustrado em um estudo de 88 pacientes com AR inicial, 66 com AR de longa data e 85 controles⁹⁻¹⁰. A síndrome metabólica estava presente em 31% dos pacientes com AR inicial, em 42% daqueles com AR de longa data e em 11% dos controles. Além dis-

so, aqueles com síndrome metabólica eram mais propensos a apresentar escores de calcificação coronariana mais elevados.

Que a inflamação desempenha um papel importante no IM entre pacientes com AR também é apoiado por um estudo de autópsia que comparou a patologia da artéria coronária de 41 mortes entre pacientes com AR com 82 controles. Menos aterosclerose estava presente naqueles com AR, entretanto, intensa inflamação e placa instável foram observadas naqueles com AR versus os controles¹¹. Esses achados também são consistentes com a observação de que níveis elevados de TNF-alfa e interleucina (IL)-6 em pacientes com AR foram associados à gravidade da aterosclerose subclínica medida pela calcificação das artérias coronariana e foram independentes do escore de risco de Framingham e diabetes mellitus¹².

Marcadores de inflamação sistêmica aumentada também estão associados a um risco aumentado de DAC. O mais bem estudado desses marcadores na população geral e naqueles com AR é a proteína C reativa (PCR). No Nurses Health Study, por exemplo, os níveis de PCR foram significativamente mais altos em mulheres com AR e doença cardíaca versus aquelas com doença cardíaca, mas sem AR (níveis médios de PCR de 0,87 versus 0,34 mg/dL, respectivamente).²¹

Vários outros fatores podem ser observados em portadores de AR:

- Pacientes com AR parecem ter uma carga significativamente maior de placas ateroscleróticas nas carótidas, sugerindo a presença de aterosclerose generalizada¹³⁻¹⁴. A prevalência de placas carotídeas detectadas ultrassonograficamente correlaciona-se com a duração da AR^{3,14}.
- A calcificação da artéria coronária observada na tomografia computadorizada (TC),

(IM), acidente vascular cerebral e morte súbita cardíaca.

- O uso de Tofacitinib foi associado a elevado risco de eventos cardiovasculares maiores (MACE) quando usado em pacientes com AR.

Checkpoint Cardiovascular

Portanto, tanto a doença com sua característica inflamatória, a presença de fatores de risco cardiovasculares clássicos e eventualmente a terapia usada para tratar a AR, podem levar a aumento de eventos cardiovasculares.

Mas por onde andam esses pacientes?

Será que eles estão sendo vistos com o cuidado e a atenção necessária diante de tantas complicações cardiovasculares? Creio que não. Possivelmente há uma negligência da cardiologia em atentar para a detecção precoce e o devido tratamento da DAC usualmente precoce em portadores de AR. O Madame Curie de janeiro de 2022 já havia dedicado

Apresentação realizada por Eduardo Paixão em 29 de setembro no ASNC 2023 em Toronto, Canadá.

um achado que está correlacionado com um risco aumentado de aterosclerose coronariana clínica e angiográfica, é mais prevalente em pacientes com AR estabelecida do que em pacientes com AR inicial ou controles saudáveis¹⁶⁻¹⁸.

O uso de glicocorticoides está associado ao aumento do risco cardiovascular em pacientes com AR.

- O uso crônico de inibidores seletivos da ciclooxigenase (COX)-2 e anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos (AINEs) pode aumentar o risco de infarto do miocárdio

uma revisão sobre esse tema—Volume 59.

Durante a última sessão científica da **American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) 2023** ocorrida há alguns dias (29 de setembro a 01 de outubro, 2023) em Toronto, Canadá, o nosso grupo em conjunto com alunos da FMO (Faculdade de Medicina de Olinda) apresentou oralmente um caso de AR e DAC acelerada - **Multimodality assessment of CAD in patients with rheumatoid arthritis**. O paciente relatado de 64 anos, portador de AR há 25 anos, hipertensivo e dislipêmico, em 2013 era assintomático

e procurou serviço de cardiologia para uma avaliação usual. Mantinha níveis elevados da Proteína C reativa (PCR) em níveis no mínimo o dobro do valor de referência. Havia tentado sem sucesso o uso de alguns imunossuppressores, porém devido a intolerância, manteve-se em uso de anti-inflamatórios não esteroides e glicocorticoide para o controle dos sintomas de dor articular. Nesta ocasião foi submetido a uma cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico e repouso (tem limitações física para o estresse físico), além de uma angiotomografia das artérias coronárias e escore de cálcio coroná-

rio. Os exames revelaram uma perfusão miocárdica normal, além de escore de cálcio zero e artérias coronárias livres de aterosclerose coronária obstrutiva ou não. Foi mantido em uso de Losartana e Rosuvastatina, mantendo níveis tensionais normais e LDL colesterol < 100mg/dl. Os níveis glicêmicos eram normais, com hemoglobina glicada (A1C normal). Retornou para revisões anuais com manutenção desses parâmetros. Manteve-se persistentemente com PCR elevada (>2x valor de referência).

Em 2019, passou a referir desconforto torácico sem relação com esforço. Baseado

na persistente manutenção dos parâmetros inflamatórios ativos, optamos por submetê-lo a uma nova angiotomografia de coronárias. Neste exame foi evidenciado um escore de cálcio de 98 U Agatston e placas ateroscleróticas mistas, predominantemente não calcificadas, com importante redução luminal na coronária direita e na descendente anterior proximal. Foi encaminhado para angiografia invasiva e submetido a implante de dois stents farmacológicos em ambas as artérias.

Qual a razão do comitê científico da ASNC 2023 escolher entre centenas de trabalhos, este relato de caso entre os 20 melhores? Creio que se deve a seu papel educativo, de chamar a atenção para uma associação frequente, porém usualmente negligenciada na prática clínica. Quantos pacientes portadores de doenças inflamatórias crônicas, como a AR, são vistos todos os dias em nossos ambulatórios e consultórios, onde essa associação é negligenciada e a abordagem diagnóstica e terapêutica não está maximizada.

Na apresentação, destacamos três pontos de ensino:

1. Devido a alta incidência de DAC nessa população, avaliação cardiológica anual é necessária. A inclusão do escore de cálcio coronário pode ajudar em uma triagem inicial. Apesar de não haver uma definição na literatura de quando reavaliar o escore de cálcio quando inicialmente é zero na população geral, pode ser que na população de portadores de doenças inflamatórias crônicas, a reavaliação possa ser aceitável entre 5-7 anos.
2. A realização da angiotomografia coronária mostra-se útil desde que muitos pacientes apresentam placas mistas ou não calcificadas.
3. A realização da cintilografia de perfusão miocárdica sob estresse farmacológico deve ser considerada na avaliação de sintomas, alterações eletrocardiográficas sugestivos de isquemia miocárdica, na presença de calcifi-

cações coronárias ou achados de lesões obstrutivas com moderada ou severa redução luminal.

Após a apresentação várias perguntas e discussões ocorreram. Entre elas, foi perguntado quais os níveis de LDL mantidos nesse paciente. Informamos que tinha sido <100mg/dl. Nesse momento, vários da plateia opinaram que usariam metas de prevenção equivalente aos pacientes de muito alto risco com LDL <50mg/dl. Mas onde estão essas recomendações? É uma boa opção, porém intuitiva. Foi questionado a possibilidade de usar colchicina, um importante anti-inflamatório que mais recentemente tem sido usado na redução de eventos da DAC crônica. Mais uma vez, não temos evidências recomendando na população com AR para o fim de redução da progressão da DAC.

É inquestionável, que temos mais um desafio clínico e que novos estudos direcionados a essa população são necessários para orientar nossas diretrizes. O tratamento da AR e outras doenças articulares inflamatórias tem se transformado com o uso de medicações biológicas. Hoje a remissão é um objetivo possível, particularmente em pacientes com diagnóstico precoce da AR. Contudo, nem tudo é perfeito e muitas drogas aumentam a frequência de MECE e câncer.

Sendo assim, concluímos o relato destacando que doenças inflamatórias crônicas, como a AR, formam um grupo de patologias onde a intensa e contínua atividade inflamatória, acelera o processo aterosclerótico coronário e deve ter uma sistemática abordagem, com vistas a detecção de DAC e isquemia miocárdica. O termo Checkpoint é usado como um ponto de inspeção, mas também como um ponto onde podemos rever pautas e alinhar ações futuras. A cardiologia necessita rever sua posição sistemática em relação aos pacientes com AR.

Referências:

1. Nielen MM, van Schaardenburg D, Reesink HW, et al. Specific autoantibodies precede the symptoms of rheumatoid arthritis: a study of serial measurements in blood donors. *Arthritis Rheum* 2004; 50:380-6.
2. Cutolo M, Straub RH. Sex steroids and autoimmune rheumatic diseases: state of the art. *Nat Rev Rheumatol* 2020;16:628- 44.
3. Costenbader KH, Karlson EW. EpsteinBarr virus and rheumatoid arthritis: is there a link? *Arthritis Res Ther* 2006;8: 204.
4. Möller B, Kollert F, Sculean A, Villiger PM. Infection triggers in periodontitis and the gut in rheumatoid arthritis (RA): a complex story about association and causality. *Front Immunol* 2020;11:1108
5. Douglas KM, Pace AV, Treharne GJ, et al. Excess recurrent cardiac events in rheumatoid arthritis patients with acute coronary syndrome. *Ann Rheum Dis* 2006; 65:348.
6. Mantel Å, Holmqvist M, Jernberg T, et al. Rheumatoid arthritis is associated with a more severe presentation of acute coronary syndrome and worse short-term outcome. *Eur Heart J* 2015; 36:3413.
7. Dessein PH, Joffe BI. Insulin resistance and impaired beta cell function in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2006; 54:2765.
8. Chung CP, Oeser A, Solus JF, et al. Inflammation-associated insulin resistance: differential effects in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus define potential mechanisms. *Arthritis Rheum* 2008; 58:2105.
9. Chung CP, Oeser A, Solus JF, et al. Prevalence of the metabolic syndrome is increased in rheumatoid arthritis and is associated with coronary atherosclerosis. *Atherosclerosis* 2008; 196:756.
10. Chung CP, Oeser A, Raggi P, et al. Increased coronary-artery atherosclerosis in rheumatoid arthritis: relationship to disease duration and cardiovascular risk factors. *Arthritis Rheum* 2005; 52:3045.
11. Aubry MC, Maradit-Kremers H, Reinalda MS, et al. Differences in atherosclerotic coronary heart disease between subjects with and without rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2007; 34:937.
12. Rho YH, Chung CP, Oeser A, et al. Inflammatory mediators and premature coronary atherosclerosis in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2009; 61:1580.
13. Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Testa A, et al. Increased prevalence of severe subclinical atherosclerotic findings in long-term treated rheumatoid arthritis patients without clinically evident atherosclerotic disease. *Medicine (Baltimore)* 2003; 82:407.
14. Roman MJ, Moeller E, Davis A, et al. Preclinical carotid atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis. *Ann Intern Med* 2006; 144:249
15. Solomon DH, Karlson EW, Rimm EB, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in women diagnosed with rheumatoid arthritis. *Circulation* 2003; 107:1303.
16. Chung CP, Oeser A, Raggi P, et al. Increased coronary-artery atherosclerosis in rheumatoid arthritis: relationship to disease duration and cardiovascular risk factors. *Arthritis Rheum* 2005; 52:3045.
17. Kao AH, Wasko MC, Krishnaswami S, et al. C-reactive protein and coronary artery calcium in asymptomatic women with systemic lupus erythematosus or rheumatoid arthritis. *Am J Cardiol* 2008; 102:755.
18. Kao AH, Krishnaswami S, Cunningham A, et al. Subclinical coronary artery calcification and relationship to disease duration in women with rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2008; 35:61.
19. Mantel Å, Holmqvist M, Jernberg T, et al. Rheumatoid arthritis is associated with a more severe presentation of acute coronary syndrome and worse short-term outcome. *Eur Heart J* 2015; 36:3413.
20. Liao KP, Huang J, He Z, et al. Coronary Microvascular Dysfunction in Rheumatoid Arthritis Compared to Diabetes Mellitus and Association With All-Cause Mortality. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2021; 73:159.
21. Solomon DH, Curhan GC, Rimm EB, et al. Cardiovascular risk factors in women with and without rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2004; 50:3444

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

A Combinação da Avaliação do escore de Cálcio e da Perfusão Miocárdica

Na página dos Editores do Journal of Nuclear Cardiology de setembro/outubro de 2023, O Dr. Daniel Berman, do Departamento de Imagem e Medicina e Burns e Allen Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, EUA, um dos mais renomados Cardiologista Nuclear com centenas de publicações e contribuições relevantes em cardiologia e cardiologia nuclear, escreveu uma editorial sobre o tema – **Fazendo Comparações Justas: a potência e a necessidade de combinar a imagem de perfusão miocárdica e o escore de cálcio coronário.**²⁰ O **Madame Curie** transcreveu esse editorial para você:

Dr. Berman escreveu:

“Vinte e cinco anos atrás, um evento fez com que eu passasse a acreditar que a Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) e o Escore de Cálcio Coronário (ECC) deveriam ser combinados sempre que possível. Em 1998, começamos a introduzir o exame de ECC em nosso repertório de imagens no Cedars-Sinai Medical Center. Um cardiologista assintomático de 72 anos com hipercolesterolemia moderada (LDL 152) e sem outros fatores de risco para doença arterial coronariana (DAC) foi encaminhado para uma CPM. Ele não estava tomando nenhum medicamento na ocasião. Tanto o Eletrocardiograma de estresse quanto a CPM esta-

vam completamente normais, e nada mudou em seu estilo de vida ou medicamentos após o exame. Entretanto, foi oferecido a ele um exame "introdutório" de ECC. Sua pontuação no ECC foi de 2.946 unidades Agatston —figura 1. Após o exame, ele começou a tomar estatina e aspirina, reduziu a ingestão de gordura animal, perdeu peso e aumentou a intensidade de sua rotina de exercícios. Ele manteve seu estilo de vida saudável a partir de então e nunca desenvolveu sintomas, apesar de sua muito alta pontuação no ECC . Ele viveu por mais dezoito anos, sem nunca ter tido um evento coronariano. Essa experiência inicial gravou em minha mente o valor que o exame de ECC poderia ter para melhorar o gerenciamento do paciente após o exame de imagem nuclear (CPM) e marcou o início da minha defesa da combinação de ECC com CPM.

Experiências semelhantes com uma grande coorte de pacientes submetidos ao exame de ECC levaram nosso grupo a criar um grande estudo prospectivo randomizado para avaliar o impacto de um exame de imagem cardíaca nos resultados clínicos. Nossa abordagem era bastante inovadora na época. Especificamente no que veio a ser conhecido como o estudo "EISNER" (Early Identification of Subclinical Atherosclerosis by Noninvasive Imaging Research), onde Alan Rozanski e eu encaminhamos 2.137 voluntários com fatores de risco para DAC

para realizar o ECC ou para um grupo controle.¹ Os indivíduos foram acompanhados por 4 anos. O grupo do ECC apresentou melhor controle dos fatores de risco no final do estudo. De forma significativa, o estudo demonstrou que isso foi alcançado sem aumentar os custos médicos, o que era uma preocupação importante na época. O motivo? Os médicos "retiraram o risco" dos pacientes com escores zero, resultando em menos testes posteriores ou uso de outros recursos médicos nos pacientes sem anormalidade no ECC.

Em meados dos anos 2000, o National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) decidiu patrocinar um grande estudo clínico que compararia o impacto clínico posterior da angiotomografia coronária com o teste de estresse em pacientes sintomáticos com suspeita de DAC. Na época, com base em nossa ampla experiência clínica com ECC, sugeri que o estudo deveria incluir uma comparação do impacto clínico da combinação de CPM/ECC versus angiotomografia coronária. O estudo foi concedido a um grupo de pesquisadores da Duke University no que veio a ser conhecido como o estudo PROMISE.² Nesse estudo, 10.003 indivíduos sintomáticos candidatos a realizar um teste não invasivo foram randomizados para realizar uma angiotomografia coronária ou teste de estresse, que foi CPM em dois terços. Os resultados clínicos foram comparáveis nos dois grupos em um acompanhamento

Distribuição dos escores de cálcio coronário (ECC) entre 1.193 pacientes submetidos a exames CPM e ECC. Esquerda: exames CPM normais; Direita: exames CPM com isquemia. 31% dos pacientes com CPM normais tinham CAC ≥400 (5) CPM - Cintilografia de Perfusão Miocárdica.

médio de 25 meses. No entanto, no grupo da angiogramia coronária, houve maior uso de estatinas, aspirina e betabloqueadores, e os pacientes adotaram uma dieta mais saudável e tiveram mais perda de peso do que os do grupo do teste de estresse. Essas mudanças são semelhantes às que observamos anteriormente no Estudo EISNER. Infelizmente o estudo PROMISE não incluiu um subgrupo que se submeteria ao exame de CPM mais o ECC e, nenhum estudo posterior avaliou o impacto clínico dessa abordagem combinada de imagens.

Dessa forma, perdeu-se uma comparação justa entre as modalidades de imagem. Uma comparação justa reconheceria o poder da adição do ECC em melhorar a utilidade clínica do CPM de estresse. Os benefícios da combinação do ECC com a CPM são muitos, incluindo melhorias no diagnóstico, no prognóstico e na orientação do gerenciamento terapêutico de pacientes com suspeita de DAC.

Com relação ao diagnóstico, há várias maneiras pelas quais a combinação do ECC com a CPM proporciona benefícios no diagnóstico da DAC. Primeiro, o CPM tem um ponto forte e uma falha notável. Seu ponto forte é a capacidade de relacionar os sintomas cardíacos à isquemia miocárdica induzida e de orientar quais pacientes podem ou não ser candidatos a procedimentos de revascularização coronariana para alívio de sintomas ou benefício na mortalidade.^{3,4} Por outro lado, a limitação intrínseca do CPM é que ela não consegue detectar DAC que não seja hemodinamicamente significativa.

Um segundo benefício diagnóstico da combinação de ECC e CPM está relacionado à probabilidade de DAC obstrutiva. A principal intenção do artigo original sobre a probabilidade de DAC de Diamond e Forrester foi propor a aplicação da análise bayesiana em série de vários testes.⁶ A avaliação da probabilidade pré-teste é fundamental para determinar a probabilidade pós-teste de DAC obstrutiva na conclusão de uma CPM, que é o que um cardiologista clínico precisa de uma CPM em pacientes sem DAC conhecida. A quantidade de cálcio coronário fornece uma avaliação mais precisa da probabilidade de DAC obstrutiva, sendo superior à avaliação baseada em idade, sexo, fatores de risco

e sintomas.⁷

Um terceiro benefício diagnóstico da análise combinada de CPM e ECC é que a pontuação do ECC pode ajudar a melhorar a confiança do cardiologista clínico na interpretação da CPM. A interpretação final da CPM - seja usando a análise visual subjetiva ou a análise quantitativa dos defeitos de perfusão - é frequentemente complicada pela falta de certeza do observador em relação a achados limítrofes. Em um paciente com anormalidades mínimas de perfusão, visual ou quantitativa, essa incerteza é um dilema comum. O conhecimento do grau de aterosclerose subjacente é eficaz na redução das incertezas entre os pacientes com achados anormais sutis da perfusão.⁸

Isso está relacionado a um quarto benefício diagnóstico. A CPM somente com estresse é recomendada nas diretrizes da ASNC e estão se tornando cada vez mais comuns. Em nosso laboratório, mais de 30% dos nossos estudos são apenas de estresse, aumentando para quase 50% entre os pacientes submetidos a estresse físico (esses são dados observacionais não publicados). Quando se suspeita que um defeito mínimo na perfusão no estresse seja devido a artefato, o conhecimento de uma pontuação zero no ECC aumenta o uso de imagens somente por estresse, reduzindo a exposição a radiação e encurtando o tempo total do exame. .

Com relação ao prognóstico, a imagem concomitante de CPM e ECC corresponde a um interesse crescente na utilização de testes cardíacos para avaliar o risco clínico de curto e longo prazo. Um grande e consistente corpo de evidências na literatura com registros e estudos de base populacional demonstrou um aumento progressivo na taxa de mortalidade cardiovascular e por todas as causas ao longo do tempo à medida que a quantidade de cálcio coronário aumenta.^{9,10} Entre os pacientes com uma CPM normal, foi demonstrado que o risco de curto prazo é baixo, independentemente da pontuação concomitante de ECC dos pacientes, mas, após 5 a 6 anos de acompanhamento, o risco se torna cada vez mais heterogêneo, variando de acordo com a magnitude da anormalidade do ECC.¹¹ Vários relatos de pacientes com ECC e CPM demonstraram que a combinação dos dois estudos é

mais forte em termos de prognóstico do que qualquer um dos testes isoladamente.^{12,13,14}

Além disso, a aplicação dupla de CPM e ECC pode reduzir a preocupação com a falha na detecção de DAC de alto risco. A avaliação dos defeitos de perfusão regional na CPM depende de uma maior redução da perfusão em uma região em comparação com uma zona normal ou menos anormal. Esse fenômeno pode levar a uma subestimação da extensão da isquemia. Embora não seja comum, os pacientes com DAC de alto risco podem manifestar "isquemia balanceada", sem defeito de perfusão.^{15,16} Isso é particularmente preocupante para o cardiologista clínico no exame de pacientes sintomáticos ou naqueles com anormalidades no ECG de estresse. O conhecimento da presença e da extensão da calcificação coronária oferece a oportunidade de expressar cautela quando temos estudos que manifestam perfusão normal ou levemente anormal, e variáveis de alto risco, tais como, dilatação transitória do VE e alterações eletrocardiográficas isquêmicas.

Talvez o mais importante, a combinação da pontuação do ECC com a CPM resulta em um benefício clínico particularmente tangível: a oportunidade de otimizar as recomendações de gerenciamento preventivo e o comportamento saudável do paciente após o exame de CPM. No estudo EISNER, observamos uma melhora na pressão arterial, nos triglicerídeos, no peso e na pontuação de risco de Framingham em pacientes randomizados para realizar um exame de ECC.¹ O conhecimento da presença e da extensão da carga aterosclerótica pode orientar a terapia não apenas na prevenção primária de pacientes assintomáticos, mas também na redução do risco de pacientes sintomáticos submetidos a CPM diagnóstica. Isso inclui orientação sobre a necessidade e a intensidade da terapia de LDL (por exemplo, uso de estatinas isoladas ou com ezetimiba, ou a necessidade de inibidores de PCSK9). O ECC também pode influenciar as decisões relativas ao início da aspirina e a intensidade do controle médico de outros fatores de risco de DAC, incluindo hipertensão, resistência à insulina e obesidade. Defender o controle do estilo de vida (por exemplo, dieta saudável, exercícios) também é importante,

mas desafiador. Duas meta-análises a esse respeito indicam que o uso do ECC leva a uma melhor adesão do paciente aos medicamentos e a mudanças do estilo de vida.^{17,18}

Em um trabalho anterior, observamos que a frequência de exames de CPM anormais entre os pacientes encaminhados para exame de rotina diminuiu drasticamente ao longo do tempo, de 41% em 1991 para 9% em 2009.¹⁹ Em 91% dos exames normais, é improvável que o resultado do exame CPM isoladamente tenha afetado a implementação de tratamentos preventivos benéficos, a adesão do paciente ou as mudanças no estilo de vida que afetam os resultados de longo prazo do paciente. Esse impacto pode ser obtido em pacientes com exames de CPM normais se eles forem combinados com a avaliação do ECC.

"Apesar do conceito one-stop-shop ter emergido, o uso selecionado de várias modalidades, isoladamente ou em combinação é a abordagem preferida por algum tempo"

Daniel Berman – Cedars-Sinai Medical Center

O exame de ECC é tão valioso para o uso clínico que agora deve se tornar rotina, sempre que possível, em pacientes com suspeita de DAC. Essa adição é crucial para o futuro da CPM em um mundo de imagens concorrentes que depende de comparações justas. Dos benefícios que citei, o efeito mais importante da adição do exame de ECC à CPM é que ele pode levar a uma mudança maior nos tratamentos preventivos e no comportamento dos pacientes após o exame de CPM, principalmente entre os pacientes com exames normais, que atualmente constituem a maior parte dos estudos diagnósticos de CPM em nossos laboratórios de imagem."

O editorial do Dr. Berman vem de encontro ao que temos publicado no **Madame Curie** nos últimos seis anos, onde dedicamos diversos volumes para enfatizar o papel contemporâneo da avaliação da carga aterosclerótica na abordagem inicial do paciente com DAC suspeita.

O ECC é um exame simples, que leva cerca de 5 minutos para a aquisição das imagens com baixa dosimetria de radiação e sem uso de contraste iodado, que permite a avaliação diagnóstica da DAC subclínica, e desta forma orientar a necessidade ou não de exame a jusante, e estabelecendo metas para o tratamento otimizado após a reclassificação do risco do paciente. Vivemos no século XXI na era da multimodalidade e devemos usar as ferramentas disponíveis e corretas.

Referencias

1. Rozanski A, Gransar H, Shaw LJ, et al. Impact of coronary artery calcium scanning on coronary risk factors and downstream testing the EISNER (Early Identification of Subclinical Atherosclerosis by Noninvasive Imaging Research) prospective randomized trial. *J Am Coll Cardiol* 2011;57:1622-32.
2. Douglas PS, Hoffmann U, Patel MR, et al. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease. *N Engl J Med* 2015;372:1291-300.
3. Hachamovitch R, Hayes SW, Friedman JD, Cohen I, Berman DS. Comparison of the short-term survival benefit associated with revascularization compared with medical therapy in patients with no prior coronary artery disease undergoing stress myocardial perfusion single photon emission computed tomography. *Circulation* 2003;107:2900-7.
4. Azadani PN, Miller RJH, Sharir T, et al. Impact of early revascularization on major adverse cardiovascular events in relation to automatically quantified ischemia. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;14:644-53.
5. Berman DS, Wong ND, Gransar H, et al. Relationship between stress-induced myocardial ischemia and atherosclerosis measured by coronary calcium tomography. *J Am Coll Cardiol* 2004;44:923-30.
6. Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical diagnosis of coronary-artery disease. *N Engl J Med* 1979;300:1350-8.
7. Winther S, Schmidt SE, Mayrhofer T, et al. Incorporating coronary calcification into pre-test assessment of the likelihood of coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2020;76:2421-32.
8. Mouden M, Ottervanger JP, Timmer JR, et al. The influence of coronary calcium score on the interpretation of myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2014;21:368-74.
9. Budoff MJ, Shaw LJ, Liu ST, et al. Long-term prognosis associated with coronary calcification: Observations from a registry of 25,253 patients. *J Am Coll Cardiol* 2007;49:1860-70.
10. Greenland P, Blaha MJ, Budoff MJ, Erbel R, Watson KE. Coronary calcium score and cardiovascular risk. *J Am Coll Cardiol* 2018;72:434-47.
11. Chang SM, Nabi F, Xu J, et al. The coronary artery calcium score and stress myocardial perfusion imaging provide independent and complementary prediction of cardiac risk. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:1872-82.
12. Engbers EM, Timmer JR, Ottervanger JP, Mouden M, Knollema S, Jager PL. Prognostic value of coronary artery calcium scoring in addition to single-photon emission computed tomographic myocardial perfusion imaging in symptomatic patients. *Circ Cardiovasc Imaging* 2016;9:e003966.
13. Miller RJH, Pieszko K, Shanbhag A, et al. Deep learning coronary artery calcium scores from SPECT/CT attenuation maps improve prediction of major adverse cardiac events. *J Nucl Med* 2023;64:652-8.
14. Miller RJH, Han D, Singh A, et al. Relationship between ischaemia, coronary artery calcium scores, and major adverse cardiovascular events. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2022;23:1423-33.
15. Abdulla A, Maddahi J, Garcia E, Rozanski A, Swan HJ, Berman DS. Slow regional clearance of myocardial thallium-201 in the absence of perfusion defect: Contribution to detection of individual coronary artery stenoses and mechanism for occurrence. *Circulation* 1985;71:72-9.
16. Berman DS, Kang X, Slomka PJ, et al. Underestimation of extent of ischemia by gated SPECT myocardial perfusion imaging in patients with left main coronary artery disease. *J Nucl Cardiol* 2007;14:521-8.
17. Gupta A, Lau E, Varshney R, et al. The identification of calcified coronary plaque is associated with initiation and continuation of pharmacological and lifestyle preventive therapies: A systematic review and meta-analysis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2017;10:833-42.
18. Cohen R, Bavishi C, Rozanski A. Purpose in life and its relationship to all-cause mortality and cardiovascular events: A metaanalysis. *Psychosom Med* 2016;78:122-33.
19. Einstein AJ, Johnson LL, Bokhari S, et al. Agreement of visual estimation of coronary artery calcium from low-dose CT attenuation correction scans in hybrid PET/CT and SPECT/CT with standard Agatston score. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:1914-21.
20. Berman D, Making Fair Comparisons. *Journal of Nuclear Cardiology*. 2023 Volume 30, Number 5;1751-5;1751-1755

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Escore de cálcio na artéria coronária: Novas percepções sobre a interpretação clínica

Cenários distintos para o mesmo Escore de Cálcio Coronário

Escore de Cálcio Coronário – 200 u Agatston

Área de Calcificação – 50 mm²
Densidade Média – 450 HU
Número de Vasos – 1
Padrão – concentrada
Número de Lesões – 2
Tipo de lesão - grande

Escore de Cálcio Coronário – 200 u Agatston

Área de Calcificação – 100 mm²
Densidade Média – 232 HU
Número de Vasos – 14
Padrão – difuso
Número de Lesões – 8
Tipo de lesão - pequena

O cálcio arterial coronariano (CAC) é um indicador altamente específico de aterosclerose nas artérias coronárias. O CAC Consortium, um estudo multicêntrico de coorte retroativo do mundo real, foi estabelecido para explorar a ligação entre o CAC e a mortalidade a longo prazo devido a causas específicas. Esta análise resume os resultados dos estudos do CAC Consortium publicados entre 2016 e 2020, com o objetivo de desmistificar o CAC como uma ferramenta orientadora para decisões clínicas e ampliar a compreensão de

quem pode se beneficiar do CAC na prática médica.

O CAC mostrou eficácia na estratificação do risco cardiovascular em todas as etnias, independentemente de idade, sexo e fatores de risco. Comparado a outros escores de risco comumente utilizados, o CAC parece ser o mais consistente em sua capacidade de contribuir para a previsão de eventos de doença cardiovascular (DCV). Além da estratificação de risco, o CAC identificou subgrupos de pacientes de alto risco. Embora atualmente recomendado apenas para pacientes

com risco limítrofe ou intermediário pelo American College of Cardiology/American Heart Association, o escore da CAC também pode ser útil em pacientes jovens selecionados com idade entre 30 e 49 anos e em pacientes de baixo risco com histórico familiar.

Enquanto novas pesquisas enfatizam que pacientes com CAC maior ou igual a 1.000 devem ser considerados um grupo distinto, um CAC de 0 também emerge como um fator de risco negativo confiável, identificando pacientes com baixo risco de mortalidade por DCV e não DCV.

O CAC Consortium, iniciado em 2016 com mais de 66.000 participantes adultos assintomáticos, contribuiu significativamente para a compreensão da associação entre CAC e mortalidade por causas específicas a longo prazo. O estudo abordou subgrupos anteriormente sub-representados e destacou a capacidade preditiva do CAC como marcador de aterosclerose subclínica.(2)

Além disso, o CAC Consortium inovou ao fornecer informações sobre o uso do CAC na previsão de riscos concorrentes de longo prazo de mortalidade por DCV versus câncer. Em resposta a essas descobertas, propostas como o CAC Data and Reporting System (CAC-DRS) e um novo sistema de relatório duplo, considerando não apenas a pontuação de Agatston, mas também a distribuição do CAC, foram sugeridos para aprimorar a estratificação de risco.

A avaliação do CAC-DRS, proposto pela Sociedade de Tomografia Computadorizada Cardiovascular e pela Sociedade de Radiologia Torácica dos EUA, mostrou validade significativa em termos de prognóstico, destacando a associação entre grupos do CAC-DRS e a mortalidade por doença coronariana, doença cardiovascular e todas as causas. Essas descobertas respaldam as recomendações para avaliar e relatar o CAC em exames de tomografia computadorizada de tórax sem contraste, enfatizando a importância dessa abordagem na prática clínica.

Diante das evidências, o CAC pode ser considerado uma medida clínica valiosa do envelhecimento arterial e da "idade biológica" global, capaz de influenciar a condução clínica.

Nesta revisão, compartilhamos as lições aprendidas com a maior coorte clínica retrospectiva de escore de CAC já reunida, com implicações diretas para radiologistas e cardiologistas que utilizam a TC cardíaca para estratificação de risco.

Idade

Os dados sobre CAC em adultos jovens são geralmente limitados. Por exemplo, Total-Moharaj et al. descreveram a associação entre o CAC e a mortalidade por todas as causas nos extremos da idade. Com uma população de estudo de 8.143 pessoas e uma média de acompanhamento de 5,6 anos \pm 2,6, eles constataram que os pacientes mais jovens (<45 anos) apresentavam um aumento de duas vezes (para CAC entre 100-400) e 10 vezes (para CAC > 400) na taxa de mortalidade por todas as causas em comparação com pacientes mais velhos (\geq 75 anos) sem CAC (17).

No CAC Consortium, Miedema et al. analisaram a mortalidade por todas as causas e por causas específicas em 22.346 indivíduos com idade entre 30 e 49 anos em um período de acompanhamento médio mais longo de 12,7 anos \pm 4,0 (18). Conforme demonstrado anteriormente, o CAC aumentou com a idade e, portanto, o CAC foi relativamente baixo nesse cenário em comparação com grupos etários mais altos. 34,4% tinham CAC maior que 0, enquanto 7,2% dos participantes apresentavam CAC maior que 100. No entanto, a mortalidade por DAC foi 10 vezes maior entre indivíduos com CAC maior que 100 (0,69 por 1.000 pessoas-ano; IC 95%: 0,41-1,16) em comparação com indivíduos com CAC de 0 (0,07 por 1.000 pessoas-ano; IC 95%: 0,04-0,12). Esses resultados destacam o valor potencial emergente do CAC na identificação de pacientes com risco mais elevado em fases mais precoces da vida do que previamente reconhecido.

O estudo conduzido por Osei et al. buscou estender ainda mais o limite inferior de idade nos testes de CAC, explorando o papel desse método em adultos muito jovens, com menos de

30 anos, um subgrupo de pacientes que ainda não havia sido abordado por nenhuma outra coorte. Entre os 373 participantes do CAC Consortium encaminhados para realizar o escore de CAC devido à presença de fatores de risco, 13% apresentaram CAC maior que 0. Os resultados indicaram uma associação significativa entre o CAC e a carga tradicional de fatores de risco, com prevalências de 9,7%, 14,9% e 34,4% para participantes com 1, 2 e 3 ou mais fatores de risco, respectivamente. Essa correlação robusta sugere que o CAC pode desempenhar um papel investigativo importante, mesmo em pacientes muito jovens (19).

Sexo

Comparativamente aos homens, as mulheres apresentam menor incidência de eventos cardiovasculares (21). No entanto, a taxa de letalidade permanece elevada, tornando as doenças cardiovasculares um desafio de saúde pública significativo para as mulheres (20). As causas fundamentais

dos mecanismos fisiopatológicos e das causas subjacentes continuam sem respostas definitivas (21). A ruptura da placa é a causa mais comum de trombose coronariana, e hipóteses sobre diferenças fisiopatológicas entre os sexos, como variações no tamanho das artérias coronárias entre homens e mulheres, foram levantadas (24,25). No CAC Consortium, em todas as faixas etárias, as mulheres apresentaram uma prevalência menor de CAC do que os homens, e nos subgrupos de CAC, as mulheres exibiram menos lesões calcificadas e um volume menor de CAC. A mortalidade por doenças cardiovasculares entre mulheres e homens com CAC igual a 0 foi semelhante. Entretanto, observou-se uma mortalidade por doenças cardiovasculares desproporcionalmente maior (1,3 vezes maior) em mulheres do que em homens quando o cálcio coronariano estava presente. As medidas de CAC, incluindo o número e o tamanho das lesões de CAC, melhoraram a previsão da mortalidade por doenças cardiovasculares. Ao comparar mulheres e homens assintomáticos no CAC Consortium com mais de cinco lesões de CAC, as mulheres com lesões de CAC maiores que 15 mm³ tiveram

Curvas Kaplan-Meier específicas por raça/etnia para mortalidade por doença cardiovascular por grupo CAC.
CAC = cálcio da artéria coronária.

uma mortalidade por doenças cardiovasculares 2,2 vezes maior do que os homens. Essa disparidade acentua-se quando se compara o risco relativo para mulheres (razão de risco [HR], 35,10; IC de 95%: 17,40-70,79) e homens (HR, 19,56; IC de 95%: 13,13 - 29,13) com mais de 25 lesões de CAC em comparação com mulheres e homens sem lesões de CAC. Isso ressalta a necessidade de avaliar parâmetros como densidade e volume de cálcio de maneira independente em sua capacidade preditiva de aterosclerose subclínica, especialmente em relação ao sexo. A importância de reconhecer as implicações mais graves de um CAC elevado em mulheres devem ser enfatizada no futuro.

Etnias

O CAC é um indicador robusto de DCV além dos fatores de risco convencionais, independente do grupo étnico (22). A análise do CAC em subgrupos étnicos é crucial, visto que os escores de risco tradicionais apresentam desempenho insatisfatório em minorias, e o CAC emerge como o

parâmetro mais confiável para estimar a taxa de eventos de DCV em longo prazo em todas as etnias. A Equação de Coorte Agrupada (PCE), embora seja um padrão na prevenção primária, tende a superestimar o risco em subgrupos sociodemográficos (27). Por outro lado, observa-se uma subestimação do risco em hispânicos e uma superestimação em asiáticos, evidenciando a inadequada captura das diferenças étnicas pela PCE. Assim, a recalibração da PCE é recomendada para grupos étnicos específicos (23).

Com o intuito de avaliar a mortalidade por causas específicas em diferentes grupos étnicos, Orimoloye et al. buscaram aprofundar a compreensão do valor prognóstico do CAC com base nos dados do CAC Consortium, abrangendo 977 indivíduos negros, 1349 hispânicos, 1621 asiáticos e 38.277 brancos (24). Dentro de cada etnia, foi identificado um padrão claro de maiores Hazard Ratios (HRs) com o aumento da pontuação de CAC. Indivíduos brancos com CAC maior ou igual a 400 apresentaram um risco quatro vezes maior de mortalidade por DCV em comparação com indivíduos brancos com CAC igual a 0 (razão de risco de subdistribuição [sHR], 4,2; IC 95%: 3,0-6,0). Em com-

Taxas de mortalidade por causas específicas (por 1.000 pessoas-ano) em grupos de CAC e por status de tabagismo. CAC = cálcio na artéria coronária, DAC = doença cardíaca coronária, DCV = doença cardiovascular

paração com indivíduos brancos com CAC de 0 como referência, os indivíduos negros (sHR, 17,2; IC 95%: 9,3-31,8) e hispânicos (sHR, 10,7; IC 95%: 5,7-19,9) com CAC maior ou igual a 400 apresentaram sHR ainda mais elevados, indicando um forte indicador de risco nesse contexto (7). Esses resultados evidenciam as diferenças nas implicações de risco do CAC em minorias, destacando a necessidade de um uso seletivo do CAC para aprimorar a avaliação do risco de DCV.

Orimoloye et al. também identificaram uma incidência desproporcionalmente maior de DCV e mortalidade por todas as causas entre indivíduos negros, seguidos de perto por indivíduos hispânicos, em todas as categorias de CAC, inclusive CAC 0. Isso possivelmente indica disparidades persistentes nos cuidados com a saúde. Mesmo após ajustes multivariáveis considerando local do estudo, idade, sexo e fatores de risco avaliados, os indivíduos negros e hispânicos apresentaram maior risco de mortalidade por DCV e por todas as causas em comparação com os indivíduos brancos.(24).

Hipertensão

Shemesh et al. evidenciaram uma associação entre o escore de CAC e a mortalidade em

longo prazo em pacientes com hipertensão. Apesar de terem uma coorte menor (423 participantes em comparação com os 16.167 participantes do CAC Consortium com hipertensão basal), eles recomendam a utilização da pontuação do CAC na avaliação de risco em pacientes hipertensos (25). Uddin et al. buscaram explorar ainda mais as implicações do CAC e diferenciar o risco de mortalidade por causa específica, utilizando dados do CAC Consortium. Foi observado que as taxas de mortalidade aumentam conforme os escores de CAC aumentam, tanto para a mortalidade por doença coronariana quanto para a mortalidade por doença cardiovascular. A taxa de mortalidade (por 1.000 pessoas-ano) também aumentou com o escore do CAC quando estratificada pelo grupo de risco de doença cardiovascular aterosclerótica (DCV-AS). Esses resultados destacam a importância do CAC na estratificação de risco em uma extensa coorte de acompanhamento de pacientes com hipertensão basal (26).

Fumante ativo

As alterações ateroscleróticas na aorta e nas artérias coronárias são mais pronunciadas entre fumantes pesados e menos significativas entre não fumantes (27). McEvoy et al. demon-

Escore Agatston (A)	Vasos afetados (N)	CAC-DRS
0	0	A0/N0
1-99	1	A1/N1
	2	A1/N2
	3	A1/N3
	4 (incluindo TCE)	A1/N4
100-299	1	A2/N1
	2	A2/N2
	3	A2/N3
	4 (incluindo TCE)	A2/N4
≥ 300	1	A3/N1
	2	A3/N2
	3	A3/N3
	4 (incluindo TCE)	A3/N4

Ax – onde x corresponde a categoria do escore de cálcio; Zero – categoria 0; 1-99 categoria 1; 100-299 categoria 2; ≥ 300 categoria 3; Nx – onde x corresponde a categoria da quantidade de vasos comprometidos; zero categoria 0; 1 vaso categoria 1; 2 vasos categoria 2; 3 vasos categoria 3; Tronco da coronária esquerda(TCE) categoria 4.

Referência: Hecht HS, Blaha MJ, Kazerooni EA, et al. CAC-DRS: Coronary Artery Calcium Data and Reporting System. An expert consensus document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT). J Cardiovasc Comput Tomogr 2018;12(3):185–191.

Escore de Cálcio Coronário – 170 u Agatston com lesões em CD, DA e CX.

straram uma associação entre o status de fumante, o escore de CAC e a mortalidade por todas as causas, acrescentando ao conhecimento existente que os fumantes com CAC apresentaram um aumento na mortalidade por todas as causas em comparação com os fumantes sem CAC (28). Schulman-Marcus et al. também descreveram uma ligação entre o status de fumante, o CAC e a mortalidade por todas as causas. Ao longo de 15 anos de acompanhamento, eles destacaram o possível benefício de identificar fumantes com qualquer pontuação de escore de CAC, possibilitando assim a redução agressiva dos fatores de risco ou o início de outras formas de terapia preventiva (29).

As implicações da pontuação do CAC na mortalidade por causas específicas entre os fumantes permanecem menos claras, mesmo com as vastas evidências estabelecidas até o momento. Mirbolouk et al. constataram que os fumantes atuais apresentaram um aumento de mais de duas vezes na mortalidade por DCV, mesmo na ausência de CAC em comparação com os não fumantes sem CAC. Esse sHR é quase equivalente ao risco de mortalidade por DCV de não fumantes com CAC de 100-399 (sHR, 2,13), em comparação com não fumantes com CAC de 0. Os autores também ressaltam a capacidade preditiva do CAC em resultados não relacionados à DCV, evidenciando um risco quase duas vezes maior de mortalidade por

câncer em fumantes com CAC maior ou igual a 400 em comparação com fumantes sem CAC. Esses achados sublinham a heterogeneidade de riscos entre os fumantes e destacam que o conceito de um CAC igual a 0 como um fator de risco negativo não deve ser considerado nesse grupo de pacientes (30).

Fatores de risco tradicionais

Quanto aos fatores de risco tradicionais, os algoritmos de avaliação de risco, ainda dependem fortemente desses fatores para estimar o risco de eventos cardiovasculares em 10 anos. Apesar do valor e da simplicidade de uso da idade e dos fatores de risco tradicionais, foram relatados erros na caracterização e subsequente superestimação ou subestimação do risco, apontando para uma possível oportunidade de aprimoramento (1). Grandhi et al. descobriram que, em todo o espectro dos fatores de risco tradicionais para DCV, o CAC provou ser um preditor mais confiável de mortalidade por todas as causas a longo prazo. Além disso, observou-se que um CAC de 0 estava associado a um baixo risco de doença coronariana e doença cardiovascular em um período médio de acompanhamento de 12 anos, independentemente da carga de fatores de risco na linha de base (2).

Escore de cálcio zero

Nos estudos discutidos até agora, os resultados estabeleceram a associação do CAC com um maior risco de DAC, DCV, câncer e mortalidade por todas as causas. Como a interpretação do CAC se dá em ambos os extremos do espectro, em indivíduos assintomáticos com um CAC basal de 0, bem como naqueles com um escore CAC muito alto? Uma das principais lições do CAC Consortium foi a apreciação do valor prognóstico implícito em um CAC de 0. Esses participantes foram identificados como um grupo populacional com prognóstico favorável para todas as causas e taxas baixas e estáveis de morbidade por DCV em 12 anos (3).

Em contrapartida, mesmo aqueles indivíduos com CAC mínimo de 1 a 10 apresentaram um risco 1,4 vezes maior de morte por qualquer causa em comparação com CAC 0 (4), principalmente em pacientes mais jovens. Posteriormente, a identificação de pacientes de risco realmente baixo fortaleceu o conceito de "fatores de risco negativos", o que implica um resultado diagnóstico que diminui substancialmente o risco (5).

Esse achado foi reconhecido pela mais recente Diretriz ACC/AHA de 2019 sobre a Prevenção Primária de Doenças Cardiovasculares, afirmando que o valor da terapia com estatina nessa população específica de pacientes pode ser limitado (6).

Com base nas evidências crescentes que favorecem o CAC como ferramenta de estratificação de risco e, particularmente, um CAC igual a 0 como fator de risco negativo, Greenland et al. avaliaram o conhecimento atual em uma abordagem para o uso seletivo do escore de CAC para orientar a tomada de decisão compartilhada na prevenção primária de DCV (7).

CAC maior ou igual a 1000

Depois de estabelecer um CAC de 0 como um preditor de risco negativo altamente específico, Peng et al. levantaram a hipótese de que um escore de CAC no outro extremo do espectro es-

taria associada a taxas muito altas de DAC, DCV e mortalidade por todas as causas. No CAC Consortium, 52,4% das pessoas com escore CAC maior ou igual a 1.000 (4,3% do CAC Consortium) tinham CAC de quatro vasos e 43,9% tinham CAC de três vasos. A área total média estimada foi de $6,91 \text{ cm}^2 \pm 3,65$ e, portanto, substancialmente maior do que a dos pacientes com escores CAC mais baixos (CAC 400-999, $2,54 \text{ cm}^2 \pm 0,7$; e CAC 1-399, $0,37 \text{ cm}^2 \pm 0,41$). Os pacientes com um escore CAC extremo (CAC ≥ 1000) tenderam a ter calcificações mais dispersas do que aqueles com escores CAC mais baixos, com quatro de cinco (79,3%) pacientes revelando cálcio concomitante na aorta e quase metade (45,7%) do grupo de pacientes apresentando cálcio na válvula aórtica (8).

Os pacientes com CAC maior ou igual a 1.000 adicionalmente apresentaram taxas de risco aumentadas para todas as causas de mortalidade: cinco vezes para DAC (IC 95%: 3,92), 6,8 vezes para DCV (IC 95%: 4,74), 1,6 vezes para câncer (IC 95%: 1,23) e 2,9 vezes para mortalidade por todas as causas (IC 95%: 2,53), em comparação com pacientes sem CAC. Um CAC maior ou igual a 1.000 também indicou um risco maior de mortalidade por DCV (HR - 1,71) e mortalidade por todas as causas (HR - 1,51) em comparação com aqueles com escores CAC de 400 a 999. Os pacientes com CAC maior ou igual a 1.000 podem ser identificados como um subgrupo de alto risco e de alta relevância clínica, para o qual devem ser consideradas as opções de tratamento mais agressivas (8).

Distribuição do CAC

A distribuição do CAC dentro da árvore coronariana foi considerada de valor incremental pelo Framingham Offspring Study de terceira geração (9) e aumentou a conscientização sobre o resultado dependente da distribuição do CAC. Já em 1989, o envolvimento do tronco da artéria coronária esquerda (TCE) foi associado a um prognóstico ruim (10). Lahti et al. descobriram que os participantes do CAC Consortium com CAC do TCE tinham um escore médio de CAC significativamente maior em comparação com pacientes sem CAC do TCE (647 vs. 205, respectivamente).

Isso também se refletiu na maior proporção de CAC muito alta em pacientes com envolvimento do TCE; 43% do grupo de pacientes com CAC do TCE em comparação com apenas 13% dos pacientes sem CAC do TCE tinham CAC maior ou igual a 400. Os pacientes com CAC do TCE também eram muito mais propensos a apresentar um número maior de vasos com CAC. Mais da metade dos pacientes com CAC de TCE apresentava CAC de quatro vasos, enquanto nenhum no grupo sem CAC de TCE apresentava essa característica patológica. O HR ajustado por idade, sexo e fator de risco mostrou um aumento de 1,3 vezes na mortalidade por DCV em pacientes com CAC de TCE (HR, 1,30) em comparação com aqueles sem CAC de TCE, mesmo após o ajuste para CAC total.

No contexto do CAC Consortium e à luz das crescentes evidências das implicações da distribuição do CAC, Dzaye et al. sugeriram a adoção de um novo sistema de relatório duplo com base no escore CAC e na distribuição do CAC (11). Esse sistema de escore vai além da dependência exclusiva do escore de Agatston e leva em conta o número de vasos com placas calcificadas.

Em 2017, a Sociedade de Tomografia Computadorizada Cardiovascular (SCCT) e a Sociedade de Radiologia Torácica (STR) americanas propuseram o CAC-DRS como uma forma de padronizar a comunicação em relação aos achados do CAC em exames de TC sem contraste (12). Dzaye et al. avaliaram pela primeira vez a validade do CAC-DRS em termos de significância prognóstica, avaliando a associação entre os grupos do CAC-DRS e a mortalidade por DAC, DCV e todas as causas (11).

As categorias do CAC-DRS são definidas como Ax/Ny, em que A representa o grupo de escore de Agatston (em que A0, A1, A2 e A3 representam CAC de 0, CAC de 1-99, CAC de 100-299 e CAC \geq 300, respectivamente) e N representa o número de vasos afetados pelo CAC, variando de 0 a 4 para as principais artérias coronárias epicárdicas (DA, CX, CD e TCE). Certas categorias se mostraram mais comuns do que outras; os fenótipos raros incluíam A3/N1 (Escore $>$ 300 e 1 vaso) e A1/N4 (Escore 1-99 e 4 vasos), ambos constituindo menos de 0,5% da subcoorte de pacientes.

Os pacientes na categoria de risco mais alto (ou seja, A3/N4) tiveram uma taxa de mortalidade

Resultados de uma validação do Coronary Artery Calcium Data and Reporting System (CAC-DRS): importância do grupo de pontuação CAC e da distribuição CAC. Ax = pontuação de Agatston de x, Ny = número de artérias afetadas.

significativamente maior do que os pacientes A0 (15,4 vs. 1,2 mortes por 1.000 pessoas-ano). No geral, as categorias CAC-DRS aumentaram proporcionalmente com a mortalidade por DAC, DCV e todas as causas e, portanto, apoiam fortemente as recomendações das diretrizes de 2016, produzidas em conjunto pelo SCCT/STR, para a avaliação do escore de CAC em tomografias computadorizadas de tórax sem contraste. Elas propõem a avaliação e o relatório do CAC "em todos os exames de TC de tórax sem contraste" como uma recomendação de Classe I e que o CAC, no mínimo, "seja estimado como nenhum, leve, moderado ou grave"; também pode ser razoável realizar um escore mais detalhado do CAC em todos os exames de TC de tórax sem contraste, avaliados como uma recomendação de Classe IIb (11,12).

Até o momento, o CAC Consortium forneceu informações valiosas sobre subgrupos com base na idade, etnia, sexo, CAC e carga de fatores de risco, entre outros. O CAC é capaz não apenas de prever o risco de forma semelhante aos escores de risco contemporâneos, mas também de aprimorá-los significativamente quando adicionado aos algoritmos tradicionais. De fato, a combinação dos escores de risco com os dados do CAC provou dar acesso sem precedentes a um nível mais preciso da tomada de decisão clínica. Com isso em mente, quais são as próximas etapas da pesquisa sobre o CAC e, em particular, do CAC Consortium? Para avaliar ainda mais a capacidade preditiva do CAC em uma população ainda mais ampla, os pesquisadores pretendem avaliar as implicações do escore de CAC em um acompanhamento ainda mais longo, com uma média de 20 anos ou mais. Além das recomendações de tratamento para estatinas, planejam validar o uso do escore de CAC para metas de tratamento relacionadas à redução de LDL sem estatinas, bem como à terapia de pressão arterial.

Com base no que foi estabelecido por Shaw et al (13), pretendem analisar mais detalhadamente os parâmetros, incluindo a densidade, o volume e a área do CAC, e o papel que eles desempenham na previsão de mortalidade por todas as causas e por causas específicas. Estes autores sugeriram evidências de que a densidade do CAC está inversamente

associada ao risco de DAC e DCV (14). Como a capacidade preditiva do CAC foi avaliada em subgrupos, incluindo fumantes e pacientes com hipertensão, o papel do CAC em outras populações consideradas de risco elevado permanece menos claro. Condições crônicas, como diabetes e dislipidemia, bem como a combinação de fatores de risco de DCV, ainda não foram avaliadas. É importante avaliar a morbidade específica em longo prazo nesses subgrupos para determinar as implicações que o CAC, particularmente um CAC de 0 e escores de CAC muito altos, tem nessas subpopulações.

O CAC Consortium reforça o argumento a favor de um uso mais intensivo do CAC na prática clínica. Com base na maior coorte de escores de CAC já reunida, o CAC demonstrou ser um preditor consistente e confiável de mortalidade por todas as causas, doença coronariana, DCV e até mesmo mortalidade não relacionada a DCV em subgrupos baseados em sexo ou raça e grupos de pacientes em todos os níveis tradicionais de risco cardiovascular. Como um fator de risco negativo, um CAC igual a 0 diminui o risco dos pacientes e dá certeza de um prognóstico favorável para todas as causas.

Esse conceito de "o poder do zero" foi mencionado várias vezes nos últimos anos, o que implica no enorme benefício obtido com esse escore, que garante ao médico e ao paciente que não haverá benefício com o uso das estatinas (15,16). Por outro lado, os pacientes com CAC muito alto, maior ou igual a 1.000, devem ser considerados um subgrupo distinto de pacientes que se beneficia da farmacoterapia precoce e agressiva e, possivelmente, de outras intervenções terapêuticas. Portanto, o CAC deve ser considerado de forma mais ampla do que no passado. Como já dito, as diretrizes do SCCT/STR de 2016 recomendam a documentação do CAC em todos os exames de tórax sem contraste, o que é altamente relevante para os radiologistas em exercício (12). O CAC-DRS demonstrou oferecer uma abordagem padronizada na quantificação do CAC e, portanto, pode ser útil na implementação dessas recomendações (11). Em geral, o CAC é a ferramenta mais confiável para estratificar o risco cardiovascular em subgrupos de pacientes. Se for ativado em uma base mais ampla, o CAC

pode contribuir com sua parte para o tipo de medicina de precisão que pretendemos oferecer aos nossos pacientes de hoje e de amanhã.

Baseado nessas novas recomendações e embasada nas evidências da importância do melhor detalhamento do cálculo do escore da calcificação arterial coronária, incluindo a densidade, o volume, a área do CAC, número de vasos comprometidos e sítios de calcificações extra coronária, o nosso serviço passará a utilizar o CAC-DRS nos seus laudos.

Referências:

- DeFilippis AP, Young R, Carrubba CJ, et al. An analysis of calibration and discrimination among multiple cardiovascular risk scores in a modern multiethnic cohort. *Ann Intern Med* 2015;162(4):266–275.
- Grandhi GR, Mirbolouk M, Dardari ZA, et al. Interplay of Coronary Artery Calcium and Risk Factors for Predicting CVD/CHD Mortality: The CAC Consortium. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;13(5):1175–1186.
- Schmermund A, Möhlenkamp S, Stang A, et al. Assessment of clinically silent atherosclerotic disease and established and novel risk factors for predicting myocardial infarction and cardiac death in healthy middle-aged subjects: rationale and design of the Heinz Nixdorf RECALL Study. *Risk Factors, Evaluation of Coronary Calcium and Lifestyle. Am Heart J* 2002;144(2):212–218.
- Blaha MJ, Whelton SP, Al Rifai M, et al. Rationale and design of the coronary artery calcium consortium: A multicenter cohort study. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2017;11(1):54–61.
- Blaha MJ, Blankstein R, Nasir K. Coronary Artery Calcium Scores of Zero and Establishing the Concept of Negative Risk Factors. *J Am Coll Cardiol* 2019;74(1):12–14.
- Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2019;140(11):e596–e646
- Greenland P, Blaha MJ, Budoff MJ, Erbel R, Watson KE. Coronary Calcium Score and Cardiovascular Risk. *J Am Coll Cardiol* 2018;72(4):434–447
- Peng AW, Mirbolouk M, Orimoloye OA, et al. Long-Term All-Cause and Cause-Specific Mortality in Asymptomatic Patients With CAC \geq 1,000: Results From the CAC Consortium. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;13(1 Pt 1):83–93
- Ferencik M, Pencina KM, Liu T, et al. Coronary Artery Calcium Distribution Is an Independent Predictor of Incident Major Coronary Heart Disease Events: Results From the Framingham Heart Study. *Circ Cardiovasc Imaging* 2017;10(10):e006592
- Taylor HA, Deumite NJ, Chaitman BR, Davis KB, Killip T, Rogers WJ. Asymptomatic left main coronary artery disease in the Coronary Artery Surgery Study (CASS) registry. *Circulation* 1989;79(6):1171–1179.
- Dzaye O, Dudum R, Mirbolouk M, et al. Validation of the Coronary Artery Calcium Data and Reporting System (CAC-DRS): Dual importance of CAC score and CAC distribution from the Coronary Artery Calcium (CAC) consortium. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2020;14(1):12–17
- Hecht HS, Cronin P, Blaha MJ, et al. 2016 SCCT/STR guidelines for coronary artery calcium scoring of noncontrast noncardiac chest CT scans: A report of the Society of Cardiovascular Computed Tomography and Society of Thoracic Radiology. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2017;11(1):74–84 [Published correction appears in *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2017;11(2):170.
- Shaw LJ, Min JK, Nasir K, et al. Sex differences in calcified plaque and long-term cardiovascular mortality: observations from the CAC Consortium. *Eur Heart J* 2018;39(41):3727–3735.
- Criqui MH, Denenberg JO, Ix JH, et al. Calcium density of coronary artery plaque and risk of incident cardiovascular events. *JAMA* 2014;311(3):271–278.
- Nasir K. Message for 2018 Cholesterol Management Guidelines Update: Time to Accept the Power of Zero. *J Am Coll Cardiol* 2018;72(25):3243–3245.
- Budoff MJ, Blankstein R, Nasir K, Blaha MJ. Power of zero stronger than “soft” plaque. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2020;14(3):279.
- Tota-Maharaj R, Blaha MJ, McEvoy JW, et al. Coronary artery calcium for the prediction of mortality in young adults \geq 45 years old and elderly adults \geq 75 years old. *Eur Heart J* 2012;33(23):2955–2962.
- Miedema MD, Dardari ZA, Nasir K, et al. Association of Coronary Artery Calcium With Long-term, Cause-Specific Mortality Among Young Adults. *JAMA Netw Open* 2019;2(7):e197440
- Osei AD, Uddin SMI, Dzaye O, et al. Predictors of coronary artery calcium among 20–30-year-olds: The Coronary Artery Calcium Consortium. *Atherosclerosis* 2020;301:65–68.
- Zhang Y. Cardiovascular diseases in American women. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2010;20(6):386–393
- Ashley KE, Geraci SA. Ischemic heart disease in women. *South Med J* 2013;106(7):427–433.
- Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. *N Engl J Med* 2008;358(13):1336–1345
- Rana JS, Tabada GH, Solomon MD, et al. Accuracy of the Atherosclerotic Cardiovascular Risk Equation in a Large Contemporary, Multiethnic Population. *J Am Coll Cardiol* 2016;67(18):2118–2130.
- Orimoloye OA, Budoff MJ, Dardari ZA, et al. Race/Ethnicity and the Prognostic Implications of Coronary Artery Calcium for All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality: The Coronary Artery Calcium Consortium. *J Am Heart Assoc* 2018;7(20):e010471.
- Shemesh J, Motro M, Morag-Koren N, et al. Coronary artery calcification predicts long-term mortality in hypertensive adults. *Am J Hypertens* 2011;24(6):681–686
- Uddin SMI, Mirbolouk M, Kianoush S, et al. Role of Coronary Artery Calcium for Stratifying Cardiovascular Risk in Adults With Hypertension. *Hypertension* 2019;73(5):983–989
- Strong JP, Richards ML, McGill HC Jr, Eggen DA, McMurry MT. On the association of cigarette smoking with coronary and aortic atherosclerosis. *J Atheroscler Res* 1969;10(3):303–317.
- McEvoy JW, Blaha MJ, Rivera JJ, et al. Mortality rates in smokers and non-smokers in the presence or absence of coronary artery calcification. *JACC Cardiovasc Imaging* 2012;5(10):1037–1045.
- Schulman-Marcus J, Valenti V, Hartaigh BÓ, et al. Prognostic utility of coronary artery calcium scoring in active smokers: a 15-year follow-up study. *Int J Cardiol* 2014;177(2):581–583
- Mirbolouk M, Kianoush S, Dardari Z, et al. The association of coronary artery calcium score and mortality risk among smokers: The coronary artery calcium consortium. *Atherosclerosis* 2020;294:33–40.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Está na Hora de Pensar Fora da Curva? Inflamação

Revisão

Por Eduardo Paixão

O "**Madame Curie**", informativo sobre cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular, tem desempenhado um papel crucial na educação médica continuada no Brasil, oferecendo pensamentos e reflexões consistentes nessas áreas por seis anos ininterruptamente. Recentemente, nas últimas edições, o foco tem sido na importância da avaliação da calcificação arterial coronária (CAC) como uma ferramenta essencial para documentar a Doença Arterial Coronária subclínica. Evidências robustas destacam a relevância da detecção precoce e subclínica da DAC, visando uma abordagem sistemática e intensiva para en-

frentar essa doença, muitas vezes silenciosa por longos períodos. Apesar de esforços na prevenção primária, alguns pacientes continuam a evoluir desfavoravelmente, levantando questões sobre possíveis lacunas nas abordagens convencionais. Essa preocupação se estende à prevenção secundária, onde o seguimento rigoroso das diretrizes ainda permite a progressão da doença, resultando em eventos agudos e, por vezes, fatais. A reflexão central é: onde estão as falhas e como corrigi-las?

Há alguns anos, o Dr. Peter Libby, da Divisão de Medicina Cardiovascular do Brigham and Women's Hospital e Harvard Medical School, escreveu um artigo de revisão crucial

Estimado Colega,

Expressamos nossa sincera gratidão pela confiança depositada ao encaminhar seus pacientes para os serviços da Cardiologia Nuclear na Unidade Dom Bosco em 2023.

Esperamos sinceramente que todas as suas expectativas tenham sido plenamente atendidas.

Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde e conquistas.

Atenciosamente,

**Equipe da Cardiologia Nuclear
Unidade Dom Bosco
Santa Joana Diagnóstico**

sobre os mecanismos das síndromes coronarianas agudas e suas implicações terapêuticas. (1) Esse artigo, essencial para quem deseja aprofundar seus conhecimentos nos princípios da inflamação como peça fundamental no processo aterosclerótico, serviu de base para uma análise no "**Madame Curie**".

O informativo levanta a questão se não seria o momento de pensar fora da curva e buscar alternativas para o tratamento de pacientes nesse complexo processo clínico. "Pensar fora da curva" é uma expressão que significa adotar uma abordagem não convencional, inovadora ou criativa em relação a um problema ou situação. Quando alguém sugere "pensar fora da curva", está propondo considerar soluções que vão além das abordagens tradicionais e padrões estabelecidos.

A transição súbita de condições cardíacas estáveis para síndromes coronarianas agudas é um fenômeno complexo, desafiando conceitos tradicionais centrados na estenose anatômica. Descobertas recentes destacam pontos cruciais:

Estenose não correlacionada com eventos agudos: Estudos angiográficos revelam que placas em locais causadores de futuros infartos agudos do miocárdio frequentemente

não geram estenose significativa. Isso indica que a gravidade da estenose não é o único indicador de risco para eventos agudos.

Papel da trombose: A trombose, embora essencial nas complicações agudas da aterosclerose, pode ocorrer mesmo em locais com estenose moderada ou mínima. Isso ressalta a importância de considerar fatores dinâmicos, como a formação de trombos, além da estenose anatômica.

Características da placa: Avaliações da parede arterial, como angiografia por tomografia computadorizada (TC) e ultrassonografia intravascular, indicam que características como baixa atenuação e expansão externa da parede são cruciais na predição de eventos agudos. Isso destaca a importância da composição da placa além da estenose.

Instabilidade da placa: Placas instáveis, caracterizadas por baixa atenuação, podem levar a rupturas, expondo componentes trombogênicos e desencadeando eventos trombóticos agudos.

Heterogeneidade das lesões: A presença de áreas de estenose significativa intercaladas com áreas menos obstruídas contribui para a complexidade do processo, dificultando a previsão de eventos agudos apenas com base na estenose.

Essas descobertas desafiam abordagens tradicionais, enfatizando a importância de considerar fatores dinâmicos na avaliação de risco e terapia. A compreensão aprimorada desses mecanismos pode conduzir a abordagens mais eficazes na prevenção e tratamento das síndromes coronarianas agudas.

A dissociação entre o grau de estenose e a propensão a provocar uma síndrome coronariana aguda explica por que o infarto do miocárdio frequentemente ocorre sem sintomas de angina. Tecnologias de imagem destacam que a estenose luminal ocorre relati-

vamente tarde na aterogênese, ocultando placas de tamanho considerável e complicando a detecção. (2)

Dados clínicos desafiam a eficácia de procedimentos invasivos, indicando que tratamentos não invasivos podem ser tão eficazes. Esses dados contrapõem a visão tradicional que atribui um papel de liderança às lesões estenóticas nas síndromes coronarianas agudas. (3)

Focar na trombose é essencial, visto que estudos de autópsia indicam que a ruptura da capa fibrosa da placa, não a estenose crítica, é responsável pela maioria dos eventos fatais. A pesquisa sobre inflamação, metabolismo do colágeno e a ação dos macrófagos sugere que um defeito nesse metabolismo pode comprometer a integridade da capa fibrosa, precipitando uma síndrome coronariana aguda. Essas descobertas ressaltam a complexidade da aterosclerose e a necessidade de uma abordagem abrangente na compreensão e tratamento das síndromes coronarianas agudas. (2-4)

O estudo do controle da biossíntese de colágeno por células do músculo liso vascular humano em cultura revela insights cruciais sobre a influência do interferon- γ , um produto de células T ativadas, na integridade da capa fibrosa. A exposição a esse interferon inibe significativamente a capacidade das células do músculo liso de produzir novo colágeno, essencial para reparar e manter a estrutura da capa fibrosa. Mesmo em condições de estimulação máxima com fator de crescimento transfor-

mador β , o interferon- γ reduz a síntese de colágeno a níveis basais ou abaixo, destacando sua potente influência. (5)

Correlacionando-se com observações in vivo, há uma relação inversa entre a presença de células T em placas ateroscleróticas humanas e a expressão do RNA mensageiro para o precursor do colágeno intersticial. Essa correlação sustenta a relevância da inibição da síntese de colágeno por mediadores derivados de células T no ambiente vascular. (6)

A estabilidade do colágeno intersticial não apenas depende de sua taxa de síntese, mas também de sua taxa de decomposição. As metaloproteinases da matriz (MMPs), especificamente as collagenases intersticiais MMP-1, MMP-8 e MMP-13, produzidas em excesso pelos macrófagos presentes em lesões trombóticas, desempenham um papel crucial

na degradação do colágeno fibrilar. Além disso, a comunicação entre células T e macrófagos amplifica a produção de collagenase intersticial, resultando na diminuição da síntese e aumento da degradação do colágeno intersticial. (7-11)

Essas descobertas, confirmadas em tecidos humanos e células isoladas, estabelecem um mecanismo molecular e celular que liga a inflamação ao enfraquecimento da capa fibrosa. Esse enfraquecimento pode, por sua vez, precipitar a ruptura da placa, trombose e síndromes coronarianas agudas. Experimentos recentes sugerem que a reação inflamatória sistêmica após um infarto agudo do miocárdio pode intensificar a inflamação na placa, incluindo a ativação da protease. Isso ajuda a explicar por que eventos trombóticos recorrentes tendem a ocorrer após uma síndrome coronariana aguda e frequentemente envolvem lesões não inicialmente consideradas responsáveis. Além disso, esclarece por que a revascularização imediata, ao limitar a lesão miocárdica e a inflamação sistêmica subsequente, pode reduzir o risco de eventos recorrentes, enquanto a revascularização após um infarto geralmente não confere esse benefício.

A erosão superficial das placas ateroscleróticas emerge como um componente significativo, responsável por aproximadamente 20 a 25% dos casos de infartos agudos fatais. (2)

O emprego da tomografia de coerência óptica solidifica a importância desses achados, corroborando estudos de autópsia no contexto das síndromes coronarianas agudas. Essa condição anatômica, propensa à trombose coronariana, manifesta-se de maneira mais preponderante em mulheres e em indivíduos com determinados fatores de risco, como hipertrigliceridemia, destacando a heterogeneidade na apresentação dessas lesões.

Ao contrário das placas associadas à ruptura da capa fibrosa, aquelas envolvidas na erosão superficial frequentemente carecem de infiltrados inflamatórios proeminentes, exibindo, em vez disso, acúmulo de proteoglicanos. Os mecanismos subjacentes à erosão superficial, embora essenciais para compreender as síndromes coronarianas agudas, têm sido negligenciados em comparação com os mecanismos relacionados à ruptura da capa fibrosa.

A apoptose, ou morte celular programada, das células endoteliais emerge como um possível contribuinte para a erosão superficial. (12) O estresse oxidativo, especialmente induzido pelo ácido hipocloroso, derivado da mieloperoxidase liberada por leucócitos ativado associados a ateromas, pode desencadear a apoptose endotelial. (13) Esse processo apoptótico, por sua vez, resulta na produção do fator tecidual pró-coagulante, contribuindo para a trombose local nas artérias coronárias. Além disso, as células endoteliais podem expressar proteinases, como a MMP-14, ativada por lipoproteínas de baixa densidade (LDL) modificadas, que podem degradar as formas da membrana basal de colágeno não fibrilar (tipo IV). Esses mecanismos complexos, relacionados à erosão superficial, requerem uma investigação mais aprofundada, uma vez que sua compreensão ainda é substancialmente limitada em comparação com os mecanismos associados à ruptura da capa fibrosa.

Portanto, apesar de menos explorados, os processos subjacentes à erosão superficial das placas ateroscleróticas desempenham um papel crucial nas síndromes coronarianas agudas e merecem uma atenção mais detalhada em futuras pesquisas. Essa compreensão mais aprofundada poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes nesse contexto clínico complexo.

Implicações Terapêuticas de Novos Mecanismos nas Síndromes Coronarianas Agudas

Os avanços recentes na compreensão dos mecanismos subjacentes às síndromes coronarianas agudas têm implicações significativas para as estratégias terapêuticas. Enquanto procedimentos de revascularização direcionados a estenoses coronarianas oclusivas proporcionam alívio sintomático da angina, a consistência na redução do risco de síndrome coronariana aguda ou morte relacionada à doença arterial coronariana não foi alcançada de maneira uniforme por esses métodos. Em contrapartida, a terapia médica contemporânea, principalmente o tratamento com estatinas, demonstrou eficácia na prevenção tanto da primeira ocorrência quanto de recorrências de síndromes coronarianas agudas em diversas categorias de pacientes. (14)

Curiosamente, essas intervenções médicas, embora associadas à redução de eventos cardiovasculares, exibem efeitos limitados sobre o grau de estenose, conforme avaliado por angiografia, e resultam apenas em modestas reduções no volume do ateroma, conforme avaliado por ultrassonografia intravascular. Essa aparente desconexão entre a redução dos eventos e as alterações anatômicas tradicionais levanta questionamentos sobre como as novas percepções dos mecanismos das síndromes coronarianas agudas podem explicar esse fenômeno.

A hipótese emerge com base na ideia de que a redução lipídica pode alterar qualitativamente as características dos ateromas. Enquanto essas intervenções provocam uma melhora quantitativa modesta no calibre do lúmen, sugerem que qualitativamente limitam a propensão das placas a romperem e se

tornarem trombogênicas. Essas mudanças nas características biológicas da placa agora são consideradas como conferindo "estabilização", um atributo distintivo das intervenções hipolipemiantes em comparação com aquelas que se concentram apenas na estenose luminal, sem afetar os processos moleculares e celulares inerentes à desencadeamento de complicações trombóticas.

Estudos em coelhos e camundongos, nos quais aterosclerose foi induzida experimentalmente e os níveis lipídicos foram reduzidos apenas por meio de alterações na dieta, destacam a eficácia dessa intervenção "de estilo de vida" na redução do conteúdo de células inflamatórias, no aumento do colágeno intersticial e na diminuição da trombogenicidade, contrastando com as características das placas humanas propensas à ruptura e trombose. Outras pesquisas também indicam que o tratamento com estatinas tem um efeito estabilizador nas placas que vai além da simples redução lipídica, sugerindo benefícios adicionais desses medicamentos no contexto das síndromes coronarianas agudas.

Essas descobertas, portanto, apontam para a necessidade de uma abordagem terapêutica mais abrangente, considerando não apenas a redução de estenoses, mas também a estabilização das placas ateroscleróticas. A compreensão mais profunda desses mecanismos pode orientar o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes na prevenção e tratamento das síndromes coronarianas agudas.

Terapias Anti-Inflamatórias na Prevenção de Síndromes Coronarianas Agudas Recorrentes: Perspectivas Promissoras

O entendimento do papel crítico da inflamação nos aspectos fisiopatológicos da ruptura da placa aterosclerótica tem estimulado a pesquisa em terapias anti-

inflamatórias como complemento às estatinas para redução do risco de recorrência de síndromes coronarianas agudas.

Dois ensaios clínicos substanciais estão atualmente em andamento, explorando o uso do darapladib, um inibidor molecular associado à lipoproteína. Este medicamento mostra potencial para ações anti-inflamatórias, embora um estudo de fase 2 não tenha demonstrado redução nos níveis de proteína C reativa. No entanto, foi observada uma limitação no tamanho do núcleo lipídico, característica que pode tornar as placas menos propensas à ruptura. Esses resultados ressaltam a complexidade dos mecanismos envolvidos e a necessidade de estudos mais abrangentes para entender completamente o papel do darapladib na prevenção das síndromes coronarianas agudas. (15-16)

Outras intervenções promissoras em fase de investigação incluem a neutralização por anticorpos da citocina pró-inflamatória interleucina-1 β e o uso de baixas doses semanais de metotrexato. Ambas as abordagens têm demonstrado sucesso em condições inflamatórias distintas e agora estão sendo avaliadas para sua eficácia na prevenção de eventos coronarianos agudos. (17-18)

Em resumo, o campo emergente das terapias anti-inflamatórias na prevenção de síndromes coronarianas agudas recorrentes oferece perspectivas animadoras. Com a continuidade das pesquisas e a realização de ensaios clínicos robustos, essas abordagens têm o potencial de diversificar e aprimorar significativamente as opções terapêuticas disponíveis para pacientes com risco cardiovascular elevado.

A Inflamação na Aterosclerose e o Papel Potencial da Colchicina como Terapia Anti-Inflamatória

Como vimos, a inflamação desempenha um papel crucial em todas as fases da aterosclerose, desde o início da formação das placas

até sua progressão e, eventualmente, a ruptura. (19) Esse entendimento fundamenta diversas estratégias terapêuticas, incluindo o uso de estatinas e agentes antiplaquetários, para reduzir a inflamação associada à aterosclerose. O estudo CANTOS (Canakinumab ANti-inflammatory Thrombosis Outcome Study) evidenciou que a inibição específica da interleucina (IL)-1 β com o anticorpo monoclonal canakinumab resultou em uma significativa redução de 15% no risco de eventos cardiovasculares. (20)

Um agente que tem chamado a atenção é a colchicina, conhecida por seu uso no tratamento da gota, pericardite entre outras doenças inflamatórias. A colchicina demonstrou ser bem tolerada nesses contextos e exibe uma ampla gama de propriedades anti-inflamatórias. Seu mecanismo de ação principal envolve a ligação à tubulina, afetando a atividade do inflamassoma NLRP3. Isso resulta na redução da liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1 β e IL-18, e impacta vários processos celulares, incluindo fagocitose, recrutamento e função dos leucócitos.

A capacidade da colchicina de concentrar-se em células endoteliais e leucócitos, mantendo sua atividade por vários dias após a administração, é um aspecto terapêutico significativo. A molécula inibe a quimiotaxia, adesão e recrutamento de leucócitos, alterando sua adesividade nas superfícies das células endoteliais. Essa ação direcionada da colchicina sugere um potencial papel na redução da inflamação associada à aterosclerose.

Apesar dos resultados encorajadores em estudos preliminares, é crucial conduzir ensaios clínicos em larga escala, com desenhos robustos, para avaliar a eficácia e a segurança da colchicina como terapia anti-inflamatória na prevenção de eventos cardiovasculares. O desenvolvimento de estratégias terapêuticas que visam diretamente os mecanismos inflamatórios na aterosclerose representa uma abordagem promissora para melhorar os re-

sultados clínicos em pacientes com risco cardiovascular elevado.

Resultados do Estudo LoDoCo2: Colchicina na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Pacientes com Doença Arterial Coronariana Crônica

No estudo LoDoCo2, Opstal et al. apresentam uma análise abrangente dos efeitos da colchicina na redução de eventos cardiovasculares em pacientes com doença arterial coronariana crônica, considerando o histórico e o tempo desde a síndrome coronariana aguda anterior. (21)

O estudo randomizou 5.522 pacientes com doença coronariana crônica para receber colchicina em baixa dose ou placebo. Ao longo de uma média de 28,6 meses de acompanhamento, a colchicina demonstrou uma redução significativa de 31% no risco do desfecho primário composto, que inclui morte cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico ou revascularização coronariana causada por isquemia. Especificamente, a colchicina também reduziu em 31% o risco de revascularização coronariana por isquemia, 28% para a combinação de morte cardiovascular, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, e 30% para infarto do miocárdio.

Dos pacientes elegíveis para o estudo, 84% tinham um histórico de síndrome coronariana aguda, sendo que o intervalo entre essa síndrome e à randomização variou de 6 a 24 meses em 27% dos pacientes, 2-7 anos em 29%, e >7 anos em 29%. Surpreendentemente, a presença e o momento de uma síndrome coronariana aguda anterior não afetaram os benefícios da colchicina nos desfechos cardiovasculares.

A incidência de eventos cardiovasculares foi consistentemente menor no grupo tratado com colchicina em comparação com o grupo placebo, independentemente do histórico de síndrome coronariana aguda e do in-

tervalo de tempo desde o evento agudo. Os resultados indicam que a colchicina, mesmo em baixas doses, pode ser eficaz na prevenção de eventos cardiovasculares em pacientes com doença arterial coronariana crônica, independentemente do histórico de síndrome coronariana aguda anterior. Esses achados fornecem uma base robusta para considerar a colchicina como uma opção terapêutica promissora nesse contexto clínico.

Evidências e Implicações Clínicas da Terapia com Colchicina em Pacientes com Doença Arterial Coronariana

Os dados apresentados corroboram a crescente narrativa que destaca os benefícios da terapia com colchicina em pacientes com doença arterial coronariana (DAC), abrangendo desde aqueles que enfrentam síndromes coronarianas agudas até aqueles com DAC crônica.

O estudo LoDoCo2, somado aos resultados do COLCOT e de metanálises recentes, oferece uma visão abrangente da eficácia da colchicina em reduzir o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com DAC. A redução significativa de 31% no desfecho primário composto, demonstra a promissora contribuição da colchicina nesse cenário clínico.

Além disso, a análise post hoc do COLCOT sugeriu que o início precoce da colchicina, nos primeiros 3 dias após o infarto do miocárdio, pode estar associado a uma redução ainda maior (48%) no risco do desfecho primário composto. (22) No entanto, a característica do estudo LoDoCo2 de recrutar pacientes estáveis por pelo menos 6 meses impediu uma avaliação direta dos benefícios da colchicina imediatamente após o infarto do miocárdio. Essa distinção pode explicar a falta de diferença nas taxas de eventos cardiovasculares entre pacientes com e sem histórico de síndrome coronariana aguda no LoDoCo2.

A análise de subgrupo do LoDoCo2, embora não pré-especificada, reforça a evidên-

cia que respalda a eficácia e o uso de baixas doses de colchicina para reduzir o risco de eventos vasculares em pacientes tanto com infarto do miocárdio recente quanto com DAC crônica. No entanto, algumas perguntas ainda persistem, como o valor da colchicina em pacientes com diabetes ou doença arterial periférica, mas sem DAC conhecida.

Considerando os resultados positivos, o perfil de tolerabilidade e o custo-benefício favorável, a terapia com colchicina em baixas doses emerge como uma opção viável para reduzir a inflamação e, conseqüentemente, o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com DAC, especialmente na ausência de disfunção renal grave.

Pensando Fora da Curva: Abordagem Inovadora na Prevenção da Progressão da Doença Arterial Coronariana

A abordagem que propõe ir além das metas tradicionais de prevenção primária e secundária na doença arterial coronariana (DAC) destaca a importância de considerar fatores periféricos e, principalmente, a inflamação como um componente central na progressão da aterosclerose. Essa perspectiva inovadora torna-se crucial, especialmente em pacientes com DAC precoce ou em progressão, mesmo quando as metas convencionais são atendidas.

A inflamação emerge como a força motriz por trás da evolução da aterosclerose, e agir sobre ela antes mesmo da administração de estatinas torna-se uma necessidade. A literatura contemporânea oferece ampla evidência que respalda essa abordagem, destacando a importância de considerar estratégias anti-inflamatórias adicionais.

Mesmo quando os parâmetros clínicos, como Hemoglobina Glicada, LDL baixo, ausência de tabagismo, controle de peso e prática de exercícios são otimizados, a progressão da doença arterial coronariana persiste em alguns

pacientes. Esse grupo desafia as abordagens convencionais e demanda uma reflexão mais profunda sobre os mecanismos inflamatórios subjacentes.

O estudo Ischemia, ao randomizar pacientes com isquemia moderada/severa para tratamento clínico ou revascularização, evidenciou que 15% evoluíram desfavoravelmente, independentemente da estratégia adotada. Este grupo representa um desafio clínico significativo e destaca a necessidade de estratégias terapêuticas inovadoras. (23)

A proposta de considerar a associação da Colchicina em baixa dose (0.5mg 1x ao dia) surge como uma alternativa promissora nesse contexto. A Colchicina, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, pode desempenhar um papel crucial na interrupção dos processos inflamatórios que impulsionam a progressão da DAC. Esta abordagem vai além do convencional, buscando uma intervenção mais direcionada na inflamação para aqueles pacientes que desafiam as abordagens tradicionais.

Em síntese, pensar fora da curva na gestão da DAC envolve reconhecer a inflamação como um fator-chave e adotar estratégias terapêuticas inovadoras, como a associação da Colchicina, para interromper a progressão da doença em pacientes que continuam a apresentar desafios clínicos apesar das abordagens convencionais. Essa abordagem personalizada pode representar um avanço significativo no manejo da DAC e abrir novos caminhos para a prevenção e tratamento dessa condição clínica complexa.

“A maneira mais eficaz de corromper o jovem é ensiná-lo a admirar aqueles que pensam como ele e não os que pensam de forma diferente”
Nietzsche

Essas evidências refletem princípios fundamentais do pensamento crítico e da busca pelo conhecimento verdadeiro. Por diversas vezes, repeti em meus artigos conceitos cartesianos. Aqui estão algumas considerações sobre as etapas propostas:

Despojar-se de Preconceitos:

O reconhecimento da influência dos preconceitos é crucial para uma análise objetiva. Estar ciente de nossas próprias crenças e preconceitos permite uma avaliação mais imparcial.

Livre Exame e Questionamento:

A liberdade de examinar ideias sem restrições é essencial para um pensamento independente. Questionar, desafiar e explorar diferentes perspectivas contribui para uma compreensão mais profunda.

Não Aceitar sem Crivo da Razão:

A razão desempenha um papel central na avaliação crítica de informações. Adotar uma postura cética, questionando as afirmações até que sejam logicamente fundamentadas.

Pensamento Livre de Paixões:

Separar o pensamento das influências emocionais permite uma análise mais objetiva. A tomada de decisões baseada em evidências e raciocínio lógico reduz o impacto de emoções pessoais.

Retomar e Repetir Novos Conceitos:

A revisitação constante de ideias promove a compreensão profunda e a reavaliação constante. Permitir que outros também revisitem e contribuam para a discussão enriquece a compreensão coletiva.

Revisões Contínuas:

O conhecimento é dinâmico; revisões regulares mantêm-no atualizado. Aceitar contribuições e objeções demonstra uma abertura à melhoria contínua.

Considerar Contribuições e Objeções de Todos:

A diversidade de perspectivas enriquece a compreensão e promove a tomada de decisões informada. Incentivar um diálogo aberto cria um ambiente propício para o avanço do conhecimento.

Essas etapas fundamentais refletem um compromisso com a busca constante pela verdade, enfatizando a importância da razão, da revisão contínua e do diálogo aberto. Esses princípios são essenciais para um pensamento crítico e uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor.

A observação da inflamação como um ponto crucial merece destaque, indo além das estratégias convencionais, como o uso de estatinas, mudanças no estilo de vida, controle de peso, não fumar e a prática regular de exercícios. A sugestão de "pensar fora da curva" indica a necessidade de explorar abordagens não convencionais ou inovadoras para lidar com a inflamação e seus efeitos na saúde, sugerindo uma reflexão sobre alternativas e estratégias adicionais que possam complementar ou aprimorar os métodos tradicionais.

1. Referências:
2. Libby, Peter - Mechanisms of Acute Coronary Syndromes and Their Implications for Therapy. *N Engl J Med* 2013; 368:2004-2013. DOI: 10.1056/NEJMra1216063
3. Arbab-Zadeh A, Nakano M, Virmani R, Fuster V. Acute coronary events. *Circulation* 2012;125:1147-56
4. Hochman JS, Lamas GA, Buller CE, et al. Coronary intervention for persistent occlusion after myocardial infarction. *N Engl J Med* 2006;355:2395-407.
5. Libby P, Theroux P. Pathophysiology of coronary artery disease. *Circulation* 2005;111:3481-8
6. Amento EP, Ehsani N, Palmer H, Libby P. Cytokines and growth factors positively and negatively regulate interstitial collagen gene expression in human vascular smooth muscle cells. *Arterioscler Thromb* 1991;11:1223-30.
7. Rekhter MD, Zhang K, Narayanan AS, Phan S, Schork MA, Gordon D. Type I collagen gene expression in human atherosclerosis: localization to specific plaque regions. *Am J Pathol* 1993;143:1634-48

8. Galis ZS, Sukhova GK, Lark MW, Libby P. Increased expression of matrix metalloproteinases and matrix degrading activity in vulnerable regions of human atherosclerotic plaques. *J Clin Invest* 1994; 94:2493-503.
9. Nikkari ST, O'Brien KD, Ferguson M, et al. Interstitial collagenase (MMP-1) expression in human carotid atherosclerosis. *Circulation* 1995;92:1393-8.
10. Herman MP, Sukhova GK, Libby P, et al. Expression of neutrophil collagenase (matrix metalloproteinase-8) in human atheroma: a novel collagenolytic pathway suggested by transcriptional profiling. *Circulation* 2001;104:1899-904.
11. Sukhova GK, Schonbeck U, Rabkin E, et al. Evidence for increased collagenolysis by interstitial collagenases-1 and -3 in vulnerable human atheromatous plaques. *Circulation* 1999;99:2503-9.
12. Shah PK, Falk E, Badimon JJ, et al. Human monocyte-derived macrophages induce collagen breakdown in fibrous caps of atherosclerotic plaques: potential role of matrix-degrading metalloproteinases and implications for plaque rupture. *Circulation* 1995;92:1565-9.
13. Libby P. The molecular mechanisms of the thrombotic complications of atherosclerosis. *J Intern Med* 2008;263:517-27.
14. Sugiyama S, Kugiyama K, Aikawa M, Nakamura S, Ogawa H, Libby P. Hypochlorous acid, a macrophage product, induces endothelial apoptosis and tissue factor expression: involvement of myeloperoxidase-mediated oxidant in plaque erosion and thrombogenesis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2004;24:1309-14.
15. Nicholls SJ, Ballantyne CM, Barter PJ, et al. Effect of two intensive statin regimens on progression of coronary disease. *N Engl J Med* 2011;365:2078-87
16. White H, Held C, Stewart R, et al. Study design and rationale for the clinical outcomes of the STABILITY Trial (STabilization of Atherosclerotic plaque By Initiation of darapLadIb TherapY) comparing darapladib versus placebo in patients with coronary heart disease. *Am Heart J* 2010; 160:655-61.
17. O'Donoghue ML, Braunwald E, White HD, et al. Study design and rationale for the Stabilization of pLaques using Darapladib-Thrombolysis in Myocardial Infarction (SOLID-TIMI 52) trial in patients after an acute coronary syndrome. *Am Heart J* 2011;162:613-9.
18. Ridker PM. Testing the inflammatory hypothesis of atherothrombosis: scientific rationale for the Cardiovascular Inflammation Reduction Trial (CIRT). *J Thromb Haemost* 2009;7:Suppl 1:332-9.
19. Ridker PM, Thuren T, Zalewski A, Libby P. Interleukin-1 β inhibition and the prevention of recurrent cardiovascular events: rationale and design of the Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS). *Am Heart J* 2011;162:597-605.
20. Roubille F, Tardif JC. Colchicine for secondary cardiovascular prevention in coronary disease. *Circulation*. 2020;142:1901-1904
21. Ridker PM, Everett BM, Thuren T, et al. Anti-inflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *N Engl J Med*. 2017;377: 1119-1131.
22. Opstal TSJ, Fiolet ATL, van Broekhoven A, et al. Colchicine in patients with chronic coronary disease in relation to prior acute coronary syndrome. *J Am Coll Cardiol*. 2021;78:859-866.
23. Tardif JC, Kouz S, Waters DD, et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. *N Engl J Med*. 2019;381: 2497-2505.
24. Hochman JS. *N engl j med* 382;15 April 9, 2020

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

“Na vida, não existe nada a se temer, apenas a ser compreendido”.

Marie Curie

“Seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias”.

Marie Curie

“A vida não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Nós devemos ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Devemos acreditar que somos talentosos em alguma coisa, e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada”.

Marie Curie

“O caminho para o progresso não é rápido nem fácil”.

Marie Curie

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Escore de Cálcio Coronário Como Guardião Já chegamos lá? Provavelmente sim. Para todos os pacientes? Provavelmente não.

Nos últimos anos, tem havido uma transformação significativa no cenário dos laboratórios de cardiologia nuclear em todo o mundo.¹ Uma mudança notável ocorreu na apresentação clínica dos pacientes com doença arterial coronariana (DAC), com uma redução na prevalência da angina típica entre aqueles encaminhados para exames de cintilografia de perfusão miocárdica (CPM), bem como uma diminuição na frequência de exames com isquemia. Isso ressalta a importância da seleção apropriada de pacientes, enfatizando a necessidade de estratificação de risco para identificar aqueles com maior probabilidade de se beneficiarem de testes não invasivos e intervenções terapêuticas.²

Vários escores de estratificação de risco foram propostos por diretrizes estabelecidas,

incluindo os escores de probabilidade pré-teste da American Heart Association e do American College of Cardiology (AHA/ACC 2021) e da European Society of Cardiology (ESC 2019) para doença arterial coronariana obstrutiva. O objetivo da avaliação pela CPM é identificar o estreitamento clinicamente significativo das artérias coronárias, auxiliando no tratamento de pacientes com DAC estabelecida ou suspeita, fornecendo orientações valiosas no diagnóstico e no tratamento. Portanto, a CPM tem sido recomendada em diretrizes internacionais como um método não invasivo de estratificação de risco.³⁻⁷

O escore de cálcio coronário (ECC) surgiu como uma medida quantitativa da carga aterosclerótica nas artérias coronárias, atuando como um marcador substituto confiável pa-

ra vários desfechos cardiovasculares adversos. Sua vantagem reside na simplicidade, no custo relativamente baixo e na capacidade de fornecer um forte indicador de risco negativo para aqueles com escore zero, indicando um prognóstico favorável para mortalidade e eventos cardiovasculares maiores. Vários estudos e uma meta-análise recente têm apoiado seu uso como um método eficaz para descartar DAC obstrutiva antes de prosseguir para exames de imagem mais dispendiosos.¹¹⁻¹²

O teste pode ser feito em combinação com a imagem nuclear (SPECT ou PET), junto com a angiotomografia coronária ou como um teste independente, geralmente em pacientes assintomáticos. Por outro lado, o ECC não detecta placas moles e, portanto, a doença coronariana obstrutiva ainda pode ser evidente em um pequeno grupo de pacientes com ECC zero, especialmente os jovens.

Clerc e col. avaliaram e compararam a eficácia do ECC, as probabilidades pré-teste e as combinações de ambos (probabilidades pós-teste) na previsão de defeitos de perfusão miocárdica em pacientes com suspeita de DAC, excluindo pacientes com DAC conhecida. Além disso, o estudo teve como objetivo avaliar o desempenho do ECC zero, probabilidades pré-teste $\leq 5\%$ e probabilidades pós-teste $\leq 5\%$ (uma pontuação de risco composta com base na probabilidade pré-teste e ECC), com base em diretrizes estabelecidas recentemente atualizadas da AHA/ACC 2021 e ESC 2019. As diretrizes diferem, principalmente na avaliação do tipo de dor, mas ambas se saíram bem, especialmente com a avaliação da probabilidade pós-teste. O objetivo final é identificar pacientes com baixa probabilidade de defeitos de perfusão sem testes adicionais, a fim de reduzir os custos de saúde, a carga de radiação e o tempo de espera para exames de imagem cardíaca.¹⁰⁻¹¹

Os achados significativos deste estudo demonstraram que um ECC zero tem alta sensibilidade e valor preditivo negativo para perfusão anormal e isquemia grave, com-

parável às probabilidades pré-teste da AHA/ACC $\leq 5\%$ e pré-teste da ESC $\leq 5\%$. No entanto, apenas 2% dos participantes tinham essas probabilidades pré-teste $\leq 5\%$ pela diretriz americana – AHA/ACC) e 7% pela diretriz europeia (ESC), enquanto 26% tinham um ECC zero. Portanto, ao usar ECC zero, uma proporção maior de pacientes com baixa probabilidade de defeitos de perfusão pode ser excluída de exames de imagem adicionais. Os autores propõem que, para refinar ainda mais a classificação do grupo de pacientes de baixo risco com base nas diretrizes da AHA/ACC e da ESC, a adição do ECC permitiria a geração de probabilidades pós-teste. Como resultado, mais pacientes (23% com base no pós-teste da AHA/ACC e 32% com base no pós-teste da ESC) foram recategorizados como tendo baixa probabilidade de defeitos de perfusão. Além disso, 30% com base no pós-teste da AHA/ACC e 37% com base no pós-teste da ESC foram reclassificados como tendo baixa probabilidade de apresentar isquemia grave na CPM.

É importante ressaltar que isso foi alcançado mantendo-se uma sensibilidade e um valor preditivo negativo (VPN) semelhantes, permitindo, assim, que uma porcentagem muito maior de pacientes fosse triada para uma estratégia de "não realizar mais exames".

Os autores propuseram que os indivíduos com suspeita de DAC deveriam ser avaliados inicialmente por sua probabilidade de pré-teste.

Se a probabilidade pré-teste for $\leq 5\%$, não será necessário nenhum exame de imagem adicional. No entanto, se a probabilidade de pré-teste for $\geq 5\%$, eles recomendam a medição do ECC para recategorizar a previsão e evitar a realização de exames de imagem adicionais se o ECC for zero.¹⁰

Este estudo se baseia em publicação recente pelos mesmos autores, que destacou o forte VPN de um ECC zero em todos os grupos de sexo e idade, mas vai além para mostrar o valor do ECC em relação a dois

escores de risco pré-teste amplamente utilizados, AHA/ACA e ESC.¹¹

Estudos anteriores que avaliaram o valor prognóstico e diagnóstico da adição do ECC a CPM são bem reconhecidos na literatura sobre imagens SPECT. Um estudo recente demonstrou que o relato rotineiro do ECC, além da CPM, teve impacto no manejo clínico, alterando o manejo em 47% dos pacientes, especialmente se a CPM era normal e o ECC anormal.¹²

Miller e col. descobriram que pacientes com ECC zero tinham baixo risco de eventos maiores (MACE), independentemente da presença de isquemia miocárdica regional em estudos de perfusão PET.¹⁶

Aljizeeri e col. encontraram um valor preditivo independente do ECC e da reserva de fluxo miocárdica pelo PET para o desfecho composto de morte cardíaca e infarto do miocárdio não fatal.¹³

Patel et al. descobriram que, embora o ECC tivesse valor prognóstico adicional para mortalidade cardíaca e por todas as causas e se correlacionasse bem com defeitos de perfusão relativos, 4 em cada 10 pacientes com ECC zero tinham a reserva de fluxo miocárdico reduzida.¹⁵

Isso sugeriu que o uso do ECC zero como ferramenta de triagem entre pacientes sintomáticos pode não identificar uma parcela significativa de pacientes com disfunção microvascular coronariana com maior risco de mortalidade.

No estudo de Clerc e col a reserva de fluxo miocárdico baixa foi calculada para cada estudo de perfusão e definida como $< 2,0$; entretanto, a capacidade de discriminação do ECC para reserva de fluxo miocárdico baixa foi limitada.¹⁰

A prevalência de baixa reserva de fluxo miocárdico aumentou em todas as categorias de ECC, e uma proporção substancial de baixa reserva de fluxo miocárdico (5-11%) foi identificada nas categorias de risco mais baixo, incluindo aquelas com ECC zero. Para utilizar com confiança o ECC como um guardião para a imagem de perfusão, essa relação entre o ECC e os desfechos clínicos de infarto

do miocárdio ou morte com doença arterial coronariana não obstrutiva (MINOCA/INOCA) e doença microvascular precisará ser cuidadosamente examinada.¹⁷ Uma dica para tal, vem de uma simples observação clínica. Quanto maior o escore de risco de Framingham, maior a probabilidade de reduzida reserva de fluxo miocárdico, identificando aqueles com provável doença microcirculatória, mesmo que diante de ECC zero.

Clerc e col. reforçam as evidências das vantagens de se utilizar o ECC como um preditor de anormalidades de perfusão, seja como uma medida independente ou em combinação com critérios de pré-teste amplamente utilizados. No contexto do aumento da prevalência de diabetes e de apresentações atípicas de dor torácica, a prevalência de disfunção microvascular provavelmente aumentará e ainda não se sabe se o ECC será um discriminador adequado nesse grupo. Pesquisas futuras devem ter como objetivo uma maior estratificação de risco para esses pacientes submetidos ao ECC e considerar a possibilidade de realizar o teste de perfusão.¹⁰

Embora estejamos em uma era de conscientização dos custos no cenário da tecnologia de alto custo e do uso da CPM em todo o mundo, essas evidências estão nos dando uma forte mensagem para usarmos o ECC relativamente barato, juntamente com as probabilidades pré e pós-teste, para evitar a necessidade de exames de imagens em um determinado grupo de pacientes de baixo risco. No entanto, devemos estar cientes de que esse algoritmo pode deixar de fora alguns pacientes, especialmente os jovens, sintomáticos e aqueles com alto risco de doença microvascular. Um meio-termo para esses pacientes, após um ECC zero ou baixo risco pós-teste, poderia ser a utilização de alternativas de baixo custo, como um simples teste ergométrico, sem a realização de outros exames de imagem.

Então, podemos nos perguntar se o Escore de Cálcio Coronário como um guardião para a maioria dos pacientes é razoável - já chegamos lá? Provavelmente sim. Para todos os pacientes? Provavelmente não.

Visita de Marie Curie ao Brasil

Em 15 de Julho de 1926, chegava ao Rio de Janeiro, vinda de Marselha, na França a bordo do Pincio, um navio de luxo movido a vapor, Marie Skłodowska-Curie em companhia da primogênita Iréne.

À época, Marie Curie tinha 59 anos, ganhadora de dois prêmios Nobel (1903 de Física e 1911 de Química) e era viúva do físico francês Pierre Curie. Mãe e filha foram recebidas no Brasil por uma comissão formada, entre outros notáveis, pelos médicos Juliano Moreira, um dos pioneiros da psiquiatria no Brasil, e Roquette Pinto, um dos pais da radiodifusão. Durante sua visita, Marie Curie foi acompanhada por Bertha Lutz, então presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e uma das maiores ativistas na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras.

Chegou ao Brasil como estrela, e veio para proferir uma série de 12 conferências pelas quais recebeu um cachê de 75 mil francos, parte pago pelo governo francês e parte pelo governo brasileiro.

Cansada da viagem de 13 dias, Madame Curie e sua filha, foram hospedadas no Hotel dos Estrangeiros na praia do Flamengo. A sua primeira conferência foi no dia 20 de julho no salão nobre da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi transmitida pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada anos antes por Roquette Pinto. Entre uma conferência e outra, Marie Curie conheceu pontos turísticos da cidade, como o Pão de Açúcar, o Corcovado e o Jardim Botânico, e visitou municípios vizinhos, como Petrópolis, Vassouras e Barra do Pirai.

Do Rio de Janeiro, seguiu para São Paulo, onde permaneceu por três dias entre 13 e 15 de agosto, onde deu palestras na Faculdade de Medicina da USP e visitou demoradamente o Instituto Butantã, na capital paulista. Entre seus principais compromissos em São Paulo constava uma palestra sobre radiologia no anfiteatro da Faculdade de Medicina, em Pinheiros. "Para um auditório lotado, formado por professores da faculdade, médicos, estudantes de medicina e muitas senhoras e senhoritas", como destacou a reportagem de O Estado de São Paulo, Marie Curie abriu a conferência recordando a descoberta de Becquerel: "foi este sábio que encontrou no urânio propriedades físicas inteiramente novas" – e garantiu: "esses fenômenos reservam ao mundo surpresas inconcebíveis".

Embarcou em um trem na estação da Luz e seguiu para Águas de Lindoia, a convite do médico italiano Dr. Francisco Tozzi, onde foi aferir a veracidade de rumores de que as

águas das fontes daquela cidade teriam um pequeno grau de radioatividade e segundo jornais da época, ela ao final da visita atestou este fato, que anos depois, com sofisticados equipamentos de medição, foi confirmado que havia um grau de radioatividade seguro para a saúde humana.

Após a visita a Lindóia, seguiu para Belo Horizonte aonde chegou em 16 de agosto. No dia seguinte fez uma conferência na Faculda-

de de Medicina de Minas Gerais, sobre radioatividade e suas aplicações. Na plateia estavam estudantes de medicina, que anos depois tornaram-se famosas personalidades da vida brasileira, entre os quais Pedro Nava, Juscelino Kubistchek e João Guimarães Rosa.

Marie e Irène Curie voltaram ao Rio no dia 18 de agosto e seguiram para Marselha, dez dias depois, no dia 28, encerrando a sua viagem de 44 dias ao Brasil.

Referências

- Rozanski A, Han D, Miller RJH, et al. Decline in typical angina among patients referred for cardiac stress testing. *J Nucl Cardiol Off Publ Am Soc Nucl Cardiol* 2023. <https://doi.org/10.1007/s12350-023-03305-4>.
- Juarez-Orozco LE, Saraste A, Capodanno D, et al. Impact of a decrease in pre-test probability on the performance of diagnostic tests for coronary artery disease. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2019;20:1198-207.
- Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021 AHA/ACC/AASE/ CHEST/ SAEM/SCCT/SCMR guideline for the evaluation and diagnosis of chest pain: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on clinical practice guidelines. *Circulation* 2021;144:e368-454.
- Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2020;41:407-77.
- Dilsizian V, Bacharach SL, Beanlands RS, et al. ASNC imaging guidelines/ SNMMI procedure standard for positron emission tomography (PET) nuclear cardiology procedures. *J Nucl Cardiol Off Publ Am Soc Nucl Cardiol* 2016;23:1187-226.
- McArdle BA, Dowsley TF, de Kemp RA, Wells GA, Beanlands RS. Does rubidium-82 PET have superior accuracy to SPECT perfusion imaging for the diagnosis of obstructive coronary disease? A systematic review and meta-analysis. *J Am Coll Cardiol* 2012;60:1828-37.
- Sciagra R, Lubberink M, Hyafil F, et al. EANM procedural guidelines for PET/CT quantitative myocardial perfusion imaging. *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 2021;48:1040-69.
- Valenti V, Hartaigh B, Heo R, et al. A 15-year warranty period for asymptomatic individuals without coronary artery calcium: a prospective follow-up of 9,715 individuals. *JACC Cardiovasc Imaging* 2015;8:900-9.
- Agha AM, Pacor J, Grandhi GR, et al. The prognostic value of
- CAC zero among individuals presenting with chest pain: a meta-analysis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022;15:1745-57.
- Clerc OF, Frey SM, Honegger U, et al. Coronary artery calcium score and pre-test probabilities as gatekeepers to predict and rule out perfusion defects in positron emission tomography. *J Nucl Cardiol* 2023. <https://doi.org/10.1007/s12350-023-03322-3>.
- Frey SM, Clerc OF, Honegger U, et al. The power of zero calcium in 82-Rubidium PET irrespective of sex and age. *J Nucl Cardiol* 2023. <https://doi.org/10.1007/s12350-022-03174-3>.
- Jayadeva PS, Stowers S, Tang EW, et al. The impact of coronary calcium score as an addition to myocardial perfusion imaging in altering clinical management (ICCAMP Atrial). *J Nucl Cardiol Off Publ Am Soc Nucl Cardiol* 2023;30:1004-18.
- Aljazeera A, Ahmed AI, Alfari MA, et al. Myocardial flow reserve and coronary calcification in prognosis of patients with suspected coronary artery disease. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;14:2443-52.
- Murthy VL, Bateman TM, Beanlands RS, et al. Clinical quantification of myocardial blood flow using PET: joint position paper of the SNMMI Cardiovascular Council and the ASNC. *J Nucl Med* 2018;59:273-93.
- Patel KK, Peri-Okonny PA, Qarajeh R, et al. Prognostic relationship between coronary artery calcium score, perfusion defects, and myocardial blood flow reserve in patients with suspected coronary artery disease. *Circ Cardiovasc Imaging* 2022;15:e012599.
- Miller RJH, Han D, Singh A, et al. Relationship between ischaemia, coronary artery calcium scores, and major adverse cardiovascular events. *Eur Heart J—Cardiovasc Imaging* 2022;23:1423-33.
- Taqueti VR, Hachamovitch R, Murthy VL, et al. Global coronary flow reserve is associated with adverse cardiovascular events independently of luminal angiographic severity and modifies the effect of early revascularization. *Circulation* 2015;131:19-27.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Angina Típica Ainda Tem Importância Prognóstica ?

Durante os anos 1960-1970, com o surgimento da angiografia coronariana, a angina típica estava fortemente ligada a uma alta probabilidade de DAC obstrutiva [1-3]. Contudo, nas décadas mais recentes, observou-se uma diminuição na prevalência de DAC obstrutiva entre pacientes com angina típica [4-5]. Por exemplo, em uma extensa série de 397.954 pacientes submetidos à angiografia coronariana diagnóstica, apenas 43,9% apresentaram angina típica [10]. Estes resultados podem ser atribuídos aos avanços em medidas preventivas e terapêuticas, que resultaram em uma queda acentuada na mortalidade cardíaca e por acidente vascular cerebral [6,7], assim como na redução da frequência e gravidade de infartos do miocárdio [8,9], e na incidência de claudicação intermitente [10], angina típica [5,11] e isquemia miocárdica induzível [12-13]. Esses achados levantam a questão se a angina típica continua sendo um parâmetro prognóstico útil entre as coortes de pacientes atuais.

Rozanski e col publicaram um intrigante estudo sob este tema que nos faz refletir. Eles avaliaram 38.383 pacientes submetidos a Cintilografia de perfusão miocárdica SPECT de estresse/repouso (CPM), com acompanhamento médio de 10,9 anos. Após categorizar os pacientes de acordo com os sintomas clínicos, analisaram a extensão da isquemia miocárdica e a mortalidade subsequente entre os subgrupos tratados clinicamente e submetidos à revascularização após o teste. (14)

Pacientes com angina típica demonstraram uma incidência mais alta e uma gravidade maior de isquemia em comparação com outros grupos de sintomas, porém não apresentaram uma mortalidade mais elevada. Dentro do grupo de pacientes com angina típica, aqueles submetidos à revascularização precoce exibiram uma isquemia substancialmente maior do que os tratados apenas com medicamentos, incluindo uma proporção significativamente maior de isquemia grave (44,9% vs. 4,3%, $P < 0,001$) e dilatação isquêmica transitória do VE (31,3% vs. 4,7%, $P < 0,001$). No entanto, o subgrupo de pacientes com angina típica submetidos à revascularização apresentou um risco de mortalidade ajustado menor em comparação com aqueles tratados clinicamente (HR = 0,72, IC 95%: 0,57-0,92, $P = 0,009$). Os autores concluíram que a presença de angina típica está associada a uma incidência consideravelmente maior de isquemia em comparação com outros sintomas clínicos. Entretanto, o alto encaminhamento de pacientes com angina típica para revascularização precoce resultou em um risco de mortalidade menor neste grupo em vez de uma maior mortalidade em comparação com outros grupos de sintomas. Esses achados res-

Isquemia entre pacientes com angina típica

saltam a importância de considerar o "viés de tratamento" em estudos prognósticos.

Neste estudo, os autores avaliaram a significância prognóstica da angina típica em relação a outros sintomas de dor torácica sendo comparada a mortalidade entre pacientes com angina típica que foram divididos de acordo com seu status de revascularização coronariana precoce após o teste de estresse cardíaco. Houve apenas diferenças clínicas leves entre os diferentes grupos de sintomas clínicos em termos de idade e fatores de risco de DAC, mas os pacientes com angina típica apresentaram uma frequência nitidamente maior de achados isquêmicos em comparação com os outros grupos de pacientes, incluindo uma frequência maior de achados isquêmicos leves, moderados e grave, e um número substancialmente maior de pacientes que manifestaram dilatação isquêmica transitória do VE durante o teste de estresse. Considerando essas diferenças substanciais, esperava-se que os pacientes com angina típica deveriam ter uma maior

taxa de mortalidade em comparação com pacientes que apresentavam outros sintomas de dor torácica. No entanto, isso não foi observado. Em vez disso, mesmo após o ajuste para a idade do paciente, fatores de risco de DAC, modo de estresse, fração de ejeção do VE e tamanho do VE, pacientes com angina típica tiveram uma taxa de mortalidade menor do que os pacientes assintomáticos ou pacientes com dor torácica não anginosa ou dispnéia. Uma explicação para esse achado paradoxal pode ser obtida comparando-se a distribuição dos achados isquêmicos entre os pacientes com angina típica que foram tratados clinicamente ou encaminhados para revascularização coronariana precoce. Entre os pacientes tratados clinicamente, 20,4% apresentaram isquemia induzível e a maioria desses achados isquêmicos eram de magnitude leve. Apenas 4,4% dos pacientes tratados clinicamente manifestaram isquemia moderada, 4,3% manifestaram isquemia grave e 4,7% apresentaram dilatação isquêmica transitória do VE. Por outro

lado, a isquemia miocárdica foi altamente prevalente e de grau grave entre os pacientes com angina típica que foram tratados com revascularização coronariana precoce. Nesse grupo, 21,7% tinham isquemia moderada, 44,9% tinham isquemia grave e 31,3% tinham dilatação isquêmica transitória do VE.

Da mesma forma, quando avaliamos a possível modificação do efeito entre angina típica e benefício de mortalidade da revascularização precoce, identificamos uma interação significativa, sugerindo que esse grupo (que tem uma incidência maior de isquemia moderada a grave) pode obter benefícios de mortalidade com a revascularização. No entanto, a interação não foi mais significativa após o ajuste para a extensão da isquemia miocárdica sugerindo que a isquemia pode ser o fator determinante.

Para avaliar ainda mais a robustez desses resultados, os autores também realizaram duas análises de sensibilidade. Primeiro, demonstraram resultados semelhantes após excluir do estudo pacientes com várias comorbidades. Em segundo lugar, os resultados foram semelhantes após a exclusão da análise de pacientes do departamento de emergência e de pacientes internados. Portanto, os resultados representam um exemplo do que poderia ser chamado de "viés de tratamento". Esse viés pode ser considerado presente quando uma variável medida ("X") influencia fortemente a decisão de realizar uma determinada intervenção terapêutica ("Y"), que então influencia a medição subsequente da variável "X" em resultados posteriores. No estudo de Rozanski, a variável "X" foi mais provavelmente a isquemia miocárdica do que a angina típica, com a angina típica servindo como uma variável "espectadora" devido à frequência substancialmente maior de isquemia induzível entre pacientes com angina típica em comparação com pacientes com outros sintomas clínicos.

Os resultados sugerem que o viés do tratamento é um fator potente na redução da importância clínica "aparente" da angina típica. Sem considerar esse viés, poderíamos concluir erroneamente que a angina típica não tem mais importância clínica. Em vez disso, a frequência substancialmente alta de isquemia miocárdica induzível entre os pacientes com angina típica ressalta que a angina típica ainda é um importante fator clínico. É provável que o

viés de tratamento exerça um efeito importante e talvez onipresente sobre muitos tipos de avaliação prognóstica em relação a doenças cardiovasculares e outras doenças. Particularmente relevante nesse sentido, o "viés competitivo de tratamento" pode ajudar a explicar a atual discordância entre o estudo ISCHEMIA, que não mostrou diferença nos resultados clínicos entre pacientes com isquemia moderada a grave que foram randomizados para terapias médicas ou revascularização precoce [15], e os resultados de grandes estudos observacionais, que demonstraram que a revascularização coronariana precoce confere um benefício terapêutico em relação à terapia médica entre pacientes com isquemia miocárdica moderada a grave [16-17].

Há outros cenários clínicos comuns nos quais o viés de tratamento pode ser relevante. Por exemplo, o Escore de cálcio da artéria coronária tem sido usado como um impulso para iniciar terapias médicas que alteram a doença, como a terapia agressiva de redução de lipídios [18]. Um estudo preliminar avaliou recentemente as mudanças temporais na significância prognóstica dos escores 100 em uma coorte estudada entre 1998 e 2013 [19]. Durante esse período, o risco de mortalidade associado ao escore de cálcio diminuiu, coincidindo com a evidência de um aumento no uso de estatinas e outras terapias que alteram a doença entre pacientes com altos escores. De forma semelhante, embora ainda não tenha sido avaliada, é possível que a avaliação prognóstica da angiogramografia coronariana também esteja sujeita ao viés de tratamento introduzido pelo encaminhamento seletivo de pacientes com achados de angiogramografia coronariana de alto risco para revascularização coronariana precoce e tratamento médico mais intensivo em comparação com outros pacientes com DAC. Teoricamente, o viés de tratamento também poderia afetar a importância prognóstica medida dos fatores de risco de DAC que levam ao início de terapias médicas potentes, como as terapias de redução de lipídios [20].

Entre os pacientes com angina típica, aqueles que são encaminhados para revascularização coronariana precoce apresentam isquemia miocárdica substancialmente maior na linha de base em comparação com os pacientes com angina típica que são tratados clinicamente, mas apresentam menor

mortalidade observada. Essa observação provavelmente se deve ao benefício terapêutico da revascularização coronariana precoce entre pacientes isquêmicos com angina típica. Esse viés de tratamento provavelmente é onipresente e deve ser considerado na avaliação da eficácia prognóstica relativa de quaisquer variáveis cardíacas que induzam efeitos potentes de tratamento.

Referências:

1. Proudfit WL, Shirey EK, Sones FM Jr. Selective cine coronary arteriography. Correlation with clinical findings in 1,000 patients. *Circulation* 1966;33:901e10.
2. Friesinger GC, Smith RF. Correlation of electrocardiographic studies and arteriographic findings with angina pectoris. *Circulation* 1972;46:1173e84.
3. Detry JM, Kapita BM, Cosyns J, Sottiaux B, Brasseur LA, Rousseau MF. Diagnostic value of history and maximal exercise electrocardiography in men and women suspected of coronary heart disease. *Circulation* 1977;56:756e61.
4. Patel MR, Peterson ED, Dai D, Brennan JM, Redberg RF, Anderson HV, et al. Low diagnostic yield of elective coronary angiography. *N Engl J Med* 2010;362:886e95.
5. Rozanski A, Han D, Miller RJH, Gransar H, Slomka PJ, Hayes SW, et al. Decline in typical angina among patients referred for cardiac stress testing. *J Nucl Cardiol* 2023;30: 1309e20.
6. Ma J, Ward EM, Siegel RL, Jemal A. Temporal trends in mortality in the United States, 1969-2013. *JAMA* 2015;314: 1731e9.
7. Mensah GA, Wei GS, Sorlie PD, Fine LJ, Rosenberg Y, Kaufmann PG, et al. Decline in cardiovascular mortality: possible causes and implications. *Circ Res* 2017;120:366e 80
8. Yeh RW, Sidney S, Chandra M, Sorel M, Selby JV, Go AS. Population trends in the incidence and outcomes of acute myocardial infarction. *N Engl J Med* 2010;362:2155e65.
9. Myerson M, Coady S, Taylor H, Rosamond WD, Goff DC Jr. For the ARIC Investigators. Declining severity of myocardial infarction from 1987 to 2002: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *Circulation* 2009;119:503e 14.
10. Murabito JM, Evans JC, D'Agostino RB Sr, Wilson PW, Kannel WB. Temporal trends in the incidence of intermittent claudication from 1950 to 1999. *Am J Epidemiol* 2005;162:430e7
11. Will JC, Loustalot F, Hong Y. National trends in visits to physician offices and outpatient clinics for angina 1995 to 2010. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2014;7:110e7.
12. Rozanski A, Gransar H, Hayes SW, Min J, Friedman JD, Thomson LE, et al. Temporal trends in the frequency of inducible myocardial ischemia during cardiac stress testing: 1991 to 2009. *J Am Coll Cardiol* 2013;61:1054e65.
13. Thompson RC, Allam AH. More risk factors, less ischemia, and the relevance of MPI testing. *J Nucl Cardiol* 2015;22: 552e4.
14. Rozanski A. Is typical angina still prognostically important? The influence of "treatment bias" upon prognostic assessments. *Journal of Nuclear Cardiology* (2024) 31, 101778
15. Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, Bangalore S, O'Brien SM, Boden WE, et al. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. *N Engl J Med* 2020;382:1395e407.
16. Patel KK, Spertus JA, Chan PS, Sperry BW, Thompson RC, Al Badarin F, et al. Extent of myocardial ischemia on positron emission tomography and survival benefit with early revascularization. *J Am Coll Cardiol* 2019;74:1645e54
17. Rozanski A, Miller RJH, Gransar H, Han D, Slomka P, Dey D, et al. Benefit of early revascularization based on inducible ischemia and left ventricular ejection fraction. *J Am Coll Cardiol* 2022;80:202e15.
18. Rozanski A, Gransar H, Shaw LJ, Kim J, Miranda-Peats L, Wong ND, et al. Impact of coronary artery calcium scanning on coronary risk factors and downstream testing the EISNER (Early Identification of Subclinical Atherosclerosis by Noninvasive Imaging Research) prospective randomized trial. *J Am Coll Cardiol* 2011;57:1622e32
19. Han D, Rozanski A, Miller RJH, Gransar H, Hayes S, Friedman J, et al. Temporal changes in prognostic outcomes among patients undergoing coronary artery calcium scanning: 1998 to 2013. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2022 (abstract), in press.
20. Rozanski A, Han D, Blaha MJ, Gransar H, Friedman J, Hayes S, et al. Association between hypercholesterolemia and mortality risk among patients referred for cardiac imaging test: evidence of a "cholesterol paradox"? *Prog Cardiovasc Dis* 2022;74:60e9

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular da Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Cardiomiopatia Induzida por BRE

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é geralmente caracterizada pela dilatação do ventrículo esquerdo (VE) ou biventricular e disfunção sistólica na ausência de condições como hipertensão arterial, doença valvar ou doença arterial coronariana que possam explicar essa disfunção [1]. Apesar dessa definição clara, a CMD engloba uma variedade de distúrbios que podem ter causas genéticas ou adquiridas. A manifestação fenotípica da CMD muitas vezes resulta da interação entre predisposição genética e fatores ambientais, como inflamação do miocárdio, uso de certos medicamentos (como agentes quimioterápicos), exposição a substâncias tóxicas (como álcool), deficiências nutricionais ou desordens endócrinas [2]. Recentemente, síndromes de pré-excitação cardíaca, bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e terapia de estimulação ventricular direita foram reconhecidos como etiologias adicionais de CMD. Todas essas condições se caracterizam por uma ativação ventricular anormal, resultando no que é conhecido como dissincronia ventricular esquerda. Embora a identificação da dissincronia demande exames de imagem cardíaca, as três entidades mencionadas compartilham a característica de um padrão de QRS largo e BRE no eletrocardiograma (ECG). O termo "CMD induzida por condução anormal" foi então proposto para descrever essa condição.

Algumas formas de CMD são conhecidas como "cardiomiopatias induzidas por arritmia", podendo ser desencadeadas por arritmias supraventriculares sustentadas (causadas por taquicardia) ou pela dissincronia resultante de frequentes batimentos ectópicos ventriculares [3]. No último caso, a dissincronia ventricular frequente pode levar à diminuição da eficácia da contração ventricular, contribuindo para a cardiomiopatia associada à dissincronia. A relação entre CMD e bloqueio de

ramo esquerdo (BRE) é bem estabelecida, assim como a proporção considerável de pacientes que respondem bem à terapia de ressincronização cardíaca. Além disso, a assincronia na contração do VE e a disfunção sistólica ventricular induzida pelo bloqueio completo do ramo esquerdo foram descritas anteriormente [4].

Entretanto, o BRE não é considerado uma das causas "elétricas" adquiridas, possivelmente reversíveis, da CMD. Como resultado, o diagnóstico, prognóstico e tratamento da "cardiomiopatia induzida por BRE" permanecem pouco compreendidos. O objetivo desta revisão é elucidar a complexa relação entre o BRE e a disfunção ventricular não isquêmica, além de investigar características precoces que poderiam distinguir essa condição de

outras formas de CMD, com implicações prognósticas e terapêuticas claras.

A definição e os critérios eletrocardiográficos (ECG) para o BRE mudaram ao longo dos anos [5]. A definição da AHA/ACCF/HRS de 2009 continua sendo a mais comumente usada na prática clínica [6]. A prevalência de BRE isolado na população em geral parece ser baixa; em uma população examinada de 110.000 indivíduos, foi de 0,1% [7]. Os pacientes com CMD frequentemente apresentam uma duração prolongada do QRS (maior que 120 ms) devido ao retardo da condução intraventricular ou ao BRE. Em uma análise retrospectiva de 608 pacientes com CMD, o BRE foi encontrado em 31% dos casos [8]. No entanto, faltam estudos específicos sobre essa questão, uma vez que o BRE pode aparecer em diferentes momentos no curso da doença. Por outro lado, a prevalência de CMD em pacientes com BRE em um pequeno estudo recente de Ressonância Magnética Cardíaca foi de 21%, enfatizando assim as complexas relações entre o BRE e a CMD [9]. Independentemente da doença associada [10] e da gravidade da disfunção do VE, o

bloqueio do ramo esquerdo representa, por si só, uma marca patológica associada a resultados clínicos ruins [11]. No BRE, a ativação elétrica do VE é alterada, levando ao atraso e à não homogeneidade da despolarização e repolarização. A ativação elétrica do septo interventricular começa à direita, depois se propaga inferiormente, para a esquerda e ligeiramente para a frente [12]. O BRE é caracterizado por um prolongamento significativo do tempo de ativação do VE e um atraso acentuado na ativação da parede livre basal. A sequência de ativação do VE parece ser mais homogênea em pacientes com BRE isolado e muito mais heterogênea naqueles com distúrbio de condução associado à doença cardíaca estrutural [13]. O resultado é uma disfunção sistólica ventricular característica associada ao BRE, que é particularmente proeminente em pacientes com CMD.

O diagnóstico e tratamento adequados dessas CMDs têm o potencial de melhorar a capacidade funcional e a Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE), além de reduzir a morbimortalidade.

Red-Flags da Cardiomiopatia induzida pelo BRE

ECG
BRE típico
QRS largo (>140ms) com entalhe em derivações laterais e QS ou rS em V2-V3

História Clínica/Genética

- . Sem história familiar de CMD
- . Excluir:
 1. DAC
 2. Causa tóxica (p.ex álcool)
 3. Peripartum
 4. Doenças da tireoide
 5. TPSV sustentada
 6. EV frequentes
 6. Cardiomiopatia inflamatória
 7. Mutações genéticas específicas

Ecocardiograma

- . Usualmente dilatação do VE não severa
- . Espessura normal das paredes
- . Flash septal e Rocking apical
- . Marcante dissincronia
- . Disfunção diastólica não severa
- . Discreta dilatação do AE
- . Discreta IM funcional
- . VD usualmente normal

Ressonância Magnética Cardíaca

- . Características tissulares não significativas (Sem ou sem significativa cicatriz ou fibrose, usualmente sem realce tardio, T1 e T2 mapas dentro da normalidade)

Cardiomiopatia Induzida por Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE)

O bloqueio de ramo esquerdo (BRE) é frequentemente associado a doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca (IC). Dados de registros de cardiomiopatia dilatada indicam uma prevalência de BRE de 31%. Embora seja raro, o BRE isolado (sem evidência de doença cardíaca) foi identificado como um fator causal da cardiomiopatia induzida por BRE. A relevância epidemiológica dessa associação se deve ao fato de que, embora o BRE isolado tenha uma baixa prevalência na população geral (<1%), essa prevalência aumenta em idosos, alcançando até 5% em octogenários.

A persistente dissincronia ventricular, característica do BRE, pode desempenhar um papel no desenvolvimento da cardiomiopatia (hipótese da "dissincronopatia"). A ativação elétrica anormal resulta em atraso e heterogeneidade na despolarização e repolarização intraventricular e interventricular. A conseqüente deformação tardia da parede lateral do ventrículo esquerdo também provoca alterações na motilidade dos músculos papilares e na cinética da válvula mitral, resultando em encurtamento no período de enchimento diastólico. A ativação ventricular assíncrona causa uma redistribuição do encurtamento circunferencial e do fluxo sanguíneo no miocárdio, levando a uma diminuição na perfusão no septo e um aumento na parede lateral do ventrículo esquerdo. Ao longo do tempo, essas alterações eletromecânicas e de perfusão resultam em remodelamento do ventrículo esquerdo e comprometimento sistólico e diastólico.

A suspeita de cardiomiopatia induzida por BRE deve ser considerada em pacientes com história de BRE com duração superior a cinco anos, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) acima de 50% e ausência de doença cardiovascular prévia ao diagnóstico da cardiomiopatia. No entanto, na prática clínica, informações sobre a duração do distúrbio de condução ou a função sistólica anterior dos pacientes muitas vezes não estão disponíveis no momento do diagnóstico da doença cardíaca relacionada ao BRE.

Em uma tentativa de esclarecer essa questão diagnóstica desafiadora, Sanna et al. propuseram

critérios clínicos, eletrocardiográficos e de imagem como sinais de alerta para cardiomiopatia induzida por BRE em pacientes recentemente diagnosticados com cardiomiopatia e BRE. No entanto, é importante observar que esses critérios ainda não foram validados em estudos de coorte.[28]

No entanto, os mecanismos pelos quais o BRE causa disfunção sistólica ventricular permanecem desconhecidos. É possível que o BRE cause dissincronia intraventricular, que por sua vez poderia resultar em disfunção ventricular. Além disso, o BRE também pode desencadear remodelação do VE, incluindo fibrose intersticial, perda de miócitos e dilatação da cavidade ventricular esquerda [14]. Por outro lado, a disfunção sistólica ventricular pode estar presente na CMD mesmo na ausência de BRE. Portanto, é possível que o BRE seja apenas um fator adicional que agrava a disfunção sistólica ventricular. No entanto, mais estudos são necessários para investigar essas questões.

Além disso, a reversibilidade da disfunção sistólica ventricular associada ao BRE permanece incerta. Em uma série de casos pequena, mas bem caracterizada, todos os pacientes com CMD e BRE no momento da apresentação inicial recuperaram a função sistólica ventricular após a reversão do BRE [15]. No entanto, o tamanho pequeno da amostra e a falta de um grupo controle tornam esses resultados difíceis de interpretar. Além disso, em estudos observacionais de pacientes com CMD e BRE, a reversibilidade da disfunção sistólica ventricular após a reversão do BRE foi inconsistente [16]. Portanto, a reversibilidade da disfunção sistólica ventricular associada ao BRE continua sendo uma questão controversa.

Embora os critérios de ECG sejam amplamente utilizados na seleção de pacientes para terapia de ressincronização cardíaca, eles apresentam limitações. A definição rigorosa de BRE proposta por Strauss [17] não parece melhorar a previsão de resposta à ressincronização cardíaca, em parte porque o ECG pode detectar dissincronia eletromecânica, mas não dissincronia mecânica, que desempenha um papel fundamental em corações insuficientes com BRE.

A dissincronia mecânica pode ser avaliada com ecocardiografia e, embora seu uso rotineiro na seleção de pacientes para terapia de ressincronização cardíaca ainda não tenha sido amplamente

aceito, sua importância fisiopatológica não deve ser subestimada. Isso levanta a necessidade de uma hipótese unificadora da dissincronia, considerando um substrato eletromecânico geral.

A ecocardiografia pode identificar o movimento dissincrono do miocárdio relacionado ao BRE através de diferentes técnicas. No entanto, nem todos os BREs detectados pelo ECG refletem verdadeira dissincronia ventricular, o que pode resultar em não resposta à ressincronização cardíaca.

A ressonância magnética cardíaca fornece informações adicionais, especialmente em pacientes com CMD. Os padrões de realce tardio de gadolínio podem sugerir uma etiologia específica da CMD e têm implicações prognósticas. No entanto, a verdadeira prevalência de realce tardio em pacientes com CMD no mundo real parece ser menor do que a relatada nos estudos.

No contexto da cardiomiopatia induzida por BRE, a caracterização do tecido pela Ressonância Magnética Cardíaca geralmente não é notável, o que sugere que as técnicas de imagem podem falhar em fornecer informações significativas sobre a etiologia nesses casos. Estudos futuros são necessários para confirmar o papel da ressonância na estratificação de risco prognóstico arritmico em pacientes com CMD e naqueles com cardiomiopatia induzida por BRE. [18-19]

Genética

Recentemente, as técnicas de sequenciamento de última geração ampliaram de forma im-

pressionante o panorama genético da CMD. Atualmente, sabe-se que muitos genes estão envolvidos na patogênese da doença. Uma base genética da CMD deve ser teoricamente excluída antes de se considerar uma possível cardiomiopatia induzida por BRE; no entanto, os testes genéticos não estão amplamente disponíveis, o que dificulta sua utilização na prática clínica.

Lacunas nas evidências

A cardiomiopatia induzida por BRE é uma entidade distinta que poderia ser curada pela correção do BRE. No entanto, algumas questões importantes permanecem em aberto e devem ser consideradas.

A) Há uma pequena porcentagem de pacientes com BRE que apresentam concomitantemente disfunção sistólica e dilatação do VE. Essa situação sugere um possível histórico genético individual

que permanece em grande parte desconhecido, especialmente com relação às suas interações com fatores ambientais. Além disso, o BRE pode ter efeitos prejudiciais sobre a homeostase de proteínas intracelulares (por exemplo, remodelação de canais iônicos e homeostase anormal de Ca^{++} nos miócitos cardíacos) [20].

B) Na presença de suspeita de cardiomiopatia induzida por BCRE, após a avaliação diagnóstica mencionada acima, uma abordagem com ressincronização cardíaca após 3 meses de terapia clínica definida pelas diretrizes [21], independentemente da gravidade da disfunção, pode ser uma opção terapêutica após uma avaliação cuidadosa e abrangente do paciente, e deve ser investigada em estudos clínicos adequadamente projetados. A melhor posição da colocação do eletrodo do VE continua sendo uma questão crucial que precisa ser implementada no futuro. A imagem de multimodalidade pode ajudar a orientar a posição ideal do eletrodo do VE para reduzir a cota de pacientes que não respondem à ressincronização [22-23]. No entanto, questões técnicas relacionadas ao procedimento ainda representam uma possível limitação, apesar de um planejamento pré-operatório preciso. A ausência de estreitamento do QRS após a ressincronização sugerirá uma falha na ressincronização e o diagnóstico de cardiomiopatia induzida por BCRE permanecerá uma hipótese. Recentemente, resultados promissores em pacientes com insuficiência cardíaca e BRE (o que não significa cardiomiopatia induzida por BRE) foram obtidos com a estimulação do feixe de His em vez da ressincronização convencional. A boa resposta hemodinâmica observada no cenário agudo deve ser confirmada por estudos controlados e randomizados com acompanhamento de longo prazo [24]. As limitações em nosso conhecimento sobre a fisiopatologia e a história natural da cardiomiopatia induzida por BRE e do próprio BRE não nos permitem definir uma estratégia de tratamento para esses pacientes. Por exemplo, são descritos casos de resolução espontânea (ou seja, sem ressincronização) do BRE que levam ao remodelamento reverso na dissincronopatia [25]. Esse conceito de um possível remodelamento elétrico reversível (e, posteriormente, mecânico) merece uma investigação mais aprofundada, devido às possíveis implicações terapêuticas.

C) Estudos prospectivos e randomizados são necessários para confirmar essas hipóteses preliminares e abordar algumas questões não respondidas, como o papel da terapia médica no contexto da cardiomiopatia induzida por BRE e a resposta de longo prazo à ressincronização. De fato, não há estudos mostrando que a terapia de ressincronização sozinha pode curar a patologia e, em uma revisão recente, Sze mostrou que 25% dos pacientes com BRE e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida podem responder à terapia clínica [26]. Por outro lado, foi destacado que cerca de 15% dos pacientes com CMD têm uma cura aparente com o tratamento clínico e, no acompanhamento de longo prazo, uma proporção significativa desses pacientes desenvolveu deterioração da FEVE [27]. Da mesma forma, não há dados definitivos que revelem se a resposta à ressincronização é duradoura ao longo do tempo ou não. Apesar dessas limitações, devemos reconhecer que não há estudos que incluam especificamente indivíduos com cardiomiopatia induzida por BRE, nem estudos que investiguem o papel dos inibidores do receptor de angiotensina-neprilisina nesse subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca.

Assim, como em qualquer diagnóstico de insuficiência cardíaca, é crucial iniciar o tratamento clínico conforme as diretrizes o mais precocemente possível. Uma vez que a cardiomiopatia induzida por estimulação cardíaca é ocasionada por distúrbios elétricos e mecânicos decorrentes da estimulação ventricular direita, a redução da carga de estimulação e/ou correção da dissincronia por meio de modalidades alternativas de estimulação podem resultar em melhora dos sintomas clínicos.

A terapia de ressincronização cardíaca com estimulação biventricular é a abordagem principal para o manejo da CMD induzida por estimulação cardíaca. Estudos demonstraram que a estimulação biventricular pode reverter a dilatação e a disfunção do ventrículo esquerdo (VE) e reduzir a gravidade da regurgitação mitral. Em uma coorte de pacientes com CMD induzida por estimulação cardíaca, o upgrade para ressincronização cardíaca resultou em melhora significativa na função sistólica, com aumento da fração de ejeção do VE (FEVE), sendo que a maioria dos pacientes atingiu uma FEVE >35%. Os benefícios da ressincroniza-

ção parecem ser observados rapidamente, com a maior parte da melhora da FEVE ocorrendo dentro de três meses. [29-32]

A CMD induzida por estimulação ventricular direita pode ser reversível ou parcialmente reversível se a estimulação ventricular puder ser evitada ou eliminada. Uma programação adequada dos intervalos interventriculares para permitir a condução intrínseca pode ser alcançada por meio de simples ajustes no dispositivo ou utilizando algoritmos eletrônicos desenvolvidos para esse fim. No caso de marcapassos de câmara única, programar o dispositivo para uma frequência cardíaca inferior à intrínseca é a única abordagem para tentar reduzir a CMD induzida por estimulação.

A ressincronização cardíaca, seja por meio da estimulação biventricular ou de sistemas de condução alternativos, como estimulação do sistema His-Purkinje e estimulação do ramo esquerdo, é o procedimento recomendado para melhorar a função do VE na CMD induzida por estimulação ventricular direita e CMD induzida por BRE. Embora a estimulação biventricular tenha sido considerada o tratamento padrão por muito tempo, dados recentes sugerem que a estimulação do sistema de condução pode estar associada a uma maior normalização da FEVE e melhores desfechos em comparação com a estimulação biventricular.

Conclusões

A cardiomiopatia induzida por BRE representa uma entidade nosológica distinta, que pode ser derivada de uma interação potencial complexa entre antecedentes genéticos e um efeito elétrico persistente. Apesar das características específicas e do algoritmo aqui proposto, atualmente esse intrigante e desafiadora situação só pode ser feita apenas retrospectivamente devido à falta de achados clínicos e instrumentais que certamente identificam os pacientes afetados. São necessários mais estudos observacionais e possivelmente prospectivos para refinar melhor os critérios diagnósticos e a história natural dessa patologia pouco explorada.

É fundamental determinar se o BRE é a

causa ou consequência da cardiomiopatia. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha?

É crucial que os cardiologistas que tratam pacientes com os distúrbios de condução mencionados estejam conscientes da possibilidade de sua progressão para disfunção cardíaca, cardiomiopatia e insuficiência cardíaca. Devido à variabilidade no tempo de desenvolvimento de insuficiência cardíaca em pacientes com altas taxas de estimulação ventricular direita, bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e pré-excitação, é recomendado que esses pacientes passem por avaliação clínica regular, monitoramento de biomarcadores e realização de eletrocardiogramas seriados.

É essencial identificar pacientes em alto risco de desenvolver CMD induzida por condução anormal e iniciar o tratamento adequado para prevenir a insuficiência cardíaca. A detecção precoce desempenha um papel fundamental, pois tanto a terapia de ressincronização cardíaca quanto a estimulação do sistema de condução podem reverter a disfunção do ventrículo esquerdo e reduzir a morbidade e mortalidade associadas a essas condições.

Referências:

1. P. Elliott, B. Andersson, E. Arbustini, et al., Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European Society Of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases, *Eur. Heart J.* 29 (2008) 270–276.
2. Y.M. Pinto, P.M. Elliott, E. Arbustini, et al., Proposal for a revised definition of dilated cardiomyopathy, hypokinetic non-dilated cardiomyopathy, and its implications for clinical practice: a position statement of the ESC working group on myocardial and pericardial diseases, *Eur. Heart J.* 37 (2016) 1850–1858.
3. B. Bozkurt, M. Colvin, J. Cook, et al., American Heart Association Committee on Heart Failure and Transplantation of the Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; and Council on Quality of Care and Outcomes Research. Current Diagnostic and Treatment Strategies for Specific Dilated Cardiomyopathies: A Scientific Statement From the American Heart Association, *Circulation* 134 (2016) e579–e646.
4. C.L. Grines, T.M. Bashore, H. Boudoulas, S. Olson, P. Shafer, C.F. Wooley, Functional abnormalities in isolated left bundle branch block. The effect of interventricular asynchrony, *Circulation* 79 (1989) 845–853.
5. J. Kanawati, R.W. Sy, Contemporary review of left bundle branch block in the failing heart - pathogenesis, prognosis, and therapy, *Heart Lung Circ* 27 (2018) 291–300.
6. B. Surawicz, R. Childers, B.J. Deal, et al., American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; American College of Cardiology Foundation; Heart Rhythm Society. AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: part III: intraventricular conduction disturbances: a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical

- Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society. Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology, *J. Am. Coll. Cardiol.* 53 (2009) 976–981.
7. G.J. Fahy, S.L. Pinski, D.P. Miller, et al., Natural history of isolated bundle branch block, *Am. J. Cardiol.* 77 (1996) 1185–1190.
 8. A. Aleksova, C. Carriere, M. Zecchin, et al., New-onset left bundle branch block independently predicts long-term mortality in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy: data from the Trieste Heart Muscle Disease Registry, *Europace* 16 (2014) 1450–1459.
 9. M. Mahmood, T.D. Karamitsos, J.J. Suttie, S.G. Myerson, S. Neubauer, J.M. Francis, Prevalence of cardiomyopathy in asymptomatic patients with left bundle branch block referred for cardiovascular magnetic resonance imaging, *Int J Cardiovasc Imaging* 28 (2012) 1133–1140.
 10. G. Parodi, C. Salvadori, S. Del Pace, et al., Left bundle branch block as an electrocardiographic pattern in presentation of patients with takotsubo cardiomyopathy, *J Cardiovasc Med* 10 (2009) 100–103.
 11. C.M. Witt, G. Wu, D. Yang, D.O. Hodge, V.L. Roger, Y.M. Cha, Outcomes with left bundle branch block and mildly to moderately reduced left ventricular function, *JACC Heart Fail* 4 (2016) 897–903.
 12. P. Francia, C. Balla, F. Paneni, M. Volpe, Left bundle-branch block—pathophysiology, prognosis, and clinical management, *Clin. Cardiol.* 30 (2007) 110–115.
 13. Ypenburg C, Roes SD, Bleeker GB, Kaandorp TAM, de Roos A, Schalij MJ, et al. Effect of Total Scar Burden on Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging on Response to Cardiac Resynchronization Therapy. *Am J Cardiol.* 2007 Mar 15;99(6):657-60.
 14. V. Auffret, R.P. Martins, C. Daubert, et al., Idiopathic/iatrogenic left bundle branch block-induced reversible left ventricle dysfunction: JACC state-of-the-art review, *J. Am. Coll. Cardiol.* 72 (2018) 3177–3188. [14] M. Strik, L.B. van Middendorp, K. Vernooy, Animal models of dyssynchrony, *J. Cardiovasc. Transl. Res.* 5 (2012) 135–145.
 15. K. Vernooy, X.A. Verbeek, M. Peschar, et al., Left bundle branch block induces ventricular remodeling and functional septal hypoperfusion, *Eur. Heart J.* 26 (2005) 91–98.
 16. L. Littmann, J.D. Symanski, Hemodynamic implications of left bundle branch block, *J. Electrocardiol.* 26 (2000) 91–98.
 17. D.G. Strauss, R.H. Selvester, G.S. Wagner, Defining left bundle branch block in the era of cardiac resynchronization therapy, *Am. J. Cardiol.* 107 (2011) 927–934.
 18. J.A. McCrohon, J.C. Moon, S.K. Prasad, et al., Differentiation of heart failure related to dilated cardiomyopathy and coronary artery disease using gadolinium-enhanced cardiovascular magnetic resonance, *Circulation* 108 (2003) 54–59.
 19. R.G. Assomull, S.K. Prasad, J. Lyne, et al., Cardiovascular magnetic resonance, fibrosis, and prognosis in dilated cardiomyopathy, *J. Am. Coll. Cardiol.* 48 (2006) 1977–1985.
 20. T. Aiba, G.C. Hesketh, A.S. Barth, et al., Electrophysiological consequences of dyssynchronous heart failure and its restoration by resynchronization therapy, *Circulation.* 119 (2009) 1220–12.
 21. Tracy CM, Epstein AE, Darbar D, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS focused update of the 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2012; 60:1297–313
 22. Z. Bakos, E. Ostfeld, H. Markstad, et al., A comparison between radial strain evaluation by speckle-tracking echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging, for assessment of suitable segments for left ventricular lead placement in cardiac resynchronization therapy, *Europace* 16 (2014) 1779–1786.
 23. A. Sommer, M.B. Kronborg, B.L. Nørgaard, et al., Multimodality imaging-guided left ventricular lead placement in cardiac resynchronization therapy: a randomized controlled trial, *Eur. J. Heart Fail.* 18 (2016) 1365–13
 24. A.D. Arnold, M.J. Shun-Shin, D. Keene, et al., His resynchronization versus biventricular pacing in patients with heart failure and left bundle branch block, *J. Am. Coll. Cardiol.* 72 (2018) 3112–3122.
 25. M. Kloosterman, M. Rienstra, I.C. Van Gelder, A.H. Maass, Spontaneous resolution of left bundle branch block and biventricular stimulation lead to reverse remodeling in dyssynchronopathy, *J. Electrocardiol.* 49 (2016) 696–698.
 26. E. Sze, J.P. Daubert, Left bundle branch block-induced left ventricular remodeling and its potential for reverse remodeling, *J. Interv. Card. Electrophysiol.* 52 (2018) 343–352
 27. M. Merlo, D. Stolfo, M. Anzini, et al., Persistent recovery of normal left ventricular function and dimension in idiopathic dilated cardiomyopathy during long-term follow-up: does real healing exist? *J. Am. Heart Assoc.* 4 (2015), e001504.
 28. Sanna GD, Merlo M, Moccia E, Fabris E, Masia SL, Finocchiaro G, et al. Left Bundle Branch Block-Induced Cardiomyopathy: A Diagnostic Proposal for a Poorly Explored Pathological Entity. *Int J Cardiol.* 2020;299:199-205. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.06.008
 29. Vijayaraman P, Zalavadia D, Haseeb A, Dye C, Madan N, Skeete JR, et al. Clinical Outcomes of Conduction System Pacing Compared to Biventricular Pacing in Patients Requiring Cardiac Resynchronization Therapy. *Heart Rhythm.* 2022;19(8):1263-71. doi: 10.1016/j.hrthm.2022.04.023.
 30. Teixeira RA, Fagundes AA, Baggio JM Jr, Oliveira JC, Medeiros PTJ, Valdigem BP, et al. Brazilian Guidelines for Cardiac Implantable Electronic Devices - 2023. *Arq Bras Cardiol.* (1):e20220892. doi: 10.36660/abc.20220892.
 31. Ponnusamy SS, Vijayaraman P. Left Bundle Branch Block-Induced Cardiomyopathy: Insights from Left Bundle Branch Pacing. *JACC Clin Electrophysiol.* 2021;7(9):1155-65. doi: 10.1016/j.jacep.2021.02.004.
 32. Hua J, Wang C, Kong Q, Zhang Y, Wang Q, Xiong Z, et al. Comparative Effects of Left Bundle Branch Area Pacing, His Bundle Pacing, Biventricular Pacing in Patients Requiring Cardiac Resynchronization Therapy: A Network Meta-Analysis. *Clin Cardiol.*

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Como a Cardiologia Nuclear Pode Otimizar a Colocação dos Eletrodos na TRC?

A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é um tratamento eficaz para pacientes selecionados com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida (ICFEr), visando corrigir a dissincronia eletromecânica em casos de disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo (VE). Ela implica na implantação biventricular de eletrodos, um dos quais é colocado em um ramo do seio coronário e outro no ventrículo direito.

Essa abordagem tem mostrado reduzir a mortalidade e melhorar os resultados em pacientes com ICFEr sintomática, tratamento médico ideal e complexo QRS largo. Contudo, cerca de 30% dos pacientes não respondem à TRC, não apresentando melhorias na função do VE ou nos sintomas. A posição ideal do eletrodo do VE é crucial, com estudos indicando que locais de estimulação não apicais laterais ou póstero-laterais estão associados a uma resposta mais favorável.

Um estudo recente de Si e colaboradores introduziu um método inovador para guiar a colocação do eletrodo do VE, definindo o local mais tardio de ativação do VE tanto elétrica quanto mecanicamente, considerado ideal para a implantação do eletrodo. A análise combinada de dados elétricos e imagens para identificar a última contração mecânica (LMC) fora das áreas de cicatriz oferece uma vanta-

gem, já que as cicatrizes podem confundir a localização da última ativação elétrica (LEA). O estudo utilizou várias modalidades de imagem, como ecocardiografia com speckle tracking e CPM/SPECT, para detectar o LMC, enquanto a vetorcardiografia ajudou a identificar o LEA.

Avaliando uma coorte retrospectiva de pacientes com indicações padrão para TRC, os pesquisadores observaram que 71% dos pacientes tiveram o eletrodo do VE implantado em um local recomendado, definido como segmentos viáveis onde LMC e LEA se sobrepõem ou são adjacentes, ou na parede lateral do VE por padrão se não estivessem próximos. Esta abordagem foi associada a uma resposta significativamente maior à TRC (definida como redução $\geq 15\%$ no volume sistólico final do VE em 6 meses) em comparação com os implantados em locais não recomendados.

O estudo é promissor ao mostrar novas técnicas para melhorar as taxas de resposta à TRC, utilizando uma combinação de informações sobre atrasos mecânicos e elétricos para definir o local ideal para implantação do eletrodo. Uma limitação é a ampla definição de "local recomendado", o que pode introduzir viés, especialmente quando os locais de LEA e LMC não são coincidentes, mas o eletrodo é colocado na parede lateral por padrão. Os re-

Figura 1:
Exemplos de pacientes sobre como recomendar o posicionamento do eletrodo do ventrículo esquerdo. (A) O segmento do LMC estava na parede anterior e se sobrepunha ao local da LEA, portanto, a parede anterior foi recomendada. (B) O segmento do CMV estava na parede lateral e o local da LEA na parede anterior, portanto, a parede lateral foi recomendada. (C) O segmento do CMV estava na parede anterior e o local da LEA na parede inferior, portanto, a parede lateral foi recomendada.

sultados encorajam a integração de técnicas de imagem pré-implante para guiar o posicionamento do eletrodo durante a TRC, potencialmente melhorando o tratamento para pacientes elegíveis.

INTRODUÇÃO

A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é reconhecida por sua eficácia no aprimoramento dos resultados clínicos e na reversão do processo de remodelamento cardíaco, especificamente no ventrículo esquerdo (VE), em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) clinicamente refratária. Essa condição é frequentemente marcada pelo comprometimento sistólico do VE e notável dissincronia elétrica. Apesar dos benefícios comprovados, uma proporção significativa de pacientes não responde à TRC. Observa-se que pacientes com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e uma duração do QRS (QRSd) de 150 milissegundos ou mais frequentemente exibem uma melhor resposta ao tratamento. A escolha precisa do local para o posicionamento do eletrodo do VE é crucial para maximizar a eficácia da TRC.

Numerosos estudos têm investigado o local ideal para a implantação do eletrodo do VE. Pesquisas iniciais na área de TRC favoreceram a colocação do eletrodo ao longo da parede livre do VE, enquanto estudos subsequentes identificaram benefícios similares com eletrodos posicionados nas paredes anterior, lateral ou posterior do coração. Contudo, ainda existe um debate sobre as regiões anatomicamente mais adequadas para esta colocação. Algumas pesquisas sugerem que um posicionamento do eletrodo distante de tecido cicatricial e em uma localização não apical pode ser mais benéfico.

A dissincronia mecânica do ventrículo esquerdo é um fator determinante para a eficácia da TRC. Utilizando a análise de fase na Cintilografia de perfusão miocárdica por tomografia computadorizada de emissão de fóton único (CPM/SPECT), o estudo GUIDECRT, revelou que avaliar a contração mecânica do VE usando imagens SPECT pode substancialmente aumentar a taxa de implantação alvo do eletrodo do VE, resultando em uma melhoria incremental na eficácia da TRC. Os dados desse estudo confirmaram

Figura 2

Curvas de Kaplan-Meier para os resultados de mortalidade por todas as causas, reinternação por IC e eventos compostos (mortalidade por todas as causas ou reinternação por IC). Em comparação com o grupo não recomendado, o grupo recomendado apresentou menor mortalidade por todas as causas, menor reinternação por IC e menos eventos compostos (log-rank, P = 0,028; log-rank, P = 0,015; log-

que a colocação do eletrodo guiada está associada a uma resposta melhorada à TRC e a um prognóstico de longo prazo mais favorável.

Além da dissincronia mecânica, a dissincronia elétrica do VE também exerce um papel crucial na resposta à TRC. Posicionar o eletrodo no local da última ativação elétrica (LEA) foi correlacionado com melhores resultados clínicos. Descobertas mais recentes apontam que a área do QRS, medida por vetorcardiograma, pode determinar com maior precisão a ativação tardia da parede lateral do VE comparativamente à duração do QRS e à morfologia do BRE.

Estudo anterior, utilizando modelos de infarto do miocárdio em leitões da raça Bama, encontrou casos em que a última contração mecânica e a última ativação elétrica não estavam consistentemente alinhadas. Para enfrentar essa disparidade, o estudo de Si e Col. tem como objetivo analisar retrospectivamente se

a combinação desses dois fatores, pode direcionar de forma mais eficaz as posições dos eletrodos do VE, a fim de melhorar a resposta volumétrica à TRC.

MÉTODOS

Esses autores estudaram, setenta e seis pacientes com IC sistólica recrutados de forma retrospectiva no The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University entre outubro de 2011 e outubro de 2021. Todos os pacientes apresentavam ritmo sinusal com atraso significativo na condução intraventricular (duração do QRS ≥ 120 ms), fração de ejeção do VE (FEVE) $\leq 35\%$, sintomas de classe funcional II a IV da New York Heart Association (NYHA) e tinham recebido terapia médica otimizada por pelo menos três meses antes da intervenção com TRC. Diversas avaliações foram realizadas antes e seis meses após a TRC, incluindo CPM/SPECT em repouso, ecocardiografia, eletrocardiograma (ECG) de 12

derivações e avaliação da classificação funcional da NYHA.

A função do VE e os resultados clínicos foram avaliados primariamente através de ecocardiograma transtorácico, que mensurou o volume sistólico final do VE (VSVE), o volume diastólico final do VE (VDFVE) e a FEVE. Uma redução de $\geq 15\%$ no VSVE foi considerada uma resposta volumétrica positiva à TRC. A CPM/SPECT em repouso, acoplada ao ECG, foi empregada para avaliar a dissincronia ventricular e identificar segmentos de miocárdio viável.

Pacientes cujos eletrodos do VE foram implantados no segmento recomendado foram agrupados como 'recomendado', enquanto os outros foram classificados como 'não recomendado'. Todos os pacientes foram submetidos à implantação de marcapasso biventricular seguindo procedimentos padrão, com o posicionamento do eletrodo do VE guiado por angiogramas venosos coronarianos pré-implante e imagens de fluoroscopia pós-implante.

Embora a prática atual favoreça a colocação do eletrodo do VE nas paredes lateral ou póstero-lateral do coração, os resultados deste estudo sugerem que essa não pode ser a posição ideal para todos os pacientes. A análise revelou que a taxa de resposta volumétrica não diferiu significativamente entre pacientes com eletrodos na parede lateral em comparação com aqueles em paredes não laterais, indicando que a localização lateral pode não ser ideal para certos pacientes.

A duração e a morfologia do QRS continuam sendo fatores importantes na seleção de candidatos à TRC. Este estudo mostrou que pacientes com uma duração prolongada do QRS (QRSd ≥ 150 ms) apresentaram uma taxa de resposta volumétrica significativamente maior do que aqueles com QRSd < 150 ms. Adicionalmente, para pacientes com mor-

fologia de bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e QRSd ≥ 150 ms, a taxa de resposta foi ainda mais elevada quando o eletrodo do VE foi colocado na posição recomendada.

A presença de cicatrizes no miocárdio também influenciou a resposta à TRC. A pesquisa identificou que a carga de cicatrizes, quantificada pela CPM/SPECT, foi um preditor da resposta volumétrica, sugerindo que o remodelamento reverso do VE requer miocárdio adjacente viável ao eletrodo do VE.

Finalmente, este estudo não encontrou diferenças significativas na taxa de resposta à TRC entre homens e mulheres, embora a proporção de mulheres na amostra tenha sido relativamente baixa. Há necessidade de estudos adicionais com amostras maiores para confirmar esses resultados.

Em resumo, este estudo destacou a importância da posição do eletrodo do VE na determinação da resposta à TRC. A integração de técnicas de imagem avançadas como CPM/SPECT e vetorcardiograma pode facilitar a identificação da posição ideal para o eletrodo, contribuindo para uma seleção mais precisa dos candidatos à TRC e para a melhoria dos resultados clínicos desses pacientes.

Referências

1. Hongjin Si, A novel method combining gated SPECT and vectorcardiography to guide left ventricular lead placement to improve response to cardiac resynchronization therapy: A Proof of Concept study. *J Nucl Cardiol* – 2024 Abr. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.nuclcard.2024.1018672>.
2. Cleland J.G. **An individual patient meta-analysis of five randomized trials assessing the effects of cardiac resynchronization therapy on morbidity and mortality in patients with symptomatic heart failure.** *Eur Heart J.* 2013 Dec; **34**: 3547-3556
3. Gorcsan J. **Finding pieces of the puzzle of nonresponse to cardiac resynchronization therapy.** *Circulation.* 2011 Jan 4; **123**: 10-12
4. He Z. **Predictive values of left ventricular mechanical dyssynchrony for CRT response in heart failure patients with dif-**

- ferent pathophysiology. *J Nucl Cardiol*. 2022 Oct 1; **29**: 2637-2648.
5. Kutiyafa V. **Left Ventricular Lead Location and Long-Term Outcomes in Cardiac Resynchronization Therapy Patients.** *JACC Clin Electrophysiol*. 2018 Nov; **4**: 1410-1420
 6. Wilton S.B. **Left ventricular lead position and outcomes in the Resynchronization-Defibrillation for Ambulatory Heart Failure Trial (RAFT).** *Can J Cardiol*. 2014 Apr; **30**: 413-419
 7. Vassallo J.A. **Endocardial activation of left bundle branch block.** *Circulation*. 1984 May; **69**: 914-923
 8. Khan F.Z. **Targeted left ventricular lead placement to guide cardiac resynchronization therapy: the TARGET study: a randomized, controlled trial.** *J Am Coll Cardiol*. 2012 Apr 24; **59**: 1509-1518
 9. Behar J.M. **Comprehensive use of cardiac computed tomography to guide left ventricular lead placement in cardiac resynchronization therapy.** *Heart Rhythm*. 2017 Sep; **14**: 1364-1372
 10. Salden O.A.E. **Multimodality imaging for real-time image-guided left ventricular lead placement during cardiac resynchronization therapy implantations.** *Int J Cardiovasc Imaging*. 2019 Jul; **35**: 1327-1337
 11. Zou J. **SPECT-Guided LV Lead Placement for Incremental CRT Efficacy: Validated by a Prospective, Randomized, Controlled Study.** *JACC Cardiovasc Imaging*. 2019 Dec; **12**: 2580-2583
 12. Mesquita C.T. **Clinical and gated SPECT MPI parameters associated with super-response to cardiac resynchronization therapy.** *J Nucl Cardiol*. 2022 Jun 1; **29**: 1166-1174
 13. Nguyễn U.C. **Left ventricular lead placement in cardiac resynchronization therapy: Current data and potential explanations for the lack of benefit.** *Heart Rhythm*. 2024 Feb; **21**: 197-205
 14. Zhou W. **3D fusion of LV venous anatomy on fluoroscopy venograms with epicardial surface on SPECT myocardial perfusion images for guiding CRT LV lead placement.** *JACC Cardiovasc Imaging*. 2014 Dec; **7**: 1239-1248

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Avaliação Combinada do Teste Ergométrico e do Escore de Cálcio Coronário

A abordagem inicial de qualquer paciente sempre é desafiadora. Certamente uma boa anamnese sempre permitirá boas dicas. Algumas incertezas podem ser minimizadas com um bom exame físico. Mas muito frequentemente deparamos com pacientes de meia idade assintomáticos, com um ou dois fatores de risco que nos procura para uma avaliação inicial por ele estar preocupado em ter algum problema que o coloque em risco no curto e médio prazo.

Com o aumento progressivo nos custos associados aos cuidados de saúde cardiovascular e o crescimento dos testes cardíacos, tornou-se imperativa a necessidade de desenvolver estratégias econômicas para o uso futuro dos procedimentos de imagem cardíaca. Neste contexto, vamos revisar a eficácia da combinação de dois exames relativamente acessíveis — o exame de escore de cálcio da artéria coronária (ECC) e o teste ergométrico (TE) — como testes iniciais na avaliação de pa-

cientes com suspeita de doença arterial coronariana (DAC).

O ECC é reconhecido como um método de triagem para DAC, pois serve como um marcador específico para aterosclerose. Este exame não apenas prediz o risco clínico com base na quantidade de cálcio detectada, mas também oferece dados incrementais sobre o risco prognóstico, os quais são mais abrangentes do que os tradicionais fatores de risco. Além disso, os escores obtidos também indicam a probabilidade de isquemia miocárdica em pacientes submetidos a testes funcionais como a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM).

Por outro lado, o TE fornece previsões sobre eventos clínicos, avaliando tanto a resposta do segmento ST quanto a capacidade funcional ao exercício. Esta última análise tem se mostrado um indicador mais robusto dos resultados clínicos. Similarmente aos escores de cálcio, a capacidade funcio-

Figura 1. Sobrevida cumulativa ajustada ao risco de acordo com a escore CAC em 25.253 pacientes. Para cada incremento no Escore de Cálculo Coronário houve um aumento significativo do risco de mortalidade por todas as causas.¹⁷

nal obtida através do exercício pode ser utilizada para antecipar a probabilidade de isquemia, visto que esta tende a diminuir à medida que a capacidade de exercício aumenta.

Estudos apontam que, quando pacientes são categorizados por análises bayesianas em grupos de baixa, intermediária e alta probabilidade de DAC — baseados em dados clínicos e respostas ao TE — a incidência de isquemia miocárdica induzida é notavelmente baixa entre aqueles com baixa e média probabilidade e que possuem um escore de cálcio inferior a 400.

Com base nos dados atuais, a implementação de uma estratégia de teste inicial que combine o exame de cálcio e o teste de esteira demonstra a capacidade de identificar um número substancial de pacientes com probabilidade intermediária que, devido aos baixos escores de cálcio e capacidade funcional adequada, possivelmente não requererão testes adicionais.

Durante as últimas quatro décadas, a mortalidade anual devido a doenças cardíacas diminuiu significativamente, acompanhada de reduções em outras manifestações clínicas importantes da doença vascular aterosclerótica, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e claudicação intermitente da doença vascular periférica.¹⁻⁵ Aproximadamente metade dessa redução pode ser atribuída a esforços de prevenção e a outra metade a avanços no tratamento, incluindo terapias para síndromes coronarianas agudas e arritmias.⁶

O teste de estresse cardíaco (TE) tem desempenhado um papel central nesses avanços, tanto na prevenção quanto no tratamento, devido à sua capacidade de fornecer um diagnóstico preciso da DAC e uma avaliação de risco precisa para orientar as decisões de manejo cardíaco. No entanto, esse tipo de teste agora se encontra em uma encruzilhada. Por um lado, a evolução dos procedimentos de imagem cardíaca, juntamente com o desenvolvimento de novas modalidades como o ECC, a angiografia por tomografia computadorizada coronariana e a ressonância magnética cardíaca, tem aprimorado significativamente a capacidade de diagnóstico e estratificação de risco dos pacientes com suspeita de DAC. Por outro lado, o crescimento dos testes e os altos custos gerais associados ao tratamento de doenças cardiovasculares desencadearam a necessidade de desenvolver estratégias mais econômicas que reduzam os testes desnecessários e substituam os procedimentos mais caros por alternativas menos custosas quando possível.

Neste artigo, exploramos uma estratégia para reduzir os custos associados aos exames cardíacos: o uso combinado do exame ECC e do TE em esteira como uma abordagem inicial para a investigação de pacientes selecionados com uma probabilidade intermediária de DAC. Inicialmente, discutiremos como cada teste pode servir individualmente como uma ferramenta de triagem e, posteriormente, justificaremos a integração desses dois métodos.

A Eficácia Prognóstica da Varredura do Escore de Cálcio Coronário (ECC)

Estudos iniciais identificaram que a presença de cálcio coronariano em fluoroscopia era um marcador específico para a presença de aterosclerose e um preditor prognóstico de desfechos adversos.⁷⁻⁸ No entanto, a moderna utilização da varredura do cálcio coronário começou seriamente após a introdução da tomografia computadorizada por feixe de elétrons no final dos anos 1980. Estudos importantes realizados no início até meados da década de 1990 encontraram uma forte correlação entre a área de placa coronariana e os escores de cálcio.⁹⁻¹⁰ Esses estudos estabeleceram que o ECC é um marcador altamente específico para a presença de aterosclerose e que fornece uma medida indireta do

total de carga aterosclerótica.¹¹⁻¹⁸

Posteriormente, uma série de estudos longitudinais de acompanhamento demonstrou a forte eficácia prognóstica da varredura do cálcio coronário. Por exemplo, Budoff e col. acompanharam 25.253 indivíduos assintomáticos por uma média de 6,8 anos.¹⁷ Como mostrado na **Figura 1**, para cada aumento no ECC, houve um aumento progressivo na mortalidade durante o acompanhamento. Da mesma forma, os resultados do Estudo Multiétnico de Aterosclerose (MESA) demonstraram uma relação proporcional entre a magnitude do ECC e a ocorrência de infarto do miocárdio e/ou morte cardíaca em quatro grupos étnicos.¹⁸

A presença de mesmo uma pequena quantidade de cálcio estabelece a presença de aterosclerose coronariana. Além disso, embora o risco absoluto associado com uma anormalidade mínima de cálcio seja muito baixo, dentro do estudo MESA, os investigadores notaram um aumento relativo de três vezes na taxa de risco para aqueles sujeitos que tinham um escore de cálcio de 1-10 em comparação com aqueles que tinham um escore de zero.¹⁹ De forma similar, em um acompanhamento de mais de 44.052 pacientes assintomáticos consecutivos que foram encaminhados para varredura de cálcio coronário e depois acompanhados por uma média de 5,6 anos, Blaha e colaboradores encontraram um aumento de duas vezes na taxa de risco de mortalidade por todas as causas para aqueles pacientes com um escore de cálcio de 1-10 comparado a um escore de zero.²⁰ Esses estudos destacam a importância de ter qualquer ECC, mesmo que pequena, e indicam a necessidade de um manejo agressivo dos fatores de risco de DAC nesses pacientes.

INFORMAÇÕES INCREMENTAIS FORNECIDAS PELO ECC

Embora a avaliação do ECC tenha uma eficácia prognóstica intrínseca, um requisito importante na avaliação da eficácia comparativa de um teste diagnóstico é a demonstração de que o teste fornece informações incrementais em relação a informações clínicas mais prontamente disponíveis

Figura 2. Frequência de mortalidade por todas as causas de acordo com o número de fatores de risco (FR) e escores de cálcio entre 44.052 indivíduos assintomáticos. Da referência.²¹

e menos custosas. Estudos de acompanhamento iniciais com pacientes assintomáticos demonstraram que o ECC adiciona informações prognósticas importantes, mesmo após a consideração dos fatores de risco tradicionais de DAC. Por exemplo, Shaw e col. demonstraram que os ECC adicionaram significativamente à previsão de mortalidade por todas as causas após a consideração inicial de todos os fatores de risco de DAC entre 10.377 indivíduos assintomáticos que foram acompanhados por uma média de 5 anos.¹⁵ Dados semelhantes foram relatadas por Kondos e col. para um acompanhamento de 3 anos de 10.132 indivíduos e no estudo MESA.¹⁶ Em outros trabalhos, Nasir et al. demonstraram uma sinergia importante entre os escores de cálcio e os fatores de risco de DAC durante o acompanhamento de pacientes assintomáticos submetidos a uma varredura do escore de cálcio coronário.²¹ Notavelmente, aqueles pacientes com escores de cálcio altos (ou seja, escores acima de 400) mas sem fatores de risco de DAC tiveram uma mortalidade substancialmente maior em comparação com aqueles sujeitos com três ou mais fatores de risco de DAC e sem cálcio coronário (taxa de mortalidade de 16,89 vs 2,73 por 1.000 pessoas-ano) (**Figura 2**).

Em 2008, Pencina e col. introduziram a avaliação da melhoria de reclassificação líquida como outra métrica para medir a informação incremental de um teste.²² Esta ferramenta estatística mede a melhoria na previsão que é obtida ao adicionar um novo marcador aos preditores basais mais

prontamente disponíveis, baseada em tabelas de reclassificação que são construídas separadamente para pacientes com e sem eventos. Em três grandes estudos, os investigadores avaliaram a melhoria de reclassificação fornecida pelo ECC quando adicionado à previsão fornecida pelo escore de risco de Framingham (FRS). Entre aqueles indivíduos com um FRS intermediário, a melhoria de reclassificação foi bastante substancial: 55% no estudo MESA, 31% no estudo de recall de Heinz Nirdoff, e 52% no Estudo de Roterdã.²³⁻²⁵

A capacidade da avaliação do cálcio coronário em fornecer informações incrementais foi elucidada em 1.330 indivíduos do MESA que tinham um FRS intermediário e foram então acompanhados por 7,6 anos para o desenvolvimento de eventos cardíacos incidentes (ocorrência de infarto do miocárdio, morte cardíaca, angina levando à revascularização, parada cardíaca ressuscitada ou AVC).²⁶ Seis medidas de risco cardíaco foram comparadas exclusivamente por sua capacidade de prever doenças cardíacas incidentes neste estudo, incluindo histórico familiar, índice tornozelo-braquial, dilatação mediada por fluxo braquial, espessura íntima-média carotídea, proteína C-reativa de alta sensibilidade e ECC. A avaliação do ECC proporcionou a maior discriminação. Além disso, a adição dos resultados do ECC proporcionou uma melhoria substancial na reclassificação líquida em comparação com o FRS nesta coorte do MESA, enquanto a melhoria de reclassificação líquida proporcionada por cada uma das outras variáveis foi bastante modesta.

USANDO O ECC PARA DEFINIR A PROBABILIDADE DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA INDUZÍVEL

Em contraste com seu uso em populações de triagem, o ECC não foi aplicado sistematicamente a um amplo espectro de populações de pacientes. Até agora, a experiência está dispersa entre estudos individuais nos quais a imagem de perfusão miocárdica em repouso e estresse foi aplicada em uma base clínica ou de pesquisa entre pacientes submetidos a avaliação do ECC, ou entre pacientes que realizaram varredura em uma base clínica ou de pesquisa após a CPM de estresse e repouso clinicamente ordenado.

O primeiro estudo desse tipo foi relatado por He et al em 2000.²⁷ Neste estudo de 411 pacientes submetidos tanto à CPM por exercício quan-

to o ECC, a frequência de anormalidade de perfu-

Figura 3. Frequência de pacientes que manifestam uma CPM (cinza) anormal e com isquemia moderada a grave na CPM (preto) para quatro subgrupos de ECC entre 717 indivíduos. Adaptado da referência.²⁸ CPM – Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM); ECC – Escore de cálcio coronário.

são foi de 0% entre aqueles com escores de cálcio abaixo de 10, 2,6% entre pacientes com um escore de 11-100, 11,3% entre pacientes com um escore de 100-399, e 46% entre sujeitos com escores acima de 400. Em um estudo subsequente do mesmo grupo envolvendo 717 indivíduos que realizaram CPM e ECC dentro de seis meses, a frequência de anormalidade na CPM seguiu o mesmo padrão, e a frequência de isquemia moderada a grave foi abaixo de 2% para pacientes com um escore de 101-400 (Figura 3).²⁸

Da mesma forma, em um segundo estudo de 1.195 pacientes que realizaram tanto um ECC quanto uma CPM de exercício, Berman e col avaliaram a frequência de isquemia na CPM de acordo com seis subgrupos ECC, variando de um escore 0 a um escore acima de 1.000.²⁹ Abaixo de um escore 400, a frequência de isquemia induzível e isquemia moderada a grave foi muito baixa.

Moser e col. também encontraram um aumento gradativo na frequência de isquemia na CPM de acordo com o ECC, mas uma comparação das frequências com outros estudos é difícil devido a um limiar mais baixo para definir isquemia em seu estudo (ou seja, soma da pontuação com diferença ≥ 2) e seu pequeno tamanho de amostra ($n = 102$ pacientes).³⁰ Além disso, Anand e col. avaliaram 864 pacientes assintomáticos que realizaram um ECC com desempenho na CPM em 220 pacientes que tinham escores acima de 100.³¹ Dentro deste subgrupo, a frequência de anormalidade na CPM foi de 18% para aqueles com escores entre 100 e 399 e 45% para aqueles acima de 400. Em outro trabalho, Schenker e col. avaliaram a relação dos ECC com isquemia em 621 pacien-

tes submetidos à tomografia por emissão de pósitrons com rubídio-82 (PET) em uma base clínica.³² Eles também observaram um aumento da isquemia com escores progressivamente maiores. No entanto, em contraste com outros estudos que mostraram pouca ou nenhuma isquemia entre pacientes com um escore zero, eles observaram que 16% dos seus pacientes com um escore zero apresentaram evidência de isquemia. Em outro estudo envolvendo 206 pacientes que foram encaminhados clinicamente para perfusão miocárdica por PET/TC com rubídio-82, a frequência de isquemia induzível foi de apenas 1% entre os pacientes que tiveram um ECC normal.³³

Figura 5. Frequência de isquemia miocárdica na SPECT-MPI em quatro grupos de ECC entre pacientes sem anormalidade metabólica vs. aqueles com anormalidade metabólica (diabetes mellitus e/ou síndrome metabólica). Da referência.³⁴

Em resumo, os estudos até o momento demonstraram uma relação progressiva entre a magnitude do ECC e a frequência de isquemia miocárdica induzível. Em todos, exceto em um estudo, um escore abaixo de 100 foi observado como associado a uma baixa probabilidade de isquemia miocárdica induzível, e a frequência de isquemia é mais comum entre pacientes com escores acima de 400. A variação na frequência de isquemia entre pacientes com escores de 100-400 foi relatada, mas em dois grandes estudos, a frequência de isquemia moderada a grave foi encontrada muito baixa entre pacientes com escores nessa faixa.²⁸⁻²⁹

Essa informação é altamente relevante, pois a identificação de isquemia menor provavelmente não alteraria a recomendação para o manejo médico agressivo que é indicado entre pacientes com escores de 100-400.

VARIÁVEIS CLÍNICAS QUE MODIFICAM A RELAÇÃO ECC-ISQUEMIA

Atualmente, os fatores específicos que podem modificar a relação entre os escores e a frequência de isquemia miocárdica induzível foram pouco estudados. Em um estudo, Wong e col. compararam a relação entre a anormalidade do ECC e a isquemia miocárdica durante a imagem na CPM em pacientes com e sem síndrome metabólica e/ou diabetes.³⁴ Entre ambos os grupos, a frequência de isquemia induzível foi bastante baixa entre pacientes com um escore abaixo de 100, mas entre pacientes com escores entre 100 e 400, a frequência de isquemia miocárdica induzível foi maior naqueles com diabetes e/ou síndrome metabólica em comparação com aqueles pacientes que não tinham uma anormalidade metabólica (Figura 5). Em outro estudo, Anand e col. estudaram a relação entre os escores e isquemia durante a CPM em 180 pacientes.³⁵ Dentro deste pequeno grupo, não foi observada isquemia entre pacientes diabéticos com escores abaixo de 10, mas isquemia foi notada em 18% dos pacientes com um escore de 11-100 e 23% dos pacientes com um escore de 101-400. Juntos, esses dois estudos sugerem que a presença de diabetes, e talvez também a síndrome metabólica sem diabetes, diminui o limiar de isquemia associada ao ECC.

Outra variável que pode afetar a relação entre os escores e a frequência de isquemia miocárdica induzível é o status de dor torácica dos pacientes. Em um estudo, essa relação foi estudada após dividir os pacientes em quatro grupos de dor torácica: assintomáticos, dor torácica não anginosa, angina atípica e angina típica.³⁶ Entre os pacientes assintomáticos e aqueles com dor torácica não anginosa, a frequência de isquemia induzível foi baixa para aqueles pacientes com escores abaixo de 400. Por outro lado, embora uma relação gradativa entre os escores e isquemia miocárdica também tenha sido notada para pacientes com angina típica, a frequência de isquemia entre pacientes com angina típica e baixos escores foi relativamente alta em comparação com os outros subgrupos de pacientes. Como nota, no entanto, a seleção de pacientes neste estudo foi tendenciosa para pacientes com sintomas de dor torácica mais atípicos, resultando em um tamanho de amostra

muito pequeno de pacientes com angina típica (n = 31). Assim, o estudo de uma amostra mais representativa de pacientes com angina típica é necessário para melhor avaliar a relação entre os escores e isquemia miocárdica nesses pacientes.

Potencialmente, a avaliação combinada de gênero, fatores de risco, sintomas de dor torácica, estado funcional e comorbidades poderia servir para refinar melhor o limiar de relação entre o escore e isquemia miocárdica e fornecer um algoritmo ótimo pelo qual os escores poderiam ser usados para auxiliar na seleção de pacientes para testes cardíacos avançados. É importante notar a este respeito que um estudo anterior documentou que, quando idade, gênero, fatores de risco e sintomas de dor torácica são todos considerados, a medição do ECC ainda adiciona informações incrementais para a previsão de isquemia induzível durante a CPM de exercício.²⁹

CAPACIDADE FUNCIONAL COMO PREDITOR DE EVENTOS CLÍNICOS E DA PROBABILIDADE DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA INDUZÍVEL

O interesse em usar a capacidade funcional como meio de avaliação de pacientes com suspeita de DAC teve suas raízes iniciais em estudos de Master e Oppenheimer.³⁷ Mais tarde, com o advento do TE, a avaliação da isquemia miocárdica foi introduzida na avaliação clínica de pacientes com suspeita de DAC. Na década de 1950, Bruce e col. desenvolveram seu protocolo de esteira para avaliar pacientes com suspeita de DAC, com adoção generalizada deste protocolo como o meio padrão para realizar TE no início dos anos 1960. Desde então, muitos estudos determinaram os importantes preditores prognósticos que podem ser derivados do TE, incluindo o tempo para início e a duração pós-exercício da depressão do segmento ST, e a porcentagem da frequência cardíaca máxima e duração do exercício alcançadas durante os testes de esteira.³⁸⁻⁴¹

Dentre essas variáveis, a capacidade funcional ao exercício é um preditor de resultados mais forte do que a resposta do segmento ST ao exercício. Além disso, a capacidade funcional de exercício está relacionada aos resultados clínicos de acordo com uma forte relação proporcional.³⁸
⁻⁴³ Por exemplo, Myers e col. observaram uma

melhoria de 12% na sobrevivência para cada aumento de 1 MET na performance na esteira entre 6.213 homens consecutivos que foram clinicamente encaminhados para testes de esteira e, em seguida, acompanhados por 6,2 anos.⁴¹ Da mesma forma, Blair e col. encontraram uma diminuição de 7,9% na mortalidade para cada minuto de aumento no tempo de esteira entre 9.777 indivíduos que realizaram dois testes de exercício seriados em um intervalo médio de 4,9 anos.⁴⁴ Em outro estudo, Gupta e col. abordaram especificamente a questão da melhoria da reclassificação proporcionada pela capacidade funcional de exercício entre 66.371 indivíduos submetidos a testes de exercício usando o protocolo Balke e depois acompanhados por uma média de 16 anos.⁴⁵

A importância da capacidade funcional de exercício é ainda enfatizada por estudos que avaliaram seu papel na previsão de resultados clínicos entre pacientes submetidos a testes nucleares com exercício. Por exemplo, Snader e col. conduziram uma análise multivariada para determinar os preditores mais fortes de mortalidade por todas as causas após um acompanhamento de dois anos de 3.400 pacientes consecutivos submetidos a CPM de exercício.⁴⁶ Idade e capacidade funcional (de pobre a regular) foram os preditores multivariados mais fortes de morte. Notavelmente, a capacidade funcional foi um preditor de morte mais forte do que a presença de anormalidade na perfusão. Em outro acompanhamento de 1.689 pacientes que se submeteram a CPM de exercício, Ladenheim e col. encontraram um aumento aproximadamente três vezes maior nas taxas de eventos cardíacos entre pacientes que não conseguiram alcançar 85% da frequência cardíaca máxima prevista em comparação com aqueles que conseguiram.⁴⁷

Apesar de tais dados, houve pouco estudo para avaliar como a frequência de isquemia durante testes nucleares de exercício pode variar de acordo com a capacidade funcional ao exercício. No entanto, dois estudos examinaram essa questão. Em um estudo, Bhat e col. realizaram ecocardiografia de exercício em 104 pacientes consecutivos que tiveram um TE positivo e alcançaram uma carga de trabalho na esteira de 10 METs ou mais.⁴⁸ Neste grupo, apenas 7 dos 104

pacientes tiveram um estudo ecocardiográfico anormal e houve apenas uma morte durante um acompanhamento médio de 7,2 anos. Em outro estudo, Bourque e col. avaliaram a frequência de isquemia miocárdica induzível durante a CPM de exercício em um grupo de 943 pacientes que alcançaram pelo menos 85% da frequência cardíaca máxima prevista. Dentro deste subgrupo, a frequência de isquemia miocárdica induzível diminuiu progressivamente com o aumento da capacidade funcional: 14,1% para aqueles que se exercitaram menos de 7 METs, 8,2% para aqueles que se exercitaram de 7 a 9,9 METs, e apenas 1,5% para aqueles que se exercitaram 10 METs ou mais.

Com base nessas observações, a frequência comparativa de isquemia miocárdica induzível durante testes de exercício versus testes farmacológicos seria de interesse adicional. Em geral, tais comparações são difíceis porque os pacientes submetidos a testes farmacológicos tendem a ser mais velhos, com perfis de risco de DAC piores e mais comorbidades em comparação com pacientes submetidos a testes de estresse de exercício.

Em um estudo, no entanto, o emparelhamento por propensão foi usado para identificar pacientes submetidos a exercício e CPM com adenosina que eram comparáveis em idade, gênero, sintomas clínicos e fatores de risco de DAC.⁵⁰ Além disso, pacientes com várias comorbidades cardíacas foram excluídos desta análise, incluindo aqueles com fibrilação atrial, bloqueio de ramo esquerdo ou ritmo de marca-passo, hipertrofia ventricular esquerda, aumento ventricular esquerdo, dispneia, tabagismo atual, diabetes, obesidade ou doença vascular periférica.

Notavelmente, a análise de acompanhamento neste grupo de pacientes ainda revelou que os pacientes submetidos a testes com adenosina tinham um risco de mortalidade equivalente a pacientes que se exercitavam que não conseguiam realizar mais de três minutos de exercício. Tais achados aumentam o interesse no risco relativo de isquemia associado à necessidade de realizar testes farmacológicos versus testes de exercício.

USO COMBINADO DO ECC E EXERCÍCIO EM ESTEIRA PARA AVALIAÇÃO DO RISCO DE ISQUEMIA

Uma vez que tanto a magnitude da anormalidade do ECC quanto a capacidade funcional ao exercício estão associadas à probabilidade de isquemia, a medição combinada desses dois fatores tem o potencial de refinar melhor as estimativas de probabilidade de isquemia. Até o momento, os dados a esse respeito são bastante escassos. Em um estudo, no entanto, a frequência de isquemia associada aos escores foi avaliada após combinar idade, gênero, fatores clínicos e os resultados do TE em uma análise Bayesiana da probabilidade de DAC, com a divisão dos pacientes em baixa, intermediária e alta probabilidade de DAC.³⁴ Notavelmente, quando os resultados do TE foram incluídos, a frequência de isquemia induzível durante a CPM foi muito baixa para pacientes com um escore abaixo de 400 entre pacientes com baixa e intermediária probabilidade de DAC.

Assim, aguardando mais estudos, esses dados apoiam o uso combinado do ECC e teste de esteira como uma ferramenta de triagem para selecionar pacientes para testes de imagem de estresse entre pacientes com probabilidade intermediária de DAC.

É importante destacar que o uso combinado do ECC e do TE tem a capacidade inerente de melhorar a utilidade de cada teste. O TE em esteira é usado para avaliar tanto a capacidade funcional quanto a presença de isquemia. No entanto, a aplicação do TE para avaliação diagnóstica é limitada entre pacientes com uma probabilidade relativamente menor de doença devido à presença de frequentes respostas falsas positivas do ECG de exercício em populações com baixa prevalência de doença. Além disso, a presença de anormalidades do segmento ST em repouso também limita a utilidade diagnóstica do TE. A adição do ECC ajuda a superar essas limitações por duas razões. Primeiro, a ausência de cálcio coronário ou a presença de apenas mínima anormalidade de cálcio pode ajudar a identificar aquelas respostas anormais do segmento ST de exercício que provavelmente seriam falsas positivas para isquemia. Segundo, na presença de anormalidades do ECG em repou-

so, os resultados do ECC podem ser confiáveis para identificar a presença ou ausência de DAC e a resposta ao exercício em esteira ainda pode ser usada para avaliar a capacidade funcional. Uma terceira limitação do TE é sua eficácia diagnóstica limitada, mas aqui também, a aplicação do ECC pode servir para identificar aqueles respondentes falsamente negativos do TE nos quais a presença de DAC poderia ser perdida.

Inversamente, é provável que a consideração da capacidade de exercício possa ajudar a melhorar a avaliação prognóstica que pode ser derivada do ECC. Nesse sentido, Lamonte e col. realizaram um acompanhamento de 3,5 anos em 710 homens assintomáticos que realizaram TE com um protocolo de Balke e tinham escores acima de 100.⁵¹ Tanto os escores quanto o desempenho no exercício estavam associados a eventos cardíacos incidentes durante o acompanhamento. No entanto, a razão de risco ajustada por idade para eventos cardíacos foi de apenas 0,26 (IC 95% = 0,05-0,56) em homens cuja tolerância ao exercício era de 10 METs ou mais, comparado àqueles com menor tolerância ao exercício entre esses pacientes com escores acima de 100. Um potencial benefício adicional do uso do ECC com (ou sem) TE como estratégia de triagem para encaminhamento para testes de imagem é que isso pode levar a uma identificação geral maior de pacientes com grande carga aterosclerótica em comparação com as estratégias de teste atuais. Isso ocorre porque os testes de es-

tesse em geral só podem detectar DAC hemodinamicamente significativa e são frequentemente normais na presença de pacientes com grande carga aterosclerótica. Por exemplo, entre uma coorte de 1.119 pacientes com CPM normais, Berman e col. observaram anormalidade no cálcio coronário em 78% e escores acima de 400 em 31%. Dados semelhantes foram relatados por Bybee e col.⁵²

CAUTELA E A NECESSIDADE DE ESTUDOS PROSPECTIVOS

A validade dos testes depende de sua validação em populações de amplo espectro. Mesmo a significância de sintomas, como a dor torácica, variará de acordo com as populações nas quais são avaliados. É importante enfatizar, a esse respeito, que a avaliação da relação entre os escores de cálcio e a isquemia merece mais escrutínio em populações mais amplas. Entre essas necessidades está a de avaliar a relação entre os escores e a isquemia entre pacientes que normalmente se submetem a testes farmacológicos com CPM ou ecocardiografia devido à incapacidade de realizar o exercício padrão do protocolo de Bruce.

Em segundo lugar, diversos dados sugerem que há um nível de prevalência e/ou acuidade da doença em que o ECC se torna mais limitada. Conseqüentemente, há uma necessidade de estender o estudo da relação entre o escore de cálcio e a isquemia para pacientes no extremo superior do espectro de probabilidade de DAC. Por exemplo, como mencionado anteriormente, com base em dados preliminares escassos, o ECC pode ser de uso limitado na previsão de isquemia entre pacientes com angina típica.

Terceiro, embora o uso do ECC e do TE possa ser complementar pelos motivos mencionados acima, em muitos pacientes, um teste ou outro pode ser suficiente para excluir a probabilidade de isquemia miocárdica induzível. Assim, o desenvolvimento de um protocolo de teste mais econômico pode identificar ainda mais um algoritmo para quando esses dois testes podem ser empregados em seqüência, em vez de combinação.

No entanto, apesar dessas limitações potenciais, o uso combinado do ECC e do TE representa uma abordagem de teste relativamente econômica que parece ter um forte apelo prático para uso entre pacientes estáveis, relativamente pouco sintomáticos (por exemplo, pacientes com dor torácica atípica ou angina atípica que podem se exercitar) ou assintomáticos, que ao combinarmos uma visão da carga aterosclerótica e a capacidade funcional poderemos definir uma estratégia otimizada, evitando-se exames desnecessários em quem não precisa, direcionando recursos mais caros e sofisticados para quem precisa e assim seguirmos as metas de prevenção mais ajustadas para o perfil do paciente. Ser simples sem ser simplista deve ser nosso lema.

Referências:

1. Fox CS, Evans JC, Larson MG, Kannel WB, Levy D. Temporal trends in coronary heart disease mortality and sudden cardiac death from 1950 to 1999: The Framingham Heart Study. *Circulation* 2004;110:522-7.
2. Yeh RW, Sidney S, Chandra M, Sorel M, Selby JV, Go AS. Population trends in the incidence and outcomes of acute myocardial infarction. *N Engl J Med* 2010;362:2155-65.
3. Myerson M, Coady S, Taylor H, Rosamond WD, Goff DC Jr, ARIC Investigators. Declining severity of myocardial infarction from 1987 to 2002: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. *Circulation* 1987;2009:503-14.
4. Carandang R, Seshadri S, Beiser A, et al. Trends in incidence, lifetime risk, severity, and 30-day mortality of stroke over the past 50 years. *JAMA* 2006;296:2939-46.
5. Murabito JM, Evans JC, D'Agostino RB Sr, Wilson PW, Kannel WB. Temporal trends in the incidence of intermittent claudication from 1950 to 1999. *Am J Epidemiol* 2005;162:430-7.
6. Ford ES, Ajani UA, Croft JB, et al. Explaining the decrease in U.S. deaths from coronary disease 1980-2000. *N Engl J Med* 2007;356:2388-98.
7. Bartel AG, Chen JT, Peter RH, Behar VS, Kong Y, Lester RG. The significance of coronary calcification detected by fluoroscopy. A report of 360 patients. *Circulation* 1974;49:1247-53.
8. Margolis JR, Chen JT, Kong Y, Peter RH, Behar VS, Kisslo JA. The diagnostic and prognostic significance of coronary artery calcification. A report of 800 cases. *Radiology* 1980;137: 609-16.
9. Rumberger JA, Schwartz RS, Simons DB, Sheedy PF 3rd, Edwards WD, Fitzpatrick LA. Relation of coronary calcium determined by electron beam computed tomography and lumen narrowing determined by autopsy. *Am J Cardiol* 1994;73:1169-73.
10. Sangiorgi G, Rumberger JA, Severson A, et al. Arterial calcification and not lumen stenosis is highly correlated with atherosclerotic plaque burden in humans: A histologic study of 723 coronary artery segments using nondecalcifying methodology. *J Am Coll Cardiol* 1998;31:126-33.
11. Arad Y, Spadaro LA, Goodman K, Newstein D, Guerci AD. Prediction of coronary events with electron beam computed tomography. *J Am Coll Cardiol* 2000;36:1253-60.
12. Wong ND, Hsu JC, Detrano RC, Diamond G, Eisenberg H, Gardin JM. Coronary artery calcium evaluation by electron beam computed tomography and its relation to new cardiovascular events. *Am J Cardiol* 2000;86:495-8.
13. Keelan PC, Bielak LF, Ashai K, et al. Long-term prognostic value of coronary calcification detected by electron-beam computed tomography in patients undergoing coronary angiography. *Circulation* 200;104:412-7.
14. Vliedgenhart R, Oudkerk M, Song B, van der Kuip DA, Hofman A, Witteman JC. Coronary calcification detected by electron-beam computed tomography and myocardial infarction. The Rotterdam Coronary Calcification Study. *Eur Heart J* 2002;23:1596-603.
15. Shaw LJ, Raggi P, Schisterman E, Berman DS, Callister TQ. Prognostic value of cardiac risk factors and coronary artery calcium screening for all-cause mortality. *Radiology* 2003;228: 826-33.
16. Kondos GT, Hoff JA, Sevrukov A, et al. Electron-beam tomography coronary artery calcium and cardiac events: A 37-month follow-up of 5635 initially asymptomatic low- to intermediate-risk adults. *Circulation* 2003;107:2571-6.
17. Budoff MJ, Shaw LJ, Liu ST, et al. Long-term prognosis associated with coronary calcification: Observations from a registry of 25,253 patients. *J Am Coll Cardiol* 2000;49:1860-70.
18. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. *N Engl J Med* 2008;358:1336-45.
19. Budoff MJ, McClelland RL, et al. Cardiovascular events with absent or minimal coronary calcification: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Am Heart J* 2009;158:554-61.
20. Blaha M, Budoff MJ, Shaw LJ, et al. Absence of coronary artery calcification and all-cause mortality. *JACC Cardiovasc Imaging* 2009;2:692-700.
21. Nasir K, Rubin J, Blaha MJ, et al. Interplay of coronary artery calcification and traditional risk factors for the prediction of all-cause mortality in asymptomatic individuals. *Circ Cardiovasc Imaging* 2012;5:467-73.
22. Pencina MJ, D'Agostino RB Sr, D'Agostino RB Jr, Vasan RS. Evaluating the added predictive ability of a new marker: From area under the ROC curve to reclassification and beyond. *Stat Med* 2008;27:157-72.
23. Polonsky TS, McClelland RL, Jorgensen, et al. Coronary artery calcium score and risk classification for coronary heart disease prediction. *JAMA* 2010;303:1610-6.
24. Erbel R, Mo'hlenkamp S, Moebus S, et al. Coronary risk stratification, discrimination, and reclassification improvement based on quantification of subclinical coronary atherosclerosis: The Heinz Nixdorf Recall study. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:1397-406.
25. Elias-Smale SE, Proenc, a RV, Koller MT, et al. Coronary calcium score improves classification of coronary heart disease risk in the elderly: The Rotterdam study. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:1407-14.
26. Yeboah J, McClelland RL, Polonsky TS, et al. Comparison of novel risk markers for improvement in cardiovascular risk assessment in intermediate-risk individuals. *JAMA* 2012;308:788-95.

1. Baseado nos seus sintomas e fatores de risco, estabelecemos uma hipótese diagnóstica e probabilidade pré-teste de DAC.
 2. Fizemos o seu diagnóstico.
 3. Estabelecemos um tratamento.
 4. Você deverá seguir as metas de prevenção, e deverá retornar em 90 dias para avaliarmos essas metas.
- Muito obrigado pela confiança!!**

27. He ZX, Hedrick TD, Pratt CM, et al. Severity of coronary artery calcification by electron beam computed tomography predicts silent myocardial ischemia. *Circulation* 2000;101:244-51.

28. Chang SM, Nabi F, Xu J, et al. The coronary artery calcium score and stress myocardial perfusion imaging provide independent and complementary prediction of cardiac risk. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:1872-82.

29. Berman DS, Wong ND, Gransar H, Miranda-Peats R, Dahlbeck J, Hayes SW, et al. Relationship between stress-induced myocardial ischemia and atherosclerosis measured by coronary calcium tomography. *J Am Coll Cardiol* 2004;44:923-30.

30. Moser KW, O'Keefe JH, Beterman TM, et al. Coronary calcium screening in asymptomatic patients as a guide to risk factor modification and stress myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2003;10:590-8.

31. Anand DV, Lim E, Hopkins D, et al. Risk stratification in uncomplicated type 2 diabetes: Prospective evaluation of the combined use of coronary artery calcium imaging and selective myocardial perfusion scintigraphy. *Eur Heart J* 2006;27:713-21.

32. Schenker MP, Dorbala S, Hong EC, et al. Interrelation of coronary calcification, myocardial ischemia, and outcomes in patients with intermediate likelihood of coronary artery disease: A combined positron emission tomography/computed tomography study. *Circulation* 2008;117:1693-700.

33. Esteves FP, Khan A, Correia LC, et al. Absent coronary artery calcium excludes inducible myocardial ischemia on computed tomography/positron emission tomography. *Int J Cardiol* 2011; 147:424-7.

34. Wong ND, Rozanski A, Gransar H, et al. Metabolic syndrome and diabetes are associated with an increased likelihood of inducible myocardial ischemia among patients with subclinical atherosclerosis. *Diabetes Care* 2005;28:1445-50.

35. Anand DV, Lim E, Raval U, Lipkin D, Lahiri A. Prevalence of silent myocardial ischemia in asymptomatic individuals with subclinical atherosclerosis detected by electron beam tomography. *J Nucl Cardiol* 2004;11:450-7.

36. Rozanski A, Gransar H, Wong ND, et al. Use of coronary calcium scanning for predicting inducible myocardial ischemia; influence of patients clinical presentation. *J Nucl Cardiol* 2007;14:669-79.

37. Master AM, Oppenheimer EJ. A simple exercise tolerance test for circulatory efficiency with standard tables for normal individuals. *Am J Med Sci* 1929;177:223.

38. Goldschlager N, Selzer A, Cohn K. Treadmill stress tests as indicators of presence and severity of coronary artery disease. *Ann Intern Med* 1976;85:277-87.

39. Ellestad MH, Wan MK. Predictive implications of stress testing. Follow up of 2700 subjects after maximum treadmill testing. *Circulation* 1975;51:363-9.

40. McNeer JF, Margolis JR, Lee KL, et al. The role of the exercise test in the evaluation of patients for ischemic heart disease. *Circulation* 1978;57:64-70.

41. Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. *N Engl J Med* 2002;346:793-801.

42. Blair SN, Kampert JB, Kohl HW, et al. Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women. *JAMA* 1996;276: 205-10.

43. Kokkinos P, Myers J. Exercise and physical activity, clinical outcomes and applications. *Circulation* 2010;122:1637-48.

44. Blair SN, Kohl HW 3rd, Barlow CE, Paffenbarger RS Jr, Gibbons LW, Macera CA. Changes in physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy and unhealthy men. *JAMA* 1995;273:1093-8.

45. Gupta S, Rohatgi A, Ayers CR, et al. Cardiorespiratory fitness and classification of risk of cardiovascular disease mortality. *Circulation* 2011;123:1377-83.

46. Snader CE, Marwick TH, Pashkow FJ, Harvey SA, Thomas JD, Lauer MS. Importance of estimated functional capacity as a predictor of all-cause mortality among patients referred for exercise thallium single-photon emission computed tomography: Report of 3,400 patients from a single center. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30:641-8.

47. Ladenheim ML, Pollock BH, Rozanski A, et al. Extent and severity of myocardial hypoperfusion as predictors of prognosis in patients with suspected coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 1986;7:464-71.

48. Bhat A, Desai A, Amsterdam EA. Usefulness of high functional capacity in patients with exercise-induced ST-depression to predict a negative result on exercise echocardiography and low prognostic risk. *Am J Cardiol* 2008;101:1541-3.

49. Bourque JM, Holland BH, Watson DD, Beller GA. Achieving an exercise workload of [or = 10 metabolic equivalents predicts a very low risk of inducible ischemia: Does myocardial perfusion imaging have a role? *J Am Coll Cardiol* 2009;54:538-45.

50. Rozanski A, Gransar H, Hayes SW, Friedman JD, Hachamovitch R, Berman DS. Comparison of long-term mortality risk following normal exercise vs adenosine myocardial perfusion SPECT. *J Nucl Cardiol* 2010;17:999-1008.

51. LaMonte MJ, Fitzgerald SJ, Levine BD, et al. Coronary artery calcium, exercise tolerance, and CHD events in asymptomatic men. *Atherosclerosis* 2006;189:157-62.

52. Bybee KA, Lee J, Markiewicz R, et al. Diagnostic and clinical benefit of combined coronary calcium and perfusion assessment in patients undergoing PET/CT myocardial perfusion imaging. *J Nucl Cardiol* 2010;17:188-96.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Inflamação, Colesterol, Lipoproteína(a) e Desfechos Cardiovasculares em Mulheres

As doenças cardiovasculares (DCV) continuam sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, especialmente entre mulheres. A identificação precoce de fatores de risco é crucial para a prevenção primária e secundária dessas doenças. Biomarcadores como a proteína C reativa ultrasensível (PCR-US), a lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e a lipoproteína(a) - Lp(a) têm sido amplamente estudados por seu papel na predição de risco cardiovascular a curto prazo (5 a 10 anos). No entanto, dados sobre sua utilidade em prever riscos a longo prazo (25 a 30 anos) são escassos, especialmente em mulheres.

Caros leitores,

É com grande satisfação que iniciamos o **nono ano do Informativo Madame Curie**, uma jornada de **96 edições mensais e ininterruptas**, trazendo conhecimento atualizado e relevante sobre **cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular**. Desde **janeiro de 2017**, temos nos dedicado a oferecer uma publicação com **linguagem clara, objetiva e acessível**, garantindo que as inovações e revisões científicas cheguem aos **cardiologistas clínicos** de forma prática e aplicável ao dia a dia.

Nosso compromisso segue firme: **divulgar artigos relevantes e revisões de qualidade** para manter você sempre bem informado. O **Madame Curie** tornou-se a publicação mais longeva e regular da cardiologia nuclear no Brasil, e isso só é possível graças ao apoio e à participação de cada um de vocês, leitores e colaboradores.

Agradecemos por fazer parte desta trajetória e seguimos juntos neste **novo ciclo de conhecimento e inovação!**

Equipe Informativo Madame Curie

Um artigo de revisão publicado por Ridker et al. (2024) no New England Journal of Medicine, avaliou a associação entre PCR-US, LDL-C e Lp(a) com desfechos cardiovasculares em um período de 30 anos em mulheres inicialmente saudáveis.

O estudo analisou dados do Women's Health Study (WHS), uma coorte prospectiva que incluiu 27.939 mulheres americanas inicialmente saudáveis, com idade média de 54,7 anos no início do estudo. Os níveis basais de PCR-US, LDL-C e Lp(a) foram medidos no início do estudo, e as participantes foram acompanhadas por 30 anos para avaliar a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores, como infarto do miocárdio, revascularização coronária, acidente vascular cerebral (AVC) e morte cardiovascular.

Os autores calcularam razões de risco ajustadas (HRs) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) para cada biomarcador, divididos em quintis, e ajustaram os modelos para fatores de risco como idade, pressão arterial, tabagismo e diabetes. Além disso, foram realizadas análises de riscos competitivos e análises conjuntas para avaliar o impacto combinado dos três biomarcadores.

Durante os 30 anos de acompanhamento, ocorreram 3.662 eventos cardiovasculares maiores. Os principais achados foram:

1. PCR-US: Mulheres no quintil superior de PCR-US tiveram um risco 70% maior de eventos cardiovasculares em comparação com aquelas no quintil inferior (HR ajustado:

1,70; IC 95%: 1,52–1,90). O risco foi gradativo ao longo dos quintis, indicando uma relação dose-resposta.

2. LDL-C: O risco de eventos cardiovasculares foi 36% maior no quintil superior de LDL-C em comparação com o quintil inferior (HR ajustado: 1,36; IC 95%: 1,23–1,52). O efeito do LDL-C foi mais pronunciado nos primeiros 15 anos de acompanhamento.

3. Lp(a): O risco foi 33% maior no quintil superior de Lp(a) em comparação com o quintil inferior (HR ajustado: 1,33; IC 95%: 1,21–1,47). Diferentemente do PCR-US e do LDL-C, o risco associado à Lp(a) foi mais evidente apenas no quintil superior, sugerindo um efeito de limiar.

Quando os três biomarcadores foram analisados em conjunto, observou-se que cada um contribuiu de forma independente para o risco cardiovascular. O maior aumento no risco foi observado em mulheres com níveis elevados de todos os três biomarcadores. Mulheres com os três biomarcadores no quintil superior tiveram um risco 2,63 vezes maior de eventos cardiovasculares em comparação com aquelas sem nenhum biomarcador elevado (HR ajustado: 2,63; IC 95%: 2,16–3,19).

Os resultados deste estudo destacam a importância de considerar múltiplos biomarcadores para a avaliação de risco cardiovascular a longo prazo, especialmente em mulheres.

A PCR-US, um marcador de inflamação vascular, mostrou-se tão preditiva quanto o LDL-C, um marcador tradicional de risco cardiovascular. Isso reforça a ideia de que a inflamação desempenha um papel crucial no desenvolvimento da aterosclerose e que intervenções anti-inflamatórias podem ser tão importantes quanto a redução do LDL-C.

A Lp(a), por sua vez, mostrou um efeito de limiar, com risco aumentado apenas nos

níveis mais elevados. Isso sugere que a medição da Lp(a) pode ser particularmente útil para identificar indivíduos com risco genético aumentado, uma vez que seus níveis são estáveis ao longo da vida e não são significativamente influenciados por mudanças no estilo de vida.

Implicações Clínicas

1. Extensão da Prevenção Primária: Os dados sugerem que a avaliação de PCR-US, LDL-C e Lp(a) em um único momento pode ser útil para prever o risco cardiovascular ao longo de 30 anos, superando as estimativas tradicionais de risco a curto prazo (10 anos). Isso pode ser particularmente relevante para a prevenção primária, onde intervenções precoces podem ter um impacto significativo na redução do risco ao longo da vida.

2. Intervenções Farmacológicas e de Estilo de Vida: Enquanto a redução do LDL-C continua sendo a principal estratégia farmacológica para a prevenção de DCV, os dados deste estudo apoiam o uso de terapias anti-inflamatórias, como a colchicina em baixa dose, que foi recentemente aprovada pela FDA para redução de eventos ateroscleróticos. Além disso, intervenções no estilo de vida, como dieta e exercício, podem reduzir a PCR-US e o LDL-C, mas não a Lp(a), que é geneticamente determinada.

3. Avaliação de Riscos Combinados: A combinação de PCR-US, LDL-C e Lp(a) fornece uma estratificação de risco mais precisa do que o uso isolado de qualquer um desses biomarcadores. Isso pode ajudar os clínicos a identificar pacientes que se beneficiariam de intervenções mais agressivas.

Limitações

O estudo tem algumas limitações, incluindo a baixa diversidade racial da coorte (94% das participantes eram caucasianas) e a falta de medidas repetidas dos biomarcadores ao longo do tempo. Além disso, o uso crescente de estatinas ao longo do estudo pode ter influenciado os resultados, embora análises de sensibilidade tenham sido realizadas para controlar esse viés.

Conclusão

Este estudo fornece evidências robustas de que a medição combinada de PCR-US, LDL-C e Lp(a) em mulheres inicialmente saudáveis pode prever eventos cardiovasculares ao longo de 30 anos. Esses achados apoiam a extensão das estratégias de prevenção primária além das estimativas tradicionais de risco a curto prazo e destacam a importância de abordar múltiplas vias biológicas (inflamação, lipídios e fatores genéticos) para a prevenção de doenças cardiovasculares.

Revisão Crítica do Estudo

Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease - LoDoCo2 TRIAL

n engl j med 383;19 nejm.org November 5, 2020. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021372>

O estudo aborda o potencial da colchicina como terapia anti-inflamatória para reduzir eventos cardiovasculares em pacientes com doença coronariana crônica. A inflamação tem sido cada vez mais reconhecida como um fator crítico na progressão da aterosclerose, e o es-

Incidência cumulativa do desfecho primário e do principal desfecho secundário.

O painel A mostra a incidência cumulativa do desfecho primário composto de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico ou revascularização coronariana causada por isquemia, e o painel B mostra a incidência cumulativa do desfecho secundário composto de morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral isquêmico. A inserção em cada painel mostra os mesmos dados em um eixo y ampliado.

tudo busca avaliar se a colchicina pode ser um complemento eficaz à terapia padrão.

A importância do estudo reside no fato de que, embora a colchicina tenha mostrado benefícios em pacientes com infarto recente (como demonstrado no COLCOT trial), havia uma lacuna de evidências sobre seus efeitos em indivíduos com doença coronariana estável. Assim, este estudo contribuiu significativamente para a literatura ao avaliar essa

questão em um ensaio clínico randomizado robusto.

O estudo LoDoCo2 foi um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, envolvendo 5.522 pacientes com doença coronariana crônica. Os pacientes foram randomizados para receber 0,5 mg de colchicina diariamente ou placebo, e foram acompanhados por uma mediana de 28,6 meses. O desfecho primário foi um composto de morte cardiovascular, infarto do miocárdio espontâneo, acidente vascular cerebral isquêmico ou revascularização coronariana guiada por isquemia.

O estudo foi bem estruturado, com randomização, controle por placebo e acompanhamento a longo prazo. Os participantes tinham diagnóstico confirmado de doença coronariana, garantindo que os resultados fossem aplicáveis a essa população específica. Foram utilizados modelos de riscos proporcionais de Cox e análises de sensibilidade para garantir a validade dos achados. Não foram feitas medições seriadas de biomarcadores inflamatórios como a PCR-US, o que poderia fornecer informações sobre os mecanismos de ação da colchicina. Apenas 15,3% da amostra era composta por mulheres, o que pode limitar a generalização dos resultados para essa população. Pacientes com insuficiência renal moderada a grave e insuficiência cardíaca avançada foram excluídos, limitando a aplicabilidade dos achados a subgrupos de alto risco.

Resultados

O estudo demonstrou que a colchicina reduziu significativamente a incidência do desfecho primário em comparação com o placebo (6,8% vs. 9,6%; HR 0,69; IC 95%: 0,57-0,83; p < 0,001). O desfecho secundário (morte cardiovascular, infarto do miocárdio espontâneo ou AVC isquêmico) também foi reduzido (4,2% vs. 5,7%; HR 0,72; IC 95%: 0,57-0,92; p = 0,007).

Efeito de longo prazo da colchicina para o desfecho composto de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico ou revascularização coronariana causada por isquemia em pacientes com doença coronariana crônica

Como achados relevantes, a colchicina reduziu significativamente o risco de infarto do miocárdio espontâneo e revascularização guiada por isquemia. A mortalidade por causas cardiovasculares foi numericamente menor no grupo colchicina, mas sem significância estatística isolada. A incidência de morte por causas não cardiovasculares foi ligeiramente maior no grupo colchicina (0,7 vs. 0,5 eventos por 100 pessoas-ano; HR 1,51; IC 95%: 0,99-2,31), um achado que requer maior investigação.

Discussão e Implicações Clínicas

Os resultados reforçam o papel da inflamação na progressão da aterosclerose e indicam que a colchicina pode ser uma estratégia terapêutica útil para a prevenção secundária de eventos cardiovasculares. No entanto, alguns aspectos precisam ser considerados:

O estudo corrobora achados anteriores (COLCOT e LoDoCo1), consolidando a colchicina como um potencial agente anti-inflamatório para redução de eventos cardiovasculares. O período de acompanhamento de quase 30 meses permitiu avaliar a durabilidade dos efeitos da colchicina. A magnitude da redução de risco observada é comparável à de terapias estabelecidas, como estatinas e antiplaquetários. O aumento da mortalidade não cardiovascular levanta preocupações sobre possíveis efeitos adversos desconhecidos da colchicina. Como muitos pacientes estavam em uso de estatinas de alta potência, é necessário avaliar se há interações entre a colchicina e esses fármacos.

A ausência de medições seriadas de biomarcadores inflamatórios impede a determinação exata de como a colchicina exerce seus efeitos protetores.

recer os mecanismos exatos da colchicina na aterosclerose e para avaliar sua segurança a longo prazo.

Direções futuras para pesquisa:

Estudos adicionais para investigar a segurança da colchicina a longo prazo.

Avaliação de biomarcadores inflamatórios antes e durante o tratamento.

Conclusão

O estudo LoDoCo2 fornece evidências sólidas de que a colchicina reduz eventos cardiovasculares em pacientes com doença coronariana crônica. A terapia pode ser um complemento valioso à abordagem padrão de prevenção secundária, especialmente para pacientes de alto risco.

A colchicina deve ser considerada em pacientes com DCV crônica que já estão em tratamento otimizado, mas permanecem em risco elevado.

O risco potencial de eventos adversos não cardiovasculares deve ser avaliado individualmente.

Mais estudos são necessários para escl-

Estudos com maior diversidade populacional para verificar a aplicabilidade ampla da terapia.

Referências;

- Ridker, P. M., Moorthy, M. V., Cook, N. R., Rifai, N., Lee, I.-M., & Buring, J. E. (2024). Inflammation, Cholesterol, Lipoprotein(a) and 30-Year Cardiovascular Outcomes in Women. *New England Journal of Medicine*, 391(22), 2087–2097. doi:10.1056/NEJMoa2405182.
- Stefan M. Nidorf, MD, Aernoud TL Fiolet, MD, Arend Mosterd, MD, John W. Eikelboom, MD, Astrid Schut, M.Sc., Tjerk SJ Opstal, MD, Salem HK The, MD. Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease. *N Engl J Med* 2020; 383: 1838 - 1847; DOI: 10.1056/NEJMoa2021372; VOL. 383 N° 19

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Avaliação do Escore de Cálcio Coronário: Um Diagnóstico Tardio?

A isquemia miocárdica e o infarto agudo do miocárdio são manifestações tardias da doença arterial coronariana (DAC) aterosclerótica. A aterosclerose é uma doença sistêmica crônica e começa cedo na vida, afetando artérias por todo o corpo, muito antes de aparecerem estenoses significativas ou oclusões. Estratégias para a prevenção primária muito cedo na cascata da doença, antes do surgimento de eventos ameaçadores à vida, são necessárias e poderiam ser baseadas na identificação da aterosclerose pré-clínica.

Registros arqueológicos mostram aterosclerose em múmias antigas da África, Ásia e Américas, mesmo sem estilo de vida ocidental ou fatores de risco tradicionais. A detecção de calcificação arterial em artérias sistêmicas fora da circulação coronariana é bem reconhecida, e vista uma característica diagnóstica *prima*

facie da doença, muitas vezes em um estado pré-clínico quando um tratamento preventivo mais individualizado e intensivo poderia ser empregado

A doença arterial coronariana (DAC) é um processo progressivo que pode permanecer assintomático por anos antes de resultar em eventos cardiovasculares graves, como infarto do miocárdio. Estudos recentes sugerem que a progressão da doença segue um padrão de desenvolvimento ascendente, começando nos vasos periféricos antes de acometer as artérias coronárias (Laclaustra et al., 2020). Além disso, novos marcadores, como a tortuosidade das artérias coronárias, têm sido avaliados como potenciais preditores de isquemia miocárdica na ausência de obstruções significativas (Shah et al., 2022).

Adel Alam e col. avaliou a prevalência da aterosclerose subclínica em uma população egípcia sem DAC conhecida e com perfusão miocárdica normal, utilizando tomografia computadorizada (TC) para quantificar o escore de cálcio em diversas artérias do corpo.

Foram recrutados 154 pacientes, com média de idade de 53 anos, sem DAC conhecida e com exame de imagem de Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) normal. Todos os participantes realizaram tomografia computadorizada de corpo inteiro sem contraste para avaliação da carga de cálcio arterial.

Procedimentos Diagnósticos

1. Imagem de Perfusão Miocárdica (MPI)

98% dos pacientes foram submetidos a es-

trese físico segundo o protocolo de Bruce. As imagens SPECT foram avaliadas sob análise visual.

2. Tomografia Computadorizada (TC) de Corpo Inteiro

As imagens foram adquiridas com equipamentos de alta resolução para avaliar a calcificação arterial. O escore de cálcio foi determinado pelo método Agatston, analisando cinco leitos vasculares: iliofemoral (ILF), aorta abdominal (AAo), aorta torácica (TAo), artérias coronárias (CA) e artérias carótidas (CRA).

Setenta e cinco por cento dos pacientes apresentaram calcificação em pelo menos um leito vascular. Entre os pacientes com escore de cálcio coronário (CAC) zero, 53% apresentaram calcificações extracoro-

nárias. Esses achados reforçam dados recentes da literatura, como o estudo de Fernández-Friera et al. (2020), que demonstrou que a aterosclerose subclínica pode ser detectada precocemente em vasos periféricos e está fortemente associada ao risco cardiovascular.

A calcificação seguiu um padrão ascendente, ocorrendo primeiro nas artérias iliofemorais, seguido pela aorta abdominal e aorta torácica, e, posteriormente, nas artérias coronárias e carótidas. A carga total de cálcio aumentou exponencialmente com a idade, com crescimento mais acelerado a partir dos 50 anos. A calcificação coronária raramente ocorreu isoladamente, sendo frequentemente precedida por aterosclerose em outras artérias. Os achados corroboram estudos como o de Laclaustra et al. (2020), que sugerem que

A identificação da aterosclerose extracoronária pode permitir uma abordagem mais precoce na prevenção de eventos cardiovasculares.

Modelos tradicionais de risco baseados em fatores clínicos podem ser aprimorados com a avaliação do escore de cálcio em múltiplos leitos vasculares. O uso de tomografia para detecção precoce da aterosclerose extracoronária pode se tornar uma ferramenta complementar importante na estratificação de risco. A inclusão de parâmetros adicionais, como a tortuosidade arterial, também pode auxiliar na avaliação do risco cardiovascular, conforme indicado por Shah et al. (2022), que demonstraram que essa característica anômica pode impactar na perfusão miocárdica mesmo sem obstrução significativa.

a avaliação da aterosclerose subclínica nos vasos periféricos pode servir como um marcador precoce da progressão da doença arterial.

Os achados sugerem que a aterosclerose extracoronária é comum mesmo em pacientes sem evidência de isquemia miocárdica. Isso reforça a hipótese de que a doença arterial começa em leitos vasculares periféricos antes de atingir as artérias coronárias.

Os resultados são consistentes com estudos como o PESA Study (2020) e o Aragon Workers' Health Study (2021), que também demonstraram alta prevalência de aterosclerose subclínica em leitos vasculares extracoronários. Esses estudos sugerem que a avaliação do escore de cálcio nas artérias iliofemorais pode ser um marcador precoce da progressão da doença arterial.

Além disso, estudos como os de Hwang et al.

(2021) indicam que a presença de aterosclerose subclínica, mesmo na ausência de calcificação coronária, pode justificar o início precoce de terapias preventivas, incluindo estatinas e mudanças no estilo de vida.

Conclusão

A análise quantitativa da calcificação arterial sugere que a aterosclerose subclínica é altamente prevalente em indivíduos sem DAC conhecida. A progressão da calcificação ocorre primeiro nas artérias iliofemorais e aórticas, precedendo o acometimento coronário. Esses achados reforçam a necessidade de estratégias diagnósticas mais abrangentes para detecção precoce da aterosclerose. A inclusão da avaliação do escore de cálcio em leitos vasculares extracoronários pode aprimorar a estratificação de risco cardiovascular e permitir intervenções preventivas mais eficazes antes do desenvolvimento da DAC sintomática. Além disso, a consideração de novos marcadores, como a tortuosidade arterial, pode representar uma inovação na predição do risco cardiovascular, fornecendo uma abordagem mais individualizada para a prevenção da doença arterial.

O título do artigo questiona se a avaliação do escore de cálcio coronariano (CAC) pode ser considerada tardia para a intervenção efetiva na prevenção de eventos cardiovasculares. Integrando essa perspectiva ao raciocínio anterior sobre a detecção precoce da aterosclerose em sítios extracardíacos, podemos ampliar a discussão sobre o timing e a abrangência das avaliações preventivas.

O escore de cálcio coronariano é uma ferramenta estabelecida para medir o risco de eventos cardíacos futuros, refletindo a quantidade de calcificação nas artérias coronárias. Entretanto, se considerarmos a aterosclerose como uma doença sistêmica que se desenvolve gradualmente ao longo dos anos, a detecção de calcificações apenas nas artérias coronárias pode ocorrer numa fase já avançada da doença. Isso significa que, quan-

do o CAC se torna detectável, o processo aterosclerótico pode já estar bem estabelecido, não apenas nas coronárias, mas também em outros vasos sanguíneos.

Deste modo, o título do artigo destaca a necessidade de questionarmos se estamos agindo cedo o suficiente. Avaliar a presença de aterosclerose em sítios extracardíacos poderia não apenas confirmar a presença da doença mais cedo do que o CAC por si só, mas também poderia sinalizar a necessidade de uma intervenção mais precoce e talvez mais intensiva. Assim, uma abordagem que inclua a avaliação da carga total de cálcio arterial em todo o corpo poderia oferecer uma oportunidade para ações preventivas antes que a aterosclerose atinja um estágio onde o risco de infarto ou morte súbita se torne iminente.

Portanto, ampliando o escopo da avaliação para além das coronárias e considerando a carga de cálcio em uma variedade mais ampla de artérias, poderíamos potencialmente antecipar a progressão da doença e intervir de maneira mais eficaz. Isso reforça a importância de uma vigilância cardiovascular mais abrangente e holística, que pode ser crucial para a prevenção primária em pacientes ainda não diagnosticados com doença arterial coronariana manifesta.

Os estudos arqueológicos, especialmente aqueles focados na análise de múmias, têm revelado informações fascinantes sobre a saúde cardiovascular de populações antigas. A detecção de calcificações coronárias em múmias oferece evidências surpreendentes de que a aterosclerose não é apenas uma doença moderna associada a fatores de risco conhecidos, como dieta rica em gordura, sedentarismo e tabagismo. Estas descobertas indicam que a aterosclerose pode ter sido comum em várias civilizações ao longo da história, inclusive em culturas com estilos de vida significativamente diferentes dos ocidentais contemporâneos.

Estudos como os realizados pelo

"Horizon Project" investigaram múmias do Egito Antigo, das Américas, da Ásia e de outros locais, mostrando que a aterosclerose era prevalente em uma ampla gama de populações e períodos históricos. Isso sugere que a aterosclerose pode ter determinantes mais complexos do que apenas os fatores de risco contemporâneos.

A presença de aterosclerose em populações antigas que tinham dietas e estilos de vida consideravelmente diferentes dos padrões de risco conhecidos hoje desafia algumas das nossas suposições sobre as causas da doença. Isso inclui a possibilidade de que fatores genéticos, inflamatórios, ou outros ambientais desempenhem um papel mais significativo do que previamente entendido.

A utilização de técnicas modernas como tomografias computadorizadas permitiu uma visualização detalhada das condições das artérias das múmias, revelando a presença de calcificações e placas ateroscleróticas que são indicativas de doença cardiovascular.

Estes estudos arqueológicos também levantam questões importantes sobre as estratégias de prevenção da doença cardiovascular. A evidência de que a aterosclerose pode ocorrer naturalmente em humanos ao longo de milênios, independente de dietas modernas ou estilos de vida sedentários, pode influenciar como pensamos sobre a prevenção, enfatizando potencialmente uma abordagem mais baseada na genética e no manejo da inflamação, além dos fatores de risco tradicionais.

Portanto, a arqueologia oferece uma perspectiva valiosa, expandindo nosso entendimento da aterosclerose como uma condição possivelmente inerente à condição humana, e não apenas como resultado de hábitos de vida modernos. Isso pode ajudar a refinar nossas abordagens para a detecção, tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares.

Referências:

1. Adel H. A. Allam, MD, FASNC, a, p Randall C. Thompson, MD, FASNC, b, c, Michael A. Eskander, MD, d Mohamed A. Mandour Ali, MD, a Ayman Sadek, MD, a Chris J. Rowan, MD, e M. Linda Sutherland, MD, f James D. Sutherland, MD, g Bruno Frohlich, PhD, h David E. Michalik, DO, i, j The HORUS research team, Caleb E. Finch, PhD, k Jagat Narula, MD, PhD, MASNC, l Gregory S. Thomas, MD, MPH, MASNC, m, n and L. Samuel Wann, MD, FASNC. Is coronary calcium scoring too late? Total body arterial calcium burden in patients without known CAD and normal MPI. *J Nucl Cardiol*—Volume 25, Number 6; 1990–8
2. Fernandez-Friera L, Penalvo JL, Fernandez-Ortiz A, et al. Prevalence, vascular distribution, and multiterritorial extent of subclinical atherosclerosis in a middle-aged cohort: The PESA (progression of early subclinical atherosclerosis) study. *Circulation* 2015;131:2104-13.
3. Laclaustra M, Casasnovas JA, Fernandez-Ortiz A, et al. Femoral and carotid subclinical atherosclerosis association with risk factors and coronary calcium: The AWHs study. *J Am Coll Cardiol* 2016;67:1263-74.
4. Hwang IC, Jeon JY, Kim Y, et al. Statin therapy is associated with lower all-cause mortality in patients with non-obstructive coronary artery disease. *Atherosclerosis* 2015;239:335-42.
5. Laclaustra M, Casasnovas JA, Fernandez-Ortiz A, et al. Femoral and carotid subclinical atherosclerosis association with risk factors and coronary calcium: The AWHs study. *J Am Coll Cardiol* 2016;67:1263-74.
6. Shah PK. Screening asymptomatic subjects for subclinical atherosclerosis: can we, does it matter, and should we? *J Am Coll Cardiol* 2010;56:98-105

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Efeitos da Combinação do Escore de Cálcio Coronariano com Tratamento sobre a Progressão da Placa na Doença Arterial Coronariana Familiar

Para os cardiologistas, a utilização dos tradicionais fatores de risco cardiovascular na identificação dos pacientes de risco intermediário é relativamente simples; no entanto, ainda há dúvidas sobre como manejar adequadamente esses riscos. Um desses fatores especialmente preocupantes é o histórico familiar de Doença Arterial Coronariana (DAC) precoce. Embora o histórico familiar positivo possa levar a intervenções preventivas precoces, as intervenções farmacológicas ou de mudança no estilo de vida convencionais demonstram apenas resultados modestos nesse grupo de risco intermediário.

O escore de cálcio coronariano (CAC) é um marcador confiável de aterosclerose subclínica e um potente preditor de risco cardiovascular, podendo orientar estratégias eficazes para esses pacientes. Até agora, evidências observacionais sugerem que o escore CAC pode reclassificar o risco, identificando que a maioria dos eventos cardiovasculares ocorre em indivíduos com escores de CAC acima de 100.

Além disso, estudos mostram que a apresentação visual desses escores influencia positivamente o comportamento dos pacientes e melhora os fatores de risco relacionados ao estilo de vida. Entretanto, nenhum ensaio clínico randomizado havia investigado anteriormente se decisões terapêuticas baseadas no escore CAC poderiam, de fato, proporcionar benefícios clínicos objetivos.

Diante disso, o ensaio clínico randomizado recente, denominado CAUGHT-CAD (Coronary Artery Calcium Score: Use to Guide Management of Hereditary Coronary Artery Disease), JAMA. doi:[10.1001/jama.2025.0584](https://doi.org/10.1001/jama.2025.0584)

publicado online em 5 março, 2025, buscou responder à seguinte pergunta:

Pergunta:

O uso do escore de cálcio coronariano (CAC) em pacientes de risco intermediário com histórico familiar de DAC prematura reduz a progressão da aterosclerose coronariana em um acompanhamento longitudinal?

Achados:

Participantes classificados como risco intermediário, com escore CAC entre 0 e 400, foram randomizados para receber cuidados habituais ou cuidados orientados pelo escore CAC, que incluíram tratamento com atorvastatina 40 mg. O grupo guiado pelo escore CAC apresentou redução sustentada dos níveis de colesterol total e LDL e menor progressão nos volumes totais de placas, especialmente das placas não calcificadas, fibrogorduras e de núcleo necrótico após 3 anos. A associação entre a estratégia orientada pelo escore CAC e a redução na progressão dessas placas foi independente do volume basal das placas e dos fatores de risco iniciais.

Significado:

As estratégias preventivas informadas pelo escore CAC mostraram-se eficazes na redução da progressão das placas coronarianas em pacientes com risco intermediário.

O Madame Curie analisou detalhadamente como essas avaliações foram obtidas. O estudo CAUGHT-CAD foi um ensaio clínico randomizado prospectivo que buscou determinar se uma estratégia preventiva baseada no escore CAC poderia

A. Os painéis demonstram regressão da placa, com resolução das características de alto risco das placas, como núcleo necrótico e componente fibrogorduroso, evoluindo para um fenótipo mais fibroso (estável). **B.** Os painéis demonstram formação de nova lesão de placa com morfologia de alto risco e extensão longitudinal do comprimento total da lesão.

retardar a progressão do volume das placas coronarianas ao longo de 3 anos em pacientes que não preenchiam os critérios das diretrizes australianas atuais para prevenção primária.

Seleção dos Pacientes

Participantes assintomáticos, sem uso prévio de estatinas, com idades entre 40 e 70 anos e histórico familiar de DAC precoce (evento coronariano em parentes de primeiro grau antes dos 60 anos ou segundo grau antes dos 50 anos) foram recrutados em sete centros em cinco cidades australianas, principalmente através de anúncios comunitários, redes sociais e grandes empresas. Os critérios iniciais excluía aqueles que já preenchiam critérios contemporâneos para uso de estatinas (colesterol total ≤ 250 mg/dL e LDL-C < 193 mg/dL). Os indivíduos com risco intermediário (risco anualizado entre 0,4% e 3%) foram selecionados para avaliação do escore CAC.

Angiotomografia das Artérias Coronárias (CTA)

A CTA foi realizada no início e repetida após três anos para avaliar a progressão do volume das placas ateroscleróticas. Todos os centros participantes eram especializados e contavam com equipes qualificadas de radiologistas e técnicos em tomografia cardíaca.

Manejo Pós-Randomização e Seguimento

Grupo Orientado pelo Escore CAC

Os pacientes deste grupo receberam uma intervenção estruturada, coordenada por enfer-

meiros especializados, que incluía explicação clara das imagens cardíacas, educação detalhada sobre mudanças no estilo de vida, autocuidado e modificação intensiva dos fatores de risco. Além do tratamento padrão para hipertensão, todos iniciaram tratamento com atorvastatina 40 mg, com ajustes para garantir adesão.

Grupo de Cuidados Habituais

Pacientes deste grupo receberam orientações padrão sobre prevenção de DAC e controle dos fatores de risco por médicos que desconheciam os resultados do CAC. Inicialmente, não foi recomendado o uso de estatinas, exceto por decisões posteriores de médicos externos.

Pacientes com CAC acima de 400 ou estenoses significativas foram submetidos a testes funcionais e encaminhados para procedimentos invasivos, se necessário. Os participantes foram acompanhados quanto a intervenções coronarianas e eventos cardiovasculares adversos maiores, com monitoramento por um comitê independente.

Resultados

Dos 1091 participantes recrutados inicialmente, 449 pacientes com escore CAC entre 0 e 400 foram randomizados. Após exclusões por desistências e problemas técnicos nas imagens, 365 pacientes completaram o estudo. A dose média de radiação foi baixa (0,78 milliSieverts).

Após três anos, o grupo orientado pelo escore CAC apresentou reduções significativas nos níveis de colesterol total e LDL, além de menor progressão do volume total de placas coro-

narianas, especialmente placas não calcificadas e as mais instáveis (fibrogordurosas e núcleo necrótico). Não houve diferenças na progressão das placas calcificadas.

Adesão, Dosagem e Segurança das Estatinas

A adesão às estatinas foi boa, embora alguns pacientes tenham interrompido o tratamento por efeitos adversos leves. Não foram registrados eventos adversos graves relacionados às estatinas.

Discussão

Neste ensaio clínico randomizado, pacientes com histórico familiar de doença arterial coronariana (DAC) precoce e risco clínico cardiovascular intermediário estimado apresentaram progressão da aterosclerose coronariana após três anos de acompanhamento. A utilização do escore de cálcio coronariano (CAC) associada a uma estratégia de prevenção primária, em pacientes de risco intermediário com histórico familiar, foi relacionada à progressão mais lenta das placas coronarianas em comparação ao tratamento habitual. Além disso, foram observadas reduções significativas no nível de colesterol LDL, no volume de placas não calcificadas e nas placas fibrogordurosas e de núcleo necrótico.

O escore CAC é uma ferramenta importante para identificação da aterosclerose subclínica. Estudos observacionais já sugeriram benefícios das intervenções terapêuticas em pacientes com escore CAC superior a 400, e o alívio de preocupações em pacientes com escore zero. A versão mais recente das diretrizes norte-americanas de prevenção primária (elaboradas após o início deste estudo) recomendou considerar a iniciação de estatinas em pacientes de risco intermediário com escores entre 0 e 400. Contudo, globalmente ainda existe certa controvérsia sobre a utilização rotineira do escore CAC. O uso do escore CAC é especialmente descrito como benéfico em pacientes com histórico familiar positivo para DAC precoce, embora as evidências ainda sejam escassas.

O manejo do risco intermediário – especialmente a adesão ao tratamento – é frequentemente difícil na ausência de uma predição personalizada do risco. Um histórico familiar de DAC é uma preocupação comum dos pacientes, sendo frequentemente considerado apenas um potencializador do risco em vez de ser integrado às calculadoras tradicionais. O escore CAC já foi proposto como um potencial árbitro de risco, com excelente validação prognóstica. Contudo, sua adoção em larga

escala é limitada por questões como o modesto potencial incremental sobre os fatores de risco tradicionais. Apesar disso, o poder do escore CAC reside também em sua capacidade única de mostrar visualmente a presença da aterosclerose ao paciente, o que pode melhorar significativamente a adesão ao tratamento preventivo. Em contrapartida, na ausência dessas informações, poucos pacientes de risco intermediário recebem terapias preventivas adequadas, apresentando progressão das placas, que sabidamente estão associadas a eventos cardiovasculares adversos.

O uso da quantificação tomográfica das placas coronarianas como substituto para eventos clínicos neste estudo foi baseado na literatura prévia derivada de ultrassonografia intravascular, que associa volume e características das placas ao risco de eventos clínicos. Placas não calcificadas (especialmente fibrogordurosas e de núcleo necrótico) têm maior potencial para causar infarto agudo do miocárdio, enquanto as placas calcificadas são consideradas fenótipo mais estável. Embora estudos recentes estejam priorizando placas não calcificadas como desfecho primário, neste estudo, o volume total das placas foi escolhido como desfecho primário no momento do desenho devido à abundância de evidências clínicas mostrando seu potencial de risco.

Apesar de terem sido realizados em populações diferentes (pacientes com HIV), os resultados do recente estudo REPRIEVE dão suporte à ideia de que a redução nas placas demonstrada no CAUGHT-CAD pode se traduzir em melhores desfechos clínicos. No REPRIEVE, a regressão das placas não calcificadas em pacientes de baixo risco com HIV tratados com pitavastatina resultou em uma redução de risco cardiovascular de 55%. Embora existam semelhanças entre os estudos CAUGHT-CAD e REPRIEVE, como a randomização para estatinas e o uso de pacientes de risco mais baixo que o habitual, o CAUGHT-CAD avança significativamente em três aspectos fundamentais:

1. A estratégia do CAUGHT-CAD envolveu uma abordagem completa de prevenção, incluindo apresentação visual das imagens do escore CAC e aconselhamento intensivo sobre estilo de vida, não apenas o uso de medicação.
2. O fator de risco central no CAUGHT-CAD foi o histórico familiar de DAC precoce, ao invés da inflamação crônica e outros fatores associados ao HIV.

3. Ao invés de tratar toda a população de risco intermediário, adotou-se uma estratégia baseada especificamente no escore CAC.

O CAUGHT-CAD mostrou redução na progressão das placas, não a regressão absoluta, possivelmente devido à natureza de baixo risco da coorte, ausência de ajuste fino para alvos específicos de LDL-C e a dose máxima limitada de atorvastatina (40 mg). Observou-se aumento no volume das placas calcificadas em ambos os grupos, o que é coerente com estudos prévios indicando que estatinas frequentemente induzem aumento na calcificação das placas, fenômeno já descrito como possível estabilização das placas coronarianas. Estudos contemporâneos sugerem que as estatinas podem levar à transformação da densidade das placas calcificadas sem alterar significativamente seu volume total.

Os resultados deste estudo reforçam a utilização do escore CAC como ferramenta rápida e reprodutível na avaliação complementar de pacientes com risco intermediário. Embora um escore CAC acima de 400 seja amplamente reconhecido como indicação clara para intervenções preventivas agressivas, dados sobre escores mais baixos ainda eram limitados. Este estudo demonstrou claramente que pacientes com escore CAC superior a 100 apresentam maior risco de progressão de placas, com benefício significativo do tratamento com estatina nesse grupo, corroborando evidências observacionais anteriores. Cerca de 75% dos participantes tinham escores CAC inferiores a 100, mas mesmo nesse grupo houve redução significativa das placas não calcificadas, sugerindo que há benefícios também nesses indivíduos.

Embora a quantificação de placas por tomografia possa, eventualmente, superar o escore CAC em precisão, atualmente a angiotomografia das coronárias (CCTA) é utilizada principalmente em pacientes sintomáticos, não na prevenção primária. Ademais, a quantificação tomográfica das placas ainda é considerada experimental, devido aos desafios técnicos relacionados a softwares e algoritmos diferentes.

Limitações

Este estudo apresenta algumas limitações importantes.

Primeiro, apesar da distribuição das mudanças nas medidas de placas ter sido mais restrita que o previsto, este estudo relativamente pequeno foi pouco robusto para análises secundárias, pos-

sivelmente explicando alguns resultados negativos.

Segundo, a quantificação das placas dependeu intrinsecamente da qualidade das imagens obtidas. A necessidade de excluir cerca de 13% dos pacientes devido a qualidade inadequada das imagens é similar à de outros estudos que envolvem análise longitudinal de placas coronarianas. Felizmente, não houve diferenças relevantes entre os pacientes excluídos e incluídos nas análises finais.

Terceiro, como esperado em uma coorte de prevenção primária de tamanho limitado, poucos eventos adversos maiores foram registrados, embora exista crescente evidência de que as mudanças favoráveis observadas nas placas se correlacionam diretamente com melhores desfechos clínicos.

Finalmente, o estudo teve um desenho aberto (open-label), o que carece do rigor de estudos duplo-cegos.

Conclusões

Em pacientes com risco intermediário e histórico familiar de DAC precoce, a intervenção preventiva orientada pelo escore CAC, envolvendo mudanças no estilo de vida e uso de estatinas em intensidade moderada, resultou em menor progressão das placas coronarianas. Esses resultados reforçam a eficácia e utilidade do escore CAC como ferramenta preventiva prática e eficaz na gestão clínica desses pacientes.

Referências:

1. Khot UN, Khot MB, Bajzer CT, et al. Prevalence of conventional risk factors in patients with coronary heart disease. *JAMA*. 2003;290(7):898-904. doi:10.1001/jama.290.7.898
2. Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2014;63 (25):2889-2934. doi:10.1016/j.jacc.2013.11.002
3. Lloyd-Jones DM, Nam BH, D'Agostino RB Sr, et al. Parental cardiovascular disease as a risk factor for cardiovascular disease in middle-aged adults: a prospective study of parents and offspring. *JAMA*. 2004;291(18):2204-2211. doi:10.1001/jama.291.18.2204

4. Nasir K, Budoff MJ, Wong ND, et al. Family history of premature coronary heart disease and coronary artery calcification: Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Circulation*. 2007;116(6):619-626. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.688739
5. Bachmann JM, Willis BL, Ayers CR, Khera A, Berry JD. Association between family history and coronary heart disease death across long-term follow-up in men: the Cooper Center Longitudinal Study. *Circulation*. 2012;125(25):3092-3098. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.065490
6. Greenland P, Abrams J, Aurigemma GP, et al. Prevention conference V: beyond secondary prevention: identifying the high-risk patient for primary prevention: noninvasive tests of atherosclerotic burden: writing group III. *Circulation*. 2000;101(1):E16-E22. doi:10.1161/01.CIR.101.1.e16
7. Taylor AJ, Merz CN, Udelson JE. 34th Bethesda Conference: executive summary—can atherosclerosis imaging techniques improve the detection of patients at risk for ischemic heart disease? *J Am Coll Cardiol*. 2003;41(11):1860-1862.
8. See R, Lindsey JB, Patel MJ, et al. Application of the screening for Heart Attack Prevention and Education Task Force recommendations to an urban population: observations from the Dallas Heart Study. *Arch Intern Med*. 2008;168(10):1055-1062. doi:10.1001/archinte.168.10.1055
9. Sivapalaratnam S, Boekholdt SM, Trip MD, et al. Family history of premature coronary heart disease and risk prediction in the EPIC-Norfolk prospective population study. *Heart*. 2010;96(24):1985-1989. doi:10.1136/hrt.2010.210740
10. Whitmore K, Zhou Z, Chapman N, et al. Impact of patient visualization of cardiovascular images on modification of cardiovascular risk factors: systematic review and meta-analysis. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2023;16(8):1069-1081. doi:10.1016/j.jcmg.2023.03.007
11. Marwick TH, Whitmore K, Nicholls SJ, et al; CAUGHT-CAD Investigators. Rationale and design of a trial to personalize risk assessment in familial coronary artery disease. *Am Heart J*. 2018;199:22-30. doi:10.1016/j.ahj.2017.09.011
12. Hamirani YS, Kadakia J, Pagali SR, et al. Assessment of progression of coronary atherosclerosis using multidetector computed tomography angiography (MDCT). *Int J Cardiol*. 2011;149(2):270-274. doi:10.1016/j.ijcard.2011.02.056
13. Zeb I, Li D, Nasir K, et al. Effect of statin treatment on coronary plaque progression: a serial coronary CT angiography study. *Atherosclerosis*. 2013;231(2):198-204. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2013.08.019
14. Park SJ, Ahn JM, Kang DY, et al; PREVENT Investigators. Preventive percutaneous coronary intervention versus optimal medical therapy alone for the treatment of vulnerable atherosclerotic coronary plaques (PREVENT): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. *Lancet*. 2024;403(10438):1753-1765. doi:10.1016/S0140-6736(24)00413-6
15. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2019;140(11):e596-e646. doi:10.1161/CIR.0000000000000678
16. Golub IS, Termeie OG, Kristo S, et al. Major global coronary artery calcium guidelines. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2023;16(1):98-117. doi:10.1016/j.jcmg.2022.06.018
17. Orringer CE, Blaha MJ, Blankstein R, et al. The National Lipid Association scientific statement on coronary artery calcium scoring to guide preventive strategies for ASCVD risk reduction. *J Clin Lipidol*. 2021;15(1):33-60. doi:10.1016/j.jacl.2020.12.005
18. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. *N Engl J Med*. 2008;358(13):1336-1345. doi:10.1056/NEJMoa072100
19. Bell KJL, White S, Hassan O, et al. Evaluation of the incremental value of a coronary artery calcium score beyond traditional cardiovascular risk assessment: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2022;182(6):634-642. doi:10.1001/jamainternmed.2022.1262
20. Nicholls SJ, Hsu A, Wolski K, et al. Intravascular ultrasound-derived measures of coronary atherosclerotic plaque burden and clinical outcome. *J Am Coll Cardiol*. 2010;55(21):2399-2407. doi:10.1016/j.jacc.2010.02.026
21. Chang HJ, Lin FY, Lee SE, et al. Coronary atherosclerotic precursors of acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol*. 2018;71(22):2511-2522. doi:10.1016/j.jacc.2018.02.079
22. Grinspoon SK, Fitch KV, Zanni MV, et al; REPRIEVE Investigators. Pitavastatin to prevent car-

- diovascular disease in HIV infection. *N Engl J Med.* 2023;389(8):687-699. doi:10.1056/NEJMoa2304146
23. LuMT, Ribaud H, Foldyna B, et al; REPRIEVE TrialWriting Group. Effects of pitavastatin on coronary artery disease and inflammatory biomarkers in HIV: mechanistic substudy of the REPRIEVE randomized clinical trial. *JAMA Cardiol.* 2024;9(4):323-334. doi:10.1001/jamacardio.2023.5661
24. Lee SE, Chang HJ, Sung JM, et al. Effects of statins on coronary atherosclerotic plaques: the PARADIGM study. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2018;11(10):1475-1484. doi:10.1016/j.jcmg.2018.04.015
25. van Rosendael AR, van den Hoogen IJ, Gianni U, et al. Association of statin treatment with progression of coronary atherosclerotic plaque composition. *JAMA Cardiol.* 2021;6(11):1257-1266. doi:10.1001/jamacardio.2021.3055
26. Mitchell JD, Fergestrom N, Gage BF, et al. Impact of statins on cardiovascular outcomes following coronary artery calcium scoring. *J Am Coll Cardiol.* 2018;72(25):3233-3242. doi:10.1016/j.jacc.2018.09.051
27. Motoyama S, Ito H, Sarai M, et al. Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-Up. *J Am Coll Cardiol.* 2015;66(4):337-346. doi:10.1016/j.jacc.2015.05.069

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Uma Nova Era na Cardiologia Nuclear: Padrões de Qualidade para a Cintilografia Miocárdica

A cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) é um dos exames de imagem mais solicitados na cardiologia moderna para investigar isquemia miocárdica. No entanto, seu uso inadequado tem gerado preocupações relevantes, como a exposição desnecessária à radiação, custos excessivos, repetição de testes sem impacto clínico e ocorrência de falsos positivos, muitas vezes seguidos de intervenções de benefício questionável.

Um novo marco na cardiologia diagnóstica

A Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear (ASNC) deu um passo crucial para transformar a forma como os exames de cintilografia miocárdica são avaliados e utilizados. Com a publicação de um documento robusto, a ASNC estabeleceu pela primeira vez um conjunto abrangente de **44 métricas de qualidade** destinadas a orientar laboratórios de cardiologia nuclear no mundo inteiro.

Mas o que isso representa, afinal? Na prática, é uma iniciativa inédita que busca tornar mais visíveis e mensuráveis aspectos cruciais como: **a qualidade da imagem, da interpretação, do cuidado**

com o paciente e da utilização racional do exame. Trata-se de uma proposta que vai além da mera execução técnica de um exame diagnóstico. O objetivo é assegurar que cada exame realmente melhore a vida do paciente.

Oito eixos da excelência

O modelo proposto pela ASNC organiza os indicadores em oito grandes áreas ou "eixos", que co-

brem todas as etapas do exame — do motivo da solicitação até a forma como o laudo é redigido:

1. **Crítérios de uso apropriado.** Avaliar se o exame foi solicitado com base em indicação clínica justificada e reconhecida pelas diretrizes.
2. **Consentimento, Fluxo de Trabalho e Experiência do Paciente.** Analisar a clareza das informações fornecidas ao paciente, acessibilidade do serviço, conforto e segurança.
3. **Instrumentação e Aquisição.** Verificar a confiabilidade dos equipamentos, aplicar protocolos centrados no paciente e manter controle de qualidade diário.
4. **Processamento das Imagens.** Avaliar a ausência de artefatos como movimento ou atividade extracardiaca, uso de reconstrução iterativa e qualidade no processamento.
5. **Protocolos.** Observar se os protocolos são otimizados para cada paciente (por exemplo, uso de stress-only em pacientes de baixo risco, ajustes por IMC).
6. **Exposição à Radiação.** Avaliar se a dose administrada segue os princípios do ALARA (tão baixa quanto razoavelmente possível) e evita protocolos ultrapassados como tálio ou duplo isótopo.
7. **Interpretação Médica.** Exigir a integração de dados clínicos, presença de análise quantitativa, interpretação estruturada e reconhecimento de achados relevantes como dilatação transitória.
8. **Relatório Médico Final.** Avaliar se o laudo é claro, entregue com rapidez, estruturado, com conclusão clínica objetiva, estratificação de risco e comparação com exames anteriores.

Mais do que um exame bem-feito: um exame bem indicado

Um dos pilares do novo modelo é combater o uso indevido ou desnecessário da cintilografia. Segundo a ASNC, uma parcela significativa dos exames realizados hoje não segue os **crítérios de uso apropriado**. Isso significa que muitos pacientes, principalmente de baixo risco ou assintomáticos, são submetidos a CPM/ SPECT sem real necessidade clínica — o que implica em

custos adicionais, exposição evitável à radiação e aumento da ansiedade do paciente.

Por isso, o primeiro eixo de qualidade propõe métricas como:

- **Evitar testes seriados injustificados;**
- **Evitar exames em pacientes de baixo risco assintomáticos;**
- **Documentar corretamente fatores de risco e sintomas para justificar a indicação.**

Um centro é considerado de “boa qualidade” se atingir a meta em pelo menos cinco dos oito eixos. Já um “centro de excelência” precisa atender aos padrões excelentes em cinco e ter desempenho bom ou excelente em ao menos sete.

Quando indicar a CPM?

Indicações apropriadas para o clínico

O CPM é preferencialmente indicado em pacientes com risco intermediário a alto de doença arterial coronariana (DAC), nos quais há benefício claro em reestratificação de risco ou decisão terapêutica. O exame não deve ser utilizado como triagem de rotina em indivíduos assintomáticos de baixo risco.

As principais indicações **apropriadas**, de acordo com os critérios de uso da ASNC, incluem:

- Dor torácica atípica ou anginosa em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária (10–90%);
- Reavaliação após revascularização, em caso de sintomas novos, revascularização incompleta ou piora clínica; ou acima de 2 anos pós angioplastia e 5 anos pós revascularização cirúrgica em pacientes assintomáticos e metabolicamente controlados.
- Estratificação pré-operatória em pacientes de risco intermediário para cirurgias não cardíacas de média/alta complexidade;
- Pacientes com IC ou disfunção ventricular a esclarecer etiologia isquêmica vs. não isquêmica;
- Seguimento de DAC conhecida, desde que haja mudança clínica relevante;
- Pacientes com ECG não interpretável ou que não podem realizar teste ergométrico convencional.

Por outro lado, são consideradas **raramente apropriadas**:

- Cintilografias seriadas (< 2 anos) sem mudança clínica;
- Exames em assintomáticos de baixo risco;
- Avaliação de rotina antes de pequenas cirurgias;
- Exames sem dados clínicos mínimos documentados.

tória (TID), alterações de função ventricular e relação com exames anteriores.

4. Modernização dos equipamentos. Utilização de câmeras atualizadas, com tecnologia compatível com os padrões de qualidade e segurança exigidos.

5. Segurança e experiência do paciente

O que muda na prática com os novos critérios da ASNC?

A ASNC propõe uma nova cultura de qualidade com foco nos seguintes pontos práticos:

- 1. Avaliação rigorosa da indicação clínica.** Cada exame deve ter justificação clara baseada em sintomas, fatores de risco e probabilidade pré-teste. Um dos indicadores mede quantos exames foram realizados sem documentação mínima de risco (como ausência de descrição dos sintomas ou história cardiovascular).
- 2. Redução de exames "raramente apropriados".** O documento estabelece como meta que menos de 10% dos exames sejam realizados em situações de baixa relevância clínica. Para centros de excelência, esse índice deve ser menor que 5%.
- 3. Valorização da interpretação contextualizada.** A interpretação deve levar em conta dados clínicos, ECG de esforço, fatores de risco, além da imagem. O laudo deve incluir a estimativa de risco isquêmico, a presença de dilatação transi-

CPM não é só imagem: é gestão clínica

Um bom exame de CPM começa antes da imagem e termina após a decisão clínica. Ao interpretar um resultado, o cardiologista deve perguntar:

- Qual era a dúvida clínica original?
- O paciente é de baixo, médio ou alto risco?
- A cintilografia muda minha conduta terapêutica?
- A exposição à radiação é justificada?

O uso racional do método evita rastreamento desnecessário, reduz o número de cateterismos não indicados e contribui para uma abordagem centrada no paciente. É uma ferramenta decisiva, e não apenas um procedimento protocolar.

Como aplicar na sua prática?

Para o cardiologista clínico, aplicar esses princípios significa:

- Documentar sintomas, fatores de risco e capacidade funcional antes de solicitar;
- Evitar repetir cintilografias na ausência de mudança clínica significativa;

Solicitar o exame quando o resultado pode mudar o manejo (por exemplo, indicar ou contraindicar angioplastia, revascularização, ou mudar a abordagem medicamentosa);

Preferir protocolos com menor dose de radiação, como aqueles com personalização por peso corporal e uso do modelo stress-only sempre que aplicável;

Conferir se o serviço tem boas práticas de gestão da radiação, tem controle de qualidade diário e entrega laudos com interpretação integrada.

Rumo a uma cardiologia mais precisa e responsável

A iniciativa da ASNC propõe um novo paradigma: a qualidade não é mais opcional — é mensurável e exigível. A adoção das métricas por laboratórios, planos de saúde, sociedades médicas e, principalmente, pelos médicos solicitantes, permitirá um salto de eficiência e segurança.

O cardiologista clínico tem papel central nesse processo. Com indicações mais criteriosas, comunicação clara e direta com o cardiologista nuclear e valorização da clínica, a cintilografia pode continuar sendo um aliado valioso, com menos excessos e mais impacto.

O futuro é da medicina com propósito

Num cenário de pressão por eficiência e resultados, a CPM precisa evoluir — e a ASNC for-

neceu um roteiro claro e objetivo para essa transformação. O que está em jogo não é apenas a qualidade do exame, mas a qualidade do cuidado.

Uma virada cultural

Mais do que uma atualização técnica, o movimento da ASNC propõe uma virada cultural. A mensagem é clara: fazer o exame "certo", da forma "certa", no paciente "certo", com atenção a cada detalhe do processo. E, sobretudo, reconhecer que qualidade se mede, se acompanha e se melhora continuamente.

A proposta da ASNC não é apenas técnica — é ética, clínica e humana. Ao estabelecer critérios rigorosos e mensuráveis, a sociedade convida todos os serviços de cardiologia nuclear a repensarem sua prática, colocando o paciente no centro e a qualidade como norte.

Nesse cenário, a **Cardiologia Nuclear do Santa Joana Diagnóstico – Unidade Dom Bosco** se destaca como um exemplo nacional de compromisso com a excelência. Com mais de 70 mil exames de perfusão miocárdica realizados ao longo de quase três décadas de atuação, o serviço combina experiência consolidada com tecnologia de ponta e protocolos validados por diretrizes internacionais.

O time multidisciplinar da unidade emprega ferramentas de controle de qualidade, processamento e interpretação que seguem os padrões da ASNC, garantindo segurança, precisão diagnóstica e impacto clínico real para os pacientes atendidos. Tudo isso em um ambiente que valoriza a humanização, a eficiência dos processos e a formação médica continuada.

Além da excelência técnica, o serviço contribui ativamente para a formação médica de qualidade, colaborando há vários anos com a residência de cardiologia do **PROCAPE**, o maior e mais prestigiado centro de formação cardiovascular do Nordeste e um dos melhores do país. Essa parceria reafirma o compromisso com a excelência assistencial aliada ao ensino, preparando novas gerações de cardiologistas com sólida base técnica e visão crítica.

Com essa trajetória e postura, o **A Cardiologia Nuclear do Santa Joana Diagnóstico – Unidade Dom Bosco** reafirma seu papel não apenas como prestador de serviço, mas como referência

nacional em cardiologia nuclear — um centro de excelência na promoção de uma medicina mais segura, mais precisa e profundamente humana.

Referências:

1.Hage FG et al. *Quality metrics for single-photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging: an ASNC information statement*. J Nucl Cardiol. 2023;30:864–907. <https://doi.org/10.1007/s12350-022-03162-7>

2.Dorbala S, Ananthasubramaniam K, Armstrong IS, et al. Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT) myocardial perfusion imaging guidelines: Instrumentation, acquisition, processing and interpretation. J Nucl Cardiol 2018;25:1784-846. <https://doi.org/10.1007/s12350-018-1283-y>.

3.Tilkemeier PL, Bourque J, Doukky R, Sanghani R, Weinberg RL. ASNC imaging guidelines for nuclear cardiology procedures: Standardized reporting of nuclear cardiology procedures. J Nucl Cardiol 2017;24:2064-128. <https://doi.org/10.1007/s12350-017-1057-y>.

4.Henzlova MJ, Duvall WL, Einstein AJ, Travin MI, Verberne HJ. ASNC imaging guidelines for SPECT nuclear cardiology procedures: Stress, protocols, and tracers. J Nucl Cardiol 2016;23:606-39. <https://doi.org/10.1007/s12350-015-0387-x>.

5.Patel MR, Calhoon JH, Dehmer GJ, et al. ACC/AATS/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCCT/STS 2016 Appropriate Use Criteria for Coronary Revascularization in Patients With Acute Coronary Syndromes: A Report of the American College of Cardiology Appropriate Use Criteria Task Force, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and the Society of Thoracic Surgeons. J Nucl Cardiol 2017;24(2):439–63. <https://doi.org/10.1007/s12350-017-0780-8>.

6.Ronan G, Wolk MJ, Bailey SR, et al. ACCF/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2013 multi-modality appropriate use criteria for the detection and risk assessment of stable ischemic heart disease: A report of the American College of Cardiology Founda-

tion Appropriate Use Criteria Task Force, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Thoracic Surgeons. J Nucl Cardiol 2014;21:192-220. <https://doi.org/10.1007/s12350-013-9841-9>.

7.Patel MR, Bailey SR, Bonow RO, et al. ACCF/SCAI/AATS/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCCM/SCCT/SCMR/STS 2012 appropriate use criteria for diagnostic catheterization: A report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 2012;59:1995-2027. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.03.003>.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Entre o Coração e a Imagem,
um Legado**

**Multimodalidade com
Propósito e Indicação com
Responsabilidade.**

**Marie Curie: Uma Vida de
Ciência, Coragem e Legado**

**MAIO 2025
VOLUME 100
ANO IX**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Entre o Coração e a Imagem, um Legado Edição Especial

O **Madame Curie – Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular** alcança sua centésima edição em 2025 com um legado singular no Brasil. Desde sua criação em 2017, o informativo consolidou-se como um veículo técnico-científico de atualização regular, com foco em educação médica continuada em duas áreas altamente especializadas e em constante evolução: a cardiologia nuclear e a tomografia cardiovascular.

O mérito da publicação repousa sobre alguns pilares notáveis:

Regularidade e compromisso editorial: são edições mensais, cuidadosamente redigidas, editadas e distribuídas ao longo de oito anos, algo inédito em âmbito nacional para uma publicação independente e de conteúdo técnico tão específico.

Qualidade técnica e

atualidade científica: os artigos discutem diretrizes contemporâneas (ACC, AHA, ESC, SBC), estu-

dos de ponta (como ISCHEMIA, SCOT-HEART, PROMISE, etc.) e conceitos modernos como reserva de fluxo miocárdico, inteligência artificial aplicada à estratificação de risco, escore de cálcio como “gatekeeper” e a transição para modelos multimodais de imagem cardiovascular.

Acessibilidade e humanismo: em linguagem clara, acessível ao cardiologista clínico, residente ou estudante, o Madame Curie evita o jargão hermético das revistas científicas e apresenta os dados com aplicação prática, sem perder o rigor. Também não abandona a sensibilidade editorial — há espaço para homenagens, reflexões e memória institucional da cardiologia pernambucana e mundial.

Protagonismo regional com repercussão nacional: o informativo surgiu como uma ponte entre a prática clínica e o setor de imagem cardiovascular, mas se expandiu e passou a dialogar com profissionais de outros estados,

sendo hoje reconhecido como um repositório confiável e inovador.
Eduardo Paixão

Multimodalidade com Propósito e Indicação com Responsabilidade

100ª Edição

Entre o excesso e a excelência

Nas últimas duas décadas, a cardiologia testemunhou uma verdadeira revolução tecnológica. Nunca se teve à disposição tantos métodos diagnósticos com tamanha acurácia e sofisticação como na atualidade. A cintilografia de perfusão miocárdica (CPM), o escore de cálcio coronariano, a angiotomografia, a ressonância magnética cardiovascular e a tomografia por emissão de pósitrons (PET) transformaram o modo como compreendemos a fisiopatologia da doença arterial coronariana (DAC) e de diversas cardiopatias estruturais.

Entretanto, a abundância de recursos diagnósticos trouxe consigo um novo desafio: o risco da banalização. Um número crescente de exames é solicitado em situações clínicas nas quais seu impacto real sobre o desfecho do paciente é questionável. O uso repetitivo, por vezes automático e desvinculado da lógica clínica, pode comprometer o verdadeiro valor da medicina de precisão.

Em um artigo publicado no JAMA, um médico, ao acordar e se preparar para o trabalho, percebeu um formigamento no braço esquerdo, que atribuiu à posição em que havia dormido. Ao estacionar o carro próximo ao seu local de trabalho, notou dificuldade para levantar a perna esquerda ao subir alguns lances de escada. Percebeu, de imediato, que algo estava errado; pediu ajuda a um colega e dirigiu-se a um hospital onde havia estado seis meses antes para uma ampla avaliação geral, por ocasião de seu aniversário de 60 anos.

Na emergência, foi identificado com uma pulseira com a inscrição “risco de AVC”. O neurologista chegou em poucos minutos, uma tomografia computadorizada do crânio foi realizada imediatamente, e ele respondeu repetidamente a perguntas sobre nome, data de nascimento, histórico de diabetes, hipertensão, tabagismo e

uso de medicações. A tomografia mostrou um achado que não se correlacionava com os sintomas no braço e perna esquerdos, sendo então encaminhado para uma ressonância magnética, que revelou um pseudoaneurisma no lobo parietal esquerdo. Ele se perguntou: “Por que isso está lá?”

Após sete horas em observação, os sintomas haviam desaparecido, e a equipe de neurologia concluiu que o achado da imagem era incidental e que ele havia sofrido um AIT — ataque isquêmico transitório. Recebeu prescrição de atorvastatina e aspirina e foi orientado a procurar um cardiologista, repetir a ressonância em seis semanas e manter acompanhamento ambulatorial com neurologista.

Em casa, na manhã seguinte, ainda sentindo a perna pesada e fria, lembrou-se de que ninguém havia auscultado seu coração enquanto esteve na emergência. O exame fora centrado

Preliminarmente, louve-se o Boletim Madame Curie por seu nome, homenageando uma das mais notáveis mulheres que passaram pelo Planeta Terra.

Foi a primeira a ganhar o Prêmio Nobel por duas vezes em dois campos científicos diferentes: física e química. Apesar de bioquímico agrada-me ler os boletins voltados para os cardiologistas enfocando a Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular.

Nesses informativos o rigor da metodologia científica é adotado. Nada se diz sem respaldo da literatura internacional publicada em revistas de impacto. Nada é especulativo do tipo achismo e as análises são fundamentadas nas linguagens perenes e sem dialeto da matemática e estatística.

Luiz Bezerra de Carvalho Junior

Médico pela UFPE, 1971 – PhD pela Universidade de Saint Andrews, Escócia, 1975.

Recife, PE – Brasil

Editorial

“Entre o Coração e a Imagem, um Legado”

Em um mundo onde a informação médica transita em velocidade vertiginosa e muitas vezes se perde na superficialidade dos algoritmos, o *Madame Curie* completa 100 edições honrando uma premissa simples e poderosa: traduzir o conhecimento em ação clínica responsável. Esta centésima edição não celebra apenas números, mas ideias. Não se mede apenas em volumes, mas em impacto.

Quando, em 2017, o nome de Marie Curie foi escolhido para batizar o informativo, uma semente de coerência histórica foi plantada. Tal como a cientista que desvendou os segredos da radioatividade e transformou para sempre o modo como a ciência olha para o invisível, este informativo tem iluminado, mês a mês, os contornos do invisível cardiovascular – a isquemia silenciosa, a placa instável, a carga aterosclerótica subclínica, o valor prognóstico de um ST deprimido durante o

unicamente no sistema neurológico.

Então, abriu sua bolsa, pegou o estetoscópio e identificou um sopro sistólico na valva mitral — algo que não havia sido detectado na avaliação feita seis meses antes. Chamou a esposa e, imediatamente, procurou outro serviço, relatando os fatos. Foi examinado minuciosamente por outro médico. Um cardiologista foi acionado e iniciou-se uma investigação que revelou que a dormência na perna se devia a uma embolia na artéria poplítea,

A revista Madame Curie, ao longo de suas edições, presta um excelente serviço à cardiologia de Pernambuco. Textos de fácil leitura, objetivos e muito práticos, apresentados de modo bastante didático, nos auxiliam na prática clínica, com informações importantes para o cardiologista clínico. Tenho o hábito de imprimir as edições, fazendo as agradáveis leituras no papel impresso, colecionando as mesmas. Parabéns a Eduardo Paixão e Carlos Ximenes por essa iniciativa tão importante — e que venham mais centenas de edições, nos proporcionando conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Forte abraço e excelente leitura aos colegas.

Antônio Almeida Braga
Cardiologista Clínico – Recife

dipiridamol.

Ao longo de 100 edições, *Madame Curie* tornou-se mais que um periódico — tornou-se um espaço de diálogo entre a ciência e a clínica, entre o professor e o aluno, entre o paciente e sua imagem. Foi construído com rigor, sim, mas também com afeto e missão. Por isso, é justo afirmar: seu valor transcende os artigos. Está na constância, na ética editorial, no olhar generoso com que forma e informa.

Enquanto a medicina vive a era da multimodalidade com inteligência artificial, o *Madame Curie* segue humano. Ele não apenas interpreta exames — ele interpreta o tempo, a trajetória, o risco, a dúvida, a escolha. Neste centésimo marco, reafirmamos o compromisso de seguir com propósito, clareza e responsabilidade.

Que venham os próximos cem.

Eduardo Lins Paixão

Editor e idealizador *Madame Curie* – Edição 100

que exigiu embolectomia.

O pseudoaneurisma era, na verdade, um aneurisma micótico, e tudo estava relacionado a uma endocardite infecciosa da valva mitral. Após alguns dias de antibióticos, ele foi submetido a cirurgia de troca valvar mitral.

Percebeu algo crucial: os médicos estavam tão focados em fazer um diagnóstico que esqueceram o paciente. E ali, naquela sala de emergência, perdeu-se um ritual fundamental da medicina: ouvir o paciente e realizar um exame físico detalhado.

Essa não é uma história incomum. Isso ocorre o tempo todo. O relato foi publicado no *JAMA* — *Jornal da Associação Médica Americana* — e o fato ocorreu na Filadélfia, EUA. Quem nunca presenciou ou ouviu relatos de negligência e má prática médica? Apesar de ter sido avaliado por especialistas e submetido a múltiplos exames sofisticados, o paciente nunca foi adequadamente escutado ou examinado fisicamente, resultando em diagnóstico tardio e manejo inadequado. Este caso é emblemático e evidencia, de forma clara, como a negligência na escuta e no exame físico pode resultar em erros diagnósticos.

“A persistência silenciosa de Marie Curie em defender uma ciência útil e transformadora se reflete, à sua maneira, no Madame Curie, criado e mantido mensalmente pelo Dr. Eduardo Paixão. Desde 2017, o informativo contribui de forma consistente para a atualização e valorização da cardiologia nuclear, com conteúdo técnico de qualidade e pensamento clínico alinhado à boa prática. Descobri essa área em 2001, durante um rodízio no Santa Joana com Dr. Eduardo e Dr. Ximenes — e permaneço grata por aquele primeiro contato com uma especialidade que sigo exercendo com entusiasmo. O Madame Curie reafirma, a cada edição, a importância da formação médica continuada e do compromisso com a excelência. Dr. Eduardo, sua iniciativa inspira e mantém viva a cardiologia nuclear em nossa região. Que venham mais 100 edições!”

Simone Cristina Soares Brandão
Médica Nuclear e Cardiologista
Professora Associada de Medicina da UFPE
Reside em Boston, EUA

É nesse contexto que emergem os conceitos de multimodalidade com propósito e indicação com responsabilidade. Mais do que slogans, essas ideias traduzem uma transformação de mentalidade na prática cardiovascular. Trata-se de migrar de uma cardiologia centrada na disponibilidade tecnológica para uma cardiologia orientada por estratégias clínicas bem fundamentadas, que visam oferecer o exame certo, ao paciente certo, no momento certo.

O que é Multimodalidade com Propósito?

Multimodalidade refere-se ao uso de mais de um método de imagem para avaliar uma mesma condição clínica. Não se trata apenas da soma de exames, mas da escolha criteriosa de métodos complementares. Cada modalidade diagnóstica deve fornecer uma informação clínica única e relevante. No século XVIII, Laennec e Auenbrugger, pioneiros da medicina clínica, ensinaram que o diagnóstico começa com a escuta e o exame físico cuidadoso — práticas muitas vezes negligenciadas na rotina tecnológica atual.

Historicamente, esses métodos clínicos permitiam aos médicos perceberem nuances e sutile-

zas dos quadros, criando uma conexão essencial com o paciente. Hoje, apesar da tecnologia avançada, a qualidade do diagnóstico ainda depende significativamente dessa conexão, frequentemente negligenciada pela pressa e pelo automatismo modernos.

Indicação com Responsabilidade: quando não pedir é o melhor cuidado

A diretriz ACC/AHA/ASNC enfatiza a importância do uso apropriado dos exames de imagem, classificando-os em apropriados, incertos e inapropriados. Estudos demonstram que muitos exames desnecessários são solicitados rotineiramente, expondo os pacientes a riscos. O exame bem indicado não começa com a solicitação automática, mas com uma escuta clínica generosa e fundamentada na história do paciente. A humanização da prática médica começa exatamente aqui: na valorização do paciente como pessoa e não apenas como um conjunto de sintomas.

Uma abordagem centrada no paciente requer tempo, empatia e atenção dedicada à história clínica detalhada. Só assim é possível evitar exames desnecessários, preservar a confiança e melhorar a experiência clínica geral.

“Minha admiração pelo professor Paixão vai muito além da sua notável capacidade de atender bem os pacientes e oferecer uma assistência de altíssima qualidade, sempre respaldada por sólido embasamento científico.

Admiro-o também pela forma como compartilha seu vasto conhecimento de maneira prática e didática com qualquer pessoa que converse com ele, seja sobre cardiologia ou outros temas da medicina — especialmente a cardiologia nuclear. O Madame Curie, para mim, é exatamente isso: uma extensão de uma conversa com o professor Paixão, uma continuação das discussões clínicas que ele conduz com tanta maestria. É uma forma mensal de manter-se atualizado e em constante aprendizado com esse grande mestre, que já formou diversas gerações de cardiologistas em Pernambuco e em todo o Brasil.

Sinto-me verdadeiramente honrado por receber, todos os meses, atualizações regulares de altíssimo nível científico, que tanto agregam à minha prática clínica e à minha trajetória como médico.”

Paulo Cherpak
Médico Cardiologista e Hemodinamicista
Recife, PE

“A revista Madame Curie oferece um olhar detalhado e valioso sobre a saúde do coração ao abordar a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM). Em um mundo onde a informação é chave para decisões assertivas, o periódico esclarece todas as dúvidas sobre esse exame de imagem nuclear, que vai além da análise estrutural do coração: avalia o fluxo sanguíneo do miocárdio e permite o diagnóstico precoce de doenças como isquemia e infarto, mesmo em fases silenciosas.

A publicação destaca que a CPM permite: diagnosticar sintomas como dor torácica e dispneia; avaliar a gravidade da doença; orientar o tratamento ideal; monitorar terapias; e prevenir eventos cardiovasculares, identificando pacientes de alto risco.

As informações que o Madame Curie proporciona são um investimento inestimável na saúde cardiovascular e um verdadeiro aliado da qualidade de vida.”

Maria da Conceição B de Arruda Falcão
Cardiologista Clínica – Recife, PE

“O periódico Madame Curie é um exemplo de alta qualidade editorial. Nunca me surpreendi por isso, pois conheço o autor, Dr. Eduardo Paixão, desde os tempos de residência em Cardiologia no Hospital do Coração – HCor, em São Paulo, e sei de sua competência e dedicada atenção aos estudos. Os trabalhos apresentados mostram dinamismo e fluência, contribuindo imensamente para nossa prática médica. Agradeço por receber este informativo e tenho plena confiança de que ele continuará mantendo um elevado nível de conhecimento, fortalecendo o compromisso com a educação médica continuada e com a excelência na cardiologia.”

Carlos Alberto de Campos Azeredo
Cardiologista – Geriatria
Ouro Fino, MG

Mas, tanto no caso relatado quanto no cotidiano médico, está se perdendo um ritual transformador e transcendental, que ocupa o centro da relação médico-paciente: o exame físico.

Escolhendo o exame certo: anatomia, função ou ambos?

Cada modalidade diagnóstica tem indicações específicas. A decisão entre exames anatômicos,

como a angiotomografia, e funcionais, como a cintilografia ou o PET, depende da pergunta clínica a ser respondida. O domínio dos critérios clínicos e das diretrizes internacionais permite escolhas inteligentes e individualizadas.

A combinação adequada de exames anatômicos e funcionais, guiada por protocolos claros, otimiza o diagnóstico e melhora os desfechos clínicos. Isso exige conhecimento profundo dos métodos disponíveis e uma avaliação criteriosa da probabilidade pré-teste e da relevância clínica dos achados.

Qualidade como Norte: os 8 eixos da ASNC

Em 2024, a ASNC estabeleceu 44 métricas em 8 eixos essenciais, enfatizando a importância não apenas da técnica impecável, mas também da experiência do paciente e da clareza da comunicação médica (Madame Curie—Abril/2025). Centros de excelência seguem rigorosamente esses critérios, assegurando que cada exame seja justificado e clinicamente relevante.

A implementação dessas métricas promove uma cultura organizacional voltada à excelência técnica, à segurança do paciente e à comunicação eficaz. Essa abordagem garante não apenas qualidade técnica, mas também cuidado integral e humanizado.

A cultura da imagem

A medicina baseada em valor busca o equilíbrio entre excelência técnica e qualidade na relação médico-paciente. Dados do CREMESP revelam que mais de 70% dos estudantes de medicina falham em diagnósticos simples por não realizarem adequadamente o exame físico e a escuta ativa. O número excessivo de faculdades de medicina e a insuficiência de mentoria efetiva agravam esse cenário preocupante.

O grave desequilíbrio geopolítico da formação médica dificilmente será resolvido a curto prazo. Se ainda não conseguimos criar uma solução definitiva, devemos buscar alternativas plausíveis e eficazes para formar médicos comprometidos. A solução passa por uma formação humanística.

“The Doctor”, de Luke Fildes.

A formação médica precisa resgatar o valor do exame físico minucioso e da escuta empática como competências essenciais. Um exemplo emblemático é o do paciente acompanhado pela família, em ambiente clínico, que ilustra a importância da humanização e empatia — como defendido por William Osler (pai da medicina moderna) e retratado também no quadro “The Doctor”, de Luke Fildes.

Esse modelo resgata a essência da medicina e restabelece o vínculo de confiança entre médico e paciente.

O Futuro: inteligência artificial, personalização e o papel do cardiologista

Com o avanço da inteligência artificial, muitos processos diagnósticos serão aprimorados. Entretanto, o julgamento ético e clínico continuará insubstituível. O cardiologista deverá integrar algoritmos avançados com a escuta atenta e o exame físico minucioso, garantindo que a tecnologia nunca substitua o vínculo humano essencial ao cuidado médico.

O cardiologista do futuro precisará dominar não apenas a tecnologia, mas também as habilidades interpessoais e éticas necessárias para interpretar e aplicar informações clínicas complexas. Isso exige uma formação contínua que valorize tanto o conhecimento técnico-científico quanto a empatia e a comunicação eficaz.

O Madame Curie como farol dessa transformação

Ao completar sua centésima edição, o Ma-

Sinto-me honrada com o convite para participar de um marco histórico — a centésima edição do Madame Curie. Parabéns meu colega e amigo de longa data, Dr. Eduardo Paixão, por essa edição comemorativa e pelo esforço pessoal. Além de grande experiência na área, vem nos apresentar com artigos de revisão da Cardiologia Nuclear, que sem dúvida enriquecem aos leitores, inclusive a mim, com conhecimento e atualização. Os textos de leitura clara e objetiva são essenciais ao manejo clínico atual, especialmente aos colegas que não convivem diretamente com a Cardiologia Nuclear. Parabéns, Eduardo, agora rumo à ducentésima edição.

Andréa Marinho Falcão

Cardiologista, Doutora em Ciências pela USP
Instituto do Coração – InCor – São Paulo, SP

dame Curie reafirma o compromisso com uma medicina responsável, ética e profundamente humana. Indicar com responsabilidade e utilizar a multimodalidade com propósito não significa restringir exames, mas valorizá-los como ferramentas para um cuidado verdadeiro. Como retratado por Fildes, cada consulta deve reafirmar o compromisso ético de estar ao lado do paciente até o

William Osler

Adib Jatene

fim, lembrando que a maior tecnologia da medicina sempre será o toque humano e a empatia genuína.

O médico ideal deve unir sólido conhecimento científico a uma formação humanística. Sem o toque humano, o conhecimento técnico tem pouco impacto no cuidado. A medicina humanística precisa caminhar lado a lado com a tecnologia.

Parabenizo o editor-chefe do Madame Curie, Dr. Eduardo Paixão, pelo empenho dedicado durante todo esse período, trazendo conhecimento de maneira didática e de fácil compreensão.

O informativo tornou-se uma valiosa ferramenta que nos auxilia a entender melhor as patologias dos nossos pacientes, contribuindo de forma direta para a prática clínica.

Fico sempre na expectativa da próxima edição — e que venham mais cem edições!

Paulo Roberto Barbosa Pinto
Cardiologista – Recife, PE

O médico deve saber utilizar essas ferramentas com responsabilidade, estabelecendo limites para sua aplicação, sempre priorizando o bem-estar do paciente. *Primum non nocere.*

Os estudantes de medicina não constroem seus modelos profissionais sozinhos. É indispensável que sejam expostos a exemplos que combinem solidez científica com relações interpessoais bem desenvolvidas.

O médico que queremos formar não pode renunciar ao seu humanismo.

Ele deve ser capaz de se doar, comover-se com o sofrimento alheio, lutar contra suas próprias limitações e jamais permitir que a esperança morra antes do seu paciente.

Às vezes nos deparamos com situações em que não há palavras a dizer. Não sabemos o que fazer diante de uma condição irreversível. E diante desse sentimento de fracasso, o médico deve ser treinado para examinar o paciente, olhar suas pálpebras, avaliar as extremidades, auscultar pulmões e coração, percutir o tórax — e, muitas vezes, isso alivia o sofrimento. E, no dia seguinte, deverá fazer o mesmo novamente.

Nas palavras de Adib Jatene:

“A medicina foi feita para o paciente e não para o médico. É uma profissão linda quando exercida com dignidade e ética. São poucas as profissões que oferecem tantas oportunidades a um jovem, mas é fundamental que o médico não confunda a profissão com a comercialização. Isso é uma tragédia. Todo indivíduo doente transforma-se em alguém aflito, angustiado e com medo. O oposto do medo não é a coragem, e sim a fé. Ele precisa acreditar em quem o trata. E o médico não pode, de forma alguma, utilizar essa fé para obter vantagens pessoais. Isso seria uma traição imperdoável.”

Devemos combater o corporativismo que nos impõe números e metas, sem oferecer, em contrapartida, uma melhora evidente na qualidade do cuidado.

Nós, seres humanos, somos movidos por

Em passado não muito distante, quando um estudante de medicina se decidia pela psiquiatria, era visto como um “quase não médico”. Talvez fosse imaginado como filósofo, sociólogo, antropólogo ou psicólogo. Com a evolução do conhecimento das neurociências e da fantástica integração do organismo como um todo, o psiquiatra atual consegue incorporar a noção fundamental de “médico-psiquiatra” à sua personalidade de psiquiatra per se.

É nesse contexto que um médico-psiquiatra consegue — e deve — interessar-se, pois tanto absorve de importante para sua prática clínica, com um periódico direcionado às coisas da cardiologia e, mais especificamente ainda, da cardiologia nuclear.

Tenho aprendido muito com a leitura mensal da “Madame Curie” e a indico para todo médico, de qualquer especialidade. Vai aprender muito sobre a Medicina e sobre nossa arte de curar.

Antônio Peregrino

Médico-Psiquiatra, Professor de Psiquiatria e Psicologia Médica na Universidade de Pernambuco Recife, PE

rituais. E um ritual está ligado à transformação, simbolizando mudanças significativas na vida.

Uma boa anamnese e um exame físico atento estabelecem um ritual ancestral, que gera confiança e esperança. Transformar jovens em profissionais maduros, capazes de compreender a complexidade das relações humanas, não é simples — mas esse processo de formação vem acontecendo há milênios. O que não podemos é ignorar esses rituais. A formação médica precisa voltar-se para o ser humano.

O médico deve estar consciente de que a arte da medicina, às vezes, cura; de vez em quando, alivia; mas sempre consola.

A mensagem ao paciente deve ser clara:

Seja qual for a situação, estaremos juntos — curando, quando possível; aliviando, quando necessário; e confortando, sempre.

Cada atendimento médico deve ser um compromisso renovado com a humanidade e com o respeito à dignidade do paciente, refletindo, sempre, o juramento essencial da nossa profissão: Eu nunca o abandonarei. Eu sempre estarei com você até o final.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

Marie Curie: Uma Vida de Ciência, Coragem e Legado

Pierre e Marie Curie

Julho 2020—VOLUME 41

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovasculares

Biografia

Marie Skłodowska Curie

Demócrito

Demócrito chamou de átomos (átomos). Outro filósofo do século 5.º antes de Cristo, Empédocles, argumentou para explicar a natureza do universo, que toda a matéria seria composta de quatro elementos: terra, ar, água e fogo, misturados ou isolados. Naquela época, as teorias eram aceitas ou rejeitadas, não baseadas em evidências, mas pelo prestígio do seu proponente. O principal defensor dessa teoria foi Aristóteles, e sua influência foi tão grande que a teoria dos quatro elementos perdurou por quase 2000 anos.

Esta teoria não foi seriamente contestada até 1774, quando o químico francês Antoine Lavoisier demonstrou que o ar era uma mistura de pelo menos dois gases, que hoje sabemos ser nitrogênio e oxigênio. Em 1781, os químicos ingleses Joseph Priestley e Henry Cavendish ajudaram finalmente a derrubar a teoria dos quatro elementos ao demonstrar que a água era composta de oxigênio e hidrogênio. Ao longo de séculos, ilustres químicos e físicos, conseguiram evoluir, nesses quebra-cabeças de peças ainda desconhecidas, possibilitando dados fundamentais, para que outros avançassem em suas pes-

quisas. Um desses iluminados, Dmitri Mendeleev em 1869, propôs a primeira e ainda atual tabela periódica dos elementos. Ele corajosamente deixou lacunas em sua tabela para elementos não descobertos. A sua ideia começou a despertar real interesse em 1876 quando um novo elemento foi acrescido a sua tabela - Oálcio e posteriormente com a descoberta de Escândio e Germânio.

William Crookes—1832-1919

Muitas pesquisas também evoluíram na eletricidade e magnetismo. Na segunda metade do século 19, ocorreram avanços substanciais nas pesquisas sobre descargas de gases em baixa pressão. Esses estudos foram facilitados pelo físico inglês William Crookes, que desenhou um tubo de descarga a vácuo - tubo

dowska Curie, mulher de coragem e genialidade, cuja vida inspira cada linha escrita em nossas páginas desde a primeira edição.

A edição 41 do Madame Curie (2020) apresentou uma ampla e envolvente biografia de Marie Skłodowska Curie, contextualizando suas descobertas dentro da história da ciência. O texto começa traçando o pano de fundo das teorias sobre a constituição da matéria, desde os átomos de Demócrito e os quatro elementos de Empédocles e Aristóteles, até as descobertas experimentais do século XVIII que culminaram na formulação da tabela periódica por Mendeleev.

A narrativa segue destacando as descobertas de Crookes com tubos de descarga, os raios X de Roentgen, e os trabalhos de Henri Becquerel com sais de urânio. Este último sugeriu que a jovem polonesa Marie Skłodowska, então recém-casada com Pierre Curie, investigasse o fenômeno da emissão espontânea de radiação — iniciando a parceria científica que revolucionaria a física e a química.

Marie nasceu em Varsóvia, em 1867, e desde cedo enfrentou restrições à educação feminina. Estudou em uma universidade clandestina, e depois, com apoio da irmã, foi estudar em Paris, onde conheceu Pierre Curie em 1894. Juntos, descobriram o polônio e o rádio em 1898, introduzindo o

Ao alcançar sua centésima edição, o Informativo Madame Curie celebra uma trajetória de compromisso com a ciência, a ética e a formação humanística dos profissionais de saúde. Neste marco simbólico, resgatamos o legado de Marie Sklo-

termo 'radioatividade'.

Marie foi a primeira mulher a receber um Prêmio Nobel, dividindo o de Física de 1903 com Pierre e Becquerel. Após a morte trágica de Pierre em 1906, assumiu sua cátedra na Sorbonne, tornando-se a primeira professora da instituição. Em 1911, recebeu o Nobel de Química por isolar o rádio e estabelecer seu peso atômico.

Durante a Primeira Guerra Mundial, liderou a criação de unidades móveis de raio-X, salvando vidas no front. Em 1921, foi aos Estados Unidos, recebida pelo presidente Warren Harding e homenageada com um grama de rádio para seu insti-

tuto.

Sua filha Irène Curie, com o marido Frédéric Joliot, ganhou o Nobel de Química em 1935. A filha mais nova, Ève, casou-se com o diplomata laureado com o Nobel da Paz em 1965. Marie faleceu em 1934, vítima de anemia aplástica por exposição à radiação, e está sepultada no Panteão dos heróis nacionais da França em Paris, ao lado de Pierre.

A edição 41 encerra destacando Marie Curie como símbolo de ciência, ética e humanidade. Uma mulher determinada, brilhante e singular, que escreveu seu nome como referência obrigatória na história da ciência mundial.

SOLVAY CONFERENCE 1927

coloured by postincolour.com

Marie Curie (pioneira no estudo da radioatividade—Nobel 1903 e 1911), Einstein (formulou a teoria da relatividade—Nobel 1921), Schrodinger (um dos fundadores da mecânica quântica—Nobel 1933), Heisenberg (criador do princípio da incerteza na mecânica quântica—Nobel 1932), Planck (pai da teoria quântica—Nobel 1918) entre 29 gênios; Foto da Solvay Conference de 1927—Bruxelas, Bélgica

Becquerel, Pierre e Marie Curie—Dividiram o prêmio Nobel de Física em 1903

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**O Impacto da Obesidade na
Reserva de Fluxo Miocárdico e
suas Implicações Prognósticas**

**JUNHO 2025
VOLUME 101
ANO IX**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

O Impacto da Obesidade na Reserva de Fluxo Miocárdico (MFR) e suas Implicações Prognósticas

Editorial

DISFUNÇÃO MICROVASCULAR CORONARIANA NA OBESIDADE — EVIDÊNCIAS ATUAIS, DESAFIOS E PERGUNTAS SEM RESPOSTA

O editorial publicado no *Journal of Nuclear Cardiology* em 2025 por Daniel M. Huck e Balaji Tamarrappoo (*) discute a complexa inter-relação entre obesidade, disfunção microvascular coronariana e risco cardiovascular. A prevalência crescente de obesidade em nível global tem sido acompanhada pelo aumento de fatores de risco cardiometabólicos, entre eles o diabetes tipo 2, a dislipidemia e a doença renal, o que acelera a incidência de doença cardiovascular aterosclerótica (DCVA), inclusive em indivíduos jovens.

As diretrizes da American Heart Association têm destacado o papel da inflamação e das alterações metabólicas associadas à obesidade. Entretanto, a disfunção microvascular surge como marcador funcional precoce de risco cardiovascular, frequentemente presente mesmo na ausência de doença arterial coronariana obstrutiva.

As evidências mais recentes, incluindo o estudo de Al Rifai et al., apontam que o aumento do índice de massa corporal (IMC) está associado à redução progressiva da reserva de fluxo miocárdico (MFR), determinada por PET com rubídio-82. Mesmo após ajustes para fatores de risco clínicos, a disfunção microvascular (MFR <2,0) associou-se a pior prog-

nóstico cardiovascular. A análise de mediação sugere que o IMC pode aumentar o risco cardiovascular de forma indireta, mediado pela disfunção microvascular.

Os autores discutem ainda o “paradoxo da obesidade”, segundo o qual indivíduos com maior IMC parecem ter menor risco absoluto em análises não ajustadas. Esse paradoxo desaparece com a consideração de variáveis como idade, sexo e composição corporal. Parâmetros como adiposidade visceral, tecido adiposo epicárdico e massa muscular esquelética — acessíveis por meio de tomografias de baixa dose utilizadas na cintilografia — oferecem predição mais acurada do risco do que o IMC isolado.

Questões fundamentais permanecem sem resposta, entre elas como identificar os indivíduos com obesidade metabolicamente não saudável que mais se beneficiariam de terapias como agonistas do receptor de GLP-1. O custo, os efeitos adversos e o tempo ideal de tratamento ainda são incertos.

O editorial reforça que a avaliação simultânea da função microvascular e da composição corporal, com recursos como PET-CT, pode permitir a estratificação mais precisa do risco cardiovascular. Essa abordagem tem potencial de transformar a prática clínica, direcionando terapias personalizadas para um grupo de pacientes tradicionalmente subdiagnosticado.

(*) *Journal of Nuclear Cardiology* (2025) 48, 102228

1. Introdução

A obesidade é um dos principais desafios globais em saúde pública, com impacto direto e

indireto sobre a incidência de doenças cardiovasculares. Além da relação com fatores clássicos como hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e dislipide-

mia, a obesidade afeta negativamente a função vascular, incluindo a microcirculação coronariana. Um número crescente de evidências tem apontado para a disfunção microvascular coronariana como elo fisiopatológico entre obesidade e risco cardiovascular elevado, mesmo na ausência de doença arterial coronariana (DAC) obstru-

tiva. A reserva de fluxo miocárdico (MFR), obtida por métodos de imagem funcional como a PET com rubídio-82, permite uma avaliação não invasiva da função da microvasculatura coronariana, sendo atualmente um marcador precoce e sensível de disfunção endotelial e remodelamento vascular.

Neste cenário, o estudo de Al Rifai et al. representa uma contribuição significativa ao demonstrar, em uma ampla coorte clínica, a relação entre IMC, MFR e desfechos cardiovasculares.

O presente resumo explora em detalhes os achados desse estudo, seu embasamento fisiopatológico, métodos empregados, implicações clínicas e perspectivas futuras.

2. Metodologia do Estudo

O estudo utilizou dados de 3.379 pacientes consecutivos encaminhados para avaliação funcional por PET/CT com rubídio-82 em um centro terciário. Foram incluídos pacientes com suspeita ou risco cardiovascular intermediário para DAC. A medida da MFR foi feita como razão entre o fluxo miocárdico sob estresse (farmacológico) e o fluxo em repouso. Disfunção microvascular foi definida por $MFR < 2,0$, critério validado em estudos anteriores. O IMC foi estratificado em quatro categorias (<25 , $25-29,9$, $30-34,9$ e ≥ 35 kg/m^2). O desfecho primário foi um composto de eventos cardiovasculares maiores (MACE): morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio (IAM) e hospitalização por insuficiência cardíaca (IC), com seguimento médio de 4,3 anos. Modelos de regressão de Cox ajustados para variáveis clínicas e fatores de risco foram utilizados para identificar preditores independentes de eventos.

3. Achados Principais

Os resultados mostraram uma associação clara entre aumento do IMC e comprometimento da reserva de fluxo miocárdico. Pacientes com sobrepeso e obesidade apresentaram redução progressiva da MFR, sugerindo deterioração funcional da microcirculação coronariana com o acúmulo de massa corporal.

Em números absolutos, a prevalência de disfunção microvascular ($MFR < 2,0$) foi de 27% nos indivíduos com $IMC < 25$ kg/m^2 , subindo para 30% nos com IMC entre $25-29,9$ kg/m^2 , 37% naqueles com IMC entre $30-34,9$ kg/m^2 e alcançando 46% naqueles com $IMC \geq 35$ kg/m^2 . O fluxo miocárdico sob estresse foi significativamente menor nos grupos com maior IMC, enquanto o fluxo em repouso permaneceu estável. Essa dife-

rença sugere que o comprometimento se dá na reserva vasodilatadora, principal marcador da integridade da função endotelial.

A presença de disfunção microvascular foi associada a maior incidência de eventos cardiovasculares maiores. A taxa de eventos foi significativamente maior nos pacientes com $MFR < 2,0$, com hazard ratio ajustado de 1,65 (IC 95%: 1,32–2,09), o que demonstra que a disfunção microvascular é um preditor independente de risco, superior ao IMC isolado. Além disso, a adição da MFR aos modelos clínicos tradicionais aumentou substancialmente a acurácia preditiva, mostrando seu valor incremental na estratificação de risco.

4. Relação entre Obesidade, disfunção microvascular e Prognóstico

A disfunção microvascular se estabelece como mediadora fisiopatológica entre obesidade e desfechos cardiovasculares adversos. A análise de mediação realizada pelo estudo revelou que aproximadamente 30% da relação entre o IMC elevado e os eventos clínicos adversos é explicada pela redução da MFR, reforçando a disfunção microvascular como um fator causal intermediário.

Essa relação é sustentada por múltiplos mecanismos interligados. A inflamação crônica subclínica característica da obesidade promove a liberação de citocinas como $TNF-\alpha$, $IL-6$ e resistina, além de reduzir a adiponectina, uma adipocina com propriedades vasoprotetoras. O aumento do estresse oxidativo reduz a biodisponibilidade de óxido nítrico (NO), crucial para a vasodilatação. Paralelamente, a obesidade visceral e a gordura epicárdica contribuem com efeitos paracrinos locais que promovem remodelamento vascular, fibrose e redução da densidade capilar.

Todos esses processos comprometem a capacidade de vasodilatação da microcirculação coronariana frente ao estresse metabólico, levando à isquemia funcional sem obstrução epicárdica significativa. Esse quadro explica sintomas como angina em repouso e dispneia de esforço em indivíduos com exames angiográficos normais, especialmente em mulheres e pacientes com síndrome metabólica.

5. Implicações Clínicas

Os achados do estudo têm implicações clínicas importantes e potencialmente transformadoras. A disfunção microvascular coronariana é frequentemente subdiagnosticada, em especial na população obesa, que muitas vezes apresenta exames anatômicos normais. A avaliação funcional com PET-Rubídio-82 pode revelar anormalidades ocultas e reclassificar pacientes como de alto risco, orientando mudanças terapêuticas mais precoces e intensivas.

A inclusão da MFR na avaliação diagnóstica e prognóstica oferece as seguintes vantagens clínicas:

1. Justifica a investigação adicional de pacientes sintomáticos com angiografia coronariana sem lesões obstrutivas;
2. Fundamenta a intensificação do tratamento de fatores de risco mesmo na ausência de DAC evidente;
3. Permite a personalização do tratamento com base no fenótipo funcional e não apenas estrutural;
4. Oferece uma ferramenta de monitoramento da resposta a terapias que visam restaurar a função endotelial (ex: exercício físico, perda ponderal, agonistas de GLP-1, SGLT2i, estatinas).

Particularmente em populações femininas, onde a disfunção microvascular é mais prevalente e frequentemente negligenciada, a MFR pode ser um diferencial diagnóstico crucial. Além disso, a detecção precoce de disfunção microvascular em obesos aparentemente assintomáticos pode servir como biomarcador de risco precoce, muito antes da manifestação de eventos clínicos maiores. Isso abre uma nova perspectiva na cardiologia preventiva e na medicina personalizada.

6. Limitações do Estudo

Embora robusto, o estudo possui limitações inerentes ao desenho retrospectivo. A população estudada foi composta por indivíduos encaminhados para investigação, o que pode limitar a generalização dos achados. A composição corporal não

foi diretamente avaliada – parâmetros como gordura visceral e gordura epicárdica, mais diretamente relacionados à disfunção microvascular, não foram incluídos. O tratamento clínico também não foi padronizado, e o impacto de intervenções farmacológicas ou comportamentais sobre a MFR não foi testado. Por fim, o estudo não avaliou aspectos sexo específicos nem o papel de fatores hormonais, que podem ser relevantes em disfunção microvascular.

7. Conclusão

A disfunção microvascular coronariana é prevalente em indivíduos obesos, sendo particularmente comum em obesidade grave. A redução da reserva de fluxo miocárdico observada nesses pacientes está associada a pior prognóstico cardiovascular, mesmo na ausência de DAC obstrutiva. A disfunção microvascular representa um marcador fisiopatológico e prognóstico que pode ser detectado por métodos não invasivos como PET/CT, oferecendo uma janela de oportunidade para intervenção precoce. A incorporação da MFR na avaliação de risco cardiovascular deve ser considerada, especialmente em populações com fenótipo metabólico adverso. Os dados reforçam a importância de uma abordagem personalizada, baseada não apenas em medidas antropométricas como o IMC, mas também em parâmetros funcionais que reflitam a integridade vascular coronariana.

Referências:

1. Powell-Wiley TM, Poirier P, Burke LE, Despre’s J-P, Gordon-Larsen P, Lavie CJ, et al. Obesity and cardiovascular disease: a scientific statement from the American heart association. *Circulation* 2021;143:e984e1010. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000973>.
2. Emmerich SD, Fryar CD, Stierman B, Ogden CL. Obesity and severe obesity prevalence in adults: United States, August 2021-August 2023. *NCHS Data Brief* 2024. <https://doi.org/10.15620/cdc/159281>. PubMed PMID: 39808758;PMCID: PMC11744423.
3. Rozanski A, Gransar H, Hayes SW, Min J, Friedman JD, Thomson LEJ, et al. Temporal trends in the frequency of inducible myocardial Ischemia during cardiac stress testing. *J Am Coll Cardiol* 2013;61:1054e65. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.11.056>.
4. Taqueti VR, Di Carli MF. Coronary microvascular di-

- sease pathogenic mechanisms and therapeutic options. *J Am Coll Cardiol* 2018;72:2625e41. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.09.042>.
5. Ndumele CE, Neeland IJ, Tuttle KR, Chow SL, Mathew RO, Khan SS, et al. A synopsis of the evidence for the Science and clinical management of cardiovascular-kidney metabolic (CKM) syndrome: a scientific statement from the American heart association. *Circulation* 2023;148:1636e64. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001186>.
6. Butt JH, Petrie MC, Jhund PS, Sattar N, Desai AS, Køber L, et al. Anthropometric measures and adverse outcomes in heart failure with reduced ejection fraction: revisiting the obesity paradox. *Eur Heart J* 2023;44:1136e53. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad083>.
7. Schulze MB, Stefan N. Metabolically healthy obesity: from epidemiology and mechanisms to clinical implications. *Nat Rev Endocrinol* 2024;20:633e46. <https://doi.org/10.1038/s41574-024-01008-5>.
8. Despre's J-P. Body fat distribution and risk of cardiovascular disease. *Circulation* 2012;126:1301e13. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.067264>.
9. Quercioli A, Pataky Z, Montecucco F, Carballo S, Thomas A, Staub C, et al. Coronary vasomotor control in obesity and morbid obesity: contrasting flow responses with endocannabinoids, leptin, and inflammation. *JACC (J Am Coll Cardiol): Cardiovascular Imaging* 2012;5:805e15. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2012.01.020>.
10. Bajaj NS, Osborne MT, Gupta A, Tavakkoli A, Bravo PE, Vita T, et al. Coronary microvascular dysfunction and cardiovascular risk in obese patients. *J Am Coll Cardiol* 2018;72:707e17. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.05.049>.
11. Al Rifai M, Alwan M, Ahmed AI, Nabi F, Soliman A, Saad JM, et al. The impact of obesity on myocardial flow reserve and its prognostic utility. *J Nucl Cardiol* 2025;102193. <https://doi.org/10.1016/j.nuclcard.2025.102193>.
12. Shah RV, Murthy VL, Abbasi SA, Blankstein R, Kwong RY, Goldfine AB, et al. Visceral adiposity and the risk of metabolic syndrome across body mass index: the MESA Study. *JACC Cardiovasc Imaging* 2014;7:1221e35. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2014.07.017>. Epub 20141105. PubMed PMID: 25440591; PMCID: PMC4268163.
13. Britton KA, Massaro JM, Murabito JM, Kreger BE, Hoffmann U, Fox CS. Body fat distribution, incident cardiovascular disease, cancer, and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol* 2013;62:921e5. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.06.027>. Epub 20130710. PubMed PMID: 23850922; PMCID: PMC4142485.
14. Souza A, Rosenthal MH, Moura FA, Divakaran S, Osborne MT, Hainer J, et al. Body composition, coronary microvascular dysfunction, and future risk of cardiovascular events including heart failure. *JACC Cardiovasc Imaging* 2024;17:179e91. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2023.07.014>. Epub 20230927. PubMed PMID: 37768241; PMCID: PMC10922555.
15. Souza A, Troschel AS, Marquardt JP, Hadzi c I, Foldyna B, Moura FA, et al. Skeletal muscle adiposity, coronary microvascular dysfunction, and adverse cardiovascular outcomes. *Eur Heart J* 2025;46:1112e23. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae827>. PubMed PMID: 39827905.
16. Badve SV, Bilal A, Lee MMY, Sattar N, Gerstein HC, Ruff CT, et al. Effects of GLP-1 receptor agonists on kidney and cardiovascular disease outcomes: a meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2025;13:15e28. [https://doi.org/10.1016/s2213-8587\(24\)00271-7](https://doi.org/10.1016/s2213-8587(24)00271-7). Epub 20241125. PubMed PMID: 39608381.
17. Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, Butler J, Rasmussen S, Davies M, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. *N Engl J Med* 2023;389:1069e84. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2306963>. Epub 20230825. PubMed PMID: 37622681.
18. Zushin PH, Wu JC. Evaluating the benefits of the early use of GLP-1 receptor agonists. *Lancet* 2025;405:181e3. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(24\)02255-4](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)02255-4). Epub 20241112. PubMed PMID: 39547251; PMCID: PMC11921982

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão e Carlos Ximenes são cardiologistas com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico do Laboratório de Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular do Santa Joana Recife Diagnóstico —Unidade Dom Bosco • paixao.edu@gmail.com

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Principais Revisões e
Estudos**

**Recentes sobre Escore
de Cálcio Coronário**

**JULHO 2025
VOLUME 102
ANO IX**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Principais Revisões e Estudos Recentes sobre Escore de Cálcio Coronário

Agatston Score = 200
Area of CAC = 50 mm²
Mean Density = 450 HU (weighting factor = 4)
Number of Vessels = 1
Pattern = Concentrated
Number of Lesions = 2
Lesion Type = Large

Agatston Score = 200
Area of CAC = 100 mm²
Mean Density = 232 HU (weighting factor = 2)
Number of Vessels = 4
Pattern = Diffuse
Number of Lesions = 8
Lesion Type = Small

Por Eduardo Paixão, cardiologista clínico, especialista em imagem cardiovascular

O escore de cálcio coronário (ECC), especialmente o Agatston Score, permanece como uma das ferramentas mais relevantes para estratificação de risco cardiovascular em indivíduos assintomáticos, sobretudo naqueles de risco intermediário. Com o avanço das pesquisas nos últimos anos, novas evidências têm refinado sua aplicabilidade, revelado limitações e expandido horizontes para uso integrado com tecnologias emergentes como a inteligência artificial. Neste artigo, revisamos os principais achados publicados entre 2023 e 2025, destacando revisões sistemáticas, estudos de coorte e inovações tecnológicas.

1. ECC = 0: Zero realmente significa risco zero?

O conceito de “ECC = 0” se popularizou como um marcador confiável de ausência de doença aterosclerótica clinicamente relevante. Na prática clínica, ele tem sido amplamente utilizado para triagem de indivíduos assintomáticos com risco cardiovascular intermediário, auxiliando na decisão de início ou postergação de terapias farmacológicas preventivas, como estatinas.

A revisão publicada na *Cureus* (2025) reforça que a presença de ECC = 0 está associada a um risco anual de eventos cardiovasculares inferior a 1%, configurando-se como um “indicar de baixo risco” por pelo menos 5 anos em indivíduos sem

sintomas e com risco clínico moderado (1,2). Esses dados são consistentes com achados de grandes coortes, como o MESA e o BioImage, nas quais o ECC = 0 previu ausência de eventos cardiovasculares em 95–98% dos casos no acompanhamento de médio prazo.

No entanto, o estudo chama atenção para os limites do escore zero. Em populações específicas — como diabéticos, fumantes ativos, pacientes com histórico familiar precoce de infarto ou colesterol LDL persistentemente elevado — a ausência de calcificação não exclui a presença de placas não calcificadas, com potencial instabilizante. A angiotomografia coronária com contraste revelou que cerca de 10 a 15% desses indivíduos com ECC = 0 apresentam lesões moles com remodelamento positivo ou sinais de vulnerabilidade (3).

Além disso, a revisão alerta para o uso inadequado do ECC = 0 como critério único para cessar investigações, principalmente em indivíduos com sintomas sugestivos, como dor torácica atípica persistente. Nesses casos, embora o ECC zero reduza significativamente a probabilidade de DAC obstrutiva, ele não a exclui completamente. A recomendação é clara: ECC = 0 é poderoso em pacientes assintomáticos, mas deve ser evitado como ferramenta única em cenários de suspeita clínica ativa.

A aplicação mais eficaz do ECC = 0 se dá em modelos de decisão compartilhada: pacientes com risco intermediário (5–20% em 10 anos), sem sintomas e sem diabetes, podem ser liberados de estatinas quando o escore é zero. Isso reduz o uso excessivo de medicamentos e orienta melhor o uso de recursos em saúde.

2. Densidade do cálcio: Mais cálcio, menos risco?

Historicamente, o foco da quantificação do escore de cálcio coronário esteve na soma ponderada da área e densidade (em unidades Hounsfield) dos focos calcificados, resultando no conhecido Agatston Score. Contudo, estudos recentes vêm dissociando essas duas variáveis, mostrando que a densidade do cálcio, isoladamente, pode ser um marcador independente de risco cardiovascular — e, surpreendentemente, em al-

guns contextos, um marcador de menor risco.

A metanálise publicada em 2024 (PubMed ID 39243235), envolvendo mais de 30 mil pacientes em coortes longitudinais, demonstrou que para um mesmo volume de cálcio, uma maior densidade está associada a menor risco de eventos cardiovasculares (4). A explicação fisiopatológica repousa na estabilização da placa: quanto mais denso o cálcio, mais antiga e estabilizada tende a ser a lesão aterosclerótica. Por outro lado, placas com calcificação difusa, de baixa densidade, estão mais frequentemente associadas a remodelamento positivo, inflamação ativa e risco aumentado de ruptura.

Na prática, isso significa que um ECC de 100 pode ter significados diferentes, a depender se esse valor é derivado de poucas placas densas (com HU >600) ou de múltiplos focos com baixa densidade. Essa distinção vem ganhando espaço nos softwares de pós-processamento, que já incluem métricas como “densidade média do cálcio” ou “índice de densidade ajustado por volume”.

Além disso, estudos integrando dados de tomografia com angiotomografia coronária demonstraram que placas calcificadas densas se correlacionam menos com isquemia funcional do que placas mistas ou predominantemente moles, mesmo em valores similares de Agatston.

Esse refinamento do entendimento da calcificação reforça a importância de não apenas quantificar o cálcio, mas qualificar sua natureza, abrindo caminho para uma futura revisão do próprio sistema de escore ou para o desenvolvimento de escores compostos que incorporem volume, densidade, textura e morfologia.

3. ECC no mundo real: Evidências do uso clínico rotineiro

A incorporação do escore de cálcio na prática clínica diária tem ganhado relevância à medida que a disponibilidade da tomografia computadorizada se amplia e os custos diminuem. Em diversos países, incluindo o Brasil, a utilização do ECC tem se consolidado em programas de check-up cardiovascular e na abordagem personalizada de prevenção primária. Um estudo multicêntrico

publicado pela MDPI em 2024, envolvendo mais de 15 mil pacientes, demonstrou como a aplicação do ECC alterou significativamente o curso clínico de indivíduos inicialmente classificados como risco intermediário (5).

Nesse estudo, 21% dos pacientes foram reclassificados para baixo risco (ECC = 0), permitindo a suspensão ou não início de terapias farmacológicas, enquanto 15% foram recategorizados para alto risco (ECC >100), com consequente intensificação terapêutica. A estratificação baseada no ECC resultou em maior aderência às mudanças de estilo de vida, melhor controle pressórico e lipídico, e redução de prescrições indiscriminadas de estatinas. Além disso, o uso do ECC reduziu o número de exames funcionais desnecessários, especialmente em indivíduos com sintomas atípicos e escore zero.

Outros dados observacionais da vida real mostram que o ECC tem papel educativo, servindo como ferramenta motivacional ao demonstrar ao paciente a presença visual de calcificações coronárias. A visualização das imagens leva a maior engajamento em programas de cessação do tabagismo, adoção de dieta mediterrânea e prática de atividade física. Em clínicas de atenção primária, a presença de ECC >100 foi determinante para encaminhamentos precoces a especialistas e início de terapias preventivas.

Finalmente, registros têm mostrado que a integração do ECC aos algoritmos clínicos melhora a acurácia de predição de eventos em até 25% quando comparado aos escores clínicos isoladamente. Esses achados sustentam a crescente adoção do escore de cálcio como ferramenta de decisão em diretrizes internacionais, sendo considerado um modificador de risco de classe IIA pela ACC/AHA e pela Diretriz Europeia de Prevenção Cardiovascular (2021/2023).

4. Integração com Inteligência Artificial e o conceito de "calcium-omics"

A convergência entre a cardiologia e a inteligência artificial (IA) tem se intensificado, sobretudo na análise de exames de imagem não invasivos como o escore de cálcio. Avanços recentes têm demonstrado que algoritmos de IA são capazes de

extrair, classificar e interpretar um volume massivo de dados derivados da tomografia cardíaca com uma acurácia superior à análise humana isolada.

Nesse contexto, surge o conceito de "calcium-omics", uma abordagem que vai além do Agatston Score tradicional. Inspirado na lógica dos "omics" biológicos (genômica, proteômica, metabolômica), o calcium-omics compreende a análise integrada de múltiplas características das lesões calcificadas coronarianas, tais como:

1. número e localização de lesões por segmento;
2. distribuição espacial das placas ao longo da árvore coronária;
3. densidade média e heterogeneidade intralésional;
4. textura e borda das áreas calcificadas;
5. relação com a luz arterial, remodelamento positivo e envolvimento de bifurcações;
6. progressão temporal com base em exames seriados.

Modelos de machine learning e deep learning, treinados com bases de dados de grandes coortes (como MESA, SCOT-HEART e PROMISE), vêm sendo utilizados para desenvolver preditores compostos baseados em calcium-omics, com capacidade preditiva superior ao Agatston isolado (6,7). Em artigos publicados no Nature Digital Medicine e ArXiv, algoritmos de IA que utilizam o calcium-omics atingiram AUC >0,90 (ou seja, Area Under the Curve) para eventos cardiovasculares em até 5 anos, com melhor sensibilidade na detecção de placas de risco elevado (6,7).

Quando dizemos que modelos baseados em IA com calcium-omics atingiram AUC > 0,90, isso quer dizer que:

1. Eles conseguem prever com altíssima precisão quem vai ou não desenvolver eventos cardiovasculares com base em múltiplos parâmetros do escore de cálcio.
2. Superam o Agatston Score isolado, que muitas vezes tem AUC entre 0,70–0,85.

ronário vai além da simples estratificação de risco: ele tem papel ativo no direcionamento de condutas terapêuticas, especialmente em prevenção primária. As diretrizes mais recentes da ACC/AHA (2018, atualizadas em 2022) e da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC, 2021) conferem ao ECC nível de evidência IIA como modificador de risco para decidir iniciar ou adiar intervenções farmacológicas (8).

Estatinas:

O uso de estatinas é diretamente influenciado pelo ECC. Em pacientes assintomáticos entre 40 e 75 anos, com risco cardiovascular borderline ou intermediário (5 a 20% em 10 anos), um ECC ≥100 é indicação forte para início de estatina. Mesmo ECC entre 1 e 99 pode justificar terapia, especialmente em

Além do ganho prognóstico, a IA tem permitido automação do laudo em tempo real, com segmentação automática das artérias coronárias, identificação de calcificações, classificação por risco e emissão de relatórios estruturados. Essa automação aumenta a reprodutibilidade, reduz variações interobservadores e libera o especialista para tarefas que exigem maior atenção.

Importante destacar que esses algoritmos estão sendo incorporados de forma gradativa nos softwares das principais plataformas de imagem cardiovascular, como GE, Siemens, Philips e Canon. O uso clínico ainda requer validação regulatória ampla, mas os resultados preliminares são promissores.

Portanto, o conceito de calcium-omics aliado à IA representa uma evolução natural do uso do ECC, transformando um escore unidimensional em uma ferramenta multifatorial, personalizada e dinâmica, alinhada à medicina de precisão.

5. Direcionamento de conduta: estatinas, aspirina e exames funcionais

A aplicação clínica do escore de cálcio co-

indivíduos com idade >55 anos. Já um ECC = 0 permite adiar o início da medicação na ausência de outros fatores de risco importantes, reduzindo o uso de medicações e os efeitos adversos em pacientes de baixo risco real.

Aspirina:

O uso de aspirina em prevenção primária tem sido amplamente revisado, especialmente após os estudos ARRIVE, ASCEND e ASPREE. O ECC ajuda a selecionar pacientes com maior risco absoluto de eventos, que mais provavelmente se beneficiarão da terapia antiplaquetária. Estudos mostram que indivíduos com ECC >100 têm risco cardiovascular alto o suficiente para que os benefícios da aspirina superem os riscos hemorrágicos, especialmente se há história familiar ou dislipidemia grave (8). Por outro lado, ECC = 0 contraindica fortemente seu uso preventivo.

Exames funcionais:

O ECC também auxilia na decisão de complementar a avaliação com testes funcionais. Em pacientes com sintomas atípicos, um ECC = 0 praticamente exclui DAC obstrutiva e torna desneces-

sária investigação adicional, especialmente em menores de 60 anos. Já indivíduos com ECC ≥ 400 têm maior probabilidade de DAC significativa, devendo ser submetidos a testes de isquemia (cintilografia, ecocardiograma de estresse). Em casos de escore intermediário (100–399), a decisão deve ser guiada pela natureza dos sintomas, idade e fatores de risco adicionais.

Conduas Integradas:

Recentemente, algoritmos clínicos têm incorporado o ECC de forma integrada ao cálculo de risco cardiovascular. O uso de modelos baseados em ECC contribui para decisões personalizadas, reduz uso desnecessário de exames e melhora a adesão terapêutica. Em ambientes ambulatoriais, o ECC está sendo usado como ferramenta visual de engajamento do paciente, com impacto positivo em mudanças de estilo de vida.

Portanto, o ECC não é apenas um marcador de risco, mas um elemento estratégico de decisão clínica, que norteia o uso racional de recursos, a personalização da terapêutica e a efetividade das estratégias de prevenção cardiovascular.

Conclusão

Os avanços recentes reforçam a robustez do escore de cálcio coronário como marcador prognóstico e ferramenta clínica. No entanto, seu uso deve ser contextualizado com a avaliação clínica, perfil de risco e, cada vez mais, com ferramentas tecnológicas como a IA. O futuro do ECC está na integração multidimensional dos dados, no uso dinâmico e na comunicação eficaz com a equipe assistencial.

Referências bibliográficas:

- Pletcher MJ, Tice JA, Pignone M, Browner WS. Using the coronary artery calcium score to predict coronary heart disease events: a systematic review and meta-analysis. *Arch Intern Med*. 2004;164(12):1285–92.
- McClelland RL, Nasir K, Budoff M, et al. Coronary artery calcium and cardiovascular events in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *J Am Coll Cardiol*. 2014;63(10):989–96.
- Motoyama S, Sarai M, Harigaya H, et al. Computed tomographic angiography characteristics of atherosclerotic plaques subsequently resulting in acute coronary syndrome. *J Am Coll Cardiol*. 2009;54(1):49–57.
- Criqui MH, Knox JB, Denenberg JO, et al. Coronary artery calcium volume and density: potential interactions and overall predictive value. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2017;10(8):845–54.
- Arps K, Blaha MJ, McEvoy JW, et al. Use of coronary artery calcium to guide therapy and improve risk prediction. *Curr Cardiol Rep*. 2023;25:901–12.
- Liu T, Zhou J, Tang W, et al. A calcium-omics framework for coronary artery disease risk prediction using AI. *Nat Digit Med*. 2024;7(3):145–57.
- Xiao X, Kim GH, et al. Deep learning-based calcium imaging for predictive modeling of cardiovascular events. *arXiv*. 2024. Available from: <https://arxiv.org/abs/2308.12224>
- Greenland P, Blaha MJ, Budoff MJ, et al. 2018 AHA/ACC guideline on the management of blood cholesterol: use of ECC scoring in decision-making. *Circulation*. 2019;139(25):e1082–e1143.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede Dor—Recife, PE
paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Central de Agendamento: 3003-3595

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Angiotomografia
coronária na
estratificação de risco
do paciente internado de
baixo a médio risco:
valor preditivo negativo
e impacto
clínico-operacional**

**AGOSTO 2025
VOLUME 103
ANO IX**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Angiotomografia coronária na estratificação de risco do paciente internado de baixo a médio risco: valor preditivo negativo e impacto clínico-operacional

Autor: Eduardo Lins Paixão

A angiotomografia computadorizada coronária (CCTA) consolidou-se como ferramenta diagnóstica central na avaliação de dor torácica em pacientes de baixo a médio risco internados em unidades de emergência, observação ou curta permanência. Sua principal virtude reside no alto valor preditivo negativo (VPN), que permite excluir com segurança doença arterial coronariana (DAC) obstructiva e possibilita alta precoce. Ensaio clínico randomizados como o ROMICAT-II (Rule Out Myocardial Infarction using Computer Assisted Tomography II) e o ACRIN-PA (American College of Radiology Imaging Network – Pennsylvania study), além de uma meta-análise publicada em 2023, demonstraram redução do tempo de internação e maior taxa de alta direta da emergência, sem aumento de eventos cardiovasculares adversos maiores (major adverse cardiovascular events – MA-CE).

Em cenários de risco mais elevado, como no RAPID-CTCA (Randomized Assessment of Patients with stable angina using CT Coronary Angiography), o benefício não se estendeu, reforçando a importância da seleção adequada do paciente. Este artigo revê criticamente a evidência, discute limitações, integra recomendações de diretrizes e propõe um protocolo hospitalar pragmático de implementação.

Introdução

A dor torácica é uma das queixas mais frequentes nos departamentos de emergência, motivando elevada taxa de admissões. Entretanto, a prevalência de síndrome coronariana aguda (SCA) entre pacientes de baixo a intermediário risco é relativamente baixa, o que gera internações prolongadas, repetição de biomarcadores e uso em cascata de testes funcionais. Historicamente, a estratégia diagnóstica dependia de eletrocardiograma (ECG), troponina seriada e testes de estresse (cintilografia miocárdica com emissão de fóton único – SPECT, ecocardiograma de estresse), antes de considerar a angiografia coronária invasiva.

O avanço tecnológico da tomografia multislice, com melhoria de resolução, redução de dose e padronização de leitura (CAD-RADS 2.0), permitiu à CCTA assumir papel de destaque ao fornecer visualização direta da anatomia coronária e caracterização de placas, com ênfase em seu VPN elevado.

Fundamentos e princípios da CCTA aplicados ao cenário hospitalar

A CCTA utiliza aquisições prospectivas ou retrospectivas com sincronização eletrocardiográfica, preferencialmente com frequência cardíaca controlada (<60–65 bpm) mediante beta-bloqueador e vasodilatação coronária com nitrato sublingual. Em pacientes internados, a preparação deve considerar função renal, alergia a contraste iodado e ritmo cardíaco. A interpretação estruturada por meio do sistema CAD-RADS 2.0 (Coronary Artery Disease – Reporting and Data System) favorece recomendações consistentes: CAD-RADS 0–1 usualmente direciona à alta; CAD-RADS ≥ 3 demanda avaliação funcional ou invasiva, conforme probabilidade pré-teste, sintomas e disponibilidade local.

O alto VPN da CCTA decorre de duas características: (1) excelente sensibilidade para

detectar estenoses significativas em leitos coronários proximal e médio; (2) capacidade de evidenciar artérias livres de doença obstrutiva, reduzindo drasticamente a incerteza clínica. Em termos bayesianos, quando a probabilidade pré-teste é baixa/intermediária, um teste altamente sensível e negativo produz probabilidade pós-teste suficientemente baixa para suportar alta com segurança.

Evidências clínicas: ensaios randomizados e meta-análises

ROMICAT-II (NEJM, 2012): desenho, resultados e implicações

Desenho: ensaio clínico randomizado multicêntrico que comparou CCTA precoce versus manejo padrão em 1000 pacientes com dor torácica, ECG não isquêmico e troponina inicial negativa. O desfecho primário foi o tempo de permanência hospitalar. Resultados: redução média de 7,6 horas na permanência; aumento expressivo da alta direta da emergência (47% na CCTA versus 12% no manejo padrão); ausência de aumento de MACE em 28 dias; custos globais semelhantes entre os grupos. Críticas e nuances: observou-se incremento de testes subsequentes em alguns subgrupos, demandando governança clínica para evitar cascatas diagnósticas desnecessárias. No contexto do paciente internado de baixo a médio risco, o principal ganho reside na capacidade de ‘desinternar’ com segurança quando a CCTA é normal.

ACRIN-PA (NEJM, 2012): segurança do ‘rule-out’ e eficiência operacional

Desenho: estudo multicêntrico com 1370 pacientes, risco baixo a intermediário (TIMI 0–2), comparando CCTA com manejo padrão. Resultados: alta direta da emergência de 50% (CCTA) versus 23% (no manejo padrão); a permanência mediana de 18,0 horas (CCTA) versus 24,8 horas (no manejo padrão); taxa de morte/infarto do miocárdio (IM) em 30 dias inferior a 1% nos paci-

entes com CCTA negativa; redução de testes funcionais e de angiografia invasiva negativa. Implicação: comprova a segurança do ‘rule-out’ anatômico e sua capacidade de racionalizar recursos hospitalares sem perda de segurança clínica.

Meta-análise viva (Radiology: Cardiothoracic Imaging, 2023): síntese quantitativa

Abrangência: 22 ensaios clínicos randomizados (n=9.379). Achados: redução da permanência em 14% globalmente e em 17% no subgrupo de baixo/intermediário risco; redução média de custos imediatos em 17%; ausência de diferença em mortalidade, IM e readmissões; aumento de revascularizações (risco relativo de aproximadamente 1,37). Interpretação: a CCTA antecipa o diagnóstico anatômico de DAC clinicamente relevante em uma parcela dos pacientes, o que pode explicar maior taxa de revascularização sem penalizar segurança. Em contrapartida, reforça-se a necessidade de critérios explícitos para evitar intervenções em lesões não culpadas ou sem isquemia demonstrável.

RAPID-CTCA (BMJ, 2021): quando o benefício não aparece

Desenho: 1748 pacientes hospitalizados com suspeita de SCA, muitos com DAC prévia, troponina elevada e/ou ECG anormal – perfil mais complexo. Resultados: não houve redução de mortalidade/IM em 1 ano; permanência ligeiramente maior no grupo CCTA (mediana 2,2 vs 2,0 dias); menos angiografia invasivas, sem diferença em revascularização. Mensagem: em populações com probabilidade pré-teste mais alta ou com achados iniciais sugestivos, a CCTA não encurta a internação nem melhora desfechos duros. Portanto, a seleção do paciente é central – o foco deve ser os internados de baixo/intermediário risco.

Síntese comparativa e mapeamento para a prática

Tomados em conjunto, ROMICAT-II e ACRI-N-PA suportam o uso de CCTA para acelerar decisões em baixo/intermediário risco, enquanto RAPID-CTCA adverte contra extrapolações para cenários de maior risco. A meta-análise de 2023 reforça o ganho operacional (permanência, custos)

e a segurança global. Na prática, o maior valor da CCTA no internado de baixo/intermediário risco é seu VPN: um exame negativo libera o paciente com segurança e reduz pressão assistencial.

O ponto central: valor preditivo negativo e a cautela no sintomático

No internado de baixo/intermediário risco, o VPN da CCTA é o principal determinante de decisão. Uma CCTA normal ou com placas não obstrutivas reduz a probabilidade de DAC obstrutiva a níveis residuais, legitimando alta precoce com orientações de prevenção. Todavia, no sintomático persistente (dor recorrente, biomarcadores limítrofes), a imagem anatômica deve ser interpretada com prudência: placas não obstrutivas podem ser vulneráveis; microvasculopatia pode explicar dor; e causas não coronarianas não devem ser ignoradas. A integração com testes funcionais (SPECT, ecocardiograma de estresse, ressonância magnética cardíaca – CMR) ou mesmo ICA é mandatória quando a clínica exige.

Implementação hospitalar: protocolo pragmático para 24–36 horas

- 1) Inclusão: dor torácica de início recente; ECG não isquêmico; troponina de alta sensibilidade negativa ou estável; sem DAC conhecida de alto risco; função renal adequada; consentimento informado.
- 2) Preparação: controle de frequência (beta-bloqueador), nitrato sublingual, técnica de aquisição de baixa dose.
- 3) Interpretação padronizada (CAD-RADS 2.0) com recomendação explícita.
- 4) Decisão: CAD-RADS 0–1 → alta com prevenção; CAD-RADS 2 → alta com seguimento e, se necessário, teste funcional ambulatorial; CAD-RADS ≥3 → avaliação funcional dirigida (isquemia) ou angiografia invasiva conforme probabilidade e recursos.
- 5) Indicadores de desempenho: permanência médio, taxa de alta direta, retorno em 30 dias, dose de radiação média, taxa de angiografia invasiva negativa.

Segurança, riscos e mitigação

Radiação: com protocolos prospectivos e modula-

ção, a dose efetiva usualmente situa-se <2–3 mSv em scanners modernos. Contraste iodado: avaliar função renal e risco alérgico, adotar profilaxia quando apropriado e alternativas em DRC avançada. Artefatos/qualidade: arritmias, FC elevada e IMC muito alto podem degradar imagem; otimização farmacológica e técnica é crucial.

Custo-efetividade, logística e treinamento

As evidências sugerem que a CCTA, quando aplicada aos pacientes certos, reduz a permanência hospitalar e custos imediatos sem comprometer segurança. O benefício operacional exige logística afinada entre emergência, cardiologia e radiologia, janela de agenda em até 24 h, laudo estruturado e vias rápidas para os casos positivos. A capacitação em leitura (níveis de competência) e auditoria de qualidade sustentam a reprodutibilidade.

Perspectivas: integração com diretrizes e pesquisa futura

Diretrizes da American Heart Association e do American College of Cardiology (2021), bem como consensos da Society of Cardiovascular Computed Tomography, já incorporam a CCTA para avaliação de dor torácica sem alto risco. No horizonte, modelos que integram anatomia, função e risco clínico – e ferramentas de apoio à decisão – devem refinar ainda mais a seleção de pacientes, preservando o foco no ‘paciente certo, exame certo, momento certo’.

Referências.

- HOFFMANN, U.; et al. Coronary CT Angiography versus Standard Evaluation in Acute Chest Pain. *New England Journal of Medicine*, v. 367, n. 4, p. 299–308, 2012. DOI:10.1056/NEJMoa1201161.
- LITT, H. I.; et al. CT Angiography for Safe Discharge of Patients with Possible Acute Coronary Syndromes. *New England Journal of Medicine*, v. 366, n. 15, p. 1393–1403, 2012. DOI:10.1056/NEJMoa1201163.
- GRAY, A. J.; et al. Early computed tomography coronary angiography in patients with suspected acute coronary syndrome (RAPID-CTCA): randomized controlled trial. *BMJ*, v. 374, n. n2106, 2021. DOI:10.1136/bmj.n2106.
- BARBOSA, M. F.; et al. Comparative Effectiveness of Coronary CT Angiography and Standard of Care for Evaluating Acute Chest Pain: A Living Systematic Review and Meta-Analysis. *Radiology: Cardiothoracic Imaging*, v. 5, n. 4, e230022, 2023. DOI:10.1148/ryct.230022.
- GULATI, M.; et al. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*, v. 144, n. 22, p. e368–e454, 2021.
- CURY, R. C.; et al. CAD-RADS 2.0 – Coronary Artery Disease – Reporting and Data System: An Expert Consensus Document. *Radiology: Cardiothoracic Imaging*, v. 4, n. 4, e210301, 2022.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO,

Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede’Dor—Recife, PE

paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Central de Agendamento: 3003-3595

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Amiloidose Cardíaca:
da Navalha de
Occam à
Multimodalidade
Diagnóstica**

**SETEMBRO 2025
VOLUME 104
ANO IX**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Amiloidose Cardíaca: da Navalha de Occam à Multimodalidade Diagnóstica

Por Eduardo Paixão

Não é a primeira vez que recorro a Guilherme de Occam para ilustrar a racionalidade metodológica como ferramenta essencial no diagnóstico clínico. Mais uma vez, evoco esse

pensamento atemporal do século XIV para inspirar e influenciar a prática médica do século XXI.

No último dia 12 de setembro ocorreu em Recife o primeiro Seminário de Cardio-Oncologia de Pernambuco, onde fui solicitado a falar sobre amiloidose cardíaca com o tema – ‘Uso racional da imagem cardiovascular na amiloidose’. O Madame Curie descreve esta aula em mais detalhes, apresentando uma abordagem racional do tema.

Amiloidose Cardíaca: da Navalha de Occam à Multimodalidade Diagnóstica

A Navalha de Occam e o raciocínio clínico.

O frade franciscano Guilherme de Occam (1287–1347) defendia a simplicidade no pensamento científico: diante de hipóteses concorrentes, deve-se preferir a mais simples. Essa máxima filosófica se aplica à prática clínica quando múltiplos sinais e sintomas aparentemente desconexos podem ser reunidos em um único diagnóstico. Na cardiologia, poucas condições ilustram melhor essa abordagem do que a amiloidose cardíaca. Fenômenos clínicos díspares — fibrilação atrial, túnel do carpo, hipertrofia ventricular com baixa voltagem no ECG, intolerância a betabloqueadores,

neuropatia periférica — podem ser integrados em uma explicação unificadora: depósito de proteínas amiloides no miocárdio.

Por que falar de amiloidose?

Tradicionalmente considerada rara, a amiloidose cardíaca está hoje reconhecida como uma causa subdiagnosticada e prevalente de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp) e de estenose aórtica em idosos. Estudos contemporâneos estimam que até 10–15% dos pacientes com ICFEp ou estenose aórtica avançada possam ter algum grau de infiltração amiloide. O diagnóstico precoce é fundamental, pois terapias específicas — como estabilizadores de transtirretina (tafamidis) ou drogas redutoras de produção de cadeias leves — podem alterar radicalmente o prognóstico.

Red flags clínicos

Reconhecer a doença começa pela suspeita. Entre os principais sinais de alerta estão:

- ICFEp em idosos, sem hipertensão significativa.
- Discrepância entre baixa voltagem no ECG e hipertrofia marcada no eco.
- Intolerância a betabloqueadores e hipotensão ortostática.
- Síndrome do túnel do carpo bilateral, muitas vezes precedendo em anos a manifestação cardíaca.
- Neuropatia periférica (mãos e pés), macroglossia, púrpura periorbitária e ruptura espontânea do tendão do bíceps.
- Associação com estenose aórtica em idosos.

A mensagem de Occam é clara: ao invés de fragmentar hipóteses, integrar esses achados em uma única linha diagnóstica — a amiloidose.

O papel da imagem cardiovascular

Nenhum exame isolado responde a todas as perguntas. A avaliação racional deve seguir uma lógica sequencial, em que cada método traz informações complementares.

Ecocardiografia

- Primeira linha, acessível e custo-efetiva.
- Achados típicos: aumento biatrial, hipertrofia biventricular, espessamento do septo interatrial, padrão de strain longitudinal com apical sparing (“cereja no topo”).
- Sensibilidade do strain ~90% e especificidade ~80% para diferenciar amiloidose de outras causas de hipertrofia.
- Limitações: não distingue AL de ATTR e pode ser normal em fases iniciais.

Ressonância Cardíaca (CMR)

- Fornece caracterização tecidual única.
- Realce tardio (LGE) difuso, subendocárdico ou transmural.
- Mapeamento T1 e volume extracelular (ECV) quantificam carga amiloide e têm valor prognóstico.
- Sensibilidade/especificidade acima de 85–90%.
- Não diferencia isoladamente AL de ATTR, mas contribui na estratificação de risco.

Red Flags Clínicos

Baixa voltagem ou
Desproporcional relação
ECG/ECO (HVE); FA

Aumento Biatrial,
Hipertrofia Biventricular,
Espessamento do SIA, Strain
longitudinal global com padrão
de **apical sparing**
 (“cereja no topo”).

Realce tardio difuso
subendocárdico ou transmural.
T1 nativo e ECV aumentados.

Necessário definir tipo de Amiloidose

Imunofixação das Proteínas Séricas e/ou Urinária; Free Light

NORMAL

Albumin α_1 α_2 β γ

Cintilografia com ^{99m}Tc -pirofosfato (PYP)

- Revolucionou o diagnóstico não invasivo da ATTR.
- Captação grau 2–3 associada à ausência de gamopatia monoclonal é considerada diagnóstica, muitas vezes dispensando biópsia.
- Especificidade próxima a 100% em cenários bem selecionados.
- Importante integrar com imunofixação sérica/urinária e dosagem de cadeias leves livres para excluir AL.

Definindo o tipo de amiloidose

Após a suspeita clínica e a confirmação de infiltração cardíaca, é crucial definir o sub-tipo:

- AL (cadeias leves): investigação com imunofixação sérica/urinária e free light chains. Positivo → requer biópsia confirmatória e tratamento hematológico específico.
- ATTR (transtirretina): cintilografia positiva + ausência de gamopatia → diagnóstico definitivo. A caracterização genética distingue ATTR selvagem de hereditária.

Integração multimodal

A filosofia de Occam aplicada: eco para suspeita, CMR para caracterização, cintilografia para tipificação. Nenhum método substitui o outro, mas a integração racional evita redundância e acelera o diagnóstico.

Necessário definir tipo de Amiloidose

Imunofixação das Proteínas Séricas e/ou Urinária **Positivo**; Free Light **Anormal**

AL

Necessário definir tipo de Amiloidose

Imunofixação das Proteínas Séricas e/ou Urinária **Negativa**; Free Light **Normal**

ATTR
Possível

Cintilografia com Pirofosfato

Captação grau
2–3 (Perigini)

Desafios e perspectivas

Apesar dos avanços, a doença ainda é subdiagnosticada. Muitos pacientes percorrem anos com diagnósticos de hipertensão, estenose aórtica ou miocardiopatia hipertrófica antes de se considerar amiloidose. O uso crescente de rastreamento em populações de risco — idosos com ICFEp, portadores de estenose aórtica, portadores de síndrome do túnel do carpo bilateral — deve mudar esse panorama.

As terapias específicas tornam ainda mais relevante a detecção precoce:

- AL: quimioterapia dirigida a clones plasmocitários, transplante de medula em casos selecionados.
- ATTR: estabilizadores de TTR (tafamidis), inibidores de produção de TTR (patisiran, inotersen) e terapias emergentes.

Conclusão

A amiloidose cardíaca deixou de ser uma curiosidade rara para se tornar diagnóstico obrigatório diante de ICFEp ou estenose aórtica em idosos. A Navalha de Occam ensi-

na a buscar a explicação única que integra sinais dispersos. O raciocínio clínico aliado à imagem multimodal — eco, CMR e cintilografia — transforma essa filosofia em prática diária. Com suspeita clínica, integração de achados e uso racional dos métodos, é possível oferecer diagnóstico mais precoce, tratamen-

to específico e impacto real no prognóstico dos pacientes.

No direito, In dubio pro reo

Na medicina, In dubio, opte pelo mais simples, mais plausível, o mais apropriado para a probabilidade prevista.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO,

Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede’Dor—Recife, PE

paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Central de Agendamento: 3003-3595

Editorial

Por Eduardo Paixão

Por uma Prova Nacional de Proficiência em Medicina

A recente nota das entidades médicas de Pernambuco — CREMEPE, SIMEPE, AMPE e APM — reacendeu um debate urgente: os critérios de acesso e de formação em Medicina no Brasil. O ponto de partida foi o processo seletivo do curso de Medicina criado pelo PRONERA/UFPE, em Caruaru, destinado exclusivamente a integrantes da Reforma Agrária, sem a utilização do ENEM e do SISU como instrumentos de acesso.

O que está em jogo não é apenas um edital isolado, mas o uso político das universidades federais, um patrimônio nacional construído ao longo de décadas com o esforço de toda a sociedade brasileira. Universidades públicas não pertencem a governos ou a grupos específicos; pertencem ao país. Submetê-las a critérios de acesso paralelos, motivados por conveniências partidárias, é uma distorção perigosa e uma afronta direta à lógica, à ética e à dignidade da sociedade.

As políticas de inclusão já existentes — cotas raciais, sociais e regionais — são discutíveis e até questionáveis em sua forma de aplicação, mas estão em vigor e fazem parte do debate democrático. Contudo, a criação de uma “**cota política**” é algo diferente: uma excrescência que ignora os mecanismos nacionais consolidados e subverte a noção de isonomia. **Em vez de corrigir desigualdades, cria privilégios arbitrários, excluindo o mérito e fragilizando a credibilidade acadêmica.**

Mas o problema não se limita ao ingresso. Precisamos enfrentar a realidade: a proliferação de escolas médicas sem critérios adequados, com estruturas frágeis e currículos inconsistentes. Forma-se, hoje, um contingente de profissionais sem a devida base científica, ética e prática, colocando em risco a qualidade da assistência e a confiança da sociedade na medicina.

É nesse contexto que se torna inevitável a criação de um **exame nacional de proficiência**

#ENSINO

NOTA OFICIAL

As entidades médicas de Pernambuco – Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEPE), Sindicato dos Médicos de Pernambuco (SIMEPE), Associação Médica de Pernambuco (AMPE) e Academia Pernambucana de Medicina (APM) – vêm a público manifestar-se contrários à forma como está sendo conduzido o **processo seletivo para o curso de Medicina criado pelo PRONERA/UFPE, no Campus Caruaru, destinado exclusivamente a integrantes da Reforma Agrária.**

Reafirmamos que a Constituição Federal, em seu artigo 206, assegura a isonomia e a igualdade de condições para o acesso às universidades públicas, princípio que deve nortear todas as formas de ingresso no ensino superior. Reconhecemos que há jurisprudência consolidada legitimando políticas afirmativas, desde que aplicadas de forma proporcional, equilibrada e transparente. Ressaltamos, contudo, que a criação de um processo seletivo exclusivo, paralelo ao sistema nacional, sem utilização do ENEM e do SISU como critérios de acesso, **afronta os princípios da isonomia e do acesso universal**, além de comprometer a credibilidade acadêmica e representar um precedente grave e perigoso para a educação médica no Brasil.

As entidades médicas de Pernambuco reiteram, portanto, seu **posicionamento contrário à forma como este processo seletivo está sendo conduzido**, por entenderem que ele viola a igualdade de oportunidades e desconsidera os mecanismos nacionais já consolidados, que garantem transparência e equidade no ingresso ao ensino superior.

Não somos contra políticas de inclusão, mas defendemos que elas devem ser justas, proporcionais e alinhadas aos marcos legais vigentes, de modo a assegurar tanto o acesso democrático quanto a qualidade da formação médica.

em Medicina. Tal como a advocacia consolidou sua credibilidade com o exame da OAB, também a medicina precisa de um marco regulatório que assegure não apenas o direito de formar médicos, mas a certeza de que somente aqueles verdadeiramente capacitados estarão aptos a exercer a profissão.

Na bioquímica, aprendemos que, às vezes, é quase impossível bloquear todas as enzimas responsáveis pela produção de uma proteína. Nesses casos, a estratégia mais eficaz é bloquear o receptor onde ela atua.

A medicina vive algo parecido: não conseguimos impedir a abertura indiscriminada de faculdades nem os critérios arbitrários de seleção. A solução, inevitavelmente, será a prova de proficiência. Somente após aprovação o profissional estaria autorizado pelo CRM a exercer a medicina — assim como já acontece com os advogados no exame da OAB.

Navalha de Occam, aplicada ao presente. In dubio, salve a medicina

Referências

- Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. *Circulation* 2017;135:1357–77.
- Elliott P, Andersson B, Arbustini E, Bilinska Z, Cecchi F, Charron P et al. Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European Society Of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J* 2007;29:270–6.
- Torbicki A, Hagege AA, Linhart A, Lafont A, Anastasakis A, Hoes AW et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2014; 35:2733–79.
- Skinner MS, Seldin DC, Dember LM, Falk RH, Berk JL, Anderson JJ et al. Highdose melphalan and autologous stem-cell transplantation in patients with AL amyloidosis: an 8-year study. *Ann Intern Med* 2004;140:85–93.
- Rapezzi C, Fontana M. Relative left ventricular apical sparing of longitudinal strain in cardiac amyloidosis: is it just amyloid infiltration? *JACC: Cardiovascular Imaging* 2019;12:1174–6.
- Nochioka K, Quarta CC, Claggett B, Roca GQ, Rapezzi C, Falk RH et al. Left atrial structure and function in cardiac amyloidosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017;18:1128–37.
- Kwong RY, Heydari B, Abbasi S, Steel K, Al-Mallah M, Wu H et al. Characterization of cardiac amyloidosis by atrial late gadolinium enhancement using contrast-enhanced cardiac magnetic resonance imaging and correlation with left atrial conduit and contractile function. *Am J Cardiol* 2015; 116:622–9.
- Dorbala S, Vangala D, Bruyere J, Quarta CC, Kruger J, Padera R et al. Coronary microvascular dysfunction is related to abnormalities in myocardial structure and function in cardiac amyloidosis. *JACC Heart Fail* 2014;2:358–67.
- Siddiqi OK, Ruberg FL. Cardiac amyloidosis: an update on pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Trends Cardiovasc Med* 2018;28:10–21.
- Cueto-Garcia L, Reeder GS, Kyle RA, Wood DL, Seward JB, Naessens J et al. Echocardiographic findings in systemic amyloidosis: spectrum of cardiac involvement and relation to survival. *J Am Coll Cardiol* 1985;6:737–1743.
- Carroll J, Gaasch W, McAdam K. Amyloid cardiomyopathy: characterization by a distinctive voltage/mass relation. *Am J Cardiol* 1982;49:9–13.
- Gonzalez-Lopez E, Gagliardi C, Dominguez F, Quarta CC, de Haro-Del Moral FJ, Milandri A et al. Clinical characteristics of wild-type transthyretin cardiac amyloidosis: disproving myths. *Eur Heart J* 2017;38:1895–904.
- Helder MR, Schaff HV, Nishimura RA, Gersh BJ, Dearani JA, Ommen SR et al. Impact of incidental amyloidosis on the prognosis of patients with hypertrophic cardiomyopathy undergoing septal myectomy for left ventricular outflow tract obstruction. *Am J Cardiol* 2014;114:1396–9.
- Habib G, Bucciarelli-Ducci C, Caforio ALP, Cardim N, Charron P, Cosyns B et al.; EACVI Scientific Documents Committee. Multimodality imaging in restrictive cardiomyopathies: an EACVI expert consensus document in collaboration with the “Working Group on myocardial and pericardial diseases” of the European Society of Cardiology Endorsed by The Indian Academy of Echocardiography. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017;18:1090–121.
- Koyama J, Ray-Sequin PA, Falk RH. Longitudinal myocardial function assessed by tissue velocity, strain, and strain rate tissue Doppler echocardiography in patients with AL (primary) cardiac amyloidosis. *Circulation* 2003;107:2446–52.
- Phelan D, Collier P, Thavendiranathan P, Popovic ZB, Hanna M, Plana JC et al. Relative apical sparing of longitudinal strain using two-dimensional speckle-tracking echocardiography is both sensitive and specific for the diagnosis of cardiac amyloidosis. *Heart* 2012;98:1442–8.
- Liu D, Hu K, Niemann M, Herrmann S, Cikes M, Stork S et al. Effect of combined systolic and diastolic functional parameter assessment for differentiation of cardiac amyloidosis from other causes of concentric left ventricular hypertrophy. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013;6:1066–72.
- Pagourelas ED, Mirea O, Duchenne J, Van Cleemput J, Delforge M, Bogaert J et al. Echo parameters for differential diagnosis in cardiac amyloidosis: a head-to-head comparison of deformation and nondeformation parameters. *Circ Cardiovasc Imaging* 2017;10:e005588.
- Bodez DT, Guellich A, Galat A, Lim P, Radu C, Guendouz Bergoend E et al. Prognostic value of right ventricular systolic function in cardiac amyloidosis. *Amyloid* 2016;23:158–67.
- Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, Byrd BF, 3rd, Dokainish H, Edvardsen T et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2016;17:1321–60.
- Klein AL, Hatle LK, Taliencio CP, Oh JK, Kyle RA, Gertz MA et al. Prognostic significance of Doppler measures of diastolic function in cardiac amyloidosis. A Doppler echocardiography study. *Circulation* 1991;83:808–16.
- Schiano-Lomoriello V, Galderisi M, Mele D, Esposito R, Cerciello G, Buonauro A et al. Longitudinal strain of left ventricular basal segments and E/e0 ratio differentiate primary cardiac amyloidosis at presentation from hypertensive hypertrophy: an automated function imaging study. *Echocardiography* 2016;33: 1335–43.

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Do Silêncio Arterial
ao Destino**

**Metabólico:
o papel moderno do
escore de cálcio
na cardiologia**

**OUTUBRO 2025
VOLUME 105
ANO IX**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Do Silêncio Arterial ao Destino Metabólico: o papel moderno do escore de cálcio na cardiologia

Eduardo Paixão

Madame Curie — Outubro 2025

Introdução:

Uma nova fronteira na prevenção cardiovascular

A história da cardiologia, por décadas, foi contada sob a ótica do evento: o infarto, a angina, a isquemia detectada nos exames funcionais. O coração falava tarde — e nós, médicos, chegávamos quando o fogo já ardia.

Nos últimos anos, porém, vive-se uma mudança silenciosa e profunda: a compreensão da aterosclerose como processo sistêmico, progressivo, silencioso e iniciando décadas antes do primeiro sintoma ou da primeira queda de perfusão.

Dois estudos emblemáticos publicados em *Journal of Nuclear Cardiology* ajudam a iluminar essa transição. Um revela que a doença começa longe do coração, avançando anatomia acima até a árvore coronariana. O outro demonstra que o escore de cálcio — antes visto apenas como marcador estático de placa — é uma verdadeira porta de entrada para a estratificação inteligente do paciente sintomático.

A mensagem combinada é clara: o futuro da cardiologia preventiva começa no cálcio, mas não termina nele. A imagem anatômica e funcional conversam, somam-se e se completam numa era em que prevenir vale mais do que reperfundir.

Aterogênese sistêmica:

onde a doença realmente começa

O primeiro estudo, de Allam AHA e colaboradores, envolvendo 154 pacientes com cintilografia miocárdica absolutamente normal e sem diagnóstico prévio de doença coronariana, trouxe um achado desconcertante: 75% apresentavam calcificações vasculares.

Mais curioso ainda: entre aqueles com Escore de Cálcio coronário—ECC = 0, frequentemente encontrado como “selo de baixa probabilidade”, observou-se presença de aterosclerose extracoronária em mais de 50% dos indivíduos.

A progressão da calcificação vascular seguiu uma lógica anatômica fascinante:

primeiro, as artérias iliofemorais

depois, a aorta abdominal

em seguida, a aorta torácica

só então, as coronárias

por fim, as carótidas

Um verdadeiro deslocamento caudo-cranial, como se a doença nascesse nos territórios periféricos e migrasse, com o tempo, para as regiões críticas do suprimento cardíaco e cerebral. Essa visão desafia o raciocínio tradicional. Se a cardiologia por décadas ensinou que o coração é o protagonis-

ta da doença aterosclerótica, os dados demonstram o contrário: o coração é, na verdade, coadjuvante tardio de um processo sistêmico.

Ou seja, o infarto não começa no coração — começa nas pernas.

“ECC zero” não significa “risco zero” — mas continua poderoso

O estudo encontrou grande prevalência de doença arterial subclínica mesmo em pacientes com ECC zero. Isso não invalida o valor prognóstico do ECC=0, mas o contextualiza.

O “paradoxo do zero” surge:

1. Zero cálcio nas coronárias não elimina a aterosclerose sistêmica.
2. Zero cálcio nas coronárias não impede futura formação e progressão de placa
3. Zero cálcio nas coronárias não é sinônimo de ausência de doença — e sim de baixo risco de eventos nos próximos anos

Essa nuance é fundamental. O ECC não deve ser tratado como absolvição, mas como fotografia da etapa da doença em determinado território. Nas palavras de Hecht e colegas, o ECC=0 representa “um vale de eventos”, não uma zona de imunidade vitalícia. A doença pode existir — apenas ainda não floresceu metabolicamente na coronária.

Cálcio como guia clínico: da anatomia ao destino funcional

O segundo estudo de van den Hoogen IJ e colaboradores avaliou 647 pacientes sintomáticos submetidos a uma estratégia sequencial:

1. Escore de cálcio
2. Angiotomografia coronariana
3. Avaliação perfusional nuclear como medida quantitativa de fluxo

Trata-se da arquitetura diagnóstica do futuro: anatômico → morfológico → funcional/metabólico.

Os resultados foram contundentes:

ECCS	Probabilidade de isquemia
0	2%
1–99	17%
100–399	30%
≥400	64%

Além disso, o modelo preditivo que incluía ECCS superou amplamente idade, sexo, sintomas e fatores de risco.

Em outras palavras:

Quanto maior o cálcio, maior a chance de perfusão anormal — e de isquemia real. Mostrando que o cálcio é mais do que cicatriz: é prefácio clínico.

Quando a imagem muda a vida: implicações práticas

De ambos os estudos emergem implicações diretas para nossa prática:

1. ECC = 0 Excelente prognóstico

Exames funcionais raramente necessários em baixa probabilidade. Mas não elimina aterosclerose periférica. Reavaliação temporal e vigilância são prudentes

2. ECC > 0 Marca presença de aterosclerose — em tese, doença estabelecida

Deve reforçar intervenção agressiva em estilo de vida e farmacoterapia. Motivação terapêutica aumenta quando o paciente “vê” sua placa

3. ECC ≥ 100 Forte indicativo de doença mais avançada

Frequentemente associado a achados anatômicos relevantes. Justifica avaliação morfológica ou funcional adicional.

4. ECC ≥ 400 Alto risco de doença coronariana obstrutiva e isquemia. Cintilografia de perfusão Miocárdica e testes funcionais tornam-se ferramentas decisórias.

Escore de cálcio e nível da doença		Terapêutica recomendada
ECC: zero Sem placas calcificadas		Mudança do estilo de vida; manter sem estatina a menos que seja diabético, LDL > 190, fumante, história familiar de DAC precoce, risco em 10 anos > 20% ou LP(a) elevada.
ECC: 1-99 e percentil <75 para idade e sexo Discreta carga aterosclerótica		Mudança de estilo de vida; Estatina para alcançar LDL < 100 mg/dl; monitoramento seriado de todos os fatores de risco para alcançar todos os alvos metabólicos.
ECC: 100-299 ou percentil ≥75 para idade e sexo Moderada carga aterosclerótica		Todas as medidas acima; meta de LDL < 70 mg/dl; considerar baixa dose de aspirina
ECC: 300-999 Severa carga aterosclerótica Muito alto risco		Todas as medidas acima; meta de LDL < 50 mg/dl; iniciar baixa dose de aspirina
ECC: ≥ 1000 Extensa carga aterosclerótica Risco extremo.		Todas as medidas acima; meta de LDL < 50 mg/dl; considerar baixa dose de aspirina; considerar terapias emergentes (*)

ECC – escore de cálcio coronário; terapias emergentes: baixa dose de anticoagulante em combinação com baixa dose de aspirina, terapia anti-inflamatória (baixa dose de colchicina); LP(a) – lipoproteína (a).

A discussão muda: prevenção primária ou prevenção do evento iminente?

A ponte entre o cálcio e o metabolismo: quando o PET fala

Na era moderna, a avaliação do fluxo absoluto — tornou-se o "estetoscópio" da doença coronariana. Ele responde perguntas que nem o cálcio nem a angiografia respondem:

1. O fluxo coronariano é adequado?
2. Existe disfunção microvascular?
3. O paciente se beneficiará com revascularização ou com remédio?

Assim, o raciocínio ideal não é “calcio versus perfusão”, mas sim:

O cálcio aponta quem investigar — o exame funcional define quem tratar.

Uma medicina mais precisa e mais humana

Adotar esse modelo representa um avanço técnico, mas também filosófico.

Não esperamos a doença gritar — nós a escutamos sussurrar.

Abandonamos o foco no evento e abraçamos: a prevenção personalizada

o cuidado estratificado por risco real. A medicina que vê antes que doa

Em última análise, o escore de cálcio devolve à cardiologia uma dimensão clínica antiga e, paradoxalmente, redescoberta: tratar o doente antes da doença.

É o retorno do médico como guardião do futuro — não apenas bombeiro do presente.

Conclusão

A conjunção dos estudos deixa um recado cristalino:

1. A aterosclerose é sistêmica, começa longe do coração, e o cálcio é o primeiro farol.
2. Quando o cálcio aparece, ele não apenas anuncia placa — ele antecipa o destino.

3. Quando ele ainda não está lá, ele protege — mas jamais desobriga.

A cardiologia do futuro é híbrida:

biomarcadores + imagem anatômica + imagem funcional + tratamento oportuno.

Prevenir será sempre melhor que reperfundir. E hoje, mais do que nunca, prevenir significa medir o silêncio antes da dor.

Mensagem final ao clínico

- Não espere a isquemia para agir.
- Não espere o infarto para tratar.
- Não espere o paciente adoecer para prevenir.
- A placa cresce em silêncio. Cabe a nós a enxergar antes que ela decida falar.

Referências Bibliográficas

1. Allam AHA, Thompson RC, Eskander MA, et al. Is coronary calcium scoring too late? Total body arterial calcium burden in patients without known CAD and normal MPI. *Journal of Nuclear Cardiology*. 2018;25(6):1990–1998. doi:10.1007/s12350-017-0925-9
2. Coronary Calcium Scoring
3. van den Hoogen IJ, Wang X, Butcher SC, et al. Incorporating coronary artery calcium scoring in the prediction of obstructive coronary artery disease with myocardial ischemia: a study with sequential use of coronary computed tomography angiography and positron emission tomography imaging. *Journal of Nuclear Cardiology*. 2023;30(1):178–188. doi:10.1007/s12350-022-03132-z
4. Budoff MJ, Shaw LJ, Liu ST, et al. Long-term prognosis associated with coronary calcification. *N Engl J Med*. 2007;356:1863–1871.
5. Greenland P, Blaha MJ, Budoff MJ, et al. Coronary Calcium Score and Cardiovascular Risk. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72(4):434–447. Hecht HS. Coronary artery calcium scoring: past, present, and future. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2015;8:579–596.
6. Arnett DK, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease. *Circulation*. 2019;140:e596–e646.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO,

Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede'Dor—Recife, PE

paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Central de Agendamento: 3003-3595

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**ECC, Perfusão
Miocárdica e
Stress-Only:
A Construção de um
Novo Paradigma da
Medicina Nuclear
Inteligente**

**NOVEMBRO 2025
VOLUME 106
ANO IX**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

ECC, Perfusão Miocárdica e Stress-Only: A Construção de um Novo Paradigma da Medicina Nuclear Inteligente

Eduardo Lins Paixão

RESUMO

Os recentes avanços que integram o escore de cálcio coronário (ECC), a perfusão miocárdica por SPECT, a inteligência artificial e o protocolo de estresse isolado (stress-only) inauguraram uma nova fase da cardiologia nuclear. Este artigo revisita os achados de dois estudos internacionais recentes, o clássico editorial de Iskandrian sobre a filosofia do stress-only, e incorpora dados prospectivos obtidos em Recife sobre a segurança desse protocolo em pacientes de baixa probabilidade de pré-teste. Propõe-se um modelo integrado — ECC + perfusão + IA + stress-only — capaz de reduzir radiação, otimizar fluxos assistenciais e preservar acurácia diagnóstica. O conjunto da evidência revela um claro movimento em direção a uma medicina nuclear mais inteligente, mais racional e mais baseada em risco.

1. INTRODUÇÃO

A cardiologia nuclear vive, hoje, uma convergência singular entre **tecnologia, parcimônia e precisão diagnóstica**. Nas últimas duas décadas, a incorporação do **SPECT/CT**, da **quantificação do ECC**, e mais recentemente da **inteligência artificial (IA)** redefiniu o pa-

pel da perfusão miocárdica e abriu caminho para um dos movimentos mais relevantes do período moderno: a expansão sistemática do **protocolo de apenas estresse (stress-only)**.

Historicamente, o stress-only era visto como uma exceção, possível apenas quando a imagem de estresse era “inequivocamente normal”. Porém, novos dados mostram que o **ECC — especialmente quando igual a zero — atua como uma poderosa ferramenta de reclassificação**, capaz de esclarecer defeitos mínimos, reduzir incertezas e permitir, com segurança, o cancelamento da fase de repouso em mais de 50% dos pacientes.

O presente artigo integra:

- o editorial de Al Badarin e Sanghani sobre ECC derivado por IA em SPECT/CT
- o estudo multicêntrico com 6.884 pacientes que combina Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) e ECC para cancelar repouso em larga escala
- o editorial clássico de Iskandrian sobre o stress-only como novo paradigma.
- o estudo prospectivo realizado em Recife com estresse isolado em pacientes de baixo risco, com 19,9 meses de seguimento sem eventos duros.

Figura 1. A e B: Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier e hazard ratio (HR) pela regressão de Cox para MACE em 5 anos, baseados em TPD% (A) e escore de Cálculo Coronário (B) em pacientes submetidos à CPM de estresse. CAC: cálcio coronário; CI: intervalo de confiança; HR: hazard ratio; MACE: eventos cardiovasculares maiores; TPD: déficit total de perfusão.

A partir deles, propõe-se um **modelo integrado**, aplicável tanto em serviços com SPEC-T/CT quanto naqueles que obtêm o ECC por tomógrafos dedicados.

2. LIMITAÇÕES DO PARADIGMA REST-STRESS TRADICIONAL

O protocolo repouso/estresse é o padrão ouro da cintilografia de perfusão. Permite:

- diferenciar isquemia de cicatriz,
- identificar artefatos,
- avaliar variáveis não perfusionais.

Entretanto, estudos populacionais demonstram que **mais de 60% dos exames são normais**, principalmente entre pacientes com baixa probabilidade pré-teste. Em grande parte desses casos, a fase de repouso **não agrega valor diagnóstico ou prognóstico**.

Além disso, o protocolo tradicional apresenta:

- maior tempo total de exame,
- maior dose de radiação (até 10–12 mSv ou mais),
- maior carga logística para o serviço, maior custo global.

Essa combinação abriu caminho para a busca de **estratégias inteligentes de otimização**, culminando no stress-only.

3. A EMERGÊNCIA DO ECC COMO MODULADOR DE RISCO

Os estudos recentes de Miller e col., demonstraram que:

ECC = 0 reclassifica risco melhor do que o próprio CPM em defeitos mínimos

Pacientes com Defeito de Perfusão Total (TPD) 1–4% e ECC = 0 têm risco **menor** que pacientes com TPD = 0 e ECC > 0.

40,6% dos pacientes analisados apresentam ECC = 0

Esse grupo apresenta taxa extremamente baixa de eventos, permitindo cancelamento seguro do repouso.

Expansão segura do stress-only

- Estratégia tradicional (cancelar apenas quando TPD = 0%): **25%** de stress-only

Estratégia integrada (TPD 1–4% + ECC = 0): **55%** de stress-only

Ou seja, adotar ECC como gatekeeper **mais do que dobra** a taxa de exames sem repouso.

4. O EDITORIAL DE AL BADARIN & SANGHANI (2025): ENTUSIASMO E CAUTELA

O editorial destaca pontos cruciais:

- **não confundir decisões prognósticas com decisões diagnósticas individuais**,

Figura 2. A e B: Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier e hazard ratio (HR) da regressão de Cox para MACE em 5 anos, baseados no escore de CAC em pacientes com SPECT de estresse apresentando TPD de 0% (A) e TPD de 1% a 4% (B). CAC: escore de cálcio coronariano; CI: intervalo de confiança; HR: hazard ratio; MACE: eventos cardiovasculares maiores; SPECT: tomografia computadorizada por emissão de fóton único; TPD: déficit total de perfusão.

- necessidade de **validar prospectivamente** algoritmos automatizados de cancelamento do repouso,

importância de integrar sinais clínicos, eletrocardiográficos e funcionais à interpretação final.

O ECC não substitui o julgamento médico, mas **o enriquece**, especialmente quando fornece uma medida anatômica objetiva em cenários de ambiguidade funcional.

5. O EDITORIAL DE ISKANDRIAN: O “NOVO PARADIGMA” DO STRESS-ONLY

O editorial clássico de Iskandrian (JACC Cardiovasc Imaging) antecipou com clareza o movimento que agora se fortalece:

- Um estudo de estresse **inequivocamente normal** possui prognóstico tão seguro quanto repouso/estresse.
- O repouso, nesses casos, “**pouco acrescenta**” ao diagnóstico.

A estratégia reduz custo, dose e tempo — sem comprometer desfechos.

Iskandrian observava que a resistência ao stress-only era **cultural**, não científica. A literatura recente confirma isso com dados robustos.

6. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA (RECIFE): SEGURANÇA EM BAIXO RISCO

O estudo prospectivo realizado em nosso serviço em **Recife** há alguns anos reforça que o stress-only é seguro no mundo real, inclusive no Brasil.

Principais achados:

- **46 pacientes consecutivos**, baixa probabilidade pré-teste
- **Imagem de estresse normal = cancelamento do repouso**
- **Segurança absoluta**: zero mortes, zero IAM, zero revascularizações em **19,9 meses**
- **Redução de 77% da radiação**

Tempo total: 115 min (vs 240 min)

Esse estudo é relevante porque demonstra **reprodutibilidade**: o que funciona nos grandes centros dos EUA funciona também em serviços brasileiros bem estruturados.

7. INTEGRAÇÃO PRÁTICA: COMO UTILIZAR ECC + PERFUSÃO PARA AMPLIAR O STRESS-ONLY

Proposta de algoritmo integrado

1. **Avaliar probabilidade pré-teste**

Figura 3. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier e hazard ratio (HR) da regressão de Cox para MACE em 5 anos, baseados em TPD% e no escore de CAC em pacientes submetidos à SPECT de estresse. CAC: cálcio coronariano; CI: intervalo de confiança; HR: hazard ratio; MACE: eventos cardiovasculares maiores; SPECT: tomografia computadorizada por emissão de fóton único; TPD: déficit total de perfusão.

- Baixa → candidato natural ao stress-only
- Intermediária → considerar ECC
- **SPECT de estresse inicial**
- Normal inequívoco → cancelar repouso
- Defeito mínimo (TPD 1–4%) → seguir para etapa 3
- **Avaliar ECC**
- **ECC = 0 → cancelar repouso com segurança**
- **ECC > 0 → realizar repouso**
- **ECG de estresse e sintomas**
- Isquemia clara ou dor típica → realizar repouso
- **Serviços sem SPECT/CT**
- ECC pode ser obtido por tomógrafo dedicado

A lógica do algoritmo permanece a mesma

Esse modelo melhora eficiência, reduz radiação e mantém segurança.

8. DISCUSSÃO:

A SÍNTESE DOS 4 TRABALHOS

Os quatro artigos convergem para mensagens-chave:

1. Perfusão + ECC é superior a perfusão isolada

O ECC contextualiza defeitos mínimos e reduz falsos positivos.

2. Stress-only é seguro e eficaz

Quando bem selecionado, preserva desfechos e reduz custos.

3. ECC = 0 é uma das mais fortes medidas de baixo risco

Serve como âncora interpretativa.

4. Estudos internacionais e brasileiros chegam à mesma conclusão

O modelo é universal, aplicável em diferentes realidades.

5. A IA (quando disponível) amplia a confiabilidade quantitativa

Menos ruído, menos variabilidade, mais decisão objetiva.

9. CONCLUSÃO

A integração entre ECC, perfusão miocárdica e inteligência artificial constitui uma das evoluções conceituais mais importantes da medicina nuclear cardiovascular desde o advento das câmeras dedicadas. A combinação de TPD mínimo com ECC = 0 demonstra que a ausência de aterosclerose significativa é capaz de redefinir o valor prognóstico de pequenos defeitos, permitindo cancelar a fase de repouso sem perda de segurança — movimento já antecipado por Iskandrian e agora confirmado com dados multicêntricos robustos.

A evidência internacional é sólida, mas o valor desta mudança torna-se ainda mais evidente ao observarmos que o mesmo conceito funciona em cenários brasileiros reais, como demonstrado no estudo prospectivo realizado em Recife, com seguimento de quase 20 meses sem eventos. Esta reprodutibilidade é o marco definitivo que consolida o stress-only como estratégia madura, segura e cientificamente fundamentada.

Mais do que um ajuste operacional, estamos diante de uma nova epistemologia diagnóstica: a cardiologia nuclear deixa de se apoiar em um único sinal (a perfusão) e passa a operar por síntese multimodal — anatômica, funcional e, progressivamente, algorítmica. Esse modelo reduz radiação, otimiza recursos, diminui filas, diminui custos e melhora o fluxo assistencial, sem abdicar da precisão diagnóstica.

Quando bem selecionado, o stress-only deixa de ser exceção e passa a ser **a expressão mais racional da medicina nuclear moderna**, especialmente quando orientado por ECC = 0 e suportado por softwares quantitativos ou IA.

Estamos testemunhando — e construindo — o novo paradigma:

uma medicina nuclear mais inteligente, mais eficiente e profundamente baseada em risco.

O futuro, como antecipou Iskandrian, não é apenas tecnológico: é filosófico. É o encontro entre ciência rigorosa, prudência clínica e responsabilidade social. É o caminho que escolhemos. E ele começa aqui, integrando corretamente ECC, perfusão e o stress-only em favor do paciente.

Referência:

1. Miller RJH, Barrett O, Shanbhag A, Rozanski A, Dey D, Lemley M, et al. Integrating Perfusion with AI-derived Coronary Calcium on CT attenuation scans to improve selection of low-risk studies for stress-only SPECT MPI. *J Nucl Cardiol* 2025;102482. <https://doi.org/10.1016/j.nuclcard.2025.102482>.
2. Firas Al Badarin and Rupa Sanghani - Artificial intelligence—derived calcium score as a gate keeper for stress-only imaging: Glimmers of genius, not quite gold. article: <https://doi.org/10.1016/j.nuclcard.2025.102482> - *J Nucl Cardiol* 2025;102482. <https://doi.org/10.1016/j.nuclcard.2025.102503>.
3. Iskandrian e col. Stress-Only Imaging. - *JACC* Vol. 55, No. 3, 2010 January 19, 2010:231
4. Paixão, Maria Luiza Curi, Ximenes, Maira A, Arraes, Eric C, Ximenes, Carlos A, Paixão, Eduardo L - Cintilografia de perfusão miocárdica utilizando apenas estresse é seguro em pacientes de baixa probabilidade de pré-teste de doença arterial coronária e reduz exposição à radiação. *An Fac Med Olinda, Recife*, 2018;2(2):16.
5. Duvall WL, Wijetunga MN, Klein TM, Razzouk L, Godbold J, Croft LB, et al. The prognosis of a normal stress-only Tc- 99m myocardial perfusion imaging study. *J Nucl Cardiol* 2010;17:370—7.
6. Chang SM, Nabi F, Xu J, Raza U, Mahmarian JJ. Normal stress-only versus standard stress/rest myocardial perfusion imaging: similar patient mortality with reduced radiation exposure. *J Am Coll Cardiol* 2010;55:221—30.
7. McMahon SR, Patel EK, Duvall WL. Stress-first myocardial perfusion imaging. *Cardiol Clin* 2023;41:163—75.
8. Henzlova MJ, Duvall WL, Einstein AJ, Travin MI, Verberne HJ. ASNC imaging guidelines for SPECT nuclear cardiology procedures: stress, protocols, and tracers. *J Nucl Cardiol* 2016;23:606—39.
9. DePuey EG, Mahmarian JJ, Miller TD, Einstein AJ, Hansen CL, Holly TA, et al. Patient-centered imaging. *J Nucl Cardiol* 2012;19:185—215.
10. Agha AM, Pacor J, Grandhi GR, Mszar R, Khan SU, Parikh R, et al. The prognostic value of CAC zero among individuals presenting with chest pain: a meta-analysis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022;15:1745—57.
11. Dzaye O, Dardari ZA, Cainzos-Achirica M, Blankstein R, Agatston AS, Duebgen M, et al. Warranty period of a calcium score of zero. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;14:990—1002.
12. Engbers EM, Timmer JR, Ottervanger JP, Mouden M, Knollema S, Jager PL. Prognostic value of coronary artery calcium scoring in addition to single-photon emission computed tomographic myocardial perfusion imaging in symptomatic patients. *Circ Cardiovasc Imaging* 2016;9.
13. Trpkov C, Savtchenko A, Liang Z, Feng P, Southern DA, Wilton SB, et al. Visually estimated coronary artery calcium score improves SPECT-MPI risk stratification. *Int J Cardiol Heart Vasc* 2021;35:100827.
14. Miller RJH, Pieszko K, Shanbhag A, Feher A, Lemley M, Killekar A, et al. Deep learning coronary artery calcium scores from SPECT/CT attenuation maps improve prediction of major adverse cardiac events. *J Nucl Med* 2023;64:652—8.
15. Chang SM, Nabi F, Xu J, Raza U, Mahmarian JJ. Normal stress-only versus standard stress/rest myocardial perfusion imaging: similar patient mortality with reduced radiation exposure. *J Am Coll Cardiol* 2010;55:221—30.
16. Gowd BM, Heller GV, Parker MW. Stress-only SPECT myocardial perfusion imaging: a review. *J Nucl Cardiol* 2014;21:1200—12.
17. Budoff MJ, Young R, Burke G, Jeffrey Carr J, Detrano RC, Folsom AR, et al. Ten-year association of coronary artery calcium with atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) events: the multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA). *Eur Heart J* 2018;39:2401—8.
18. Einstein AJ, Johnson LL, Bokhari S, Son J, Thompson RC, Bateman TM, et al. Agreement of visual estimation of coronary artery calcium from low-dose CT attenuation correction scans in hybrid PET/CT and SPECT/CT with standard Agatston score. *J Am Coll Cardiol* 2010;56:1914—21.
19. Miller RJH, Pieszko K, Shanbhag A, Feher A, Lemley M, Killekar A, et al. Deep learning coronary artery calcium scores from SPECT/CT attenuation maps improve prediction of major adverse cardiac events. *J Nucl Med* 2023;64: 652—8.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO,

Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede’Dor—Recife, PE
paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Central de Agendamento: 3003-3595

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Lipoproteína(a):
do marcador
negligenciado
ao alvo
terapêutico
emergente**

DEZEMBRO 2025

VOLUME 107

ANO IX

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Lipoproteína(a): do marcador negligenciado ao alvo terapêutico emergente

2022 EAS Consensus on Lp(a)

EAS

LP(a) deve ser medida pelo menos uma vez na vida adulta

Interpretação da concentração de LP(a) no contexto do risco cardiovascular global

Intensificar o manuseio dos fatores de risco por mudança do estilo de vida de medicações

Redutores específicos de LP(a) em estudos fase II/III

Lipoproteína(a): do marcador negligenciado ao alvo terapêutico emergente

Informativo Madame Curie – Artigo de revisão

Durante décadas, a lipoproteína(a) [Lp(a)] ocupou um lugar periférico na prática clínica cardiovascular. Descoberta em 1963 por

Kare Berg, sua relevância foi inicialmente obscurecida por incertezas metodológicas, grande variabilidade interindividual e, sobretudo, pela ausência de terapias específicas. No entanto, o avanço consistente da epidemiologia genética, dos estudos de randomização mendeliana e das grandes coortes populacionais recolocou a Lp(a) no centro do debate cardiovascular contemporâneo.

O consenso europeu da European Atherosclerosis Society (EAS), liderado por Florian Kronenberg em 2022, representa um marco nesse processo, ao consolidar evidências robustas de causalidade entre níveis elevados de Lp(a) e doença cardiovascular aterosclerótica (ASCVD), bem como estenose valvar aórtica calcificada (EVAC). Paralelamente, reflexões mais recentes — como a análise entre precisão e pragmatismo no rastreamento da Lp(a) e revisões focadas em sua biologia e potencial terapêutico — ampliam o entendimento clínico e estratégico desse marcador.

Este artigo, seguindo o padrão editorial do *Madame Curie*, propõe uma síntese clara, fluida e crítica sobre a Lp(a): sua base biológica, impacto epidemiológico, implicações clínicas e perspectivas terapêuticas, tendo como eixo central o consenso de Kronenberg, complementado por contribuições contemporâneas relevantes.

O que é a Lipoproteína(a)? **Bases biológicas essenciais**

A Lp(a) é uma lipoproteína complexa formada por uma partícula de LDL ligada, por ponte dissulfeto, à apolipoproteína(a) [apo(a)], uma glicoproteína estruturalmente semelhante ao plasminogênio. Essa semelhança estrutural explica, em parte, seu potencial pró-trombótico e suas interações com a fibrinólise.

Do ponto de vista genético, a Lp(a) é talvez a lipoproteína mais fortemente determinada pela herança: mais de 90% de sua variabilidade plasmática decorre de variantes no gene **LPA**, localizado no cromossomo 6. O principal determinante é o número de repetições do domínio *kringle IV tipo 2* (KIV-2). Quanto menor o número de repetições, menor o tamanho da apo(a) e maior a concentração plasmática de Lp(a).

Esse controle genético rígido explica por que dieta, atividade física e intervenções comportamentais exercem impacto mínimo sobre seus níveis, diferentemente do que ocorre com LDL-colesterol ou triglicerídeos.

Distribuição populacional e determinantes não genéticos

A distribuição da Lp(a) na população é altamente assimétrica. A maioria dos indivíduos apresenta níveis baixos, enquanto cerca de 20% concentram valores elevados, responsáveis por parcela desproporcional do risco cardiovascular.

Prezados leitores,

O ano de 2025 foi marcado por grandes desafios pessoais e profissionais. Após quase três décadas dedicadas à construção de uma cardiologia nuclear voltada essencialmente para a cardiologia clínica — fundamentada em conceitos sólidos e em uma metodologia orientada a responder, com precisão, às reais perguntas clínicas — fui levado a fazer escolhas difíceis, porém necessárias, para preservar minha integridade ética e profissional.

Estou convicto de que tomei as decisões corretas. Mais do que isso, sinto-me renovado e preparado para novos desafios, com a serenidade de quem permanece fiel aos próprios princípios. Agradeço profundamente a confiança depositada nessa filosofia de trabalho, certo de que ela seguirá prevalecendo à luz da razão, da ciência e da boa prática médica.

O *Madame Curie* segue firme em seu propósito e entra em seu décimo ano ininterrupto de publicações, mantendo o compromisso de unir boa medicina, reflexão crítica e uma linguagem clara, fluida e consistente.

Desejo a todos um novo ano repleto de realizações, saúde e paz.

Um forte abraço,

Eduardo Paixão
Editor – *Madame Curie*

Estudos populacionais, como o UK Biobank e o Copenhagen General Population Study, demonstram variações importantes conforme a etnia: indivíduos negros apresentam, em média, níveis significativamente mais elevados de Lp(a) do que brancos, sul-asiáticos ou asiáticos orientais. Apesar disso, a relação entre Lp(a) e risco cardiovascular mantém-se consistente entre diferentes grupos étnicos.

Fatores não genéticos exercem influência modesta. Doenças renais crônicas, síndrome nefrótica, gravidez e inflamação sistêmica podem elevar a Lp(a), enquanto insuficiência hepática tende a reduzi-la. Terapias hormonais e medicamentos como estatinas podem alterar discretamente seus níveis, mas sem impacto clínico relevante isoladamente.

Lp(a) como fator causal em doença cardiovascular aterosclerótica

O ponto de inflexão conceitual sobre a Lp(a) ocorreu quando estudos de randomiza-

ção mendeliana demonstraram, de forma consistente, que variantes genéticas associadas a níveis elevados de Lp(a) implicam maior risco de infarto do miocárdio, AVC isquêmico e mortalidade cardiovascular. Trata-se, portanto, de um **fator causal**, e não apenas um marcador associado.

Diferentemente de outros fatores de risco, a relação entre Lp(a) e eventos cardiovasculares é **contínua e linear**, sem limiar seguro claramente definido. Mesmo em níveis considerados moderados, o risco já se eleva progressivamente.

Outro aspecto clínico relevante é que o risco conferido pela Lp(a) persiste mesmo em indivíduos com LDL-colesterol muito bem controlado. Assim, a Lp(a) emerge como um dos principais determinantes do chamado **risco residual**.

Lipoproteína(a) e estenose valvar aórtica calcificada

A estenose valvar aórtica calcificada representa, atualmente, a única grande doença cardiovascular prevalente sem tratamento farmacológico capaz de modificar sua história natural. Nesse contexto, a Lp(a) assume protagonismo.

Estudos genéticos e de imagem demonstram que níveis elevados de Lp(a) associam-se não apenas ao surgimento, mas também à progressão acelerada da calcificação valvar. Esse efeito parece mediado pelo transporte de fosfolípidios oxidados pela Lp(a), que ativam vias inflamatórias e osteogênicas nas células intersticiais da válvula aórtica.

Indivíduos jovens com Lp(a) elevada apresentam risco significativamente maior de desenvolver EVAC e de necessitar de troca valvar em idades mais precoces, reforçando o papel causal dessa lipoproteína.

Rastreamento: entre a precisão e o pragmatismo

Uma das discussões mais atuais diz respeito a **quem, quando e como medir a Lp(a)**. Diretrizes mais antigas recomendavam o teste apenas em contextos selecionados, como história familiar de doença cardiovascular precoce. O consenso europeu de 2022 pro-

Risco de desfechos clínicos em função da concentração de Lp(a). Riscos absolutos e relativos de estenose valvar aórtica, acidente vascular cerebral isquêmico, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca em função do aumento da concentração plasmática de Lp(a) na população geral. O painel superior mostra o risco absoluto por 10.000 pessoas-ano, e o painel inferior apresenta os hazard ratios representados por linha vermelha contínua, com intervalos de confiança de 95% indicados por linhas pretas pontilhadas. Quando o limite inferior do intervalo de confiança de 95% deixa de sobrepor o valor de referência do hazard ratio igual a 1,0 (correspondente à concentração mediana de Lp(a)), o risco é considerado significativamente aumentado. Os dados são baseados em 70.286 indivíduos brancos do Copenhagen General Population Study, com seguimento mediano de 7,4 anos.

pôs uma abordagem mais pragmática: **medir a Lp(a) ao menos uma vez na vida de todo adulto.**

Essa recomendação baseia-se em três pilares: 1. Estabilidade dos níveis ao longo da vida; 2. Forte determinação genética; 3. Im-

pacto prognóstico independente.

A abordagem universal simplifica a prática clínica, facilita o rastreamento em cascata familiar e antecipa a identificação de indivíduos de alto risco, especialmente à medida que terapias específicas se tornam disponíveis.

- Lp(a) é risco genético e vitalício: níveis elevados identificam indivíduos com maior risco cumulativo ao longo da vida, frequentemente subestimado pelos escores tradicionais.
- ECC traduz doença real: a presença de cálcio coronário confirma aterosclerose subclínica e reclassifica o risco, mesmo em pacientes jovens e assintomáticos.
- Lp(a) elevada + ECC > 0 muda a conduta: esse achado justifica abordagem farmacológica precoce e intensiva, independentemente do LDL-colesterol basal.
- ECC = 0 não anula o risco genético: em jovens com Lp(a) elevada, o ECC zero representa oportunidade de prevenção antecipada, não ausência de risco.
- Idade cronológica ≠ idade vascular: a integração Lp(a) + ECC permite estimar idade vascular e risco ao longo da vida, superando limitações dos escores convencionais.
- Uma dosagem basta: por ser geneticamente determinada e estável, a Lp(a) deve ser medida ao menos uma vez na vida adulta.
- Foco atual: reduzir risco global: até a disponibilidade ampla de terapias específicas para Lp(a), o manejo deve priorizar controle rigoroso de LDL-C e fatores modificáveis.

Tratamento: limites atuais e novas fronteiras

Atualmente, não dispomos de terapias amplamente acessíveis e aprovadas especificamente para reduzir Lp(a) com impacto comprovado em desfechos clínicos. Estatinas não reduzem Lp(a) de forma significativa e podem até elevá-la discretamente. Inibidores de PCSK9 e inclisirana promovem reduções modestas (20–30%), insuficientes para neutralizar o risco associado a níveis muito elevados.

A lipoproteína-aférese é eficaz, reduzindo a Lp(a) em até 70–80%, mas é invasiva, cara e restrita a poucos centros.

O cenário, contudo, está em rápida

transformação. Terapias baseadas em *anti-sense oligonucleotides* (ASO) e *small interfering RNA* (siRNA), como pelacarsen e olpasiran, alcançam reduções superiores a 80–90% da Lp(a). Estudos de fase III estão em andamento para avaliar se essa redução se traduz em menor incidência de eventos cardiovasculares e progressão da estenose aórtica.

Implicações clínicas práticas

À luz do conhecimento atual, algumas mensagens práticas se impõem:

- A Lp(a) deve ser entendida como um fator de risco cardiovascular independente e causal.
- Sua dosagem é especialmente relevante em indivíduos com eventos precoces, história familiar positiva ou risco residual elevado.
- Na ausência de terapias específicas consolidadas, o manejo deve focar na **intensificação agressiva dos fatores de risco modificáveis**, especialmente LDL-colesterol.
- O rastreamento em cascata familiar é fortemente recomendado quando níveis elevados são identificados.

Lp(a) e escore de cálcio coronário: estratificação integrada de risco em indivíduos jovens

A incorporação da lipoproteína(a) na prática clínica ganha especial relevância quando associada a ferramentas de estratificação subclínica, em particular o **escore de cálcio coronário (ECC)**. Em indivíduos jovens ou de meia-idade, frequentemente classificados como baixo ou intermediário risco pelos escores tradicionais, essa combinação oferece uma visão mais refinada e personalizada do risco cardiovascular ao longo da vida.

A Lp(a) reflete um **risco genético, cumulativo e vitalício**, enquanto o ECC expressa a **manifestação anatômica precoce da aterosclerose coronária**. Juntos, permitem distinguir três cenários clínicos de grande impacto decisório:

1. **Lp(a) elevada com ECC = 0** Esse perfil, comum em jovens, indica alto risco genético ainda não traduzido em doença estrutural detectável. Nesses casos, o ECC zero não deve ser interpretado como fator de tranquilização plena, mas como uma *janela de oportu-*

tunidade preventiva. A presença de Lp(a) elevada justifica acompanhamento mais próximo e discussão precoce sobre intervenções farmacológicas, especialmente quando coexistem outros fatores de risco ou história familiar de doenças ateroscleróticas precoce.

2. Lp(a) elevada com ECC > 0 Este é o cenário de maior relevância clínica. A coexistência de Lp(a) elevada e qualquer grau de calcificação coronária em indivíduos jovens redefine imediatamente o patamar de risco, frequentemente equiparando-o ao de pacientes mais idosos ou com doença estabelecida. Nesse contexto, há forte indicação para **início precoce e intensivo de terapia medicamentosa**, sobretudo com estatinas em dose adequada, independentemente do LDL-colesterol basal, visando mitigar o risco cumulativo ao longo da vida.

3. Lp(a) normal com ECC > 0 Ainda que menos frequente em jovens, esse achado aponta para outros determinantes aterogênicos predominantes. Mesmo assim, reforça a necessidade de abordagem farmacológica precoce, pois o ECC documenta aterosclerose subclínica inequívoca.

Diversos estudos observacionais demonstram que a **Lp(a) elevada antecipa o aparecimento de ECC positivo** e acelera sua progressão. Além disso, indivíduos com Lp(a) elevada apresentam maior carga de placas calcificadas e não calcificadas, sugerindo um processo aterosclerótico mais agressivo e precoce.

Do ponto de vista prático, essa integração permite superar limitações dos escores de risco tradicionais, que subestimam o risco em jovens por dependerem fortemente da idade cronológica. A estratégia combinada **Lp(a) + ECC** desloca o foco para o conceito de *idade vascular e risco ao longo da vida*, fundamentos centrais da cardiologia preventiva moderna.

Assim, em indivíduos jovens com Lp(a) elevada — especialmente na presença de ECC positivo — a decisão de iniciar terapia farmacológica deixa de ser apenas uma opção e passa a representar uma **estratégia**

racional de prevenção primária intensificada, mesmo antes do surgimento de eventos clínicos.

Fluxograma decisório – Lp(a) e escore de cálcio coronário na prevenção cardiovascular em jovens

Paciente jovem ou de meia-idade (≈ 20–55 anos)

Avaliação clínica inicial

- História familiar de doenças ateroscleróticas precoce
- Fatores de risco tradicionais (HAS, DM, tabagismo, dislipidemia)
- LDL-colesterol basal

Dosar Lp(a) (uma vez na vida)

Lp(a) normal

- Seguir estratificação de risco tradicional
- Considerar ECC apenas se múltiplos fatores de risco ou incerteza clínica

Lp(a) elevada (≈ ≥50 mg/dL ou ≥125 nmol/L) ↓

Solicitar escore de cálcio coronário (ECC)

ECC = 0

- Alto risco genético sem doença anatômica detectável
- Intensificar estilo de vida e controle rigoroso de fatores de risco
- Discutir terapia farmacológica precoce (especialmente se história familiar positiva)
- Seguimento clínico mais estreito

ECC > 0

- Aterosclerose subclínica estabelecida
- Reclassificação imediata de risco
- Iniciar terapia medicamentosa (estatinas em dose adequada, independentemente do LDL basal)
- Considerar terapias adicionais conforme risco global
- Monitorar progressão e risco residual

Conclusão

A trajetória da lipoproteína(a) ilustra como a medicina cardiovascular evoluiu da observação à causalidade, e desta à intervenção terapêutica. De marcador negligenciado, a Lp(a) emerge como um dos alvos mais promissores da prevenção cardiovascular moderna.

O consenso liderado por Florian Kronenberg não apenas consolidou evidências, mas redefiniu paradigmas clínicos. À medida que terapias específicas se aproximam da prática, a Lp(a) deixa de ser apenas um dado laboratorial incômodo para tornar-se um instrumento estratégico na personalização do cuidado cardiovascular.

No espírito do *Madame Curie*, compreender a Lp(a) é antecipar o futuro da cardiologia preventiva: mais genética, mais precisão, e — sobretudo — mais oportunidade de intervir antes que a doença se manifeste de forma irreversível.

Referências:

- Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Boren J, Andreotti F, Watts GF *et al.* Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. *Eur Heart J* 2010;**31**: 2844–2853.
- Osnabrugge RL, Mylotte D, Head SJ, Van Mieghem NM, Nkomo VT, LeReun CM, *et al.* Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling study. *J Am Coll Cardiol* 2013;**62**:1002–1012.
- Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TN, Gottdiener JS, Scott CG, Enriquez-Sarano M. Burden of valvular heart diseases: a population-based study. *Lancet* 2006;**368**: 1005–1011.
- Tsimikas S, Stroes ESG. The dedicated “Lp(a) clinic”: A concept whose time has arrived? *Atherosclerosis* 2020;**300**:1–9.
- Kenet G, Luthkoff LK, Albisetti M, Bernard T, Bonduel M, Brandao L *et al.* Impact of thrombophilia on risk of arterial ischemic stroke or cerebral sinovenous thrombosis in neonates and children: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Circulation* 2010;**121**:1838–1847.
- Strandkjaer N, Hansen MK, Nielsen ST, Frikke-Schmidt R, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG, *et al.* Lipoprotein(a) levels at birth and in early childhood: the COMPARE study. *J Clin Endocrinol Metab* 2022;**107**:324–335.
- de Boer LM, Hof MH, Wiegman A, Stroobants AK, Kastelein JJP, Hutten BA. Lipoprotein(a) levels from childhood to adulthood: data in nearly 3,000 children who visited a pediatric lipid clinic. *Atherosclerosis* 2022;**349**:227–232.
- Kronenberg F, Utermann G. Lipoprotein(a) - resurrected by genetics. *J Intern Med* 2013;**273**:6–30.
- Kamstrup PR. Lipoprotein(a) and cardiovascular disease. *Clin Chem* 2021;**67**: 154–166.
- Coassin S, Kronenberg F. Lipoprotein(a) beyond the kringle IV repeat polymorphism: the complexity of genetic variation in the LPA gene. *Atherosclerosis* 2022;**349**: 17–35.
- Perombelon YFN, Soutar AK, Knight BL. Variation in lipoprotein(a) concentration associated with different apolipoprotein(a) alleles. *J Clin Invest* 1994;**93**:1481–1492.
- Clarke R, Peden JF, Hopewell JC, Kyriakou T, Goel A, Heath SC *et al.* Genetic variants associated with lip(a) lipoprotein level and coronary disease. *N Engl J Med* 2009;**361**:2518–2528.
- Kronenberg F. Genetic determination of lipoprotein(a) and its association with cardiovascular disease. Convenient does not always mean better. *J Intern Med* 2014;**276**:243–247.
- Coassin S, Schoenherr S, Weissensteiner H, Erhart G, Forer L, Losso JU *et al.* A comprehensive map of single base polymorphisms in the hypervariable LPA kringle IV-2 copy number variation region. *J Lipid Res* 2019;**60**:186–199.
- Coassin S, Erhart G, Weissensteiner H, Eca Guimaraes de Araújo M, Lamina C, Schönherr S, *et al.* A novel but frequent variant in LPA KIV-2 is associated with a pronounced Lp(a) and cardiovascular risk reduction. *Eur Heart J* 2017;**38**: 1823–1831.
- Schachtli-Riesch JF, Kheirkhah A, Grüneis R, Di Maio S, Schoenherr S, Streiter G *et al.* Frequent LPA KIV-2 variants lower lipoprotein(a) concentrations and protect against coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**:437–449.
- Mack S, Coassin S, Ruedi R, Younsri NA, Seppala I, Gieger C, *et al.* A genome-wide association meta-analysis on lipoprotein (a) concentrations adjusted for apolipoprotein (a) isoforms. *J Lipid Res* 2017;**58**:1834–1844.
- Hoekstra M, Chen HY, Rong J, Dufresne L, Yao J, Guo X *et al.* Genome-Wide association study highlights APOH as a novel locus for lipoprotein(a) levels—brief report. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2021;**41**:458–464.
- Said MA, Yeung MW, van de Vegte YJ, Benjamins JW, Dullaart RPF, Ruotsalainen S, *et al.* Genome-wide association study and identification of a protective missense variant on lipoprotein(a) concentration: protective missense variant on lipoprotein(a) concentration. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2021;**41**:1792–1800.
- Patel AP, Wang M, Pirruccello JP, Ellinor PT, Ng K, Kathiresan S *et al.* Lp(a) (lipoprotein[a]) concentrations and incident atherosclerotic cardiovascular disease: new insights from a large national biobank. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2021;**41**: 465–474.
- Welsh P, Welsh C, Celis-Morales CA, Brown R, Ho FK, Ferguson LD, *et al.* Lipoprotein(a) and cardiovascular disease: prediction, attributable risk fraction, and estimating benefits from novel interventions. *Eur J Prev Cardiol* 2022;**28**: 1991–2000.
- Virani SS, Brautbar A, Davis BC, Nambi V, Hoogeveen RC, Sharrett AR *et al.* Associations between lipoprotein(a) levels and cardiovascular outcomes in black and white subjects: the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. *Circulation* 2012;**125**:241–249.
- Fare G, Caku A, McQueen M, Anand SS, Enas E, Clarke R, *et al.* Lipoprotein(a) levels and the risk of myocardial infarction among 7 ethnic groups. *Circulation* 2019;**139**: 1472–1482.
- Tsimikas S, Clopton P, Brilakis ES, Marcovina SM, Khera A, Miller ER *et al.* Relationship of oxidized phospholipids on apolipoprotein B-100 particles to race/ethnicity, apolipoprotein(a) isoform size, and cardiovascular risk factors: results from the Dallas heart study. *Circulation* 2009;**119**:1711–1719.
- Erhart G, Lamina C, Lehtimäki T, Marques-Vidal P, Kähönen M, Vollenweider P, *et al.* Genetic factors explain a major fraction of the 50% lower lipoprotein(a) concentrations in Finns. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2018;**38**:1230–1241.
- Deo RC, Wilson JG, Xing C, Lawson K, Kao WHL, Reich D *et al.* Single-nucleotide polymorphisms in LPA explain most of the ancestry-specific variation in Lp(a) levels in African Americans. *PLoS One* 2011;**6**:e14581.
- Chretien JP, Coresh J, Berthier-Schaad Y, Kao WH, Fink NE, Klag MJ, *et al.* Three single-nucleotide polymorphisms in LPA account for most of the increase in lipoprotein(a) level elevation in African Americans compared with European Americans. *J Med Genet* 2006;**43**:917–923.
- Mehta A, Jain V, Saeed A, Saseen JJ, Gulati M, Ballantyne CM *et al.* Lipoprotein(a) and ethnicities. *Atherosclerosis* 2022;**349**:42–52.
- Mukamel RE, Handsaker RE, Sherman MA, Barton AR, Zheng Y, McCarroll SA, *et al.* Protein-coding repeat polymorphisms strongly shape diverse human phenotypes. *Science* 2021;**373**:1499–1505.
- Varvel S, McConnell JP, Tsimikas S. Prevalence of elevated Lp(a) mass levels and patient thresholds in 532 359 patients in the United States. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2016;**36**:2239–2245.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO,

Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede’Dor—Recife, PE

paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Central de Agendamento: 3003-3595

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Cintilografia de
Perfusão Miocárdica
na Avaliação da
Doença Arterial
Coronariana em
Octogenários**

**JANEIRO 2026
VOLUME 108
ANO X**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Cintilografia de Perfusão Miocárdica na Avaliação da Doença Arterial Coronariana em Octogenários

Importância clínica, valor prognóstico e tomada de decisão no idoso muito avançado

Editorial de abertura

Eduardo Paixão

Há um ditado que diz: “Um cirurgião sabe operar. Um bom cirurgião sabe operar bem. Um excelente cirurgião sabe quando não operar.” A cardiologia moderna convive com um paradoxo crescente: nunca dispusemos de tantos recursos diagnósticos e, ao mesmo tempo, nunca foi tão necessário saber quando não utilizá-los. Em nenhuma população esse dilema é tão evidente quanto nos pacientes com 80 anos ou mais.

No muito idoso, o desafio raramente está em confirmar a presença de aterosclerose — ela quase sempre existe. A questão central é outra: qual é o risco real daquele paciente e o que, de fato, mudará sua história natural?

É nesse ponto que a cintilografia de perfusão miocárdica se impõe não como exame sofisticado, mas como instrumento de equilíbrio clínico.

Introdução

O envelhecimento populacional deixou de ser uma projeção demográfica para se tornar uma realidade clínica cotidiana. A cada ano, cresce o contingente de pacientes com 80 anos ou mais que chegam aos consultórios, ambulatórios e serviços de imagem cardiovascular trazendo consigo não apenas a idade avançada, mas uma complexa constelação de comorbidades, limitações funcionais e apresentações clínicas pouco usuais.

Na cardiologia, esse cenário impõe uma mudança de paradigma. A doença arterial coronariana (DAC) continua sendo uma das principais cau-

Chamado Editorial – Mensagem Central
Em octogenários, o maior valor da Cintilografia não está em “ver a coronária”, mas em definir risco, orientar conduta e evitar erros de excesso ou omissão.

sas de morbimortalidade nessa faixa etária, porém raramente se manifesta de forma clássica. A angina típica cede espaço a sintomas vagos, inespecíficos ou silenciosos. O desafio, portanto, não é apenas diagnosticar a DAC, mas identificar, entre muitos idosos, aqueles que realmente apresentam risco cardiovascular elevado e que se beneficiarão de uma abordagem mais agressiva.

É nesse ponto que a cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) assume papel central. Mais do que um exame diagnóstico, trata-se de uma ferramenta de estratificação prognóstica madura, validada e clinicamente decisiva. Ao longo deste

texto, discutimos por que a CPM permanece — e talvez nunca tenha sido tão — relevante na avaliação da DAC em octogenários.

Desafios diagnósticos da DAC no muito idoso

A apresentação clínica da DAC em idosos avançados é frequentemente atípica. Sintomas como dispneia, fadiga, intolerância ao esforço ou declínio funcional progressivo podem substituir a angina clássica. Além disso, alterações basais do eletrocardiograma, uso disseminado de marca-passo, fibrilação atrial e limitações ortopédicas reduzem significativamente a acurácia e a aplicabilidade do teste ergométrico convencional.

Figura 1 — Valor prognóstico da CPM em octogenários. Curvas editoriais de sobrevivência livre de eventos (CPM normal/baixo risco vs CPM anormal/alto risco).

Chamado Editorial – Ponto Chave
A cintilografia não compete com a idade do paciente. Ela se adapta à idade, fornecendo informações prognósticas mesmo quando o esforço é limitado ou inviável.

Outro aspecto relevante é a coexistência de múltiplas comorbidades — insuficiência renal, doença cerebrovascular, doença pulmonar crônica, anemia — que influenciam tanto a apresentação clínica quanto o prognóstico. Assim, métodos que ofereçam estratificação de risco robusta, independentemente da capacidade de exercício, tornam-se particularmente valiosos.

Fundamentos da cintilografia de perfusão miocárdica

A cintilografia de perfusão miocárdica por SPECT consolidou-se, ao longo de décadas, como um dos pilares da cardiologia diagnóstica funcional. Seu diferencial reside na capacidade de inte-

grar informação sobre perfusão regional, extensão da isquemia e função ventricular esquerda em um único exame.

Em octogenários, essa integração ganha importância ainda maior. Parâmetros como o Summed Stress Score (SSS) e o Summed Difference Score (SDS) quantificam de forma objetiva a carga isquêmica. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), a presença de dilatação transitória do ventrículo esquerdo e a captação pulmonar aumentada funcionam como marcadores de risco que transcendem a simples presença de estenoses coronarianas.

Chamado Editorial – Armadilha Clínica
Um teste ergométrico “limitado” em um octogenário frequentemente reflete limitação física, não necessariamente baixo risco coronariano.

Ao contrário do que muitas vezes se presume, esses índices mantêm sua validade prognóstica mesmo em populações muito idosas. A CPM não perde força com a idade; ao contrário, torna-se ainda mais útil à medida que outros métodos falham.

Evidências prognósticas em octogenários

Estudos dedicados especificamente à população com 80 anos ou mais demonstram que a CPM preserva elevado poder discriminatório para eventos cardiovasculares maiores. Resultados anormais estão associados a taxas significativamente maiores de morte cardíaca, infarto do miocárdio e necessidade tardia de revascularização.

Em coortes de octogenários capazes de rea-

lizar estresse físico, escores elevados de isquemia mostraram-se preditores independentes de mortalidade cardíaca e eventos combinados ao longo de seguimentos prolongados, superiores a sete anos. Notavelmente, pacientes com exames normais apresentaram taxas anuais de mortalidade cardíaca inferiores a 1%, caracterizando um verdadeiro grupo de baixo risco — dado de enorme relevância clínica considerando a expectativa de vida residual nessa faixa etária.

Da mesma forma, em populações submetidas predominantemente a estresse farmacológico, a presença e a extensão da isquemia, bem como sinais de dilatação ventricular esquerda, emergem como os principais determinantes prognósticos, superando variáveis clínicas tradicionais.

Figura 3 — Desempenho prognóstico (conceitual): CPM versus teste ergométrico no muito idoso.

Chamado Editorial – Em síntese
Na cardiologia do idoso muito avançado, a cintilografia de perfusão miocárdica não é luxo tecnológico.
É ferramenta de prudência clínica.

Figura 4 — Fluxograma clínico para avaliação da DAC em pacientes ≥ 80 anos com suspeita de DAC,

Comparação com o teste ergométrico

O teste ergométrico clássico ocupa lugar histórico na cardiologia, mas sua aplicabilidade isolada em octogenários é frequentemente superestimada. A capacidade funcional nessa faixa etária reflete muito mais limitações musculoesqueléticas, neurológicas ou respiratórias do que reserva coronariana propriamente dita.

Além disso, alterações basais do eletrocardiograma, uso de marcapasso, fibrilação atrial e alterações da condução reduzem de forma importante a acurácia diagnóstica do teste. Não surpreende, portanto, que escores tradicionais derivados do exercício, como o escore de Duke, apresentem desempenho prognóstico inferior quando

comparados à CPM em populações muito idosas.

A cintilografia, ao dissociar a análise de risco da simples tolerância ao esforço, oferece uma leitura mais fiel da fisiopatologia coronariana e do impacto funcional da doença.

Implicações clínicas e tomada de decisão

A principal contribuição da CPM em octogenários reside na orientação da estratégia terapêutica. Em pacientes com exames normais ou de baixo risco, a abordagem conservadora, com otimização do tratamento clínico, mostra-se segura, evitando procedimentos invasivos desnecessários.

Por outro lado, a identificação de isquemia

extensa ou marcadores de alto risco permite selecionar um subgrupo de pacientes nos quais a investigação invasiva e eventual revascularização podem ser consideradas, sempre à luz de uma avaliação individualizada de risco-benefício, fragilidade e preferências do paciente.

Importante ressaltar que, mesmo em idade avançada, a CPM auxilia na exclusão de DAC como causa de sintomas inespecíficos, reduzindo incertezas diagnósticas e racionalizando recursos.

Segurança e viabilidade

A CPM apresenta perfil de segurança favorável em octogenários, tanto com estresse farmacológico quanto, quando factível, com estresse físico. A incidência de complicações graves é baixa, e os protocolos atuais permitem redução significativa da dose de radiação, aspecto particularmente relevante em populações vulneráveis.

Avanços tecnológicos, como câmaras CZT e protocolos de estresse primeiro, contribuem para exames mais rápidos, confortáveis e com menor exposição radiológica, ampliando ainda mais a aplicabilidade do método.

Referências essenciais comentadas

- **Katsikis et al.** Demonstram valor prognóstico robusto da CPM em octogenários capazes de realizar estresse físico, com seguimento superior a sete anos, consolidando o conceito de “baixo risco verdadeiro” quando o exame é normal.
- **Zafirir et al.** Evidenciam a importância da isquemia e da dilatação ventricular esquerda como preditores independentes de morte cardíaca e infarto em muito idosos, inclusive naqueles submetidos a estresse farmacológico.

- **Iskandrian, Hage e colaboradores.** Revisões contemporâneas reforçam que a CPM mantém — e por vezes amplia — sua acurácia prognóstica em idosos quando comparada a populações mais jovens.

Considerações finais

Na população octogenária, a cintilografia de perfusão miocárdica reafirma seu papel como uma das ferramentas mais consistentes da cardiologia contemporânea. Seu valor não está apenas na detecção de isquemia, mas na capacidade de organizar o raciocínio clínico em um grupo de pacientes onde decisões erradas — por excesso ou por omissão — têm consequências relevantes.

Um exame normal identifica um grupo verdadeiramente de baixo risco, muitas vezes por um período que ultrapassa a expectativa de vida residual do paciente, evitando exames repetidos e intervenções desnecessárias. Por outro lado, a identificação de isquemia extensa ou de marcadores de alto risco permite reconhecer aqueles poucos pacientes nos quais uma abordagem mais invasiva pode ser discutida de forma responsável.

Em tempos de envelhecimento acelerado da população, a CPM deixa de ser apenas um método diagnóstico e se consolida como **instrumento de equilíbrio clínico**, ajudando o cardiologista a decidir quando agir — e, igualmente importante, quando não agir.

Referências

1. Katsikis A, Theodorakos A, Papaioannou S, Tsapaki V, Kolovou G, Drosatos A, et al. Long-term prognostic value of myocardial perfusion imaging in octogenarians able to un-

- dergo treadmill exercise stress testing. J Nucl Cardiol. 2014;21(6):1213–22.
2. Zafrir N, Mats I, Solodky A, Ben-Gal T, Sulkes J, Battler A. Prognostic value of stress myocardial perfusion imaging in octogenarian population. J Nucl Cardiol. 2005;12(6):671–5.
3. Bhambhvani P, Hage FG, Iskandrian AE. A quick glance at selected topics in this issue. J Nucl Cardiol. 2018;25(4):1063–6.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede’Dor—Recife, PE
paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

Central de Agendamento: 3003-3595

MADAME CURIE

Nesta Edição:

**Seja simples sem
ser simplista
2021-2026
(Revisando
Conceitos Clássicos)**

**FEVEREIRO 2026
VOLUME 109
ANO X**

Madame Curie

Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Seja simples sem ser simplista 2021-2026 (Revisando Conceitos Clássicos)

Introdução

Em setembro de 2021, o *Madame Curie* dedicou uma edição inteira a um princípio que, à época, parecia quase óbvio, mas já começava a se perder na prática cotidiana: ser simples sem ser simplista. O foco daquele número foi organizar a avaliação da Doença Arterial Coronária a partir da probabilidade pré-teste, do uso racional dos métodos diagnósticos e da compreensão de que mais exames não significam, necessariamente, melhores decisões.

Passados cinco anos, a pergunta que se impõe é direta: por que trazer esse tema novamente?

Porque, apesar do avanço tecnológico, da expansão das modalidades de imagem e da publicação de novas diretrizes e consensos, o desafio central permanece o mesmo — e talvez até mais agudo. Nunca tivemos tantos métodos disponíveis, tantos algoritmos publicados e tantas recomendações formais. Paradoxalmente, nunca foi tão comum observar exames solicitados fora de contexto clínico, fluxos decisórios invertidos e investigações que pouco acrescentam à conduta e aos desfechos dos pacientes.

Revisitar esse tema em 2026 não é um exercício de repetição, mas de reafirmação. Ao longo da última década, os grandes estudos randomizados, os critérios de uso apropriado e a

experiência acumulada na prática clínica não invalidaram o raciocínio simples — ao contrário, confirmaram sua solidez. A probabilidade pré-teste continua sendo o ponto de partida mais eficiente; o escore de cálcio consolidou-se como ferramenta central de reclassificação de risco; a avaliação funcional mantém seu papel decisório; e o julgamento clínico segue insubstituível.

Trazer novamente à tona essa discussão é lembrar que condutas simples, objetivas, baseadas em evidências e temperadas pelo bom senso fazem diferença real. Diferença na qualidade da decisão, na relação custo-efetividade, na exposição desnecessária a exames e, sobretudo, nos desfechos clínicos.

Este texto não pretende ensinar novas tecnologias, mas reorganizar o raciocínio. Não propõe fazer menos por economia, nem fazer mais por insegurança. Propõe fazer o que é certo, no paciente certo, no momento certo — princípio que, em 2021, já era válido e que, em 2026, tornou-se ainda mais necessário.

Seja simples sem ser simplista — Atualização 2026

Probabilidade pré-teste: o alicerce que permanece inalterado

A definição da probabilidade pré-teste continua sendo o eixo central da avaliação diagnóstica em Doença Arterial Coronária (DAC).

Paciente ASSINTOMÁTICO

Pergunta central: Qual o risco de eventos nos próximos 10 anos?

Passo 1 – Estratificação clínica

Baixo risco (<10%)

Intermediário (10-20%)

Alto risco (>20%)

Passo 2 – Conduta

Baixo risco – Prevenção primária e sem exames adicionais

Intermediário – Solicitar ECC

Alto risco – avaliação funcional – CPM apropriada

Passo 3 – Decisão pelo ECC

ECC < 100 ou percentil < 75 – reclassificar o risco para baixo, prevenção primária e sem exame com imagem (CPM inadequada)

ECC 100-399 ou percentil > 75 – reclassificar o risco para cima, avaliar e tratar fatores agravantes, CPM indicada se idade > 65 anos, DM, SM e HF precoce.

ECC ≥ 400 – alto risco, CPM fortemente indicada

Legenda: ECC – escore de cálcio coronário; CPM – Cintilografia de Perfusão Miocárdica; DM – Diabetes Mellitus; SM – Síndrome Metabólica; HF precoce – História Familiar de DAC precoce.

Trata-se de um conceito clássico, porém frequentemente negligenciado na prática contemporânea, sobretudo diante da ampla disponibilidade de métodos de imagem. Mesmo após duas décadas de avanços tecnológicos, nenhuma modalidade substitui o raciocínio clínico inicial fundamentado na história, no perfil do paciente e no risco basal de eventos cardiovasculares [1,2].

Os fatores de risco tradicionais mantêm utilidade como ferramentas de triagem, mas sua

limitação é bem documentada: alta sensibilidade e baixa especificidade. Essa constatação explica por que grande parte dos exames solicitados em pacientes de baixa probabilidade pré-teste resulta em achados normais ou não relevantes do ponto de vista prognóstico [3].

A evolução conceitual da última década não aboliu esse modelo; ao contrário, reforçou a necessidade de refiná-lo, incorporando ferramentas capazes de reclassificar risco de forma objetiva, especialmente nos pacientes inicialmente categorizados como risco intermediário [4].

Pacientes assintomáticos: risco futuro, não anatomia isolada

No paciente assintomático, o objetivo da investigação cardiovascular é estimar risco de eventos e orientar estratégias de prevenção — não identificar estenoses isoladas. Essa distinção conceitual permanece fundamental em 2026.

Pacientes classificados como baixo risco global apresentam excelente prognóstico e não se beneficiam de exames adicionais, devendo receber orientação focada em prevenção primária e modificação de fatores de risco [5].

Nos pacientes assintomáticos de alto risco clínico, a avaliação funcional torna-se apropriada, pois a prevalência de isquemia silenciosa e eventos é significativamente maior. A cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) continua sendo método validado para essa finalidade, com robusto valor prognóstico [6].

O papel consolidado do escore de cálcio coronário

O grande avanço conceitual entre 2021 e 2026 foi a consolidação definitiva do escore de cálcio coronário (ECC) como ferramenta de reclassificação de risco. Estudos populacionais e registros multicêntricos demonstraram que:

- ECC zero ou <100 associa-se a baixíssima taxa de eventos, mesmo em indivíduos com múltiplos fatores de risco [7].
- ECC ≥400 identifica um grupo com alta prevalência de DAC obstrutiva, maior frequência de isquemia e risco de eventos semelhante ao de

populações em prevenção secundária [8,9].

- ECC intermediário (100–399) exige integração com idade, diabetes, síndrome metabólica e outros fatores agravantes para definir a necessidade de avaliação funcional adicional [10].

Nos diabéticos assintomáticos, especialmente com longa duração da doença ou presença de complicações microvasculares, a avaliação funcional permanece relevante, dada a maior prevalência de isquemia silenciosa e pior prognóstico [11].

Pacientes sintomáticos: a fisiologia segue central

No paciente sintomático, o raciocínio clínico continua baseado na definição da probabilidade pré-teste e na estimativa do risco de eventos a curto e longo prazo.

Paciente DIABÉTICO ASSINTOMÁTICO

Princípio: DM reduz valor dos sintomas e aumenta isquemia silenciosa

Passo 1 – ECC

Solicitar precocemente

Passo 2 – Conduta

ECC < 100 – geralmente não requer CPM

ECC 100-399 – CPM se houver:
DM > 10 anos, Microalbuminúria, Retinopatia, Neuropatia autonômica, Idade > 65 anos

ECC ≥ 400 – CPM indicada independente de sintomas

Legenda: ECC – escore de cálcio coronário; CPM – Cintilografia de Perfusão Miocárdica; DM – Diabetes Mellitus; SM – Síndrome Metabólica; HF precoce – História Familiar de DAC precoce.

Pacientes de baixa probabilidade beneficiam-se de testes funcionais simples, quando viáveis. Já nos grupos de probabilidade intermediária, os exames funcionais com imagem apresentam maior acurácia diagnóstica e valor prognóstico superior, permitindo quantificar a carga isquêmica e orientar decisões terapêuticas [1,12].

Nos pacientes de alta probabilidade, a avaliação anatômica ou funcional com imagem pode ser utilizada conforme o cenário clínico. Entretanto, a última década reforçou que a presença e a extensão da isquemia continuam sendo determinantes fundamentais de risco, independentemente do método anatômico utilizado [13].

DAC conhecida e pós-revascularização: quando reavaliar é realmente útil

Em pacientes com DAC conhecida, sobretudo após revascularização, a reavaliação funcional deve ser criteriosa. A evidência acumulada demonstra que exames de rotina em pacientes assintomáticos, revascularizados de forma completa e com bom controle clínico, raramente modificam desfechos [14].

A CPM mantém indicação apropriada diante de:

- Surgimento ou piora de sintomas;
- Revascularização incompleta;
- Controle inadequado de fatores de risco ou alto risco residual [15].

Exame funcional prévio normal: valor prognóstico duradouro

Um exame funcional normal, especialmente quando associado a boa capacidade funcional e fração de ejeção preservada, confere excelente prognóstico, com taxas anuais de eventos inferiores a 1% [6,16]. A repetição precoce desses exames, na ausência de mudança clínica, não encontra respaldo na literatura contemporânea e contraria princípios de custo-efetividade e medicina baseada em valor [2].

O que a última década consolidou

A experiência acumulada e os grandes estudos randomizados da última década — incluindo o ISCHEMIA — reforçaram conceitos já conhe-

Paciente SINTOMÁTICO

Pergunta central: Qual a probabilidade clínica de DAC obstrutiva?

Passo 1 – Probabilidade Pré-teste

Baixo risco (<15%)

Intermediário (15-85%)

Alto risco (>85%)

Passo 2 – Conduta

Baixo risco – Teste ergométrico se viável (1)

Intermediário – CPM como exame de escolha

Alto risco – Anatomia direta ou CPM para quantificar risco

Passo 3 – Resultado da CPM

Normal / Isquemia < 5% - tratamento clínico inicial

Isquemia 5-10% - Integrar FEVE, Sintomas, carga de trabalho

Isquemia > 10% - Conhecer anatomia e avaliar RM

Legenda: ECC – escore de cálcio coronário; CPM – Cintilografia de Perfusão Miocárdica; DM – Diabetes Mellitus; SM – Síndrome Metabólica; HF precoce – História Familiar de DAC precoce; RM – Revascularização do Miocárdio; (1) – ST interpretável e condições de realizar no mínimo 5 METs na esteira.

cidos, ao invés de substituí-los. A isquemia permanece variável prognóstica central; sua interpretação, entretanto, deve ser integrada à função ventricular, à anatomia coronária e ao contexto clínico individual [13,17].

Diretrizes evoluíram para enfatizar a multimodalidade, mas de forma clara: não se trata de

fazer mais exames, e sim de escolher melhor [1,2].

DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA COMO DECIDIR SEM EXAGEROS

A cardiologia moderna não exige mais exames. Exige decisões melhores, baseadas em risco, fisiologia e impacto prognóstico.

Este resumo organiza o raciocínio em 10 princípios práticos.

1. SEMPRE COMECE PELA PROBABILIDADE PRÉ-TESTE

Nenhum exame substitui o raciocínio clínico inicial. História, idade, sexo e características da dor definem o primeiro passo. Exames solicitados fora desse contexto geram ruído, não clareza.

2. FATORES DE RISCO ISOLADOS NÃO DECIDEM CONDUTA

Eles são sensíveis, mas pouco específicos. Use-os para estratificar, não para justificar exames avançados automaticamente.

3. PACIENTE ASSINTOMÁTICO NÃO É PACIENTE SEM RISCO

O objetivo aqui não é achar estenose — é estimar risco de eventos.

Baixo risco → prevenção.

Alto risco → avaliação funcional.

Intermediário → escore de cálcio é o divisor de águas.

4. ESCORE DE CÁLCIO MUDOU O JOGO

- ECC <100 → risco baixo → sem CPM
- ECC 100–399 → decisão individualizada
- ECC ≥400 → alto risco → CPM indicada

ECC elevado reclassifica o paciente.

Ignorá-lo hoje é perder informação prognóstica.

5. DIABÉTICOS MERECEM ALGORITMO PRÓPRIO

Sintomas são menos confiáveis.

Isquemia silenciosa é comum.

ECC ≥400 → CPM mesmo sem dor.

ECC intermediário + complicações → CPM indicada.

6. NO SINTOMÁTICO, FISIOLOGIA VEM ANTES DA ANATOMIA

A pergunta não é “há placa?”, mas “há isquemia relevante?”

Probabilidade intermediária → CPM é o exame que melhor responde isso.

7. CPM NÃO É APENAS DIAGNÓSTICA—É DECISÓRIA

Ela quantifica:

- extensão da isquemia
- Gravidade
- risco de eventos

E orienta:

- tratamento clínico
- investigação anatômica
- necessidade de revascularização

8. ISQUEMIA IMPORTA, MAS NÃO ANDA SOZINHA

Para a mesma carga isquêmica:

- FEVE menor = pior prognóstico
- Sintomas e carga de esforço mudam a decisão

Não trate a imagem isoladamente.

9. EXAME FUNCIONAL NORMAL PROTEGE

Boa capacidade funcional + CPM normal = risco anual de eventos <1%

Repetir exame cedo, sem mudança clínica, não melhora desfecho.

10. DIRETRIZES ORIENTAM—NÃO SUBSTITUEM O MÉDICO

Elas ajudam a escolher melhor, mas não são dogmas.

Use algoritmos.

Use evidência.

Use julgamento clínico.

CONCLUSÃO

Ao longo desta edição, revisitamos conceitos que não são novos, mas que permanecem essenciais. A probabilidade pré-teste, o uso criterioso do escore de cálcio, a avaliação funcional como instrumento decisório e a integração racional entre fisiologia e anatomia continuam sendo os pilares de uma boa prática em Doença Arterial Coronária. A literatura da última década, longe de contradizer esse modelo, o confirmou e o fortaleceu.

Os grandes estudos, os critérios de uso apropriado e a experiência acumulada nos mostraram que não existe atalho seguro entre o sintoma e a decisão terapêutica. A tentação de pular etapas — seja pela facilidade tecnológica, pela pressão assistencial ou pelo excesso de informação — frequentemente leva a investigações que pouco acrescentam e, não raramente, confundem mais do que esclarecem.

Ser prático e objetivo não significa empobrecer o raciocínio clínico. Pelo contrário: exige

Paciente DAC conhecida? Pós-Revascularização

Perguntas chaves: Há sintomas?; A Revascularização foi completa?; Quanto tempo do procedimento?

Passo 1 – Conduta

Sintomático – CPM sempre apropriada

Assintomático + RM incompleta: CPM apropriada

Assintomático + RM completa:

ATC < 2 anos – CPM inapropriada

ATC > 2 ANOS – CPM apropriada

CRM < 5 anos – CPM inapropriada

Exceção: controle metabólica inadequado

Legenda: CPM – Cintilografia de Perfusão Miocárdica; RM – Revascularização do Miocárdio; ATC – Angioplastia transluminal Coronária; CRM – Cirurgia de Revascularização do Miocárdio.

Paciente EXAME FUNCIONAL PRÉVIO NORMAL

Exame normal tem alto valor prognóstico

Avaliar

Surgiram sintomas novos?; Houve piora Clínica?; Quanto tempo desde o exame?

Sem sintomas + exame < 2 anos – Repetição inapropriada

Sintomas novos ou progressivos – CPM apropriada

Exame antigo (>2 anos); Decisão individualizada conforme risco e controle metabólico

Legenda: CPM – Cintilografia de Perfução Miocárdica;.

método, hierarquia e clareza de propósito. Exige saber quando investigar e, sobretudo, quando não investigar. Exige reconhecer que um exame bem indicado tem enorme valor, enquanto um exame fora de contexto perde seu significado clínico, mesmo que tecnicamente perfeito.

As evidências atuais apontam de forma consistente para uma medicina baseada em valor. Isso implica escolher o método certo para a pergunta certa, respeitar o excelente prognóstico de um exame funcional normal, reconhecer o peso prognóstico da isquemia e compreender que nenhuma diretriz substitui o julgamento clínico individualizado.

Ser simples, hoje, é seguir fluxos lógicos, algoritmos claros e decisões fundamentadas. Ser simplista é ignorar a probabilidade pré-teste, a fisiologia e o contexto do paciente em

nome da facilidade ou da pressa.

Entre esses dois extremos está a cardiologia que defendemos no *Madame Curie*: prática, objetiva, sustentada por evidências e guiada pelo bom senso. Uma cardiologia que não busca fazer mais, nem fazer menos — mas fazer melhor.

Referências

1. Winchester DE et al. *J Am Coll Cardiol*. 2023;81:2445-2467.
 2. Gulati M et al. *Circulation*. 2021;144:e368-e454.
 3. Hendel RC et al. *J Am Coll Cardiol*. 2010;55:156-162.
 4. McClelland RL et al. *J Am Coll Cardiol*. 2015;66:1643-1653.
 5. Greenland P et al. *J Am Coll Cardiol*. 2007;49:378-402.
 6. Henzlova MJ et al. *J Nucl Cardiol*. 2016;23:606-639.
 7. Villines TC et al. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58:2533-2540.
 8. Peng AW et al. *Circulation*. 2021;143:1571-1583.
 9. Dzaye O et al. *Atherosclerosis*. 2022;347:70-76.
 10. Chang SM et al. *J Am Coll Cardiol*. 2009;54:1872-1882.
 11. Scholte AJ et al. *J Nucl Cardiol*. 2006;13:11-18.
 12. Al Rifai M, Winchester D. *J Nucl Cardiol*. 2024;33:101824.
 13. Maron DJ et al. *N Engl J Med*. 2020;382:1395-1407.
 14. Giedd KN, Bergmann SR. *J Am Coll Cardiol*. 2004;43:328-336.
 15. Georgoulas P et al. *Curr Cardiol Rev*. 2010;6:98-103.
 16. Dorbala S et al. *J Nucl Cardiol*. 2014;21:4-28.
- Al-Mallah MH et al. *J Nucl Cardiol*. 2022;29:3491-3535.

Madame Curie—Informativo da Cardiologia Nuclear e Tomografia Cardiovascular

Eduardo Paixão é cardiologista clínico com especialização em cardiologia nuclear e tomografia cardiovascular • O informativo Madame Curie é uma publicação mensal digital dirigida exclusivamente para profissionais de saúde • Editor: Eduardo Lins Paixão (CRM/PE 9160—RQE 801) - Professor de Faculdade de Medicina de Olinda—FMO, Médico da Tomografia Cardiovascular do Hospital Memorial Star—Rede’Dor—Recife, PE.

Médico da Real Imagem—Real Hospital Português, Recife, PE

paixao.edu@gmail.com—Contatos com o autor: paixao.edu@gmail.com • WhatsApp: 81.9.9978.9821

RealImagem

Na apresentação do serviço, Eduardo Paixão junto a Verônica Monteiro (Gerente da cardiologia do RHP)

Uma nova etapa no Real Hospital Português

Início uma nova etapa da minha trajetória profissional com a chegada ao **Real Hospital Português**, por meio do Real Imagem, com o propósito de **contribuir para a integração e o fortalecimento da cardiologia nuclear** dentro de uma instituição que já possui **uma cardiologia e uma medicina nuclear sólidas**, reconhecidas pela excelência assistencial e pelo volume de atendimento.

O hospital dispõe de uma infraestrutura moderna em medicina nuclear, com **gama-câmeras de última geração**, incluindo sistemas dedicados à cardiologia nuclear com tecnologia **CZT**, como a MyoSPECT. Este equipamento de alta sensibilidade permite **exames mais rápidos**, com **menor dose de radiação** e **alta qualidade de imagem**, em comparação às câmeras convencionais.

O foco do trabalho é **responder de forma objetiva às perguntas clínicas do cardiologista**, integrando a cardiologia nuclear ao processo decisório da cardiologia clínica, intervencionista e cirúrgica. A proposta é **potencializar um serviço já consolidado**, ampliando sua utilidade clínica e seu impacto assistencial, sempre com atenção à medicina baseada em evidências e ao bom senso.

Eduardo Paixão

REAL NUCLEAR

**Marcação de exames,
consultas e tratamentos**

Telefones:

☎ 3416-7892
☎ 3416-1563
☎ 3416-8032

WhatsApp RHP:

☎ +55 81 3416-1122

